

**UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA
"BOSHLANG'ICH TA'LIM" MAZMUNINI
SIFAT JIHATIDAN YANGILASH :MUAMMO,
YECHIMLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYASI**

**INTERNATIONAL
SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE
QUALITATIVE UPDATING OF THE CONTENT OF
"PRIMARY EDUCATION" IN THE SYSTEM OF
CONTINUING EDUCATION: PROBLEMS,
SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS**

OpenAIRE

zenodo

Guliston – 2022 yil

UDK: 37.013

KBK: 74.0

U – 11

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7475958>

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy amaliy konferensiya materiallari (5 noyabr 2022 yil) – T.: Guliston 2022

Ushbu to'plamga 2022 yil 5 noyabr kuni GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim kafedrasida Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari mavzusida ilmiy – amaliy seminar qatnashchilarining ma'ruza materiallari kiritilgan. Ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plamida Respublikamiz soha mutaxasislari, professor o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, doktorantlar, talabalarning ilmiy maqolalari o'rin olgan.

Taqrizchilar:

B.X.Raximov – Pedagogika fanlari doktori ,professor

D.E.Toshtemirov – Pedagogika fanlari nomzodi,dotsent

Tashkilotchilar:

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchilari:

Taniberdiev A, Raximov B, Muxliboev M, Umarov X, Bolibekov A, Yuldashev Sh, Tashmatova M, Norboeva S, Rasulova Z, Abdurasulova Sh, Mamarahimov Sh, M, Nizomov A, Plieva R, Turdieva R, Nazarqulova G, Nosirova D, Nasriddinova N, To'rabekova A, Utanbaeva D, Ummatqulova S, Turonova I, Qudratova Sh, Xolyigitova B, Fayzullaev A, Karimova S, Xushboqov B, Abduraxmonova N, Qayumova Sh, Samatova M, Maxsudova S, Suvonkulova A, Qodirova M, Beknazarova M, Xaydarova K, Shokirova M, Toshpo'latov E.

To'plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas'uldirlar.

Kirish

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ходжиев Муксин Таджиевич,

Ректор Гулистанского государственного университета,
технических наук, профессор

В статье анализируются суть информационой культуры и исследуются проблемы её формирования. Также характеризуются новые возможности, созданные современными информационно-коммуникативными технологиями при решении этой проблемы. В статье проанализированы новые требования к информационной культуре в условиях информационного общества и показаны пути их формирования.

Ключевые слова: информационная культура, информационное общество, информационная среда, информационно-коммуникативная технология

The article analyzes concept of informational culture and studies problems of its formation/ also there are characterized new opportunities, created by modern informational-communicative technologies while soloing this problem. In the article analyzed new requirements to the informational culture in the conditions of informational society and shown ways of their formation.

Key words: informational culture, informational society, informational environment, informational – communicative techinology.

В масштабе развитых стран усиление информатизации общества наряду с углублением демократических реформ, повышением социальной активности каждой личности создает условия для развития теоретических взглядов на эти процессы и практического опыта в этой сфере.

Опыт современности показывает, что развитие самостоятельности, саморазвития, постоянное выдвижение новых идей в процессе подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности в высших образовательных учреждениях, проведение занятий на дидактических основах, совершенствование всей деятельности образовательно-воспитательной системы в соответствии с требованиями времени требуют информатизации образовательного процесса, формирования информаци-онной культуры у каждого студента. Это связано с тем, что информационная культура дает возможность отбирать из мира информации сведения, служащие социальному развитию.

В развитых странах мира интенсивное развитие информационной системы и телекоммуникационных технологий оказывает положительное влияние на повышение качества и эффективности образования, расширяя возможности использования цифровыми образовательными ресурсами, интерактивными программными средствами. Внедрение инновационных идей в сфере образования становится толчком достижения высоких результатов в и области образования.

В условиях адаптации мировой образовательной системы к тенденциям стабильного развития приоритетными являются задачи совершенствования интерактивных образовательных стратегий и механизмов в области образования на основе принципов современного развития, подготовки способных проектировать свою деятельность, дивергентно мыслить творческих специалистов . Это, в свою очередь, значимо направленно на психолого-педагогическое решение задач эффективного использования электронных образовательных ресурсов, качественной реализации интерактивных образовательных услуг, интеграции педагогического процесса и

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

образовательной среды с процессами активного обмена информацией.

В Узбекистане в рамках реформирования по коренному обновлению системы подготовки педагогических кадров, развитию электронных учебно-методических ресурсов образовательных учреждений, совершенствованию механизмов эффективного пользования интерактивными программными средствами на основе инновационных подходов, укрепление материально-технической базы повысился уровень внедрения в учебный процесс и поддержки современных информационных технологий и программных средств. Созданные условия диктуют необходимость повышения качества воспитательного процесса у детей дошкольного возраста через совершенствование технологий эффективного использования интерактивных программных средств и подготовки воспитуемых к творческой деятельности на основе компетентностного подхода.

В стране осуществляется выполнение таких приоритетных задач, как координация деятельности по информатизации общества в стране, развитие и модернизация содержания воспитания посредством информационных служб, осуществление творческой деятельности. [1].

В процессе выполнения данных приоритетных задач, конечно, важное место занимают подготовка высоко квалифицированных кадров, повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование процесса непрерывного образования на основе формирования у них информационной культуры. Это связано с тем, что формирование и совершенствование информационной культуры у детей в процессе обучения не только развивает получение ими знаний, но и возможность стать зрелыми специалистами в своей профессиональной сфере. [2].

Информационная культура наряду с развитием таких возможностей, как создание человеком новшеств в науке, технике, производстве, культуре и других сферах, подготовки людей к профессиональной деятельности в новых условиях жизни и среде, действовать независимо, также создает возможность преодоления проблем с защитой от негативных влияний. Благодаря овладению информацией у людей развивается мышление, мировоззрение, знания, опыт, талант. Ибо в процессе изучения информации человек осуществляет поиск, наблюдает, исследует, анализирует результаты, делает выводы. Информационная культура занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, научном познании, самостоятельном образовании, отдыхе и других сферах деятельности личности.

Об информационной культуре в литературе приводятся различные сведения. По мнению Н.Б.Зиневой, "Информационная культура – это всестороннее развитие внутреннего мира личности на основе усвоения материала, имеющего социальную значимость". А.А.Грегихин наряду с утверждением, что формирование информационной культуры осуществляется посредством информационной деятельности, дает ему следующее определение. "Информационная культура – это информационная деятельность аксеологического характера, то есть взаимосвязанные культурные ценности" [3]. По утверждению И.Г.Хангелидиева, "Информационная культура – это качественная характеристика, воплотившая в себе общечеловеческие духовные ценности, которыми человек при помощи усвоения, передачи, хранения и использования информации овладевает в своей жизни и деятельности". [4].

Информация положительно влияет на улучшение учебно-воспитательного процесса, объективную оценку эффективности образовательной деятельности. Информация выполняет задачу важного источника для внедрения на практике своеобразных, многогранных, глубоких и сложных явлений на основе объективности, достоверности, основательности, постоянства и последовательности во всех сферах учебно-воспитательного процесса.

Е.Л.Семеньок понимает информационную культуру, как характеристику человека. Формирование информационной культуры показывает, что у нее на основе

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

знаний развиваются гуманистические идеи, отношения личности. [5].

При формировании элементов информационной культуры у детей дошкольного возраста развиваются умения изучения содержания относящейся к теме информации, обработка новой информации, самостоятельного отношения к информации и применение на практике знаний, освоенных с ее помощью, творческий подход к проблемам.

Литература :

1. Указ Президента Узбекистана от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».

2. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. – 208 с.

3. Гречихин А. А. Информационные издания: типология и особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Здоров. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга . Учеб.-метод, пособие в помощь авт. и ред. М.: Логос: Московский государственный университет печати, 2000. — 255 с.

4. Хангельдиева И.Г. "Теория культуры. Учебное пособие" М. издательство: Планета 2017 г. 560 стр.

5. Семёнюк.Э.Л. Информационная культура общества и прогресс информатики. НТИ.1994.

**1-YO'NALISH. BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR
TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.**

**TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYALASH JARAYONLARIDA
ILG'OR TAJRIBALARNI O'RGANISH**

Komilov Jamoliddin Karimjonovich

Yurtimizda ta'lim tizimi islohatiga ustivor vazifa sifatida qaralishining zamirida kelajagimiz, ertangi taraqqiyotimizni ko'rish istagi mujassam. Ana shu maqsadlarni amalga oshirishimiz uchun, uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish uchun xalqaro baholash dasturlarini joriy etish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish, qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Bu esa PISA xalqaro baholash tizimi tadqiqotlari haqida ko'proq bilish istagi tug'iladi. Biz bu iboraga ilk bor O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida duch kelgandik. Mazkur hujjatda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazini tashkil etishga qaror qilinib, uning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari etib ta'lim tizimida o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini rivojlantirishning innovatsion metodlarini ishlab chiqish va joriy etishga yo'naltirilgan ilmiy izlanishlar olib borish; ta'lim sifatini baholash sohasida xalqaro aloqalarni o'rnatish, xalqaro loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish, xalqaro ilmiy anjumanlar va simpoziumlarni tashkilotish va o'tkazishda ishtirok etish; umumiy o'rta ta'lim muassasalarining xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlash; O'zbekiston Respublikasining xalqaro baholash dasturlarida qayd etgan natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash belgilandi. O'z navbatida kelgusida mamlakatimiz ta'lim sifatini baholash bo'yicha quyidagi xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishi ko'zda tutildi: - PIRLS (Progress in International Reading and Literacy Study) - boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash; - TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) - 4 va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash; - PISA (The Programme for International Student Assessment) -

15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholash; - TALIS (The Teaching and Learning International Survey) - umumiy o'rta ta'lim maktablari rahbarlari va o'qituvchilari bilan so'rovnoma o'tkazish orqali maktabda o'qitish va ta'lim olish jarayonlari samaradorligini baholash. Qayd etish lozim, mamlakatimiz ta'lim muassasalari PISA xalqaro tadqiqotlarida 2021 yilda ilk marotaba ishtirok etadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad – dunyo bo'ylab ta'lim tizimi samaradorligini 15 yoshli o'quvchi- yoshlar 3 yo'nalishda (o'qish, matematika, tabiiy fanlar bo'yicha) savodxonligiga, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlashiga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni hosil qilishga undashdan iborat. 2018 yilda PISA dasturida Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)ga a'zo 35 mamlakat, a'zo bo'lmagan 43 ta, jami 78 mamlakat va shaharlar ishtirok etgan. Har bir davlatdan ishtirok etuvchi o'quvchilar soni mamlakatdagi jami 15 yoshli o'quvchi-yoshlarning 2 foizi miqdorida saylanma tarzda shakllantiriladi. SHundan kelib

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

chiqilganda har bir davlatdan 4500 nafardan 10 ming nafargacha o'quvchi ishtirok etgan. Sobiq ittifoq mamlakatlaridan Rossiya, Latviya, Litva, Estoniya, Qirg'iziston, Qozog'iston qatnashdi. Ular orasidagi eng yaxshi ko'rsatkich estoniyalik o'quvchilarga tegishli, garchi mazkur mamlakat yoshlari ilk marotaba ishtirok qilgan 2006 yilda 516 ball jamg'arib, 11-o'rinni egallagan bo'lsa-da, 2015 yilda bu ko'rsatkich tegishli tartibda 534 ball va uchinchi o'ringa ko'tarildi. Ma'lum bo'ldiki, 2015 yilgi tadqiqotlardan keyin dunyo bo'yicha birinchi, ikkinchi va to'rtinchi o'rinlarni qit'adoshlarimiz – Singapur, Yaponiya va Xitoy Taypeyi o'quvchi-yoshlari egallagan. PISA xalqaro baholash dasturi testlari uch yilda bir marotaba o'tkazilib, o'quvchilar bilimi uchta asosiy yo'nalish bo'yicha, 1000 ballik tizimda baholanadi. Har galgi monitoring jarayonida yuqorida sanalgan uchta yo'nalishdan biriga alohida e'tibor qaratiladi. Masalan, 2000 yilda tadqiqotning asosiy yo'nalishi o'qish savodxonligiga, 2003 yil matematik savodxonlikka, 2006 yilda esa tabiiy fanlar savodxonligiga qaratilgan. Bu holat davriy takror bo'lishini inobatga olganda, 2021 yil asosiy fan qilib matematika tanlanishi ayon bo'ladi. Test savollari dasturga a'zo mamlakatlarning mutaxassislari bilan kelishilgan holda xalqaro konsultantlar guruhi tomonidan tuziladi. PISA dasturida mantiqiy fikrlash asosiy o'ringa ko'tariladi. Masalan, o'quvchi matnda —aylanal so'ziga duch kelinmasa-da aynan mazkur ob'ekt haqida so'z borayotganini anglab yetishi lozim. Demak, birinchi navbatda 387 matematika darsliklarini o'quvchi mantiqiy fikrlashiga undaydigan masalalar bilan boyitish vazifasi yuzaga keladi. Dasturni Avstraliya pedagogik tadqiqotlar kengashi, Niderlandiya milliy pedagogika instituti, AQShning Vestat va pedagogik test xizmatlari, shuningdek, Yaponiyaning ta'lim sohasidagi tadqiqotlar

milliy instituti hamkorlikda o'tkazadi. PISA xalqaro baholash tizimidan foydalanishning yana bir asosiy muhim jihatlaridan biri bu o'quvchilarning savodxonligi hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini rivojlantirish, 15 yoshli bolalarning bilim darajasi miqdoriy ko'rsatkichini adolatli aniqlash va xalqaro miqyos bilan solishtirish hamda intellektual salohiyati yanada oshishiga xizmat qiladi. Bilamizki, ilg'or tajriba pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirishning hal qiluvchi usuli bo'lib, katta ahamiyatga ega. Ilg'or pedagogik tajriba – bu eng foydali, eng qulay, eng muvofiq faoliyat bo'lib ijodiy izlanish natijasidir. Bu albatta, o'quv- tarbiya jarayonini eng muhim tomonlarini hal etishga yordam beradi. Pedagogik tajriba

– muammoli vaziyatlarga juda boydir. Ilg'or pedagogik tajriba deganda biz, o'qituvchining o'z pedagogik vazifasiga ijodiy yondoshishini, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasida yangi, samarali yo'l va vositalarni qidirib topishini tushunamiz. Ilg'or pedagogik tajriba o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan ish shakli va usullari, uslub va vositalaridir. Ular vositasida o'quv-tarbiyaviy ishlarda eng yuqori natijalarga erishiladi. Ilg'or pedagogik tajribani o'rganish, unga asoslanib yangi pedagogik hodisa va qonuniyatlarni ochish o'quv-tarbiya jarayoniga yaxshi sifatli o'zgarishlar, ilg'or texnologiyalarni kiritadi, o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish, yangi ko'rinishdagi o'quv jarayonini modellashtirish muammolarini yechishga sabab bo'ladi. Ilg'or tajribalarni o'rganish va ommalashtirish eng avval maktabdan boshlanadi. Bu har bir maktab direktori, o'quv ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari hamda metod birlashmalar faoliyatining asosini tashkil etmog'i kerak. Maktab pedagogik jamoasi ilg'or tajriba egasining faoliyatini to'liq bilishi, o'rganishi va uning foydali tomonlarini ma'qullashi natijasida metod birlashma, tuman, shahar metodika bo'limlariga o'rganish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1, Педагогика и народное образование за рубежом. – Москва: МГУ, 1990.
- 2, Борисова Светлана Петровна. Современное дошкольное образование за рубежом – Москва: 1994.
- 3, J.G'.Yo'ldoshev. Xorijda ta'lim. –Sharqll nashriyot matbaa konserinining bosh

GEOMETRIK MATERIALNI O'RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA FAZOVIIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH

**Abdullayeva Barno Sayfutdinovna
Norboyeva Sayyora Muratovna**

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda fazoviy tasavvurlarini shakllantirishning mazmuni va vazifalari, boshlang'ich sinf o'quvchilarini fazoviy tasavvurlarini shakllantirish asosida tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: fazoviy tasavvurlar, geometrik shakllar, taqqoslash, kesma, ko'pburchak, to'g'ri burchak.

Abstract: this article describes the content and tasks of the formation of spatial imagination in elementary grades, pedagogical possibilities of educating elementary school students based on the formation of spatial imagination.

Key words: spatial representations, geometric shapes, comparison, section, polygon, right angle

Boshlang'ich sinflarda geometrik materiallarni o'rganishning asosiy vazifasi geometrik figuralarni, nuqta, to'g'ri chiziq, kesma, siniq chiziq, ko'pburchak, burchak, aylanalar haqida aniq tushunchalar va tasavvurlar hosil qilishdan iboratdir. Shuning uchun mashqlar sistemasi va geometrik masalalarning mazmuni fazoviy tasavvurlar to'g'risida bilim, malakalar asosida kuzatishlari, taqqoslash, abstraktlashtirish va umumlantirishga qaratilmog'i lozim.

Boshlang'ich sinflarda tushunchalarga aniq bilim va tasavvurni berish kerak. Bu tushunchalarni ko'rsatish, atash, chizish va hattoki, qog'oz va doskada berilgan uzunlikdagi figuralarni yasay olishi lozim. 1-sinfdayoq nuqta bilan tanishadilar. Katakli daftarda nuqtalar qo'ygan va ularni tutashtirish vazifasini beradi. Nuqtalar olib ularni tog'ri chiziq bilan tutashtirishni bajartiradi. Shundan keyin o'quvchilr nuqtalar, to'g'ri chiziq yoki yozishni va ularni kesmaalar yordamida birlashtirishni tushunib olailar. Ko'pburchaklar bilan tanishganda ularning uchlari nuqta ekanligini bilib oladilar.

2-sinfada nuqtalarni A,B,C,D,... harflar bilan belgilaydilar. Doskadagi chizilgan aylana va to'rtburchakning ichida, ustida va tashqarisida yotgan nuqtalarni yozing va o'qing degan topshiriq beriladi. 1-sinfdan boshlab to'g'ri chiziq to'g'risida tusuncha turli vazifalarni bajarishgda beriladi. U bilan bir vaqtda egri chiziq haqida tushuncha ham ipni tortib turish, bo'shatish kabi mashqlarda tushuntiriladi. Endi chizg'ich orqali qog'oz va doskada to'g'ri chizish malakasini egallaydilar, uni atrofdagi predmetlar bilan taqqoslaydilar, qaysilari to'g'ri chiziq, egri chiziq ekanligini aytadilar. Kesma bilan ham amaliy ishlarni bajarishda tanishtiradi. Kesma nuqta orasidagi to'g'ri chiziqning qismi ekanligi haqida ma'lumot beriladi. Undan keyin kesmalarni o'lchash to'grisida santimetr, millimeter, detsimetr, metr kabi birliklar bilan ham tanishadilar. Ko'pburchaklarning elementlari bilan tanishganda uning tomonlari kesma ekanligini bilib oladilar.

Boshlang'ich sinflarda geometrik material bilan tanishtirishning muhim vazifalaridan biri o'quvchilarda fazoviy tasavvurlarni taraqqiy ettirish deb hisoblasak, nima uchun kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ishlashda ulardan tanish shakllarni ajratilgan hollardagina tanishni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

emas, balki ancha murakkab hollarda ham ajrata bilib, tanib olish imkonini beruvchi mashqlarni (aytaylik tanish figura murakkabroq konfiguratsiyaning elementi) kiritish mumkin emas. Bu narsa har holda olingan bilimlarni amaliy masalalar yechish uchun qo'llashda ham va o'quvchilarni geometriyani yuqori sinflarda o'rganish ishiga tayyorlashda ham juda muhimdir. Masalan: o'quvchilarni uchburchak va to'rtburchaklar bilan tanishtirishda ularni sun'iy ravishda boshqa ko'p burchaklar bilan cheklamaslik kerak. Bizningcha, o'quvchilarga o'rganilayotgan figuraning nima uchun uchburchak (uchta burchagi bor), boshqasi to'rtburchak (to'rtta burchak) ekanligini aytib, olti, yetti burchakni ko'rsatib, ularni nomini so'rasak dasturni kengaytirgan bo'lmaymiz. Shuning bilan birga bu mashq ko'rilgan figuralar qandaydir figuralarning xususiy ham ekanligini, bulardan boshqa yana juda ko'p ko'pburchaklarning borligiga tushunishi imkoniyatini beradi. Bu hol o'quvchilarning tafakkurini taraqqiy ettirishi va ularning matematik bilim darajasini kengaytirish uchun muhim ahamiyatga egadir.

3-sinfda o'quvchilar fazoviy figuralar bilan ishlashga o'rganadilar.

Fazoviy figuralarni eslang:

Konus chizmasini tahlil qiling. Konus asosi doiradan iborat. Uning radiusi uchburchakning to'g'ri burchakli tomonlaridan biriga teng.

Tomoni 2 m bo'lgan kvadrat shaklidagi hovuz atrofiga eni 2 m bo'lgan yo'lak qilindi. Unga yuzasi $\frac{1}{2}$ m² bo'lgan plitkalar yotqizildi. Buning uchun nechta plitka ishlatilgan?

Xulosa qilib aytganda, maktab boshlang'ich sinflarida geometrik materialni o'rganishda hozirgi vaqtda asosan amaliy maqsadlar ko'zda tutiladi, chunki figuralarning xossalarini o'rganish, kerakli tassavurlarni barpo etish, o'quvchilarni yuzalar yoki hajmlarni hisoblashga doir amaliy masalalarni yechish uchun zarur bo'lgan amaliy o'quv va malakalar bilan qurollantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Adabiyotlar:

1. Burxonov S va boshqalar. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. –T.: Sharq, 2019-yil.
2. Raximov Q. Boshlang'ich sinf matematika darslarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va uni amalga oshirish usullari. Maktab va hayot. 6-son. 2013.
3. Raximov Q. Boshlang'ich sinflarda masalalar echish. Maktab va hayot. 3-son.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг педагогик зарурати ва педагогик-психологик йўналишлари
Рахимов Бахтиёр Худойбердиевич

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Таянч иборалар: тарбия, компетентлик, тадқиқотчилик компетентлик, бўлажак ўқитувчининг креатив ёндашуви, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси.

Замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири ижодкор шахсни шакллантиришдан иборат бўлиб, Олий таълимда жараёнида ушбу вазифа ёшларда илмий дунёқарашни шакллантиришда ўз ифодасини топади. Мазкур моқолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчисида касбий компетентликни шакллантиришнинг ижодий ва амалий омиллари ёритилган.

Ключевые слова: воспитание, компетентность, исследовательская компетентность, креативный подход будущий учитель, будущий учитель химии.

Одной из важных задач современного образования является формирование творческой личности. Сфера высшего образования в конечном итоге формирует научное мировоззрение молодых людей. В данной статье освещены творческие и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих учителей.

Key words: training, competence, research competence. Creative approach, future teacher . future chemistry teacher

One of important problems of modern education is education of the creative person. Sphere of the higher education lastly directed to from scientific world outlook of young people. In this article creative and practical aspects of formation of research skills at pupils and students are shined.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси олий таълим тизимини ижтимоий соҳа ва иқтисодий тармоқлари эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг мустақам интеграциясини таъминлаш асосида таълим сифатини яхшилаш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, илмий ва инновацион фаолиятни самарали ташкил этиш, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ижроси юзасидан ишлаб чиқилган бўлиб, мазкур концепция Мустақил Ўзбекистонда барча соҳаларда амалга оширилаётган ислохотлар бугун жаҳон ҳамжамияти томонидан эътироф этилишидан далолатдир. Шу нуқтаи назардан Юртимизда илм-фан ва таълим соҳаси ривожига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилиб, таълимни тубдан ислох қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. [1].

Шахснинг танлаган соҳаси бўйича малакали, юқори маҳоратга эга мутахассис сифатида шаклланиши мураккаб жараён бўлиб, унга кўп йиллик самарали меҳнат, ижодий изланишлар натижасидагина эришиш мумкин. Бироқ мазкур сифатларнинг шаклланиши учун замин олий ўқув юртларидаги таҳсил жараёнида яратилади. Жумладан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш жараёнида мутахассисликка оид билим, кўникма ва малакаларни ўзлаштириб бориши билан бир қаторда педагогик-психологик фанлар бўйича назарий ва амалий билимдонликнинг шаклланиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Халқ хўжалигининг турли соҳаларидаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш, долзарб вазифаларни муваффақиятли амалга ошириш учун айнан мазкур мутахассисда касбий компетентликни шакллантириб боришга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир.

Олий таълим тизимида талабалар укув фаолиятини ташкил этиш ва уни ривожлантириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Зеро, олий таълимнинг асосий мақсади замон талабларига мос юқори илмий-ижодий салоҳиятга ва юксак маънавиятга эга етук кадрларни тайёрлашдир. [1.]

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси – келажакда умумий ўрта таълим, академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида таълим-тарбия ишларини амалга оширадиган, ўқув

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

жараёнига раҳбарлик қиладиган педагог мутахассис.

Касбий компетентлик - кишининг касбий фаолият билан боғлиқ вазифаларни бажара олиш қобилияти ва ундан самарали фойдалана олиш имконияти бўлиб, у шахсга хос кўплаб психологик хусусиятларга эга бўлишни тақозо этади. А.А.Деркач томонидан касбий компетентликнинг таркибида касбий фаолиятдаги компетентлик, касбий мулоқотдаги компетентлик, мутахассиснинг ўз шахсини намоён эта олишидаги компетентлигини киритиш мумкин.

Педагогнинг касбий компетентлиги педагогика ва психология фанларига доир билимларга эга бўлиш, ўз устида ишлаш, таълим жараёнини режалаштириш, баҳолаш ва қайта алоқани ўрната олиш, ўқувчиларда ўқув фаолияти мотивациясини шакллантириш, ахборот коммуникация технологияларини яхши билиш, таълим муҳитига янгилик киритиш, ўз фанини мукамал билиш, хорижий тиллардан бирини яхши билишни тақозо этади.

Касбий компетентлик – мутахассис томонидан касбий фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларнинг эгалланиши ва уларни амалда юқори даражада қўллай олиниши Касбий компетентлик қуйидаги ҳолатларда яққол намоён бўлади:

Касбий компетенцияга эга мутахассис:

Касбий компетентлик сифатлари. Касбий компетентлик негизда қуйидаги сифатлар акс этади. Қуйида касбий компетентлик негизда акс этувчи сифатларнинг моҳияти қисқача ёритилади.

1. Ижтимоий компетентлик – ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгаллик, касбий фаолиятда субъектлар билан мулоқотга кириша олиш.

2. Махсус компетентлик – касбий-педагогик фаолиятни ташкил этишга тайёрланиш, касбий-педагогик вазифаларни оқилона ҳал қилиш, фаолияти натижаларини реал баҳолашни изчил ривожлантириб бориш бўлиб, ушбу компетентлик негизда психологик, методик, информацион, креатив, инновацион ва коммуникатив компетентлик кўзга ташланади. Улар ўзида қуйидаги мазмунни ифодалайди:

Сифатлар:

Ижтимоий компетентлик, шахсий компетентлик, технологик компетентлик, махсус (ёки касбий)компетентлик, касбий компетентлик негизда акс этувчи сифатлар, экстремал компетентлик Психологик, методик, информацион, креатив, инновацион, коммуникатив ва бошқа компетентлик

- мураккаб жараёнларда;
- ноаниқ вазифаларни бажаришда;
- бир-бирига зид маълумотлардан фойдаланишда;
- қутилмаган вазиятда ҳаракат режасига эга бўла олишда
- ўз билимларини изчил бойитиб боради;
- янги ахборотларни ўзлаштиради;
- давр талабларини чуқур англайди;
- янги билимларни излаб топади;
- уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди 1)

психологик компетентлик – педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, талабалар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш;

- 2) методик компетентлик – педагогик жараёни методик жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, метод ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, методларни самарали қўллай олиш, воситаларни муваффақиятли қўллаш;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

3) информацион компетентлик – ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан мақсадли, ўринли, самарали фойдаланиш;

4) креатив компетентлик – педагогик фаолиятга танқидий, ижодий ёндашиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгаллигини намойиш эта олиш;

5) инновацион компетентлик – педагогик жараёни такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилаш, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга самарали татбиқ этиш;

6) коммуникатив компетентлик – таълим жараёнининг барча иштирокчилари, жумладан, талабалар билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий таъсир кўрсата олиш.

3. Шахсий компетентлик – изчил равишда касбий ўсишга эришиш, малака даражасини ошириб бориш, касбий фаолиятда ўз ички имкониятларини намоеён қилиш.

Технологик компетентлик – касбий-педагогикни бойтадиган илғор технологияларни ўзлаштириш, замонавий восита, техника ва технологиялардан фойдалана олиш.

Экстремал компетентлик – фавқулотда вазиятлар (табiiй офатлар, технологик жараён ишдан чиққан)да, педагогик низолар юзага келганда оқилона қарор қабул қилиш, тўғри ҳаракатланиш малакасига эгаллик. [2.]

Бир қатор тадқиқотларда бевосита педагогга хос касбий компетентлик ва унинг ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Бун дай тадқиқотлар сирасига А.К.Маркова, ва Б.Назаровалар томонидан олиб борилган изланишларни киритиш мумкин. [2,3]

Ўз тадқиқотларида А.К.Маркова педагогнинг касбий компетентлиги куйидаги таркибий асослардан иборат эканлиги айтилади.

Таълимнинг мазмуни замонавий талаб бўйича беш муҳим таркибий қисмдан иборат бўлиб, ҳар бир қисмда эгалланадиган билим, нутқий-амалий компетенциялар камрови белгилаб берилди.

1. Ўқувчи эгаллаши зарур бўлган назарий билимлар тизими аниқланади.

2. Танланган назарий билимга мувофиқ бўлган амалий компетенция ва малакалар тизими. Бунда билим – ўрганилган маълумотларни эслаб қолиш ва қайта тушунтириб бериш; кўникма – ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш; малака – ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш; компетенция – мавжуд нутқий билим, кўникма ва малакалар интеграциясидан ижтимоий фаолиятда унумли фойдалана билиш қобилияти.

3. Ўқувчиларни ижодий фаолият усулларига ўргатиш тизими қайта хотирлаш, қисман изланувчанлик, илмий-ижодий шаклда бўлиши мумкин. Қайта хотирлаш – ўқитувчи томонидан кўрсатилган ёки дарсликда берилган намунага қараб ишлаш, машқ бажариш фаолияти. Бу усулда ўқувчининг фаоллик даражаси чегараланиб, изланишга, кашф қилишга эҳтиёж сезмайди. Қисман изланувчанлик фаолиятида ўқувчи йўналтирувчи топшириқлар ёрдамида тил ҳодисаларининг ўхшаш ва фаркли томонлари устида ўйлаши, топиши, аввал эгалланган билимларни қисман маълум шароитларда қўллаши мумкин. Илмий-ижодий фаолиятда ўқувчи олган билимларини янги шароитда қўллай олиши, ҳеч қандай ташки ёрдамсиз зарур билим манбасини топиб, улардан тўғри фойдаланиш компетенцияларини эгаллаши талаб қилинади. Ўқувчининг ижодий изланиш қанчалик кўп бўлса таълимнинг самарадорлик даражаси ҳам шунчалик юқори бўлади.

4. Ўқувчи ва ўқитувчи ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизими ўзаро ҳамкорлик, мақсадга интилишда яқдилликка, ўқувчи субъекти устуворлигига асосланмоғи лозим. Таълим мазмуни кўзланган мақсад йўлида эркин ҳаракатланувчи тил ва нутқ

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

бирликлари, ижодий-амалий компетенциялар захираси ва уни ўқувчи онгида шакллантириш усулларидан иборат бўлади.[2.] XXI асрда ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг жадал ўсиши инсон ақл-заковати ва маънавияти ривожланганининг асосий омили бўлиб қолмоқда. Бу инсоннинг ўзлигини англаши учун кенг имкониятларни вужудга келтириб, унинг маънавий-интеллектуал ривожланишига шароит яратади. Зеро, миллат тараққиёти, маънавияти ва маърифати юксак салоҳиятли, билимли, мустақил фикрлайдиган, ахлоқ-одоби билан ўзгаларга ибрат бўладиган баркамол авлодга боғлиқ.

Адабиётлар:

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони.
- 2.Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 308 с.
- 3.Назарова Б. Проектирование технологии обучения для формирования у будущих преподавателей педагогического колледжа профессиональной компетентности. // Вопросы гуманитарных наук. Москва.- 2008.- Б. 300-303.
- 4.Сластенин В.А., Чижакова В.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

Ҳ.А. Мелиев,

Таянч иборалар:тарбия, компетентлик, касбий компетентлик, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлиги

Замонавий таълимнинг асосий вазифаларидан бири ижодкор шахсни шакллантиришдан иборат бўлиб,Олий таълимда жараёнида ушбу вазифа ёшларда илмий дунёқарашни шакллантиришда ўз ифодасини топади.Мазкур моқолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

Ключевые слова:воспитание, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность будущих учителей химии.

Одной из важных задач современного образования является формирование творческой личности. Сфера высшего образования в конечном итоге формирует научное мировоззрение молодых людей. В данной статье освещены творческие и практические аспекты формирования профессиональной компетентности будущих учителей химии.

ОТМ педагогик таркибининг илмий кадрлар салоҳияти талабаларда тадқиқотчилик фаолияти лаёқатларини шакллантиришга бевосита таъсир кўрсатишини назарда тутиб, ЖиззахДПУ мисолида ушбу ҳолат ўрганилганда, ушбу натижанинг ижтимоий-гуманитар йўналишдаги кафедралар кесимидаги кўрсаткичи аниқланди. Шунингдек, Гулистон давлат университети Педагогика факультетидаги мавжуд кадрлар мисолида ҳам касбий компетентлик салоҳияти кўрсаткичлари тадқиқ этилди. Унга кўра, 2021-2022 ўқув йилида Гулистон,Жиззах давлат университетлари педагогика факультетлари педагогика факультети бўйича касбий компетентлик кўйидагича фоизни ташкил этди.

Жадвалда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш фаолияти учун зарур тафаккур даражалари, билимдонлиги ва иродавий сифатларига қўйилган талаблар ифодаланган бўлиб, уни тугалланган ва яқунланган аксиома ҳолатида деб бўлмайди. Зеро, у давр талаблари асосида, аналитик ва синтетик тафаккур даражаси, миллий ва

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

умуминсоний кадриятлар мазмунини англаб етиши, тадқиқотчилик фаолиятининг заруриятини англашига кўра такомиллашиб боради.

1-чизма

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари

.	Илмий билимдонлик
.	Юқори тафаккурга эга эканлиги
.	Фикрлаш қобилиятининг юқорилиги
.	Касб маданиятининг юқорилиги
.	Касбий қобилиятининг кучлилиги
.	Фикрлаш доирасининг кенглиги
.	Замонавий касбий билимларга эгалиги
.	Мустақил эркин ижодий ва тўғри фикрлай олиши
.	Муаммоли вазиятларда мустақил фикрлай олиши
0.	Ижтимоий муносабатларда фаол иштирок этиши
1.	Ташкилотчилиги ва ташаббускорлиги
2.	Масъулият ҳиссининг қарор топганлиги
3.	Мунозарага кириша олиши, далиллаш, исботлаш лаёқатининг кучлилиги
4.	Ижтимоий - сиёсий фаоллиги
5.	Касбий компетентлигининг такомиллаштирилганлиги

Мазкур олий ўқув юрларида юқорида келтирилган мезонларга мувофиқ ёш мутахассисларда талабалик давридан бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштириш, касбий фаолиятга оид кўникмаларни ҳосил қилиш мақсадида иқтидорли, илмий фаолиятга лаёқати мавжуд бўлган истеъдодли, фаол талабалар танлаб олинди ва уларга кафедралар томонидан республикамиз ҳамда минтақада долзарб ҳисобланган тадқиқот мавзулари тавсия этилди.

Педагогнинг касбий лаёқатлилигини тарбиялаш муаммосини ўрганиш ишига бир қатор илмий ишлар бағишланган. Бироқ бу муаммонинг турли жиҳатлари ва аспектларига олимларнинг қизиқишлари камаймаяпти, бу эса узлуксиз педагогик таълим тизимини модернизациялаш ва ривожлантиришнинг ҳозирги замон босқичида алоҳида аҳамиятга эгалигидан ва унинг долзарблигидан гувоҳлик беради.

Шахсга йўналтирилган ўқитиш – бу талабанинг шахсий хусусиятлари, қизиқишлари, қобилияти ҳамда имкониятларини инобатга олувчи, илғор педагогик ва ахборот технологияларидан талаба шахсини ривожлантиришда самарали

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

фойдаланишга қаратилган жараён дир. Шу боис ўқитишни дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш шахсга йўналтирилган таълимни жорий этишнинг асосий тамойиллари сифатида хизмат қилади. [2.]

Замонавий жамиятда таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегик йўналиши – бу инсоннинг турли соҳаларда мақсадли мустақил фаолияти асосида унинг интеллектуал ва ахлоқий ривожланишидир. Жаҳоннинг ривожланган давлатлари қатори мамлакатимизда ҳам таълимдаги ислохотлар жараёнида мустақил таълимни рағбатлантириш муҳим йўналиш сифатида қаралмоқда. Педагогнинг касбий лаёқатлилигини тарбиялаш феноменини тадқиқ қилишга Р.Х.Жўраев В.А.Кан-Колик, Н.В.Кузьмина, Н.Д.Никандоров, В.А.Сластенин ва бошқа қатор олимларнинг ишлари педагогик компетентликка¹ бағишланган. Бу муаллифлар касбий компетентлик шахсиятли-ишончлилик сифатлари билан бирликда ўқитувчининг касбий-шахсиятли ҳодиса сифатида педагогик маданиятини тавсифлайди деган фикрда яқдилдирлар. Ўз навбатида, касбий компетентлик тушунчаси, В.А.Сластенин таъкидлаганидек, педагогнинг педагогик фаолиятни амалга оширишга назарий ҳамда амалий тайёрлигининг бирлигини ифодалайди ва унинг профессионализмини тавсифлайди.

Олий таълимда икки босқичли тизимнинг жорий этилиши, мутахассисликлар бўйича кадрлар тайёрлашнинг йўлга қўйилиши «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг амалдаги татбиқи ҳисобланади.

Демак, компетентлик аниқ вазиятда намоён бўлади, у индивид лаёқатлилигини баҳолаш тизимини ишлаб чиқишда муҳим омилдир.

Шундай қилиб, касбий компетентлик– бу меҳнат субъектининг (мутахассис ёки жамоанинг) кундалик фаолиятидаги вазифаларни ва мажбуриятларни бажаришига касбий тайёргарлиги ва қобилиятидир .

Адабиётлар:

1. Джураев Р.Х. Дидактические основы интенсификации процесса обучения в профтехучилищах. –Т., 1992. – 53 с.
2. Кан–Калик В.А., Никандоров Н.Д. Педагогическое творчество. –М.: Педагогика, 1990. – 144 с.
3. Компетентлик – лот.comptens – тегишли, лаёқатли. Олий таълим, луғат маълумотнома. Академик С.С.Ғуломов таҳрири остида. Тошкент, «Молия», 2003 йил. 144 бет.
4. Кузьмина Н.В., Реан А.А. Профессионализм педагогической деятельности. – С.-Пб.: С.-ПбГУ., 1993. – 63 с.
5. Ожегов С.И. Рус тили изохли луғати.М..1965.й
6. Сластенин В.А., Чижаква В.И. Введение в педагогическую аксиологию. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 192 с.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Тлеумуратова Нуржамал Махсетовна

Ключевые слова: форма урока, сюжетно-ролевые игры, познавательная деятельность, коммуникативное умение и навыки.

Kalit so'zlar: dars shakli, rolli o'yinlar, kognitiv faoliyat, kommunikativ qobiliyat va ko'nikmalar.

¹ Компетентлик – лот.comptens – тегишли, лаёқатли. Олий таълим, луғат маълумотнома. Академик С.С.Ғуломов таҳрири остида. Тошкент, «Молия», 2003 йил. 144 бет.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Keywords: lesson form, role-playing games, cognitive activity, communicative skills and abilities

Аннотация: в этой статье говорится о том, как успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия у учеников начальных классов.

Annotaciya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kommunikativ universal ta'lim faoliyatini qanday muvaffaqiyatli shakllantirish haqida so'z boradi.

Annotaciya: this article talks about how to successfully form communicative universal learning activities for primary school students.

Введение национальной учебной программы в младших классах повлекло за собой изменение цели современного школьного образования. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса, подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей. [1]

Успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия возможно в процессе сюжетно-ролевой игры. В такой форме коммуникативная задача решается участниками путём импровизированного разыгрывания определённой ситуации. Такие игры позволяют ребятам занимать новые привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной действительности, в которую они вводятся. Общение в игре протекает органично и естественно, командование и подчинение без принуждения, а игровые типы отношений затем ученики переносят в жизнь. Важно помнить, что большую роль в этом процессе играет обучение таким приёмам и правилам общения, которые потом могут быть использоваться в сходных по форме ситуациях различного содержания. [2]

Вот некоторые примеры сюжетно-ролевых игр, которые можно использовать на любом этапе урока, вовлекая учеников в активную творческую деятельность.

Маршрутные игры (воображаемое путешествие, заочная экскурсия) – это особая форма урока, когда учащиеся переносятся в прошлое или будущее, путешествуют в определённой пространственной среде. Например, на уроках чтения в 4 классе на «машине времени» мы попадаем в зарубежную детскую литературу, где ученик в роли журналиста поведает нам о зарубежных писателях и поэтах. На уроках окружающего мира мы путешествуем по природным зонам, летим к далёким звёздам. Каждый раз перед игрой вместе с учениками мы намечаем наш маршрут, придумываем остановки и станции, заранее определяем роли участников и составляем фрагменты их бесед с людьми, которых мы «встретим» в путешествии. Для таких уроков возможности информационно-компьютерных технологий просто незаменимы. [3]

Очень интересно проходит игра «Журналисты». Мы выбираем главного редактора журнала, класс делится на «отделы», в которых журналисты работают по определённой теме. Журнал мы называем по теме урока, например, «Славные предки нашей страны». Задача учеников - журналистов подобрать интересный по теме материал, обсудить его в группах, проанализировать, потом «представить материал в номер». Конечно, первоначально учащихся нужно познакомить с правилами необходимыми для успешности делового общения членов каждой группы, на которые разбит класс для познавательной деятельности. Это, и что такое групповая работа, и какова её последовательность внутри каждой группы, и знакомство с заданием и планирование работы, и распределение заданий внутри группы, выполнение и обсуждение их результатов. Такая форма организации урока настолько увлекает ребят,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

что в группах часто возникают споры по поводу отбора материала, его оформлении, для того чтобы его «приняли в печать». Важно, чтобы в каждую группу входили учащиеся с разным уровнем подготовки, и каждому нашлось занятие по интересам. На последней стадии мы обсуждаем получившийся журнал, каждый проводит самооценку и самоанализ своей деятельности. [4]

В процессе такой игры учащиеся учатся критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выражать согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать эмоциональное поведение друг друга, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам.

«Угадай, кто я?» Дети получают необычное домашнее задание: представить себя в роли какого-нибудь сказочного героя, писателя, художника, животного и, придя в класс на урок, двигаться и изъясняться от его имени. Можно использовать групповые роли (например, Красная шапочка и серый волк). Остальные учащиеся должны догадаться, в кого превратился их одноклассник. Заранее надо договориться, можно ли использовать элементы костюма, декорации. После окончания игры, анализируя результаты её проведения, необходимо отметить успешное исполнение той или иной роли, но, ни в коем случае нельзя делать прямых оценивающих замечаний, иначе в следующий раз ребёнок просто не захочет играть и откажется от участия.

«Продолжи сказку». Сочиняем сказку, а затем снимаем фильм – продолжение сказки. Заранее распределяем между детьми роли сценаристов, режиссёра, актёров и т.д. В процессе сочинения сказки, учащиеся могут предлагать новых действующих героев, поэтому развитие сюжета в большинстве случаев зависит непосредственно от предпринимаемых участниками игры действий. И каждый свободен в выборе своей стратегии поведения, которая только изначально имела установку на определённые ограничения, определяющие образ персонажа, которого предстоит играть, и правила игры. Такая игра не только побуждает детей фантазировать, развивает речь, но и способствует формированию культуры поведения, дружеских коллективных взаимоотношений.

Сюжетно-ролевая игра превращает учебный процесс в занимательную деятельность, её эмоциональность активизирует все психические процессы младшего школьник. Игра – неиссякаемый источник развития ребёнка, которая позволяет ему раскрыться всеми гранями своей личности, только в ней возможны высшие достижения ученика, которые завтра станут его реальностью.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года №УП-6108
2. Осипова Н.В., Головинская И.А., Брюханова С.В. Показатели сформированности универсальных учебных действий обучающихся // Управление начальной школой. – 2010. - №10. – стр. 26-33
3. Под редакцией Ковалевой Г.С, Логиновой О.Б Планируемые результаты начального общего образования. - М: «Просвещение», 2009. – стр. 119

**Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий
тайёргарлигини ривожлантиришнинг амалиётдаги ҳолати ҳамда
дидактик имкониятларидан фойдаланишда аудиторларни
тайёрлаш ва семинар ўтказиш йўллари.**

Юлдашева Феруза Имомалиевна

Аннотатсия Ўқув материални ўзлаштиришда талабаларнинг билимнинг даражаларда белгилаганимиз учун, билимларни чуқурлаштириш ва кенгайтириш бўйича семинар ўтказиш мақсадга мувофиқ белгиланади. Семинарларни тайёрлаш ва

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Ўтказиш методологияси бўйича адабиётлар таҳлили қуйидаги усуллардан фойдаланиш натижакорлигини кўрсатди.

Таянч сўзлар: **Семинар**, касб, компетенциявий ёндашув, компетентлик, махсус касбий компетентлик.

Семинар ўтказиш: Семинар - ўрганиш шакли сифатида ўқув-амалий машғулотлар шаклларида бири бўлиб, ўқитувчи томонидан берилган илмий тадқиқот натижалари асосида талабалар томонидан бажарилган илмий мавзулар ва вазифаларни муҳокама қилишни назарда тутди. Ушбу мулоқот шакли билан ўқитувчи жараённинг иштирокчиси эмас, балки жараённинг мувофиқлаштирувчиси ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, семинар – ўқув-амалий машғулотларнинг бир тури бўлиб, ўқитувчилар раҳбарлигида ўқув тадқиқотлари натижалари бўйича улар томонидан тузилган хабарлар, маърузалар, тезисларни талабалар томонидан муҳокама қилишдан иборат; маъруза курслари билан боғлиқ бўлмаган тематик ўқув машғулотларининг мустақил шакли.

Семинарни муҳокама қилинган мавзуларни еслатиб, уларнинг аҳамияти ва долзарблигини асослаш ва маъруза материаллари билан боғлиқдан бошлаш мақсадга мувофиқдир.

Шундан сўнг, талабаларнинг тегишли материал бўйича билимларини янгилаш зарур. Буни олдиндан тайёрлаб қўйилган саволлар бўйича суҳбат (қисқартирилган сўровнома), қисқа мазмунли жавоблар ёки тест тузатувчи назорат ёрдамида амалга ошириш мумкин.

(қисқартирилган сўров) қисқача мазмунли жавоблар ёки тест тузатувчи назорат ёрдамида олдиндан тайёрланган саволлар бўйича. Билимларни янгилашнинг ушбу иккаласи усулиям. Билимларни янгилашнинг ушбу иккала усули ҳам жуда тезкор, бу семинарнинг тегишли босқичини самарали ўтказишнинг муҳим шартидир. Билимларни янгилаш жараёнида семинарда кейинги нутқларни тушуниш ва уларни муҳокама қилишда қатнашиш учун талабалар олган билимларнинг етарлилигини аниқлаш керак. Талабаларнинг билимлари етарли даражада тўлиқ бўлмаган тақдирда, зарур билимларни ўзлаштиришни педагог томонидан ёки талаба билан суҳбат шаклида (иккинчи вариант самаралироқ) ўзлаштиришини ташкил этиш зарур.

Ўқитувчи томонидан ёки талабалар билан суҳбат шаклида (иккинчи вариант янада самарали). Билимларни янгилаш ва тузатгандан сўнг, талабалар тайёрланган ҳисоботлар ва хабарлар билан чиқиш қилишади. талаба нутқ жараёнида педагог материалнинг мазмунини жойлаштириш мантиқини, уни тақдим этиш услубини, тингловчиларнинг реакциясини яқиндан кузатиб боради. Ҳисобот ёки хабарнинг мазмуни тингловчиларни қизиқтирмай қолганда ёки аксинча, нутқ пайтида кўтарилган масала қизиқишни кучайтирганда ва уни муҳокама қилиш зарурати туғилганда, маърузачини хушмуомалалик билан бир муддат тўхтатиб, семинарни жамоавий мунозара каналига ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

Ҳисобот мазмунини жамоавий муҳокама қилиш семинарнинг энг муҳим қисмидир, чунки семинарнинг ушбу босқичида талабалар фаол когнитив фаолият жараёнида қатнашадилар.

Ҳисоботлар ва хабарлар мазмунини муҳокама қилишни ташкил этишга ўтиб, биринчи навбатда, бу таркиб талаба томонидан қанчалик тўғри тушунилганлигини баҳолаш керак. Тушуниш семинар иштирокчилари томонидан маърузачига берилган саволларнинг мазмуни ва педагог томонидан берилган саволларга талабаларнинг жавоблари билан баҳоланади (педагог талабани ўзи талаб қилган ҳолларда саволлар бериши тавсия этилади) савол берманг, ёки уларнинг саволлари фақат мавзу мазмунининг алоҳида жиҳатларига тегишли бўлса).

Семинарда мунозарани ташкил этиш қуйидагиларни ўз ичига олади:

Талабалар томонидан семинар давомида берилган саволларга берилган жавобларнинг еркин ифодаланиши ва асосланишини таъминлаш; тегишли жавобларни

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

бошқа талабалар тушунишни таъминлаш.

Билдирилган нуқтаи назарларни танқид қилишни ташкил етиш, уларга ойдинлик киритиш, қўшимчалар, ўзгартиришлар киритиш;

Тушунтиришлар, қўшимчалар, ўзгаришлар тўғрисида тушунишни таъминлаш;

Берилган саволларга далилларга асосланган келишилган жавобларни ишлаб чиқишни ташкил етиш.

Мунозара, унинг давомида берилган саволларга жавобларни ўз ичига олган хулосалар тузиш ва саволларни тузиш билан яқунланади, уларга жавоб излаш кейинги семинарларда ёки талабаларнинг мустақил иши жараёнида ташкил қилинади.

Хулоса ўрнида ҳар бир ҳисоботни муҳокама қилиш қисқача хулоса билан яқунланиши керак, ҳисоботнинг асосий қоидалари ва мунозара (мунозара) натижаларини тузатиш.

Семинар мавзуси мазмунининг қисқача мазмуни, маърузачилар ва семинар иштирокчиларининг тайёргарлигини баҳолаш, уларнинг семинар давомида фаоллигини баҳолаш, семинар самарадорлигини умумий баҳолаш ва кейинги семинар учун мақсадларни белгилаш билан яқунланади.

Шундай қилиб, билимларни чуқурлаштириш ва кенгайтириш бўйича семинар қуйидаги босқичларни ўз ичига олади:

Педагог биринчи навбатда биринчи гуруҳ саволларини муҳокама қилишни, сўнгра иккинчи гуруҳ саволларига жавобларни жамоавий қидиришни ташкил қилиши керак.

Ҳисобот мазмунини, кўпинча ҳисоботни, кўпинча турли хил, баъзан муқобил жавоблар пайдо бўлиши билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш. Бундай жавобларга эга бўлиш нуқтаи назарларнинг тўқнашувига олиб келади ва семинарни мунозарага айлантириш имконини беради. Семинарни уюшган мунозара тарзига ўтказиш муҳим ҳисобланади семинарнинг мунозара талабанинг фикрлаш қобилятини шакллантиришнинг самарали олд шартларини ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Татур, Ю.Г. Образовательный процесс в вузе. Методология и опыт проектирования: учеб. пособие / Ю.Г. Татур. - М.: МГУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 224 с.
2. Ваҳобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартлари ҳамда таълим сифати мониторинги моделини амалиётга жорий этиш – интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялашнинг муҳим омили. Мактаб ва ҳаёт. – №3 (119), 2016. 2 – б.
3. Белкин, Е.Л. Методические указания по изучению основ организации учебного процесса / Е.Л. Белкин, В.Н. Ефимов, Т.В. Новикова. — М.: Изд. МТИПП. 1981. — 144 с.
4. Белкин, Е.Л. Педагогические основы организации самостоятельной работы учащихся / Е.Л. Белкин, Л.П. Коренев, Н.А. Теребулин. — М.: Межвузовская кафедра педагогики и психологии высшей школы Минвуза РСФСР, 1989. — С. 165.

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA MATEMATIKANI
O'RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH**

Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich.

O'quvchida darsga bo'lgan qiziqishni oshirishda, mustaqil fikrga ega bo'lishida, faol, bilimli shaxsni kamol toptirishda pedagogik texnologiyalarning dars jarayonida qo'llanishi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kata axamiyat kasb etadi. Ta'limning mazmunini yangilaydi. Hozirgi zamon o'qituvchisi o'z mehnati jarayonida ilg'or usullarni o'z darslarida qo'llashi o'qituvchidan katta mahorat va malaka talab etadi. Bunday o'qituvchilar darsga yangicha yondashib o'quvchilarning mustaqil ishlariga imkon yaratishi kerak. Ya'ni dars jarayonida o'quvchilarning mustaqil ishlariga e'tibor berilishi lozim.

Barcha mustaqil ish o'zida ijodiy elementlarni mujassamlashtiradi, o'quvchilarni ta'limiy muammo bilan yuzma- yuz qo'yadi, har xil yechimlarning bittasini anglash imkonini beradi. O'quvchilarning, asosan, o'qish va imlo savodxonligi bilan bog'liq ko'nikmalarini shakillantirishga qaratilgan 1-2-sinflardagi mustaqil ishlardan farqli o'laroq 3-4-sinflardagi mustaqil ishlar imlo savodxonligiga erishishdan tashqari tashabbuskorligi va ijodiy iqtidorlarni o'stirish, fikr-mulohazalarni erkin bayon qilishga o'rgatishi, faolligini oshirishi, dunyoqarashini shakllantirishi bilan ham muhim ta'lim-tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning shu jarayondagi faoliyati zamirida o'quv faolligi turadi. Faollik esa bilimlarni chuqurroq egallashga, ma'naviy-axloqiy dunyoqarashni shakillantirishga yo'l ochadi. Mavjud bilimlarni o'zlashtirish inson ma'naviy kamolotining asosini tashkil qiladi.. O'qituvchida pedagogik mahorat yuqori bo'lsa, o'quvchilarga innovatsion yondashuv bilan va zamonaviy tarzda dars o'ta oladi.

Pedagogik innovatsiya bu:

bo'lajak mutaxassislarni yangicha ishlashga tayyorlash;
avvalgi egallangan bilimlar asosida sifat o'zgarishlarga erishish;
yuqori samaradorlikka yangicha yondashuv.

Pedagogik innovatsiya quyidagi yo'nalishlarda bo'lmog'i lozim:

boshlang'ich ta'limda milliy istiqloq g'oyasi asoslarini joriy qilishning innovatsion usullari;

boshlang'ich ta'limni takomillashtirish va rivojlantirishda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash;

boshlang'ich ta'limda informatsion texnologiyalarni joriy etish;
boshlang'ich ta'limga oid zamonaviy o'quv adabiyotlarni yaratish;

Innovatsiya bu - yangicha ishlash. Pedagogik innovatsiyada boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning jahon ta'limi andozalaridagi zamonaviy talablarni e'tiborga olgan holda

Boshlang'ich sinflarda matematik amallar bajarishda o'quvchilarning har biriga ta'lim olishda keng imkoniyatlarni yaratib, har birining yuqori natijaga erishishlarini rag'batlantirish va shu orqali o'quv- bilim jarayoning farqli tashkil etilishini ta'minlash uchun da'vat etilgan. Boshlang'ich sinflarda matematik amallar bajarishni bog'lanish va bilimlarni muvofiqlashtirish tamoyili asosida o'quv fanlarining ichki bog'liqligi va o'quv fanlari aro uzviylikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Matematik amallarni o'rgatishda quyidagi amallardan foydalanish mumkin. Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi, norasmiy bahs – munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash imkoniyati, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim – tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iboratdir. Barcha fan o'qituvchilari shu jumladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari keng ko'lamda foydalanmoqdalar. Interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi. Hozirda keng qo'llanib kelayotgan interfaol metodlar turlari juda ko'p bo'lib, ularning hammasi ham boshlang'ich ta'limda qo'llash uchun

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaroqli emas. Bunga 1-navbatda boshlang'ich sinf o'quvchisining o'qish, yozish tezligining kichikligi va sinfda aksariyat hollarda 30 tadan ortiq o'quvchi o'qishi bo'ladi. Interfaol metodlar nisbatan kichik auditoriyalarga (30 tagacha) va ko'proq uzluksiz ta'lim tizimining o'rta va yuqori bo'g'inlariga mo'ljallangan bo'lib, boshlang'ich sinflarda qo'llash tajribalari juda kam. SHuning uchun yangi texnologiyalarning faqat boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lganlari haqida so'z yuritamiz. Interfaol metod sinfda o'tiladigan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatlarni muhokama qilishda —Aqliy hujum, —Adashgan zanjirlar, —Savol bering, —Insert, —BBB,—Muammoli savollar, —Kichik guruhlarda ishlash metodlari asosida bahs, munozara orqali ularni yechimini topishda yaqindan yordam beradi.

—Aqliy hujum texnologiyasini qo'llash bir muammoni hal qilish yo'lidan turlicha va iloji boricha ko'proq taklif, fikr – mulohazalarni yig'ishdan iborat. Avvaliga har qanday takliflar qabul qilinadi. Keyin esa, ularning ichidan eng ma'qulini tanlab olinadi. Bu metodni qo'llashda eng nozik tomoni hamma takliflarni eslab qolishdir. Shuning uchun ularni yozib borish kerak bo'ladi. O'qituvchi ularni shartli belgilar va qisqartirishlar bilan doska yoki vatman qog'ozga yozib boradi. Masalan: 3 – sinfda mavzuga oid quyidagi mashqni hal qilish yuzasidan hamma takliflarni yig'ish mumkin. —Quyidagi shaklda nechta to'rt burchak bor? Bunda takliflar to'rtburchaklar sonini sanash usuliga oid bo'lib, ularning sonini to'g'ridan – to'g'ri aytish talab qilinmaydi. Bunda turli takliflar bildirish mumkin. Eng maqbuli avval 1 katakli, keyin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katakdan tuzilgan to'rtburchaklar sonini sanashni taklif qilish mumkin. 22 Yoki biror ifoda qiymatini qulay usulda hisoblash yuzasidan takliflar yig'iladi. Masalan: 1 dan 20 gacha bo'lgan barcha natural sonlar yig'indisini topish yo'li so'raladi. Hamma takliflar qabul qilinadi. Ularning bir nechtasi bo'yicha yig'indi topiladi va usullar taqqoslanadi. Eng qulay usulni taklif qilgan guruh yoki juftlik taqdirlanadi.

Biz innovatsion yondashuv deganda faqatgina kompyuterda, proyektor orqali slaydlar bilan dars o'tishni tushunishimiz no'rin. Darslarni yangi zamonaviy metodlar, noan'anaviy usullarda tashkil etish ham innovatsion yondashuvning bir turi sanaladi. Bunday usullar juda samarali bo'lib, o'quvchilarni mustaqil fikr yuritishga, bilim, ko'nikma va malakalarining to'g'ri shakllanishiga yordam beradi. Yuqorida keltirilgan fikrlarimiz buning yaqqol isbotidir.

Adabiyotlar:

- 1.Shavkat Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent "O'zbekiston" 2016-yil
- 2.Matematika 3-sinf S.Burxonov, O'.Xudoyorov, Q.Norqulova Toshkent "Sharq" 2019-yil
- 3.Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi. F.M.Qosimov, M.M.Qosimova Buxoro-2018

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'TISHDA
AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH**

D.M.Elmuratova

ANNOTATSIYA.Maqolada boshlag'ich ta'lim tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlar jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda amaliy ishlarni tashkil etishning samarali metodlari xususida fikr yuritilgan.

Tayanch tushunchalar: amaliy uslublar, retseptor, tajriba, obyekt, operatsiya, ekskursiya, gerbariy, granit, akvarium, terrarium

ABSTRACT.The article reflects on effective methods familiarization of students at the lessons of natural history and extracurricular activities organization and implementation of practical work

Keywords: Practical methods, receptor, experiment, object, operation, excursion,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

herbarium, granite, aquarium, terrarium

O'quvchilarning bolajak kasbiy sifatlarini shakllantirishda nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliyot ham muhim orin egallaydi. Tabiiy ilmiy bilimlar uzoq yillar davomida amaliy faoliyat tufayli qo'lga kiritilgan. Atrof muhitni bilishda, anglashda ilmiy tajriba, amaliy bilimlar muhim rol o'ynab kelgan va kelmoqda. Ma'lumki, tabiatshunoslik keng qamrovli moddiy dunyoni rang-barang xususiyatlari, tabiatning har xil voqea hodisalarini o'rganuvchi fan bolib, ilmiy tajriba asosida shakllanadi, amaliyot esa mazkur fanning poydevori hisoblanadi. Insoniyatni tabiat qonunlari haqidagi bilimga asoslangan amaliy faoliyati bilish jarayonini, ilm-fan taraqqiyotini belgilaydi. Amaliyot - haqiqat mezonidir. Bilimlarga ehtiyoj amaliyotda tug'iladi va ularning to'g'riligi amaliyot orqali tekshiriladi hamda tasdiqlanadi.

Bilim odamlar miyasida oz-ozidan paydo bolmasdan, balki muayyan ish faoliyatida shakllanadi. Amaliyot insonni tabiat bilan munosabatida asosiy omil bolib, bu oz navbatida, odamlarning o'zaro munosabatlari tizimida, ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim rol oynaydi. Amaliyotning asosiy turlari moddiy ishlab chiqarish va ilmiy tajriba hisoblanadi. Ilmiy - tabiiy amaliyot quyidagi vazifalarni bajaradi [1].

Amaliyot bilish jarayonining rivojlantiruvchi omil. U nazariy bilimlarni umumlashtirib, ularni hayotiy jarayonlardan ajralishga yol qoymaydi.

Amaliyot bilishning buyurtmasi, ilovasi va maqsadi hamdir.

Amaliyot bilish jarayoninig haqiqiy ekanligini ko'rsatuvchi mezondir.

Tabiatshunoslikdagi amaliyot ilmiy ishlab chiqarishning asosiy omili bolib kelmoqda. Amaliyot nazariyani paydo bo'lishiga, ilmiy shakllanishiga va rivojlanishiga olib keladi.

Bilishning aniqligi muayyan obekt haqidagi ma'lumotning haqiqat ekanligi bilan tasdiqlanadi. Ayni paytda, sharoit boshqacha bo'lsa, haqiqat ham boshqacha bolishi mumkin. Masalan, oddiy sharoit va bosimda suv 100°C da qaynaydi. Lekin bosim o'zgarsa yoki og'ir suv bolsa, u aniq -konkret hisoblanadi.

Ma'lum tizimdagi haqiqat boshqa sharoitda butunlay o'zgarishi mumkin. G'oyaning amaliyotda tasdiqlanishi haqiqatning asosiy omili hisoblanadi. Amaliy ishlarga o'rgatish boshlang'ich sinflardan boshlanishi maqsadga muvofiqdir.

Amaliy uslublar o'qituvchi tomonidan tashkil qilinadigan va yo'naltiriladigan, o'quvchilar fikrini rivojlantirishga mo'ljallagan so'z, ko'rgazmalilik va amaliy ishning o'zaro murakkab bog'lanishida bo'lishini ko'rsatadi.

Amaliy uslublar qo'llanilishi o'quvchilar retseptorlari va effektorlarining jadal faoliyati bilan bog'liq. Amaliy uslublar o'rganilgan materialni chuqur tushunib yetishga, ko'nikma va malakalar hosil qilishga imkoniyat yaratadi. Amaliy uslublarni qo'llashga o'quvchilar faoliyatining o'zi, bilim manbai hisoblanadi. Bunday usullar sirasiga og'zaki, yozma mashqlar, laboratoriya ishlari, maktab yer maydoni, tirik tabiat burchagida, sinfdan tashqari bajariladigan mashg'ulotlar kiradi.

Amaliy uslublarning turlariga [2]:

Oquvchilarning tarqatma didaktik material bilan turli narsalar yasashi.

Rasm chizishi.

Tabiat obyektlarini tanib olish va aniqlash bo'yicha ishlari.

Hodisalarni kuzatish va qayd qilishlari.

Tajriba o'tkazishlari (tajriba vositasida masalalarni hal qilish) kiradi.

Amaliy ish boshlanishi oldidan qo'yilgan savol, muammo, masalaga o'quvchilar uning natijalari bilan javob berishlari kerak.

Tabiatshunoslik darslari tanib olish va aniqlash amaliy metodlarining bir turi bo'lib, tarqalgan o'simliklarni yoki ularning qismlarini farqiga borib, tanib olish xususiyatlarini o'rgatadi.

Taqqoslashdagi farqga borish o'quvchining aniqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Farq qilish va aniqlash bo'yicha ishlar darslardagina olib borilmaydi, o'qituvchi tabiatga uyushtiriladigan ekskursiyalarda ham o'simliklarni topish va to'plashni, namunalar yig'ishni, ularning yoshi, vegetativ usullari, tuproq kesmalari, moslashishlarini, o'zgaruvchanlikni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarning o'zlashtira olish qobiliyatlariga qarab tanlab berishi kerak. Osimliklar, ular qismlarining shaklini bilib olish bo'yicha ishlarni o'quvchilar uy

vazifasi sifatida bajaradilar. Osimliklarni yoshini tabiatda nafaqat yillik halqalardan balki osimliklarni yillik shoxlanishiga qarab aniqlash mumkin. Osimlik bahordan kuzgacha o'sish davriga ega, kuzdan bahorgacha tinim davri boladi. Bu osimlikning bir yoshi demakdir, ikkinchi yilda yana o'sish, shoxlanish sodir bo'ladi. Shoxlanish orasidagi masofa o'simlikning bir yoshi hisoblanadi, buni o'quvchilarga tabiatda tushuntirish talab etiladi. O'quvchilar amaliy bilimga ega bo'ladilar, daraxtlar yoshini kesmasdan turib ham aniqlash mumkinligini bilib oladilar. Bu ekologik, hamda ilmiy tushunchalarni shakllantiradi.

Tabiatshunoslikni o'qitish metodlari ti/imida amaliy ishlar tabiat haqidagi bilimlarni o'zlashtirishda katta rol o'ynaydi. Amaliy ishlar o'quvchilarni ular faoliyati jarayonida har xil mehnat operatsiyalariga o'rgatish metodidir. Amaliy ishlarga o'quvchilarning ekskursiya vaqtida tabiiy materiallar yig'ish, maktab oldi yer maydonidagi va tirik tabiat burchagidagi o'simliklarni parvarish qilish, gerbariy va kolleksiyalar tuzish, mulyaj, maket, ko'rgazmali qurollar tayyorlash kabi faoliyat turlari kiradi.

Birinchi sinfdan boshlab o'quvchilar "Atrofimizdagi olam" darsligini o'qish jarayonida bevosita kuzatishlar yo'li bilan o'rganadilar. Bu mashg'ulotlarda o'quvchilarning fikrlash faoliyatini tashkil qilishga yordam beruvchi har xil jihozlardan va avvalo ko'rgazmali qurollardan foydalaniladi. Ko'rgazmali qurollarga tabiiy yoki haqiqiy ob'ektlar kiradi [3].

Tabiiy qurollar-tabiat jismlaridir. Ular o'rganilayotgan mavzular to'g'risida, bolalarda tabiat haqida tushunchalar hosil bo'lishiga imkon beradi. Chunki sinfdan jonli tabiatni o'rganish uchun har xil xona o'simliklari hamda o'z joylarining daraxtlari uchun xos bo'lgan shoxchalar, barglar, gullar, meva va urug'lar bolishi mumkin. Tabiatshunoslik darslarida tabiat burchagida o'stirilayotgan o'simliklardan, shuningdek gerbariy va ekskursiyadan olib kelingan o'simliklardan foydalaniladi. Shuningdek, tabiiy ob'ektlardan hayvonlarni o'rganishda ham foydalansa boladi. Ko'pgina hayvonlarni bolalarga sinfdan (jonli tabiat burchagida) ko'rsatish mumkin bo'lsa ham ekskursiyalarga afzallik berish kerak boladi, chunki bunda o'quvchilar faqat ularning tashqi ko'rinishini emas, balki xulq-atvorlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tirik hayvonlar bo'lmaganda ularning chuchelalari (tulumlari), mulyajlari yoki fotosuratlar va rasmlaridan foydalanish mumkin. Jonsiz tabiatni o'rganishda ham tabiiy tarqatma material, masalan, har xil rangdagi granit, kvarts, dala shipati, loy, qum, kal'sit (bo'r, marmar, ohak, har xil toshko'mir, temir, mis rudalarining namunalari, shuningdek metallar hamda qotishmalar) temir, cho'yan, polat, alyuminiy, tuproq namunalari va boshqalar bo'lish mumkin. O'quvchilarga bevosita qabul qilish mumkin bo'lmagan tabiat jismlari va hodisalari to'g'risida aniq va to'g'ri tasavvurlar hosil qilish uchun ko'rsatiluvchi qurollardan foydalaniladi. Tabiatshunoslik bo'yicha devoriy o'lkashunoslik suratlaridan, foydalanish mumkin. Ular tabiatning o'lkashunoslik

ob'ektlari to'g'risida tasavvur va tushunchalar shakllantirishga yordam beradi. Sinflarda bosma rasmlari, ularni ifodalovchi matnlari, o'quvchilar uchun savol va topshiriqlari bo'lgan "Kuzatishlar kundaliklari" dan foydalanish zarur.

Tabiatshunoslik materiallarini amaliy o'zlashtirishda xarita-sxemalarni chizish katta o'rin tutadi. Ularni qo'llanish yo'lida (ufq tomonlarini aniqlashda) maktab hovlisidagi narsalarning joylashishining oddiy rasmini chizish birinchi qadam bo'ladi. Kartografik tasvirlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishni tekshirish uchun xarita-sxemalardan foydalanish qulay.

O'quvchilarni amaliy bilimlarini sinash maqsadida 4-sinflarda quyidagi muammoli savollarni o'rta tashlash mumkin. Yozning jazirama issig'ida cho'lda turibsiz. Amaliy kuzatish bilimlaringizga tayanib, turgan joyingizdan orientir olib, janub tomonni belgilang. Amaliy tabiatni kuzatish natijasida quyidagi faktorlar asosida janubni aniqlash mumkin: 1) sudralib yuruvchi hayvonlar o'z inini kirish yo'lini doim janubga qaratadi; 2) qushlar o'z uyasini doimo janub tomonga qo'yadi; 3) osimliklar shoxlari doimo janub tomonga egilgan; 4) osimlik poyasining janub tomoni doimo yog'onlashgan boladi; 5) barxan qumlar bir uchi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

shimolda ikkinisi uchi esa janubga yotgan boladi.

O'quvchilarga har xil narsalarni berib rasm, fotosurat va gugurt qutisi, kubik, stakan boshqa narsalarni olib chiqib, o'xshashlik farqlarini topishni topshiradi, so'ng geometrik figuralarni tarqatadi, uni o'quvchilar daftar varag'iga ustiga qo'yib atrofini qalam bilan qog'ozga chizadilar. Topshiriq bajarilgandan keyin narsaning yuqoridan ko'rinishini plan deyiladi degan xulosaga olib keladi. Undan keyin stolning plani chizdiriladi. Agar o'quvchilar narsalarning kattaligiga qiynalsalar tasvirlanadigan narsani shartli ravishda kichraytirish mumkinligini tushuntiradi. (Masalan 10, 20 marta)

Dasturlashtirilgan o'qitish uchun quyidagilar kerak:

-o'quv materialining puxta tahlili, uning qat'iy tanlanish va mantiqiy ketma-ketlik bo'yicha bo'linishi;

-o'quvchilarning bilim olish faoliyatini tekshirishdagi rahbarlik.

Dasturlashtirilgan o'qitishda o'quvchilarning o'quv materialini qo'llashda faolligi va mustaqilligi ortadi, o'qitish jarayonini individuallashtirish imkoni paydo bo'ladi, texnik vositali o'qitish keng qo'llaniladi, o'qitish va o'quvchi mehnatini oqilona tashkil etishga erishiladi. Nazorat ishlarini dasturlashtirishning tamoyili o'quvchilarning og'zaki javoblarini shartli belgilar va chiziqalar bilan yozma ravishda. Ularning afzal jihati shundaki, ular qisqa vaqt ichida har bir o'quvchining o'tilgan mavzuni o'zlashtirish darajasini aniqlay oladi. Tajriba atrof olam bilan tanishish darslarida bilim olish faoliyatini faollashtirish maqsadida dasturlashtirilgan o'qitish usullaridan foydalanishning afzalliklarini ko'rsatadi. Bu usullarning afzalligi shundaki, o'quv materialini o'zlashtirish darajasini o'quvchilarning o'zlari shu dars mobaynida tekshirishlari mumkin. 2 - sinfda dasturlashtirilgan o'qitishda tezis turidagi tarqatma topshiriqlar, raqamlar, tarqatma testlar, grafik topshiriqlardan foydalanish mumkin.

Grafik topshiriqlarini bajarayotganda o'quvchilarga « — » noto'g'ri javob, «1» — to'g'ri javob ekanligini tushuntirish lozim. O'qituvchida esa grafik usuldagi javoblarni tezda aniqlashga moslashtirilgan asbob bo'lishi kerak. Masalan:

21- mart — Navro'z bayrami.

1- sentabr — Ustozlar va murabbiylar kuni. 1- oktabr — Mustaqillik bayrami.

8- dekabr — O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni.

«So'z top» o'yini. Bu metoddan darsning hamma qismlarida foydalanish mumkin. O'qituvchi qushlar, hayvonlar, meva, sabzavotlar haqida bir so'z aytadi, o'quvchilar davom ettiradilar. O'qituvchi boshlagan so'z qaysi harf bilan tugasa, o'quvchi shu harfdan boshlangan so'zni aytishi kerak.

Masalan: tulki — ilon — ninachi — it — tipratikan — nortuya — yalqov (panda)

— ayiq — qarg'a — ari va hokazo. Bu usul o'quvchilarni tezkorlik bilan fikr yuritib, javob berishga hamda xotirasini mustahkamlashga yordam beradi.

«Klaster» usuli. Bu usul o'quvchiga berilgan mavzu bo'yicha erkin o'ylash va fikrlarini bemalol bayon etish uchun sharoit yaratadi. Bu usulda o'quvchi nimani o'ylagan bo'lsa, shuni aytadi va yozadi. Yozilgan fikrlar to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'i nazar muhokama qilinmaydi va belgilangan vaqtgacha davom etadi. Bu sinfning har bir o'quvchisi tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarni uyg'unlashtirib, ular o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. «Klastyer» usuli yangi mavzuni boshlashdan avval o'quvchini darsga qiziqitirib, shu mavzu bo'yicha oldin egallagan bilimlarini aniqlash maqsadida hamda o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o'tkaziladi. Masalan, «O'lkamizdagi uy va yovvoyi hayvonlar» mavzusi.

«Mozaika», ya'ni mayda bo'laklardan yaxlit ko'rinishni hosil qilish. Bunda qushlar, hayvonlar, daraxtlar, mevalarning rasmlari bo'laklarga bo'linib, har bir guruhga alohida tarqatiladi. Guruhlarning qatnashchilari bo'lakchalarni bir butun ko'rinishga keltiradilar. Guruh sardorlari yaxlit holga kelgan hayvon, meva yoki daraxt haqida gapirib beradilar.

«To'xtab o'qish» usuli. O'qituvchi matn bilan tanishtirish jarayonida bir necha marta to'xtab, o'quvchilarga savollar bilan murojaat qiladi. Savollar aynan matngategishli bo'lishi zarur. Yoki o'quvchi matn o'qish jarayonida to'xtatilib, nima haqida o'qiganligi so'raladi. Bu

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

usul orqali o'quvchilarning diqqati jamlanadi, mustaqil fikrlashko'nikmalari shakllanadi.

«Zanjir» usuli. Bu usulni she'r, topishmoq, maqollar berilgan darslarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. O'quvchilar tartib bilan ketma-ket berilgan she'r misrasi yoki topishmoq qatorini aytadilar. Bu usul qo'llanganda o'quvchi uyalib qolmasligi uchun berilgan she'r, maqol, topishmoqni yod olishga majbur bo'ladi.

«Rasmi rebus» o'yini. Sinf o'quvchilari uch guruhga bo'linadilar. Har bir guruhga rasmlar tarqatadi. Berilgan rasmlar nomining bosh harflaridan hayvon yoki qushlar nomi kelib chiqishi kerak. Masalan, it, laylak, ohu, ninachi — non, anor, rediska, chinni gul, arpa — archa.

«Kim tez bajaradi» o'yini. O'quvchilar uch guruhga bo'linadilar. Har bir guruhga 5 tadan hayvonlar yoki qushlar rasmlari teskari qilib beriladi. Belgilangan vaqt ichida (1—2 daqiqada) o'quvchilar hayvon yoki qushlarni yovvoyi yoki uy hayvonlari guruhlariga ajratadilar. Topishmoqni birinchi bo'lib xatosiz bajargan guruh g'olib hisoblanadi.

«O'z guruhingni top» o'yini. O'quvchilarga rangli buklangan qog'ozlar tarqatiladi. Ularga hayvon va parrandalar nomi yozilgan bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarga qog'ozda rasmi berilgan hayvon yoki parranda qanday tovush chiqarsa, ular ham shunday tovush chiqarib o'z guruhini topishlarini tushuntiradi.

1. Mushuk (miyov-miyov). 2. Kuchuk (vov-vov). 3. Xo'roz (qu-qu-qu-qu). 4. Sigir (mo'-mo'). Guruhga bo'linib olganlaridan so'ng guruhga tegishli hayvon yoki parrandalar haqida bilganlarini so'zlab beradilar.

Uzoq vaqt davom etadigan kuzatish va tajribalar uchun jonli tabiat burchagi tashkil qilinishi kerak, u yerda hayvon va osimliklarni saqlash va zaruratga qarab ulardan tabiatshunoslikni o'rganishda foydalanish mumkin. Burchak shunidek o'quvchilarning darsdan va sinfdan tashqari ishlari uchun moddiy baza hisoblanadi. Bu yerda ular yilning istagan vaqtida ish olib borishlari mumkin ekskursiya jonli tabiat burchagitashkil qilishning boshlanini bo'lishi mumkin. Suv havzasidagi hayot bilan o'quvchilar mollyuska, ninachi qurtlari, har xil qo'ng'izlar, gambuziya, peskar (tanga baliq), shuningdek suv o'simliklarining barchasi akvarium, shisha banka idishlarga joylashtiriladi. Bog' va polizlarda ko'pincha meva, rezavor meva hamda sabzavod o'simliklari zararkunandalarning g'umbak va qurtlari uchraydi. Jonli tabiat burchagi uchun alohida xona ajratgan ma'qul. Bunday imkoniyat bo'lmaganda osimlik va hayvonlarni tabiatshunoslik xonasida yoki sinfdan joylashtiriladi. Jonli tabiat burchagi uchun xona yorug' bo'lishi, deraza ro'parasiga har xil tokchalarga suv hayvonlari hamda osimliklari bo'lgan akvariumlarni qo'yish qulay bo'ladi. Burchakda hayvonlar uchun ajratilgan joy ularning tabiatdagi hayot sharoitlariga muvofiq bo'lishi kerak. Akvariumni zoomagazindan olish ma'qul. Ammo akvarium sifatida xohlagan shisha idishdan foydalanish mumkin, lekin shuni hisobga olish mumkinki, baliqlar to'rtburchak idishda yaxshi ko'rinadi. Akvariumdagi baliqlar soni uning katta- kichikligiga (o'lchamiga) va undagi o'simliklarning soniga muvofiq bo'lishi kerak. Bunda yutiladigan va chiqariladigan kislarodning balansi ta'minlansin. Akvariumdayashovchilarga doimiy parvarish zarur, oziqni zoomagazindan sotib olish mumkin. Baliqlarni ularni shartli refleks hosil qilishi uchun muayyan vaqtda oziqlantirish kerak. Bolalar termometr bilan o'lchab, suv haroratini tekshirib borishga o'rganishlari lozim.

Sudralib yuruvchilar va suvda ham quruqda yasovchilar uchun xilma-xil ko'rinish va katta kichiklikdagi terrariumlar kiritiladi. Odatdagi terrarium metallardan yoki yog'ochdan tayyorlangan yashik bo'lib, yon va tepa devorlari shisha va to'rdan iboratdir. Shisha devor terrariumda yashovchilarni kuzatish, yon devor hamda tepasining to'rdan bo'lishi ham ventilyasiyasini ta'minlash imkoniyatini beradi.

Jonli tabiat burchagining o'simlik va hayvonlari uning asosini tashkil qiladi. Unga qarab jihozlar tanlanadi. O'simlik va hayvonlar tanlovi tabiatshunoslik dasturiga qarab, o'lkashunoslik xususiyatlarini hisobga olib belgilanadi. Barcha xona o'simliklari ularning nomlari va qachon va qayerdan olinganligi to'g'risida ma'lumotlar yozilgan etiketkalar bo'lishlari zarur. O'simliklardan avval shundaylarni tanlash kerakki, ular yordamida namlik,

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

issiqlik, yorug'lik, suv iste'mol qilishdagi farqlarini, jumladan quruq iqlimga (kaktus, aloe) nam iqlimga moslangan o'simliklarni, tropik o'simliklarni (navro'zgul), yorug'lik sevuvchi (xina) va soyaga chidamli (aspidistra) o'simliklarini namoyish qilish mumkin bo'lsin. Keyin shunday o'simliklar tanglanadiki, ular masalan, yorongul, fuksiya, begoniya, kaktus, tradeskansiya, elodeya, binafsha kabilarning har xil turlari yordamida turlicha tajribalar o'tkaziladi.

Maktab o'quv tajriba maydonchasi bevosita maktab yaqinida bo'lishi, yer tekis, yaxshi tuproqli, soya tushmaydigan bo'lishi kerak. Uning atrofini albatta o'rash kerak bo'ladi. Maktab tajriba maydonchasi agrotexnika nuqtai nazardan namunali bo'lsin. Tajriba maydonchasini tashkil qilishda o'quvchilar o'tkazadigan mashg'ulotlar, mehnat qurollarini saqlash uchun kichikroq xona bo'lishini mo'ljallash kerak. O'quv tajriba maydonchasidagi ishlarni butun sinf bilan dars vaqtida o'tkaziladigan majburiy ishlarga, o'quvchilarning darsdan tashqari vaqtlarda (uy vazifasi yoki yozgi topshiriq tarzida) bajaradigan majburiy ishlarga va yosh tabiatshunoslik to'garagi a'zolarining ishlariga ajratish mumkin.

O'quvchilar kuz davrida daraxt, buta va o'simliklar bilan, ular barglari va gullari shakllari hamda ranglarining xilma-xilligi va chiroyliligi bilan, qo'l bilan ishlatiladigan asboblari (xaskash, zambil) va ular bilan ishlash uslublari bilan tanishadilar. Bahorda birinchi sinf o'quvchilari bilan o'quv tajriba maydonchasida amaliy ishlar o'tkaziladi. Ularni urug'larni ekish va ularni parvarish qilish, sug'orish, o'toq qilish, tayanch qoziqlarini qoqish qoidalarini bilib oladilar. Birinchi sinf o'quvchilari urug'larni ekishgatayyorlaydilar va yerga ekadilar, o'simliklarni parvarish qiladilar. O'quvchilar kuzda o'quv-tajriba maydonchasidagi ishlar vaqtida amal qilinishi kerak bo'lgan mehnat haftaligi va shaxsiy gigiena qoidalarini bilan, urug'larni yig'ish va saqlash qoidalarini bilan tanishadilar, kuzda tuproqqa ishlov berishga tayyorlaydilar, to'kilgan barg va shoxlarni yigib oladilar, o'simlik qoldiqlari va axlatlarni chiqarib tashlaydilar. Katta yoshdagi o'quvchilar eski tuproqni chopib beradilar. Bahorda o'quvchilar gul manzarali hamda dukkakli o'simliklarning urug'larini ekishga tayyorlaydilar, buning uchun yirik va sog'lom urug'larni tanglab oladilar ularni ivitadilar va undiradilar (urug'larni tuproqqa

ekish) o'simliklarni o'stiradilar. Keyin materialni xaskash bilan tekislaydilar. Yerga urug'lar ekish bilan ustini bir yo'la ko'madilar, o'simliklarni keyingi parvarishini olib boradilar.

O'quvchilar kuzda xaskash va belkurak bilan ishlashda mehnat xavfsizligi va shaxsiy gigiena qoidalarini bilan tanishadilar, maydonchada o'stirilgan o'simliklarning urug'larini yig'adilar maydonchani o'simlik qoldiqlaridan tozalaydilar, o'g'it soladilar, tuproqni ag'darib chopadilar, ikkinchi sinfdagi o'qish davrida maktab oldi o'quv-tajriba maydonchasidagi ishlar yakunini chiqaradilar, maktab ko'rgazmasi uchun materiallar tayyorlaydilar. O'quvchilar ildizmeva (rediska, lavlagi, sabzi) va bir yillik gul manzarali o'simliklarning (kosmeya, astra, itog'iz, gultojixo'roz) urug'larini ekishga tayyorlaydilar. Ko'chat qalinligini ildiz mevalar ekishga tayyorlaydilar, o'g'itlarning ildiz mevalar hosiliga va gul manzarali o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga ta'sirini aniqlash bo'yicha tajriba va kuzatishlar olib boradilar. Ildiz meva va gul manzarali o'simliklar urug'larini yerga ekadilar, tajribalar qo'yadilar va ekinlarga qaraydilar. Sug'oradilar, o'toq va yagona qiladilar ko'chat o'tkazadilar.

O'quvchilar kuz davrida hosilni yig'adilar va hisobga oladilar, ularni saqlash qoidalarini bilan tanishadilar, urug'lar yig'adilar, tuproqqa ishlov beradilar, rezavor, buta va mevali daratlarni qishga tayyorlaydilar. Bundan tashqari o'quvchilar mevali daraxtlarning tanasi hamda asosiy poyasidagi eski po'stloqlarini olib tashlaydilar, tana atrofiga tuproq tashlaydilar, unga o'g'it soladilar va manzarali butalar o'tkazadilar.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quv-tajriba maydonchasidagi ishlarni tashkil qila borib, iqlim sharoitlarini, maktabning hududida joylanishini hisobga olishi va barcha masalalarni biologiya o'quvchisi bilan kelishib olishi lozim. Tajriba yoshtabiatshunosning qishloq xo'jalik tajribalari va qo'shimcha amaliy ishlari bazasidir: chunki u yerda tabiatshunoslik darslarida o'rganiladigan o'simliklar o'stiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Boshlang'ich sinfdan boshlab o'z o'lkalarini, o'z joylarini o'rganadilar, tabiat ustida kuzatishlar olib boradilar, ekskursiyalar o'tkazadilar. Boshlang'ich maktabda o'qish vaqtida ularda boy aniq material to'planadi va bu material o'lkashunoslik burchagida joylashtiriladi. Vaqt o'tishi bilan o'lkashunoslik burchagida boshlang'ich maktabni ilgari bitiruvchilari chiqqan eng qimmatli materiallar to'planib boradi, undan tabiatshunoslikni o'qitishda sistemali ravishda foydalaniladi. O'lkashunoslik burchagi tabiatshunoslik xonasida yoki alohida sinfdan barpo etiladi. Material uch bo'limga ajratiladi: bizning o'lka, ob-havo va tabiat belgilari.

REFERENCES

1. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.
2. M.Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005-yil
3. A.Baxronov, Tabiatshunoslik 3-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Cho'lpon NMIU 2012 y.
4. A.Baxronov Tabiatshunoslik 4-sinf umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. T; Sharq NMIU 2011 y.
5. G.M.Sayfullaev. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma Buxoro-2020.
6. G.M. Sayfullaev. Biologiya promislovix xishnix vidov rib, Nizovya basseyna reki Zarafshan. Buxara-2020
7. Сафарова М.С., Хамитова Ф.А. Непосредственное влияние заболеваний челюстно-лицевой области и зубов на психику и внутренние органы// Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации
8. . – 2015. - №2 – С. 4-6.
9. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// Academia10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
10. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов выпуск. - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
11. Rakhmatillaevna, K. F. (2020). Diagnostic value of salivator cytokines in dental diseases in children with diabetes mellitus type 1. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(3), 1518-1523. Retrieved from www.scopus.com
12. Hamrayev S. J., Rakhimov Z. K. EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF VASCULAR WALLS IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS //New Day in Medicine 3(35)2021 10-14 <https://cutt.ly/SmVhVbL>
13. Rakhimov Z. K. et al. Experience in the treatment of patients with odontogenic jaw cysts //European science review. – 2018. – №. 11-12. – С. 150-153.
14. Artikovna K. F., Sulaymonovna S. M. FEATURES OF APPLICATION OF AUTOPLAZMA FOR TREATMENT OF THE ODONTOGENNY INFECTION OF MAXILLOFACIAL AREA AT PATIENTS WITH DIABETES //Psychology and Education Journal. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 4925-4927.
15. Хамитова, Ф. А., et al. "Усовершенствование эндоскопических методов лечения хронических одонтогенных перфоративных верхнечелюстных синуситов." Новый день в медицине 2 (2019): 26.
16. Рахимов З. К. и др. ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ //Stomatologiya. – 2018. – №. 4. – С. 15-19.
17. Sayfullaev G., Alimova L., Ollokova U. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us //Bridge to science: research

works. – 2019. – С. 206-208.

18. Sayfullayev G. Methods of teaching younger students the ability to solve cognitive tasks of environmental protection //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz).
– 2021. – Т. 5. – №. 5.
19. Rakhimov Z. K. et al. Experience in the treatment of patients with odontogenic jaw cysts //European science review. – 2018. – №. 11-12. – С. 150-153.
20. Рахимов, З. К., Хамитова, Ф. А., Пулатова, Ш. К., Камбарова, Ш. А., & Сафарова, М. С. (2019). УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОДОНТОГЕННЫХ ПЕРФОРАТИВНЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ. In СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (pp. 62-66).
21. Qo'ldoshev R. A. LEFT-HANDED CHILDREN AND THE LEARNING PROCESS //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume.
– Т. 5. – С. 277-281.
22. Qo'ldoshev, R. A., SINIF CHAPAQAY O'QUVCHILARINING MAKTABGA BIRINCHI, and MAKTABGA MOSLASHISHI DAVRIDAGI PEDAGOGIK YORDAMNING MOSLASHISHI. "MAZMUNI//Pedagogik mahorat." (2020).
23. Qo'ldoshev, R. A., and Y. Y. Azimov. "Чапақайларни ёзишга ўргатишга доир айрим мулоҳазалар." НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» III-Международная научно-практическая конференция. 2020.
24. Qo'ldoshev, R. A. "THE CONTENT OF PEDAGOGICAL ASSISTANCE IN THE PERIOD OF ADAPTATION OF LEFT-HANDED FIRST-GRADERS TO SCHOOL, ADAPTATION TO SCHOOL AND ITS FEATURES AMONG STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF STUDY." Pedagogik mahorat.-Buxoro 5 (2020): 132-135.
25. Qo'ldoshev, R. A. "LEFT-HANDEDNESS AND THE REASONS FOR ITS OCCURRENCE." MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 32: 2020-31.
26. Qo'ldoshev, R. A. "Cognitive activity of left-handed children.«НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» III-Международная научнопрактическая конференция." (2020): 132-136.
27. Rustambek Q. O. L. Birinchi sinf chapaqay o 'quvchilarining maktabga moslashishi, maktabga moslashishi davridagi pedagogik yordamning mazmuni
28. //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
29. Кулдашев Р. А. ЧАПАҚАЙ ЎҚУВЧИЛАРДА ЁЗУВ ҚУРОЛЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ: РА Қўлдошев, Бухоро давлат университети Бошланғич таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси
30. //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 198-217.
31. Azimov, Yunus, and Rustambek Qo'ldoshev. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari. GlobeEdit, 2020.
32. QO, R. LDOSHEV. Чарақай болаларни мактабга қандай тайyorlash kerak, 145-147.
33. Azimov, Y. Y., and R. A. Qo'ldoshev. "Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari (metodik qollanma). GlobeEdit, 2020.-141bet."

Тема : «Развитие речи ,как фактор готовности к обучению в школе».

**Плиева Руслана Владимировна
Собировой Пошшаой Эркин кизи.**

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Аннотация: Проблема готовности детей к школе уже давно стало значимой не только для ученых, педагогов и родителей, она стала социально значимой для страны в целом. Многие связывают слабую эффективность начальной школы с низкой готовностью дошкольников к обучению, с низким уровнем их здоровья и умственного развития.

Annotation: The problem of children's readiness for school has long become significant not only for scientists, teachers and parents, it has become socially significant for the country as a whole. Many associate the weak effectiveness of primary school with the low readiness of preschoolers for learning, with their low level of health and mental development.

Ключевые слова: Речь, общение, обучение, семья, эмоциональное развитие, интеллектуальное развитие, воспитанник.

«Слушать стоит лишь того, чья речь подчинена мысли, а мысль – истине и добру.»

«Франсуа Фенелон»

Современные дети живут в мощном потоке информации. Одни с этим справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только речевое, но и общее развитие. Увеличивается количество детей с нарушениями речи, с задержкой психического развития. Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с этим даром нужно обращаться не только бережно, но и умело. На формирование способности заговорить природа отвела не так уж много времени – это период с 1 года до 8 – 9 лет. После 9 лет природа отбирает эту возможность, закрывая речевую зону коры головного мозга. И если ребёнок в этот период, самый сензитивный для речевой функции, не заговорит, то в дальнейшем это умение ему не будет дано. Какую огромную и ответственную задачу возложила на педагогов-дошкольников сама природа! И мы должны сделать всё, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития ребёнка. Именно в этом возрасте необходимо показать ребёнку словарное богатство родного языка, воспитать лексическое чутьё, научить связно излагать мысли и чувства, помочь почувствовать «вкус» языка, научить сообщать, утешать, убеждать, доказывать. К сожалению, большинство детей, поступающих в школу, не владеет навыками связной речи в достаточном для этого возраста объёме. Их словарный запас небогат. В речи детей нет образных выражений, мало прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. При составлении рассказа по сюжетной картине дети перечисляют изображённые предметы или называют действия, времени. В работе по серии картин они не могут определить последовательности событий, выявить причинно-следственные отношения.

Речь – это основное средство общения, важнейший фактор и стимул интеллектуального, эмоционального развития личности.

Речь ребенка – это отражение социальной среды, в которой он растёт.

Готовность или неготовность ребенка к началу школьного обучения определяется уровнем его речевого развития. Это связано с тем, что именно при помощи речи, устной и письменной, ему предстоит усваивать всю систему знаний. Чем лучше будет развита у ребенка ко времени поступления в школу его устная речь, тем легче ему будет овладеть чтением и письмом и тем полноценнее будет приобретенная письменная речь.

Речевая готовность к школе — это, прежде всего, звуковая культура речи. Ребенок при поступлении в школу должен правильно произносить все звуки. Для закрепления правильного произношения звуков, проявляющихся в речи детей, применяется речевой и картинный материал.

Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И в связи с этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: где и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, что ребенок

должен знать и уметь перед школой, и так далее.

Если у ребенка речь будет отставать, или ребенок с трудностью будет выговаривать слова, то ребенку будет трудно в дальнейшем времени адаптироваться в общество, он замкнется в себе не сможет поддерживать диалог, станет грубо говоря изгоем общества ровесников.

Возраст 6-7 лет является очень важным в жизни ребенка. Это именно тот период, когда он меняет свой статус, переходя из дошкольного периода в статус школьника. Игровая деятельность заменяется учебным процессом, что требует от вчерашнего дошкольника определенных навыков.

Речевая готовность ребенка к школе во многом определяет, насколько быстро и эффективно он сможет адаптироваться к новым для себя реалиям школьной жизни. Именно речь является главным инструментом общения, познания, без нее невозможна коммуникация с другими сверстниками и преподавателями.

Ребенку очень важно иметь такой уровень развития речи, который бы позволил ему успешно освоить школьную программу. От этого напрямую зависит успех ребенка в освоении школьных дисциплин и его социализация.

К концу 6 года ребенок должен овладеть следующими знаниями и умениями:

1. Определять наличие звука в слове.
2. Устанавливать последовательность звуков в слове.

Полезны следующие упражнения:

Собери, разбери слово: М, А, К – МАК; Л, У, К — ЛУК.

3. Находить место звука в слове (начало, середина, конец).

Помогут такие упражнения как:

- Назови посуду, которая начинается со звука С.
- В названии какой посуды звук С — в конце; звук С — посередине?
- Придумай слова, которые начинаются со звука О.

4. Научиться различать гласные звуки (воздух выходит свободно и легко), согласные звуки (когда мы их произносим, воздух встречает преграду).

- Произнеси звук. Что мешает воздуху выйти? (губы, зубы, язык). Затем научиться определять твердые, мягкие, звонкие и глухие звуки.

Речевое развитие ребенка играет наиважнейшую роль как в его комплексном развитии, так и при подготовке к школе. В дошкольный период речь активно формируется, выполняя 2 основные функции – коммуникативную и интеллектуальную.

Развитие речи не только демонстрирует общее развитие ребенка, но и уровень коммуникативных навыков, а также логического мышления. В связи с этим становится понятно, что речевая готовность ребенка к школе – это обязательное условие его успеваемости по всем предметам.

Литература:

1. Ушакова О. С. Развитие речи дошкольников. — М.: Просвещение, 2003г.
2. Мандель, Б. Р. Психология развития: Полный курс [Электронный ресурс] : иллюстрированное учебное пособие / Б. Р. Мандель. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 743 с. : ил. – Библиогр.: с. 716–721. – ISBN 978-5-4475-5040-0. –

Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)

Плиева Руслана Владимировна

Аннотация. В статье даётся понятие об инклюзивном образовании и его проблемах во внедрении в начальную школу. Права детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в развитии учиться в тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по соседству, признаны международными стандартами прав человека. Создание условий для адаптации ребенка к школе состоит в том, чтобы ребенок был

успешен не столько в обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями.

Annotation. The article gives the concept of inclusive education and its problems in introducing it to primary school. The rights of children to personal development in the system of education focused on individual needs, including the right of children with developmental disabilities to study in the same schools as their peers living in the neighborhood, are recognized by international human rights standards. Creating conditions for the adaptation of the child to school is to ensure that the child is successful not only in learning, but in the field of communication and interaction between all participants in the educational process: teachers, children, parents.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, интегрированное обучение, ВОЗ, ОВЗ, специальное образование

Проблемы специального образования сегодня являются одними из актуальных в образовании не только в республике Узбекистан но и во всём мире. Это связано в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов по данным ВОЗ не уклонно растёт. В нашей республике последние годы этой проблеме уделяется огромное внимание со государства и лично нашего президента Ш.М.Мирзиязева. Разработана «Концепция инклюзивного образования до 2030г.», в новом Законе об образовании выделена отдельно глава «Инклюзивное образование».

Инклюзивное образование – это обучение разных детей в одном классе (интегрированный класс), это признание особенностей развития ребёнка и его способности к обучению, которое ведётся способом, наиболее подходящим ребёнку.

Инклюзивное образование даёт возможность всем обучающимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объёме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении

дополнительного образования детей, в институте. Но это не значит просто собрать всех детей «в кучу», а наоборот, инклюзия способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены.

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не иметь инвалидность

Каждый ребёнок-особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, уважении и признании их прав на образование, желание и готовность включить их в детское сообщество.

Детям с особенностями в развитии сегодня не обязательно обучаться в специализированных учреждениях, напротив, инклюзивное образование позволяет формировать для детей с ОВЗ такое образовательное пространство, в котором любой ребёнок может быть включен в образовательную и социальную жизнь учреждения, что позволит ему добиваться успехов и свою значимость в коллективе сверстников. Каждому ребёнку необходимо найти ту степень и форму образовательной интеграции, которая ему посильна и полезна.

Внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода, создание определённой среды для ребёнка, подготовку специализированных педагогических кадров и формирование терпимого отношения учащихся и родителей к проблемам «особых» детей и их проблемам. Вынуждены отметить, что школа без поддержки и помощи общества не может создать качественную модель инклюзивного образования.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

С принятием нового Закона об образовании возникают вопросы, о том как в нашей будут обучаться такие дети насколько комфортно они будут чувствовать себя в школе. Насколько подготовлена наша школа для инклюзивного образования, как ребята относятся к совместной учёбе равных детей. Проблема заключается в том ,что дети с ОВЗ ограничены от социума.

Ребёнок имеющий ОВЗ может быть так же способен и талантлив ,как и его сверстники ,не имеющих проблем со здоровьем ,но обнаружить свои дарования ,развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает возможность в социальной адаптации.

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Что это такое?

В научной литературе описано, что дети с ВОЗ отличаются определенными ограничениями в психической, физической и в повседневной жизнедеятельности. Речь идёт о физических, психических, сенсорных и комплексных дефектах . Здесь хотелось отметить ряд типов нарушений .

Нарушение психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и воля).

Нарушение в сенсорных функциях это- зрение, слух, обоняние и осязание, нарушение опорно-двигательной системы (ДЦП)

Нарушение функций дыхания, обмена веществ, кровообращения, пищеварения и внутренней секреции.

Дети ВОЗ отличаются наличием физических и психических отклонений ,которые способствуют формированию нарушений общего развития. Многие нарушения не являются ограничителями между ребёнком и окружающим миром . Однако дети-инвалиды с серьёзными нарушениями нуждаются в специальных условиях , в особом образовании, воспитании и лечении.

Базовая проблема инклюзивного образования- создать «без барьерную» образовательную среду . Основное правило –доступность её для детей с ОВЗ решение проблем и трудностей социализации.

В образовательных учреждениях , которые обеспечивают их сопровождение, необходимо соблюдение общепедагогических требований к техническому оснащению и оборудованию. Особенно это касается осуществления бытовых нужд, формирования компетентности и социальной активности. Помимо этого ,особое внимание должно уделяться воспитанию и обучению таких детей.

Несмотря на проводимую работу, при обучении и воспитании детей ОВЗ не всё так просто. Существующие проблемы и трудности инклюзивного образования сводятся к следующим позициям.

Во-первых ,коллектив детей не всегда принимает ребёнка с ОВЗ за «своего»

Во-вторых педагоги не могут освоить идеологию инклюзивного образования, и существуют трудности при реализации методов обучения.

В- третьих многие родители не хотят ,чтобы их нормально развивающиеся дети ходили в один класс с «особенным» ребёнком.

В-четвёртых не все инвалиды способны адаптироваться к условиям обычной жизни ,не требуя к себе дополнительного внимания и условий.

Приоритетная задача современного инклюзивного образования –усилить внимание к социализации детей-инвалидов. Необходимо создания и утверждение адаптированных программ для детей с ОВЗ для обучения в общеобразовательной школе.

С одной стороны , инклюзивное образование в общеобразовательной школе начинается проявляться ,усиливается неоднородность состава учащихся с учётом их речевого ,умственного и психического развития. Этот подход приводит к тому, что существенно затрудняется адаптация как условно здоровых детей, так и детей с ОВЗ.

Включение каждого ребёнка с особыми потребностями в образовательную

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

среду и гибкость в подходах к обучению – это и есть основные цели инклюзивного образования.

Основная цель образовательного учреждения – создание специальных условий (универсальной без барьерной среды) для развития и социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.

Это обеспечение равных прав и возможностей образования без дискриминации и пренебрежения, процесс обучения подстраивается под нужды и образовательные потребности ребёнка с обязательным предоставлением индивидуальной программы обучения, т.е.

происходит адаптация системы к образовательным потребностям детей.

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Задача учителя – индивидуализировать процесс обучения, максимально приближая его к возможностям ребёнка. (Необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении).

Ценности инклюзивности:

- Быть успешным
- Принадлежать обществу и быть его частью
- На образование в течение жизни
- На дружбу и значимые отношения
- На полноценную жизнь

Инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется следующими документами:

«Всеобщая декларация прав человека»

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

Протокол №1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Конституция РУ

Закон об образовании в РУ

Концепция инклюзивного образования до 2030г.

Обучение разных детей в одном классе (Интегрированное обучение) основывается на дидактических принципах специального и общего образования.

1. Оно должно носить воспитывающий и развивающий характер, что предполагает формирование нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех обучающихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций и самостоятельности.

2. В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия школьников с различными умственными способностями.

3. Должен осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с различными образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности.

4. Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника.

5. Принцип сознательности и активности в процессе обучения реализуется благодаря использованию различных приёмов обучения, помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные побуждения более действенны, чем интеллектуальные, т.к. они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребёнка к обучению.

Для успешной работы команды специалистов образовательного учреждения необходимо соблюдать следующие условия: преемственность, согласованность действий, систематичность, планомерность, целенаправленность и поэтапность взаимных коррекционных мероприятий.

Если задача учителя – подготовить и подать материал в максимально доступной форме, а задача психолога – объединить усилия родителей, педагогов и учителя для решения проблемы, возникающей у ребёнка.

Родители должны понимать двустороннюю ответственность. Тут нельзя просто «сдать» ребёнка в школу и ждать результатов. Родители должны сотрудничать с педагогом, с другими специалистами и совместно решать задачи развития ребёнка.

Каждый ребёнок обладает уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными потребностями. ИО – это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребёнка в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные стороны ребёнка.

Инклюзивное образование даёт:

- Детям с ограниченными возможностями – свободу развития личности;
- Родителям - возможность использовать своё родительский потенциал в воспитании ребёнка с нарушением в развитии;
- Школе – возможность расширить индивидуальные образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания гражданина;
- Обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;
- Государству – возможность реализации конституционных гарантий, соблюдения международных положений.

Литература:

1. Концепция инклюзивного образования до 2030г в РУ.
2. Саламанко- Дакарская декларация.
3. «Декларация о правах инвалидов»
4. «Конвенция о правах ребёнка»
5. Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»
6. Трофимова Н.М. и др. Основы специальной педагогики и психологии. СПб. 2007
7. Инклюзив таълимнинг муаммолари ва истиқболлари.
8. Арифходжаев Ф.С., Музаффарова Х.Н., Алимова К.Г.
9. Организация инклюзивного образования в Узбекистан Л.Р Муминова

Boshlang'ich sinf o`quvchilarini o`yinlar orqali axloqiy fazilatlarini rivojlantirish

Rasulova Zohida Sindarovna

Isayeva Guli Parpiyevna

"Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarib, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgaribdi." Shavkat Mirziyoyev.

Annotatsiya:

Ushbu maqola boshlang'ich sinflarni o'qitishda ta'limda o'yin faoliyatlaridan foydalanishda o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olib, tarbiyalashga yo'naltirilgan darslar mazmuni ishlab chiqilishi va nazoratga olinishi haqida.

В данной статье идет речь о разработке и контроле содержания учебных уроков с учетом интересов учащихся в использовании игровой деятельности в обучении в начальных классах.

This article deals with the development and control of the content of educational lessons, taking into account the interests of students in the use of gaming activities in teaching in primary grades.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, faoliyatlar, o'yinlar

Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmogda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Har bir oila, har bir bola hayoti maktab bilan bog'langani, bu masala davlatning, jamiyatning eng muhim ishi ekanligini unutmashlik darkor.

Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash hozirgi kun ta'lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biridir. Barkamol shaxsni tarbiyalashda u dunyoga kelganidan boshlab barcha davrdagi psixologik xususiyatlarini bilish tarbiyachilar, pedagoglar va psixologlar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda bolaga yaxshi ta'sir etuvchi faoliyatlarni bilish va tahlil eta olish o'qituvchi uchun asosiy muammo hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolaga ta'lim – tarbiya berayotganda unga tez ta'sir etuvchi omillardan biri o'yin faoliyati hisoblanadi. O'yin va uning bola rivojlanishidagi o'rnini haqida gapirganda, ikkita asosiy savol tug'iladi:

O'yinning o'zi rivojlanishda qanday paydo bo'ladi?

Bu faoliyat rivojlanishda qanday rol o'ynaydi?

Menimcha, rivojlanish nuqtai nazaridan o'yin ustun shakl emas, balki u faoliyat, ammo bu ma'lum ma'noda maktab o'quvchisi rivojlanishning yetakchi yo'nalishi hisoblanadi.

Maktab yoshidagi bola uchun bo'lsa, o'yin zavq keltiradi, qiziqarli hisoblanadi: masalan, sport o'yinlarini keltiradigan bo'lsak maktab yoshida bu faoliyat sport deb ham ataladi. O'yin faoliyatidagi muammoga qanday munosabatda bo'lish nuqtai nazaridan u bolaning ehtiyojlarini, uning faoliyatga bo'lgan ishtiyoqini, unga ta'sirchanligini amalga oshiradi va intilishlarni paydo qiladi. Faoliyatning bu turida bola biroz erkinlikka, mustaqillikka, harakatlari jo'shqinlikka qarab intiladi. Ta'limni amalga oshirayotganda aynan shunday holatni sodir etish orqali natija samarali yakunlanishi mumkin.

Ta'lim jarayonidan misol keltiradigan bo'lsak, o'yin faoliyatidagi didaktik o'yinni quyidagicha tavsiflab chiqish mumkin:

1-qadam - didaktik o'yinni aniqlash va shakllantirish.

2-qadam - o'yin vazifasini aniqlash va shakllantirish. O'yin vazifasi - o'yin ishtirokchilari nima qilishlari kerakligini aniqlash.

3-qadam - o'yin qoidalarini aniqlash va shakllantirish. Uslubiy jihatdan bu didaktik o'yinning juda muhim tarkibiy qismidir, bu o'quvchilarda o'zlari haqida aniq tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi o'yinda g'alaba qozonish uchun o'quvchilar reja tuzishni o'rganadilar, jamoa

bo'lib ishlashga erishadilar.

4- qadam - ko'rsatmalar yaratish. Ko'rsatmalar o'qituvchining kirish so'zini ifodalaydi, shu orqali maktab o'quvchilarini o'yinga kiritadi va ularga o'yin vazifasini aytib beradi. Asosiy ko'rsatmalarga qo'yiladigan talablar aniqlik, mavjudlik va tushunarlik hisoblanadi.

Va nihoyat, 5-qadam o'yin uchun didaktik materialni tanlashdir. Didaktik o'yinlarning asosiy manbai turli janrdagi badiiy asarlar: yilnomalar, dostonlar, hikoyalar, masallar, she'rlar kabi bo'lishi mumkin. Ularni tanlashda mavzu hisobga olingan, matnning mafkuraviy mazmuni, adabiy qiziqishlari, yosh xususiyatlari va boshlang'ich maktab o'quvchilarining imkoniyatlarini hisobga olishi zarurdir.

Ta'lim berish jarayonida o'qituvchi faqat bilim berishi emas, balki o'quvchilarni hatti-harakatga keltirishi ham zarur. O'quvchi faqatgina o'yin faoliyatida erkin fikrlashni, mustaqil yondoshishni, strategiya tuza olishni, qaror qabul qilishni va jamoani tinglashni bir vaqtda amalga oshiradi va harakatga keltiradi, keladi. Barkamol shaxsni shakllantirishda ko'zda tutilgan tarbiya turlarining o'zaro bog'liqligi ko'proq o'yin faoliyatida yaqqol namoyon bo'ladi. Boshlang'ich maktab yoshidagi olib borilgan ta'limning asosi u atrof-muhit va didaktik o'yinlar yordamida darslarni tashkil etish orqali amalga oshirilishi kerak. Boshlang'ich sinf ta'limida o'quv jarayonini tashkil etish holati jiddiy bo'lib, o'quv faoliyatini bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Chunki bu davrda o'quvchining ta'lim tushunchalarini qabul qilish salohiyati yuqori saviyada bo'lib, ularni muntazam ravishda nazorat qilib borish lozim bo'ladi.

“Тарбия” дарсларида умумтаълим мактаблари ўқитувчиларининг анъанавий услубларидан фойдаланиш.

Иноятова З.Х

Жахонова О.Х.

Аннотация. Мақолада мактаб ўқувчиларида ахлоқий фазилатларни шакллантириш усуллари, уни "Тарбия" сабоқларида амалга ошириш бўйича қисқача тавсиялар берилди.

Калит сўзлар: ўқувчи, дарс, таълим ,стратегия, инновация, ривожланиш, шарт-шароитлар ,инфратузилма, тарбия, юқори даражада ривожланган.

Использования традиционных приёмов учителей общеобразовательных школ на уроках «воспитания».

Иноятова З.Х - Низами ТГПУ, факультет начального образования, кафедра педагогики начального образования, преподаватель.

Жаханова О.Х. – студентка 4 курса факультета начального образования ТГПУ

Аннотации. В статье представлены методы формирования нравственных качеств у школьников, краткие рекомендации по ее реализации на уроках «воспитания».

Ключевые слова: школьник, урок, воспитания, стратегия, инновация, развитие, условия, инфраструктура, стратегия, процесс, интегрирование, высоко развитость.

The article presents methods of forming moral qualities in schoolchildren, brief recommendations for its implementation in the lessons of "education".

Inoyatova Z.X - Nizami TSPU, Faculty of Primary Education, Department of Primary Education, teacher

Zhaxhanova O.Kh. – 4th year student of the Faculty of Primary Education of TSPU.

4th year student of thFaculty of Primary Education of TSPU

Annotations. The article presents methods for the formation of moral qualities in schoolchildren, brief recommendations for its implementation in the lessons of "education".

Keywords: student, lesson, education, strategy, innovation, development, conditions, infrastructure, strategy, process, integration, high development.

Традиционный подход к воспитанию – это организация учебно-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

воспитательной деятельности, базирующаяся на классно-урочной системе обучения с применением традиционных направлений на уроках «воспитания» воспитательного воздействия, возникшей и совершенствовавшейся на протяжении длительного исторического периода развития общества. Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных технологии, методов, приемов и воспитательных средств. В педагогической литературе понятие «форма воспитания» определяется как способ организации воспитательного процесса. Традиционное воспитание возникло практически одновременно с развитием общества и проявлялось в различных формах, в зависимости от культурного и исторического этапа социального развития. К традиционным формам воспитания относится воспитание в родовой и соседской общине, воспитание в Средней Азии, Древнем Риме, в мусульманских и крестьянских семьях, современного воспитания. Ядро традиционной системы воспитания характеризовалось инвариантностью т.е. методика осуществления учебно-воспитательной работы оставалась постоянной на протяжении всех этапов общественного развития. Основными параметрами традиционной системы на уроках «воспитания» в начальной школе являются: базирование на принципе субъект-объектных взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса. Учащийся начальных классов в такой системе рассматривается в качестве объекта, на которого оказывается воспитательное воздействие педагога. Равноправие сторон в данном случае не предусмотрено. Статус учащегося находится на более низком уровне, тогда как, учитель начальных классов обладает полным авторитетом. Традиционная система рассматривает педагога, в качестве единственного полноценного и полноправного субъекта образовательной системы, являющегося своеобразным творцом, деятельность которого ориентирована на воспитание и обучение будущего гражданина. Деятельность учителя начальных классов нацелена на создание определенного конечного результата, без учета мнения, желания и потребности объекта воздействия. При этом задается нормативный тип поведения, который должен стать итогом его учебно-воспитательной работы. Традиционное воспитание основывается на трех составляющих: наказание, поощрение и верность избранному педагогом пути. Учебно-воспитательный процесс, по своей сути, является наставничеством педагога, его принуждением к принятию учащимися единственно верного, по его мнению, пути. Авторитет учителя начальных классов непререкаем и не может подвергаться сомнению или критике. В процессе учебно-воспитательной работы, знания и навыки прививаются посредством методов и средств, избранных педагогом. В случае соблюдения всех правил и требований, успехов в различных направлениях деятельности, учащиеся поощряются, а при несоблюдении правил подвергаются наказанию. Воспитание проходит по, так называемому, «методу кнута и пряника». Традиционное воспитание реализуется на практике, посредством применения таких форм, как: нотации, поучения, принуждение, приведение жизненных примеров, привитие моральных норм. Не поощряется критическое мышление, выражение собственной точки зрения. Воспитание носит моно логичный характер. Это объясняется тем, что право выбора, голоса, возможность суждения и оценивания принадлежит только педагогу. Ребенку приходится подчиняться системе и «делать так, как надо». Воспитание носит массовый, коллективный характер. Индивидуальный подход к личности каждого ребенка предусмотрен в связи с возрастными особенностями. Приоритет авторитетности и жизненного опыта при возникновении проблемных ситуаций традиционная система воспитания характерна для такого общества, которое характеризуется постоянством и однообразием. В нем идеи, взгляды, ценности не претерпевают изменений и не развиваются. Особенно актуальной традиционная система оказалась для эпохи социализма. Поскольку, именно в этом обществе существует равновесное состояние, устраняются и контролируются, возникающие противоречия, создаются условия гармонии взаимоотношений большинства его членов. Однако, на современном этапе

общественного развития, традиционное воспитание становится все менее актуальным и продуктивным. Ее применение приводит к серьезным проблемам в воспитательной сфере, развивает кризис воспитания. Жизненные ориентиры теряет большинство населения, расширяется пропасть между поколениями, отсутствует социальная ответственность и возникает мировоззренческий хаос. Традиционное воспитание следует преобразовывать, развивать и модернизировать. Воспитанник должен превратиться из объекта воспитания в его полноправного субъекта, способного самостоятельно выбирать пути и направления развития, оценивать их значимость и эффективность. Инновационные подходы к воспитанию и их гуманистическая направленность со второй половины 20-го столетия в педагогике стали формироваться идеи, вносящие новшества в воспитательную деятельность. Внедрение инноваций в педагогическую систему связано с применением новых технологий, методов и средств воспитания, разработкой новой идеологии организации учебно-воспитательного процесса и оценкой итогов совершенствования педагогической системы. Педагогический процесс в настоящее время пронизан гуманистическими идеями, связанными с ориентацией учебно-воспитательного процесса на развитие личности, ее основных качеств, применением индивидуального подхода к каждому воспитаннику, с учетом его персональных потребностей, стремлений, желаний, способностей. Воспитание ориентируется на развитие духовно-нравственной стороны личности, формирование навыков самостоятельности, саморазвития, самосовершенствования. Гуманистические пронизывают все инновационные подходы к воспитанию, предполагая их нацеленность на формирование таких качеств личности, как добродушие, милосердие, сострадание, терпение, трудолюбие, уважение к собственной личности, принятие ее значимости для общества, а также личности других людей. К инновационным воспитательным подходам относятся следующие: Возрастной подход – основан на учете закономерностей возрастного развития отдельной личности, ее физиологических, психических, социальных, качеств. Данный подход строится на основе принципа природосообразности воспитания. Индивидуальный подход – основан на ориентации воспитательного воздействия на индивидуальные особенности личностного развития воспитанников. Личностно-направленный подход – основан на постановке личности воспитанника в основу педагогического процесса и принятии ее в качестве ведущей общественной ценности. Воспитание направлено на развитие основных нравственных качеств личности, не противореча ее потребностям и стремлениям. Деятельностный подход – основан на рассмотрении деятельности в качестве источника формирования субъектности воспитанника. Личность пребывает в единстве со своей деятельностью и ее направлениями. Герменевтический подход – основан на философской герменевтике т.е. рассмотрении и интерпретации гуманитарных ориентиров развития личности. Процесс воспитания направляется на психический опыт воспитанника, на его переживания. На переживаниях ребенка основывается его понимание чувств и желаний других людей. Именно воспитанию переживаний уделяется приоритетное внимание. Событийный подход – основан на рассмотрении воспитания в качестве диалектического процесса, объединяющего яркие, впечатляющие события с повседневными. Уделяется внимание формированию осознания важности повседневности, бытовых процессов и ценности праздничных мероприятий.

Литература:

1. Асмолов А.Г, Бурменская Г.В, Володарская И.А. Пособие для учителя -Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли. - М., 2008 год.
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010. с.
3. Исламова Г.Т. Формирование духовно-нравственных качеств у младших

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

школьников. Монография. Ташкент 2016 год.

4 .Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 1(Архив№ 2).

5. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70-74.

6. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 72-77.

9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG 'ICH SINF "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *Science and innovation*, 1(1), 54-61.

10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).

11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. *Conferencea*, 30-32.

12. Muxammadeva, X. K., Nurmuratova, I., Tulaganova, S., & Jumaniyazova, M. (2022). O 'QUVCHILARDAGI KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI ALTRUISTIK MOTIVLARNI RIVOJLANTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 1284-1288.

13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. *JournalNX*, 197-201.

14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center*. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>

15. EMJ C EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN

16. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan* www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

17. Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rni // *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»*. ISSN: 2658-7998. Электронный журнал. Выпуск №22 (том 5) (январь, 2022). C.1099-1103. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/a62191_0b77bb588ae44c41874c43e8211ea9a8.pdf

18. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, ISSN - 2181-2608. With Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59–62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>

19. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошлангич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051* www.in-academy.uz Volume 2 Issue 4, April 2022 ISSN 2181-2888. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING BILIM O'ZLASHTIRISHINI DIAGNOSTIKA QILISH

Tayanch soʻzlar: diagnostika, bilim, oʻzlashtirish, oʻquvchi, shakllanish, rivojlanish, xalqaro baholash dasturlari.

Klyucheviye slova: diagnostika, znaniye, usvoyeniye, uchashiysya, forlirovaniya, razvitiye, programmi mejdunarodnoy otsenki.

Key words: diagnosis, knowledge, acquisition, pupil, formation, development, international evaluation standards.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'limda pedagogik diagnostikadan foydalanish, uning imkoniyatlari va tashkil etilishi xususida fikr bayon etilgan. Shuningdek, kompyuter texnologiyalari orqali oʻquvchilarning bilim oʻzlashtirishlarini diagnostikasi toʻgʻrisidagi qarashlar aks ettirilgan.

РЕЗЮМЕ. В статье речь идет об использовании педагогической диагностики в начальном образовании, ее возможностях и приемах организациа, а также рассматриваются взгляды о диагностике усвоения знаний учащимися посредством компьютерных технологий.

SUMMARY. The article discusses the use, possibilities and organization of pedagogical diagnostics in primary education. It also reflects the views of students on the diagnosis of cognitive development through computer technology.

Jahon ta'lim tizimini global innovatsion indeks reytingidagi oʻrnini koʻtarish, fan, ixtirochilik va texnologiyalar transferini rivojlantirib borish, PISA, PIRLS, TIMSS, CIVIC – xalqaro baholash dasturlaridan foydalanib, inson tafakkurini asosida oʻstirish muhim strategik yoʻnalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda pedagogik diagnostika metodlaridan foydalanib boshlang'ich sinf oʻquvchilarining bilim oʻzlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalardan foydalanish, ularning fanlar boʻyicha savodxonligini PISA xalqaro baholash dasturi asosida diagnostika va monitoring qilishalohida dolzarblik kasb etmoqda.

Mamlakatimizda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining, "Umumiy oʻrta va oʻrta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash toʻgʻrisida"gi 2017 yil 6 apreldagi 187-son qarori asosida umumiy oʻrta va oʻrta maxsus, kasb-hunar ta'limning 16 ta umumta'lim fanlari boʻyicha kompetensiyalarni shakllantirishga yoʻnaltirilgan DTS va oʻquv dasturlari ishlab chiqildi. Ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, oʻquvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda tayanch va fanga oid kompetensiyalar shakllantirilmogda. Boshlang'ich sinf oʻquvchilarida xam ushbu kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish taqoza etilmogda. Shuningdek, axborot –kommunikatsion vositalar, ta'limiy resurslar, dasturiy ta'minot orqali pedagogik diagnostikani oʻtkazishning prinsipial jihatdan yangi shakllari va imkoniyatlarini vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu umumiy oʻrta ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan oʻqituvchilar faoliyatida pedagogik diagnostikadan foydalanish layoqatini oshirish boʻyicha maqsadli tadqiqotlarni amalga oshirishga xizmat etadi.

Boshlang'ich sinf oʻquvchilarining bilim oʻzlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalardan foydalanish tizimining natijaviyligi umumiy oʻrta ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini innovatsion talablar asosida oshirib borish vazifasini qoʻyadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda xalq ta'limi muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy tashkil etishda pedagogik diagnostika imkoniyatlaridan foydalanish talab etiladi. Ta'lim-tarbiya jarayonida barkamol insonni shakllantirish mahsulasi orqali mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, kuchli irodali, ishchan, gʻoyaviy eʼtiqodli, ma'naviyati yuksak, pok vijdonli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

shaxsni kamol toptirish dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bu o'rinda pedagogik diagnostika katta ahamiyat kasb etadi va ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etishda pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish asnosida jamiyatning barkamol shaxsni yetishtirishdek maqsadiga mos kelishi bilan tavsiflanadi.

Diagnostika (yunon tilida «dia»- shaffof, «gnosiss»-bilim degan ma'noni bildiradi)- o'rganilayotgan obyekt yoki jarayon to'g'risida aniq ma'lumot olishning umumiy vositasi bo'lib xizmat qiladi .

Ta'lim tizimining "ishlab chiqarish mahsuloti" – barkamol shaxs va kadr, ya'ni ta'lim subyektlari hisoblanadi. Binobarin, ta'limdagi innovatsion faoliyat – yangi kadrlarni yetishtirishga yo'naltirilgan ilmiy, texnologik, tashkiliy, moliyaviy, tijorat tadbirlari yig'indisi bo'lib, ulardan maqsad mana shu yig'ilgan bilim, malaka, ko'nikma, texnologiya va ishlab chiqarish jarayonining yangi kadrlarini keng miqyosda samarali tarzda mamlakat iqtisodiyoti uchun ko'plab yetishtirib berishga yo'naltirish va ta'minlashdan iboratdir. Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim o'zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalar- Moodle, Wordpress, PHP, Turbo Site, Bandicam, Audisity, Movavi Video, Editor Plus, Macromedia Flashdan foydalanish tizimi - yangi maxsulot, ya'ni, mustaqil fikrlovchi shaxsni yetishtirishga yo'naltirilgan har qanday pedagogik jarayonning yuqori samaradorligini ta'minlashdir.

Ta'lim sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar jarayonining o'ziga xos bo'g'ini sifatida umumiy o'rta ta'lim tizimida mamlakat aholisining 40 foizi tahsil oladi. Bugungi kunda respublikada 6639 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida 3724421 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv faoliyatini amalga oshirishmoqda.. O'zbekistonda ta'lim tizimi sakkiz tilda olib boriladi. Bular: o'zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, kirg'iz, tojik, turkman tillari. Qariyb 90 foiz maktablarda o'qish o'zbek tilida olib boriladi. 5,5 foiz maktablarda o'qish - rus tilida, 2,5 % - qoraqalpoq tilida, 2 foiz - tojik tilida, 0,4 % – qirg'iz tilida, 0,2 foiz - turkman tilida olib boriladi. Ta'lim jarayoni shunday qurilganki, o'quvchilar o'z ona tili bilan birgalikda, bir necha boshqa chet tillarini o'rganish imkoniyatiga egadirlar. Binobarin, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim o'zlashtirishini diagnostika qilishda dasturiy vositalar - foydalanish tizimini takomillashtirish deb belgilanadi

Boshlang'ich ta'limda pedagogik diagnostikadan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish, o'qituvchidan yuksak kompetentlik xususiyatlariga egi bo'lishni talab etadi va zamonaviy ta'lim texnologiyalari, axborot va kompyuter texnologiyalari, o'quv predmetini o'qitish usullari, o'qituvchilikning umummadaniy va amaliy tayyorgarligini namoyon ettirish nazarda tutiladi.

«Pedagogik diagnostika tushunchasi pedagogika sohasidagi barcha jarayon va muammolarni yoritilishini, o'zlashtirishni va o'quv jarayoni samaradorligini o'lchashni, ta'lim olish sohasidagi har bir kishining imkoniyatlarini aniqlash choralarini, ayniqsa, maktab ta'limi tizimida xohlagan kasbni va ta'limning uchinchi bosqichini tanlash choralarini nazarda tutadi». Bu yerda asosiy e'tibor kasb tanlashga yordam berishga qaratilgan .

Pedagogik diagnostika o'zlashtirish va o'quv jarayoniga tayyorgarlik o'rtasida aloqa o'rnatadi, o'quv jarayonida kechadigan o'quv maqsadini to'g'ri belgilaydi va o'quv-tashkiliy shakllarni sharoitga mosligini baholaydi».

Boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyati quyidagi indikatorlar asosida diagnostika qilinadi: davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari talablarini bajarish darajasi; ta'lim muassasasi o'quvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasidagi umumiy natijalari; o'quvchilarning bosqichli nazoratlardagi umumiy natijalari; ta'lim muassasasini bitirgan o'quvchilarning akademik litsey, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarida o'qishlarini davom ettirishlari; "Umumta'lim muassasalari o'quvchilarining umumta'lim fanlari bo'yicha bilimlar bellashuvi"dagi tuman, viloyat va respublika bosqichidagi natijalari; fan olimpiadasining tuman va viloyat bosqichi natijalari; "Tili bilimdonlari" va boshqa ko'rik-tanlovlar natijalari.

Ta'lim samaradorligi prinsipining ikkinchi parametri "Umumiy o'rta ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

muassasasida samarali diagnostik xizmatni tashkil qilish" indikatorlari sifatida:

o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini o'rganishda ilmiy-uslubiy, diagnostik va nazariy asosga ega metodlardan foydalanilishi;

o'qituvchi, maktab psixologi va rahbar o'rinbosari faoliyatlarining ilmiy-metodik jihatdan optimal ravishda tashkil etilganligi;

o'quvchi, o'qituvchi, maktab rahbariyati faoliyatini jamoatchilik tomonidan nazorat etuvchi, ota-onalar, jamoatchilik fikrini o'rganuvchi mexanizmning mavjudligi va natijaviyligi;

a'lim mazmuni va uning metodik ta'minoti bilan muvofiqlashtirilganligi;

maktab rahbarlarida nazariy, pedagogik, ilmiy-metodik tayyorgarlik, g'oyaviy-siyosiy va ma'naviy-axloqiy, ijodiy va ijtimoiy faollik darajasining ortganligi;

ta'lim muassasasi rahbarining ijtimoiy-psixologik, muloqotga kirishuvchanlik, kommunikativ kompetentligi, madaniyati va mahorati sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarga hamda to'g'ri qaror qabul qilish va uni bajarilishini nazorat etish, tashkilotchilik qobiliyatlariga egaligi;

ta'lim muassasasi rahbarida o'quv-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlashga oid ta'lim strategiyasini belgilash ko'nikmalarining mavjudligi;

ta'lim muassasasi rahbarining moslashuvchanligi: jamoada shaxslararo munosabatlarning dinamikasini tavsiflay olishi;

ta'lim muassasasi rahbarining yetakchiligi: muammoli vaziyatlarni hal qila olish, o'zgalardan barcha xususiyatlari bilan sifat jihatdan yuqori tura olishi, tashabbuskorligi;

ta'lim muassasasi rahbarining kirishuvchanligi: ijobiy ijtimoiy aloqalarni o'rnatish, ruxiy zo'rliq va bosimlarga qarshi tura olishi kabilar belgilangan.

Navbatdagi indikator "Umumiy o'rta ta'lim sifatini diagnostika qilishning demokratik tamoyillar asosida yo'lga qo'yilganligi" hisoblanadi. Mazkur indikator quyidagi ko'rsatgichlar asosida baholanadi:

sinflar kesimida darslarni taqsimlashda o'qituvchilar tajribasi va tayyorgarlik darajasining hisobga olinganligi;

o'quvchilar va o'qituvchilarning maktab ichki tartib-qoidalariga qat'iy amal qilishiga erishilganligi;

maktabda o'z-o'zini boshqarish tizimining mavjudligi;

ta'lim muassasasida shaxslararo ziddiyatlarni bartaraf etish tizimining mavjudligi;

maktabdagi o'quvchilar hamda o'qituvchilar jamoasida samimiylik va o'zaro hamkorlikka asoslangan ishchan muhitning yaratilganligi;

o'quvchilar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimining mavjudligi;

ta'lim muassasasidagi sharoitlar o'quvchilar va ota-onalarni qay darajada qoniqtirishining o'rganilganligi hamda tahlil qilinganligi;

o'quvchilar, ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlarning takliflari, so'rovlariga muvofiq tarzda o'qitish sifatini nazorat qilish va ta'minlashning ichki tizimi yaratilganligi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim o'zlashtirishini diagnostika qilishda quyidagilarga e'tibor qaratish kerak:

o'quv jarayoni subyektlarida mazkur jarayondan qoniqishning hosil bo'lishi;

o'quv jarayonining tashkil etilishi, borishi, natijalari va sifatining namoyon bo'lishi;

o'quv jarayoni subyektlarining o'zaro hamkorligi;

umumiy o'rta ta'lim muassasasining mavjud mavqei;

umumiy o'rta ta'lim muassasasida amal qiladigan strategiyalar kabilar.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi «Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining

- ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3151-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi «Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-3775-son qarori
 4. Muhammadieva, X.K. (2020, June). The Idea "Personal Interests and the Priority of Education" in the Education as One of the Key Factors in Reforming School Education for Upbringing Perfect Individual. In Proceedings of International Multidisciplinary Scientific-Remote Online Conference on Innovative Solutions and Advanced Experiments (p. 22).
 5. Muxammadiyeva, X. K., Ismatullayeva, F. R. (2022). Boshlang'ich sinflarda didaktik jarayonda bolaning rivojlanishini ta'minlovchi texnologiyalarni takomillashtirishning ilmiy-pedagogik tahlili. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(2), 77-82.
 6. Abdullayeva, SH. A., Muxammadiyeva, X. K. (2016). Deviant xulqli ilk o'spirin yoshidagilarni ijtimoiylashtirish va profilaktika ishlarini olib borish. Sovremennoye obrazovaniye (Uzbekistan), (11), 48-53.
 7. Muxammadiyeva, X. K., & Ergasheva, G. Z. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish METODIKASI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 10-14.
 8. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. Conferencea, 30-32.
 9. Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNINI. Science and innovation, 1(B2), 149-151.
 10. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383.

БОШЛАНГИЧ СИНФ О'QUVЧИЛАРИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ

А.А.Танибердиев.

Аннотация: Ушбу мақолада кичик мактаб ёшидаги болаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш усуллари ёритилиб берилган. Олиб бориладиган машғулот методларига алоҳида изох берилган.

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как вести здоровый образ жизни у детей младшего школьного возраста. Есть отдельное объяснение методов обучения.

Abstract: The three articles cover ways to manage a healthy lifestyle in young school-age children. There is a separate explanation of the training methods.

Калит сўзлар: соғлом турмуш тарзи, кичик мактаб ёши, оила, жисмоний тарбия, ҳамкорлик, ўқитувчи, билим, кўникма, малака.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст, семья, физическая образование, сотрудничество, учитель, знание, умение, квалификация.

Key words: healthy lifestyle, small school age, family, physical education, cooperation, teacher, knowledge, skill, qualification.

Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 30 октябрдаги ПФ-6099-сон “Соғлом турмуш тарзини кенг татбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармонларида:

-мактабгача таълим, умумтаълим, ўрта махсус, профессионал ва олий таълим

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

муассасаларида, корхона, ташкилот ва бошқа турдаги барча муассасаларда жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланиш учун замонавий моддий-техника базасини шакллантириш

-юриш, югуриш, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол ва «workout» спорт турларини оммавийлаштириш ва ривожлантириш дастурларини амалга ошириш учун давлат бюджетидан 2021 йилдан бошлаб дастурлар тўлиқ бажарилгунга қадар ҳар йили 104 миллиард сўм ажратилиши белгилаб қўйилган.

Бугунги кунда энг муҳим вазифалардан бири соғлом авлодни шакллантириш ҳисобланади. Бунга энг аввало соғлом турмуш тарзини шакллантириш, турли маиший шарт-шароитларни яратиш, соғлом авлодни тарбиялашнинг моддий асосини белгилаш, яъни давлат томонидан иқтисодий ва молиявий қўллаб-қувватлаш билан давлат дастурларининг қабул қилинганлиги ва уларнинг амалиётга самарали тадбиқ этиб келинаётган давлатимизнинг баркамол авлодни тарбиялашнинг асосий негизи ҳисобланган ёшларга, оилага, соғлом авлодга бўлган эътиборидан далолатдир.

Мамлакатимизнинг гуллаб-яшнаши ёшларнинг жисмоний, ақлий, маънавий ва руҳий баркамоллигига, уларнинг саломатлигига боғлиқдир. Жисмонан соғлом, бақувват, руҳан тетик, ақл-заковатли ёшлар билан мамлакатимизнинг истиқболли келажагини тасаввур қилиш мумкин. Ёш авлодни тарбиялаш ишида жамиятнинг муҳим, ҳал қилувчи бўғини бўлган, фарзандлар, шахс сифатида шаклланиб, Ватанга муҳаббат, миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбияланиб, ўз халқининг муносиб вакиллари бўлиб етишадиган, соғлом ҳамда мустаҳкам оилани қуриш учун зарур шароитларни яратиш; ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзи тамойилларини қарор топтириш, уларни гиёҳвандлик, ахлоқсизлик, ташқаридан кириб келаётган тубан «оммавий маданият»нинг турли иллатлари хавфи ва зарарли таъсирларидан ҳимоя қилиш комплекс чора – тадбирларини амалга ошириш масалалари ёритилган.

Ёшларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш масаласи замонавий педагогик тадқиқотларнинг асосий йўналишини ташкил этиб, мазкур соҳада республикамиз ва хорижий мамлакатларда қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, оила тарбияси, шахс камолотида оиланинг ўрни, баркамол авлод тарбияси масалалари бўйича С.Нишонова, М.Иномова, О.Мусурмонова, В.Каримова, Д.Шарипова, Д.Ҳолиқов, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, Э.Юсупов, Ж.Туленов каби педагог-психологлар, файласуф олимлар илмий изланишлар олиб борган бўлса, соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг тиббий йўналиш жиҳатидан Д.Шарипова, М.Таирова, Э.Сейтхалилов, А.Исимова, Ф.Абдурахимовалар ўрганишган.

Кузатишларимиз шуни кўрсатдики, ёшларда, хусусан, кичик мактаб ёшидаги болалар соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари алоҳида тадқиқот йўналиши сифатида етарлича ўрганилмаган, аммо, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларда соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакллантиришнинг айрим масалалари тадқиқотчилар Р.Х.Жўраев, Н.Шодиев, Д.Шарипова, Э.Сейтхалилов, М.Таирова, М.Ф.Зияева, Н.Жалилова, М.Тилововлар томонидан ёритилган.

Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришда умумий ўрта таълим муассасалари, оила ва жамоатчилик ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга [3]. Мазкур ҳамкорлик негизида умумтаълим мактаблари, оила, маҳалланинг болаларни соғлом турмуш тарзини шакллантиришдаги фаолияти мазмунан такомиллашади; иш шакл ва методлари бойитилади; ўзаро тажриба алмашилади; иш фаолиятида танқидий ва тақлидий ёндошув пайдо бўлади; тарбиявий ишларда такрорлаш, қайтаришларга йўл қўйилмайди; тарбия жараёни сифат кўрсаткичлари ўсади; ўзаро ҳамкорликнинг яхлит механизми яратилади; кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини амалга оширишдаги давр талаби, таълим-тарбиявий ишларни илмий, амалий, юқори савияда ўтказиш имконияти вужудга келади.

Кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришда

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ўзаро ҳамкорлик самарадорлиги ўзига хос хусусиятларга эга [4]. Улар қуйидагилар:

- таълим муассасаларида шаклланган билим, малака ва кўникмалар мустаҳкамланади, мазмунан бойитилади, такомиллаштирилади;

- амалга ошириладиган таълим-тарбия ишларининг мазмуни, шакл ва методлари мавжуд ютуқлар эмас, балки камчиликлар, кичик мактаб ёшидаги болалар қизиқишлари, интилишлари асосида ташкил этилади;

- фаолиятда изчиллик, доимийлик, жамоатчилик фикрига таянишнинг устунлиги ҳисобга олинади;

- тарбиявий иш натижаларини баҳолашда жамоатчилик мониторинги ўрнатилади.

Мавжуд муаммонинг амалиётдаги аҳволи ўрганилган ва таҳлил этилганда шу нарса маълум бўлдики, оила, маҳалла, умутаълим мактаблари ҳамкорлигида олиб бориладиган тарбиявий тадбирлар самарадорлигига салбий ёндошув мавжуд.

- кичик мактаб ёшидаги болаларнинг маънавий-ахлоқий, тиббий-ижтимоий жиҳатдан ҳаётга тайёрлаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги билимларини оширишга қаратилган таълим-тарбия ишлари самарадорлигининг пастлиги;

- оила ва мактабларда кичик мактаб ёшидаги болаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қаратилган кўرғазмали ва методик материалларнинг етарли даражада эмаслиги;

- ота-она оиладаги фарзандининг турмуш тарзини, истеъдодини, қизиқиш ва қобилиятларини билиши ва рўёбга чиқаришга етарлича эътибор бермаётганлиги;

- кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини асрлар давомида шаклланган миллий анъаналар, умуминсоний қадриятларга етарлича эътибор бермаслик;

- ота-оналар, ўқитувчилар тиббий саводхонлигининг талаб даражасида эмаслиги;

- ўқитувчилар соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида олиб бориладиган тарбиявий иш шакл ва методларидан тўлиқ хабардор эмаслиги;

- мазкур муammo бўйича педагогика, психология, жисмоний тарбия фанларидан илмий тадқиқот ишларининг камлиги ва бошқалар.

Мазкур камчиликларни олдини олишда оила, маҳалла, таълим муассасалари ҳамкорлигида олиб бориладиган таълим-тарбиявий ишлар режали, соғлом турмуш тарзининг маълум бир қиррасига йўналтирилган, талаб ва эҳтиёж асосида ташкил этилган, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида мазмунан шакллантирилган, тарбия объектининг ёш ва индивидуал психологик хусусиятларини оилаларнинг санитария ва гигиеник ҳолати муаммоларини инобатга олган ҳолда анъанавий ва ноанъанавий шаклларда таълим-тарбиявий ишларни ташкил этиш ҳам педагогик талаб ҳисобланади.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида махсус занжир шаклланган бўлиб, улар ўртасидаги бирор бўғинда узилиш бўлса, таълим-тарбиявий ишда узлуксизликни таъминлашда қутилган натижага эришиш мумкин эмас.

Ҳаракат малакаларига ўргатишда ҳаракатлар мактабини ўзлаштиришга эътибор қаратиб, яхлит услубга устунлик бериш керак. 1-4 синф ўқувчилари билан машғулотлар ўтказишда машқларни тўғри номлаш, уларни тўғри кўрсатиш, хатоларни ўз вақтида тузатиш алоҳида аҳамият касб етади.

Яхлит машқ усули (ҳаракатни бир бутун сифатида ўрганиш, оддий машқлар ёки алоҳида босқичларга бўлинмайдиган мураккаб машқларни ўргатишда қўлланилади).

Ушбу усулни муваффақиятли қўллаш учун қуйидаги методик усуллар қўлланилади:

Машқлар ҳаракатнинг соддалаштирилган шаклларида бошланиши керак

Етакчи ва тақлид машқларидан фойдаланинг

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Кўшимча ёрдам кўрсатиш

Осонлаштирилган шароитлар яратиш.

Ушбу усулнинг қимматли хусусияти шундаки, ҳаракат техникаси унинг қисмларининг доимий ўзаро таъсирида ўзлаштирилади, бу сизга ҳаракат ритмини ва унинг умумий тузилишини тежаш имконини беради.

Ушбу усулнинг камчиликлари қуйидагилардан иборат:

- ўқитувчи бир вақтнинг ўзида ҳамма хатоларни тузатишга қодир эмас;

- бошланғич машғулот пайтида бутун восита ҳаракатини қайта-қайта такрорлаш тезда чарчашга олиб келиши мумкин, дейди Е.А. Романов [11].

Бўлакларга бўлиб ўргатиш усули ёрдамчи қийматга эга.

Ажратиб ўқитиш усули ўрганилаётган ҳаракатнинг ўзига хос хусусиятлари сезиларли даражада ўзгармаган ҳолда алоҳида мустақил элементларга бўлиниши билан тавсифланади. Элементларни ўргангандан сўнг, восита ҳаракати бир бутун сифатида амалга оширилади, бу ерда элементлар ўртасида ўзаро келишувнинг яратилиши таъминланади.

Ҳаракат вазифасини тушунтиришда болалар нима ва қандай қилишни тўғри тушунишлари керак. Шунинг учун восита вазифаси аниқ шаклда белгиланиши керак: масалан, қўлга олиш, ушлаш, рингга чиқиш ва ҳоказо.

8-11 ёшда, асосан, машғулотларда ҳаракатларнинг частотасини ривожлантирувчи ўқув воситалари ва усулларида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Тезлик машқлари қисқа вақт ичида (6-8 сония) бажарилиши керак.

Бундан ташқари, ушбу усуллар машқларни асосан энергия таъминотининг аэроб ёки аэроб-анаэроб режимларида бажарилишини таъминлаши керак. Ва комбинацияланган ёки фаол дам олиш танаффуслари нафақат узлуксиз машқ бажарилгандан кейин ва такрорлашлар оралиғида, балки ўйин давомида ҳам тўлиқ тикланишни ва жисмоний фаолиятнинг супер тикланишини таъминлаши керак. Бундан ташқари, ўртача ёки юқори зичликдаги юкнинг камайтирилган ҳажмлари мос равишда унинг кичик ёки ўрта қийматини таъминлаши керак, деб ёзади Ж.К. Холодов [15].

Кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш негизида оила, маҳалла, МТМлар ўзаро ҳамкорлигисиз кўзланган натижага эришиши мумкин эмас[2]. Бевосита кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш масалалари билан шуғулланувчи субъектлар уларга тарбиявий тадбирларни ташкил этиш, бошқариш, раҳбарлик қилиш, натижасини баҳолаш, мониторинг қилишда яқиндан ёрдам беради.

Мазкур занжир мазмуни ва унинг самарадорлиги тарбиявий тадбир учун танланган мавзу, илмий-методик манбаларга боғлиқ. Улар:

-инсон маънавий ва жисмоний саломатлиги, соғлом турмуш тарзига оид илмий-методик, оммабоп адабиётлар; қадимги ва Ўрта аср мутафаккирлари мероси, интернет материаллари; илғор иш тажрибалар, фан ютуқлари намуналари;

-кўргазмали воситалар (плакатлар, буклетлар, тарқатма материаллар) бўлиши мумкин.

Ҳамкорлик занжири асосида ўтказиладиган тарбиявий тадбирларнинг муваффақияти ташкилотчи-ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси, дунёқараши, давр талабига мослиги, ҳозиржавоблиги, билим савияси, тажрибаси, ўз устида ишлаши, масъулият ва имконият даражаси, ижодкорлиги, ишга муносабати, натижани олдиндан кўра билиши, фидойилиги, янгиликларга муносабатига боғлиқ.

Кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантиришда:

- кичик мактаб ёшидаги болаларнинг қизиқишлари, интилишларини қўллаб-қувватлаш, муаммоларини ҳал этишда давлат ва жамаот ташкилотлари ролини кучайтириш;

- оила, маҳалла, умумтаълим мактаблари ҳамкорлигида кичик мактаб ёшидаги болаларни оилада соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасида олиб борилаётган

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ишларнинг доимий мониторингини олиб бориш ва тегишли чора-тадбирларни белгилаш, уларнинг назоратини кучайтириш;

- оила аъзоларининг саломатлигини сақлаш, кичик мактаб ёшидаги боалларнинг жисмоний жиҳатдан соғлом ўсишини таъминлаш;

- оилада фарзандларни ҳар томонлама руҳий, маънавий ва ахлоқий жиҳатдан тўғри тарбиялаш;

- фарзандларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишларини таъминлаш;

- фарзандларни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат, оила анъаналари ва

урф-одатларига садоқат руҳида тарбиялаш;

- оила аъзоларининг ўзаро муомала маданиятини, эр-хотин, ота-она ва фарзандлар ўртасидаги соғлом маънавий муҳитни таркиб топтириш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш;

- фарзандларга соғлом турмуш тарзи ҳақида доимий маълумот бериб бориш;

- оиланинг иқтисодий жаҳатдан тўла таъминланишига эришиш каби масалаларни ёшлар онгига сингдириш юзасидан тарбиявий тадбирларни амалга ошириш тақозо этилади.

Шунингдек, ҳамкорлик мазмуни самарадорлигини таъминлашда:

- мактабгача таълим муассалари, оилалар, маҳаллаларда кундалик режимга риоя этиш, соғлом турмуш тарзининг аҳамиятини, жисмоний тарбия ва спортнинг инсон ҳаётидаги ўрнини экологияни шахс саломатлигига таъсирини ёшлар ўртасида никоҳнинг муқаддаслигини кенг тарғиб қилиш, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш, таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш бўйича махсус курсларнинг ўқитилишига нисбатан талабни кучайтириш зарур.

Хулоса

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтилган ижтимоий муаммоларни ҳал этиш, кичик мактаб ёшидаги болалар билан олиб бориладиган соғлом турмуш тарзини шакллантириш борасидаги тадқиқотларнинг самарали технологияларини ишлаб чиқиш ва доимий мониторингини олиб бориш жамият тараққиётини таъминлашда уларнинг тутган ўрнини белгилаб бериш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1."Илк кадам " Давлат дастури. Т.: 2018.

2.Махкамжонов К.М., Туленова Х. Фарзандларимиз соғлом булишини истасангиз.Т.: 1995.

3.Мунавваров А.К. Оила педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1994.

4.Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. –Т.: Укитувчи, 1993

The effectiveness of the organization of classes in primary classes based on the cluster module

Akmal Abduganiyevich Taniberdiyev

Abstract. This research paper provides definitions of productive methods and technologies for the training of teaching staff in institutions of higher education, trends in the development of continuous professional education in general and teacher education in particular, and the educational tasks that arise from them that are relevant for the university.

Keywords: forms, methods, technologies for training future teachers, continuous pedagogical education, educational-scientific-innovative cluster of continuous pedagogical education.

Introduction.

In today's world, a person's need for communication, training, education and self-development is increasing. The formation of communicative competence is one of the priority areas in the activities of a modern educational institution. To help a student learn to "hear",

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

“speak” and “act” means to help him in his development and self-determination. Undoubtedly, communication skills are not only a guarantee of emotional well-being and overcoming negative feelings in the course of educational activities, but also contribute to solving the problem of socialization, which is relevant for all school graduates. It is very important to form communicative competence among students who want to become teachers, since communicative competence is a fundamental element of a teacher's professionalism. After all, the ability to competently and intelligibly explain, listen, hold a discussion, defend one's opinion, take into account the opinion of an interlocutor or opponent, speak in public, establish contacts, work in a team, cooperate all this is the constituent elements of a teacher's characteristics. . As practice shows, young teachers, and even more so students of pedagogical classes, have poor command of the means of verbal and non-verbal communication, they hardly use the knowledge and skills of a communicative nature, which is an obstacle to choosing a teaching profession.

For successful pedagogical profiling of students at the II and III stages of general secondary education, it is important to create an environment for communication and cooperation of participants in the educational process in the school to achieve the goal. In our case, the goal is to awaken students' interest in the teaching profession, identify and develop professional inclinations, and foster a respectful attitude towards the work of a teacher. We see multilateral communication as a pedagogical resource for revealing the personal capabilities and inclinations of students as an interactive method of organizing pre-profile and specialized pedagogical training.

Methods of research.

“Interactive methods are built on the interaction schemes “teacher - student” and “student - student”. That is, now not only the teacher involves children in the learning process, but the students themselves, interacting with each other, influence the motivation of each student.

The one-way form of communication, which dominated the organization of the educational process for many years, is losing its relevance, as it is a passive method of teaching and education. And today it is justified only in the case when only a teacher can give information. A multilateral form of communication is an active method that involves the activity of all participants in the educational process, and not just the teacher. But the role of the teacher still remains the main one: he organizes, prepares assignments, formulates topics for discussion and questions, conducts consultations, and controls the execution of assignments.

During multilateral communication, there is intense contact between students and the teacher and students among themselves, if we consider extra-curricular activities, then legal representatives of students also enter into communicative contacts. Psychologists have found that in conditions of multilateral communication there is an increase in the accuracy of perception, the effectiveness of memory work increases, such intellectual and emotional properties of a person develop more intensively, such as stability of attention, the ability to distribute it, observation during perception, the ability to analyze activities partner, to see his motives, goals. In order to develop a personality capable of self-development and self-determination, it is necessary to bring to the fore “dialogical methods of communication, a joint search for truth, development through the creation of educational situations, various creative activities”. For multilateral communication, typical forms of work are group and collective.

Collective creative activity is not only an effective method of teaching, developing and educating students, but also the formation of communicative competence. In the process of activity, a comprehensive development of the personality takes place - creative, intellectual, social, emotional. In collective creative activity, students of different classes, students and teachers, teachers and parents, parents and children interact. Students acquire organizational experience, realize communication needs, and show creativity. Collective creative work

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

allows everyone to show, develop and improve their inclinations and abilities, to grow morally and spiritually.

The formation of a model of a specialist with a certain set of competencies, depending on the profile of future professional activity, is the key to sustainable socio-economic development of the country. In recent decades, the exponential development of technology has led to accelerated progress in various areas of professional activity. The rapidly changing technologized world, which directly affects the cognitive and creative abilities of a person, requires the active development of the educational sphere in the direction of creating and effectively using new scientific knowledge.

Continuing education is no longer just one aspect of secondary and vocational education; it becomes the fundamental principle of the educational system and the participation of a person in it throughout the entire process of his life. These changes require from a modern teacher an appropriate level of his technological culture, which will provide the variability of technological foresight through the exponentiality of thinking.

The consultant takes the position of a researcher and a catalyst for the procedure for developing a realistic, material and measurable solution for the teacher-client. This is achieved by means of game-technical modeling, which involves a joint study by the client-teacher of the main source of the problem in his professional practice together with the collective subject "consultant" until the latter independently "discovers" a way out of it.

Constantly communicating in the process, the teacher-client comprehends and reproduces (not only for himself, but also for others) both himself and his knowledge about the relationship of the objects and phenomena under discussion. The obtained data is processed at different levels of personal consciousness, turning into deep and superficial mental structures. Stimulated by situations that arise in the consulting process, individuals as carriers of consciousness, and hence mental structures (impressions, knowledge, and relations-ideas connecting them), seek to explicate them, make them available to others, seeing this as the basis for self-expression and self-affirmation. The consequence of this desire is the actualization of these mental structures in information communication, within which they acquire a different value, becoming the property of others. As a means of facilitating the tasks of the necessary understanding by others of the author's texts, the schemes developed in the methodology were used.

In game-model interactions, reflexive processes and mechanisms implement, along with the normative and critical, the research function [6, p. eighteen]. The teacher's in the process of forming his TC through game modeling provokes the acceleration of changes and development of both counselees and consultants.

The tasks submitted for consultation are built on the basis of system representations of the object type, which corresponds to the extraction of the corresponding concept, which has integrity, independent of the current situation. Its content is presented in a schematized form containing a sequence of steps to manage the basic activities of the teacher's NE in the process of forming his TC. From this scheme, a sequence of questions and answers is developed on the structure of the presented system, the processes in it, and the correspondence of their specific consulted activities. Then follow the actions subordinated to the answers to these questions, which are fixed by a sequence of schematic images.

Stabilization of the managerial activity of the CS NE of the process of forming the teacher's TC is ensured by the possibility of technological integration of analytical activity with pedagogical. Increasing the level of decision-making culture and their subsequent implementation in an adequate way are the fundamental conditions for the implementation of the world community.

In the framework of our study, acts as a controlled system, and the consulting function acts as a mechanism for its management at the level of an individual specific teacher and the organization "educational institution" as a whole. Consequently, it is possible to manage not one or another component of the educational process, but the properties (methods of

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

manifestation) of these components, their compliance with certain norms.

The structure of a game-modeling event involves the formation of a setting for the game among the participants of the CS through compliance with the target guidelines of the studied professional practice. In the process of direct game interaction, a specific task is solved through steps that include the formulation and solution of a problem that actually arose in the professional practice of a teacher-client through a demonstration of a professional action. The latter provokes gaming communication, which is implemented as a discussion in a group or intergroup form. Game reflection is an obligatory component of game-model interaction. It sequentially goes through the stages: intra-group - inter-group - organizational.

The reflexive-activity approach to the implementation of the teacher's the process of forming, overcoming the mass-reproductive nature of modern education, brings it to the personal level, ensures the identification and formation of the teacher's creative individuality, the development of his own views and beliefs (reflexive position), unique activity "technology". The reflexive position that underlies the analysis and introspection of one's own BUT during the formation of the ensures the unity of the implementation of these processes. Awareness of one's own results of activity acts as an incentive motive: it leads to the identification of the need to improve the methods, organization, technology of existing professional practice.

Without creating anything external, the continuous formation of the TC develops the personality of the teacher, the elements of the game give this process a unique, creative character. On the one hand, the participants of the develop an initiative, a desire to search for something new, on the other hand, the technology implemented according to the rules and regulations, and the process.

Methods of personification of pedagogical knowledge make it possible to create such situations in the educational process and thereby bring the learning process in the pedagogical class closer to the formation of value meanings. Under the conditions of pedagogical profiling, personification means establishing a connection among students of specialized classes between their understanding of the meaning of the teaching profession and personal meanings of being. The personification of pedagogical knowledge aims teachers of specialized classes to select illustrative examples from books, biographies of people, phenomena of school reality, illustrating pedagogical ideas and patterns, and thus ensures the sensory assimilation of pedagogical ideas and values and restores the dissonance between pedagogical training and personal readiness. - the ability to master the teaching profession by students. Methods of personifying pedagogical knowledge also make it possible to include students in activities aimed at recreating pedagogical reality in its situational manifestations. The choice of one or another solution offered to students allows them to take a conscious professional pedagogical position. Thus, the manifestation of the personal attitude of students of specialized classes to the studied pedagogical phenomena is actualized, causing

high school students have personal experiences. Personification methods activate the inner work of a person to rethink himself, his position in the world, his life experience while getting acquainted with a different point of view on the same circumstances, events, facts of pedagogical reality.

The second group of methods - methods for creating profiling situations - includes methods that allow students to be included in a subjectively significant, stimulating activity and initiative educational and cognitive activity, in which, along with knowledge and ideas about the specifics of pedagogical work, they master the skills necessary to form readiness for choice. pedagogical professions.

Results.

The methodological basis for the selection of such a group of methods was the key position of the activity approach that human life is a constant action, activity. Methods for creating profiling situations are also based on the specifics of the competence-based approach and involve the implementation in the educational process of the mechanism of creative

transfer of the conditions of pedagogical reality into the context of the learning situation.

Under the conditions of pedagogical profiling, the creation of profiling situations involves the use of plot-role-playing, business, simulation games, cases and trainings, project work, etc. in the educational process, during which a real problem of professional reality is modeled, requiring a creative solution. The main requirement for such methods is to focus on the student's "zone of proximal development", in which the educational material proposed for study will not be too difficult and not too easy to provide a motivational stimulus for learning. According to researchers, thanks to its game, search content, motivation to study the profession of a teacher increases, an attitude is formed for the student to constantly compete with himself and improve his knowledge, skills and abilities, which will subsequently form the basis of the teacher's pedagogical culture [3].

In general, the technological specificity of pedagogical profiling at school lies in the fact that, along with the study of the theoretical part, presented in the content of the relevant elective courses, students of pedagogical classes participate in pedagogical tests, project and research activities, in a complex of extracurricular activities of a pedagogical orientation. Thus, high school students get the opportunity to consolidate psychological and pedagogical knowledge at the level of formation of their own competencies. In the process of organizing specialized pedagogical education, the implementation of the competency-based approach determines the predominance of independent cognitive activity of students, ensuring their individual educational trajectory, the possibility of creating their own educational product and its presentation, public presentation, the development of reflective skills and individual assessment of each.

Conclusion

As we can see, the choice of forms and methods of working with students of pedagogical classes (as well as at the stage of pre-profile pedagogical training) is due to the fact that an important result of profile education is the formation of a cognitive-reflexive strategy for cognition and critical thinking skills of students, expanding understanding of their ideas in the field of knowledge and self-knowledge, development of their communicative competence. For example, while studying the content of the sections "Discover the teacher in yourself" and "My professional choice" of the optional course "Introduction to the teaching profession", high school students are in a situation of assessing their personal and professional capabilities, building a strategy for personal growth using the potential of the chosen profession.

References:

1. Figueiredo, V., Rodrigues, F., Vale, Z., & Gouveia, J. B. (2005). An electric energy consumer characterization framework based on data mining techniques. *IEEE Transactions on power systems*, 20(2), 596-602.
2. Smith, C., Peck, S. C., Denault, A. S., Blazevski, J., & Akiva, T. (2010). Quality at the point of service: Profiles of practice in after-school settings. *American Journal of Community Psychology*, 45(3), 358-369.
3. Wang, G., Hao, J., Ma, J., & Huang, L. (2010). A new approach to intrusion detection using Artificial Neural Networks and fuzzy clustering. *Expert systems with applications*, 37(9), 6225-6232.
4. Lonsdale, C., Sanders, T., Cohen, K. E., Parker, P., Noetel, M., Hartwig, T., ... & Lubans, D. R. (2016). Scaling-up an efficacious school-based physical activity intervention: Study protocol for the 'Internet-based Professional Learning to help teachers support Activity in Youth'(iPLAY) cluster randomized controlled trial and scale-up implementation evaluation. *BMC public health*, 16(1), 1-17.
5. Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky, G., ... & Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. *The Lancet*, 385(9977), 1536-1544.
6. Mano, Y., Iddrisu, A., Yoshino, Y., & Sonobe, T. (2012). How can micro and small

enterprises in Sub-Saharan Africa become more productive? The impacts of experimental basic managerial training. World Development, 40(3), 458-468.

7. Akmal Taniberdiyev, Akbarjon Taniberdiyev. Кластерно-модульный метод как современная тенденция совершенствования в структуре урока по физической культуре для студентов с различным уровнем физической подготовленности. Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1555-1558.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI

**Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich,
Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li,
Xudoyberdiyeva Durдона Boxodir kizi,
Xolquziyeva Zaynura**

Anotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda axloq, axloqiy me'yorlar, ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: axloq, axloqli inson, axloqiy me'yorlar, qadriyat, ma'naviyat, ma'naviy-axloqiy tarbiya.

Annotation. This article discusses morality, ethical standards, spiritual and moral education and its role in the life of society in the formation of the spiritual and moral qualities of students.

Key words: morality, moral person, moral norms, values, spirituality, spiritual and moral education.

Ma'naviyatli inson bilimli, o'z Vatanining sodiq fuqarosidir. O'z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g'ururlana oladigan inson. O'z Vatani boyligini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go'zalliklaridan bahramand bo'ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir.

O'zbek tilining izohli lug'atida "Axloq"- «kishining tabiati. Muomala, hatti-harakatlar o'dobi. Aslini olganda axloq ma'naviyatning o'zagi» -degan tushuncha berilgan [2.].

"Axloq" (arabcha – xulq-atvor ma'nosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir. Demak, axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy mavjudlikni aks ettiradi, konkret-tarixiy hodisa sanaladi. [2.].

Axloq har qanday jamiyatda avvalo shaxsning jamiyatdagi xulq-atvori, shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning eng muhim ijtimoiy regulyatorlaridan biri sifatida yuzaga keladi hamda faoliyat ko'rsatadi. Biroq axloq faqat ijtimoiy regulyator, faqat xulq-atvor me'yorlari va qoidalari yig'indisi emas, balki inson shaxsining o'z-o'zini anglash hamda o'z-o'zini takomillashtirishining, o'zida insoniylikni kashf qilishining zaruriy usuli hamdir. Inson "Men"ining uzviy qismi va xususiyati bo'lgan axloqiylik shu tariqa o'z-o'zicha qadriyat, demak insonning mavjudligi hamda o'z-o'zini takomillashtirishining maqsadi sifatida namoyon bo'ladi. Faqat axloqli (ma'naviyatli) insonlargina tom ma'nodagi inson bo'la oladi. Faqat ulargina Inson degan sharaflilik nomga loyiq. Shu sababli insonning o'zi ham faqat o'zini axloqli shaxs sifatida anglab yetgan va o'zida axloqiy intilishlar – o'z burchini, o'zining ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, insonparvar, adolatli, halol, beg'araz, fidoyi bo'lishga intilishni ko'ra bilganida, oliyanoblik va sof vijdon uning uchun haqiqiy, qolaversa oliy qadriyat ekanini tushunganidagina mavjudligi (tirikligi)dan qoniqish hosil qiladi. Shu tariqa axloq boshqarish vositasidan qadriyatga, axloqiy rivojlanishning maqsadiga, inson shaxsining tiklanishi va o'z-o'zini taraqqiy ettirishning eng zaruriy shartlaridan biriga aylanadi. [2.].

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni umumlashtirib aytish mumkinki, axloq – ijtimoiy ongning regulyativ shakli, u ijtimoiy va shaxsiy manfaatlarni, ijtimoiy manfaatlar birlamchi bo'lgani holda, shaxsiy manfaatni yakuniy maqsad tarzida ijtimoiy manfaat bilan oliy maqsad sifatida muvofiqlashtirishning ob'ektiv ijtimoiy zaruratini aks ettiradi.

Axloqning asosiy qirralari (tamoyillari) – birdamlik (shaxsiy manfaatlarning umumiylikning yuqori ko'rinishi sifatidagi ijtimoiylikka bo'ysundirilishi) va insonparvarlik (shaxsga o'z-o'zicha qadriyat va yakuniy maqsad sifatida munosabatda bo'lish). Axloqiy ongning o'ziga xos tushunchalari sifatida yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha'n, qadr-qimmat kabilarni keltirib o'tish mumkin. Yuqorida aytilganlarni e'tiborga olib, axloqning, jamiyat a'zolarining faoliyatiga yo'nalganligi va uni boshqarilishi ma'nosida, faoliyatli tavsifini ko'rsatib o'tish to'g'ri bo'ladi. [3.]

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy ongni shakllantirish.
2. Ularda ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash va rivojlantirish.
3. O'quvchilarda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor ko'nikma va odatlarini tarkib toptirish. [4.]

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas'uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning tizimliliigi, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, o'quvchilar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo'yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub o'zgarishlar yuz berdi.

Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Hayot insonga bir marta beriladi, Shuning uchun ham milliy va umuminsoniy qadriyatlarda uni mazmunli, o'zgalar va o'zining hayoti ma'nosini anglagan holda o'tkazish kerakligi haqida ko'plab rivoyat, hikmat va pand-nasihatlar mavjud.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko'ra ma'naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag'bat bilan hosil bo'ladigan faoliyat eng asosiy bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, o'quvchida ma'naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga nisbatan ehtiyoj bo'lishi shart. Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa o'quvchi tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir. [5.]

Adabiyotlar:

1. "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli qarorlari 2018 yil 14 avgust

2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild. –T.: O'zME Davlat ilmiy nashryoti. 2006, 120 bet. 2015 yil 13.11.Zionet Uz.

3. Nurmanov A.T. O'quvchilarni samarali muloqot texnologiyasi va texnikasiga tayorlashning pedagogik imkoniyatlari. (auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar misolida).:Avtoref. dis. ped.fan.dok. (DSc).–T., 2017. –86 b.

4. Mahkamova M.Yu. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik mulohaza madaniyatini shakllantirish: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss.Avtoref. T., 2002. – 21 b.

5. Jumamuratov A. P. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish (qoraqolpoq maktablari misolida) Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Nukus 2021 y.

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI
ILMIY-IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISH – DAVR TALABI**
Umarov Xusniddin Egamboyevich
Kenjaboyeva Sevara Xusniddin qizi

O'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish jarayoniga integrativ yondashuvni qo'llash va unda axborotlarni qayta ishlash texnologiyasidan foydalanish pedagogik soha bo'yicha o'ziga xos innovatsion yondashuv bo'lib, uning yordamida tadqiqot jarayonida ijobiy sifat o'zgarishi va yuqori samaradorlikka erishiladi.

Bu talablarni hal qilish esa ijtimoiy texnologik islohotlarga bog'liq. Bu islohotlarning barchasi o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini tayanch kompetensiyalar asosida shakllantirishga asoslangan.

Shu o'rinda biz quyidagi terminlarga izoh berishni lozim topdik:

Integratsiya (lot. integratio — tiklash, to'ldirish, integer — butun so'zidan olingan) — 1) sistema yoki organizmning ayrim qismlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlik holatini hamda shunday holatga olib boruvchi jarayonni ifodalaydigan tushuncha; 2) fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi; 3) 2 va undan ortiq davlatlarning iqtisodiyotini o'zaro muvofiqlashtirish va birlashtirish.

Integrativ yondashuv – axborotlarni tashkil qiluvchi cheksiz ko'p kichik qismlarning o'zaro ajralmas bog'liqligi, ularning yaxlitligi, bir butunligi asosida yagona to'g'ri xulosani aniqlash jarayoni.

Integratsiya – o'qitishning maqsad va omillarini bir butun qilib birlashtirish.

Integrativ funksiya – bu funksiya umumta'lim va kasbiy ta'limni bog'lovchi zvenodir. Bunda ta'lim mazmunidagi barcha tashkil etuvchi elementlar majmuasini: bilim, ko'nikma, malaka, me'yor, pedagogik tizimlarni o'zida mujassamlab, bilimlarni tizimlashtirishni tashkil etish, o'quvchilarda har xil predmetlarda o'tiladigan va texnik, texnologik jarayonlarda sodir bo'ladigan hodisalar, tushunchalar, g'oyalar, nazariyalar orasidagi o'zaro integratsiya va har tomonlama bog'lanish borligini o'rnatish o'z ko'nikmalarini shakllantirish; bu bog'lanishlar ilmiy va kasbiy bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beruvchi ekanini tushuntirishni ta'minlash; o'quvchilarda ijodkorlik masalalarini nazariy to'g'ri texnik va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq yechishda, turli o'quv predmetlarini o'rganishda olgan bilim va mahoratlari asosida texnikaviy – iqtisodiy, ijtimoiy – ekologik, tashkiliy – pedagogik tizimlar maqsadi, mezoni va vazifasini to'g'ri shakllantirish ko'nikmalarini hosil qilishlarini nazarda tutadi.

Integratsiyalash – lotincha “integer” - umumiylik, “integerara” - umumiylikni to'ldirish, yaratish, tiklash demakdir. Ta'lim mazmunidagi uyg'unliklarni ta'minlash muammolari ham integratsiyalashning shug'ullanadigan sohasi hisoblanadi.

U tushunchalarni umumlashtirishni o'rgatish. Ta'lim va tarbiyada esa bilimlar, tushunchalar, ko'nikmalar va malakalarni shakllantirishlarni umumlashtirib, qonun yoki qoida ko'rinishiga keltirishni amalga oshiradi.

Integratsiyalash tushunchasi muhim ilmiy termin bo'lib, u umumlashtirish, xulosalashlarda metodologik vosita bo'lib hisoblanadi, chunki uning yordamida jarayon va hodisalar mazmunlari orasidagi umumiy uyg'unlik algoritmlari yaratiladi.

O'qitishdagi integratsiya – ko'pgina elementlardan tuzilgan ta'lim jarayonini tashkil

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

qilish xossa va qonunlarni yaxlit egallash.

O'qitish mazmunini integratsiyasi – o'zaro ta'sir, aloqa, bir-biriga o'tish jarayoni va natijalari, bilim sintezi, faoliyat turlari va iqtidori (qobiliyati) yaxlit bir tizim deb tushunilishidir. Umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish o'quv fanlarini, shu jumladan ijtimoiy fanlarni tabiiy fanlar bilan tabiiy fanlarni aniq fanlar bilan, aniq fanlarni ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan bog'lab o'qitishni talab qiladi. Chunki, birinchidan, muammolar yechimi kompleks tadbirlarni talab qilib, bunga erishish uchun muammoga turli jihatlardan qarash va buning uchun esa turli fanlardan olingan bilimlar zarur bo'ladi. Ikkinchidan, umumiy o'rta ta'lim tizimida tadqiqotchilik elementlari faqat ma'lum bir fan asosida aks etmasdan, fanlararo bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Chunki, bironta fan doirasida uni to'liq amalga oshirish mumkin emas. Shu bilan birgalikda turli fanlarni o'qitish jarayonida ijodiy izlanish amalga oshirish imkoniyatlari ham bir xil emas. Ular fanning o'ziga xos vazifalari va mazmuni bilan belgilanadi. Masalan, fizika kursida o'quvchilar radioaktiv moddalar va ularning tirik organizmga ta'sirini o'rganadilar. Kimyo fanida kimyoviy elementlar, ularning xususiyatlari, atmosferaga kimyoviy moddalarning chiqarilishi va uning ta'sir qilishi, suvlar, mineral moddalar va o'g'itlar hamda boshqa tabiiy hodisalar haqidagi tushunchalar keltiriladi. Biologiyada tirik organizmlarning atrof-muhit bilan o'zaro aloqadorligi, biosferava boshqalar o'rganiladi. Ona tili va adabiyoti fanlarida fanlarda uchraydigan so'zlarning ma'nosi, tuzilishi va boshqa xususiyatlari o'rganilsa, tarix fanida davrlar, tarixiy shaxslar, davlatlar va yuqoridagi fanlar tushunchalarining tarixiy davrlardagi ahamiyati o'rganiladi.

Demak, maktabda tadqiqotchilik faoliyati fanlararo xarakterga ega va tadqiqotchilik ko'nikmalari turli xil aspektlarda, ya'ni ona tili va adabiyoti, tarix, texnologiya, informatika, geografiya, biologiya, algebra, geometriya, kimyo, fizika va boshqa fan yo'nalishlarining o'zaro uyg'unligida o'zlashtiriladi.

Fanlararo aloqadorliklar, uning mazmun mohiyati, ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida turli davrlarda B.L.Farberman, R.G.Musina, N.A.Loshkareva, P.G.Kulagin, V.N.Maksimova, V.N.Fedorova, E.Mambetkunov, P.Musaev, B.S.Abdullayeva, O.Abduquddusov, A.A.Salomov, A.Ch.Choriev, S.T.Aliqulov, X.B.Norbo'taev, M.Q.Muxliboev, N.J.Isaqulova kabi tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan.

B.S.Abdullayevaning ta'kidlashicha, pedagogik adabiyotlarda "fanlararo aloqadorlik" kategoriyasining 30 dan ortiq tushunchasi bor. Ularni pedagogik baholashda, turlarga ajratishda turlicha yondashishlar mavjud... Fanlararo aloqadorliklar o'quv-tarbiyaviy jarayonning mazmuni, shakllari va metodlarida o'z aksini topgan va ularning uzviy aloqadorligida ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalarni bajaruvchi real mavjudlik obyektlari, hodisa va jarayonlari o'rtasidagi birlashtiruvchi, jadallashtiruvchi munosabatlarni ifoda etuvchi pedagogik kategoriya demakdir.

Olima B.S.Abdullayeva fanlar integratsiyasi va fanlararo aloqadorlikning ta'lim jarayonidagi ahamiyati to'g'risida fikr yuritib, quyidagilarni ta'kidlaydi: "Bizning davrimiz uchun fanlar integratsiyasi, olamning umumiy holati haqida yanada izchilroq tasavvurga ega bo'lish odatiy hol. Lekin bunday muammoni bir fan doirasida hal etish mumkin emas. Shuning uchun o'qitish nazariyasi va amaliyotida o'quv fanlarini birlashtirish tendensiyasi kuzatilmoqda, ularni fanlararo aloqadorlik asosida mujassamlashtirish va umumiy mazmunini yaxlit modellarda ifodalash jarayoni davom etmoqda... o'quv fanlararo aloqadorlikni ta'minlash o'quvchilarning bilimlarini tizimlashtirishga, ularning mustaqil fikrlash ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga, ta'limning quyi bosqichlarida egallagan bilimlarini chuqurlashtirishga yordam beradi."

Fanlararo ta'lim asosida tadqiqotchilik faoliyatiumumta'lim maktablarining o'qituvchilarini o'quv-tadqiqot masalalariga bir xilda yondashishga chorlaydi. SHu sababli o'qituvchi nafaqat o'z fani bo'yicha chuqur nazariy bilimga ega bo'lishi, balki turli uzviy kasbiy muammolar topishning zamonaviy uslublariga ega bo'lishi lozim. Ushbu holat

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ishimizning mohiyatini bildirdi, chunki, o'quvchilarning tadqiqotchilik layoqatini asosiy yo'nalishlari rivojlanishini aks ettirish, ushbu jarayonda umumlashtirilgan ta'lim asosida shaxs shaxsini shakllantirishning to'kis jarayoni sifatida uzluksiz ta'lim tizimi doirasida o'zini samarali namoyon etishga qodir, kasbiy pedagogik faoliyatning barcha turlarini bajarish imkoniyatiga ega shaxs tarbiyalanadi.

Tayanch kompetensiyalar tarkibiga kiruvchi "Axborot bilan ishlash kompetensiyasi" mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio-video yozuv), telefon, komputer, elektron pochta va boshq.) foydalana olish; media vositalardan zarur bo'lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanishda media-madaniyatga rioya qilish; ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish; kundalik faoliyatda uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish (oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to'ldirish, mehmonxona ro'yxatida o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd eta olishi va boshqalar) kompetensiyalari ta'lim muassasasidagi axborotlashgan muhit ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga, o'quvchilarda ilmiy-ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishga, ularda tadqiqotchilik elementlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bizga ma'lumki, har qanday yangilik o'quvchi e'tiboridan chetda qolmaydi. Axborot texnologiyalari tizimi o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi asosida ta'lim olishni ta'minlaydi. Buning uchun umumta'lim maktablarida bu jarayonlar hali o'z yechimini topgan emas. Fikrimizning asosi sifatida Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirib o'tamiz: - "Iste'dodli yoshlarimizning, yigit-qizlarimizning o'zi qiziqqan sohalorida yetuk insonlar bo'lib yetishishi uchun tegishli shart-sharoitlar hali to'la yaratilgani yo'q."

Uzluksiz ta'lim jarayonini modernizatsiyalash jarayonida fan o'qituvchilari o'quv amaliyotida o'quvchilar bilimlarini mustaqil o'zlashtirishga olib keladi. Bu esa amaliy bilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtirish, muammolarni osongina yechish asosidagi tadqiqotchilikka o'rganishga asos bo'ladi.

Bugungi kunga kelib, o'qituvchilar diqqat-e'tiborini o'quvchilarning bilish faolligini ta'minlashning innovatsion metodlariga qaratish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchi AKTdan unumli foydalansalar, ularning aqliy faolliklari jadallashib, subyekt-subyekt doirasi kengayadi.

Ma'lumki, jamiyat va davlatning hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlari, o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini hosil qilish ko'p jihatdan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) bilan bog'liq. Bu axborotni izlash, yig'ish va ish bilan ta'minlash, shu jumladan, internet tarmog'i bilan birgalikda axborotni yetkazib berish va saqlash vositasidir. Tadqiqot jarayonida AKTdan foydalanish ilmiy izlanishlarni sifatini yaxshilash va tadqiqot samaradorligini oshirish imkonini beradi. Har qanday pedagogik texnologiya axborot texnologiyasidir, chunki ilmning texnologik jarayonning asosi axborotni olish va o'zgartirishdir. O'quvchilar uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda tadqiqot materiallarni tanlash muhim, uni tanlashda didaktik prinsiplarga rioya qilinadi:

- mavzuga oidlik;
- muammolik;
- dolzarblik;
- uyg'unlik;
- kognitivlik;
- tizimli yondashuv;
- ilmiylik va boshqalar.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarda quyidagi kognitiv faollikni faollashtirishni to'liq amalga oshirish imkonini beradi:

- Ishonchlilik;
- Fikrlash.

Ilmiy tadqiqotda AKTdan foydalanishning asosiy maqsadi o'quvchilarda fikrlashni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

rivojlantirish, ularda fikrlash faoliyati uslublarini shakllantirishdan iborat. Shuningdek, u quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan:

axborot, axborot jarayonlari, tizimlar, texnologiyalar va modellar bo'yicha ilmiy g'oyalar asosini tashkil etuvchi bilimlarni o'zlashtirish;

Komputer va boshqa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) vositalaridan foydalangan holda turli xil axborot vositalari bilan ishlash qobiliyatlarini o'zlashtirish, ilmiy faoliyatini tashkil etish va natijalarini rejalashtirish;

axborotlarni tarqatishning huquqiy va axloqiy jihatlarini hisobga olgan holda axborotga mas'ul munosabatda bo'lish; qabul qilingan ilmiy ma'lumotlarga tanlangan munosabat.

AKTdan tadqiqot ishlarida foydalanishning afzalliklari:

1. Tadqiqot ishlarini individuallashtirish.

2. Tajdqiqot ishini jadallashtirish.

3. Tugallangan tadqiqotlar hajmining o'sishi.

4. Internetdan foydalanayotganda ilmiy axborot oqimlarini kengaytirish.

5. Tadqiqotni komputer va internet ma'lumotlari bilan birlashtirish, tadqiqot ishining bir qismini komputerga o'tkazishga imkon beradi, bu esa tadqiqot jarayonini yanada qiziqarli, xilma-xil va intensiv bajarishga imkon beradi.

6. Komputer imkoniyatlaridan foydalanish o'qituvchiga qisqa muddatda barcha o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan materiallarni o'rganish darajasini aniq ko'rsatish va uni o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Shu bilan birga, muayyan vazifaning qiyinchilik darajasini aniqlash mumkin.

O'quvchilar tomonidan AKTni tadqiqotlarda qo'llashning asosiy maqsadi fikrlashni rivojlantirish, intellektual faoliyat retseptlarini shakllantirishdir. Bunda o'quvchilar tomonidan quyidagi usullar qo'llaniladi:

tahlil;

taqqoslash;

umumlashma;

tasniflash;

tushunchalarning ifodasi.

O'quvchilarni tayanch kompetensiyalar asosida tadqiqotchilikka yo'naltirishda muayyan ta'lim jarayonidan ko'zlangan maqsad hisobga olinadi.

Ta'lim maqsadlarini qo'yishda quyidagi talablarni hisobga olish tavsiya qilinadi:

Mavjud ehtiyoj va muammolarning tahlili maqsadni qo'yishning bosh asoslari bo'lib xizmat qilishi kerak, birinchidan, dastlabki imkoniyatlar vositalar, ikkinchidan, zahiralar.

Maqsadlar muhim muammolarni hal qiladigan darajada dolzarb bo'lishi.

Maqsadlar murakkab, biroq real bo'lishi lozim. Shuningdek maktabning yaqin kelajakdagi rivojlanish doirasida bo'lishi kerak.

Maqsadlar qanchalik aniq (istalgan natijaning aniq darajasi va unga erishish muddati ko'rsatilgan holda) shakllantirilgan bo'lsa, ularga erishganlikni aniqlash shuncha oson bo'ladi.

Maqsadlar diagnostik, rag'batlantiruvchi, undovchi xarakterga ega bo'lishi.

Maqsadlar maktabning oldida turgan vazifalariga mos kelishi.

Hamkorlikdagi faoliyat maqsadlari uning barcha qatnashchilariga ma'lum, ular tomonidan tushunilgan va anglangan holda qbul qilingan bo'lishi kerak. Bu jamoaviy faoliyat va maqsadlar biriligini talab qiladi.

Kichikroq aniq maqsadlar yirikroq va uzoq muddatli maqsad va intilishlarga bo'ysungan bo'lishi lozim.

Bu talablar ta'lim maqsadlarining hayotiyiligini ta'minlashda muhim masala sifatida namoyon bo'ladi.

Yuqoridagilarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yangi o'quv texnologiyalarini ishlab chiqish uchun o'quv jarayonini tashkil etish va boshqarishning didaktik tamoyillari, shaxs-faoliyatning asosiy qoidalari va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'rganish uchun shaxsga yo'naltirilgan integrativ yondashuvlarga asoslangan holda barcha kerakli imkoniyatlar mavjud bo'lishi mumkin degan xulosaga kelish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida)/Ped.fan.dok... Diss. – Toshkent: TDPU, 2006. – 264 b.
2. Psixologiya razviva Yuheysya lichnosti. /Pod red. A.V. Petrovskogo. - M.: Pedagogika. 1987. - 240 s.
3. Kaykovus. Qobusnoma. - T.: Meros. 1992. - 176 b.
4. Ochilov Safo. Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari.-T.: O'qituvchi. 1995.-207b.

**TASVIRIY SAN'T MASHG'ULOTLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARNING BADIY SAVODXONLIGINI
OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI**

Baymetov Botir Boltabayevich

Annotatsiya: maqola umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida tasviriy san'atni o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalariga qaratilgan. Unda o'zbek va horijiy olimlarning mazkur sohada erishgan yutuqlari, ilmiy va o'quv uslubiy adabiyotlar tahlili bayon etilgan.

Аннотация: статья посвящена вопросам совершенствования методики преподавания изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательных школ. В нем раскрываются проблемы и достижения узбекских и зарубежных ученых в этой области, анализируется научная и учебно-методическая литература.

Annotation: The article is devoted to the issues of improving the methods of teaching fine arts in elementary grades of secondary schools. It reveals the problems and achievements of Uzbek and foreign scientists in this field, and analyzes scientific and educational literature.

Tasviriy san'at badiiy tarbiya bilan bevosita bog'liq faoliyat turi bo'lib, yosh avlodning ma'naviy-ahloqiy dunyoqarashi, badiiy tafakkurini shakllantirishda benazir ko'makdoshdir. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini estetik tarbiyalashda tasviriy ijodning ahamiyati katta va imkoniyatlari keng. Ushbu mashg'ulotlar bolaga o'zbek va jahon tasviriy san'at olamining durdona asarlarini o'rganish va tahlil qilish hamda o'zining ham ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishiga imkoniyat yaratadi. Rasm chizish ijodiy faollik, fikrlash qobiliyati barqarorligini, tasavvur va tashabbuskorlikni talab qiladi. Bu mashg'ulotlar atrofndagi olamni ham shaklan, ham mazmunan anglashning barcha jihatlari: badiiy hissiyot, badiiy didni estetik idrok etishni shakllantirishga qaratilgan muammolar borasida o'zbek va horijiy olimlardan R.Hasanov, B.M. Nemenskiy va L.G. Savenkova, T.Ya. Shpikalova, O.A. Kurevina va boshqa ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borganlar. Tadqiqot natijalari va tasviriy san'at bo'yicha ishlab chiqilgan bir qator dastur va o'quv adabiyotlarnish, tahlil asosida quyidagi xulosalarga keldik: Jumladan, taniqli olim R. Hasanovning boshlang'ich sinflar uchun yaratgan o'quv adabiyotining naturaga qarab tasvirlash mashg'ulotida bolaga quyidagi ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi vazifalar qo'yilishiga e'tibor qaratiladi: o'quvchilarning qalam va mo'yqalam bilan ishlash malakalarini o'stirish; narsalarni tuzilishi, shakli, rangi, o'lchovi va o'lchov navbatlarini idrok etish va tasvirlashga o'rgatish, ularni qalam, mo'yqalam bilan ishlash malakalarini rivojlantirish; tabiatga nisbatan estetik munosabatni shakllantirish; diqqat, xotira, tasavvur kabi sifatlarni o'stirish; estetik idrok va didni, his-hayajon va emotsionallikni rivojlantiriladi [5].

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ma'lumki, yosh avlodni badiiy ijodga yo'naltirish masalalariga har bir muallif o'zining shaxsiy qarashlari, malakasi, tajribasi va dunyoqarashidan kelib chiqib hissasini qo'shgan. Masalan, taniqli rus rassomi va metodist olimi B.M. Nemenskiy tasviriy ijodning atrof-muhit (bolani o'rab turgan atrof muhit, ona yurt madaniyati va qadriyatlarini) bilan uyg'unlikda bo'lishi muhim ekaniga e'tibor qaratishgan [3]. Mazkur dasturida u rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik bo'yicha ijodiy bilimlarni takomillashtirishga qaratgan. Taniqli olim, T.Ya. Shpikalova esa badiiy faoliyatning quyidagi turlariga urg'u bergan: rasm, rangtasvir, haykaltaroshlik, badiiy konstruktiv qurish va dizayn, amaliy-dekorativ san'at. L.G. Savenkova dasturida rangtasvir, grafika, amaliy-dekorativ san'at, me'morchilik, dizayn, haykaltaroshlik yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. E'tiborli jihati shundaki, dasturlarda maxsus atamalar ham o'rin berilgan. Misol uchun, L.G. Savenkova san'atning tasviriy-ifodaviy vositalari - ritm va kayfiyat, harakat, kompozitsiya, fazoviy tushunchalarga oydinlik kiritgan.

Mualliflar badiiy ijod bilan shug'ullangan bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi oshishi, unda voqelikni baholash qobiliyati rivojlanishi borasida hamfikrlar. O.A. Kurevina bolani ma'naviy-ahloqiy tarbiyalash, uning qobiliyatlarini rivojlantirish kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida murakkab ob'ektlar va hodisalarni idrok etish, hissiy baholashni shakllantirishini ta'kidlagan. Tasviriy san'at mashg'ulotlarida bola go'zallik va xunuklik tushunchalari haqida fikr yuritadi, san'atning ifodaviy tilini anglash, asarlarga shaxsiy bahosini berish singari qobiliyatlar rivojlanadi. Bu ko'plab olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida fikrlar bitilgan [2].

Mazkur o'quv dasturlari mualliflarining ta'kidlashicha, badiiy materiallar, va texnik usullar, faoliyat turlarining rang-barangligi ijodiy faoliyatga nisbatan qiziqishni oshiradi. Shuningdek, ular bolalarga topqirligi, mustaqilligi, o'ziga xosligini namyoon qilish imkoniyati berish uchun turli usullarni qo'llashadi. Masalan, bolalarni dars jarayonida faol qatnashish hamda o'qituvchi tomonidan ataylab yaratilgan muammoli vaziyatlarga yechim topishga rag'batlantirish yo'llaridan keng foydalaniladi. Bu esa o'quvchilardan turli badiiy materiallar bilan tajribalar o'tkazish, ularning xususiyatlari va badiiy obraz yaratish uchun beradigan imkoniyatlarini o'rganishni talab etadi.

Yirik pedagoglaridan biri, professor Ye.A. Flyorina fikricha, "bolalar tasviriy ijodi - bu bolaning borliqni tasavvureti, shaxsiy kuzatuvlari, shuningdek, badiiy so'z, rassomlik va san'atning boshqa turlaridan olgan taassurotlaridan ilhomlanib chizgan rasmlari, yasagan buyumlari, barpo qilgan konstruksiyalari orqali ongli ravishda aks ettirishi deb qabul qilish mumkin. Bola atrof-muhitdan ko'r-ko'rona nusxa ko'chirmaydi, balki to'plagan tajribasi, tasvirlanayotgan ob'ektga nisbatan munosabatidan kelib chiqib, voqelikni qaytadan shakllantiradi" [4].

Bolalar tasviriy ijodi deganda, bir tomondan, tasvirlash qobiliyatini tushunsa, boshqa tarafdin, uni bolaning badiiy ifodalash mahorati, tasvirlanayotgan mavzuga nisbatan shaxsiy munosabatini aks ettirish salohiyatini tushinish mumkin. Bolalar badiiy ijodi - bu sub'ektiv jihatdan ularning, birinchi navbatda, shaxsan o'zi uchun ahamiyatli yangi mahsulot yaratishidir (rasm chizish, buyumlar yasash; o'zi dunyoga keltirayotgan obrazni ilgari ma'lum, lekin foydalanilmagan yangi qirralar bilan boyitish; voqealar, harakatlar tizimi-syujeti, qahramonlarga xos xususiyatlar va hokazolarni o'ylab topish; tasvirlash usullari yoki ifodalash vositalarini yangicha shart-sharoitda qo'llash; badiiy shakllarini yaratish va foydalanish, har jabhada tashabbuskorlik ko'rsatishdir).

Tasviriy ijod bolada go'zallikni nozik tushunish tuyg'usini rivojlantiradi, uni ma'naviy-badiiy kamolotga yetaklaydi, san'atga muhabbat uyg'otadi, qadrlashni o'rgatadi. Bolalar ijodiy tafakkurini borliq va san'atdagi nafosatni ko'rishga o'rgatish, badiiy fikr doirasini yanada kengaytirish orqali rivojlantirish, ularning yashirin qobiliyatlarini kashf qilish uchun tasviriy san'atning asosiy yo'nalishlarini belgilab olish maqsadga muvofiqdir. Ular quyidagilardan iborat:

Rangtasvir-grafika yo'nalishi - muayyan yuzada rangli ashyolardan foydalanib, badiiy va ifodaviy obrazlar yaratish jarayoni, voqelikni tasvirlash va talqin etish usuli.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Konstruktiv qurish-yasash - turli materiallardan sub'ektiv va ob'ektiv ahamiyatga ega buyumlar yaratishga qaratilgan ijodiy jarayon bo'lib, bolalar shaxsiy tajribasini yangi konstruktiv obrazlar yaratishga yo'naltiradi. Bu mashg'ulotlar bolalarga qo'shimcha bilim, amaliy ko'nikma beradi va dunyoqarishini kengaytiradi.

Plastik ijodkorlik - bolalarning o'z ruhiyati, voqelik va o'zligiga bo'lgan munosabati, shaxsiy taassurotlarini aks ettirish maqsadida turli plastik materiallardan foydalanib, sub'ektiv va ob'ektiv qiymatga ega rang-barang plastik obrazlar yaratish jarayoni [1]. .

Dekorativ ijodkorlik - bola shaxsi, tasavvurini shakllantirish, mantiqiy fikrlash va badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishlardan biri. U amaliy-dekorativ san'atning biron bir turi an'analari o'zlashtirib, turli dekorativ obrazlar yaratish jarayonini o'z ichiga oladi. Berilgan vazifa amaliy maqsadlarga xizmat qilsa, bolalarning dekorativ rasm chizishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Rasm chizish - bolalarning eng sevimli mashg'ulot turlaridan biri bo'lib, u fikrlash, ko'rish qobiliyatini rivojlantiradi, xotirani mustahkamlaydi, ham mantiqiy, ham ijodiy tafakkurni o'stiradi. Shuning uchun ham maktablarda, ayniqsa, tasviriy san'at darslarida rasm chizishga katta ahamiyat beriladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan yuksak badiiy ijodiy qobilyatlarga ega bolani tasviriy ijodga yo'naltirish va o'zligini namoyon etish maqsadida quyidagi masalalarga jiddiy e'tibor qaratilishi shartligini ta'kidlab o'tish lozim:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tasviriy san'at mashg'ulotlarini tashkil etishda barcha tasviriy san'at atributlari, dastgohlar bilan maxsus jihozlangan sinf-xonalarida tashkil olib borish;

Sinf o'quvchilarini kichik guruhchalarga (12-15ta o'quvchi) bo'lib o'tish va o'quvchi bilan individual ishlashni tashkil etish orqali ta'lim sifatini oshirish;

Umumta'lim maktablari va oliy pedagogik ta'lim muassasalari, O'zbekiston badiiy akademiyasi yosh ijodkorlar uyushmasi bilan hamkorlikni keng yo'lga qo'yish.

Bugungi kun maktab o'quvchisini yuksak badiiy did egasi va bilimli shaxs etib tarbiyalash, bolaning badiiy didi, ijodiy qobiliyatlari, tasvirlash salohiyatini rivojlantirish vositasida estetik madaniyatni shakllantirish, xalq amaliy san'ati va hunarmandchiligining asriy an'analari, qadriyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini faollashtirish bugungi kun zamonaviy pedagoglarning oldiga qo'yilgan oliy maqsaddir. Bu ishlarni esa, tasviriy san'at va badiiy mehnat borasida yuksak malakalarga ega, oliy badiiy ma'lumotli shaxslar amalga oshirishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Maxmudova O. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasini takomillashtirish". 13.00.08 – maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi.pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.
2. Куревина, О.А. Программа «Изобразительное Искусство» О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. - М.: Баласс, 2012 - 80 с.
3. Неменский, Б.М. Уроки изобразительного искусства: Поурочные разработки. 1-4 классы. Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротева. и др. под ред. Б.М. Неменского. -М: Просвещёние, 2013 - 240 с.
4. Флерина, Е.А. Изобразительное искусство в дошкольных учреждениях Е.А. Флерина. - М.: Академия, 1999. - 460 с.
5. Rahim Hasanov, Hoshimberdi Egamov. Tasviriy san'atdan dars ishlanmalari. 2 sinf. Uslubiy qo'llanma. T.: 2015

**BOSHLANG'ICH TA'LIMNI INTEGRATSIYALASHNING
NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI
Ergashev Rustam Nadjimovich**

Annotatsiya

Ushbu tezisda ta'limni integratsiyalashning mazmun va mohiyati, xorijiy olimlarining bu haqdagi fikr va mulohazalari, boshlang'ich sinflarda o'quv fanlari o'rtasida yaqin aloqadorlikni o'rnatishning zamonaviy tur, shakl va metodlari asoslab berilgan. Ta'lim jarayonini integratsiyasining o'ziga xos xususiyatlari, uning asosiy tarkibiy qismlari va texnologik jihatlari, uni amaliyotga tatbiq etishda rivojlangan davlatlar tajribasidan umumli foydalanish imkoniyatlari keltirib o'tilgan.

Absract

In this thesis, the integrated education has been justified through the content and the essence of it, by various opinions of foreign scholars concerning it, and the modern types, forms and methods of establishing a correlation between educational subjects in primary school. The specific features of the integration of the educational process, its main components and technological aspects, the possibilities of effective use of the experience of developed countries in its implementation are mentioned.

Kalit so'zlar: *integratsiya, ta'limni integratsiyalash, uning mazmun va mohiyati, o'quv fanlari o'rtasida aloqadorlikni o'rnatish, uning zamonaviy tur, shakl va metodlari, integratsiyaning o'ziga xos xususiyatlari, uning tarkibiy qismlari.*

Uzluksiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, uni xalqaro ta'lim standartlari darajasiga olib chiqish, bu borada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o'zlashtirish va o'quv-tarbiya jarayoniga tatbiq etish ta'lim sohasidagi olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. [1]

Ta'limda integratsiyalashgan va innovatsion yondashuvlani joriy etish, ta'lim jarayonida o'quv fanlari o'rtasida yaqin aloqadorlikni o'rnatishning zamonaviy tur, shakl va metodlaridan foydalanish dunyo miqyosidagi dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Tadqiqotlar shundan dalolat beradiki, ta'lim integratsiyasi bu – *fanlararo aloqaning yuqori darajasi, bir butun integrallashgan bilimlarni yaratishga imkon beruvchi vosita.* Integratsiya tushunchasiga berilayotgan ta'riflar turlicha bo'lib, ushbu ta'riflarning umumiylik tomoni – integratsiya bu atrofimizdagi borliqqa yaxlit qarashga erishishdan iborat. [2]

Integratsiyaning asosini fanlararo aloqadorlik tashkil etadi va o'zining rivojini integratsiya g'oyasida topadi. Integrativ mazmunga ega bo'lgan predmetlarni o'rganish bo'lajak mutaxassislar bilimi, ish uslublari, shaxsiy fazilatlarini yaxlit, bir butunligini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi.

Yu.M.Kolyagin fikriga ko'ra, ta'lim tizimida integratsiya ikki xil ma'noda qo'llanilishi mumkin:

1. O'quvchilarda atrofimizdagi olam haqida bir butun, yaxlit tasavvurni shakllantirish (bunda integratsiyaga ta'lim maqsadi sifatida qaraladi).

2. Predmetlardan beriladigan bilimlarni yaqinlashtirishning umumiy platformasini topish (bu yerda integratsiya – ta'lim vositasi hisoblanadi). [3]

Birinchi ma'no bo'yicha integratsiya o'quvchi bilim dargohiga dastlabki qadamini qo'yishidanoq, dunyoni yaxlit, bir butun, uning barcha elementlari o'zaro bog'langan tizim sifatida tasavvur qilib olin.

Ikkinchi ma'noda integratsiya o'quv fanlaridan beriladigan bilimlarning o'zaro to'qnash(uchrash)gan yeri(nuqtasi)da yangi tasavvurlarni ang'lay olin. Dastlab, fanlardagi fikr (g'oya)lar to'qnashgan nuqtada avvaldan bo'lgan tabaqalashgan bilimlardagi kamchiliklarni to'ldirishga, ular o'rtasida bo'lgan bog'lanishlarni tarkib toptirishga da'vat etsin.

Ta'limdagi integratsiyani quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Butun borliq haqida yaxlit tassavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida qaraladi);

2. Turli fan bilimlarini yaqinlashtirish uchun umumiy platforma topish (bunda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

integratsiya vosita sifatida ishlatiladi).

3. Rivojlantiruvchi ta'lim berish vositasi sifatida.

4. Umuminsoniy, milliy tarbiya vositasi sifatida. [4]

Ikki o'quv fani o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda va ularning integratsiyasida vaqti-vaqti bilan u yoki bu fan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Turli o'quv fanlardagi mavzularning uzviy bog'liqligi va mantiqiy o'zaro aloqadorligi integratsiyalashgan darslarning asosi bo'lishi kerak.

Olib borilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, integratsiya quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

1. **Ob'ektga doir integratsiya:** bunda bir ob'ektning turli fanlardagi timsollari bir mavzu, bo'lim yoki kurslarga (yer, suv, havo, oziq-ovqat va boshqa) kiritiladi.

2. **Tushunchaga oid integratsiya:** bunda umumiy tushuncha (energiya, harakat, modda, axborot va boshqalar)lar mazmunini ochib beradigan mavzu yoki kurslar qamrab olinadi.

3. **Nazariyaga oid integratsiya:** u fizika, kimyo, biologiyadagi kvant nazariyasi; biologiya, kimyo, astronomiya, texnika, sotsiologiyadagi evolyusion nazariyaga asoslanadi.

4. **Metodologik integratsiya:** u falsafa metodologiyasi kabi ilmiy bilishning alohida metodlariga taalluqli integratsiya bo'lib, ularga tizimli yondashuvning qo'llanilishi va uning mohiyati, tabiatshunoslikka oid muammolarning qo'yilishi va ularning hal etilishi; fandagi tushuntirish va prognoz qilish; kuzatish, tajriba, modellashtirishning tuzilish mohiyati va qo'llanilishi kabilar kiritiladi.

5. **Muammoli integratsiya:** u turli kenglik darajasidagi fanlararo muammolarni qamrab oladi (atrof-muhitni muhofaza qilish, giyohvandlikka qarshi kurashish va boshqalar).

6. **Faoliyatga oid integratsiya:** munozara, guruhlar tarkibida ishlash, fanlararo reja va loyihalar tuzish va boshqalar.

7. **Amaliy integratsiya:** turli jarayon yoki texnik mahsulotlarni har tomonlama ko'rib chiqish, antibiotiklar, sintetik moddalar, biotexnologiya kompyuterlar va boshqalar. [5]

Ta'limda o'quvchilarga ma'lum bilimlar tizimini yetkazib, ularni faqat eslab qolishning o'zi bugungi kunda yetarli bo'lmay qoldi. Zamonaviy bilim olishda motivatsiya uyg'otish, mustaqil bilim olish ishtiyoqini hosil qilish, integratsiya asosida ta'lim berish dolzarb vazifalardandir. Pedagogik texnologiya ana shunday talabni ro'yobga chiqarishga qaratilgan ta'lim tizimidir. Texnologiyaning asosiy talabi – o'quvchilarning puxta bilim olishi, bilimlarni o'zlashtirishda faollik ko'rsatishi, mustaqil fikrlashi, ta'limda aniq samarador natijaga erishishdir.

Ta'limni integratsiya qilish o'z mohiyatiga ko'ra, ikki xil ma'noga ega: o'quvchida atrofda olam to'g'risida yaxlit tasavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida ko'riladi); predmetli bilimlarni yaqinlashtirish uchun umumiy platformani topish (bu yerda integratsiya – ta'lim vositasi sifatida ko'riladi).

Integratsiya ta'lim maqsadi sifatida olam tizimining alohida qismlari bog'liqligini ko'rsatuvchi bilimlarni berishi emas, bolani barcha elementlari bir-biriga bog'liq yaxlit olamni tasavvur qilishga birinchi qadamlarida o'rgatishi kerak. Bu maqsadni boshlang'ich maktab amalga oshirishi kerak.

Integratsiya – predmetli bilimlar chegarasida yangi tasavvurlarini qabul qilish vositasi. Birinchi navbatda, tabaqalashtirilgan bilimlar orasida bilmagan joylarni to'ldirish, ular orasidagi aloqalarni o'rnatish lozim. U ta'lim oluvchining bilimini oshirishga, ta'limdagi tor ixtisoslashtirishni yangilashga yo'naltirilgan. Shu bilan birga integratsiya ta'limining klassik o'quv predmetlari o'rnini egallashi kerak emas, u faqat olinayotgan bilimlarni yaxlit bir tizimga birlashtirishi kerak, xolos. Muammoning qiyin tomoni integratsiyaning ta'lim boshidan oxirigacha dinamik rivojlantirishdadir. Agar boshida «hamma narsa to'g'risida o'zgina bilish» lozim bo'lgan bo'lsa, keyinchalik tarqoq bilim va ko'nikmalarni birlashtirish kerak bo'ladi va oxiriga kelib «o'zgina narsa to'g'risida hammasini bilish» kerak bo'ladi, ya'ni bu yangi integratsiya darajasidagi ixtisoslashtirishdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'quv fanlari miqdorini oshirish, albatta, har doim ham ijobiy natija beravermaydi. Chunki bugungi zamonaviy texnologiya son orqasidan quvish emas, balki sifat o'zgarishlarining ham bo'lishini taqozo etmoqda. Bu jihatdan rivojlangan davlatlarning tajribasiga tayanmoq lozim. Ularning 70 foizi ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanmoqdalar. Jumladan, Buyuk Britaniya ta'lim tizimida asosan integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa, Koreya va Shveysariyada integratsiyalashgan fanlar, Vengriyada madaniyat yo'nalishidagi o'quv fanlari, Irlandiyada fan va texnika kabi bloklarda barcha o'quv fanlari mujassamlashtirilgan holda o'qitiladi.

Demak, mamlakatimizda boshlang'ich ta'limni integratsiyalash uchun rivojlangan davlatlar tajribasidan unumli foydalanish, uning zamonaviy shakl, tur va metodlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarimiz cheksiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. Mavlanova R.A., Raxmankulova N.X., Matnazarova K.O. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. -T., 2012.
3. Mavlonova R.A., Raxmankulova N.X. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T., TDPU, 2007.
4. Пугачёва Н.Б. Источники инноваций общеобразовательного учреждения. – Завуч, 2005, № 3. С. -29.
5. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYALASHGAN
DARSLARNI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI
Ergashev Rustam Nadjimovich**

Anotatsiya

Ushbu tezisda boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni tashkil etish jarayoni qanday kechishi, o'quv fanlarini bir-biriga biriktirish, ular o'rtasida yaqin aloqadorlikni o'rnatish, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligini ta'minlash imkoniyatlari asoslab berilgan. Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning asosiy bosqichlari, unda amalga oshiriladigan vazifalar mazmuni, uning samarali vosita va usullari ko'rsatib o'tilgan.

Abstract

In this thesis, the process of organizing integrated lessons in elementary grades, the possibilities of connecting academic subjects, establishing close relations between them, and ensuring mutual cooperation between teachers and students are justified. The main stages of organizing integrated lessons, the content of the tasks performing it, its effective tools and methods are shown.

Kalit so'zlar: *integratsiya, integratsiyalashgan ta'lim, o'quv fanlarini biriktirish, predmetlararo aloqadorlikni o'rnatish, o'zaro hamkorlik, ta'limni tabaqalashtirish, integratsiyalashgan darslarning asosiy bosqichlari, unda amalga oshiriladigan vazifalar, darslar integratsiyaning samarali vosita va metodlari.*

Uzluksiz ta'lim tizimining muhim bug'ini bo'lgan boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan ta'lim jarayonini tashkil etish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Buning uchun avvalo qaysi darslarni integratsiyalash mumkinligini aniqlab olish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kerak. Bunday darslarning asosi – turli fanlar asosiy mavzulari mazmunining yaqinligi va mantiqiy aloqalarida ko‘rinadi. [1]

Boshlang'ich sinflarda ayrim darslarni integratsiyalash imkoniyatlarini tahlil etamiz. “Savod o‘rgatish” darslari (o‘qish va yozishga o‘rgatish) misolida bunday imkoniyatni ko‘rish mumkin.

Integratsiyalangan ta'lim – bu sinfdan tashqari o‘qish. Bu yerda yaxlit jarayon kechadi:

a) kitob o‘qish asbobi sifatida o‘qish darslarida olgan o‘qish ko‘nikmalarini takomillashtirish;

b) matn ustida ishlash;

v) suhbatdoshlar doirasini tanlash kabi kitoblarni tanlash.

Integratsiyalangan darslarga quyidagi fanlarning birikishini ko‘rsatish mumkin: o‘qish-rus tili, o‘qish-tabiathunoslik, o‘qish-tasviriy san‘at, o‘qish-musiqqa madaniyati, tabiathunoslik-matematika, tabiathunoslik-texnologik ta'lim, matematika-texnologik ta'lim, matematika-jismoniy tarbiya. [2]

Didaktik tizimda predmetlararo asosda integratsiyalash o‘qituvchi (ta'lim berish) va o‘quvchi (ta'lim olish) harakatlarining mos kelishini ko‘zda tutadi. Ikkala faoliyat ham umumiy tuzilishga ega: maqsadlar, sabablar, mazmun, vositalar, natijalar, nazorat. Biroq o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatlarining mazmunida farq bor. [3]

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida integratsiyalashgan darslarni tashkil etishning quyidagi bosqichlari mavjudligi aniqlandi (1-jadval):

1-jadval

№	Bosqich nomlari	Amalga oshiriladigan vazifalar mazmuni
1.	Maqsadli bosqich	O‘qituvchi umumiy maqsadni qo‘yadi. O‘quvchilar o‘qituvchi boshchiligida predmetlararo bog‘liqliklarni tushunib etishlari, turli predmetlardan kerakli bilimlarni tanlab olishlari kerak, bunda ular e‘tiborlarini, fikrlarini faqat umumiy bilimlarni o‘zlashtirishga emas balki, ko‘chirish tahlil qilish shaxsning belgilari qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirishga qaratishlari kerak.
2.	Isbotlash bosqichi	O‘qituvchi o‘quvchilarni dunyoqarashini o‘stiruvchi bilimlarga, turli predmetlar tushunchalarini umumlashtirishga rag‘barlantiradi. O‘quvchilar o‘z irodalarini dunyoqarashini kengaytiruvchi bilimlarga qiziqishga yo‘naltiradilar.
3.	Mazmunli bosqich	O‘qituvchi yangi o‘quv materialini kiritadi, shu bilan birga integratsion dalillar, tushunchalar, muammolar majmui darajasidagi boshqa predmetlardan olingan tayanch bilimlarni jalb qiladi. O‘quvchilar umumpredmetli tushuncha, muammolarni umumiy bilimlar darajasida o‘zlashtiradilar.
4.	Vositalarni tanlash bosqichi	O‘qituvchi bilimlarini umumlashtirishga yordam beruvchi turli predmetlarni, ko‘rgazmali vositalarni, darsliklarni, jadvallarni, savolnomalarni, amaliy vazifalarni tanlaydi. Bu vositalar o‘quvchilarga ko‘chirish, umumlashtirish, biriktirish xarakteridagi integratsion masalalarni hal qilishga yordam beradi.
5.	Natijali bosqich	O‘qituvchi ta'lim berish, rivojlantirish, tarbiyalash maqsadida integratsiyani amalga oshirish uchun pedagogik bilimlarni qo‘llaydi. O‘quvchi bilimlar tizimida, umumlashtirib ularni amalda qo‘llaydi.
6.	Nazorat qilish bosqichi	O‘qituvchi bir-biri bilan bog‘langan predmetlarga o‘quvchilarning tayyorgarligini nazorat qiladi, o‘zlashtirishlarini baholaydi. O‘quvchilar o‘z bilimlarini baholashni, turli predmetlar bo‘yicha o‘z-o‘zini ham, ularni birlashtirish ko‘nikmalarini ham nazorat

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

	qiladilar.
--	------------

Olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida boshlang'ich ta'limda integratsiyani amalga oshirishga yordam beruvchi vosita va metodlar aniqlandi.

№	Vosita va metodlar nomi
1	Evristik suhbatlar
2	Umumiy suhbatlar
3	Ekskursiyalar
4	Ona tili, tabiatshunoslik darslarida kuzatishlar, badiiy asar materiallari asosida nutq o'stirish uchun yozilgan ijodiy ishlar
5	Ta'limning ko'rgazmali metodlari
6	Mustaqil ishlar
7	O'qish, matematika darslarida og'zaki rasm chizish
8	Imo-ishorali ko'rinishlar (pantomimalar)
9	Tabiatshunoslik darslarida tabiat tasvirlarini ifodali o'qish
10	Ona tili darslarida tabiatshunoslikka oid diktantlar, matnlar yozish (shu sinfga tegishli orfogrammalarni takrorlagan holda)
11	O'lkashunoslik asosida matematik masalalarni hal qilish, echish va boshqalar

Ta'limni tabaqalashtirishni rad etmaydigan, uni to'ldiradigan integratsiyani ta'lim tizimiga kiritish, jamiyatga yaxlit dunyoqarashga, o'zidagi bor bilimlarini mustaqil tartibga solish va turli muammolarni hal qilishga noan'anaviy yondoshish qobiliyatiga ega bo'lgan bilimdon yoshlarni tarbiyalab, kamolga yetkazishda an'anaviy predmetlarga bo'lib o'qitishga nisbatan ko'proq yordam beradi. [4]

O'quvchilar nutqini "Tabiatshunoslik" hamda "Ona tili" fanidan atamalar bilan boyitishda berilgan umumiy ma'noli atamalarning xususiy ma'nolarini topish, ularni esa o'z navbatida, muayyan uyadosh so'zlarga ajratish, "Tabiatshunoslik" sohasiga oid atamalarning ma'nosini sharhlash va izohlash, bunday atamalarning kichik izohli lug'atini tuzish, berilgan atamalar uyasini davom ettirish, atamalarni alifbo tartibida joylashtirish, har ikki fanga oid atamalarning talaffuzi va imlosi ustida ishlash singari ijodiy-amaliy ishlar nutqni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, berilgan maqollardan "Tabiatshunoslik" faniga oid atamalarni topish, ularni izohlash, ular asosida matnlar yaratish, bunday matnlarni dialoglarga aylantirish kabi ish turlari o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga imkon yaratadi.

Sub'ekt fikr bayon etishi uchun uning o'z so'zlari bilan qayta hikoya qilishga doir mashqlar bajartiriladi. Bunday mashqlar o'quvchilarning nutqiy malakasini oshiradi, berilgan topshiriqqa ijodiy yondashtiradi, ularni fikrlashga undaydi. O'quvchilarning nutqiy ta'sirchan, mantiqiy jihatdan asosli, yoqimli bo'lishi uchun ularning nutq ijodlariga to'liq erkinlik berish taqozo etiladi. Buning uchun esa darsda xalq maqollaridan foydalanish ham samarali usul hisoblanadi.

Chunki o'zbek xalq maqollari, hikmatli so'zlar, ma'naviyatimizning go'zal ifodasidir. "Tabiatshunoslik" hamda ona tili darslarini uyg'unlashtirishda maqollardan foydalanish maqsadga muvofiq, bo'lib, bundan darsning mustahkamlash bosqichida foydalanish o'rinlidir. Maqoldan foydalanishning boisi shuki, u xalq donishmandligining lo'nda va ixcham ifodasidir. Ular o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga, qissadan hissa chiqarishga, o'z maqsadini bayon etishga undaydi. Maqollar o'zbek tilining eng go'zal, boy, nozik badiiy xususiyatlarini bilib olishda va so'z boyligini oshirishda katta ahamiyati ega. O'qituvchi o'quvchilardan maqolning mazmunini sharhlatib qolmasdan, balki, maqolaga mos hikoyat, rivoyatlar aytirishlari mumkin yoki maqolga mos rasm chizishlari, shuningdek, Tabiatshunoslikdan o'tilgan qaysi mavzuga shu maqol mos tushishi ham so'ralsa, fanlararo integratsiya metodi

ham amalga oshadi. [5]

Maqol kishi esida qoluvchi, o'ylashga fikr mulohaza yuritishga undaydigan janrdir. Shuning uchun ham "Tabiatshunoslik" hamda ona tili darslarida undan foydalanish, uni bahs-munozaraga aylantirish, ma'nosini izohlatish kabilar foydadan holi emas.

Bunda sinf o'quvchilariga maqollar bo'lib beriladi. O'qituvchi darsning bu qismiga «Maqol – chaqilmagan yong'oq» deb sarlavha qo'yadi. O'quvchilarga o'ziga tushgan maqollarni ma'nosini aytib berishlari talab qilinadi. Berilgan maqollarning tarkibida albatta o'simliklarga oid atamalar mavjud bo'lib, avvalo o'sha atamaning ma'nosi izohlanadi, so'ngra maqol sharhlanadi. Masalan,

Tol eksang, tagini ho'l qil,

Uzum eksang, tagini cho'l qil.

Maqolni quyidagicha izohlash mumkin:

Ma'lumki, tol suvga chanqoq o'simlik bo'lib, u suv bo'ylarida yaxshi rivojlanadi. Uzum daraxti esa har doim ham suv talab qilavermaydi. Uni ba'zi-ba'zida sug'orib turish maqsadga muvofiqdir. Ho'l – namlik, cho'l – quruqlik. Daraxtlarning asosiy farqlanadigan xususiyati ho'l va cho'l ekanligi bo'lib, ular antonimlik xususiyatiga egadir. Har ikki so'z bir tovush bilan (h - ch) farqlanadi.

Ma'lumki, atrofimizni o'rab olgan tabiat tirik va o'lik jismlardan iborat. Ona tili ta'limi jarayonida tovushlarni o'rganishda ham "Tabiatshunoslik" darsi bilan bog'lash mumkin. Ya'ni talaffuzda bir-biriga o'xshash so'zlarni farqlashda, ularga ma'nodoshlar, uyadoshlar, zid ma'noli so'zlarni topishni talab qiluvchi topshiriqlar berish samarali usullardan sanaladi.

Masalan, daraxt so'zining ma'nodoshlari: daraxt, nihol, ko'chat... uyadoshlari: terak, tol, archa, qayrag'och...

O'quvchilarga talaffuzimizdagi bir-biriga o'xshash so'zlarni farqlashda ("Tabiatshunoslik" faniga oid), ularga ma'nodosh, uyadosh, zid ma'noli so'zlarni topishni talab qiluvchi topshiriqlar berib, ushbu topshiriqlarni bajartirsak, bu o'quvchilarning kamol topishida, fikrlash darajasining o'sishida, bilim olishga havasini uyg'otishda nutqiy malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlanova R.A., Raxmankulova N.X., Matnazarova K.O. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. -T., 2012.
2. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021
3. Mavlonova R.A., Raxmankulova N.X. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T., TDPU, 2007.
4. Пугачёва Н.Б. Источники инноваций общеобразовательного учреждения. – Завуч, 2005, № 3. С. -29.
5. Xoshimov K., Ochil S. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. – T., "O'qituvchi", 2010

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINING O'QITISH METODOLOGIYASIDA YANGICHA YONDASHUV

A.A.Bolibekov

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilari uchun yaratilgan yangi darslik hamda metodik qo'llanma haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается новый учебник и методическое пособие, созданные для учащихся и учителей начальных классов.

Kalit so'zlar: savodxonlik, darslik, metodik qo'llanma, metodologiya, dars komponentlari.

Ключевые слова: грамотность, учебник, методическое пособие, методика,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

КОМПОНЕНТЫ УРОКА.

Barcha sohalardagi kabi ta'limda ham izlanishlar davom etmoqda. Mamlakatimiz ta'limini rivojlantirishda xorijiy tajribalardan ijodiy foydalanish keng quloq yoymoqda. Mamlakatimiz viloyatlarida rivojlangan mamlakatlarning tajribalari sinovdan o'tmoqda. Jumladan, Sirdaryo va Namangan viloyatlarida Amerika Qo'shma Shtatlari mamlakatining USAID dasturi asosida O'zbekiston barkamol yoshlar ta'lim dasturiga ko'ra boshlang'ich ta'limning to'rtta sinfida ham tajriba-sinov ishlari olib borilmoqda. Bu dasturning afzalligi shundaki, o'quvchilar uchun o'quv darsligi hamda o'qituvchilar uchun o'quv-metodik majmuaning bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda amalga oshirilayotganligidir. Bu ikki qo'llanma bir-biri bilan parallel ketmas ekan, o'z samarasini bermaydi.

Boshlang'ich sinflar uchun mavjud dars komponentlari: tovush va harf, so'z o'qish, so'z boyligi, matnlar, o'qib tushunish, yaqqol savol, xulosaviy savollar kabilar.

DARS KOMPONENTLARI

Tovush va harf

Darslikning ilk boblari fonetika va alifbo mavzulariga bag'ishlangan. Harf va tovush tushunchasi birgalikda o'rgatiladi. Hilma-hil rasmlar orqali tovushlar tushuntiriladi.

So'z o'qish

Ushbu bo'lim o'z ichiga harf, bo'g'in va so'z o'qishni qamrab oladi hamda ularning o'zaro munosabatini o'rgatadi.

So'z boyligi

Bu bo'lim matnda uchraydigan yangi so'zlar va ularning mazmunini turli usullar orqali o'rgatadi:

- suhbatlashish;
- ma'nodosh so'zlar va tavsiflar;
- amaliy topshiriqlar;
- matnni o'qish yoki tinglashdan oldin yangi so'zlar bilan tanishish mashg'ulotlari;
- yangi so'zlarni infinitive shaklda qo'llash;
- yangi so'zlarni turli kontekslarda qo'llab ko'rish.

Matnlar

O'quvchilar qanchalik ko'p matn o'qisa va tinglasa, shunchalik mohir kitobxon bo'lib yetishadi va muntazam kitob o'qishga odatlanadi. Shu bilan birga o'quvchilar turli matnlar bilan ishlashni o'rganadi.

O'quvchilar o'qiydigan matnlar quyidagi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi:

• birgalikda o'qish usuli (o'quvchilar matnning qismlarini navbatma-navbat o'qiydi, shu tariqa sinfdagi barcha o'quvchilar o'qish jarayoniga jalb etiladi), juflikda o'qish usuli, ovoz chiqarmay o'qish usuli;

- o'quvchilar matn haqida o'zaro suhbatlashadi
- taqqoslovchi, tasvirlovchi, ishontiruvchi, biografik badiiy va informativ matnlarni farqlash va tahlil qilish;
- matn asosida tinglab va o'qib tushunishni barcha til ko'nikmalari va amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlash;
- o'quvchilarga motivatsiya beruvchi va ularning dunyoqarashini rivojlantiruvchi turli matn va mavzular.

O'qituvchi uchun qo'llanmada qo'shimcha ravishda quyidagi bir nechta eslatma berilgan:

har doim matnni darsdan avval o'qib chiqing va o'zingiz uchun tahlil qilib oling. Bu sizga turli janrlarning xususiyatlarini o'quvchilar bilan muhokama qilish va muayyan o'qish ko'nikmalarini ishlab chiqishga imkon yaratadi.

O'qib tushunish

O'qib tushunish o'qishdan ko'zlangan asosiy maqsad bo'lib, o'qish ko'nikmasini rivojlantirishning asosi hisoblanadi. Ushbu o'quv qo'llanmada o'qib tushunish strategiyalarining bir nechtasi berilgan bo'lib, ularni o'rganish o'quvchilarga o'qigan matnini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Matn asosida savol berish o'qib tushunish strategiyalaridan biri bo'lib, bu strategiyada quyidagi turdagi savollar qo'llaniladi:

• **Yaqqol savollar:** Yaqqol savolning javobi matnda berilgan. Misol: "Qizcha yiqilayotganda qayerda ketayotgan edi?" "Qizcha uyiga ketayotganida daraxt ildiziga qoqilib, yiqilib tushdi".

• **Xulosaviy savollar:** Javobni bevosita matndan topib bo'lmaydi, javob taxmin qilinadi. O'quvchi matndan olgan ma'lumot va o'z hayotiy tajribasi yordamida savolga javob berishi kerak. Misol: "Nima deb o'ylaysiz, nega bolakay do'stining ketidan yugurdi?" Matnda bolalardan biri yugurib ketishidan avval ular orasidagi bahs haqida so'z boradi. Mantiqiy fikrlash asnosida javob berganda, o'quvchilar o'z tajribasi va bilimiga asoslanib turlicha javob berishi mumkin. Shu sababdan barcha javoblar to'g'ri hisoblanadi. O'quvchiga o'z javobini to'liq tushuntirib berishi uchun "Qanday qilib?" yoki "Nima sababdan?" degan savollar beriladi.

Adabiyotlar:

1. K. Qosimova va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: "NOSIR" nashriyoti 2009. 154-b.
2. Ona tili va o'qish savodxonligi 3-sinflar uchun darslik. – T.: 2022. 17-b.
3. A. G'ulomov va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: 2012. 163-b.

**ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGIDAN TA'LIM
STANDARTLARI
A.A. Bolibekov**

Annotatsiya: ushbu maqolada ona tili va o'qish savodxonligi fani yuzasidan o'quvchilarga qo'yiladigan standartlar to'g'risida fikr yuritilgan.

Аннотация: в данной статье рассматриваются нормативы, установленные для учащихся по предмету родной язык и грамотность чтения.

Kalit so'zlar: ta'lim standartlari, tinglab tushunish, og'zaki nutq, yozma nutq, so'z, so'z birikmalari, ravonlik, notiqlik mahorati.

Ключевые слова: образовательные стандарты, аудирование, говорение, письмо, словарный запас, словарный запас, беглость, публичное выступление.

O'zbekiston barkamol bolalarni rivojlantirish dasturi asosida boshlang'ich ta'limning barcha bosqichlari uchun ta'lim standartlari belgilangan.

Ta'lim standartlari bir qator bandlardan iborat bo'lib, bulardan birinchisi tinglab tushunish hisoblanadi. Tinglab tushunish ham o'z navbatida og'zaki nutqda, so'zlar, so'z birikmalari, gaplar va matnlarni tushunish, og'zaki nutq, ravonlik, suhbatlashish ko'nikmasi, notiqlik mahorati o'qish, harf tanish, anglash kabi bandlardan iborat.

Ta'lim standartlarida yozma nutq ham belgilangan bo'lib, u so'z, so'z birikmalari, gap va matn yozish, maqsadli yozish.

Lingvistik kompetensiya esa lug'atlar so'z boyligi va grammatikadan iborat.

Tinglab tushunish:

• Uchinchi sinf darajasiga mos matnda voqea, shaxs, joy, narsa yoki g'oya haqidagi ma'lumot so'zlovchi tomonidan yaqqol berilganda savollarga javob beradi.

• Uchinchi sinf darajasiga mos badiiy matnni tinglash jarayonida qahramonlar, voqea-hodisalar ketma-ketligi va sabablari, voqea sodir bo'lish payti va joyi, tafsilotlar, muammo va yechimlarni tasvirlash uchun xulosa chiqaradi va javobini asoslab beradi; uchinchi sinf darajasiga mos informativ matnni tinglash jarayonida shaxslar, voqea-hodisalar ketma-ketligi va sabablari, joylar, faktlar, muammo va yechimlarni tasvirlash uchun xulosa chiqaradi va javobini asoslab beradi;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- Uchinchi sinf darajasiga mos matnni tinglayotganda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqea hodisalar, ularning natijalarini taxmin qiladi va tinglashdan so'ng berilgan voqealar bilan o'z taxminini solishtiradi yoki og'zaki hikoyaning ma'lum qismini tinglab uni mantiqan davom ettiradi;

- Uchinchi sinf darajasiga mos og'zaki badiiy va informativ matn mazmuni, asosiy g'oya va xulosasini aniqlaydi, javobini asoslab beradi; so'zlovchining ohangi va imo-ishorasiga e'tibor bergan holda uning kayfiyati, hissiyotlari yoki matndagi ma'lumot va tinglovchilarga munosabatini aniqlaydi;

- Uchinchi sinf darajasiga mos og'zaki matnlar uchun rasm, chizma, belgi va shakllarni tanlaydi va izohlaydi;

- Og'zaki media, reklama hamda uchinchi sinf darajasiga mos informative matnning kinga qaratilganini, maqsadi va mohiyatini aniqlash uchun xulosa chiqaradi hamda javobini asoslab beradi;

- Og'zaki media, reklama hamda uchinchi sinf darajasiga mos badiiy va informativ matn haqida o'z fikrini bildiradi va asoslab beradi.

Og'zaki nutq:

- Og'zaki nutq (suhbat, muhokama, taqdimot) jarayonida uchinchi sinf darajasiga mos so'z, so'z birikmalari, atamalar, talaffuz qoidalari, grammatika va noverbal harakatlarni qo'llagan holda ravon so'zlaydi.

- Uchinchi sinf darajasidagi turli holatlarda tengdoshlari va kattalar bilan samarali muloqot va suhbat ko'nikmalarini qo'llaydi: berilgan mavzu haqida muloqot odobiga rioya qilgan holda o'z fikrini bildiradi, javobini asoslab beradi va himoya qiladi;

- Uchinchi sinf darajasiga mos suhbat va muhokama jarayonida va parafrazadan foydalanadi, aniqlashtiruvchi savollar beradi hamda suhbatdoshlarning fikr-mulohazalariga munosabat bildiradi.

- Uchinchi sinf darajasiga mos she'rlarni yoddan to'g'ri, ravon va ifodali o'qiydi;

- Uchinchi sinf o'quv dasturidagi mavzularni muhokama qiladi; tushunmagan holatlarda aniqlashtiruvchi savollar beradi;

- Uchinchi sinf darajasiga mos mavzuda nutq tayyorlaydi va so'zlaydi: nutqning mavzusi va maqsadini aniqlaydi, ma'lumotni tartibga soladi; asosiy mazmunni dalil, misol va tafsilotlar bilan boyitiadi, taqdimotga mos vizual elementlarni tanlaydi.

Yozma nutq:

- Nutq ohangi va kontekstiga mos ravishda tinish belgilari (nuqta, vergul, so'roq belgisi, undov belgisi, qo'shtirnoqlar, tire) ni to'g'ri qo'llaydi.

- O'zi va oila a'zolarining shaxsiy ma'lumotlari (ismi, familiyasi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, uy manzili, davlat nomi va telefon raqami) ni yozadi;

- Turli maqsadlarda (eslatma, savolga javob, kundalik, badiiy va informativ matn, ko'rsatma, qisqa nutq, xat/tabriknoma, e'lon, she'r, fikr-mulohaza va erkin mavzuda) matn tuzadi;

- Berilgan yordamchi vosita (rasm yoki matn) asosida mavzuga mos sarlavha, mantiqiy tartibga ega, maqsadga muvofiq elementlarni o'z ichiga olgan kamida 2 paragrafdan iborat badiiy, informativ yoki persuasiv/ishontiruvchi matn tuzadi;

Xulosa tariqasida shuni aytish kerakki, ona tili va o'qish savodxonligi fanidan dars beruvchi o'qituvchi ta'lim standartlarining barcha bandlarini puxta o'zlashtirish lozim. Aks holda o'quvchilar tomonidan bajarilishi amalga oshmaydi. Natijada bilimida bo'shliq hosil bo'ladi. O'z vaqtida bilim, ko'nikma va malakalarining o'quvchilar tomonidan egallanmaganligi muammosi o'z yechimini topmaydi.

Adabiyotlar:

4. K.Qosimova va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: “NOSIR” nashriyoti 2009. 248-b

5. Ona tili va o'qish savodxonligi 3-sinflar uchun darslik. – T.: 2022. 23-b

ЎҚИТУВЧИЛАРИ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ

Ш.Ш.Юлдашев

З.С.Юлдашева

Ўзбекистон Республикасида таълим самарадорлигини оширишда замонавий педагогик-психологик сирлардан бири ўқитувчиларда мунтазам изланиш ва ўз ишининг устаси бўлишига қизиқиш уйғотишдан иборатдир. Жумладан, педагог – психологлар тарбияланувчилар билан ўзаро муносабатларда яхши ва ёмонни фарқлашга, ютуқ ва камчиликларини ўз вақтида билишга уринса, педагогик-психологик фаолият самарадорлигининг ярим муваффақиятига эришган бўлади. Шу нуқтаи назардан бугунги кунда ҳар бир педагог – психологлар мустақил равишда ўз имкониятларини аниқлаши, ўз қобилиятларини ва педагогик маҳоратини ривожлантириши керак. Ўзида кўп нарсани ижод қилиши, тавсия қилинганлардан кўпини синаб кўриши, ўз устида тинимсиз меҳнат қилиши, ижодкор бўлишини ҳам ўзи белгилайди. Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони ҳам мазкур муаммо ечимига оид теран фикрлар билдирилган. Зеро, таълим жараёнида фаолият юритаётган педагог – психологлар ўзининг тажрибасини таҳлил қилиб, ўз диққатини тобора муваффақиятли жиҳатларга қаратади, ўзининг иш самарадорлигини пасайтираётган ўқитувчилар муаммоларни ва қийинчиликларни ҳам кўра олиб, уни бартараф этиш йўлларини топади.

Ўқитувчилар фаолиятида дастлабки қийинчиликлардан бири таълим жараёнида фаолият юритаётган ўз фаолиятига нисбатан таълимий, маънавий ва жисмоний жиҳатдан тайёргарлиги сустлигидир. Уларда фаолиятига нисбатан бепарволик, сустлик, маъсулятсизлик пайдо бўлади. Шу туфайли таълим самарадорлигини оширишнинг пасайишига олиб келади.

Эндигина ўз фаолиятини бошлаётган педагог-психологлар дуч келадиган асосий қийинчиликлари, уларнинг таълим-тарбия жараёнидаги қийинчилиги шарт-шароитларга тезкорлик билан мослашмаслиги, кескинлик, бепарволик, ўз ишидан қониқмаганлиги, психологик ҳолати ёки аксинча, уни бартараф қилиш учун жадал интелекти, педагогик маҳоратининг етишмаслиги уни такомиллаштириш, педагогик фикрлашни секинлиги, малака ва кўникмаларни ривожлантиришни таъминлайдиган тетиклик, уддабуронлик, мобилизацион тайёргарлик, эмоционал кўтаринкилик ҳолатининг мавжуд эмаслигидир. Муассасалардаги ўқитувчилар таълим сифат ва самарадорлигини оширишда замонавий инновацион жадаллик билан амалга оширадиган интерфаол усуллардан унумли ўз ўрнида ҳам мавзуга доир, ҳам мутахасисликка доир, ҳам замон талабига мослаштирган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Таълимда ўқитувчилар фаолиятидаги қийинчиликлардан яна шуни таъкидлашимиз мумкинки, педагогик вазиятда зиддиятлар узоқ давом этиши, ўз вақтида ҳал қилинмаганлиги, муваффақиятсизликка дучор бўлиши, вазиятда нафақат психологик узилишлар, балки ўз-ўзини баҳолашнинг пастлиги, педагогик маҳоратни такомиллаштиришнинг тормозланиши салбий ҳолатга олиб келади. Шундай экан таълим самарадорлигини оширишда педагогик вазифаларга фаол муносабатнинг зарур шarti бўлган рағбатлантирувчи услублардан ўз вақтида фойдаланиш бу ижобий ҳал этилишига, унинг шахсий педагогик маҳорати захирасини сафарбар қилади, бу эса педагогнинг ижодий фикрлашини рағбатлантиришига манба бўлиб хизмат қилади.

Демак, таълим самарадорлигини оширишда ўз педагогик фаолиятини эндигина бошлаган ҳар бир ёш ўқитувчилар асло жисмонан ва руҳан бўшашиши, бутунлай

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

осойишталикка берилиши мумкин эмас.

Педагогик ва психологик адабиётлар таҳлили, қийинчилик – инсоннинг субъектив психологик ҳолати эканлигини, у ҳамма вақт ҳам ташқи кузатувчи таҳлил учун қулай эмас деган хулоса қилишга имкон беришини, бу эса ҳеч ким ўқитувчининг касбий қийинчиликларини унинг ўзидан кўра яхшироқ аниқлай олмаслигини ва уларни бартараф қилиш йўллари ҳам ўзидан бошқа киши топа олмаслигини таъкидлайди. Демак, ўқитувчилар фаолиятида касбий қийинчиликларини тадқиқ қилишнинг янада қулай йўли бу, ўз–ўзини ташхислаш ҳисобланади. Таълимда интеграцион фан ютуқларидан фойдаланиш, олимлар эришган натижаларидан, назарий билимни амалиёт билан боғлаш, илмий билимларнинг маълум бир мақсадга йўналганлигига боғлиқлигини англай олиш лозим.

Ўқитувчилар маълум бир мақсадга йўналтирилган ғоялар билан таъминлашдан аввал амалиёт асосида аниқланган эҳтиёж бўлиши керак. Ўқитувчилар меҳнатини ўрганиш жараёнида қатор шарт шароитларга риоя қилиш кўзда тутилади. Нафақат ўқитувчилар лик касбида узок ўтмиш тажрибаларидан фойдаланиш даркор, балки ўқитувчилар касбий ривожланишининг энг яқин ва олис истикболларини ҳам белгилаш зарур. Бу ўқитувчиларнинг таълим–тарбия жараёнида пайдо бўладиган муаммоси айнан нимадан иборатлигини ва унинг сабаби айнан нима эканлигини аниқлаш, сабаб ва оқибатларини педагогик қийинчилик оқибати билан қориштирмасликка имкон беради. Бунда педагогик ташхислашнинг педагогик– психологлар касбий фаолиятини тезкор коррекциялаш имкониятини берадиган ўзига хос жиҳатлари намоён бўлади. Ўқитувчилар фаолиятни ўз–ўзида таҳлил қилиш жараёнида ўзининг таълим–тарбиявий фаолияти натижалари ва хусусиятларининг ҳолатини ўрганади, педагогик– психологик зиддиятлар ўртасидаги сабаб ва оқибатли боғланишларни аниқлайди, ўқувчиларга таълим ва тарбия беришни янада такомиллаштириш йўллари белгилайди

Хулоса қилиб айтганда, таълим самарадорлигини оширишда ҳар бир ўқитувчилар фундаментал билимга эга бўлиши, касбий билим, кўникма ва малакаларини эгаллаши, ўз касбий фаолияти натижаларини англаб етиши, унинг келгуси педагогик – психологик фаолиятини янада ривожлантириши учун такомиллашган усулларни излаш ва уларни ўзлаштириш заруриятини таъминлаш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ – 5847 – сон Фармони.
2. Холиқов А.А. Педагогик маҳорат. – Т.: Иқтисод -молия, 2011.
3. Педагогика. М.Тохтоҳоджаевнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2010.

TEKNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION

TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Yuldashev Shuxrat Shakirovich

Yuldasheva Ziragul Suyunovna

Mehnat darslarida turli mehnat faoliyat turlaridan foydalanish jarayonida o`quvchilar tomonidan to`planuvchi tajribalarning texnologik operatsiyalarni bajarish sohasidagi bilim va malakalarining muhim asosini tashkil etadi.

Mehnat darslarida o`quvchilar faoliyatining muhim natijasi bu ularning o`rganilayotgan ob`yekt va hodisalarning yangi belgi va xususiyatlarini yanada mustaqil aniqlash, darsdan darsga yanada ham aniqroq va tizimlashtirilib boruvchi xulosalarning chiqarilishidir.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Masalan, darslarning birida o'qituvchi o'quvchilar oldiga qog'oz turlarini aniqlash, qog'ozning ko'pgina vazifasiga ega bo'lgan material sifatida umumiy xususiyatlarni hamda qo'llanish va foydalanishning cheksiz miqdordagi shartlarini ta'riflash vazifasini qo'yadi.

O'quvchilar tomonidan bajariluvchi kuzatishlar va tajribalarning muhim natijasi – hayot bilan bog'liqlik, bunda olingan bilim va malakalarning joriy o'quv ishlarida, mehnat daslarida turli buyumlarni tayyorlashda amaliy qo'llanishidir.

Kichik maktab bolalarini nafaqat ko'ra olishga, balki o'tkaziluvchi kuzatishlar maqsadini qo'ya olish, eng oddiy, amalga oshirish mumkin bo'lgan tajribalarni tashkil eta olish, o'z kuzatishlaridan xulosalar chiqara olish va bu xulosalardan mehnat jarayonida foydalana olishga o'rgatish juda muhim.

O'qituvchi tomonidan tashkil etiluvchi ko'rsatishlar, kuzatishlar va tajribalarning ko'p qismi odatda o'quvchilar oldin mashg'ulotlar, suhbatlar, ekran qo'llanmalarini ko'rib chiqish jarayonida o'zlashtirgan o'quv materialini takrorlash, mustahkamlash va umumlashtirish maqsadlariga xizmat qiladi. Bu holda maxsus topshiriqlar va rejalar bo'yicha bajariluvchi kuzatishlar va tajribalar kichik maktab o'quvchilariga ularning bilimlarini tizimlashtirish, ularni to'ldirish va aniqlashtirish, boshqa o'quv fanlari bo'yicha olingan bilimlar bilan bog'lash, bilimlarning amaliy ishni bajarish uchun ahamiyatini aniqlash uchun xizmat qiladi.

Turli materiallarning bir turdagi xususiyatlarni aniqlash va taqqoslash uchun o'tkaziluvchi kuzatishlar va tajribalar katta foyda beradi, masalan, qog'oz va gazlamani, loy va plastilinni, iplar va qog'oz shpagati, qog'oz va plastmassa plyonkalarni. Bunda bajariluvchi taqqoslashlar muhim politexnik ahamiyatga ega bo'lib, bolalarga materiallarning farqli xususiyatlari, sifatlarini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Qaychidan foydalanish qoidalari.

1. Qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda qakla.
2. Qaychini uchini yuqoriga qilib ushlama.
3. Qaychini ochiq holda qoldirma.
4. Qaychini yurib turganingda ishlatma.
5. Qaychini faqat yopilgan holda uchidan ushlab o'rtog'ingga uzat.
6. Qaychini shlatayotganda kesilishning yo'nalishi va materialni ushlab turgan chap qo'l barmoqlarini kuzatib tur.
7. Yaroqsiz qaychini ishlatma, o'qituvchiga topshir.

Applikatsiya – badiiy asar yaratishning eng sodda va oson usulidir. Bu applikatsiyadan faqat bezash maqsadlaridagina ko'rgazmali qurollar, turli o'yin uchun qo'llanmalar, o'yinchoqlar, bayroqchalar, bezaklar, shu kabilarni yaratishdan keng qo'llash imkonini beradi.

Applikatsiya tushunchasi xususiyatlari va materiallariga ko'ra xilma-xil bajarilishi texnikasining o'xshashligi bilan birlashgan badiiy asarlarni yaratish usullarini o'z ichiga oladi. Har bir material applikatsiyasi bajarilish texnikasiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi xususiyatlarga ega, masalan, qogoz, limon, daraxlar po'stlog'lari, fonga turli yelimlar bilan yopishtiriladi.

Mehnat darslarida loy, plastilin, mum kabi materiallardan foydalanib, ulardan turli uyinchoqlar, jonivorlar, qushlar, ertak qahramonlari yasaladi. O'yinchoq – dekorativ san'atning eng qadimiy turlaridan biri bo'lib, qadim asarlarda loydan yasalgan narsalar bizgacha yetib kelgan. Mamlakatimizda sanoat va madaniyatning rivojlanib borishiga ko'ra uyinchoqlarni assortimenti, ularning obrazlari yildan-yilga boyib bormoqda. O'yinchoqlar yasaladigan materiallar xilma-xildir. Biroq afzallik loyga beriladi. Loy narsalar yasashda asosiy material hisoblanadi.

Plastilin va loydan tashqari narsalar yasashda mumdan foydalaniladi. Mumning tabiiy va suhniy (neftdan olingan) turlari mavjud. Mum ancha qimmat turadi va undan mayda narsalar yasaladi. Mum bilan ishlash qulay, u qurimaydi, suv bilan namlanishni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

talab qilmaydi, darz ketmaydi va undan yasaladigan narsalar uzoq saqlanadi.

O'qituvchi tomonidan tashkil etiluvchi kuzatishlar va tajribalar, ko'rsatib berishlar kabi odatda ikki bir-birini to'ldirib turuvchi maqsadni ko'zlaydi: bir tomondan, u yoki bu hodisa yoki natijalarni kuzatishda, o'quvchilar ma'lum xulosalarga kelishadi, ular bajaradigan amaliy ishlari uchun bevosita ahamiyatga ega bo'lgan xulosalar chiqaradilar; ikkinchi tomondan oldindan xulosalarni bilib, o'quvchilar o'z bilimlariga maxsus kuzatishlar va tajribalarda tasdiqlanishlar topadilar, ularning bilimlari mustahkamroq, ongliroq bo'ladi, bu esa amaliy ishlar sifatida o'z aksini topadi.

Adabiyotlar:

1. X.Sanaqulov, M.Haydarov. "Boshlang'ich sinflarda qog'ozdan amaliy ishlar". 1996 yil.

MUSIQA TA'LIMIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI
Ummatkulova Sayyora Shovkatovna
Ummatkulov Botir Umirzakovich

Annotatsiya: Musiqa ta'limining o'ziga xosligi tashkiliy tuzilishi, amaliy ijrochilik faoliyatlari, shuningdek o'qitish usullari, ularning samaradorligini ta'minlovchi omillar, vositalar tahlili va ularni umumiy ijodiy – ijobiy jihatlarini umumlashtirish musiqa ta'limini o'zigagina xos bo'lgan yangi turlarini ishlab chiqish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: pedagog, musiqa, metodist, didaktik texnologiya.

POSSIBILITIES OF USING PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION

Abstract: The peculiarity of music education is the organizational structure, practical performance activities, as well as teaching methods, factors that ensure their effectiveness, analysis of tools and generalization of their general creative and positive aspects. allowed the development of new species.

Key words: pedagogue, music, methodologist, didactic technology.

Mamlakatimizda yangilangan, jahon andozalariga mos keladigan ta'lim mazmuni o'z-o'zidan emas, balki, ilg'or pedagog – olimlar, metodist o'qituvchilar va jahon miqiyosida orttirilgan pedagogika fani yutuqlari orqali takomillashib boradi. Shu bois ham ta'limni hozirgi bosqichida uni isloh qilish vazifalari yangicha fikrlovchi, shiddatli axborot va axborot texnologiyalari, kompyuterlashgan modeli o'qitish tez rivojlanayotgan sharoitda yosh avlod ta'lim tarbiyasi uchun mas'ul ijodkor o'qituvchilarni shakllantirish vazifasini asosiy o'ringa qo'ymoqda.

Mavjud tajribalar shuni ko'rsatadiki, ta'lim mazmuni qanchalik yangilanmasin, mukammal o'quv dasturlari, darsliklar yaratilmasin, o'quv – tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashda o'qituvchining pedagogik mahorati, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi va ulardan ta'lim jarayonida unumli va o'rinli foydalana olishiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda respublikamiz ta'lim tizimida "Ta'lim to'g'risida" gi qonundagi asosiy sifat bosqichida belgilangan vazifalarni ro'yobga chiqarish bo'yicha chuqur o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Milliy dasturda ko'zda tutilganidek, zamonaviy axborot texnologiyalari va kompyuterlar tarmoqlari negizida ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish hamda axborot tizimi bilan ta'minlash jadal rivojlanmoqda. Fan va ta'limning moddiy, uslubiy bazasi mustahkamlanib, o'quv - uslubiy, ilmiy, innovatsion, zamonaviy vositalar mukammallashib o'quv jarayoniga tadbiq qilinmoqda.

Har qanday fanni, shu jumladan musiqa fanini o'qitish jarayonida ham faollashtiradigan, ularni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi mushohada qiluvchi o'z fikrlarini bildira oluvchi o'quvchi sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi – bu o'qituvchidir. O'qituvchi o'zi va o'rganuvchi o'quvchilar uchun qulay va qiziqarli bo'lgan o'qitish usullari, yo'llari, shakllari,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

vositalari ulardan foydalanish shart-sharoitlarini belgilaydi, ilg'or pedagogik texnologiyalar yordamida o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga harakat qiladi. Shu boisdan ham pedagogik texnologiya, didaktik texnologiya, ta'lim texnologiyalariga o'quv jarayonidagi eng samarali vositalar sifatida qaralmoqda. Ulardan bugungi kunda jahon pedagogikasi amaliyotida keng foydalanilmoqda.

Pedagogik texnologiya hozirgi kunda eng rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida bo'lgani kabi bizning respublikamizda ham ta'lim jarayonini tashkil qilish, boshqarish, nazorat qilish bilan bog'liq ishlarda ustuvor o'rinni egallamoqda. Shuning uchun ham pedagogik texnologiyalardan barcha pedagoglar yaxshi xabardor bo'lishi, ta'lim jarayonida ularni qo'llab dars o'tishlariga muhim e'tibor berilmoqda. Bu aynan jamiyat taraqqiyotining obyektiv qonuniyatlariga mos bo'lib, jamiyat taraqqiy etishi bilan ta'lim – tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari shunga mos ravishda takomillashib borishi bilan bog'liqdir.

Ta'lim jarayonida o'quvchilar musiqa san'atini butun nafasati bilan

o'rganishlari, idrok etishlari ommaviy musiqa faoliyatlari: musiqa tinglash, tahlil qilish, jamoa bo'lib qo'shiq kuylash, nazariy bilimlarni o'zlashtirish (musiqa savodxonligi) raqsga tushish, bolalar cholg'u asboblari chalish va musiqa ritmik jo'r bo'lish masalalarini shakllantirish musiqiy ta'limning asosiy mazmunini tashkil etadi. Pedagogik texnologiyalarni barcha turlarida birdek qo'llaniladigan va ta'lim tarbiya jarayonini tadrijiy tarkib topishida va rivojlanib borishida hal qiluvchi omillar hamda tarkibiy elementlar uch xil faoliyatdan iborat bo'lib, ular so'zlash, ko'rsatish va mashqlar bajarishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umumiy o'rta ta'limning DTS va o'quv dasturi. Musiqa, 1999 – yil.
2. Uzviylashtirilgan Davlat Ta'lim Standarti va o'quv dasturi. Musiqa. – Toshkent, 2010 – yil.
3. Yo'ldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texn. asoslari. – T, -Fan, 2001 - yil.
4. Turaeva, C. **TEXNOLOGIK LOYIHALASH VOSITASIDA UZLUKSIZ MUSIQIY TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH.** Журнал музыки и искусства, (2022).

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR

S.M. Norboyeva

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda matematika darslarda interfaol metodlar deb nomlangan ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika fanining o'qitilishi haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada o'qituvchi dars jarayonida o'quvchidan kuchli mahorat bilim va katta ma'suliyat talab qilishi ko'rsatilgan. Maqolada dars o'qitilishi davomida darsdan tashqari bilimlar, interfaol metodlardan foydalanish yoritilgan

Abstract: In this article, called interactive methods in mathematics lessons in elementary grades, we think about the teaching of mathematics in elementary grades. This article shows that the teacher requires strong skills, knowledge and great responsibility from the student in the course of the lesson. The article describes the use of extracurricular knowledge and interactive methods during teaching.

Аннотация: В данной статье, называемой интерактивными методами на уроках математики в начальных классах, обсуждается преподавание математики в начальных классах, показано, что учитель требует от ученика прочных навыков, знаний и большой ответственности на курсе. В статье описано использование внеаудиторных знаний и интерактивных методов в процессе обучения.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Boshlang'ich sinflarda matematika fanining o'qitilishi o'qituvchidan kuchli mahorat, bilim va katta mas'uliyat talab qiladi. O'qituvchi birinchi navbatda boshlang'ich sinfda matematika fanini o'qitish shakllari bilan tanishib, yangi pedagogik texnologiya asosida zamonaviy dars o'tishni tushunishi va matematika darsini interfaol metodlar bilan bog'lashi lozim bo'ladi. Ma'lumki ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborot texnologiyalarini tadbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan har tomonlama barkamol, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahmin qilish, katta yakuniy xulosalarni xam o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchanlik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda „Aqliy hujum“, „Fikrlar hujumi“, „Tarmoqlar“ metodi“, „Sinkveyn“, „BBB“, „Beshinchisi ortiqcha“, „6x6x6“, „Bahs – munozara“, „Rolli o'yin“, „FSMU“, Kichik guruhlarda ishlash, „Yumaloqlangan qor“, „Oxirgi so'zni men aytay“ kabi interfaol metodlar qo'llanilmoqda. Mazkur interfaol metod mashg'ulotlarida xususan o'yin topshiriqlarni takrorlash va mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. Interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki bu o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifalarini bajarishga ularning yaqin ko'makchilaridan biriga aylanadi. Metodni qo'llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

-o'qituvchi o'zaro teng nisbatda mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;

-o'quvchilar mavzuga (bo'lim, bob) oid va oid bo'lmagan asosiy ushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo'lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;

-o'quvchilar oz harakatlarinin mohiyatini izohlaydilar;

Metoddan indevidual guruhli va ommaviy shaklda o'quvchilar tomonidan mavzuning puxta o'zlashtirilishini ta'minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga, ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Oqituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni interfaol metodlar, ilg'or pedagogik hamda kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim tarbiya jaroyoni sifatini yuksalishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar.

1.Gafforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T. „Tafakkur“ 2011

2.Axmedova N, Inoyatovqa M, Matnazarova K. Boshlang'ich ta'limdagi muammolarni bartaraf etish yo'llari. Metodik tavsiyalar. – T. ziyonet

МАТЕМАТИКА ФАҚАТ ҚОБИЛИЯТЛИЛАР УЧУНМИ?

Ф. Зокиров

Ҳ. Норжигитов

Аннотация. Мақолада математикани ўрганиш ва уни ўзлаштириш учун фақат қобилиятли бўлиш керак, деган фикрлар қанчалик асосли эканлиги ҳақида баҳс

мунозара юритилган.

Аннотация. В статье обсуждены, насколько обоснована факт, что знать и изучать математику только для одаренных.

Annotation. In article it are discussed, how much proved the fact, that the nobility and to study mathematics only for the presented.

Кўп ҳолларда эшитиб қоламиз, «математикани билиш учун алоҳида қобилият керак!», «ўзида бўлмаса математика юкмайди». Наҳотки шундай бўлса? Шу сабабли бўлса керак, математика билан алоҳида, бошқалардан фарқли ақлга эга бўлган, ўткир онгли, ўзига хос хусусиятли одамлар шуғулланиши лозим дейишади. Ва яна қўшиб кўямиз, бунинг учун махсус «математик хотирали» бўлиш керакки, акс ҳолда узундан узун формулаларни эсда тутиб бўладими? Ва ҳоказо.

Бу гапларнинг барчаси бекор. Бу ҳолат, бизнинг оддий математик фикрлаш қобилиятимиз саёзлиги, математик билимимиз пастлиги, математика бўйича малакамиз йўқлиги натижасидир.

Тўғри, ўта қобилиятли, вундеркинд одамлар борлигини ҳам эсдан чиқармаслик керак. Бундайлар жуда кам.

Худди шунингдек, нормал фикрловчи одамлар орасида математиканинг ҳеч бир қисмини ҳам «ҳеч бўлмаганда ўртача» ўзлаштира олмайдиганлари бор дея олмаймиз.

Ҳақиқатни тан олиб «ҳа бунинг математикага лаёқати йўқ» десак, бу ўзимизнинг мактабда, оилада математикани ёмон ўқитишимизнинг аччиқ меваси экани равшан бўлади.

Ўзимиз майли, ҳеч бўлмаса фарзандларимизга бу фанни яхшироқ ўрганишларига ёрдам берайлик, уларнинг ҳаракатларига хайрхоҳ бўлайлик.

Математикмиз дейишимиз билан ҳамсуҳбатимиз – Ҳа! ёки – Йўғ-е! дейишади ва гапимиз ўз-ўзидан бошқа бир мавзуга бурилиб кетади. Негадир кўпчилик математикадан суҳбатлашишни, фикр алмашишни, баҳслашишни хоҳламайди. Наҳотки математика шунчалик қийин соҳа бўлса?

Бир олимнинг математикага кириб келиши ҳақида шундай ҳикоя қилишади. У ўқувчилик йиллари математикани яхши тушунмаган ва қолаверса ўзи ҳам қизиқмаган. Энг катта орзуси фотоаппаратга эга бўлиш бўлган. Бир куни математикадан шаҳар олимпиадаси бўлишини, ғолибга фотоаппарат совға қилинишини эшитиб қолади. Шу кундан бошлаб математика билан жиддий шуғуллана бошлайди. Натижа нима бўлган деб ўйлайсиз? У ғолиб бўлади. Бу инсон, ҳозирда математика соҳасида етук олим, россиялик профессор Трофимов эди.

Кўпчилик, математикада формулалар кўп, уларни ёдда тутиш осон эмас, деб ўйлайди. Аслида ундай эмас, яъни формулаларни ёдлаш эмас, бир биридан келиб чиқишини, боғланишларни ўрганиш керак. Формулаларни, қоидаларни, тасдиқ ва хулосаларни ҳис қилиш, маъносини тушуниб олиш лозим.

Масалан, икки сон йиғиндиси 10 га, кўпайтмаси 24 га тенг, деган масалани ҳал қилиш учун қуйидагича фикр юритиш етарли:

Йиғиндиси 10 бўлган сонлар: $1+9=2+8=3+7=4+6=5+5$.

Уларнинг кўпайтмаси: $1\cdot 9=9$, $2\cdot 8=16$, $3\cdot 7=21$, $4\cdot 6=24$, $5\cdot 5=25$.

Демак, жавоб, биз қидираётган сонлар 4 ва 6.

Биз, ушбу ҳолатни тушунтириш учун анча вақт сарфладик. Энди сиз, ёки бошқа ўқувчи, мулоҳаза юритиш босқичларини ўзлаштириб олган бўлсангиз, бу каби масалаларни бир неча сония ичида ҳал қилиб ташлайсиз.

Айтишларига қараганда талантнинг, қобилиятнинг 95 фоизи меҳнат экан. Демак, ҳаммада ҳам қанчадир миқдорда, талант ва қобилият бўлади. Аммо уни тарбияламаслик натижасида, айнан шу талантга, қобилиятга керакли муҳитдан бошқасига тушиб қолиш туфайли ўз талантимиздан ажралиб қолар эканмиз.

Турли маълумотнома, жадвалларда берилган миқдорларнинг қийматларини

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ёдлаб олиш шарт эмас. Ундан керакли пайтда фойдаланиш мумкин. Масалан, π (пи) сонининг вергулдан кейинги 8 рақами 5 эканини, $\sqrt{2}$ сонининг миллиондан бир аниқликдаги қиймати $\sqrt{2} \approx 1,414213$ эканини эслаб қолиш учун қобилиятни ишлатмаслик лозим.

Яна бир мисол, $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ни жадваллардан қидириб юрмай, маъносини эслаб

қолиш лозим. Агар тенг томонли учбурчакни қарасак, унинг барча бурчаклари 60° дан бўлиб, бир учидан тушган баландлиги, ўзи тушган томонни, ўзи чиққан бурчакни тенг иккига бўлади ва ён томон билан биргаликда бурчаклари 30° , 60° , 90° бўлган тўғри

бурчакли учбурчак ҳосил қилади. Шу учбурчакдан $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ва $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ бўлишини

осонгина аниқлаймиз. Бу айтилганларни ўзингиз қоғозга чизиб, машқ қилиб кўрсангиз бу қийматлар ҳеч қачон эсингиздан чиқмайди.

Тригонометрик функцияларнинг 90° гача бўлган бурчаклар учун қийматларини ҳам шу каби, тўғри бурчакли учбурчак ёрдамида ўрганиш мақсадга мувофиқ. Сўнгра, 90° дан катта бўлган бурчаклар учун қийматларини бирлик айланага ўтиш орқали амалга оширилса бўлади.

Баъзан, катта ёшдагилар, яъни мактаб, академик лицей, касб хунар коллежларини битириб, бирор ишни юрғазиб турган ёшлар математикани яхши ўрганмаган эканмиз, энди ўргатинг, керак бўляпти, деб келишади. Биз, мактабдаги дарсликларни қайта ўқишни тавсия қиламиз. Улар, барибир тушунмаяпмиз, қийин экан деб нолишади.

Демак, улар билан энг содда математик тушунча, қоида ва хулосалар ҳақида маълумотлар бериш, амаллар бажариш, ҳижжалаб тушунтириш орқали иш олиб боришга тўғри келади.

Уларни дарсликдагидан бошқачароқ усулда тарбиялаш лозим бўлади. Худди, гўдакни тетапоя қилдиргандек. Балки, шу каби талабгорлар учун алоҳида китоб ёзиш керакдир!

Бемалол айтиш мумкинки, бу соҳада дастлабки қадамни ҳамкасбимиз Шодиёр Даврон ташлади[3]. Унинг «Ёдаки ҳисоб арифметикаси» китоби, айнан, кейинчалик математикани, мустақил ўрганишга қарор берганлар учун ёзилган.

Хулоса. Мақоламизда айтмоқчи бўлган хулосамиз шундан иборатки, математикани истаган одам, ҳоҳлаган ёшда ўрганиши мумкин. Фақат унда интилиш, кунт, сабр, вақт етарли бўлса бўлди. Шу ерда, Александр Дюманинг «Монте Кристо» романидаги, Аббат Фариа ва Эдмон Дантеснинг «Иф қалъаси» камокхонасидаги ҳаётини эслатишни лозим топдик. Эдмон Дантес, озгина вақт давомида (12 йилга қараганда 2 йил) математикани ҳам, мантиқ-у бошқа фанларни ҳам ўзлаштириб олади. Роман тўқима-ку дейдиганларга гапимиз битта, бу фактлар ҳақиқат!

Бундай мисолларни ҳаётдан ҳам келтириш мумкин.

Яна бир бор таъкидлаймиз, математикани, умуман бошқа фанни ҳам ўрганишга истак, хоҳиш бўлиши керак. Акс ҳолда, мажбуран ўргатилган нарсалар қуруқ бўлиб қолади.

Ривоят. Бир подшо ўғлини алломалар қўлига топшириб, уни тарбиялаб беришларини буюрибди. Маълум муддат ўтгач, ўғлини чақириб синов ўтказибди. Подшо қўлига бир узукни яшириб, ўғлидан қўлида нима борлигини топишини сўрабди. Ўғли бор билимларини, ўргатилган қоидаларни эслаб, ишга солиб жавоб берибди: қўлингиздаги нарса думалоқ, силлик, ўртаси тешик, дебди. Шунда подшо хурсанд бўлиб, хўш нима экан, шу нарса, деса, ўғли ЭЛАК, деган экан.

Подшонинг жаҳли чиқиб, алломаларни уришибди ва ҳамма нарсани ўргатибсизлар-ку, фаросатини тарбияламабсизлар, мантиққа ўргатмабсизлар, ахир элак

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Математика. Умумий ва ўрта таълим мактабларининг 5 синфи учун дарслик. Б.Қ.Ҳайдаров. Т. 2011.
2. Мирзааҳмедов М.А., Раҳимқориев А.А. Математика 6. Умумий ўрта таълим мактабларининг 6 синфи учун дарслик. Т. 2013.
3. Шодиёр Даврон. Ёдаки ҳисоб арифметикаси. Тошкент. «Академнашр» NMM. 2016.

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Тоштемиров Дониёр Эшбаевич

Аннотация. Мақолада электрон ўқув-услугий мажмуалар асосида автоматлаштирилган тизимлар яратиш ва улардан ўқув жараёнида фойдаланиш масалалари ёритилган.

Аннотация. В статье раскрывается создание автоматизированных системы на основе электронный учебно-методических комплекс и вопросы их употребления в учебном процессе.

Annotation. The following article enlightens the creating of automated systems based on electronic teaching-methodological complex and issues of their usage in teaching process.

Ўқув жараёнида таълимнинг замонавий шакллари ва усуллари кўллаш, ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш, масофали ўқитиш технологияларини жорий қилиш масалалари долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Бу муаммоларни ҳал этишда замонавий талаблар даражасида яратилган электрон ўқув-услугий мажмуалар алоҳида аҳамиятга эгадир.

Масофали ўқитиш - ахборот-коммуникация технологиялари ва илмий асосланган ўқитиш усуллари кўллаб таълим олиш шаклидир. Ўқитишнинг бу шаклида ўқувчиларга мос таълим предметини эркин танлаш, ўқитувчи билан мулоқат қилиш шароитларини таъминлайдиган анъанавий, замонавий ахборот-телекоммуникация технологияларига асосланадиган, ўқитиш жараёнида таълим олувчининг қаердалиги ва вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда амалга оширилади. Масофали ўқитишда ўқув жараёнига тегишли бўлган барча компонентлар (мақсад, мазмун, метод, ташкилий шакл, ўқитиш воситалари ва ҳоказо) Интернет технологиясининг техник ва дастурий воситалари билан амалга оширилади [1].

Ўқув жараёнини ташкил этишда компьютерлардан фойдаланилса жараён автоматлаштирилган тизим оситида фаолият олиб боради. Бунда компьютер ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда, ўқув режалар, ўқув дастурлари ва ўқув материалларини яратишга тавсиялар ишлаб чиқишда, тестлаштириш ва назорат қилишда педагогик ходимларга кўмакчи вазифасини бажаради.

Ўқув жараёни учун тавсия этилган биз ишлаб чиққан электрон ўқув-услугий мажмуадан фойдаланиш ва унинг имкониятлари тўғрисида фикр юритамиз. Ўқув жараёнида электрон ўқув-услугий мажмуалар компьютер тармоқлари воситасида талабаларни ўқув-ахборот базаси билан таъминлайди ва уларнинг таълим тизимида олган билимларини баҳолаш ва назорат қилиш вазифасини бажаради.

Замонавий ўқув жараёнини шу жумладан, масофали ўқитишни ташкил қилишда таълим хизматлари самарадорлигини оширишда ахборот маконининг ўрни жуда катта. Таълим муассасаларида фанлардан ахборот маконини яратиш Интернет ва Интранет

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

тармоқларида таълим порталлари, электрон ўқув-услугий мажмуалар ташкил қилиш орқали амалга оширилади.

Электрон ўқув-услугий мажмуалар асосида ўқитишни ташкил қилишда умумлаштирилган ўқитиш технологиялари ва тизимлари яратиш муҳим аҳамиятга эга. Умумлаштирилган ўқитиш технологиялари ва тизимларига электрон ўқув-услугий мажмуаларда жойлаштирилган ўқув дастурлари, режалар, дарсликлар, ўқув ва методик қўлланмалар, семинар, амалий ва лаборатория машғулоти мазмуни, тест тизимлари мажмуасини келтириш мумкин.

Электрон ўқув-услугий мажмуалар масофали таълим тизимининг ривожланишига, шу билан бирга унинг асосий воситаси ҳисобланиб, масофали таълимнинг ташкилий-услугий ва меъёрий-ҳуқуқий базасининг ривожланишига, таълим олувчилар ва педагогларни мутлақо янги воситалар билан таъминлашга, педагогик тадқиқотларни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади.

Электрон ўқув-услугий мажмуалар асосида масофали ўқитиш амалга ошириладиган таълим муассасаларида мажмуага ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқариш, унинг тузилмалари, молиявий-хўжалик ишларини юритиш, ўқув режа ва дастурлар, ўқув материаллари, тестлар ва бошқалар ҳақида маълумотлар жойлаштирилади.

Электрон ўқув-услугий мажмуаларнинг асосий ўқув-услугий қисми электрон дарслик тизимига асосланган. Электрон дарслик - компьютер ва ахборот-коммуникация технологияларига асосланган ўқув услубини қўллашга, мустақил таълим олишга ҳамда фанга оид ўқув материаллар, илмий маълумотларнинг ҳар томонлама самарадор ўзлаштирилишига мўлжалланган электрон ўқув адабиёти ҳисобланади [2].

Электрон ўқув-услугий мажмуалар ўқув жараёни мобайнида намойиш этиш воситаси, компьютер синфларида ташкил этиладиган мустақил ишлаш машғулотида репититор, мустақил таълим олишга восита, амалий ва лаборатория ишларини бажариш мобайнида услубий ёрдамчи, ўқувчилар томонидан билимларни ўзлаштиришини назоратчиси, амалий ва лаборатория машғулоти учун масала ва машқлар билан таъминловчидир.

Электрон ўқув-услугий мажмуалар ўқувчиларга ахборотни ўқиш, маърузаларни эшитиш, амалий ва лаборатория машғулотида мўлжалланган вазифаларни бажариш, ўз билимларини текшириш ва зарур ҳолларда уларни тўлдириш, ўз-ўзини назорат қилиш каби билим шакллари тавсия этиши мумкин.

Электрон ўқув-услугий мажмуалар ўз ичига тренажёрлар, амалий ва лаборатория машғулоти учун вазифалар, тест топшириқлари, бир вақтнинг ўзида билим бериш ва уларни ўзлаштириш жараёнини назорат қилувчи дастурий таъминотларни қамраб олади. Бошқача айтганда у ўқув предметларининг асосий ахборотли қисмини баён этувчи, олинган билимларни мустаҳкамлашга мўлжалланган машқлар, ўқувчиларнинг билимларини баҳолаш имкониятини берадиган тест технологияларидан ташкил топади [3].

Электрон ўқув-услугий мажмуалардаги мустақил таълим машғулоти учун яратилган электрон ўқув-услугий материаллар автоматлаштирилган дастурий воситалар ёрдамида фаолият олиб боради. Автоматлаштирилган ўқув-услугий материаллар таълим олувчиларга керакли мавзулар бўйича маълумотларни тавсия этади ва билимларни назорат қилади. Билимларнинг назорати натижасига қараб таълим олувчиларга турли савиядаги топшириқлар тавсия қилинади. Автоматлаштирилган ўқув-услугий таълим воситалари ёрдамида таълим олувчилар ўқитувчининг ёрдамсиз ҳам ўз билимларини ошириб такомиллаштириб бориши мумкин.

Ўқув жараёнида мустақил таълимни ташкил этиш учун электрон ўқув-услугий мажмуалар яратиш ва жорий этишнинг долзарблиги қуйидаги омиллар билан белгиланади [4]:

- талабаларнинг мустақил таълим олишга бўлган эҳтиёжини эътиборга олиш ва

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

уни амалга ошириш учун етарли шарт-шароитлар яратиб бериш;

- таълим тизимининг турли йўналишларида талабаларнинг фаол таълим олиш шаклларига бўлган эҳтиёжини аниқлаш ва уни жорий қилиш;

- талабалар томонидан таълим мазмуни, методи ва замонавий воситаларини мустақил танлашлари учун зарур шарт-шароитлар яратиш;

- фан ва техника тараққиётининг бугунги даражаси билан мукамал таништириш ва бўлажак мутахассисларни касбий тайёргарлик сифатини ошириш;

- олий таълим муассасаларининг электрон ахборот-таълим муҳити ва интеграллашган ўқув-илмий ресурсларини яратиш;

- таълим жараёнини ахборотлаштириш борасида тўпланган илғор тажрибаларни амалиётга жорий этиш;

- замонавий ахборот технологиялари муҳитида талабалар мустақил таълимини ташкил этиш имконини берувчи электрон ўқув-методик мажмуалар яратиш;

- талабалар мустақил таълим олишларини ташкил этиш, амалга ошириш ва назорат қилишга оид ўқув-методик адабиётлар, тавсиялар, ишланмалар, йўриқномалар, кўрсатмалар ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Ўқув жараёни учун электрон ўқув-услугий мажмуалар яратишнинг асосий мақсади – таълим жараёнини индивидуаллаштириш ва табақалаштириш тамойиллари асосида ташкил этишни таъминлаш, таълим тизимида фаолият кўрсатаётган етакчи профессор-ўқитувчиларнинг касбий салоҳиятларига таянган ҳолда, таълим сифатини ошириш, талабалар учун узлуксиз таълим олиш имкониятини яратиш, таълимнинг турли шакллари учун бир-бирига мувофиқлаштиришдан иборат.

Ўқув жараёни учун электрон ўқув-услугий мажмуалар асосида мустақил таълимни ташкил этиш анъанавий таълим шаклидан қуйидаги жиҳатлари билан фарқ қилади:

- талабалар мустақил ишлаш имкониятининг катталиги;

- ўқув-методик таъминотнинг ранг-баранглиги;

- таълим олишни индивидуаллаштириш;

- етакчи олий таълим муассасалари ҳамда илмий марказларда фаолият кўрсатаётган юқори малакали профессор-ўқитувчилар ҳамда олимлар салоҳиятидан кенг фойдаланиш;

- талабалар бўш вақтини мазмунли ўтказишга шароит яратиш;

- талабаларнинг кенг аудиториясини қамраб олиш ва унинг натижаси сифатида ўзаро ҳамкорлик муҳитини яратиш;

- ўқув жараёнида талабалар гуруҳини фаоллаштириш ва мувофиқлаштириш;

- талабаларни кузатиш, ёрдам кўрсатиш ҳамда улар билан ишлашни индивидуаллаштириш ва табақалаштиришга қаратилган ахборот муҳитини яратиш;

- мультимедиа технологияларини қўллаш орқали талабаларда ўқишга қизиқишни орттириш;

- таълимнинг интерфаол хусусияти асосида талабаларнинг фикрлаш қобилиятларини ривожлантиш ва ўқув материалларини ўзлаштиришнинг самарадорлигини ошириш;

- реал ҳолатларда намоёни қилиниши қийин, ёки мураккаб бўлган жараёнларни моделлаштириш ва кузатиш имкониятларини яратиш;

- анъанавий ҳамда масофали таълим ўқув-методик таъминотининг самарали интеграциясини таъминлаш;

- талабаларга мустақил изланиш орқали ўқув материалларини топиш, ўрганиш ҳамда муаммоли масалаларни ҳал этиш орқали уларда маълум тадқиқот ишларини амалга ошириш кўникмаларини шакллантириш;

- талабаларнинг амалий касбий кўникма ва малакаларини шакллантириш ва ривожлантиришда ўқув тренажер вазифасини бажариш;

- ўқув жараёнида назорат таҳлилини сифатли ташкил этиш;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- талабаларнинг курс, малакавий битирув ишларини бажаришда, магистрлик диссертацияларини тайёрлашда ўқув материаллари билан мустақил танишиш, танлаб олиш, турли маълумотларни таҳлил эта олиш каби малакаларни шакллантириш.

Бугунги кунда таълим жараёнини такомиллаштиришнинг асосий омиллари сифатида компьютер билан мулоқотни, электрон таълим ресурслари орқали ўқув-методик таъминотни яратиш, ўқув жараёнини компьютерли ахборот-таълим муҳити ва замонавий талаблар даражасида ташкил қилиш, таълим беришда гиперматн, мультимедиа, ахборот-коммуникация тизимларидан кенг фойдаланиш кабиларни қайд этиш мумкин [4].

Ўқув жараёнида электрон ўқув-услугий мажмуалардан фойдаланишнинг афзалликлари куйидагилардан иборат [5]:

- таълим жараёнида берилаётган материалларни чуқурроқ ва мукамалроқ ўзлаштириш;
- таълим олишнинг янги шакллари жорий қилиш;
- дарс жараёнида билим олиш вақтининг қисқариши натижасида вақтни тежаш имконияти;
- ўқувчиларда маълум малакаларни шакллантириш вақти қисқалиги;
- машғулотларда бажариладиган топшириқлар сонининг ошиши;
- компьютер томонидан фаол бошқаришни талаб қилиниши натижасида ўқувчи таълим субъектига айланиши;
- ўқувчилар кузатиши, мушоҳада қилиши қийин бўлган жараёнларни моделлаштириш ва бевосита намойиш қилиш имкониятининг ҳосил бўлиши ва бошқалар.

Хулоса. Ўқув жараёнини компьютерлаштириш, масофали ўқитишнинг асосий воситаларидан бири бўлган электрон ўқув-услугий таъминотни яратиш ва уларни такомиллаштириш муаммоларини ҳал қилиш бўйича барча иқтисодий ривожланган мамлакатлар каби республикамизда ҳам турли йўналишдаги илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Адабиётлар:

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. Монография. Т.: Фан, 2009. -146 б.
2. Узлуksиз таълим тизими учун ўқув адабиётларнинг янги авлодини яратиш концепцияси. Тошкент: Шарқ, 2002.- 20 б.
3. Тоштемиров Д.Э. Масофали ўқитишнинг услубий воситалари. // Касб-хунар таълими, 2008. № 5. - 23 б.
4. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. Тошкент: Фан, 2007. – 160 б.
5. Тоштемиров Д.Э. Таълим порталининг таркибий тузилиши ва услубий таъминоти. // Касб-хунар таълими, 2010. № 2. –Б. 10-11.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA
O'TKAZILADIGAN DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI KREATIV
QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISH HAMDA DARS
SAMARADORLIGINI OSHIRISH.**

Xushboqov Botir Xushboqovich

Explanation: The priority direction of reforms is to determine the basis of the development of any society by the education and upbringing of young people. Therefore, since the majority of our country's population is young people, the continuous education system that ensures their spiritual maturity is absolutely new thinking, active, proactive, has

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

modern knowledge, skills and qualifications, everything is a process. implies the formation of a well-rounded person who can think freely about

Key words: Didactic games, creative thinking, intellectual methods, active and mixed games, critical thinking, Creative; Future primary school teachers; Education - students, the learning process, the conscious acquisition of knowledge, skills and qualifications, the level of knowledge of the students of the class, qualifications; professional activity;

Пояснение: Приоритетным направлением реформ является определение основы развития любого общества через образование и воспитание молодежи. Поэтому, поскольку большинство населения нашей страны составляют молодые люди, система непрерывного образования, обеспечивающая их духовную зрелость, является абсолютно новым мышлением, активным, инициативным, обладает современными знаниями, навыками и квалификацией, все представляет собой процесс, предполагающий формирование качественного - всесторонне развитый человек, который может свободно думать о

Ключевые слова: Дидактические игры, творческое мышление, интеллектуальные методы, активные и смешанные игры, критическое мышление, Креатив Будущие учителя начальных классов; Образование - учащиеся, процесс обучения, осознанное приобретение знаний, умений и навыков, уровень знаний учащихся класса, квалификация; профессиональная деятельность

Izoh: Har qanday jamiyat taraqqiyotining asosini yoshlar ta'lim – tarbiyasi belgilashi islohotlarning ustuvor yo'nalishini tashkil etadi. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etar ekan ularning ma'naviy komolotini ta'minlaydigan uzluksiz ta'lim tizimi mutloqo yangicha fikrlaydigin, faol, tashabbuskor, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lgan, har bir narsa hodisa jarayon to'g'risida erkin fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi

Kalit so'zlar: Didaktik o'yinlar, kreativ fikrlash, intellektual metodlar, harakatli hamda aralash o'yinlar, tanqidiy fikrlash, kreativ, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari; ta'lim, o'quvchilar, dars jarayoni, bilim, ko'nikma va malakalarni ongli o'zlashtirish, sinf o'quvchilarining bilish darajasi, malakalar; kasbiy faoliyat;

Kirish. Har qanday jamiyat taraqqiyotining asosini yoshlar ta'lim – tarbiyasi belgilashi islohotlarning ustuvor yo'nalishini tashkil etadi. Shuning uchun mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etar ekan ularning ma'naviy komolotini ta'minlaydigan uzluksiz ta'lim tizimi mutloqo yangicha fikrlaydigin, faol, tashabbuskor, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lgan, har bir narsa hodisa jarayon to'g'risida erkin fikrlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi

«Ta'limi to'g'risida»gi Qonuni, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da turli fanlarni jumladan matematika fanini o'qitishning sifatini oshirish bilan birga o'quvchilarning tafakkurini, shaxsiy sifatlarini, matematik savodxonligini shakllantirish hamda ijodiy qobiliyatlarini o'stirish masalalari belgilab berilgan. Boshlang'ich sinflarda har qanday o'quv predmeti kabi matematika predmeti ham ta'limiy, tarbiyaviy, amaliy vazifalarni hal qilashi kerak.

Matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar hasoblash, o'lchash va grafika ko'nikmalarining ma'lum aniq tizimini hosil qilishdan iborat. Bunday ko'nikma malakalar albatta dars va darsdan tashqari o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayonida yuzaga keladi. O'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, dars samaradorligini ta'minlashdarslarda foydalaniladigan qiziqarli mashqlar, didaktik o'yinlar ahamiyati kattadir.

Didaktik o'yinlar o'quvchiga kreativ fikrlash faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Didaktik o'yinlarning asosiy turlari : intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bular o'quvchilarda aqliy, jismoniy, ahloqiy, ma'naviy, ma'rifiy,

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarini rivojlanishiga yordam beradi.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Didaktik o'yinlar intellektual metodlarning tarkibiy qismlaridan biri sifatida o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushirishga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa unda atrof – muhit, hayotga bo'lgan qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Darhaqiqat, bugungi kunda respublikamizda ta'lim – tarbiya ishlarini amalga oshirish davlat siyosatining ustivor yo'nalishiga aylandi. Bu sohada qator hujjatlar qabul qilindi, ma'lum darajada ish tajribalari to'plandi. Ayniqsa umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinflariga alohida e'tibor berildi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga fan asoslarini, ayniqsa, matematika fanini o'rgatish o'ziga xos qiyin kechadi. Jumladan, birinchi sinfga qabul qilingan bolalarga matematika fanini o'rgatish o'qituvchida murakkabliklar tug'diradi. Chunki, birinchi sinf o'quvchilarning matematika fani tushunchalarini o'zlashtirishga bo'lgan tayyorgarlik darajalari bir-biridan farq qiladi. Ba'zi bolalar, bog'chalarning maktabga tayyorlov guruhlaridan, ba'zi birlari oilalardan to'g'ridan-to'g'ri keladilar. Oilalardan kelganlarning ham tayyorgarlik darajasi turlicha bo'ladi. O'qishga munosabati ijobiy bo'lgan oilalardan kelgan bolalarda matematika fanini o'rganishga bo'lgan qiziqish kuchliroq bo'ladi.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Bolalar bilimidagi va ularning fanni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlaridagi turli-xil kichik yoshdagi o'quvchilar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarida bir qator qiyinchiliklar tug'diradi. Bu esa o'qituvchilardan o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Didaktik o'yinlar, butun sinf ishtirok etganda bolalar o'rtasida o'zaro hamkor bo'lib ishlash, o'z-o'zini boshqara bilish, diqqatni bir joyga yig'ish, saranjom-sarishta bo'lish, tez tushunish va savollarga tez javob berish va boshqa tarbiyaviy xislatlarni shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bunday didaktik o'yinlar, o'quvchining o'qituvchiga nisbatan yotsirash xislatlarini kamaytiradi. Natijada o'qituvchi bolaga do'stga, u yoki bu masalani hal qilishda hamkorga aylanadi. Matematika darsida foydalaniladigan har qanday didaktik o'yinlardan asosiy maqsad - ta'limiy maqsaddir.

Ta'lim - o'quvchilarga dars jarayonida beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarni ongli o'zlashtirish hamda mustahkamlashning rejali jarayonidir. Sinf o'quvchilarining bilish darajasi va qiziqishlari matematika darsining mazmuni va sutrukturasidan kelib chiqib, uning hajmiga katta ahamiyat bergan holda, undan darsning istalgan bosqichida foydalanish mumkin. Darsning boshida o'quvchilarni shu darsga qiziqtirish uchun, darsning o'rtasida yangi mavzu materiallarining yaxshi o'zlashtirilishini ta'minlash uchun, darsning oxirida esa egallagan matematik bilim, ko'nikma va malakalarini yanada mustahkamlash va nazariy bilimlarni kundalik amaliy hayot bilan bog'lash maqsadida kiritiladi. Ilg'or boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ish tajribasi shu narsani ko'rsatmoqdaki, matematika dasturidagi barcha mavzularda didaktik o'yinlardan unumli foydalanish mumkin. Hatto, «O'nlik» mavzusidagi birinchi darslarda ham didaktik o'yinlardan foydalanish imkoniyatlari katta.

Masalan: 1). «Qo'shningni top» o'yinida birinchi sinf o'quvchilari «O'nlik» mavzusidagi bir xonali sonlar ketma- ketligida har bir (1 va undan boshqa) sonning har ikkala qo'shnisini topish bo'yicha amaliy ishlarni bajaradilar. O'qituvchi sonlar kassasidan biror (masalan, 5) sonni olib, o'quvchilarga ko'rsatib, o'quvchilarga bu (5) sonning o'ng va chap qo'shnisi qanday sonlardan iborat bo'lishini so'rab, ularni topib, sonlar qatoriga qo'yish kerakligini so'raydi. Bu o'yinni sinf o'quvchilarining har biri bilan alohida yoki sinf o'quvchilarini ikki guruhga bo'lib ham o'tkazish mumkin. Bu o'yindan kuzlangan asosiy ta'limiy maqsad, birinchi sinf o'quvchilariga bir xonali sonlar haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash va ularni o'ngdan chapga va chapdan o'ngga qarab sanash ko'nikmalarini malakaga aylantirishdan iboratdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

— «Do'konda» o'yini ikkinchi sinf o'quvchilari uchun muljallangan bulib, ularning «100 lik» ichida hisoblash ko'nikma va malakalarini mustahkamlash ta'limiy va iqtisodiy tarbiyasini amalga oshirishga mo'ljallangan didaktik o'yindir. O'yindan ko'zlangan asosiy maqsad, ikkinchi sinf o'quvchilari bilan 100 sonini tashkil etuvchilari haqida umumiy tushunchalarni aniq tanlab olingan sonlar misolida tanlash usullari bilan tanishtirishdan iborat. O'yin davomida o'quvchilar do'kondan bir nechta o'yinchoqlar sotib olishi va ularning jami baxosi 100 dan oshib ketmasligi kerak. Bu o'yinning yechimi ko'p bo'lganligi uchun ham o'yin yanada hayajonli va qiziqarli bo'ladi.

— «O'xshashlarini nomma-nom ayt», degan o'yinda to'rtinchi sinf o'quvchilari tekis geometrik figuralar ichida o'xshashlarini ajratib, ularning nomlarini aytish orqali geometrik figuralar haqidagi bilimlarning qanchalik to'g'ri va mustahkam ekanligini ko'rsatadilar. Masalan, stol ustidagi uchburchaklar, to'rtburchaklar, doiralalar, yarim doira aylana (yarim aylana), fazoviy figuralar va boshqa figuralar. O'quvchilar masalan, bu turtburchaklar qanday rangda va qanday kattalikda bo'lishidan qat'iy nazar, to'rtburchak, deb atalishini va ularning har biri o'z nomiga ega (kvadrat, rom, trapesiya, parallelogramm, to'g'ri to'rtburchak), deb atalishini birgalikda topishadilar. O'yin davomida bolalarning yuzidan tabassum arimaydi va xar biri faol qatnashadi. Qisqa qilib aytganda, didaktik o'yinlar orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlari, muhimi, samaradorlik oshadi. Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari bilan ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi.

Didaktik o'yinlar o'zining shakli jihatidan asosan bog'chada o'ynaladigan ijodiy o'yinlardan ham, o'qituvchi o'zi hikoya qilib berish yo'li bilan tushuntiradigan va o'quvchilarni birma-bir so'rab chiqish natijasida mustahkamlanadigan o'yinlardan ham har tamonlama farq qiladi. Didaktik o'yinlar o'qitish vazifasiga xizmat qiladi va qiziqarli, maroqli, tushunarli darajada olib boriladi. Bolalar g'olib chiqish maqsadida jonu dili bilan mashq qiladilar, berilgan har bir topshiriqni albatta bajarishga odatlanib qoladilar, natijada ularda didaktik topshiriqlarni bajarishga bo'lgan qiziqish orta boradi. Didaktik o'yinlar har bir darsning maqsadini, har bir mashqning maqsad va vazifalarini yaxshiroq tushunib olishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligini, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va o'sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yinlar qoidalarini o'quvchilarning o'zlari bajarishlariga imkon beradi. Didaktik o'yinlarning bu tarzda tuzilish xususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham barcha bolalar o'yin vaqtida qiziqish bilan harakat qiladilar.

Didaktik o'yinlar bolaning his-tuyg'usiga ta'sir etib, unda o'qishga ijobiy munosabat va qiziqish xislatini tarkib toptiradi. Bolalar o'yinni zo'r mamnuniyat bilan ijro etadi. O'yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi. Har bir didaktik o'yinda ko'pchilik bolalar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok qiladi. Masalan, «Doiraviy misollar» o'yinida hamma bolalar masala yechadi, «Zanjircha»da 10, «Do'koncha»da 8—12 bola, «Narvoncha» da esa qariyb hamma o'quvchilar masala yechadilar va hokazo.

Bundan tashqari, o'yin jarayonida hatto bolalardan ba'zi birlari bevosita ishtirok etmasa ham, ular o'yinda imo -ishoralar vositasida bevosita qatnashadilar.

Masalan, ko'zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar, «Eng yaxshi hisobchi», «Kim aniqroq va tezroq» kabi o'yinlarda o'z o'rtoqlarining misolni qanchalik to'g'ri-noto'g'ri yechayotganlarini kuzatib boradilar. Bu esa o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo'lish imkonini beradi. Biz bilamizki, bolalar o'qishning o'zidagina o'smaydilar, balki ular o'yin jarayonida ham hamjihat bo'lishga, hayotni bilishga o'rganadilar. Bu o'yinlarda bolalarning o'z-o'zlarini boshqara, tuta bilishga o'rganishlarini

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

ta'kidlab o'tish lozim. Bu o'yinlar bolalarni intizomli qiladi.

Didaktik o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat? Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar hamjihatlik va intizomlilikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yin g'alaba qozonishga intilish bilan bog'liq bo'lib, o'yin shartlari va qoidalariga qat'iy va izchil rioya qilishni talab etadi. «Kim aniqroq va tezroq», «Bo'sh kelma», «Eng yaxshi hisobchi», «Ko'rganni eslab qolish diktanti» singari o'yinlarni o'tkazish paytida o'quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo'lishiga o'quvchilarning o'zlarini tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osoyishtalik bilan qaytib kelib o'tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar.

Darsda o'yinqaroqlik qilib o'tiradigan va o'qituvchini bitta dars davomida 10—15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o'yin o'tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning xulq-atvori tamoman o'zgarib ketadi. Ular darhol o'zlarini tutib oladilar, o'qituvchining o'yin qoidalarini ko'rsatib berishini kutib o'tirmaydilar ham, qoidalarni o'zlari bajonu dil va mustaqil bajaradilar. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish xislatlari tarbiyalanadi.

Didaktik o'yinlar bolalarda do'stlik, birodarlik, mehnatkashlik hissini tarbiyalash va taraqqiy ettirishga yordam beradi. «Kim turgan saf yaxshiroq», «Zanjircha», «Narvoncha», «Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin» singari o'yinlar o'tkazilayotganda bolalar o'z o'rtoqlari, o'zi turgan saf va o'z sinflarining sharafi uchun kurashadilar. Bir safga tizilganlar ikkinchi safda turgan o'quvchilar bilan musobaqalashayotganda topshiriqni saflardan birining bitta o'quvchisi yoki bir necha o'quvchilari, yoxud butun bir saf bajaradi. Odatda bolalar o'z sheriklariga dalda berib turadilar, agar o'rtoqlari topshiriqni to'g'ri bajarsa, undan behad xursand bo'ladilar va u bilan faxrlanadilar. Shuni ham aytish kerakki, o'yin o'tkazilayotgan paytda bolalarda hasad, qizishib ketish singari salbiy xislatlar uchramaydi.

Didaktik o'yinlar ijodiy shaxs tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yin, uning har bir takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo'lishni talab qiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi.

Didaktik o'yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Masalan, «Doiraviy misollar» o'yinida oltita misolning hammasini yechish kerak, aks holda, oxirgi sonning birinchisiga to'g'ri kelish-kelmasligini bilib bo'lmaydi. Ana shuning o'zi bolalarni faollashtirib yuboradi va ular misolni yechmay qo'ymaydilar.

«Do'koncha» tipidagi o'yinda o'yinchoqlar «sotib olish» ning o'zi bilan ish bitmaydi, balki bir necha o'yinchoqlar narxini hisoblab (qo'shib) chiqishga, necha pul «qaytarib» berish kerakligi haqida o'ylab ko'rishga ham to'g'ri keladi.

Bolalar «Qiziqarli kvadratlar» o'yinida murakkab matematik amallarni bajaradilar. Bunda o'quvchilarga bir yo'la bir necha amallarni bajarishga, chiqqan natijalarni taqqoslashga, erishilishi mumkin bo'lgan natijalar to'g'risida o'ylab ko'rishga va noto'g'ri hisobdan voz kechishga to'g'ri keladi. Bularning hammasi tez, zo'rqiziqish va aqliy faoliyat bilan o'tadi. Katta, chiroyli to'pni ko'rgan o'quvchilarda tortinchoqlik yo'qola borib, ular dastlab qo'rqa-pisa, keyinchalik esa dadillik bilan sonlarni o'ylab topishga kirishadilar. O'yin jarayonida bolalarda tevarak-atrof haqida to'g'ri tushuncha paydo bo'lardi, bu esa bolalarga topshiriq mazmunini (mustaqil o'ylab topish paytida) xilma-xil qilishga yordam beradi. «Do'koncha», «Nimani taqillatdim?», «Teatr», «Bolalar bog'chasida» «Mehmondorchilikda» singari o'yinlarda bolalar tevarak-atrofdagi hayotni, narsalarning sifatini, og'irlik o'lchovi, narx-navolar va boshqalarni bilib oladilar, ularda fazoviy tasavvurlar mustahkamlanadi. Didaktik o'yinlar, o'qituvchini bolalarga yaqinlashtiradi, o'qituvchi bolalar nazarida tarbiyachigina emas, balki chinakam do'stga ham aylanadi. Bu esa ayniqsa dastlabki kunlarda yuz beradigan yotsirash hollariga barham beradi. Shunday qilib, o'yinlar bolalarda o'qituvchi va o'qishga nisbatan ijobiy munosabat paydo

qiladi.

Ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar mazmuni va ahamiyatini chuqurroq va aniqroq tasavvur qilish maqsadida biz bu ishimizda qo'llaydigan ta'lim, o'yin, didaktik topshiriq, o'yin topshiriqlari singari tushunchalarning ta'rifiga va ularning ma'nosini ochib berishga to'xtalib o'tishimiz zarur.

O'yin — bolalarning ongi, qalbiga singib ketgan faoliyatdir, ularning bu faoliyati, o'yin turlariga qarab, obyektiv voqelikni, hayotni muayyan darajada o'zida aks ettiradi. O'yin sinfda o'tilgan o'quv faoliyatining ma'lum darajada davomi va mustahkamlanishidir. Tajribada shu narsa isbotlanganki, o'yin kichik yoshdagi o'quvchi bolalarning zarur hayotiy ehtiyojidir.

Didaktik o'yin — ta'lim beruvchi usul bo'lib, bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishuvga, ya'ni o'tilgan o'quv materialini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi. Har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan maqsad, masalan, biror harakatni, biror hisoblash usulini, ya'ni ma'lum didaktik topshiriqni mustahkamlash vazifa qilib olinadi.

Masalan, «Teatr» o'yiniga qo'yiladigan didaktik topshiriq bolalarning oldingi darslarda tanishgan 5 soni haqidagi tushunchalarini mustahkamlashdan iborat.

«Doiraviy misollar» o'yinida esa ikkinchi o'nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo'lgan didaktik topshiriq qo'yiladi. Didaktik topshiriq darsga qo'yiladigan umumiy maqsadning bir qismini tashkil qiladi.

Xulosa qilib aytganda har bir didaktik o'yinning ham har qanday o'yindagi singari qoidalari bo'ladi. O'sha qoidalarga amal qilinmasa, o'yinning o'yin sifatidagi ahamiyati, binobarin, o'yinning ta'lim-tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo'qoladi. O'yin qoidalari o'yin topshirig'iga kiritiladi. O'yin topshirig'i—o'qituvchining bolalarga o'yinning qanday o'ynalishini, kim g'olib chiqqan hisoblanishini va hokazolarni tushuntirish tarzida beradigan topshiriqidir.

Didaktik o'yinlar ijodiy shaxs tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yin, uning har bir takrorlanishi topshiriqni bajarishga yangicha munosabatda bo'lishni talab qiladi. Uni hal qilish zarurati esa ijodiy izlanishlarni keltirib chiqaradi.

Didaktik o'yinlarda tirishqoqlik, matonatlilik, boshlangan ishni oxirigacha yetkaza bilish singari eng kerakli irodaviy sifatlar tarbiyalanadi. Matematika darslarida didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilar zehni o'stirish, tez hisoblash ko'nikmalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Dam olish daqiqalarida og'zaki topshiriqlar aytib o'quvchilar faolligini yanada oshirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.
2. Axmedov M. va boshqalar. To'rtinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "O'qituvchi" 2005 yil
3. Axmedov M., Abduraxmonova N., Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo'llanma.)Toshkent. "Sharq" 2005 yil.,
4. B.A. Nazarova. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalashning ilmiy-nazariy asoslari. (Monografiya). –T.: „Fan va texnologiya“, 2007, 164 b.
5. Jumaev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi
6. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015, 40 bet
7. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

Internet saytlari

1. <http://www.ziyo.net.uz>. O'zbekiston respublikasi talim sayti.
2. www.edu.uz e-mail: info@uzedu.uz O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA MUSTAQIL KITOBXONLIK KO'NIKIMLARINI SHAKLLANTIRISH

Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

Abstract. This article describes the essence of the formation of independent reading skills in elementary school students, the goals and tasks of its implementation, organizational methodical rules, effective tools and methods. Specialists in the field can use methodical recommendations on the formation of creative abilities of primary school students in their pedagogical activities. The role of books and fiction is incomparable in reaching the depths of the hearts of the young generation, expanding their worldview, growing their minds, and moving towards their dreams. Implementation of improvement of the method of formation of independent reading skills of elementary school students, conducting new research works and their application in practice has always been one of the topics that cause discussion. Therefore, the topic of the article was chosen as "Improving the method of forming independent reading skills of primary school students"

Keywords: Reading, reader, reading culture, reading skills, pamphlet

Аннотация. В данной статье раскрывается содержание-сущность формирования навыков самостоятельного чтения у младших школьников, цели и задачи его реализации, организационно-методическое правило, эффективные средства и методы. Методические рекомендации по формированию творческих способностей младших школьников могут быть использованы специалистами сферы в своей педагогической деятельности. Неоценима роль книг, художественной литературы в достижении глубин души подрастающего поколения, расширении кругозора, развитии сознания, стремлении к мечте. Осуществление совершенствования методики формирования навыков самостоятельного чтения младших школьников, проведение новых исследовательских работ и их применение на практике всегда были одними из тем, вызывающих дискуссии. Поэтому тема статьи была выбрана как "совершенствование методики формирования навыков самостоятельного чтения у младших школьников".

Ключевые слова: Чтение, читатель, культура чтения, навыки чтения, брошюра

Kirish. O'qish bo'yicha an'anaviy ko'nikma va malakalarni egallash bilan mustaqil kitobxonlik faoliyatiga tabiiy jalb etish uchun o'quvchilarga tayyorgarlikning qaysi jihatlarida kamchiliklar mavjud? Boshlang'ich sinflarda bolalarning mustaqil o'qishlarining funksional roli qanday? Umumiy boshlang'ich ta'lim tizimida istisnosiz barcha bolalarda mustaqil o'qishga qiziqishni shakllantirish talabi qanchalik haqlidir? 7-10 yosh bolalarda "kitobga muhabbat", "o'qishga muhabbat"ni tarbiyalashda qanday umumiy va maxsus qonuniyatlar hal qiluvchi hisoblanadi? Bu qonuniyatlar qanday sharoitlarda namoyon bo'ladi?... Muammoli ta'sirni belgilagan bunday savollarga javob tariqasida bizga quyidagi vazifalarni hal etish kerak:

1. O'quvchilarning o'qishdagi mustaqilliklarining asosiy jihatlarini aniq ajratish, ammo qarama-qarshi qo'yish uchun emas, balki ularni maxsus kitobxonlik tayyorgarligi yagona majmuiga maqsadga muvofiq birlashtirish uchun.

2. Bizning fikrimizcha bolalarning mustaqil o'qishlariga pedagogic rahbarlik jarayonida

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun (7-10 yosh) shaxsiy mazmunga egabo'lishi mumkin bo'lgan taxminiy ilgari surilgan kitoblarga murojaatning maqsadli va motivatsion ta'sirning ahamiyatligini tajriba-sinovda tekshirish.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitoblarga shaxsiy qiziqishni va ularning mustaqil kitobxonliklarini shakllantirish uchun sharoitlarni aniqlash va yaratish maqsadida bolalar kitobxonligining tahliliga va o'quv jarayonini tashkil etishga e'tiborni qaratish.

Quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

1 Har bir boshlovchi kitobxonning mazkur ijtimoiy rolga mos bo'lgan shaxsiy xulq tajribasini egallashi maqsadida murakkablashib boruvchi mustaqil kitobxonlik faoliyatiga asta-sekin kiritish imkoniyatini ko'zda tutish.

3. Mustaqil kitobxonlik kursining tashkiliy-metodik tiziminining asoslarini qurishda uning markaziy va qo'shimcha elementlarini aniqlash.

4. Mazkur tizimning elementlari o'rtasidagi o'zaro aloqa va o'zaro bog'liqliklarni o'rnatish.

5. Mustaqil kitobxonlikni shakllantirishda yetakchi o'qitish metodlari aniqlash.

Tadqiqotning ishimizda shaxsiy xususiyat singari, mavjudligi yoki mavjud emasligi inson hayotida kitobning ahamiyati va o'rnini belgilaydigan mustaqil kitobxonlikning mavjudligining ob'ektivligi to'g'risida, mazkur xususiyatni o'qishning birinchi kunlarida va alohida metodlar yordamida istisnosiz barcha o'quvchilarda shakllantirish zarurati va imkoniyati to'g'risida va tajriba-sinov davomida ishlab chiqilgan mustaqil kitobxonlik kursini zamonaviy maktab ta'limi tizimiga kiritishning maqsadga muvofiqligi to'g'risida asosiy dalillarni ifodaladik. Boshlang'ich ta'limda kitoblarni mustaqil o'quv ehtiyoji va qobiliyatini shakllantirish – barchaning e'tiborini jalb etadigan muammolardan biri bo'lib, ularni hal etishning ahamiyati barcha uchun shubhasizdir, yechish yo'llarini esa ixtiyoriy savodli inson o'z tajribasidan kelib chiqib taklif etishi mumkindir. Ammo bularning barchasi bunday holatlarda bo'lgani kabi tadqiqotchining qiyinchiliklarini nafaqat yengillashtirmaydi, balki qiyinchiliklarni yanada og'irlashtiradi ham: muammo odatiyga aylanadi, odatiy oson bo'lib tuyuladi, ammo hal etilmaganligicha qoladi. Tadqiqotchi uchun ushbu "oson" odat inersiyasini yengib (jumladan, o'ziningham) yechimni topishi uchun iroda kuchi, fikrlar jamlanganligi, ba'zan esa "sog'lom aqlga qarshi"... - "murakkablashtirish"ga to'g'ri keladi. Bolani kitobga o'rgatish jarayoni ko'pgina manbalarda bir necha bor va yetarlicha bir xilda ifodalangan bo'lganligida murakkablashtirish kerakmi?... Ikki misolni qiyoslaymiz:

"Ona o'g'liga kitob o'qiyapti. O'g'li hali juda kichik. U o'zi o'qishni o'rgangunigacha yillar o'tadi. Ammo u onasi hikoya qilayotganiga qanday hayajon bilan quloq soladi, sehrli sahifalarga qanday qiziqish bilan nazar soladi. Ulkan mo'jizali dunyo uning oldida namoyon bo'ladi va bola sehrlangandek tinglaydi. Shu tariqa inson hayotiga kitob kirib keladi..."

Biz tomonimizdan keltirilgan parcha I.Ye.Zilberman va V.D.Korkinning "Kitob do'stlari" risolasidan keltirildi. Risola kitobning ijtimoiy targ'ibotchilari uchun mo'ljallangan? Hikoyaning boshida emotsiyalarning konsentratsiyasi jurnalistik usuli buyerda o'rinli va agar haqiqat buzilmaganida: agar unda istalgan haqiqat singari ifodalanmaganida maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ammo haqiqat buzilganligini kim va qayerda

isbotlagan? Aksincha, hech qayerda, hatto pedagogik OTM talabalari uchun maxsus o'quv qo'llanmalarida nafaqat inkor etilmaydi, balki shubha ham tug'dirmaydi, balki deyarli bir xil takrorlanadi: "Bolaning maktabdagi ta'limining birinchi yilining ikkinchi yarmidan uning hayotiga badiiy kitob kirib keladi – deb yozadi "Bolalar psixologiyasi" o'quv qo'llanmasida pedagogik afanlari doktori A.A.Lyublinskaya. – Bola uni kattalar qanday o'qiyotganliklarini nafaqat tinglaydi, balki o'zi ham o'qiy boshlaydi. O'qish texnikasidagi qiyinchiliklar yengib o'tilishi bilanoq bolalar ular uchun yangi faoliyat turiga ko'proq qiziq boshlaydilar". Olimning mazkur fikrini keltirib, muallif u yuzaki keltirib o'tgan

muammoning murakkablik darajasini yetarli anglamayotganligini umuman nazarda tutmadik. Fikrlarni qiyoslash biz uchun qo'llanmaning o'quvchisi –bo'lajak o'qituvchi yoki

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

boshlovchi tadqiqotchi mazkur mulohazani qanday idrok etishi darajasini ko'rsatish uchun kerak edi, chunki uning oldiga hech qanday savollar qo'yilmagan va unga hech qanday shubhalar bildirilmagan, kattalar o'qib bergan asarlarni tinglashning yoki o'qish texnikasini egallash natijasidagi ajralmas oqibati sifatida yuzaga keladigan o'qishga qiziqishni shakllantirish jarayonini soddalashtirilgan idrok etish stereotipi muammoning odatiyligi bilan hosil bo'lgan.

Faqatgina kitobshunoslik va "insonshunoslik" bo'yicha ishlarda, masalan psixikaning rivojlanishi, kitob falsafasi muammolari va san'atning ijtimoiy roli muammolarini o'rganuvchi fundamental tadqiqotlarda mazkur holatda barchasi murakkabroq ekanligi to'g'risida guvohlik beruvchi mulohazalar uchraydi va dalillar ta'kidlanadi. Masalan,

L.Y.Bojovich va L.V.Blagonadejina muharrirligi ostidagi bolalar va o'smirlarning motivatsion sohalarining eksperimental tadqiqotlariga bag'ishlangan to'plamda: "Yangi ehtiyojning tug'ilishi avtomatik ravishda amalga oshmaydi... Masalan, bola yaxshi o'qishni o'rganib olishi, ko'pgina badiiy asarlarni bilishi va o'qishga ham, o'zining bilimlarini

boyitishga ham ehtiyoj his qilmasligi mumkinligi"ni uchratamiz. Bu psixologlar tomonidan ta'kidlangan o'ziga xos hodisadir. Insonning kitob bilan o'zaro munosabati jarayonining murakkabligi to'g'risidagi fikr

V.N.Lyaxov tomonidan yanada yaqqol ifodalangan. "Kitob –ulkan miqyosdagi ijtimoiy faoliyatning mahsuli – deb yozadi u. – Insonning kitob bilan aloqasi ko'p qirrali va murakkab... Insonning kitob bilan muloqotida ong va ong ostining shunday chuqur qatlamlari jalb etiladiki, shunday murakkablikdagi aloqa va bog'liqliklar yuzaga keladiki,

Ularning tahlili hamon fan tomonidan o'rganilmagan". Kitobga muhabbat va mustaqil o'qishga qiziqishning mohiyati to'g'risidagi ziddiyatli

Fikrlarni qiyoslashni erta va eng so'nggi tadqiqotlarga murojaat etib davom ettirish ham mumkin, ammo ular kitobni inson hayotiga kiritish muammosi o'rganilayotganida barchasi qanchalik "oson" va barchasi qanchalik "murakkab" ekanligi to'g'risidagi xulosa uchun mavjud asosga hech nima qo'shimcha qilmaydi.

Shu bilan birga, avval ta'kidlanganidek, osonlik illyuziyalidir, bo'lmasa muammo mavjud bo'lmas edi. Murakkablik esa, bizning nuqtai nazarimizdan, zamonaviy fan "insonni o'rganishning barcha mumkin bo'lgan jihatlarini qamrab oluvchi...", ammo shubhasiz uni yaratish yo'lida bo'lgan" hali yagona va umumiy nazariyaga ega emasligi bilan tushuntiriladi. Albatta, pedagogika insonni (jumladan, bolani) umuman tarbiya predmeti sifatida o'rganadi, ammo uning asosiy maqsadini amalga oshirishning imkoniyatlari hali yetarli kuzatilmagan: har bir ma'lum vaziyatda – faoliyati nafaqat o'rganilishi, baholanishi, qayta o'zgartirilishi kerak bo'lgan ob'ektlarga, balki o'ziga ham va o'zi kabilar bilan optimal muloqotga yo'naltirilgan shaxsni, individuallikni shakllantiradi.

Ijtimoiy mavjudot sifatida inson xulqini tartibga soluvchi, bolaning faoliyatni boshqarishga imkon beruvchi tuzilma, mexanizm va omillarni belgilovchi qonuniyatlar ko'pincha hamon pedagogikadan tashqarida - psixologiya va fiziologiya, biofizika, bioximiya va xulq-atvorgenetikasi kabi fanlar sohasida qolmoqda hamda bu qator hollarda

pedagoglarni ilmiy dalillar va isbotlarga emas, balki bolalar ta'limi va tarbiyasini empirik darajada, intuitiv taxminlarga tayanib qurishga majbur etadi. Bundan "bola -kitob-jamiyat" muammosini o'rganishdagi qo'shimcha qiyinchiliklarni tug'diradi. O'quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqotda kitob bizni "ijtimoiy inson"ni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida

qiziqtiradi, chunki u ma'lumotga ega kitobxonga so'z san'ati orqali psixikasi va insonlar xulqining nozik nuanslarini ochadi hamda shutariqa boshqa insonlar hamda o'z-o'zining haqiqiy qadriyatini anglaydi.

Ammo mazkur qurolni egallash uchun, o'quv pedagogning rahbarligida uning mazkur sifatida o'rganishi, uni kitobxonga aynan o'zi singari kitobxon bilan tanlangan muloqot qilish cheksiz to'siqsiz imkoniyatini ochuvchi alohida faoliyat ob'kti sifatida o'zlashtirishi kerak. Demak, yetti yoshdagi bola – bu individual shaxs bo'lganligi sababli, kitoblarni muloqot

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

vositasi sifatida o'rganish, insoniyat tomonidan tarixiy taraqqiyot jarayonida to'plangan tajribaga ega bo'lish imkoniyati sifatida kitobxonlik faoliyatini o'zlashtirish, mazkur faoliyatni intellektual qobiliyatga aylantirish va muloqotning tanlovga asoslanganligi maqsadida kitobga ehtiyojni shakllantirish – bularning barchasi ta'lim

Bilan belgilangan va bizni qiziqtiruvchi mustaqil kitobxonlik sifatini shakllantiruvchi kitobxonlik tayyorgarligining pog'onalaridir. Ammo ular buning yakuniy natijalarini va agar ularning tashkiliy komponentlari hisoblansa, ular bir-biri bilan qanday bog'langan?

Mazkur savollarga javob berish uchun, biz ma'lumotli yoki malakali katta kitobxonni tavsiflovchi va biz tadqiqotning maqsad hamda vazifalaridan kelib chiqib andoza sifatida qabul qilishimiz va to'g'ri deb hisoblashimiz mumkin bo'lgan kitobxonlik faoliyati jarayonini modellashtirish metodiga murojaat etdik. To'g'ri kitobxonlik faoliyati modelini tasavvur qilish va tahlil qilishdan avval, biz modellashtirish metodi 60-yillar boshlang'ich ta'limi pedagogik muammolarini o'rganish

Uchun biroz odatiy bo'lmaganligi holatida murakkab jarayonlar va hodisalarni tadqiq etish uchun fanda (jumladan, tabiatshunoslikda) ko'p yillardan beri qo'llanilishini ta'kidlab o'tamiz, shuning uchun ham zamonaviy tadqiqotchi turli modellar majmuiga va modellashtirishning nazariy-bilishga oid hamda metodologik funksiyalarini tushuntirishlariga ega bo'ladi. Shaxsni o'rganish bilan bog'liq jarayonlarni o'rganish uchun, ayniqsa "tashqi va ichki faoliyat bir xil umumiy tuzilmaga ega bo'lganligi" va zamonaviy psixologiya fanining muhim kashfiyotlaridan biri, shundan iboratligi sababli ko'proq fikrlash modellari mos bo'lib, ularni yaratishning asosi sifatida hissiy-ifodali namunalar xizmat qilishi bilan model model "obrazli" deb nomlanishi mumkin. Mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, "obrazli yoki xayoliy model"ni nafaqat bilishning maxsus vositasi sifatida, balki ilmiy-tadqiqot evristik fikrlashning o'ziga xos shakli sifatida ham qarash mumkin bo'lib, bizning tadqiqotimiz maqsadlari uchun bu juda muhim edi, chunki bizga o'rganilayotgan hodisani yangi jihatda ko'rish zarur edi. Mustaqil ta'lim masalalari bo'yicha ishlarni, shuningdek o'z ta'kidlashlariga ko'ra

Hayotlarida kitob ahamiyatli rol o'ynagan va hozirda ham muhim rol o'ynaydigan insonlar biografiyalarini tahlil qilib, olingan ma'lumotlarni turli yoshdagi kitobxonlarning (kichik o'quvchilar, o'smirlar, talabalar) xulqlarini bevosita kuzatishlar ma'lumotlari va

o'z-o'zini kuzatish ma'lumotlari bilan qiyoslab, bizni qiziqtiruvchi hodisada 3 takomponent: kitobga murojaat etishning shaxsiy mazmuni, maqsadga ustanovka bilan kitoblarni ko'rib chiqish odati va qobiliyati va o'qilganning mazmunini to'laqonli o'zlashtirish ahamiyatli rol o'ynashi to'g'risidagi xulosaga keldik. Mazkur komponentlardan har biri maxsus bilim, ko'nikma va malakalarning murakkab tizim ostini ifodalashini tushunamiz, ammo tadqiqotning birinchi bosqichida bizni tizim

ostilardan ko'ra ko'proq, ularning kitobxon faoliyati tizimidagi roli va o'zaro aloqadorligi qiziqirdi. Mazkur o'zaro aloqadorlikni aniqlash ularning o'zaro hamkorligini va tizimning ichki va tashqi ishlashining haqqoniyligini tasdiqlashi mumkin.

O'z ichiga sanab o'tilgan 3 takomponentni kirituvchi, malakali katta kitobxon faoliyatining umumlashgan hissiy-ko'rgazmali obrazi sifatidagi tizim modeli, uni konstruksiyalashdan so'ng o'ziga xos ideal tuzilmani ifodaladi. Biz uchun uning farqli xususiyati kitobxonlik faoliyati uchun mazkur tuzilmaning ixtiyoriy komponentlaridan biri

boshlang'ich hisoblanishi mumkinligi bo'ldi, ammo komponentlar o'rtasidagi aloqalar va bog'liqliklar faqat qat'iy belgilangan izchillikda yuzaga keldi. Modeldagi komponentlarning miqdoriga mos ravishda "boshlanish", aloqadorlik va bog'liqliklarning 3 varianti o'rganildi.

Birinchi variant. O'qituvchida kitobga murojaat etishning qat'iy belgilangan aniq, uning uchun yaqin maqsadi mavjud (ilmiy yoki amaliy). Mazkur holatda "o'qishning shaxsiy mazmuni" komponenti boshlang'ich sifatida xizmat qiladi va bog'liqliklarning quyidagi bo'g'inini aks ettiradi: o'qish maqsadidan – kitoblar olamiga kirish, bunda ko'rib chiqish yo'li bilan maqsadga ko'proq javob beradigan (umuman yoki mazkur holatda – uyda,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'lim muassasasida, kutubxonada, ekspeditsiyada) kitob tanlanadi, so'ngra kitob mazmunida, agar maqsad haqiqatda kitobxonning muloqotga ehtiyojini ifodalasa, kitob tanlovi esa haqiqatda maqsadga muvofiq bo'lsa, unda kitobxonning kelgusi faoliyati faqatgina kitobni

o'qish sifatiga bog'liq bo'ladi. Kerakli kitobning mazmuniga mos uni o'qish kitobxonning ongida shubhasiz taassurot, qiziqish uyg'otadi, navbatdagi ehtiyojlarni yuzaga keltiradi, irodani biror-bir yangi maqsadlarga erishishga undaydi, ularni amalga oshirish uchun esa yana umuminsoniy

faoliyatning fazoviy-vaqtmaydanidan ko'p qirrali ma'lumotlar olami. Ya'ni kitoblarolami bilan muloqotga chiqish kerak bo'ladi. Shu tariqa, kitobxonlik faoliyati doirasi yuzaga keladi, tizim esa o'z-o'zini harakatga keltirish shaklini qabul qilib qaytadan ishlay boshlaydi. Modelning shartli belgilar: tizimning dastlabki aloqalari, bevosita aloqalar,

qayta aloqalardan borat. Kitobxon kitobni ko'rib chiqishga biror-bir yaqqol shaxsiy maqsadsiz murojaat etdi, ammo bu holatda faoliyatning dastlabki komponenti sifatida xizmat qiladigan kitoblarni

malakali ko'rib chiqish jarayonida qandaydir kitob uni qiziqtiradi, biror-nimani bilib olish yoki esga tushirish, yoki boshdan kechirish, yoki qaytadan tekshirish istagini uyg'otdi va h.k. Yuzaga kelgan maqsad ta'siri ostida harakat qilib, kitobxon kitobni o'qish usulini tanlaydi, o'qishni amalga oshiradi va kitobdagi ifodalangan "begona" tajribani

o'zlashtirib, yoki voqelikni amaliy qayta qurish uchun kuch-quvvatni his qiladi, yoki ko'ngli to'lmaslik, qoniqmaslik, norozilik hissini his qiladi, ikki holatda ham insoniyat tomonidan to'plangan tajribaga murojaat etib, o'z fikrini tasdiqlash, bilimni chuqurlashtirishga intilish unda yo'qolmaydi, balki mustahkamlanadi. Bunda kitobxon

maqsadni aniqlashtirib, yana kerakli kitoblarni izlashga boshlaydi, chunki olam bilan muloqot qilish va uni ijodiy bilish jarayoni cheksizdir.

O'qish uchun kitob va o'qish maqsadi kimdir boshqa inson tomonidan belgilangan (o'quv, ilmiy yoki amaliy zaruratga ko'ra). O'qilganning mazmunini o'zlashtirib, kitobxon o'qishni davom ettirish ehtiyojini his qilishi mumkin (maqsadga ko'ra, mavzu bo'yicha va h.k.), yoki (juda muhimi!) agar "majburiyatga ko'ra" kitobni o'qish jarayonida u hech qanday shaxsiy mazmunni topmasa, bunday ehtiyojni his qilmasligi ham mumkin. Birinchi holatda kitobxonlik faoliyati to'xtab qolmaydi, balki aksincha shaxsiy mazmunga ega bo'lib, kitobxon kimdir tomonidan belgilangan, kitob o'qish jarayonida yuzaga kelgan o'z ehtiyojlariga mos

o'zgartirgan yoki assotsiatsiyalar asosida ilgari suriladi. Ikkinchi holatda, agar kitobxonni belgilangan kitobni o'qishga undaydigan motiv, kitobxon ko'z oldida alohida shaxsiy mazmun egallamaganligi sababli o'qish davomida yo'qolsa, faoliyat o'qilganning mazmunini o'zlashtirish bilan yakunlanadi. Boshqacha aytganda, mazkur holatda boshlang'ich sifatida

xizmat qilgan komponent tadqiq etilayotgan shaxsiy kitobxonlik faoliyati tizimida bir vaqtning o'zida yakuniy ham bo'ladi. Shunga ko'ra, mustaqil kitobxonlik faoliyatitizimining ishlashi uchun sharoit yuzaga

kelmaydi. "Aylana" hosil bo'lmaydi, ehtiyojning unga javob beruvchi predmet bilan "uchrashuvi" natijasida u ilk bor faoliyatni yo'naltirish va boshqarishga qobiliyatli bo'ladi. Ehtiyojning predmet bilan uchrashuvi favquloddagi harakat, ehtiyojni predmetlashtirish harakati – uni atrofda olamdan egallanadigan mazmun bilan "to'ldirish"dir. Bu esa

ehtiyojni psixologik darajaga ko'chiradi. Modelning tashqi va ichki ishlashining faqatgina kitobxonning shaxsiy tayyorgarligiga yaqqol ob'ektiv bog'liqligi, bizda model tadqiq etilayotgan jarayonga mos ravishda qurilganligi, uning barcha komponentlari va aloqalari kitobni tanlash va o'qishda kitobxonning mustaqilligini amalga oshirish uchun butunlay zaruriyligi hamda ular o'quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirish jarayonini modellashtirishda namuna sifatida olinishi mumkinligiga ishonch hosil qildi. Aslida, malakali kitobxonning mustaqil kitobxonlik faoliyati amaliyotida "kitoblarni ko'rib chiqish"

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

komponenti, aga uning o'qish u yoki bu maqsadlariga mos bo'lgan kitoblar doirasi u tomonidan yaxshi o'zlashtirilgan bo'lsa tushib qolishi mumkin.

Mazkur holatda kitoblar bilan jismoniy faoliyat fikrlash faoliyati bilan almashadi va "kitoblarni ko'rib chiqish" komponenti kitobxon o'zi uchun kerakli kitobni tanlash uchun uning uchun zarur bo'lgan ma'lumotni oladigan "ma'lumotlar banki" yoki o'ziga xos " mantiqiy qop" sifatida xizmat qiladi. Ammo yetarlicha malakali kitobxon "mantiqiy qop" mazmunini odatiy yo'l bilan uzoq vaqt mustahkamlash va yangilashsiz yura olmaydi, aks holda kompetentlikning zaiflashishi yuz beradi. Shu tariqa, modeldan kelib chiqqan holda to'g'ri kitobxonlik faoliyati tizimining ishlashining uzluksizligining tabiiy tartibga soluvchisi faqatgina kitobxonning keng doiradagi kitoblarni o'zlashtirishi – kitoblarni chuqur yoki hatto yuzaki bilishi bo'lishi mumkin. To'g'ri kitobxonlik faoliyati modelining mantiqiy tahlilidan kelib chiqadigan xulosalarga ko'ra, agar bir tomondan, mustaqil kitobxonlikni shakllantirishga ustanovkani, boshqa tomondan esa 1-sinfda kitob o'qish maqsadi kimdir boshqa tomonidan belgilanishi holatini inobatga olganda kitobxon-o'quvchilarning o'qishlarini qanday qurish kerakligi to'g'risidagi masalani yechishda farazli yechimni ilgari surish uchun haqiqiy sharoitlar yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O'zbekiston Respubikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi“. – T.: 2020 yil 29-dekabr. 2 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
- 9.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 14-b.
10. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 31-32-betlar.
11. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
12. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
13. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
14. Inogomova S. Mantiqiy fikrlash // J. Boshlang'ich ta'lim. №2. - 20-21 betlar.
- 15.Dialektik fikrlashni rivojlantirish o'yinlari.

Internet materiallari

[http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.](http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya)
<http://erkatoy.uz>
<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

7. © serviceproekt.ru

PEDAGOGIKA FAOLIYATIDA INNOVATSION TEXNLOGIYALAR SAMARADORLIGI

Haydarova Kamola Ergashboy qizi

Demokratik islohotlar yo'lida qadam qo'ygan mustaqil O'zbekiston Respublikasiga o'qimishli, har tamonlama yetuk, barkamol fuqarolar kerak. Aynan, "shaxs" tushunchasi milliy ta'limning shakl va shamoilida muhim ahamyatga ega bo'lib, darsga zamonaviy talablar asosida yondashishni talab etadi. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ta'lim jarayonini zamonaviy innovatsion texnologiyalar talablari darajasida tashkil etish har bir ta'lim oluvchiga davlat ta'lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir o'quvchining ilmi, aql-zakovatli bo'lishini, o'z tilida aniq, ravon, erkin va mantiqiy fikrlashni ta'min etadi.

Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar pedagogik hamda axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida ya'niki pedagogik faoliyatda qo'llashga e'tibor kundankun kuchayib bo'rmoqda, chunki bu shaxsni shakllanishi va rivojlanishiga, kamol topishiga, bilim olishiga sharoit yaratadi. Taraqqiyot taqdirini ma'naviy jihatdan yetuk odamlar hal qiladi. Shunday ekan muhtaram birinchi prezidentimiz I.A .Karimov takidlaydi: "Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz."

Shaxsni tarbiyalash va kamol topishi Respublika ta'lim hodimlari zimmasiga o'ta ma'sulyatli vazifani yuklaydi va bu o'quv jarayoni o'quvchilarni o'qitishga yangicha yondashishni taqazo etadi. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy maktabga davr talablari asosida yondashish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishni asosiy vazifa qilib qo'ydi. Eng zamonaviy o'quv vositalari bilan ta'minlanmagan ta'lim muassasalaridan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirish lozim.

Pedagogik muvaffaqiyat siri innovatsion texnologiyalardan o'z o'rnida samarali foydalana olishda, zamonaviy o'qituvchi o'z o'quvchilarini ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuv asosida qarashlarini tashkil qilishi, ularda mustaqil fikirlashni rivojlantirishi albatta pedagogik innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda darsni tashkil etish kerak."Biz endi yangicha fikrlaydigan, zamonaviy talablar asosida ishlaydigan kishilarni tarbiyalashimiz, voyaga yetkazishimiz zarur " degan edi muhtaram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.

Zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarga pedagogik loyiha sifatida fan asoslari bo'yicha o'quvchi(talaba)larning bilish faoliyati maqsadga muvofiq tashkil etish va amalga oshirishni ko'zda tutadi. Innovatsion texnologiyadan kutilgan maqsad nima? Uning afzalliklari, dars samaradorligini oshirish tamoyillari nimadan iborat degan savolga quydagicha xossalalar orqali javob berish mumkin.

- 1.Yangi pedagogik texnologiya eng qulay va sodda usul.
- 2.Mustaqil fikrlashni o'rgatadi.
- 3.Ko'p tarmoqli.
- 4.Sodda, oson.
- 5.Esda qolishi kuchli.
- 6.Bilim boyligini oshiradi.

7. Vaqtdan yutamiz.
8. Qiziqarli o'tadi.
9. Darsning samaradorligini oshiradi.
10. Dunyoqarashni oshiradi.
11. Tafakkurni rivojlantiradi.
12. O'quvchilarni diqqat e'tiborini tortadi.
13. Har bir o'quvchi bilan individual munosabat paydo bo'ladi.
14. Xotirani kuchaytiradi.
15. Izlanishga chorlaydi.
16. O'quvchilarni o'z ustida ishlashga davat etadi.

Yangi pedagogik texnologiya asosida darsni tashkil etish qadimgi sharqona tarbiya tamoyillaridan butunlay voz kechish degan gap emas. Yangi pedagogik innovatsion texnologiya g'arb ta'lim jarayonining eng ilg'or tamoyillari bo'lsada, sharqona an'analar pandnoma- didaktik ruhda tarbiyani kuchaytirishi hamma vaqt milliy tarbiyamizning asosini tashkil etadi.

Pedagogik texnologiyalarning maqsadi aniq masalalar qo'yish orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlashga odatlantirishga qaratilgandir. Shu jihatdan XXI asrning taraqqiy etayotgan mamlakatlari qatorida O'zbekiston ham odimlab bormoqda. Shunday ekan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan chiqarilayotgan qarorlar va o'tkazilayotgan islohotlar pedagogik faoliyat samaradorligiga qaratilgan. Misol qilib oladigan bo'lsak, Yangi O'zbekistonning harakatlar strategiyasining beshinchi yo'nalishi ijtimoiy sohani rivojlantirish hisoblanib, unda ta'lim muassalarini qulayligini ta'minlash, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim sifatini yaxshilash hamda uni rivojlanish chora tadbirlarini amalga oshirishga ham alohida e'tibor berilgan.

Bir qator rivojlangan mamlakatlarning to'plangan tajribalari innovatsion texnologiyalar interfaol usullar, yangi asosda darsni tashkil etish jarayonida pedagogik faoliyat katta samara berishini isbotladi.

Adabiyotlar:

1. 2021-yil 31-dekabr kuni qabul qilingan "Yangi O'zbekistonning harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
2. I.A.Karimov "Barkamol avlod orzusi".-T."Sharq" nashriyoti, 1999.
3. I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy yig'ilishida so'zlagan nutqidan. 1994.7-iyul.
4. "Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy qilish muammolari. Q.M.Axmedov, O.A.Ismoilov. T-2012

O'QITUVCHI KREATIV KOMPETENSIYASINING O'QUVCHILAR KREATIV FIKRLASHIGA TA'SIRI

M.B.Berdiyeva

Mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish maktabni sezilarli o'zgarishlarga yo'naltiradigan yangi ta'lim standartlariga o'tish bilan bog'liq. Maktab ta'limi tizimi pedagogik faoliyatning innovatsion vositalarini talab qiladi. Hozirgi vaqtda xalq ta'limi tizimi o'qituvchiga yangi talablarni qo'yadi. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham davlat ta'lim standartlarida ko'zda tutilgan kompetensiyalar va o'quv jarayonini interaktiv boshqarish mahorati tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish ustuvor vazifa sifatida belgilab o'tilgan[1].

Iqtisodchi olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, inson kapitali jamiyat uchun minerallar,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tabiiy resurslardan ko'ra ancha qimmatroqdir. Jamiyatning haqiqiy boyligi bilimli, aqlli, mohir insonlardir. Ta'lim ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatga ega.

Yangi avlod davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish va joriy etish jarayonida, ta'lim mazmunini yangilash, pedagogik ta'lim tizimi uchun ijtimoiy buyurtma shakllantiriladi, yangi shakldagi o'qituvchini tayyorlashga qo'yiladigan talablarda va butun umr davomida uzluksiz ta'lim jarayoniga tayyorlikda o'z aksini topgan professional innovatsion faoliyat[2]. Pedagogik faoliyat o'z tabiatiga ko'ra ijodiydir.

M.Potashnik faoliyat mahsulining ma'lum, o'ziga xosligi, takrorlanuvchanligi, uning natijalari, shuningdek, ijodkorlik va mustaqil ta'lim tizimini yaratish, o'z-o'zini yaratish o'rtasidagi bog'liqlik, ya'ni ijodkorlikning yangi yoki sezilarli darajada yaxshilanishini yaratishni belgilab berdi. Inson doimiy ravishda o'z ustida ishlaydi, yangi narsa yaratish ustida ishlaydi, bu o'qituvchi ijodiyotining asosiy mezoni sifatida e'tirof etish mumkin. Pedagogik mahorat darajasi uning pedagogik ta'sir ko'rsatish usullarini o'zlashtirish darajasiga va u bilan muloqotda bo'lgan talabalar tomonidan unga qo'yiladigan talablarning muvofiqligiga bog'liq.

Shaxsiy pedagogik ijodning mohiyatiga, shu jumladan o'qituvchi va o'quvchilarning ijodiy jarayonining organik o'zaro ta'sirini aniq belgilab berdi: o'qituvchi muloqotda optimallashtiradigan va amalga oshiradigan sharoitlar, berilgan pedagogik individuallik uchun organik, standartlashtirilmagan pedagogik qarorlar, obyektning xususiyatlari bilan vositachilik - pedagogik ta'sir subyekti.

Ijodkorlik inson faoliyatining atributi - bu inson faoliyatining tarixiy evolyutsion shakli bo'lib, turli xil faoliyatlarda namoyon bo'ladi va shaxsning rivojlanishiga olib keladi.

Zamonaviy kadrlar tayyorlash o'qituvchidan innovatsion xulq-atvorni, pedagogik faoliyatda faol va tizimli ijodkorlikni talab qiladi. Britaniyalik psixolog Jon Raven o'zining "Zamonaviy jamiyatdagi kompetentsiya" asarida kasbiy kompetensiyalar muammosida zamonaviy jamiyatning vazifalari ko'lamini aks ettirgan. J. Raven kompetensiyani tahlilga moyillik, tashabbuskorlik, innovatsiyalarga qiziqish va shaxsiy qadriyatlar tizimi bilan bog'liq ichki motivatsion xususiyatlar deb hisobladi. Barkamol xulq-atvor yangi fikrlash usullarining evolyutsiyasi natijasidir [5].

O'qituvchilar tomonidan o'tkazilgan internet-so'rovlariga ko'ra, o'qituvchining motivatsion roli ortib bormoqda. 2298 nafar o'qituvchi ishtirok etgan so'rovnomada respondentlarning 73,2 foizi o'qituvchi faoliyatining eng muhim omili "mehnat jarayonida o'zini namoyon qilish" -, "hamkasblarni hurmat qilish va tushunish" - 37,4 foiz, masalaning moddiy tomoniga bog'liqligi - 20,4 foiz ekanligi ma'lum bo'ldi.²

O'qituvchining ijodiy kompetensiyasi kasbiy fazilatlar sifatida uning qobiliyatlarini obyektiv baholash bilan tavsiflanadi, bu o'z-o'zini tartibga solish, o'zini o'zi qadrlash, tashkiliy muloqot qobiliyatlari va hissiy motivatsiyani o'z ichiga oladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchilarni tadqiqotchi, ijodkor bo'lishga rag'batlantirish va tashabbuskor qilish bilan birga ta'lim muhitining rang-barangligini ko'rsatadi. Ta'limni modernizatsiya qilish konsepsiyasining zamirida o'qituvchilarni sifatli va malakali tayyorlash masalasi rivojlanish dasturining qator talab va shartlarida ko'rib chiqilgan.

Oliy ta'lim o'qituvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish uchun uni moliyalashtirish davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'lami kengaytirildi, shu jumladan tanlov asosida grantlar ajratish, kadrlarning uzluksiz kasbiy o'sishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ta'limni axborotlashtirish va optimallashtirish; o'qitish usullari, ochiq ta'lim texnologiyalaridan faol foydalanish imkoniyatlari kengaytirildi[2].

Shunday qilib, birinchi sinfda "Qor va muz qayerdan keladi" mavzusini o'rganayotganda faol kognitiv faoliyatni tashkil qilish uchun "Kichik odamlar" usulidan foydalangan holda muammoli-qidiruv suhbatidan foydalanamiz. Suhbat davomida o'qituvchi bolalarga "kichkina odamlar" pozitsiyasidan javob beradigan bir qator izchil va o'zaro bog'liq

² Muallif tadqiqotlari asosida tuzilgan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

savollarni qo'yadi, bolalar har qanday taxminlarni bildiradilar va shu bilan javob topish jarayonida ko'nikmalarga ega bo'lish uchun asos yaratadilar.

Ishning samaradorligi kompetentsiyaga asoslangan yondashuvga, o'qituvchining talaba bilan birgalikda yaratilishiga, o'rganish uchun ijobiy motivatsiyani ta'minlashga qaratilgan ijodiy pedagogik faoliyatga, muvaffaqiyatga e'tibor qaratishga, boshqarish uchun ob'ektiv va taqqoslanadigan ma'lumotlarni olish imkoniyatiga bog'liq ta'lim sifati [4].

Tadqiqotimizda biz o'quvchilarning o'quv jarayoni va ijodiy faoliyati uchun motivatsiya sifatida ijodiy o'zini o'zi baholash elementlaridan foydalanamiz. Fikrlashning rivojlanishi o'z intellektual qobiliyatlarini tahlil qilish va baholash sifatida muhimdir.

Biz mulohaza yuritish bosqichida "Yutuqlar tog'i" dan foydalanamiz, bolaning o'zi "tog'" ning balandligini bayroq bilan belgilaydi, uning fikricha, u dars davomida "ko'tarilgan". Talaba nafaqat "bo'yi" ni qayd etadi, balki bu darajadagi savolga ham javob beradi. Bola hayratlanarli shokoladli tuxumga o'xshaydi. Uning "shokolad qobig'i" insoniy tamoyilga o'xshaydi - bola, inson va ichidagi eng qiziq narsa "syurpriz-o'yinchoq", bu uning ruhi, fikrlari, ichki dunyosi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining ijodiy kompetensiyasi g'oyalarning miqyosdagi kurashiga, har qanday yosh va vaziyatda doimiy izlanishdagi faoliyatga o'xshaydi. O'qituvchi ham xuddi ustoz kabi bilimlarni izlash va kashf etishni tashkil qiladi, boshqaradi, yo'naltiradi.

Shlyapa ranglari - bu g'oyalar, munosabat va ma'lumotlarning diqqat markazida va o'zgaruvchanligi. Ushbu uslub qo'shma ijodkorlikni izlashni soddalashtiradi, barcha ishtirokchilarni ijodiy faoliyatga jalb qiladi, gapirish va tashabbus ko'rsatish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib, ijodiy kompetentsiyani shakllantirish o'qituvchining pedagogik faoliyatining turli shakllaridan, innovatsion texnologiyalar majmuasiga ega bo'lishdan, doimiy rivojlanish va tadqiqot jarayonida shaxsiy kasbiy o'sishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Lex.uz, 2020-yil 7-avgust.
3. Педагогические мастерские: интеграция отечественного и зарубежного опыта./ [Составитель И. А. Мухина, авторы статей]; под ред. Н.И. Белова, Ф.В.
4. Зарянова. – Вып.1.- Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства, 1995. – 136 с.
5. Raven, J. Competence in Contemporary Society: Identification, Development and Implementation. /– М.: «Когито-Центр», 2002. – 396 с.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

**Mirzaahmadova Mashhura Muzaffarovna ,
Orifjonova Sevinch Otabek qizi**

Boshlang'ich va uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga qadriyatlarimizni singdirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qadriyat, an'ana, urf-odat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, aksiologiya, tarbiya, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat.

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES

Annotation: this article will consider the issue of instilling our values in the minds of Primary School students, educating primary school students on the basis of national values.

Keywords: value, tradition, tradition, national values, universal values, Axiology, upbringing, education, culture, spirituality.

Hozirgi kunda ta'limiy qadriyatlar, ularning tabiati, funksiyalari, o'zaro aloqadorligi haqidagi pedagogikaning yangi sohasi - pedagogik aksiologiya rivojlanib bormoqda. Chunki zamonaviy jamiyat ta'limni boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarni egallashining maqsadga yo'naltirilgan jarayoni va natijasi sifatida tushunishdan uzoqlashdi. Ta'lim bu insonda insoniylikni tarkib toptirishdir. Uning asl mohiyati ham ana shunda.[¹]

Ta'limning ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflotun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qo'lgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi,

deb hisoblagan. Bunday asos oliyjanoblikdir. Olim yuksak oliyjanoblik sifatida hech narsa yaxshilik va yomonlik haqida unday ma'lumot bera olmaydigan bilimni e'tirof etadi. Bilimda qanchalik oliyjanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'rganish mumkin.

Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishidagi asosiy yo'nalishlardan biri qadriyatli paradigmaga o'tish jarayoni ro'y bermoqda. Mazkur yondashuvga yo'nalganlik qarashlarning kontseptual tizimlari, an'anaviy va innovatsion jarayonlarning qadriyatli asoslarini yaqinlashuvini obyektiv jihatdan talab etadi.

Ana shu sababdan pedagogik hodisalarni o'rganishda aksiologik yondashuvning tarixiy ildizlarini, shakllanish va rivojlanish omillarini hamda mazmun-mohiyatini to'la anglab olish o'ta muhimdir.

Pedagogik aksiologiya asosida inson hayoti, tarbiya va ta'lim, pedagogik faoliyatning inson hayotidagi ahamiyatini tushunish va qaror toptirish yotadi. Ta'limni inson turmushi uchun asosiy qadriyat, deb asoslash pedagogik bilimlar taraqqiyotini barcha bosqichlarida o'z o'miga ega. U o'zaro aloqadorlik - jamiyat va inson o'rtasida muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan, ular ta'limning qadriyat statusini belgilab berishadi. Ta'limni insonparvarlashuvi g'oyasi, pedagogikada aksiologik yondashuvni qo'llash esa, o'zida katta falsafiy-antropologik, ijtimoiy-siyosiy xususiyatni aks ettiradi.

Qadriyat tushunchasi maxsus falsafiy lug'atda XIX asming 60-yillarida paydo bo'lganligi¹. Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

ta'kidlab o'tilgan. Falsafiy lug'atning 5-jildida qadriyatga quyidagicha ta'rif berilgan: «Qadriyat falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, bir obyektning ijobiy va salbiy qimmatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ belgilovchi-baholovchi jihati (subyektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlarini)ni ifoda etadi».

«Qadriyatlar, - deb yozadi O.Musurmonova, -inson tomonidan qadrlanadigan narsalardan iborat bo'lib, kishilarning talabi, xohishi, qiziqishi va maqsadi asosida o'zaro munosabat, o'zaro ta'sir (atrof-muhit bilan, insonlar bilan) natijasida dunyoga keladigan holatdir».[²]

Istiqloq tantanasi bilan bugungi kunda barkamol avlodni asrlar osha sayqal topgan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz ruhida tarbiyalash, madaniy merosimiz, ma'naviy boyligimizni har tomonlama o'rganib, ta'lim-tarbiya sohasida qo'llashga keng imkoniyatlar yaratildi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov: "Biz quradigan jamiyat O'zbekiston xalqining munosib turmushini, xuquqlari va erkinliklarini kafolatlashi, milliy qadriyatlarimiz va madaniyatimiz qayta tiklanishini, insonning ma'naviy axloqiy barkamolligini ta'minlashi kerak",-

deb ta'kidlaydi. Urf-odatlar, islom dini bilan bog'liq rasm-rusumlar, xalqona udumlar,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

marosimlar, an'analar xalq ijtimoiy hayoti, orzu-umidlari va xalqona ideallarini aks ettiradi, insonni iymon-e'tiqodda butun, ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy-ruhiy tarbiyada komil bo'lishga undaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, udumlar va an'analarning pedagogik imkoniyatlaridan foydalanish samarali natijalarga olib keladi. Masalan, xalqimizda salomlashish va hol-ahvol so'rashish har bir kishining aqli, odobi, zakovati, madaniylik darajasini ham ko'rsatadi. Salomlashish tarbiyasi borasida qator

²Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

hadislar, o'g'itlar, pandnomalar mavjud.

Har bir urf-odat, udum, an'analar yuqorida ulug'langan fazilatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasiga singdirish, qoralangan illatlardan yiroqlashtirish yoki forig' qilish

kabi o'z maqsad-vazifasiga, o'z yo'nalishiga ega. Masalan, odamiylik, do'st-birodarlik bir-biriga ixtiyoriy yordam, ahillik va o'zaro hamkorlikning yorqin namunasi bo'lgan hashar hozirgi kungacha yetib kelgan go'zal odatlarimizdan biridir. Hashar o'zbeklarda jamoat yoki shaxs ishiga ixtiyoriy yordam berish, ko'pchilikning bir maqsadda, bir yoqadan bosh chiqarib, tezkorlik bilan bajarilishi zarur bo'lgan ishlarni bajarishda qo'llangan.

Milliy qadriyatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarini kundalik faoliyatida odat, an'ana tusiga kirib qolgandagina, u ma'naviy shakllanishga bevosita ta'sir etadi. Qadriyatlarining bolalarga bo'lgan ta'siri kattalarga bo'lgan ta'siridan ancha ustun turadi, chunki kattalarning dunyoqarashi va e'tiqodlari, odatlari qaror topgan bo'lsa, bolalarda endilikda ularning poydevori qo'yilayotgan bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda qadriyatlar tizimini shakllantirish maqsadga yo'naltirilgan trening mashg'ulotlari, pedagogik-psixologik o'yinlarni samarali tashkil etishga ko'p jihatdan bog'liq.[³]

An'analar va urf-odatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarini yuksak ideallar ruhida tarbiyalashda ta'sirchan vositadir. Zero, an'ana va urf-odatlarini shakllantirish hayotga tadbiiq etish murakkab jarayon bo'lib, buning uchun uzoq vaqt kurash olib borish, ijtimoiy va ma'naviy yutuqlarimizni yanada rivojlantirish, umummilliy an'analarni takomillashtirish talab etiladi.

Bilamizki endi maktabga qadam qo'ygan bolajonlar, umuman boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinqaroq bo'lishadi. Ularni o'qitish va tarbiyalash jarayonida turli xil o'zbekona milliy, ³Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To'rayeva O." Pedagogika."-T., 2008.

ruhdagi o'yinlarni o'ynatish ham maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

Chunki milliy o'yinlar ham o'quvchilarni qadriyatlar asosida tarbiyalashga xizmat qiladi, shuningdek sog'lomlashtirish mashqlari vazifasini o'taydi hamda darsda o'quvchilarning zerikib qolmasliklari uchun yordam beradi.

Demak, tarbiyada milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'ana va udumlarimizning tub mohiyatini o'rganish, o'tmishni unutmashlik, bugunning qadriga yetishlik va kelajakka umid ruhida olib boriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ma'rifiy- madaniy tarbiyasida tabarruk dinimiz imkoniyatlari, buyuk ma'naviy-ma'rifiy merosimizdan foydalanish birinchi masala darajasiga olib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shunda kelajak poydevori bo'lmish yosh avlod shu jumladan boshlang'ich sinf o'quvchilari har tomonlama komil inson bo'lib ulg'aya boshlaydi.

Adabiyotlar:

1.N.ATAYEVA, F.RASULOVA, M. SALAYEVA, S.HASANOV. "Umumiy pedagogika", Toshkent-2012.

2.Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To'rayeva O." Pedagogika."-T., 2008.

3.Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

**BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA
JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR
Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi**

Hozirgi zamon ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish mahorati, o'zini-o'zi rivojlantirish va takomillashtirishni ta'minlovchi innovatsion tushunchalarini shakllantirish hisoblanadi.

Bu borada olimlarimiz innovatsion tushunchalar borasida turli xil ta'rif va tavsiflarni bayon qilishgan. Quyida ulardan ayrimlariga to'xtalib o'tamiz.

Innovatsion tushuncha – bilish faoliyatining majmuasi: shaxsiy faoliyati muvaffaqiyati uchun rejalashtirish, tahlil qilish, refleksiya, o'zini-o'zi baholash mexanizmlarini egallash; nostandart vaziyatlarda, muammolarni evristik metodlar bilan yechishda faoliyat metodlarini egallash; o'lchash malakalarini egallash, bilishning statistik va boshqa metodlaridan foydalanishdir.

Innovatsion tushuncha bilish vazifalarini qo'yishdan boshlanadi. Innovatsiya jarayonini amalga oshirish mustaqil ishlash va loyihalash faoliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ayni loyihalash metodi boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS baholash dasturi talab va mezonlarida ko'rsatilgan tasavvurni boyitishni, fikrlash operatsiyalarini ilgari surishga, kuzatish, tanlash, natijalarni bayon etishga, xulosalar chiqarishga o'rgatishga yordam beradi. Mustaqil tarzda faoliyatini loyihalash o'quvchilarda o'z izlanishlari natijalarini og'zaki yoki yozma tarzda bildirishini shakllantiradi. Bu ham yana bir innovatsiya jarayoni hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanib darslarni to'g'ri tashkil etish, hamkorlik qilish, darsdan keyingi faoliyat, loyihalash va mustaqil ishlash faoliyatida ishtirok etish boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

O'rganilayotgan ob'ektga nisbatan o'quvchi kreativ ko'nikmalarni o'zlashtiradi, atrof-muhitdan haqiqiy bilimlarni izlab topishni amalga oshiradi, nostandart holatlarda o'zini ko'rsatadi. Bu kompetensiyalar doirasida PIRLS baholash dasturi tahlil qiladigan o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasi hamda o'qish savodxonligi mazmuniga tegishli talablar shakllanadi.

Tadqiqotchi E.F.Zeer innovatsion tushunchalari vazifalarini mustaqil hal etish qobiliyati, axborot resurslarni mustaqil qo'llash, axborotlarni olish va tizimlashtirish, mustaqil ishlash malakalarini shakllantirish deya ta'kidlaydi.

Tadqiqotimizda PIRLS baholash dasturi talablari va mezonlari hamda mavzu doirasidagi adabiyotlar tahlili va tasnifi asosida innovatsion jarayondagi tushunchalar tizimlashtirildi (1-jadval).

Zamonaviy boshlang'ich maktabda ta'lim jarayoni o'quvchining ijodkorlik imkoniyatlarini rivojlantirishga, o'qish va tushunish darajasini oshirishga hamda mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan. Eng asosiysi, universal o'quv faoliyatini shakllantirish hisoblanadi. Amaliyotning ko'rsatishicha, ko'pchilik o'quvchilar o'z mehnatini mustaqil tarzda tashkil eta olmaydi,

PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida innovatsion jarayonlarni shakllantirishning boshlang'ich bosqichida ta'lim olishga ijobiy motivatsiyani shakllantirish muhim hisoblanadi. O'quvchi 7-8 yoshida maqsadga erishish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf eta olishi lozim. Shuning uchun darslarda o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish uchun o'qitishni shunday tashkil etish kerakki, bunda ularda bilishga bo'lgan qiziqish rivojlansin. Bilishga qiziqish boshlang'ich sinf o'quvchisining fanni o'rganishga emotsional munosabatini ifodalaydi.

Bugungi kunda o'qituvchining innovatsionligi, pedagogik faoliyati, zamonaviy dars vositalari asosida darslarni va mustaqil ishlash jarayonini tashkil etishi boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirishga yo'naltiriladi. Bu davr talabi bo'lib, o'qituvchining asosiy pedagogik faoliyati vazifalariga quyidagilar kiradi:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- amaliyotda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- o'quvchilarning innovatsion tushunchalarini shakllantirish uchun dars tizimlarini yaratish;
- o'quvchilarning kompetentligi rivojlanganligi monitoringini amalga oshirish hamda tashqi ekspertiza uchun natijalarni taqdim etish;
- darslarda PIRLS baholash dasturini amalga oshirish uchun resurs bazalari bilan ta'minlash.

O'quvchilarning innovatsion tushunchalarini PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida shakllantirishda quyidagi pedagogik vazifalarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

-zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish masalasini xalqaro standartlar asosida tahlil qilish;

Bu bosqichlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish o'quvchilarning PIRLS baholash dasturiga mustaqil tarzda tayyorgarlik ko'rishiga hamda ta'lim samaradorligi oshishiga imkoniyat beradi.

Dars jarayonida o'quvchilar innovatsiya faoliyatini boshqarish bir necha omillarga bog'liq. Ularning eng asosiylaridan biri o'qituvchi o'quvchilarni o'z faniga qiziqitira olishidir. Bu yerda faqat qiziqishgina psixik jarayonlar va ularning idrok, diqqat, xotira, tafakkur va iroda kabi funktsiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi yosh davriga xos tabiiy faolligi, biror bir aqliy qiziqish bilan qamrab olinmasa, uni qaysi tomon boshlab ketishini oldindan aytish qiyin. Shuni ta'kidlash lozimki, qiziqish va motivlar o'quvchilar o'quv faoliyatining shakllanish darajasiga qarab shaxsni shakllantiruvchi (o'quvchining nazariy fikri, o'qish faoliyatini o'quvchi shaxsi uchun ahamiyati) dastlabki omillar bilan o'zaro murakkab munosabatlarda namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinfda ta'lim oluvchilarni fanlarga, bilim olishga, mehnatga, kasblarga qiziqishlarini rivojlantirish maqsadida darslarda o'quvchilarni mustaqil tarzda faol harakat qilishga undash kerak. O'qituvchi tomonidan darsda va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchining mustaqil izlanishga va yangi bilimlarni o'z xohishi va qiziqishlari asosida o'rganishga, muammoli jarayonlarni o'zi hal etishga intiladigan nostandart vaziyatlar yaratilishi kerak. O'quv faoliyati ham bola qiziqishlari, orzusi va xohishidek turlicha bo'lgandagina o'quvchi uchun qiziqarli bo'ladi. Bir xil metodda axborotlarga asoslangan bilim berish, yana boshqa bir metodda esa faqat harakatlardan iborat bilim berish jarayoni ham zerikishni, befarqlikni vujudga keltirishi mumkin. O'quvchilarda fanni o'rganishga, o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni shakllantirishda fanlarni o'rganishning zarurligi, inson hayotida katta ahamiyatga egaligi va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga erishish uchun bilim olish kerakligini o'quvchilarga tushuntirish muhim jarayon

Yuqoridagilarga tayangan holda, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning innovatsion tushunchalari shakllantirish ularning mustaqil bilishlariga, bilish faolligining o'sishiga, o'zini-o'zi rivojlantirishga, mustaqil ta'limga yordam beruvchi faoliyat (innovatsion-boshqaruv, innovatsion-axborot, innovatsion-mantiqiy) metodlarini o'zlashtirishga imkon beradi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning innovatsion tushunchalarini PIRLS baholash dasturi talablari, mezonlari asosida shakllantirishni ta'minlashda amaliy natijalarni beruvchi metodlar muhim hisoblanadi. Bulardan kelib chiqib, o'rganilayotgan muammolarning o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlab o'tish mumkin: boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida faoliyatning barcha turlari – bilish doiralarning takomillashishiga ta'sir ko'rsatadi, o'z yechimlariga nisbatan mustaqillik va tashabbuskorlik yuzaga keladi, o'qishga, o'z fikrini erkin bayon etish ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'quvchisi keyinchalik innovatsion tushunchalarini shakllantirishga fundament bo'luvchi quyidagi tarkibiy fikrlash operatsiyalarini o'zlashtiradi:

tahlil qilish - ob'ektni, tahlil qilishdan ko'zlangan maqsadni aniqlaydi, muhim qismlarga fikran ajratadi, bo'laklar orasidagi bog'lanishlarni ko'rsatadi, mantiqiy bog'lanishni aniqlaydi, solishtiradi;

taqqoslash – ularning o'xshashliklarini aniqlaydi, asosiy belgilarini ajratib oladi, farqli belgilarini topadi;

umumlashtirish - maqsadni aniqlaydi, ob'ektning asosiylarini ajratib oladi, ularni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

taqqoslaydi, umumlashtirish natijasida xulosa chiqaradi;

xulosa chiqarish - hodisaning yuz berish sababini hamda uning o'ziga xosligi nimada ekanligini aniqlaydi, hodisaning yuz berishini tekshiradi: hodisa har doim takrorlanib turadimi yoki bir marta kuzatiladimi, hodisaning yuz berish sababi qaysilar, berilgan hodisaning yuz berishiga sabab bo'lgan faktorlarni bir tizimga keltiradi.

Adabiyotlar :

1. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari: dis. kand. ped. nauk. – Toshkent, 2001. - 265 b.
2. Jumaev M.E, Yuldasheva M.Yu, Mingbaeva B.U, Mamatova G.A, Levkina M.F. "Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar" metodik uslubiy qo'llanma. – Toshkent, 2018 y.
3. Gaynazarova G.A. Mashg'ulotlarda interfaol muhitni yaratish omillari. Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferentsiya. -T.: – 2018. –225 b .
4. Davletshin M.G. Boshlang'ich ta'limning psixologik omillari // Xalq ta'limi tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muammolari. -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 1996. -132-134 b.
5. Davletov E.Yu. Boshlang'ich ta'limga PIRLS baholash dasturi imkoniyatlari. Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollari. Xalqaro ilmiy konferentsiya. -T.: – 2018. –248 b.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY
QOBILİYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA BADIY
ADABIYOTLARNING RO'LI**
Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna

Abstract. The dissertation reveals the content and essence of the formation of creative abilities of primary school students based on fiction, the goals and objectives of its implementation, organizational and methodological rules, effective means and methods. Specialists in this field can use methodological recommendations for the formation of creative abilities of younger schoolchildren in their teaching activities. The role of books and fiction is incomparable in penetrating into the depths of the hearts of the younger generation, expanding their worldview, developing their minds and moving towards their dreams. In the world, it is of particular importance to conduct research work on the methodological improvement of the formation of creative abilities of younger schoolchildren, strengthening book reading, creative activity of students, the development of a natural science worldview.

It is necessary to understand the potential of each child, encourage his development and guide him correctly. If this ability is not developed or properly directed, it may disappear after years. The implementation of the improvement of the methodology for the formation of creative abilities of primary school students based on fiction, the conduct of new research works and their application in practice is always one of the topics that cause discussion. Therefore, the topic of the dissertation was chosen as "Improving the methodology for the formation of creative abilities of primary school students based on fiction". Appropriate scientific conclusions and recommendations have been developed based on the application of the method of improving the creative abilities of primary school students based on fiction in the educational process.

Keywords: creativity, creativity, ability, activity, innovation, discovery, creative approach, emotional attitude.

Аннотация. В диссертации раскрываются содержание и сущность формирования творческих способностей учащихся начальной школы на основе художественной

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

литературы, цели и задачи ее реализации, организационно-методические правила, действенные средства и методы. Специалисты в данной области могут использовать методические рекомендации по формированию творческих способностей младших школьников в своей педагогической деятельности. Роль книг и художественной литературы несравнима в проникновении в глубины сердец молодого поколения, расширении их мировоззрения, развитии их ума и движении к их мечтам. В мире особое значение имеет проведение научно-исследовательской работы по методическому совершенствованию формирования творческих способностей младших школьников, укреплению книжного чтения, творческой активности учащихся, развитию естественнонаучного мировоззрения.

Необходимо понимать потенциал каждого ребенка, поощрять его развитие и правильно направлять его. Если эту способность не развивать или правильно направлять, она может исчезнуть через годы. Осуществление совершенствования методики формирования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы, проведение новых исследовательских работ и применение их на практике всегда является одной из тем, вызывающих дискуссию. Поэтому тема диссертационной работы была выбрана как «Совершенствование методики формирования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы». Разработка актуальных научных выводов и рекомендаций на основе применения в образовательном процессе методики совершенствования творческих способностей учащихся начальных классов на основе художественной литературы.

Ключевые слова: креативность, креативность, способность, активность, инновация, открытие, творческий подход, эмоциональное отношение.

Kirish. Ma'lumki, har bir davlatning rivojlanishi uning intellektual salohiyatiga uzviy bog'liq. Intellektual salohiyat xalqaro andozalardagi zamonaviy taraqqiyotni ta'minlaydigan fikri teran, malakali, bilimli, yuksak insoniy fazilatlariga ega, ijodkor kadrlarni tayyorlash mezonidir.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyev haqli ravishda ta'kidlaganidek, "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi"ga erishishda "...umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish" ga alohida takidlab aytganlari bejiz emas. [6, 7, 9, 10]

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev O'zbekistonda mustaqil va kuchli davlat qurishda ahamiyatga molik bo'lgan jihatlarga e'tibor qaratib, ta'lim va ma'rifat tizimini takomillashtirish lozimligini uqtiradi. O'zbekistonda mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki onlaridanoq intellektual salohiyati yuqori kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgan davlat siyosati olib borilmoqda. [5, 10]

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida: "... "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan g'oya asosida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshiramiz. [8]

Birinchidan, yosh avlodga bog'cha, maktab va oliygohda sifatli ta'lim-tarbiya berishni yo'lga qo'yamiz, ular jismoniy va ma'naviy sog'lom, vatanparvar insonlar bo'lib ulg'ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz.

Ikkinchidan, yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz. [7, 10]

Uchinchidan, o'g'il-qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb-hunarlariga o'rgatish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarini ro'yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta'minlashga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ustuvor ahamiyat qaramiz", deya ta'kidladi. [3, 5, 6, 9]

Jahonda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni metodik jihatdan takomillashtirish, kitob mutolaasini kuchaytirish, o'quvchilarning ijodiy faolligi, tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga molik. [6, 8, 9]

Butun jahon miqyosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beruvchi zamonaviy didaktik vositalari modelini (imprinting - o'quv materiali mazmunini idrok qilish; meorayzing - eslab qolish; avtorizatsiya - o'quv materiali mazmunini anglash va uni qayta tiklash; initsiatsiya-o'zlashtirilgan bilimlarni baholash va e'tirof etish fazalari) ishlab chiqish; kasbiy kompetensiyalarni o'qitishning zamonaviy texnologiyalari vositasida shakllantirishning yangi modellarini ishlab chiqish; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'qitishning an'anaviy va zamonaviy usullaridan kompleks foydalanish; bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarni ijodiy va ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirishda, umuminsoniy va ta'limiy qadriyatlarning mohiyatini ochib berishda o'qitishning zamonaviy didaktik vositalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Insoniyat tomonidan katta qiziqish bildiriladigan masalalardan biri – voyaga yetayotgan yosh avlodni barkamol qilib shakllantirishdir. Chunki har qanday mamlakatni jahon hamjamiyatida qanday o'rin egallashi, qanday davlat, jamiyat qurishi, avvalambor, o'sib kelayotgan yoshlarni qanday insonlar bo'lib voyaga yetishiga bog'liqdir. [5, 6, 9, 10]

O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasini isloh qilishdagi sa'y-harakatlarining biri – bu o'quvchilarga zamon talablariga hamnafas tarzda bilim berish, milliy qadriyat va urf-odatlarimizni ulug'laydigan, har tomonlama rivojlangan komil shaxsni tarbiyalashga doir chuqur bilim, ko'nikma, malaka va madaniyatga ega bo'lishlarini talab etmoqda. Yurtimizda kitobxonlik madaniyatini targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi qarori bejizga emas, sababi kitob insonni komillik cho'qqisiga olib chiquvchi omil hisoblanadi. Insonni yaxshi ishlarga, bunyodkorlikka chorlaydi. [9]

Toshkent shahrining markazida Milliy akademik drama teatri, mashhur yapon arxitektori Tadao Ando loyihasi asosida yangi san'at muzeyi, zamonaviy kutubxona hamda Alisher Navoiy nomidagi xalqaro ijod maktabidan iborat madaniyat va ma'rifat majmuasini barpo etish bo'yicha amaliy ishlar boshlanadi. Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlab poytaxtimiz markazida "Istiqlol" majmuasi qad rostladi. [7, 8, 9]

O'zbekiston Respublikasining kelajagini barpo etishda yosh avlodni yuksak bilimli, intellektual salohiyatli, ijodiy qobiliyati yuqori bo'lgan shaxs etib tarbiyalash bugungi kunning ustuvor vazifasidir. [6, 10] Yosh avlod qalbining tub-tubiga yetib borish, dunyoqarashini kengaytirish, ongini o'stirish, orzu-intilishlari tomon odimlashda kitoblarning, badiiy adabiyotlarning o'rni beqiyosdir. Har bir bolada mavjud qobiliyatni anglash, uning rivojlanishiga turtki berish hamda to'g'ri yo'naltirish zarur. Agar qobiliyat rivojlantirilmasa yoki to'g'ri yo'naltirilmasa yillar o'tgach so'nishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar vositasida rivojlantirishni amalga oshirish, yangi tadqiqotchilik ishlarini qilish va ularni amaliyotda qo'llash doimo muhokamaga sabab bo'layotgan mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. [6, 9] Shuning uchun ham dissertatsiya ishi mavzusi "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish" deb tanlab olindi.

Tadqiqot maqsadi: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirishni ta'lim jarayonida qo'llash asosida tegishli ilmiy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar

Tadqiqotning ob'ekti sifatida badiiy adabiyotlar, boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos keluvchi manbalar, asosan, ijodkorlikni shakllantiruvchi asarlar tanlab olindi. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tasniflash, tarixiy-qiyosiy, kontekstual, kompleksva

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari
funktionaltaxlil usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Muhtaram yurtboshimiz ta'limni rivojlantirish izchil islohotlar o'tkazishga e'tibor qaratayotgan bir vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarini har tomonlama bilimli, zukko vatanparvar qilib tarbiyalash ulardagi iqtidor va iste'dodni aniqlash va uni to'g'ri yo'naltirish, rivojlantirish dolzarb vazifadir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini iqtidorini rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Mamlakatimiz rahbarining 2017-yil 13-sentabrdagi kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi qarori bejizga emas, chunki kitob inson kamolotining mahsuli, uni o'qigan jaji kitobxon yaxshi fazilatlar va yomon illatlarning farqini, asar qahramonlarining ichki kechinmalarini tushunadi, yozma og'zaki nutqi rivojlanadi.,Lug'at boyligi kengayadi. Kitobga mehr qo'ya olgan o'quvchi barcha fanlarni yaxshi o'zlashtira oladi. Kitob mutolaasi o'quvchilar ma'naviyatini shakllantiradigan omildir. Har bir xalqning qanday ekanligini uning ma'naviyatidan bilib olish mumkin. Millat ma'naviyatining to'g'ri shakllanishi ta'lim-tarbiya jarayonining to'g'ri yo'lga qo'yilishi bilan bog'liqdir. O'sib borayotgan yosh avlodni kitobsevar qilib tarbiyalash ertangi kunimiz kelajagi uchun muhimdir.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini badiiy adabiyotlar vositasida rivojlantirishda, yangicha, ijodiy yondashish talab etiladi.

Badiiy adabiyotlarning o'quvchilar tarbiyasidagi va ijodiy qobiliyatlarining shakllanishidagi ro'li:

- o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda kitob mutolaasiga qiziqtirish, lug'at ishlari, didaktik o'yinlar va badiiy adabiyotlarning musiqiy qobiliyatlarga ta'sirini;
- ijodiy qobiliyatlarning turli shakllarini rivojlantirishda badiiy adabiyotlarning o'rnini;
- Kitoblarning o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishdagi ro'lini;
- Badiiy adabiyotlarnin o'quvchini erkin, faol muloqotga kirishuviga, mustaqil fikr bildirishga ta'sirini;
- Badiiy adabiyotlarning o'quvchilar muloqot madaniyati, ichki va tashqi nutqi, lug'at boyligi, estetik madaniyatini shakllantiradi.

Ta'lim jarayonida o'quvchining ijodiy qobiliyati rivojlanishi uchun zaruriy sharoitlar yaratilishi, o'quvchilarni kitobga qiziqtiradigan didaktik o'yinlar, mashqlar va topshiriqlardan, mustaqil ishlardan izchil va muntazam foydalanilishi, o'qituvchi tomonidan muammoli vaziyatlar yaratilishi, mazkur muammolarga o'quvchilarning o'zlari yechim topishlari uchun imkon berilishi, o'quvchilarni kitob mutolaasiga qiziqtirish ularning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda yaxshi samara beradi. [14,15]

Sinfda va sinfdan tashqari o'qish darslarida quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

1 Har bir boshlovchi kitobxonning mazkur ijtimoiy rolga mos bo'lgan shaxsiy xulq tajribasini egallashi maqsadida murakkablashib boruvchi mustaqil kitobxonlik faoliyatiga asta-sekin kiritish imkoniyatini ko'zda tutish.

3. Mustaqil kitobxonlik kursining tashkiliy-metodik tiziminining asoslarini qurishda uning markaziy va qo'shimcha elementlarini aniqlash.

4. Mazkur tizimning elementlari o'rtasidagi o'zaro aloqa va o'zaro bog'liqliklarni o'rnatish.

5. Mustaqil kitobxonlikni shakllantirishda yetakchi o'qitish metodlari aniqlash.

Kitob o'qish orqali quyidagi ijodiy qobiliyatlar shakllanadi:

1. Kitob mutolaa qilgan o'quvchining ta'lim-tarbiyasi bilan bir qatorda uning ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi.

2. Asarning badiiy ifodaliligi bolalarning fikrlash qobiliyati his-tuyg'ularida ta'sir etadi. Atrof-muhit haqidagi bilimlarini orttiradi.

3. Materialning asosiy mezonini hayotning turli tomoni bilan bog'langan, g'oyaviy-

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

ma'naviy mazmunga yo'naltirilgan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos va ularning bilimi hamda so'z boyligini oshiradigan adabiy asarni to'g'ri tanlash ijodiy qobiliyatlarning yuzaga qalqib chiqishida yaxshi samara beradi.

4. She'r o'qigan va yod olgan o'quvchi aniq va ravonga pirishni, so'zlarni o'z o'rnida qo'llashni o'rganadi. Yodlagan she'rlarini qayta-qayta aytishga uringan o'quvchida she'r yozishga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Kichik hajmli she'rlar mashq qilishi mumkin, biroq asosiysi undagi yashirinib turgan qobiliyatning qalqib yuzaga chiqqanidir.

5. She'r yozishga qiziqqan o'quvchilarga, avvalo qofiyadosh so'zlarni topishni o'rgatish lozim. Masalan, baxt-taxt, yosh-bosh-osh-quyosh, ko'klam-ko'rkam, kitob-oftob kabi.

6. So'zlar orasidagi ma'naviy bog'liqlik va qarama-qarshilikni tushuntirish kerak. Shundan so'ng qiyosiy o'xshatishni o'rgatish she'r yozish qobiliyatini yuzaga chiqarishda katta samara beradi.

7. She'rni o'qib, uning mazmunini tushuntirish, ma'lum bir ohangga solgan holda hirgoya qilish o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini yuzaga chiqaradi.

8. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda kichik hajmli asarlardan katta hajmli asarlarga bosqichma-bosqich o'tib borish, o'rinli asarlardan foydalanish katta samara beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari adabiy qahramonga nisbatan emotsional munosabat bildiradi, yaxshi fazilatli qahramonlarga taqlid qiladi. Asarda qatnashuvchi shaxslarga baho berishda bolalar o'z shaxsiy va axloqiy tushunchalaridan foydalanadilar. Ular axloqiy sifatlardan yaxshilik, botirlik, mehnatsevarlik va to'g'rilik tushunchalarini ko'p ishlatadilar. Dastlab asar qahramonlarining boshqa sifatlarini tasvirlash uchun ularning lug'at boyliklari yetishmasligi mumkin. Biroq e'tibor bilan ko'proq mutolaa qilish natijasida ularning qahramonni har jihatdan tasvirlay olish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Qobiliyat-qaysi bir faoliyatni muvafaqiyatli bajarishga talluqli bilim hamda malaka egallashning tezkorligini, yengilligini izohlab beradigan xususiyatdir. O'quvchining ijodiy qobiliyatini oshirishda she'riy kitoblarning o'rnini ham beqiyosdir. She'r o'qigan va yod olgan o'quvchi aniq va ravon gapirishni, so'zlarni o'z o'rnida qo'llashni o'rganadi. She'riyat olami o'quvchini o'ziga ohangrabo kabi bog'lab oladi. Yodlagan she'rlarini qayta-qayta aytishga uringan o'quvchida she'r yozishga bo'lgan qiziqish uyg'onadi. Kichik hajmli she'rlar mashq qilishi mumkin, biroq asosiysi undagi yashirinib turgan qobiliyatning qalqib yuzaga chiqqanidir. She'r yozishga qiziqqan o'quvchilarga, avvalo qofiyadosh so'zlarni topishni o'rgatish lozim. Masalan, baxt-taxt, yosh-bosh-osh-quyosh, ko'klam-ko'rkam, kitob-oftob kabi. So'zlar orasidagi ma'naviy bog'liqlik va qarama-qarshilikni tushuntirish kerak. Shundan so'ng qiyosiy o'xshatishni o'rgatish lozim. She'rda so'zlar va jummalarni o'rinli qo'llay olish uchun yana ham ko'proq badiiy adabiyotlar o'qish kerak ekanligi tavsiya etiladi.

Xulosa

Yetuk kadrlar tayyorlash tizimining asosi bo'lgan boshlang'ich sinflardan o'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda sinfdan tashqari o'qish darslaridan unumli foydalanish, badiiy adabiyotlar mutolaasiga qiziqtirishda muammoli izlanish, "Venn diagrammasi", "T" metod shakllari kabi interfaol metodlardan foydalanish zarur.

2. Badiiy asarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish maqsadida muammoli izlanish, mustaqil ishlash metodi uchun tavsiya etiladigan materiallar va didaktik o'yinlar o'quv materialiga, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga, bilim darajalariga mos bo'lishi lozim.

3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimini nazariy-metodik jihatdan takomillashtirish lozim.

4. O'quvchilarni PIRLS xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan matnlardan ham samarali foydalanish mumkin.

5. O'quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili va o'qish savodxonligi darsligi va musiqa, tabiiy fan va texnologiya darsliklarini integratsiyalash lozim.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

6. Sinfdan tashqari o'qish darslarini takomillashtirish, ularda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi asarlardan foydalanish zarur.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni.O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi“. – T.: 2020 yil 29-dekabr. 2 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
- 9.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 14-b.
10. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 31-32-betlar.
11. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
12. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
13. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo'yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.
14. Inogomova S. Mantiqiy fikrlash // J. Boshlang'ich ta'lim. №2. - 20-21 betlar.
- 15.Dialektik fikrlashni rivojlantirish o'yinlari.
16. Karimova Sevara. 30.09.2022 THE ROLE AND IMPORTANCE OF "NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS.
<http://scientists.uz/view.php?id=1482><http://scientists.uz/uploads/202206/B-43.pdf>

Internet materiallari

[http:// bs. yandex. ru /count/](http://bs.yandex.ru/count/) Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.

<http://erkatoy.uz>

[http:// ziyonet.uz](http://ziyonet.uz)

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

6. © serviceproekt.ru

SHAXS SIYOSIY MADANIYATINING SHAKLLANISHNING AYRIM OMILLARI

Dilshod Normurodov

O'zbekistonda mustaqillik davrida siyosiy madaniyat masalalariga sezilarli darajada e'tibor qaratilmoqda. Shaxsning siyosiy madaniyati ijtimoiy muhitning siyosiy asoslari ta'sirida ham shakllana boradi. Ijtimoiy muhitning siyosiy asoslari deganda siyosiy huquqlar tengligining ta'minlanganligi, fuqarolar erkinligi me'yor, huquqiy davlat institutining rivojlanganligi darajasi, ko'p-partiyaviy siyosiy tizimning mavjudligi shu kabilar nazarda tutiladi. Mazkur omillarning mavjudligi shaxs siyosiy madaniyatining umuminsoniy tamoyillar asosida qaror topishi uchun mustahkam zamin yaratadi. Aksincha, ushbu omillardan chekinilishi ham jamiyat, ham shaxs siyosiy madaniyatiga putur yetkazadi.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida ijtimoiy muhitning siyosiy asoslari barqaror mustahkamlana bordi. Bunga, eng avvalo, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi zamin yaratdi. Shuni nazarda tutgan holda davlat rahbari: "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi. U hech kimga qaram bo'lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish borasida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda,"- deb ta'kidlagan edi [1.4-5].

Shaxs siyosiy madaniyatining shakllanishi jarayoni bilan ijtimoiy muhitning maishiy asoslari o'rtasida ham muayyan aloqadorlik mavjud. Ijtimoiy muhitning maishiy tomoni shaxs turmushi uchun yaratilgan shart-sharoitlar, uning oilasi hamda ro'zg'orining maishiy texnika vositalari bilan ta'minlanganligi darajasi, maishiy muammolarni hal qilish uchun yaratilgan imkoniyatlar nazarda tutiladi. Mazkur omillar siyosiy masalalardan ancha yiroq ko'rinadi, aslida esa bunday emas. Masalan, shaxs o'z turmush darajasini oshirib borish, turmush sharoitlarini muntazam yaxshilash, maishiy muammolarini muvaffaqiyatli hal etish imkoniga ega bo'lsa, o'z ijtimoiy ahvolidan chuqur qoniqish hosil qiladi. Bu esa uning ijtimoiy tuzumga, davlat va davlat organlariga munosabatini belgilab beradi.

Ijtimoiy muhit maishiy asoslarining mustahkamligi aholi real daromadlariga borib taqaladi. Aholi daromadlarining muntazam oshib borishi maishiy turmush sharoitlarining yaxshilanishiga zamin yaratadi. Shu boisdan mamlakatimizda fuqarolarning real daromadlari miqdorini oshirish masalasiga e'tibor yildan-yilga kuchaymoqda. Jumladan, 2018 yilda "aholi farovonligini oshirish maqsadida ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori o'tgan yillarga nisbatan sezilarli ravishda oshirildi. Xususan, pedagog xodimlarning ish haqi so'nggi 10 yilda birinchi marta 50 foizgacha ko'paytirildi. Ko'rilgan chora-tadbirlar tufayli aholining real umumiy daromadlari 2017 yilga nisbatan 12 foizga oshdi"[2.]. Ushbu choralarda ijtimoiy muhit maishiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qilayapti.

Keyingi yillarda aholini zamonaviy uy-joy bilan ta'minlash, maishiy shart-sharoitlarini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan choralarni ham tilga olib o'tmoq darkor. Chunki 2017 yilda shahar va qishloqlarimizda 3,5 million kvadrat metrdan ortiq namunaviy uylar va ko'pqavatli uy-joylarning barpo etilishi, 2018 yilda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini ro'yobga chiqarish uchun 3 trillion so'm mablag' sarflanishi kishilarning ijtimoiy tuzumga, davlat organlariga, mamlakat rahbari olib borayotgan siyosatga munosabatining o'zgarishiga[3], demakki, ularning siyosiy madaniyati xarakterining yangicha tus olishiga sabab bo'ldi.

Xullas, jamiyatda turfa ob'ektiv shart-sharoitlarning, ijtimoiy muhit iqtisodiy, siyosiy va maishiy asoslarining o'zgarishi shaxs siyosiy madaniyatining o'zgarishiga zamin yaratadi. Shaxs siyosiy madaniyatidagi o'zgarishlar xarakteri ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar xarakteriga mutanosib bo'ladi.

Shaxs siyosiy madaniyati shakllanishining uchinchi qonuniyati shundan iboratki, u

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

sub'ektiv omillar ta'sirida rivojlana boradi. Bu omillar eng avvalo bir maqsadga bo'ysundirilgan tarbiyaviy-mafkuraviy ishlardan tarkib topadi. Ular turkumiga ta'lim muassasalari, jamoat va davlat tashkilotlari, mehnat jamoalari, fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan amalga oshiriladigan tarbiyaviy faoliyat kiradi. E'tiborli jihati shundaki, mazkur omillarning o'zi ob'ektiv shart-sharoitlar ta'sirida shakllanadi. Jamiyatning iqtisodiy salohiyati, mamlakatda hukm surayotgan siyosiy tizim, ijtimoiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari, ma'naviy makondagi vaziyat - bularning barchasi jamiyatda amalga oshirilayotgan tarbiyaviy-mafkuraviy ishlar xarakterini belgilab beradi. Mazkur shart-sharoitlar taraqqiy topgani sayin sub'ektiv omillarning ta'sir kuchi ham takomillasha boradi.

Shaxs siyosiy madaniyatining shakllanishida sub'ektiv omillarning ahamiyati barcha zamonlarda ham beqiyos bo'lgan. Lekin bizning davrimizga kelib umumjahon ma'naviy-mafkuraviy jarayonlarining murakkablashuvi, mafkuraviy munosabatlarning keskinlashuvi, g'oyaviy kurashning avj olishi ushbu omillarning ahamiyatini yanada oshirib yubordi. Bugungi kunda sub'ektiv omillarning potensial imkoniyatlariga tayanmasdan turib, shaxsda tom ma'noda gumanistik siyosiy madaniyatni shakllantirish, uni g'ayriinsoniy siyosiy pozitsiyalardan asrab qolishning mutlaqo imkoni yo'q.

Shaxs siyosiy madaniyatining shakllanishi jarayoniga katta ta'sir ko'rsatishga qodir sub'ektiv omillar talaygina. Biroq ular orasida quyidagilar alohida ahamiyatga ega:

1. Siyosiy ta'lim va tarbiya. Siyosiy ta'lim - shaxs siyosiy ongini shakllantirish, siyosiy ongliligi darajasini oshirish, unda siyosiy faoliyat ko'rsatish malakalarini qaror toptirish bilan bog'liq jarayondir. Shaxs siyosiy madaniyatini shakllantirish uchun eng avvalo uning siyosiy xabardorligi darajasini yuksaltirish, siyosiy bilimlari ko'lamini kengaytirish zarur bo'ladi. Siyosiy ta'lim ana shu vazifalarni bajarishga xizmat qiladi. Har qanday jamiyatda siyosiy ta'lim ikki shaklda yo'lga qo'yiladi: a) umumiy siyosiy ta'lim umumta'lim maktablari, o'rta maxsus ta'lim muassasalari, oliy ta'lim maskanlarida ijtimoiy fanlarni o'qitish orqali amalga oshiriladi; b) maxsus siyosiy ta'lim esa bu vazifani amalga oshirishga ixtisoslashtirilgan tarkibiy tuzilmalar tomonidan beriladi.

Siyosiy ta'limni siyosiy tarbiyadan ajratib bo'lmaydi. Chunki ularning har ikkalasi o'zaro aloqadorlikda olib boriladi. Shaxs umrining qaysi davrida bo'lmasin, qaysi muassasa, tashkilot, korxonada bo'lmasin, siyosiy bilimlar berilar ekan, ushbu bilimlar yordamida muayyan siyosiy fazilatlar va siyosiy e'tiqod ham shakllantiriladi. Aynan ana shu maqsadlarga yo'naldirilgan faoliyatni siyosiy tarbiya deb ataymiz. Siyosiy tarbiya siyosiy soha bilan tarbiya sohasi nihoyatda aloqador ekanligidan dalolat beradi.

2. Siyosiy targ'ibot ma'lum bir hayotiy pozitsiyani shakllantirish yoki jamoatchilik ongiga ta'sir o'tkazish maqsadida biror bir siyosiy qarash, g'oya, ta'limot, mafkurani tarqatish jarayonini anglatadi. Shaxs siyosiy madaniyatini tashkil etuvchi elementlarni shakllantirishda, uni muayyan gumanistik siyosiy g'oyalar bilan qurollantirishda siyosiy targ'ibotning ahamiyati ayniqsa beqiyosdir. Kishilarni ma'lum bir umumijtimoiy maqsadlar sari safarbar qilishda ham siyosiy targ'ibot hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Yangi asr arafasiga kelib, siyosiy targ'ibotning mazmuni va xarakteri tubdan o'zgardi. Bugungi kunda u "turfa geopolitik bloklarga xos bo'lgan siyosiy sistema haqidagi qarashlar, huquqiy normalar, xalqaro siyosiy munosabat prinsiplari, demokratiyani eksport qiluvchi vosita vazifasini o'tamoqda"[4.13]. Yuzaga kelgan vaziyat siyosiy targ'ibotning ijtimoiy ahamiyatiga alohida e'tibor berishni, uni amalga oshiruvchi tarkibiy tuzilmalarni shakllantirishni, bu tuzilmani muttasil takomillashtirib borishni taqazo qilmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Konstitutsiya – erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy etti-rishning mustahkam poydevoridir.// Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. Tom 2.- T.: O'zbekiston, 2018.- B.4-5.
2. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi.// Xalq so'zi, 2018, 29 dekabr.
3. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi.//

Xalq so'zi, 2018, 29 dekabr.

4. Rustamov R.R. Geopolitik raqobat sharoitida ma'naviy targ'ibot sistemasidagi atributiv o'zgarishlar, muammolar va yechimlar: Fals.f. bo'yicha fals. dokt. diss. avtoref.- Samarqand, 2019.- B.13.

MATEMATIKA DARSLARIDA AKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

Beknazarova Muxlisa

Anotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun AKT vositalaridan foydalanish va turli fanlardagi yutuqli omillari keltirilgan. Darslarda o'quvchilarning diqqatini va boshqarish va faolligini oshirishda AKTning o'rnini haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Axborot texnologiyalari, texnik afzaliklar, interfaol dars, multimedia, taqdimot.

Annotation: The article presents the use of information and communication technology tools for the effective organization of the educational process and the success factors in various subjects. The lessons provide information about the role of information and communication technologies in increasing the attention and management and activity of students.

Keywords: Information technologies, technical advantages, interactive lesson, multimedia, presentation.

Hozirgi vaqtda o'quvchilarni dars davomida diqqatini bir joyga qaratish va samarali ta'lim berish texnologiyalari muhim amaliy masalalardan biridir. Biz bu jarayonni o'rganish davomida quyidagilarga ega bolishimiz mumkin. Axborot texnologiya sohasi orqali ularni darsga jalb qilish va yangi metodik jarayonlarni tashkillash orqali erishishimiz mumkin. Zamonaviy o'qituvchi ham kompyuter texnikasini, ham axborot texnologiyalarini mukammal bilishi kerak. Hozirgi vaqtda kompyuter savodxonligini oshirish uchun turli xil imkoniyatlar mavjud: maktabdan tashqari uzluksiz ta'lim kurslari, maktab ichidagi kompyuter kurslari, tengdoshlar o'rtasida ta'lim va o'z-o'zini tarbiyalash. O'qituvchi tomonidan AKTni o'zlashtirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

Tanishuv- AKTdan foydalanishning umumiy usullarini egallash;

foydalanish- aniq muammolarni hal qilish uchun tayyor elektron ta'lim resurslaridan foydalanish;

integratsiya- AKTdan foydalanish orqali o'qitish texnologiyasini o'zgartirish;

transformatsiya- ta'lim mazmunini o'zgartirish, o'zining elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqish.

O'qituvchilarning axborot kompetentsiyasini rivojlantirish muassasaning o'quv amaliyotiga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini, birinchi navbatda AKT va dizayn texnologiyalarini joriy etish shartlaridan biri bo'lib, ular quyidagilarga yordam beradi:

o'quvchilarning axborot kompetentsiyasini rivojlantirish;

boshqa fanlar axborot bazasida AKTni o'rganishda ham, fan darslarida AKTdan foydalanishda ham fanlararo aloqalarni amalga oshirish;

ta'lim motivatsiyasini rivojlantirish;

o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish;

mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish;

jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;

muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarning o'zini o'zi qadrlashini sozlash;
o'quvchilarning o'z kuchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlash;
baholash qobiliyatlarini rivojlantirish va boshqalar.

AKTdan foydalanish natijalari o'quvchilar va o'qituvchilarning har tomonlama kamol topishi, o'quv jarayonini yuqori metodik darajada tashkil etish, ta'lim samaradorligi va sifatini oshirishdir.

Darsda AKTdan foydalanish usullari juda xilma-xil bo'lib, ular quyidagilar bo'lishi mumkin:

multimedia ko'rinishida axborot materiallarini taqdim etish (illyustratsiyalar, videokliplar, ovozli yozuvlar, taqdimotlar va boshqalar);

ob'ektlar, hodisalar va jarayonlarning modellarini interfaol rejimda o'rganish (interaktiv modellar, virtual laboratoriyalar, tabiiy fanlar sikli sub'ektlari uchun konstruktorlar);

mustaqil izlanish uchun sharoit yaratish, mustaqil ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish, taqdimot ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkonini beruvchi AKTdan foydalangan holda loyiha faoliyatini tashkil etish;

tabiatshunoslik eksperimentlarini o'tkazishda, tajriba natijalarini qayta ishlashda va hisobot tayyorlashda elektron jihozlardan foydalanish;

o'quv, ijodiy, tadqiqot vazifalarini hal qilish;
axborot-qidiruv faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish;
xolis va tezkor baholashni amalga oshirish va boshqalar.

Sinflar sonining ko'pligi va kompyuter jihozlarining yetarli emasligi bilan AKTdan foydalangan holda darsni tashkil etish muammoli bo'lishi mumkin. Maktabning texnik ta'minoti asosida AKTdan foydalangan holda darsning tashkiliy shakli quyidagilar bo'lishi mumkin:

o'rganilayotgan materialni kompyuterda namoyish qilish va illyustratsiya qilish, loyiha faoliyati natijalarini taqdim etish uchun bitta shaxsiy kompyuter va proyektor (yoki interfaol doska) yordamida sinfda frontal ish;

laboratoriya, ijodiy, nazorat va boshqa mustaqil ishlarni tashkil etish uchun 10-12 ish o'rinlari uchun kompyuter sinfida individual va guruh ishlari.

AKTdan foydalangan holda aniq darsda talabalarning mehnatini tashkil etish shakli kompyuter sinfidagi ish o'rinlari soni, o'quvchilarning texnologik tayyorgarlik darajasi, o'quv materialining mazmuni, darsning maqsad va vazifalari bilan belgilanadi.

Har bir o'quvchi individual kompyuterda (ehtimol kichik sinf yoki kichik guruhlarga bo'lingan holda) eng yaxshi variantdir.

Hisobotni taqdim etish bilan o'quvchilarning individual uy vazifasi elektron formatda(ehtimol katta sinf aholisi, uy kompyuterlari va o'quvchilarning yuqori ta'lim motivatsiyasi bilan) - maqbul variant.

Vazifalarni juftlarga taqsimlash (ehtimol, kompyuterlar sonidan ikki baravar ko'p bo'lmagan o'quvchilar soni va shakllangan o'z-o'zini baholash ko'nikmalari bilan) kompyuterda juftlashtirilgan ishlash zaif sinf uchun maqbul variantdir.

2-3 guruh o'quvchilari uchun kompyuterda smenali ishlash (ehtimol, o'quvchilar soni kompyuterlar sonidan 2-3 baravar ko'p bo'lsa va ko'pchilik o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalari shakllangan bo'lsa) sinf to'la bo'lganda optimal hisoblanadi. Darsda AKT dan samarali foydalanish uchun bir qator talablarga rioya qilish zarur: darsda ESM ning didaktik roli va o'rnini to'g'ri belgilash; darsning puxta o'ylangan tashkiliy shakllaridan foydalanish; kompyuterda ishlashda yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda va sanitariya me'yorlariga rioya qilgan holda AKTdan foydalanishning turli shakllari va usullarining oqilona kombinatsiyasi.

AKTdan foydalangan holda darsga yoki darsdan tashqari mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rayotganda o'qituvchi quyidagi algoritmgga amal qiladi:

Davlat standarti dasturi va talablarini o'rganish, darsning maqsad va vazifalarini shakllantirish.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Darslik va qo'shimcha qo'llanmalar materialini o'rganish.

Texnik imkoniyatlarni baholash (uskunalar mavjudligi, informatika xonasining ish vaqti va boshqalar).

Mavjud ERM ni darsning maqsad va vazifalariga muvofiq tanlang.

Agar kerak bo'lsa, etishmayotgan ESMni mustaqil ravishda ishlab chiqing, buning uchun mutaxassislar va o'quvchilarni jalb qiling.

Darsdan oldin tanlangan barcha materialni ko'rib chiqing va tinglang, vaqtni belgilang va dars ssenariysini tuzing.

Hozirgi vaqtda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim jarayonida reproduktiv faollik ulushini qisqartirish orqali bolaning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish, o'z navbatida, o'rta ta'lim sifatini pasaytirishning asosiy sharti sifatida qaralishi mumkin. O'quvchilarning o'quv yuklamasi, o'quv vaqtdan unumli foydalanish.

Matematika darslarida AKTdan foydalanish ish shakllarini, o'quvchilar faoliyatini diversifikatsiya qilish, diqqatni faollashtirish, shaxsning ijodiy salohiyatini oshirish imkonini beradi. Taqdimotda diagrammalar, jadvallar qurilishi vaqtni tejash, materialni yanada estetik jihatdan loyihalash imkonini beradi. Illyustratsiyalar, chizmalar va boshqalardan foydalanish. Darsga qiziqishni rivojlantirish; darsni qiziqarli qilish. Matematika darslarida AKTdan foydalanish turli illyustrativ, informatsion materiallardan foydalanish imkonini beradi.

Multimedia loyihasi yordamida Microsoft Power Point dasturida yaratilgan slaydlar va taqdimotlar namoyish etiladi. Ushbu texnologiyadan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

Trening davomida ko'rish darajasini oshirish;

O'quv jarayonini jonlantirish, o'yin-kulgi elementlarini qo'shish;

Oxirgi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, odamlar bir vaqtning o'zida eshitgan narsalarining 20 foizini, ko'rganlarining 30 foizini va ko'rgan va eshitganlarining 50 foizdan ortig'ini o'zlashtiradilar. Shuning uchun AKT elementlari juda muhim va an'anaviy darsga kiritilishi kerak.

Zamonaviy o'qituvchining malakasi ta'lim makonida samarali hamkorlik qilish imkoniyatini ta'minlaydigan va buning uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarga bog'liq bo'lgan murakkab shaxsiy resursdir.

Matematika darslarida AKTdan foydalanish ish shakllarini, o'quvchilar faoliyatini diversifikatsiya qilish, diqqatni faollashtirish, shaxsning ijodiy salohiyatini oshirish imkonini beradi. Diagrammalarni qurish, taqdimotdagi jadvallar vaqtni tejash, materialni estetik jihatdan yoqimli qilish imkonini beradi. Illyustratsiyalar, chizmalar va boshqalardan foydalanish. darsga qiziqishni rivojlantirish; darsni qiziqarli qilish. Texnologiya darslarida AKTdan foydalanish turli illyustrativ, informatsion materiallardan foydalanish imkonini beradi. Mehnat ta'limi texnologiyalari dasturining alohida mavzu va bo'limlarini o'rganishda AKTdan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu quyidagi omillarga bog'liq:

Ushbu ta'lim yo'nalishi, birinchi navbatda, materiallarni qayta ishlash, modellashtirish va loyihalash usullari bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va takomillashtirishni ta'minlaydi. Binobarin, darsda o'quvchilarning amaliy faoliyatiga ko'proq vaqt ajratilishi kerak.

Maktab media kutubxonasida multimedia diskleri yetarli emas. Mavjud disklar tor tematik fokusga ega va bir qator afzalliklardan xoli emas. Dasturchilarning kasbiy mahorati, chiroyli grafikalar, ular yaxshi animatsiyani o'z ichiga oladi, ko'p funktsiyali va hokazo. Ularning yordami bilan darsda o'qituvchi tomonidan qo'yilgan barcha maqsadlarga erishish mumkin emas.

Doskada qilingan barcha qaydlar va eslatmalar bilan dars davomida bajarilgan barcha ishlarni keyinchalik ko'rish va tahlil qilish uchun kompyuterda, shu jumladan video shaklida saqlash mumkin. Interfaol doska bilan ishlaydigan o'qituvchi axborot uzatishning turli shakllari - vizual va audio kombinatsiyasi orqali materialni idrok etish darajasini oshirishi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

mumkin. Dars jarayonida u yorqin, rang-barang sxemalar va grafiklardan, ovoz bilan birga animatsiyadan, o'qituvchi yoki o'quvchining harakatlariga javob beradigan interfaol elementlardan foydalanishi mumkin. Agar kerak bo'lsa, guruhda ko'rish qobiliyati zaif o'quvchilar bo'lsa, o'qituvchi doskada tasvirlangan u yoki bu elementni kattalashtirishi mumkin. Ko'rinish va interaktivlik interaktiv doskaning asosiy afzalliklari hisoblanadi. Interfaol doskalar yangi avlod maktab o'quvchilarini, kompyuterlar va uyali telefonlarni ajratib turadigan ma'lumotlarni idrok etish usuliga mos keladi, ular testlarga, mustaqil ishlarga talabchanroq.

Shunday qilib, yangi axborot texnologiyalari, uslubiy jihatdan malakali qo'llanilishi, o'quvchilarning bilim faolligini oshirish, shubhasiz, o'qitish samaradorligini oshirishga olib keladi.

Axborot va aloqa vositalaridan foydalanish o'quv jarayonidagi texnologiyalar (AKT) quyidagilarga yordam beradi:

Talabalarning o'rganilayotgan fanga qiziqishini rivojlantirish;

Materiallar tayyorlashda, adabiyotlar bilan ishlashda, sinfdan tashqari ishlarda talabalarning faolligi va mustaqilligini rag'batlantirish;

Muammolarni muhokama qilishda jamoada ishlash ko'nikmalarini shakllantirish;

Bilimlarning ob'ektiv nazoratini, o'quvchilar tomonidan materialni o'zlashtirish sifatini ta'minlash.

Kompyuterlar vaqtni tejashga va ishni samaraliroq qilishga yordam beradi: ma'lumot qidirish, ko'proq muammolarni hal qilish (va uy vazifalarini qisqartirish), natijalarni tahlil qilish, kompyuterning grafik imkoniyatlaridan foydalanish, o'quvchilarning o'rganilayotgan fanga qiziqishini rivojlantirishga yordam beradi, kognitiv va rag'batlantiradi. o'quvchilarning ijodiy faoliyati va mustaqilligi, muloqot qobiliyatlarini shakllantirish, bilimlarni ob'ektiv nazorat qilishni ta'minlash, o'quvchilar tomonidan materialni o'zlashtirish sifati.

AKT quyidagi afzalliklarga ega:

vizual ravshanlik samaradorligini oshiradi;

ko'rinishdan frontal ish uchun ham, individual faoliyat uchun ham foydalanish imkonini beradi;

vizual va eshitish idrok qilish imkoniyatlari kengayib bormoqda (nafaqat harakatsiz tasvirlar, balki animatsiya va ovoz ham);

Internet qo'shimcha ma'lumotlarga kirish va undan foydalanib, vazifalar turlarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi;

elektron darslik bilan ishlash o'rganilayotgan materialni ishlab chiqish, o'qitish va nazorat qilishni yanada aniq tashkil etish imkonini beradi;

talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning ijodiy faoliyatini diversifikatsiya qilish (taqdimotlar, loyihalar, tezislar va boshqalar yaratish) imkonini beradi;

axborotni to'plash va saqlashning ixchamligi;

harakatchanlik;

erishish qiyin bo'lgan materiallarni namoyish qilish (virtual laboratoriyalar, virtual ekskursiyalar va boshqalar);

ishning barcha bosqichlarida o'z-o'zini sinab ko'rish uchun eng keng imkoniyatlarni beradi;

natijalarni tez qayta ishlash;

turli xil mehnat shakllari tufayli bilimlarni o'zlashtirishda kognitiv faollik va motivatsiyani oshirishga yordam beradi;

o'quvchilar mustaqil ishi nazorat qilinadi va boshqariladi;

AKT sizga o'qituvchi tajribasini, ma'lum bir o'quv fanini o'qitish modelini boshqa o'qituvchilarga osongina kengaytirish imkonini beradi.

Yangi materialni taqdim etishda taqdimot mening yordamchimga aylanadi, chunki taqdim etilgan material qisman slaydlarda ko'rsatilgan va men shunchaki uni to'ldirishim, eng qiyin daqiqalar va tasvirlarga sharhlarim va tushuntirishlarimni berishim kerak.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'quv jarayonida multimediali taqdimotlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, uslubiy mashg'ulotlarga sarflangan vaqtni tejash imkonini beradi.

Taqdimotlardan yangi materialni tushuntirishda, o'tgan materialni takrorlashda va joriy bilim nazoratini tashkil qilishda (taqdimot-so'rovlar) foydalanish mumkin. So'rov taqdimotlari talabalarga qaratilgan topshiriq-savollarni o'z ichiga oladi, ular o'tilgan mavzu bo'yicha asosiy tajribalarni aks ettiruvchi yoki o'rganilgan narsalarni namoyish qiluvchi materiallarni o'z ichiga olishi mumkin. jismoniy hodisa. O'quvchilarga berilgan savol slayd sarlavhasida bo'ladi, sharhlar va raqamlarga tushuntirishlar taqdimot davomida o'qituvchi tomonidan beriladi. Bunday taqdimot-so'rovlar talabalarning frontal og'zaki so'rovi yoki frontal individual yozma so'rovi (nazorat ishi, yozma test ishi, mustaqil ish) uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin.

XULOSA

Shubhasiz, zamonaviy maktabda kompyuter barcha muammolarni hal qilmaydi, u faqat ko'p funktsiyali bo'lib qoladi. texnik vositalar o'rganish. O'quv jarayonidagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular nafaqat har bir o'quvchiga ma'lum bir bilim zaxirasini "investitsiya qilish" imkonini beradi, balki, birinchi navbatda, talabalarning bilim faolligini namoyon qilish uchun sharoit yaratadi. Ammo axborot texnologiyalari to'g'ri tanlangan (yoki ishlab chiqilgan) o'qitish texnologiyalari bilan birgalikda o'qitish va tarbiyaning zaruriy sifati, o'zgaruvchanligi, differentsiatsiyasi va individuallashtirish darajasini yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Malaxovskiy V. Tanish va notanish raqamlar. - Kalinigrad: FGUIPP, 2004.
2. Buxalina M., Mosiyeva V. Ta'lim tizimida yangi pedagogik va axborot texnologiyalari. - M., 2000.

STEAM DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TAYANCH UQUVCHILARNING FIKRLAŞ QOBILIYATINI MUAMMOI VAZIYATLARNI YRATIŞ METODI ASOSIDA ŞAKLLANTIRIŞ TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLAŞTIRIŞ NUQTAI-NAZARIDAN TAHLIL QILIŞ

Календарова Заравшан Калбаевна

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич таълим мазмунини ёритувчи меъёрий хужжатларда белгиланган талабларнинг бажарилиши, муаммоли топширик, муаммоли саволлар, муаммоли вазиятни яратиш, дарс жараёнидаги таълимий-тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифалар, ўқув-билиш компетенциялари ҳамда ИЖОДИЙ ФИКРЛАŞ ҚОБИЛИЯТИ уларнинг ҳар томонлама камол топиши кўп жиҳатдан бошланғич таълимнинг сифатига боғлиқлиги ва маънан ва жисмонан баркамол авлодни вояга етказиш борасида олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар бугун давлат сиёсати даражасига кўтарилган долзарб муаммолар ҳақида сўз борилади.

Калит сўзлар: таълим сифати, бошланғич таълим, муаоммали вазият, тарбия, ўқувчи, ўқитувчи, дарсликлар, билим, малака, кўникма, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, инновацион лойиҳалар, концепция, ижодкорлик.

Аннотация: В данной статье рассматривается выполнение требований, указанных в нормативных документах, охватывающих содержание начального образования, проблемное задание, проблемные вопросы, создание проблемной ситуации, учебно-развивающие задания в ходе урока, учебно-познавательные компетенции. , а

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

способность мыслить творчески, их всестороннее развитие являются важными аспектами начального образования, будут обсуждаться масштабные реформы, которые проводятся в отношении качества образования и воспитания умственно и физически зрелого поколения сегодня актуальны проблемы, поднявшиеся на уровень государственной политики.

Ключевые слова: качество образования, начальное образование, проблемная ситуация, воспитание, ученик, учитель, учебники, знания, умения, современные информационно-коммуникационные технологии, инновационные проекты, концепция, творчество.

Annotation: In this article, the fulfillment of the requirements specified in the normative documents covering the content of primary education, problem assignment, problem questions, creation of a problem situation, educational and developmental tasks in the course of the lesson, educational and cognitive competences, and the ability to think creatively, their all-round development are important aspects of primary education. the large-scale reforms that are being carried out in relation to the quality of education and the raising of a mentally and physically mature generation will be discussed today, the actual problems that have risen to the level of state policy.

Key words: quality of education, primary education, problematic situation, education, student, teacher, textbooks, knowledge, skills, modern information and communication technologies, innovative projects, concept, creativity.

ЮНЕСКО томонидан тан олинган педагогик технология оқими 30-йилларда АҚШда пайдо бўлди ва 70-80 йилларда барча ривожланган мамлакатларни қамраб олди. Таълим назарияси ва амалиётида ўқув жараёнига технологик хусусиятни бериш учун 50-йилларда биринчи уринишлар қилиб кўрилган. Улар ўз ифодасини анъанавий ўқитиш учун мўлжалланган мажмуали техник воситаларнинг яратилишида намоён қилади.

Ҳозирги вақтда “педагогик технология таълим беришнинг техник воситалари ёки компьютердан фойдаланиш соҳасидаги тадқиқотлардек қаралмай, балки бу таълимий самарадорликни оширувчи омилларни таҳлил қилиш йўли орқали, йўл ва материалларни тузиш ҳамда қўллаш, шунингдек қўлланилаётган усулларни баҳолаш орқали таълим жараёни тамойилларини аниқлаш ва энг мақбул йўлларини ишлаб чиқиш мақсадидаги тадқиқотдир” (Международный ежегодник по технологии образования и обучения, 1978/79. Лондон, Нью-Йорк, 1978).

Маълумки, бошланғич таълимда ҳам фанларни ўқитиш Давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув режасига мувофиқ амалга оширилади. Таълим мазмунини ёритувчи меъёрий ҳужжатларда белгиланган талабларнинг бажарилиши ўқувчиларга ҳам назарий, ҳам амалий билимларни ўзлаштиришга йўналтирилган педагогик фаолиятни муайян тизим асосида ташкил этилишини таъминлайди. Бироқ бу фаолият давр талаблари асосида ташкил этилмаса, фикрлаш қобилиятини шакллантириш методикасини такомиллаштириш жараёнида муаммолар пайдо бўлади. Шу сабабли ўқувчиларда бу жараённинг барқарорлик хусусиятига эга бўлишини таъминлаш шартларидан бири давр талабларига оид билимларни тизимга солиш асосида ўқувчиларга етказиб беришдир.

Ўқитишда кўзда тутилган мақсадларни асослаш муҳим бўлиб, улар: Нима учун билим керак? Нимани ўргатиш керак? Қандай ўқитиш керак? Нима ёрдамида ўқитиш керак? Дарс шакллари қандай ўтказиш керак? Дарс ишларини қандай ташкилий методларда ўтказиш керак? Дарс жараёнидаги таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи вазифаларни қандай қилиб самаралироқ ҳал қилиш керак? Каби саволларга жавоб топиш лозимлигини тақозо этади. Ўқитиш жараёнида таълимий, тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадларнинг (3.1-жадвал) қўйилиши билимларни ўзлаштириш ҳамда зарур шахсий сифатларни, ўқувчиларнинг ижодий фикрлаш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ҚОБИЛИЯТИНИ шакллантириш шакллантириш учун яхши шароитни вужудга келтиради. Дарсда қўйиладиган мақсадлар ушбу жараёни амалга оширишда зарурий методика ва методларни излашга ёрдам беради. Ўқитувчининг ўқитиш жараёнида ушбу вазифаларни амалга оширишни билиши, уларнинг ижодкорлик билан ишлашини таъминлайди.

3.1-жадвал

Таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи мақсадлар

Таълимий мақсадлар	Ўқувчиларга маълум тизимдаги билимлар, кўникма ва малакалар бериш, уларнинг ижодий фикрлаш ҚОБИЛИЯТИНИ шакллантириш, келажакда улар мустақил узлуksиз таълимни давом эттириш учун керакли билим, маълумот, кўникма ва маҳоратни таъминлаш, ўқув мазмунини танлаш ва уни структурасини тузиш, ўқув материалларидаги умумий масалалардан аниқ масалаларни ечишга ўтишни назарда тутати.
Тарбиявий мақсадлар	Ўқувчиларда ижобий қарашларни шакллантиришдан иборат. Ўқитувчи ҳар бир дарс материалларини ўргатиш жараёнида тарбиявий вазифанинг маълум томонини амалга оширади. Тарбиявий мақсад ўқувчиларда турлича амалга ошади. Ҳар қандай материални ўрганиш уларнинг камол топишига, ундаги ижодий фикрлаш қобилиятининг шаклланишига таъсир кўрсатади. Бу мақсадлар назарияни амалиёт билан боғлаш, билмларни эгаллашга қизиқтиришни назарда тутати.
Ривожлантирувчи мақсадлар	Билимларни ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражаси, фикрлашини ривожлантириш, уларга индивидуал ёндашиш натижасидан келиб чикувчи, ўқувчининг фикрлаши, эҳтиёжи, қобилиятининг шаклланиши ва ривожланишини назарда тутати. Билим олишнинг бу мақсади ўз олдига олинган билимларни кундалик ҳаётда учрайдиган оддий масалаларни ечишга татбиқ қила олишга ўргатиш вазифаларини кўяди.

Л.В.Голиш [55-57]нинг фикрича, ўқитиш мақсадларини белгилашда ўқитувчи ўқув дастурлари, қўлланмалар ва керакли адабиётларни таҳлил қилиши, ўқув материалларини қайта тузиши, уларни мавзу мақсадларига кўра танлаши, ўқувчиларнинг қобилияти, индивидуал ёндашиш талабларини ҳисобга олиши ҳамда билимларни ўзлаштириш даражасига мос назарий ва амалий материалларни танлаши лозим. Мақсад қандай қўйилса натижа ҳам шундай бўлади. Ўқитувчи ўз олдига аниқ якуний мақсадни қўйсагина, у унга эришиш йўлларини излайди. Мақсадни қўйишда эҳтиёж ва муаммоларни таҳлил қилиш, уни муҳим муаммоларга қаратиш, аниқ мақсадларни қўйиш, мотивация уйғотувчи мақсадларни қўйиш, мақсадлардан ўқувчиларнинг хабардор бўлишига эътиборни қаратиш, ҳар бир муаммоли дарс мақсади дастур мақсадига мос келишини таъминлаш талабларига амал қилиш лозим.

Лекин, мақсадларни аниқлаштиришда кўплаб камчиликлар учраб туради, улар қаторига мақсадларнинг керагидан ортикча бўлиши, дарс ресурсларига мос келмаслиги, дарс жараёнида мақсадларни тез-тез алмаштириб туриш, уларни шакллантиришдаги ноаниқликларни киритиш мумкин.

О.А. Бобылева [150,-Б.142]нинг айтишича, ўқитишни режалаштириш ва амалга оширишда мақсадни аниқлаш ғояси, дарс жараёни сифати ва самарадорлигини оширишда асосий ҳисобланади.

Н.Л.Гумерова [151, -Б. 79]нинг фикрича, мақсадни аниқлаш, фақат ўқувчиларнинг фаолиятини аниқламасдан, ўқитувчиларни ҳам, шунингдек ўқитишнинг мос

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

технологияларини ҳамда олинадиган натижаларни баҳолаш мезони тизимини аниқлашга имкон берувчи бутун таълим муассасаларникини ҳам аниқлайди.

Н.А.Серов [152, -Б.49] мақсадни аниқлашни қуйидаги ташкил этувчиларга ажратади: мақсадни шакллантириш - эҳтиёжни долзарблаштириш, шароит ва имкониятни баҳолаш, ҳаракатга йўналтирилган объектларни танлаш; мақсад тузилиши - аниқ ва тўғри мақсадни қўйиш, унга эришиш воситаларини танлаш; мақсадни амалга ошириш - тузилган мақсад натижаларини, унга эришиш имкониятларини баҳолаш.

Н.Я.Коростылев [153] нинг фикрича, мақсадни аниқлаш босқичи шу билан характерланадики, бунда ўқитувчи таълим тизими олдида турган давлат мақсадларини педагогик мақсадларга айлантиради ҳамда уларни амалга ошириш воситаларини танлаш ёрдамида ўқувчиларни тарбия объектидан ўз-ўзини тарбиялаш, мустақил таълим, ўз-ўзини ривожлантириш субъектига айлантиради .

Мақсад ва вазифаларнинг тўғри қўйилиши, уларни ўқитиш мазмуни ва уни ўзлаштириш натижалари билан боғланиши бундаги назорат топшириқларини тайёрлаш даражасини мукамал эгаллаш мақсадида ўқитувчи муаммоли вазиятларни яратиш асосида маъруза матнлари кўринишидаги методик ишланмаларни тайёрлаши мақсадга мувофиқ. Энг асосийси, ишланмалар тайёрлашда умумий мақсадлар, идентив ўқув мақсадлари ва якуний натижа орасидаги боғланиш ўқувчиларни қониқтириши лозим.

Хулоса қилиб айтганда юқоридаги мақсадларни амалга ошириш, ўқувчиларга бериладиган билимларнинг характериға боғлиқ. Улар қанчалик аниқ белгиланса ва у дарс материалларига қанчалик мувофиқ бўлса, мазкур жараёнда ўқитиш технологиясини ва методик усулларни танлаш шунчалик осон бўлади. Дарсда ўрганиладиган ҳар бир хулоса қатъийликни талаб қилади, бу эса ўз навбатида жуда кўп тушунчалар билан ифодаланади. Ўқувчи уларни босқичма-босқич ўрганиши давомида уларнинг тафаккур қилишлари, ўқув-билиш компетенциялари ҳамда ижодий фикрлаш қобилияти ва хулоса қила олишлари шаклланади ҳамда ривожланади. Ўқитувчи учун ўқувчиларнинг бу даражасини аниқлаши муҳим. Бунга индивидуал суҳбатлар, дидактик ўйин ва машқлар, улар томонидан муаммоли топшириқларни бажаришга ёрдам беради.

Фойдаланган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538-сон фармони. Тошкент. 2018 йил 5 сентябрь. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.09.2018 й., 06/18/5538/1840-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712 Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6108-сон Фармони.
4. Болтаева Ш.Т. Бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини шакллантириш. Монография. НавДПИ. Навоий- 2012 йил. -144 б.
5. Мавлянов А., ва б.қ.лар. Ўқув дарсларини ташкил этишда таълим технологиялари. Ўқув қўлланма. Тафаккур бўстони нашриёти. Тошкент, 2013. 142 б.
6. Мавлянов А. ва б.қ.лар. “Илғор педагогик технология бўйича ўқув дарсини лойиҳалаш”. Замонавий таълим. 2016. №2. Б.25-29.
7. Ходжиева Ф.О. Ўқувчиларни ижодий фикрлашга ўргатиш ва унинг муҳим жиҳатлари. Замонавий таълим / современное образование. –Т.: 2017. –Б. 6
8. Абдураимова Г. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини технология фанини ўқитишга методик тайёргарлигини такомиллаштириш. Бошланғич таълимда

БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

С.Ж.Ачилова

Таянч сўзлар: Ижтимоий соҳа, глобаллашув, узлуксиз таълим, таълим технологияси.

Аннотация

Ушбу мақолада бошланғич таълим жараёнида илғор хорижий тажрибаларнинг ўрни очиқ берилган.

Аннотация

В данной статье раскрывается роль передового зарубежного опыта в процессе начального образования.

Annotation

This article reveals the role of advanced foreign experience in the process of primary education.

Жаҳон ҳамжамияти томонидан юксак эътирофга сазовор бўлиб, республика таълим ва кадрлар тайёрлаш тизимининг умумий моҳиятини ифодаловчи “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури” мавжуд шароитда барча ижтимоий соҳалар бўйича мутахассисларнинг ихтисослик тавсифи ва касбий тайёргарлик даражасини белгилаб беришда ўзига хос эталон бўлиб хизмат қилмоқда. Комил инсон ва малакали мутахассисни тайёрлашнинг ўзи ҳам муҳим таълимий жараён ҳисобланади.

Бугун жаҳонда юз бераётган глобаллашув жараёнларида мамлакатимиз узлуксиз таълим тизимида ривожланган хорижий мамлакатларнинг ўқитиш амалиётида қўлланилаётган илғор педагогик таълим технологиялари ва таълим инновацияларидан самарали фойдаланилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, бугунги кунда энг оммалашган интерфаол таълим технологиялари методлар кўринишида қўлланилмоқда. Булар: 1) интерфаол методлар: “Кейс-стади” (ёки “Ўқув кейслари”), “Моделлаштириш”, “Блиц-сўров”, “Ижодий иш”, “Муносабат”, “Режа”, “Сухбат” ва б., 2) стратегиялар: “Ақлий ҳужум”, “Бумеранг”, “Галерея”, “Зиг-заг”, “Зинама-зина”, “Музёра”, “Т-жадвал”, “6X6X6” стратегиялари.

Ана шу интерфаол методларни бирини ўрганамиз:

“6X6X6” стратегияси. Ушбу стратегия ёрдамида бир вақтнинг ўзида 35 нафар ўқувчи (талаба)ни муайян фаолиятга жалб қилиш орқали топшириқ ёки масалани ҳал этиш, гуруҳларнинг ҳар бир аъзоси имкониятларини аниқлаш, қарашларини баҳолаш мумкин. У асосида ташкил этилаётган машғулотда ҳар бирида 6 нафардан иштирокчи бўлган 6 та гуруҳ ўқитувчи томонидан ўртага ташланган муаммо (масала)ни муҳокама қилади. Белгиланган вақт ниҳоясига етгач, ўқитувчи 6 та гуруҳни қайта тузади. Қайтадан шаклланган гуруҳларнинг ҳар бирида аввалги 6 та гуруҳдан биттадан вакил бўлади. Янги шаклланган гуруҳ аъзолари ўз жамоадошларига аввалги гуруҳи томонидан муаммо (масала) ечими сифатида тақдим этилган хулосани баён этиб, ечимларни биргаликда муҳокама қилади. Ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боришда зарур бўлганда уларга маслаҳатлар бериб, йўл-йўриқ кўрсатади, гуруҳлар томонидан топшириқларнинг тўғри ҳал этилганлигига ишонч ҳосил қилганидан сўнг гуруҳлардан мунозараларни яқунлашларини сўрайди.

Машғулотларда стратегияни қўллаш қуйидаги тартибда ташкил этилади:

- машғулотдан олдин 6 та стол атрофига 6 тадан стул қўйиб чиқилади;
- ўқувчилар ўқитувчи томонидан 6 та гуруҳга бўлинади;
- ўқувчилар жойлашиб олганларидан сўнг ўқитувчи машғулот мавзусини эълон қилиб,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

гуруҳларга муайян топшириқларни беради;

– маълум вақт белгиланиб, мунозара жараёни ташкил этилади;

– ўқитувчи гуруҳларнинг фаолиятини кузатиб боради;

– белгиланган вақт ниҳоясига етгач, ўқитувчи гуруҳларни қайтадан шакллантиради;

– ҳар бир янги гуруҳда аввалги 6 та гуруҳнинг ҳар биридан бир нафардан вакил бўлади;

– ўқувчилар ўз ўринларини алмаштириб олганларидан сўнг белгиланган вақтда аввалги гуруҳларига топширилган вазифа, унинг ечими тўғрисида гуруҳдошларига сўзлаб беради;

– янгидан шаклланган гуруҳ аввалги гуруҳлар томонидан қабул қилинган хулосалар (топшириқ ечимлари)ни муҳокама қилиб, якуний хулосага келади; – ўқитувчи жамоа фаолиятини алоҳида ва умумий тарзда баҳолаб, машғулотни яқунлайди[2].

Бугунги кунда бизнинг ёшлар жуда ҳам ақлли ва кенг дунё қарашга эга бўлганлиги сабабли, ўқитувчи томонидан олиб бориладиган дарс жараёнида интерфаол методлардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бошланғич синф ўқувчиларга билим бериш, уларга зарур бўлган маълумотларни қизиқарли ва тушунарли етказиш, ўқитувчининг маҳоратига боғлиқдир. Ўқитувчи маҳоратли бўлиши учун эса замонавий билимларга эга бўлиши ва илғор хорижий тажрибаларни қўллаш замон талабига айланмоқда.

Кўшни мамлакатлар тажрибаларни ўрганиш, уларда бизга зарур бўлган жиҳатларини таҳлил этиш асосида ўқувчиларда методларни қўллаш, дарснинг янада мазмунли ва қизиқарли ташкил этишига хизмат қилади.

Турли мамлакатларда амалда бўлган сифатни баҳолаш миллий тизимлари нафақат мақсадлари, вазифалари, баҳолаш мезонлари ва тадбирлари бўйича, балки мазкур жараёнга ҳукумат (давлат), жамоат ва махсус органлар ва муассасаларнинг жалб этилганлик даражаси каби кўплаб кўрсаткичлар бўйича бир-биридан фарқ қиладилар. Ҳамма жойда сифатни баҳолашнинг расман эълон қилинган мақсадлари сифатни белгиланган стандартлар даражасида ушлаб туриш ёки ундан ошириш бўлса-да, амалда мазкур масалани тушунишнинг ўзида (ҳисоботларни кенгайтириш ва такомиллаштириш эвазига назоратни кучайтириш заруриятидан то сифатни баҳолашни таълим муассасаси томонидан ўзини-ўзи баҳолашга қадар) турли-туманлик кузатилади. Шунга қарамаздан, таълим сифатини баҳолаш иккита таркибий қисмдан, яъни ички (ўз-ўзини баҳолаш) ва ташқи баҳолашдан иборат бўлиши лозимлиги, шунингдек, мазкур ташкил этувчиларнинг аниқ механизмлари ҳар хил бўлиши мумкинлиги барча ҳолатларда тан олинади.

Умуман олганда мамлакатимизда таълимни бошқариш тизимининг сифат жиҳатидан янги даражаси анъаналар, бой тарихий ва маънавий меросни ҳисобга олган ҳолда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан ҳам кенг фойдаланиш лозим. Таълимни бошқариш тизими шакли ва мазмуни жиҳатидан давлат-жамоатчилик тусида бўлиши – энг илғор, ва фуқаролик жамияти ютуқларига кирувчи йўналишлигини тан олиш керак[1].

Хулоса қилиб айтганда, таълим бошқаруви назарияси нисбатан янги ва истиқболли фан тармоғи ҳисобланиб, бошқарув жараёнининг моҳияти ва қонуниятларини аниқлаш, бу жараёнда содир бўладиган муносабатларни очиб бериш, баҳолаш ва бошқарув субъектининг асосий тамойилларни ишлаб чиқиш таълимни бошқариш жараёнида муҳим аҳамият касб этади.

Таълим тизимини бошқариш педагогика фанининг муҳим тармоғи бўлиб, Ўзбекистон Республикасидаги таълим тизими органлари ва уларнинг вазифалари, иш фаолиятининг мазмуни ва методларини белгилаб беради, шунингдек, таълим муассасаларига раҳбарлик қилиш тизимини асослайди. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини миқдор ва сифат жиҳатидан бундан ҳам жадал ривожлантиришда илғор хорижий давлатлар тажрибасидан ўринли фойдаланишга катта эътибор қаратилмоқда[3].

Таълим-тарбияни ташкил қилиш ва бошқаришга доир республикамизда амалга оширилаётган ишларнинг ҳаммаси пировард натижада ягона асосий мақсадга эришиш, комил инсон, муайян даражада умумий маълумот даражаси ва касбий тайёргарлигига эга бўлган ҳар томонлама ривожланган, имон-эътиқодли шахсни таркиб топтиришга қаратилгандир.

Адабиётлар:

1. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М., Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Т.: Фан, 2006.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 8(3)

O'YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI

Aralova Dilafruz Dushaboy qizi

Eltiyeva Munira Tursunkulovna

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yosh davrida bolalar rivojlanishidagi yetakchi faoliyati xususida so'z yuritilgan.

Аннотация: в данной статье рассказывается о ведущих видах деятельности в развитии детей дошкольного возраста.

Abstract: this article talks about the leading activities in the development of children in preschool age.

Barcha yoshdagi bolalarning hayotida o'yin muhim rol o'ynaydi. Inson tug'ilib asta-sekin ulg'ayishi bilan, xayotni va borliqni idrok etishga xarakat qiladi. Bolalar esa ulg'aygani sari o'yinlar orqali xayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni bilib olishga, anglashga harakat qiladi. Maktabgacha yosh davrida bo'lgan bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot, irodaning rivojlanishi jadal bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar xayotini o'zi o'yinlarida aks ettiradi. Ular otanasi, bog'cha opasi, aka va opalarining taqlidchisidir. Xalqimiz bekorga "Qush uyasida ko'rganini qiladi"- deyishmagan. Shuning uchun ham bolalar kattalarning turmush tarzini, xis-tuyg'ularini, o'zaro muomala va muloqotlarining xususiyatlarini, o'ziga va o'zgalarga atrof-muhitga munosabatlarini yaqqol voqelikda ijro etish uchun o'yinchoqlardan, qo'g'irchoqlardan ularning vazifasini o'tovchi narsalardan ham foydalanadi. Bolalar o'sib borgani sari narsalar, o'yinchoqlarning nomini o'zgartirish, yangi nom bilan atashi osonlashadi. O'yin faoliyatida bola xarakatining rivojlanishi o'yin mazmuniga ko'proq bog'liqdir.

Bola psixologiyasida ko'pchilik psixologik olimlar, hamda pedagoglar psixologik masalalar bilan shug'ullanib, o'yinlarni bola psixik kamol topishiga katta yordam berishini aytib o'tgan. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin orqali faqat jismoniy tamondan emas, balki psixologik tamondan ham rivojlanadi. O'yin orqali bola olamni, undagi narsahodisalarni, ularga xos xususiyatlarini o'rganibgina qolmay, balki nutq so'zlashga, mustaqil fikrlashga, hayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga, o'zaro muloqotga, ta'lim-tarbiya olishga o'rganadi. Psixologik adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi bolalarning o'ziga xos xususiyati: o'yinda bolalar odamning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga qiziqadi.

Bolalar rolli o'yinda atrofda voqe'likning eng tashqi ifodali, jo'shqin xis-tuyg'ularini ko'rsatadi. Rolli o'yinlarda bolalar kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini xis etib istaklarini amaliyotda ko'rsatadi. Kattalar xayoti va faoliyatiga kirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bolaning tasavvurida namoyon bo'lsa xam, uning shaxsiy xayotida o'chmas iz qoldiradi. Maktabgacha yoshdagi bola o'yin faoliyatida maktab ta'limiga tayyorlanib boradi ,unda aqliy xarakatlar shakllanadi.

Rus pedagogi A.S.Makarenko "Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach xam ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi"- deb aytgan. O'yin bolalar yashayotgan va o'zgartirishi lozim bo'lgan dunyoni bilish yo'lidir. Shuning uchun hozir rivojlangan davrda yashar ekanmiz, ularning turli xil milliy, urf-odatlar, an'analарimiz aks etgan o'yinlarni o'ynashga jalb etmog'imiz kerak. Bolalarni telfon, kamyuter o'yinlaridan uzoqroq tutish lozim.

Demak maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida, bog'chadagi ta'lim -tarbiya ishlarining muvaffaqiyati ko'p jixatdan bolalarning o'yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil etishga bog'liq. O'yin bolalarning insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo'lgan ta'lim faoliyatiga tayyorlaydi

Adabiyotlar:

1. Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
2. Нишонова.З.Т. Болалар психологияси. 2006 й.
3. Sadinovna, K. D., & Qizi, M. M. M. R. (2022). BOSHLANGICH SINFLARDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA TEXNIK VOSITALARDAN SAMARALI FOYDALANISH. Science and innovation, 1(B2), 152-154.
4. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>
5. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish / SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Ummatkulova Sayyora

Asadova Shahlo Saidjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim va ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligini taqozo etishi haqida keng va har tomonlama yoritilgan, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini oshirishda ilg'or tajribalar va zamonaviy yondashishning usullariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, pedagog, ilg'or tajribalar, amaliyot, interfaol metodlar, integratsiya, kreativ fikr, axborot texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье всесторонне и всесторонне освещается тот факт что современный подход к начальному образованию и образованию в Узбекистане требует эффективной организации образовательного процесса с помощью конкретных инструментов прогресса в повышении качества начального образования или опыта и методы современного подхода.

Ключевые слова: Начальное образование, педагог, лучшие практики, практика, интерактивные методы, интеграция, творческое мышление, информационные технологии.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Annotation: This article provides a comprehensive and comprehensive coverage of the fact that the modern approach to primary education and education in Uzbekistan requires the effective organization of the educational process with the help of specific tools, progress in improving the quality of primary education or experiences and methods of modern approach.

Keywords: Primary education, pedagogue, best practices, practice, interactive methods, integration, creative thought, information technology

Barchamizga ma'lumki, har bir binoning poydevori mustahkam bo'lsagina, bu imorat uzoq yillar mobaynida xalq xizmatida bo'ladi. Shunday ekan, ta'limning ham poydevori bu boshlang'ich ta'limdir. Bu fikrni prezidentimiz Sh. M.Mirziyoyev quyidagi so'zlari orqali ta'kidlaganlar: Bizning maqsadimiz - Yangi O'zbekistonning maktab bitiruvchisi zamonaviy ko'nikmalarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lib shakllanishi zarur". Boshlang'ich sinf o'quvchilarining har tomonlama mukammal bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga erishib, mustahkam kompetensiyalarni misol qilishi esa u o'qituvchining mahoratiga bog'liqdir. Boshlang'ich ta'limda o'qituvchi qanchalik o'zgacha fikrlay oladigan, o'z dunyoqarashi va o'z metodlariga ega bo'lsa, o'quvchilar ham shunchalik bilimli bo'lib yetishadilar. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida o'tkazilayotgan barcha islohotlar bugungi kunda ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan loyihalar bilan boyib bormoqda. Boshlang'ich ta'limga ilg'or tajribalar hamda zamon talabidan kelib chiqqan holda yondashuv ta'lim jarayoni sifatini oshirish va belgilangan ta'limiy hamda tarbiyaviy maqsadlarga erishishni bir qancha yuqori darajada kafolatlaydi. Boshlang'ich sinflarda dars jarayonlarini samarali tashkil etish vaqt taqsimotini to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlanadi. Sifatli natijaga erishish uchun esa belgilab olingan aniq maqsad va rejalarni to'laqonli amalga oshirish, zamonaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish, mukammal pedagogik mahoratdan foydalanish zarur. Ta'limning zamonaviy texnologiyalari ma'lum bir faoliyatni qamrab oladi. Mavzu mazmunidan kelib chiqqan holda boshlang'ich sinflarda ta'lim samaradorligini oshirishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish ma'lum bir nazariya yoki ishlab chiqilgan maxsus texnologiyaga asoslangan bo'ladi. O'qitish metodlari doimo amaliyotda o'z tasdig'ini topgan bo'lishi lozim. Masalan, boshlang'ich sinflarda „Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidagi „Antarktida-muz saltanati" mavzusiga to'xtalib o'tsak. Bu mavzuda ham ilg'or tajriba va samarali metodlardan foydalanish mumkin. Darslikda berilgan rasmlar, matnlar asosida boshqa fanlar bilan integeatsiya qilish o'quvchining mantiqiy hamda umumiy fikrlash, eslash qobiliyatlarini yanada o'stiradi. Rasm asosida o'quvchilar ongida geografik bilimlarni o'stirish, tabiatshunoslik faniga bo'lgan qiziqish va bilimlarini oshirish, ona tilimizda mavjud bo'lgan ot so'z turkumi, sifat so'z turkumi haqida bilim va tasavvurlarini rivojlantirish mumkin. „Antarktida " matni orqali esa o'quvchilar ongida bu qit'a haqida ilmiy tasavvurlarni uyg'otish mumkin bo'ladi. Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda faqatgina og'zaki va yozma metodlar bilangina cheklanib qolmaslik muhim rol o'ynaydi. Ayman shu mavzu yuzasidan Antarktidaning iqlimi, tabiati, joylashish o'rni, hayvonlari va umuman olganda Antarktida qit'asi haqida maxsus videorolik tayyorlab, uni o'quvchilarga taqdim etish ham maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda yer shari modeli bo'lmish globusdan foydalanish ham o'rinli. Boshlang'ich ta'limda shu narsa ayonki, bola qanchalik o'z ko'zi bilan ko'rsa yoki o'z qo'li bilan ushlasagina unda shunchalik fikrlash qobiliyati hamda tasavvurlar olami keng bo'ladi.

Xulosa qilib o'rnida shuni aytish joizki, yuqoridagi ilg'or hamda interfaol metodlarni boshlang'ich ta'limga kengroq va samarali tatbiq etishda ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashish dasturi amal bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston adabiyoti va san'ati adabiy- badiiy, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy gazetasidan. 2022-yil 1-oktabr/N:35(4694)
2. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligi.

AXBOROT TEXNOLOGIYALAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

**Utanbayeva Dildora Abdixadirovna
Todjiboyeva Mijgona Alisherovna**

Annotatsiya: Maqolada so'nggi axborot texnologiyalarining hayotimizga dadil kirib kelayotganligi, matematika darslarida o'quvchilarni fikrlash qobiliyatini shakllantirish maqsadida kompyuterdan foydalanishlari va kompyuter savodxonligi, matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematika fanlarini o'qitish to'g'risida fikr yuritiladi.

Abstract: The article discusses the bold entry of the latest information technologies into our lives, the use of computers in mathematics classes to develop students' thinking skills and computer literacy, innovative approaches to teaching mathematics, teaching mathematics to elementary school students. will be considered.

Kalit so'zlar: kompyuter, texnologiya, axborot texnologiyalari, matematika, innovatsion ta'lim, elektron ishlanma, SMART televizor, telefon.

Key words: computer, technology, Information technology, mathematics, innovative education, electronic development, SMART TV, phone.

Fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida juda katta kashfiyot va ixtirolar qilinishi, ilm-fan jamiyatimizning bevosita ishlab chiqarish kuchiga aylanib borishiga asos solmoqda. Shunday kashfiyotlardan biri XX asr o'rtalarida yaratilgan elektron hisoblash mashinasi hisoblanadi. Bu mashinalar dastlab murakkab va ko'p mehnat talab qiluvchi hisob ishlarini avtomatlashtirish bo'lgan bo'lsa, hozirda hayotning barcha jabhalarida qo'llanilib kelinmoqda.

O'quv jarayoniga kompyuter va axborot texnologiyalarini olib kirish va dasturiy ta'minotni ta'minlash evaziga ta'lim sifatini oshirish borasidagi ishlarni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 6-iyuldagi "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 200-sonli qarorida ko'rishimiz mumkin, unda ko'rsatilgan oliy o'quv yurtlari, o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi, umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv jarayonida zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarini keng joriy etish vazifasini amalga oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Hozir biz texnologiya asrida yashar ekanmiz, texnologiya bilan bog'liqlikda matematika darslarini tashkil qilish zamon talabiga aylanib bormoqda. Negaki hozirgi zamon o'quvchilarining deyarli ko'pchiligi texnologiyalarni juda yaxshi tushunadi. Dars jarayonida internet kompyuter texnologiyalaridan foydalanish esa ham mavzuni to'liq yoritishga, ham, o'quvchilarning tez va oson bilimlarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Shuning uchun eng avvalo, (SMART) sinf xonalarini tashkil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'quvchilarni o'qitishda axborot texnologiyalardan samarali foydalangan holda planshetlar bilan darslar o'tilishini ta'minlasak va matematika fanidagi barcha mavzularni (SMART) xonalarida o'quvchilarni planshetlarda mustaqil ishlashlarini ta'minlasak, ta'lim samaradorligiga erishishimiz mumkin bo'ladi.

Sinf xonalarini ko'proq o'quvchilar ushlab ko'rib misollarni bajaradigan jihozlar bilan jihozlash kerak. O'quvchilar ushlab, amalda bajarsalar har bir misol va mashqlarni tezda o'zlashtiradilar. Har bir bola SMART telefon yoki kompyuter texnologiyalardan foydalangisi keladi, uning ishlash funksiyalari, imkoniyati darajasidagi barcha o'yin va pragrammalari tez o'rganib olishga qiziqadi. Demak, matematikani o'quvchilarga tez va sifatli o'rgatishga zamin yaratadigan elektron dastur ishlab chiqishimiz zarur.

Boshlang'ich sinf darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish bugungi kunda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

barcha o'qituvchilar oldiga ma'lum vazifalar qo'yimoqda. Shu jumladan, matematika darslarini o'qitishda ham axborot texnologiyalaridan foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinflarda o'quv fanlarini o'qitish jarayonida kompyuterdan ko'rgazmali vosita, o'quvchilar mustaqil o'zlashtirishiga mo'ljallangan didaktik o'quv materiali, o'z-o'zini nazorat qilish va ixtirochilik qobiliyatlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan ijodiy texnologik obyekt sifatida foydalanishga asosiy e'tibor qaratilishi lozim.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, o'quv materiallarining tabiiy, jonli va eng muhimi, qiziqarli namoyish etilishi, o'quvchilar tomonidan qayta ishlanishi, muammoning ijodiy hal etilishi ularning bilim olishini yengillashtiradi, o'zlashtirilgan bilimlarni uzoq muddat xotirada saqlab qolish, ijodiy ixtirochilik ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish, bilimlarni amaliyotda qo'llashlariga sharoit yaratadi. Boshlang'ich ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va individual, integrativ hamda tabaqalashtirilgan ta'limni amalga oshirishda kompyuter texnologiyalarining ahamiyati beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 200-son. 2002-yil 6-iyul. <https://lex.uz>

2. Divanova M.S., Alimova S.Q., Alimov O.N. Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. –T.: Fan va texnologiya, 2013.

3. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. –T.: Fan va texnologiya, 2005.

ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI.

Hasanova M.T

Soatova Y. F

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining zabardast namoyondalaridan biri, taniqli pedagog va alloma, o'zbek jadidchilik harakatining yetuk vakili Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari, "Turkiy guliston yoxud axloq" asarining pedagogika taraqqiyotidagi o'rni, asarlarining mohiyati va u ilgari surgan fikrlarning yosh avlod va jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, Shayx Sa'diy, ifodali o'qish, tarbiya, axloq kategoriyalar, og'zaki va yozma nutq tarbiya, tarbiyaning zamoni, yaxshi xulqlar, yomon xulqlar, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, "axloq ulamosi", nafs, uyg'onish davri.

Annotatsion: In this article, the pedagogical views of Abdulla Avloni, one of the best representatives of Uzbek literature, a well-known pedagogue and scholar, a mature representative of the Uzbek modernist movement, the place of the work "Turkish Guliston or Molarity" in the development of pedagogy, the essence of his works and the ideas put forward by him are presented. It is about the role of generation and society.

Key words: Pedagogy, Shaykh Saadi, expressive reading, education, moral categories, oral and written speech education, time of education, good manners, bad manners, enlightenment, national revival, "ethics scholar", nafs, renaissance period.

Abdulla Avloniy XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi. Shu bilan bir qatorda, pedagogik faoliyat ham uning hayotida muhim sahifa hisoblanadi. U faoliyatining dastlabki yillaridan boshlab umrining oxirigacha o'qituvchilik qildi, maktablar uchun darsliklar yaratdi, pedagogika fanining amaliy va nazariy masalalari bilan shug'ullandi. Shuni aytish joizki, u musulmon sharqi pedagogikasining ulug' bilimdoni, shu bilan birga, XX asr zamonaviy o'zbek pedagogikasining asoschisi, o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi faniga tamal toshi qo'ygan mutafakkirdir. U faoliyati

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

davomida zamonaviy pedagog va metodistlarni yetishtirdi.

Adib 1878-yil 12-iyulda Toshkentda to'quvchi oilasida tavallud topgan. Avval O'qchidagi boshlang'ich maktabda, so'ng shahar madrasalaridan birida tahsil oldi. Juda ko'p mustaqil o'qib o'rgandi, tez orada o'z davrining savodxon, ma'rifatparvar kishisiga aylandi. Avloniy asrimiz boshlarida o'lkamizda avj olgan jadidchilik harakatining faol ishtirokchisi sifatida millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatanni ozod ko'rish, farovon etish yo'lida fidoyilik bilan mehnat qildi. Ana shu maqsadda juda ko'p sohalarda faol ish olib bordi. 1907-yilda o'z uyida "Shuhrat" nomli gazeta nashr qildi. Mahallasida yangi usuldagi maktab ochdi. "Usulijadid" maktablari uchun to'rt qismdan iborat "Adabiyot yoxud milliy she'rlar", "Birinchi muallim", "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni", "Turkiy guliston yoxud axloq" kabi darslik va o'qish kitoblari tuzdi. Maktabmaorif ishlariga yordam ko'rsatish maqsadida xayriya jamiyati tashkil qildi. "Nashriyot" shirkati tuzib, Xadrada "Maktab kutubxonasi" kitob do'konini ochdi.

Ma'rifatparvar adib, dramaturg, pedagog, noshir va jamoat arbobi Abdulla Avloniy 1934-yil 25-avgustda Toshkentda vafot etgan.

Bizga ma'lumki, adabiy o'qish darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni ifodali o'qishga o'rgatish hisoblanadi. Ko'rgazmali vosita vazifasini bajaruvchi ifodali o'qish natijasida asar voqealari, mazmuni, g'oyasi o'quvchilar ko'z o'ngida gavdalanadi. Abdulla Avloniy savod chiqarishga qanchalik katta e'tibor bergan bo'lsa, asarni tushunib o'qish, ifodali o'qish, badiiy asarni his qilishga ko'p diqqat qaratdi. U ifodali o'qishning bir necha turini ishlab chiqqan. O'quvchilarning xor bo'lib o'qishlarini muallim Abdulla Avloniy dirijyordek (Pedagogika fanlari doktori U.Dolimovning ma'lumot berishicha, Abdulla Avloniy dirijyorlikdan xabardor bo'lgan) boshqargan. Ozod va hur fikrlari bilan maydonga chiqqan pedagog o'z darslarida ifodali o'qishning boshlang'ich shakllari bilan cheklanmasdan uning zamonaviy shakllarini ham yaratdi. Uning badiiy asarlarni o'qitishdagi bunday faoliyati Toshkentning usuli qadim va usuli jadid maktablariga ham kirib bordi.

Abdulla Avloniyning Pedagogikaga oid asarlari ichida uning 1913-yilda yozilgan va 1907-yilda ikkinchi bor nashr qilingan "Turkiy guliston yoxud axloq" asari (XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlar taraqqiyotini o'rganish sohasida) alohida ahamiyatga molikdir. Abdulla Avloniyning bu asarini jadidlar rahnamosi Munavvarqori Abdurashidxonov va bir qancha pedagoglar taklifi bilan yaratgan. Bu kitob zamonaviy pedagoglar yetishtirish, yangi darsliklar yaratish va majmualar yaratish uchun asosiy qo'llanma vazifasini o'tadi. Abdulla Avloniy bu asari haqida shunday deydi : " Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta'lim bermak ila barobar ulug' adabiyot muhoblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarına taqdim qildim".

Har kun o'luram shomg'acha men g'amga giriftor,

Har shab yonaram otasha parvona kabi zor.

Hech kimsa emas bu meni ahvolima voqif,

Men xastayamu millatim o'lmish nega bemor.

"Turkiy guliston yoxud axloq" didaktik asar bo'lib, unda Abdulla Avloniy o'z ijtimoiy va axloqiy-ta'limiy qarashlarini bayon etadi. Asar katta-kichik 64 bobdan iborat bo'lib, har bir bob ta'lim-tarbiya masalasig bag'ishlanadi va biri ikkinchisini to'ldiradi. Muallif odamlarni xulq, hatti-harakat nuqtai nazaridan 2 guruhga bo'ladi: biri yaxshi xulqli kishilar, ikkinchisi yomon xulqli kishilardir. U bunday deydi: Axloq ulamosi insonlarning xulqlarini ikkiga bo'lmishdir: agar nafs tarbiyat topib yaxshi ishlar qilurg'a odat qilsa, yaxshilikka tavsif bo'lib, "Yaxshi xulq", agar tarbiyatsiz o'sib, yomon ishlar ishlaydurg'on bo'lib ketsa, yomonlikka tavsif bo'lib, "Yomon xulq" atalur.

Abdulla Avloniy insonning fatonat, nazofat, sa'y va g'ayrat, riyozat, shijoat, qanoat, ilm, sabr, hilm, idrok va zako, avf kabi xususiyatlarining hammasini "Yaxshi xulqlar" sarlavhasi ostida beradi.

G'azab, jaholat, razolat, safohat, hamoqat, atolat, hasad, g'iybat, ta'ma, zulm – bularning barini muallif "Yomon xulqlar" sarlavhasi ostida beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Abdulla Avloniy "tarbiya" sarlavhasi ostida tarbiyaning turlari haqida fikr yuritadi: a) Tarbiyaning zamoni;

- b) Badan tarbiyasi;
- c) Fikr tarbiyasi;
- d) Axloq tarbiyasi.

Qolaversa, muallif til masalasiga ham alohida e'tibor beradi, tilni, axloq bilan bog'lab talqin qiladi.

Asar bo'limlarida yozuvchining o'z fikr va qarashlarini yanada boyitish maqsadida Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v, Hazrati Ali, Hazrati Umar, Imom Shofe, Aflotun, Ibn Sino, Suqrot, Aleksand Makedonskiy, Mavlono Rumi, Luqmoni Hakim va yana boshqa ko'plab hukamolarning ibratli so'zlariga, o'gitlariga murojaat qilganiga guvoh bo'lamiz.

Asarda yaxshi xulqlar egasi bo'lish kerakligi, yomon odatlardan, illatlardan xazar qilish, go'zal xulq egasining hamisha el orasida nufuzi baland bo'lishi, axloqsiz kishining esa hamisha odamlar orasida yuzi qora bo'lishi asarning bosh g'oyasi qilib olingan. Muallif bola tarbiyasida yashab turgan sharoit, muhit, kishilarning roli katta ekanini ko'rsatadi va bu sohada oila, maktab sharoitini ham nazar e'tibordan qoldirmaydi.

Tilga, madaniyatga muhabbat har bir kishining xalqiga bo'lgan muhabbatidir. Avloniyning uqtirishicha, ha bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on oyinayi hayoti til va adabiyotidir. Avloniy so'zning inson qadr-qimmatini belgilashdek mavqeiga umuminsoniy nuqtai nazardan baho berdi. Til va so'z haqidagi fikrlarini quyidagicha ifodalaydi: "So'z insonning daraja va kamolini, ilm va fazlini o'lchab ko'rsatadurgon tarozisidir. Aql sohiblari kishining fikr va niyatini, ilm va quvvatini, qadr va qimmatini so'zlagan so'zidan bilurlar".

Muallif tomonidan ushbu bobning yaratilishi kuchli hayotiy ehtiyojlar, ma'naviy zarurat samarasidir. Jadidlar milliy ta'limning zamini sifatida ona tili o'qitish masalasiga e'tiborni kuchaytirdilar, chunki milliy ruh, milliy ma'naviyatni "sut bilan kirgan..." deganlaridek, faqat ona tili orqaligina singdirish mumkin. Bu jadid mutafakkirlari pedagogik qarashlarining tub mag'zini tashkil qiladi. Mutafakkirning pedagogik qarashlarida aql va ilmning yuksak darajada ulug'lanishi insonni ulug'lash bilan chambarchas bog'lanadi. Chunki Alloh insoniyatni hayvon va boshqa jonzotlardan farqli o'laroq aqlli va ilimli qilib yaratdi. Insonlar ana shu ikki narsa tufayli ikki dunyo saodatiga erishadi. Adibning aqlga bergan ta'rifi juda go'zaldir: "Aql insonlarning piri komili, murshidi yagonasidir. Janobi Haq insonni hayvondan so'z va aql ila ayirmishdur. Rasuli akram nabiiyi muhtaram afandimiz: "Ey insonlar, Aqlingizga tavoze' qilingiz. Siz janobi Haq buyurgan va qaytargan narsalarni aqlingiz ila bilursiz",-demishlar".

Quyida ma'rifatparvar allomaning pedagogikaga, ta'lim-tarbiya masalasiga aloqador bo'lgan fikrlaridan bir nechtasini keltirib o'tmoqchimiz:

1. Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir.

2. Tarbiyani tug'ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq, axloqimizni kuchlantirmoq, zehnimizni rivojlantirmoq lozim.

3. Tug'ib tashlash bilan bo'lmas bola, bo'lg'ay balo sizga, Vujudi tarbiyat topsa bo'lur ul rahnamo sizga. Temirchining bolasi tarbiyat topsa, bo'lur olim, Buzilsa xulqi, Luqmon o'g'li bo'lsa, bo'lg'usi zolim.

4. Moziyga qaytib ish ko'rish xayrlikdir.

5. Eng yomon kishilar ilmga amal qilmaydigan kishilardir. Agar tarbiya qiluvchi muallim olim bo'lib, amalsiz bo'lsa, bu shogirtlar axloqiga yomon ta'sir ko'rsatadi.

6. Kerak tarbiyat yoshlikdan kerak, Ulug' bo'lsa lozim kelur g'am yemak.

7. G'azabning avvali jinnilik, oxiri nadomatdir.

8. Millatning dunyoda borligini ko'rsatadurg'on oynayu hayoti uning til va adabiyotidir.

Abdulla Avloniy atoqli pedagog, o'qituvchi sifati butun umrini ma'rifatga bag'ishladi. Uning pedagogik qarashlarida Vatanga bo'lgan muhabbat, odob-axloq, tarbiya, ma'rifat,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

inson kamoli jamiyat rivoji uchun xizmat qilish yaqqol sezilib turadi. Ayniqsa, uning "Turkiy guliston yoxud axloq" asari juda katta ahamiyatga molikdir. Ta'limtarbiyaga bag'ishlangan noyob va mukammal bu kitob har tomonlama yetuk, sog'lom fikrli kelajak avlod va zamonaviy pedagoglarni tarbiyalashga xizmat qildi. Bu asarda mtafakkir vatanparvarlik, ona tliga muhabbat, do'stlik, vijdoniylik, hilmlilik, aql, jaholat, g'azab kabi xislat va illatlar haqida fikr yuritadi va xulosalar chiqaradi. Abdulla Avloniy ushbu asarida zamonaviy pedagogikaning nazariy va amaliy asoslarini yaratdi va asar zamonaviy pedagoglar tayyorlashga, darslik, qo'llanmalar yaratilishiga asos bo'ldi. Zero, bu inson pedagogika fanining asoschisidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, adib hamisha el-yurti, vatani ravnaqi, yoshlarning savodli va salohiyatli bo'lishi haqida qayg'urgan. Axloqiy, ta'limiy asarlar, darsliklar yozib, o'zbek ma'rifatchiligida sezilarli iz qoldirgan, milliy uyg'onish davri adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo'shgan Abdulla Avloniy ijodi bugun ham ma'naviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. A. Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq.
 2. B. X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti, Toshkent- 2017.
 3. Zunnunov, A. Pedagogika tarixi. Toshkent- 2004.
 4. Dolimov, U. Abdulla Avloniy-milliy uyg'onish davri o'zbek pedagogikasining asoschisi.
 5. Abdulla Avloniy. Toshkent tongi. T., G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1979.
 6. Hasanova. M Bo'lajak Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetentsiyalarini rivojlantirish mazmuni. 5-6 bet. 2022.
- SGIENCE AND INNOVATION INTERNATOONAL SGIETIFIC JOURNAL
VOLUME ISSIE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.
7. M.Hasanova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Toshkent – 2022
 - 8.Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ

Назарова Озода Ташназаровна

Аннотация. В статье раскрывается актуальная проблема повышения качества коммуникативной подготовки современных специалистов. Целью исследования является разработка технологии развития коммуникативных способностей студентов в процессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: коммуникативные способности, тренинговые технологии, мониторинг.

COMMUNICATION SKILLS AND THEIR DEVELOPMENT

Abstract. The article reveals the actual problem of improving the quality of communicative training of modern specialists. The purpose of the study is to develop a technology for the development of students' communicative abilities in the process of professional training.

Keywords: communication skills, training technologies, monitoring.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития узбекского общества произошла смена парадигм образования от традиционной к личностно-ориентированной. В процессе подготовки в вузе студентов – будущих преподавателей главную роль играет ориентация обучения

на развитие самой личности. Коммуникативная деятельность в самом широком смысле выступает как социальный процесс установлений связей и отношений между людьми на основе обмена различными видами деятельности, продуктами и результатами деятельности, информацией, идеями ценностями, то есть является системно-интегративной, что особенно отчетливо проявляется в образовании и профессионально-педагогической деятельности.

Коммуникативная деятельность – сложная многоканальная система взаимодействия и взаимоотношений субъектов педагогического процесса, включающая взаимовосприятие, живой обмен информацией, выработку единой стратегии, общения, смены позиций, принятия решений, преодоления конфликтов, определяемых потребностями образовательной деятельности [1, с. 89–92]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В науке педагогическая коммуникативная деятельность представлена совокупностью различных видов деятельности, мотивы которых определяют мотивационно-ценностную составляющую профессиональной коммуникативной деятельности педагога, которая в исследовании представлена с позиции гуманистической направленности, свойств самоорганизации, саморазвития и самосовершенствования.

Взаимодействие с учетом норм и принципов функционирования окружающей среды является неотъемлемой частью развития профессионализма будущих преподавателей, для которых коммуникативное образование станет фактором успешной самореализации личности. Поэтому в современных условиях коммуникативное образование приобретает особое значение, оно становится действенным механизмом адаптации и социализации студентов, обуславливающим ресурсы личности, ее интеллектуальный и профессиональный потенциал. В связи с этим остро встает проблема коммуникативного образования студентов – будущих преподавателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие коммуникативности будущего преподавателя – сложный многокомпонентный процесс, где главное – формирование гуманистического коммуникативного ядра личности, предполагающего достижение такого уровня отражения любого человека, отношения к нему и поведения, когда он воспринимается как самая большая ценность [2, с. 126].

Продуктивность коммуникативной деятельности имеет прямую зависимость от уровня развития коммуникативных способностей. В науке коммуникативные способности определяются как комплексное многоуровневое личностное образование, совокупность коммуникативных характеристик личности, а также ее социально-перцептивные и операционно-технические знания и умения, обеспечивающие регуляцию и протекание деятельности общения.

ОБСУЖДЕНИЕ

В структуре коммуникативных способностей выделяют следующие блоки: личностный блок; социально-перцептивный; операционно-технический блок. Все структурные компоненты коммуникативных способностей выступают в нерасторжимом единстве в комплексе, обеспечивая регуляцию процесса общения. В исследованиях показано, что развитие коммуникативных способностей осуществляется в двух направлениях: первое направление включает овладение системой теоретических понятий о структуре и месте коммуникативных способностей в педагогической деятельности, роли речевого этикета в овладении коммуникативными способностями, различных стилях речевого этикета, выбор которых зависит от характера речевой ситуации, речевого общения. Второе направление заключается в создании практических ситуаций, формирующих осознанное стремление к овладению речевым

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

этикетом как одним из элементов коммуникативных способностей в условиях практической речевой ситуации.

С целью повышения эффективности профессионально-педагогической подготовки студентов особую актуальность приобретает поиск продуктивных технологий развития коммуникативных способностей студентов – будущих преподавателей в процессе обучения в современном вузе. Тренинговые технологии (тренинги деловой коммуникации, личностного развития), игровые, интегративные и диалогические методы: групповые дискуссии, «кейс стадии» (обучение с использованием конкретных учебных ситуаций), диалогические лекции – наиболее результативные технологии, которые могут быть использованы для развития коммуникативных способностей будущих преподавателей.

ВЫВОДЫ

Целенаправленное формирование коммуникативных способностей является приоритетным направлением личностного развития и профессиональной подготовки педагога. В результате исследования нами выявлено, что существует необходимость развития коммуникативных способностей студентов, которая определяется повышением требований к качеству коммуникативной подготовки специалистов, модернизацией и интеграцией отечественной системы образования в европейское образовательное пространство, что требует максимального использования ресурсных возможностей образовательных стандартов и воспитательного потенциала культурно-коммуникативного пространства вуза.

REFERENCES

1. Аухадеева Л.А. Коммуникативная культура студентов педагогического вуза. – М.: ВИНТИ, 2006. – 224 с.
2. Бодаев А.А. Психология общения. – М.; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 265 с.
3. Do'smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
4. Qizi Shodiyeva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
5. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
6. Usmanova, D. ., & Shodiyeva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.
7. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
8. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
9. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.
10. Satvoldiyevna U. D., Qizi A. M. N. Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 4-2 (149). – С. 21-23.
11. Usmonova D. et al. PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 60-65.

12. Усмонова, Д. С. (2019). Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков. *Мировая наука*, (9), 250-252.

13. Satvoldievna U. D., Qizi A. M. N. Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 4-2 (149). – С. 21-23.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Eshbekov Sardor Jurakulovich

Annotasiya: Boshlang'ich sinfi o'quvchilarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ijtimoiy psixologik xususiyatlari hamda ijtimoiy-psixologik jihatdan ular faoliyatining xarakteri, tafakkuri xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini, yoshiga xos rivojlanish imkoniyatlari bayon etilgan.

Kalitli so'zlar: o'quvchi boshlang'ich sinfi o'quvchisi, harbiy vatanparvarlik, ijtimoiy psixologiya, yoshiga xos rivojlanish imkoniyatlari.

Abstract: The socio-psychological features of educating elementary school students in the spirit of military patriotism, as well as the character of their activity, thinking characteristics, needs and interests, age-specific development opportunities are described.

Key words: primary school student, military patriotism, social psychology, age-specific developmental opportunities.

Boshlang'ich sinfi o'quvchilarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarixiy va qadriyatli yondashuv o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bu jarayonda boshlang'ich sinfi o'quvchilarining ijtimoiy-psixologik jihatdan ular faoliyatining xarakteri, tafakkuri xususiyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini, yoshiga xos rivojlanish imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirishni talab etadi[1, 2, 3].

O'quvchi-yoshlarda birinchidan, bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirishi, ikkinchidan, nazariy va amaliy tayyorgarlik natijasida intellektual salohiyatni rivojlantirishga psixologik tayyorlash. Psixologik tayyorgarlik – bu o'quvchi-yoshlarni ijtimoiy-psixologik sifatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayoni. Psixologik sifatlar o'quvchi-yoshlarni harbiy jarayonga ma'naviy, ruhiy tomondan tayyorlaydi, ongli faoliyat yuritishga yo'llaydi. Chunki o'quvchi aynan psixik jarayonlar hamda shaxsning sifat o'zgarishlari takomillashib borishi bilan yuzaga chiqadi[4].

Shaxsda vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirishda, qator pedagogik ta'sir usullaridan foydalaniladi. o'quvchida yosh kategoriyalari, ijtimoiy-psixologik mansubligi, jinsi, qiziqish va dunyoqarashi turli bo'lgan yoshlarga bir xil ta'sir etuvchi yagona usulni mavjud emasligi e'tiborga olingan xolda, u yoki bu uslubdan foydalanishni bilish muhim omil sanaladi [4].

Maktab ta'lim muassasalarida o'quvchilarni haqiqiy ma'noda Vatan ximoyasiga tayyorlash, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, ko'p jixatdan fanning huquqiy-me'yorish, o'quv va ilmiy asoslarini to'g'ri yo'lga qo'yilganligiga, fan dasturi, fanning Nizomi, yo'riqnoma xujjatlarini to'g'ri va mantiqiy yechimlarga asosan ishlab chiqilganligiga, ularni hayotiyligiga, qolaversa muassasadagi o'quv-moddiy bazaning xolatining qay darajada ekanligiga bog'liq. Hozirgi kunda maktablarda to'garaklarning tashkil etilishida o'quv moddiy bazani shakllantirish, vatanparvarlik tarbiyasi doirasida o'tkazilayotgan «Yosh chegarachi», «Yosh qutqaruvchi», «Quvnoq startlar», «Temurbeklar», «To'maris malikalari», «Shunqorlar kabi tabirlarning shakli mazmuni bo'yicha kelib chiqayotgan tushunmovchiliklar shular jumlasidandir. ChQBT fani va harbiy vatanparvarlik tarbiyasi samaradorligini oshirish maqsadida bugun quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurati paydo bo'lmoqda: - ChQBT fani dasturini mukammal tarzda ishlab chiqish, undagi kamchilik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

va muammolarni bartaraf qilish; - Fan Nizomi talablarini bugungi kun talablaridan kelib chiqib o'zgartirish; - O'quv-moddiy bazani shakllantirish va takomillashtirish bo'yicha yagona yo'riqnoma ishlab chiqish; - Harbiy sport musobaqalari Nizomlari talablarini maktablar va ChQBT fani o'qitiladigan boshqa ta'lim muassasalari imkoniyati va moddiy bazasi talablaridan kelib chiqib o'zgartirish, ularni o'tkazish jarayonini va muddatlarini e'tiborga olgan xolda optimallashtirish; - Zarur o'quv adabiyotlari va darsliklarni mukammal ravishda yaratish; - Zarur moddiy bazani shakllantirish; - O'qituvchilar malakasini oshirish tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish. Zero malakatimiz chegaralarining mustahkamligi, halqimiz tinchilgi, iqtisodiyotimizning barqarorigi, eng muqaddas ne'mat xisoblangan tinchlikni ta'minlash, bugungi kundagi Qurolli Kuchlarimizning qudrati va salohiyatiga bog'liq ekanligini barchamiz bugun guvoxi bo'lib turibmiz. [5.]

O'quvchilarda vatanparvarlik va milliy g'oya tushunchalarini shakllantirishda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb xisoblaymiz:

-yosh va ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quvchilarning vatan va vatanparvarlik mavzusiga bo'lgan qiziqishlarini o'rganish;

-o'quvchilar dunyoqarashiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;

-o'quvchilar qiziqish bilan ishtirok etadigan tadbirlarni aniqlash;

-tadbir ssenariylarini tuzishda o'quvchilarni jalb qiladigan tomonlarga alohida e'tibor qaratish;

-tarbiyaviy tadbirlar mazmunini vatanga e'tiqod mavzusi bilan boyitish orqali o'quvchilarda vatanga e'tiqodni shakllantirishga erishish.

-o'quvchilari ongiga milliy qadriyatlar mazmunida ifoda etilgan vatanparvarlik g'oyalarini singdirish, ularning vatanga e'tiqodini aniqlashga erishish. [6].

Adabiyotlar:

1. O'smirlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash xamda o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 iyundagi PQ-4375-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. – Toshkent: O'zbekiston 2017 y.

3. Mirziyoev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. 4-tom. – Toshkent: O'zbekiston, 2020. – B.452

4. G'oziev E. Psixologiya. Yosh davrlari va pedagogika psixologiyasi. – Nizomiy nomidagi TDPU, 2004

5. «Vatan ximoyasi-muqaddas burch» Toshkent. Harbiy nashriyot. 2000 yil.

6. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi «Erkin va farovon hayotni yuksak ma'naviyatsiz qurib bo'lmaydi». Toshkent.—O'zbekistonl.2006 y.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kurash sporti vastiasida milliy qadriyatlarga o'rgatish

A.Egamberdiev

Anotatsiya: mazkur makolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini kurash sporti vastiasida milliy qadriyatlarga o'rgatishda milliy an'analar, urf odatlar xakida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kurash, kurash an'analari, jismoniy tarbiya, sport, polvon, o'zbek sportchilari, buyuk ajdodlarimiz, urf-odatlari, musobaqa.

Annotation: This article is a training class dealing with national values and national values.

Keywords: wrestling, physical education, sports, Uzbek athletes, competitions, great ancestors, traditions, competitions.

Аннотация:данная статья представляет собой учебный класс, занимающийся национальными ценностями и национальными ценностями.

Ключеве слова: борьба, физическое воспитание, спорт, узбекские спортсмены,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

соревнования, великие предки, традиции, соревнования.

Davlatimizda boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, ommalashtirish hamda uni umummilliy harakatga aylantirish, fuqarolar salomatligini mustahkamlash, yosh avlodning barkamol etib voyaga etishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois davlatimizda jismoniy tarbiya hamda sportga davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbek sportchilarining xalqaro maydonlarda yuksak natijalarga erishib kelayotganlarining muhim omillaridan biri bu o'quvchi-yoshlar o'rtasida ommaviy sportga alohida e'tibor qaratilayotganidadir. [3.]

O'tmish qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, keng ko'lamda targ'ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta'minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga etkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarni milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, boshlang'ich sinf o'quvchising barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni, shuningdek jahon xalqlarini mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda... Har qanday xalqning milliy an'anasi, shu millatning hayot ehtiyoji, turmush taqozosi natijasida dunyoga keladi. Millatimizning faxri bo'lgan kurash an'anasi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, o'zida o'zbek xalqimizning ko'plab urf-odatlarini, udumlarini mujassamlashtirgan o'ziga xos san'atdir. Kurash an'anasini o'zbek xalqi ko'z qorachig'idek asrab-avaylab, avloddan-avlodga meros qilib shu kungacha etkazib keldi. Xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan, ajdodlarimiz merosi hisoblangan kurash an'anasi, urf-odatlarini, udumlari halollik, poklik qonuniyati asosida tarixan rivojlanib xalqimizning ma'naviy boyligi sifatida avlodlarimizga etib kelgan. Demak, bu buyuk meros ajdodlar bilan avlodlarimizni bog'lovchi asosiy xalqalardan biri hisoblanadi. O'zida halollik va poklikni mujassamlashtirgan, yoshlarimiz tarbiyasida har tomonlama beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan to'y kurashi asosida dunyoda yangi sport turi sifatida tan olingan o'zbek milliy sport turi sifatida "Kurash" vujudga kelgan. Meros asosida vujudga kelgan yangilik hech vaqt engilmaydi degan falsafani ham unutmashimiz kerak. Ming yillar burun davlatimizda hozirgi vaqtdagi futbol, tennis, voleybol kabi sport turlari bo'lmagan... Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi O'zbekiston sarhadida sak qabilalari istiqomat qilgan bo'lib, ular o'rtasida kurash nihoyatda keng tarqalgan ekan. O'zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o'z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar. Qadim zamonlarda O'zbek elida rivojlangan bir an'ana bo'lgan ekan. Unga binoan, dehqonlar ekinlarini, chorva uchun em-xashaklarini g'amlab olgandan keyin qish faslidan to bahor boshlanguniga qadar cho'llarga, tog'-adirlarga chiqib, chodirlar tikib kurash tushganlar. Chavandozlar uloq chopgan. Bunday to'ylarda asosan to'y kurashi bo'lib, ularda yosh bolalardan tortib, otaxon polvonlar ertadan kechgacha kurashganlar. Haloyiq miriqib, zavq-shavq bilan dam olganlar, hordiq chiqarganlar. [2.]

Otalar o'zining 4-5 yoshli bolalarini qo'shnisining yoki qarindosh urug'larining uylariga etaklab kelgan va davra qurishib, gilam yoki kiygizning ustida kurash tirganlar, kimning bolasi zo'rqligini aniqlaganlar. Bunday voqealar o'zbek xalqining hayotida keng tarqalgan urf-odatlardan hisoblangan. Davra suhbatlarining asosiy mavzusi ko'pchilik holatlarda polvonlar to'g'risida bo'lgan. Ayniqsa, kurashli to'ylar va to'ylar mavzusidan keyin polvonlarning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kurashi, eng kuchli polvonlar to'g'risidagi qizg'in suhbatlar, har xil bahslar avjiga chiqqan. Davraga chiqqan har polvonning kurashini xalq yig'inlarida, choyxonalarda, davra suhbatlarida astoydil muhokama qilganlar. Bu muhokamalar to'ylardan keyin ham bir necha oylab, yillab davom etgan. Kurash sportida polvonlikda asosan: inson uchun zarur bo'lgan kuch, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlar bilan birga irodaviy, ruhiy, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch, jangovorlik fazilatlar mavjud bo'ladi. Ana shu fazilatlar polvonni g'oliblikka chorlaydi. Xalqimizda "Polvonlik-barkamollik" maqoli bekorga to'qilmagan. Polvonlarning o'zaro bellashuvlaridagi harakat faoliyatlarini kuzatuvlarimiz, tahlil va xulosalarimiz yuqorida qayd etilgan fikrlarimiz isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash Milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da Qarori. 2017 yil 2 oktyabr.
2. Axmedov F. Q. Jismoniy ta'limda milliy ananalarning o'rni. Toshkent 2010 yil " Fan nashryoti" 110-bet.
3. K. Yusupov Kurash Xalqaro qoidalari, texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005 yil 129- bet.
4. F.Q.Axmedov,A.R.Abdulaxatov O'zbek kurashi milliy va umuminsoniy qadriyatlar durdonasi.Toshkent 2017 yil 128- b

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ-БОШЛАНҒИЧ СИНФ
ЎҚУВЧИЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА
ТАРБИЯЛАШНИНГ ВОСИТАСИ СИФАТИДА
Abdurahmonov Abdushokir Abdukarimovich**

Аннотация. Мақолада бошланғич синф ўқувчиларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда ахборот технологияларидан фойдаланиш методининг ахамияти тадқиқ қилинган.

Ўқувчиларнинг ёш тафаккурини кенгайтиришда, миллий қадрият ва ғояларни уларнинг қалбига сингдиришда интернет тармоқлари замонавий техник-дидактик восита эканлиги очиқ берилган.

Глобаллашув жараёнида ўқувчилар ўртасида ватанпарварлик тарбиясини олиб бориш педагогик муаммо сифатида қаралиб, юртимиздаги маънавий ва моддий меросни янгича ёндашув, инновацион технологиялар, замонавий шакл ва воситалар асосида ўрганишнинг методлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, ўқувчи-ёшлар, ватанпарварлик тарбияси, интерактив, метод, ахборотлар билан ишлаш компетенцияси.

Глобаллашган, ахборотлашган дунёда замонавий техника воситаларидан фойдаланмасликнинг имкони йўқ. Мамлакатимизда таълим олиш жараёнларига ҳам ахборот коммуникация тизимларини жорий қилиш юзасидан қатор амалий ишлар бажарилмоқда, ҳозирги кунда умумтаълим мактабларининг 70 % интернет тармоғига уланган. Бироқ, берилган шундай имкониятдан фойдаланиш даражаси қониқарли эмаслиги барчамизни ўйлантириши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони [1] бўйича қабул қилинган "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси"нинг 71-мақсадида:

"...Тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишнинг таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни ўз вақтида амалга ошириш чораларини кўриш;

Мактабларни чинакам маънавият ва маърифат, маданият ўчоғига айлантириш учун

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

таълим-тарбиянинг интерактив усулларини қўллаш" вазифаси қўйилган.

Бугунги кунда вазият шундайки, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш ўқувчиларнинг ўзларини таълим субъектлари сифатида шу жараёнга жалб этиш имконини беради. Шундай экан, анъанавий ватанпарварлик тарбияси тизимига тузатишлар киритишни талаб қилмоқда.

Компьютер ҳозирда ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини такомиллаштиришда замонавий техник-дидактик восита бўлиб, уларнинг тафаккурини кенгайтиришда, миллий қадрият ва ғояларни уларнинг қалбига сингдиришда катта самара бера олади.

Бизнинг фикримизча бу жараённи уч босқичда амалга ошира оламиз:

-биринчи босқичда-муайян ахборот ўқувчи-ёшлар томонидан қабул қилинади;

-иккинчи босқичда- миллий ғоя ва унинг мазмун-моҳияти ҳақида ахборот маълумот сифатида сақлаб қолинади ва бошқа бир масала юзасидан қарор қабул қилишда манба сифатида фойдаланилади;

-учинчи босқичда- миллий ғоя фикр сифатида ўқувчининг қалбини эгаллайди, маънавий-руҳий ҳолатининг узвий қисмига айланади ва унда амалий фаолият асосини ташкил этувчи омил бўлиб қолади.

Ўқувчилар онгига тарихий материалларда акс этган миллий ғояни компьютернинг ўқув-мулоқот дастури асосида сингдириш самарали бўлади. Бунда юртимиздаги бой моддий-маънавий мерос, улуғ аждодларимиз Ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Аҳмад Яссавий, Мирзо Бобур, Алишер Навоий каби машҳур алломаларни сиймолари, бунёдкорлик ишлари, фан ва маданият оламидаги бекиёс ишларини компьютер хотирасига жойлаштирилган мулоқот дастуридан фойдаланилади.

Тан олишимиз керак, ҳозир интернетдан фойдаланувчиларнинг аксариятини ёшлар ташкил қилишади. Таҳлиллардан маълумки, ижтимоий тармоқларда, интернетда "вайронкор ғоялар"ни тарғиб қилаётган салбий контентлар жуда кўп, болаларни ана шундай хавфдан сақлаш жамиятимиз олдида турган энг муҳим вазифадир. Бу борада юртимизда тизимли равишда ташкилий-ҳуқуқий тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида"ги ПҚ-191-сон қарорига [2] мувофиқ Ўзбекистоннинг турли тузилмалари томонидан ахборотларни узатиш тармоқларида таълим ва ёшлар бўйича яратилаётган ахборот ресурслари ягона "ZiyoNET" миллий таълим тармоғига бирлаштирилди. Тармоқнинг асосий вазифаларидан бири сифатида ёшларнинг маънавий ва ақлий жиҳатдан камол топишига кўмаклашадиган ахборотдан кенг қўламда фойдаланишларини таъминлаш белгилаб қўйилди.

Интернетдан олинаётган ахборотларга танқидий ёндашиш ва унинг фойдали манбалари асосида дунёқарашни кенгайтириш, ғаразли маълумотларни инкор эта билиш идрокени, мафкуравий иммунитетни ҳосил қилиш мутасадди ташкилотлардан айрим кескин чоралар кўрилишини талаб қилади.

Шунинг учун миллий қонунчилигимизда бу йўналишда тегишли ҳуқуқий нормалар ишлаб чиқилган. Умумтаълим мактабларида уяли алоқа воситаларидан фойдаланишни тартибга солиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майда "Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 139-сон қарори [3], Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил 11 декабрдаги "Ахборотлаштириш тўғрисида" Қонуни, шунингдек, 2017 йилдаги "Болаларни уларни соғлигига зарар етказувчи ахборотдан химоя қилиш тўғрисида"ги қонунлар қабул қилиниб, уларда хавф даражалари ва хавфсизликни таъминлаш чоралари аниқ белгиланган, ушбу қонунларга кўра ахборот тарқатишда ёш тоифасига оид белги қўйилиши мажбурий, аммо бу талаб фақат миллий контентдаги сайтлар, ижтимоий тармоқларга нисбатан қўлланилади. Ўқувчи-ёшлар

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

фаол фойдаланаётган Youtube, Telegram ва Facebook ижтимоий тармоқларида бу белги кўйилмайди. Демак, ўқувчиларимизда медиасаводхонликни яхшилаш ва шу орқали мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш ўта долзарб масалага айланиб қолган. [4]

Ўрта умумтаълим мактабларида ахборот-коммуникация технологиялари воситасида ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратиш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

-аввало, маънавий-тарбиявий соатларида "Уяли телефон ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш маданияти" мавзусида суҳбатлар ўтказиш;

-ўқувчиларнинг коммуникатив ва ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантиришга қаратилган тизимли ишларни олиб бориш;

-миллий интернет тармоқларида ўқувчиларбоп контентларни кўпайтириш;

-ижтимоий тармоқлар воситасида ўқувчилар ўртасида миллий кадриятларни тараннум этувчи дастурлар, китобхонлик ва аудиокитобхонликни тарғиб қилувчи сайтларни кенг ёйиш;

-Ўзбекистон тарихи бўйича масофавий олимпиадалар, тарихий шаҳарлар ва музейларга виртуал саёҳатлар, онлайн кўргазмалар ва танловлар ташкил этиш;

-ёшларнинг ютуқларини, инновацион ишланмаларини интернетда тарғиб қилиш;

-турли ижтимоий тармоқларда фаол бўлган ўқувчиларни ватанпарварлик руҳидаги янги гуруҳларга бирлаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистонинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида"ги ПҚ-191-сон қарори. <https://lex.uz/docs/858993>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 21 майда "Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 139-сон қарори. <https://lex.uz/docs/2013801>

4. "Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва тарғиботнинг замонавий технологиялари". Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент шаҳри, 2022 йил 3 июнь, 489-490-бетлар.

**INGLIZ TILI DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O`QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO`NALTIRISHDA
KROSSVORDLARLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI
Atayeva Shaxnoza Zoirjon qizi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ingliz tili darslarda o`quvchilarni ijodiy fikrlashga yo`naltirishda ingliz tili darslari jarayonida krossvordlardan foydalanish imkoniyatlari, ularni turlaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so`zlar: krossvord, rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar, ijodiy fikrlash, o`qish, mustaqil ish.

Til bilan fikrlashning o`zaro uzviy bog`liqligi haqidagi qoida bolalarga tilni o`qitish tizimini ishlab chiqish, ta'lim va tarbiya ishlarining o`zaro bog`liq bo`lishi haqidagi talabni asoslash uchun hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda o`quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o`zida ma`naviy va jismoniy yetuklikni mujassam

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

etadi. O'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birinchi galda sharq mutafakkirlarining meroslari dasturil amal bo'lib xizmat qiladi

Ko'pchilik manbalarda bu xususiyatlar o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining tamoyili sifatida qaraladi:

- o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning ma'lum maqsadga qaratilganligi;

- o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning insonparvarlik va demokratik prinsipi;

- o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishning hayot va amaliyot bilan bog'liqligi prinsipi;

o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligi;

o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda ularning yosh va shaxsiy xususiyatlarini hisobga olish prinsipi;

izchillik, tizimlilik, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda tarbiyaviy ta'sirlarning birligi va uzluksizligi prinsipi;

bola shaxsini o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashda hurmat va talab birligi prinsipi;

mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlikni o'stirish prinsipi.

Ingliz tili darslarida o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida kishining turli qobiliyatlari rivojlanadi, g'oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi.

Pedagog olimlar o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining hayot bilan bog'liqligi, bolaning yoshi, o'ziga xos xususiyatlari, hatto jinsiy tafovutini hisobga olish ham qonun deb hisoblaydilar.

O'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarining ma'lum maqsadga qaratilganligi prinsipi bolalar jamoasining rivojlanish istiqbollarini ko'ra bilishda muhim o'rin tutadi. Dars jarayonida mavzuni o'rganishni mustahkamlash uchun ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan, integratsiya jarayonini o'zida mujassam etgan krossvordlardan foydalanish orqali dars samaradorligiga erishish imkoniyatiga egamiz.

Krossvordlar darslikdagi mavzular asosida tuzilishi ularning turlaridan: rasmlar asosidagi krossvordlar, savollar asosidagi krossvordlar, raqamlar asosidagi krossvordlar va boshqalar o'quvchini intellektual qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan krossvordlardan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Berilgan krossvordlarning slayd ko'rinishida berilishi esa o'qituvchi uchun axborot texnologiyasi asosida dars tashkil etish imkoniyatini yaratadi.

Rasmlı krossvord namunasi:

Javobi: School.

Sonli krossvord namunasi:

3	6	4	1	5	2
<u>ther</u>	<u>cher</u>	is	My	tea	<u>mo</u>

Javobi: My mother is teacher.

Xulosa qilib aytish mumkinki, krossvordlardan foydalanish mashg'ulotlar dasturda qayd etilgan mavzularning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini hal qilishga qaratilgan bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yo'ldoshev J.G, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: "O'qituvchi", 2004.
2. "O'qituvchi", 2004.
3. Baratov Sh. O'quvchi shaxsini o'rganish usullari. –T.: O'qituvchi, 1992.
4. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. -Toshkent, 2006.
5. S.Xan, L.Jo'rayev, K. Inogamova- Kids' English 3 Teacher's book.
6. Tashkent "O'zbekiston" 2015.
7. S.Xan, L.Jo'rayev, K. Inogamova- Kids' English 3 Pupil's book. Tashkent "O'zbekiston" 2017.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHLARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI O'RNINI

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchlarini kreativ fikrlashga o'rgatishda interfaol metodlarni qo'llashning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati tahlil etilgan holda "Organayzer" va "Limerik" metodlarini tabiiy fanlar va ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llash imkoniyatlari ko'rsatilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, kreativ fikrlash, interfaol metodlar, ijodiy ish, ijodkorlik, mustaqil ish.

Ma'lumki, maktab bu-o'quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatini shakllantirish o'chog'idir. Ammo, o'quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish jarayonlari asosan darslar yoki darsdan tashqari sharoitlarga mo'ljallab amalga oshiriladi, to'g'ri, bu pedagogik shart-sharoitlar sifatida o'quvchilarning kreativ (ijodiy) fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish vositalari sifatida muhim ahamiyatga ega jarayondir.

Kreativ fikrlashni shakllantirishning muhim vositasi – interfaol o'qitish metodlaridir. "Matn tahlili", "T" chizma", "Sinkveyn», "Limerik", "FSMU", "Organayzer" kabi interfaol metodlar o'quvchilardan axborotlarni o'zlashtirish jarayonidagi faollikni, ijodkorlik, mustaqillikni shakllantiribgina qolmay, o'qitish maqsadlarining to'laqonli amalga oshishiga yordam beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi 2022-yil 11-may PF-134-sonli Farmoniga ko'ra yaratilgan darsliklar asosida dars jarayonlarini kreativ fikrlashga yo'naltirilgan holda tashkil etish muhim vazifalardan biridir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Quyida interfaol metodlar asosida kreativ fikrlashga yo'naltirish imkonini beruvchi namunalari keltirib o'tamiz.

"Organayzer" metodi asosida mavzu asosida va boshqa manbaalarga tayangan holda 3-sinf Tabiiy fanlar darsida "URUG' VA MEVANI O'RGANAMIZ!" mavzusi asosida nok, anor, behi va shaftolidan nimalar tayyorlash mumkinligini topish vazifasi beriladi.

"Limerik" metodi asosida o'quvchilar mavzuga oid qofiyasiz she'r to'qiydilar.

Masalan, 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligidagi "Olim bo'lmoqchiman" matni asosida "olim" so'ziga limerik tuzish topshig'i beriladi:

Kim? yoki Nima?
 Qanday? Qanaqa?
 Qayerdan?
 Nima qilgan?
 Nima bo'lgan?
 Nima bilan tamomladi?
 Olim
 Iqtidorli, iste'dodli.
 Institutdan
 O'qigan,
 Ilmiy ish yoqlagan,
 Olim nomini olgan.

Bunda o'quvchilar o'z ma'lumotlariga tayangan holda ijodiy yondashib turlicha limeriklar tuzadilar.

Interfaol ta'lim sharoitidagi bellashuv, raqobat, tortishuv ruhiyati shaxsning intellektal faolligiga kuchli ta'sir qyadi. Bu o'quvchilarni uyushgan holda muammoni yechishga bo'lgan harakatlarida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari bir qator omillar, ya'ni atrofdegilar tomonidan bildirilgan fikrlarga munosabat bildirish, o'z pozitsiyasini shakllantirish, tanqidiy mulohazalar ta'lim oluvchini yangi imkoniyatlarini namoyon bo'lishiga zamin hozirlaydi. Bunday ta'lim sharoiti esa ta'lim oluvchidan mustahkam bilim, keng dunyoqarash, faollik va ijodkorlikni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, fikrlash – obyektiv borliq aksi, til esa – fikrni ifodalash, mustahkamlash va uni boshqa kishilarga yetkazish usuli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi 2022-yil 11-may PF-134-sonli Farmoni.

2. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: “O'qituvchi”, 2004.
3. Ergashev R.N. Pedagogik mahorat. O'quv-uslubiy majmua. – GulDU, 2004.- 87 b.
4. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. darslik 2-sinf uchun – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021.
5. Z. B. Sangirova [va boshq.]. Tabiiy fanlar 3-sinfi uchun darslik – Toshkent, Respublika ta'lim markazi, 2022.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O'QITISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Burxiyev Olim Boboevich

Annotation. This article is written for the theoretical justification of the psychological and pedagogical foundations of teaching students using computer technologies.

Key words: higher education institutions, ICT, language teaching

Annotasiya. Ushbu maqolada talabalarga kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ta'limni tashkil etishning psixologik, pedagogik va nazariy asoslarining mazmuni asoslangan.

Kalit so'zlar: oliy o'quv yurtlari, AKT, til o'qitish

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari barcha sohalarning jumladan, ta'lim jarayonining muhim bo'lagiga aylandi. Yurtimizda intellektual salohiyatli barkamol avlodni tarbiyalash, jamiyatimizni barcha a'zolarini bilimli, yuksak ma'naviyatli qilish masalasi shu yili Prezidentimiz Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida quyidagi fikrlarni aytib o'tdilar “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda”. Shunday ekan yurtimizda ilm-fan va texnikani yanada rivojlanishi uchun zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur, shundagina yurtimiz taraqqiyoti uchun olib borilayotgan islohatlarga o'z xissamizni qo'shish bilan birga jamiyatimizga halol-pok, el-yurt manfaatini o'ylab mehnat qiladigan, intellektual salohiyatli kadrlar tayyorlagan bo'lardik.

. Zamonaviy ta'lim siyosati xalqaro aloqalar, jumladan, mamlakatimizda xorijiy davlatlarning nufuzli ta'lim muassasalarining filiallari ochilishi, mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarning kirib kelishini jadallashishi OTMLarida yetishtirilayotgan kadrlarning axborot ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonlarini faollashtirdi. Bugungi kunda ta'lim, ilmiy, ma'naviy, va ijtimoiy-madaniy faoliyat sohasidagi o'zaro hamkorlik va muloqot maydoni kengayib bormoqda, bu esa ko'p tomonlama axborot almashish imkoniyatini beradi.[1.] Bu borada respublikamizda ham, xorijda ham ta'lim sohasida yangi yo'nalishlar paydo bo'lmoqda. Xozirgi kunda mamlakatimizdagi ko'plab OTMLar talabalarini nafaqat mutaxassilikini puxta egallashi va shu bilan bir qatorda axborot ko'nikmalariga ega bo'lgan kadrlar tayyorlashni o'zlarining ustuvor faoliyat yo'nalishlaridan biri deb hisoblaydilar. Zamonaviy sharoitlarda talabalarda axborot kunikmalarini shakllantirish nafaqat o'qituvchilarning maxsus kasbiy tayyorgarligini, balki o'qitishning o'ziga xos shakl, metod va vositalarini ham talab etadi. Bu yo'nalishda bir qator pedagogika fakultetlari mavjud bo'lib, ularda o'qituvchilari talabalar, doktorantlar, stajyorlar bilan kasbiy faoliyat olib borish uchun tayyorlanadi. [1.]

O'tgan asrda barcha olamshumul kashfiyotlar ko'p jihatdan insonning intellektual salohiyatiga asoslanib amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ilm-fan zamonaviy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

axborot texnologiyalari yordamida rivojlanmoqda. Futurologlardan biri Elvin Toffler "XX asrda o'qishni yoki yozishni bilmagan odam savodsiz sanalgan bo'lsa, XXI asr texnologiyalar davrida axborot texnologiyalaridan foydalanishni bilmaydiganlar chinakam omi hisoblanadi" deganida qanchalar haq bo'lganiga bugungi texnologiya sivilizasiya davrida amin bo'lyapmiz. Bugungi kunda dunyo miqyosida sodir bo'layotgan voqea va hodisalar chuqur tahlil qilinsa, insoniyat hayotini farovonlik sari yaxshilashlarga harakat qilishlarida ta'lim-tarbiya tizimini zamonaviy talablar asosida mukammallashtirishni amalga oshirib, kadrlar tayyorlashga erishish muhim muammo ekanligi sezilmoqda.

Bunday muammoni hal qilish esa ta'lim tizimini zamon talablari, ya'ni rivojlangan davlatlar ta'lim standartlari va dasturlari asosidagi kadrlar tayyorlashga erishish orqali hal qilish mumkin bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi" PF-4947 son Farmoni asosida yurtimizning barcha sohalarida keng ko'lamli islohatlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda

fan va ta'lim tizimida olib borilayotgan islohatlar zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi ilmiy salohiyatli kadrlar tayyorlashda xizmat qilmoqda. [2.]

Ta'limni axborotlashtirishning nazariy, uslubiy va amaliy masalalariga bag'ishlangan ko'plab tadqiqot bo'lishiga qaramay, shu bilan birga, talabalarning o'quv faoliyatini tashkil yetish, shu jumladan til savodxonligini rivojlantirish masalalari yetarlicha o'rganilmagandir.

Respublika oliy o'quv yurtlari tajribasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, talabalar va o'qituvchilarda mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy talablarga javob beradigan, zaruriiy bilim darajasi zarur. Shuning uchun kelajakda mutaxassislar va o'qituvchilarni tayyorlashda AKTdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Ta'limni zamonaviy tashkil etishda mahalliy va xorijiy tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu tizim zamonaviy komp'yuter texnologiyalari tufayli takomillashtirilishi mumkin. Shunday qilib, ta'lim samaradorligini oshirish uchun kompyuter texnologiyalarini pedagogik amaliyotga jalb qilishning o'zi xam yetarli emas. Ushbu texnologiyalarni nazariy tushunish darajasi va amaliyotga bo'lgan ehtiyoj, to'plangan tajriba va pedagogika fanining hozirgi rivojlanish darajasi o'rtasida aniq tafovut mavjud. [3.]

Innovation yondashuvlar asosida ta'limni tashkil etish muammosi bo'yicha bir qancha tadqiqotlar mavjudligiga qaramay talabalarining kasbiy tayyorgarligi axborot-ta'lim muhitida hal etilmagan quyidagi noaniqliklar mavjud:

- ta'limni dunyo miqyosida raqamlashtirish va nano texnologiyalardan samarali foydalanish muammosini nazariy va amaliy ishlab chiqish yetarli emasligi munosabati bilan axborot-kommunikasiya texnologiyalari yordamida nofilologik yo'nalish talabalarini chet o'qishga bo'lgan motivasiyasini kuchaytirish zaruriyati;

- oliy ta'lim muassassalari professor-o'qituvchilarining talabalar bilan ishlashda axborot texnologiyalari sohasida yetarlicha amaliy malakaga ega emasligi va o'qituvchilarda axborot texnologiyalari bilan ishlashga tayyorlashda tizimli nazariy bilimlarning yo'qligi;

- innovation, axborot kommunikasion texnologiyalarini bo'yicha mutaxassislarga bo'lgan hozirgi ehtiyoj va global raqamlashtirilgan ta'lim muhitida ta'limni tashkil etishda foydalaniladigan samarali elektron onlayn o'quv kurslarining kamligi;

- avtomatlashtirilgan o'qitish texnologiyalarining imkoniyatlari, talabalarining ushbu texnologiyalarga bo'lgan shaxsiy ehtiyojlari va bu asosan an'anaviy yondashuvlar asosida qurilgan va kompyuter resurslaridan yetarli darajada foydalanmaslik;

Yuqorida keltirilgan muammolarni hisobga olgan holda tadqiqot muammosi belgilanib, uni quyidagicha shakllantirishimiz mumkin: ya'ni kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarga innovation texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish.

Tadqiqot muammosi ham uning maqsadini belgilab beradi, ya'ni talabalarga kompyuter dasturlari asosida o'qitishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish, talabalarni axborot-ta'lim muhitida milliy ta'limdagi axborot va raqamli tendensiyalarni hisobga olgan holda kasbiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tayyorgarligini amalga oshirish, bu vazifalar esa mavjud psixologik-pedagogik kasbiy amaliyotga nisbatan samaraliroqdir. [4.]

Tadqiqotimiz natijasida erishilgan eng muhim natijalar, ularning ilmiy yangiligi va ishning nazariy ahamiyati shundan iboratki, birinchi marotaba oliy ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lgan professional tayyorlangan o'qituvchi tomonidan virtual texnologiyalar yordamida o'qitishni ilmiy asoslarini sintez qiladigan nazariy va amaliy konsepsiya ishlab chiqilgan:

- o'qituvchining kasbiy mahoratini belgilovchi kompyuter dasturlari, maxsus kompyuter o'quv kurslari, elektron darsliklar, multimedia darsliklari, internet manbalariga tuzilishini hisobga olgan holda o'quv materiallarini axborot o'quv materialiga moslashtirish tamoyilini ishlab chiqildi;

- oliy ta'limda kompyuter texnologiyalari yordamida o'qitishning metodik ta'minotini integratsiyalash;

- talabalarning oliy ta'limda o'qishga tayyorligini rivojlantirishda pedagogik maqsadlarga erishishning muhim omili sifatida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishda o'qituvchilar kasbiy mahoratining o'ziga xos xususiyatlarini o'z ichiga olgan kompyuterning didaktik manbai mazmunining maqbul konsepsiyasi ishlab chiqildi;

- kompyuter dasturlari yordamida o'qitish jarayonini tashkil etishda o'qituvchi-mutaxassisning kasbiy layoqatlarining dinamik modeli ushbu layoqat turlarining o'zaro bog'liqligi sifatida tavsiflanadi: internetda ishlashni ta'minlaydigan kompyuter dasturlaridan foydalanish qobiliyati; internet manbalari haqida yetarlicha bilimga ega bo'lish; o'quv materiallarini ishlab chiqishning maxsus usuli sifatida veb-sahifalarni yaratish va ularning ishlash prinsiplarini bilish;

- internet resurslaridan foydalangan holda kompyuterda o'qitish jarayonining tashkiliy shakllari tizimi taqdim etildi, u turli darslarning (multimediya, interfaol internet, virtual aloqa) integratsiyalashgan bo'lib, bu oliy ta'limning professional yo'naltirilgan didaktikasida o'qitish shakllarini tuzilish uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi;

- ishlab chiqilgan onlayn o'qitish platformalarining o'zgaruvchanlik omillari talabalarning shaxsiy maqsadlariga, o'qitishning mazmuni va shakliga, kasbiy faoliyatda faol foydalanish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda o'qituvchi bilan doimiy muloqotda bo'lish imkoniyatlariga bog'liq holda aniqlandi. [5.]

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdukadirov A.A., Teoriya i praktika intensivatsii podgotovki uchiteley fiziko-matematicheskix dissiplin: Aspekt ispolzovaniya kompyuternix sredstv v uchebno-vospitatel'nom protsessе: dissertatsiya ... doktora pedagogicheskix nauk : 13.00.01, Tashkent. gos. ped. in-t im. Nizami, Tashkent, 1990, pp. 312-334.

2. Andryunina M.V., Yazikovaya kultura kak instrument sotsialnogo vospitaniya Avialbe: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pedagogica/26653.doc.htm.

3. Aripov M., Begalov B., Begimkulov U., Mamarazhabov M. Axborot texnologiyalari. -Tashkent.: "NOSHIR", 2009. – p. 368.

4. Azizxodjaeva N.N. Voprosi podgotovki uchitelya v sisteme neprerivnogo pedagogicheskogo obrazovaniya. - Tashkent: TGPI, 1995. – p.64.

5. Babaskina, Ye. G. Metodika ovladeniya perevodcheskoy strategiya posredstvom razvitiya poznavatel'noy aktivnosti studentov: na primere disciplini «Predperevodcheskie praktikum»: avtoref. dis.... kand. pedagog. nauk: 13.00.02. – Moskva: 2011. – st. 6-23.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SO'Z TURKUMLARINI O'RGATISHDA SHE'RIY MISRALARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Ibodov Shohrux Normurodovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda so'z turkumlarini o'rgatishning nazariy asoslari keltirilgan holda ularni o'rgatishda o'quvchilar psixofiziologik qobiliyatidan kelib chiqib she'riy misralardan foydalanish tajribasidan misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, so'z turkumlari, she'riy misralar, ot, sifat, son, fe'l.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Qaroriga ko'ra ta'lim jarayonini samaralari tashkil etish bosqichalaridan biri boshlang'ich ta'lim sanaladi. Boshlang'ich ta'lim jarayonida so'z turkumlari ustida ishlash metodikasining lingvistik asosi so'zlarning leksik-grammatik morfologik-sintaktik belgilariga ko'ra turli guruhlariga ajratilishi – so'z turkumlari haqidagi ilm hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z turkumlari (ot, sifat, son, fe'l) bilan umumiy tanishtirilgandan so'ng har bir leksik-grammatik guruh alohida o'rganiladi. Bu so'z turkumlarini o'rganishning boshlang'ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va bu bilan shakllantiriladigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, fe'lning quyidagi xususiyatlarini bilib oladilar:

1) so'z nimani bildirishi (narsa, narsa belgisi, narsa sanogi va tartibi, narsa harakat yoki holati);

2) qanday so'roqlarga javob bo'lishi;

3) o'zgarish – o'zgarماسligi, qanday doimiy kategoriyalari mavjudligi;

4) gapda asosan qanday bo'lak vazifasida kelishi, o'quvchilar mana shu o'rgangan belgilari asosida so'z turkumlarini taqqoslaydilar.

So'z turkumlarini o'rgatishda o'quvchilarni yosh va psixofiziologik qobiliyatlarini inobatga olgan holda so'z turkumlarga oid she'riy misralar yod oldirish orqali so'z turkumlarini yanada mukammal o'zlashtirishlariga erishishimiz mumkin. Quyida so'z turkumlariga oid she'riy misralardan foydalanish tajribasidan namunalar keltirib o'tamiz.

So'z turkumlari – ot, sifat, son, fe'l rolini bajaruvchi o'quvchilar davraga chiqib kelishadi

So'z turkumi bizlarmiz,

Ahil o'g'il-qizlardaymiz.

Atash ma'no bildirib,

So'roq talab qilamiz.

Tinglasangiz so'zimiz,

Tanitamiz o'zimiz.

Ot: Mening ismim derlar ot,

Kim? Nima? so'rog'im

Narsalarni atayman,

Kelishikda turlanib

Ism, nomni bildirurman,

Ega bo'lib kelarman

Bosh harfda yozilgan chog'im

Sifat: Meni sifat deydilar

Qanday? erur so'rog'im.

Bildiraman besh belgi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Maza-ta'mni, rang-tusni,
Xil-xususiyat, shaklni va hajmni.
Gapda men aniqlovchi
Bo`lib kelaman doim.
Eganing yonidachi,
Mustahkam erur joyim.
Son: Menchi, sonman,
Matematikadir o`rtog`im.
Nechta? Nechanchi? Qancha? so`rog`im.
To`rt amalim bor bilsang.
Raqamlarni bildirib,
Ikki xilda yozarsan
Aniqlovchiman doim.
Imloga amal qilsang.
Fe`l: Mening ismim fe`l erur,
Bo`lishli va bo`lishsiz
Mensiz gap tuzilmaydi.
Turlarim bor, suni bil!
Uch zamonim bor erur,
Bilmasangiz bo`lmaydi.
Sen doimo amal qil!
Harakatman, holatman,
Gapning markazi menman.
Agar bilsangiz gapga
O`zim nuqta qo`yaman.

Xulosa qilib aytganda so`z turkumlarini o`rganishdagi asosiy vazifa o`quvchilarning og`zaki va yozma nutqini o`stirish, lug`atini yangi ot, sifat, son, fe'llar bilan boyitish, o`quvchilar shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan so`zlarning ma'nosini aniq tushunishiga erishish, bog`lanishli nutqda u yoki bu so`zdan o`rinli foydalanish malakasini o`stirish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O`zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi PF-6108-son Qarori.
2. K.Qosimova va boshqalar. "ONA TILI O`QITISH METODIKASI "Darslik T-2009 yil.
3. Yo`ldoshev J.G`, Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.–T.: "O`qituvchi", 2004.
4. U. Masharipova va b.q. Ona tili "4-sinf o`qituvchilari uchun ilg`or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo`yicha metodik qo`llanma T-2017.
5. Ikromova R va b.q "Ona tili" darsligi 4-sinf T-2020-yil.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH MAZMUNI

Saparniyazov Sansizbay Kadirniyazovich

T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O`zbekiston pedagogika fanlari Ilmiy tadqiqot instituti
Qoraqalpog`iston filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarni sport musobaqalariga tayyorlash tizimini takomillashtirishning amaliyotdagi holati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan hamda mazkur jarayon bo'yicha tegishli ilmiy hulosalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: o'quvchi, sport musobaqalari, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, ommaviy sport, sport musobaqalariga tayyorlash tizimi.

Abstract: In this article, the practical situation of improving the system of preparing students for sports competitions is analyzed from a scientific-theoretical point of view, and relevant scientific conclusions are presented on this process.

Key words: student, sports competitions, physical education, physical culture, mass sports, training system for sports competitions.

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri Respublikamiz aholisini jismoniy tarbiyaga oid madaniyati va ma'naviyatini rivojlantirish masalasi ekan, insonni yoshlikdan tarbiyalanmasa, kerakli jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni o'z vaqtida egallamas atrof-muhitga, tabiatga nisbatan befarq bo'lib shakllanadi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini yoshlarda aynan kichik maktab yoshidan rivojlantirishni amalga oshirish ayni muddaodir. Jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yiladigan davlat talablarida shaxsiy gigena, kun tartibi, ovqatlanish gigenasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bunda shaxsning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda qat'iy gigenik bilimlarni rivojlantirishga ham e'tibor berilgan. [5,6,7.]

O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining "Yoshlar siyosatining joriy holati va mavjud muammolar" deb nomlangan 3-bobida ...Yoshlarda reproduktiv salomatlik, to'g'ri ovqatlanish va gigena qoidalari, sog'lom turmush tarzi haqida tushunchalar to'liq shakllanmaganligi.....Aksariyat mahallalar va maktablarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar mavjud emasligi, hususan, mavjud sport inshootlari 1,3 mln o'ringa ega bo'lib, mamlakat aholisining faqatgina 4 foizini qamrab olishi, maktablarining 24 foizida sport zallari mavjud emasligi sababli, o'quvchilarning bor-yo'g'i 25 foizi jismoniy tarbiya va sportga jalb etilganligi qayd etilgan. [1,2.]

Mazkur konsepsiyaning yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 4- bobida:

- yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish,
- jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan yoshlarning umumiy sonini oshirish;
- bolalar va o'smirlar sport maktablari sonini va sport ta'limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va moliyaviy ta'minlashning samaradorligini oshirish;
- nogironligi bor shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga shug'ullanishlari uchun jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlarida sharoitlar yaratish hamda maxsus sport jihozlari bilan ta'minlash;

Konsepsiyaning kutilayotgan natijalar deb nomlangan 6-bobida esa, yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, sport inshootlarining sig'imi 30 foizga oshirilishi, mahallalarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi qayd etilgan.

O'zbekistonda keng qamrovda ommaviy sport sog'lomlashtirish ishlari turli o'quv muassasalarida tashkillashtirilib borilmoqda.

Sport musobaqasi o'quv mashg'ulot jarayonida qilingan mehnat bilan birga sport sohasida qo'yilgan maqsadlarning bajarilishi, erishilgan amaliy natijalarni ham oydinlashtiradi. Sport musobaqasi jarayonida o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda quyidagi fazilatlarini rivojlantirish nazarda tutiladi:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

-o'sib kelayotgan yosh avlodni inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish g'oyalariga tayangan holda tarbiyalash;

yosh avlodning sog'lig'ini mustahkamlash, issiq-sovuqqa chidamli, o'sib kelayotgan organizmni yanada rivojlantirish, hayotda uchraydigan turli-tuman jismoniy sifat va yo'nalishlarini tarkib toptirish;

umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarni muntazam sport mashg'ulotlariga jalb qilish, jumladan, sharqona yakka kurash sport turlarini rivojlantirish, bu borada o'quvchilarning yashash joylarida mashg'ulotlar tashkil qilish;

-yosh sportchilarning sport mashg'ulotlariga qiziqishlarini, rivojlantirish va ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish;

umumta'lim maktablarida ommaviy sportni rivojlantirish, sport mashq jarayonini tashkil qilish to'g'risidagi ishlarni maromiga yetkazish;

o'quvchilar o'rtasida sport turlarini keng ko'lamda ommaviy tus olishini targ'ibot va tashviqot qilish va hokazo. [1,2,3.]

Har qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak taraqqiyoti birinchi galda o'z xalqining, yoshlarining jismoniy va ma'naviy kamoloti bilan o'lchanadi. Hozirda davlatlar o'rtasidagi o'zaro musobaqa, kuch-qudratini namoyon etish bellashuvi, asosan ikki yo'nalishda - sport va jismoniy tarbiya hamda aql-zakovat, ya'ni intellektual faoliyat sohasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy asoslangan holda aytganda, xalqning jismoniy-intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, bu borada tegishli zaxiralarni shakllantirish XXI- asrda taraqqiyot va yuksalish kafolatiga aylanib bormoqda. [4]

Bu haqiqatni chuqur va har tomonlama idrok etib, yurtimizda sog'lom va barkamol avlod tarbiyasini davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirish bu borada o'ziga xos milliy tizim yaratish chora - tadbirlarini ko'rdi. Ana shu maqsadda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish nafaqat bolalar va o'smirlarni, balki butun xalqni ommaviy sport harakatiga jalb qila oladigan o'ziga xos samarali tizimni shakllantirish, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish ishlarining uzviy va ajralmas qismi deb biladi, bu sohadagi Tadbirlarni o'zaro uyg'un va mushtarak tarzda tashkil etish taklifini berdi. [4,5.]

Bugun mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida aholining turli qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim vujudga kelgani va u hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat o'zimizning, balki xorijiy mutaxassislar tomonidan ham tan olinib, e'tirof etilayotgani mazkur sohadagi ishlarning naqadar puxta o'ylab, uzoqni ko'zlab amalga oshirilganini ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, bunday olijanob ishlar davrning nihoyatda murakkab bosqichida amalga oshirila boshlagani bilan yanada ahamiyatlidir. Dunyo miqyosida global o'zgarishlar yuz berayotgan bir davrda bizning yurtimizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi amaliy ishlar jamiyat hayotidagi tub o'zgarishlar bilan hamohang tarzda amalga oshirilmoqda.

Ana shu ezgu ishlar hozirgi kunda ham izchillik va qatiyat bilan davom ettirilib, xalqimiz, avvalo, yoshlarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib yetishga mustahkam zamin bo'lmoqda, mamlakatimizda jismoniy intellektual resurslarning ro'yobga chiqishini taminlamoqda. Yurtimizda soglom avlodni voyaga etkazish vazifasiga qudratli davlatni shakllantirish, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish jarayonining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Zero, jismoniy tarbiya va sport sohasida yangi bir avlod vakillarining maydonga chiqqani, ularning jahon miqyosida qo'lga kiritgan yutuqlari hammani g'ururlantiradi. [5,6,7.]

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport rivojiga katta e'tibor berilayotganining yana bir asosiy sababi nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham barkamol avlodni voyaga yetkazish zarurati bilan izohlanadi.

Sport xalq, millat davlatimizning g'ururini yuksaltiradi, ma'naviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa butun jamiyatni ana shu g'urur tuyg'usi orqali birlashtiradi. Eng asosiysi,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sport sog'lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o'z imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil bo'lmag'ur ishlarga emas, balki el-yurti obro'yini oshirishga, o'z jismoniy va ma'naviy kamolotini oshirish yolida sarflashga safarbar etadi. Negaki, doimiy ravishda sport bilan shug'ullanadigan bolaning jismi ham, ruhi ham tetik bo'ladi, uning butun vujudi uyg'un tarzda kamol topadi. Uning o'y-xayoli faqat o'z iste'dodini namoyon etish, turli musobaqalarda g'alaba qozonish ishq bilan band bo'ladi. [8.]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-son "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi farmoni //lex.uz// O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06/19/5863/3979-son;
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan "2019-2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi" //lex.uz// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;
3. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son)
4. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar darslik. T.: "Zarqshom"-2004. 34-b.
5. Neverkovicha S.D. Pedagogika fizicheskoy kul'turi. Uchebnik dlya studentov VUZov. Pod red. "Academia". M.: 2017. 46-c.
6. Usmonxo'jaev T. Sog'lom bola - el boyligi T: Yangi asr avlodi 2005. 64-b.
7. Fayzieva S. Sog'lom muhit-inson salomatligi. Eko hayot, 2014. 2-s, 74-b.
8. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat va sportni boshqarish. O'quv qo'llanma. Samarqand.: 2014. 71-b.[]

BOSHLANG'ICH SINFLARDA HUSNIXATGA O'RGATISHDAGI IZCHILLIKNI TA'MINLASH OMILLARI

Umirova Mavjuda Tojiqulovna

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda husnixatga o'rgatishning nazariy asoslari talqin etilgan holda ta'lim sifatini oshirishda sinflar kesimida husnixat mashqlarini o'tkazishning qoidalari va namunalarini keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, imlo qoidalari, yozuv, husnixat, husnixat mashqlari, harf, harfiy birikma, so'z gap, matn.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustda "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida"gi Qaroriga asosan o'quvchilarni imlo qoidalariga rioya qilgan holda husnixatga o'rgatish boshlang'ich ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Savod o'rgatish davri bolaning bilim cho'qqilarini egallashi uchun eng muhim asos ekan, uni tashkil etishda o'qituvchi alohida jon kuydirishi lozim. Alifbe darslarini tashkil etishda avvalo bola hayotiga yaqin yo'nalishlar asosida tashkil etish muhim.

Bolaning og'zaki nutqini oshirishda va yozma nutqni takomillashtirishda mantiqan izchil yaratilgan matn tuza olish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. Husnixat malakalarini shakllantirish uchun birinchi navbatda harflarning shaklini to'g'ri tasavvur qilishga, bir xil qiyalik (65°)da yozishga, harf unsurlarini bir-biriga to'g'ri bog'lab yozishga, so'zlarda harflarni to'g'ri bog'lashga, so'zlarni qatorlarga to'g'ri joylashtirishga o'rgatiladi.

Husnixatga o'rgatish keyingi hayotiy faoliyatida ham o'z o'rniga ega bo'lishini inobatga olgan holda barcha o'quvchilarning chiroyli yozuv ko'nikmalarini shakllantirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

lozim bo`ladi. Husnixatga oid kamchiliklarni (harflarning qiyaligiga yetarli e'tiboi bermaslik, balandlik va kenglik o`lchamini, shaklini buzib yozish kabi), shuningdek, har qaysi bolaning yozuviga xos bo`lgan boshqa xatolann tuzatish yuzasidan ayrim guruh o`quvchilari bilan birgalikda va yakkama-yakka mashqlar ham o`tkazib boriladi. Shu maqsadda yozuv namunalari ko`rsatib berish bilan birga, 1 -2-sinf barcha o`quvchilarning daftarlarini har kuni tekshirib borish, chiroyli va savodli yozishga oid mashqlar yordami bilan ham ona tilidan o`rganilgan bilimlarni mustahkamlab borish tavsiya etiladi. Yozuvga, husnixatga o`rgatishning vazifasi harf, so`z, gap va matnni to`g`ri va chiroyli yozishni takomillashtirishdir. Yozuvni o`rganish jarayonida o`quvchi tovushning belgisi bo`lgan harfni, so`z va gapni kitobdan va doskadan to`g`ri, husnixat qoidalariga rioya qilib ko`chirib yozish, yozganlarini tekshira olish va yo`l qo`ygan kamchilik hamda xatolarini o`qituvchi rahbarligida yoki o`zi tuzata olishi kerak.

1- sinfda o`quv yilining yarmidan boshlab husnixat malakalarini takomillashtirib boriladi. Har bir dars jarayonini boshlashdan oldin husnixat mashqi o`tkaziladi, ya'ni 1-sinfda biror harf yoziladi:

Husnixatga asoslangan mashqni multimedia asosida tashkil etish ham maqsadga muvofiq sanaladi.

2-4-sinflarda esa har bir ona tili darsining 8-10 daqiqasini husnixat mashqlariga ajratish tavsiya etiladi. 2-sinfda qoi muskullari harakatini va ko`z bilan chamalashni rivojlantirish uchun ayrim harflar, harf birikmalari, harflar guruhini yozishni murakkablashib borishiga qarab husnixat mashqlari o`tkazib turiladi. O`quvchilar harflardan tashqari so`zlarni, gaplarni, ko`chirib yozishni, eshitib yozishni mashq qiladilar.

Masalan:

shashka, shaxmat.

3-4- sinflarda grafik mashqlar hisobiga yozilishi murakkab bo`lgan harflar va ularni boshqa harflarga bog`lab yozish mashqlaridan keng foydalaniladi, matn ko`chirib, eshitib va mustaqil yozishni o`rganadilar.

Masalan:

harfi va unga oid gaplar yozish: Ilhom tanlovda g`olib bo`ldi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda husnixatga o`rgatishni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

izchilligini ta'minlashda umumiy didaktik qoidalar, takroriylik, ko'rgazmalilik, onglilik husnixat qoidalarini amalga oshirishda juda muhimdir. Ayniqsa, ko'rgazmalilik chiroyli yozuv malakasini singdirishda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustda "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida"gi Qarori.
2. K.Qosimova «Boshlang'ich sinf ona tili o'qitish metodikasi. "O'qituvchi", T-2009.
3. "Hamrohim" "O'qituvchi" nashriyoti T- 1996.
4. K.Abdullayeva, K.Nazarov, Sh.Yuldoshev "Savod o'rgatish metodikasi" T."O'qituvchi" 2006.
5. 1-4 sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsliklari.

O'QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Sayyora Jonzoqova Anvarovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish va rivojlantirish haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqolada o'quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda talqin qilingan.

Kalit so'zlar: bilish faoliyati, pedagogika, psixologiya, didaktika, jarayon, o'qish, o'qitish, faollik, maqsad, qiziqish, innovatsiya, fikr.

Bugungi kunda yaratilayotgan pedagogik-psixologik nazariyalarda o'quvchilarning bilish faoliyatlariga didaktik jarayonning negizi sifatida yondashilmoqda. Bu jarayon o'quvchilarning muayyan o'quv muammolarini anglash va yechishga yo'naltirilgan harakatlarini tashkil etish, ularni innovatsion usullar va metodlar yordamida tashkil etgan holda o'quv jarayoni oldiga qo'yilgan maqsadga erishish imkoniyati sifatida baholanmoqda. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini tashkil etish tushunchasi ostida o'quvchi hamda o'qituvchilarning o'zaro uyg'unlashgan izchil harakatlari tushuniladi. Bu harakatlar natijasida didaktik shart-sharoitlarni vujudga keltirish imkoniyati ta'minlanadi. Shunga ko'ra mazkur didaktik shart-sharoitlar yordamida o'quv topshiriqlarini bajarish va bu jarayonga maqsadga muvofiq tarzda rahbarlik qilish imkoniyati vujudga keladi. O'qitish va rivojlantirish jarayonining o'zaro aloqadorligi muammosi didaktikaning yetakchi muammolaridan biridir. Mazkur muammo doirasida bir qator didaktik vazifalarning yechimini ishlash talab qilinadi. Jumladan, o'quv-biluv vaziyati va bilish jarayonini rivojlantirishning o'zaro aloqadorligi kabi. Ko'pgina mutaxassislar shaxsning rivojlanishi moddiy olam bilan bog'liq bo'lib, inson turmush tarzi uning ongini belgilaydi, deb hisoblaydilar. Insonning bolalikdagi rivojlanishida o'quv-biluv faoliyati muhim o'rin egallaydi. O'quvchilar bilish faoliyatining rivojlanishi birinchi navbatda ularning ilmiy hodisalar, fikrlar, g'oyalar, dalillar va ijtimoiy tajribani o'zlashtirishlari natijasida amalga oshadi. Mavjud ilmiy manbalarning tahlili va amalga oshirilgan kuzatishlar natijasi bilish faoliyati quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligini asoslashga bergan: - bilish qiziqishlari; - o'quv maqsadlari; - hissiyotlar: shaxsiy bezovtalik va hissiy barqarorlik; - yutuqlarni qo'lga kiritish va muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj; - intellektual layoqatlilik va muloqotga kirishuvchanlik; - shaxsiy tajribalar hamda ko'nikmalar; - shaxsiy tajriba hamda bilim. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish – bugungi kunda pedagogikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Uning dolzarbligi metodik usullar va vositalarni izlash va ishlab chiqish zaruriyati bilan belgilanadi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini jadallashtirish muammosini yechish uchun o'quv materiallarining nazariylik darajasini kuchaytirish bilan bir qatorda, o'quvchilarga bilish metodlarini izchil tarzda o'rgatish talab qilinadi. Bu tadbir muayyan o'quv vaziyatlarida amalga oshiriladi. O'quvchilardagi bilish faolligi keng ma'noda ularning biologik o'ziga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

xosliklari bilan bog'liqdir. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning muayyan faoliyatga yo'naltirilganligi va o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlariga qaratiladi. Bilish faoliyatiga munosabat haqida fikr yuritir ekanmiz, bu o'quvchilarda bilish mayllari, unga erishish yo'llari, axborotlardan foydalanish, aqliy faoliyat ko'nikmalarining shakllanishida namoyon bo'ladi. Bu o'z navbatida mahsuldor o'quvchilarning faoliyatining vujudga kelishini ta'minlaydi. Faoliyatning natijaviyligi o'quvchilarda ijobiy kechinmalar, his-tuyg'ular, yuqori darajadagi bilish qiziqishlarini uyg'otib, ularni istiqboldagi bilish faoliyatiga yo'naltiradi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirishning zarur sharti – muayyan o'quv vaziyatlarida o'zlarini mustaqil boshqarishlarida namoyon bo'ladi. Bu ularning o'z xulq atvorlarini boshqarishlarida yaqqol aks etadi. Faoliyat xarakteri va amalga oshirish sharoitlariga bog'liq holda qo'yilgan maqsadga erishishga yo'naltirilgan ixtiyoriy quvvatlar namoyon bo'ladi. Bilishga bo'lgan munosabatda o'quvchilarning faolliklari, bilish qiziqishlari, axborotlarni o'zlashtirish ko'nikmalarining shakllanganligi, unga asoslanish, o'z xulq-atvorini boshqarish imkoniyatining mavjudligida ko'rinadi. O'quvchilarning bilish faoliyati didaktik yondashuvlarda quyidagicha talqin qilinadi: qiziqishlar – iroda – diqqat – fikr – izlanish. Bu tizimda o'quvchilarning bilimlar va axborotlarni o'zlashtirishning optimal metodlarini izlashlari ustivor holat sifatida e'tirof etiladi. Chunki mazkur holat o'quvchilar bilish faoliyatlarining muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Bilish faoliyatini muntazam yo'nalish asosida tashkillashtirish, jumladan, qiziqish, iroda, diqqat kabilar birinchi navbatda bir qator pedagogik-psixologik omillar bilan bog'liqdir. Chunki o'quvchining fikrlari, ularning irodalari va hissiyotlari bilan bog'liq tarzda vujudga keladi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish muayyan didaktik vaziyatlar va metodik vositalarni ishlab chiqishni taqozo qiladi. Bu vaziyatlar birinchi navbatda o'quvchilarning fikrlash usullarini o'zlashtirishlariga yo'naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zayniddinova M. O'quvchilarning mustaqil fikr faoliyatini rivojlantirish omillari.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.
3. O'zbekistonda ilmiy amaliy tadqiqotlar konferensiyasi to'plam

**TALABALARDA MA'NAVIV-AXLOQIV SIFATLARNI AXBOROT
TEXNOLOGIVaLARI VOSITASIDA TAKOMILLAShTIRISH
MAZMUNI.**

Xolbekov Abdusattor Maxammatovich

Annotasiya. Mazkur maqolada talabalarning ma'naviy-axloqiv sifatlarini shakllantirishda axloq , axloqiv me'yorlar, ma'naviy- axloqiv tarbiya va uning jamiyat hayotida tutgan o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: axloq, axloqli inson, axloqiv me'yorlar, qadriyat, ma'naviyat, ma'naviy-axloqiv tarbiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается мораль, этические нормы, духовно-нравственное воспитание и его роль в жизни общества в формировании духовно-нравственных качеств учащихся.

Ключевые слова: нравственность, нравственный человек, нравственные нормы, ценности, духовность, духовно-нравственное воспитание.

Annotation. This article discusses morality, ethical norms, spiritual and moral education and its role in the life of society in the formation of spiritual and moral qualities of students.

Keywords: morality, moral man, moral norms, values, spirituality, spiritual-moral education.

Ma'naviyatli inson bilimli, o'z Vatani bilan sodiq fuqarosidir. O'z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g'ururlana oladigan inson. O'z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go'zalliklaridan bahramand bo'ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir.

O'zbek tilining izohli lug'atida "Axloq"- «kishining tabiati. Muomala, hatti-harakatlar odo. Aslini olganda axloq ma'naviyatning o'zagi» -degan tushuncha berilgan [2.].

"Axloq" (arabcha – xulq-atvor ma'nosini bildiradi) ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy munosabatlar hamda shaxs xatti-harakatini tartibga soladigan qonun-qoidalar majmuidir. Demak, axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, ijtimoiy mavjudlikni aks ettiradi, konkret-tarixiy hodisa sanaladi. [6.].

Axloq har qanday jamiyatda avvalo shaxsning jamiyatdagi xulq-atvori, shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning eng muhim ijtimoiy regulyatorlaridan biri sifatida yuzaga keladi hamda faoliyat ko'rsatadi. Biroq axloq faqat ijtimoiy regulyator, faqat xulq-atvor me'yorlari va qoidalari yig'indisi emas, balki inson shaxsining o'z-o'zini anglash hamda o'z-o'zini takomillashtirishining, o'zida insoniylikni kashf qilishining zaruriy usuli hamdir. Inson "Men"ning uzviy qismi va xususiyati bo'lgan axloqiylik shu tariqa o'z-o'zicha qadriyat, demak insonning mavjudligi hamda o'z-o'zini takomillashtirishining maqsadi sifatida namoyon bo'ladi. Faqat axloqli (ma'naviyatli) insonlargina tom ma'nodagi inson bo'la oladi. Faqat ulargina Inson degan sharafli nomga loyiq. Shu sababli insonning o'zi ham faqat o'zini axloqli shaxs sifatida anglab yetgan va o'zida axloqiy intilishlar – o'z burchini, o'zining ijtimoiy majburiyatlarini bajarish, insonparvar, adolatli, halol, beg'araz, fidoyi bo'lishga intilishni ko'ra bilganida, oliyanoblik va sof vijdon uning uchun haqiqiy, qolaversa oliy qadriyat ekanini tushunganidagina mavjudligi (tirikligi)dan qoniqish hosil qiladi. Shu tariqa axloq boshqarish vositasidan qadriyatga, axloqiy rivojlanishning maqsadiga, inson shaxsining tiklanishi va o'z-o'zini taraqqiy ettirishning eng zaruriy shartlaridan biriga aylanadi. [5.].

Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni umumlashtirib aytish mumkinki, axloq – ijtimoiy ongning regulyativ shakli, u ijtimoiy va shaxsiy manfaatlar, ijtimoiy manfaatlar birlamchi bo'lgani holda, shaxsiy manfaatni yakuniy maqsad tarzida ijtimoiy manfaat bilan oliy maqsad sifatida muvofiqlashtirishning ob'ektiv ijtimoiy zaruratini aks ettiradi. Axloq u yoki bu darajada (ijtimoiy sharoitlarga bog'liq holda) ushbu zaruratni individlar ongida mustahkamlaydi, bunda, bir tomondan shaxsning ehtiyoji, boshqa tomondan esa, ijtimoiy talablar, me'yorlar va baholar shaklida ko'zga tashlanadi. Axloq shaxsning o'z-o'zini va ijtimoiy fikrni boshqarish faoliyatida namoyon bo'ladi.

Axloqning asosiy qirralari (tamoyillari) – birdamlik (shaxsiy manfaatlarining umumiylikning yuqori ko'rinishi sifatidagi ijtimoiylikka bo'ysundirilishi) va insonparvarlik (shaxsga o'z-o'zicha qadriyat va yakuniy maqsad sifatida munosabatda bo'lish). Axloqiy ongning o'ziga xos tushunchalari sifatida yaxshilik va yomonlik, burch, vijdon, sha'n, qadr-qimmat kabilarni keltirib o'tish mumkin. Yuqorida aytilganlarni e'tiborga olib, axloqning, jamiyat a'zolarining faoliyatiga yo'nalganligi va uni boshqarilishi ma'nosida, faoliyatli tavsifini ko'rsatib o'tish to'g'ri bo'ladi. [5.].

Axloqiy me'yorlar har bir inson va jamiyat uyg'unlikda mavjud bo'la olishiga intilgan kishilik jamiyatining ko'p asrlik tajribasi natijasidir. Insoniyat hamisha eng muhim maqsadlardan biri sifatida kishilarning hamkorlikdagi yashashida uyg'unlikka intilib kelgan. Axloq me'yorlari insonning yaxshilik va yomonlikni chegaralash, ezgulik nima ekanini aniqlashga intilishlari natijasida yuzaga kelgan.

Axloq me'yor va qadriyatlardan iborat. Axloqning uchinchi elementi ideallarni esa, shaxs o'zida tarkib toptirishni xohlagan me'yor va sifatlar tarzida ajratib ko'rsatish mumkin. Yuqorida aytilganlarni umumlashtirish asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- axloqiy me'yor xulq-atvorning to'g'ri yoki noto'g'ri shaklini belgilash asosida uning doirasida vaziyatga bog'liq holda xatti-harakatlarning u yoki bu variantlarining amal qilishiga imkoniyat yaratadi, ularning har biri aniq asosga ega bo'ladi. Bunday me'yordan tashqarida esa xatti-harakatlar asossiz, shu sababli ham qoralash va tegishlicha jazolashga loyiq bo'ladi;

- qadriyatlarning axloqiy tizimi ijtimoiy voqelik ko'rsatkichi sifatida namoyon bo'ladi, jamiyatning madaniy o'ziga xosligini ifoda etadi, ular amalda faoliyatning qabul qilingan yoki o'rnatilgan me'yor va modellari tizimi bo'lib, uni amaliyotga tatbiq etish, birinchidan, faoliyat sub'ektini jamiyat a'zosi sifatida belgilaydi, ikkinchidan esa, shu jamiyat uchun xos bo'lgan xulq-atvorni qayta yaratadi;

- axloq me'yorlari ma'lum qadriyat sanalib, boshqa qadriyatlar bilan uyg'unlikda rivojlanadi, ya'ni xatti-harakatning to'g'riligi me'yorga muvofiqlik faktining o'zi bilangina emas, balki bu me'yor nimani ta'minlash uchun zarurligi, o'zining mazkur qadriyatlarga muvofiqligi, biroq ularga tenglashtirilmasligi bilan ham belgilanadi. Ta'minlanayotgan qadriyat axloqiy me'yorga amal qilish vositasida jamiyat a'zolari unga sari intilishi kerak bo'lgan ideal tavsifga ega bo'ladi;

- ma'lum holatlarni ifoda etadigan, faoliyat maqsadi sifatida xizmat qiladigan ideallar tizimi ham o'z-o'zicha mavjud emas, balki o'zining amal qilish doirasida olam yoki jamiyatning shu madaniyatda tushuniladigan darajada ezgulik deb atash mumkin bo'lgan qandaydir yakuniy va umumiy holatini ifoda etish uchun xizmat qiladi;

- qadriyatlarning quyidagi darajalari o'rtasida munosabatlar aniq ko'zga tashlanadi: yaxshilik jamiyat a'zolarining faoliyatining doimiy maqsadi sifatida maydonga chiqadi, u tegishli ideallarni amaliyotga tatbiq etilishini anglatadi, ular faoliyatning xususiy maqsadlari sifatida maydonga chiqadi, ularni amalga oshirish esa faoliyatning zarur me'yorlari va modellariga rioya qilish sifatida tushuniladi. [6.].

Mazkur o'rinda Yu.G.Bezborodovning axloqiylik va ma'naviylikning o'zaro aloqadorligi, shaxsning ma'naviyat orqali axloqni ifoda etishi haqidagi fikriga e'tibor qaratish zarur: "Har ikkala tushunchani hayotiy faoliyatni o'zaro to'ldiradigan va rivojlantiradigan mazmunda qarash kerak. Ma'naviyat – individning yashash tarzi, faoliyat usuli. Axloq faoliyat mazmunini o'zida ifoda etadi, harakat qoidalari va usullari esa, ma'naviyat tarzida yuzaga chiqadi. Axloqning asosini ruhiyat tashkil etadi. Ma'naviyatning asosi esa inson qalbi, ko'ngil olami bilan bog'liqdir. Nazariy refleksiya jarayonida aniqlanganki, ma'naviyat o'zining axloqiy ibtidosiga muvofiq harakat qilish, fikrlash va his qilish qobiliyati, insonning ichki axloqiy olami holatlaridan tashqari berilish usullari. Ma'naviyat – axloqiylikning namoyon bo'lish shakli bo'lib, uning mazmunini ong asosini tashkil etadigan axloqiy qadriyatlar tashkil etadi. Biroq rasional bilimlar emas, balki his etiladigan, bilimlarga tayanadigan va shaxsni ularni hayotga tatbiq qilishga undaydigan qadriyatlar xulq-atvor ko'rsatkichi vazifasini o'taydi va uning hayot tarzini tashkil etadi"

I.P.Pavlovskiy axloq va ma'naviyatning qiziqarli zamonaviy konsepsiyasini ilgari suradi. Uning fikricha:

1. Regulyasiya ichki va tashqi bo'lishi mumkin. Tashqi regulyasiya "axloq", ichki regulyasiya "ma'naviyat" deb yuritiladi. (G.Gegel tomonidan kiritilgan bu terminologik farqlash chuqur falsafiy ma'noga ega).

2. Axloq jamiyatda inson tomonidan qabul qilingan xulq-atvor baholari va me'yorlari sifatida mavjud. U oxir oqibat u yoki bu jamoa o'zining har bir a'zosidan bajarilishini talab qiladigan qoidalar tizimiga aylanadi.

"Ma'naviy-axloqiy tarbiya" tushunchasi ham "tarbiya" tushunchasi kabi turlicha talqin qilinadi. Masalan, pedagogik lug'atlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya jamiyatda axloqni qayta yaratish, tadqiq qilish shakllaridan biri sifatida ta'riflanadi.

M.Abdullaev va E.Xakimov axloqiy tarbiyaning ko'p qirraliligini ta'kidlab, "axloqiy tarbiya" tushunchasini ta'riflaganda, u turli tomonlardan tavsiflanishi mumkinligidan kelib chiqish kerakligini uqtiradi. Eng avvalo:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- axloqiy tarbiyaning asosiy yo'nalishlari, maqsadlarini;
- tarbiya sub'ektlari, yetakchi ijtimoiy institutlarni;
- tarbiyaning asosiy vositalari, shakl va metodlarini farqlash kerak [16, 59].

Mualliflar shuningdek axloqiy tarbiyada ijtimoiy omilning roliga e'tibor qaratishadi: "Ijtimoiy muhit, ijtimoiy muloqot shaxs shakllanishida birlamchi va belgilovchi o'rin tutadi. Bu juda muhim tamoyilni inkor qilish, tarbiya zimmasiga oldindan berilgan dastur asosida uning hayoti ob'ektiv sharoitlardan qat'i nazar individ axloqiy dunyosi ma'lum mazmunini shakllantirish kabi vazifani yuklab, insonning axloqiy takomillashuv jarayoniga qarashlarda volyuntarizmga olib keladi" [16, 59].

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Talabalarda ma'naviy-axloqiy ongini shakllantirish.
2. Ularda ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ularni tarbiyalash va rivojlantirish.
3. Talabalarda ma'naviy-axloqiy xulq-atvor ko'nikma va odatlarini tarkib toptirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mohiyatiga ko'ra inson ongining jamiyat bilan aloqadorligi, jamiyat oldida burchli ekanligi, o'z xulq-atvorini jamiyat taraqqiyoti darajasiga bog'liqligini tushunishi, jamiyat tomonidan tan olingan axloqiy me'yor, ideal hamda talablarni bajarishda mas'uliyatni his etishi, ma'naviy-axloqiy bilimlarning e'tiqodga aylanishi va bu e'tiqodlarning tizimlilik, mustahkam ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u va xislatlarni shakllantirish, talabalar tomonidan ma'naviy-axloqiy xulq-atvor jamiyat a'zolariga bo'lgan hurmat-e'tiborni namoyon etuvchi mezonlardan ekanligining anglab yetilishi, ma'naviy-axloqiy odatlarning shakllanishi va boshqalardan iborat.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo'yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan tub o'zgarishlar yuz berdi.

Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Hayot insonga bir marta beriladi, Shuning uchun ham milliy va umuminsoniy qadriyatlarda uni mazmunli, o'zgarlar va o'zining hayoti ma'nosini anglagan holda o'tkazish kerakligi haqida ko'plab rivoyat, hikmat va pand-nasihatlar mavjud.

Bundan tashqari ta'lim muassasasida talabalarga qadriyat sifatida munosabatda bo'lish ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Zero, davlatning ta'lim sohasidagi asosiy tamoyillaridan biri ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bo'lib, uning asosiy mohiyati talaba shaxsiga insoniy munosabatda bo'lishni, ta'lim jarayonini erkinlashtirishni talab etadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyada yana bir eng qimmatli qadriyat erkinlikdir. Ta'limni demokratlashtirish bilan birga shaxs erki va huquqini hurmat qilish rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida talaba shaxsida mas'uliyatni his etish, ongli intizomga rioya etish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Shuningdek, vatanparvarlik, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik, mas'uliyatni his etish, burch, or-nomus, vijdonlilik, tartiblilik, adolatlilik va boshqa xislatlar tarbiyasi katta ahamiyatga ega.

Tekinxo'rlik, narkomaniya, tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, fahsh, johillik kabi salbiy illatlar ham hayotda uchrab turadi. Bu illatlar insonning axloqiy qiyofasinigina emas, balki o'zini ham yemirib boradi. Inson ham ma'naviy, ham jisman haloq bo'ladi. Shu bois insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini tashkil etish ijtimoiy tarbiyaning boshqa yo'nalishlaridan ustun qo'yilishi zarur. Binobarin, ma'naviy-axloqiy tarbiya yosh avlod tarbiyasi bilan bog'liqdir. Agar tarbiyaning boshqa yo'nalishlarida muayyan tarbiya (masalan, jismoniy, huquqiy va boshqalar) u yoki bu tarbiyaviy tadbirlar tizimiga asoslansa, ma'naviy-axloqiy tarbiyada esa har bir tarbiyalanuvchining o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, tarbiyaviy vaziyatni inobatga olgan holda, yaxlit tarbiyaviy ishlar rejalashtiriladi hamda unga mos metod va usullar tanlanadi.

Tarbiyaviy tadbirlar rejasini ishlab chiqish, tadbirlarni tashkil etishda ma'naviyat, axloq inson ongining shakli, inson madaniyatining bir qismi ekanligi haqidagi tushungana ega bo'lish

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

nazarda tutiladi. Ma'naviyat va axloqning mohiyati, uning me'yorlari hamda tamoyillari mazmunini tushunish talabalarini ma'naviy-axloqiy jihatdan fikr yuritishlariga imkon beradi. Natijada ular o'zlari va boshqalarning xatti-harakatlarini ana shu nuqtai nazardan baholaydilar. Ma'naviy-axloqiy tushunchalar, baholash va muhokama yuritish asosida ma'naviy-axloqiy e'tiqod shakllanadi hamda nihoyat, inson xatti-harakati va xulqi aniqlanadi. Ma'naviy-axloqiy e'tiqodga ega inson axloqiy me'yorlar, talablarni ongli bajaradi va ularga hurmat bildiradi. Lekin ma'naviy-axloqiy me'yorlar haqida bilimga ega bo'lish va uni tushunish hali e'tiqodni faoliyatga aylantiradi degan gap emas, ma'naviy-axloqiy bilimlar qachon hayotiy tajribalarda qo'llanilib, talabalar tomonidan ularning faoliyatida namoyon bo'lgandagina shakllangan deyish mumkin.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko'ra ma'naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag'bat bilan hosil bo'ladigan faoliyat eng asosiy bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, talabada ma'naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga nisbatan ehtiyoj bo'lishi shart. Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa talaba tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, butun jahon miqyosida ma'naviy-axloqiy tarbiya global fikrlaydigan kelajak kishisi obrazida gavdalanadi, uning asosiy sifatleri insonparvarlik, mas'uliyat, jamiyat manfaatlariga xizmat qilish, xuquqiy savodxonlik, mehnatsevarlik, bag'ri kenglik, o'z-o'ziga tarbiya, o'z-o'zini takomillashtirish sanaladi. Shu maqsadda oliy ta'lim muassasalari talabalarida axborot madaniyatini shakllantirishning nazariy va uslubiy asoslari ishlab chiqilgan. Unda jamiyat hayoti, shaxsning ijodiy imkoniyatlari, ahloqiy, aqliy, ijodiy kuch va qobiliyatlari, uning turmush tarzida, ijtimoiy – iqtisodiy sohalarini rivojlantirishdagi dolzarbligi nazariy jihatdan asoslangan. Xorijiy mamlakat olimlarining axborot madaniyati, axborot faoliyati kabilarning inson hayotida umuminsoniy, ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan.

Talabalarining nazariy dunyoqarashi, axborot muhiti, tashqi dunyodagi ob'ektiv omillarni tushunish, ishontirish tamoyillari, shaxsni shakllantirish kabi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalar jarayonida axborotlarni aniqlash va qayta ishlash operatsiyalarini bajarish kabilarga e'tibor berilgan. Adabiyotlarni o'rganish, tahlil etish va tajribalarga asoslangan holda uning ta'rifi ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli qarorlari 2018 yil 14 avgust.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild. –T.: O'zME Davlat ilmiy nashryoti. 2006, 120 bet. 2015 yil 13.11.Zioynet.uz.
3. Abdullaev M , Xakimov E. Vvedenie v etiku. – Fergana: 2001. – 94 s.
4. Bezborodov Yu.G. Problemi duxovno-nravstvennogo razvitiya studentov// Lichnostno-orientirovanniy podxod k sovremennomu obucheniyu i vospitaniyu. – Tashkent: UzNIIPN im. T.N.Kari-Niyazi, 2008. Vip. 2. Ch.3. – S.151-154.
5. Nurmanov A.T. Talabalarini samarali mulqot texnologiyasi va texnikasiga tayorlashning pedagogik imkoniyatlari. (auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar misolida).:Avtoref. dis. ped.fan.dok. (DSc).–T., 2017. –86 b.
6. Pavlovskiy I.P. Vvedenie v eticheskiy kodeks: krax normativnoy etiki. – S-Pb.: Info, 2006. – 287 s.
7. Sheranova M.B. The Importance of Interactive Methods in Education. International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 7, (2020), pp. 11771 – 11775 ISSN:

8. Maxmutova G.I. Oliy pedagogik ta'lim tizimida o'quvchilarni ma'naviy shakllantirishning ijtimoiy pedagogik xususiyatlari: Pedagogika fanlari nomzodi. diss. – T.: 2004. – 179 b.
9. Mahkamova M.Yu. Bo'lajak tarbiyachilarda pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss.Avtoref. T., 2002. – 21 b.
10. Jumamuratov A. P. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining dars jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish (qoraqolpoq maktablari misolida) Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. Nukus 2021 y.

SO'Z BIRIKMASI USTIDA ISHLASH MASHQLARI

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon Murodova Madina Karim qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida so'z birikmalari, ularni hosil qilish, so'z birikmalarini hosil qilishda foydalaniladigan mashqlar, o'quvchilar so'z birikmalarini oson o'zlashtirib olish uchun qanday usullarni ko'proq mashq qilishlari lozimligi haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: so'z, so'z birikmasi, gap tahlili, bosh so'z, ergash so'z, grammatik mashq, imloviy mashq, gaplarni yoyish, gap tuzish, yo'yoq nom.

Аннотация: В данной статье словосочетания, их образование, словосочетания на занятиях родного языка в начальных классах интересна информация об упражнениях, используемых при формировании, какие методы учащиеся должны больше практиковать, чтобы легко освоить словарный запас.

Ключевые слова: слово, словосочетание, разбор предложения, заглавное слово, наречие, грамматическое упражнение, орфографическое упражнение, расширение предложения, образование предложения, нарицательное имя.

Abstract: In this article, in the primary classes of mother tongue lessons, vocabulary, their formation, exercises used in the formation of vocabulary, students learn vocabulary easily interesting information about what techniques they need to practice more to master.

Keywords: word, word combination, sentence analysis, head word, follow word, grammar exercise, spelling exercise, expanding sentences, forming sentences, common name.

Til leksik (so'z), sintaktik (so'z birikmasi va gap) va bog'lanishli nutq saviyalari ajratiladi. Shu mazmunda so'z birikmasiga leksik saviyadan sintaktik saviyaga o'tish o'tish halqasi sifatida qaraladi.

So'z birikmasi leksik-grammatik birlik bo'lib, tugallangan fikr ifodalamaydi va bu bilan gapdan farqlanadi. So'z birikmasi nutqda gap ichida ishlatiladi. Bolalarga so'z birikmasini o'rgatish fikr elementi ustida ishlash hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda so'z birikmasi ustida ishlashda quyidagi mashq turlaridan foydalaniladi:

Bosh so'zdan ergash so'zga so'roq berish, so'zlarning o'zaro bog'lanishini aniqlash. Masalan, Anvarjon yaxshi o'qiydi. Kim (o'qiydi)? – Anvarjon. (Anvarjon) nima qiladi? – o'qiydi. Qanday (o'qiydi)? – yaxshi. Yaxshi o'qiydi – so'z birikmasi.

Gapda so'zlarning o'zaro bog'lanishini chizmada ko'rsatish. Bu o'quvchilarni asta-sekin murakkab qurilmalarni tuzishga o'rgatadi.

Masalan:

Terimchi	terdi	gullar	ochildi
	(paxtani mashinada)	(har xil)	(Gulzorda)

Terimchi paxtani mashinada terdi. Gulzorda har xil gullar ochildi.

Matnda uchragan so'z birikmasining ma'nosini tushuntirish.

Matnda yoki faoliyat jarayonida uchragan yangi so'z bilan so'z birikmasi tuzish.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Mashqning bu turi so'zning ma'nosini chuqur tushunishga va undan o'z nutqida foydalanishga yordam beradi.

So'z turkumlarini o'rganish bilan bog'liq holda so'z birikmasi tuzdirish. Ot so'z turkumi o'tilganda, ot va sifat bilan (jonajon Vatanim), ot va boshqa ot bilan (maktab bog'i); fe'l o'tilganda, ot va fe'l bilan (kinoga bordi, maktabda bo'ldi, uydan keldi, kitopni o'qidi) so'z birikmalari tuzdiriladi.

So'z birikmasi tuzishda yo'l qo'yilgan xato gap tuzishda ham xatoga olib keladi, shuning uchun uning oldini olish kerak:

Masalan:

O'quvchi nutqida uchraydi:

maktabga bo'ldim

maktabni bog'i

To'g'risi:

maktabda bo'ldim

maktabning bog'i

Bolalar ko'proq xatoga yo'l qo'yadigan so'z birikmalarini yig'ib borish xatoning oldini olishga qaratilgan mashqlar tuzishga imkon yaratadi. So'z birikmasi ustida ishlash grammatik, imloviy va boshqa mashqlarni to'g'ri bajarishga xizmat qiladi. shuning uchun so'z birikmasi ustida o'rni bilan maqsadga muvofiq ishlab borish orqali gap va bog'lanishli nutq tuzishga oid nutqiy mashqlarga o'tish lozim.

Boshlang'ich sinflarda sintaksis yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o'rganiladigan va nazariy o'rganiladigan bilimlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish jarayonidanoq boshlanadi va 4-sinfda ham davom ettiriladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Gap nutqning asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat,son, olmosh, fe'l va ularning muhim kategoriyalarining tizimdagi rolini gap asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gap negizida egallaydilar.

Metodist olim T.G.Ramzayeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish)

Gap qurilishini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).

O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish kabi.

Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi.

Gapni o'rganish me'yoriga qarab uning tarkibiy qismlari, xususan, so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda gap ustida ishlab boriladi.

Dasturga ko'ra, 1-sinfda o'quvchilarga gap haqida elementar tushunchalar beriladi. Gap tugallangan fikr bildirishi, gap so'zlardan tashkil topishi, uning oxiriga ma'lum tinish belgilari qo'yilishi haqidada amaliy ma'lumotlar beriladi.

2-sinfda esa o'quvchilar gap haqidagi nazariy tushunchalar oladilar. Ular gapdan shu gap kim yoki nima haqida aytilganini va u haqda nima deyilganini bildirgan so'zni ajratishga o'rganadilar. Aslida gapning grammatik asosida ustida ishlash mana shundan boshlanadi va bu bosh bo'laklarni o'rganishga muqaddima bo'ladi.

3-sinfda gap ustida ishlashda yangi bosqichdir. O'quvchilar gapni amaliy o'rganishdan tushuncha sifatida o'rganishga o'tadilar. Ular gapning muhim belgilarini bilib

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

oladilar. bu bosqichda bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning ta'rifi, ega va kesim atamaları kiritiladi. Bu sinfda gapda so'zlarning bog'lanishiga katta e'tibor beriladi. O'quvchilar gapning asosi (ega va kesim)ni ajratadilar, ikkinchi darajali bo'laklarni farqlaydilar va gapdagi ikki so'z (hokim va tobe so'z)ni, so'zlarning grammatik jihatdan, ya'ni qo'shimchalar orqali bog'lanishi bilib oladilar.

O'quvchilarda gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasini shakllantirish muhim sintaktik va nutqiy ko'nikmalar qatoriga kiradi. So'z birikmasi gap qismi sifatida ajratiladi va boshlag'ich sinflarda uning muhim belgilari idrok qilinadi. "So'z birikmasi" atamasi boshlag'ich sinf darsliklariga kiritilmagan, ta'rifi berilmaydi. Ammo kichik yoshdagi o'quvchilar uning quyidagi muhim belgilarini amaliy bilib olishlari zarur:

So'z birikmasi mazmun va grammatik tomondan bog'langan ikki qism bo'ladi. Masalan, "Dunyo xalqlari tinchlik uchun kurashadilar" gapida ikki so'z birikmasi bor: 1) dunyo xalqlari; 2) tinchlik uchun kurashadilar.

So'z birikmasida bir so'z hokim ikkinchi so'z tobe bo'ladi. Hokim so'zdan tobe so'zga so'roq beriladi, tobe so'z shu so'roqqa javob bo'lgan so'zdir. Masalan, (Qanday?) Iqtidorli o'quvchilar (nimaga?) to'garakka a'zo bo'ldilar. Ega va kesim so'z birikmasini emas, gapni hosil qiladi.

Gap tarkibidagi so'z birikmalarini ajratish ko'nikmasi uzoq mashq davomida shakllantirib boriladi. Buning uchun o'quvchilarning so'z birikmasidan bir so'zning boshqa so'zga tobeligini tushunishga qaratilgan mashqlar tizimidan foydalaniladi:

Gaplarni yoyish. Buning uchun gapning qaysi bo'lagi yoyishni talab qilishi aniqlanadi. Masalan, "Daraxtlar gullaydi" gapini tahlil qilish uchun berilgan ega va kesim (gapning asosi) ajratiladi.

Daraxtlar qachon gullashini aytish uchun gapga qaysi so'zni qo'shish kerak?

Qachon gullaydi? (bahorda gullaydi)

– Bu so'z gapning qaysi bo'lagi bo'ladi? (Ikkinchi darajali bo'lak)

U gapning qaysi bo'lagiga bog'lanadi, ya'ni tobelanadi? (Kesimga bog'lanadi)

Gapga egani izohlaydigan yana bitta so'z qo'ying. Qanday gap hosil bo'ladi? (Mevali daraxtlar bahorda gullaydi).

So'zlari aralash berilgan berilgan gapni qayta tiklash. Avval gapning asoslari (ega va kesim) tiklanadi (aniqlanadi), so'ng so'roqlar yordamida ikkinchi darajali bo'laklar (so'z birikmalari) "topiladi", tiklanadi. Masalan, Mashinada, teradi, terimchi, paxtani.

Gap kim haqida aytilgan? (Terimchi haqida, kim? – terimchi)

U haqda nima deyilgan? (Teradi. Terimchi teradi – bosh bo'laklar).

So'roqlar yordamida so'z birikmasini toping. Nimani? teradi (Paxtani teradi), nimada? Teradi (Mashinada teradi). Keyin gapda so'zlarning qulay tartibi aniqlanadi (Terimchi paxtani mashinada teradi). Gap ohanggi ustida ishlanadi.

Uzluksiz (Tinish belgilarisiz) matndan gaplarni ajratish. Mashqning bu turi ongli bo'lishi uchun har bir gapning bosh bo'laklarini va so'z birikmalarini ajratish lozim.

Gapni tahlil qilish va chizmasini chizish. Gap tahlil qilinayotganda dastlab uning asosi ajratiladi, keyin egani izohlovchi ikkinchi darajali bo'lak, kesimni izohlovchi ikkinchi darajali bo'lak, boshqa ikkinchi darajali bo'lakni izohlovchi ikkinchi darajali bo'lak ajratiladi.

Shunday qilib, asta-sekin so'z birikmalari ham aniqlanadi.

O'qituvchi bergan chizma yoki so'roqlar asosida gap tuzish: Kim? nimalarni? nima qildi? (Bola olmalarni terdi).

So'z birikmasi ustida ikki yo'nalishda ish olib boriladi:

so'z birikmasiga gap ichida gapning tarkibiy qismi sifatida qaraladi;

so'z birikmasiga predmetning yoyiq nomi sifatida qaraladi, masalan, soat – so'z, oltin soat, qo'l soat, osma soat, elektron soat – so'z birikmalari.

ADABIYOTLAR:

1. Ona tili o'qitish metodikasi, Toshkent "NOSIR" nashriyoti 2009-yil

2. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo'ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf uchun darslik. Toshkent: "O'qituvchi", 2014
3. G'afforova T., Nurullayeva Sh., Haydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar. – Toshkent: Ilm ziyo, 2004.
4. Shodiyeva Sh. "BOSHLANG'ICH SINFLARDA SO'Z BIRIKMASI VA GAP USTIDA ISHLASH METODIKASI" BMI Samarqand-2016.
5. Ishmatov Q. Umumta'lim fanlarda o'qitish metodi. O'quv qo'llanma. Namangan, 2006

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TOLERANTLIK FAZILATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.

**Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi.
Muhammad Dehqonboyev**

Hozirgi rivojlanib kelayotgan zamon har bitta insonning moddiy va ma'naviy ehtiyojlariga ta'sir etib kelmoqda. Ularning ta'sir etish ko'lami esa nafaqat katta yoshdagi insonlarni balki o'sib kelayotgan yosh avlodga ham o'z tasirini o'tkazmoqda. Umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning oldida naqadar mashaqqatli vazifa turganligini ko'rishimiz mumkinki, zero bugungi texnologiyalar asrida yosh avlodga har tomonlama o'tkazilayotgan ta'sirlarga qaramasdan ularda tolerantlik, bag'rikenglik, vatanparvarlik, o'zgalarni hurmat qilish kabi sifatlarni singdirishlari kabi vazifa turibdi.

Tolerantlik har bir insonning o'z fikri, nuqtai nazari, har qanday boshqa madaniyat, dunyoqarashni, e'tiqodga hurmat ko'zi bilan qarashi, turli millat va elat vakillarining birga, ahillikda yashashga intilishidir. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlab o'tganlaridek, "Ming yillar davomida Markaziy Osiyo g'oyat xilma-xil dinlar, madaniyatlar va turmush tarzlari tutashgan va tinch-totuv yashagan markaz bo'lib keldi. Etnik sabr-toqat, bag'rikenglik hayot bo'ronlaridan omon qolish va rivojlanish uchun zarur tabiiy me'yorlarga aylandi³.

Tolerantlik tushunchasi yosh avlodga avvalo oilada, maktabgacha ta'lim muassasalarida va shuningdek boshlang'ich sinfda tahsil olayotgan har bir o'quvchining ruhiyatiga singdirilishi zarur. Bugungi kunda millatlararo bag'rikenglik tushunchasi juda ham muhim ahamiyatga ega chunki xorijiy davlatlar bilan o'rnatiladigan diplomatik aloqalar davlat uchun, mamlakat aholisi uchun o'rni beqiyosdir. Shuni bemalol ta'kidlay olamizki, Tolerantlik tushunchasi bugungi asrda paydo bo'lgan tushuncha emas balki uzoq asrlar mobaynida foydalaniladi. Movoraunnahrning musulmon madaniyati etnik sabr-toqat va bag'rikenglik ruhini o'zida aks ettirdi. Uning Forobiy va Ibn Sino asarlarida o'z in'ikosini topgan ideali - Fozil kishilar shahri nafaqat diniy asosda, balki madaniy va axloqiy negizida ham uyushgan odamlarning hamjamiyatidan iborat bo'lganligi tasodifiy xol emas⁴.

Bag'rikenglik bu o'zgalarga nisbatan mehr muruvvat bilan qarashi, o'zgalarning fikrini dunyoqarashini, hurmat qilishi, munosabat qilganda kamsitish hamda tahqirlashga yo'l qo'ymasligidir. Bugungi globallashuv asrida har bir o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z dunyoqarashi fikrlashi bor, shuning uchun bolalarni yoshlikdan ma'naviy sifatlarini shakllantirib, o'zlarini o'rab turgan atrof – muhitga nisbatan hurmat nazari bilan ulg'aytirsak ular ynada o'zga millat vakillariga nisbatan tolerant bo'lib ulg'ayadilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tolerantlik tushunchasini singdirish uchun turli metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq chunki o'quvchilarning xotirasi mexanik xotiradir ya'nib iron so'zni yod olganda tez yodidan ko'tariladi ammo ko'riganda esa xotirasiga muhrlanadi. Shunday ekan o'qituvchilar taqdimotlardan jonli sahna

³ <https://yuz.uz/news/manaviyat-yangi-uyg'onish-sari-yol>.

⁴ Abdurahmonov A. Saodatga eltuvchi bilim.–T.: Movarounnahr

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ko`rinishlaridan foydalanib bag`rikenglik tushunchasini shakllantirishlari zarur.

Ta'limning boshlang'ich jarayoni bu boshlang'ich sinf o`quv jarayoni va zaminidir. Butun borliqda barcha tushunchalar, insoniy fazilatlar, bilimlar, vatanparvarlik, bag`rikenglik, qadriyatlar ta'limning ilk jarayonlarida shakllanadi, rivojlanadi, kelajak uchun qadamlar tashlanadi. Shuning uchun ham aynan boshlang'ich sinf o`quvchilarida bu tushunchani ruhiy ongiga singdirishimiz naqadar muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o`quvchilarini tolerantlik ruhida tarbiyalashda, milliy va mustaqillik g`oyalariga asoslangan holda shakllantirish hamda ularda vatanparvarlik, insonparvarlik, iymon, vijdon halollik, mehnatsevarlik kabi qarashlarni singdirish muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o`quvchilariga tolerantlik tushunchasini singdirish uchun sahnalashtirish usulining ahamiyati samarali hisoblanadi. Bu jarayonda bolalar bir-birini tinglash, tushunish va jamoa bo`lib ishlash ko`nikmalarini o`zlashtiradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov I.A. "Yuksak ma`naviyat –yengilmas kuch" -T. Ma`naviyat, 2008.
2. Bag`rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)/Nashr uchun mas`ullar: A.Saidov, K.Jo`raev.–T.: YUNESKO.
3. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma`naviyat.–T.: Adolat, 2002.
4. Betti Readon. Bag`rikenglik: tinchlik sari olg`a qadam. 1997. –164 b.
5. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 1(Архив№ 2).
6. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70-74.
7. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 72-77.
8. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdiyeva, S. (2022, June). ORGANIZATION OF EXCURSIONS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 139-143).
9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG 'ICH SINIF "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *Science and innovation*, 1(1), 54-61.
10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).
11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. *Conferencea*, 30-32.
12. Bakhtiyarovna, M. Z. (2021). INTEGRATED TEACHING OF PRIMARY EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1332-1336.
13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. *JournalNX*, 197-201.
14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрийат сифатида намоён бўлиши // EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
15. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o`quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

N.K.Mamatova

M.Sobirjonova, G.Burxonova, T.Abdullajonova

Annotatsiya: O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish uchun ta'lim texnologiyalarini tanlashda o'quv fani o'qituvchisi taqvim mavzu rejada mazkur sinf uchun belgilangan tayanch kompetensiyalarni belgilab oladi. Shundan so'ng, o'rganilishi zarur bo'lgan mavzu va shakllantiriladigan kompetensiyalarni hisobga olgan holda darsni o'tish metodi, usuli tanlanadi.

Аннотация: При выборе образовательных технологий для формирования у учащихся базовых компетенций учитель учебного предмета в календарном плане определяет базовые компетенции, установленные для данного класса. После этого выбирается метод, способ прохождения урока с учетом предмета, который необходимо изучить, и формируемых компетенций.

Annotation: In the selection of educational technologies for the formation of base competencies in students, the teacher of educational science calendar the topic determines the base competencies set for this class in the plan. After that, the method, method of passing the lesson is selected, taking into account the subject that needs to be studied and the competencies to be formed.

O'qituvchilar dars jarayonini yaxshi tashkil etish uchun qulay muhit yaratiladi. O'quvchilarning o'zaro fikr (axborot) almashishlariga imkon beriladi. Yechimini kutayotgan masalalarni hamjixatlikda muhokama etadilar, yechadilar. Vaziyatdan chiqishda hamkorlikda yechim topadilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar.

Loyihalash metodi. Loyihalash metodi - o'quvchilar uzluksiz ravishda murakkablashib boradigan amaliy topshiriqni rejalash, konstruksiyalash va bajarish jarayonida bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'ladigan o'qitish tizimidir. Ta'lim oluvchilar keng miqyosdagi muammoli (ijodiy, axborot, kommunikatsiya va h.k.) masalalar bilan bog'liq loyihalarni bajaradilar.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o'quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi, shart hisoblanadi.

Loyihalash metodi orqali o'quvchilarda quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma'suliyatni his etish; o'ziga ishonch; o'qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko'ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko'ra bilish; tashxislash; motivatsiya.⁵

Muammoli modulli ta'lim metodi.

Muammoli modulli ta'lim metodi olingan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni nazarda tutadi. Mazkur metod o'qitishning turli modellarining didaktik asosini tashkil etib, o'qitish vositalari va pedagogik texnikaning qo'llash usulari bilan farqlanadi. U o'quv predmetini nisbatan kichik bo'laklarga – modullarga bo'lishni ifodalaydi.

O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim.

Ijtimoiy munosabatlarga kirishuvchi va ijtimoiy taraqqiyotda faol ishtirok etuvchiodamni Shaxs deb ataladi. Individ sifatida dunyoga kelgan odam keyinchalik

⁵ Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

shaxsga aytiladi. Individ tushunchasida kishining nasl-nasabi mujassamlashgandir.

Mazkur metodning yuqori samara berishi uchun loyihani bajarishda o'quvchilarda motivatsiyaning yuqori darajada bo'lishi, shart hisoblanadi.

Quyidagi shaxsiy kompetensiyalar shakllanadi: komandada ishlash; ishchanlik; ma'suliyatni his etish; o'ziga ishonch; o'qitishlilik; tezkor fikrlash; jarayon rivojini ko'ra bilish; mushohada qila bilish; uzoqni ko'ra bilish; tashxislash.

KLASTER (Klaster-tutam, bog`lam)-axborot xaritasini tuzish yo`li - barcha tuzilmaning mohiyatini markazlashtirish va aniqlash uchun qandaydir biror asosiy omil atrofida g`oyalarni yig`ish.

Bilimlarni faollashtirishni tezlashtiradi, fikrlash jarayoniga mavzu bo'yicha yangi o'zaro bog`lanishli tasavvurlarni erkin va ochiq jalb qilishga yordam beradi.

Klasterni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Yozuv taxtasi yoki katta qog`oz varag`ining o`rtasiga asosiy so`z yoki 1-2 so`zdan iborat bo`lgan mavzu nomi yoziladi.

Birikma bo'yicha asosiy so`z bilan uning yonida mavzu bilan bog`liq so`z va takliflar kichik doirachalar "yo`ldoshlar" yozib qo`shiladi. Ularni "asosiy" so`z bilan chiziqlar yordamida birlashtiriladi. Bu "yo`ldoshlarda" "kichik yo`ldoshlar" bo'lishi mumkin. Yozuv ajratilgan vaqt davomida yoki g`oyalar tugagunicha davom etishi mumkin.

Toifa-xususiyat va munosabatlarni muhimligini namoyon qiluvchi (umumiy) alomat.

Ajratilgan alomatlar asosida olingan ma'lumotlarni birlashtirishni ta'minlaydi.

Tizimli fikrlash, ma'lumotlarni tuzilmaga keltirish, tizimlashtirish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Toifalarni jadval ko`rinishida rasmiylashtiradilar. Foyalarni ma'lumotlarni toifaga mos ravishda bo`ladilar. Ish jarayonida toifalarning ayrim nomlari o`zgarishi mumkin. Yangilari paydo bo'lishi mumkin. Ish natijalarining taqdimoti

BBB Jadvali - Bilaman/ Bilishni hohlayman/ Bilib oldim.

Mavzu, matn, bo`lim bo'yicha izlanuvchilikni olib borish imkonini beradi.

Tizimli fikrlash, tuzilmaga keltirish, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.⁶

Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishdilar. Alohida kichik guruhlarda jadvalni rasmiylashtiradilar.⁷

"Mavzu bo'yicha nimalarni bilasiz" va "Nimani bilishni hohlaysiz" degan savollarga javob beradilar (oldindagi ish uchun yo`naltiruvchi asos yaratiladi). Jadvalning 1- va 2-bo`limlarini to`ldiradilar.

Ma`ruzani tinglaydilar, mustaqil o`qiydilar.

Mustaqil kichik guruhlarda jadvalning 3-bo`limini to`ldiradilar.

VENNA diagrammasi 2- va 3-jihatlarini hamda umumiy tomonlarini solishtirish yoki taqqoslash yoki qarama-qarshi qo'yish uchun qo`llaniladi.

Tizimli fikrlash, solishtirish, taqqoslash, tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

VENNA diagrammatuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda diagramma Vennani tuzadilar va kesishmaydigan joylarni (x) to`ldiradilar.

Juftliklarga birlashtiradilar, o`zlarining diagrammalarini taqqoslaydilar va to`ldiradilar.

Doiralarni kesishuvchi joyida, ikki-uch doiralar uchun umumiy bo`lgan, ma'lumotlar ro`yxatini tuzadi.

1. Aylana yoki to`g`ri to`rtburchak shakllaridan foydalanishni o`zingiz tanlaysiz.

2. Chizmaning ko`rinishini - mulohazalar zanjirini to`g`ri chiziqli, to`g`ri chiziqli emasligini o`zingiz tanlaysiz.

3. Yo`nalish ko`rsatkichlari sizning qidiruvlaringizni: dastlabki holatdan izlanishgacha

⁶ Ishmumammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.:

Fan va texnologiya, 2010 y.

⁷ www.ziyonet.uz

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari
bo'lgan yo'nalishingizni belgilaydi.

Adabiyotlar:

- 1.Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.
- 2.Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.
- 3.www.ziyonet.uz

PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

X.Sh.Yunusova D.F.To'raqulova Z.T.Nuraliyeva

Tayanch so'zlar: klaster, texnologiya, tizimlilik, barqarorlik, moslashuvchanlik, o'zgaruvchanlik, kompetensiya

Annotatsiya

Mazkur maqolada pedagogik ta'lim klasterining samarali rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlari va omillari to'g'risida ya'ni innovatsion ta'lim muhitini yaratish haqida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье описаны условия и факторы, влияющие на эффективное развитие кластера педагогического образования, то есть создание инновационной образовательной среды.

Annotation

This article describes the conditions and factors affecting the effective development of the pedagogical education cluster, that is, the creation of an innovative educational environment.

Ta'lim klasterining samarali rivojlanishi uning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi quyidagi shart-sharoitlar va omillarga bog'liq:

talabga javob beradigan texnologik va ilmiy infrastrukturaning mavjudligi;

qatnashchilarning o'zaro hamkorlikka ruhiy jihatdan tayyorligi;

klaster subyektlari o'rtasida axborot almashishni ta'minlovchi kuchli axborot texnologiyalari.

Bularga qo'shimcha ravishda quyidagilarni ham keltirib o'tish lozim:

ta'lim klasterini rivojlantirishning turli darajalardagi mustahkam strategiyasining mavjud bo'lishi;

tajribadan o'tkazishga yo'naltirilgan dastur va loyihalarni boshqarish hamda amalga oshirishning samarali mexanizmlarini qo'llash imkoniyati;

ta'limni klasterlashtirish bilan bog'liq ilmiy-amaliy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish;

ularni samaradorlikka erishish uchun mavjud texnologik va ilmiy infrastrukturani jarayonga moslashtirish;

ta'lim klasteri subyektlarida targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish vositasida ularning mazkur innovatsion jarayonni to'la anglab yetishlariga erishish, hamkorlik ko'p tomonlama manfaat keltirishini anglashlariga imkon yaratish;

klasterni rivojlantirishning puxta o'ylangan strategiyasini, loyiha-ni muvaffaqiyatli boshqarishning usul va yo'llarini ishlab chiqish;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qatnashchilar o'rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini yaratish.

Demak, ta'limni klasterlashtirish bilan bog'liq ilmiy-amaliy ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, ularda samaradorlikka erishish uchun mavjud texnologik va ilmiy infrastrukturani jarayonga moslashtirish, subyektlarda targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirish vositasida ularning mazkur innovatsion jarayonni to'la anglab yetishlariga erishish, hamkorlik ko'p tomonlama manfaat keltirishini anglashlariga imkon yaratish, klasterni rivojlantirishning puxta o'ylangan strategiyasini, loyihani muvaffaqiyatli boshqarishning usul va yo'llarini ishlab chiqish, qatnashchilar o'rtasida tezkor axborot almashish imkoniyatini yaratish klasterning muvaffaqiyat garovi, degan xulosaga kelish mumkin.

Lekin bu juda keng ko'lamdagi tashkiliy jarayon bo'lib, ko'p vaqt va aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyatni talab qiladi. Ta'limni klasterlashtirish bilan shug'ullangan N.N.Davidova, B.M.Igoshev, G.E.Zaxidovalarning ta'kidlashlaricha, klasterni rivojlantirishning aniq samaralari 5-7 yilda ko'zga tashlana boshlaydi.

Ta'limga nisbatan klaster yondashuvi boshqaruv organlariga tizim ichida samarali o'zaro ta'sir o'tkazish uchun muayyan vositalar bilan ta'minlash, muammolarni yaxshiroq tushunish, turli darajalardagi rivojlanishning ilmiy asoslarini rejalashtirish imkonini beradi. Bularning barchasi ta'lim klasterining katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega jarayon ekanligi haqidagi fikrlarni tasdiqlaydi. Ta'lim klasteri tizimning raqobatbardoshligini ta'minlovchi muhit va shart-sharoitni yaratgan holda, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik ahamiyati orta boradi.

Bu jarayondagi butun tadbirlar majmui ilmiy va kasbiy kadrlarni tayyorlashning asosiy poydevori bo'lgan ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ammo klaster doirasida birlashgan subyektlarning barchasi ham darhol haqiqiy natija bera olmasligini unutmazlik lozim.

Ta'lim klasterini mazmuni va sohaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, quyidagi yo'nalishlarda tashkil qilish maqsadga muvofiq: ta'lim yo'nalishi, ta'lim vositalari yo'nalishi, ta'lim va fan yo'nalishi, ta'lim va ishlab chiqarish yo'nalishi hamda ta'limni boshqarish yo'nalishi [50; 61-b.]. Bu yo'nalish va tarmoqlar mazmuni ta'lim turlari o'rtasidagi ta'limiy, ilmiy, uslubiy, ta'lim vositalari va boshqaruv bilan bog'liq hamkorlikning barcha shakl, usul va texnologiyalarini o'zida jamlaydi. So'nggi yillarda ta'limga nisbatan ko'plab yangicha yondashuvlar, innovatsiyalar joriy etilib, taqdim qilinayotgan ta'lim klasteri o'ziga xos belgilari bilan ulardan ajralib turadi

Adabiyotlar:

1. Бизяева.А.А Рефлексивные процессы в сознании и деятельности учителя Дисс канд психол наук-С-Пб-1993
2. Karimov I.I O`qituvchi, ustoz, murabbiy...: talabalar va yosh o`qituvchilar uchun. Risola. –Qo`qon DPI,2009
3. www.ziyonet.uz

O`RTA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KLASTER TIZIMINING O`RNI

**Yunusova Xusnora Shuxrat qizi
Xayrullayeva Dinora
Baxodirova Mohira**

Tayanch so`zlar: klaster, texnologiya, tizimlilik, barqarorlik, moslashuvchanlik, o`zgaruvchanlik, kompetensiya

Annotatsiya

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Mazkur maqolada pedagogik ta'lim klasteri istiqbollari to'g'risida ya'ni innovatsion ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash yoshlarimizni bugungi tez o'zgaruvchan ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishning muhim omili ekanligi to'g'risida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье говорится о перспективах кластера педагогического образования, то есть создание инновационной образовательной среды, обеспечение ее полного соответствия международным стандартам является важным фактором успешной социализации нашей молодежи к современной быстро меняющейся общественной жизни.

Annotation

This article discusses the prospects of the pedagogical education cluster, ie the creation of an innovative educational environment, ensuring its full compliance with international standards is an important factor in the successful socialization of our youth in today's rapidly changing social life.

Tadqiqotda innovatsion klaster yondashuvi asosida umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirishga e'tibor qaratilganligi sababli dastlab, klaster tushunchasiga, uning tarixiy taraqqiyoti va davriy o'zgarishlar mazmuni bo'yicha keltirilgan tavsiflarni tahlil etish lozim.

Klaster tushunchasi birinchi bo'lib iqtisodiyot sohasida joriy etildi. Iqtisodiyotdagi klaster nazariyasining asoschisi Garvard biznes maktabi professori M.Porter klasterning shakllanish mexanizmini o'zaro raqobatbardoshlikning o'sishiga sabab bo'ladigan bir-biriga bevosita bog'liq sohalarning jamlanishi, deb tushuntirdi va ushbu hamkorlikning davlat iqtisodiyotidagi rolini aniqlab berdi.

Rus olimasi T.I.Shamova esa klasterni raqobatbardosh, samaradorlikka erishishdan manfaatdor bo'lgan alohida sohalar birlashishining tashkiliy shakllarini kuchaytirish mexanizmi, deya tavsiflaydi. L.Bespalova klasterni ixtiyoriy komponentlar qatorida o'zining to'liq funksional ishchanlik qobiliyatini saqlaydigan bir nechta bo'laklardan iborat bo'lgan tuzilma, deb hisoblaydi.

Ta'lim sohasiga klaster yondashuvining kirib kelishi innovatsion jarayon bo'lib, umumiy o'rta ta'lim tizimida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yangicha yondashuvlar sifatida ta'lim turlari o'rtasida o'zaro manfaatli aloqadorlikning innovatsion-integratsion yondashuvlardagi mexanizmlarini keltirib o'tish mumkin. Ta'lim tizimiga nisbatan bu kabi innovatsion yondashuv haqiqiy rivojlanish jarayonining mantig'iga mos kelsa, ta'lim sifati samaradorligi ortadi. Ayniqsa, ta'lim muassasalarining boshqaruv tuzilmasida mavjud muammolarga nisbatan munosib innovatsion yondashuvlar joriy qilinsa, mavjud vaziyatni oldindan baholay olish, hodisalarning rivojlanishini to'g'ri taxmin qilish, o'z vaqtida choralar ko'rish va tashkiliy boshqaruv tuzilmasiga tuzatishlar kiritish imkoniyatlari paydo bo'ladi. Ta'lim klasteri bu kabi muammolarning yechimiga nisbatan to'g'ri yondashuvni qaror toptiradi. Zero, klasterli integratsiya jarayonlari yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, moddiy, moliyaviy, texnologik, informatsion, uslubiy va kadrlar sohasidagi barcha resurslar jalb qilinganligi bilan ham eng kuchli mexanizm sanaladi.

Klaster moslashuvchan tarzda o'z tuzilmalari uchun boshqaruv tizimini yaratish, o'zaro ishonchni ta'minlash uchun haqiqiy rivojlanishni oldindan taxmin qilish imkonini beradi. Ta'lim tizimining tarkibiy qismlarida sifat o'zgarishlari bo'lishi, mazmunli faoliyat, umumiy va maxsus boshqaruv funksiyalari, dastur, texnologiya va usullari, ishtirokchilarning kadrlar salohiyatini rivojlantirishi bilan bog'liq jarayonlar klaster muhitini yaratish imkoniyatini beradi.

Ta'lim klasterlarining modellari Yevropa amaliyotida yetarli darajada mavjud bo'lib, Rossiya tajribasida klaster siyosati asosan ularni shakllantirish va rivojlantirish tamoyiliga asoslanadi. T.I.Shamova ta'limni rivojlantirishga klaster yondashuvi individual sub'yektlar va klaster ishtirokchilarining o'ziga xos afzalliklarini kuchaytiradigan ijtimoiy hamkorlik asosida

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amalgga oshirishga asoslanganligini ko'rsatadi.

Ta'lim klasterlari modelining yagona tipologik xususiyatlari M.Yu.Barishnikov, I.I.Chinnova, A.V.Simonovlar tomonidan taklif qilingan. Tadqiqotchi G.E.Zaxidov tomonidan ham klasterlarni shakllantirish usullari normativ-huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy-kommunikativ sohalar bo'yicha tahlil qilingan.

L.V.Ovsiyenko, I.V.Zimina, N.N.Klinsova kabi olimlarning tadqiqotlarida ta'lim klasterlari ijtimoiy sheriklik doirasida universitetlar, umumta'lim maktablari, korxonalarining tarmoq aloqalari o'rtasidagi faoliyat sifatida tushuniladi. Aynan shu mazmun tadqiqot doirasida taqdim qilinadigan ta'lim klasteri tuzilmasida o'z aksini topmoqda.

Ta'lim sohasidagi klasterli yondashuv borasidagi tadqiqotlarni o'rganish va tahlil qilish bu boradagi bir qancha qarashlarni jamlash, ularni analiz-sintez qilgan holda tavsifini berish imkonini berdi.

Adabiyotlar:

1. A.Xoliqov "Pedagogik mahorat" Toshkent, Iqtisod-Moliya 2011
2. U.Xodjamqulov "Pedagogik ta'lim klasteri" Monografiya Toshkent, Universitet 2020
3. "Bola va Zamon" 4/2021 36-bet
4. www.ziyonet.uz

**"BOSHLANG'ICH TA'LIM" TA'LIM YO'NALISHI
TALABALARINI
GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O'QITISHGA
TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH"**

N.A.Abdullayeva

Annotatsiya. Ushbu maqola bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining geometriya elementlarini o'qitishga tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda o'z bilimlarini amaliyotda qo'llay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

Аннотация. Данная статья направлена на повышение готовности будущих учителей начальных классов к обучению элементам геометрии, на повышение уровня их теоретических знаний, на приобретение умений учащихся применять свои знания на практике.

Abstract. This article aims to improve the readiness of future elementary school teachers to teach the elements of geometry, to increase the level of their theoretical knowledge, to acquire the skills of students to apply their knowledge in practice.

Bugungi kunda respublikamizda ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar natijasida uzluksiz ta'lim tizimining oliy ta'lim bosqichida ham tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Bu o'zgarishlar asosida bakalavriyatning "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishi bo'yicha davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlari yaratilib, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ta'lim berishni takomillashtirish va ularni amaliy ish faoliyatiga tayyorlashga asos yaratildi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik tayyorgarligini takomillashtirish, nazariy bilimlari darajasini orttirish talabalarda o'z bilimlarini amaliyotda qo'llay olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan. Oliy ta'lim muassasalari ish tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, matematika kursida o'rganiladigan o'quv materiallar hajmi, mazmuni va ularni o'rganish metodlari bilan bir – biridan juda kam miqdorda farq qilmoqda. Bundan tashqari, turli oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilar tomonidan talabalarning matematik bilim, ko'nikma va malakalariga yetarlicha talablar qo'yilishi kuzatilmoqda. Bu esa ushbu kursda o'quv materialining roli va o'rni yetarli darajada aniqlanmanligi, o'rganiladigan materialni tanlab olish va joylashtirish tamoyillari haligacha to'liq asoslanganligidan dalolat beradi. Bugungi kunda bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisining matematik tayyorgarligi mazmunini aniqlashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Fikrimizcha, bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oliy ta'lim muassasasida matematikadan tayyorgarligini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amalgga oshirishda eng avvalo ularni I – IV sinflar matematika kursi mazmunini tashkil etuvchi asosiy nazariy tushunchalar va tamoyillari bilan tanishtirish, bu tushunchalarni ta'lim va tarbiya jarayonida qo'llashning o'ziga xos xususiyatlarini anglab yetishga qaratilgan bo'lishi talab etilishi zarur. [3]

Bugungi kunda "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishining matematika kursi geometriya elementlari haqida ma'lumotlarni o'zida saqlayda, lekin ularning mazmuni bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun zarur bo'lgan va yuqorida ko'rsatib o'tilgan tamoyilga to'la mos keladi. Natijada bu ta'lim yo'nalishini bitiruvchilari boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qitish va ularni o'quv ishlarini tashkil etish uchun yetarli geometrik bilimlarga ega bo'lmoqda.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini geometriya elementlarini o'qitishga tayyorlash masalasini faqat matematika kursi mazmunini takomillashtirish bilangina amalga oshirib bo'lmaydi. Bu masalani hal etish ko'p jihatdan o'quv materialini talabalarga qanday yoritilishiga ham bog'liqdir. [1] Fikrimizcha, "Boshlang'ich ta'lim" ta'lim yo'nalishi matematika kursida asosiy e'tibor isbotlashlar va almashtirishlarni bajarishga emas, balki o'quv materialini o'rganishning g'oyaviy- mantiqiy tomoniga qaratilishi lozim. Bundan esa bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchisidan murakkab matematik shakl almashtirishlarni bajarishni, ko'plab teoremlar isbotlarini bilishni talab etish maqsadga muvofiq emasligi kelib chiqadi, chunki u o'zining amaliy faoliyatida ulardan foydalanmaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi uchun o'rganilayotgan tushunchalar va ular orasidagi bog'lanishlarni bilish muhimdir, chunki buning natijasida o'quvchilar tarkib toptirilishi lozim bo'lgan geometrik bilimlar haqida chuqur ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash ta'limning ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari kabi tashkiliy shakllari va ular orasidagi bog'lanishlarni o'rnatish orqali amalga oshiriladi. Bugungi kunda o'quv rejasidagi barcha o'rganiladigan fanlar kabi matematika kursida ham ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan o'quv soatlari hajmi o'rtasidagi nisbatlar o'zgarib, u ma'ruzaga ajratilgan vaqtning kamayishi, amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan vaqtning ortishi bilan xarakterlanmoqda. Bu bejiz emas, chunki talabalarni bo'lg'usi amaliy faoliyatga tayyorlashning asosiy maqsadlaridan biri, ularda faqat bilimlar zahirasini hosil qilishgina emas, balki bu bilimlarni o'quv va amaliy faoliyatda qo'llash ko'nikma va malakalarini tarkib toptirishdan iboratdir. Shuning uchun bugungi kunda shunday ta'lim texnologiyalaridan foydalanish lozimki, natijada talabalarda ma'lum bilimlar zahirasini hosil qilish bilan bir qatorda, ularning taffakurini rivojlantirish ta'minlanishi zarur bo'ladi. [4]

Ta'lim texnologiyalarini to'g'ri qo'llash talabalar o'quv faoliyatini samarali tashkil etish, muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal qilish uslublarini keng qo'llash, matematika kursini o'rganishda talabalarda geometriyadan oldin hosil qilingan bilimlardan yangi bilimlarga o'tishni mantiqan to'g'ri amalga oshirish ko'nikmalarini tarkib toptirish uchun asos yaratadi.

Boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rganishning asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish bo'lib, bu narsa hayolda qayta tiklangan shakllarni ajratib olishga va boshidan ulardan kombinatsiya qilgan holda tiklashga yordam beradi. Biroq ajratib olishga obrazlarni qayta birlashtirishga faqat geometrik obrazlarni ajratib olishnigina emas, balki ular orasidagi turli-tuman munosabatlarni ham bilishni taqozo etadi, chunki yangi figuralar hosil qilish ular elementlari oralarida ba'zi munosabatlar to'plamining mavjud bo'lishini nazarda tutadi.

Tushunchalarni hosil qilish, shakllantirish va rivojlantirishda turli tuman elementlar va ob'ektlar to'plamlari orasida munosabatlar o'rnatar ekanmiz biz nafaqat bu ob'ektlar orasida, balki asosiy munosabatlar orasida ham ikki tomonlama moslik o'rnatamiz, chunki bu ob'ektlar turli tabiatga ega. Tabiiyki, boshlang'ich sinflarda geometrik tushunchalarning ta'riflarini kiritish haqida so'z ham bo'lishi kerak emas. Biroq kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning geometrik tasavvurlari zahirasi qancha boy bo'lsa ular tomonidan geometrik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bilimlarni o'zlashtirish, keyingi sinflarda o'quvchilar tasavvurlarini rivojlantirish shuncha sifatli bo'ladi. Shunisi aniqki, boshlang'ich sinflarda geometriya elementlari bilan tanishtirish va o'rgatish ko'rgazmali bo'lishi va matematiklar tomonidan ishlab chiqilgan geometriyani tashkil etishning na aksiomatik va na boshqa biron usulni qo'llanishga majbur emasmiz. Birok bu narsa boshlang'ich sinflarda geometrik material aniq mantiqiy kurilishga ega bo'lmasligi kerak degani emas.

Adabiyotlar:

1. Пишкало А.М. I-IV синфларда Геометрия. – Тошкент.: Ўқитувчи, 1990. – В. 228.
2. Bikbayeva N.U., Yangibayeva E. Matematika. 3-sinfi uchun darslik –Toshkent.: O'qituvchi, 2013. – В. 318.
3. Jumaev M. E. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik) – Toshkent.: Bayyoz, 2022 yil. – В. 320.
4. Jumaev M. E. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik) – Toshkent.: Turon-Iqbol, 2016 yil. – В. 426.
5. Jumaev M. E. Tadjieva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik.) –Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005 yil.
6. Jumaev M. E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Yu uchun o'quv qo'llanma) –Toshkent.: O'qituvchi, 2004 yil.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Камилжанова Гулузра

Аннотация. В статье обсуждаются важность, необходимость и методы использования наследия А. Навои в формировании духовности и мышления дошкольников. Анализируются мнения восточных и западных ученых. Изложены анализ экспериментальной работы с воспитанниками дошкольной организации и выявленные недостатки, даны рекомендации.

Ключевые слова: дошкольный возраст, ребенок, духовность, мышление, ученый, наследие, произведения, рассказ, пример, этика, добродетель, форма, метод.

Annotation. The article discusses the importance, necessity and methods of using the heritage of A. Navoi in the formation of spirituality and thinking of preschoolers. Opinions of Eastern and Western scientists are analyzed. The analysis of experimental work with pupils of the preschool organization and the identified shortcomings are outlined, recommendations are given.

Key words: preschool age, child, spirituality, thinking, scientist, heritage, works, story, example, ethics, virtue, form, method.

Формирование духовности и мышления дошкольника требует постоянной систематизации, преемственности и непрерывности. При выполнении этих задач время требует использования наследия великого мыслителя, государственного деятеля Алишера Навои. Примечательно, что 1-Президент нашего государства И. Каримов особо отметил это в своей книге «Высокая духовность — непобедимая сила». Алишер Навои является одним из великих деятелей, оказавших очень сильное и действенное влияние на формирование духовного мира узбекского народа. Мы всегда гордимся его благородным именем, бессмертием его творческого наследия, тем, что его художественный гений не знает границ времени и пространства⁸.

Для того, чтобы хорошо узнать Навои, нам нужно быть очень серьезными и

⁸ http://yulduuzcha.zn.uz/files/2018/10/yuksak_manaviyat_engilmas_kuch.pdf

Uzlüksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

хорошо подготовленными. Алишер Навои интерпретировал все в свободе и зависимости и видел, что будущее любой правды, связанной с человеческой судьбой, находится в муках созерцания. Это значит, что бесполезно пытаться понять истинный смысл произведений Навои, не решившись на свободу чувства, духа, ума и мышления. Прежде чем пропагандировать идеи произведений Навои, необходимо понять их смысл. Одно дело знать Навои, другое понять его. Чем больше люди поймут Навои, тем более радикальные изменения произойдут в исследованиях наследия Навои.

Анализ литературы и методы. По словам А. Бадролигети, профессора Калифорнийского университета в Беркли, одного из самых видных учёных на Западе, чем больше читаешь Навои, тем богаче и взрослее становишься. «Эверест — самая высокая гора в мире, а Навои — самая высокая из поэтов», — сказал он.

Ибрагим Хаккул, знаток национальной классической литературы, сказал, что чем глубже и основательнее наша молодежь узнает Навои, тем больше она овладеет тайнами просвещения, добра и совершенства. Человек, глубоко укоренившийся в словах Навои, хочет он того или нет, осознает достоинство и силу человечества. Тот, кто следует урокам Навои, полон решимости облегчить народные тревоги, использовать мысль как оружие против невежества. Адекватное знание Навои - человечества, религии и веры - означает уверенность в силе веры. Чем больше людей, у которых в сердце будет эта уверенность, тем больше будет человеческих проблем в нашем обществе», — сказал он.

Итак, сегодня есть потребность в изучении духовного мира Навои. Настоящее время требует использование наследия Навои в формировании духовности дошкольников.

Взгляды Навои на образование раскрываются в исследовании И. Хусанходжаева. Он подробно проанализировал проблему в своей книге «Алишер Навои об образовании».

В ряде своих работ профессор А. Зуннунов дал педагогическую интерпретацию «Хамсы» Алишера Навои и других произведений, выделив использование наследия поэта в системе высшего педагогического образования и общего образования. По словам Навои, ученый пишет: «Вежливость — одно из благородных качеств человека. Вежливый человек открыт, вежлив и приятен. Это лицемерно и грубо по отношению к таким людям». Ученые-педагоги О.Мусурмонова, М.Очилов, Р.Мавлонова, К.Абдуллаева, Х.Хамраева и другие в своих исследованиях, учебниках и пособиях, статьях, брошюрах обращались к наследию поэта.

Ученый-педагог С.Нишонова в своей статье «Национальные ценности и воспитание гармонично развитых людей» говорит, что «центральным пунктом творчества великого мыслителя Алишера Навои и его практической деятельности является, прежде всего, человек. По словам Навои, это человек творческий, талантливый, мудрый, знающий, терпеливый, великодушный, честный, справедливый, гуманный, верный своему другу, верный своим обещаниям, скромный человек».

В то время, когда все изучают творчество Навои, важно с малых лет передавать это великое наследие детям. Мы проводили свои эксперименты в 26- ДОО Узбекистанского района. К экспериментальной работе мы привлекли большую группу педагогов. В этой работе нам помогала воспитатель группы Саттарова Гулноза опа. Мы провели опрос, чтобы выяснить, насколько дети осведомлены о наследии Навои. В опросе приняли участие восемнадцать малышей, воспитанников ДОО. Мы задали детям следующие вопросы:

1. Кто такой Алишер Навои?
2. Какие произведения Навои вы знаете?
3. Что описано в рассказе «Хотами той»?
4. В чем была ошибка Дуррожа в «Лев и Дуррож»?

На первый вопрос дети ответили в целом как ученый, мыслитель, поэт. На второй

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

вопрос ответили неудовлетворительно. Историю Хотами Той рассказывали, они изучали по программе детского сада, поэтому дети сделали вывод, нужно трудиться. В «Шер и Дуррож» рассказали, кто такой Дуррож. Мы установили общий уровень мастерства на уровне 40%.

После этого мы работали отдельно с детьми этой контрольной группы. Программа дошкольного образования по наследию Навои включает 5 занятий. Действительно, отведенные часы дают информацию о произведениях Навои, которые являются важными источниками для развития детского мышления. Для этого необходимы интерактивные методы обучения. У нас была 30-минутная сессия о наследии Навои. Мы показали детям плакат с портретом Навои и дали следующую информацию о Навои: Навои был поэтом, ученым. Он родился в 1441 году в Герате, Афганистане. Он написал множество произведений, в том числе «Лев и Дуррож», «Голубь» и «Хотами той», о которых вы слышали. Он также написал «Два верных друга» и «Блаженный Иов и вор». Наш дедушка тоже говорил о нравах детей. Он также говорил о пользе науки. Например, «Мало-помалу человек становится мудрым, капля за каплей становится рекой». Наш поэт-предок Навои тоже размышлял о мягкости, красоте, изяществе слова и его воздействии на психику человека. Хазрат Навои уделял особое внимание содержанию и выражению языка. Много таких редких произведений дошло от нашего предка Навои.

Обсуждение. Мы постарались объяснить детям историю «Хотами той» с помощью картинок по мотивам произведения. Мы закончили рассказ и задали детям вопросы по рассказу.

1. Чем занимается старик?
2. Кто такой Хотами той?
3. Что Хотами той сказал старику?
4. Вы хотели бы работать честно, как старик дровосек? Почему?

80% воспитанников ответили на вопросы очень хорошо. Некоторые даже описывали ситуации на картинках словами. В частности, они описывали, что одежда старика была простой, что на свадьбу Хотамы были новые одежды, и что Хотам кланился старику и хвалил его. Почти все дети одобряли старика, за его трудолюбие. Они утверждали, что тоже выполняют некоторые работы. Например, сказали, что они сами моют посуду, убирают за собой, присматривают за братом, пока мать занята делами. Мы, в свою очередь, отметили, что трудолюбие свойственно всегда вежливым детям, и взрослые всегда благодарят и хвалят детей.

На следующий день мы продолжили наши эксперименты и опросили детей по рассказу Навои «Шер и Дуррож», включенному в дошкольную программу. На третий день мы повесили на доске портрет Алишера Навои, задали детям вопросы и записали ответы на доске по кластерному методу. В ходе опроса дети отвечали один за другим. В нем приняли участие все 18 воспитанников. На доске появлялось все больше и больше записей. В частности, на доске были обнаружены такие слова, как ученый, поэт, Хотами той, дровосек, бедный, богатый, шикарное платье, мудрости, Дуррож, лев, лжец, правдивый. На основе математического анализа мы установили, что 80% детей унаследовали наследие Навои. Таким образом, мы видим, что наследие Навои также служит формированию духовности 80% воспитанников.

Выявлены следующие проблемы в формировании духовности дошкольников использования творческого наследия великих мыслителей и ученых:

1. Не разработаны новые, нетрадиционные методы изучения использования наследия мыслителя в формировании духовности дошкольников и разработке годовых планов работы.
2. Отсутствует методическое обеспечение организации воспитательной деятельности по использованию наследия Навои в дошкольных образовательных организациях;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

3. Недостаточно разработок, программ, методических рекомендаций по изучению наследия Алишера Навои в ДОО.

4. Нет новых пособий и инструкций по организации национально-духовного воспитательного процесса. В связи с этим уровень профессиональной подготовки педагогов отстает от современных требований.

На наш взгляд, изучение наследия мыслителя на занятиях следует совершенствовать в следующей последовательности:

1. Выявить способности достижения этой цели в дошкольном образовании.

2. Отбор произведений из творческого наследия ученых в соответствии с мышлением дошкольного воспитания и построением решения проблемы на основе педагогической технологии.

3. Выявить дидактический потенциал системы обучения по темам, главам, разделам.

4. Разработка типовых проектов занятий, создание рекомендаций.

5. Необходимо найти новые, отечественные, воспитательные возможности ведения воспитательной деятельности в организации занятий, используя сочетание нетрадиционных, современных форм занятий, и последовательно применять их в практике детского сада.

6. В учреждениях среднего специального профессионального образования и высшего образования - которые готовят воспитателей, наставников дошкольного образования, готовящих к изучению и преподаванию духовного наследия и педагогики, необходимо совершенствовать образовательный процесс, планы и программы.

7. Необходимо совершенствовать педагогические, психологические и методические механизмы повышения эффективности обучения.

Только тогда будет выполнена задача формирования духовности у дошкольников на основе наших национальных, духовных и исторических ценностей, в частности, наследия Алишера Навои.

Список литературы:

1. Abdumannotov A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy xislatlarni shakllantirishda Alisher Navoiy merosidan foydalanish. /Pedagogikaning dolzarb muammolari, 1-qism, Samarqand, 1998y., 61-62 b.
 2. Abdumannotov A. Navoiy farzand adobi haqida. /Boshlang'ich ta'lim, 1996. №3, 38-b.
 3. Alisher Navoiy «Hayrat ul-abror» So'zboshi A.Hayitmetov. -T.: Adabiyot va san'at. 1989 y. -352 b.
 4. Alisher Navoiy mukammal asarlar to'plami. 7-tom. «Xamsa», «Hayrat ul-abror» -T.: Fan, 1991 y. -390 b.
 5. http://yulduuzcha.zn.uz/files/2018/10/yuksak_manaviyat_engilmas_kuch.pdf
 6. G'oziyev E. Psixologiya: (Yosh davrlari psixologiyasi): - T.: «O'qituvchi», 1994. -224 b.
 7. Ma'naviyat yulduzlari (Markaziy Osiyolik mashhur siymolar, allomalar adiblar) Mas'ul muharrir: M.Xayrullayev. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1999 y., 400 b.
 8. Quronov M. Maktab ma'naviyati va milliy tarbiya. /Monografiya. -T.: Fan, 1995 y. -127 b.
 9. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi: Ped.in-tlarning maktabgacha tarbiya fak. Talabalari uchun. –T.: O'qituvchi, 1993.-264 b.
- Ziyoyev H. Istiqlol-ma'naviyat negizi. T.: Ma'naviyat, 1999y 190 b

Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o'rni

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada bugungi kundagi ta'lim jarayonlarida umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani o'qitish jarayonida o'quvchilarda iqtisodiy ko'nikma va malakalarni rivojlantiruvchi matematik masalalarni yechish usullari va metodlari haqida so'z boradi. Bundan tashqari matematikani o'qitish jarayonida o'quvchilarni ilmiy va nazariy tafakkurini shakllantirishda iqtisodiy masalalardan foydalanishga e'tibor kuchaytirilsa, o'quvchi bilimi, kasbiy tayyorgarligi, ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalash imkoniyatlari yanada kengayadi.

Kalit so'zlar: ta'lim metodlari, matematika o'qitish metodikasi, model, modellashtirish, induksiya, deduksiya, innovatsion texnologiyalar.

METHODOLOGY OF TEACHING ECONOMIC PROBLEMS BASED ON MATHEMATIC MODELING IN MATHEMATICS CLASSES

ABSTRACT. This article discusses the methods and techniques of solving mathematical problems that develop economic skills and competencies in students in the teaching of mathematics in general secondary schools in today's educational process. In addition, the emphasis on the use of economic issues in the formation of scientific and theoretical thinking in the teaching of mathematics will expand the opportunities for educating students as a person with knowledge, professional training and spiritual maturity.

Keywords: teaching methods, mathematics teaching methods, modeling, modeling, induction, deduction, innovative technologies.

KIRISH

Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs jamiyat davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Shuning uchun bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarga bilim berishda, ularga fanga doir tushunchalarni beribgina qolmasdan, amaliyotga tadbiiq qilishni, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish, qobiliyatini rivojlantirish, hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalash har bir fan o'qituvchisining asosiy maqsadi bo'lishi zarur. Aniq yechimga ega har qanday masala bir necha usullar yordamida yechiladi. Agar yechilayotgan masala yetarlicha aniqlikda matematik munosabatlar orqali ifodalansa, bu masalani matematik modellashtirish usuli yordamida yechish mumkin. Masalani bu usulda yechish matematik modellashtirish jarayoni deb ataladi.

Iqtisodiy tafakkur ijtimoiy – iqtisodiy normalarini, qoidalarini, turli tashkilotlar faoliyatini o'zida aks ettiradi.

Matematika fani bo'yicha darsliklarda biz shunday masalalarni kuzatishimiz mumkinki ularda iqtisodiy tushunchalarning tannarh, hosildorlik, unumdorlik, texnologiyalardan samarali foydalanish kabi ko'rsatkichlar ko'p ishlatiladi. Shuning uchun o'qituvchi iloji boricha o'quvchilarga iqtisodiy bilimlarga mos keladigan matematik masalalar yechishning ahamiyati haqida maxsus tarbiyaviy soatlar va tushuntirish ishlarini olib borishi kerakki, bu fikrlar o'quvchilarning ongigaborib yetsin.

Iqtisodiy tafakkurning asosiy komponentlari qatoriga quyidagilar kiradi:

Aniq tafakkur (kuzatish va tajriba);

Abstrakt tafakkur (analitik, mantiqiy);

Funksional tafakkur.

Matematikani o'qitish jarayonida aniq tafakkur ko'rgazmali qurollar, har xil firmalarning o'zaro savdo aloqasi haqidagi videofilmlar orqali namoyon bo'ladi. Aniq tafakkur abstrakt tushunchalarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Abstrakt tafakkur analitik va mantiqiy tafakkurlar ko'rinishida sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, matematik modellashtirishning nazariy asoslarini o'rganib, model, modellashtirish tushunchalari va matematik modellashtirish metodi orqali uning turli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sohalaridagi o'rni va ahamiyatini anglash mumkinligini tushinib yetdik. Iqtisodiyot sohalarida matematik modellashtirishni qo'llashning ahamiyati shundan iboratki, mamlakatimiz hayoti va iqtisodiyotiga oid ma'lumotlarni keng tushuntirish ishlari olib borish va yoshlarning iqtisodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.

REFERENCES

1. Use Of Historical Materials In Teaching Mathematics In Continuous Education. GB Kuzmanova, NAO Beketov. The American Journal of Social Science and Education Innovations 2 (09), 531-537, 2020
2. Amaliy mazmunli masalalar asosida iqtisodiy ko'nikmalarni rivojlantirish. NA Beketov. Ilmiy izlanuvchilar va iqtidorli talabalarning maqolalari to'plami, 157-161, 2019
3. Q-многообразия и полные сцепленные системы NA Beketov. Fundamental matematika muammolari va ularning tatbiqlari, 167-169, 2019
4. Jabborova Onakhon Mannapovna. (2019). Psycholocial and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. European journal of research and reflection in educational sciences, 7(10).

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.

Mabudaxon Fayziyeva

Adstract

Currently, the system of preschool education faces the problems of planning and designing the educational process. To solve these problems, it is necessary to use the most effective methods of designing the educational process. The advantages of designing the educational process based on the theoretical instructions of the researcher are revealed.

Key words: educational process, project, design, project method, innovation process, technology, modern education, principle.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ТА'ЛИМ ЖАРAYONINI LOYIHALASHTIRISH.

Annotatsiya

Hozirda maktabgacha ta'lim tizimi oldida ta'lim jarayonini rejalashtirish va loyihalashtirishni to'g'ri tashkil etish muammolari turibdi. Bu muammolarni hal etishda ta'lim jarayonini loyihalashtirishning eng samarali usullaridan foydalanish talab etiladi. Tadqiqotchining nazariy ko'rsatmalariga asosan, ta'lim jarayonini loyihalashning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, loyiha, loyihalash, loyiha usuli, innovatsion jarayon, texnologiya, zamonaviy ta'lim, tamoyil.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Аннотация

В настоящее время перед системой дошкольного образования стоят проблемы планирования и проектирования образовательного процесса. Для решения этих задач необходимо использовать наиболее эффективные методы проектирования учебного процесса. Выявляются преимущества проектирования учебного процесса на основе теоретических указаний исследователя.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ключевые слова: образовательный процесс, проект, проектирование, метод проектов, инновационный процесс, технология, современное образование, принцип.

Kirish: Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta'lim tizimiga ham har jihatdan bog'liq. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o'sishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'lim tizimini isloh qilish va uning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta'lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu holat bugungi kunda o'ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki, innovatsion jarayon ta'lim muassasalarini kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasini ijtimoiy himoyalashning asosiy shartlaridan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning maqsadi aynan ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarga muayyan ta'lim faoliyati bo'yicha bilim berish va shaxsni shakllantirishga qaratilgan o'qitishning zamonaviy usullari va texnik vositalari majmuidir.

Amalda bo'lgan ta'lim tizimidagi an'anaviy va ommaviy ko'rinishdagi ta'lim va tarbiya jarayonlari o'rniga ta'lim muassasalarida rivojlanishida o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda. "Innovatsiya" yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi. "Innovatsion ta'lim" deganda odatda o'quv jarayoniga yangi va foydali elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta'lim tizimida innovatsiya o'zgartirish bilan bevosita bog'liq. [1]

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar ta'lim berishda ta'lim oluvchilar o'zlashtirishini yuqoriga ko'tarish, ta'lim jarayoniga qiziqtirishni, o'quv materialini tushunishni yaxshilashni, funksional savodxonlikni shakllantirishni, loyihali savodxonlikni, nazariy tafakkurni, kommunikativlikni, ijtimoiy faollikni, fuqarolik ongini, o'z-o'zini anglash va boshqa vazifalarni hal etishga yo'naltiriladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

Innovatsion ta'lim – bu shunday innovatsion ta'lim texnologiyalari va dasturlariki, unda pedagog innovatsion faoliyati natijasi bo'lib, o'qitilayotganlar innovatsion g'oyalarini yaratuvchisi hisoblanadi. [3]

Barcha ta'lim turlari kabi maktabgacha ta'lim tizimida ham innovatsion uslublarni ishlab chiqishning zaruriyati hozirgi sharoitda innovatsion faollik maktabgacha ta'limning mazmunini hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog'liq. Bu jarayonlarning asosi bo'lib oxirgi yillikda maktabgacha pedagogik ta'lim nazariyasiga innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi bo'ldi. Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalari va ta'lim jarayonini loyihalash bo'yicha bir qator olimlar o'z izlanishlarini olib borganlar. Respublikamiz pedagog oimlaridan Sh. A.Sodiqova, N.M.Qayumova, G.E.Djanpeisova, R.J. Ishmuxamedov, xorij pedagoglaridan N.E.Veraksa, A.N.Veraksa, N.A.Vinogradova N.A, E.P.Pankova va boshqa bir qator olimlar ta'lim jarayonini loyihalashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Yangi ta'lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar ta'lim – tarbiya jarayonida ham qo'llaniladi. Ularni to'g'ri qo'llash bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi: loyiha faoliyati; shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; salomatlikni tiklovchi texnologiyalar; tadqiqot faoliyati; axborot va kommunikatsion ta'lim; o'yin texnikasi. [9]

Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, tarbiyachilar ham, tarbiyalanuvchilar ham birgalikda ta'lim faoliyatida ishtirok etishlari shart. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bunday texnologiyalar tarbiyachi va tarbiyalanuvchi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uning maqsadi muayyan muammoni hal qilish, ishning dastlabki bosqichida qo'yilgan savollarga javob topishdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va loyihalashtirish ta'lim maqsadi, mazmuni, tarbiyachining shaxsi, tarbiyalanuvchilardagi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

dastlabki bilimlarning xarakteri, ta'lim berishning moddiy-texnik bazasi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashda ta'lim jarayonini loyihalashtirish faoliyati tarbiyachining-tarbiyalanuvchilar bilan ishlashni tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridandir. Loyihalash metodi – ta'lim berishning tashkillashtirilishi bo'lib, tarbiyalanuvchilar rejalashtirish va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko'rinishida bilim oladilar. Loyihalashtirish metodini qo'llash natijasida loyiha ko'rinishidagi bilim o'zlashtiriladi. [8]

Loyihalashtirish tarbiyalanuvchilarni ta'limiy faoliyatini boshqarish dasturini yaratishning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ta'lim faoliyatining loyihasi qisqa va aniq, erkin tuzilgan, oldindan ko'zda tutilmagan vaziyatlar yuzaga kelganda qanday qayta o'zgartirishni belgilab olishga imkon beradi. Loyihalash mashg'ulot rejasida kutilayotgan natijani oldindan kafolatlash bilan farqlanadi. [5]

Loyihalashtirish faoliyati zamonaviy ta'limning interaktiv, innovatsion usullaridan biri bo'lib, u nafaqat bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, balki bilimga ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, ota-onalar va maktabgacha ta'lim o'rtasidagi munosabatlariga yangi turtki beradi. [9] Loyihalashtirish faoliyati - bu individual mashg'ulotlarni o'tkazish metodologiyasini qisman o'zgartirishni emas, balki butun o'quv va ta'lim jarayonini tizimli o'zgartirishni o'z ichiga olgan murakkab tashkil etilgan jarayondir. Shubasiz, bunday o'zgarishlarni faqat tarbiyachi boshlashi mumkin emas. Ular maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatining faol ishtirokini talab etadi.

Loyihalarni bir necha turlarga bo'lish mumkin: [9]

ishtirokchilar soniga ko'ra: individual, frontal, guruh, juftlikda;

o'tkazish uslubiga ko'ra: o'yinli, ijodiy, axborotli, tadqiqotli;

davomiyligi bo'yicha: uzoq muddatli, o'rta muddatli qisqa muddatli;

mavzuga qarab: madaniy qadriyatlarni, jamiyatni, oilani, tabiatni kiritish mumkin.

Loyiha usuli har doim bolalarning mustaqil faoliyatiga qaratilgan bo'ladi. Faoliyat davomida bolalar ma'lum vaqt davomida bajaradigan ishlari individual, juftlik, guruh shaklida bo'ladi. Loyiha usuli har doim qandaydir muammoni hal qilishni o'z ichiga oladi. Bu bir tomondan, turli xil usullar, ko'rsatmalardan mustaqil foydalanishni, ikkinchi tomondan, turli bilim va ko'nikmalarni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Loyihaviy ish jarayonida tarbiyalanuvchilar o'zlarini tarbiyalaydilar, jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Loyihalash faoliyatini amalga oshirishda quydagi tamoyillarga amal qilinadi:

- 1) Bashoratlilik tamoyili;
- 2) Bosqichma-bosqich tamoyili ;
- 3) Tartibga solish tamoyili;
- 4) Teskari aloqa tamoyili;
- 5) Natijadorlik tamoyili;
- 6) Madaniy analogiya tamoyili;
- 7) O'z-o'zini boshqarish tamoyili.[10]

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ta'limda pedagogik texnologiyalarning boshqaruvchanligi shundan iboratki, bunda ta'lim jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, tashxislash, natijalash, tuzatish va o'zgartirishlar kiritish imkoniyati mavjud bo'ladi.[7] Bunda talimda kutilgan natijaga erishiladi, vaqt tejiladi, bu esa pedagogik texnologiyaning samarasi demakdir. Pedagogik texnologiyaning jonli ishlangan modeli boshqa pedagoglar tomonidan qo'llanganda ham xuddi shunday samara beradi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyotkorlik tadbiriq etilsagina, ta'lim samarasi yangi bosqichga ko'tariladi. Bunda bolaning talabi, moyilligi, istak –hohishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi. Ta'lim oluvchining o'quv mehnatiga bo'lgan mas'uliyati, javobgarligi oshadi, bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakillanadi. Shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topish uchun muhit yaratiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari – loyihalashtirish, amalga oshirish va kafolatli natija. Interfaol usullarning asosiy maqsadi – bolalarni faol harakatga undash, mashg'ulotga jalb etish, hamkorlikda ishlashga o'rgatishdan iborat. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi, yaxsh samara berish bilan birga ta'limda yangicha o'quv metodlarini keng ravishda qo'llashga imkoniyat yaratib beradi. [11]

Loyiha - bu kattalar tomonidan maxsus tashkillashtirilgan va bolalar tomonidan bajariladigan, ijodiy ishlar bilan yakunlanadigan faoliyatlar majmui. [11]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi loyiha qisqa muddatli bir yoki ikki kunli va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli loyihalar mavzuga bolalarning qiziqishlari yo'q bo'lguncha, bir oygacha davom etishi mumkin. Bundan uzoqqa cho'zish joiz emas, chunki o'rganilayotgan ob'ektga bolalarning qiziqishi yo'qoladi.

Tarbiyachi uchun pedagogik loyihalashda pedagogik tizimlar, pedagogik jarayon, pedagogik vaziyatlar pedagogik jarayon loyihalashning asosiy ob'ektidir. Pedagogik loyihalashning umumiy algoritmi: tayyorgarlik ishlari, loyihani ishlab chiqish, loyiha sifatini tekshirishdan iborat.

Amerikalik pedagog U.X.Kilpatrik fikricha yukori darajada mustaqillikka ega ushbu daqiqada umumiy manfaatlar birlashtirgan bir guruh bolalar tomonidan "chin yurakdan" bajarilgan har qanday faoliyatni loyiha deb hisoblagan. Ta'limda loyiha usulidan foydalanish nafaqat bolani kelajakdagi hayotga tayyorlaydi, balki hozirgi hayotni tashkil etishiga yordam beradi.[12]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida loyihaviy ta'lim faoliyatini rejalashtirishda ta'lim-tarbiya faoliyatini bosqichma-bosqich rejalashtirish va amalga oshirishga imkon beruvchi mavzuviy rejalashtirish usulini tavsiya etish mumkin.

Loyihaviy tadbirlar tufayli faoliyatning har bir bosqichida bolalarning mustaqillik darajasi o'sib boradi, bolalarda o'zini o'zi tashkil etish va bilim olish faoliyatining ko'nikmalari ham o'sib boradi.

- Tahlil va natialar (Analysis and results).

Ta'limiy faoliyatni loyihalash usuli nafaqat bolalar uchun, balki tarbiyachilarning o'zlari uchun qiziqarli va foydalidir, chunki bu ma'lum bir mavzu bo'yicha materialni jamlash, muammo bo'yicha o'z vakolatlarini oshirish, ota-onalar bilan munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish, tadqiqot muammolarini hal qilishda bolalar uchun haqiqiy sherik sifatida his qilish, o'quv jarayonida bolalarni zeriktirmaslik imkonini beradi. Loyihalar usuli bolalar bog'chasining o'quv jarayoniga tabiiy va uyg'un tarzda yaratiladi.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Har qanday loyiha bolalar, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini ta'minlaydi. U turli xil bilim sohalarida bilim olish qiziqishini rivojlantirish, muloqot ko'nikmalarini va axloqiy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi. Ta'lim jarayonidagi loyihada ishtirok etish bolaga uning ahamiyatligini, tadbirlarning to'liq ishtirokchisi etib his qilishiga yordam beradi va "men o'zim", "qilaman", "qila olaman" pozitsiyalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar turli tadbirlarda o'zlarini namoyon qilish, umumiy guruhdagi ishlarga hissa qo'shish, individuallikni namoyish etish, guruhda ma'lum bir mavqega ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa shuki, bunday sharoitda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika. Ensiklopediya. II- jild J-M "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat milliy nashriyoti. Toshkent – 2015 y.
2. Ziyomuxamedov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o'zbek modeli. G"Lider Press", Toshkent-2009y.
3. Xidirova B. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyani qo'llashning nazariy va amaliy asoslari. G"Fan va texnologiya", Toshkent- 2009y.

4. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari va "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini joriy etish bo'yicha trenerlar uchun qo'llanma. Toshkent 2019 yil
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika.- T., "Tafakkur sarchashmalari"., 2013 y
6. Qodirova M. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma.- T.: Ma'naviyat, 2013y.
7. Ishmuxamedov R.J. Ta'lim-tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. T.: "Iste'dod", 2008.
8. Veraksa.N.E, Veraksa. A.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati. qo'llanma.- M.: Mozaik-Sintez, 2008.
9. Vinogradova N.A, Pankova E.P. Bolalar bog'chasida ta'lim loyihalari. qo'llanma.- M.: Iris-press, 2008.
10. www.maam.ru

Табақалаштирилган таълим асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёргарлигини такомиллаштириш жараёни Файзуллаев Абдумухаммад

Калит сўзлар: Бўлажак бошланғич синф, талаб, ўқитувчининг тайёргарлиги, ДТС.

Аннотатсия

Бу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг табақалаштирилган таълим асосида бошланғич синф ўқитувчисининг тайёргарликларининг такомиллаштиришнинг асосланиши, усул ва воситалари баён этилган.

Аннотация

В данной статье описаны обоснование, методы и средства совершенствования подготовки будущего учителя начальных классов на основе дифференцированного обучения.

Annotation

This article describes the rationale, methods and means of improving the training of the future primary school teacher on the basis of differentiated education.

Таълим устуворлигида таълим олиш шаклини танлаш, таълим олишга доир тенг имкониятларнинг эришиш, таълим ва тарбияга миллий ҳамда умуминсоний кадриятларнинг сингдириш, таълим ва тарбиянинг инсонпарварлик, демократиянинг сингдирилиши, таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги таъминлашни назарда тутати. Миллий ва умуминсоний кадриятлар асосида таълим бериш жараёнида шахснинг индивидуал қобилиятларига максимал эътибор берилиши кўзда тутилган. Ҳар бир талабанинг имкониятлари ўқитувчи томонидан ҳисобга олинади ва ижодий таълимий муҳит яратилади. Олий таълим муассасаларида таълим олувчиларнинг интеллектуал қобилиятларининг жадал ривожланишини, шунингдек, чуқур, табақалаштирилган, шахсга йўналтирилган таълим олишини таъминлаши асосий жиҳатларидан биридир.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, XIX-XX асрлардан эътиборан табақалаштириб ўқитишни ташкил қилиш ва амалга ошириш ривожланган давлатлар Англия, Франция, АҚШ нинг илмий мактабларида йўлга қўйилганлигига гувоҳ бўламиз. Бу борадаги илмий таҳлиллар шуни кўрсатадики, классик педагогика намёндалари Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский кабилар индивидуал ёндашувга асосланган табақалаштирилган таълим тамойили сифатида тавсифлайди ва бу табиий равишда барча ёшдаги ўқувчи ҳамда талабаларнинг табиатига мос келиши зарур деб ҳисобланади.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Умуман олганда, табақалаштирилган таълим тизимига ўтиш билан бир қаторда ўсмирларнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари юзасидан олимларнинг тадқиқотлар Л.С.Выготский, И.А.Зимняя томонидан чуқур таҳлил этилган. Яна бир масалага оидлик киритиш тадқиқот жараёнида аниқ бўлиб қолди. Ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг ақлий ривожланиш аниқлаш ва бу борадаги илмий фаразларни асослаш учун П.П.Блонский, Е.Д.Божович, А.А.Вербицкий, О.С.Газман, П.Я.Гальперин, В.И.Загвязинский, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, Н.Ф.Талызина каби олимларнинг назариялари ушбу фаннинг асосланишига олиб келди.

Вақт ўтган сари илмий мулоҳазаларнинг чуқурлашиб бораётганлигига гувоҳ бўламиз, XX асрнинг 80-90-йилларда фанлараро дифференциация ва интеграция жараёнлари, фанлараро ва фанлараро интеграцияни йўлга қўйиш педагогика муаммо сифатида қаралишини Р.Г.Гурова, Ф.Ф.Королев, М.А.Данилов, В.В.Краевский, В.Г.Гмурман, Инга Унт томонидан таҳлил қилинган ва тавсиялар ишлаб чиқилганлиги таҳсинга лойиқ. Табақалаштирилган таълим билан таълим олишнинг бошқа шакллари узвий боғланганлигини ҳисобга олиб, таниқли педагоглар К.Д.Ушинский, П.П.Блонский, В.М.Бехтерев талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олишга алоҳида эътибор қаратдилар. Таълим-тарбия майдонида шахсни шакллантирилади унинг қирралари очилади, қобилиятлари ривожлантирилади. Бунинг учун тарбиячи боланинг индивидуал хусусиятларига эътибор қаратишнинг муҳимлигини таъкидлаб, ўқишга бўлган эҳтиёж ортиб бориши таъкидлайди.

XX асрнинг 20-йилларида табақалаштириб ўқитиш тарафдорлари биринчидан, профессионал мактаблар ташкил этиш зарурлигига тўхталиб, бундай таълим шакллари ташкил этиш мамлакатнинг иқтисодий аҳволини яхшилашга иқтисодиётни ривожлантиришга, стратегик мақсадларни тўғри белгилашга хизмат қиладини таъкидлашади. Иккинчидан, табақалаштириш – таълим оловчиларнинг илмий-ижодий қобилиятларини ривожлантиради. Учунчидан, ижтимоий эҳтиёжлар талабларидан келиб чиқиб "эркин тарбия", яъни эркин ўқитиш шакллари танлашдан иборат.

Бундан ташқари, глобаллашув даврида таълимда бўлаётган ўзгаришлар ва унга бўлган эҳтиёжлардан келиб чиқиб, замонавий таълимнинг муаммолари сифатида табақалаштирилган ёндашув татбиқ этилмоқда. Табақалаштирилган ёндашув боланинг индивидуаллигини ва шахсий хусусиятларини шакллантиради ҳамда қобилиятини ошқор этишга ёрдам беради. Умуман олганда, ушбу ёндашув индивидуаллик тушунчаси таҳлил этади. Психологлар индивидуалликни "шахснинг – ўзига хос сифатлари ва иқтидори сифатида – таърифлашади. Шахс тушунчаси билан ёнма-ён ишлатиладиган яна икки тушунчага изоҳ беришни ўринли деб ҳисоблаймиз. Илмий манбаларда "индивид" ва "индивидуаллик" тушунчалари тадқиқотчилар томонидан турлича таъриф берилган.

Умуман олган, характер шахснинг типик хусусияти бўлиб фаолиятида яққол намоён бўладиган индивидуал-психологик хусусиятлар йиғиндиси- дир. Характер хусусиятларининг намоён бўлиши ҳар бир типик вазият ҳиссий кечинмаларининг индивидуал, ўзига хос хусусияти шахс муносабатларига боғлиқ. Иккинчи томондан, ҳар бир типик вазиятдаги ҳаракат сифатлари ва индивидуал ўзига хос усуллари шахс муносабатларига боғлиқ. Характернинг интеллектуал, ҳиссий ва иродавий ҳислатларини ажратиш мумкин. Асосли қилиб айтган, характер деганда, шахсда муҳит ва тарбия таъсири остида таркиб топган ва унинг иродавий фаоллигида, теварак атрофга, оламга (бошқа кишиларга, меҳнатга, буюмларга) ўз-ўзига бўлган муносабатларда намоён бўладиган индивидуал хусусиятларини тушунализ.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, характернинг жуда кўп ҳислатлари одамнинг иш-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

харакатларини белгиловчи чуқур ва фаол майллар ҳисобланади. Хуллас, мана шу мойилликларда характер хислатларининг ундовчилик кучи намоён бўлади. Одам характер-хислатларининг ана шундай ундовчилик кучи туфайли кўпинча объектив шароитга зид иш қилади ва мутлақо мақсадга номувофиқ ҳаракат усулларини қўллайди. Айрим одамлар билиб туриб қийин вазифани танлайдилар. Характер хислатлари маълум тарзда ҳаракат қилишга, баъзан эса шароитга қарама-қарши ҳаракат қилишга ундар эканлар, улар ҳаётий қийин дақиқаларда фаол бўладилар. Характер қаршилиқ кўрсатувчи шароитлар билан курашда синалади. Бу баркамол авлодни тарбиялашнинг марказий ва муҳим вазифаларидан биридир. Қатъиятлилиқ танқидий қараш, фаҳм-фаросат, қўзғатувчанлик, хушфезллик сингари хислатларининтеллектуал(ақлий), кувноқлик, меҳрибонлик-ҳиссий-иродавий хусусиятларга киради.

Педагогик технология — зарур ахборотларни топишнинг қулай

шакл ва усуллардан фойдаланишдир.

Педагогик технологияларнинг асосий мезонларини қуйидагилардан иборат:

1. Маълум концепцияга таяниш.
2. Ўқув-тарбия жараёни таркибий қисмларининг ўзаро мантиқий боғлиқлиги.
3. Таълим стандартларига эришишни кафолатлаши.
4. Бошқалар томонидан қайта амалга ошириш мумкинлиги.

Педагогик технология рационал асосдаги илмий мезонларга асосланган бўлиши билан бирга, унинг янада ривожланишида интуитив (эмпирик) билимлар ҳам муҳим аҳамиятлидир. Педагогик технологиянинг ривожланиш жараёнида ҳам ушбу ҳолатларни кузатиш мумкин. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашда табақалаштирилган таълим технологияларидан фойдаланиш ўқитиш жараёнида самарали натижаларни таъминлайди ва талабаларнинг ўзига бўлган ишончини оширади, мустақил лойиҳалар тузишга ўргатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев «Таълим тўғрисида»ги қонунни янги таҳрири. ЎРҚ-637-сон // 2020. 23.09. *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон.*
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5847-сон Фармон. *Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон*
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрь, ПФ-6097сон "Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғриси"да Фармон. *09.11.2021 й., 06/21/3/1037-сон*
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги ПФ-6108-сон «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан

5. Авво, Б.В. Современные образовательные модели и эффекты обучения [Текст] / Б.В. Авво. – СПб. - 2004. – 48 с.
6. Андрюхина Л.М., Аладина И.А. Информационная образовательная среда гимназии и непрерывное развитие личности [Текст] / Л.М. Андрюхина, И.А.Аладина// Эксперимент и инновации в школе. – 2014. – том 6. – С. 36-38.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONA TILI VA O'QISH FANINING AHAMIYATI

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

Gul.DU Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Narzullayeva E'zoza Shavkat qizi

Gul.DU Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası talabasi

Anotatsiya: O'quvchi nutqini o'stirish-shaxslardagi nutq ravonligini ta'minlashda, fikrlash qobiliyatini oshirishda ko'plab so'z boyligiga ega bo'lishdagi muhim jarayonlardan biri.

Анотация: Развитие речи школьника является одним из важных процессов в обеспечении беглости речи у личности, повышении способности мыслить и наличии большого словарного запаса.

Annotation: Cultivating the student's speech is one of the important processes in ensuring the fluency of speech in individuals, increasing the ability to think, and acquiring a large vocabulary.

Kalit so'zlari: Milliy o'quv dasturi, o'qish savodxonligi, ona tili qoidalari, o'quvchi yoshlar, boshlang'ich sinf o'quvchilari, mutaxassislar, nutq ravonligi, ifodali o'qish, o'qib tushunish, fikr bildirish, so'z boyligi.

Har bir bola maktabga qadam qo'yar ekan, uning kelajakda har tomonlama mukammal bo'lib yetishishida boshlang'ich ta'limning o'rni beqiyosdir. Kechagina o'ynab yurgan bolalar endi maktab ostonasida turar ekan, uni olam-olam yangiliklar kutib turgan bo'ladi. Ularga birinchi navbatda, harflarni tanib olishlari uchun "Alifbe" darsligi joriy etilgan. Ular ushbu darslik orqali o'z ona tilida qanday so'zlash kerakligini, o'qishni o'rganishadi. Barcha harflarni tanib, bilib olishganlaridan so'ng, ularni yanada o'zgacha olam, "Ona tili va o'qish savodxonligi" kitobi kutib oladi. Ushbu kitob "Milliy o'quv dasturi" asosida 2020-2021-yilda maktablarga joriy etilgan. Endilikda ona tili fanini o'qitishga bo'lgan yondashuv tubdan o'zgardi. Shuningdek o'quvchilar lug'atini boyitish, bog'lanishli nutqini o'stirish, bilimni boyitish, tafakkurni shakllantirish, eshitish, qabul qilish sezgisini o'stirishda ham mas'uliyatligi bilan alohida o'rin tutadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda ta'lim olish imkoniyati savodxonlikka bog'liq bo'ladi. Shuning uchun muhtaram Prezidentimiz tomonidan "Uzluksiz ta'limni" rivojlantirish uchun bir qancha chora tadbirlar ko'rilmoqda, yangiliklar kiritilmoqda va qarorlar qabul qilinmoqda. Bularning isboti sifatida xalqaro baholash tadqiqotlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

"O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmonida "PISA" (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021- yilda birinchi 70 talikka, 2025- yilda 60 talikka va 2030- yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan. Masalan: O'qish savodxonligini baholash uchun PIRLS tadqiqoti. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) bu tadqiqot turi 4-sinf o'quvchilarining matnini o'qib tushunish darajalari sifatini xalqaro baholash tizimi hisoblanadi. Endilikda grammatika va yodlashga asoslangan ta'limdan, tinglab tushunish, o'qib tushunish, fikrni og'zaki va yozma bayon qilishdan iborat

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

til o'rgatishning to'rt ko'nikmasini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim shakliga o'tildi. Ikki fanning birlashishiga asosiy sabab ona tili o'qitishdagi yondashuvning o'zgarishi bo'ldi. Ona tili fani asosida o'quvchilarda shakllantiriladigan ko'nikmalardan biri bu- o'qib tushunishdir. Ona tili fanlari o'quvchida o'qib tushunish ko'nikmasini rivojlantirish hisobiga o'z-o'zidan o'qish faniga zaruriyat qoldirmaydi. Zero, bu ikki fanning maqsad va vazifasi deyarli bir xil. Qolaversa, yangi joriy etilgan "Tarbiya" fani ham amaldagi o'qish faniga xos vazifalarni bajaradi. Avvalgi ikkinchi sinf ona tili darsligida "Jarangli va jarangsiz undosh" mavzusida berilgan bir sahifani to'ldirib turuvchi qoida sakkiz yoshli bolaga murakkablik qilgan. O'quvchi jarangli va jarangsiz undoshlarni qoidasi bilan bilish bolaga hech narsa bermaydi. Keyinchalik bu qoidalar o'quvchilarning yodida qolmasligi ham barchamizga ma'lum. Ushbu darslik orqali o'quvchilar matn bilan ko'proq ishlab, nutq ravonligini oshirishga, so'z boyluklarini ko'paytirishga ko'proq e'tibor qaratiladigan bo'ldi. O'quvchi endi matn ostida berilgan topshiriq va mashqlar asosida til grammatikasi asosiga davr ko'nikmalarini ham egallab boradi. Endilikda ona tili fani shunchaki o'quv predmeti sifatida qo'llanmaydi. "Milliy o'quv dasturi"ga ko'ra ona tili fani asosida til butun borliqni, tabiatni, jamiyatni, fanlarni o'zlikni anglash va o'rganish vositasiga aylantiriladi. O'quvchilar ona tili fanini o'zlashtirish jarayonida uni turli ijtimoiy munosabatlarda qo'llashni o'rganadilar. Ertaga o'zi muayyan soha mutaxassisi bo'lganida maktabda olgan bilimlari evaziga o'zbek tilida ish yuritishga, nutq so'zlashga, maqola yozishga va teran fikrlashga qiynalmaydilar. Oddiygina so'z turkumlarini o'rganishayotganda ularni "Ot, sifat, son yoki olmosh" ekanligiga e'tibor berilmay, balki nutqda to'g'ri qo'llashga ahamiyat qaratiladi. Mutaxassislarning fikricha, boshlang'ich ona tili darsliklarida umumiy uch yuzga yaqin murakkab atamalar borligi aniqlandi. Endilikda bularni ellik foizga qisqartirilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Sodda qilib aytganda, o'quvchi turli gap tuzishga oid uzundan- uzoq qoidalarni yodlash o'rniga, bevosita, amalda to'g'ri gap tuzishga kirishadi. Ta'limiy jarayonda ham faqat kerakli qoidalar o'rganiladigan bo'ldi. "Milliy o'quv dasturi" boshlang'ich sinflardagi "o'qish tezligi" ni ham kerakemas deb hisobladi. Bu menimcha ham to'g'ri fikr. Chunki, o'quvchilar uchun o'qishlarining tezligi muhim emas, balki o'qib tushunishlari muhimdir. E'tibor bering, bola tez o'qish uchun harakat qilib, o'zi nima o'qiyotganligini tushunmasa bundan unga yoki o'qituvchiga nima naf. Undan ko'ra, o'qib, tushunib, ifodali o'qigan yaxshi emasmi? Albatta, xulosa o'zingizdan. Yosh avlod tarbiyasida juda katta mas'uliyat yotadi. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchisining o'rnini beqiyosdir. Ularning nutq savodxonligi, to'g'ri, ravon gapirishi, ma'nan yetuk shaxs bo'lishida "Ona tili va o'qish savodxonligi" katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

- 1.R. Ikromova, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, D. Shodmonqulova "Ona tili " 4-sinf. Toshkent-2017.- 187.b, 58-bet.
- 2.O'zbekiston Respublikasi "Milliy o'quv dasturi " 2020-2021.
- 3.O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qarori. 2020-yil.
- 4."O'qish madaniyatini oshirish "ilmiy-amaliy seminari materiallari. Vazirlar mahkamasi 2018-y. 17-sentabrdagi763-sonli qarori, 1- ilova.
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki>.

O'QITUVCHI VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI FAOLLIKNI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH

Raxmonova Gulbahor Bobojonovna

Annotatsiya: O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirishda interfaol o'yinlarning tutgan o'rnini haqida so'z yoritilgan.

Tayanch so'zlar: Interfaol, didaktik, texnologiya, zamonaviy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

pedagogik texnologiyalar.

Аннотация: Обсуждается роль интерактивных игр в повышении активности между учителями и учениками.

Ключевые слова: интерактив, дидактика, технология, современные педагогические технологии.

Annotation: The role of interactive games in increasing the activity between teachers and students is discussed.

Keywords: interactive, didactic, technology, modern pedagogical technologies.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati ta'sir ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarini rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari– norasmiy bahs– munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalarda iborat.

Interfaollik, bu – o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bundan o'quv- biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'qituvchi – o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi – o'qituvchi, o'quvchi – o'quvchi (sub'yekti – sub'yekti) suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi - o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarni ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr mulohazalarini ochiq oydin bildirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni hosil bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi .

Interfaol ta'lim o'z xususiyatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat – dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ – ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi .

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim o'z navbatida kompyuter dasturlari yordamida o'qitish, masofadan o'qitish, internet tarmoqlari asosida o'qitish, media – ta'lim metodlaridan iborat.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh hususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiyatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda.

Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlagan bo'lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirgan ta'lim orqaligina amalga oshirish mumkin. Endi ta'lim jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amallarga oshirish haqida fikr yuritimiz:

Interfaol o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

Interfaol o'yinlarning asosiy turlari: intellekual (aqlli) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bular o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi .

Bu metod o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikga yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof –muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi .

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ta'lim – tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularni turi yo'lanishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, interfaollikka asoslangan didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Interfaol o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yo'nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o'quvchilarda talil qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mutaqil qaror qaabul qilish, guruh yoki mustaqil jamoa tarkibida ishlash, nutq o'stirish, til o'rgatish yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi.

Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, mavjud barcha o'yin turlarini tasniflashga ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o'yinlarga ajratiladi.

O'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni o'rgatish orqali ularda olam tuzilishini ilmiy asoslarini to'liq idrok etish va ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Pedagogik texnologiya: Zamonaviy ilmiy-nazariy asosi. Mualliflar guruhi. Toshkent? 2008.

2. Saidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: O'z MU. 2003. - 66 b.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALARNING RO'LI

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

Xudoyqulova Dilfuza Rozumboevna

Sirdaryo viloyati Guliston tumani 1- IDUMning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ota-onalar ro'li, o'quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, yo'llari va samaradorligi yoritilgan.

Annotation: The article describes the role of parents in the development of creative activity of students in primary education, methods, ways and effectiveness of organizing creative activity of students.

Аннотация: В статье описывается роль родителей в развитии творческой активности учащихся начальных классов, методы, способы и эффективность организации творческой деятельности учащихся.

Tayanch so'z va tushunchalar: ijodiy faoliyat, o'qitish, mashg'ulot, boshlang'ich ta'lim, o'quv jarayoni, o'qituvchi, o'quvchi faoliyati, hamkorlikda o'qitish.

Yoshlar va ularga davlat hamda jamiyatning munosabati to'g'risida Prezidentimiz tomonidan quyidagi fikrlar birdirilgan: «Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz»

Darhaqiqat, hozirgi kunda Respublikamizning barcha ta'lim muassasalarida o'quvchi-yoshlarning yuksak ma'naviyatli, mustaqil va erkin fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lishlari, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o'zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgani, jahon standartiga javob beradigan o'quv xonalari, axborot-kommunikatsiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlanganligining guvohi bo'lmoqdamiz. Soha mutaxassislarining nabatdagi vazifasi yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo'llash orqali o'quvchilarda katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, mustaqil fikrlash, ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, aqliy intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassis bo'lib yetishishini ta'minlovchi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

samarali ta'lim jarayonini tashkil etishdan iborat. Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimi yaratilgan bo'lib, boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchi shaxsining rivojlanishi, atrof-olamni idrok etishi, bilimlarni o'zlashtirishi, malaka va ko'nikmalar, ilmiy tasavvurlarning hosil bo'lishida muhim bosqich hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchisida bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. O'quvchining berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo'lishi uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan, me'yor va mezonlarga ega bo'lgan, o'z-o'zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi.

Bu esa o'quvchida atrof-olam ob'ektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko'p qirrali pedagogik-psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo'lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir. Ijodkorlik – faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish ilhom, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan tortib, to namoyon bo'lishigacha jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan bunyodkorlik intilishini bildiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim-tarbiya, faoliyatdan tashqarida kamol topa olmaydi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalardagi yashirin iste'dodlarni yuzaga chiqarish, kichik maktab yoshidan boshlab o'z faoliyatini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, ulardagi ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o'tkir zehni, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo'lib hisoblanadi. Bu davlatimizning ustuvor yo'nalishlaridan biri – har tomonlama barkamol insonni voyaga etkazish g'oyasiga mos keladi. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Boshlang'ich ta'limning faol va yetakchi sub'ektlari bo'lgan o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, shuningdek, tasviriy san'at, mehnat, musiqa va jismoniy tarbiyaning o'ziga xos jihatlari o'qituvchidan ijodiy yondashuvni talab qiladi. Maktab va o'qituvchining vazifasi o'quvchilarga ta'lim berishgina emas, balki ularning qobiliyatlarini ham o'stirishdan iborat. Qobiliyatlarni o'stirishda o'quv ishining ahamiyati nihoyatda kattadir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarida qanday qobiliyatlarning borligi, ularning o'qishga bo'lgan intilishlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajalari, eslab qolishlari va o'z bilimlarini o'quv topshiriqlarni bajarishda qo'llay olishlari, masalalarni yechishda puxta fikr yuritishlari, yozma va og'zaki nutqni qanchalik egallaganliklariga qarab bilib olishi mumkin.

Suningdek, quyidagi sifatlar: ziyraklik, tez va puxta eslab qolish, o'ylay olish, topqirlik, rivojlangan xayol, ishda tashabbuskorlik, mustaqillik va uning mahsuldorligi bolalar qobiliyatlarining ba'zi bir ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin. O'qituvchi bolalar bilan har bir ishda tashabbus va ijodkorlik ko'rsatkichlarida ularni har jihatdan rag'batlantirib turishi kerak. O'quvchi qiynalib qolganda unga yordam berishga shoshilish yaramaydi.

Qiyinchiliklarni esa asta-sekin oshirib borish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'lim oluvchilar orasida ijodiy qobiliyati yuqori bo'lgan o'quvchini tavakkal qilishi; boy tasavvuri; ichki sezgining rivojlanganligi; falsafiy fikrlashi; fikr yuritish va harakatni tashkil etishdagi tezkorligi; tafakkur tezligiga egaligi; turli vaziyatlarni birdek qabul qilishi va ularga javob berishi; yuksak badiiy qadriyatlar, yangilik yaratish layoqatiga egaligi; o'ziga xos original g'oyalarni ilgari sura olish kabi sifatlarga qarab aniqlashi va bu sifatlarni o'quv jarayonida rivojlantirishga e'tibor qaratishi muhim.

Shuningdek, ijodiy faollik quyidagi ichki komponentlardan tashkil topadi:

- o'quv topshiriqlarini bajarishga tayyorlik;
- mustaqil faoliyatga intilish;
- topshiriqlarni ongli bajarish;
- o'qishning tizimliliigi;
- o'zining shaxsiy imkoniyatlarini oshirishga harakat qilish va boshqalar.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirishda qator tamoyillarga amal qilishi talab etiladi:

1. Ta'limni individuallashtirish.
2. Ta'limni rivojlantirish.
3. Faoliyat turlariga qulay sharoitlarni yaratish.
4. O'quvchilar qobiliyatlarining faoliyatda namoyon bo'lishiga imkoniyatlar yaratish.
5. Darsdan tashqi faoliyatlar (ishlar) imkoniyatlaridan unumli foydalanish.
6. Ta'limning rivojlantiruvchilik tamoyilini qo'llash.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bir nechta fandan dars berishini inobatga oladigan bo'lsak, u o'z o'quvchilarining ijodiy faolligini rivojlantirishda quyidagilarni ham inobatga olishi lozim:

– o'quvchilarning o'quv predmetlari ichida qay biriga ko'proq qiziqishi va iqtidorini aniqlash;

– o'quv fanlari buyicha tayyorlangan o'quv materiallar, masala, topshiriqlarning murakkabligi, ijodiylik, ilmiy-tadqiqot darajalarini o'z ichiga olgan holda ijodiy faollikni bolalar bilan ishlash bo'yicha tematik reja va dasturlarini tuzish;

– o'quvchilarda ijodiy faollikni shakllantirish yuzasidan individual ish rejalari ishlab chiqish. O'qituvchi dars loyihasi tuzishda o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishda samarali natija beradigan quyidagi faollashtirish vaziyatlarini inobatga olishi muhim:

- o'z fikrida turish;
- bahs-munozaralarda ishtirok etish;
- o'z o'rtoqlari va o'qituvchi oldiga savollar qo'yish;
- o'rtoqlarining javoblarini izohlash;
- o'rtoqlarining javobi va yozma ishlarini baholash;
- orqada qolganlarga ko'maklashish;
- bo'sh o'zlashtiruvchilarga tushunmaganlarini tushuntirish;
- kuchi etadigan topshiriqni mustaqil tanlash;

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. – T.: «O'zbekiston» NMIU, 2016. -13-b.

2. Bobomurodova A.YA. Ona tili ta'limi jarayonida o'yin-topishmoqlardan foydalanish. / Ped. fan. nom. diss. avtoref. 1997. -20-b.

3. Fuzailov S., Xudayberganova M., Yo'ldosheva SH. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinfi uchun darslik. / Qayta ishlangan 11-nashri. – T.: «O'qituvchi» NMIU, 2010. –144-b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Azimova Osiyoxon Adxam qizi

Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini kitob mutolaa qilishga qiziqtirish, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirish va kitob mutolaasi orqali o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish haqida fikrlar yuritilgan.

Annotation: In this article, there are ideas about how to interest primary school students in reading books, how to create a culture of reading in them, how to develop a culture of reading among young people, and how to build the morale of students through reading books.

Аннотация: В данной статье представлены идеи о том, как заинтересовать младших школьников чтением книг, как сформировать у них культуру чтения, как

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

развивать культуру чтения у молодежи, как формировать моральный дух учащихся через чтение книг

Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitob mutolaa qilish ko'nikma va malakalarini shakllantirish, oilaviy kitobxonlik masalalari insonni ijtimoiylashuvi jarayonida dolzarb muammodir.

Bugun yurtimizda yoshlarning ma'naviy intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, Vatanimiz va xalqimizga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish to'g'risida"gi PK- 32-71- son qarori asosida, barcha ta'lim sohasida, jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, shakllantirish asosida bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bunga dastlab o'quvchilarni kitobxonlikka jalb qilish, ularni bo'sh vaqtlarini unumli va samarali o'tkazish maqsadida ko'rik- tanlovlar o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda.

Yurtboshimiz aytganidek, "Bugun bitta kitob o'qigan bola, ertaga o'nta televizor ko'rgan bolani boshqaradi" – deydi. Darhaqiqat, ushbu so'zlarning zamirida kitob bolaning ongini, tafakkurini, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradigan kuch ekanligiga amin bo'lamiz.

Kitobxon xalq – rivojlanayotgan, yuksalayotgan xalqdir. Kitob o'qish inson dunyoqarashini kengaytirib, bilimni oshiradi, fikrlash qobiliyatini ham yuksaltiradi. "Yoshlikda olingan bilim, toshga o'yilgan naqsh kabidir"–deydi dono xalqimiz. Darhaqiqat, bolalar yoshlikdan ota– onalarining aytgan alla, ertak, hikoya, qo'shiqlarini tinglab ulg'ayishadi, boshlang'ich sinfda esa o'zlari o'qishni boshlagan hikoyalar, ertaklar orqali kitob mutolaasi dunyosiga kira boshlaydi.

Axloq–odob borasida buyuk asarlar yaratgan Muhammad Jabalrudiy kitob haqida shunday deydi: "Ey, Aziz! Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan xoli hamrohdur. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik yetmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar yetadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Aksincha, aksar odamlar suhbatidan kishiga zarar yetadi. Kitobdek do'st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham kitob aql qal'asidir" .

Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish dastlab oiladan boshlanadi. Bolani kitob mutolaa qilishga qiziqtirish ota - ona tomonidan maktabga ilk qadam qo'yungacha amalga oshirilishi kerak. Bola boshlang'ich sinfga qadam qo'ygandan so'ng o'zi kitob o'qishni boshlaydi. Avvalambor, bolalar kitobxonligini shakllantirishda maktab hamda ota-onalar zimmasiga nihoyatda murakkab va mas'uliyatli vazifa yuklanadi. Buning uchun ota-onalarning o'zi ham yuksak didga ega va bilimli bo'lishlari kerak. Ba'zi bolalar kitobsevar bo'lsa, boshqalari esa o'qishni yoqtirmaydilar. Shunga qaramasdan, barcha bolalarni kitob o'qishga qiziqtirish mumkin. O'quvchilarida doimiy ravishda kitob o'qish ko'nikmasini shakllantirish uchun haftasiga hech bo'lmaganda bir marta kutubxonaga olib borish yaxshi foyda beradi. Bolani uyda kitob mutolaa qilishi uchun ota-ona qiziqarli kitoblarni xarid qilishi, farzandining kitobxon bo'lishiga, bora -bora kitoblar doimiy hamrohiga aylanishiga yordam beradi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi to'g'risida" gi qarori loyihasi e'lon qilindi. Bunga binoan yurtimizda barcha sohada kitobxonlikni targ'ib etish, turli xil loyihalar va tanlovlar ishlab chiqish, u orqali yoshlarda kitob mutolaasiga qiziqish uyg'otish maqsad qilib qo'yildi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Dasturni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilanadi:

kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha me'yoriy- huquqiy hujjatlar hamda moddiy-texnik bazasini takomillashtirish;

xalqimiz, avvalo, yoshlarning ma'naviy - ma'rifiy, badiiy - estetik talablariga javob beradigan kitoblarni chop etish bo'yicha tashkiliy chora- tadbirlarni belgilash;

joylarga, ta'lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda kitob yetkazish tizimini tubdan takomillashtirish choralari ko'rish;

milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq muhim masalani hal etishga qaratilgan tashkiliy chora- tadbirlarni belgilash;

o'quvchilarni qiziqishini o'rganish, sotsiologik so'rovlar o'tkazish orqali kitob mahsulotlari ishlab chiqishini yo'lga qo'yish;

kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday mamlakatning kuch-qudrati o'z fuqarolarining ongliligi bilan belgilanadi. Kitobxon - o'quvchi oilada o'rgangan hayotni kitobdagi voqeliklar bilan boyitib, vatanga muhabbat, sadoqat, iftixor tuyg'ulari hamda ezgu fazilatlar yuksalib boradi. Darhaqiqat, kitobxonlik insonni barkamollikka undasa, uni o'qimaslik ma'rifatsizlikka olib kelib, buning natijasida bolada qashshoqlik yuzaga keladi. Bundan kelib chiqadiki, maktab va oilaning vazifasi - kitobxonlikni inson hayotida zaruriyatga aylantirishdan iborat.

ADABIYOTLAR:

1.O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017-y., 38-son, 1029-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.

2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2020-2025-yillarga mo'ljallangan kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturi to'g'risida" qarori.

3. Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora -tadbirlar dasturi to'g'risida. Xalq so'zi, 2017-yil 14-sentabr.

4. Адилова, М. Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. Science and Education, 2(6), 543-546.

5. Караматова, Д. С. (2021). Синфдан ташқари машғулотлар орқали ўқувчиларни ижодий фаолиятга йўналтириш методлари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(2), 4-9.

6. Qodirova X.N. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida diagnostik madaniyatini shakllantirish. Elektron uslubiy qo'llanma. Guvohnoma. 14.07.2020

7. Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarning o'rni. Science and innovation, 1(B2), 149-151.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANIB DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sharapova Sabohat Djabbarovna

Guliston davlat universiteti "Psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri unga inson faoliyatining barcha sohalariga kirib boradigan, jamiyatda axborot oqimlarining tarqalishini ta'minlaydigan, global axborot makonini tashkil etuvchi axborot texnologiyalarining kuchli ta'siri bilan tavsiflanadi. Bu jarayonlarning uzviy va muhim qismi ta'limni kompyuterlashtirishdir. Bu boshlang'ich

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'limning o'qitish va tarbiya jarayonida multimedia vositalaridan samarali foydalanishning o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyojidadir.

Kalit so'zlar : *Innovatsiya, interaktivlik, multimedia, AKT, innovatsion ta'lim*

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishga qiziqish ortib bormoqda.

Buning asosiy sabablaridan biri shundaki, an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilim olishga o'rgatilgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalar o'z bilimini izlashga, mustaqil o'rganish va tahlil qilishga, hatto chizmachilikka ham o'rgatadi. O'zlarining xulosalari. B shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, egallashi va tarbiyalanishi uchun sharoit yaratadi.

Leksik jihatdan "innovation" atamasi ingliz tilidan tarjimada "innovatsiya" degan ma'noni anglatadi. Innovatsion ta'lim - bu o'quvchiga yangi g'oyalar, me'yorlar, qoidalar, ilg'or g'oyalar, me'yorlar, sifatlar, boshqalar tomonidan yaratilgan qoidalarni tabiiy ravishda qabul qilish bilan bog'liq ko'nikmalarni yaratishga imkon beradigan ta'limdir. Pedagogik texnologiya - o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini juda qulay shaklda rivojlantirish uchun asos bo'lgan ta'lim funktsiyasini amalga oshirishdagi san'at va mahoratdir. [4]

Barcha umumta'lim maktablarida boshlang'ich ta'lim sifati va samaradorligini oshirish ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalarini joriy etish, ilg'or tajribalarni ommalashtirishni taqozo etadi. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va axborot texnologiyalarining asosiy vazifalari:

- o'quv jarayonini umumiy kompleks rivojlantirish;
- ta'lim jarayonida hal qilinishi kerak bo'lgan aniq maqsad va vazifalarni belgilash;
- ta'lim jarayonining mazmunini ishlab chiqish;
- o'quv jarayonida o'quvchining erkin, mustaqil faoliyati, shuningdek, ko'nikma va malakalarni shakllantirish uchun muayyan shart-sharoitlar yaratish;
- talabalar faoliyatini monitoring qilish va baholashni tashkil etish;
- tayyorlash milliy dasturining maqsad va vazifalarini amalga oshirish;
- yoshlar o'rtasida fan-texnika taraqqiyoti to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatishni jadallashtirish.

Boshlang'ich sinflarda innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni ochib beradi:

- o'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish, o'quv materiallari sifatini va o'qitish samaradorligini oshirish;
- turli darajadagi tayyorgarlikka ega bo'lgan o'quvchilarga differensial yondashish va darslarni yuqori estetik saviyada tashkil etish (musiqa, animatsiya).[3]

Boshlang'ich ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, ilg'or tajribalar asosida ta'lim jarayoniga innovatsion pedagogik va multimedia texnologiyalarini joriy etish, boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratish xalq ta'limining ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 19-fevraldagi PQ-2133-sonli "Sog'lom bola yili" Davlat dasturi to'g'risida"gi qarorining 71-bandida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida multimedia vositalari yaratildi. ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

Ushbu uslubiy qo'llanmalarda 1-4-sinflarda rus tili darslarining maqsad va vazifalari, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etish bo'yicha ko'rsatmalar va tavsiyalar berilgan. Talabalarning faolligini oshirish va fikrlash orqali malakasini oshirish uchun multimedia ilovalari ham ishlab chiqilgan. Darsliklarning multimedia ilovalariga quyidagilar kiradi: animatsiya, video, harf va so'zlarning talaffuzi, lug'at bilan ishlash, xattotlik namunalari, nazorat topshiriqlari, didaktik o'yinlar, multfilmlar, bir daqiqa dam olish uchun namunalari, simulyator mashqlari, chizmachilik vazifalari,

boshqotirma mashqlari.

Ular o'quvchilarga til materiallarini oson o'zlashtirish, grammatik tahlilni sodda va tushunarli tarzda bajarish, ijodiy fikrlashga o'rgatish maqsadida turli jadvallar, boshqotirma va boshqotirmalardan foydalanadilar. Mashq mazmunida o'quvchilarga ijodiy fikrlashga, fikr yuritishga undaydigan, taqqoslash, tahlil, sintez va kuzatish asosida xulosa chiqaradigan, tahlilning ma'lum ketma-ketlikda olib borilishini ta'minlaydigan topshiriqlar beriladi. Bundan tashqari, yo'riqnomalarda "Qisqa savolga qisqacha javob", "Kim ko'p so'z tanlaydi", "Teskari test", "Raqaamli joylashishni aniqlash", "Uch haqiqat, bir yolg'on", "Baliq skeleti", "Ovuz", "Veb", "Baholash", "Mozaika", "Blits-anketa", "Venn diagrammasi" kabi ilg'or pedagogik usullardan samarali foydalanildi.

Ishlab chiqilgan multimedia ilovalari o'qituvchiga darsga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazish uchun quyidagi imkoniyatlarni beradi.

- Darsni zamonaviy modellashtirish; - mavzu bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirish uchun qo'shimcha ma'lumotlar va ma'lumotlarga ega bo'lish; - nazariy va mustaqil ishlarni tayyorlash. Rus tili darslarida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'qitish sifati va samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarning bilimga bo'lgan ishtiyoqi va qiziqishini oshiradi, bilimlarni o'zlashtirish, undan amaliyotda erkin foydalanish qobiliyatini mustahkamlaydi. [2]

O'quv jarayonida multimedia vositalaridan foydalanish o'rganishning eng qulay usullaridan biri bo'lib, o'rganish sifati va samaradorligini oshiradi.

Multimedia - bu matn, ovoz, video, grafik va animatsiyani yagona kompyuter tizimida birlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy kompyuter axborot texnologiyasi. [1]

O'qituvchilar uchun multimedia ilovalarining afzalligi: o'qituvchilarga doimiy ravishda o'z ustida ishlash imkonini beradi. Ular har doim darsga tayyor. Darslar noan'anaviy tarzda tashkil etilgan. Talabalar muvaffaqiyatining ortishi. Bo'shliqlarni bo'sh lavabolar bilan to'ldirishga yordam beradi. O'qituvchilarga ota-onalar bilan ishlashga imkon beradi.

Talabalar uchun afzallik: o'qishga bo'lgan qiziqishning ortishi, yuqori o'qish yutuqlari. Uy vazifasini bajarish oson, dars qoldirgan taqdirda ham yangi mavzuni o'zlashtirishga imkon beradi, mustaqil, erkin fikrlashga o'rgatadi. Keyingi bosqichda o'rganish istagi kuchayadi, kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlar yaxshilanadi.

Ota-onalar uchun foyda: Ota-onalar farzandlariga uyda qanday yordam berish va ularning o'qishini qanday yaxshilash haqida aniq tasavvurga ega.

Ochiq ta'limda multimedia vositalaridan amaliy foydalanish uchun o'qituvchi va o'qituvchilar quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak: umumiy pedagogik mahorat; multimedia vositalari va texnologiyalari, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari vositalari bo'yicha ko'nikmalar; axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari va multimedia texnologiyalarini ochiq o'quv jarayonida qo'llash ko'nikmalari. [5]

O'quv faoliyatida multimedia vositalaridan foydalanadigan o'qituvchiga qo'yiladigan talablar har qanday o'qituvchiga qo'yiladigan an'anaviy talablardan va ta'lim faoliyatini axborotlashtirish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari va AKTdan amaliy foydalanish vositalaridan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan aniq talablardan iborat bo'lishi kerak. Interaktivlik multimedaning juda muhim komponentidir. Odamlar ko'rgan narsalarining atigi 20 foizini va eshitganlarining 30 foizini eslab qolishadi. Shuningdek, ular ko'rgan va eshitgan narsalarining 50 foizini va bir vaqtning o'zida ko'rgan, eshitgan va qiladigan narsalarining 80 foizini eslab qolishadi.

Multimedia texnologiyasiga asoslangan kompyuterlashtirilgan ta'lim inson o'qituvchisining o'rnini bosa olmaydi, lekin u o'qituvchi faoliyatini, ayniqsa, mustaqillik va ijodiy fikrlash rivojlangan sohalarda to'ldirishi va takomillashtirishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Бордовский, Г.А. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в учебном процессе /Г.А. Бордовский, И.Б. Готская, С.П. Ильина,

В.И. Снегурова. - Москва: РГПУ, 2007. - 484с

2. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразовательной школе // Автореф. дисс. канд. пед. наук - Чебоксары, 2000.

3. Кирмайер М.О. "Мультимедиа", издательство "ВНУ - Санкт-Петербург" 2000 г.

4. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы//Автореф. дисс. канд. пед. наук - Калининград, 2005.

5. Мантуленко В.В. Роль педагога в условиях использования электронных медиа в учебно-воспитательном процессе / - Самара: Самарский научный центр РАН, 2006. - с.222 - 224.

PEDAGOGIK INNOVATSIYASLAR VA ULARNING AMALIYOTDAGI TADBIQLARI MUAMOLARI VA YECHIMLARI

Tursunova Malika Baxtiyor qizi

Ulug'ova Charos Bekmurod qizi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim, ta'lim oluvchilarni ijodkorlik qobiliyatlarni rivojlantiruvchi metodlar hamda ta'lim to'g'risidagi qonunning ta'lim rivojidadagi o'rni va ahamiyati ifodalangan.

Аннотация: В статье рассматривается значимость в современном образовании, методах, развивающих творческие способности учащихся, а также о роли и значении закона об образовании в развитии образования.

Annotation: This article describes modern education, methods that develop students' creativity, and the role and importance of the law on education in the development of education.

Bizning asosiy maqsadimiz-yoshlarning sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishiga erishish,ularning o'z qobilyati va iste'dodini ro'yobga chiqarish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat.

Sh.M.Mirziyoyev

Yangilanayotgan O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan keng miqyosli tub islohatlar jahon hamjamiyati nigohida yuksak baholanmoqda. Ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalash, o'qish tizimini tubdan isloh qilish va kadrlar tayyorlash borasida milliy modulni yaratilgani xalqaro miqyosida alohida e'tirof etilmoqda. Ayonki, har qanday taraqqiyotning asosiy kaliti ilm fandır. Ilmsiz, innovatsiyasiz hech bir sohada taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Shu bois mamlakatimizda so'nggi yillarda o'qish infratuzulmasini yaxshilash sohadagi xalqaro hamkorlikni yanada .Kengaytirish, tarbiya, o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan, o'qish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega professanal pedagogik kadrlarni tayyorlash, ushbu kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni,» Maqsadli tayyorlashning uzluksiz tizimini» joriy qilish davr talabidir.Chunonchi, Prezidentimizning 2022-yil 11-maydagi "2022-2026-yillarda xalq O'qishini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni Shuningdek, "Xalq o'qishini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar To'g'risida"gi qarori ham ana shunday sa'y-harakatlarning mantiqiy davomi hisoblanadi.

Innovatsion pedagogika-hozirgi davrda norasmiy fan sifatida ma'lum bo'lgan, biroq kun sayin butun jahon soha mutaxassislarining e'tiboriga tushib, jadal rivojlanib borayotgan bilimlar tizimidir. Ilmiy yo'nalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari farqlanadi. Yangilik- bu vosita, yangi metod, metodika texnologiya boshqarishdan iborat. Ta'lim sohasida pedagogik inovatsiya shakllanib, rivojlanib bormoqda. Mazkur yangi fan haqida olimlar tomonida jiddiy fikrlar bildirilmoqda. Bu fanning asosiy vazifasi hukumron bo'lib turgan butun o'quv- tarbiya tizmi nazaryasini innovatsiya asosida qayta tashkil etib o'zlashtirishdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Innovatik muammolariga murojat etish va ularni muhim zamonaviy ilmiy yo'nalishlarga qo'shish jamiyatda innovatsion jarayonlar harakatining o'sib borayotganini tushinish natijasida vujudga keldi. Bizning adabiyotlarimizda innovatsiya muomolari ko'p voqtgacha iqtisodiy tadqiqotlar tizimida o'rganib kelingan. Ammo vaqt o'tishi bilan jamiyat hayoting hamma sohalarida innovatsion o'zgarishlar asosida sifat xususiyatlarni baholash muammosi yuzaga keldi. Ammo bu o'zgarishlarni faqatgina iqtisodiy nazaryalar bilan aniqlab bo'lmaydi. Innovatsion jarayonlarni o'rganish uchun boshqa yo'llar zarur, unda innovatsion tahlil faqat fan va texnikada erishilgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishnigina o'z ichiga olmay, balki boshqarish sohalarida, ta'lim sohalarida, huquq va boshqa sohalarda ham keng joriy etilmoqda. Innovatsion pedagogik muammolar yechimini izlash ta'lim sohasida innovatsion jarayonning xususiyati, mazmunini, tarkibini, tasniflash va tekshirish natijalarini tahlil qilish bilan amalga oshiriladi.» Innovatsiya» atamasiga yaqin bo'lgan tushunchalar «o'zgarish», «mukammallashtirish», «isloh», qilish tushunchalari hisoblanadi. Ammo ular ortasidagi ma'lum farqlar ham mavjud. Yangilik pedagogik tushunchalarni baholashning asosiy o'lchovlaridan biri bo'lib, u ijodiy jarayonning asosiy natijasidir. Yangi tushunchani innovatsion pedagogikada markaziy tushunchalardab biri hisoblanadi. Har qanday vositaning yangiligi-nisbiydir. Bir o'qituvchi uchun yangi bo'lgan narsa boshqasiga yangilik bo'lmasligi mumkin. Yangilik doim aniq tarixiy o'ziga xos tushunchaga ega boladi. Aniq bir vaqtda vujudga kelgan vazifalarni hal etgan yangilik tezda ko'pgina kishilarning mulkiga hamma tomonidan qabul qilingan ommaviy tajribaga aylanishi mumkin. Innovatsiyaning rivojlanishi keng jamoatchi pedagoglar harakati, maktabning tez rivojlanishiga bo'lgan talab va uni pedagoglar amalga oshira bilmasliklari o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar bilan bog'liq muolarni keltirib chiqaradi. Yechimi oddiy shu sababli yangi bilimlarga bolgan talab, yangi innovatsion jarayon tushunchalarni anglash talabi kundalik ish faoliyatiga aylanishi

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, o'quv jarayoni integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi, integratsiya tizimini takomillashtiradi, kamchiliklarni bartaraf etadi, predmetlar orasidagi aloqalar va bog'liqliklarni chuqurlashtiradi, bunday yondashuvlar diffirensiya va integratsiya orasidagi munosabatlarni tushunishga tayanadi. Pedagogikaning maqsadi bir xil maqsad va vazifalarga ega bolgan turli fanlarning element va qisimlarini bir butunga birlashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, u integratsiyani amalga oshirishda o'qituvchilarga yordam berishdir. Olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarda, keyinchalik esa bitiruvchilarda u yoki bu fanlarni o'rganib, shu bilimni, ko'nikmalarni boshqa fanlarni o'rganishda qo'llashga qiynalib, ularni mustaqil fikirlash, olingan bilimlarga o'xshash yoki yangi vaziyatlarga ko'chira bilish ko'nikmalari. Bularning hammasi boshlang'ich sinflardagi turli fanlar bo'yicha mashg'ulotlarning o'zaro kelishmovchiligi sababli sodir bo'lmoqda. Bu holatda integratsiya bir predmet bo'yicha bilimlarni ikkinchisiga ko'chirish va faoliyatning almashinishi emas, balki zamonaviy fanlar integratsiyasi yo'nalishlarini aks ettiruvchi yangi didaktik ekvivalent (mos, o'xshash, keng keladigan narsa)larni yaratish jarayonidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rahima Mavlyanova, Nargiza Rahmonqulova. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya" Toshkent 2013, 177, 50, 56 bet.

2. Sh. M. Mirziyoyev "Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" Toshkent "O'zbekiston", 2016, 32-33-bet.

3. "Umumta'lim fanlari metodikasi" jurnali, 1-, 2-3-, 4-sonlar, 2018. 21-22-bet.

4. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

5. Tursunova, M. (2021). Opportunities and Pedagogical Conditions for the Organization of Integrated Lessons in the Field of Mathematics and Science Education. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 474-478.

BOLALARGA XOS XARAKTER XISLATLARINI SHAKLLANISHIDA OILA TARBIYASI MUHIM OMIL SIFATIDA

Abdurasulova Shoira Kushakovna.

ANNOTATSIYA

Darhaqiqat, kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, avvalo, oilada shakllanadi. Shaxsga xos bo'lgan xarakter xislatlari, shuningdek, millatimizga xos bo'lgan etnik xususiyatlarimizdan, kattalarni e'zozlash, kichiklarni izzat qilish, Vatanni sevish va burch kabi hislatlarning barchasi oilada shakllanadi.

Aynan bolalar o'rtasida sodir etilayotgan deviant xulq-atvor ko'rinishlari jumladan, jinoyatchilik, giyohvandlik, agressivlik, suitsid kabi turli jamiyatimiz uchun yot bo'lgan illatlar oilada shaxslararo munosabatlarning to'g'ri tashkil etilmaganligi oqibatida kelib chiqmoqda

Yosh oilalarimizda bolalar, o'smirlar, katta kishilar va boshqa shaxslarga nisbatan kommunikativ shaxslar aro muloqat qoniqarli emasligi hozirga vaqtda ommaviy axborot vositalari bilan aloqa o'rnatish orqali amalga oshirilishi, shuningdek, «biz» tushunchasi va unga munosabat yetarlicha rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi.

АННОТАЦИЯ

Ведь воспитание молодежи, которая является фундаментом нашего будущего, формируется, прежде всего, в семье. Черты личности, а также наши этнические особенности, такие как уважение к старшим, уважение к молодым, любовь к родине и долгу, формируются в семье.

Именно девиантное поведение, возникающее у детей, в том числе преступность, наркомания, агрессия, суицид, чужды нашему обществу в результате плохих межличностных отношений в семье.

В наших молодых семьях неудовлетворительное межличностное общение с детьми, подростками, взрослыми и др. в настоящее время достигается за счет общения со средствами массовой информации, а также недоразвитости понятия «мы» и отношения к нему.

ANNOTATION

After all, the upbringing of youth, which is the foundation of our future, is formed, first of all, in the family. Personality traits, as well as our ethnic characteristics, such as respect for the elders, respect for the young, love for the motherland and duty, are formed in the family.

It is the deviant behavior that occurs in children, including crime, drug addiction, aggression, suicide, that is alien to our society as a result of poor interpersonal relationships in the family.

In our young families, unsatisfactory interpersonal communication with children, adolescents, adults, etc. is currently achieved through communication with the media, as well as the underdevelopment of the concept of "we" and attitude towards it.

Kalit so'zlar: shaxs, an'ana, urf-odat, munosabat, ota-ona, xarakter, muhit, tarbiya, nuklear oila.

Bolaning oilada shaxs sifatida shakllanishiga kuchli ta'sir etuvchi omillarning asosiysi bevosita muhit va mikromuhitdir. Avvalo, bu bolaning qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, xarakterini shakllantiruvchi jamoa, uning ota-onasi, qarindoshlari, tengdoshlari, maktabgacha ta'lim muassasasasi tarbiyachilari, maktab pedagoglar jamoasi va boshqalardir.

Mikromuhit insonga ikki yoqlama ta'sir ko'rsatadi:

- jamiyat tomonidan tashkil etilgan stereotiplar ya'ni, an'analar, qoidalar, me'yor va kundalik hayotdagi odatiy sharoitlar orqali;
- shuningdek, yaqin muhitning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari natijasida bolalarda xarakter

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

xususiyatlarining shakllanishiga eng muhim omil sifatida birinchi navbatda oila muhiti eng kata tasir ko'rsatadi.

Birinchi rezidentimiz ta'kidlaganidek, "Oila hayotining abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo'lib etishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanligini tan olishimiz darkor. Bola tug'ilganidan boshlab oila muhitida yashaydi, ulg'ayadi, oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar o'smir zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi".

Darhaqiqat, kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasi, avvalo, oilada shakllanadi. Shaxsga xos bo'lgan xarakter xislatlari, shuningdek, millatimizga xos bo'lgan etnik xususiyatlarimizdan, kattalarni e'zozlash, kichiklarni izzat qilish, Vatanni sevish va burch kabi hislatlarning barchasi oilada shakllanadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bolalarda xarakter xususiyatlarining shakllanishiga ta'sir etuvchi bir qator komponentlari oilada shakllanib borishi bilan birgalikda, nosog'lom bo'lgan oila sharoitida tarbiya topayotgan farzandlar xulq-atvorida o'ziga xos bo'lgan salbiy individual psixologik xususiyatlarning shakllanishiga sabab bo'lmoqdadir.

Bir guruh psixologlarning aniqlashicha, xarakterning yangi sifatlarini yuzaga kelishi va ularning mustahkamlanishi real vaziyatni taqozo etadi. Shuning uchun ham xatti-harakat odatni, odat esa xarakterni va xarakter taqdirni yaratadi, degan fikr mavjud. Xarakter qandaydir turg'un va o'zgarmas xususiyat emas. Jumladan, bolalik yoshida xarakterning xususiyatlari odatda "jiddiylashish", "boshqacharoq bo'lib qolish" tarzida ko'rinadiki, bu hol ijtimoiy omillardan ya'ni, atrofdagilarga nisbatan munosabatning murakkablashuvi, gormonal yetilish natijasida namoyon bo'la boshlaydi. Shaxs xarakterdagi o'zgarishlarni yetarlicha hisobga olmaslik ziddiyatli va nizoli munosabatlarni vujudga keltiradi. Ayni shu davrda bola xarakterida aktsentuatsiya xususiyatlari, jumladan, emansipatsiya reaksiyasi kattalar qaramog'idan "ozod" bo'lishlik, tengqurlari bilan guruhlashish reaksiyasi, ishtiyoq reaksiya, xobbi reaksiyasi kabilar ustivorlik qiladi.

Aynan bolalar o'rtasida sodir etilayotgan deviant (xulqi og'ishgan) xulq-atvor ko'rinishlari jumladan, jinoyatchilik, giyohvandlik, agressivlik, suitsid kabi turli jamiyatimiz uchun yot bo'lgan illatlar oilada shaxslararo munosabatlarning to'g'ri tashkil etilmaganligidan kelib chiqmoqda. Bunda, ota-onalar farzandlari tarbiyasiga befarq, loqayd munosabatda bo'lishi, oilada sog'lom turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, ota-onalarni farzandlarining yoshiga xos bo'lgan psixologiyasini, ularga xos bo'lgan shaxslararo munosabatlar to'g'risidagi bilimlarini yetishmasligi tufayli jamiyatimiz uchun zid bo'lgan xatti-harakatlarning yuzaga kelayotganligi, natijada, ilmiy asoslangan ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarning psixologik jihatlarini ochib berishligini taqozo etadi.

Birinchidan, ijtimoiy muhitdagi turli hodisalar insonning ongiga bevosita ta'sir qilib, unda chuqur iz qoldiradi.

Ikkinchidan, tashqi ijtimoiy muhit ta'sirining chuqurroq va mustahkamroq bo'lishiga odamning o'zi yordam beradi. Ma'lumki, bolalar o'z tabiatlariga ko'ra, yoshlik chog'laridan boshlab, nihoyat darajada taqlidchan bo'ladilar. Bolalar katta odamlarning barcha hatti-harakatlariga bevosita taqlid qilish orqali bu hatti-harakatlarni, yaxshi-yomon fazilatlarini o'zlariga singdirib boradilar. Bolalar oilada, ko'cha-ko'yda, katta odamlarning har bir harakatlarini, o'zaro munosabatlarini zimdan kuzatib turadilar.

To'g'ri, hozirgi globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlarining kuchayishi munosabati bilan oilaning etnopsixologik xususiyatlaridagi milliy barqarorlik susayib, zamonaviylashish tendentsiyasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bu fikrga V.V.Boyko ham qo'shilib, bolalarda xarakter shakllanishiga ta'sir etuvchi zamonaviy oilalarning o'ziga xos xususiyatlarini quyidagicha ajratib ko'rsatadi:

-Birinchi

dan, oilaning nuklearlashib borishi oqibatida yani oilada er-xotin va farzandlardan iboratligi zamonaviy kam farzandli nuklear oilalarning ko'p avlodli oilalardan farqli ravishda bola xarakterining shakllanishida o'ziga xos ijtimoiy-psixologik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

muhitni tashkil etadi. Bunday oilalarda ko'pincha shaxslararo munosabatlarning qisqa zanjiri ustunlik qiladi, oila a'zolarining o'zaro bir-biriga ta'sir etish vositalari chegaralangan, shuningdek, taqlid qilish uchun namuna va vaziyatlar ham kam shakllanganligi bilan farqlanadi.

-Ikkinchidan, oiladagi o'ta bog'liq va bir xildagi munosabatlar oqibatida bolalarning ota-onalarga xulqi namunalarini mustahkam egallashlari ehtimolligini oshiradi. Ota-onalar xulq-atvoridan tanlab olish chegaralangan bo'lganligi sabab, bolalar ijtimoiy-tipik xususiyatlarni egallashi, qaysiki, o'zida ham mikromuhit, ham individual xususiyatlarining aks etishi ehtimolidan holi emasdir.

Keltirilgan turli ilmiy ma'lumotlardan kelib chiqib ta'kidlash mumkinki, zamonaviy oilaning o'ziga xos xususiyati o'sib kelayotgan yosh avlod uchun insonparvarlik tajribasining cheklanganligi bilan ifodalanadi.

Bazi yosh oilalarimizda bolalar, o'smirlar, katta kishilar va boshqa shaxslarga nisbatan kommunikativ tolerantlik (bag'rikenglik) sifatleri yetarlicha o'z aksini topmaganligi, oila a'zolari o'rtasida yetarlicha ma'lumot almashinish chegaralangan, to'g'ri yo'lga qo'yilmagan, bori ham hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalari bilan aloqa o'rnatish orqali amalga oshirilishi, shuningdek, «biz» tushunchasi va unga munosabat yetarlicha rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi. Ko'pgina holatlar oqibati sifatida yuqori darajada bolalarning «personifikatsiyasi», ya'ni oila davrasida bolalarning o'z «men» ini ko'rsatishi hisoblanib, bu o'zining haqligini ta'kidlash, o'zini ota-onalarga qarama-qarshi qo'yish, ularga qarshi harakatlar qilish, ularning qadrini, obro'sini ni inkor etish, ular berayotgan maslahatlardan to'liq foydalanmaslik orqali namoyon bo'lmoqda.

Bu esa bola xarakter xususiyatlariga xos bo'lmagan begonalashishning ayrim shakllarini yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Ayni vaqtda oilada shakllangan oila a'zolarining begonalashishi bolalarning boshqa doiralarda ya'ni, turli guruhlar va soatlab axborot vositalari bilan band bo'lishiga olib kelmoqda. Oila a'zolari o'rtasidagi kommunikativ aloqalarning cheklanganligi, qondirilmagan shaxslararo munosabatlarnatijasida bolalar o'zining ehtiyojini, endi norasmiy guruhlarga qo'shilish, noan'anaviy mashg'ulotlar bilan shug'ullanayotganini kuzatishimiz mumkin.

Bunday bolalar va ota – onalar o'rtasidagi o'zaro ta'sir munosabati jarayonidagi ayrim negativ holatlarni yuzaga kelishini V.V.Boyko quyidagicha talqin etadi.

Oiladagi o'ta qat'iy chegaralangan oila a'zolarining munosabatlari, bunda, ota – onalarning o'ta talabchanligi, bolalarda ning xarakter xususiyatlarida nuqsonli xislatlarini keltirib chiqaradi. Bu o'z navbatida ota – onalarning bolaga nisbatan munosabatida yanada qat'iy holatlarning xosil bo'lishiga olib keladi.

O'zaro munosabatlarning agressiv holati natijasida esa bir biriga nisbatan bemehrlilik, qo'pollik va ota – onalarning qo'rsiligi bolalarda agressivlik reaksiyasini uyg'otadi va o'zaro munosabatlar jarayonida ziddiyatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lishini kuchaytiradi.

Munosabatlarning kelishuvchanlik holati. Bu holatda ota-onalar kompleksi bolalar kompleksini hayotga yo'naltiradi. Masalan, ota-onaning doimiy ravishda boladan noroziligi, bolasini tanqid qilishi, urishishi, xaqorat qilishi, tahqirlashi boladada o'z navbatida aybdorlik xissini shakllantirib, uni maktabda, maktabdan tashqari jamoalarda himoya reaksiyalarining yetishmasligiga, muloqotda o'zini chetga tortishiga, o'z-o'zini himoya qila olmaslikga, biror ta'sirga tezda javob qaytara olmaslik holatiga va o'zini tezda yo'qotib qo'yish holatiga olib keladi. Bolalarning bunday xulq atvori ota-onalari va atrofdagilar uni boshqarishiga, boshqalarga tobe bo'lib qolishga, bog'lanib qolishiga, mustaqil bo'la olmasligiga sabab bo'ladi.

Ketma-ket bo'lmagan munosabatlar. Bunda ota-onalarning bola tarbiyasidagi ehtiyotsizligi, loqaydligi vabolaga nisbatan talabchan bo'lmasligi bilan ajralib turadi. Bolalarga nisbatan qo'yilgan noto'g'ri talablar yo o'zini oqlamagan yoki o'ta yumshoq ko'rinishda bo'lib, muayyan bir harakati uchun bir safar jazolasalar, keyingi safar e'tiborsiz qoldirishining natijasiadir. Bunday holatlarda bolalar hulq-atvor normalarida, burch,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ma'suliyat hissi kabi tushunchalar haqida o'ylamaydi va muayyan tasavvurlarga ega bo'lmaydi.

Yuqorida keltirilgan tarbiya usullari, shakllariga bola tarbiyasida quyidagi xususiyatlarini yuzaga kelishiga sabab bo'ladi:

«*Tarbiyasi qiyin*» bolalar pedagogik qarovsizlik natijasidir. L.S. Vigotskiy fikricha, «*qiyin*» bola hayotining noto'g'ri munosabatlar xarakterining natijasidir. Bular avvalo qaysar, injiq bolalar, ularni qiziqarli faoliyat turiga tortish, ularni tarbiyalashning asosiy usullaridan biridir. Ularning ma'lum bir qismi intizomsiz, qo'pol bolalardir. Ularning faolligini maqsadga muvofiq o'zgartirish, ularga ba'zi huquqlarni berish yo'li bilan ularga ta'sir o'tkazish mumkin. Psixologiyada «*tarbiyasi qiyin*» bolalarning bir qancha klassifikatsiyalari mavjud.

Birinchi guruh - ijtimoiy salbiy, mustahkam qarashlarga egabolalar;

Ikkinchi guruh - qonunbuzarlarga taqlid qiluvchi bolalar;

Uchinchi guruh - ijobiy va salbiy xulq - atvor stereotiplari o'rtasida ikkilanuvchi, o'z xatolarini tushunuvchi bolalar.

To'rtinchi guruh - irodali bolalarga bo'ysunuvchi bolalar.

Beshinchi guruh - qonunbuzarlik yo'liga tasodifan kirib qolganlar.

Shuni aytish lozimki, tarbiyasi og'ir bolalar uchun, ular yashayotgan muhit, oila, ular o'qiyotgan jamoa, sinfning roli juda kattadir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oiladagi turli tuman tarbiya usullarini qollash tarbiyalanuvchining xarakter xususiyatlariga mos kelishi, ya'ni nota-onalar, tarbiyachilar bolalarning individual psixologik xususiyatlarini e'tiborga olib tarbiya usullarini va shakllarini qo'llashi maqsadga muvofiqdir. Aks holda, bolaning xarakter xususiyatlarida tarbiyasi o'g'ishish kabi nomaqbul ko'rinishlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. I.A Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: ma'naviyat, 2008.
2. V.V. Boyko. Trudno xaraktero podrostkov. – Sank Peterburg.: Izdatels'tvo «Soyuz», 2002.
3. G'.B. Shoumarov "Oila psixologiyasi" "SHARQ" 2008yil
4. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya: Ped. in-t. talabalari uchun o'quv qo'llanma M.G. Davletshin umumiy tahriri ostida. – T.: O'qituvchi, 1974. – 194 s.
5. Sh.A. Dostmuhammedova, X.A. Tillashayxova, G. Baykunsova, G. Ziyavitdinova. "Umumiy psixologiya" Toshkent-2020yil
6. Mukhammatovna, E. D., Tovboevna, M. N., Kushakovna, A. S., Egambaevich, U. K., Shakirovich, Y. S., & Yusufovna, S. D. (2021). Improving the Methodology for Preparing Future Primary School Teachers for Innovative Professional Activities. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5490-5498.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISH FAOLIYATI TURLARI

**Abdurasulova Shoira Kushakovna.
Jumanazarova Iroda Farxod qizi**

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda boshlang'ich sinflarda musiqa darslarini to'g'ri tashkil etilishi, samarali o'tilishi hamda boshlang'ich sinflarda darslarni to'g'ri tashkil etish faoliyati haqida yoritilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Kalit so'zlar: xor bo'lib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, cholg'u asboblari jo'r bo'lish.

Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarining mazmunida faqatgina o'zlashtirishi emas, balki o'quvchilar ongini voqelikka munosabatini rivojlantirish, estetik madaniyatini tarkib toptirish va boshqa ichki his-tuyg'ularini shakllantirish nazarda tutiladi. O'qituvchining darsga ijodiy tarzda yondashishi muhim ahamiyat kasb etadi va bir qancha vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich sinflarda esa musiqa darsi quyidagi beshta faoliyat turidan tuziladi:

Xor bo'lib kuylash

Bolalarni musiqiy o'quvini ijodiy rivojlantirishda ayniqsa, vokal-xor ishlarining ahamiyati katta. Bunda o'quvchilarni kuylashga qiziqitira olish ko'p jihatdan o'rganadigan har bir mashq yoki qo'shiq o'quvchi tomonidan chiroyli qilib kuylab berishga bog'liq. Musiqa madaniyati darslarida qo'shiq o'rgatish bir necha bosqich jarayonida amalga oshiriladi:

1. Bolalar diqqatini qo'shiqqa jalb qilish.
2. Qo'shiq haqida o'qituvchining kirish so'zi (qo'shiq mualliflari, asarining mazmuni, tarixiy xususiyatlari haqida qisqacha hikoya qilish).
3. Qo'shiqni tahlil qilinishi (musiqa ifoda vositalari, xarakteri mazmunini suhbat yo'li bilan belgilash).
4. Qo'shiqni musiqiy jummalarga bo'lib o'rgatish (to'g'ri nafas olib, jumlaning oxirigacha tejab yetkazish, ijrochilik sifatleri ustida ishlash).
5. Qo'shiqni badiiy ijrosiga erishish (qo'shiq haqidagi bolalar taassurotlari yuzasidan qisqa suhbat o'tkazish, ya'ni umumlashtirish).

Musiqa savodi.

Musiqa madaniyati darslari jarayonida, musiqa savodi mustaqil dars faoliyatlar jarayonida musiqa asarlarini badiiy o'rganish va ijro etish ishlarini savodxonlik asosida bajarish uchun qo'llaniladi.

Musiqa savodi quyidagi bosqichlar bo'yicha o'rgatiladi.

1. Bolalar diqqatini musiqa ifoda vositalari kuy, registr, temp, ritm, dinamik belgilar o'rgatish.
2. Ovoz sozlash va qo'shiq ijro etish qoidalariga doir bilimlar, chapak va cholg'u asboblarning chalish qoidalariga amal qilishga o'rgatish.
3. Musiqa ijodkorlari: "kompozitor", "ijrochi", "tinglovchi" mavzuning mazmuni va o'rganiladigan asarning mualliflari haqidagi ma'lumotlar, musiqa savodi orqali amalga oshiriladi.

Musiqa tinglash

Musiqa tinglash, musiqa madaniyati darslarining asosiy omili hisoblanadi, chunki musiqaning yangrashi ongli ravishda idrok etilib, uning xarakteri, mazmuni ongli ravishda o'zlashtiriladi. O'quvchilarni hayotiy tajribalariga tayangan holda har bir musiqa asari zamirida ma'lum, his-tuyg'u va fikr aks ettiriladi. Biz musiqa darsining qaysi faoliyatini olmaylik u avval musiqani tinglab, musiqani idrok etishdan boshlanadi va o'quvchilarning ruhiyatiga ta'sir etadi, shuning uchun musiqa tinglash darsining yetakchi faoliyati bo'lib hisoblanadi. Darsda tinglanadigan har bir musiqiy asar, badiiy-g'oyaviy mazmuni jihatdan chorak dars mazmuniga bog'liq bo'ladi va ilmiylik, davomiylik, izchillik tamoyillariga amal qiladi.

Bolalar cholg'u asboblari jo'r bolish.

Musiqa darslarida qo'llaniladigan bolalar cholg'u asboblari ikki turga bo'linadi. Kuychang va kuychang bo'lmagan (shovqinli) cholg'u asboblari kiradi.

1. Kuychang cholg'u asboblarga metalafon va kselafon kiradi.
2. Kuychang bo'lmagan cholg'u asboblari: doirachalar, oddiy cho'p qo'shiqlar, kichik shiqildoqlar, barabanchalar, uchburchak markassa va rumbalar kiradi. Bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lish turli metodlar amalga oshiriladi;
1. Avval bolalar kuyni tinglab, chapak chalish, ritmik jo'r bo'lish.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

2. Musiqaga ritmik jo'r bo'lishni aniq bajarganlar, bolalar cholg'u asboblarida jo'r bo'ladigan.

3. Keyinchalik esa, passiv bolalar, to'g'ri ijro etishga intilish maqsadida, ular ham jo'r bo'ladilar.

4. Bolalar cholg'u asboblarida jo'r bo'lish har gal, har xil cholg'u asboblarida bajariladi.

5. Sinfni 2 guruhga bo'lib. 1 - guruh chapak va cholg'u da, 2 - guruh esa ovoz usul berish (bum-ba, baka-baka-bum) bilan amalga oshirish mumkin.

6. Bolalar cholg'u asboblarida ritmik jo'r bo'lish grafik ko'rsatilgan ritmik tuzilmalarga qarab, chalish ham o'quvchilar ijodkorligini oshiradi, faollashtiradi, ijrochilik malakalarini va musiqiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantiradi.

Musiqaga xos harakatlar bajarish.

Musiqaga mos raqs, o'yin harakatlarini bajarish, o'quvchilarni diqqatini jamlashda, xotirasini mustahkamlashda va jismonan o'sishga yordam beradi. Dars davomida quyidagi harakat turlaridan foydalanish tavsiya etiladi: marsh musiqalariga qadam tashlash, yugurish, raqs elementlarini bajarish, mustaqil o'yinlar o'tkazish, musiqaning xarakteriga mos, turli qo'l va tana harakatlari bilan ifodalanadi.

Demak, yangi dastur mazmunida dars o'tish uchun, musiqa o'qituvchisi ijodkor bo'lishi, musiqadan zarur bilimlarga hamda ashulachilik malakalariga ega bo'lishi lozim.

Xulosa. Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarining maqsadlari Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg'ularini shakllantirishdir. Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratlariga bog'liq. Musiqa darslarini yuqorida keltirilgan faoliyat turlarida foydalanilsa kutilgan natijaga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kushnaryov X.S. 1943-yil O'zbekiston san'atshunoslik institutida qilgan ma'ruzasi. M., Sov.muzika.
2. Radynova O.P. Bolalarning musiqiy rivojlanishi. Moskva-1997 yil.
3. Sharipova G.M., Asamova D.F., Xodjayeva Z.L. MUSIQA O'QITISHNING NAZARIYASI METODIKASI VA MAKTAB REPERTUARI. Toshkent-2014
4. Teplov B.M. Musiqiy qobiliyatlar psixologiyasi. Moskva-1995 yil.

Boshlang'ich sinflarda innovatsion ta'lim texnologiyasining avzallik jihatlari

Bayirbekov Mamatqul G'oibnazarovich

Pedagogika fanlar nomzodi dotsent

O'quvchilarning fikr doirasi, ongi, dunyoqarashlarini o'stirish, ularni erkin tinglovchidan erkin ishtirokchiga aylantirmoq nihoyatda muhimdir. O'qituvchi darsda boshqaruvchi o'quvchilar esa, ishtirokchiga aylanmog'i lozim. Ana shu vazifani uddalashda innovatsion faoliyat ustunligi ko'p qirrali samara keltiradi.

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish lozim. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari cheksizdir. Ular maktab ostonasiga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirib, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda shakllanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi. Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang'ich sinfda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Chunki motiv o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivini rivojlantirishga katta yordam beradi. Boshlang'ich sinflarda ko'proq bolalarning yoshini, bilim saviyasini hisobga olish lozimligini unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va vaqt kam sarflanadigan o'yin mashqlardan foydalanib, darslar o'tish yaxshi samara beradi. Ko'proq atrof-muhit bilan bog'lab o'tilgan mashg'ulotlar bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida foydalanishning o'ziga xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakkam ehtiros bo'ladi. Darsning oldindan loyihasi, ya'ni texnologik xaritasi tuziladi. Texnologik xarita tuzish uchun o'qituvchi darsning har bir bosqichida amalga oshiriladigan ishlar, ularda o'qituvchining pedagogik va o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini tashkil etish, boshqarish va faollashtirish yo'llari, teskari aloqani amalga oshirish, ularga ajratilgan vaqtni aniq belgilash lozim. Texnologik xaritada albatta tashkiliy qism, yangi mavzuning motivatsiyasi, o'quvchilar bilimini tekshirish, yangi mavzuni o'rganish va uni mustahkamlash, erishilgan natijalarni tahlil qilish va yakun yasash kabi bosqichlari bo'ladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchining dars davomida bajaradigan ishlari bosqichma-bosqich qayd etiladi. Dars texnologik xaritasining mukammal tuzilishi, maqsad va vazifalarini amalga oshirish, samaradorlikka erishish va bosqichlar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash, vaqtdan unumli foydalanish imkonini beradi. "Baliq skeleti" texnologiyasi. Ushbu texnologiya baliq model chizmasi orqali namoyish etilib, bunda o'quvchilar o'rta tashlangan muammoni har tomonlama ochib berishga harakat qiladilar. Baliq skeleti chizmasi vatmanga chizilib uning tepa qismiga yechilishi kerak bo'lgan muammo yoziladi. Pastki qismiga muammoni hal etilish yo'llari yozib boriladi. Masalan, yo'l harakati darslarida "Yo'l qoidalari" mavzusida "Svetofor nima uchun kerak?" muammosi qo'yilsa, bolalar o'z fikrlari bilan baliq skeletini boyitib boradilar. Bu usul orqali o'quvchilar mustaqil, keng, ijodiy, tanqidiy fikrlashga o'rganadilar.

"Venn diagrammasi" Ushbu texnologiya ona tili, o'qish darslarida o'tilayotgan mavzu haqida o'z fikriga ega bo'lish, matn bilan ishlash, o'rganilgan materialni yodida saqlash, so'zlab berish, fikrini erkin holda bayon etish, hamda dars mobaynida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalardan foydalanib, o'tilgan darsda o'quvchilar o'z qobiliyati va imkoniyatlarini namoyish qilishga erishadilar, jamoa bilan ishlash malakasiga ega bo'ladilar, o'z g'alar fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Bu esa, darsning samaradorligini oshirib, ta'lim sifatini kafolatlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Barkamol avlod yili" Davlat Dasturi. – T.: O'zbekiston, 2010.
2. Abduqodirov A.A., Begmatova N.X. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti (o'quv-uslubiy qo'llanma). – Qarshi: Nasaf, 2011.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

3. Alimov N. Maktabgacha yoshdagi bolalarni matematik ta'limga tayyorlash . Maktabgacha ta'lim. – T., 2005.

4. Axmedova M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zlashtirish darajasini aniqlash va tahlil qilish . Bola shaxsini rivojlantirishning dolzarb muammolari mavzusidagi II xalqaro anjuman. – T.: 2008.

Masofaviy ta'limni tashkillashtirishning pedagogik va psixologik shart sharoitlari.

Iskandarov Islombek Shukurovich

GulDU jismoniy tarbiya madaniyat
Fakulteti o'qituvchisi

Annatsiya:

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli - masofaviy o'qitish yaratilishiga omil bo'ladi

Kalit so'zi ;

Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi fazoviy bir-biridan ajralgan holda o'zaro maxsus yaratilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va Internetning boshqa texnologiyalari yordamida doimiy muloqotda bo'ladilar.

Masofaviy ta'lim jarayonini tashkil etish

Masofaviy ta'limni tashkil etishda ushbu jarayonning bevosita ishtirokchilari - talabalar ham, o'qituvchilar ham, masofaviy kurslar koordinatorlari, maslahatchilar va o'quv guruhlari kuratorlari katta rol o'ynaydi. Ularning barchasi aniq pedagogik muammolarni hal qilish uchun Internet imkoniyatlaridan foydalanadilar. Bundan tashqari, agar stajyorning Internetni foydalanuvchi darajasida o'zlashtirishi etarli bo'lsa, u holda o'qituvchilar va kuratorlardan belgilangan didaktik vazifalar doirasida telekommunikatsiya muhitida kursantlarning ishini tashkil etish uchun ma'lum bilim va ko'nikmalar talab qilinadi:

Zamonaviy AKTdan foydalangan holda masofaviy ta'limni tashkil etish:

Agar u uslubiy jihatdan asoslansa, gipermatnga tovush, animatsiyalar, grafik qo'shimchalar, video ketma-ketliklar va boshqalar kiradi, ammo shuni yodda tutish kerakki, haddan tashqari ko'rinish materialning singdirish tezligini pasaytiradi. O'quv materialini kursantga, agar iloji bo'lsa, bir nechta shakllarda mavjud bo'lishi kerak, masalan: Internet orqali, kompakt diskda, bosma shaklda. Umuman olganda, materialning tarkibiga quyidagi tarkibiy qismlar kiradi, haqiqiy o'quv materialini, shu jumladan zarur rasmlar; uni ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar; savollar va o'quv vazifalari; nazorat vazifalari va ularni bajarish bo'yicha tushuntirishlar. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, masofaviy kursni qurishda o'quv ma'lumotlarining eng samarali multimedia taqdimoti.

Psixologiyadan ma'lumki, o'z mehnatining natijasi ma'lum ijobiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi, bu esa o'rganish uchun qo'shimcha motivatsiyani keltirib chiqaradi. Ma'lumki, materialni yaxshiroq o'zlashtirish uchun har bir kishi individual ish va yodlash usullarini ishlab chiqadi

Zamonaviy tarmoq texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan multimedia kursini kursantga o'rganilayotgan matn o'z xohishiga ko'ra tasvirlash, uni yanada shaxsiy qilish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

imkonini beradi (tarkibni o'zining shaxsiy ehtiyojlariga muvofiq tanlash, matnda usullarni tanlash va tuzatish). Bu shaxsan uning uchun eng samarali). Multimedia elementlari materialni idrok etish va eslab qolish uchun qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Talabning ongsiz reaksiyalaridan foydalanish mumkin bo'ladi, masalan, kursning har bir ma'ruzasida xulosa chiqarish yoki topshiriq berishdan oldin ma'lum bir tovush (ohang), kursantni ma'lum bir ish turiga qo'yish mumkin. Bundan tashqari, multimedia kursidan qayta-qayta va ko'p funksiyali foydalanish mumkin: kurs yoki ma'ruzaning bir qismi o'qituvchining qo'shimcha harakatlarisiz takrorlash yoki nazorat qilish uchun darsning mustaqil qismini tashkil qilishi mumkin. Kurs nafaqat darslik (matn) ning kengaytirilgan modeliga, balki ma'ruza jarayonining kengaytirilgan modeliga ("taqdimot") asoslanishi mumkin, bu esa kognitiv jarayonlarni boshqarish va o'zini o'zi boshqarish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Internet texnologiyasini qo'llashga asoslangan masofaviy o'qitish jahon axborot ta'lim tarmoq 'iga kirish imkonini beradi, integratsiya va o'zaro aloqa tamoyiliga ega bo'lgan muhim bir turkum yangi funksiyalarni bajaradi.

Masofaviy o'qitish barcha ta'lim olish istagi bo'lganlarga o'z malakasini uzluksiz oshirish imkonini yaratadi. Bunday o'qitish jarayonida talaba interaktiv rejimda mustaqil o'quv-uslubiy materiallarni o'zlashtiradi, nazoratdan o'tadi, o'qituvchining bevosita rahbarligida nazorat ishlarini bajaradi va guruhdagi boshqa «vertikal o'quv guruhi» talabalari bilan muloqotda bo'ladi. Ma'lum sabablarga ko'ra, ta'lim muassasalarining kunduzgi bo'limlarida tahsil olish imkoniyati bo'lmagan, masalan, sog'ligi taqozga etmaydigan, mutaxassisligini o'zgartirish niyati bo'lgan yoki yoshi katta, malakasini oshirish niyati bo'lgan kishilar uchun masofaviy o'qitish qulay o'qitish shakli hisoblanadi. Masofaviy o'qitishda turli xil axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalaniladi, ya'ni har bir texnologiya maqsad va masala mohiyatiga bog'liq. Masalan, an'anaviy bosma usuliga asoslangan o'qitish vositalari (o'quv qo'llanma, darsliklar) talabalarni yangi material bilan tanishtirishga asoslansa, interaktiv audio va video konferensiyalar ma'lum vaqt orasida o'zaro muloqotda bo'lishga, elektron pochta to'g'ri va teskari aloqa o'rnatishga, ya'ni xabarlarini jo'natish va qabul qilishga mo'ljallangan. Oldindan tasmaga muxrangan videoma'ruzalar talabalarga ma'ruzalarni tinglash va ko'rish imkonini bersa, maksimal aloqa, xabarlar, topshiriqlarni tarmoq orqali tezkor almashinish talabalarga o'zaro teskari aloqa orqali o'qitish imkonini beradi. Yuqoridagilarga asoslanib, ta'lim jarayonida ayni vaqtda qayta-qayta tilga olinayotgan ayrim terminlar tavsifi va ta'riflarni keltirib o'tamiz.

Masofaviy ta'lim - masofaviy o'qitishga asoslangan ta'lim.

Masofaviy o'qitish - o'zaro ma'lum bir masofada Internet texnologiya yoki boshqa interaktiv usullar va barcha o'quv jarayonlari komponentlari - maqsad, mazmun, metod, tashkiliy shakllar va o'qitish usullariga asoslangan talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabat. Masofaviy o'qitishning pedagogik texnologiyalari - tanlangan o'qitish konsepsiyasiga asoslangan masofaviy ta'limning o'quv-tarbiyaviy jarayonini ta'minlovchi o'qitish metodi va uslublar majmuasi.

Keys-texnologiya - masofaviy o'qitishni tashkil qilishning shunday uslubiki, masofaviy ta'limda matnli, aaudiovizual va multimediali (keys) o'quv uslubiy materiallar majmuasi qo'llanishga asoslanadi.

TV-texnologiya - masofaviy o'qitishni tashkil qilishning shunday uslubiki, u talabalarga o'quv-metodik ma'lumotlarni televidenie vositasi yordamida etkazishga xizmat qiladi va tashki aloqali ixtiyoriy interaktiv usullardan biri bilan o'rnatishga asoslanadi. Masofaviy o'qitishning ta'lim tizimida bir-biridan farqlanuvchi model va shakllari mavjud bo'lib, ular quyidagi qo'llanish shartlari bilan farqlanadi: - geografik shartlar (masalan, mamlakat territoriyasi, markazdan uzoqlikda joylashuvi, iqlimi) mamlakatning axborotlashuvi va kompyuterlashtirish umumiy darajasi 1. kommunikatsiya va transport vositalarining rivojlanish darajasi;

2-ta'lim jarayonida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarining

qo'llanish darajasi; - ta'limda qo'llaniladigan an'analari; 3- masofaviy o'qitish tizimi uchun

ilmiy pedagog kadrlar mavjudligi vaularning salohiyati va boshqalar
Adabiyot:

"Masofaviy ta'lim asoslari", Qo'llanma. Andreev masofaviy ta'limda. O'quv yordami. - M.: VU, 1997. Rossiyada masofaviy ta'limning yagona tizimini yaratish va rivojlantirish kontsepsiyasi. Goskomvuz RF, M., 1995. "Masofaviy ta'lim: tashkiliy-pedagogik jihatlar"

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR

Mavlyanov Umid Nasriddinovich

Phd kata o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va PIRLS xalqaro tadqiqoti, ularni amalga oshirishda boshlang'ich ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar haqida

Kalit so'zlar: Innovatsiya, PIRLS, TIMSS, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang'ich sinf, loyiha, hamkor, so'rovnom, axborot resurslari, mustaqil ta'lim, induktiv, deduktiv, pedagogik texnologiya, muammoli vaziyat

Respublikamiz ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda "2030 yilga kelib "Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash" dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" xalq ta'limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'limda innovatsiya jarayonini amalga oshirishda xalqaro tajribalarni ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o'rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko'nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash, o'zini-o'zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishi) ni rivojlantirish, tayanch kompetensiya mezonlaridan biri bo'lgan "Har doim ta'lim olish"ga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Mustaqil ishlar jarayonida o'quvchilarning innovatsion kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi mezonlari asosida shakllantirishning tashkiliy asoslari, mohiyatini ochib beruvchi nazariy-amaliy ishlanmalar zarurligining aniqlanganligi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining kompetensiyalarini samarali shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqilishi va maqsadli-natijaviy modeli yaratilishiga nazariy asos bo'lib xizmat qildi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'limda keng o'rin olish boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirish uchun yo'naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Boshlang'ich ta'lim uchun tavsiya etilgan ta'limning asosiy, yordamchi va didaktik vositalar tizimini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur. PIRLS baholash dasturi talablari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar jarayonini loyihalashtirish hamda o'qitishni individuallashtirish, intensivlashtirish va optimallashtirish talab etiladi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimida keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarida quyidagilarga e'tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi va tatbiq etilishi lozim bo'lgan ishlarni to'g'ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg'ulotlar tizimini yaratish; boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar bo'yicha atamalar to'plamini tuzish; sinov mashg'ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o'yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o'tkazishning nazariy va amaliy yo'nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o'zida aks ettiradigan o'quv dasturlari, darslik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qo'llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma'naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich ta'limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang'ich ta'lim sohasida mavjud tajribalarini o'rganish va maktablarda joriy etish.

O'quvchilarga beriladigan bilimlar, ko'nikmalar, asosan, dars jarayonida singdirilishi, birinchi sinfda o'quv yili davomida, uyg'a vazifa berilmasligi, berilsa ham ular yengil kuzatish, taqqoslash, sanab ko'rish, rasm chizish, qo'shiq aytish, sayr qilishdan iborat bo'lib, bu bilan ta'lim elementlarini asta-sekin o'zlashtirib borishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda o'quvchi fikrlaydi, sanaydi, faraz qiladi, tevarak-atrof go'zalligidan bahramand bo'ladi, eng muhimi, hordiq chiqarib, tinch uxlaydi va ertasiga darsga ziyrak holatda keladi. Eskirib borayotgan metodlar, uy vazifasining ortib borishiga yo'l qo'ymaslik, xususan, o'quvchilariga beriladigan uy vazifalarini me'yorlash joiz. Bugungi kunda ta'lim sifatini baholovchi PIRLS xalqaro dasturiga tayyorgarlik ko'rishda mustaqil ishlar jarayonini tizimli tashkil etish ijobiy samara beradi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi" tomonidan PIRLS baholash dasturiga tayyorgarlik ko'rish uchun 8 turdgi mashq daftarlari nashr etilgan. Ushbu mashq daftarlari 4-sinf o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasini baholaydi. PIRLS xalqaro baholash tadqiqotiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Mustaqil ishlarni amalga oshirish bilan innovatsion tushunchalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirishda kuzatib boriladigan universal o'quv faoliyatining shaxsiy, regulyativ, bilish, kommunikativ bloklari aniqlashtirildi va ular tavsiflandi. Mustaqil ishlarni o'quv va o'yinli topshiriqlar orqali amalga oshirish uchun qulay ta'limiy muhitni yaratish lozim

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. uzreport.news
2. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы : дис.канд. пед. наук.avtoreferat. 2004.-7 s.
3. Gulmurodova H.T.“O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari:muammo va yechimlar”2-to'plammasofaviy ilmiy-amaliy onlayn konferensiya 2021.
4. Qurbonova M.F PIRLS talablari asosida o'quvchilarning anglash va uni izohlash malakalarini mustaqil ishlar jarayonida rivojlantirish// Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Chirchiq, 2021. – B. 1501-1505

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Халдаров Хикматулла Ахматович

Кабилжанова Насиба Комил кизи

Шобдуллаев Шахбоз Шоабдукарим ўғли,

Аннотация: Данная исследовательская работа посвящена проведению экспертизы, в управлении процессом обучения, для определения качества приобретенных знаний в образовании, с помощью эргономики и эргономического моделирования. В статье, приводится «картеж» составной части определения качества из которых рассчитывается приобретаемое знание обучаемых в целом. А также понятие экспертизы, проведение экспертизы, существующие методики проведения экспертизы и экспертиза в образовании.

Ключевые слова и направления: психология, разработка, создание, эргономика, эргономическая модель, приобретенное знание, технические средства обучения, искусственный интеллект, экспертиза.

Целью данной исследовательской работы является, в отличие других методов и подходов определения качество обучаемого процесса обучения в приобретении знаний с использованием разных подходов проведения экспертизы в образовании.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Вопрос проведения экспертизы в образовании является до сих пор неизученной проблемой, потому что в области процесса обучения, по определению качества приобретаемого знания не проводились исследовательские работы. Тем более с использованием эргономики.

По нашему мнению, эргономический подход в проведении экспертизы. Процесса обучения для оценки приобретаемого знания является постановочного характера решаемой проблемы, а с использованием эргономического моделирования процесса обучения можно вычислит и достичь цели.

Так как ВОУ выпускают специалистов и специализаций в разных областях, то необходимо будет учесть специфику и их учебную программу.

Особенно в проведении лабораторных и практических занятий риск увеличивается

Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики процесса обучения в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор методов, по которым ведутся расчеты эконометрических моделей эргономики преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложений.

Картеж функции управления качеством образования мы представляем в следующем виде [2,3]:

$$K_{\Sigma} = (K_{\text{уч.проц}}, K_{\text{эксперт.}}, K_{\text{безопас.}}, K_{\text{эргоном.}}, K_{\text{экология}}, K_{\text{тсо}}, K_{\text{тест}}, K_{\text{уч.мет.обесп.}}, K_{\text{зн.иностр.яз.}}, K_{\text{квал.исслед.}}, K_{\text{обесп.орг.культ.}}, K_{\text{инфор.обесп.}}, \text{ИМ, } W_n, \text{ИС}), \quad (1)$$

где:

$K_{\text{уч.проц.}}$ – подсистема, определяющая качество проводимого учебного процесса (с учетом $K_{\text{лекция}}$, $K_{\text{прак. зан.}}$, $K_{\text{лаборат. работа}}$, $K_{\text{самос. работа}}$);

$K_{\text{эксперт.}}$ – подсистема, определяющая качества приобретаемого знания обучаемых с помощью проводимой экспертизы учебного процесса;

$K_{\text{безопас.}}$ – подсистема, которая постоянно (накапливая и обрабатывая) выдает информацию о состоянии процесса обучения в ВОУ для прогнозирования безопасности обучаемых;

$K_{\text{эргоном.}}$ – подсистема, определяющая качество приобретенного знания с помощью эргономической модели;

$K_{\text{тсо}}$ – подсистема, дающая дополнительное знание с помощью разных технических, электронных, программных и интеллектуальных разработок в управлении качеством процесса обучения в приобретения знаний;

$K_{\text{экология}}$ - подсистема, определяющая качество экологии в образовании;

$K_{\text{тест}}$ – подсистема, определяющая качество проводимых тестов;

$K_{\text{уч.мет.обесп.}}$ – подсистема, определяющая качество учебно-методических разработок;

$K_{\text{зн.иностр.яз.}}$ – подсистема, определяющая качество знаний иностранного языка обучаемых и преподавателей с учетом спецификации выпускаемых специалистов;

$K_{\text{квал.исслед.}}$ – подсистема, определяющая качество методом проведения квалиметрии;

$K_{\text{обесп.орг.культ.}}$ – подсистема, определяющая качество обеспеченности

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

организационно-культурных мероприятий;

К_{инфор.обесп.} - подсистема, определяющая качество информационного обеспечения процесса образования;

ИМ – подсистема, определяющая качество инновационного менеджмента, которая совершенствуется за счет новых методов, подходов, педагогической технологии, технической оснащенности и обеспеченности учебного процесса;

Wn – матрицы, которые участвуют в подсистемах, логически и информационно взаимосвязанные в системе образования, которые организуют очередные таблицы с очередными приобретенными данными в приобретении знаний;

ИС – информационная подсистема, которая проектируется, создается и эксплуатируется в виде Базы Данных и База Знаний), с начальными, промежуточными, приоритетными, подготовительными и сортирующими данными в процессе функционирования системы управления.

Проведение экспертизы процесса обучения проводится в двух направлениях: по определению и расчета качества (1) или с помощью юриспруденции – т.е., с помощью, например, следственным методом, которое связана с учебной частью ВОУ.

Если она связана с функцией управления качества процесса обучения в приобретении знаний, то необходимо определит входящие подсистемы в него и определит какой из них более всего влияет в процесс обучения. То они: определяющая качество учебно-методических разработок; определяющая качество проводимого учебного процесса (с учетом: лекций, практических занятий, лабораторных занятий, самостоятельной работы, прохождения учебной практики и т.д.).

Отсюда/вытекает из присутствующих подсистем из (1) необходимо определит, в каком отношении или / в процентном отношении из них сильно или слабо действуют на процесс обучения.

Для количественного определения качества напомним следующую формулу (2) куда входят участвующие подсистемы

$$K_{\text{экспер.}} = (K_{\text{уч.мет.обесп.}}, K_{\text{уч.проц.}}) \quad (2).$$

Так как подсистема **К_{уч.проц.}** состоит из подсистем **К_{лекция}**, **К_{прак. зан.}**, **К_{лаборат. работа}**. **К_{самос. работа}**, тогда ее запишем в следующем, формула 3

$$K_{\text{уч.проц.}} = (K_{\text{лекция}}, K_{\text{прак. зан.}}, K_{\text{лаборат. работа}}, K_{\text{самос. работа}}) \quad (3)$$

то формулу (2) запишем в следующем виде, формула 4

$$K_{\text{экспер.}} = (K_{\text{уч.мет.обесп.}}, K_{\text{лекция}}, K_{\text{прак. за.}}, K_{\text{лаборат. работа}}, K_{\text{самос. работа}}) \quad (4)$$

Второй метод, которое определяется с помощи юриспруденции – т.е. например, следственным методом, которое связана с учебной частью, то у нас нет об этом информации чтобы исследовать причину не до получения знания, а это в свою очередь требует проведения дополнительных исследований.

РЕЗЮМЕ: Так как в области юриспруденции нет достаточной информации о проведении экспертизы в образовании, нами рассмотрена только первая часть, где сделан обзор о проведении экспертизы, связанная с процессом обучения. Но для проведения дальнейших исследований необходимо определение влияющих факторов на процесс обучения с юридических подходов и отрицательно влияющих на процесс обучения.

Список использованной литературы

1. Калашников В.В., Бусленко К. Организация моделирования сложных систем. – М: Знание, 1982.
2. Ш. Курбанов, Э. Сейтхалилов Управление качеством образования. Монография. Т: «ШАРК», 2004, С. 592.

3. Халдаров Х.А., Кадырова Г.А. Программа методики оценивания знаний учащихся с использованием педагогической технологии таблично - опросного метода Инсерт в образовании. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Авторская справка № DGU 04556. Ташкент 13.07.2017.
7. Халдаров Х.А. Алимарданова Н. Управление качеством образования в процессе проектирования образовательных систем. Межд. НПК «Новая наука и формирование культуру знаний современного человека», Москва, 2018, С. 358-363.
8. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. Eastern European Scientific Journal, Ausgaba 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.
9. Khaldarov H. A. Research of sensitivity to external parameters the learning process with the help of ergonomics in the acquisition of knowledge. Technical sciences № 1(2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9696-2021-1>, volume 4, issue 1, p. 50-55.
10. Халдаров Х.А., Примкулова А.А., Жаббарова И.Р. Исследование приобретение знаний с помощью эргономических моделей. SCINTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTIFIC. POMYSLY NAUKOW MLODYCH NAUKOWE. SCITNTIFIC AND INTERNATIONAL CONFERENCE, 2021, MARCH-APREL, WARSAW, POLLAND-P. 49-51.

BOSHLANG`ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLIKLARINI YARATISH TAMOYILLARI

F.M.Yunusov -

A.F.Yunusov

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda matematika o`qitish metodikasining dolzarb muammolaridan biri - ta'lim sifatini oshirishda darslikning tutgan o`rni va uni yaratish tamoyillari masalasi tadqiq qilingan.

Annotation. In this article, one of the urgent problems of the methodology of teaching mathematics in elementary grades - the role of the textbook in improving the quality of education and the principles of its creation - is studied.

Аннотация. В данной статье исследуется одна из актуальных проблем методики обучения математике в начальных классах - роль учебника в повышении качества образования и принципы его создания.

Har qanday darslikni yaratishda, bir tomondan, o`rganiladigan o`quv predmetining mazmuni hisobga olish, ikkinchi tomondan, o`quvchilarning ushbu mazmunni o`zlashtirish bo`yicha o`quv faoliyatini tashkil etish zarur.

Shubhasiz, o`quv predmetining mazmuniga oid talablar, eng avvalo, tegishli fan sohasining hozirgi holatini darslikda aks ettirishni taqozo etadi. Demak, matematika o`qitishni tashkil etishdagi jahonning eng buyuk matematiklari tomonidan ko`rsatib o`tilgan va sinab ko`rilgan jiddiy kamchilik ta'limning turli bosqichlarida o`qitishning mazmuni va uslublaridagi uzilishdir.

Bir qator puxshunoslar (P. Ya. Galperin, N. F. Talyzina, D. B. Elkonin, V. V. Davydov) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv materialining murakkablik darajasi va uni o'zlashtirish sur`ati bo'yicha bilimlarni egallash imkoniyatlari ancha yuqori. Bu tadqiqotlar, egallashning yuqori darajasiga erishish bilimlarni o'zlashtirish jarayonining puxiy qonuniyatlarini hisobga oladigan ta'lim jarayonini tashkil etish tufayli mumkinligini ko'rsatdilar.

Ko`rsatilgan tadqiqotlar oldindan belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan puxiy jarayonlarni shakllantirish mumkinligini aniqladilar. O`quvchilarga tez o`sib borayotgan ilmiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

axborotlar oqimida o'z-o'zini yo'naltirish imkoniyatini beruvchi mustaqil fikrlashni tarbiyalash hodisalarni tahlil qilishga o'rgatish orqali erishish mumkin.

Shu maqsadda ta'limning dastlabki bosqichlarida o'quvchilar tomonidan o'rganilayotgan predmetga ilmiy asoslangan yo'nalish yaratish qonuniy va zarurdir, buning uchun unda o'rganilayotgan hodisalarning asosini tashkil etuvchi tushunchalarni ajratish kerak, ya'ni boshlang'ich ta'lim bosqichida nafaqat nazariyani kengaytirish, balki mavzuni yanada o'zlashtirishga yordam beradigan nazariy materialni tanlash va uni o'quv kursi asosiga qo'yish kerak.

O'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning fanga mustaqil yo'nalishini shakllantirish bo'lganligi sababli, har qanday o'quv kursi doirasidagi bayon qilish o'quvchilarni asosiy tushunchalar bilan tanishtirishdan boshlanishi kerak. Bunday holda, darslik mualliflari va o'qituvchilar fanni o'qitishning boshidanoq materialni tizimli ravishda bayon qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tizimli bayon qilishning mohiyati predmetning ilmiy mantiqiga rioya qilish va materialni qismlarga sun'iy bo'lmaslikdir. Sun'iylik mantiqiy birlashtirilgan harakatning qismlarga bo'linishi, ularning har biri alohida bayon qilinishi va o'rganilishi bilan yaratiladi. Keyinchalik ular ushbu qismlarni bog'lashga harakat qiladilar, ular uchun umumiy xolatlar, qoidalarni ifodalab, ularni hozirda ushbu xolatlar va qoidalarni tasdiqlovchi alohida daqiqalar sifatida ko'rib chiqadilar.

Masalan, o'nlik sanoq sistemasining sonlari bilan arifmetik amallarning qonuniyatini o'quvchilar xona tamoyili va barcha xonalarda bir xil bo'lgan amallarni bajarish bilan tanishganlarida aniqlash va tushunish mumkin.

O'quvchilarda shakllanadigan bilimlar yetarlicha umumlashtirilgan, asosli va ongli bo'lishi uchun nafaqat fanning dastlabki tushunchalarini tanlab olish va nazariy mazmunni o'zlashtirish ketma-ketligini belgilash kerak. Shuningdek, o'quvchilar o'zlashtirilgan tushunchalar, qonunlar, xususiyatlarni ishlab chiqadigan materialni aniqlash muhimdir. Bu shuni anglatadiki, siz mashqlarni, masalalarni, misollarni mashq qilishga mos ravishda tanlashingiz va tarqatishingiz kerak. O'quv materialini tanlash va tarqatishga qo'yiladigan talablar, birinchi navbatda, uning o'zgarish tabiati bilan bog'liq.

Materialni tizimli ravishda bayon qilish etish va uning turlari bo'yicha o'zgarishi o'rganilayotgan hodisalarning asosiy qonuniyatlarini tushunishga olib keladi va muayyan hodisani tahlil qilish odatini rivojlantiradi.

Materialni tanlash uni o'quvchining eng yaxshi tushunishni va yodlashini ta'minlaydigan qilib bayon qilishni nazarda tutadi. O'quvchining o'rganish ob'ekti bilan shakllanadigan harakati to'laqonli bo'lishi uchun bu harakat mantiqini kengaytirish, ya'ni harakatni butun bo'g'inlar bilan ko'rsatish, shuningdek, bunday to'la tarkibni amalga oshiruvchi mashqlarning bajarilishini ta'minlash zarur. Masalan, xona orqali o'tish bilan ayirish amali quyidagi bo'g'inlarni o'z ichiga oladi: qo'shni xonadan birlikni qarz olish, uni mos keladigan xona birliklariga o'tkazish va uni mos xona birliklariga bo'lish, ushbu xonada mavjud bo'lgan birliklarga qo'shish, hosil bo'lgan yig'indidan birliklarni ayirish, qarz olingan qo'shni xonadagi birliklarni ayirish va boshqalar.

Harakatning ketma-ket bo'g'inlariga ko'ra, bu harakatni bajarish ketma-ketligini aniqlaydigan algoritm tuziladi. Qoidalarni, algoritmlarni yozish uchun ma'lum talablar qo'lishi kerak. Algoritm undan foydalanish qulay bo'ladigan tarzda yoziladi. Harakatni o'zlashtirishga yordam beruvchi barcha yordamchi usullar va vazifalarni ifodalashda ko'rsatilishi kerak. Agar matnda harakat algoritmi berilgan bo'lsa, uni amalda foydalanish qulayligi talabini hisobga olgan holda joylashtirish kerak. Algoritmni yozishda, mumkin qadar, belgilashlar, sxemalardan foydalangan holda yuqori qisqalikka intilish kerak. Tegishli mashqlarni bajarishda o'quvchilar darhol foydalaniladigan bunday algoritmlar harakatni uni to'la o'zlashtirish, uni oqilona, ongli qilish imkonini beradigan vosita rolini o'ynashi kerak.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Darslikdagi ko'rgazmalilik, tasvirlar masalasi juda muhim, ammo kam o'rganilgan. Shu bilan birga, barcha turdagi tasvirlar o'rganilayotgan qonunuyatlarni ochish uchun bir xil ahamiyatga ega emas. Masalan, matematik masalani yechish jarayoniga berilganlar va izlanayotgan orasidagi miqdoriy munosabatlarni aks ettiruvchi sxema va buyumli rasmlar sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

O'qitish jarayonida o'quvchilarning tayyor sxema va chizmalardan foydalanishni o'rganibgina emas, balki kerak bo'lganda ularni o'zlari ham yaratishlari alohida ahamiyatga ega. Sxemalar va boshqa shartli belgilashlardan foydalanish muhim, chunki ular ob'ektiv munosabatlar va qonuniyatlarni ajratish, ya'ni o'rganilayotgan hodisaning mazmunini modellashtirish imkoniyatini beradi. Ba'zi tadqiqotlar ko'rgazmalilikning aniq shakllaridan mavhumroq shakllariga, tayyor sxemalardan foydalanishdan ularni mustaqil yasashga o'tish orqali sxemalarni yasashni bosqichma-bosqich tashkil etish mumkinligini ko'rsatdilar.

Hozirgacha biz materialning nazariy mazmunini yoritib berish tamoyillari, uni ishlab chiqish uchun materialni tanlash tamoyillari haqida gapirdik, - bu darsliklarning mazmunini tashkil qiladi. Odatda oshkor etilmaydigan boshqa tomon-, qabul qilingan mazmunni egallash bo'yicha o'quvchilarning faoliyatini tashkil etishning ham ahamiyati kam emas.

O'quv jarayonini tashkil qilish yoki darslikni yaratishda, birinchi navbatda, o'qish uchun motivatsiyani yaratish, ya'ni o'quvchining faol bilish faoliyatini ta'minlaydigan ehtiyojlar, qiziqishlar, rag'batlarni yaratish e'tiborga olinishi kerak. Amaliyotdan ma'lumki, u yoki bu bilimning kelajakdagi faoliyat uchun zarurligini ta'kidlash faol qiziqishning paydo bo'lishi uchun etarli emas.

O'quvchilarda mavjud bo'lgan bilimlar va paydo bo'lgan savolga javob berish zarurati o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lganda hosil bo'lgan muammoli vaziyat tufayli yuzaga keladigan predmetga qiziqish, barqaror va uzoq muddatli, shuning uchun samarali bo'lishi mumkin. Ko'pincha, hatto bolaga ma'lum bo'lgan narsa ham yangi tomoni bilan buriladi va uning oldida turgan muammo sifatida paydo bo'ladi va uni hal qilish uchun uning eski bilimlari etarli emas. Bu, masalan, arifmetika va amaliy o'lchashlar orqali masalalar yechish bilan yaxshi tanish bo'lgan bolalarga to'satdan daryoning narigi tomonida o'sadigan daraxtgacha bo'lgan masofani topish vazifasi qo'yilganda sodir bo'ladi, bu esa uchburchak yasash yo'li bilan hal qilinadi va uni yechish uchun burchaklar va uchburchaklarning xossalari haqida tasavvurga ega bo'lish kerak. Demak, tegishli vaziyatni topishgina emas, balki shunday qilish kerakki o'quvchilar buni muammo sifatida qabul qilishlari, uni hal qilishdan shaxsan manfaatdor bo'lishlari muhimdir. O'quvchilar qo'yilgan muammo oldida to'liq himoyasiz bo'lib qolmasliklari uchun ularni darhol vaziyatni hal qilishga yordam beradigan vositalar bilan ta'minlash kerak. O'quvchilar uni hal qilish yo'llarini o'zlari topa oishlari mumkin, va ular har xil bo'lishi mumkin.

Darsliklar tushunchalarni tariflash va induktiv yoki deduktiv tarzda bayon etilgan qoidalarni yodlash bilan emas, balki xarakterli muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilish vositalarini taqdim etishdan boshlanishi kerak.

Shunday qilib, o'quvchilarning o'z oldiga qo'yilgan yangi vazifalarni hal etishga ijodiy yondashishga qodir bo'lgan tafakkurini tarbiyalash masalasi ta'limni shunday tashkil etish orqali hal etilishi kerakki, unda o'quvchilar muayyan harakat usullari bilan ta'minlanadi. Bu usullarning shakllanishi darslik yaratishda o'z aksini topgan o'qitish metodikasi bilan ta'minlanadi. Darslikning roli nafaqat topshiriqlar qanday tanlanganligi va ularning mazmuni zamonaviy ilmiy darajaga qanchalik mos kelishi bilangina emas, balki darslik o'quv materialini o'zlashtirishni kafolatlaydigan usullarni qanchalik ta'minlashi bilan ham belgilanadi

Adabiyotlar

1. Зуев Д. Д. О некоторых проблемах создания школьных учебников. – Сов. педагогика, 1979, № 3.
2. Менчинская Н. А. Психологические требования к учебнику. - Изв. АПН РСФСР, 1959, вып. 63.

3. Психологические проблемы построения школьных учебников. -М.,1979.
4. Талызина Н.Ф. Место и функции учебника в учебном процессе. – В кн.: Пробл. школьн. учебн., 1978, вып. 6.
5. Требования к учебникам и другим учебным книгам для общеобразовательной средней школы: Проект для обсуждения. – М., 1981.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarni texnologik yondashuv asosida shakllantirishda sodda va murakkab masalalar va ularning turlari.

Beknazarova Muxlisa

Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni masalalar bilan tanishtirish masalalar turlari va ta'lim jarayonini samarali tashkil etish har tomonlama yoritilgan, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini oshirishda o'quvchilar bilim salohiyatini oshirish va zamonaviy usullar bilan o'quvchilarga bilim berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar. Masala, geometrik masala, interfaol dars, qoldiq, ifoda, dars, o'qituvchi, ko'nikma, bilim.

Annotation: In this article, introducing students to issues in primary education, the types of issues and effective organization of the educational process are comprehensively covered, dedicated to imparting knowledge.

Keywords: Problem, geometric problem, interactive lesson, residual, expression, lesson, teacher, skill, knowledge.

Davlatimiz rahbari O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqida ta'kidlaganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir.

Shuning uchun ham, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. – Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarib, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarib, dedi Shavkat Mirziyoyev. Boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabdagi mashg'ulotlarning birinchi kunidanoq masala bilan uchrashdi. Birinchi sinf o'quvchilari bilan qilinadigan dastlabki suhbatlarning birida o'qituvchi o'quvchi qanday hayotiy tajriba va bilimga ega ekanligini aniqlash maqsadida eng sodda masalaga murojaat qiladi. Maktabda o'qitishning boshidan oxirigacha matematik masalalar o'quvchilarga matematik tushunchalarni to'g'ri shakllantirishga, uni o'rab turgan muhitning o'zaro aloqadorligining turli tomonlarini chuqurroq aniqlashga yordam beradi, o'rganilayotgan nazariy qoidalarni qo'llanish kuzatilayotgan hodisalarda har xil sonli bog'lanishlarni o'rgatish imkonini beradi va masalalar yechish bola tasavvurining rivojlanishiga yordam beradi.

Matematik masala o'zi nima?

Masalalarning quyidagi turlari mavjud.

-Sodda va murakkab masalalar

-Geometrik masalalar

-Qiziqarli masalalar

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Matematik masala bu bog'liqligi ixcham hikoya bo'lib, unda ba'zi kattaliklarning qiymatlari kiritilgan bo'lib, ularga bog'liq va masala shartiga ular bilan ma'lum munosabatlar orqali bog'langan boshqa kattaliklarning qiymatlari izlanadi. Ammo, o'qituvchilar masalaning boshqa ta'rifini ham biladilar: Masala bu – so'zlar bilan ifodalangan savol bo'lib, uning javobi arifmetik amallar yoramida olinishi mumkin. Shuni ta'kidlaymizki, bu ta'rif faqat arifmetik masalalarga taalluqlidir. Masala tushunchasini tor ma'noda qarab, unda quyidagi tarkibiy elementlarni ajratish mumkin.

Masalaning sharti – syejetning so'zlar bilan bayoni bo'lib, unda son qiymatlari masala tarkibiga kiruvchi kattaliklar orasidagi funksional bog'lanish oshkor (sonlar yordamida) yoki oshkormas (shakldosh so'zlar yordamida) ko'rsatilgan bo'ladi.

Masalaning savoli – bunda bir yoki bir necha kattalikning noma'lum qiymatlarini bilish taklif qilinadi.

Har qanday arifmetik masalada noma'lum (izlanayotgan) son, (yoki bir necha izlanayotgan son) va berilgan sonlar (ular ikkitadan kam bo'lmasligi kerak) dan iborat elementlar albatta bo'lishi kerak ekan.

Shart va savol – masalaning asosiy elementlaridir. Sonli (yoki harfiy) ma'lumotlar masala shartida berilgan, izlanayotgan miqdor har doim masala savoliga kirgan bo'ladi. Ammo ba'zi hollarda masala shunday ifodalangan bo'lishi mumkinki, unda savol shartining bir qismini oladi yoki butun masala savol shaklida bayon qilinadi. Ko'pincha masalalar o'quvchilarga ularning bilimlarini to'ldirish, malakalarini egallash, ko'nikmalarni takomillashtirish va puxtalash uchun beriladi. O'quvchining masalani mustaqil yechishidan unda ko'nikma va malakalarning tarkib topishi uchungina emas, balki teskari aloqa o'rnatish (o'quvchi-o'qituvchi) uchun ham foydalaniladi. Bu esa o'qituvchiga o'rganilayotgan masalani o'quvchi qanday o'zlashtirishini kuzatish va uning muvaffaqiyatlarini tekshirish imkonini beradi. Bilimlarini tekshirishda masala o'quvchi tafakkurining rivojlanishini haqida fikr yuritish, kerakli amallarni to'g'ri tanlash, hisoblash ko'nikmalari haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Ko'pgina masalalarda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga da'vat etadigan

—Savol tuzing;

—Teskari masala tuzing,

—Taqqoslang,

—Xulosa yasang kabi ko'rsatmalar berilgan. Biroq tajribadan ma'lumki, bunday ko'rsatmalar umumiy xarakterda bo'lganligi sababli, bolalar mustaqilligini va dars samaradorligini oshirish uchun yetarli emas. Shuning uchun matematik masalalar yechishda o'quvchilar fikrlashini yo'naltirib, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib, masala va misollarni yechish yo'llariga yetaklab boruvchi usullardan foydalanish o'rinli bo'ladi. Geometrik materialni o'rganish munosabati bilan 1-sinf dan boshlab o'quvchilarda induktiv tafakkur ko'nikmalari shakllanadi, eng sodda induktiv xulosalar chiqarish malakasi tarbiyalanadi. Bu bilan bir vaqtda deduktiv tafakkur ko'nikmalari rivojlanadi va foydalaniladi. Matematik masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Arifmetik amallarning mazmunini amallar orasidagi bog'lanishlarni amal komponentlari bilan natijalar orasidagi munosabatni ochib berishda, har xil miqdorlar orasidagi bog'lanishlar bilan tanishishda mos sodda masalalardan foydalaniladi. Sodda masalalar o'quvchilarda murakkab masalalarni yechish uchun zarur, bo'ladigan bilimlar malakalar va ko'nikmalarni tarkib toptirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib odatda o'z ichiga ayrim bilimlarni oladi. Bu bilimlarni qidirish masala yechuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. O'quvchilar hali o'qish malakasiga ega bo'lmagan dastlabki vaqtlarda ularni o'qituvchi o'qib beradigan masala matnini tinglashga shartning muhim elementlarini tovush chiqarib ajratishga o'rganish kerak shundan keyin masala shartini yaxshiroq o'zlashtirish maqsadida, har bir o'quvchi masala

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

matnini tinglashga va masalani mustaqil o'qib chiqishi zarur. Buning uchun ularga masalani oldin ovoz chiqarmay o'qishni so'ngra esa tovush chiqarib ifodali o'qishni taklif qilish kerak. Agar berilgan masala o'zining murakkabligi bilan sinfda yechilgan masalalarga mos kelsa yoki o'xshasa, u holda o'quvchilar taklif qilingan masalaning yechilishi yo'lini mustaqil topishga o'rgatish kerak. Shu maqsadda o'quvchilar masalalar yechishga yaqinlashishning eng sodda umumiy usullarini egallashlari lozim. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida masala shartini qisqa va yaqqol yozib olishlari, yechish yo'llari topishni osonlashtirish maqsadida shartini chizma yoki rasm bilan tasvirlay olishlari kerak. O'quvchilar yechilayotgan masalada nima ma'lum nima noma'lumligini masala shartidan nima kelib chiqishini qanday arifmetik amallar yordamida qanday tartibda masala savoliga javob topish mumkinligini aniq va ravshan tushuntirishga o'rganishlari kerak. O'quvchilar har bir amalni nega tanlaganliklarini anglay olishlari masala bo'yicha ifoda yoki tenglama tuzib olishlari uni yecha olishlari, savolga javob berib, yechimning to'g'riligini tekshirib olishlari lozim. 2-sinfda masalalar ustida ishlash asosiy o'rinni egallaydi. Bu yerda qo'shish va ayirishdan tashqari ko'paytirishga va bo'lishga bir xil qo'shiluvchilarni yig'indisini topishga teng bo'laklarga bo'lishga, sonni bir necha martta orttirish va kamaytirishga sonlarni qisqa taqqoslashga amallarning noma'lum komponentini topishga doir har xil sodda masalalar shuningdek har xil ko'rinishdagi murakkab masalalar keltirish usuli bilan yechiladigan masalalar ikkita ko'paytmaning yig'indisini topishga doir va bunga teskari masalalar yig'indisini songa ko'paytirish va bo'lishga keltiriladigan masalalar ko'rib chiqiladi. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. Masala mazmunini yaxshi tushunish uchun o'quvchilarni har biriga uning matnini eshittiribgina qolmay, balki uni mustaqil o'qib chiqishlari ham kerak. Agar masala sharti bosh qotiradigan bo'lsa o'quvchilarga masala mazmunini mustaqil o'ylab ko'rishlari uchun bir-uch minut vaqt berish maqsadiga muvofiqdir. Masala matni ustida ishlaganda o'quvchilarning diqqat e'tiborini avvalo masala matnidagi har bir so'z va har bir son mazmuniga qaratish lozim, masalada tasvirlanayotgan manzarani joyni tasavvur qilishiga yordam berish kerak, masala matn ustida og'zaki ishlagandan keyin masala mazmuni matematik atamalar tiliga o'tkazish va uning matematik tuzilishini qisqa yozuv (sxema, chizma, jadval) shakllarida ifodalash kerak. O'quvchilarda ikkinchi sinfda birinchi sinfdagi kabi yangi masalalar bilan tanishtirishda yoki murakkab masalarni yechishda to'la predmet ko'rsatmalikda sekin-asta to'liq bo'lmagan ko'rsatmalikka o'tiladi. Masala sharti murakkab berilganlar orasidagi bog'lanishlarni tahlil qilish qiyin bo'lganda shuningdek yangi tipdagi masalalarni yechishda qisqa yozishdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Masalani o'zi bilan va uning tarkibiy elementlar bilan bolalarni tanishtirish o'qitish jarayonidagi navbatdagi eng muhim bosqichidir. Bu ishni ko'rsatmalikdan foydalanib boshlash kerak. O'qituvchi son ma'lumotlarni va amallarni ko'rsatadi ammo natijani ko'rsatmaydi, o'quvchilardan yashirishi juda muhimdir.

Sonni bir necha birlik orttirish va kamaytirishga doir masalalar yig'indi va qoldiqni topishga doir masalalarda kengroq kiritiladi. Bu holdagi sodda masalalarni qarashga tayyorgarlik ularni kiritishdan oldin boshlanadi. Bu ish ushbu munosabatlarni o'rnatishdan iborat. Agar predmetlarni berilgan gruppasiga bir yoki bir nechta predmet qo'shilsa bu dastlabki predmetlar sonini orttiradi, agar ayirilsa bu dastlabki predmetlar sonini kamaytiradi. Bu munosabatlar bir xil ko'rsatma materiallar yordamida o'rgatiladi.

O'qitishning dastlabki kundan boshlab sonni bir necha birlik orttirishga doir qiyinroq masalalarni kiritishga tayyorgarlik ishlari boshlanadi. Bunday masalalarda predmetlarning 2 ta to'plami taqqoslanadi: Amaliy mashg'ulot bajarish davomida bolalar predmetlarning 2 ta to'plami elementlari orasida bir qiymatli moslik o'rnatishni o'rganib oladilar, shuningdek taqqoslanayotgan to'plamlarning qaysisida predmetlar ko'p, qaysisida kam ekanligini aniqlashni ham o'rganib olishga harakat qiladilar. Hamma arifmetik amallar ularni yechish uchun bajariladigan amallar soniga qarab, sodda va murakkab masalaga bo'linadi. Yechilishi uchun bitta arifmetik amal bajarilishi zarur bo'lgan masala sodda masala deyiladi. Yechilishi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

uchun bir biri bilan bog'liq bo'lgan bir nechta ular bir xil yoki har xil amal bo'lishlari bilan amalni bajarish zarur bo'lgan masala murakkab masala deyiladi.

Sahnalashtirilgan masalalar. Sahnalashtirilgan masalalarga katta e'tibor beriladi. Bu masalalarda bolalarning kuzatgan, ko'pincha o'zlari bevosita bajargan harakatlari aks ettiriladi. Bu yerda savolga javob berish emas, balki bu berilgan sonlar ko'rgazmali asosida ko'rinib turishi mumkindir. Birinchi sinf bolalari ko'pincha masalani yechishni bilmaydilar, chunki ular u yoki bu harakatni ifodalovchi (sarf qildi, bo'lishib oldi, sovg'a qildi va hakoza) so'zlarning ma'nosini tushunmaydilar. Shuning uchun maktabda, tayyorlov guruhida u yoki bu harakatni ifoda etuvchi so'zlarni mazmunini ochib berishga alohida e'tibor berish kerak. Shu maqsadda masala asosiga qanday amaliy harakatlarni kiritish zarurligini hisobga olish kerak. Bunda qarama-qarshi harakatni: keldi-ketdi, yaqin kelishdi-uzoqlashdilar, oldi-berishdi, ko'tarishdi-tushirishdi, olib kelishdi, olib ketishdi, uchib ketishdi nazarda tutuvchi yig'indi va qoldiqni topishga oid masalalarni taqqoslash maqsadga muvofiqdir.

Ko'rgazmali masalalar. Dastlab bolalarga mavzu mazmuni to'g'risida gapiriladi, hamda berilgan sonlar tasvirlangan rasmlar ko'rsatiladi. Rasm bo'yicha birinchi masalani o'qituvchining o'zi tuzadi. U bolalarni rasmlarni ko'rib chiqishiga, berilgan sonlarni hamda miqdoriy munosabatlarning o'zgarishiga olib kelgan hayotiy harakatlarni ajratib olishga o'rgatadi.

Matnli masalalar yechish bolalarda avvalo mukammal matematik tushunchalar-ni shakllantirish ularning programmada belgilab berilgan nazariy bilimlarini o'zlashtirish bilan birga o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

O'quvchilarni sodda masalalar bilan tanishtirish. O'quvchilarda eng oldin tanishadigan arifmetik masalalar tushunarli bo'lishi kerak yig'indi va qoldiqli masalalarga doir masalalar jumlasini kiradi. Bunday masalalarni yechish bilan tanishtirishni, parallel olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Sodda masalalarni sinflash ularni yechishda bajariladigan arifmetik amallarni gruppalariga ajratiladi. Bunday gruppalarni 3 ga ajratish mumkin. Birinchi gruppaga shunday sodda masalalar kiradiki ularni yechish davomida bolalar har bir arifmetik amalning aniq ma'nosini o'zlashtiradilar, ya'ni ular to'plamlar ustida u yoki bu amalga qaysi bir arifmetik amal mos kelishini o'rganadilar. Bu gruppaga 5 ta masala kiradi.

1. Ikki sonning yig'indisini topish.

2. Qoldiqni topish.

O'qituvchi bolalarni masalalar tuzishga o'rgata borib, songa oid material hajmi belgilaydi. Bolalar masalalarni hayotiy munosabatlarni to'g'ri aks ettirishlarni kuzatib borish kerak.

Bolalarni arifmetik amallarni ifodalashga o'rgatish. Bolalar masala tuzilishini, masalalarni mustaqil tuzishni savollarga to'g'ri javob berishni o'rganib olganlaridan keyin ularni arifmetik amallarni ifoda etishga o'rgatish mumkin. Bolalar: « Masalani yechish uchun nima qilish kerak?» «Siz masalani qanday yechdingiz?» - kabi savollarga javob beradilar. Bunda boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarda muhokama qilish, harakatlarni asosli tanlab olish hamda olingan natijani tushuntira olish ko'nikmasini o'stirish muhimdir.

Qoldiqni topishga oid masalalar hamma vaqt bir xil savolga (qancha qoldi?) ega bo'lishi bilan farq qiladi. Chunki ayirishga oid oddiy masalalarni yechish bolalarda qiyinchilik tug'dirmaydi. Qo'shishga oid masala savolida masala shartida bayon etilgan yoki undan kelib chiqadigan harakat aniq aks ettirishi shart. Odatda bolalar masala rejasini tezda o'zlashtirib olib savolni tuzadilar. Qancha bo'ldi? Ularni tasvirlangan harakatlarni aks ettirib yanada aniqroq ifodalar qidirishga undash kerak:

" Nechta sovg'a qilishdi?", "Nechta qo'yishdi? ", "Nechta o'tiribdi?", "Nechtasi sayr qilayapti?", "Nechta bola hovlida o'ynayapti" va hakoza.

Masalalarni tasvirlash usuli. Masaladagi berilgan sonlarning nechtaligini ta'kidlashga va ular o'rtasidagi munosabatlarini aniqlay bilish ko'nikmasini rivojlantirishga imkon beruvchi eng muhim matn usuli - masalani tasvirlashdir. Bolalarning narsalarning chizmada tasvirlash usullari bilan tanishishi ham foydalidir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Bolalarga hisoblash usulini o'rgatish. Bolalar arifmetik amallarni ifoda etishga va uni asoslab berishga o'rganib olganlaridan keyin ularni hisoblash usullari bilan tanishtirish mumkin. Ular qo'shish va ayirishni 1 ni qo'shib va ayirib o'rganib olishlari kerak. Bolalar ushbu usullarni egallab borishda qo'shni sonlar o'rtasidagi bog'lanish va munosabatlarni tushunishga hamda sonlarning birliklaridan iborat tartibini bilishga tayanishlari lozim. Arifmetik amallarni o'rgatish jarayonidagi mashg'ulotning bir qismi sonlarni solishtirish va sonlarning birliklaridan iborat tarkibi haqidagi bilimlarni mustahkamlashga o'rgatadi. Bolalarga hisoblash usullarini qanday o'rgatish mumkin? Bolalarni arifmetik amallarni ifoda etishni hisoblash usullaridan farq qila bilishga o'rgatish uchun qo'shishda + "ga" ayirishda - "dan" qo'shimchalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bolalar hisoblash vaqtida olingan javob bilan birga arifmetik amallarni takrorlaydilar. Shundan keyingina ular masala savoliga javob beradilar. Dastlab bolalar ko'rsatma material asosida keyinroq miyada sonlarning to'g'ri va teskari ketma-ketligi haqidagi bilimlar hamda ular masala o'rtasidagi bog'lanish va munosabatlarni tushunishiga asoslanib hisoblaydilar. Yil oxirida bolalar masala tuzishga undagi shart va savolni farq qila bilishi, berilgan sonlarni ajratib olishni, ular o'rtasidagi miqdoriy munosabatlar aniqlashini arifmetik amallarni to'g'ri to'plashni va ifoda etishni hisoblash usullaridan foydalanib harakat natijasini topishni va masala savoliga to'liq javob berishni bilishlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Axmedov M va boshqalar Matematika 1, Toshkent.: O'zinkomsentr, 2003.
2. Bikbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi"- Toshkent.: O'qituvchi, 2007
3. Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum- Toshkent.: O'qituvchi, 2004.
4. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi— Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005.

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH

Maxsudova Sohiba Karimkul qizi

Kalit so'zlar: matematika, harakatli o'yinlar, samaradorlik, dars sifati

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida harakatli o'yinlardan foydalanish va uning ahamiyati, o'qituvchining harakatli o'yinlarni tashkil etishdagi vazifasi, boshlang'ich sinf darslarida harakatli o'yinlarni tashkil etishda o'quvchining yosh xususiyatlari hamda boshlang'ich sinf matematika darslarida "Qo'lni qo'lga beramiz" harakatli o'yini haqida muallifning qarashlari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье использование подвижных игр на уроках математики в начальных классах и их значение, роль учителя в организации подвижных игр, возрастные особенности ученика в организации подвижных игр на уроках начальных классов, начальный класс математика Выделены взгляды автора на игру-боевик «Ловим за руку» на уроках.

Annotation. In this article, the use of action games in primary grade mathematics lessons and its importance, the role of the teacher in the organization of action games, the age

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

characteristics of the student in the organization of action games in primary grade lessons, and primary grade mathematics The author's views on the action game "We will catch the hand" in the lessons are highlighted.

O'yin - bu tarbiyalash va hordiq chiqarish vositalaridan biri bo'lib, inson o'z hayotida o'yin, o'qish, mehnat, dam olish kabi mashg'ulotlar bilan band bo'ladi . Inson hayotining dastlabki davrlarida o'yin asosiy faoliyat hisoblanadi, keyin esa u o'qish bilan baravar davom etadi, undan so'ng esa o'yin kamayib, uning o'rmini o'qish va mehnat egallaydi. Odamzod tarixining dastlabki davrlarida o'yinlar hayotda muhim o'rin tutgan. O'yinlar yordamida insoniyat o'sgan, ulg'aygan, chiniqqan, jismonan baquvvat bo'lgan, aqlan, ruhan rivojlangan, ma'naviy kamol topgan.

O'zbek xalqi orasida milliy o'yinlarning quyidagi turlari keng tarqalgan:

- 1) tabiiy-mavsumiy o'yinlar ;
- 2) hududiy va turli joylarga mos o'yinlar;
- 3) turli yosh va jinslarga xos o'yinlar;
- 4) mashg'ulot, mehnat faoliyati bilan bog'liq o'yinlar;
- 5) voqeaband o'yinlar;
- 6) harakatli o'yinlar;
- 7) turli vositali o'yinlar;
- 8) hayvonlar ishtirokida o'tadigan o'yinlar .

Harakatli o'yinlar dars davomida o'quvchilar diqqatini jamlash, o'quvchilarni darsga qiziqtirish, fan mavzusini chuquqroq o'rgatish uchun ishlatiladi. Ayiqsa, boshlang'ich sinf o'quvchisining diqqati tarqoq bo'lib, ular diqqatini dars mavzusida ushlab turish uchun turli xususiy metodlardan, interfaol metodlardan va harakatli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'qituvchi esa harakatli o'yinlarning tashkilotchisi va rahbaridir. O'yin qoidalari va tashkillashtirish shartlarini o'qituvchi tushuntirib o'tadi va nazorat qiladi. Avvalo, o'qituvchi o'yin qoidalari va tarbiyaviy ahamiyatini o'zi chuqur bilishi va tushunishi lozim. So'ngra, harakatli o'yinlardan o'quvchilar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holatda darsda qo'llashi lozim.

Quyida, 1-sinf o'quvchilarini sanoqqa o'rgatish uchun xizmat qiladigan "Qo'lni qo'lga beramiz" harakatli o'yini haqida to'xtalib o'tamiz.

"Qo'lni qo'lga beramiz" harakatli o'yini texnikasi. O'quvchilar bu o'yinni doskada o'ynashadi. 6 nafar o'quvchi tanlab olinadi. O'quvchilar doskada aylana yasab turishadi. O'quvchilar qo'llarini bir-biriga ustma-ust holda qo'yadilar. Bunda bir o'quvchining kaftiga ikkinchi o'quvchining kafti ustma-ust tegib turishi lozim. O'qituvchi 1 sonini aytadi. O'quvchilar esa tartib bilan davom ettiradilar. Bunda o'quvchilar sonni to'g'ri aytsa ikkinchi o'quvchi uning qo'lini siqib qo'yadi, agar noto'g'ri aytsa qo'lini qo'yib yuboradi. Ikkala qo'li ham qo'yib yuborilgan o'quvchi aylanani tark etadi va yutqazgan hisoblanadi. Bu o'yinni to'g'ri va teskari sanoq uchun foydalanish juda maroqli va samarali natija beradi. Masalan, o'qituvchi: " Kelinglar, bolajonlar sonlarni teskari sanaymiz. Men boshlayman, sizlar esa davom ettirasizlar" deydi va 86 sonini aytadi. O'quvchilar esa 85, 84,83, 82,... Ko'rinishida davom ettiradilar. Eng oxirida qolgan o'quvchi o'yin g'olibi bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent-
2. Usmonxo'jaye v T., Xo'jaye F., 1001 o'yin, T., 1990

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA XORIJIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida xorijiy materiallardan foydalanish va uning ahamiyati, o'qituvchining xorijiy materiallardan foydalanishdagi vazifasi, boshlang'ich sinf darslarida xorijiy materiallardan foydalanishda o'quvchining yosh xususiyatlari yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье освещены использование иностранных материалов на уроках математики в начальных классах и их значение, роль учителя в использовании иностранных материалов, возрастные особенности ученика в использовании иностранных материалов на уроках начальных классов.

Annotation. In this article, the use of foreign materials in primary grade mathematics lessons and its importance, the role of the teacher in using foreign materials, the age characteristics of the student in the use of foreign materials in primary grade lessons are highlighted.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi:

birinchidan, ilg'or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoit yaratildi;

ikkinchidan, xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag'batlantirish tizimi joriy etildi;

uchinchidan, oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqotlarning o'zaro integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida Talabalar shaharchasida Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining (keyingi o'rinlarda — Institut) yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budjet mablag'lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalar xarid qilindi;

to'rtinchidan, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajor-tadqiqotlik instituti joriy etildi;

beshinchidan, ilm-fan sohasidagi ustuvor muammolarni tezkor bartaraf etish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish masalasini Hukumat darajasida belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri raisligida Fan va texnologiyalar bo'yicha respublika kengashi tashkil etildi.

Bugungi rivojlangan davrda boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsga bo'lgan qiziqishi va e'tiborini oshirish maqsadida darslik bilan birgalikda xorijiy materiallardan ham foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ilg'or xorijiy davlatlarda ta'lim- tarbiya tizimida qo'llanilib, yaxshi natijalar olish imkoniyatini bergan zamonaviy ta'lim berish majburiyatlaridan unumli foydalanish metodlarini ishlab chiqish va o'quvchilar bilan olib boriladigan o'quv jarayoniga uni joriy etishda qanday natijalarga erishamiz?

Ushbu yechimni topishga qo'yilgan maqsadlar, uzluksiz ta'limda faoliyat olib borayotgan har bir ta'lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan shug'ullanadigan tarbiyachi, fan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'qituvchilari va pedagog olimlar oldidagi eng dolzarb vazifadir. Bu dolzarb vazifalarning echimini topish va so'zsiz uzluksiz ta'lim tizimida farzandlarimizni aql-zakovat va ilm ziyosi bilan ta'minlab ularni bilimli va ma'naviyatli kadrlar sifatida shakllantirayotgan pedagog, o'qituvchilar va tarbiyachilarning kompetentligiga bevosita bog'liq. Bu vazifani o'z sohasi bo'yicha bilimdon va tajribali to'g'ri mulohaza yurita oladigan, o'zi dars beradigan sohasi bo'yicha yuqori saviyali o'ziga va o'qitadigan jarayoniga ta'lim-tarbiya berayotgan talabalariga va o'quvchilariga nisbatan talabchan, ta'lim sifati va samaradorligiga zamon talabiga asosan amalga oshiradigan layoqatli pedagoglar, o'qituvchilar va tarbiyachilarning amalga oshira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "2018–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ–3931- son qarori
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –"O'zbekiston" -2016.488 b.

PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI ASOSLARI

X.Sh.Yunusova
M.J.Nazirvoyeva
L.S.Suyarova

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion ta'lim klasterining murakkab tizim ekanligi hamda innovatsion klaster asoslari haqida bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается инновационный образовательный кластер как сложная система и основы инновационного кластера.

Annotation

This article describes the innovative educational cluster as a complex system and the basics of the innovative cluster.

Ta'lim klasterining o'ziga xos sinergetik belgisi ham mavjud bo'lib, bunda tashqi ta'sirlardan kelib chiqadigan va mavjud oddiy tizimlardan farqli o'laroq, klasterlar asosan ichki resurslar hisobiga ishlaydi.

Demak, ko'p darajali murakkab tizim sifatida ta'lim klasteri quyidagi asoslarga muvofiq ishlaydi:

tizimlilik - bunda ta'lim klasteri yaxlit, murakkab, ko'p bosqichli tizim sifatida qaralib, klaster tizimlarining asosiy afzalliklari moslashuvchanlik va nisbatan oson boshqarish mexanizmiga ega ekanligidir;

barqarorlik - bunda ta'lim klasteri tashqi ta'sirlarga bardosh bera olish xususiyatiga ega bo'lgan ichki resurslar hisobiga ishlaydi va universal vositalar yordamida yanada kengaytirilishi va zamonaviylashtirilishi mumkin;

sinergetik ta'sir - bu ta'lim klasteri ichki va tashqi omillarining birgalikdagi o'zaro ta'siri hisoblanadi. U ta'lim klasterining har bir tizimi uchun o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini boshqarishga imkon beradigan sinergetik ta'sir orqali rivojlanishiga sharoit yaratadi;

moslashuvchanlik va o'zgaruvchanlik - ta'lim klasteriga yangi tizimlarni qo'shish uning faoliyatini yanada takomillashtiradi va aksincha, unda mavjud bo'lgan tizimlarni olib tashlash uning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan halokatli oqibatlariga olib kelmaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ta'lim klasteri, odatda, boshqa ijtimoiy tizimlarga qaraganda tezroq rivojlanadi, lekin o'z faoliyati davomida u yuqori darajadagi butunlikka tezda erisha olmaydi. Buning asosiy sababi har qanday ta'lim klasterida subyektlarning avlodlari, ya'ni o'quvchi, o'qituvchi, ijtimoiy buyurtma, iste'molchi, ish beruvchi va boshqalar juda tez o'zgarib turishidadir. Shu bilan birga, ta'lim klasteriga kiritiladigan har bir tashabbus, loyiha unga o'z ta'sirini o'tkazib, uning faoliyatiga yangi omillarni kiritish, belgilangan yaxlitlikka erishishdagi maqsadini yoki muddatini o'zgartirishga olib keladi. Shuning uchun ta'lim klasterining rivojlanishi nafaqat ob'yektiv, balki subyektiv omillar bilan ham bog'liq. Ta'lim klasterida beqaror tizimlar ham mavjud bo'lib, bu beqarorlik uning salbiy tavsiflanishiga olib kelmaydi. Aksincha bu beqarorlik markazi keyinchalik klasteri yanada rivojlantirish manbai bo'lishi mumkin bo'lgan ob'yektni aniqlaydi. Shuning uchun rus olimi T.M.Pozdeyeva ta'kidlaganidek, ta'lim klasterini boshqarishda bunday beqarorlikning o'choqlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega va ularni yaratilgan tizim modeliga qo'shish maqsadga muvofiq.

Umumta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan klaster tuzilmasi mintaqaviy oliy o'quv yurtlari bilan tenglik tamoyili asosida hamkorlikda tashkil qilingan bo'lib, uning faoliyati klaster subyektlarining o'zaro birgalikdagi loyihalashtirilgan dasturlarini ishlab chiqish va tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi. Ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik yo'nalishlaridan biri ta'lim salohiyati, psixologik-pedagogik fan va subyektlarning ta'lim amaliyoti integratsiya-sini ta'minlash hamda rivojlantirishga qaratilgan klaster tuzilmasiga o'tish hisoblanadi.

Taqdim qilinayotgan ta'lim klasteriga muvofiq, klaster - doimiy pedagogik tafovutning milliy ta'lim tizimini innovatsion rivojlan-tirishdan manfaatdor bo'lgan va shartnomalar asosida o'zaro hamkorlik qiladigan muassasalar va tashkilotlarning ixtiyoriy birlashmasidir.

Ta'lim klasteri tuzilmasida mintaqaviy ta'lim tizimi boshqaruv organlari, oliy ta'lim muassasalari, professional ta'lim, o'rta maxsus, umumiy o'rta va maktabgacha ta'lim-tarbiya muassasalari, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, ilmiy tekshirish institutlari, ilmiy tadqiqotchilar, madaniy tashkilot va ob'ektlar, ijtimoiy muhit shuningdek, ota-onalar jamoatchiligi hamkorligidagi aniq maqsadlar yo'lida birlashgan subyektlar faoliyat olib boradi. Ta'lim klasteri mintaqada barcha ta'lim oluvchilar salohiyatiga tashqi ta'sir ko'rsatish orqali ta'lim samarador-ligini oshirish, o'z-o'zini rivojlantirish istagida bo'lgan, o'z ichki salohiyatiga ishonadigan, turli sohalaridagi bo'lajak mutaxassis uchun bir maydon yaratadi. Uning faoliyati subyektlarning o'zaro hamkorlikdagi loyihalashtirilgan, huquqiy asoslar bilan ta'minlangan variativ o'quv rejalar, dastur va loyihalarni ishlab chiqish hamda tatbiq qilish bilan amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1.U.N.Xo'jamqulov Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi. Chirchiq 2020. 19-bet.

2.Кривых, СВ., Макареня, А.А. Педагогическая антропозкология. Педагогика жизнедеятельности. - СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2003. - 360 с.

3.Respublika OAK jurnal "Maktab va hayot" 01/2022 42-bet

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY MASHG'ULOTLARNI
SAMARALI TASHKIL ETISHDA "4+2 DASTURI"NING
AHAMIYATI**

Nosirov Ergash Sharopovich

Annotatsiya: ushbu maqolada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalashda sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish va bu jarayonga uzluksiz ta'lim tizimida "4+2 dasturi" orqali oliygoh talabalarini jalb etishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, bolalarning harakat faolligini oshirishda kun tartibida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tadbirlari, ayniqsa ommaviy sport bayramlari, musobaqalari yetakchi rol o'ynashi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: "4+2" dasturi, sport, jismoniy tarbiya, jismoniy mashg'ulotlar, boshlang'ich sinf, ommaviy sport bayramlari, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: this article highlights the importance of organizing sports-health activities and involving university students in this process through the "4+2 program" in the continuous education system in raising a healthy and well-rounded generation. It was also mentioned that health activities, especially public sports holidays and competitions, play a leading role in increasing the activity of children.

Key words: "4+2" program, sports, physical education, physical training, elementary school, public sports holidays, healthy lifestyle.

Rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimida erishayotgan muvaffaqiyatlari maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim hamda oliy ta'limning o'zaro bog'liqligining katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, Finlandiya, Singapur kabi davlatlar o'quvchilarining dunyo miqyosida erishayotgan yutuqlari bunga yaqqol misoldir.

Mustaqil O'zbekiston ta'lim tizimida ham keyingi yillarda bu jarayonga katta e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videosellektor yig'ilishida ta'lim-tarbiya kelajagimiz, hayot-mamot masalasi ekanligi haqida so'zlab: "Buning uchun Toshkent shahridagi 5 ta hamda hududlardagi 17 ta pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliygozlarning fakultetlari doimiy tarzda maktablarga birlashtiriladi. Bunda, 1-kursdanoq ushbu fakultetlardagi darslarning 4 kuni oliygozda, 2 kuni bevosita maktablarda o'qitiladi", deya ta'kidladi.

"4+2 dasturi"ning amaliyotga joriy etilishi oliygoz talabalarining o'z mutaxassisliklari bo'yicha egallagan nazariy bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llay olish kompetensiyasini rivojlantirishi bilan birgalikda umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi barcha fanlar qatorida jismoniy tarbiya fanining, ushbu fandan tashkil etiladigan darsdan tashqari sport tadbirlarining samarali tashkil etilishiga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-6099-sonli Farmonida quyidagilar ustuvor vazifalardan etib belgilangan:

har bir oila, mahalla va tuman (shahar)da, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim muassasalarida hamda boshqa tashkilotlarda jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan shug'ullanishga shart-sharoitlar yaratish;

ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha oilalar, sinflar, mehnat jamoalari va hududlar o'rtasida sport musobaqalarini muntazam ravishda o'tkazish va boshqalar.

Olimlarning ko'rsatishicha, bola maktabga kelguncha 80 % harakatda bo'lar ekan. Lekin maktabga kelganda uning harakatlari keskin kamayadi. 3-4 soat, balki 5-6 soatlab darsda o'tirishi, maktabda olgan o'quv vazifalarini uyida bajarishi, televizor ko'rishi va boshqalar bolalar harakatsizligini borgan sari oshirib bormoqda.

Ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan doimiy haftada 2 soatli jismoniy tarbiya darslari o'quvchilarning haftalik harakatga bo'lgan ehtiyojlariga hamda ularning jismoniy tayyorgarligini ta'minlashga javob bera olmaydi. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun sinfdan tashqari olib boriladigan jismoniy tarbiya ishlarini, sport to'garak ishlarini, targ'ibot ishlarini hamda jismoniy tarbiya va sport bo'yicha bilim berishni yaxshilash va jonlashtirish lozim. Ayniqsa, jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanish malakalarini oshirish, uning zaruriyati va qiymatini to'g'ri tushuntirish ham zarur, kerakli mashqlarni tanlab majmua tuzilish qobiliyatini shakllantirish kerak. Bolalarning harakat faolligini oshirishda kun tartibida o'tkaziladigan sog'lomlashtirish tadbirlari, ayniqsa ommaviy sport bayramlari, musobaqalari yetakchi rol o'ynaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Sport bayramlari o'quv yili davomida tarixiy sanalarga (vaqtlarga) bog'langan holda o'tkazilishi maqsadga muvofiqdir. Masalan, "Xoti-qizlar kuni"ga, "Navro'z" bayramiga, "Bolalarni himoya qilish xalqaro kuni"ga, "Konstitutsiya kuni"ga, "Jismoniy tarbiya va sport kuni"ga, "Salomatlik kuni"ga va h.k. bag'ishlangan sport bayramlarini o'tkazish mumkin. Demak, har bir chorakda bayramlarni rejalashtirish maktabda jismoniy tarbiya va sport masalalarini ko'tarish hamda yaxshi yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratadi.

Xulosa qilib ta'kidlash mumkinki, barkamol va sog'lom avlodni tarbiyalashda jismoniy mashg'ulotlar bilan muntazam shug'ullanish, muntazam ravishda ommaviy sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazishning ahamiyati beqiyosdir. Bu jarayonda "4+2 dasturi" orqali oliygoh talabalarining ishtiroki ularning nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq etishda samaralidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". PQ-6099. 2020-yil 30-oktabr. <https://lex.uz>.
2. Mahkamdjonov K., Inozemseva L., Nurmatov F., Rustaniov L. Sport bayramlarini tashkil qilish va o'tkazish metodikasi. Darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2008.
3. Internet saytlari:
<https://yuz.uz>
<https://arm.tdpu.uz>
<https://ziyonet.uz>
<https://arxiv.uz>.

PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Ishbaeva Nazira Abduraimovna

Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash masalalari qator ilmiy izlanishlarda o'rganilgan [1, 2, 3, 4]. Kasbiy qayta tayyorlash kursi tinglovchilarida maxsus qobiliyatlarni shakllantirishga pedagogning faol sub'ektiv pozitsiyasini ilgari suruvchi aniq maqsadga yo'nalgan ish tizimini tashkil etish orqali erishiladi. Kasbiy qayta yo'naltirish shaxsning ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik, psixologik, psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy sohadagi ta'lim mazmunining o'zgartirilishi yoki to'ldirilishi bilan bog'liq takroriy, yangilanuvchi o'quv faoliyatiga yo'nalganlikdir. Ya'ni shaxs o'zi egallagan kasb asosida qaytadan malakalarini shakllantirish, oshirish, o'zgartirish va rivojlantirish ehtiyojlaridan kelib chiqib yo'naltiriladi [4].

Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslarining asosiy vazifasi – tinglovchilarning har tomonlama rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratib berish hisoblanadi. Tinglovchining kreativligini rivojlantirish va innovatsiyalarni yaratishga yo'naltirish, muammoli faoliyat turlarini tahlil qilish, muammolarni mustaqil anglash, o'z imkoniyatlarini rivojlantirishga sarflash - kreativ o'qitishning maqsadi hisoblanadi va aynan kreativ o'qitishga bo'lgan ehtiyojni talab qiladi. Shunday qilib, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish kurslaridagi kreativ o'qitishning maqsadi – tinglovchilarning kreativ kompetentligini va pedagogik mahoratini rivojlantirish, shuningdek ularning ijodiy fikrlashini kreativ o'qitish metodlari va dizayn fikrlash texnologiyasi yordamida takomillashtirishdip [5].

Rivojlangan jamiyatlarda ta'lim tizimi o'zgarishlari ta'lim sohasida bir necha yillar umumiy o'zgarishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ta'lim sohasida o'qituvchilarni qayta tayyorlash masalasi, inson resurslaridan samarali foydalanishni ko'rsatadi.

O'qituvchilarni qayta tayyorlash tizimini yaxshilash uchun quyidagilarni amalga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

oshirish muhimdir:

- boshlang'ich sinflar o'qituvchilarini qayta tayyorlash mavjud metodlarining kuchli va zaif tomonlarini ko'rib chiqish va aniqlash;
- o'qitishning yangi metodlari va modellarini aniqlash va joriy etish;
- boshlang'ich sinflar o'qituvchilarining ishlarini isloh qilish bo'yicha qaror qabul qilish va tavsiyalar ishlab chiqish;
- boshlang'ich sinflar o'qituvchilarini tayyorlash sohasining o'ziga xos xususiyatlari va talablarini tushunish;
- o'qituvchilarni qayta tayyorlash tizimini yaxshilash uchun model yaratish.

Anketa-so'rovnomalari ma'lumotlarining tahlili ko'rsatishicha, sifatli ta'lim rivojining eng zarur omili o'qituvchilarni qayta tayyorlashda muhim ahamiyatga molik bo'lgan ilmiy-texnik sohada hamkorlik bo'lib hisoblanadi. Bu qayta tayyorlash uchun yangi axborotlar va malakalarga ega bo'lish uchun zarurdir.

Shuningdek, pedagog xodimlarni qayta tayyorlash sifatini oshirish quyidagi masalalarni samarali hal etishni talab qiladi:

1. Mavjud ta'lim tizimi o'qituvchilar kasbiy-mutaxassislik salohiyatiga qay darajada ta'sir etadi?
2. Ish joyida ta'lim sohasida o'qituvchi muvaffaqiyatsizligining eng muhim sababi nima?
3. Mavjud pedagogik kadrlar tayyorlash tizimida qay darajada yangi metod va modellardan foydalaniladi?
4. O'qituvchilarning malakasini oshirish sifatini yaxshilash uchun qanday metodlar va strategiyalardan foydalaniladi?
5. Modeliga bog'liq holda istalgan kasbiy-mutaxassislik tavsiflarini qanday sxemada aniqlash mumkin?

Ta'lim sohasi xodimlarini qayta tayyorlash muhim hisoblanib, o'qituvchilarni qayta tayyorlashda o'qituvchilarning ta'limiy va kasbiy-mutaxassislik malakalari qondirish uchun zarur vazifalar amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Волкова С.Р., Ходжабаев А.Р., Технология повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров для системы среднего специального, профессионального образования Республики Узбекистан. Журнал: Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2004 г. 68-72 с.
2. Гуляева Т.В., Пещенко Н.К. Модульные технологии в системе повышения квалификации и переподготовки учителей математики. Повышение квалификации и переподготовка педагогов: тенденции и перспективы развития. Материалы Республиканской научно – практической конференции. Минск г. 17 октября 2012 г. 41-43-с.
3. Лоткина В.В. Переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в сфере технологического образования. Технологическое образование в системе "Школа - Колледж - Вуз": традиции и инновации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ред. Ю.Б. Ащеулов. Воронеж, 2021. Издательство: Воронежский государственный педагогический университет (Воронеж).
4. Otaxonova S. Pedagoglarning kasbiy reorientatsiyasi negizida maktabgacha ta'lim muassasasi amaliyotchi psixologlarini kasbiy qayta tayyorlash masalalari. Zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie. 2018, 6. 24-30-betlar
5. Pozilova Sh. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida kreativ o'qitish metodikasi. 13.00.05 – Kasb-hunar ta'limi

KREDIT MODUL TIZIMINI JORIY ETISHDAGI O'ZIGA XOSLIKLAR HAMDA TIZIMNI YURTIMIZDA YO'LGA QO'YISH ZARURIYATI

Sirojiddinov Asliddin Abduvohidjon o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida kredit-modul tizimini joriy etish shart-sharoitlari yoritib berilgan, undan tashqari bu jarayonni amalga oshirishda qo'llash mumkin bo'lgan xorij tarjibalari, metodologik tavsiyalar, jarayonni sohaga singdirish yo'nalishlari kabi masalalar tahlil etiladi. Undan tashqari kredit-modul tizimini yo'lga qo'yishda oldingi tizimga nisbatan erishiladigan ijobiy jihatlar muhokama etiladi hamda tegishli xulosa va tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Kredit-modul, xorij tarjibasi, OTM, pedagogika, ta'lim, Bolonya, standart, vazifa, burch, huquq, metod.

Abstract: This article describes the conditions for the introduction of credit-module system in the education system of the Republic of Uzbekistan, as well as an analysis of issues such as foreign experience, methodological recommendations, areas of process integration in the implementation of this process are given. In addition, the positive aspects of the credit-module system compared to the previous system will be discussed, and relevant conclusions and recommendations will be given.

Keywords: Credit module, foreign experience, HEI, pedagogy, education, Bologna, standard, task, duty, law, method.

Аннотация: В данной статье описаны условия внедрения кредитно-модульной системы в систему образования Республики Узбекистан, а также проведен анализ таких вопросов, как зарубежный опыт, даны методические рекомендации, направления процессной интеграции при реализации данного процесса. Кроме того, будут обсуждены положительные стороны кредитно-модульной системы по сравнению с предыдущей системой, даны соответствующие выводы и рекомендации.

Ключевые слова: Кредитный модуль, зарубежный опыт, вуз, педагогика, образование, Болонья, стандарт, задание, обязанность, закон, метод.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi dunyo hamjamiyati nigohida rivojlanayotgan va kelajagi porloq mamlakat sifatida ko'zga tashlanmoqda. O'zining kelajagi uchun mustahkam poydevor qurish va kelajak avlodning bilimli va har tomonlama yetuk bo'lib yetishishini ta'minlash maqsadida mamlakat ta'lim tizimida ko'plab islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, 1999 yil iyun oyida Italiyaning Bolonya shahrida dunyoning 29 ta mamlakati o'rtasida imzolangan Bolonya deklaratsiyasiga O'zbekistonning qo'shilishi va ta'lim tizimiga kredit-modul tizimini joriy etish borasida ishlarni boshlab yuborilishiga asos bo'ldi.

Bugungi kunga kelib, Bolonya jarayonida dunyoning 48 ta mamlakati ishtirok etmoqda. Ularning orasida MDH mamlakatlaridan Rossiya, Ukraina, Ozarbayjon, Moldova, Armaniston, Gruziya, Qozog'iston va Belarus Respublikalari ham bor. Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'iston Respublikasi 2010 yilda Bolonya deklaratsiyasiga qo'shildi va u ushbu xududda yagona bo'lib turibdi.

Bolonya jarayoni – bu Yevropa mamlakatlari orasida oliy ta'limni uyg'unlashtirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jarayonidir. U tushunish oson bo'lgan va o'xshash oliy ta'lim darajalar tizimini yaratishni, ta'limda kredit-modul tizimiga o'tishni, ta'lim sifatini ta'minlashda erkin akademik harakatlanishni va Yevropadagi ta'lim hamkorligini o'z ichiga oladi. Qisqa qilib aytganda, bu Yevropa mamlakatlarining oliy ta'lim tizimlarini uyg'unlashtirish, har bir kishi uchun teng ravishda ta'limni ta'minlash, intellektual, madaniy, ijtimoiy, ilmiy va texnologik salohiyatni shakllantirish va mustahkamlash, ta'lim sifatini takomillashtirish jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni mamlakatimizning oliy ta'lim tizimida yangi davrning boshlanishiga va tizimga bir qator yangiliklarning kiritilishiga asos bo'ldi [1].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Professor Ulug'bek Azizov o'zining "Kredit-modul tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari" nomli maqolasida, TDIU «Universitet 3.0» xalqaro o'quv, ilmiy-innovatsion tadqiqotlar markazi direktori, i.f.d., dotsent Sh.Mustafaqulov va TDIU Ta'limning kredit tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i, PhD.M.Sultonovlar "Kredit-modul tizimiga o'tish nima uchun kerak? Maqsad, mohiyat va afzallik" nomli maqolasida kredit-modul tizimini joriy etishning ahamiyati va afzalliklari haqida o'z fikrlarini bayon etib, xulosa va takliflarini berishgan [8].

Ayni paytda Belgiyada korporativ ijtimoiy mas'uliyat va barqaror rivojlanish bo'yicha mutaxassis, "NewLinks Global" konsaltingi hamkori, "Buyuk kelajak" kengashi eksperti Malika Sharipova O'zbekiston oliy ta'lim tizimida Bolonya jarayonining maqsadlarini amalga oshirishga doir o'z fikrlarini UzAnalytics.com tahliliy saytiga bayon etib, Bolonya jarayoniga qo'shilish shartlari va mavjud to'siqlar, jarayonga qo'shilishi O'zbekiston uchun qanday imkoniyatlarni berishi haqida fikrlarini bildirgan. Rossiyalik olimlardan A.A.Timofeev, N.A.Ushko, M.A.Yarifa "Kreditno-modulnaya sistema obucheniya" nomli maqolasida kredit-modul tizimi haqida batafsil bayon qilishgan [2].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

2021-yil 13 noyabr kuni oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov rahbarligida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, kredit-modul tizimini tatbiq etishdagi muammolarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda vazir OTMlardagi besh asosiy muammoni sanab, o'quv rejalarini TOP-500talikka kirgan universitetlar o'quv rejalari asosida jiddiy ko'rib chiqish kerakligi, 100-500 kishi o'tirib o'qiydigan auditoriyalar bilan dars soatlarini muvofiqlashtirish kerakligi, bu ham xorijiy tajriba ekanligini aytib o'tdi [4].

Kredit-modul tizimi dunyoning ko'plab ilg'or va rivojlangan mamlakatlarining ta'lim tizimida joriy etilgan bo'lib, turli davlatlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Kredit-modul tizimining maqsadga muvofiq ekanligi uning dunyoning rivojlangan mamlakatlari ta'lim tizimiga joriy etilganligidan ham ko'rinib turibdi. Ushbu tizimda ta'lim dasturlarning talabalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi ularda ijodiy faollikni va bilim olishga intilishni, adabiyotlar va turli axborot manbalaridan mustaqil foydalanish ko'nikmasini, ma'lumotlarni tahlil qilish va keraklilarini saralab olish malakasini shakllantiradi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligining oshirishdagi muhim faktorlardan biridir.

Kredit-modul tizimining vazifalari
O'quv jarayonini modul asosida tashkil etish
Bitta fan, kurs qiymatini aniqlash
Talabalar bilimni reyting asosida baholash
Ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish..

1-rasm. Kredit-modul tizimining vazifalari

Modular bo'lmagan taqsimot. Modular bo'lmagan taqsimot usulida kreditlar o'quv

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

dasturidagi har bir modulga turlicha miqdorlarda taqsimlanadi (masalan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15). Taqsimotning bu usuli afzalliklari quyidagicha. Unda kreditlarni fanlarning ahamiyati va yuklamalariga qarab turlicha sonlarda taqsimlash imkoniyati mavjud. Modular bo'lmagan taqsimot usuli kredit taqsimotining pastdan tepaga yo'naltirilgan ya'ni "bottom up" (bottom up) usuli deb ham ataladi [7]. Buning sababi bunday taqsimotda asosiy e'tibor fan va modullarning o'quv dasturidagi ahamiyatiga qaratiladi va taqsimot shu markazdan boshlanadi.

Takliflar:

- kredit-modul tizimi bilan tanishtirish va bu tizimda faoliyat yuritish asoslari haqida OTM professor-o'qituvchilari va talabalar bilan doimiy tarzda treninglar, seminarlar, master-klasslar va bahs- munozaralar uyushtirib borish;

- OTMlar o'rtasida o'zaro tajriba alma shish va hamkorlikni yo'lga qo'yish;

- kredit-modul tizimida talabalarning vazifalari, burchlari va huquqlari haqida maxsus qo'llanma tayyorlash;

- kredit-modul tizimi, uning mazmun-mohiyati, o'qish jarayonining borishi, baholash tizimi haqida ota-onalar uchun qisqa yozma ma'lumotnomalar tayyorlash va ota-onalarga yetkazish, ular bilan uzluksiz muloqotda bo'lib turish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. Usmonov B.Sh., Xabibullaev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit- modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. – Toshkent, TKTI, 2020. - 120 bet.
3. Методические рекомендации по внедрению в вузе системы зачетных единиц (кредитов) / [Текст] /. Государственный университет управления, Центр качества [сост. О.В. Давыдова, В.И. Звонников, М.Б. Чельшкова]. – М.: ГУУ, 2010. – 50 с.
4. Hasanova M.U., Jumanova M.G'. Kredit – modul tizimi va uning amaliyotga joriy etish tamoyillari (oliy ta'lim muassasalarida matematika o'qitishda). - «Oriental Art and Culture» Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020. 264-270 betlar.
5. Timofeev A.A., Ushko N.A., Yarifa M.A. kreditno-modulnaya sistema obucheniya. - Jurnal "Sovremennaya stomatologiya", 1/2013. Str.134-136.
6. Рослякова Е.М., Бисерова А.Г., Хасенова К.Х., Байболатова Л.М. Модульная система обучения-опыт и перспективы. – Posted September 25th, 2014 by kaznmu & filed under Английский, Инновационные методы обучения. <https://kaznmu.kz/press/2014/09/25/%D0%BC%D0%BE%>
7. Sharipova M. Bolonya jarayoni nima? - <https://uzanalytics.com/jamiyat/%d0%b1%d1%83%d1%8e%d0%ba-d0%ba%d0%> (Manbaga 23.09.2020 da muro- jaat etilgan).
8. Mustafaqulov Sh., Sulstonov M. "Kredit-modul tizimiga o'tish nima uchun kerak? Maqsad, mohiyat va afzallik. - <http://xs.uz/uzkr/post/kredit-modul-tizimiga-otish-nima-uchun-kerak-maqsad-mohiyat-va-afzallik> (Manbaga 23.09.2020 da murojaat etilgan).
9. Barakaev N. Muammo va yechim: «Kredit-modul tizimi». - <http://uza.uz/oz/society/muammo-va-echim-kredit-modul-tizimi--08-08-2020> (Manbaga 24.09.2020 da murojaat etilgan).

**TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.**

Norboyeva Sayyora Muratovna

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonida zamonaviyinnovatsion texnologiyalardan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

foydalanishning mohiyati va imkoniyatlari o'rganigan. Maqolada ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ayrim masalalari muhokama qilingan. Muallif O'zbekistonda ilm-fanni yanada rivojlantirishning zamonaviy jihatlari, chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyatga ega yoshlarni tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish va bu sohada kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratadi.

Abstract. The article examines the essence and possibilities of using modern and innovative technologies in the educational process. The article discusses some issues of using innovative technologies to increase the effectiveness of the educational process. The author pays special attention to the modern aspects of the further development of science in Uzbekistan, the education of young people with deep knowledge, high spirituality and culture, the effective use of pedagogical technologies in the formation of a competitive economy, and the training of personnel in this field.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor yildan yilga kuchayib bormoqda, buning sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchi talabalarni faqat tayyor, bir qolipdagi bilimlarini egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi va talabalar bunday jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi talabalar asosiy figuraga aylanadi. Shuning uchun oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida malakali kasb egalari va mutahassislarni tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari interaktiv metodlardan unumli foydalaniladilar.

Innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tadbiiq qilish jarayonida talaba va o'qituvchi o'rtasidagi munosabatlar birinchi planga chiqadi. Pedagogik texnologiya va pedagogning maxoratiga oid bilim, tajriba va intiraktiv metodlar o'quvchi talabalarning bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy innavotsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi. Interaktiv metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmuninng tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarnig oziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday pedogogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lb, ularga quyidagilar kiradi:

a) o'quvchi-talabaning mashg'ulotlar davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etishi;

b) o'quvchi-talabalarni o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy bo'lishini ta'minlashi;

d) o'quvchi-talabaning bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har-bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

e) pedogog va o'quvchi-talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o'rganayotgan o'qituvchilar, magistrilar, mustaqil ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedogogik texnologiya - bu nafaqat axborot texnologiyasi bilan bog'lq, balki o'qitish jarayonida qo'llanilishi zarur bo'lgan IT, kompyuter, masofali o'qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning eng asosiy negizi - bu o'qituvchi va o'quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda, birga erishshlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog'liq deb hisoblaymiz,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ya'ni o'qitish, bilim berish jarayonida maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalarni tahlil eta olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha ana shu o'qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, amaliy mashg'ulot, seminar mashg'uloti, mavzu, o'quv predmetining o'ziga xos xususiyatlari va texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'quvchi-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqa holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan bo'ladi. Maqsadni amalga oshishi va kafolatlangan natijaga erishish, ham o'qituvchi, ham o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati hamda ular qo'ygan maqsad, tanlangan mazmun, metod, shakl, vositaga, ya'ni texnologiyaga bog'liq. O'qituvchi va o'quvchi-talabaning belgilagan maqsaddan natijaga erishishda qanday texnologiyani, metodlarni tanlashlari ularning ixtiyorida, chunki har ikkala tamonning tanlagan asosiy maqsadi aniq: natija va samaraga erishishga qaratilgan, bunda o'quvchi – talabalarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, shart-sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishish uchun balkim kompyuter bilan ishlash lozimdir, balkim film, tarqatma material, chizma va plakatlar, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'ladi, bular o'qituvchi va o'quvchi-talabaga bog'liq, albatta.

Shu bilan bir qatorda, o'qitish jarayonini, mashg'ulotni oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tamonini, joy va sharoitni, eng asosiysi, o'quvchining imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, o'quvchi-talabani ta'limning markaziga olib chiqishi kerak. O'qituvchi tomonidan har bir darsni yaxlit holatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi zarur. Bunda o'qituvchiga u tomonidan bo'lajak darsni ya'ni masg'ulotni texnologik xaritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir. Chunki dars, mashg'ulotlarning texnologik xaritasi xar bir mavzu, xar bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, o'quvchi-talabalarning imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi.

O'qituvchi tomonidan o'zi o'qiyotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzilgan yuqoridagi kabi texnologik karta unga fani, predmetini yaxlit holda tasavvur etib yondashishga, tushunishiga, yaxlit o'quv jarayonining boshlanishi, erishiladigan natijasini ko'ra olishiga yordm beradi. Ayniqsa, texnologik kartani o'quvchi-talabaning imkoniyati, ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuzilishi uni shaxs sifatida ta'limning markaziga olib chiqishga olib keladi. Bu esa o'qitishning samaradorligini oshirishga imkon yaratadi. O'qitish jarayonida o'quvchi talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, ma'suliyatni sezish, ilmiy tadqiqod ishlarini olib borish, tahlil qilish ilmiy adabiyotlardan unimli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga, pedagogga va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta'lim mutafakkurlari / tahrir. Perspektivlar 2017 yil.
2. Yanushkevich F. Oliy ta'lim tizimida o'qitish texnologiyasi. M.: Oliy maktab, 1986. 133b.
3. Karpenko M. Ta'limning yangi paradigmasi. XXI asr // Oliy. Rossiyada ta'lim. 2007. No 4. S. 93-98.
4. Axmetova D., Gurye L. Universitet o'qituvchisi va innovatsion texnologiyalar // Oliy. Rossiyada ta'lim. 2001. No 4. S. 138-145.

VIRTUAL TA'LIMNI QO'LLASH

Mo'minov Elyor Abdualievich

Annotatsiya. Bugungi kunga kelib ta'lim mazmuni va maqsadi, jamiyatda kadrlarga bo'lgan talablarga mos ravishda o'zgarib bormoqda. Ta'lim oluvchilar zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda yuqori darajadagi kompetensiyalarga ega bo'lishlari ham talab qilinmoqda. Bunda zamonaviy ta'lim metodlari bilan bir qatorda texnologik vositalardan ham samaraliy foydalanish muxim ahamiyatga egadur. Virtual ta'lim texnologiyalari aynan bugungi kunda uchrayotgan ta'lim muammolarini bartaraf etishning muhim omili bo'lib kelmoqda. Tadqiqotlarimiz davomida bo'lajak mutaxassislariga virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim berishning metodik jixatlari tadqiq qilindi va tavsfiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: virtual ta'lim, virtual ta'lim texnologiyalari, zamonaviy ta'lim metodlari, kompetensiya, ta'limga kompetensiyali yondashuv.

APPLICATION OF VIRTUAL EDUCATION IN IT AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Abstract. The current education subject and objectives are being changed similarly with the requirement to the specialists of society. The learners should acquire not only contemporary knowledge but also, high degree competencies. It is important to have modern study methods and efficient technology use. Virtual education technologies are the essential factor to solve the present education issues.

During the research, the methodic features of teaching how to use virtual technology, for future specialists have been studied and recommendations have been created.

Key words: virtual education, virtual education technologies, modern education methods, competencies, competency based approach to education.

Kirish

Zamonaviy o'zgarishlarning parametrlari va dinamikasi, global axborot infratuzilmasi, kontinentalizatsiya va globallashuvining paydo bo'lishi, axborotning "portlashi" - bularning barchasi tizimli birlikda ta'limning tahlillarida, xususan Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarining kasbiy ta'limida yuqori sifatli innovatsion yo'naltirilgan o'zgarishlarga ehtiyojni aniqlaydi.

Hayotning deyarli barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan sezilarli o'zgarishlar shunchalik jadaldirki o'rta va oliy kasbiy ta'lim tizimlari endi biron bir sohada mutaxassisni tayyorlash vazifasini hal qila olmaydi, shuning uchun professional faoliyat davomida u yetuklik bilan bog'liq emas bu o'zgarishlar orqasida qolib ketgan. Bu, eng kamida, umumiy ta'lim sohasida, birinchi navbatda, o'qituvchilarga nisbatan qo'llaniladi. O'qituvchi endi ilmfan, texnika va axborot sohasida erishilgan yutuqlarga mos kelmasligi kerak emas: ta'lim sifatini kutish zaruriyati bu taraqqiyotning tez va professional o'sishiga erishish zarurligini anglatadi.

Mazkur shartlar, birinchi navbatda informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini innovatsiyalarga o'rgatish uchun virtual ta'lim muhiti salohiyatini o'rganishning dolzarbligi va ahamiyatini belgilaydi.

Virtual ta'lim muhiti

Virtual ta'lim sohasi - tashqi dunyoga keng tarqalib, hissiy, intellektual va intellektual qobiliyatini ishlatadigan o'quvchining faoliyati orqali o'zining tashqi sohalarini kashf eta oladigan makondir.

Virtual o'quv muhiti:

- Bu o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari tomonidan ta'lim maqsadlarida tashkil etilgan va foydalaniladigan mahalliy, korporativ va global kompyuter tarmoqlarining axborot mazmuni va kommunikativ imkoniyatlarini o'z ichiga oladi;

- O'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini samarali muloqot qilish uchun yaratilgan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

va ishlab chiqilgan;

Ta'lim olishning an'anaviy usullaridan farqli o'laroq, ta'lim kommunikatsiyaning tabiati, bilvosita, ham uzoq, ham an'anaviy tarzda "ko'zdan-ko'zga" olib boriladi.

Virtual ta'lim muhiti tezkor o'sib borayotgan, ko'p bosqichli va ko'p funktsional tizimni birlashtiradi:

1) asinxron individual ta'limning ochiq modeli doirasida o'quv jarayonida ishtirokchilarning o'zaro aloqalariga xos innovatsion va an'anaviy texnologiyalar;

2) axborot resurslari: ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar, kutubxonalar, elektron o'quv material lari va h.;

3) zamonaviy dasturiy ta'minot: dasturiy ta'minot kabinalari, elektron aloqa.

Virtual ta'lim muhiti vazifalari

Ma'lumot va trening (turli xil ta'lim ma'lumotlarining shakllarida taqdim etilgan);

Aloqa (o'quv jarayoni ishtirokchilari bilan muloqotda bo'ladi);

Nazorat va ma'muriy (bilim, ko'nikma va boshqaruv darajasini nazorat qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ko'rilmoqda).

Virtual ta'lim muhitida informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisining o'rni quyidagilardan iborat:

- informatika va axborot texnologiyalari fani o'quv jarayonining tashkilotchisi, bilim oluvchisi va o'quvchilarning ijodiy faoliyatini baholaydi, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda virtual o'qitish muhitida o'qitish ishlarini olib boradi.

Maslahatchi, trening va postdan keyin o'qitish jarayonida professional pedagogik yordamni tashkil etishi zarur;

Virtual ta'lim muhitining afzalliklari

O'quvchi moslashuvchanligi quyidagicha ko'rsatib o'tilgan:

- Barchasi trenajor Internet texnologiyalari orqali amalga oshirilganligi uchun qulay joyga joylashadi;

O'quvchilar ta'lim muassasalariga joylashtirilishidan masofa samarali o'quv jarayoni uchun to'sqinlik qilmaydi;

O'zlari uchun qulay vaqtda qatnashadi. Har bir inson o'z biologik "soatiga" ega va ularga qarab sinflar vaqtini tanlashi va o'zgartirishi mumkin:

O'z didaktikasini qurish orqali o'tilgan nazariy va amaliy mashg'ulot jarayonlarini qayta ko'rib chiqadi, avvalgi darslardagi saqlangan materiallarga murojaat qila oladi va o'qituvchi bilan virtual makon orqali bog'lana oladi;

Muayyan bo'limlarga konsentratsiyalash, har bir bo'limni, modulni va zarur bo'lgan vaqtni blokirovkalash. Shunday qilib, uni tezroq qilish orqali vaqtni tejash mumkin;

O'quv mashg'ulotlarini amalga oshirish uchun talaba va ta'lim tizimining xarajatlari ta'lim sohasi, vaqt va texnik resurslardan samarali foydalanish maqsadida kamayadi.

O'qituvchining yangi roli. Yangi xususiyatlar:

O'quv-uslubiy majmuani tayyorlash, virtual o'quv muhiti atrofidagi materiallarni joylashtirish;

O'quv jarayoni virtual o'quv muhitida qanday amalga oshirilishini, o'qituvchilar dars materiallari bilan qanday tanishishi, topshiriqlarni qanday topshirishlari, forumlarda ishtirok etishlari, muloqot qilishlari va boshqalar bilan tanishishlari uchun tanishtiruvchi tashkiliy darsni o'tkazish;

Kelajakdagi professional faoliyat muhitida o'rganish - o'quv muhitida ta'lim olish;

Kurs materiallari samaradorligini kuzatish;

O'quvchilarning mustaqil ishi bo'yicha topshiriqlarni bajarilishini nazorat qilish;

Kollektiv muhokamalarda ishtirok etish, forumlar va suhbatlar, veb-seminarlar, veb-kevestlar;

Munozaralarni, yuzaga kelgan savollarga javoblarni umumlashtirish;

O'qituvchilar bilan forum, lahzali xabar almashish tizimi, Skype va boshqalar orqali muloqot qilish;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Virtual o'quv muhitining innovatsion salohiyatidan amaliy foydalanish:

O'quv jarayonlarini zarur o'quv materiallari bilan ta'minlash; o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar; trening tizimidagi boshqaruv axborotlarini almashish; aloqa uchun xalqaro axborot tarmoqlaridan foydalanish, professional pedagogik yordamni amalga oshirish, axborotni o'zlashtirishni nazorat qilish;

Virtual ta'lim muhiti, birinchi navbatda, mehnat muhiti va innovatsion ta'lim faoliyatiga aylanadi: "Doingle learning!" – "Doing o'rganing!" (Dewey printsipi, XIX asr); amaliyoti davomida o'z tajribangizni qurish;

O'qituvchini malakasini oshirish, nou-xauga ega bo'lish va o'z faoliyatining natijalarini tezda baholash va zamonaviy asbob-uskunalar va texnologiyalarni qo'llash orqali o'qitishning afzalliklarini o'rganish imkoniga ega bo'lganligi sababli o'qituvchini muvaffaqiyatli vaziyatga qo'yish.

Interaktivlik

O'qituvchilar, murabbiylar, ma'murlar bilan muntazam aloqada bo'lish jarayonida yangi ta'lim shakliga moslashish va kasbdagi virtual ta'lim muhiti innovatsion salohiyatidan foydalanish jarayonlarini tushunish;

Talaba va umuman tizim o'rtasida axborot almashinuviga tayanish;

Ko'p tomonlama o'zaro ta'sirni amalga oshirish.

Hosildorlik va samaradorlik

O'qituvchining mustaqil va ongli ravishda o'qitish kursini tanlaganligi, o'z kasbiy malakasi bo'yicha o'z baholariga asoslanib, pedagogik amaliyotda qo'llaniladigan ma'lum professional bilimlar va ko'nikmalarga, hosildorlik va o'quv samaradorligining boshqa ta'lim shakllariga nisbatan taqqoslanadigan darajada ortib borishi zarurligiga asoslantirilgan holda belgilanadi.

Virtual ta'lim muhitida o'qituvchi virtual o'quv muhiti metodikasi

Virtual ta'lim muhitida o'qituvchi, uning roli:

Yangi aloqa shaklida - asenkron "suhbat"da virtual munozaralar boshqacha tarzda amalga oshiriladi va muloqotda aks ettirish qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'shimcha vosita sifatida xizmat qiladi, talabalarning mantiqiy va mavhum fikrlash darajasini oshiradi;

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish (masalan, loyiha metodologiyasi) - virtual uyushmalarni o'rganish uchun muhim bo'lgan nazariy asoslardan biri sifatida;

Zamonaviy ta'lim asoslarini qo'llash (individualizatsiya - bugungi kunda o'rganishning ustuvor yo'nalishi sifatida, amaliy mashg'ulotlar - uzluksiz ta'lim tizimi va malakali rivojlanish tizimining o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari bilan samarali kombinatsiyasi sifatida, virtual jamoalarning har bir a'zosiga innovatsion ish uchun o'ziga xos traektoriya yaratish imkonini beradi);

Texnologik, ma'muriy va moliyaviy imkoniyatlarni hisobga olgan holda pedagogik Internet muhitini yaratishda;

O'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, individual farqlarga moslashish va yangi kontsepsiyani va o'qitish metodologiyasini ishlab chiqishni talab etadigan virtual moslashuv muhitini yaratish jarayonida;

Ushbu yangi virtual maydonlarning professional faoliyatini yo'naltirish va pedagogik qo'llab-quvvatlash uchun virtual assotsiatsiyalar va an'anaviy jamoalarning turli shakllari bilan bog'liq.

Virtual ta'lim muhitida o'qituvchi (virtual o'qituvchi), an'anaviy muhitda o'qituvchilik faoliyati o'rtasidagi farqlar:

Ular asta-sekinlik bilan an'anaviy ishlarga olib keladigan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish orqali o'zlarining ham, o'quvchilarning nazarida ham pedagogik vakolatini oshiradilar. Tezkor seminar real vaqtda o'tkaziladi: o'qituvchi va talabalar bir vaqtning o'zida suhbatga kirishadi va muhokama (yoki o'qituvchi taklif qilayotgan qo'shma faoliyatning boshqa turi) barcha ishtirokchilar tomonidan odatda bir soat ichida o'tkaziladi. Belgilangan vaqtda ishtirokchilar bir-biriga "kirish", "ko'rish" va real

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari
vaqtda muloqot qilishlari mumkin. Shunday qilib, har bir ta'lim guruhida ishlash hissi bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdubanapovich, Yuldashev Ulmasbek, and Samatboyeva Marjona Baxtiyor qizi. "Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi". science and innovation 1.b3 (2022): 110-113..
2. Юлдашев У. А., Худойбердиев М. З., Ахмедов Т. Б. Ўқув жараёнининг сифатини оширишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 1262-1268.
3. D.E.Toshtemirov., Bakhronovich, N. M., Abdubanopovich, Y. U., & Sherali's, S. I. (2020). Resource support of distance course information educational environment. Journal of Critical Reviews, 7(5), 399-400.
4. Хуторской А.В. О виртуальном образовании / А.В. Хуторской // Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест рос и зарубеж. прессы. - 2000. - № 1. - С. 25-27.
5. Astlyayner, G. masofadan o'qitish WWW orqali: Ijtimoiy va hissiy jihatlar G.Astlyayner // Internetda gumanitar tadqiqotlar; tomonidan. A.E. Voyskunsky. - M.: Mozhaik-Terra, 2000. - S. 333-367. 5. Atanov, G

**TA'LIM SOHASIDAGI INNOVATSION KLASTERLI
YONDASHUV- TA'LIMGA TA'SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA**

X.Sh.Yunusova

Sh.Obidova

M.Nusratova

Tayanch so'zlar: klaster, yondashuv, raqobat, ta'lim tizimi, zamonaviylik, kadr, salohiyat, innovatsion-integratsion hamkorlik

Аннотация

Ushbu maqolada klasterli yondashuv haqida tushuncha hamda klasterli yondashuvni ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'llari haqida bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье описывается понятие кластерного подхода и способы реализации кластерного подхода в системе образования.

Annotation

This article describes the concept of the cluster approach and ways to implement the cluster approach in the educational system.

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga samarali o'z ta'sirini o'tkazayotgan jarayon bu-klasterli yondashuv hisoblanadi.

Klaster yondashuvi bu:

alohida soha (ta'lim, iqtisodiyot va b.) bo'lib, raqobatbardosh samaradorlikka erishishdan manfaatdor bo'lgan sohalar birlashishining tashkiliy shakllarini kuchaytirish mexanizmi;

zamonaviylik va muntazam yondashuvdan kelib chiqqan holda bir tashkilotning tuzilishiga birlashtirilgan bir-biriga bog'liq bo'lgan turli soha xo'jalik sub'yektlarining majmui;

ixtiyoriy komponentlar qatorida o'zining to'liq funksional ishchanlik qobiliyatini saqlaydigan bir nechta teng huquqli bo'laklardan iborat bo'lgan tuzilma;

ishlab chiqarish va ta'lim dasturlarining ehtiyojlarini birlashtirish;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tashkilotning kelajak iqtisodiyoti uchun kadrlar salohiyatini shakllantirishni tashkil qilishning innovatsion samarali usuli;

ta'lim-fan-ishlab chiqarish tizimida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashni shakllantirish vositasi;

turli ta'lim muassasalarini (bolalar bog'chasi-maktab-kollej-OTM) integratsiyalashuvi natijasida ta'lim tizimini izchillik tamoyili asosida qayta tashkil etish va h.k.

Ta'limga nisbatan tatbiq qilinayotgan klaster yondashuviga mualliflik asosidagi ilmiy farazlarni ham taqdim etish maqsadga muvofiq:

ta'lim sohasida uning rivojlanish nazariyasi va texnologiyasini tartibga solish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradigan yangi xizmat turlarini joriy etish, uzviylik, uzluksizlik va izchillik asosida ta'lim sohasi faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan tuzilma tuzish;

ta'lim turlarining innovatsion-integratsion hamkorlik tamoyillari asosidagi hamda maqsad umumiyliigi va manfaat xususiyligidan kelib chiqqan holda belgilangan ijtimoiy buyurtmani ta'minlashga qaratilgan pedagogik-texnologik faoliyat uyg'unligini ta'minlash va hokazo.

Demak xulosa qilib aytish mumkinki, ta'limga nisbatan tatbiq qilinayotgan klaster yondashuvi bu alohida bir sohada samarali hamkorlikka yo'naltirilgan tuzilma tuzish, uning rivojlanish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beradigan yangi xizmat bo'lib, undagi uzviylik, uzluksizlik va izchillik soha faoliyati samaradorligini intensiv oshirishga katta ta'sir ko'rsatadi; ta'lim sohasidagi klaster yondashuvi belgilangan ijtimoiy buyurtmani ta'minlashning qulay tuzilmasini tizimga tatbiq etishni nazarda tutadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tadqiqot doirasida "ta'lim klasteri"ga quyidagicha ta'rif berish mumkin: "ta'lim klasteri ta'lim turlarining gorizantal va vertikal holatdagi o'zaro bog'liq tarkibiy bo'limlardan, o'ziga xos integral belgilardan iborat, jamiyat ehtiyojidagi ijtimoiy buyurtmani maqsad umumiyliigi va manfaat xususiyliigi tamoyili asosida ta'minlovchi, ilmiy-texnologik infrastuktura hamda inson resurslari integratsiyalashuvini, tezkor muloqot tizimini taqdim qiluvchi, turli darajalarda (davlat, mintaqa, hudud, muassasa) raqobat muhitini shakllantiruvchi, innovatsion loyihalarni samarali ommalashtiruvchi tuzilma hisoblanadi.

Ma'lumki, iste'molchi talablariga javob beradigan mutaxassis faqatgina oliy o'quv yurtida muayyan bir yo'nalishdagi kompetensiyalarni egallashi bilan ta'minlanmaydi, bu bo'lajak mutaxassisni tayyorlashning dastlabki bo'g'inlarida individallashtirilgan, ixtisoslashtirilgan va tabaqalashtirilgan ta'lim jarayonlarida o'z aksini topadi. Oliy va umumiy o'rta ta'lim turlari o'rtasidagi klaster tuzilmasini tuzish bu maqsadni amalga oshirishga nisbatan samarali tendensiya hisoblanadi. Tadqiqotda ta'lim klasterining yuqorida keltirib o'tilgan nazariy asoslaridan kelib chiqqan holda uning faoliyatini yo'lga qo'yish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bu texnologiya asosida oliy va umumta'lim muassasalari o'rtasidagi yangicha innovatsion yondashuvni ta'minlaydigan klaster tuzilmasi ishlab chiqildi. Ta'lim sohasida klaster faoliyatini yo'lga qo'yish bosqichlari va har bir bosqichdagi texnologik jarayonlar metodologiyasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

A.Xoliqov "Pedagogik mahorat" Toshkent, Iqtisod-Moliya 2011

U.Xodjamqulov "Pedagogik ta'lim klasteri" Monografiya Toshkent, Universitet 2020

Respublika OAK jurnali "Maktab va hayot" 2/2022 32-bet

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH MUHIM PEDAGOGIK JARAYON

**Turanova Iroda Egamberdi qizi
Yahyoyeva Sanobar Erkinovna**

Annotatsiya:

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda dastlabki pedagogik jarayonlar tahlil etilgan bo'lib, bu jarayonda o'qituvchining pedagogik mahorati, kasb tanlashga oid bilim va ko'nikmalari, vazifalari, shuningdek kasb tanlashda shaxs xislatlari, o'quvchi psixologiyasi, o'quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko'rsatuvchi mezonlar, o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirishga tayyorlashni yosh bosqichlari mazmuni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: O'qituvchi, o'quvchi, boshlang'ich ta'lim, kasb, kasbga yo'naltirish, yosh davrlar psixologiyasi.

Аннотация:

В данной статье анализируются начальные педагогические процессы в направлении учащихся начальных классов к профессии, и в этом процессе анализируются педагогические умения, знания и умения учителя, связанные с выбором профессии, задач, а также особенности личности в выборе профессии. , психология студента, критерии, видетель ствующие о готовности студентов к выбору профессии, содержание возрастных этапов подготовки студентов к выбору профессии.

Ключевые слова: Учитель, ученик, начальное образование, профессия, профориентация, психология молодежи.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlarning samarasi, yurtimizning taraqqiy topgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi avvalo, ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan uzviy bog'liqdir.

Bugun zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni puxta egallab, katta umid va ishonch bilan hayotga qadam qo'yayotgan, ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchi bo'lgan farzandlarimizning munosib kamol topishida o'qituvchi va murabbiylarimizning hissasi beqiyos ekanini ta'kidlash lozim. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi nafaqat o'quvchilarga ilm-fan olamining dastlabki bilimlarini beradi, balki ushbu jarayonda o'quvchilarni kasbga yo'naltiradi. O'quvchi bolaligidan biror bir kasbga mehr qo'yadi, uni orzu qiladi, o'sha kasb egasi sifatida o'zini tasavvur qiladi. Mazkur tasavvurning realligini ta'minlashda o'qituvchining katta o'rni bor. Negaki, o'qituvchi hali mukammal shakllanmagan bola tasavvurida go'yoki bir "sehrGAR", tengsiz murabbiydir.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirish bo'yicha olib boriladigan ishlarning barcha shakl va metodlari o'quvchilarning maqsadli ravishda kasb tanlashlariga xizmat qilishi lozimdir. Maktabda kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini yo'lga qo'yishda an'anaviy amaliy mashg'ulot, suhbat, dialogli munozaralar bilan birga pedagogik o'yin, mustaqil fikrlar kabi yangi pedagogik texnologiya elementlaridan unumli foydalanish tavsiya etiladi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilari kasb tanlashdan hali uzoq turadilar. Biroq ular o'rtasida to'g'ri yo'lga qo'yilgan kasb tanlash ishi shunday bir negiz bo'lishi kerakki, yuqori sinflardagi o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlari, o'y va niyatlari keyinchalik shu negiz asosida rivojlanadigan bo'lsin. Beistisno barcha kasblar uchun zarur va muhim bo'lgan shaxs xislatlari bor, bular:

– mehnatsevarlik, hamma kasb va mutaxassislikdagi mehnat ahliga nisbatan hurmat-ehтиrom;

– mehnat qilish zarurligini tushunish va anglash;

– o'z ishini rejashtirish va nazorat qila bilish;

– ish joyini to'g'ri tashkil qilish, ish batartib va intizomli bo'lishi;

– toqatlilik, sabotlilik, topshiriqni bajarishning eng oqilona usulini tanlab ola bilish;

– materiallar hamda vaqtni tejash va shu kabilardir.

Ana shu xislatlar va fazilatlarining hammasini o'quvchilarda birinchi sinfdan boshlab shakllantirish lozim. Bolalarni kasblar olamiga asta-sekin olib kirish, ularni shu olamda mo'ljal olishga o'rgatish zarur. O'qituvchi o'quvchini darslarda kuzatish, u bilan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

suhbatlashish, bola faoliyati mahsulini tahlil qilish jarayonida uning ba'zi bir xususiyatlarini, mayllarini payqab oladi, bu xislatlarni rivojlantirish yuzasidan tegishli ishlarni ado etgandan keyin bular keyinchalik kasbni belgilashda asosiy omil bo'lishi mumkin. Kasb tanlash uchun o'quvchi o'z imkoniyatlarini baholay olish ko'nikmasiga, ya'ni aqli, qiziqishi, har xil kasblar bo'yicha bilimlari, bu kasblarning imkoniyatlari, kelajagi haqida axborotga ega bo'lishi kerak. Shaxsni kasbga yo'naltirish maxsus ilmiy amaliy faoliyat orqali amalga oshiriladi, o'quvchilarning inson sifatida shakllanish bosqichlarida shaxs va jamiyat ya'ni oila yagona bir tizim sifatida qaraladi. O'quvchilarni kasb tanlashga tayyorligini ko'rsatuvchi mezonlar:

- kognitiv (axborotga ega ekanligi);
- kasbga qiziqish mezonlari – amaliy mezon .

Kasbni to'g'ri tanlash har bir o'sib kelayotgan avlodning obektiv vajlariga, qiziqishlariga, mayliga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo'lishi uchun uning sog'ligini, o'zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish lozim, bular ijtimoiy foydali va unumli mehnatda hammadan ko'ra ko'prok o'z ifodasini topadi va namoyon bo'ladi. Bolaning kasbiy muhim xislatlarini barvaqt aniqlash esa keyinchalik unga o'z xususiyatlariga qarab kasbni to'g'ri tanlash, uni muvaffaqiyatli ravishda o'zlashtirish, mehnatda yuksak natijalarga erishish imkonini berishi mumkin. Ko'pgina olimlar o'tkazgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining taxminan 30 foizida tanlangan kasbga nisbatan barqaror qiziqishlar boshlang'ich sinflardayoq shakllanar ekan. O'qituvchining vazifasi — o'quvchilarning qiziqishlarini mumkin qadar oldinroq aniqlashdan va jamiyat talab-ehtiyojlariga muvofiq shu qiziqishlarini rivojlantirishdan, inson shaxsini har tomonlama uyg'un kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Boshlang'ich sinflarda mehnat ta'limining asosiy maqsadlaridan biri — o'quvchilarda inson uchun mehnat birinchi zaruriyat, ijtimoiy burch ekanligiga, har qanday kasbni egallash uchun mustahkam va chuqur bilimlar kerakligiga ishonch hosil qilishdan iborat. Mehnatga muhabbatni va ishlash istagini faqat mehnatda tarbiyalash mumkin. Shu boisdan ham mehnat ta'limi darslarida qariyb 80 foiz vaqt amaliy ishlar uchun ajratilgan. O'quvchilarning shaxsini o'rganish ularni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. O'qituvchi o'quvchining alohida xususiyatlarini payqab, unda mavjud iste'dod nishonlarini rivojlantirish metodlarini topa olishi, uning xulq-atvoridagi salbiy jihatlarni bartaraf etishi mumkin va h. k. Ba'zi bolalarda kasbga moyillik yaxshi namoyon bo'ladi, ko'pchilik bolalarda bu narsa birdaniga aniqlanmaydi. O'qituvchining boladagi iste'dod nishonlarini aniqlashi, qobiliyatini rivojlantirish va shakllantirishda ko'maklashishi muhimdir. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, kasbga yo'naltirish ishi — o'quv jarayonining uzviy tarkibiy qismidir. Quyi sinflardan boshlanadigan bu ish jamiyat uchun zarur, har bir kishining xususiyatlariga mos kasblarga barqaror qiziqishni tarbiyalashga yordam beradi.

Mehnatga qiziqishning mavjudligi va mehnat qilishga shaylik — shaxs yetukligining eng muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Sinfdan va maktabdan tashqari ish o'quvchilarni kasb - korni ongli ravishda tanlashga, ularni ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, moddiy ishlab chiqarish, fan, texnika borasida va shu kabi sohalarida ularda ishga qiziqishni shakllantirishga ko'p jihatdan yordam beradi. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda olib borilayotgan kasbga yo'naltirish ishida o'quvchilarning yosh va bilish xususiyatlariga qarab bir necha bosqichni ko'rsatib o'tish mumkin .

Birinchi bosqich (I-IV) sinf o'quvchilari bilan ishlash — moddiy ishlab chiqarish sohasida mehnatga bo'lgan ijtimoiy qiziqishlarni shakllantiradi, o'quvchilarda umuman mehnatga ijobiy munosabatda bo'lishni, eng muhimi — jismoniy mehnatga shunday munosabatda bo'lishni, ishchi degan nomni hurmat qilishni, qo'lidan keladigan o'z mehnati bilan atrofdagi kishilarga quvonch bag'ishlashga va bundan ma'naviy qoniqish olishga intilishni shakllantiradi. Bu boradagi ishlar oldindan tuzilgan reja asosida olib boriladi. Bu rejaga muvofiq ekskursiya uyushtirish eng ommalashgan kasblar to'g'risida qishloq maktablarining o'quvchilari uchun jamoa xo'jaligida, shahar maktablarining o'quvchilari uchun korxonalarda, ota-onalarning ishlari va ularning mehnatda erishgan muvaffaqiyatlarida

suhbatlar tashkil qilish ko'zda tutiladi.

Ekspeditsiyalar chog'ida ishlab chiqarish jarayonida qatnashayotgan odamlarning mehnatiga, xom ashyodan tayyor mahsulot olishga berayotgan mehnat qurollariga asosiy e'tibor beriladi, jamiyat va ayrim odamlar turmushida mehnatning roli uqtirib o'tiladi.

Ikkinchi bosqich (V-VII) sinflarning o'quvchilari bilan ishlash — biron ish qilishga undaydigan bosqich. Ma'lumki, ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda bilishga bo'lgan qiziqish, odatda, kasbga bo'lgan qiziqishdan oldin shakllanadi. Shu boisdan ushbu bosqichida kasbga yo'naltirish sohasida olib borilayotgan ishda o'quvchilarda ish turlari (texnika bilan ishlash, tabiat obyektlari va shu kabilar bilan ishlash) ni bilishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish muhimdir. Kasbga yo'naltirishning ana shu bosqichida texnikaga va mehnatga (texnika ijodkorligi va qishloq xo'jalik tajribachiligiga) oid sinfdan tashqari mashg'ulotlar, viktorinalar, o'yinlar katta rol o'ynashi lozim. Bu bosqichda o'quvchilarda ijtimoiy maqsadlarning shakllanishi davom etadi, shu bilan birga kasbga yo'naltirish ham boshlanadi. Uchinchi bosqich (asosan VIII-XI) sinflarning o'quvchilarini qamrab oladi — bu bosqichida o'quvchilar o'z kuchlarini konkret mehnatda tekshirib ko'radilar, o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqishlari va mayllari yanada shakllanadi. O'quvchilar bu bosqichda o'z kasbiy niyatlarining birmuncha umumiy kasblar bo'yicha amaliy ko'nikma va malakalar bilan mustahkamlaydilar. Bu bosqich konkret kasbni tanlash, uni o'zlashtirish yo'llarini belgilash bilan tugaydi. O'quvchilarni qiziqishlari (predmetlar, predmet-texnika, ishlab chiqarish-texnika va shu kabilar) bo'yicha to'garaklarda ishlashi ushbu bosqich uchun diqqatga sazovordir. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarini kasbga yo'naltirish jarayonini yanada takomillashtirish yuzasidan quyidagi takliflar tavsiya etiladi:

- kasbga yo'naltirishda yakka tartibda ishlashga e'tibor qaratish;
- mavzu yuzasidan davra suhbatlarini tashkil etish;
- turli kasblarga oid audio-video materiallar bilan tanishtirish;
- sinfdan tashqari ishlarni kasb tanlashga yo'naltirish;
- turli soha mutaxassislari bilan uchrashuvlar tashkil etish; – madaniy tadbirlar tashkil etish; – kasblar burchagini tashkil etish va shu mavzuda ko'chma ko'rgazmalar tashkil etish.

Xulosa sifatida qayd etish mumkinki, o'quvchilarni o'z vaqtida to'g'ri kasbga yo'naltirish mamlakat taraqqiyotining kafolatidir.

Adabiyotlar:

1. Jumaboyeva M. Umumiy o'rta ta'limda kasbga yo'naltirish ishlarining tuzilmasi va mazmuni. Kurs ishi. Andijon qishloq xo'jaligi instituti, 2014.

Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yoilash. O'quv qo'llanma.- Toshkent: O'zROO'MTV, 2007, 234bet

Mardanov D. Maktabda kasbga yo'naltirish ishlari.— Nukus. 2013. — 182 b.

4. Ziyonet.uz

5. www.arxiv.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION METODLAR

Baxmatova Kumushoy Hakimboy qizi.

ANNOTATSIYA: This article describes the effective aspects of using innovative methods in elementary school classes and several innovative methods that serve to ensure.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda innovatsion usullardan foydalanishning samarali tomonlari va ta'minlashga xizmat qiladigan bir qancha innovatsion usullar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: malakali o'qituvchi, innovatsion metodlar, motivatsiya, interfaol metodlar:

Ma'lumki har bir malakali o'qituvchining dars jarayonida qo'llaniladigan innovatsion metodlari mavjud. Pedagog bu metodlardan o'zining faoliyatining eng muhim va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

markaziy masalasi o'quv jarayonida samarali va sifatli tashkil etishdan iboratdir. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda bu muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'lim umum ta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgan sinf hisoblanadi. Bu paytda yosh bolalarning aqliy holati mukammal rivojlanib borishiga katta e'tibor berish lozim. Chunki ular endigina maktab ostonasiga qadam qo'yib kelayotgan o'quvchilarni maktab hayotiga ko'niktirish, zamonaviy bilim olishlariga yo'l ochib berishlari kerak bo'ladi.

Pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar tashkiliy usullari, o'tkazish metodlariga ko'ra o'quvchi ehtiyojiga mos tushishi kerak. Chunki bunday darslar bola ruhiyatiga yaqinroq bo'ladi. O'quvchilarning o'quv materiallarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish, xohish va istaklarini qo'zg'otish asosida maqsadga erishish motivatsiya bo'lib, bu o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro ichki yaqinlashuvidir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish motivatsiyasini rivojlantirish, katta ahamiyatga ega. Chunki motivatsiya o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, darsga faol qatnashishga, bilimlarni puxta egallashga undaydi. Interfaol metodlar o'qish motivatsiyasini rivojlantirishga katta yordam beradigan texnologiyadir. Biz hozir boshlang'ich sinflarda qo'llanadigan interfaol metodlar bilan tanishib chiqamiz.

1. «Rasmi rebus» usuli. Bu metod asosan darsning "Mustahkamlash" qismida qo'lansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu usul orqali o'quvchilar shoir ijodiga oid asarlari rasmlarga qarab aniqlashi kerak bo'ladi. Masalan, rebusda baliqcha, hovuz, tilla tanga rasmlari aks etgan bo'lsa, demak bu yerda shoirning «Tilla baliqcha» she'ri tasvirlangan bo'ladi. Bu bolalarda aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l kelishi mumkin.

2. «Tezkor savol-javob» usuli. Ushbu usulni biz darsning "O'tilgan mavzuni takrorlash va uyga vazifa so'rash" qismida qo'llashni lozim ko'rdik. O'quvchilarga o'tgan mavzun yuzasidan savollar beriladi. O'quvchilar esa savollarga tezkorlik bilan javob berishlari kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilar javoblarini yozma tarzda berganlari maqsadga muvofiq, chunki bunda ularning o'z sheriklarining javoblarini o'zlashtirishi inobatga olinadi.

3. «Qiziqarli krossvord» texnologiyasi. Ushbu texnologiya orqali o'quvchilar darsning "Yangi mavzu bayoni" qismida olgan bilimlarini mustahkamlashda qo'l kelishi mumkin. Ya'ni, bunda sinfdagi o'quvchilar guruhlariga bo'lingan holda ishlasalar samaraliroq bo'ladi.

4. "Loyiha" metodi. Mazkur metodni biz darsning «Yakuniy qismi»da qo'llansa yaxshibo'lardi. Chunki, darslikdagi o'tilgan o'qish uchun berilgan ma'lumotlar nisbatan kam hajmda hamda dars vaqtining chegaralanganligi bois, o'quvchilar keng va to'liq ma'lumotlar olishi qiyin bo'lishi mumkin. Ana shunday vaziyatlarda ushbu metod yaxshi samara berishi mumkin. "Loyiha" metodi o'quvchilarni mustaqil o'rganishga va izlanishiga turtki bera oladigan metoddir. O'qituvchi dars yakunida o'quvchilarga qiziq bo'lgan mavzuni o'rta tashlaydi va sardori tayinlanadi. Keyingi darsgacha ularga berilgan topshiriqlar bo'yicha ma'lumotlar topish, so'ngra taqdimot loyihasini tayyorlash vazifasi yuklatiladi. Bundan tashqari boshlang'ich sinflarda "Sinkveyn", "Muzyorar", "Keys stady", "Insert", "Venn diagrammasi", "BBB", "Reklama metodi" kabi metodlar ham o'quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Metodlarning ahamiyati shundaki, bu bir nechta bosqichni qamrab olganligi hamda o'quvchilarda mustaqil tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'l keladi.

Yuqoridagi, o'zida innovatsion pedagogik ruhni singdirgan bunday dars usullari o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini oshiribgina qolmasdan, ulardan mustaqil tadqiqotchilik hamda intiluvchanlik xislatlarining chuqur tomir otishida yordam berishiga ishonchimiz komil. Lekin, mazkur usul va metodlarni qanday vaziyatda yoki qaysi sharoitda qo'llash, ularni o'quvchilarga qay tarzda tushuntirib yetkaza olishi o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liqligini unutmasligimiz kerak.

Maktablarda zamonaviy ta'lim asosida o'tiladigan bunday dars usullari o'quvchilarni har tarafлама o'z qobiliyatlarini namoyon qilishda, yangi davr kishisini tarbiyalashda, kamolga keltirishda yordam berishi shubhasiz. Innovatsion texnologiyalardan dars jarayonida o'ziga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

xosligi shundaki, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakkam ehtiros bo'ladi.

Pedagogik yangilik - pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi vositasidir. Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bolaning aqli endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda pedagogning mahorati, uning o'qituvchilik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona talqin qila olishi, ta'limning yangi yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovatsion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo'llash o'qituvchi o'qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi lozim.

Boshlang'ich sinfda dars jarayonida motivlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini tashkil etishda motivlarga ko'proq e'tibor berishi o'quvchilarning bilim egallash jarayonining samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchi dars loyihasini tayyorlar ekan, maqsadni oydinlashtirishi va shu maqsad asosida o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini shunday tashkil etishi lozimki, belgilangan maqsad to'liq amalga oshsin.

Darsda pedagogik texnologiyalarning metodlaridan foydalanish, o'quvchilarni bilimlarini kengaytirish o'qituvchidan katta mahorat talab etadi. U dars ishlanmasida boshqaruv yo'llarini belgilab oladi. O'z faoliyati va o'quvchilar faoliyatini tashkil etish yo'llarini, o'quvchilar bilimini nazorat etish yo'llarini aniq ishlab chiqadi. Ta'lim natijasini tekshirib, maqsadning nechog'li amalga oshganini aniqlaydi va keyingi loyihani tuzishda korrektirovkalar kiritib, yo'l qo'yilgan xato-kamchiliklarni bartaraf etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008.
2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – T., 2001.
3. Azizxo'jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2002.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2017, T; Ma'naviyat.
5. X.Muhitdinova va boshqalar. 10-sinf O'zbek tili darsligi 2017, T; «DavrNashriyoti»

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYAVIY ISHLARNING AHAMIYATI

Xujamuratova Shoira Abdumalikovna.

ANNOTATSIYA The native language, mathematics, reading, etiquette, and natural science lessons held in primary grades have a special place in the education system according to their essence, goals and tasks. Because children should not get tired of the sacred word "lesson" from the elementary grades. Today, experienced teachers use various didactic games to increase students' interest in lessons.

ANNOTATSIYA

Boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan ona tili, matematika,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'qish, odob-axloq, tabiatshunoslik darslari o'zining mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Zero, bolalar boshlang'ich sinflardan o'q "dars" degan muqaddas so'zdan charchamasligi kerak. Bugungi kunda tajribali o'qituvchilar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshirish maqsadida turli didaktik o'yinlardan foydalanmoqda.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, ta'lim, interfaol metodlar, pedagogik texnologiyalar, savodxonlik, tarbiya

Dunyoqarash tabiat, ijtimoiy jamiyat, tafakkur hamda boshlang'ich sinfo'quvchilari faoliyati mazmunining rivojlanib borishini belgilab beruvchi dialektik qarashlar va e'tiqodlar tizimidir. Mazkur tizim doirasida ijtimoiy-g'oyaviy, falsafiy, iqtisodiy, tabiiy-ilmiy, ma'naviy-axloqiy, estetik, huquqiy va ekologik bilimlar negizida shakllangan e'tiqodlar asosiy tarkibiy unsurlar sifatida namoyon bo'ladi. Muayyan dunyoqarashga ega bo'lish boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhit, ijtimoiy munosabatlar, mehnat faoliyati va ishlab chiqarish jarayoni, sub'ektlarga nisbatan ma'lum munosabatning qaror topishi, shuningdek, boshlang'ich sinfo'quvchilari tomonidan zimmasidagi ijtimoiy burchlarini to'laqonli anglash va ularni bajarishga nisbatan mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishi uchun zamin yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dunyoqarash izchil, tizimli, uzluksiz hamda maqsadga muvofiq tashkil etilayotgan ta'lim-tarbiyaning yo'lga qo'yilishi, uning turli yo'nalish va mazmundagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida faol ishtirok etishi, shuningdek, o'z-o'zini tarbiyalab borishi natijasida shakllanadi. Yosh avlod dunyoqarashining shakllanishida ta'lim muassasalarida o'qitilishi yo'lga qo'yilgan tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar asoslarining ular tomonidan puxta o'zlashtirilishi muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy qiyofasi, hayotiy yondoshuvlari, uning uchun ustuvor ahamiyatga ega bo'lgan qadriyatlar hamda axloqiy tamoyillar mohiyati u ega bo'lgan dunyoqarash mazmunini ifodalaydi. O'z navbatida dunyoqarashning boyib borishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilari sifat va fazilatlarining tobora barqarorlashuvini ta'minlaydi. O'z mazmunida ezgu g'oyalarni ifoda etgan dunyoqarash boshlang'ich sinf o'quvchilari qiyofasida namoyon bo'layotgan ijobiy fazilatlarining boyib borishiga yordam beradi.

Aqliy tarbiya va ilmiy dunyoqarashning asosiy belgilari va mohiyati. boshlang'ich sinf o'quvchilari dunyoqarashining shakllanishida aqliy tarbiya muhim o'rin tutadi. Aqliy tarbiya boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiat va jamiyat taraqqiyoti to'g'risidagi bilimlarni berish, uning aqliy (bilish) qobiliyati, tafakkurini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat bo'lib, uni samarali yo'lga qo'yish asosida dunyoqarash shakllanadi.

Yuksak ma'naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadr bo'lib yetishish mavjud ilmiy, shuningdek, kasbiy bilimlarni puxta egallash demakdir. Binobarin, chuqur bilimlarga ega bo'lish tabiiy hamda ijtimoiy jarayonlarning mohiyatini anglash, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini ko'ra va baholay olishga imkon beradi. Aqliy tarbiya boshlang'ich sinf o'quvchilarinilarni ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarish sohalarida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar bilan tanishtirish, ularda ijodiy, erkin, mustaqil fikrlash ko'nikmalarini hosil qilishga zamin yaratadi.

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim oz navbatida kompyuter dasturlari yordamida oqitish, masofadan oqitish, internet tarmoqlari asosida oqitish, media – ta'lim metodlaridan iborat. Boshlang'ich ta'limda oquvchilarning yosh xususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga kora didaktik oyinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda. Bilimlarni o'zlashtirishga yordam beradigan psixologik qobiliyatlar (nutq, diqqat, xotira, tafakkur, ijodiy xayol) va xususiyatlar (aniq maqsadga intilish, qiziquvchanlik, kuzatuvchanlik, mustaqil fikrlash, ijodiy tafakur yuritish, o'z fikrini asoslash, mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish, guruhlashtirish, mantiqiy xulosalar chiqarish va hokazolar)ni rivojlantirish.

Agar o'quvchilarni yaxshilab kuzatib, psixologiyasini o'rganib olsak bu ulardagi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

muammo qanday paydo bo'lganligini tushunishga yordam beradi, shuningdek muammoni turli yo'llar bilan ko'rib chiqishga chorlaydi. Foydali tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun imkoniyatlar yaratish zarur. O'quvchilarga ilgari bilmagan muammolari haqida hayratlanarli narsalarni topishga imkon beradi. O'quvchilarga taxminlar qilishdan va ko'p ma'lumotsiz fikrlarni shakllantirishdan saqlaydi. O'quvchilarga muammoning yechimini topish nima uchun muhimligi haqida o'ylashga vaqt beradi.

Baholash faoliyatida tanqidiy va analitik fikrlashni rag'batlantirish orqali siz o'zingizning o'quvchilaringizga sinovdan o'tishda ijodiy imkoniyat yaratishga imkon berasiz. Ular ushbu turdagi ko'nikmalar haqiqatan ham qadrli ekanligini bilishlari kerak. Agar ijodkorlik hammamizda bo'lsa va bu aniq bo'lsa - demak, biz ham cheksizmiz. Sinfimizda formativ baholashdan samarali foydalanish bu o'quvchilarimizning rivojlanishiga yordam beradigan eng yaxshi usullardan biridir. O'qitish ijodiy ravishda muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlik uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi. Aqliy ta'lim va tarbiya birligi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur (ijtimoiy voqea-hodisalarning ongda to'laqonli aks etishi, inson aqliy faoliyatining yuksak shakli) rivojlanadi.

Aqliy tafakkur uzoq muddat hamda tinimsiz izlanish natijasida yuzaga keladi. Uning shakllanishida ilmiy qarash va e'tiqod o'ziga xos o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarinilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, ixtirochilik ko'nikmalarini shakllantirish ular tomonidan ilmiy izlanishlarni olib borish va ma'lum ilmiy qarashlarni ilgari surilishiga zamin yaratadi. Aqliy tarbiyani samarali tashkil etish boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilmiy tafakkurning yuzaga kelishini ta'minlaydi. Ilmiy tafakkur–inson aqliy faoliyatining yuksak shakli sanalib, ijtimoiy voqea-hodisalar, jarayonlarga nisbatan ilmiy yondashuvni anglatadi.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, boshlang'ich sinflarning o'qish darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning didaktik maqsadi hisoblanadi. U turli mavzudagi matnlar ustida ishlash orqali ma'naviy-ahloqiy, adabiy-estelik tarbiya bilan chambarchas bog'lab olib boriladi. Interfaol oyinlar nazariy, amaliy, jismoniy, rolli, ishchanlik va boshqa yonalishdagi turlarga ajratiladi.

Xulosa qilib aytganda, birinchi bosqichda ular beqaror va vaziyat taqozosiga ko'ra o'zgaruvchanlik xususiyatini kasb etadi. Ikkinchi bosqichda ma'naviy-axloqiy qarashlarning barqaror tamoyillariga aylanadi.. Uchinchi bosqichda, e'tiqod barcha vaziyatlarda ham ustuvor ma'naviy-axloqiy tamoyil bo'lib qoladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan o'zlashtirilgan ilmiy bilimlar hayotiy munosabatlar jarayonida keng qo'llanilganda, ularning asl mohiyati chuqur his qilingan va anglangandagina, ular o'zlarining iste'dod va iqtidorlarini namoyon qila olishadi.

Adabiyotlar:

1. Epstein, J. L., & Dauber, S. L. (1991, January). School programs and teacher practices of parent involvement in inner-city elementary and middle schools. *Elementary School Journal*, 91(3), 289–305.
2. K.Meyer. Talents, abilities and educational justice. - 2020. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131857.2020.174269>

**«BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQINI
O'STIRISHDA ILG'OR PEDAGOGIK METODLARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI»**

**Nazarqulova Gulnora
Shavkatova Dildora Bobo qizi**

ANNOTATSIYA: In the article, taking into account the age and psychological

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

characteristics of primary school students, ideas are presented regarding mastering the subjects of the mother tongue curriculum and developing a system of exercises.

Annotatsiya Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili o'quv dasturidagi fanlarni o'zlashtirish va mashqlar tizimini ishlab chiqish bo'yicha fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Nutq, nutq o'stirish, so'z, so'z birikmasi, gap, interfaol o'yinlar, ona tili darsi, o'quvchi, pedagog.

Boshlang'ich sinf ona tili ta'limining bosh vazifasi o'quvchilar nutqini o'stirish hisoblanadi. O'quvchilarni o'z fikrlarini erkin, to'g'ri ifodalashga o'rgatish jamiyat uchun ham, psixologik va metodik jihatdan ham juda muhim bo'lib, hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

O'quvchilarning nutqini o'stirish ishlari dars jarayonida amalga oshiriladi. Darslarda o'quvchilarning ijodiy faoliyati qancha taraqqiy ettirilsa, ular o'z oldiga qo'yilgan aqliy vazifalarni shuncha qiynalmasdan bajaradi. Bola berilgan topshiriqlarni bajarib o'rgangani sari, unda ijodiy fikr yuritish qobiliyati shakllanadi. Shuning uchun ham boshlang'ich sinfning ona tili darsligida o'quvchining yozma nutqini o'stirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bois ona tili darsligiga kiritilgan har bir mavzu va topshiriq, avvalo shu maqsadga qaratilgan bo'lishi lozim. Jumladan, zamonaviy ta'lim konsepsiyasiga asoslanib, davr talabiga mos dastur va darsliklar yaratildi, bilim sifatini to'g'ri nazorat etish maqsadida Davlat ta'lim standarti joriy etildi. Mazkur dasturda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili ta'limi sohasi bo'yicha tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan minimal talablar quyidagi uch parametrlilik standart o'lchovi orqali aks ettirildi: o'qish texnikasi, o'zgaralar fikrini va matn mazmunini anglash hamda fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi.

Fikrni yozma shaklda bayon etish malakasi murakkab jarayon bo'lib, ona tili ta'limining maqsadi shu parametrdan mujassamlashadi va o'quvchi tomonidan yaratilgan matnda aks etadi. Bu parametr bo'yicha ta'lim sifatining natijasini baholashda o'qituvchi tomonidan quyidagi ko'nikmalarning darajasi aniqlanadi:

- fikrni mantiqiy izchillikda ifodalay olish; – mavzuning murakkablik darajasi (sodda, murakkab, aniq va h.k.);
- tavsifning mavzuga muvofiq va mukammal bo'lishi;
- tavsifda tilning ifoda vositalaridan foydalana bilishi;
- imloviy (yozma) savodxon bo'lishi.

Nutq – inson faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir.

Nutqni o'stirishda uch yo'nalish aniq ajratiladi: 1) so'z ustida ishlash; 2) so'z birikmasi va gap ustida ishlash; 3) bog'lanishli nutq ustida ishlash.

Ko'rsatilgan uch yo'nalish parallel olib boriladi: lug'at ishi gap uchun material bera- di; so'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash bog'lanishli nutqqa tayyorlaydi.

O'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ona tili o'quv dasturidagi mavzularni puxta o'zlashtirilishiga yordam beradigan, mustaqil fikr yuritish, o'z fikrini erkin ifodalash, boshqalar fikrini tinglash, mulohaza yuritish, o'z fikrini ilgari surish, umumlashtirish va xulosalashga o'rgatish, bundan tashqari o'quvchilarda til materialidan foydalanishga qiziqish uyg'otadigan, ona tili ta'limi samaradorligini oshirishning omili sifatida e'tirof etilayotgan ilg'or o'qitish usullari va mashqlar tizimini ishlab chiqish davr talabidir. Ushbu talabdan kelib chiqib, ona tili ta'limiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

- a) ta'lim jarayonini tashkil etuvchi o'quvchi va o'qituvchi shaxsiga o'quv faoliyati

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

subyektlari sifatida yondashuv;

b) o'qituvchi va o'quvchining ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvini ta'minlash;

d) o'qituvchilar ona tili fanini o'qitishda takomillashtirilgan an'anaviy va noan'anaviy shakl, metod va vositalaridan foydalanish;

e) ona tili darslari loyahasining har bir bosqichiga til birliklari ustida ishlashni singdirish;

f) o'quvchilarning tilni amaliy o'zlashtirishlari uchun leksik-grammatik mashq topshiriqlarini va tashkil etish usullarini takomillashtirib borish;

g) o'quvchilar faoliyatini, o'zlashtirish darajasini doimiy o'rganib borish, natijalarini tahlil qilish, yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish choralarini belgilay olish.

Ona tili darslarini "muammoli" tashkil etishda, "Aqliy hujum", "Klaster", "Kichik guruhlarda ishlash", "6x6x6", "Lahzada aql charhi", "Qarorlar mojarosi" kabi interfaol usullaridan hamda o'yinlaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, fikrini jamoa bilan maslahatlashishga o'rgatadi, muammolarni hal qilishda ishtirok etish maylini yuzaga keltiradi. Ta'lim sohasida ilg'or texnologiyalarning joriy qilinishi o'qish sifatini ko'tarishga yordam bermoqda.

O'quvchi maktabga kelgan kundan boshlab, maxsus metod va usullar, ish turlari vositasida o'z lug'atini boyitib boradi. O'quvchining lug'atini boyishi birinchi navbatda uni o'rab olgan muhit, tabiat, kishilarning hayoti, ijodiy va o'qish faoliyati, kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan munosabati asosiy manba hisoblanadi.

Dars o'tish jarayonida o'yinning turli bosqichlaridan foydalanish mumkin, ammo ular shunday rejalashtirilishi kerakki, o'quvchi og'ir aqliy mehnatdan so'ng o'yindan o'ziga emotsional quvvat olsin, o'zining harakatini o'rtoqlarining harakatiga solishtirsin va unda tashabbuskorlik paydo bo'lsin. Quyida boshlang'ich sinf ona tili darslarida qo'llash mumkin bo'lgan o'yin namunalarini keltiramiz.

"Kim ko'p so'z tuzadi?" o'yini. Kartochkalarga bosma harflar tarqoqlikda yozib qo'yiladi. O'quvchilar shu harflar ishtirok etgan so'zlarni tuzadilar.

"O'yla, izla, top" o'yini. Berilgan matn ichidan ma'nodosh so'zlarni topib, ularni guruhlab yozadilar va nima uchun ma'nodosh ekanini izohlaydilar. Matn "O'qish kitobi"dan olinishi yoki ona tili darsligidagi matndan berilishi mumkin.

"Zanjir" o'yini. O'qituvchi ma'nodoshi bor bo'lgan so'z aytadi, o'quvchilar parta ketma-ketligida unga ma'nodosh bo'lgan so'zni topib aytadilar. Ma'nodoshi qolmagandan so'ng, navbatdagi o'quvchining o'zi boshqa ma'nodoshli so'z aytib, o'yinni davom etishiga yordam beradi. Bir qator partada o'tirgan o'quvchilar bir necha ma'nodosh so'zlar guruhini tuzishlari mumkin. O'yinni o'quvchilar ketma-ket tarzda davom ettirishadi. Masalan, bir qatorda 10 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa uchta, to'rtta ma'nodosh so'z guruhini tuzishi mumkin. 4-sinf darsligidagi 304-mashq bajarilib bo'lingach bu o'yindan foydalanish mumkin.

"Iztopar" o'yini. O'qituvchi harflari tushirilgan ma'nodosh so'zlarni doskaga yoki kartochkaga yozib o'quvchilarga so'zni topishlarini va ularning ma'nolarini izohlashlarini topshiriq qilib beradi. Masalan, bu o'yin 4-sinf darsligidagi 224-mashqni va 236-mashqni bajarish jarayonida o'tkazilishi mumkin.

1. Be.or, be.ob, no.ob, no.og', xa.ta, og'.iq.

2. O . to . , q . yo . , q . ma . , k . n, sha . s.

"Alifbo bilimdoni" o'yini. O'quvchilar alifbodagi tartib raqamiga ko'ra sonlar o'rniga harflarni qo'yib, tartibsiz berilgan so'zlardan maqollar tuzadi. Maqollar mazmunini o'qish darsida o'qigan asarlari asosida izohlashlari so'raladi.

1-guruh

1) 18, 25,24 27,8,17,8,13 27,8,17,8,13 2,14,11,3,1,13.

2-guruh

2) 23,14,17,8,19,1,17 14,23 8,18,8,19,12,1,23,3,8 2,8,17,14,16.

3-guruh

3) 23,1,22,27,8 3,25,18,19 23,25,16 10,8,19,14,2,2,1,13.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

4-guruh

4) 2,4,3,1,13,1 10,25,15 25,19,11,14,16,3,1. 2,1,7,14,13,1 – 3,1,13,6,1,18,1,3,1.

Javoblari:

1. Shirin so'z boldan shirin. 2. Oy yoritadi, biroq isitmaydi. 3. kitobdan yaxshi do'st yo'q. 4. O'tloqda bedana ko'p, Dangasada – bahona.

Ma'lumki, fikrlash jarayoni, ya'ni o'rganilayotgan hodisaning muhim belgilarini aniqlash, ularni taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish va xulosalash jarayoni ichki va tashqi nutq vositasida amalga oshiriladi. Umumlashma xulosalar ham nutq orqali reallashadi, ya'ni yuzaga kelgan fikr nutq vositasida tinglovchiga yetkaziladi. Bu jara- yonlarning hammasida o'quvchi til birliklariga ehtiyoj sezadi. Bunda o'quvchining til materiallarini o'zlashtirishi uchun darslik materiali, o'qituvchi nutqi namuna vazifasini bajaradi. Shuning uchun darslikdagi o'quv materiallarining tili, o'qituvchining nutqi til birliklariga boy bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh., Ona tili o'qitish metodikasi, – T.: Noshir, 2014, 352-b.

2. Ikromova R., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili (4-sinf uchun darslik). – T.: O'qituvchi, 2013. 190-b.

**Boshlang'ich sinfda tasviriy san'at mashg'ulotlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar o'rnini
Sh.A.Yusupova**

Annotatsiya: Maqolada maktablarda boshlang'ich talim tizimida tasviriy san'at fani o'qitilishining qanday ko'rinishlar asosida tarkib topishi. Tasviriy san'at fani mashg'ulotlarining o'qitilish jarayonlari va o'quvchilarni rasm chizishga ishtiyoqlarining qay darajada bo'lishi. Tasviriy san'at fani o'quvchilarga nimalarni o'rgatadi va ruhiy holatlari. Mashg'ulotlar olib borilishda zamonaviy texnologiyalarning muhim ahamiyatlari haqida bayon etilgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimida ilg'or pedagogik texnologiyalarini, zamonaviy o'quv uslubiy manbalarni yaratish va o'quv tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlash dolzarb vazifalaridan biri bo'lib kelinmoqda. Shu sababli dars jarayonlarini xozirgi ta'lim tizimi yo'nalishiga oid uslublarda ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish katta ahamiyatlardan biri bo'lib qolmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich ta'limida amalga oshirilayotgan pedagogik faoliyatning yo'nalishlaridan biri tasviriy san'at bo'lib, bunda o'quvchilarning badiiy-estetik sifatlarini rivojlantirish, ularda san'atga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish, shuningdek, yaratuvchanlik va ijodkorlik fazilatlarini tarkib toptirishga alohida ahamiyat berilmoqda.

Tasviriy san'at mashg'ulotlarini o'qitishda boshlang'ich sinflarda bu mashg'ulotlarning o'qitishda o'ziga xos xususiyatlarida biri, avvalo sinflardagi ta'lim mazmuni kichik maktab yoshidagi bolalarning yosh xususiyatlari, psixologiyasi, qiziqishlari, kuchlari, ularning mavjud bilim va qobiliyatlari hamda ularning layoqatlariga qarab belgilanadi. Barchamizga malumki, bolalarda tasviriy faoliyatga, yani rasm chizishga ishtiyoqlari juda erta bo'ladi. Bunda asosan bolalar 2-3 yoshdan boshlanib, keyinchalik ham ularda o'qish va yozishdan ko'ra rasm chizishni juda yaxshi ko'radilar. Lekin rasmlarining chiziladiga vaqti juda qisqa bo'lib, 1-2 daqiqa davomida, yoki ko'pi bilan 4-5 daqiqada tugaydi. Ushbu bolajonlar tomonida chizilgan rasmlar a'lo darajada bo'lmaydi, lekin bu ishlar mazmunan biron-bir ko'rinishi, voqeani yoki buyumni o'zlarining iqtidorlariga yarasha tasvirlay oladilar. Bolalarning rangli bo'yoqlardan foydalanib ishlash ular uchun

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli ularga foydalanish qiyin bo'lganligi sababli xush ko'rmaydilar. Biroq turli xil yorqin ranglar bilan bo'yalgan rasmlarni bolalarda kuchli qiziqishni uyg'otadi. Agar chizgan rasmlari ularni qoniqtirmasa u holda o'z ishidan ixloslari juda tez so'nadi, bunday hollarda o'qituvchi darhol bolalarga ishlarida yordam ko'rsatishi va ularning kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilishlari lozim. Bunday harakat bolalarning ishtiyoqini ushlab va davom ettirishga foydadan holi bo'lmaydi. Dars jarayonida o'qituvchi no'ananaviy mashg'ulotlardan foydalanib, mashg'ulotni sermazmun o'tkazishi lozim. Bunda albatta, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishi zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ayrim narsalarni oldi ko'rinishini (uy, odam, kitob, soat, sumka) ba'zilarini yon tomonidan (hayvonlar, qushlar, baliqlar, bayroq, mashina va boshqalarni), yana boshqalarini ustki tomonidan (kapalak, ninachi, qo'ng'iz, barg) tasvirlaydilar. Chunki bu yoshdagi bolalarda hali buyum-narsalarda yorug'-soya, prespektiva qisqarilishi, komponovka va qonun-qoidalarni yaxshi tushunib etmaydilar. Ularni bunday ko'rinishlarni tushunib etishi uchun o'qituvchi turli xil zamonaviy tarqatma materiallardan, slaydlardan va vidioroliklardan aks ettirmog'i darkor.

Ushbu yoqorida ko'rsatilgan, tasviriy faoliyatning bu xususiyatlari bolalar fikrlash tafakkurini aniq, obrazli va xisiotli tarzda bo'lishi bilan bog'laydi. Boshlang'ish sinflarda tasviriy san'at darslarini o'tkazish metodikasining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, uning quyidagi to'rt turi qayd qilinadi:

1.Borliqni idrok etish. 2.San'atni idrok etish. 3.Naturaga qarab tasvirlash. 4.Kompozitsiya.[5.57]

Barcha o'quvchilar rasm chizishni o'rganishida boshlang'ich tasvirlari xandasiy shakllarni chizishdan boshlaydi va ularga alohida e'tibor qaratiladi. Oddiy tasvirlarni sifatli qilib tasvirlashda boshlang'ish sinf o'quvchilari uchun ancha engilliklar keltirib chiqaradi. So'ng keyingi murakkab tuzilishdagi tasvirlarni rasmini chizishga bosqichma-bosqich asosida o'tiladi.

Yana shuni ta'kidlash joizki, mashg'ulotlar jarayonida o'qituvchi o'quvchilarning erishgan yutuqlari uchun rag'batlantirishi va o'quvchilarning ruhiyatini ko'taruvchi barcha interfaol usullardan foydalanishi yuqori natijaga olib keladi. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini har tomonlama mukammal loyihalashtirish, aniq bir maqsadni qo'yish, kafolatlash, rejalashtirilgan natijalarni amalda ishirish imkonini beruvchi uzviy bog'langan komponentlar yig'ildisi deb hisoblanadi. Zero, bugungi kun yoshlari bizning kelajagimizdir, demak boshlang'ich tasviriy san'at fani o'qituvchisi o'z ustida izlanib, yangiliklar yaratgan holda mashg'ulotlarni qiziqarli, ma'lumotlarga boy bo'lib o'tilsa, jamiyat oldida burchlarini qisman ado etgan bo'ladi. Tasviriy san'at dars mashg'ulotlarining bosh maqsadlari o'quvchi-yoshlarni bo'sh vaqtlarini maqsadli tashkil etish, ularni milliy ruhda tarbiyalash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalqning boy milliy, tarixiy an'analariga, urf-odat hamda umumbashariy qadriyatlarga asoslangandir. Demak har bir o'qituvchining oliy maqsadi tasviriy san'at sohasida ishlash mahoratini egallagan holda har bir yosh avlodning qalbida yovuzlik, vatanfyryshlik, tajavuskrlik va boshqa bir qancha insoniylikka xos bo'lmaga omillardan yiroq bo'lish, qalbida bunyodkorlik, ijodkorlik, mehr-muhabbat, ona vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Adabiyotlar:

SH.M. Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. T.-2017y.

O'.J.Yo'ldoshev Umumiy pedagogika. taxriri ostida (O'quv qo'llanma) Toshkent-2017.

B.N.Oripov Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. "ILM ZIYO" T.-2016y

Raxim Xasanov. Tasviriy san'at asoslari. Toshkent-2008.

S.F.Abdurasulov Tasviriy san't o'qitish metodikasi. Toshkent-2002.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING TABIIY FAN

SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS DASTURINING O'RNI

S.SH.Karimova

Sh.F.Habibullayeva

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy fan savodxonligini aniqlashda TIMSS Xalqaro baholash dasturi xususida bo'lib, unda TIMSS xalqaro tadqiqotining mazmun-mohiyati, tabiiy fan savodxonligini baholashga oid asosiy tushunchalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro dastur, xalqaro tadqiqotlar, baholash, savodxonlik 403
Аннотация: Данная статья посвящена международной программе оценки TIMSS в определении естественно-научной грамотности учащихся начальных классов, в которой изложены основные понятия, касающиеся содержания и сущности международных исследований TIMSS, оценки естественно-научной грамотности.

Ключевые слова: международная программа, международные исследования, оценка, грамотность

Annotatsion: This thesis is a feature of the TIMSS International Assessment Program in determining the literacy of Natural Science in primary school students, in which the main concepts related to the content and evaluation of the study of TIMSS International, the literacy of Natural Science are discussed.

Keywords: international program, international studies, assessment, literacy XXI asrda insoniyat oldida turgan muammolar ilmiy tafakkur va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan innovatsion yechimlarni talab etishi shubhasiz. Jamiyatga iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda zarur bo'ladigan innovatsiyalarni rivojlantiradigan va ilmiy tadqiqotlar olib boradigan ilm egalari, olimlar kerak. Aytish mumkinki, tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik tayanch kompetensiya sanalib, tabiiy fanlarni o'qitishning asosiy maqsadidir. Tabiiy fanlarga asoslangan bilim hamda ko'nikmalar har bir shaxsning shaxsiy, ijtimoiy va kasbiy faoliyatida katta ahamiyatga ega, ilm-fan va unga asoslangan texnologiyalarni tushunish esa "yoshlarni hayotga tayyorlash"da markaziy o'rinni egallaydi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g'oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxsda quyidagi kompetensiyalar shakllangan bo'ladi: hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi texnologiyalar, tabiiy hodisa-jarayonlarning izohlarini bilish, taklif qilish va baholash.

Bunda quyidagi qobiliyatlar namoyish etiladi:

- ▶ tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish;
- ▶ izohlovchi modellar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish;
- ▶ tegishli bashorat (prognoz)lar qilish va asoslash;
- ▶ izohlovchi farazlarni taklif etish;
- ▶ ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntirish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy fanlar xususida savodxonligini oshirishda TIMSS Xalqaro baholash dasturining o'rni beqiyosdir. TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, 404 o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganiladi. TIMSS dasturi o'zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan bo'lib, 2019- yilga qadar har to'rt yilda 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019-yillarda tashkil etib kelindi. Navbatdagi 8-davriylik 2023-yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. TIMSS xalqaro tadqiqoti har 4 yil davomida 4- va 8-sinf

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarining ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularining bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, hamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi. Matematika va fanga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish ko'plab mamlakatlarda ushbu fanlarning, o'quv dasturlarining eng muhim maqsadlaridan biridir. Uyda topshiriqlar bajarish o'quvchilarga maktabda o'rganilgan materialni mustahkamlash imkonini beradi va o'qituvchilar uchun mavzu bo'yicha o'qitish vaqtini uzaytiradi. Natijada ko'p miqdorda uy vazifasi olgan yoki umuman olmagan o'quvchilarga qaraganda yuqori natijalarga erishishi kutiladi. Uy vazifasini bajarish an'analari ko'p mamlakatlar tomonidan keng tarqalgan. Ba'zi mamlakatlarda 4-sinfda ular kamdan-kam hollarda uyda, asosan tuzatuv maqsadlarida, individual o'quvchilarni o'zlarining tengdoshlari bilan materiallarni o'zlashtirib olishlariga imkon berish uchun so'raladilar. Umuman olganda, uy vazifasining katta miqdori o'quvchilarning ta'lim yutiqlari sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik deganda shaxsning tabiiy fanlarga oid g'oyalarni bilishi, faol fuqaro sifatida tabiiy fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qila olishi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxon bo'lgan shaxs tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama qilishda ishtirok eta oladi. O'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini rivojlantirishda dars va darsdan tashqari o'qish soatlarida, to'garak mashg'ulotlarida, takrorlash darslarida yuqorida qayd etilgan topshiriqqa o'xshash vazifalardan foydalanish muhim omil sanaladi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori
2. A.A. Ismailov, G. Tog'ayeva, S. Akbarova, D. Asqarova. "Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash" – T.:

**НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ
ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
Атахोजаев Валихожа**

Аннотация. Ушбу мақолада Нақшбандия тариқатининг тасаввуф таълимотида таълим ва тарбияда ўзига хос ўрни. Таълимотнинг ҳозирги кундаги аҳамияти. Нақшбандия тариқатининг ўзига хос умуминсоний ва ахлоқий жиҳатлари ёритилади.

Annotation. In this article, the Naqshbandi sect has a special place in mystical teaching. The importance of the doctrine today. The specific universal and moral aspects of the Naqshbandi sect are highlighted.

Аннотация. В этой статье особое место в мистическом учении занимает секта Накшбанди. Важность учения сегодня. Выделены специфические общечеловеческие и нравственные аспекты секты Накшбанди.

Ватанимиз мустақилликка эришиб, истиқлол йўлини танлаб олиши жамиятимизнинг ҳар томонлама ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий жиҳатдан ривожланишига кенг имкониятлар очиб берди. Мустақил давлатимиз ҳамма жабҳаларининг ривожланиши энг аввало

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

кишиларимизнинг юксак ахлоқий, инсоний фазилатларига боғлиқдир. Бунинг учун ёшларда миллий ғурурни тарбиялаш жоиз. Миллий ғурур эса, кишида миллий ва умуминсоний кадриятларни чуқур билмасдан туриб шаклланмайди. Миллий меросимиз заманида шаклланган нақшбандия таълимотида инсоннинг ўз-ўзини тарбиялаши, ўз хулқ-атворидаги камчиликларни доимий таҳлил қилиб, уларни бартараф қилиши, ўз хиссиёти, ҳатти-ҳаракатини ўзи тартибга солиши муҳим ҳисобланади. Масалан, жаҳлни босиш учун кишида кучли ирода зарур. Халқда „жаҳл чикқанда ақл қочади“, - дейилиши бежиз эмасдир. Жаҳлга берилмаслик учун тик турган одам ўтириши ёки „астағфурулло“ калимасини қайтариши зарур бўлади, дейилган ҳадисларда. Ислом таълимотида одамларнинг ўз ҳаёт тарзларига доимо танқидий қараб, қилган ва қиладиган ишларига инсоф, диёнат, ахлоқ, одоб нуқтаи назаридан баҳо беришга ундаб келинган. Шу жиҳатдан олганда мазкур таълимот кишиларга ахлоқий, руҳий, маънавий покланиш воситаси бўлиб хизмат қилган. Бу ҳақда Президент Ислом Каримов шундай дейди: „Дин, шу жумладан, ислом дини ҳам минг йиллар давомида барқарор мавжуд бўлиб келганлигининг ўзидаёқ у инсон табиатида чуқур илдиз отганлигидан, унинг ўзига хос бўлган бир қанча вазифаларни адо этишидан далолат беради. Энг аввало, жамият, гуруҳ, алоҳида шахс маънавий ҳаётининг муайян соҳаси бўлган дин умуминсоний ахлоқ меъёрларини ўзига сингдириб олган, уларни шакллантирган, ҳамма учун мажбурий хулқ-атвор нормаларига айлантирган. Маданиятга катта таъсир кўрсатган, инсоннинг одамлар билан баҳамжихат яшашига кўмаклашган ва кўмаклашмоқда“. Миллий меросимизнинг ғоявий ва ахлоқий асосини ташкил этувчи ислом таълимоти ва ҳадислар жуда катта тарбиявий ва таълимий аҳамиятга эга. Улардаги марказий масала инсон, унинг ҳаёти ва ахлоқидир. Инсоннинг ахлоқий поклиги, софлиги, комил имони уларнинг кундалик ҳаётини муносабатлари, яшаш тарзлари билан чамбарчас боғлиқдир. Дабдабабозлик ва ҳашаматга берилиш жамиятнинг кўп соҳаларини қамраб олиб, миллатнинг умумий тараққиётига зарар етказди ва кўплаб кишиларнинг камбағал, оч-ночор яшашига сабаб бўлади. Куръоннинг „Сабаъ“ сурасида: „На молларингиз ва на фарзандларингиз сизларни Бизнинг даргоҳимизга яқин қилувчи эмасдир. Фақат имон келтирган ва солиҳ амал қилган зотлар-айнан ўшаларгина қилган ишлари сабабли неча баравар мукофот бордир ва улар (жаннатдаги) кўшкларда осойишталикда бўлурлар“, – дейилган. Ислом таълимотига кўра тўғрилиқ ва кишиларга қилинган яхшилик абадийлиги таъкидланади. Инсон кўп бойлик орттирганда ўзида ортиқча қудрат ҳис қилиб, ҳаддидан ошади, босар-тусарини билмай қолиб, адолат чегарасини унутиши ва номақбул ишларга қўл уриши „Алақ“ сурасида айтилган. Унда кишиларни ортиқча кеккаймасликка, кибр-ҳавога, давлатга берилмасликка, қаноат билан яшашга чақиради. Исломда бахиллик қораланади. Бахиллик, худбинлик одамлар ўртасидаги меҳр-муҳаббатнинг йўқолишига олиб келади, улар одамлар ўртасида иззат-хурматдан маҳрум бўлади ва уларнинг нафратига учрайди. „Ҳашр“ сурасида: „Кимки ўз нафси бахиллигидан сақлана олса, бас, ана ўшалар иқболлидирлар“, – дейилади. „Ахлоқ инсонларни яхшиликка чақирувчи, ёмонликдан қайтарувчи бир илмдур. Яхши хулқларнинг яхшилигини, ёмон хулқларнинг ёмонлигини далил ва мисоллар ила баён қиладурган китобни ахлоқ дейилур“ . Имом Бухорий ҳам ўз асарларида мусулмонлар қаноатли, етишмовчилик ва қийинчиликларга бардошли бўлишлари уларнинг ахлоқий фазилатлари саналишини кўрсатган. Мўмин инсонлар: „Ярамас хулқларидан ўзларини эҳтиёжлагайдирлар ва ўзларига етук инсоний фазилатларни мужассам қилгайдирлар“, – деб ёзадилар Имом Бухорий. Комил инсон бўлиш учун одам табиат ва жамият олдидаги ўз фарзларини адо этиши, ман қилинган ишларни қилмаслиги, қўли ва тили билан ўзгаларга озор бермаслиги шарт ҳисобланади. Ислом таълимотида инсон ўзи учун эмас, балки бошқалар учун қайғуриши, яхшилик қилиши инсоний фазилат сифатида қадрланади. Миллий меросимизда ахлоқий поклик, бурч ва садоқат, самимийлик, ватанпарварлик, меҳр-оқибатлилик энг муҳим инсоний фазилат ҳисобланади. Алдаш, мунофиқлик, шариятга ширк келтириш гуноҳи азим бўлиб, бунинг учун гуноҳкор жазога лойиқдир. Мўмин ўз салбий хусусиятларини тузатса, мунофиқликни тарк этса, Оллоҳ уни кечиради, бу талабларга риоя қилиш инсонни фақат маънавий-руҳий эҳтиёжини қондириш учун эмас, балки унинг бандалик бурчини ҳам адо этишга ва ахлоқ нормаларига риоя қилишга ундовчи восита ҳисобланади. Шарият талабларини бажариш кишини қандайдир мажбур қилиш, ташқи тазйиқ асосида эмас,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

балки ички эҳтиёж, виждон амри сифатида, инсоний жавобгарликни ҳис қилган ҳолда бажарилиши шарт. Бунда кишига турли йўллар орқали маъмурий, ҳуқуқий таъсир кўрсатиш асосий восита эмас, балки шахс ўзини ўзи тартибга солиши, ҳулқ-атворини назорат қилиши муҳимдир. Ҳозирги замон педагогикаси нуқтаи назаридан ҳам ҳар бир киши ўзини ўзи тарбия қилиши муҳимдир. Мумтоз меросимизда ҳам бунга алоҳида эътибор қаратилган. Ўз-ўзини тарбиялаш онгли жараён. Бунда инсон яхшилиқ ва ёмонлик, номус ва уят, бурч ва садоқат нуқтаи назаридан ўз ҳатти-ҳаракатларига баҳо беради [95; 96]. Мумтоз меросимизда инсонларнинг бир-бирига ғамхўрлик, меҳрибонлик ва ўзаро ёрдам бериб яшаши уларнинг инсоний бурчи сифатида талқин қилинади, ўзаро адоват, гина қилмасликлари кўрсатилади. Президент Ислом Каримов: „...бўлаётган ташвиқотлар, тарғиботлар қандай мазмунда, улар бизнинг тушунчамизга, авваламбор Қуръони карим оятларига, Имом Бухорий тўплаган ҳадисларга тўғри келадими, йўқми? Бизнинг динимиз авваламбор Қуръони Каримга, унинг илоҳий оятларини тушунтириб, маъно-мазмунини бизга аён қилиб берадиган Ҳадиси шарифга асосланади. Диний-руҳий ҳаётда шу қоидаларга қанчалик амал қилинаётгани тўғрисида ҳам кимдир ўйлаши керак-ку, ахир!“ – деб айтганлар. Дин ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, у арабча сўздан олинган, унинг луғавий маъноси «панд-у насиҳат»дир . Буюк аллома Имом Бухорий ислом динини ҳузурбахш дин, деган эдилар, бу ғоя ҳадисларда ўз талқинини топган. Ислом таълимотида илм, фан масалаларига кенг ўрин берилган, унинг муқаддас китобларида илм, эзулик, поклик инсонларни турли офатлардан асровчи муҳим восита, деб қаралади. Исломнинг илм-фанга муносабати ҳамма вақт ижобий бўлган, у кишиларни илм олишга ундаган . Илмли кишиларга исломда алоҳида Оллоҳ марҳаматига молик кишилар тариқасида қаралган. Инсонларнинг бир-биридан фарқи – билими, тақводорлиги билан белгиланган. Қуръоннинг қатор сураларида илмнинг ва инсоннинг ҳаётига кўрсатадиган маънавий ва моддий таъсири таъкидланади, илмилар билан илмсизлар ҳеч қачон тенг бўла олмасликларини, буни фақат ақлли кишиларгина тушуна олиши кўрсатилган. Илмли кишилар фаҳм-фаросати, ақл-заковати билан илмсизлардан ажралиб туради. Бунинг учун Оллоҳ уларни шу сифатлари эвазига ўз марҳаматига сазовор қилади, дейилган. Илм туганмас хазина, уни эгаллашнинг чегараси йўқдир, аммо илми маълум даражага етгандан сўнг мағрурланиб, ўз илмини чуқурлаштиришга интилмаганлар маъқулланмайди. Илм йўлида риёзат чекиш савоб ҳисобланади, илмли кишининг муҳим сифатларидан бири унинг муттасил ўз илм даражасини такомиллаштиришидир. Ислом кишини ўзи билмаган, ноаниқ, гумонга асосланган нарсаларга ишонмасликка чақиради: „...ўзинг (аниқ) билмаган нарсага эргашма! Чунки кулоқ, кўз, дил – буларнинг барчаси тўғрисида (ҳар биринсон) масъул бўлур (жавоб берур)“. Бунда инсон эшитган, кўрган ва ишонган ҳар бир нарсаси учун албатта жавоб бериши, инсон ўзи билмаган ва ишонмаган далилларга эргашиб, хато-гуноҳ қилиши мумкинлиги кўрсатилган. Илмли киши ўз имон-этиқодига асосланади, кўр-кўрона эргашиш, бировларга тақлид қилишни у маъқулламайди, ислом таълимоти асосида ақл-заковат ётади, инсон илмга суяниб, ақл юритиши керак, ақл орқали киши ҳаёт моҳиятини тушунади, ақл илмнинг намоийишидир, уларни тушуниш учун инсон ақлини ишлатиши лозимлиги Қуръоннинг „Бақара“ сурасида кўп марта тақрорланади .

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-Аброр. Асарлар. 15 жилдлик. 6-том. – Тошкент: Ғ.Ғулом АСН. 1965. – 268 б.
2. Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат. Мукаммал асарлар тўплами. 17-том. – Тошкент: Фан. 2001. – 520 б.
3. Баҳоуддин Нақшбанд. Аврод (авроди баҳоия). Г. Наврўзова таржимаси. – Бухоро: Бухоро нашриёти. 2000. – 40 б.
4. Бухорий, Садриддин Салим. Икки юз етмиш етти пир. – Бухоро: Бухоро нашриёти. 2006. – 304б.
5. Бухорий, Садриддин Салим. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд. – Тошкент: Ўқитувчи. 2007. – 120 б.

6. Бухорий, Ҳожи Абдулғафур Раззоқ. Тариқатга йўлланма (Нақшбандия таълимоти асосида). – Тошкент: Мовароуннаҳр. 2003. – 104б.

BOSHLANG'ICH SINIF BOSQICHIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Kushbakova Munavvar

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinif bosqichida sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish borasida samarali tavsiyalar va metodlar haqida so'z yuritilgan. Bu jarayonda bolalarning tarbiyaviy hislatlarini shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi me'zonlar haqida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, metod, hususiyat, to'garak, saviya, rejalashtirish.

Annotation: This article talks about effective recommendations and methods for effective organization of extracurricular activities at the elementary school level. In this process, recommendations were made about the criteria that shape and develop children's educational feelings.

Key words: education, training, method, feature, circle, level, planning.

Ma'lumki, tarbiyaning asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol inson etib shakllantirishdan iborat. Barkamol inson o'zida ma'naviy va jismoniy etuklikni mujassam etadi. Jamiyat uchun komil inson kerak ekan, har qanday jamiyat buning uchun kurashadi. Bu yo'lda bir nechta maqsad va vazifalar belgilab oladi. Bugungi kun ta'lim jarayonimiz tarbiya bilan uzviy big'liq holda shakllanib borar ekan, biz hohlagan tarbiya va ta'limning oliy maqsadiga erishish uchun ma'lum vazifalarni bajarishimiz lozim bo'ladi.

Tarbiyaning har bir tarkibiy qismi ma'naviy va ongli tarzda bola ruhiyatiga singishida maktab dargohining o'rni katta. Maktabda sinfdan tashqari olib boriladigan ishlar bu jarayonni amalga oshiruvchi asosiy jarayondir. O'quvchilarni darsdan bo'sh paytlarini mazmunli o'tkazish, tarbiyaviy va axloqiy me'zonlarga javob beruvchi shaxs qilib tarbiyalash, shu bilan birga ularni avvalo mustaqil fikrlashga to'g'ri yo'naltirish lozim. Buning uchun avvalo har bir o'quvchining yosh xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil fikrlashga bo'lgan qiziqishlarini aniqlab, mavjud kamchiliklar ustida ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini to'g'ri uyushtirishni eng avval sinf jamoasining qiziqishlari va psixologik holatidan kelib chiqish o'rinlidir. Ya'ni jamoaga qanday darajadagi tarbiyaviy yondoshuv zarurligini o'rganmoq shart. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib "O'qish" darslaridan namunalar olib, ularni turli hil variantda bolalar bilan ishlash mumkin. Darslikdagi namunalar tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlar bo'lib, bu ro'yxat bilan o'quvchilar tanishtiriladi. Bu ro'yxatdagi asarlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Yozuvchilarning darslikga kirmagan asarlari.

2. Yozuvchilarning darslikga kirgan asarlari.

Sinfdan o'tiladigan asarlarga aloqasi bo'lmasa ham, o'quvchilarning tarbiyasi va bilim saviyalarini oshirishga xizmat qiladigan asarlar bisyor. Har bir o'quv yili boshida sinfdan tashqari o'qish uchun taqdim qilinadigan asarlar ro'yxati tuzib chiqilgandan keyin, bu kitoblarni qayerdan olish kerakligi haqida maslahat beriladi. Shu maqsadda maktab kutubxonasidagi asarlar katalog bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar bu asarlar maktab kutubxonasida bo'lmasa, tuman, shahar kutubxonalaridan olish topshiriladi. O'quvchini amaliy holda adabiyot va asarlarni izlab topishga o'rgatiladi. Har bir asarni qancha muddatda o'qib chiqilishi ko'rsatiladi. Asarlarning qaysi birini avval, qaysilarini keyin o'qish tushuntiriladi. Sinf jamoasidagi har bir o'quvchi uchun asarlar ketma – ketligi berilib boriladi. O'quvchilar asarlarni o'qib chiqqanlaridan keyin o'qish yo'llari aytib o'tiladi. O'quvchilar bunday asarlarni o'qib chiqishgach, o'qituvchi suhbat uyushtiradi, o'quvchilarga so'zlatadi, uni o'zi yakunlaydi. Bu jarayon o'quvchida:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- mustaqil fikr yuritishni,
- taqqoslashni,
- mulohaza qilishni,
- ma'naviy ongida ijobiy qarashlarni,
- madaniy xislatlarga ega bo'lishni,
- tarbiyaviy yetuklikni,
- kitobxonlikni,
- vaqtdan unumli foydalanishni, kabi fazilatlarini rivojlantiradi.

Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning yana bir yo'li o'quv yilida bir yoki ikki marta o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qishlari yuzasidan ko'rik tanlovlar o'tkazishdir. Bu ko'rikda o'quvchilar o'qigan asarlari yuzasidan o'z fikrlarini aytadilar. Asardan olgan xulosa va g'oyalari bilan o'rtoqlashadilar. Bunda o'quvchilar asar yuzasidan munozara o'tkazadilar. O'zlari anglamagan asardagi g'oyalar, xulosalarni sheriklaridan eshitadilar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish o'quvchini tarbiyaviy va ta'limiy jihatdan barkamol shaxs bo'lib tarbiya topishiga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Mavlonova. R. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. "Tib-kitob" - nashriyoti. T.-2010y.
2. Movlonova. R. Umumiy pedagogika - Fan va texnologiya T- 2018y.
3. Zununnov A. Pedagogika tarixi. - Toshkent, "FAN", -2019y.

KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Aymatova Aziza

Annotatsiya:Maqolada mamlakatimiz ta'lim jarayonida yangi STEAM –yodashuv dasturi haqida ma'lumotlar berilgan. Boshlang'ich sinf matematika darslarida STEAM dasturi imkoniyatlari to'g'risida mulohazalar keltirilgan.

Kalitso'zlar: ta'lim, tarbiya, boshlang'ichta'lim, matematika, metod, STEAM.

Abstract: The article provides information about the new STEAM-learning program in the educational process of our country. Considerations are given about the possibilities of STEAM programs in elementary mathematics classes.

Keywords: education, upbringing, primary education, mathematics, method, STEAM.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 05.09.2018- yildagi PF-5538 Farmonida, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Zamonaviy maktab Davlat dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi kiritilishi haqida so'z boradi. Bunda ekologik jihatdan toza materiallar va energiyaning muqobil manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida zamonaviy maktablar qurish; maktablarni, shu jumladan, o'quv sinflari ichini yangi qulay mebellar, zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, darsliklar va o'quv-uslubiy materiallar, kompyuter va multimedia texnikasi, videokuzatuv tizimlari bilan jihozlash; uch oy muddatda o'quv rejalari va dasturlarini optimallashtirish, innovatsion, shu jumladan, masofaviy pedagogik usullardan keng foydalanish, ushbu jarayonning samaradorligini butunlay oshirishni nazarda tutgan holda umumta'lim muassasalarining rahbar va pedagogik xodimlari malakasini oshirish tartibi va tizimini tubdan qayta ko'rib chiqilishi belgilangan. Shunga ko'ra, Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochiladi. Ular STEAM fanlarini o'qitishga ixtisoslashgan bo'ladi. STEAM — maktab o'quvchilarini yangi o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish tizimiga muqobil tizim hisoblanadi. U bolalarni bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering(muhandislik),

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Art (san'at) va Mathematics (matematika) bo'yicha o'qitish tizimiga asoslangan, bunda o'quvchilar amaliy va ko'ngilochar loyihalar mashg'ulotlari yordamida saboq oladilar. Matematika fani insonning intellektini, diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchunqat'iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni ta'minlaydi va tafakkurini kengaytiradi. Matematika olamni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochibberish, ishlab chiqarish, fan- texnika va texnologiyaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Amaliy-tajriba va sinov mashqlarida matematika darslarda kundalik faoliyatda shaxsiy, oilaviy va iqtisodiy vaziyatlarga, jumladan, tejamkorlikka, mehnatni yengillashtirishga va unumdorligini oshirishga, savdo-sotiq bilan bog'liq bo'lgan masalalar yechilishi lozim.[2]

Boshlang'ich sinflarda matematika darslarini o'qituvchi katta mahorat bilan tashkil etishi kerak. Chunki har bir soat dars o'quvchiga yangi bilimlar beradi, mustaqil fikrlash, xulosalar chiqarishga, har bir o'quvchini o'zligini namoyon etishga, o'z nuqtai nazarini himoya qilishga keng imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari dars yakunida o'quvchilarning qanday bilimlar olganliklarini o'qituvchi tomonidan doimo nazorat qilib borilishi shart. Bu jarayonda savol-javoblar, turli xil interfaol metodlardan foydalanish kerak..[3]

Ho'sh? STEAM yondashuvu'zinima?

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz: STEAM bu — S – science, T – technology, E – engineering, A – art va M – math. Ingliz tilida bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelmoqda. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM ta'lim muhitida o'quvchilar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishimi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqal ihal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu yerda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish yetarli emasligi uqtiliradi

STEAM yondashuvda, o'quvchilar amaliy qobiliyatga e'tibor berib, o'zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. .

Agar biz an'anaviy ta'limning asosiy maqsadi bilimlarni o'rgatish va bu bilimlardan fikrlash va ijod qilish uchun foydalanish deb aytsak, STEAM yondashuvi bizni olgan bilimlarni haqiqiy ko'nikmalar bilan birlashtirishga o'rgatadi. Bu maktab o'quvchilariga nafaqat ba'zi bir g'oyalarga ega bo'lish, balki ularni amalda qo'llash va amalga oshirish imkoniyatini beradi. O'sha. Haqiqatda ishlatilishi mumkin bo'lgan bilimgina haqiqatan ham qadrlidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, boshlang'ich sinf matematika darslari STEAM dasturi asosida tashkil etilsa, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi, shuningdek, bilim, ko'nikma va malakalari rivojlanadi. STEAM dasturi imkoniyatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan dars an'anaviy yondashuvga nisbatan anchasamarali bo'ladi.

Adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori.

2. Matematika fanidan o'quv dastur.(1-4 sinflar)

Jumayev M.E., Tadjiyeva Z. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish

metodikasi— Toshkent.: Fan vatexnologiya, 2005

www.edu.uz

www.mininnovation.uz

6. www.pedagog.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li

Annotasiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf darslarida zamonaviy axborot texnologiyalari foydalanish afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, axborot texnologiyalari, kompyuter, dars.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЬНИЦЫ

Рузиматов Джамшид Алишерович

Теория и методика образования Гулистанского государственного университета
(Начальное образование) Мастер

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования современных информационных технологий на уроках начальных классов.

Ключевые слова: Начальное образование, информационные технологии, компьютер, урок.

METHODOLOGY OF USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL LESSONS

Ruzimatov Jamshid Alisher ugli

Master of Theory and Methodology of Education (Primary Education)

Gulistan State University

Anotation: This article discusses the benefits of using modern information technology in elementary school.

Najot ta'limda, najot tarbiyada,
najot bilimda. Maktab ta'limini rivojlantirsak,
oliy ta'lim ham, ilm ham kelajakda rivojlanadi.

Mustaqil mamlakatimizning bugungi kundagi taraqqiyoti haqida fikr va mulohaza yuritir ekanmiz, undagi o'zgarishlar zamirida ta'lim va tarbiyaning o'rni qanchalik muhim va katta ro'l o'ynashini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, hozirgi kunda ta'limning yuqori darajada rivojlanishi hamda yangi-yangi bilimlarning tadbiiq etilishida AKT (Axborot-Komunikatsiya Texnologiyalari) o'z o'rniga ega. Prezidentimiz ta'limni rivojlantirish hamda yuksak cho'qqilarga olib chiqish maqsadida chiqargan qaror va farmonlari buning yaqqol isbotidir. Shu jumladan, Prezidentimizning 2018-yil 19-fevral, "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5349-sonli farmoni 8-band 3-xatboshida hamda 10-band 3-xatboshida:

sog'liqni saqlash, aholini ijtimoiy himoya qilish, ta'lim, kommunal xizmat ko'rsatish, turizm sohasida zamonaviy axborot tizimlari, dasturiy mahsulotlar va ma'lumotlar bazalarini joriy qilish, shuningdek, "aqlli" va "xavfsiz" shaharlar hamda hududlarni tashkil qilish;

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan kelishgan holda o'quv jarayonining axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish sur'atlari bilan uzluksiz aloqasini ta'minlashni hisobga olgan holda mustaqil ravishda o'quv rejalar va dasturlar, bitiruvchilar uchun malaka talablarini ishlab chiqish va tasdiqlash;

shu bilan birga, Prezidentimizning 2021-yil 8-iyundagi "Ishchi kasblar bo'yicha

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5140-sonli qarori 10-band 2-xatboshida:

band bo'lmagan aholini kasb-hunarga o'qitish sifatini oshirish maqsadida qishloq xo'jaligi, yengil va oziq-ovqat sanoati, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, qurilish, texnikaga xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, bolalar, keksalar va kasallarni parvarish qilish hamda boshqa yo'nalishlar bo'yicha malakali xorijiy o'qituvchilarni, shu jumladan xorijda yashaydigan vatandoshlarni jalb etish;

qonun va farmonlari bilan yangi O'zbekistonda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va rivojlantirishni belgilab berdilar.

Mavzuning dolzarbligi: Boshlang'ich sinf darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasining hozirgi kun talabi doirasida tashkil etish hamda ta'limning samaradorligi va sifatini yaxshilash.

O'rganilganlik darajasi: AKT ning hayotimizdagi ro'li juda katta va u jamiyatni butunlay egallab olgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir mamlakat, shu jumladan, O'zbekiston ham o'zining ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasiga yetgan. Mamlakatimizda AKT ning joriy etilishi qonun doirasida ham belgilab qo'yilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish yuzasidan bir nechta qonunlar qabul qilingan. Ayniqsa, 16-modda 1-band, 35-modda 6-band, 36-modda 1,2,3,4-band, 46-modda 3-bandlarida alohida AKT yuzasidan ta'lim tizimini tubdan rivojlantirish, isloh qilish hamda rivojlangan mamlakatlar ta'lim darajasiga yetishning ustuvor maqsadlarini qonun doirasida belgilab qo'ygan.

Butun jahonda, shu jumladan, mamlakatimizda ham zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy qilish ayniqsa, boshlang'ich sinflardan oq AKT dan foydalanish juda samarali va natijador ekanligi hech kimga sir emas. Sreyo Zakrajsekning "Innovative Issues and Approaches in Social Sciences"jurnalida yozgan "Zamonaviy texnologiyalarning boshlang'ich ta'limga tasiri hamda o'qtish usullari" maqolasida "Boshlang'ich ta'limga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha Yevropa Ittifoqining hozirgi holati va imkoniyatlari, qarashlari, yo'riqnomalari va strategiyalari tahlil qilinadi va taqdim etilishi"¹ haqida fikr yuritgan va xulosa qilgan.

"Jamiyatda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim tizimida, jumladan, ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadi, qarashlari, maqsadlari, tushunchalari, mazmuni, didaktikasi va usullari, maktab jihozlari, mehnat va o'quv jarayonini tashkil etish, natijada ta'lim va tarbiyada katta o'zgarishlarni talab qiladi. O'qituvchilarning ish vaqti va ish odatlarini o'zgartirish, o'quv jarayonini monitoring qilish, o'quv natijalari va ishning boshqa natijalarini baholash, Yangi texnologiyalar paydo bo'lishida asosiy savol ularning klassik yoki hozirgi texnologik ta'lim samaradorligi va sifatiga qanday ta'sir qilishi emas, balki ma'lum bir yoshdagi yoki ma'lum bir ta'lim darajasidagi zamonaviy shaxs qanday bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerakligidir. Ular nimani yodlashlari kerak, ular hech qanday texnologik aksessuarlarsiz nimaga qodir va bu muhimmi?"²

"O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish, idrok etish, fikr-mulohazalarni kiritishni o'z ichiga oladi va tizimli individual nazorat to'g'ri tasvirni shakllantirishga imkon beradi. O'quv dasturlarini qo'llashda e'tibor ayniqsa muhim elementlarga qaratiladi va shakllantirishga qaratilgan."³ Yuqorida keltirilgan fikrlar bilan Okulich Tatyana Vyacheslavovna o'zining malakaviy ishida quyidagilarni ko'rib chiqqan:

Boshlang'ich maktabda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'quvchilarning bilim faolligini oshirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari;

Axborot texnologiyalaridan hayot xavfsizligi asoslarini darsda talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida foydalanish;

Axborot texnologiyalarini qo'llanish orqali yosh maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatini faollashtirish.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Axborot texnologiyalarining boshlang'ich sinflarga tadbiiq etish albatta muhim va samarali jarayondir.

Mamlakatimizda ham bu borada izlanishlar olib borilmoqda, jumladan: Qayumova N.A. "O'qitishning axborot-ta'lim tizimi sharoiti va unda axborot kommunikatsiya texnologiyalari soxasi o'qituvchilarini tayyorlash", Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" kabi kitoblar va monograffiylar buning yaqqol isboti desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-son

2.Srejo Zakrajsekning "Innovative Issues and Approaches in Social Sciences"jurnalida yozgan "Zamonaviy texnologiyalarning boshlang'ich ta'limga tasiri hamda o'qitish usullari" maqolasi

Акулич Татьяна Вячеславовна, Активизация познавательной деятельности младших школьников посредством применения информационных технологий.

Srečo Zakrajšek1 - Innovative issues and approaches in social sciences - "The impact of modern technologies on elementary school organisation and teaching methods"

www.iias.com

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI DAVLAT RAMZLARI
VOSITASIDA ONA VATANGA MUHABBAT HISSINI
SHAKLLANTIRISH**

Zaynura

Annotatsiya: ushbu maqolada davlat ramzlari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona Vatanga muhabbat ruhda tarbiyalashning mazmuni yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf darsliklari va sinfdan tashqari tadbirlarda davlat ramzlariga oid mavzular orqali o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga to'xtalib o'tilgan.

Abstract: this article describes the meaning of educating elementary school students in the spirit of love for the Motherland through state symbols. In addition, primary school textbooks and extracurricular activities focused on raising students in the spirit of patriotism through topics related to state symbols.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, vatanparvarlik, gerb, bayroq, madhiya, Konstitutsiya, davlat ramzlari, Vatan, ma'naviyat, tarbiya, konsepsiya, milliy g'oya.

Key words: primary education, patriotism, coat of arms, flag, anthem, Constitution, state symbols, Motherland, spirituality, education, concept, national idea.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng yoshlarni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviyatini yuksaltirish, urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalashga katta e'tibor qaratila boshlandi.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev o'z nutqlarida: "Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo'lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi uchun munosib sharoit yaratish, ularni har tomonlama qo'llab quvvatlash, kasbga yo'naltirish va bandligini ta'minlash, tashabbuslarini rag'batlantirish borasidagi ishlar talab darajasida tashkil etilmaganidan dalolat bermoqda", - deb bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar haqida aniq vazifa va ko'rsatmalarni berib o'tganlar.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-sonli qarorida quyidagi vazifalar belgilangan:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ta'lim muassalarida o'quvchilarni ona Vatanga muhabbat va sadoqat, davlat ramzlariga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan tantanali marosimlarning yangi, ta'sirchan shakllarini ishlab chiqish va joriy qilish.

O'g'il bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mardlik, jasorat, fidoyilik, halollik, rostgo'ylik, hojatbarorlik, vijdonlilik, vazminlik, yigitlik g'ururi, or-nomus, mehr-oqibatlilik kabi fazilatlar, tadbirkorlik va oilaparvarlik malakalarini shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Qiz bolalarda ona Vatanga muhabbat, milliy g'oyaga sadoqat, mehnatsevarlik, jonkuyarlik, oilaparvarlik, ibo, hayo, nafosat, did-farosat, qanoat, vafodorlik, mehribonlik, rahmdillik, kamtarlik, ziyraklik, mehmondo'stlik, bolajonlik, murosallilik, orastalik, saranjomlik, xushmuomalalik, pazandalik kabi malakalarni shakllantirishga qaratilgan treninglar dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-sinflari uchun O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi asosida chop etilgan "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligining "Konstitutsiya - baxtimiz poydevori" mavzusida 3-sinf o'quvchilarini huquq va burchlari haqida maqola yozishga, ijodiy fikrlashga o'rgatish bilan birgalikda oila davrasida suhbatlashish va javob yozishlari uchun quyidagi savollar berilgan:

1. O'zbekistonning qanday Davlat ramzlari bor? Ular haqida nimalarni bilasiz?
2. Davlatimiz gerbidagi Humo qushi nimaning ramzi?
3. Bug'doy, paxta va quyosh-chi?
4. Davlat ramzlariga qanday munosabatda bo'lish kerak?

Bunday mustaqil va ijodiy fikrlashga yo'naltiruvchi savollar orqali o'quvchilarni Vatan oldidagi fuqarolik burchlarini chuqur his qilishga undaydi.

O'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda umumta'lim maktablarida darsdan bo'sh vaqtlarda o'tkaziladigan tadbirlar va tanlovlarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Xususan, "2-iyul - O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi qabul qilingan kun", "18-noyabr - O'zbekiston Respublikasining Davlat bayrog'i qabul qilingan kun", "10-dekabr - O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi qabul qilingan kun" va boshqa muhim sanalar munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirlarda o'quvchilarga davlat ramzlari haqida ma'lumot berilishi, ular haqida she'r va qo'shiqlar kuylashi orqali o'quvchilar qalbida vatanparvarlik ruhini singdirish mumkin.

Adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-sonli qarori. 2019-yil 31-dekabr. <https://lex.uz>.

Mamatova G va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi. 3-sinf. Darslik. Toshkent-2022.

Mamatova G va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi. 4-sinf. Darslik. Toshkent-2022.

O'QUVCHILARDA YOZMA SAVODXONLIGINI SHAKILLANTIRISHDA YOZMA ISHLARNING O'RNI

Qilicheva Gulmira

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining yozma savodxonligini oshirishda darslar davomida tashkil etiluvchi yozma ishlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Kalit so'zlar: o'quvchi, dars faoliyati. Yozma ish, yozma savodxonlik, imlo savodxonligi, diktant, bayon, insho.

ABSTRACT

This article discusses the importance of classroom writing in improving students' written literacy.

Keywords: student, class activity. Written work, written literacy, spelling literacy, dictation, essay, essay.

Ma'lumki, o'rta ta'lim maktablari uchun qo'yilgan davlat ta'lim standartlarida yozma savodxonlikni o'stirish eng asosiy muammolardan hisoblanadi. Yozma savodxonlik o'quvchi kelajakda qaysi sohani tanlashidan, qaysi ijtimoiy mavqeda bo'lishidan qat'i nazar doimiy amalda qo'llanadigan va nuqsonlari tez ko'rinadigan kompetentsiyalardan biridir.

Yozma savodxonlikni quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin:

imlo savodxonligi;

tinish belgilari savodxonligi;

mustaqil ijodiy matn tuza olish savodxonligi;

rasmiy hujjatlar yuritish savodxonligi.

Shulardan kelib chiqib, o'rta maktablarda yozma ishlar – diktant, bayon hamda insholarni yuqoridagi turlardan kelib chiqib tasniflash, tekshirish usullarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Diktant – orfografik va punktuatsion xatolarni nazorat qilishning asosiy shakllaridan biridir. Diktantlar uchun bog'lovchi matnlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir, ular zamonaviy adabiy til me'yorlariga javob berishi kerak, mazmuniga ko'ra butun sinf o'quvchilariga oson bo'lishi kerak. Nazorat lug'aviy diktant tekshirilmaydigan va qiyin tekshiriladigan orfogrammali so'zlarning o'zlashmasini nazoratga mo'ljaddangan yozma ish turi hisoblanadi. Ma'lum mavzu bo'yicha o'quvchilarning tayyorgarligini nazorat uchun diktant asosiy orfogrammalarni va punktogrammalarni o'z ichiga olishi kerak, shuningdek oldin o'zlashtirilgan ko'nikmalarning mustahkamligini topishga yordam beradi.

Ma'lumki, esse erkin fikrning - mustaqil tafakkurlarning mahsuli. U ijod. Ona tili va adabiyot darslarida insho yozish ham ijod. Insholarning bu ikki turi o'rtasidagi tafovut unchalik katta emas. Bugun ona tili va adabiyoti darslari oldiga o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda to'g'ri va ravon bayon qiladigan, kitobxonlik madaniyati shakllangan, mustaqil va ijodiy fikr lay oladigan, o'zgalar fikrini angelaydigan – muloqot va nutq madaniyati rivojlangan shaxsni kamol toptirishdek yuksak vazifa qo'yilgan. Bu vazifani bajarishda insholarning o'rni beqiyos. Albatta, insholar ta'lim tizimida o'rganib qolingan an'anaviy tartibda emas, aynan ijodning natijasi tarzida yozilishi kerak. Adabiyot darslarida tanlangan insho mavzulari o'qituvchi uchun eski

bo'lishi mumkin, ammo o'quvchilar uchun yangi ekanligini e'tibordan qochirmasliklozim.

O'quvchida ijodga ehtiyoj hissini unda atrofni o'rab turgan tabiat, uni bezovta qilayotgan voqea-hodisalar, insonlarni anglash ko'nikmalarini shakllantirmay turib tarbiyalab bo'lmaydi. Ta'lim tizimida faqat adabiyotgina o'quvchini insoniyatga oshno etadi, o'zini shu olamga mansubligini, o'zligini anglashga yordam beradi.

O'quvchilar insho mavzularini o'ylantiradigan, qiynaydigan, sevintiradigan tuyg'ularga hamohang bo'lishini xohlashadi. SHuning uchun «Mening sevimli do'stim», «Do'stimning qaysi fazilatlarini yoqtiraman?», «Menga yoqqan qahramon» kabi mavzularga ham alohida e'tibor berishlari zarur. Bunday insholar orqali o'qituvchi o'quvchilardagi fikr mustaqilligining o'sishini nazorat qilib boradi. Uy insholari ham busohada o'qituvchiga qo'l keladi.

Ularga quyidagi talablar qo'yiladi:

o'z fikrini reja asosida, mavzudan chiqmay, izchil bayon etish;

aytilgan fikrlar, chiqarilgan xulosalarni asoslash va dalillar bilan isbotlash;

badiiy asar yoki darslik mualliflarinikidan farqli ravishda o'z xulosasini chiqarish va

badiiy umumlashmalar qilish;

o'z qarashlarini to'g'ri va savodli bayon qila olish.

O'quvchilar bilimni nazorat qilish o'qituvchiga qo'llanilayotgan ta'lim metodlari, vositalari va uslublarning samaradorligini baholashga, metodikaga tuzatishlar kiritishga imkon beradi. O'quvchilar uchun nazorat muhimdir, chunki u shakllanuvchi bilimlarning to'g'ri ekanligini mustahkamlashga xizmat qiladi, sifatli ishlashga boshlaydi, o'z o'zini nazorat qilishni rivojlantiradi. Bilimlarni nazorat qilish va baholash bolaga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi, qiyinchilikni yengishga va kundalik ishlash tizimiga o'rgatadi. O'quvchilarning bilimlari va ko'nikmalarini nazoratda frontal va individual nazoratni qo'llash yaxshi samara beradi. Frontal nazorat, ya'ni o'quvchilarni o'tirgan joyida savol-javob qilish qilish, asosan yangi materialni o'rganishga tayyorlanish bosqichida, bilimlarni nazoratda qo'llaniladi. Frontal nazorat turli masalalar bo'yicha ko'p o'quvchilarning bilimlarini ko'rsatishga, qisqa vaqt ichida butun sinf bilan topshiriqni bajarish dalillarini o'rnatishga imkon beradi. Biroq u bilimlarni o'zlashtirish darajasini, ularning chuqurligi va to'laligini aniqlash imkonini bermaydi. Frontal nazoratni o'tkazishda oldindan savollarni tuzish va nazorat jarayonida savollarga javob berishi kerak bo'lgan o'quvchilarni belgilashi kerak.

Individual tekshiruv –o'quvchilarni individual so'roq qilish o'quv materialining o'zlashtirilishi, uning chuqurligi va to'laligining to'g'riligini ko'rsatadi. Asosiy e'tibor nafaqat o'tilgan materialga, balki u yoki bu grammatik holatlarni isbotlash, tushuntirishga ham qaratiladi. Ikki-uchta o'quvchining bilim va ko'nikmalarini individual nazoratini har dars amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. So'rov ma'lum bir tashkilotchilikni, tayyorgarlikni talab qiladi. Bolalarni to'la, asoslangan, ketma ket javob berishga o'rgatamiz. Mazkur tekshiruv turi adabiy nutqda yaxshi amaliyot hamdir.

Bilimlarni ham frontal, ham individual nazorat og'zaki va yozma bo'lishi mumkin.

O'quvchilar savodxonligini oshirish, ularning lug'at boyligini hamda mustaqil fikrlash doirasini kengaytirish, ularning voqea-hodisalarga, atrof-muhitga bo'lgan munosabatini shakllantirish va izhor etishga o'rgatish yozma ishlar, ayniqsa, diktant, bayon va inshoning ahamiyati katta.

Nazoratning yozma shakli ma'lum kamchiliklarga ham ega: o'quvchilar bilimlari haqidagi ma'lumot biroz kechikib keladi, chunki barcha yozma ishlar ularni tekshirish uchun ma'lum vaqtni talab qiladi. Perfokarta bilan nazorat qilish shakli ham qo'llaniladi. Perfokarta yordamida bilimlarni nazorat qilish ham og'zaki, ham yozma tekshiruvning ijobiy tomonlarini o'zida jam qilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, bo'lajak mutaxassislarimizning yozma va og'zaki savodxonligi a'lo darajada bo'lishi kunning bosh masalasi darajasiga ko'tarilgan ekan, nafaqat ona tili va adabiyot darslarida, balki butun o'quv faoliyat davomida bunga erishishga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

Ona tili va adabiyot fani namunaviy o'quv dasturi. Toshkent. 2017

Nurmonov A. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili.-T. "Ilmi ziyo». 2010.

Nurmuhammadov J. Yozma savodxonlikni o'stirishning 7 usuli // Til va adabiyot ta'limi, 2016-yil, 8-son. – 19-20-betlar

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA TEXNOLOGIYALARI

Qo'shnazarova Nozima Maxmudjon qizi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologik yondashuvning asosiy yo'nalishlari, pedagogik tajriba va mahoratni o'zlashtirish omillari, o'quv-tarbiya jarayonini ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning afzalliklari,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

uning o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish shakl, vosita va metodlari asoslab berilgan.

Abstract. The main directions of the modern technological approach to the primary education process, the factors of pedagogical experience and mastery of skills, the advantages of organizing the educational process on the basis of advanced pedagogical technologies, the comprehensive development of the student's personality forms, tools and methods are proved in the present thesis.

Kalit so'zlar: zamonaviy tendensiyalar, ilg'or pedagogik texnologiyalar, texnologik yondashuv, pedagogik neologiya, aksiologiya, transologiya, pedagogik tajriba, pedagogik mahorat, ijodkorlik, bunyodkorlik, zamonaviy dars, uni rivojlantirish shakl, vosita va metodlari.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, ta'lim mazmunini va uning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini yaratish, ota-ona, o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayoniga bo'lgan yangicha qarashlarini shakllantirish, bu borada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini to'plash, ilg'or pedagogik texnologiyani o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish ushbu sohada olib borilayotgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. [1]

Ta'lim mazmuni va uning tarkibini kengaytirish, chuqurlashtirish, bu mazmunga nafaqat bilim, ko'nikma, malaka balki umumisoniy madaniyatni tashkil etuvchi ijodiy faoliyat tajribasi, tevarak-atrofga munosabatlarni ham kiritish g'oyasi juda muhimdir. Ilg'or pedagogik, ijtimoiy tajribalar pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Ular quyidagi yo'nalishlarda o'z aksini topgan: faoliyat turlari (moddiy-amaliy, ijtimoiy); ijtimoiy ong shakllari (axloq, san'at, siyosat, falsafa, fan va boshqalar); ijtimoiy munosabatlar tizimi (moddiy va mafkuraviy); moddiy, ijtimoiy va tabiiy borliq (keyingi avlodlarga meros qilib qoldiriladigan boyliklar). [2]

Pedagogik texnologiyaning asosiy jihatlaridan biri maktab darsliklarini qaytadan yuksak darajada, yuqori saviyada tuzishdir. Darsliklar tuzish ko'p yillik ilmiy, madaniy, estetik, ma'naviy tajribalarga tayangan holda tuzilmog'i kerak. O'qituvchi pedagogik mahoratini shakllantirishda ilg'or pedagogik tajribalarga tayanish yaxshi natijalarga olib keladi.

Dars jarayonida asosiy tashabbus o'qituvchi qo'lida bo'ladi. U darsini tez-tez o'tish, ko'proq bilim berish bilan mashg'ul, lekin sinfda bu ma'lumotlarni barcha o'quvchi turli tarzda qabul qiladi, ularning hoxish istaklari turlicha, ular passiv eshituvchi, quloq soluvchi, bu hodisalar o'quvchilarning o'quv jarayonidagi mas'uliyatini, javobgarlik hissini susaytiradi. Bu hol ularni erkin fikrlash, mustaqil o'ylash imkoniyatidan mahrum etadi. Shuning uchun tarbiyani samarali chiqishini maqsad qilgan ekanmiz, bu jarayonda o'quvchi asosiy harakatlantiruvchi kuch, ta'lim jarayonini sub'ekti bo'lishi kerak, ya'ni o'qish, o'rganish, mutolaa qilish o'quvchi zimmasida bo'lishi kerak. O'qituvchi esa o'quvchini o'qishga o'rgatishda, bilim berishda o'quvchilarning bilimlarini mustaqil egallashlariga ko'maklashishi, mas'uliyatni sezishga o'rgatishi kerak. Ilm – quyosh, o'quvchi nihol, o'qituvchi esa quyosh nurini niholga eltuvchi zarrachadir.

Darsni tashkiliy shakli undagi qatnashchilarining o'zaro aloqalariga bog'liq bo'lib ta'lim metodlariga va o'quv imkoniyatlariga bog'liq. Bunga erishish uchun o'qituvchi rag'barligida o'qituvchi bilan o'quvchi birgalikda faoliyat yuritishlari kerak. Bu o'quv jarayonining talab darajasida bo'lishi o'qituvchi mahoratiga bog'liq. O'quv jarayonini boshqarish faoliyati o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishdan iborat. O'quv jarayoniga bunday yangicha qarashning tub mohiyati shundaki, o'qitishda ichki motivatsiyadan, ya'ni idrok, ichki tuyg'u diqqatni tortish, istak, mas'uliyatdan foydalanish ahamiyatda molikdir. O'quvchi bilim olishga intilishi, o'qishi, o'rganishi ularning ichki ehtiyojlariga aylanishi, real hayotga kirib borishi, dunyoni anglashi kabi hislatlariga o'qituvchi mas'uldir. [3]

O'qituvchilardan o'quvchilarda tashabbuskorlik, mustaqillikni, bilimlarni puxta va chuqur o'zlashtirishni, zarur malaka va ko'nikmalarni, ularda kuzatuvchanlikni tafakkur va bog'lanishli nutqni, xotira va ijodiy tasavvurni tarbiyalashga imkon beruvchi didaktik prinsip bu ta'limdagi faoliyatdir. Bunday tizimda o'quvchi ham o'qituvchi ham ta'limni tarbiya

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jarayonida birgalikda mas'uldir. Ular birgalikda har bir o'quvchini bilim va qobiliyatini, individual ehtiyojlarini aniqlaydilar. Bunday holatda o'qituvchi faqat "baholovchi" emas, balki yangi bilimlar beruvchi, yetkazuvchi manbaga aylanadi. Mahoratli o'qituvchi darsni quyidagi uslublarda o'tishi mumkin: ma'ruza, o'zicha o'qish, audio-video orqali o'qish, ko'rgazma, namoyishlar orqali o'qish, bahs-munozara orqali o'qish, o'quv jarayonini amaliyotga bog'lash, bir-birini yakka tartibda o'qitish.

Pedagogik yangiliklar, ularni baholash va pedagogik jamoa tomonidan o'zlashtirish, uni amaliyotga qo'llash uchun yo'nalishda olib boriladi. Pedagogik – neologiya, bunda pedagogika sohasidagi har qanday yangiliklar o'rganiladi. Pedagogik – aksiologiya, pedagogik yangiliklar ichidan samaralisi tanlanadi. Pedagogik – transologiya, bunda tanlab olingan pedagogik yangiliklar amaliyotda qo'llaniladi. [4]

O'qituvchining mahorat bilan dars o'tishi, darsni tushuntirish g'oyalari asosida o'qituvchining bolalar bilan o'zaro harakati tushuniladi, sinfda psixologik birlik yaratish har bir metodik yondashuv uchun o'ziga xos muloqot yo'lini tanlab borish kabilar kiradi. Ta'lim jarayoniga yangicha yondoshish, ijodkorlik, bunyodkorlik tatbiq etilsagina, ta'lim samarali bosqichga ko'tariladi: bolaning talabi, moyilligi, istak-hoxishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi; o'quvchining o'quv mehnatiga mas'uliyati, javobgarligi va burchi oshadi; bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakllanadi; u umr bo'yi o'z bilimini boyitishga ishonch paydo bo'ladi; erkin fikrlash malakasi shakllanadi; shaxs jamiyatda o'zining o'rnini tezroq topib olishga muhit yaratadi.

O'quvchilarda har tomonlama o'zini jamoada erkin tutish ko'nikmalari, to'g'riso'zlik, fikrini to'la, to'g'ri bayon etishga o'rganishda o'qituvchining o'rnini muhimdir. O'qituvchi bunday tarbiyani berishda ajdodlarimiz boy merosidan foydalanishi juda foydalidir. Ajdodlarimizning yurt tinchligi, farovonligi yo'lida qilgan mislsiz qahramonliklari, mardliklari haqida gaprib berib o'quvchilarni hamisha shunday bo'lishga chorlash kerak. Bunday hikoyalar o'quvchilarda g'urur tuyg'usini uyg'otadi, ular hali bobolari kabi erkin, to'g'ri so'z, mard bo'lishlariga undaydi. [5]

Bugungi kunda muallim uchun eng muhim fazilat sadoqatdir. O'z fanini chuqur bilgan va bolalarni chin dildan yaxshi ko'rgan muallimgina ta'lim ishida muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

Zamonaviy dars... Bu so'z pedagogik davralarda tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Ayni vaqtda bu jarayonga pedagog, psixolog, metodistlarning ish faoliyatlarida o'z tasavvuri va o'z uslubi bilan qo'llanib, betakror va yangicha bir dars mezonini yaratishga harakat qiladi. Bu jarayonni boshqarishda ularning maqsadlari mushtarakdir. Negaki, har bir pedagog dars mashg'uloti davomida o'quvchilarga tarbiya berib, ular ongida bilim, ko'nikma, malakalarni ketma-ket uzviy holda hosil qilishi o'z maqsadiga aylantiriladi. Bu haqda buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchining dars berishga, o'ylashga majbur eta olish, eng muhimi o'quvchida mustaqil ishlash istagini uyg'otish zarurligini bundan yarim asr muqaddam ta'kidlagan edi. Zamonaviy darsning talabi ham bu ulug' olim fikriga monandir.

Sharqning benazir olimi, donishmand Abu Ali inb Sino o'zining "Donishnoma" kitobida tarbiya va ta'lim xususida fikr yuritib, har bir shaxsning o'ziga xos nihoyasini o'zi-o'zidan paydo bo'lmasdan, balki shaxs rivojlanishi jarayonida qay tarzda vujudga kelishi juda aniq tasvirlab bergan. Ya'ni, endi tug'ilgan go'dakda faqattina hissiyot bo'lishini, shaxsning boshqa psixologik xususiyatlari: diqqat, idrok, xotira, tafakkur esa shaxs tarbiyasi davomida paydo bo'lishini alohida uqtirgan.

Demak, shundan ko'rinib turibdiki, o'qituvchilarda, darsga kirgan vaqtda faqattgina hissiyot xukmron. O'quvchidan yuqorida ta'kidlangan ketma-ketlik (diqqat, iroda, idrok, xotira, tafakkur) esa o'z o'rnida kelishi va ular tafakkurida yuqori darajali bilim, ko'nikma, malaka hosil qilish o'qituvchining mahoratiga bevosita bog'liqdir.

Zamonaviy darsning poydevori tarbiya turlarining o'quvchiga singdirib, ularga ta'lim berishini taqozo etadi. Olimlarning fikricha, har qanday dars 10 ta talabga javob berishi lozim.

Tarbiyaviy maqsadni ta'lim bilan mushtarkaligi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Mavzu mazmunning ilmiyligi.

Darsda manbani hayot bilan bog'lash.

Kasbiy yo'nalishga qaratilganligi.

Mavzu mazmuniga mos vositalarini qo'llash.

O'quvchining mustaqil malakalarini mutahkamlashga qaratilishi.

Mavzu mazmuniga mos metod va usullardan foydalanish.

Fanlararo bog'liqligi.

Tug'ilib o'sgan joy bilan bog'liqlikni ta'minlash.

Ekologik tarbiya.

O'qituvchi dars jarayonida bu bosqichlarni amalga oshirishi davomida o'quvchilarda namunali tarbiya sifatlarini (axloqiy, aqliy, jismoniy, mehnat va boshqalar) singdirish, ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish, ta'limning hayotiyligiga, sharqona did va nafosatga, tabiatni, Vatanni e'zozlashga qaratilgan fazilatlarini shakllantiradi. Sanab o'tilgan talablar asosida o'tkazilgan dars zamonaviy dars bilan hamohangdir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi O'RQ-637-son Qonuni. –T., 2020 yil, 23 sentyabr.
2. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T., Fan, 2006
3. Podlasiy I.P. Pedagogika. Noviy kurs. V 2-x kn., kn. 1. – M., Vlados, 1999.
4. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.
5. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021

**BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OT SO'Z
TURKUMINI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**
Karimova Go'zal

Annotatsiya: Maqolada asosan 3-4-sinf ona tili darslarida ot so'z turkumini o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanish uslublari to'g'risida mulohaza keltirilgan.

Аннотация: В статье в основном рассматриваются особенности и методы обучения имени существительному в 3-4 классах на уроках родного языка.

Kalitso'zlar: ta'lim, tarbiya, boshlang'ich ta'lim, ot so'z turkumi, birlik va ko'plikda qo'llanuvchi otlar, egalik qo'shimchasi, turlanish.

Abstract: The article mainly discusses the specific features and methods of teaching nouns in 3rd-4th grade native language classes.

Keywords: education, training, primary education, noun group, singular and plural nouns, possessive suffix, variety.

Mustaqillikdan so'ng tilimizning barcha sathlarini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi. So'z turkumini tasniflashning yangicha nazariy qarashlarga tayinlangan, jahon tilshunosligining so'nggi yutuqlarga mos tamoyillari tavsiya qilindi. Natijada o'zbek tilshunosligida so'z turkumlari paradigmasining tarqiyoti, boyib borishi, o'zaro aloqasi va ko'chish hollari bo'yicha bo'shliq to'ldirildi. O'zbek tilshunosligida so'z turkumlari chuqur tadqiq qilinganiga qaramay, kelgusida ushbu paradigma a'zolarining har birini alohida – alohida o'rganish va til tizimidagi mustahkam o'rnini belgilash zamon talabiga aylanmoqda.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida ot so'z turkumi uchun alohida o'rin ajratilgan. 3-sinfda, otlar, ya'ni otlarning „birlik va ko'plikda qo'llanishi" ustida ishlash jarayonida o'quvchilarda:

- 1) birlik va ko'plikda qo'llangan otlarning ma'nosi va qo'shimcha orqali farqlash;
- 2) birlikdagi otdan ko'plik shaklidagi va aksincha, ko'plikdagi otdan birlik sondagi ot

hosil qilish;

3) gapda so'zlarning bog'lanishini hisobga olgan holda, otlardan nutqda to'g'ri foydalana olish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Otlarning birlik va ko'plikda qo'llanishi taqqoslash usulidan foydalanib tushuntiriladi. Buning uchun bir predmetni va shunday bir necha predmetni bildirgan otlar taqqoslanadi: daftar daftarlar, qalam- qalamlar, nok noklar kabi. Suhbat asosida daftar so'zi nechta (bitta) predmetni va daftarlar so'zi nechta (ikki va undan ortiq) predmetni bildirishi aniqlanadi. Boshqa so'zlar bilan ham shunday ishlanadi. Oddiygina xulosa chiqariladi va fikrlar umumlashtiriladi: agar otlar bir predmetni bildirsa, birlikda qo'llanadi, agar ikki va undan ortiq shaxs yoki narsani bildirsa, ko'plikda qo'llanadi. Ko'plikdagi otni yasash uchun birlikdagi otga -lar qo'shimchasi qo'shiladi.

Otlarning egalik qo'shimchalari bilan qo'llanishini o'rgatish. Bu mavzu boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun murakkab hisoblanadi, chunki bu mavzu o'rganilgunga qadar, o'quvchilar, "shaxs" tushunchasi bilan hali tanishtirilmagan, kishilik olmoshlarini hali o'rganmagan bo'ladilar.

O'quvchilarga egalik qo'shimchasi shaxs, narsa birlik va ko'plikdagi uch shaxsdan biriga taalluqli ekanini bildirishini tushuntirish qiyin. Shularni hisobga olib, o'quvchilarni otlarning egalik qo'shimchalari bilan qo'llanishini o'rgatishda o'qituvchi ishni sarlavhadagi egalik" so'zining leksik ma'nosini tushuntirishdan boshlashi maqsadga muvofiq: egalik" ega bo'lish, qarashlilik, tegishlilik, oidlik ma'nolarini bildiradi, demak, egalik qo'shimchasi deganda biror narsaga ega bo'lishni, shu narsa tegishli, shu narsaning egasi ekanini bildiradigan qo'shimchalar tushuniladi. Otlar egalik qo'shimchalari bilan qo'llanadi. Otga qo'shilgan egalik qo'shimchasi shu ot ifodalagan shaxs, narsaning kimgadir qarashli ekanini, shu narsaning egasi ekanini bildiradi. Masalan: Kecha o'qigan kitobim juda qiziqarli

ekan. Sening kitobing ham qiziqarlimi? Ra'noning kitobi ham qiziqarli edi.

Kitobim, kitobing, kitobi so'zlari so'z tarkibiga ko'ra tahlil qilinadi va o'quvchilar kitob o'zak, -im, ing. -i qo'shimcha ekanini aniqlaydilar. O'qituvchi kitob va kitobim so'zlarini taqqoslashni, -im qo'shimchasining ma'nosi haqida o'ylab ko'rishni topshiradi, muammoli vaziyat yaratadi.

Otlarning kelishik qo'shimchalari bilan qo'llanishini o'rgatish. Kelishiklar sintaktik kategoriya hisoblanadi. Kelishik otlarning gapda boshqa so'zlar bilan munosabatini ifodalaydi. Demak, kelishiklarni o'rgatishda o'quvchilarning gapda so'zlarning bog'lanishini bilishlari nazarda tutiladi. .

4-sinfda ot ustida ishlashning asosiy vazifasi fikr bayon qilishda otning kelishik shakllaridan ongli foydalanish va kelishik qo'shimchalarini to'g'ri yozishga o'rgatish hisoblanadi.

Bu sinfda ot quyidagi izchillikda o'rganiladi:

1) otlarning kelishiklar bilan turlanishi haqida tushuncha berish; 2) ko'plikdagi otlarning turlanishini o'rgatish; 3) har bir kelishikning xususiyatlarini alohida o'rganish va u bilan bog'liq holda kelishik qo'shimchalarining yozilishi haqida ko'nikma hosil qilish.

Otlarning kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi turlanish haqida tushuncha berish bilan o'quvchilarga kelishik qo'shimchalari gapda so'zlarni bog'lash uchun xizmat qilishi, o'zbek tilidagi olti kelishik, ularning nomi, qo'shimchalari va joylashish tartibi tushuntiriladi.

O'quvchilar turlanish bilan kelishiklarning mohiyatidan kelib chiqib gapni tahlil qilish jarayonida tanishtiriladi, gapning i (nga va kin) va so'z birikmalari ajratiladi. Ular gapda bir otning boshqa har xil so'zlar bilan yasovchi qo'shimchalar (-ning, -ni,-ga-da,- dan) yordamida bog'lanishin kuzatadilar. Bu qo'shimchalar kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarishi turlanish deyilishini biladilar.

Xulosa o'rinda, har bir kelishikni o'rganishning vazifasi kelishikni o'rganish bilan bog'liq holda kelishik qo'shimchalarining yozilish haqidagi malakani shakllantirish va o'quvchilarning kelishik bilan turlangan otlardan ongli foydalanishlariga erishish hisoblanadi.

Adabiyotlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. Axmedova G.M. O'zbek tili darslarida o'quvchilar nutqini yasama so'zlar bilan boyitishning metodik asoslari: ped.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2007.
2. Hojiev A. O'zbek tili so'z yasalishi tizimi. -Toshkent, 2007.167 - b. Elektron ta'lim resurslari
3. www.edu.uz

**Boshlang'ich sinflarda tarbiya faning o'qitilishning metodik asoslari.
Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan. "Tarbiya" fanini o'qitishning amaliy shakllari metodologiyasi.

Kalit so'zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi.

ABSTRACT

In this article, the use of pedagogical technology in the classroom, interactive methods and educational games in primary school, the use of modern information and communication technologies in teaching elementary education in primary school helps students to think independently, creative research and logical thinking. along with the expansion, ideas are articulated that help them relate what they learn in the lessons to life, increasing their interest.

Keywords: technical, informational, audiovisual active civic position, responsibility, obligation, legal consciousness and culture, deep outlook, healthy beliefs, enlightenment, tolerance, spiritual, ideological, delicate upbringing.

Tarbiya fani 2020-2021-o'quv yilidan boshlab mustaqil fan sifatida O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan uzluksiz tarbiya tizimining nazariy asoslari, qonuniyat va prinsiplari, o'ziga xos yo'nalishlari tarbiya berish va tarbiyalash jarayonining shakllanishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'rgatuvchi fandır. Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasida fanning alohida sohasi sifatida e'tirof etiladi. Shuning uchun ham, Tarbiya fanining metodologiyasi sifatida Jahon va Sharq pedagogik tafakkurining tarbiya va tarbiyalashga oid durdonalarini mujassamlashtirgan manbalar, tasavvuf ta'limot namoyandalarining badiiy va ilmiy asarlari, sharqona tarbiya vositalari va metodlarini o'z ichiga olgan manbalar, milliy istiqloq g'oyasi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi», Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi 422-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori va ushbu qaror bilan tasdiqlangan "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun "Tarbiya" fani Konsepsiyasi", dialektik bilish nazariyasi va tabiiy ilmiy majmui e'tirof etiladi.

Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2020-2021-o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarini shakllantirishni maqsad qilib qo'ygan. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya,

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq.

Ta'lim-tarbiya jarayonini ilg'or vositalari, metodlar, texnik vositalar, usullariga tayanib takomillashtirish tizimi hisoblanadi. Bu tizim o'qituvchi tomonidan yaratiladi, ta'lim-tarbiya bosqichlarini o'zaro bog'lashga xizmat qiladi. Uning mazmuni va vazifalarini, maqsadini oldindan belgilash, ta'lim-tarbiyaning shakllari va vositalarini tayyorlash, o'quvchida shakllantirish ko'zda tutilgan ma'naviy sifatlarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan darslarni rejalashtirish kabilarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi bilan inson faoliyati nihoyatda kengayib, yangi texnologiyalar kirib kelmoqda. Sifat o'zgarishlari shundan dalolat beradiki, endilikda yangi metodikalarni talab etadigan va ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib borayotgan, unga o'zining ma'lum xususiyatlarini joriy etadigan yangi texnikaviy, axborotli, audiovizualli, vositalar ham mavjud bo'lib, ular zamonaviy pedagogik texnologiyalarni aniq voqelikka aylantirdi. Ta'lim-tarbiya jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarni mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. An'anaviy o'qitish tizimi, aytish mumkinki, yozma va og'zaki so'zlarga tayanib ish ko'rishi tufayli axborotli o'qitish sifatida tafsiflanadi, chunki o'qituvchi faoliyati birgina o'quv jarayonining tashkilotchisi sifatida emas, balki nufuzli bilimlar manbaiga aylanib borayotganligini ta'kidlagan holda baholanmoqda. O'zbek xalqining yosh avlodni hayotga tayyorlashda ko'p asrlar davomida qo'llagan usul va vositalari, tadbir shakllari, o'ziga xos urf-odatlar va an'analari, ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari va hayotiy tajribasi mavjud. Bu meros o'tmishda ko'plab alloma-yu donishmandlar yetishib chiqishiga asos bo'lgan.

Hozirgi kunda bu merosdan ijodiy foydalanish katta ahamiyatga ega. Ajdodlarimiz bilim o'rgatuvchi ustoz faoliyatiga katta ahamiyat berganlar. Bu pedagogik faoliyatga bo'lgan asosiy talablardan biri edi. Sharq uyg'onish davrining buyuk mutafakkiri Abu Nasr Forobiy aqlli, dono va o'tkir fikrlaydigan kishilar to'g'risida shunday deydi: «Aqlli deb shunday kishiga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan, zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo'r istidodga ega; yomon ishlardan o'zini chetda olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydilar». Uning fikricha, «Ta'lim so'z va o'rgatish bilangina bo'ladi. Tarbiya esa amaliy ish va tajriba bilan o'rganishdir, ya'ni shu xalq, shu millatning amaliy malakalaridan iborat bo'lgan ish-harakatga, kasb-hunarga berilgan bo'lishidir. Agar ular ish, kasb-hunarga berilgan bo'lsalar, kasb-hunarga qiziqsalar, shu qiziqish ularni butunlay kasb-hunarga jalb etsa, demak, ular kasb-hunarning chinakam oshig'i bo'ladi»

Tarbiya jarayoni o'zaro bog'liq ikki faoliyatni – o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini o'z ichiga oladi. Tarbiya jarayonida o'quvchining ongi shakllana boradi, his-tuyg'ulari va turli qobiliyatlari rivojlanadi, g'oyaviy, axloqiy, irodaviy, estetik xislatlari shakllanadi, tabiatga, jamiyatga ilmiy qarashlar tizimi tarkib topadi, jismoniy kuch-quvvatlari mustahkamlanadi.

Xulosa

O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi. Bizning fikrimizcha, ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar ularning yoshlariga mos bo'lishi kerak.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.
2. Shavkat Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash
3. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. nashriyoti, 1993. . 184-185-b.
4. Forobiy. «Fozil odamlar shahri». - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi.

IBORALAR BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI NUTQINI O'STIRUVCHI VOSITA SIFATIDA **To'rayeva Sanobar Sulaymonovna**

Annotatsiya. Boshlang'ich sinfi o'quvchilari nutqini o'stirish ta'lim oldidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'quvchilar nutqini rivojlantirishga oid bir qancha metodikalar ishlab chiqilganligiga qaramay, bu muammo hali to'liq yechimini topganicha yo'q. Frazeologizmlar o'zining ta'sirchanligi, jozibadorligi va obrazlilik bilan o'quvchini o'ziga jalb etadi. Shu sabab ona tili va o'qish darslarida ulardan samarali foydalanish, ular lug'ati ustida ishlash o'quvchilar nutqini o'stirishda ast qotadi.

Аннотация. Развитие речи младших школьников является одной из актуальных проблем в образовании. Несмотря на то, что для развития речи учащихся разработано несколько методик, эта проблема еще не решена в полной мере. Фразеологизмы привлекают читателя своей внушительностью, привлекательностью и образностью. По этой причине их эффективное использование на уроках родного языка и чтения, работа над своим словарным запасом способствует развитию речи учащихся.

Annotation. The development of speech of younger schoolchildren is one of the urgent problems in education. Despite the fact that several methods have been developed for the development of students' speech, this problem has not yet been fully resolved. Phraseologisms attract the reader with their impressiveness, attractiveness and imagery. For this reason, their effective use in the lessons of their native language and reading, work on their vocabulary contributes to the development of students' speech.

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchining nutqini rivojlantirish muammosi doim dolzarb bo'lib kelgan. Hozirgi zamonda o'quvchi nutqini rivojlantirishning umumiy tendensiyalari, fanlararo darajadagi nutqni rivojlantirish g'oyasi, nutq aloqasi muammolari, maktab o'quvchilarining til kompetensiyasini shakllantirishning bir qancha metodik usullari ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan. Kichik yoshdagi o'quvchining og'zaki va yozma nutqini shakllantirishning psixologik xususiyatlari, o'quvchi nutqining monologik va dialogik shakllari tahlil qilingan.

Biroq, kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi nutqini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganiga qaramay, kichik maktab yoshidagi bolalarning nutqi talab darajasida shakllangan emas. Shu sabab, bola nutqini rivojlantirish bo'yicha zamonaviy va uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etilgan metodik ishlar tizimini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Ona tilimizning barqaror shakllanishiga e'tibor, xalqimiz ruhi, tarixi, urf-odatini avlodlarga yetkazish imkonini beradi. Xalqning o'lmas urf-odatlari, ma'naviy boyligi, milliyligini avloddan-avlodga yetkazish vazifasini amalga oshirishda adabiy til birinchi o'rinda turadi.

Adabiy til, ayniqsa uning lug'at tarkibi va frazeologik boyligi to'xtovsiz taraqqiy etadi, o'sadi va rivojlanadi, chunki jamiyatda bo'ladigan turli-tuman o'zgarishlar natijasida yuz beradigan, paydo bo'ladigan narsa-hodisalar uchun tilda maxsus atamalar paydo bo'lishini taqozo etadi. Ana shunday obyektiv sabablar asosida tilda yangi-yangi so'z va iboralar paydo bo'ladi, lug'at tarkibi boyib boradi. Iboralar xalq ijodiyotining mahsuli bo'lganligi sababli muayyan bir joyning tabiati, xalqning iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi, og'zaki ijodiyoti, badiiy adabiyot san'ati, fani, urf-odati kabilarni aks ettiradi va avloddan-avlodga o'tib boradi. Iboralar nutqni ta'sirchan va bo'yoqdor qiladi. [1.53]

Frazeologik birliklarni o'rganish nutq madaniyatiga oid ishlarning tarkibiy qismi bo'lib, uning mazmuni va metodikasini ishlab chiqish muammosini o'rta qo'yadi. Chunki

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

o'quvchilarimizda nutqiy savodxonlikning pastligi, o'z fikrini og'zaki va yozma to'liq ifodalay olmasligi, nutqida ifodalilikning yo'qligi, lingvistik vositalardan o'rinsiz, noto'g'ri foydalanishi mazkur muammoning dolzarbligini belgilaydi. Afsuski bu kabi holatlar so'nggi yillarda juda ko'p uchrayapti. Shuning uchun maktab davridan boshlab kichik yoshdagi o'quvchilarga o'z fikrini ifodalashda nafaqat so'z, balki til vositalaridan o'rinli foydalanishga o'rgatish kerak.

Televizor, kompyuter, noutbuk, planshet, telefon kabi axborot kommunikatsiya vositalaridan turli axborotlarni o'zlashtirgan, diqqati tarqoq bo'lgan o'quvchini nutq darslariga jalb etish uchun turg'un birikmalardan samarali foydalanish mumkin. Ayniqsa, iboralar o'zining ko'chma, obrazli va bo'yoqdorigi bilan o'quvchi diqqatini o'ziga tez qaratadi.

Iboralar tilning murakkab lug'aviy birligi bo'lib, nutqni jonli, ta'sirchan va ifodali qiladi. Frazeologizmlarni o'rganish tilni o'zlashtirishning tashqi bosqichi, shuning uchun bu bosqich oson kechmaydi.

Gap shundaki, frazeologik birlikdagi har bir so'z alohida ma'noga ega bo'lsada umumiy bitta ma'noni ifodalaydi, bu esa o'quvchidan iborani to'liq yodlashni talab etadi: ya'ni u ibora tarkibidagi so'zlarni hamda ma'nosini eslab qolishi kerak bo'ladi. Nafaqat eslab qolishga, balki undan nutqiy vaziyatda faol va unumli qo'llashga o'rgatish juda murakkab jarayon hisoblanadi. O'quvchi nutqida vaziyatga mos iborani tanlay olishi, unda qo'yilgan majoziy asosni tushunishi kerak; ibora qanday ma'noni ifodalaydi, qanday nutqiy bo'yoqdorlikka ega va hokazo.

Tasavvur voqelikning in'ikosi sifatida tug'iladi. Iborani nutqda qo'llash uchun o'quvchi undagi bo'yoqdorlikni tasavvur eta olishi lozim. Voqelik hodisasini obraz shaklida tasavvur qilish uchun boshlang'ich sinf o'quvchisi, birinchidan, bu voqelik haqidagi bilimga tayanishi, ikkinchidan, tasavvurga ega bo'lishi shart.

Tasavvur odatda "ikki tomonlama kuzatish" orqali vujudga keladi.

Masalan, odatda otga egar-jabduq orqali miniladi. Shunda otga minish kishini charchatmaydi, otga yurishni qulaylashtiradi.

Shunday odamlar bo'ladiki, ular o'z mansabidan ayirilsa ham o'zini hali ham boshliq yoki rahbar kabi tutib, boshqalarni mensimaydi. Shu asosda xalq orasida bu kabi kishilarga nisbatan "otdan tushsa ham egardan tushmaydi" iborasi qo'llaniladi. Bunda birinchi tasavvur ikkinchi holat uchun ko'chma ma'noni anglatadi va ularni birlashtiradi. Natijada obrazli tasavvur paydo bo'ladi. Kichik yoshdagi o'quvchilar iboradagi obrazlilik va ko'chma ma'noni yaxshiroq tushunishi uchun ularda tasavvurni rivojlantirish kerak.

Tasavvur – bu shaxs bilimlarini yangi uyg'unlikka keltirish orqali obyekt, holat va vaziyatlar tasvirini yaratishning psixologik jarayoni [2, 23-b.].

Tasavvur insonda amaliy faoliyat jarayonida vujudga keladi. Inson tajribasi qanchalik boy bo'lsa, bilimi qanchalik ko'p bo'lsa, uning taassurotlari qanchalik rang-barang bo'lsa, ong'dagi tasvirlarni birlashtirish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi.

Tasavvurning ikki turi mavjud – qayta va ijodiy tasavvur.

Qayta tasavvur – idrok etilgan belgilar tizimi asosida qayta yaratiluvchi tasavvur. Bunda darslikdagi matn, raqamli, grafik tasvirlar va boshqalardan foydalanish mumkin. Tasavvurning sifati dastlabki berilgan ma'lumotga bog'liq. Badiiy adabiyotni o'qiyotganda tasavvur lingvistik vositalar orqali shakllanadi. Metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatish, jonlatirish va vazifadoshlik kabi ma'no ko'chish vositalari yordamida majoziy til tasavvur qilish imkonini yaratadi, chunki u o'quvchining keng bilim va shaxsiy tajribasini jonlantiradi. Bilimni qayta tasavvur etish o'quvchi bilimni o'zlashtirishiga va sifatiga ham aloqadordir.

Ijodiy tasavvur – yangi, o'ziga xos tasvir yoki g'oyani yaratish. Ijodiy tasavvurni yaratish usullaridan biri analogiyadir. Uning mohiyati shundaki, yaratilayotgan obraz o'ziga xos nimagadir monand, mavjud narsa, shaxs yoki harakatga o'xshash tasvirni yaratishdan iborat.

Tasavvurning rivojlanishi nutqda frazeologik birliklarni tushunish va to'g'ri qo'llashga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yordam beradi. Turli o'quv fanlarini o'qitishda pedagogik jarayonning vazifasi o'quvchida yorqin bo'yoqdor obrazlar tasavvurini rivojlantirishdan iborat.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, iboralarni o'rganish jarayonida kichik maktab yoshdagi o'quvchilarda tasavvur qilish qobiliyati rivojlanadi. Chunki, turg'un birikmalar o'quvchida fikrlashning psixik jihatlar va nutqini rivojlantiradi.

Turg'un birikmalar ustida ishlash o'quvchi nutqini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchisi fanlar yo'nalishi bo'yicha nafaqat ma'lum bilimlarni o'zlashtirishga, balki unda lingvistik tuyg'uni, tilga bo'lgan sezgirlikni oshirishga, ijodiy nutq tajribasini to'plashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Frazeologik birliklar ustida ishlash va ularni o'quvchi nutqida faollashtirishni tizimli yo'lga qo'yish bu maqsadni amalga oshirishning asosiy yechimi hisoblanadi.

Ona tilimizdagi iboralarni nutqda faol qo'llash nafaqat o'quvchining so'z boyligini rivojlantiradi, balki nutqning obrazlilikini ta'minlaydi, o'quvchi dunyoqarashini kengaytiradi, badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga ona tiliga oid bo'lmagan yangi bilimlarni o'zlashtirish vositasi ham hisoblanadi.

O'qituvchi o'quvchilarga iboralarni tizimli o'rgatishning puxta rejasini ishlab chiqishi lozim. Chunki, hamma darsda ham bu muammo ustida ishlash imkoniyati bo'lmaydi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn tahlilida iboralar izohiga to'xtab, uni qanday ma'no anglatayotgani haqidagi bilimlar berib boriladi. Iboralar lug'ati ustida ishlanadi, iboralarni o'quvchilar nutqida faollashtirishga oid ijodiy topshiriqlar tizimidan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. A.E.Mamatov "O'zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari" Dok. disser. 10.02.02.
2. Q. Shodiyeva., Nutq o'stirish metodikasi – Toshkent : "O'qituvchi" NMIU, 2008. – 304 b.
3. M. Asqarova, R. Yunusov, M. Yo'ldoshev, D. Muhamedova. O'zbek tili praktikumi. Toshkent. Iqtisod-Moliya. 2006-yil.
4. Sh.Rahmatullayev. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. O'qituvchi.T.:1978.
5. Bekmurod Yo'ldoshev. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti (monografiya). Samarqand.2013

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI NUTQIDA IBORALARNI FAOLLASHTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR

Sanobar Sulaymonovna To'rayeva

Annotatsiya. Iboralarni boshlang'ich sinflardan boshlab o'rgatish o'quvchining ona tiliga bo'lgan, nutqqa bo'lgan qiziqishini rivojlantiradi. Ularni o'quvchi nutqida faollashtirish fikrining ta'sirchan va obrazli bo'lishini ta'minlaydi.

Аннотация. Обучение фразам с начальных классов развивает у школьника интерес к родному языку и речи. Активизация их в речи учащегося обеспечивает выразительность и образность мысли.

Annotation. Teaching phrases from primary school develops a student's interest in their native language and speech. Their activation in the student's speech provides expressiveness and imagery of thought.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirish, ona tiliga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, til vositalaridan unumli foydalangan holda ijodiy fikrlashga o'rgatish har bir o'qituvchi oldidagi muqaddas burchdir. Tilga bo'lgan qiziqishni, sezgirlikni shakllantirishda tilimizning ko'rki bo'lmish iboralarning o'rni beqiyosdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ibora tilning eng ajoyib vositaslaridan biridir. Uni majoziy ma'noda "ona tilimizning gavhari" deb ham atash mumkin. Shu sabab tilimizning leksik boyligini tashkil etuvchi iboralar tilshunoslarning doimo diqqat e'tiborida bo'lgan. O'zbek tilshunosligida bu sohada dastlabki ma'lumotlarni filolog olim Sh.Rahmatullayev o'z ishlarida ilmiy tadqiq qilgan va ilk bor o'zbek frazemalarining izohli lug'atini tuzgan. Ibora xalqimizning og'zaki va yozma nutqida, yozuvchi va shoirlarimizning asarlarida keng qo'llaniladigan badiiy tasvir vositalaridan biri bo'lib, xalqimizning urf-odatlarini, turmush tarzini, ba'zi bir shaxslar toifalarning xulq-atvorini umumlashma timsollar misolida ifodalaydi, o'quvchi ko'zi o'ngida yorqinroq bo'yoqlarda namoyot qiladi. [2.4.]

Frazeologik birlik yoki ibora deyilganda tuzilishi jihatidan so'z birikmasi yoki gapga teng, umumlashgan ma'no anglatuvchi, komponentlari qisman yoki to'lasincha ko'chma ma'no ifodalovchi turg'un leksik-semantik birliklar tushuniladi. [1.7.]

Ma'lumki, frazemalar emik birlik sifatida nutqqa tayyor holda olib kiriladi, gap tarkibida bir butun holda bir gap bo'lagi sifatida vazifa bajaradi, frazemalarni mayda elementlarga ajratish faqat o'sha butunlik – frazema doirasidagina amalga oshirilishi mumkin. [1.57]

O'zbek tili iboralarini o'qitishga bo'lgan e'tibor boshlang'ich sinflardan yo'lga qo'yilsa, o'quvchi nutqida foydalanishga o'rgatilsa, o'quvchining ona tilida jozibador nutqqa ega bo'lishiga erishiladi. Bu vazifani amalga oshirishning bir qancha metodik shartlari mavjud. Avvalo iboralar ustida ishlash mezonlarini belgilab olish lozim. Boshlang'ich sinflarda iboralar ustida ishlah jarayonini quyidagi mezonlar asosida tashkil etish mumkin:

- 1) o'quvchilar yoshiga mos bo'lgan iboralarni tanlab olish;
- 2) iboralar yordamida o'quvchilarda ona tiliga bo'lgan sezgirlikni, qiziqishni va obrazli tasavvurni rivojlantirish;
- 3) o'quvchilarning turli xil hayotiy vaziyatlarida ko'p uchraydigan frazeologik birliklar bilan tanishtirish;
- 4) iboralarni nutqda qo'llay olish ko'lamini inobatga olish (bola uchun tushunish qiyin bo'lgan iboralarni kiritmaslik, masalan, boshini ikki qilmoq, ikkiqat bo'lmoq kabi);
- 5) o'rgatiladigan iboralardagi leksik xususiyatlar boshlang'ich sinf ona tili darslaridagi o'quv materialiga mosligi;
- 6) iboralardagi ko'chma ma'noni anglash va nutqida faollashtirish.

Yuqoridagi mezonlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida iboralarni faollashtirishga doir topshiriqlar tizimi ishlab chiqiladi. Bu kabi topshiriqlardan foydalanishdan oldin o'qituvchi iboralar haqida umumiy ma'lumot beradi. Ularning tilda tayyor holda bo'lishini, juda uzoq tarixga egaligini, ko'chma ma'noda qo'llanilishini misollar yordamida izohlab beradi.

Ona tili va o'qish darslarida quyidagi topshiriqlardan foydalanish mumkin:

Iboralar lug'ati ustida ishlashga doir topshiriqlar

1-topshiriq. Quyidagi she'riy parchalarni diqqat bilan o'qing. She'riy parchalardagi ajratilgan gaplarni ko'chiring.

1.Mahalla, uy, ko'chaga,
Sarishtalik yarashar.

Bir yoqadan bosh chiqarib

Maktabda qildik hashar.

2.Ko'p qand yeydi

Ukam Uchqun.

Tili shirin

Shuning uchun.

3. Dars qilmasa Miraziz,

"Ikki", "uch"lari ortar.

"- Og'zing qani", desangiz,

Qulog'ini ko'rsatar.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

4. Kechikish yomon odat,
Sardor darsga ulgurdi.
Oyog'in qo'lga olib,
Maktabiga yugurdi.
5. Chaqqanida ko'kda chaqmoq,
Ra'no birdan cho'chib ketdi.
Qo'rqqanidan qizaloqning
Kapalagi uchib ketdi.
Har bir iboraning izohini yozing.

2-topshiriq. Sifatlash (epitet) – narsa va hodisalarga, tushuncha va hokazolarga xos xususiyatlarni obrazli tavsiflash. Sifatlash predmetning biron bir xususiyatini ajratib ko'rsatadi, yoki boshqa bir predmetga xos xususiyatni ko'chiradi. Masalan: Ko'ngli oq yigit, nafsi buzuq bo'ri, ona suti og'zidan ketmagan bola, zuvalasi pishiq kurashchi va hokazo;

3-topshiriq:

Berilgan iboralarga namunadan mos so'zni tanlab, sifatlashga doir iborali so'z birikmalar yasang.

- Qo'y og'zidan cho'p olmagan _____,
Aqli raso _____,
Qalbi pok _____,
Qo'li uzun _____,
Yulduzni benarvon uradigan,
Bag'ri keng _____.

Namuna: bola, o'quvchi, qariya, hokim, yigit, o'qituvchi;

4-topshiriq: Bosh va qo'l so'zlari ishtirokidagi iboralarga misollar yozing.

Masalan: "bosh" so'zi – boshi ko'kka yetdi, boshiga ko'tardi, boshiga uradimi? Bosh qo'shdi, bir yoqadan bosh chiqardi, boshi shishdi, bosh qotirdi, boshi bilan sho'ng'ib ketdi.

"qo'l" so'zi – qo'li uzun, qo'li kalta, qo'lini sovuq suvga urmaydi, qo'l uchida, qo'li bormadi, qo'li baland keldi, qo'lga tushdi, qo'lga oldi, qo'li gul, qo'li yengil kabi.

5-topshiriq: "Mosini top" o'yini

Berilgan so'zlarga mosini topib, iboralarni hosil qiling.

6-topshiriq. O'qing. Matndagi iboralarni toping?

O'yga tolib o'tiribdi, quloqqa chalinadi, ko'ksida allaqanday dard, bosar joyini bilmay qolgan, quloq solgisi kelmadi, katta odam bo'lib ketdim, qo'lga tushib qoldi, tili so'zga kelmay qoldi, yuziga oyoq bosganida, yuragining allaqayeri achishib turgan, o'yga tolgan, o'ziga keldi, qo'l ko'targan edi kabi iboralar matndan ajratib olinadi.

(“Xatosini tushungan bola”, X. To'xtaboyev, 4-sinf O'qish kitobi) [3.113-117]

Shu kabi topshiriqlar orqali o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi rivojlantiriladi, badiiy til vositalari bilan tanishtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Yo'ldoshev B. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Monografiya. To'ldirilgan va tuzatilgan ikkinchi nashri. – Samarqand: SamDU nashri, 2013. –116 b.

Shomaqsudov Sh., Dolimov S., Dolimov U. Keng uyning kelinchagi yoki o'zbek xalq metal va iboralarining ensiklopediyasi. – T.: «Sharq», 2020. – 640 b.

O'qish kitobi 4-sinf: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik / S. Matchonov [va boshq.]. - Qayta ishlangan va to'ldirilgan oltinchi nashr. - Toshkent.: «Yangiyo'l poligraf servis», 2017. - 216 b.

O'qituvchi faoliyatida pedagogik mahorat Ma'mirova Zamira Urakbayevna

Annotasiya:

Pedagogik fanlar tizimiga kiruvchi-pedagogik mahoratning mazmuni, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishda o'qituvchilar bilishi lozim bo'lgan nazariy va amaliy jihatlari xususida so'z yuritiladi.

Аннотация:

Обсуждается содержание педагогического мастерства, входящего в систему педагогических наук, теоретические и практические аспекты, которые должен знать педагог в эффективной организации педагогической деятельности.

Annotation:

The content of pedagogical skills included in the system of pedagogical sciences, theoretical and practical aspects that a teacher should know in the effective organization of pedagogical activity are discussed.

Mamlakatimiz taraqqiyotining ko'p jihatlari olib borilayotgan yoshlar ta'lim-tarbiyasiga oid davlat siyosatiga bog'liq bo'lib, unda ta'lim-tarbiya sohasida sezilarli sifat o'zgarishlari qilib, yuqori samaradorlikka erishish asosiy e'tiborda bo'ladi. Bunday jihatlarda uzluksiz ta'lim tizimida qo'lga kiritilayotgan sifat o'zgarishlarining mazmun-mohiyatiga bog'liq bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev tomonidan qabul qilinayotgan har bir qarorda barkamol avlod tarbiyasi va kasbiy mahoratini avvalo ta'lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan 2017 yil 20-aprel kuni qabul qilingan qarorga muvofiq oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash maqsadida:

-pedagog kadrlarning kasb mahorati sifati va saviyasini uzluksiz yuksaltirish, xorijda pedagog va ilmiy xodimlarning malakasini oshirish;

- oliy ta'limning ma'naviy-axloqiy mazmunini oshirish, talaba-yoshlarga mustaqillik g'oyalariga, yuksak ma'naviyat va insoniylikning milliy an'analariga sodiqlik ruhini singdirish, ularda yot g'oya va mafkuralarga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash bo'yicha keng ko'lamli ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni olib borish⁹ masalasi dolzarb masalalardan biri sifatida ko'rsatib o'tildi.

Ilg'or jamiyat fuqarosining, xususan o'qituvchining ma'naviy boyligi uning keng dunyoqarashi, teran fikrlash layoqati, savodxonligi, yuksak insoniy fazilatlariga boyligi bilan baholanadi. "Barcha illatlarning kelib chiqishi ilmsizlikdandir" degan edi yunon faylasufi Suqrot. Darhaqiqat, o'qituvchining obro'-e'tiborini ta'minlaydigan ilk vosita uning tarbiyalanganlik darajasidir. Birinchidan, o'qituvchi ma'naviy jihatdan sog'lom va keng fikrlay oladigan bo'lishi, o'z milliy qadriyatlarini, urf-odatlarini va millatimizning buyuk siymolari ijodiy merosini teran bilishlari kerak. Ayniqsa, o'zi tanlagan mutaxassislik va fan sohasida izlanishlar olib borgan allomalarning hayoti va ijodini yaxshi bilishi hamda mantiqiy

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tafakkurga ega bo'lishi lozim. Bu o'qituvchi pedagogik mahoratining shakllanib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz asosida davlatimizning buyuk kelajagi bo'lmish yosh avlodga chuqur bilim berish o'qituvchidan yuksak qobiliyatni va ishchanlikni talab qiladi.

O'qituvchilik kasbining shakllanishi davomida pedagogik mahorati takomillashib boradi. U turli psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bilan ta'lim-tarbiyaviy faoliyat olib boradi. Turli ziddiyatlarga duch keladi. Bu o'z navbatida uni tinimsiz ijod qilishga, tarbiyaning har xil vosita va usullarini topib, mohirona qo'llashga majbur etadi. Tarbiya natijasida belgilangan maqsadga erishish uchun o'qituvchi yillar davomida yig'ilgan tajriba va malakalariga tayanib ishlaydi. O'quvchining nazariy hamda amaliy faoliyatida erishadigan barcha yutuqlari va ijobiy natijalari o'qituvchi pedagogik mahoratini namoyon etuvchi asosiy vositalar hisoblanadi. O'qituvchi pedagogik mahoratning tarkibiy qismlarini bilishi, uning cheksiz imkoniyatlaridan foydalanishi lozim.

Zamonaviy ta'lim tizimi, uning maqsad va vazifalari mamlakatimiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ta'lim-tarbiya jarayoni oldiga qo'yilgan muammo echimiga mos kelishi kerak. Bular zamonaviy ta'lim tizimida millat ruhiyatining nozik jihatlariga kirib borish va bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviyatini shakllantirishning innovasion usullarini yaratishni taqozo etadi. Ushbu yo'nalishdagi ishlarni uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida mas'uliyat bilan amalga osgirish ahamiyatli va foydali hamda istiqbolli ekanligi hozirda hech kimga sir emas.

O'qituvchilik sharaflilik, lekin juda murakkab kasb. Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun pedagogik nazariyani egallashning o'zigina etarli emas. Chunki pedagogik nazariyada bolalarni o'qitish va tarbiyalash haqida umumiy qonun qoidalar, umumlashtirilgan uslubiy g'oyalar bayon etiladi. Maktab hayoti kichik pedagogik jarayon esa juda xilma - xildir. Pedagogik nazariyaga mos kelmaydigan vaziyatlar uchrab turadi. Bu esa o'qituvchidan keng bilimdonlikni, puxta amaliy tayyorgarlikni, yuksak pedagogik mahorat va ijodkorlikni talab qiladi. Shuning uchun hozirgi kun o'qituvchisi:

- pedagogik faoliyatga qobiliyatli, ijodkor, ishbilarmon;
- milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlarni, dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan, diniy ilmlardan ham xabardor, ma'naviy barkamol;
- O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida taraqqiy etishiga ishonadigan, vatanparvarlik burchini to'g'ri anglagan, e'tiqodli fuqaro;
- ixtisosga doir bilimlarni, psixologik, pedagogik bilim va kompmahoratni, shuningdek nazariy ilmlarni mukammal egallagan;
- o'qituvchilik kasbini va bolalarni yaxshi ko'radigan, har bir o'quvchi ulg'ayib, yaxshi odam bo'lishiga chin ko'ngildan ishonadigan, ularning shaxs sifatida rivojlanib, inson sifatida kamol topishiga ko'maklashadigan;
- erkin va ijodiy fikrlay oladigan, talabchan, adolatli, odobli bo'lmog'i darkor.

Davlatimiz xalq ta'limi sohasida o'rtaga qo'yayotgan vazifalarni bajarish ko'p jihatdan o'qituvchiga bog'liq. Hozirgi kunda ta'lim - tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o'quvchilarning xilma-xil faoliyatini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e'tiqodli, mehnatsevar, erkin fikrli, ongli barkamol inson qilib o'stirish o'qituvchi zimmasiga yuklatilgan. «Pedagogik mahorat» fanining maqsadi pedagoglarga kasbiy ijod, mahorat malakalarini shakllantirish, pedagogik texnikani egallash to'g'risida tushuncha berishdan iborat.

Pedagogik mahorat –bu o'qituvchi-tarbiyachining shunday shaxsiy (bolajonligi, hayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy, (bilimdonligi, zukkoligi, fidoiyligi, ijodkorligi, erudisiyasi va h.k.) fazilatlarini belgilaydigan xususiyatki, u o'z fanini chuqur va atroflicha bilishida, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarligida, o'quvchi-yoshlarni o'qitish ,tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab-topib amaliy faoliyatida qo'llashida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'z o'quv predmetini davr talablari asosida bilishi, pedagogika, psixologiya,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

metodika fanlarini o'zlashtirishi hamda insoniylik va fidoiylikni o'zida tarkib toptirishga intilishi lozim. Shuni alohida qayd qilib o'tmoq zarurki, o'qituvchilik kasbi murakkab va qiyindir. Shuning uchun o'quvchi bilan doimo muloqotda bo'lish, unga ta'sir ko'rsatish, undan psixologiya, tarbiya nazariyasini mukammal bilishni taqozo qiladi. Bu o'qituvchidan pedagogik-psixologik tayyorgarlikka ega bo'lish lozimligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.04.2017 yildagi PQ-2909-son

R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma T.: Fan va texnologiya 2012-yil.

2017. Begimqulov U.S.H. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. //Ped. fanlari dokt. ilmiy dar. uchun diss.- T.: 2007.-305 b.

**MASHG'ULOTLARDA ILG'OR PEDAGOGOIK
TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH – SAMARADORLIK OMILI**

Umarova G.A.

Turakulova Nargiza Tolibjanovna

Hozirgi davr yoshlari dunyoqarashi keng, erkin fikrlovchi, to'g'ri baho bera oluvchi, o'tkir zehni, yuksak intellektual salohiyatga ega bo'lishlari uchun davlatimiz tomonidan barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishi, mashg'ulot xonalarining zamonaviy jihozlar bilan bezatilishi, barcha turdagi darslik, o'quv qo'llanmalarining chop etilishi – bularning barchasi yoshlar uchun yetarli emas, maktabgacha ta'lim tashkilotiga zamonaviy pedagog tarbiyachi - shaxs kirib kelgandagina jonlanadi, haqiqat hurmatga, do'stlikka asoslangan tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligi yuzaga keladi.

Ta'lim-tarbiya tizimida innovatsion terminlar, yangi pedagogik texnologiyalar, noan'anaviy usullar haqida ko'plab gapirilmoqda, ularni tashkil etish yo'llari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda, bunda hamkorlikdagi ta'limning yo'lga qo'yilishi va uning samaradorligi ham e'tiborga olinmoqda.

Ta'lim-tizimidagi sifat o'zgarishlarini hamkorlikdagi ta'limsiz tasavvur etish qiyin. Har tomonlama intellektual salohiyatga ega yoshlar taqdiri oila-mahalla, oila-tarbiyachi, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligida hal qilinadi. To'g'ri, tarbiyachi va tarbiyalanuvchi hamkorligisiz mashg'ulotni tashkil etib bo'lmaydi. Ammo, mustabid tuzum davrida bir qolipdagi, asosan, tarbiyachi faolligiga asoslangan an'anaviy mashg'ulotlarga ko'p e'tibor berilgan. Mashg'ulotlarda noan'anaviy usullarning kengroq qo'llanishi bolalarni faol ishtirokchiga aylantiradi, ularni erkin fikrlashga undaydi, dunyoqarashini kengaytiradi.

Ustaxona amaliyoti mashg'ulotlarining bolalarni estetik ruhda tarbiyalashda, go'zallikni his etish qobiliyatini shakllantirishda o'ziga xos o'rni bor. Shuni e'tirof etish joizki, Respublikamizda ushbu predmet bo'yicha darsliklar, o'quv qo'llanmalar mustaqillikdan keyingina chop etildi, shuningdek, mustaqillikdan so'ng yangi pedagogik texnologiyalarni, ta'lim innovatsiyalarini to'plash, ulardagi ijodiy faoliyat uchun eng samaradorligini tajriba - sinovdan o'tkazish va o'quv jarayoniga tadbiq etish yo'lga qo'yilmoqda.

Ma'lumki, pleyer amaliyotini o'qitishning o'ziga xos yo'nalishi, xususiyatlari bor, shuning uchun tarbiyachi va tarbiyalanuvchi ijodiy hamkorligi uchun eng maqbul noan'anaviy mashg'ulot usullarini tanlab olish va hayotga tatbiq etish lozim. Noan'anaviy mashg'ulot topshiriqlarini predmetning o'ziga xos xususiyati, mazmun-mohiyatidan kelib chiqqan holda ishlab chiqqan ma'qul. Ana shunday o'yin-topshiriqlardan tasviriy san'at faniga xos "Mozaika", "Intellektual ring", "Tayanch iboralar", "Ranglar olamiga sayohat", "Musavvirlar" kabilarni misol keltirish mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Odatda, noan'anaviy mashg'ulotlar kichik guruhlarni tashkil etishdan boshlanadi, o'quvchilar kichik guruhlarda ishlaydigan birinchi mashg'ulot hal qiluvchi asosiy mashg'ulot hisoblanadi. Shuning uchun, ilk mashg'ulotlarda qator shartlarga rioya qilish juda muhim. Avvalo, guruhlarga bo'linish ham tasviriy san'atga xos va noan'anaviy bo'lgani ma'qul. Masalan, bolalar sonidan kelib chiqqan holda 4 xil rang yoki gullar tasviri chizilgan kartochkalar o'quvchilarga yopiq usulda bittadan tarqatiladi. Bir xil ranglar yoki gullar tasviriga ega o'quvchilar 4 guruhni tashkil etadi. Guruhlarga nom qo'yish ham tasviriy san'atga xos bo'lishi lozim ("Kamalak", "Nafosat", "Yosh musavvir", "San'at" va h.k). Tasviriy san'at mashg'ulotlariga xos noan'anaviy dars usullaridan biri "Mozaika" o'yin-topshirig'idir.

Bolalar mozaika, vitraj kabi tasviriy san'at turlarini yaxshi bilishadi. Mashg'ulotlar jarayonida shunga o'xshash tasvirlarni rangli qog'oz, mato parchalari va tashlandiq tabiiy materiallardan yasashga ham to'g'ri keladi. "Mozaika" topshirig'ida bolalar mayda bo'laklanib, konvertlarga solingan, biror tasviriy san'at asarlaridan keltirilgan namunalarni tezlik bilan yig'ib kerakli tasvirni hosil qilishlari kerak bo'ladi. Bunda tasviriy san'at mashg'ulotlarida olingan bilim-ko'nikmalar asqotadi. Ushbu musobaqada guruhning barcha a'zolari birday ishtirok etadilar. Diqqat bilan fikrlash, boshqalar fikriga quloq tutish muvaffaqiyat garovidir. Vazifa hamma ishtirokchilarga bir vaqtda tarqatiladi va o'quvchilar o'qituvchi ishorasi bilan bir vaqtda topshiriqni bajarishga kirishadilar. Qaysi guruh shartni birinchi bo'lib bajarsa, o'qituvchi (trener)ga xabar beradi va yutuqlar albatta baholanadi.

Biz yuqorida ustaxona amaliyoti mashg'ulotlarida qo'llash mumkin bo'lgan noan'anaviy mashg'ulot usullari haqida to'xtalib o'tdik. Shuningdek, "Mozaika", "Intellektual ring", "Tayanch iboralar", "Aqliy hujum", "Arilar uyasi" kabi o'nlab noan'anaviy dars usullarini misol keltirish mumkin. Buning natijasida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi biz kutgan samarani beradi, ya'ni pedagogik texnologiyalarning pedagogik mahorat bilan o'rgatilishi yangi yosh avlodning komil inson bo'lib voyaga yetishiga muhim omil bo'lib xizmat qiladi va o'quvchilarga quyidagi muhim sifatlar namoyon bo'ladi:

- o'quvchi yoki talaba erkin fikrlashni o'rganadi;
- tasviriy san'at faniga ixlosi, ishtiyoqi ortadi;
- yashirin iqtidori namoyon bo'ladi, ijodkorligi ortadi;
- so'z boyligi oshadi, savol-javob berish madaniyati shakllanadi;
- o'zini va boshqalarni nazorat qiladi;
- xotirasi mustahkamlanadi;
- vazifalarni to'g'ri anglab yetadi va bajaradi;
- yangilikni tez ilg'aydi, komil inson sifatida rivojlanadi va h.k.

Zamonaviy innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kengroq joriy etishda o'zaro ijodiy munosabatlar shakllanadi, rivojlanadi, o'qituvchi o'quvchilar bilan, o'quvchi o'quvchilar bilan do'stona munosabat orqali ishonch, birdamlik yuzaga keladi.

"Har bir odam, go'yoki alifbodagi harfga o'xshaydi, so'z yasash uchun o'zaro birikish kerak",- deb yozgan edi O.Mandelstam. U qanchalik haq ekanini davrning o'zi ko'rsatib turibdi.

Adabiyotlar:

- 1.I.Karimov. "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch". Toshkent, "Ma'naviyat", 2008 yil.
- 2.N. Saidahmedov. "Yangi pedagogic texnologiyalar". Toshkent, 2002 y.

**MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
Umarova Gulshod Abdujabbarovna**

Har qanday innovatsiya texnologiya orqali amalga oshirilishdan tashkil topadi. Innovatsion texnologiya - bu inson faoliyatining turli sohalarida taraqqiyotni ta'minlash va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

samaradorlikni oshirish uchun yangi narsalarni yaratish yoki mavjudini takomillashtirish texnikasi va jarayoni hisoblanadi.

Innovatsion texnologiya yangi ilmiy bilimlarni olishga qaratilgan faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi mumkin, bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatlarini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar ishlab chiqiladi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Ta'limda innovatsion texnologiyalar o'qitishda muayyan yondashuvlarni qo'llash asosida qo'llaniladi, ya'ni yangi texnologiyalarni rivojlantirish uchun asos bo'lgan talablar va maqsadlarni o'z ichiga olgan tamoyillar kiradi.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak.

Prezidentimizning 2019 yilning 8 oktabrida "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida belgilangan ustuvor vazifalarning mohiyati tahlil etiladigan bo'lsa, bunda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilanganligini inobat olish lozim.

Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Maktabgacha ta'lim sohasidagi innovatsiyalar eski ta'lim standartlarini modernizatsiya qilishga asoslangan. Zamonaviy tarbiyachi doimiy ravishda o'zini o'zi tarbiyalashga, rivojlantirishga, bolalarni tarbiyalash va rivojlantirish imkoniyatlarini izlashga harakat qiladi. Tarbiyachi faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, o'z tarbiyasida vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishi kerak. Innovatsiyalar erta bolalik ta'limi uchun zarur bo'lib qolganiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, ular ota-onalarning ehtiyojlarini to'liq qondirishga yordam beradi. Innovatsiyalarsiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqa shunga o'xshash muassasalar bilan raqobatlashishi qiyin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari orasida yetakchini aniqlash uchun ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning maxsus tanlovi ishlab chiqilgan. "Eng yaxshi bolalar bog'chasi" oliy unvoni sohibi munosib mukofot - maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun katta tanlov, ota-onalar va bolalarning hurmati va mehrini oladi. Yangi ta'lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin: ota-onalar, xodimlar va boshqaruv bilan ishlash. Ularni to'g'ri qo'llash bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

- loyiha faoliyati;
- talabalarga yo'naltirilgan ta'lim;
- salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
- tadqiqot faoliyati;
- axborot va kommunikatsion ta'lim;
- o'yin texnikasi.

Shundan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyasining ahamiyati shundaki, u asosan dam olish bo'lib, ta'lim funktsiyasini bajaradi, ijodiy amalga oshirish va o'zini namoyon qilishni rag'batlantiradi. Albatta, u eng yosh maktabgacha yoshdagi bolalar guruhida qo'llaniladi, chunki bu ularning yosh talablariga javob beradi. Undan tejamkorlik

bilan foydalanish kerak.

O'yin elementlaridan mashg'ulotning istalgan bosqichida: boshida, o'rtasida yoki oxirida so'rov sifatida foydalanish mumkin. To'g'ri tashkil etilgan o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar xotirasini, qiziqishini uyg'otadi, shuningdek passivlikni yengadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim texnologiyalari bolaning jismoniy va psixologik rivojlanishiga yordam beradi, uning o'ziga va o'z kuchiga ishonishiga, mustaqil va mas'uliyatli bo'lishiga yordam beradi. O'g'il-qizlar dunyoni o'yin orqali o'rganadi, olgan bilimlarini amalda qo'llashga harakat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqa narsalar qatori, tarbiyachilar tomonidan tadqiqot faoliyati deb ataladigan faoliyat turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu nimani anglatadi? Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa'y-harakatlari, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish jarayonida tarbiyachilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi, ya'ni muammoni qo'yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni aniqlash, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi innovatsion "murabbiylarga" har bir bolaga yondashuvni topishga, uning xususiyatlarini, xarakter xususiyatlarini hisobga olishga yordam beradi va mashg'ulotlarni hayajonli va g'ayrioddiy "sarguzasht"ga aylantiradi. Buning uchun ota-onalar endi sevimli farzandlarini bog'chaga borishga ko'ndirishlari shart emas. Bolalar zavq bilan tashrif buyurishadi va har kuni o'zlarining kichik bilim bazasini boyitadilar.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy jamiyat yosh avlod ta'lim tizimiga, jumladan, uning birinchi bosqichi - maktabgacha ta'limga yangi talablarni qo'ymoqda. Ammo muammo iqtidorli daholarni izlashda emas, balki ijodiy qobiliyatlarni maqsadli shakllantirish, dunyoga nostandart qarashni, yangicha fikrlashni rivojlantirishdadir. Bu ijodkorlik, ixtiro qilish, bolaning shaxsiyatini eng yaxshi shakllantiradigan, uning mustaqilligi va kognitiv qiziqishini rivojlantiradigan yangi narsalarni yaratish qobiliyatidir.

ADABIYOTLAR:

1. Polat E.S. Ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2008 y.

BOSHLANG'ICH SINIF O`QUVCHLARINING LUG`ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH

Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o'g'li

Annotatsiya: Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o`quvchilarning lug`atlar bilan ishlash jarayonida kreativligini oshirishning usullari va metodikalari yoritilgan.

Kalit so`zlar: So`z, lug`at, nutqiy kreativlik, leksikografiya, leksikologiya, nutq, imloviy savodxonlik, kontekst, atama, imloviy lug`at, ibora, tasviriy ifoda, dunyoqarash, kreativlik.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri bu o`quvchilarning har tomonlama kreativligini oshirishdir. Shu o`rinda boshlang'ich sinf o`quvchilarning kreativligini oshirishda asosiy ustuvor usullardan ongli o`qitish, nutq madaniyatini o`stirish, yozma va og`zaki nutq mashqlarini uyg'un holatda olib borishdir. O`z navbatida lug`atlar bilan ishlash ham kreativlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki lug`atlar bilan ishlash o`quvchilarda kuzatuvchanlik qobilyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so`z boyligini orttiradi, o`quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi. Tildagi jamiki so`zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug`atshunoslik o`rganadi. Lug`atlar qadimdan yaratilib kelingan. Masalan, Mahmud Qoshg`ariy tomonidan XI asrda yaratilgan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

“Devoni lug`atit-turk”, XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan “Abushqa” lug`atlari tarixda bizga ma`lum. Ona tili hamda o`qish darslarida lug`atustida ishlash o`quvchilar nutqini o`stirishga, yozma savodxonligini shakllantirishga, so`z boyligini boyitishga nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilganligi sababli bu ish 1-sinfdanoq boshlanadi va butun o`quv jarayonida davom ettiriladi. Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Maktabda o`quvchilarning nutqiy kreativligini oshirishning muhim vazifalaridan biri lug`at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo`nalishlarini ajratish va asoslash, o`quvchilarning lug`atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Lug`atlardan foydalanish va ular ustidan ishlash malakasini shakllantirish avvalo ularda ehtiyojni tarbiyalashdan boshlanadi. Chunki, ehtiyoj sezilmasa, o`quvchi lug`atlarga murojaat qilmaydi. Ma`lum bir so`zning imlosi, ma`nosi, ma`nodoshi, qarama-qarshi ma`nosi, uyadoshini bilish zaruriyati ehtiyojni vujudga keltiradi. Boshlang`ich sinf o`quvchilarining lug`atlar ustida ishlash jarayonida kreativligini oshirish uchun quyidagi metodlarni qo`llash yaxshi samara beradi:

1. Badiiy asar o`quvchilar nutqini oshirish uchun eng muhim va ishonarli manbaidir. O`qituvchi hafta davomida o`quvchilarga turli ertaklarni o`qittirib, notanish bo`lgan so`zlarni ajratib, uning ma`nosini tushintirishi va kelasi badiiy asarni o`qilguncha bu so`zlarni yozdirib yodlattirishi zarur. Chunki, bolalar o`zbek tilini yuksak badiiy obrazlar orqali o`zlashtiradilar.

2. O`quvchilar lug`atiga aniqlik kiritish.

3. O`quvchilarning so`z boyligini takomillashtiruvchi va boyituvchi vositalardan biri bu atrof- muhitdir. Shuning uchun darsdan tashqari holatlarda o`quvchilarni turli ekskursiyalarga olib chiqish juda katta ahamiyatga egadir. Chunki, tabiat qo`yniga, turli joylarga, muassasalarga ekskursiya vaqtida bolalar narsava hodisalarni kuzatish bilan ko`pgina yangi nom va iboralarni o`rganadilar. Bu ekskursiyalar yuzasidan o`tkazilgan suhbat vaqtida ularning bilimi chuqurlashtiriladi, ayrim so`zlar ma`nosiga aniqlik kiritiladi.

4. Dars davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Bunda o`qituvchi dars davomida turli xil video va audio matnlardan foydalanishi mumkin. Masalan o`qish darsini oladigan bo`lsak, darslikda berilgan har bir hikoya va ertakni audiosi yoki video variantlarini o`quvchilarga qo`yib berishi, hamda bu matnni kitoblardan foydalanmagan holda o`quvchilardan gapirib berishlarini so`rash, zarur dars oxirida esa matnda uchragan notanish so`zlar ustidan ishlash, ularning ma`nolarini tushintirib berish zarur.

5. Turli xil didaktik o`yinlardan foydalanish. Didaktik o`yinlar o`quvchilarning kreativligini, reaksiyaviyligi hamda zukkoligini o`stiruvchi eng asosiy vositadir. Shuningdek lug`atlar ustida ishlash jarayonida ham didaktik o`yinlardan foydalanish mumkin.

6. Lug`at diktantlaridan foydalanish. Lug`atni boyitishda turli lug`atlar juda foydali qo`llanmadir. Boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun lug`at diktantlari mavjud. O`qituvchi darsdan tashqari vazifa sifatida o`quvchilardan 10-15 ta so`z yodlab, uning yozilishi va talaffuzini o`rganib kelishini talab qiladi va haftada ikki marotaba bu so`zlardan lug`at diktantini oladilar.

7. Maxsus mashqlar, grammatika va imloni o`rganish darslarini tashkillashtirish. Maxsus mashqlar yordamida grammatika va imloni o`rganish darslari so`z va atamalarni o`zlashtirishga yordam beradi, o`quvchilar predmet, belgi, harakat, sanoq, tartib ifodalaydigan so`zlarni bilib oladilar.

O`quvchilar lug`ati maxsus lug`aviy-mantiqiy mashqlar yordamida ham boyiydi, tartibga tushadi. Boshlang`ich sinflarda o`qitiladigan fanlarning atamaları ham tushuntirilishi lozim bo`lgan so`zlar qatoriga kiritiladi. Atamalarning ma`nosini tushuntirish mazkur so`z anglatgan tushunchani yaxshi fahmlab olishga yordam beradi. Masalan, predmet atamasining ma`nosini tushuntirish bilan o`quvchilarning predmet keng ma`noda qo`llanishini, tabiatdagi barcha narsa, hodisa, tushunchalar predmet deyilishini bilib oladilar. Bu ot, sifat, son, fe'l kabi atamalarni tez fahmlab olishda ularga yordam beradi. So`zning ma`nosini tushuntirish juda kam vaqt olishi va darsning asosiy mavzusidan o`quvchilar diqqatini chalg`itmasligi kerak. Metodikada so`zlarni tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. So'zni kontekst asosida tushuntirish. Bunda o'quvchilar tushunmaydigan so'zlarni ularga tushunarli so'zlar qo'llangan gap (yoki matn) yordamida tushuntiriladi.

2. So'z ma'nosini lug'atdan va o'qish kitoblarida matn ostida berilgan izohdan foydalanib tushuntirish. Bunda o'quvchilarni izohdan mustaqil foydalanib, so'z ma'nosini mustaqil tushnib olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

3. So'z ma'nosini shu so'zning ma'nodoshiyordamida tushuntirish. Masalan, sabo - shabada, mudofaa - himoya, sozanda - musiqachi, diyor -vatan, inshoot - bino, samo - osmon kabi. So'zni sinonim tanlash bilan tushuntirganda, shu so'zning stilistik (uslubiy) ahamiyatini ham ko'rsatish zarur.

4. Tanish bo'lmagan so'z bilan ifodalangan tushunchani tanish bo'lgan so'z bilan ifodalangan tushunchaga (uning antonimiga) taqqoslash orqali tushuntirish. Masalan, ishchan tushunchasini dangasa tushunchasiga, rostgo'y so'zini yolg'onchi so'ziga taqqoslab tushuntirish mumkin. Ko'chma ma'noda ishlatilgan so'z va so'z birikmalari, tasviriy vositalar, maqollar ham taqqoslash usulidan foydalanib tushuntiriladi.

5. So'zni o'ziga yaqin tushuncha boshqacha ifoda etish bilan tushuntirish.

6. So'zni predmetning asosiy belgisini izohlash orqali tushuntirish. Masalan, yantoq — suvsiz joyda o'sadigan ninasimon tikanli o'simlik; akula-okeanlarda yashaydigan juda katta yirtqich baliq.

7. Axloqiy, mavhum tushunchalarni ifoda etuvchi so'zlarning ma'nosini misollar yordamida tushuntirish. Buning uchun o'quvchilar o'rgangan badiiy asardan axloqiy fazilatga ega bo'lgan asar qahra-monining qilgan ishlari tahlil qilinadi. Xulosa qilib aytganda, dars davomida lug'atlar bilan ishlash, o'quvchilarga so'z ma'nosini tushuntirish o'quvchilarning lug'at boyligini orttiradi, duny qarashini kengaytirib, ularning kreativligini rivojlantiradi. Lug'at ustida ishlash ona tili darslarida ham, o'qish darslarida ham reja asosida izchil olib borish zarur. Boshlang'ich sinflar uchun izohli, imlo lug'atlarining yaratilmaganligi lug'at ustida olib boriladigan ishlarni to'g'ri uyushtirishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Agar lugat ishi qat'iy reja asosida izchil amalga oshirilsa, o'quvchilardan ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Bunga erishish uchun qunt, e'tibor, qat'iyatlik va sabot bilan ishlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karima Qosimova, Safo Matchnov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon Sariyev "Lug'at ustida ishlash metodikasi"

2. "O'zbek tili fanidan lug'atlar ustida ishlash orqali talabalarning so'z boyligini oshirish" metodik ko'rsatmasi. Toshkent-2005

3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM JARAYONIGA
INNOVATSION YONDASHUV
Samatova Muborak Qaxxorovna**

Annotatsiya

Tezisdan innovatsion ta'limning an'anaviy o'quv-tarbiya jarayonidan farqli jihatlari, uning o'ziga xos xususiyatlari va turli xil ko'rinishlari, ta'limning maqsad, mazmun, metod va texnologiyasiga ta'siri asoslab berilgan. Uni tashkil etish shakli va boshqaruv tizimi, pedagogik faoliyat va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishdagi o'ziga xoslik ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimi, o'quv-metodik ta'minoti, tarbiyaviy ishlar tizimi, o'quv reja va o'quv dasturlari, o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga bog'liqligi keltirib o'tilgan.

Abstract

In the thesis, the different aspects of innovative education from the traditional educational process, its specific features and various forms, the impact of education on the goal, content, method and technology are justified. The form of its organization and

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

management system, the originality in the organization of pedagogical activities and the educational process, the system of monitoring and evaluating educational levels, educational and methodological support, the system of educational work and their impact on the plan and educational programs, student and teacher activities are clearly shown.

Kalit so'zlar: *innovatsia, innovatsion-texnologik ta'lim, uning o'ziga xos xususiyatlari, tashkiliy shakl va boshqaruv tizimi, ta'lim tizimi, pedagogik tizim, yangilik xillari, ta'limni nazorat qilish va baholash tizimi, tarbiyaviy ishlar tizimi, kafolatlangan natija.*

Bugungi kunda uzluksiz ta'limning barcha turlariga an'anaviy va ommaviy ko'rinishdagi o'quv-tarbiya jarayonlari o'rniga o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion pedagogik texnologiyalar kirib kelmoqda.

"*Innovatsion ta'lim*" deganda odatda o'quv jarayoniga yangi elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta'lim tizimida innovatsiya o'zgartirish bilan bevosita bog'liq. Bunday o'zgartirishlar ta'lim tizimining: maqsadiga, mazmuniga, metod, texnologiyasiga, tashkil etish shakli va boshqaruv tizimiga; pedagogik faoliyatdagi o'ziga xoslik va o'quv-bilish jarayonini tashkil etishga; ta'lim darajalarini nazorat qilish va baholash tizimiga; o'quv-metodik ta'minotiga; tarbiyaviy ishlar tizimiga; o'quv reja va o'quv dasturlariga; o'quvchi va o'qituvchi faoliyatiga bog'liq. [1]

Yangilik tarixiy aspektida nisbiylik ahamiyat kasb etadi. Yangilik aniq tarixiy xarakterga ega, ya'ni o'z vaqtdan oldin paydo bo'lishi mumkin, o'z vaqtda me'yor bo'lishi yoki eskirishi ham mumkin. Maktab yoki oliy tizimning rivojlanish jarayonida, ehtimol ta'lim tizimi butunicha: absolyut yangiligi (o'xshashi, prototipning yo'qligi); nisbatan yangiligi; o'ziga xos, ixtirochiligi ko'rinishidagilar hisobga olinadi.

Yangilik xillari maktab va oliy tizimda turlicha asoslarga ko'ra guruhlanadi:

Birinchi guruh yangiliklarni kiritish, maktab va oliy tizimda sodir bo'ladigan pedagogik jarayonga aloqadorligi bilan asoslanadi. Ushbu jarayonni tushunishga tayanib, quyidagi ko'rinishdagi yangilik xillarini ajratish mumkin:

- ta'lim maqsadi va mazmuniga;
- pedagogik jarayon metodikasi, vazifalari, usullari, texnologiyalarga;
- ta'lim va tarbiyani tashkil etish shakllari va vositalari;
- rahbariyat, pedagog va o'quvchilar faoliyatiga. [2]

Ta'lim tizimiga ikkinchi guruh yangilikni kiritish hajmi belgisiga asoslanadi. Bu yerda quyidagi o'zgarishlarni ajratish mumkin:

- bir-birlari bilan bog'liq bo'lmagan lokal va alohida (bir tomonlamalilik);
- kompleks, o'zaro bir-biri bilan bog'liq;
- butun maktab va oliy tizimni qamrab oluvchi, tizimli.

Uchinchi guruh innovatsion imkoniyatlarga qarab amalga oshiriladi. Bu holatda quyidagilar e'tiborga olinadi:

- ta'lim dasturlari, o'quv rejalar, tuzilmalarni takomillashtirish, ixtirochilik, ko'rinishlarni o'zgartirish bilan bog'liq ma'lum va qabul qilinganlarni modifikatsiyalash;
- kombinatorlikka (o'zgartirishlar) xos yangilik kiritish;
- radikal o'zgartirishlar. [3,74]

Ko'rilgan ushbu pedagogik tizimni mukammal tarkibiy tuzilishga ega deb bo'lmaydi. Ko'rsatib o'tilganlarga qo'shila olmaydiganlar pedagogik tizimning muhim tarkibiy qismlari, shuningdek, «natijalar», «o'quv-tarbiyaviy jarayonni boshqarish», «texnologiya»lardan iborat, deb ham hisoblashlari mumkin.

Ular quyida berilgan chizmadagi pedagogik tizim modelida ko'zga tashlanadi. Maqsadlar natijalar bilan mos kelib, uzluksiz jarayon tashkil etadi. Maqsadlarning natija bilan to'la mos kelishi pedagogik jarayonning ishonchi, o'lchov ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik tizim boshqaruv, birlashtiruvchi hamma tarkibiy qismlari nisbatan mustaqil qism hisoblanadi, chunki ular o'z maqsad va tuzilishlariga egadir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,

Pedagogik tizimning tashkiliy etuvchi tarkibiy qismi sifatida alohida omillar birligi deb ta'kidlanishi kerak. Bunday yondashishda pedagogik tizim ko'zlangan maqsadga erishishni ta'minlaydigan mustahkam tashkiliy texnologik kompleks bo'ladi. Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik tizim har doim ham texnologiyadir. Ana shu belgisi bo'yicha pedagogik tizimning tarkibiy qismlar ixtiyoriy «to'plamidan» ajratib olish osondir. *Texnologiya* – bu qat'iy tashkiliy mantiqqa bo'ysunuvchi imkoniyatlarini belgilovchi tizimning ichki sifatidir.

Shu bilan birga topshiriqni baholash darajasining o'zidayoq, texnolog ma'lum jarayonlar hamda hodisalarga tayanadi. Ma'lum jarayonlar muvaffaqiyat ifodasining dalili sifatida foydalaniladi, ajoyib xodisalar natijalari esa yangi sabab va formula manbalari sifatida amalga oshiriladi. O'quv texnologiyalarni loyihalashtirish metodik «tajribalarni umumlashtirishdan» farqli «mumkin emas» xulosasini bermaydi. Texnolog uchun bu faqatgina vaqt va harajatlar masalasidir. Texnolog faqatgina yaxshi ma'lum, tekshirib ko'rilgan, asoslangan, shubha qilinmaydigan fikrlarga asoslanadi. Texnolog tajribalar o'tkazmay, aniq ko'zlangan natijalar bilan ish olib boradi. Texnologiya variantlikka yo'l qo'ymaydi uning asosiy vazifasi – aniq kafolatlangan natija olishdir, u har doim ham asosiy echimida oddiydir. Asosiy echimni tushunish qolgan hammasini, o'zaro zarur elementlar tizimi, tartibining mazmunini ochib beradi. Texnologiyadan hech bir qismini olib tashlab bo'lmaydi, u yerda ortiqchasi bo'lmaydi, bo'lishi mumkin ham emas. Bu juda murakkab holat, har ikkinchi o'qituvchi izlash - tadqiqotchilik tartibida ish olib boradi va shu bilan bolaning maktabdagi hayoti natijasining noaniqligini kuchaytiradi. [4,29]

Har doim, ayniqsa «aniq» fanlar deb nomlanuvchi yo'nalish vakillari orasida pedagoglarni harakterlari uchun koyib turuvchilar topiladi va ular har galgidek pedagogika tizimi modellarini reviziya qilish va moderizatsiyalashdan boshlaydilar. Endi quyida pedagogika tizimida sodir bo'ladigan jarayonlarniig ba'zi prinsipial harakteristikalarida to'xtalib o'tamiz. Pedagogik tizimining har bir aniq modifikatsiyasi ko'zlangan natijaga erishishi aniq hususiyat va imkoniyatlarga ega degan qoidadan kelib chiqamiz. Bu imkoniyatlar tizimining aniq hususiyatlari bilan qat'iy belgilab qo'yilgan. Bu tarzda biz ta'lim va tarbiyaviy jihatdan ko'zlangan daraja va sifatga erishmoqchi bo'lsak, unda shunga mos pedagogik tizim haqida o'ylashimiz kerak va uning ishlashi pedagogik jarayonning kerakli yo'nalishi va intensivligini ta'minlashi zarur. Buning natijasi, o'quv-tarbiyaviy jarayonning yanada yuqoriroq samaradorligi, har doim pedagogik tizimni takomillashtirish oqibatidir. Bu juda murakkab muammo, ularni ishlab chiqishga dunyoda endi kirishilmoqda. Hozirgi, umumiy ko'rinishga juda ko'p ko'rinishli ko'rsatgich, «harajat» va «natija»larni to'plash mumkin bo'lmoqda va ushbu muammoning foydaliligini aniqlash esa uni iqtisodiy nuqtai nazardan hal qilish imkonini beradi. Intuitiv va sub'ektiv baholarni juda oson noto'g'ri deyish mumkin va bu yerda vaziyatdan chiqish faqatgina fikrlarni to'plashdan iborat bo'ladi.

Har qanday pedagogikaning maksimal umumiy samarasi 100% ko'zlangan maqsadga to'la erishilgan xisoblanib, agar tarbiyachilar uchun ilgari erishilgandan pastroq darajada bo'lmasa mumkin bo'ladi.

Yana biron-bir pedagogik tizim tuzilishiga nazar tashlaylik, u «yomon» va «yaxshi» pedagogik tizim uchun ham birdir. Uning uchun o'qituvchi ham birdir. Uni o'qituvchi, o'quvchilar munosabatigacha soddalashtiramiz. Bu munosabatlar ilgari o'rganilgan edi va umumiy xulosa ma'lum: deyarli 50% o'qituvchidan, 50% esa o'quvchiga bog'liq. Bundan kelib chiqadiki, masalan: eng yomon pedagogik tizimning samaradorligi, aytaylik o'qituvchi, umuman hech qanday harakatlarni amalga oshirmagan holda, ammo tizim ishlasa 50% dan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kam bo'lmaydi. An'anaviy pedagogik tizimning foydali harakat koeffitsenti 60% dan oshmaydi deb hisoblanadi. Bu esa maktab tarbiyalanuvchilarining faqatgina yarmidan ozgina ko'prog'i dasturni to'la o'zlashtira oladi deganini bildiradi.

Yana bir muhim fikr, tizimning umumiy nazariyasidan ma'lumki tizimni baravariga bir necha parametrlar bo'yicha yaxshilash mumkin emas. To'g'ri yo'l yangilikni asta-sekin, uning foydaliligiga ishonch hosil qilib, har tomonlama tekshirib ko'rib, keyingi ishlarni o'ylab kiritishdan iborat. Tajribalar shuni ko'rsatadiki har bir yaratilgan yangilik oldiniga albatta ilgarigisidan ham yomon ishlaydi. Chunki bu jarayonni o'rganish, moslashish, sustkashlikni engish kerak.

Pedagogik tizimni takomillashtirishning asosiy yo'llari ikkita: intensiv va ekstensiv. Intensiv rivojlanish pedagogik tizimni ichki imkoniyatlar xisobiga, ekstensiv yo'l esa qo'shimcha kuchlar jalb etish – ya'ni, vositalar, asbob-uskunalar, texnologiyalar xisobiga takomillashtirishni ko'zda tutadi. Pedagogik texnologiyaning, intensiv rivojlanish imkoniyatlari tugagan deb hisoblanadi: maktabning mavjudligi ming yilliklar davomida hamma yo'llarni sinab ko'rgan, hozirgi pedagoglar nasibasi qaytarish, tarbiya vazifasini, mantiqiy chuqur esga olish, uning birlamchi asoslariga chuqur tushib borishdan iborat. [5,64]

Yana bir bor qaytarib aytamiz, agarda maktab hali o'lmagan bo'lsa agarda u yashayotgan, rivojlanayotgan va bolalarni o'qitayotgan bo'lsa, bu faqatgina o'zining konservativ tabiati hisobigadir. Ba'zi nazariyotchilar aytadilarki, juda yaqin vaqt ichida pedagogikada innovatsiya bir ma'noni – orqaga, o'tmishga, o'ylab va oqilona tarbiyalash, ma'naviy tarbiyalovchi, yangiliklarsiz va tirishishlarsiz tinch tizimga qaytishnigina bildiradi degan fikrni aytmoqdalar.

G'arb maktablari ekstensiv yo'l bilan pedagogik mahsulotni yangi informatsion texnologiyalar, vaqtni turli xil o'quv faoliyatlariga taqsimlash, sinfdagi differentsiya va individuallashtirish hisobiga oshirish bilan rivojlanib bormoqda. Shu bilan pedagogik mahsulot sifati yaxshilanmoqdaki, bu savol aniqligicha qolmoqda: ko'pchilik mustaqil ekspertlar bunga ishonchsizlik bildirmoqdalar. Bu holatdan chiqish yo'li «O'zaro bog'liqlikdagi innovatsiya (yangiliklar)» deb ataluvchi, intensiv va ekstensiv yo'llarni birlashtirishga imkon beruvchi pedagogik tizim rivojlanishi hisoblanadi. Bu pedagogikaning foydalanish imkoniyatlarini chuqur tekshirishni talab qiladi, bu esa ular turli ko'rinishdagi turli xarakterli va turli darajadagi pedagogik tizim tashkil etuvchilari uchrashgan nuqtada namoyon bo'ladi.

Bo'sh joylarini yangi texnologiyalar bilan mustahkamlab, pedagogik tizimning umumiy samarasini yaxshilashga urinsa bo'ladi. Bunday yondashishda innovatsiya o'ylab topilgai «tashqi» chora bo'lib ko'rilmaydi, balki chuqur mazmunli talab va tizimni bilish, anglab etilgan qayta tuzish hisoblanadi.

Agar shunday nuqtai nazar bilan innovatsion chaqiriqlarga qaralsa ularda deyarli yangi jihatlar yo'qdek tuyuladi. Jumladan, eski muammolarni hal etish uchun yangi «retsept»lar ham yo'q. Umuman olganda innovatsion g'oyalarga insoniyat taraqqiyoti jarayoni haqidagi yangi bilimlarga asoslangan, pedagogik muammolarni hal qilishga ilgari qo'llanilmagan nazariy yondashuvlar, aniq amaliy texnologiyalardan olingan yuqori natijalarni kiritishga majburlamiz.

Pedagogika fanida berilgan g'oyalarni ishlanganlik darajasining muvofiqlik jihatlari bo'yicha umumiy va qisman innovatsion loyihalar miqdori, shuningdek, pedagogik amaliyotda ulardan foydalanishning tahliliy umumiy pedagogik innovatsiyalarga kiritish imkonini berdi.

1) Pedagogik fan tizimi va pedagogik amaliyotni, yangi bo'lmagan biroq doimiy dolzarb va o'zidan o'quv-tarbiya jarayonini bitimlashtirishning umumiy g'oyalari va amaliy texnologiyalarini o'ziga mujassam qilgan.

2) Insonparvarlik pedagogikasini barcha nazariy qoidalari va amaliy texnologiyalarining yig'indisi jamlangan.

3) Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish yangi g'oyaviy yondashuvga

asoslangan.

4) Axborotlashtirish, ommaviy kommunikatsiyalashning yangi g'oyalari va vositalarini qo'llashga asoslangan texnologiyalar innovatsion texnologiyalar hisoblanadi.

Pedagogik tizimda innovatsion tuzilmalarning bosh yo'nalishi: yaxlit pedagogik tizim; o'quv yurti; pedagogik nazariya; o'qituvchi; o'quvchilar; pedagogik texnologiya; mazmun; shakl, metodlar, vositalar; boshqaruv; maqsad va natijalar.

Tizim osti tuzilmalarining chuqurligi bo'yicha innovatsion yangi kiritmalarning mohiyati, sifati va maqsadga muvofiqligi haqida xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. -T., TDPU, 2007.
2. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. – T., 1999
3. Назимов С.С. Педагогические инновации в национально-региональном компоненте содержания образования. –Т., “Учитель”, 2005. -№ 6. С. - 74.
4. Пугачёва Н.Б. Источники инноваций общеобразовательного учреждения. Завуч, 2005, № 3. С. -29.
5. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.

BOSHLANG'ICH SIN O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Raxmatqulova Nafisa Asatullayevana

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sin o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy asoslari haqidama'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, integral, o'quvchi, omil, tayanch, o'yin.

Abstract: this article provides information on the theoretical basis of forming a healthy lifestyle in elementary school students.

Key words: Healthy lifestyle, integral, student, factor, base, game.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan buyon jamiyatimizda kelajagimiz bunyodkori bo'lgan yoshlarga e'tibor yana kuchaydi. Ayniqsa yoshlarni sog'ligini saqlash sohasidagi ijobiy o'zgarishlarni har qadamda sezish mumkin. Bugungi kunda xalq ta'limi tizimiga qarashli qaysi turdagi muassasani olmaylik, ularda shifokorlar va malakali hamshiralar xizmat ko'rsatishmoqda. Umumta'lim maktablari o'quvchilari salomatligini muhofaza qilish, ularga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, kasal o'quvchilarni o'z vaqtida aniqlash, ularni sog'lomlashtirish, turli kasalliklarni oldini olish ishlari keng yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini shakllantirish ham o'tgan davrlardagidek muhim hisoblanadi va bu muammo ham o'tgan davrlardagidek ijtimoiy muammo sifatida o'rganilgan. Bu borada bir qator pedagog olimlarimiz tadqiqot ishlarini olib borib tavsiyalar berganlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar zararli odatlar va ularni bartaraf etish yo'llari pedagog olimlar M.Abdulaziz, M.Axmedov, M.Axmatov, M. Ikromova, O.Najmiddinov, I.Nasritdinov, X.Raxmatov, T.Uzoqov va boshqalar ishlarida o'rganilgan.

Fiziolog olim B.Chumakov o'quvchilarida sport bilan shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish qoidalari, kun tartibiga rioya qilish, zararli oqibatlarga berilmaslik va to'g'ri dam olish haqidagi tavsiyalarni ishlab chiqdi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ekologik muammolar yechimi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada I.Alibekov, P.Baratov, E.Turdiqulov, Sh. Qurbonov, A.Ikromov, B.Xolliyev, A.To'xtayev, Yu. Shodimetov va boshqalar tadqiqotlari ibratlidir. Xususan, respublikamiz olimlari pedagogika fanlari doktori, professor E.O.Turdiqulov, biologiya fanlari nomzodi, dotsent J.T. Siddiqov taqrizlari ostida

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

mualliflar: K.Roziqov, A.To'xtayev, A.Nigmatov R.Sultonov tomonidan " Ekologiya va atrof – muhit muhofazasi haqida yetti saboq " ekologiyadan o'quv qo'llanma taqdim etilgan. "Hozirgi davrda, xususan, ilm-fan va texnika, turli xil texnologik jarayonlarga ehtiyoj nihoyatda ortgan sharoitda, o'sib kelayotgan yosh avlodga ekologiya va atrof-muhitning muhofazasi asoslaridan nazariy hamda amaliy bilim berishga mo'ljallangan adabiyotlaeni tayyorlab, chop etib va iste'molchilarga o'z vaqtida yetkazish davr talabi".

Zamonaviy qarashga muvofiq gavnani tutish organism holatining integral tavsifidir va nasldan – naslga o'tuvchi hamda ijtimoiy gigiyenik omillarning kompleks ta'siri natijalarini yoritadi.

Bu omillar ichida o'tadigan o'quv tarbiyaviy jarayon va muhit omillarining o'rganilayotgan salbiy ta'siridan ko'proq tahlil qilinayotgani quyidagilardir:

gavnani to'g'ri shakllanishiga maktab mebelining mos kelmasligi.

Darsliklar bilan to'la papkani o'ta og'irligi

Jismoniy kam harakat va ko'p o'tirishdir.

Tayanch – harakatda nuqsoni bor bolalar va o'smirlarning tibbiy ko'rigini o'tkazish va sog'lomlashtirish uchun ta'lim muassasasining tibbiy xodimlari, pedagoglar, ota – onalar bilan doimiy hamkorlikda ishlasi zarur.Pedagoglar o'quvchilar o'rtasida sog'lomlashtirish ishlarini tashkil qilishlari, ota – onalarga o'quvchilarning kun tartiblarini to'g'ri tashkil qilishlarini nazorat qilishlari zarurligi tushuntiriladi.Maktabda o'quvchilarni harakatga bo'lgan biologik talabini qondirish uchun sharoit yaratish lozim. Bu talab 2 soatdan ko'p hajmdagi bolalar va o'smirlarni kunlik harakat faolligini qondirishi mumkin.Harakat faolligining bunday hajmi har qaysi o'quvchi har kuni bajarilishi zarur bo'lgan ertalabki gimnastikadan, tanaffusdagi harakatlanuvchi o'yinlardan, uzaytirilgan kun tartibidagi sport soati, jismoniy tarbiya darslari va maktab musobaqalari, salomatlik kunlari hamda ochiq havodagi o'yinlar, jismoniy tarbiya bilan mustaqil shug'ullanish va sport seksiyalaridagi mashg'ulotlardan jamlanadi.Hozirgi kunda yoshlarimizning salomatligini ko'ngildagidek deb bo'lmaydi. Bolalarda ovqat hazm qilish va qon hosil qilish a'zolari kasalliklari, asab kasalliklari, yuqumli teri kasalliklari yetakchi o'rin egallaydi.Aynan shuning uchun ham ta'lim – tarbiya ishlarini yoshlar organizmining fiziologik xususiyatlariga asoslangan, gigiyena qoidalariga to'liq rioya qilingan holda ta'lim tizimini faoliyat ko'rsatishni ta'minlash bugungi kundagi muhim pedagogik muammolardandir.Pedagoglar yoshlarning o'sish va rivojlanishi qonuniyatlarini bilishi, o'quvchi - yoshlarni yosh xususiyatlariga qarab aqliy va jismoniy ish bajara olishi, tibbiy – gigenik qoidalariga rioya qilgan holda o'quv maskanlaridagi ta'lim – tarbiya ishlarini to'ri yo'lga qo'yishlari kerak.Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va natijada sog'lom avlodni yaratish uchun albatta o'quvchilarga tibbiy – gigiyenik bilimlar berish juda ham zarur.Xulosa qilib aytganda ta'lim – tarbiya muassasalarida o'quvchilarning kasalliklarga chalinishining oldini olish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda quyidagi asosiy omillarni ko'rsatib o'tamiz:

___ o'quvchilarni sog'ligini ekologik va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazish;

___ kasallikka qarshi va sog'lomlashtirish tadbirlarini uzviy va izchil holda o'tkazish;

___ sog'lomlashtirishga muxtoj o'quvchilarni sog'lomlashtirish muassasalariga yuborish;

___ boshlang'ich sinf o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagog va tarbiyachilarning tibbiy – gigiyenik bilimlarini yetarli bo'lishini ta'minlash;

___ sog'lomlashtirish dasturini amalga oshirishda tibbiyot xodimlari, ota – onalar bilan hamkorlikda ish olib borish;

___ ota – onalar va pedagoglar tomonidan o'quvchilarning kun tartibini to'ri tashkil etishni nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Baratov. P. Tabiatni muhofaza qilish. T.1991-y.256-b.

2. Hoshimov K va bosh. Pedagogika tarixi.T. "O'qituvchi " n.1996-y.488-b.

3. Roziqov K.X. Ekologiya va atrof – muhit muhofazasi haqida yetti saboq. T.

2004-y. 3-b.

4. Solixojayev S. " Bolalarda shaxsiy gigiyena ko'nikmalarining shakllanishi". T. "Ibn Sino". 1993-y. 76-b.
5. To'xtayev A.S . "Rang – barang tabiat".T. "Yozuvchi".2002-y.64-b.

BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA O'STIRISH

Samandarova Shodiya

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA Maqolada maktablarda ona tili fanini innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish o'quvchi dunyoqarashining shakllanishi, og'zaki nutqning rivojlanishi va ravon bo'lishida alohida ahamiyatga ega ekanligi haqida so'z boradi. Shuningdek, darsda turli o'yin va og'zaki so'rovlardan foydalanish, rasmlarga qarab gap tuzish, qiziqarli test savollariga javob topish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, dars samaradorligini oshiribgina qolmay, balki mashg'ulotning qiziqarli kechishiga sabab bo'lishi misollar yordamida keng ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, dunyoqarash, og'zaki nutq, yozma nutq, muammoli vaziyat, mustaqil o'rganish.

ABSTRACT The article discusses the use of modern information technologies, taking into account an individually-differentiated approach that creates a creative atmosphere in the lessons of their mother tongue. According to the author of the excellent subject knowledge, broad erudition, pedagogical culture will allow for high levels of teacher training. Also, use all the features of the contemporary lessons active forms and methods of education for the development of the individual student.

Keywords: Language, tone, connective words, individually differentiated approach, modern lesson, pedagogical culture, the opportunity.

Komil inson tarbiyalashda maktab ta'limida yetakchi fan hisoblangan ona tili fanining o'rni beqiyosdir. Boshlang'ich sinflarda na tili ta'limining asosiy talablariga ko'ra, o'quvchi mavzu bo'yicha belgilangan bilim, malaka va ko'nikmalarni egallash uchun darslikdagi mashq va topshiriqlarni mustaqil, ijodiy fikrlash orqali bajarish kerak. Shuningdek, berilgan topshiriqlarni bajarishda kuzatish, umumiylikni topish, farqlarni aniqlash, qiyoslash, tasniflash, xulosa chiqarish, amaliyotda qo'llash kabi amallarni bajarish kerak. Afsuski, keying paytlarda til va nutq ta'limida quyidagi muammolarga duch kelyapmiz. O'quvchilar nutqidagi tipik kamchiliklar

- Matnda mavzuga uyg'un holda asosiy fikrni yoritib bera olmaslik;
- So'z tanlashdagi xatoliklar, ma'nodosh so'zlardan foydalana olmaslik;
- Bitta gap yoki yondosh gaplarda bir so'zni o'rinsiz takrorlash;
- Gap tuzishda so'zlar tartibiga e'tibor bermaslik ,gap bo'laklari o'rini chalkashtirish;
- Yozma nutqda murakkablashgan sodda gaplar qo'shma gaplarning deyarli ishlatilmasligi;
- Turli tasvir vositalari ishlatilgan jumlarlar ,hissiy-ta'siriy bo'yoq bildiruvchi ifodalarning qo'llanmasligi.

Xo'sh, bunday vaziyatda nima qilish kerak, degan savol tug'iladi. Fikrimizcha, ayni chog'da, lo'nda qilib aytganda, o'quvchilarning aniq va ravon so'zlashlariga qaratilgan, o'z pedagogik faoliyatim davomida dars tashkil qilishda ayrim usullardan foydalanish xususidagi fikr-mulohazalarimni kasbdoshlarim e'tiboriga havola etmoqchiman. Boshlang'ina tili darslarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etish va o'quvchilarda mustaqil ishlash, shuningdek, ijodiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishda "Juftlikda ishlash",

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

"Kichik guruhlarda ishlash", "Daraxt yechimi", "tugallanmagan gap mashqi", "Charxpalak", "Adashgan so'zni topish", "Chalkash ma'lumotlar", "Alifbo", "Tarozi", "Loto", "Qora quti" kabi metodlardan foydalanish o'quvchi mehnati samaradorligini ta'minlaydi. Shulardan o'z tajribamda sinalgan "Charxpalak" texnologiyasini ko'rib chiqamiz. Texnologiyaning tavsifi. Ushbu texnologiya o'quvchilarni o'tilgan mavzularni yodga olishga, mantiqan fikrlab, berilgan savollarga mustaqil ravishda to'g'ri javob berishga va o'z-o'zini baholashga hamda qisqa vaqt ichida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarning egallagan bilimlarini baholashga qaratilgan. Texnologiyaning maqsadi. Texnologiya o'quv mashg'ulotining barcha turlarida dars boshlanishi yoki dars oxirida yoki o'quv predmetning biron bir bo'limi tugallanganda, o'tilgan mavzularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilganlik darajasini baholash, oraliq va yakuniy nazorat o'tish uchun mo'ljallangan. Mashg'ulotni o'tkazish tartibi. O'quvchilar guruhlarga bo'linadi, talab va qoidalar tushuntiriladi. Guruhlarga mos tarqatma materiallar tarqatiladi. Har bir guruh a'zosi o'zi ishlagan tarqatma materiallarining o'ng burchagiga guruh raqamini yozadi, chap burchagiga esa o'zining ramziy belgisini chizib qo'yadi. Vazifa bajarilgan tarqatma materiallar boshqa guruhlarga "charxpalak aylanmasi" yo'nalishida almashtiriladi.

"Charxpalak" texnologiyasidan foydalangan holda mashg'ulot o'tkazish uchun o'quvchilarga quyidagicha vazifa berish mumkin. Vazifa uchun zarur bo'lgan tarqatma materialni ilovada keltiramiz.

Mavzu: O'zbek maqol va matallari. Vazifa. Berilgan maqol va matallarning mazmunini aniqlang va belgilang. Maqol va matallar Xudbinlik haqida Mehnat haqida Tarbiya haqida Vatan haqida Ilm olish haqida Do'stlik haqida O'zim degan o'zaksiz ketar * Qush uyasida ko'rganini qiladi * Ustoz bilimliligird ilmi * Mehnatmehnatning tagi rohat * Har gulga o'z butasi aziz * Do'stlikboylikdan afzal "Charxpalak" texnologiyasining afzalligi

1. O'quvchilarni guruh bo'lib ishlashga, ya'ni hamjihatlikka o'rgatganligi;
2. Kafolatlangan natijaga yo'naltirilganligi;
3. O'quvchilarni o'rtasida sog'lom raqobatni yo'lga qo'yilganligi;
4. O'quvchilarda mustaqil ishlash va mantiqiy fikrlashga o'rgatish;
5. Komunikativ shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish;
6. O'quvchilarimizda milliy qadriyatlarni bilishga qaratilganligi;

XULOSA Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qo'llanilgan usullar o'quvchilarning intellektual faollik, qiziqishlari hamda moyilliklaridan kelib chiqqan holda bilimlarning ortishi va ko'nikmalarining malakaga aylana borishini ta'minlaydi. Ta'lim sifat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizda ta'limtarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma'naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalashga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Ishmuhamedov R.J Yuldashev M.A Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T., 2017
2. Xalq ta'limi . O'zbekiston Respublikasining Xalq ta'limi vazirligining ilmiymetodik jurnali.5-son. 2014.-51-b.
3. XACAHOBA Г. X. General and professional education systems of Uzbekistan and Japan: a comparative analysis //Иностранные языки в Узбекистане. – 2020. – №. 1. – С. 83-97.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA MATN USTIDA
ISHASH ORQALI XALQARO TADQIQOTLARDA SAMARALI
IMKONIYATLARIGA ERISHISH USULLARI**

Sattorova Marjona

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali xalqaro tadqiqotlarda samarali imkoniyatlariga erishish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, badiiy asar, o'qish savodxonligi, test, ta'lim sifatini baholash.

ABSTRACT. This article provides information on ways to achieve effective opportunities in international studies through text work in elementary reading classes.

Keywords: PIRLS, artwork, reading literacy, testing, quality assessment of education.

Prezidentimizning farmoniga muvofiq umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2030- yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan.

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PIRLS, PISA, TIMSS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan. Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi yoshlarning ilmiy- tadqiqot va innovatsion faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida hukumat qaroriga muvofiq: ishlar olib borilmoqda.

O'qish savodxonligi o'quvchilarning o'qishdan olingan ma'lumotlardan foydalanish qobiliyatiga tobora ko'proq e'tibor qaratadigan zamonaviy jamiyatda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. O'qish savodxonligining bu ko'rinishi konstruktiv va interaktiv jarayon sifatida ko'plab o'qish nazariyalarini aks ettiradi. O'quvchining matn bilan ishlashi jarayonida o'quvchi va matn orasidagi muloqot orqali (shuning uchun ham bu jarayon interaktiv deyiladi) o'quvchi ma'noni yaratadi (shuning uchun ham bu jarayon konstruktiv inglizcha «construct» – yaratmoq deyiladi). O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

O'qish darslarida o'tiladigan har bir dars davomida o'quvchilarni matn bilan tanishtirish uning asosiy mazmun-mohiyatini ochish, berilgan badiiy asardan to'g'ri xulosa chiqarish va mazmunini chuqur tushunib yetgan holda o'z hayotida amaliyotda kerakli o'rinda foydalana olishga o'rgatish

yuqori samara beradi.

Agar o'quvchda berilgan matnni ongli ravishda tushunish ko'nikmasi rivojlanganda uning o'qishga bo'lgan qiziqishi jadal suratda oshadi. Matn yuzasidan bajarilgan test topshiriqlari o'quvchini har tomonlama aqliy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirib, ma'nan tarbiyalanishiga yordam beradi.

REFERENCES

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.
3. "Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash" (Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassisleri uchun metodik qo'llanma) Toshkent.2019.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF FREE EDUCATION TECHNOLOGY IN CHILD-ORIENTED EDUCATION

Rayimkulova Maftuna Abduhakim qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ilg'or xorijiy tajriba hisoblangan erkin tarbiya texnologiyasi asosida tarbiyalashning o'rni va ahamiyati haqida haqida keng va har tomonla yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagog, ilg'or tajribalar, erkin tarbiya, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya, integratsiya, gumanizm.

Аннотация: В данной статье широко и всесторонне освещается роль и значение обучения детей дошкольного возраста на основе технологии бесплатного обучения, которая считается передовым зарубежным опытом.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог, передовой опыт, бесплатное образование, личностно-ориентированное образование, интеграция, гуманизм.

Annotation: In this article, the role and importance of educating children of preschool age based on free education technology, which is considered advanced foreign experience, is widely and comprehensively covered.

Keywords: preschool education, pedagogue, best practices, free education, person-oriented education, integration, humanism.

For the free education system, the child's mind is not a white paper on which you can write anything you want, as it is put forward in the science of education. Any healthy child is born with a number of positive feelings, such as truth, beauty, honesty, and justice, and he demonstrates these feelings in his activities and behavior throughout his life. The technology of free education is important because it is similar to work in harmony with these natural qualities of a person, and is directed to their improvement. This type of upbringing is in harmony with the natural moral and spiritual development of a person, and any child can show his personality as a result of natural environment and free activity. The behavior of a child who works in the conditions of the educational and educational laws and regulations established in the science of pedagogy is fundamentally different from the behavior of a child who tries to learn something on his own free will.

Discipline requirements in education and pressure on the child on this basis can also cause negative results. It is desirable that the educational process should be based on absolute freedom both in the pre-school education system and at the school level, and that this process should correspond to the natural characteristics, interests and capabilities of children.

Freedom is a moral value of the highest level, which is based on the understanding of the importance of the subjective position of a person for himself without external coercion, and allows him to perform actions. It is determined by what a person, as a highly developed civilized being, is essentially looking for and the meaning of his existence.

To understand the process of free education, it is necessary to pay attention to the scientific works of psychologist V. Frankl. According to Frankl, a psychologist and scientist, freedom means being different from others. The education of a free person cannot be

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

determined by free education. The main idea of free education is to arm the child with free behavior, to reduce the organization and regulation of his life by others. However, it is possible to educate a free person in the process of organizing and regulating his life. It is important to regulate the manifestation of "I", which is the basis of its existence.

In the process of education, we should refrain from preparing the child for something or some situation in the future. Because each person's time from birth to the end of his life belongs only to him. A child's life should be measured only by its present day, its content. Every child has the right to live and understand life independently. They have the ability to choose their own communication partners, to be socialized into the world of adults and peers.

The position of the teacher, the nature of his relationship with children is of great importance for the education of a free person. Our research has shown that raising a free person depends on the following conditions:

- rejection of the strict regulation of students' lives, necessary for them to step-by-step to achieve things conceived by rational means with a certain determination z-teaching methods of self-organization and self-management;

- direct teachers to the inner world - the world of children's experiences, without which it is impossible to establish reliable relationships and deep connections;

- recognition of the autonomy of the child's inner world by the teacher in the practical confirmation of the individual's right to free expression of "I";

- teachers refuse to directly answer the urgent questions of a growing person, to solve any problems for him and even with him;

- engage students in a variety of situations that can be eventful for them, gain personal significance, and encourage social choice.

Thus, freedom plays the role of the most important moral values of human existence, and education of a free person reflects the manifestation of this value in pedagogical activities and can be considered as the objective task of social education.

List of used literature:

1. I.J.G'. Yo'ldoshev "Xorijda ta'lim". – T.: "Sharq" 1995. 45 b.

2.Sh.S.Shodmonov, P.S Ergashev. Qiyosiy pedagogika. Toshkent:"Sharq" 2005. 88 b.

3. М.Б. Водемилова. Зарубежные системы дошкольного образование и их особенности. – Москва: 2010. 104 стр.

4.Рубцов Б.Б. Юдина Е.Г. Современные проблемы дошкольного образования. Психологическая наука и образование. – Москва: 2010. 49 стр.

5. Борисова Светлана Петровна. Современное дошкольное образование за рубежом– Москва: 19943. М.В. Vodemilova. Zarubejnie sistemi doshkolnogo obrazovanie i ix osobennosti. – Moskva: 2010. 57 стр.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish

Maxkamova Surayyo Jo'raboy qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi asoslari, didaktik o'yin metodlari afzalliklari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, metod, o'quvchi, o'qituvchi, didaktik o'yin.

Annotation: In this article an advantage of methods of using pedagogical technologies in primary school mother tongue lessons.

Key words: pedagogical technology, method, pupil, teacher, didactic game.

Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi va O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida ta'kidlanganidek, zamonaviy boshlang'ich ta'limning asosiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

vazifalaridan biri fan asoslari bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi usullardan foydalanish, ijodiy fikrlashni rivojlantirishdir. Bu vazifani bajarish uchun ta'lim jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kamolot va kamolotida yangi pedagogik texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o'rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, jamiyatimiz taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun, aholi ta'limini jadallashtirish va samaradorligini oshirish maqsadida ilg'or pedagogik tadbirlardan foydalanish zarurligi, barkamol avlodni tarbiyalash talabi ularga eng ilg'or bilim berish usuli hisoblangan obyektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanishni talab qilishi bugungi kunning dolzarb muammolaridir. Yuqorida aytilganlarga asoslanib, boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish afzal ko'rildi. Chunki pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabat, o'qitish usullari, metodikasi hisoblanib, ta'lim tizimiga texnologiyalar asosida yondashishni talab qiladi, ta'lim natijasini kafolatlash va oqilona baholashni asos qilib oladi. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarga eng ilg'or bilimlar berish mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qitishni samarali tashkil etish, pedagogik texnologiyalarning mazmuni, shakl va vositalari, ta'lim berishda pedagogik texnologiyalardan to'g'ri va unumli foydalanish usullari, kafolatlangan natijaga erishish uchun olib borilayotgan ta'lim sohasidagi yangiliklarni o'rganish, amaliyotda foydalanish ishning amaliy ahamiyatini belgilaydi. Pedagogik texnologiya - texnika resurslari, odamlar va ularning o'zaro ta'sirini hisobga olgan holda ta'lim shakllarini optimallashtirish vazifasini qo'yuvchi o'qitish va bilimlarni o'zlashtirishning hamma jarayonlarini yaratish, qo'llash va aniqlashning tizimli metodi hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslari orqali ular nutq madaniyatini egallashi, xatosiz yoza olishlari, adabiy til normalarini puxta o'zlashtirishlari, ona tili fanidan olgan bilimlari puxta bo'lishiga erishish mumkin. Masalan, pedagogik texnologiya turi sifatida o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etishning o'yin metodlarini oladigan bo'lsak, ularning afzalliklarini quyidagicha ta'riflash mumkin: 1. O'quvchilarning sevimli mashg'uloti o'yin bo'lib, ularga darslar davomida didaktik o'yinlardan foydalanib mavzu tushuntirilsa, qiziqarli bo'ladi, yangi mavzuni o'rganishga yoki o'rganilgan mavzularni mustahkamlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Guruhli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarni hamjihatlikda ishlashga, sog'lom raqobat o'rnatishga, o'zaro hurmat hissini uyg'otadi.

3. Guruh bo'lib ishlanadigan rag'batlantiruvchi o'yinlar o'zlashtirish qiyin bo'lgan mavzularni oson o'zlashtirishga, mavzuni muhokama qilishga yordam beradi. Pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o'qituvchi va o'quvchi faoliyat doirasini aniq belgilab beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- ta'limni jadalashtirish, ta'lim samaradorligini oshirish;
- o'quvchilar bilimlarni chuqur, puxta o'zlashtirishiga va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olishi;
- kafolatlangan natijaga erishish uchun ta'lim yangiliklarini o'rganish;
- pedagogik texnologiyalarni qo'llash barkamol insonni shakllantiradi.

Adabiyotlar:

1. Ernazarov G'. Ona tili o'qitish metodikasi. T.: 2017
2. I.P. Po'latov, S.A. Odilov. Ona tili ta'limida didaktik o'yinlar texnologiyasi. Qo'qon.: 2014
3. Pedagogik texnologiya asoslari. Navoiy: 2007

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Berdiqulova Maxfuza Jumaboy qizi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda harakatli o'yinlar orqali rivojlantirish mazmuni va usullari haqida fikryuritilgan.

Kalit so'zlar: Insoniyat rivoji, jismoniy tarbiya, milliy qadriyatlar, o'smirlarning shakllanishi, jismoniy mashg'ulotlar tizimi, xalq milliy harakatli o'yinlari, jismoniy sifat.

ABSTRACT. This article discusses the content and methods of developing the physical and personal qualities of primary school students through movement games.

Keywords: Physical education, human development, national values, formation of smiles, system of physical training, national movement games, physical quality.

KIRISH

Ongli mavjudod o'zini jismonan tarbiyalashi uchun jismoniy tarbiya va sportning zarurligini tushunib yetishi va qunt bilan o'ziga yoqqan ma'lum bir jismoniy mashg'ulotlar tizimi asosida salomatligini shakllantirishi kerak. O'sib kelayotgan bolalarni jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish tarbiyaning ajralmas qismi bo'lgan jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi jamiyatning sog'lom, xushchaqchaq, har tomonlama jismoniy rivojlangan, mehnat va Vatan himoyasiga tayyor turgan quruvchilarini tarbiyalashdan iborat uzoq muddatli, uyushtirilgan pedagogik jarayondir. Jismoniy tarbiya oldida turgan vazifalarni hal etishda xalq milliy harakatli o'yinlarini to'plash va ularni hayotga tadbiq etish, ulardan oqilona foydalanish zarurligi bugungi kunda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAXLILI VA METODOLOGIYA

Boshlang'ich sinf maktab o'quvchisining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun harakatli o'yinga asoslangan dars, mashqlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazish eng muhim masaladir. K.Balsevich tadqiqoti bo'yicha, bolalarning jismoniy faolligini quyidagicha ta'riflab beradi: Boshlang'ich 1-4 sinf bolalar jismoniy sifati ko'rsatkichining barchasi o'sishning yuqori tempda borayotganligini namoyon etadi. Faqat egiluvchanlik ko'rsatkichining tempi bu davrda pasayib boradi. Bu yoshdagi bolalarda biodinamik harakatning va eng avvalo, koordinatsion qismlarning shiddatli rivojlanishi ro'y beradi. 1-4 sinf orasida jismoniy sifatlarning va koordinatsion qobiliyatning, inson harakat faolligining namoyon bo'lishi uchun amaliy jihatdan juda yaxshi zamin tayyorlanadi. F.N.Nasriddinov, A.Sh.Qosimovlar ko'rsatkichlari bo'yicha jismoniy tayyorgarlik natijalari yoshdan yoshga o'tish bilan hamma ko'rsatkichlar ma'lum miqdorda ortib borishini ko'rsatadi. A.N.Liviskiy ilmiy tadqiqot ishlarining ko'rsatishicha, qo'l panjalari mushaklarining kuchi 7 yoshda 13-14 kg.ga yetadi. Shu yoshdan boshlab, harakatli o'yinlar vositasida, bu sifatlarni yanada rivojlantirish ehtimoli kuchli. Yosh o'zgarishi dinamikasida ayrim keskin bosqichlar belgilanganki, ular morfologik va funksional xususiyatlar majmui bilan tavsiflanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning sog'lomlashtirish-tarbiyaviy ishlarini harakatli o'yinlar vositasida yanada jonlantirish uchun ularning jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik ko'rsatkichi o'rtasidagi o'zaro bog'liqligini aniqlash lozim. Bu samarali vositalarni tanlashga, keyin pedagogik sinov-tajriba o'tkazishga imkoniyat yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxs, komil inson bo'lib shakllanishida, rivojlanishida jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Xalq jismoniy tarbiyasi esa insoniyat rivojining ilk bosqichlaridayoq bola va o'smirlarning shakllanishida asosiy vositalaridan biri bo'lgan. Shu bois bugungi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zligimizga qaytgan davrimizda xalqning milliy qadriyatlariga asoslangan jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etmoqda.

NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e'tibor berish zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasini qiziqarli va foydali o'tkazish uchun biz tavsiya etayotgan ba'zi milliy o'yinlardan foydalanishda ham xuddi shu xususiyatlarga e'tibor berish kerak. Boshlang'ich sinf

o'quvchilarida jismoniy tarbiya darslarida qadriyatlarga muhabbat uyg'otish, xalq an'analarini avaylab-asrashga o'rgatish ko'p jihatdan xalq milliy harakatli o'yinlaridan unumli foydalana bilishga bog'liq bo'ladi. Sababi, milliy harakatli o'yinlar orqali bola bir tomondan jismoniy bilimlarni egallasa, ikkinchi tomondan, uni jismoniy

tarbiyaga, shu orqali qadriyatlarga qiziqtirish muhim ahamiyat kasb etadi. 1-4 sinf bolalar yoshiga mos o'yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Bolalarda tezkorlikni va egiluvchanlikni tarbiyalovchi o'yinlar;

Bolalarda kuchni oshirib beruvchi o'yinlar.

Bolalarda chidamlilikni va chaqqonlikni rivojlantiruvchi o'yinlar.

Ayrim o'yin turlari bolalarning barcha bo'g'inlariga mos kelishi mumkin, ya'ni jismoniy sifatlarni yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan o'yinlar ko'pchilikni tashkil etadi, ularda turli jismoniy sifatlarni ketma-ket rivojlanishi mumkin. Milliy harakatli o'yinlardan foydalanish jarayonida boshlang'ich maktab o'quvchilarining quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

Boshlang'ich sinf o'quvchisining kattalar faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqishining ortishi.

Bolalar xalq harakatli o'yinlari atrofidagi voqelikning eng tashqi ifodali, jo'shqin his-tuyg'uli jihatlarini aks ettirishini.

Xarakatli o'yinlarda boshlang'ich sinf o'quvchisining kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o'z istagini amaliyotga tadbiiq qila olishi.

MUHOKAMA

Yosh avlodning jismoniy jihatdan to'kis, sog'lom, Vatan himoyasiga tayyor, baquvvat tarzda o'sib-ulg'ayishidan xalq ham, jamiyat ham manfaatdor, Buning uchun o'quvchilar jismoniy tarbiya bilan chuqur shug'ullanishlari, turli milliy harakatli o'yinlardan foydalanish mahoratini egallashlari zarur. Bu esa yosh avlod tarbiyasiga e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni o'z xalqi, mustaqil davlati va jamiyatoldidagi burchini his etish ruhida tarbiyalashdek g'oyat muhim vazifalar bilan bog'liq tarzda maktabda o'qiy boshlagan birinchi kundanoq mehnatga muhabbat, ishchanlik, boshlangan ishini oxiriga yetkazish, sabotlilik xususiyatlarini shakllantirish imkoni yaratiladi. Bunda jismoniy tarbiyaning barcha zamonaviy vositalari bilan birga o'zbek xalq milliy harakatli o'yinlari juda qo'l keladi, chunki bu o'yinlar bolalarni ruhiy, jismoniy, ma'naviy jihatdan tarbiyalashning barcha jihatlarini o'z ichiga ola biladi. Zero, millatning kelajagi bo'lgan yoshlarni sog'lom, yetuk va komil inson qilib tarbiyalash mustaqil yurtimiz kelajagining zamini mustahkam bo'lishiga xizmat etadi. Xarakatli o'yinlari va milliy sport turlari tarixiy taraqqiyot jarayonida jiddiy o'zgargani, har bir iqtisodiy tuzum ularning mazmuni, qoidalarida o'zining muayyan izini qoldirgani haqida yuqorida to'xtalgan edik. Ba'zi o'yinlarning nomi va qoidalari hozircha saqlanib qolgan. Ana shunday o'yinlardan foydalanishda bolalarga jismoniy ta'siridan tashqari tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishini ham nazardan soqit qilmaslik, ularni ijodiy qo'llashni maqsadga muvofiqlashtirish kerak. Masalan, Uloq» o'yini deganda odatda ot bilan o'ynaladigan, chavandozlar haqiqiy uloq uchun kurashadigan qadimiy ko'pkari o'yinitushuniladi.

XULOSA

Ma'lumki, bolalar jismoniy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini usuliy,

pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri aniqlash uchun bolalar fiziologiyasi hamda ruhiyatini yaxshi bilish shart, shularga suyanan holda har bir mashg'ulot oldidan ma'lum vazifalar qo'yilishi lozim. Vazifalar soni ikki-uchtadan iborat bo'lib, ularni bir necha guruhlarga bo'lib o'tish, asosiy harakatlar va mashqlar, milliy harakatli o'yinlar tanlanadi. Tanlangan mashqlar, birinchidan, asosiy harakatlar bilan bog'liq bo'lishi lozim. Ikkinchidan, mashqlar o'quvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga, jinsiga mos bo'lishi ham kerak. Bundan tashqari bu mashqlar bolaga oddiy, tushunarli, tanish va ular bajara oladigan bo'lishi lozim.

REFERENCES:

Abdullaeva M. Bolalar o'yinlarida o'zaro munosabatlar. //Boshlang'ich ta'lim.- Toshkent, 2000y

Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste'dod, 2010.-140 bet

Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: "Nihol nashryoti, 2013 yil 278 bet.

Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -T.: "O'qituvchi", 2004. - 102 b.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI

BOLTAYEVAGO'ZAL TOLIBOVNA

Аннотация. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda o'qitish samaradorligini oshirishda xalq og'zaki ijodining o'rni ilmiy asoslangan. Shuningdek, kelajak avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi yoritilgan.

Аннотация. Данная статья научно обоснована спецификой воспитания трудолюбия в начальном образовании через национальные ценности. Также освещается вопрос воспитания подрастающего поколения на основе национальных ценностей.

Annotation. This article is scientifically based on the specifics of cultivating hard work in primary education through national values. The issue of educating the next generation on the basis of national values is also covered.

Tayanch so'z va iboralar : xalq og'zaki ijodi, mehnat tarbiyasi, axloqiy madaniyat, axloqiy tafakkur, etnografik ansambil, xalq baxshisi, personaj, obraz.

Ключевые слова и выражения: фольклор, трудовое воспитание, нравственная культура, нравственное мышление, этнографический ансамбль, народный певец, персонаж, образ.

Key words and expressions: folklore, labor education, moral culture, moral thinking, ethnographic ensemble, folk singer, character, image.

Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida o'quvchilarga milliy qadriyatlarni shakllantirish tarbiyalanuvchi ruhiyatiga muayyan suratda ta'sir qilish jarayoni tushuniladi. O'zbek xalqining eng qadimgi davrdan shu kunga qadar etib kelgan madaniy meroslaridan biri xalq og'zaki badiiy ijodidir. Ilmiy adabiyotda qo'llanadigan xalq og'zaki badiiy ijodi yoki fol'klor termini xalqning uzoq asrlardan beri davom etib kelayotgan og'zaki badiiy ijod namunalari o'z ichiga oladi. Ilmiy adabiyotga birinchi marta 1846 yilda Vil'yam Tomson tomonidan kiritilgan Xalq og'zaki ijodi-fol'klor xalq tomonidan asrlar o'tib, rivojlanib, uzluksiz davom etib kelayotgan kollektiv ijodidir. U xalqning ijtimoiy hayotini, tarixini, kurash yo'lini yorqin

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

ifodalaydi. Haqiqatdan ham halq og'zaki badiiy ijodi xalq tarixining badiiy in'ikosidir. Chunki, fol'klor asarlarida ijodkor xalqning ko'p asrlik tarixi, turmush tajribasi, tabiat hodisalariga munosabati, ijtimoiy hodisalarga qarashi badiiy ifodalangan. Fol'klor dialektologiya, tarix, etnografiya, arxeologiya bilan uzviy bog'liq. Badiiy adabiyotning eng muhim xususiyati inson hayotini badiiy formada obrazli aks ettirishdir. Fol'klor ham badiiy adabiyotning ajralmas uzviy qismi sifatida xalqning uzoq asrlik turmushini, kurash va intilishlarni badiiy ifodalaydi. Biroq fol'klorning, yozma adabiyotdan farqlovchi o'ziga xos spetsifik xususiyatlari mavjud. Ular asosan quyidagilar: kollektivlik, og'zakilik, anonimlik, varinatilik, an'anavilik. Fol'klor asarlari uzoq asrlardan beri davom etib kelayotgan ijodiy protsessning mahsulidir. Og'zaki badiiy ijod asarlarning takomili va sayqallanishiga kollektivning ijodkorlik roli kattadir. Fol'klor asarlari xalq o'rtasida so'z san'atkorlari tomonidan ijod qilingan. Ammo ularning ijod jarayoni xalq (kollektiv) bilan chambarchas bog'liq bo'lganligi sababli yaratgan asarlari kollektiv ijodiga aylanib ketgan. Ikkinchidan, har bir so'z san'atkori fol'klor asarlariga o'zicha o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritavergan. Fol'klor asarlariga xos xususiyatlardan biridir. Xalq og'zaki ijodi asarlari uzoq asrlar mahusuli bo'lib, ularning dastlabki ijodkori, ijrochisi noma'lumdur. Chunki, fol'klor asarlari og'zaki tarzda yaratilgani uchun ham uning dastlabki ijodkori unutilib ketilaveradi. Og'zaki ijod protsessida va kollektivning fol'klor asari syujetiga, mazmuniga erkin munosabatda bo'lish natijasida bu asarning ko'plab variantlari maydonga keladi. Fol'klor asarlarining Varinatilik xususiyatlari bu asarlarning uzoq asrlar mobaynida saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Chunki bu xil syujetni turli joylarda turli baxshilar o'zicha ijro etadi. Har bir ijrochi fol'klor asarlarining u yoki bu varintiga erkin munosabatda bo'ladi, asar mazmuni o'z zamonasi talablariga yaqinlashtiradi. Oqibatda fol'klorda bir xil syujetda o'nlab, hatto yuzlab varintlar paydo bo'lishi mumkin. Varinatilik xususiyatini «Alpomish» dostoni misliida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu doston asrlar davomida professional va havaskor ijrochilar tomonidan qo'llanib keladi. Fol'klor asarlarini yaratish va uni saqlashga shoirlari, baxshilari, ertakchilari, qo'shiqchilari, masxaraboz va qiziqchilari, askiyachilari, qissaxon va latifachialrining roli g'oyat katta. Bugungina o'zbek fol'klarining taraqqiyotida Ergash Jumanbulbul o'g'li, Islom shoir Nazar o'g'li, Muhammadqul Jomrot o'g'li Po'ltan kabi xalq shoirlarning, Yusuf qiziq, Ro'zi gov, Ismoilov xo'roz, Boymat qiziq kabi xalq qiziqchilarining, G'anijon Toshmatov, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov kabi askiyachilarning xizmati nihoyat katta bo'lgan. Odamning yuksak psixik funksiyalari tariqasida bolalikda berilgan idrok, diqqat va tafakkur borliqni bilish formalari sifatida qaralishi shak-shubhasizdir. Faoliyatning bilish manbai, muloqotning esa odamning shaxsiy taraqqiyoti manbai ekanligi ma'lum. Xalq og'zaki ijodi namunalari aks etgan yuksak g'oyalar ustida fikr yuritar ekanmiz, bunda yosh davridanoq bir-biridan ajralib turadigan o'quvchilarni ko'z oldimizga keltirishimiz lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilish jarayonlari (sezgi, idrok, tafakkur, xayol va xotira)ni o'rganish tashlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bolaning individual jamoatchilik hatti-harakatlarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy va tabiiy (tug'ma) xulq-atvori, hatti-harakatlarini tushuntirib va uni oldindan aytib berishda uning biosoidal tabiatini hisobga olish zarurligi o'rganiladi.

Ma'lumki, bola markaziy nerv tizimining tuzilishi, uning ishi (vazifalari) va xususiyatlari, uning markaziy va periferik qismi, bosh miyaning tuzilishi, har bir neyronning tuzilishi va uning ish tartibi, "retseptor" tushunchasi va uning turlari, "analizator" tushunchasi, odam bosh miya qobig'ining tuzilishi va uning asosiy maydonlari satqi qismlari ustida, bosh miya qobig'ida sodir bo'ladigan asosiy psixik jarayonlar va kishining psixik holatlari, retikulyar formatsiyalarining markaziy nerv tizimida tutgan o'rni, uning roli va vazifalari to'g'risidagi ma'lumotga ega bo'lish pedagogik tashhishlashni oqilona tashkil qilishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari xalq og'ki ijodi namunalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalashda bola psixikasi, unda nerv bog'lanishlarining prinsipi va umumiy mexanizmlari, psixik hodisalarning miya ishi bilan bog'liqligi, ularning psixik jarayonlari

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

bilan aloqasi va xulq-atvor, xatti-harakatlarini boshqarishdagi, psixik hodisalar va miyaning ayrim tuzilishining bir xildagi o'zaro ta'siri, muammolari haqida ma'lumotga ega bo'lgani afzal. Shu bilan bir qatorda, bola miyasida sodir bo'ladigan psixik holatlarning anatom-fiziologik xususiyatlari bunda sezgilarning tarkib topishida ishtirok etadigan miya tuzilishi va tanamizdagi a'zolarining fiziologik mexanizmlari ustida o'ylanib ko'rish zarur. Axloqiy tarbiya fazilatlarini: sabr-qanoat, matonatni xulq-atvorning genetik ildizi bunda odam psixologiyasi va uning xulq-atvori, xatti-harakatlari rivojlanishida genetika va muhit, biologik va ijtimoiy omillarni tushuntirish muammolari, irsiyat mexanizmlari haqidagi tasavvurlar asosida hal qilishga yordam beradi. Axloqiy tarbiya tadbirlarini amalga oshirishda xalq pedagogikasidan foydalanish o'rindir. Xalq donishmandligi va odobnomasining nodir sohasi bo'lgan o'zbek xalq pedagogikasi ijtimoiy va maishiy-axloqiy xayotning barcha tomonlarini, xalq og'zaki ijodi, qadrshunoslik, udumshunosligi va marosimshunosligining yetakchi yo'nalishlarini, diniy-axloqiy ta'limotni qamrab olganligi bilan xarakterlanadi. U xalqimizning asrlar davomida to'plagan boy tajribalarini, ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, falsafiy, ma'rifiy, estetik, ma'naviy jismoniy yetuklik borasidagi qarashlarini, xulosalarini lo'nda va donishmandona tarzda ifodalaydi. Xalq pedagogikasida tarbiyaning mayda-chuydasi, ya'ni birlamchi-ikkilamchisi bo'lmaydi, hamma narsa hisobga olinishi, hech bir soha chetda qolmasligi, ayni chog'da tarbiyaning nihoyatda nozik, injiq, murakkab tomonlari e'tiborga olingan holda, yetti o'lchab bir kesishga amal qilinadi. Xalq pedagogikasining o'ziga xosligi shundaki, u bugun va ertani uylab ish tutadi, ya'ni o'tmishni unutmaslik, bugunning qadriga yetishlik, kelajakka umid asosida tarbiya olib boradi. Xalq pedagogikasining asrlar davomida shakllanib, rivojlanib, boyib borishining, inson va Vatan taqdirida hal qiluvchi rolining boisi, birinchidan, uning qayotiyiligi, ta'sirchanligi, serqirra va serma'noligida bo'lsa, ikkinchidan, uning bevosita xalq tomonidan mavjud hayot jarayonida jonli an'analarda yaratilishi, tarbiyaning eng dolzarb masalalarini hal qilishga qaratilganligi, uchinchidan, milliy yo'nalishga, umumbashariy g'oya-maqсадlarga qaratilgan bo'lganligidir. Shuning uchun xalq pedagogikasi tarix to'fonlariga haramasdan o'z faoliyatini to'xtatmaydi va yoshlar tarbiyasi borasida hal qiluvchi o'rinni egallab kelmoqda. Bolalarga axloqiy tarbiya berishda bolalar o'yin folklorining o'rni va ahamiyati katta bo'lsa, xalq an'anaviy sporti - farzandlar jismoniy baquvvatligi va yetukligining garovidir. Xalq pedagogikasining ekologik tarbiya berishdagi imkoniyati ham kengdir. Atrof muhit va tabiatni e'zozlash, hayvonlar, qushlar, dov-daraxt, o'simliklar, yer, suv, borliqqa munosabatni ifodalovchi qarashlar ekologik tarbiya berishga qaratilgan. Turli udumlar, rasm-rusm, marosimlar, tabiat bayramlari, «Navro'z», «Mehrjon», «Hayit bayrami», bolani beshikka solish, sunnat qilinishi, uylanish, payg'ambar yoshi, oltin va kumush to'ylar, turli yubileylar, odatlar, udumlar va marosimlarning ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati ham juda kattadir. Turli qo'shiqlar orqali go'zallik, orzu-umid va boshqalar tarannum etilib, sonda cheksiz muhabbatni tarkib toptiradi. Ertaklar orqali yaxshilikka mehr, yovuzlikka nafrat tarbiyalanadi. Yoshlarimizni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalashimizda ayniqsa, qahramonlik dostonlarining ahamiyati ham kattadir. Xalq pedagogikasi umuman olganda ilmiy pedagogika bilan bog'liqdir. Ma'lum ma'noda o'zbek xalq og'zaki ijodi to'g'ridan-to'g'ri yoshlar tarbiyasiga ta'sir etish vositasi bo'lib xizmat qilgan va xizmat qilib kelmoqda. Chunonchi, tez aytishlar - bolalar nutqini o'stirishga, topishmoqlar - bolalarning topqirligi, zehnini tarbiyalashga, maqollar - bolalarning axloq-odob tarbiyasiga, qo'shiqlar - bolalarning nafosat tarbiyasiga, doston va ertaklar bolalarning aqliy, axloqiy, jismoniy va umuman har tomonlama tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bizning fikrimizcha, hozirgi vaqtda bolalarga sabr, matonat, fidoiylilik kabi axloqiy fazilatlarni singdirishda qo'yidagi jihatlar hisobga olinishi zarur: - diqqatni, sabr-toqatni boshqarish, topshiriqlarni bajarish tayyorgarligi ifodalangan ishga munosabat; - bir qadar tarbiyachidan holi bo'lish guruh bilan aloqa o'rnatish qobiliyatini ko'rsatuvchi ijtimoiy jihat. Albatta, bolada bu ko'rsatkichlar o'z-o'zidan shakllanmaydi, ular pedagogik jarayon mahsulidir, shu boisdan tarbiyachi bolalar ongini o'stiradigan, mustaqil

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish tiradigan real muhit yaratishi lozim. Bugun bolalarning aqliy, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi chet-el metodlari («Montessori», «Breyning», «Breyningstorming»)dan qator ta'lim muassasalarida foydalanishmoqda va yaxshi natijalarga erishilmoqda. Shuningdek, «Bolalarni rivojlantirish» tayanch dasturi ishlab chiqilganligi va tajriba sinovdan o'tayotganligi ham ma'lum. Shu o'rinda axloqiy tarbiyaning ta'lim muassasalari uchun o'ziga xos tomonlarini ko'rsatib o'tish joizdir:

- Har bir mashg'ulotdan ko'zda tutilgan maqsad aniq o'rnatiladi;
 - O'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlari albatta inobatga olinadi;
 - Mashg'ulot mazmunini saralashda bir tomondan bolalarning qiziqishi, ehtiyoji, qobiliyatlari, ikkinchi tomondan- tarbiyachining ijodkorligi, mahorati, uchinchi tomondan- mavjud shart-sharoitlar hisobga olinadi;
 - Didaktik jarayon tuzilmasi keskin farqlanadi, ya'ni uning motivatsion bosqichi kuchaytiriladi. Boshqacha qilib aytganda, o'yinli didaktik jarayon loyihalananayotgan texnologiyaning asosini tashkil etadi;
 - Didaktik jarayon ikkinchi bosqichi- bolalarning o'quv bilish faoliyatini (o'yin tashkil etadi);
 - Uchinchi bosqich-boshqaruv faoliyati (B) funksiyasi ham o'zgaradi. Agar o'quv jarayonida o'qituvchi o'quvchining bilish faoliyati bosqichiga aralashmaydigan bo'lsa, tarbiyachi faoliyati didaktik jarayonning o'fda ham ustivorlik kasb etadi;

Texnologiyalarni qo'llash samarasi yoki yakuniy daraja- bu shaxsni rivojlantirish va katta sinflarda o'qishga tayyorlash ekanligiga o'qituvchi alohida e'tibor qaratishi lozim. Bola tarbiya jarayonining sust, harakatsiz ob'ekti bo'lib qolmasdan, balki faol ishtirokchisiga-sub'ektga aylanishi kerak. Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tashkil qilingan o'yin o'quvchilar o'zlashtira oladigan faoliyat hisoblanib, bu faoliyat jarayonida ular o'qishga, mehnatga badiiy ijodga qiziqadilar, hayotiy muammolarni tezda ilg'ab oladilar. Shu boisdan o'yinga tayanib ish ko'rish- bola xulqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga, uni o'qishga qiziqtirishga eng maqbul yo'l, tarbiyaviy ta'sirga hayajonli javob berishni ta'minlash uslub bo'lib hisoblanadi. O'yinli vaziyatlardan maqsadli foydalanish g'oyasi birmuncha ilg'or va samaralidir. Turli yoshdagi odamlar faoliyatini o'yin tarzida tashkil etish va kasb mahoratini takomillashtirish tajribasi pedagogika fani uchun yangilik bo'lmasa-da, o'yinli didaktik jarayonni loyihalash texnologiyasi yetarlicha ishlanmagan. Mavjud adabiyotlarda o'yinning ishbilarmonlik, rolli, ishlab chiqarish, tadqiqotchilik va o'qishga oid turlari mohiyati va mazmuni uchrab turadi, biroq hanzugacha kompyuterli, «ishbilarmonlik», turli tarbiyaviy ahamiyatga molik o'yinlariga qo'yiladigan asosiy talablariga javob beruvchi metodikaning ishlab chiqilmaganligini qayd etish o'rinlidir, ya'ni: o'yin jarayonining kuchaytirilgan va turg'un motivatsiyasi, o'yinning bajaruvchi bosqichida (B) ishtirokchilarning muvaffaqiyatga erishish va qanoat hosil qilishi, bilish faoliyatini maqsadli boshqarish va o'yin so'ngiga faoliyatni o'zlashtirish sifatining ta'minlanishiga erishish[1]. Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'yinning qo'yidagi turlari mavjud: mavzuli- rolli o'yinlar, o'yin-mehnat, didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, vaqti-xushlik o'yinlari, sayr-tomosha o'yinlari, majmualiy bayram o'yinlari. «Mavzuli rolli o'yinlar bolalarning mustaqil yoki kattalar yordamida ijtimoiy tajribani, moddiy ob'ektni hayotiy va badiiy taassurotlar asosida ijodiy qayta yaratish faoliyatidir¹», -deb ta'kidlaydi o'zbek olimi Nurali Sayidaxmedov. Bu faoliyat natijasida bolalar nutqi, fikrlashi, xayol surishi va boshqa axloqiy sifatleri tarkib topadi. Buning uchun o'quvchi yoshiga xos kichik hajmdagi hayotiy mavzular sahna ko'rinishida ijro etiladi. Misol uchun, «Ertaklar olamida», «Alpomish maydonida», «Sharq bozori», «Maqollar yarmarkasi», «Barchinoy bilan suhbat» sahnasini ijro etishi bilan bolalar yangi tushuncha va munosabatlarga duch kelishadi va ularni binoyidek o'zlashtiradilar[1]. O'yin-mehnat jarayonida bolalar atrof olam to'grisida chuqurroq tasavvurga ega bo'ladilar, ish jarayoni va harakatlarining umumiy ko'rinishini o'zlashtiradilar. Didaktik o'yinlar bolalarning aqliy rivojlanishida, ularni bilishga undashda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

birmuncha afzalliklarga ega. Bu o'yinlar pedagog tomonidan o'quv-tarbiyaviy maqsadlar uchun maxsus tashkil etiladi. Foydalanilayotgan materiallar turiga qarab didaktik o'yinlar predmetli- didaktik o'yinchoqlar va materiallar;- «qiyin sayohat», «labirint», so'zli- o'yin-topishmoqlar, masalalar, o'yin-sayohatlar va boshqa. Tarbiya jarayonida tarbiyaviy ishlar mazmunida doimiy takrorlanishga duch kelamiz. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida do'stlik, o'rtoqlik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, milliy g'ururni tarbiyalash ko'zda tutiladi. Lekin ularning mazmuni bolalarning yoshi va hayotiy tajribasiga muvofiq kengayib va chuqurlashib boradi. Demak, fidoiylik, sabr-qanoat, matonat kabi fazilatlarini tarbiyaviy ishlar mazmuni va bolalar tajribasiga oqilona yondoshgan holda shakllantirish zarur.

Adabiyotlar:

1. Mavlonova R., To'rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent, O'qituvchi. 2001. 37-b.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi // Xalq so'zi, 2017, 22-dekabr. - №258 (6952).

3. O'zbekiston Respublikasi umumta'lim maktablarida mehnat ta'limining o'qitilishining taraqqiyotini tizimi (konsepsiyasi). Loyiha. Z.M. Yahyoyeva va boshqalar. – Toshkent, 1994.

4. Karimova Sevara. 30.09.2022 THE ROLE AND IMPORTANCE OF "NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS.

<http://scientists.uz/view.php?id=1482><http://scientists.uz/uploads/202206/B-43.pdf>

**ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.**

**Плиева Руслана Владимировна
Уралбаева Шахсонам**

Аннотация: В настоящее время проблема инклюзивного образования является наиболее

актуальной в системе образовательного процесса всех структур образования.

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями является сложным процессом который имеет свою специфику, свои цели и задачи решение которых сложный процесс.

Abstract:

At present, the problem of inclusive education is the most urgent in the system of the educational process of all educational structures. Education and upbringing of children with disabilities is a complex process that has its own specifics, its own goals and objectives, the solution of which is a complex process.

Ключевые слова.

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Перед нашим обществом стоит проблема вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум, их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на благо общества. В связи с этим актуально требование поиска новых форм обучения и воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в рамках инклюзивного образования.

Узбекистан подписала важные международные документы Организации Объединенных Наций (ООН):

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

– Всеобщую декларацию прав человека;

-Декларацию о правах инвалидов;

-Конвенцию о правах ребенка;

-Саламанкскую Декларацию ЮНЕСКО 1994 г. «О принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями»;

-Дакарскую Декларацию 2000 г., которые провозглашают необходимость

устранения любой сегрегации детей с проблемами здоровья в сфере образования и необходимость развития инклюзивного (интегрированного) образования. На сегодняшний день инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется Конституцией РУ, законом «Об образовании», а также Конвенцией о правах ребенка, . Концепция Развития инклюзивного образования В системе народного образования В 2020-2025 годах

В целях развития инклюзивного образования в Узбекистане, совершенствования системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, улучшения качества оказываемых им образовательных услуг, а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № УП-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»:

В Узбекистане уже разработан ряд нормативных документов и утверждены соответствующие программы, которые являются важными шагами,

предпринимаемые государством на пути к качественному образованию для всех.

Нормативно-правовая база в Узбекистане очень хорошо развита и уже

предусматривает ряд возможностей для более инклюзивных образовательных практик. Таким образом, уже были приняты национальные и международные документы.

После обретения независимости одним из первых международных документов, ратифицированных Узбекистаном 9 декабря 1992 года, стала Конвенция ООН о правах ребенка. Защита прав детей в Узбекистане осуществляется нормами различных отраслей национального права: в 2007 году в Узбекистане был принят Закон «О гарантиях прав ребенка», в котором установлены гарантии прав детей в сфере здравоохранения, образования, социального обеспечения и всестороннего развития. Особый акцент в этом законе сделан на гарантиях прав социально уязвимых детей и детей с особыми потребностями.

В 2009 году Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года. Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества.

Обеспечению равного доступа к образованию для всех детей, в плане

приспособления к различным нуждам детей, включая детей с особыми

потребностями, направлено Инклюзивное образование. Принципы Инклюзивного

образования подразумевают, что каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных, прежде всего, на детей с целью удовлетворения этих потребностей. С переходом на "финансирование на душу населения" школьных услуг, которые также являются фундаментом, было внедрено устойчивое финансирование более инклюзивных систем образования в Узбекистане.

По данным Министерства народного образования республики, в Узбекистане с 1996 года ведется работа по интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Для последовательного осуществления этого начинания

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

при Республиканском центре образования был создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию с целью объединения усилий государственных и не государственных организаций, родителей и добровольцев в деле оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. При данном центре также создан общественный совет, который уполномочен обеспечивать координацию, контроль и мониторинг социальной защиты уязвимых групп детей в Узбекистане. Многие сделано и для организации подготовки кадров для обеспечения качественной работы учреждений социальной защиты детей. В частности, в Самаркандском и Ферганском государственных университетах и Ташкентском государственном институте культуры открыто обучение такой специальности, как "социальная работа", в Ташкентском государственном педагогическом университете, Джизакском, Кокандском, Ангреном и Нукусском педагогических институтах открыты новые факультеты дефектологии. Совместно с Петербургской медицинской академией проведены трехмесячные семинары для специалистов в области детской реабилитологии, а для преподавателей медицинских и педагогических вузов – курсы по специальности "эрготерапия". "Обучение детей-инвалидов в обществе здоровых сверстников в последнее время заметно усилилось. Это связано с тем, что идея инклюзивного образования получила поддержку в обществе. В частности, на протяжении последних трех лет Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ) в партнерстве с Центром помощи инвалидам "Хает" (Жизнь), ННО "Зие" (Просвет) и другими общественными организациями успешно реализует проект "Разработка и внедрение национальной модели непрерывного инклюзивного образования в Узбекистане". Им охвачены тысячи воспитанников учебных и дошкольных учреждений, их родители, учителя, методисты", - пояснил собеседник агентства. По данным Министерства народного образования республики, в Узбекистане с 1996 года ведется работа по интеграции детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Для последовательного осуществления этого начинания при Республиканском центре образования был создан Ресурсный центр по инклюзивному образованию с целью объединения усилий государственных и негосударственных организаций, родителей и добровольцев в деле оказания комплексной коррекционно-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями. При данном центре также создан общественный совет, который уполномочен обеспечивать координацию, контроль и мониторинг социальной защиты уязвимых групп детей в Узбекистане. Многие сделано и для организации подготовки кадров для обеспечения качественной работы учреждений социальной защиты детей. В частности, в Самаркандском и Ферганском государственных университетах и Ташкентском государственном институте культуры открыто обучение такой специальности, как "социальная работа", в Ташкентском государственном педагогическом университете, Джизакском, Кокандском, Ангреном и Нукусском педагогических институтах открыты новые факультеты дефектологии. Совместно с Петербургской медицинской академией проведены трехмесячные семинары для специалистов в области детской

реабилитологии, а для преподавателей медицинских и педагогических вузов – курсы по специальности "эрготерапия".

Кроме того, Закон Республики Узбекистан «Об образовании», гарантирует право каждого ребенка на получения образования, а Закон «О гарантиях прав ребенка» предусматривает дополнительные льготы на получение образования детей с особыми потребностями. Таким образом, законодательная база, созданная в нашей стране в годы независимости, является необходимой основой для дальнейшего развития инклюзивного образования в республике. По словам Стефани Алишаускиене, руководителя проекта «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане», финансируемый Европейским Союзом, был рассчитан на 2 года,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

стартовал в 2014-м году и реализуется в Ташкентской, Самаркандской, Наманганской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях. Главным бенефициаром проекта является Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД). Благодаря тесному сотрудничеству с Министерством народного образования, Министерством здравоохранения, Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством финансов проектом удалось достичь больших результатов.

К наиболее выдающимся достижениям проекта можно отнести тот факт, что 907 ребенка с особыми образовательными потребностями были включены в систему общего образования в 27 пилотных школах и 27 детских садах, при этом общее число детей, получивших выгоду от проекта, достигает 1500. Кроме того, 1350 членов медико-психолого-педагогических комиссий и педагогических сотрудников были обучены предоставлению инклюзивных образовательных услуг; разработаны и утверждены 3 обучающих модуля по подготовке, повышению квалификации и переподготовке педагогов по внедрению инклюзивной практики в систему образования Узбекистана. Также было создано пять пилотных Ресурсных центров, которые оказали свыше 2000 услуг детям с особыми образовательными потребностями и их семьям, а также экспертам, вовлеченным в разработку и применение инклюзивных образовательных услуг. Опубликовано свыше 150 статей, транслировано 11 телепередач и 24 радиопрограмм с целью повышения общественной осведомленности в Узбекистане в вопросах социальной и образовательной инклюзии детей с особыми потребностями. Запущен и успешно действует на трех языках веб-страница проекта общее количество просмотров которого достигло 110 тысяч. Выпущено восемь проектных бюллетеней, а также 5 брошюр, объясняющих принципы инклюзивного образования.

Еще одним важным моментом в работе проекта, как пояснила его руководитель С. Алишаускиене, стала разработка методики для медико-педагогической комиссии по определению состояния ребенка и возможности его обучения в специализированном либо общеобразовательном учебном заведении. Особо отметила С. Алишаускиене разработку проекта Национальной стратегии по инклюзивному образованию. Стратегия позволит в будущем совершенствовать этот процесс и расширять познания в этой области как воспитателей детских садов, педагогов и директоров школ, так и родителей детей с особыми потребностями, которые также играют большую роль в формировании личности своего ребенка. В дальнейшем в рамках уже разработанной Национальной стратегии также планируется совершенствование нормативно-правовой базы и практики инклюзивного образования, оказание научно-методической поддержки при внедрении данного вида образования и многое другое.

«Инклюзивное образование – это живой организм, живой процесс, подразумевающий творческий подход к процессу обучения, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Ведь каждый ребенок требует к себе индивидуального подхода, каждый имеет право на обучение и признание своих способностей в обществе», — подчеркнула Стефания Алишаускиене.

«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ».

**Тургунова Нилуфар Абдусаломовна
Тахирова Зилола Бурхановна**

Аннотация. Музыкальное воспитание выступает как один из эффективных путей нравственного обогащения личности ребенка, активизации его умственной деятельности, повышение жизненного тонуса. Музыка объединяет детей в едином переживании, становится средством общения между детьми.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Annotation. Musical education acts as one of the effective ways of moral enrichment of the child's personality, activation of his mental activity, increase of vitality. Music unites children in a single experience, becomes a means of communication between children

Ключевые слова: музыка, дошкольник, теория, исследователь, деятельность, окружающий мир, инструменты, руководитель, сольфеджио, хор, вокал, фортепиано, рисование.

„Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее. Благодаря музыке вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках.“

— Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

В.А.Сухомлинский утверждал, что музыка – могучий источник мысли; без музыкального воспитания не может состояться полноценное умственное развитие ребёнка. Благотворное влияние музыки на становление личности человека известно ещё с древности. Пифагор говорил, что мир основан посредством музыки и может управляться ею. Исследования последних лет в области физиологии мозга доказывают: музыка ускоряет рост клеток, отвечающих за интеллект человека и умственную активность

Для того чтобы правильно читать и писать, нужно знать слова, грамматику, законы языка. Для того чтобы уметь правильно сочинять музыку, играть её или петь, нужно знать теорию музыки. Поэтому обучение теории музыки в первую очередь имеет целью подготовку к сочинению или исполнению музыкальных произведений.

МУЗЫКА – это исключительное направление, в котором существуют свои личные правила.

МУЗЫКА - как исследователь и решатель душевных перемен человека, обладает различными индивидуальными характерами.

Каждый ребёнок обучающийся в Детском Саду, должен постепенно развиваться, получать новые сведения связанные с образовательной деятельностью.

Воспитатель как грамотный руководитель направляет каждого воспитанника на правильный путь. Даёт базовые знания, представления об окружающем мире, наглядные картинки музыкальных инструментов, народных костюмов, вставляя подходящие песни для развития слуховых восприятий.

Игра на музыкальных инструментах требует точных движений и согласованной работы рук. Таким образом разрабатывается мелкая моторика. Особенно это важно при овладении навыками письма. Игра на музыкальных инструментах также может способствовать развитию пространственных представлений. Большинство инструментов могут задавать возможность пространственных координат: духовые – «ближе – дальше» или «верх – низ», фортепиано, металлофон – «право – лево».

Восприятие музыки – сложный процесс, наполненный глубокими переживаниями. Прослушивание музыки развивает наглядно – образное мышление: способность анализировать картину, «нарисованную» звуками, а затем – «рисовать» её самостоятельно в воображении. Внимательное слушание музыки – один из самых абстрактных способов мышления, требующих особой психической сосредоточенности. Такого рода сосредоточенность в дальнейшем пригодится для изучения математики и других точных наук. Поскольку восприятие музыки обеспечивается обоими полушариями мозга, идёт синхронизация их работы, и это – первый шаг на пути к гениальности.

Неотъемлемой частью музыкальных занятий является ещё и образовательная деятельность. Дети учатся записывать ритмический рисунок, изучают нотную грамоту. Здесь снова задействуется пространственное мышление, ведь музыкальная грамота пространственно организована. Более того, для понимания записи ритма требуется такие же математические навыки, как для понимания пропорций и дроби. Умение же

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

разделять поток звуков на маленькие единицы положительно влияет на лонгвистические способности.

Профессор Чейфилдского Университета Кейти Овери сформулировала аспекты так называемых «интеллектуальных выгод» от музыки. Ею были определены побочные эффекты, возникающие от прослушивания хорошей музыки. Это повышение уровня читательских и коммуникативных навыков, улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и временных задач, и опять же – улучшение счётно – арифметических способностей.

В целом у подрастающего человека ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность и изменяются к лучшему даже психофизиологические характеристики мозга, а значит, и способность к обучению.

Отдельно можно сказать и о детском творчестве. Рисование под классическую музыку почти всегда влияет на выбор детьми цветовой гаммы, а также позволяет снять внутреннее напряжение, взбодриться и сосредоточиться на выполнении задания.

НАПРИМЕР:

Окружающий мир – звуки: дождя, машин, животных, воды, ветра;

Музыкальные инструменты – звуки: пианино, гитары, скрипки, барабанов, дойры;

Народные костюмы – Народные песни.

Родитель должен знать правильный подход к своему ребёнку, узнавать что его (её) интересует, активно проявлять своё родительское воспитание.

Ребёнок достигший 8 – 9 лет, является уже не дошкольником, а учеником 2 – 3 класса, именно в эти годы обучения советуется отдавать детей в Детские Музыкальные Школы для эстетического и умственного развития.

В Детской Музыкальной Школе существуют различные направления музыкальной деятельности, которые пронумерованы в отдельные кабинеты.

Поступив в школу музыки ребёнок начинает шаг за шагом самостоятельно мыслить, получать необходимые знания, соблюдать нормы поведения.

Музыкальное занятие под названием СОЛЬФЕДЖИО учит детей петь по нотам, записывать песни, которые выучили по слуху, подбирать мелодии на инструменте, в основном этот предмет богат самыми главными правилами музыки.

Для занятия СОЛЬФЕДЖИО обучающиеся должны иметь: Нотную тетрадь, тетрадь по правилам, учебник, ручку, карандаш, стиральную резинку, линейку.

Занятие МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ, ХОР, ВОКАЛ - требует правильный строй каждого ученика, этот предмет работает над певческим дыханием, артикуляцией, ритмом и выразительностью.

Принцип обучения детей заучиванию песен:

Записать название песни на центр белой бумаги;

С новой строки 1, 2 куплеты – по очереди, далее припев.

Метод правильного пения:

1.Распевка

2.Познание музыки (allegro - оживлённо, lento - медленно, moderato - умеренно)

ФОРТЕПИАНО от итальянского означает forte – «ГРОМКО», piano – «ТИХО» - струнный ударно- клавишный музыкальный инструмент.

– как специальное занятие помогает детям в дальнейшем развитии – в школьных уроках, концертных выступлениях. Дети изучают читать ноты и одновременно с этим перемещать пальцы по клавиатуре.

РИСОВАНИЕ – это способ передачи внутреннего воображения. Занятие рисования является важным предметом для подготовки к школе. Развивает внимание, мышление, мелкую моторику и интеллект.

С помощью музыкальных деятельностей, таких как :

Пение,

Музыкально-ритмические движения,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Игры,
Инсценировки,
Игра на детских музыкальных инструментах, развивается знания, умения, навыки и актёрское мастерство.

Для развития музыкальности дошкольников , можно применять такие методы, как :

Танцевальные игры,
Музыкальные стуканья темпов с цветными картонными стаканами,
Игра на фортепиано различных детских произведений и хоровое пение разделённые на разные тембры (голоса).

Музыка – открывает для детей дорогу в творчество , позволяет открыть себя миру. Музыка способствует социализации ребёнка, подготавливает его к миру взрослых, а также формирует его духовную культуру .

Музыка любовь рождает, за собой зовёт...
Пусть в октаве только лишь семь нот...
Я мелодию сыграю ... И душа поёт...
Это вдохновение и полет....

Клавиш бережно касаясь, прозвучит аккорд...
Все как - будто сразу оживет...
Песня облаком взлетает и летит вперед...
И до звезд на крыльях нас несет...

Валентина Быковская.

Музыка – это неотъемлемая часть нашей культуры. Она сопровождает человека всю жизнь, позволяя ему пережить сложные моменты и разделить радость с близкими, найти друзей по интересам и настроиться на рабочий лад. Музыка оказывает положительное воздействие на детей, развивая их речь и мышление, влияя на развитие их творческих способностей и способности к эмоциональной саморегуляции. Именно поэтому все педагоги рекомендуют активно включать музыкальные занятия и просто прослушивание музыки в жизнь ребенка. К тому же совместные семейные занятия музыкой способствуют улучшению отношений между домочадцами и повышают настроение у всех членов семьи

Литература:

1. «Сольфеджио – 1 класс» - А. Барабошкина.
2. «Музыка для детей» - Т. И. Бакланова.
3. «Мы это музыка» - В. Уильямсон.
4. «Музыка без тайн» - Б. Фишу; Н.Лафит.
5. «Волшебный мир музыки» - А.Лопатина; М.Скребцова.
6. «Музыка природы» - К.В.Светлана.
7. «Весёлая музыкальная грамота» -Н.Коваленко.
8. «Путешествие в музыкальную страну» - С.И.Гусева.
9. «Расскажите детям о музыкальных инструментах» - Э.Емельянова.
10. «Музыка – детям» - Н.А.Метлов.

**«ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ»**

**Плиева Руслана Владимировна
Кузнецова Линура Руслановна.**

Аннотация. Освещаются предпосылки формирования письма и чтения в норме и механизмы нарушений, приводящих к стойким специфическим ошибкам в письменной речи;

Ключевые слова: Воспитание, педагог, ребенок, родитель, современное дошкольное образование, формирование, навыки, письмо, возраст.

Annotation.

The prerequisites for the formation of writing and reading in the norm and the mechanisms of violations leading to persistent specific errors in writing are highlighted;

Ключевые слова: Воспитание, педагог, ребенок, родитель, современное дошкольное образование, формирование, навыки, письмо, возраст.

Воспитание... должно опираться... на первоначальное и независимое существование прирожденных способностей; дело идет о их направлении, а не о их создании”.

«Джон Дьюи»

Проблема нарушений письменной речи у школьников — одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащимися.

Письменная речь — одна из форм существования языка, противопоставленная устной речи. Это вторичная, более поздняя по времени возникновения форма существования языка. Для различных форм языковой деятельности первичной может быть как устная, так и письменная речь (сравним фольклор и художественную литературу). Если устная речь выделила человека из животного мира, то письменность следует считать величайшим из всех изобретений, созданных человечеством. Письменная речь не только совершила переворот в методах накопления, передачи и обработки информации, но она изменила самого человека, в особенности его способность к абстрактному мышлению.

В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. «Письмо есть знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью графических элементов передавать информацию на расстоянии и закреплять ее во времени. Любая система письма характеризуется постоянным составом знаков»

Для овладения письменной речью имеет существенное значение степень сформированности всех сторон речи. Нарушения звукопроизношения, фонематического и лексико-грамматического развития находят отражение в письме и чтении. В процесс письма активно включаются еще глаз и рука, и тогда вопрос о взаимодействии слухового, зрительного, речедвигательного и двигательного компонентов письма приобретает особую важность.

Как отмечает П. Л. Горфункель, некоторые исследователи склонялись к предположению о необязательности зрительного участия в письме, считая, что письмо грамотного человека опирается на способность слухового и речедвигательного представлений непосредственно включать двигательные представления, минуя зрительное звено. Но тем большую роль должно играть зрение в самом акте формирующегося письма, когда еще не сформированы сами двигательные представления, а не только их связи со слуховыми и речедвигательными представлениями.

Письмо может быть рассмотрено как двигательный акт, в котором различают его двигательный состав и смысловую структуру.

Одним из ключевых моментов при обучении малыша письму является

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

формирование навыка правильного захвата ручки или карандаша. Обучать этому кроху необходимо как можно раньше. Уже на стадии первых «каракулей» предлагайте ему правильно держать карандаш.

Старший дошкольный возраст является возрастом для серьезной подготовки детей к овладению грамотой. Проблема готовности ребенка к овладению грамотой – одно из самых актуальных при организации работы с детьми старшего дошкольного возраста. У достаточно большого количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений во время поступления в школу трудности проявляются уже в период обучения грамотой.

Поэтому еще до поступления в школу надо уделять достаточно большое внимание формированию готовности детей к успешному освоению грамоты, освоению первоначальным навыкам чтения и письма.

Эффективность в обучении ребёнка к школе необходимо, поскольку избежать приспособления к школьной жизни невозможно, но частично или очень значительно облегчить его – вполне реальная задача.

Готовность старших дошкольников к овладению письму задача не простая, но есть несколько гипотез исследования, которые вполне помогают достичь реального успеха в овладении письма.

ЭТО:

— Системное решение задач по формированию готовности к овладению грамоте.

—использование различных упражнений и игр.

—Писать под диктовку воспитателя ,а затем анализировать. (Сказки,басни,рассказы,прозы).

Дошкольный возраст—это этап психического развития ребёнка в возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В этот период ребенок формируется. Формируется не только физически,преобладая нужный рост и телосложения ,но и формирует свои моральные,нравственные,эстетические,умственные,духовные качества. С такими качествами ребенок приспосабливается в школе ,ему становится легче адаптироваться в обществе. Шесть лет учиться в детском садике,а затем перейти в школу к новым друзьям,другим условиям.

Грамота—умение читать и писать(М. Р. Львов). Овладение грамотой— первое условие дальнейшего обучения в школу.

Поступление ребенка в школу—важный этап в жизни, который меняет социальную ситуацию его развития. К

обучению в 1-ом классе ребёнка необходимо готовить. Важно, чтобы дети 7-летнего возраста владели, прежде

всего, грамотной фразой, развернутой речью, объемом знаний, умений,

навыков, определенных программой подготовительной группы дошкольных

учреждений общего типа. Детский сад является первой ступенью в системе народного образования и наполняет важную в подготовке детей к школе.

Начало обучения процессам чтения и письма (грамотой) —один из сложных этапов в жизни дошкольника как в психологическом, так и физиологическом плане, так как многие системы организма не готовы к новым нагрузкам.

Понятие готовности к овладению грамотой старших дошкольников включает в себя сформированность и развитие таких необходимых компонентов как: общая и мелкая моторика, координация движений, пространственно-временные представления, чувство ритма, зрительно-пространственные представления, сформированность фонематической системы.

В современном мире мало уделяется время для готовности ребенка к письму. Все это происходит из-за того, что современное общество не предпочитает писать от руки ,а элементарно напечатать нужную информацию на компьютере стало проще ,это является проблемой для детей, но и для воспитателей. Для того ,чтобы избежать таких

проблем, необходимо в процессе обучения: посадка, освещение, последовательность изучения прописных букв, правильный захват ручки, объяснения воспитателя.

Немаловажную роль играет систематичность занятий каллиграфией. Кроме того, дети, рано овладевшие письмом, часто используют его ситуационно — подписать рисунок, открытку, оставить записку. И далеко не всегда в этом случае соблюдаются все правила письма. В таком случае немало важно, чтобы и родитель организовывал на дому уроки для своего ребенка, в большей части — зависит от родителя.

Чтобы заметить, что подготовка к письму началась, необходимо подумать: «А, что именно необходимо для того, чтобы ребенок грамотно, без ошибок и аккуратно писал?». Если разобраться в этом подробно окажется, что непосредственно сам навык играет далеко не ведущую роль. При письме требуется:

- внимание;
- зрительное восприятие и память;
- хорошее владение крупной и, главное, мелкой моторикой.

Играя с малышом в исключения, собирая мозаики, шнуря, делая аппликации, занимаясь лепкой из пластилина, теста и иных подручных материалов вы уже готовите его к письму. Очень полезны с точки зрения подготовки руки разнообразные виды рисования: красками, карандашами, фломастерами, пальчиками по бумаге, соли и разнообразной крупе.

Естественно все это игровые задания, но малышу такого возраста большего и не надо. Самое главное побуждать его больше работать пальчиками и головой. Чем больше и разнообразнее вы играете — тем лучше.

Когда ребенок займется первыми упражнениями по подготовке к письму, важно будет следить за его посадкой: прямая спина, обе руки опираются на стол, локти слегка выступают за его край. Не следует допускать наклонов в стороны, малыш не должен опираться грудью на стол. Ноги располагаются на твердой опоре и образуют прямой угол в коленном суставе. Целесообразно оборудовать место для занятий малыша хорошим письменным столом и стулом с регулируемой высотой ножек. Такие предметы интерьера прослужат долго.

Нужно рисовать с ребёнком простые элементы:

- палочки;
- кружочки;
- крючки;
- крестики.

Сначала ребенок будет именно рисовать. Поэтому для первых занятий лучше всего подойдет небольшой альбом вовсе без клеток или линейки. Начинать с большого листа, на котором кроха сможет разместить элементы любого размера и в любом количестве. Когда заметите, что линии стали ровнее и необходимости в гигантском размере уже нет — предлагайте крохе писать буквы и элементы уже на половине листа, затем — на четверти. Когда ребенок справится и с подобным заданием, заведите тетрадь для дошкольников с крупной клеткой. Оформите ее красиво и оригинально, чтобы занятие не превращалось в скучную рутину. Работая с тетрадью, малышу уже поневоле придется соблюдать один и тот же масштаб при написании элементов. Привычные прописи дошкольнику ни к чему. Но если ребенок выражает желание писать буквы, у него наблюдается значительная усидчивость и он сам заинтересован в красивом и четком начертании печатных букв, можно найти пропись для дошкольников. В них предлагается обводить, а затем и самостоятельно рисовать печатные буквы. Что показательно — прописи для дошкольника также в клетку. С линейкой он познакомится позже. Стоит приобрести и специальные рабочие тетради для дошкольников соответствующего возраста. Помимо наскучивших крючков и букв в них вы найдете массу интересных заданий по подготовке руки к письму — что-то обвести, заштриховать, соединить линии и многое другое. Уделяйте письму 10-15

минут каждый день. Вероятно, в отдельные дни родителям придется проявлять значительную долю изобретательности, чтобы ребенок захотел «поиграть» в рисование крючков и букв. Для упражнений не потребуется «изобретать велосипед» достаточно скопировать обычную школьную пропись в нескольких экземплярах и, вместо заданных 2-3 строчек ежедневно писать 5-6. Формированию правильного наклона на начальном этапе помогут прописи с учашенной косо́й линейкой. Линии в них находятся на расстоянии всего 5 мм друг от друга, образуя своеобразные «наклонные клетки». Для детей, которым сложно соблюдать правильный наклон такая дополнительная пропись станет просто «палочкой выручалочкой». Пишите с малышом только те буквы, начертание которых он уже прошел в классе. И не переживайте, что со временем начнете «отставать» от программы. Уроки уроками, но навык начертания каждой буквы необходимо будет закреплять. Пусть к концу первого полугодия кроха научится красиво писать только половину пройденных букв — это уже очень хорошо.

Сейчас ребенку приходится следить за тем, насколько красиво он пишет буквы, правильно выполняет соединения, соблюдает наклон. Эти навыки еще не автоматизированы. Соответственно, в любой момент концентрация внимания на правильном написании слова может быть снижена. Не ругайте ребенка, просто терпеливо занимайтесь с ним.

Тренировка грамотности должна проходить параллельно с занятиями каллиграфией. Когда малыш перейдет к написанию фраз и предложений, предлагайте ему разнообразные задания по списыванию. А на этапе работы с небольшими текстами ежедневно давайте ребенку списать из книги несколько строчек.

Чтобы избежать досадных ошибок, сразу же учите ребенка проговаривать слово, которое он собирается написать. Например: (еГо, Что, коГо) таким образом, он запомнит произношения и правописания.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA TARBIYA DARSLARINI O'RNI Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna

Annotatsiya:Maqola maktablarda boshlang'ich sinflarda tarbiya darslarini o'rnini vazifasi va "Tarbiya" fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo'nalishlarni belgilab berishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar:Boshlang'ich sinflarda tarbiyadarslari o'rnini, konsepsiyasi metodlariga oid bilim, malaka.

Annotation: the article the task of the role of educational lessons in primary classes in schools and the concept of the subject "upbringing" are aimed at solving the current problems that exist in the implementation of the policy of this subject in the field of education and education of the state. It was thought that the concept sets priorities, main goals and directions aimed at bringing work in the education of the younger generation to a new level.

Keywords: knowledge, skills on the role of educators in elementary grades, methods of concept.

Hozirgi davrda mamlakatimizda Tarbiya ishlarning mazmuni barkamol avlodni shakllantirishga qaratilgan. Respublikada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodni XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tamonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgan. Bu boradagi ishlarni aniq, maqsadli amalga oshirish uchun davlat ahamiyatiga molik hujjatlar, dasturlar va rejalar ishlab chiqilgan. Birgina — Ta'lim to'g'risidagi Qonun, — Kadrlar tayyorlash milliy dasturlarning qabul qilinishi yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, istiqbolli vazifalarni hal etishga qodir barkamol avlodni tarbiyalashga yo'naltirilganligini keltirish kifoya.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Tarbiya - yosh avlodni har tomonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat bo'lib, shaxsni aqliy, jismoniy, ahloqiy, ma'naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, insonning jamiyatda yashashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir.

Tarbiya shaxsni tarkib toptirishga qaratilgan bo'lib, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar asosida rivojlanadi.

Tarbiya inson shaxsini shakllantirish, uning ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan barcha ta'sirlar, tadbirlar, harakatlar, intilishlar majmuini anglatadi. Tarbiya nafaqat oila, maktab, bolalar va yoshlar tashkilotlarida olib boriladigan jarayonlar bo'libgina qolmay, uning yetakchi g'oyalari ommaviy axborot vositalari, gazeta va jurnallar orqali singdirilgan mafkurani ham o'z ichiga oladi. Zero, tarbiya ta'limga nisbatan kengroq bo'lgan tushunchadir. Bunday tarbiyaning oila va Tarbiya muassasalar hamda jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishini nazarda tutadi. Shu jihatdan tarbiya ta'lim olish bilan chambarchas bog'liq holda amalga oshiriladi. Ta'lim – tarbiya orqali shaxda ezgu ma'naviy – axloqiy sifatlar tashkil topadi. tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini belgilaydigan, ya'ni xalq ma'naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan muhim omildir. Binobarin, ta'lim – tarbiya tizimini va shu asosda ongni o'zgartirmasdan turib, ma'naviyatni rivojlantirib bo'lmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tarbiya fanini kiritishning asosiy maqsadi yetuk va barkamol avlodni ongli va komil shahslarga bilim berish tarbiyalash tarbiya darslarining maqsadidir.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasida "Tarbiya" fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo'nalishlarni belgilab beradi.

Shuningdek, Konsepsiyada belgilangan yo'nalishlar mamlakat yoshlarini ma'nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni davlat va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo'llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

1. Mazkur Konsepsiya O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonunlari, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan hujjatlari, xususan "Bola huquqlari to'g'risida"gi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi konvensiyalar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Yoshlar-2030" strategiyasi hamda O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonun hujjatlariga asoslanadi.

3. Konsepsiyada belgilangan vazifalar O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi talablari, Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi, milliy va jahondagi ilg'or tajribalar, mamlakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda amalga oshiriladi.

4. Konsepsiya umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning yoshiga mos ma'naviy rivojlanishini ta'minlash va faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitilayotgan "Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" turkumiga kiruvchi fanlar "Odobnoma", "Vatan tuyg'usi", "Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari", "Ma'naviyat asoslari", "Dunyo dinlari tarixi" fanlarini birlashtirgan yagona Tarbiya fanining asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi. Shu maqsadda, Xitoy Xalq Respublikasi, Singapur, Yaponiya, Koreya Respublikasi, Avstraliya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarning tajribalari o'rganildi, amaldagi fanlarning o'quv dasturlari har tomonlama qiyosiy tahlil qilindi.

Tarbiyaviy jamiyatning sog'lom hayot, sog'lom turmush tarzi, sog'lom e'tiqod, barkamollik kabilarning asosiga aylanadi. Barkamol avlodni tarbiyalash mazmunida milliy qadriyatlarga sadoqat, jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlikni saqlashga ongli munosabatda

bo'lish, tinch va farovon hayot yaratish, ijtimoiy ma'naviyatni yuksaltirishga intilish kabi omillar Tarbiyada asosiy o'rin egallaydi. Shu sababli bugunga yoshlar dunyoqarashida millat, Ona tuproq, Ona Vatan kabilar turli xil Tarbiya tadbirlar, boy ma'naviy merosimiz haqidagi tushunchalar bilan tarkib topib boradi. Yoshlarni tarbiyalashda ular ongida, millat, milliy axloq, milliy g'urur, milliy tarbiya, milliy g'oya, Vatan tuyg'usi, Vatan qayg'usi, Vatan sog'inchi va shu kabi tushunchalarni singdirib borish, ularning milliy dunyoqarashini kengaytirib borish tarbiya jarayoning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa: Tarbiya metodlari o'qituvchi va jamoa tamonidan tarbiyalanuvchilarning g'oyaviy va ma'naviy e'tiqodlarini, ma'naviy his tuyg'u va odatlarini tarkib toptirish maqsadida qo'llanadigan shaxsga Tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish yo'llarini anglatadi.

Adabiyotlar

1. Vibor metodov vospitaniya. <https://libr.link/sovremennoy-shkolyi-pedagogika/vibor-metodov-vospitaniya-25131.html>

2. R.A. Mavlonova, N. Rahmonqulova, B. Normurodova, K. Matnazarova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. Darslik. Nizomiy nomidagi TDPU Rizografiyada nashr qilindi. Toshkent, 2004-yil.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI

Jurayeva Gulnoza Kushakovna

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularni mustaqil fikrlash qobiliyatlarini o'stirishning tez va yaxshi samara beruvchi 5ta qadamni ishlab chiqdim. Ushbu qadamlardan bosqichma-bosqich o'tib o'quvchilaringizda qo'llab ko'rishingizni tavsiya etaman.

ANNOTATSIYA. In this article, I developed 5 quick and effective steps to teach primary school students to think independently, to develop their independent thinking skills. I recommend that you go through these steps step by step and try to support your students.

Key words: independent thinking, psychological preparation, creative essay, unfamiliar text, "The story I wrote" method

Kalit so'zlar: mustaqil fikrlash, psixologik tayyorlash, ijodiy insho, notanish matn, "Men yozgan hikoya" metodi

Yangi O'zbekistonning dunyoni rivojlangan davlatlari qatorida taraqqiyot, yuksalishga yuz tutishi bugungi kun boshlang'ich sinf o'quvchisi oldiga mutloq yangi kuchli talablarni qo'ymoqda. Hozirda o'quvchilar faqat maktab darsliklaridagi materiallarni o'qib o'rganuvchi emas, balki o'zi ijodiy izlanib, yangi zamonaviy axborotlarni egallab, o'rganganlari asosida o'z so'zini ayta oladigan, mustaqil fikriga ega, dunyo sahnida rivojlangan davlat o'quvchilari bilan raqobatga kirisha oladigan salohiyatli shaxs sifatida shakllanishni talab etmoqda.

Yurtimizda ta'lim tizimi, xususan maktab ta'limini davlat siyosatiga ko'tarilishi, Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek " Najot ta'limda, najot tarbiya, najot bilimda " deyişlari zamirida ham yosh avlodga ko'rsatilayotgan ulkan e'tiborni ko'rishimiz mumkin. Shunga ko'ra biz ertamiz davomchilari bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchisini darslarda mustaqil fikrlay olishi uchun biz boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir darsni mazmunli qiziqarli tashkil etishimiz, yangi o'yinlar va interfaol metodlardan foydalanishimiz zarur.

Yangi avlod darsliklaridan bo'lgan ona tili va o'qish savodxonligi darsligi asosidagi darslar boshlang'ich sinf o'quvchisini o'z fikrini yozish va so'zlashga o'rgatadi.

Hozirgi zamon boshlang'ich ta'limining asosiy vazifalaridan biri ijodiy tafakkurni rivojlantirish va mustaqil fikrlashni oshiruvchi usullarni qo'llashdan iborat. O'qituvchi ushbu vazifalarni amalga oshirishda darslarni ijodiylikka qaratilgan ta'lim texnologiyalari, didaktik materiallar metod va vositalarni qo'llab o'quvchining mustaqil fikrlash ko'nikmalarini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

shakllantiradi. Boshlang'ich

sinf o'quvchilarida harakatchanlik, intilivchanlik, qiziquvchanlik hamda bilishga bo'lgan ishtiyoq kuchli bo'lishi psixologlar tomonidan ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchisidan ana shu qiziqish va intilishlarni ijobiy tomonga yo'naltirish talab etiladi.

O'quvchilarni mustaqil fikrlash ko'nikmalarini o'stirishning o'z tajribamdan kelib chiqib oson va samarali usullarini tavsiya qilmoqchiman.

1-qadam .O'quvchilarni psixologik tayyorlash.

Darslarga boshlang'ich sinf o'quvchilarni psixologik tayyorlash. Dars boshlanishida o'quvchilarga hadis ilmiga sulton Imom al-Buxoriy, Buyuk davlatni adolat va oqillik bilan boshqargan sohibqiron Temur, dunyo tabobati uni nomini olgan Ibn Sino, adabiyot va siyosatni barobar olib borgan Mirzo Bobur, Chingizxonida lol qoldirgan Jaloliddin Manguberdi, qalam bilan dunyoni olgan Alisher Navoiy kabi bobolarimiz haqida kichik ma'lumot , bajargan ishlari yaratgan asarlari, ijodiy-ilmiy ishlaridan namunalar orqali har kuni ma'lumotlar beribboriladi. Ular ham qunt, sabr bilan o'qib, izlanib dunyoga tanilganlarini , bobolarimiz kabi teran fikrlovchi , ulug' ishlarning bunyodkorlari bo'lish bugungi kun o'quvchisi zimmasida ekanini doimiy singdirib boraman. Men shunday ajdodlarga munosib farzand bo'laman degan tushunchani singdiraman va ruhiy madad berib boraman.

2-qadam .Ijodiy insho yozish

O'quvchilar mustaqil fikrlay olishi uchun so'z boyligini oshirishi va fikrlash doiralarini kengaytirib borish kerak. Bunda o'quvchilarni badiiy-ilmiy adabiyotlarni o'qib – o'rganishga o'rgatish kerak bo'ladi. Yana bir samarali usullardan biri bu ijodiy insho yozdirish bo'lib, buni 2-sinfdan boshlash kerak deb o'ylayman. Faqat o'quvchilarga insho yozish qoidalari tushuntiriladi. O'quvchilarga paxta rasmi ko'rsatilsa , ularni ba'zilar 3-4ta gap bilan ba'zilar esa 20tagacha bo'lgan gapli matnlarni tuzib , o'z yozgan matnlarini tahlil qila oladi. 3-4-sinflarda esa bu natijalar juda yaxshilanadi. O'quvchilarni ku sayin insho yozish bilim, malaka ko'nikmalarini shakllanib boradi. Eng muhim jihati esa ular o'z fikrlarini aniq bayon qila oladigan bo'lishga harakat qiladigan bo'la boshlaydilar. Bunda o'qituvchi nazorati ham muhim . U o'quvchilarni yo'naltirib , rag'batlantirib borishi kerak. Shunda albatta kutgan natijangizga erishasiz.

3-qadam . Notanish matnni o'rganib, tahlil qilish

Biz har safar o'quvchilarimizga notanish matnni ko'rsatsak, o'quvchilarga qiyinroq ko'rinadi. Shuning uchun o'quvchilar quyidagilardan foydalanib , bilim, malaka va ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin.

Notanish matnni qaysi qaysi janrga tegishli ekanligini bilish

Matnni ongli ravishda o'qishga o'rgatish

O'qilgan asarni tahlil qila olish

Asar qahramonlari kimlar?

Qaysi qahramonlar salbiy, qaysinisi ijobiy ?

Hikoya qahramoni to'g'ri ish qildimi? Nima deb o'ylaysiz?

Siz shu qahramonlarni o'rnida bo'lsangiz qanday yo'l tutardingiz?

Matnga qanday sarlavha qo'ygan bolardingiz? Nima uchun?

Matn mazmuniga mos maqollar bilasizmi?

4-qadam . "Men yozgan hikoya" metodi

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mutaqil ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish maqsadida yana bir metod " Men yozgan hikoya " metodini qo'llash mumkin. O'quvchilarni ijodkorligini tafakkurini rivojlantirish uchun oquvchilar 2-sinfdan bu kichik hikoya , ertaklar yozish topshirig'i berib boriladi. O'quvchi bu topshiriqni bajarish uchun ertak va hikoyalar o'qishga majbur bo'ladi, uni dunyoqarashi ham kengayadi. Keyinchalik esa o'qituvchi yordamida o'qituvchi yordamida xatolarni tuzatadi. 3-4-sinfdan hikoyalarni o'zi yarata oladi.

Yuqorida ko'rsatilgan metodlardan foydalanib albatta o'quvchilarimiz mustaqil

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

fikrlashlarida erishish yanada yaxshilanadi deb o'ylayman va qo'llab ko'rishni sizga ham tavsiya qilaman.

Adabiyotlar:

- 1.Yo'ldoshev.J.G', Zamonaviy pedagogic texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish Toshkent-2008
- 2.Mavlonova R va boshqalar Pedagogika. T: 2010yil "Oqituvchi"
- 3.Zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolari. Toshkent-2022

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASINING MAZMUNI

Mamadaliyeva Dilnoza

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi va ta'lim texnologiyalari, fanlar bilan bog'liqligi, o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, psixologiya, boshlang'ich matematika, fikriy hujum

Abstract: This article provides ideas on mathematics teaching methods and teaching technologies in primary school, their relevance to the sciences, and improving teaching effectiveness.

Keywords: Pedagogy, psychology, elementary mathematics, brainstorming

Matematika o'qitish metodikasi eng avvalo kichik yoshdagi o'quvchilarni umumiy tizimda o'qitish va tarbiyalash vazifasini qo'yadi.

Umumiy metodika boshlang'ich sinf matematikasining mazmunini va tizimlilikini aks ettiradi, har bir bo'limni o'qitishning o'ziga xos xususiy metodlarini o'rgatadi.

Xususiy metodika matematika o'qitishning asoslangan metodlarini va o'qitish formalarini, shuningdek o'quv faoliyatini tashkil qilish yo'llarini ko'rsatadi. Ma'lumki o'qitish tarbiyalash bilan o'zaro mustahkam bog'liqdir. Ushbu metodika o'qitishni tarbiyalash bilan qo'shib olib borish yo'llarini o'rgatadi.

Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasi bir necha fanlar bilan chambarchas bog'liqdir.

O'qitish asosi bo'lgan matematika bilan;

Pedagogika;

Psixologiya;

Boshqa o'qitish metodikalari bilan (ona tili, mehnat ...). Boshlang'ich matematika o'qitish kursi o'quv predmetiga aylangan. Boshlang'ich matematika o'qitish metodikasining o'qitish vazifalari:

ta'lim-tarbiyaviy va amaliy vazifalarni amalga oshirishi,

nazariy bilimlar tizimini o'rganish jarayonini yoritib berishi kerak;

o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish yo'llarini o'rgatishi kerak;

ta'limni insonparvarlashtirish;

matematika o'qitish jarayonida insonni mehnatni sevishga, o'zining qadr- qimmatini, bir-biriga hurmati kabi fazilatlarini tarbiyalashni ko'rsatib beradi;

o'qitish metodikasi I-IV sinflar matematikasining davomi bo'lgan V-VI sinf matematikasi mazmuni bilan bog'lab o'qitishni ko'rsatadi.

Boshlang'ich matematika kursining vazifasi maktab oldiga qo'yilgan "o'quvchilarga fan asoslaridan puxta bilim berishda yangi texnologiyadan foydalanish, ularga hozirgi zamon ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni berish, turmushga, kasb-hunarga yo'naltirish, kasblarni ongli tanlashga o'rgatish" kabi vazifalarni hal qilishda yordam berishdan iborat.

Shunday qilib, boshqa har qanday o'quv predmeti kabi matematika boshlang'ich kursi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

matematika o'qitishning maqsadi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:

Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi.

Matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi.

Matematika o'qitishning amaliy maqsadi.

Matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

o'quvchilarga ma'lum bir dastur asosida matematik bilimlar berish. Bu bilimlar matematika fani to'g'risida o'quvchilarga yetarli darajada ma'lumot berishi, ularni matematika fanining yuqori bo'limlarini o'rganishga tayyorlashi kerak.

Bundan tashqari, dastur asosida o'quvchilar o'qish jarayonida olgan bilimlarning ishonchli ekanligini tekshira bilishga o'rganishlari, nazorat qilishning asosiy metodlarini egallashlari lozim.

o'quvchilarning og'zaki va yozma matematik bilimlarni tarkib toptirish lozim bo'ladi;

Matematikani o'rganish o'quvchilarning o'z ona tillarida nutq madaniyatini to'g'rishakllantirish, o'z fikrini aniq, ravshan va lo'nda qilib bayon eta bilish malakalarini o'zlashtirishlariga yordam berishi kerak.

d) o'quvchilarni matematik qonuniyatlar asosida real haqiqatlarni bilishga o'rgatish.

Bunday bilimlar berish orqali esa o'quvchilarning fazoviy tasavvur qilish xususiyatlari shakllanadi hamda mantiqiy tafakkur qilishlari yanada rivojlanadi.

Boshlang'ich matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

o'quvchilarda matematikani o'rganishga bo'lgan qiziqishlarni tarbiyalash.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining vazifasi o'quvchilarda mustaqil mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish bilan birga ularda matematikaning qonuniyatlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini tarbiyalashdan iboratdir.

d) o'quvchilarda matematik tafakkurni va matematik madaniyatni shakllantirish.

Matematika darslarida o'rganiladigan ibora, amal belgilari, tushuncha va ular orasidagi qonuniyatlar o'quvchilarni atroflicha fikrlashga o'rgatadi.

Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning amaliy maqsadi o'z oldiga quyidagi vazifalarni qo'yadi:

o'quvchilar matematika darsida olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan elementar masalalarni yechishga tatbiq qila olishga o'rgatish, o'quvchilarda arifmetik amallar bajarish malakalarini shakllantirish va ularni mustahkamlash uchun maxsus tuzilgan amaliy masalalarni hal qilishga o'rgatish,

matematika o'qitishda texnik vosita va ko'rgazmali qurollardan foydalanish malakalarini shakllantirish. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning jadvallar va hisoblash vositalaridan foydalana olish malakalarini tarkib toptirishga qaratilgan.

d) o'quvchilarni mustaqil ravishda matematik bilimlarni egallashga o'rgatish.

O'quvchilar imkoni boricha mustaqil ravishda qonuniyat munosabatlarini ochishlari, kuchlari etadigan darajada umumlashtirishlar qilishlari, shuningdek, og'zaki va yozma xulosalar qilishga o'rganishlari kerak.

O'qitish samaradorligining zaruriy va muhim sharti o'quvchilarning o'rganilayotgan materialni o'zlashtirishlari ustidan nazoratdir. Didaktikada uni amalga oshirishning turli shakllari ishlab chiqilgan. Bu o'quvchilardan og'zaki so'rash; nazorat ishlari va mustaqil ishlar; uy vazifalarini tekshirish, testlar, texnik vositalar yordamida sinash kabi usullardir. Didaktikada dars turiga, o'quvchilarning yosh xususiyatlariga va h.k. bog'liq ravishda nazoratning u yoki bu shaklidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi masalalari, shuningdek, nazoratni amalga oshirish metodikasi yetarlicha chuqur ishlab chiqilgan.

Boshlang'ich maktabda matematika o'qitish metodikasida mustaqil va nazorat ishlari, o'quvchilardan individual yozma so'rov o'tkazishning samarali vositalari yaratilgan. Ba'zi didaktik materiallar dasturning chegaralangan doiradagi masalalarining o'zlashtirilishini

reyting tizimida nazorat qilish uchun, boshqalari boshlang'ich maktab matematika kursining barcha asosiy mavzularini nazorat qilish uchun mo'ljallangan. Ayrim didaktik materiallarda (ayniqsa, kam komplektli maktab uchun mo'ljallangan) o'qitish xarakteridagi materiallar, boshqalarida esa nazoratni amalga oshirish uchun materiallar ko'proqdir.

Boshlang'ich maktab matematikasida barcha didaktik materiallar uchun umumiy topshiriqlarning murakkabligi bo'yicha tabaqalashtirilishidir. Bu materiallar tuzuvchilarning g'oyasiga ko'ra ma'lum mavzu bo'yicha topshiriqning biror usulini

bajarishi o'quvchining bu mavzuni faqat o'zlashtirganligi haqidagina emas, balki uni to'la aniqlangan darajada o'zlashtirganligi haqida ham guvohlik beradi.

Amaliyotda o'qituvchilar ko'pincha biror topshiriqning usullarini biri boshqalaridan soddaroq yoki murakkabroq deb aytadilar. Bundan tashqari, didaktik materiallar qanchalik san'atkorona tuzilgan bo'lmasin, ularning mazmuni va tuzilishida qanchalik sarmahsul va chuqur g'oyalar amalga oshirilmasin, ular baribir barcha metodik vazifalarni tezda hal etishga qodir emas, chunki hech qanday o'rgatuvchi mashina o'qituvchining intuisiyasini, ya'ni hissiyotini almashtira olmaydi.

Shunday qilib, didaktik materiallarni o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazorat usullaridan biri sifatida qarash lozim. Shu bilan birga muayyan usul mazkur sinf, mazkur o'qituvchi uchun eng yaxshi usul bo'lmasligi ham mumkin. Shu sababli didaktik materiallar o'qituvchini o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasini aniqlash imkonini beradigan individual tekshirish uchun nazorat turlarini tuzishdan xalos eta olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" / Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan) /Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa kontserni. 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori (1999 yil 16 avgust)/Xalq ta'limi j. 1999. № 5

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNING TUTGAN O'RNI.

Mamaraimova Malika Onarbayevna

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim tizimida qo'llaniladigan ta'lim metodlari va ularning tasnifi haqida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf ona tili darslarida interfaol usullardan foydalanishning shakl, vosita va usullarida haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: "Yalpi fikriy hujum" metodi, konferensiya darsi, seminar darsi, aralash darslar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы обучения, используемые в системе образования, и их классификация. Также описаны формы, средства и методы использования интерактивных методов на уроках родного языка в начальной школе.

Ключевые слова: метод «Мозговой штурм», занятие-конференция, занятие-семинар, смешанные занятия.

Abstract. This article discusses the teaching methods used in the education system and their classification. It also describes the form, means, and methods of using interactive methods in elementary school mother tongue lessons.

Keywords: "Brainstorming" method, conference lesson, seminar lesson, mixed lessons.

Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan ona tili, matematika, o'qish, odobnoma,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tabiatshunoslik darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki ularning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim darslariga o'quvchilar qiziqishini oshirishga alohida e'tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang'ich sinflardan «dars» degan muqaddas so'zdan bezib qolmasliklari lozim. Bugungi kunda o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o'qituvchilar turli didaktik o'yinlardan foydalanishmoqda. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'yar ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, limfan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga kata maqsadlarni qo'yib, ularga erishishlari uchunkeng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi.

Shu maqsadda "Yangi O'zbekiston – maktabdan ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi", degan g'oya asosida keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshiramiz.² O'qitishdan ko'zlanadigan maqsad bu davlat ta'lim standartlarida belgilangan bilim va ko'nikmalarini o'quvchiga yetkazishdan iborat. Qachonki o'quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o'quvchi malaka oshirish uchun mo'ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina, o'qitish muvaffaqiyatli kechdi, deb hisoblasa bo'ladi. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning jismoniy holatini, ijodkorligini, tez fikrlashlarini hisobga olishi kerak. O'tilgan har bir darsning o'quvchilar bilan birga tahlil qilib borilishi ham yaxshi natija beradi. Eng asosiysi o'quvchi dars o'tishi innovatsion usullardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zbekiston davlat ta'lim siyosatida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, mahorati va bilimdonligi, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullarni darslarda qo'llay olishi, o'quvchiga puxta bilim berishi, erkin, ijodiy fikrlash ko'nikma, malakalarini hosil qila olishi zamon talablaridan biridir.

Ta'lim metodlarini tasniflashni ko'plab olimlar turlicha bayon etib, o'z tasniflarini bayon etishgan. Quyida bu tasniflarni ko'rib chiqamiz. I.Y.Lerner va M.N.Skatkin o'qitish metodlarini quyidagilarga ajratadilar: - tushuntirish; - reproduktiv metod; - muammoli bayon qilish metodi;

- qisman izlanish metodi; - tadqiqot metodi. S.I.Perovskiy va Y.Y.Golant tasnifi: - faol; - passiv. Y.K.Babanskiyning tasnifi: - o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish va amalga oshirish; - nazorat va o'zini-o'zi nazorat qilish metodlari; - bilishga doir o'yinlar, o'quv munozaralari, qiziq vaziyatlarni vujudga keltirish, rag'batlantirish, tanbeh berish va nazorat metodlari. M.A.Danilov va B.P.Yesipning tasnifi ma'lum turdagi darslarda qo'yiladigan vazifalarga bog'liqdir: 1. Bilimlarni bayon qilishda: hikoya tushuntirish, ma'ruza, suhbatlar, ko'rsatmali qo'llanmalarni namoyish etish. 2. O'quvchilarda ko'nikma va malakalarni shakllantirish: mashqlarni shakllantirish va amaliy ishlar. 3. Bilim, ko'nikma va malakalarni tekshirish – joriy kuzatishlar, og'zaki so'rash, yozma va amaliy nazorat ishlari.

Boshlang'ich ta'limda o'qitiladigan barcha o'quv fanlari keyingi ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalar o'zlashtirish samaradorligini ta'minlab beradi. Shu nuqtai nazardan bu davrdagi ta'lim jarayonini interfaol usulardan foydalangan holda tashkil etish dolzarb pedagogik muammolardan biridir.

Didaktik o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Bu metod o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni, qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'qitish jarayonlarida noan'anaviy ta'lim usullaridan: «Konferensiya darsi», seminar darsi, «Aralash darslar», «O'yinchoqlar yordamida dars o'tish», «Kasbga bog'lab dars o'tish», «Badiiy adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish», «Evrika(o'yulab top)»; ta'limning qiziqarli faol usullaridan: «Kichik va katta guruhlarda ishlash», «Rolli o'yinlar», «Sahna ko'rinishi», «Krossvordlar yechish», «Zakovat savollari», «test sinov topshiriqlari», «Turli tarqatma materiallardan foydalanib dars o'tish», «Sinkveyn o'yinlari»; shuningdek, ta'limning innovatsion (yangi) usullari: « Modifikatsiyalashgan ta'lim», «Improvizasiya», «Aqliy hujum», «Debat», «tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi usul», «Klaster usuli», «Muammoli vaziyat», «Muayyan holat, vaziyatni o'rganish, tahlil qilish», «Har kim har kimga o'rgatadi», «Nuqtai nazaring bo'lsin», «Multimedia vositalaridan foydalanish» va boshqalarni qo'llash muhimdir.

Xulosa o'rnida, interfaol usullarni qo'llab dars o'tilganda sinfda, o'zlashtirmaydigan o'quvchi qolmaydi. Deyarli barcha o'quvchilar dars jarayoniga jalb etilib, ularning darsga qiziqishlari ortadi.

O'quvchilarning kelgusida mustaqil bilim olishlariga, hunar o'rganishlariga imkon yaratiladi. ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi

3. A. Musurmanova va boshqalar. Umumiy pedagogika – Toshkent. Innovatsiya – Ziyo.2020.-194-bet

4. O'. Q. Tolipov va M. Usmonboyeva .Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari – Toshkent.Fan. 2006.-260bet

**ИЖТИМОЙ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ БЎЛАЖАК
МУТАХАССИСЛАРДА ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД
ТУШУНЧАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ**

**Алижоновна Махбуба Рустамжоновна,
Арзиева Севара Бобуржон кизи**

Иқтисодий, сиёсий ва маънавий тушунчаларнинг мустақиллик йилларида ўзгариши, миллий турмуш тарзининг тикланиши ёшларнинг қадрий қарашлари ва ижтимоий кўрсатмаларига ўзгаришига катта таъсир қилади. Шу билан бир қаторда ўз маънавий меросни ривожлантириш ва шаклланиш, ижтимоийлашув жараёнида шаклланаётган ва онгда мустақамланиб келаётган миллий қадриятларга содиқлик.

Ижтимоий муҳит ижтимоийлашув тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Маданий социум ва шахснинг ижтимоийлашуви тушунчали чамбарчас боғлиқдир, ва бу И.Т. Фролова таснифида ҳам яққол намоён бўлиб турибди. У "қадрият" тушунчасини "атроф муҳитнинг ижтимоий таснифланиш объекти, инсон ва жамият учун ижобий ёки салбий таъсир ўтказиши: эзгулик, яхшилик ва ёмонлик, гўзаллик ва ноғўя, табиат ва жамият ҳаёти ҳодисаси сифатида кўрилган" [1].

Ижтимоийлашув масалаларини ўрганишнинг социологик ва ижтимоий-психологик йўналишларини ажратиш мумкин. Социологик йўналиш индивиднинг ижтимоийлашувини ижтимоий муносабатлар тизимида киришиш учун маълум бир ижтимоий хусусиятларни ўзлаштириш билан алоқадорликда, ижтимоий-психологик йўналиш эса, ижтимоийлашувда онтогенез даврида ижтимоий меъёр, маданий қадриятларни ўзлаштириш жараёни акс этишини ифода этади.

Америкалик социолог Н.Смелзер "ижтимоийлашувни ижтимоий ролга мувофиқ келувчи кўникма ва ижтимоий установақаларни шакллантириш жараёни" тарзида аниқлаштирган. Г.Тард жамиятни яхлитликда авлоддан авлодга ўтиб бориш ҳамда

кадрият ва установакаларни ўзлаштириш орқали индивидуал онгнинг маҳсули сифатида талқин этади. Унинг фикрича, кадрият ва установакаларни ўзлаштириш барча ижтимоий ҳаётнинг изоҳли тамойилини акс эттирувчи “тақлид” тушунчасида ўз ифодасини топади [2]. Америкалик социолог Ф.Гиддингс ижтимоий организмнинг ташкил топишида истесъно тариқасида психологик асос этади. Унинг фикрича, биргаликдаги ўзаро фаолият умумий кадриятлар таркиб топтириладиган ишонч ва тақлид механизми орқали содир бўлади. Жамиятнинг таъсири остида индивидда гуруҳий установакалар, идентив анланганлик таркиб топади [3]. Америкалик олим Т.Парсонс жамиятни асосий функцияси биологик кўпайиш ва янги авлодни ижтимоийлаштириш йўли билан янгилашиш бўйича маълум бир қоидалар тизими асосида рационал ташкил топиш ва мавжуд бўлиш сифатида тасаввур қилган. Шунинг учун жамият шахс ижтимоий аҳамиятли ва назорат қилинувчи хулқ-атвор намуналарида иўтирок этиши учун адекват мотивациянинг ҳаётий цикли жараёнида ривожланиши учун ижтимоийлашув механизмларини ишлаб чиқиши лозим [4]. Француз социологи Э.Дюргеймнинг концепциясида индивид ва жамиятнинг ўзаро ҳаракати жараёнининг асосида инсоннинг икки хил табиати этади. Бир томондан, у индивидуалликни аниқлаб берувчи психик ҳолатлар мажмуидан ташкил топса, бошқа томондан ўз аждодларининг ғоялари, ҳис-туйғулари ва одатлари мажмуини оммалаштирувчи ҳамдир. Ана шундан келиб чиққан ҳолда, жамиятда ўсиб келаётган авлодни ижтимоийлаштириш мақсадга йўналтирилган тавсифга эга бўлиши лозим.

Ижтимоийлашув инсоннинг маданият, коммуникация таъсири остида шаклланиш жараёни, бир-бирлари билан мулоқотда бўлишларини ифодаласа, ижтимоийлаштириш тушунчаси эса, жамиятнинг мувафакқиятли ривожланиши учун зарур бўлган намунали хулқ, психологик механизм, социал норма ва кадриятларни ўзлаштириш жараёнидир [5].

Муҳит табиий ёки ижтимоий бўлиши мумкин. Ҳар бири алоҳида элементлардан иборат ва бола шахсига турли хил таъсирга эга.

Ижтимоий муҳит – бу инсоннинг ижтимоий дунёси, ўз ичига инсонларни ривожлантириш, фаолияти учун шароит яратади. Инсон ижтимоий муҳитга нафақат боғлиқ, балки ўз фаол ҳаракатлари билан уни ўзгартиради, шу билан бирга, ўзини ривожлантиради. Шунинг учун ҳам мавжуд шароитлар инсонни яратади, баъзан эса аксинча: инсон шароитни яратади.

Шахсни ўраб турган ижтимоий муҳит ҳам фаол кўринишга эга бўлади ва инсонга таъсир, босим ўтказида, ижтимоий назоратга бўйсундиради, “бор моделлар билан “зарарлайди”, баъзида маълум йўналишдаги ижтимоий хулқга мажбурлайди”.

Ижтимоий муҳит – бу, аввало, ҳар бир индивид ўзига хос мураккаб ва турли хил муносабатларда тизимида бирлашган турли гуруҳлар ҳисобланади.

Муҳит инсон ривожланишининг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади ва у инсон ҳаёти давомида тўғридан-тўғри таъсир ўтказида. Педагог ва социологлар ҳамда психологлар фикрини умулаштирган ҳолда, ижтимоий муҳит – бу инсон ҳаётига маълум бир давр замондоши сифатида мақсадли бевосита ва билвосита таъсир ўтказида.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Халилова Х. М. Воспитание духовного развития молодежи в изучении социально-гуманитарных дисциплин // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 309-310.
- 2.Тарханова Т.А. Социально-культурная деятельность музея в формировании личности учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. Дисс. ...канд. пед. наук. М.:2006. – 296 с.
3. История теоретической социологии: в 4 т. / отв. ред. и сост. Ю.Н.Давыдов. – М.: Канон, 1997. – Т. 1. – С.369.
4. Американская социологическая мысль. Тексты / под. ред. В.И.Добренькова. – М.: Междунар. ун-т. бизнеса и управления, 1996. – 496 с.

BOSHLANG'CH SINFLARDA ASOSIY MIQDOR TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA MEODIK TAVSIYALAR

Komiljonova O'.K.-

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda boshlang'ich sinflarda asosiy miqdor tushunchasini o'rgatish va shu mavzu doirasidagi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, asosiy miqdorlar, o'qitish metodlari, dars.

Аннотация: В статье речь идет о преподавании понятия основных величин в начальной школе на сегодняшний день и проблемах в этой области.

Ключевые слова: Начальное образование, основные величины, методика обучения, курс.

Annotation: The article deals with the teaching of the concept of basic quantities in primary school today and the problems in this area.

Keywords: Primary education, basic quantities, teaching methods, course.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematik bilimlar berish jarayonida asosiy miqdor tushunchasini o'rgatish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich maktab butun uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas qismidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodkorlikka o'rgatish, har bir bolani o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirish vositasiga ega bo'lgan, muammoni hal qilishning samarali usullarini topa oladigan, kerakli ma'lumotlarni izlay oladigan, mustaqil shaxs sifatida tarbiyalashga chaqiriladi. Tanqidiy fikr yuritish va munozarada ishtirok etish. Boshlang'ich maktabda matematikani o'rganish katta ahamiyatga ega, chunki boshlang'ich maktabda o'zlashtirilgan matematik bilimlar hisoblanadi, matematika ta'limining asosi. Ushbu mavzuni ko'rib chiqish birinchi sinfnining birinchi darslaridan boshlanadi va matematika o'quv dasturi davomida davom etadi. Boshlang'ich maktabda o'quvchilar asosiy miqdorlar bilan tanishadilar: massa, vaqt, uzunligi, maydoni, tezligi, ularning asosiy o'lchov birliklari bilan va ular o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, o'z bilimlarini amaliyotda va hayotda qo'llashga harakat qilinadi. Rivojlanayotgan ta'lim nazariyasiga L.Ya.ning pedagogik tadqiqotlari katta hissa qo'shdi. Zorina, G.D. Kirillova, V.F. Palamarchuk, A.P. Tryapitsina, A.B. Usova va boshqalar. O'quv faoliyati sub'ektini shakllantirishning didaktik shartlari, o'quv jarayonida aqliy faoliyat texnikasini shakllantirish muammosining turli jihatlarini Yu.K.ning asarlarida ochib berilgan. Babanskiy, I.Ya. Lerner, M.I. Maxmutova, M.N. Skatkin va boshqalar.

Bugungi kunda vaqt nafaqat zamonaviy maktabning maqsad va vazifalarini, balki ta'lim mazmunini, uning usullarini, tashkil etish shakllarini va bolalar bilan muloqotni qayta ko'rib chiqish zarurligini taqozo etmoqda. Va ko'pincha maktabni tubdan qayta qurish yo'llarini, unda tub o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatlarini izlayotganlarning e'tiborini rivojlantiruvchi ta'lim g'oyalari jalb qiladi (D.B. talqinida ta'limni rivojlantirish tizimi).

Asosiy miqdor tushunchalari 1-sinf darsliklaridan boshlanadi. Jumladan aytishimiz mumkinki,

Matematikaga ixtisoslik esa 2-sinfdan boshlanadi. Shu sababli

Boshlang'ich sinflarda miqdor tushunchasini hosil qilishning asosi quyidagicha:

- uzunlik, massa, hajm, vaqt va maydonlarni o'rganishda o'quvchilarda miqdorlar haqida tasavvurni shakllantirish uchun umumiy yondashuvni qo'llay olishi;
- maqsad sari yo'naltirilgan amaliy ishlarni tashkil eta bilishi;
- miqdorlarni o'rganishda turli xil vositalardan foydalana olishi;
- o'quvchilarda o'lchash bilan bog'liq ko'nikmalarni shakllantirish metodikasini amalda qo'llay olishi lozim.

Miqdor va son (raqam) iboralarni qo'llash bilan bog'liq boshqa mashqlar ham shu kabi aniq va tushunarli ifodalanishi kerak. Masalan; «385 va 481 sonlarini qo'shing», yoki «3 m 85

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sm hamda 4 m 81 sm. Miqdorlarni qo'shing» kabi. U yoki bu miqdor haqida tasavvurni shakllantirish va ularni o'lchash usullari o'ziga xoslikka ega bo'lsa ham, har bir miqdorni o'rganishda umumiy bosqichlarni alohida ta'kidlash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Miqdorlarni o'rgatish bo'yicha metodik sxema.

1. Bolalarda mavjud mazkur miqdorlar haqidagi tushunchalarni aniqlash (bolalarning hayotiy tajribasiga murojaat etish).

2. Bir xil nomli miqdorlarni solishtirish (chamalab ko'rinish, solishtirish, taqqoslash, o'lchash va boshqa xil usullar bilan).

3. Mazkur miqdorning o'lchov birligi va o'lchov asboblari bilan tanishtirish.

4. O'quvchilarda o'lchash ko'nikmalari hosil qilish.

5. Bir xil nomdagi miqdorlarni qo'shish va ayirish. (Masalalarni yechish jarayonida).

6. Miqdorlarning yangi o'lchov birliklari bilan tanishtirish, bir nomdagi miqdorlarni boshqa o'lchov birliklariga aylantirish. Ikki bir xil nomli o'lchov birliklarini bitta ikki nomli o'lchov birligiga aylantirish va aksincha.

7. Ikki xil nomli miqdorni qo'shish va ayirish.

8. Miqdorlarni sonlarga ko'paytirish va bo'lish.

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy o'qituvchi AKTdan foydalanishda hamkorlik qilish, vujudga kelgan muammolarni hal etish, bilimlarni izlash, turli manbalardan olgan ma'lumotlarni tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qila olish va umumlashtirish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda "har bir bola alohida bir sayyora" degan tushuncha mohiyatiga bugungi kunning eng dolzarb masalasi sifatida kompetensiyaviy yondashsa - bu asosiy yutug'imizdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. M.E.Jumayev, Z.G'.Tadjibayeva – "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi" – T.:

"Fan va texnologiya"

2. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: Sharq, 1998. 64b.

3. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi (KHK uchun) Toshkent. "Ilm Ziyo" 2003 yil

4. Umumta'lim fanlari metodikasi. Ma'naviy - ma'rifiy, ilmiy, metodik nashr. 2013-yil sonlari Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o'rni

BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARS DAN TASHQARI SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI TASHKIL ETISH

YO'LLARI

Habibov Shohruh.

ANNOTATSIYA.Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda darsdan tashqari sport-sog'lomlashtirish tadbirlarini tashkil etish yo'llarining mazmuni, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Insoniyat rivoji, jismoniy tarbiya, sinfdan tashqari ishlar, sport soati, jamoatchi tashkilotchi.

ABSTRACT.This article discusses the content of ways to organize extracurricular sports-health activities in primary classes, the organization of extracurricular activities creates a wide range of opportunities for forming students as well-rounded individuals and preparing them for life.

Key words: Human development, physical education, extracurricular activities, sports class, community organizer.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev : " Biz sog'lom avlodni tarbiyalab yetkazishimiz kerak. Sog' lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona odob - axloq va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tushunamiz",-deydi va bu gaplar o'rnida kelgusida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalab yetkazishga xizmat qiladi.

Sog' lom turmush tarzi inson madaniy, jismoniy rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o'z ichiga oladi. Sog' lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari - samarali ish faoliyati, shaxsiy gigiena, zararli odatlardan voz kechish, belgilangan bir vaqtda to'g'ri ovqatlanish, jismonan chiniqish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug'ullanib turishdan iborat. Yoshlar, o'quvchilar sog'lom turmush tarzining shakllanishi har tomonlama harmonik yetuk, faol shaxsni tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi.

Shuning uchun sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida shakllantirish va ularni hayotga tayyorlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarga o'quvchilar bilan o'tkaziladigan va ularga tarbiya hamda bilim berishga qaratilgan turli xil mashg'ulotlar tizimi kiradi. Bunday mashg'ulotlar pedagogik jamoa, sinf rahbari, yoshlar tashkilotlari rahbarligi va bolalarning o'z-o'zini boshqarish tashkilotlari tomonidan darsdan tashqari vaqtda uyushtiriladi. O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishda o'quvchilar saroylari, yosh texniklar, yosh tabiatshunoslar, yosh sayyohlar klubi va maktabdan tashqari boshqa muassasalar katta yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning asosiy shakllari sifatida ommaviy ishlar (maktab klublaridagi tadbirlar, kecha, munozara va tanlovlar o'tkazish, viktorina va ko'rgazmalar uyushtirish, tabiat qo'yniga, maktab va muzeylarga ekskursiyalarga chiqish), to'garak ishlari (o'quvchilarning turli to'garaklar, sport seksiyalari, ansambllardagi qatnashishlari), mustaqil ishlar (o'quvchilarning sinfdan tashqari o'qishi, kolleksiya to'plashi, texnika, musiqa, tasviriy san'at, chizmachilik va sh.k. bilan mustaqil shug'ullanishi)ni ko'rsatish mumkin.

I-II va III-IV sinf o'quvchilaridan tashkil topgan guruhlarda sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari olib boriladi. Bunda har tomonlama muhim ahamiyatga ega bo'lgan «Sport soati» yosh bolalarning jismoniy tayyorgarligini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu yo'lda jismoniy tarbiya o'qituvchisining tarbiyachilar (o'qituvchi) bilan o'zaro hamkorligi zarur bo'ladi.

Shu asosda yuqori sinf o'quvchilaridan jamoatchi tashkilotchilar tayyorlash va ularni boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan olib boriladigan kichik musobaqalar, o'yin-mashqlar, sayr-sayohatlarni o'tkazish, «Alpomish» va «Barchinoy» maxsus testlari talablari bo'yicha tayyorgarliklarni olib borishga jalb etish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan quyidagi musobaqalarni tashkil qilish mumkin, ya'ni:

- 30, 60 m ga kim tez yuguradi;
- kim uzoqqa sakray oladi (joydan va yugurib kelib);
- joyda turib yoki yugurib kelib kim baland sakraydi;
- to'pni (qor, katta tennis to'pi va h.k.) kim uzoqqa otadi, nishonga kim tegizadi;
- jambarak (obruv) bilan sakrab tez yugurish ;
- to'pli estafetalar;
- futbol o'yini (soddalashtirilgan elementlari);
- milliy harakatli o'yinlar (sharoit va qiziqish asosida tanlash);
- «Quvnoq startlar» shaklidagi o'yin- mashqlar;

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan tashkil etiladigan turli shakl, mazmun hamda maqsad va vazifalardagi sport musobaqalari yosh bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, jismoniy barkamollikni shakllantirishga qaratilishi bilan bir qatorda ularning sport turlariga qiziqishini oshirish, jismoniy tarbiya va sportning inson faoliyati uchun ahamiyati, ijtimoiy madaniy, ta'lim-tarbiya va boshqa sohalardagi o'rnini ongli ravishda tushunishga yetaklaydi.

Adabiyotlar:

I.A.Karimov «Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori».-T.: Sharq, 1998 y. 63 b.

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, (1992 y).

Xo'jayev F., Usmonxo'jayev T. «Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya darslari», darslik, T., «O'qituvchi», 1996 y.

Usmonxo'jayev T., Meliyev H. «Milliy harakatli o'yinlar», O'quv qo'llanma, Toshkent, «O'qituvchi» - 2000 y.

**Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари.
Қаюмова Шохсанам Тўлқин қизи**

Анотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари ёритилган.

Калит сўзлар: Мултимедиа, инновацион технология, электрон ахборот ресурс, халқаро тенденциялар,

Abstract: In this article, the pedagogical conditions of the educational process for the formation of the knowledge of the future primary school teachers about the TIMSS international assessment program are covered.

Key words: Multimedia, innovative technology, electronic information resource, international trends

Аннотация: В данной статье освещены педагогические условия образовательного процесса по формированию знаний будущих учителей начальных классов о международной программе оценивания TIMSS.

Ключевые слова: Мультимедиа, инновационные технологии, электронный информационный ресурс, мировые тренды.

Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида эътибор қаратилиб, фарзандларимизнинг жаҳон андозалари даражасида замонавий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаши, жисмонан ва маънан етук инсонлар бўлиб улғайиши, уларнинг қобилият ва истъоддини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, ёш авлод қалбида Ватанга садоқат ва фидойилик туйғуларини юксалтириш борасида улкан ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони[1]да ижтимоий соҳа, хусусан, таълим ва илм-фан соҳаларини такомиллаштириш ҳамда 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида[2] 2021 йилдаги халқаро баҳолаш жараёнларига муносиб тайёргарлик кўриш вазифалари белгилаб берилди. Бугунги кунда дунё мамлакатларининг таълим тизимидаги ютуқларини баҳолаш бўйича тадқиқотлар ўтказувчи ҳамда ислохотларни амалга оширишда кўмаклашувчи нуфузли халқаро ташкилотлар мавжуд. Ўзбекистоннинг ушбу тадқиқотлардаги иштироки ва натижалари дунё ҳамжамиятида умумэтироф етилиши, ёш авлодни халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда янги инновацион усулларда таълим олишини таъминлаш ҳамда олган билимларини амалиётда қўллаб билишлар муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда бошланғич синф ўқитувчиларини халқаро баҳолаш дастурларига муносиб равишда тайёрлаш ва бу орқали таълим самарадорлигини ошириш бугунги кунининг энг долзарб мавзуларидан бири бўлиб келмоқда. Бўлажак ўқитувчиларни

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

халқаро баҳолаш дастурлари асосида методик тайёргарлигини ривожлантириш ўқув жараёнига ҳам комплекс ёндашишни талаб этади. Бу жараёнда биринчидан, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашга доир таълим дастурлари ўртасида, иккинчидан педагогика олий таълим дастурлари ва бошланғич синфларда ўқитиладиган фанларни, учинчидан халқаро баҳолаш дастурлари(TIMSS) интеграциясини таъминлаш мақсадга мувофиқ деган хулосага келинди.

Таълим жараёнида илғор педагогик технологияларни фаол қўллаш, таълим самарадорлигини ошириш, таҳлил қилиш ва амалиётга жорий этиш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан биридир. “Бошланғич таълим умумтаълим мактабларининг бош бўғини бўлгани сабабли ана шу жараёнда ўқувчи шахсининг мукамал ривожланиб боришига кўпроқ эътибор бериш лозим”[3]. Бошланғич синф ўқитувчиларининг масъулиятлари чексиздир. Улар мактаб остонасига эндиgina қадам қўйган ўқувчиларни мактаб ҳаётига қўниқтириб, замонавий билим олишларига йўл очиб берадилар. Болаларнинг ўқишга муносабатлари, ақлий салоҳиятлари ана шу даврда шаклланади. Бу ҳам бошланғич синф ўқитувчиларининг вазифаси масъулиятли эканлигини кўрсатади. Бу масъулиятни бажариш жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари инновацион технологиялардан фойдаланиб ўзларининг методик тайёргарликларини оширсалар, таълим самарадорлиги янада ривожланади.

TIMSS халқаро баҳолаш дастури асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантиришда яратилган педагогик шарт шароитларга мувофиқ бошланғич синфларда инновация ва ахборот технологиялардан фойдаланиш куйидаги имкониятларни беради:

1-расм. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини ривожлантиришда қўлланиладиган инновацион ва ахборот технологияларида эришиладиган имкониятлар

Халқ таълими фаолиятининг устувор йўналиши сифатида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантириш, мазмунан

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

модернизация қилиш, илғор тажрибалар асосида ўқитиш жараёнига инновацион педагогик ва мултимедиали электрон таълимий ресурслардан фойдаланишни жорий этиш, бунда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларни инновацион педагогик технологиялардан фойдаланишга бўлган салоҳиятини оширишга катта аҳамият бериш эътироф этилган.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори [4] асосида бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантириш, уларга педагоги шарт шароитлар яратиш мақсадида бошланғич синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш мақсадида ҳамда ахборот технологияларини таълим жараёнига жорий этиш бўйича мултимедиали электрон ахборот ресурси яратилди.

Мазкур мултимедияли электрон ахборот ресурсида TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақида, TIMSS топшириқлари, халқаро тенденциялар, TIMSS сўровномалари, eTIMSS ва масалаларни ечишга оид топшириқлар, TIMSS-2019 қамров доираси ҳамда 4-синф математика ва табиатшунослик дарсларида TIMSS топшириқларидан фойдаланишга оид кўрсатмалар берилган. Шунингдек, мултимедияли электрон ахборот ресурсимизда, 4-синф математика ва табиатшунослик дарсларида ўқувчилар фаоллигини ошириш ва фикрлаш орқали ўзлаштиришларини таъминлаш мақсадида қизиқарли ўқув ўйинлари ҳамда TIMSS топшириқлари берилган. Улар ёрдамида ўқувчиларнинг оғзаки ва ёзма математик нутқи, тафаккури, диққати хотираси, мулоҳаза қилиш қобилияти, олинган билимларини амалиётда қўллаш кўникмалари ҳамда математик тушунчалари ҳақидаги тасавурлари ривожлантирилади. Бу ресурсимиздаги топшириқлар ўқувчиларни мустақил фикрлашга, изланиш, хулосалар чиқаришга ва ўқувчиларни математика ва табиатшунослик фанларига қизиқишларини оширади. Бу ресурс орқали ўқувчилар TIMSS халқаро баҳолаш тадқиқотларида қўлланилган топшириқларни ишлаб кўришадилар ва уларда бундай форматдаги топшириқларни ечишга бўлган кўникма ва малакалари шаклланади.

Ишлаб чиқилган мултимедияли электрон ахборот ресурси бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларига методик тайёргарлигини ривожлантиришда ва ўқув дарсларига тайёргарлик кўришда ва дарсни олиб боришда қуйидаги имкониятларни беради:

2- расм. TIMSS халқаро баҳолаш дастури асосида яратилган мултимедияли электрон ахборот ресурсининг имкониятлари

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

4-синф Математика ва табиатшунослик дарсларида мултимедияли электрон таълим ресурсларидан, замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини ошириш билан бир қаторда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш жараёнини шакллантиради, ўқувчиларга мотивация бериб, билимга бўлган иштиёқ ҳамда қизиқишларини ўстиради, эгалланган билимларини автоматизм даражасига етказишга ва ҳаётий вазиятларда мустақил қўллаш учун кўникма ва малакаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Мултимедияли электрон таълимий ресурсларда ўқувчилар компьютер мониторида содир бўлаётган ҳодисаларни кўриб ва эшитиб, фикрлаш орқали билишга интилади. Ўқувчи сезги органлари ёрдамида экранда содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни идрок эта бошлайди. Чунки экранда уларнинг хосса ва хусусиятлари акс эттирилади.

Мултимедиа воситаларидан ўқитиш жараёнида фойдаланиш ўқитишнинг сифати ва самарадорлигини орттириб, ўргатишнинг энг қулай усулларида бири ҳисобланади.

Мултимедиа – бу замонавий компьютерли ахборот технологиялари бўлиб, матн, товуш, видеотасвир, график тасвир ва анимацияни (мультипликацияни) яхлит компьютер тизимига бирлаштириш имконини яратади[5].

Ўқитишнинг замонавий усул, воситаларни амалиётга жорий этиш натижасида 4-синф ўқувчиларида ўқишга бўлган ижобий муносабатни ҳамда математик саводхонлик, турли маълумотлар билан ишлаш, мантиқий ва ижодий фикрлаш, ўз-ўзини бошқариш, мулоҳаза юритиш, креатив фикрлаш ҳамда таълимий фаолиятни ташкил этиш каби кўникмалари шакллантирилади.

Бошланғич синф ўқувчилари учун мултимедияли электрон ахборот ресурслари яратилган аммо 4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш бўйича электрон ахборот ресурси йўқ. Ушбу мултимедияли электрон ахборот ресурси қуйидаги мавзуларни ўз ичига олган: “TIMSS ҳақида маълумот”, “Математика ва табиий фанлар бўйича еришилган ютуқлар”, “TIMSS сўровномалари”, “TIMSS-2019 қамров доираси”, “eTIMSS ва муаммони ечишга оид топшириқлардан намуналар”, “TIMSS топшириқларини ечиш”, “Маълумотларни тасвирлаш усуллари”, “Касрлар”, “Ясси ва фазовий шакллар”, “Ҳаракатга доир масалалар”, “Юза ўлчов бирликлари”, “Графиклар”, “Шкалалар”, “Ер Қуёш системасидаги сайёра”, “сайёралар”, “Ўсимликлар олами”, “Ҳайвонот олами”, “Кун ва тун йил фасллари”, “Ой- ернинг табиий ўлдоши”, “Ер ва унинг шакли. Глобус”.

2.17-расм. 4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрлаш” электрон таълим ресурси

4-синф ўқувчиларини TIMSS халқаро баҳолаш дастурига тайёрловчи ушбу мултимедияли электрон ахборот ресурсидан, 100 дан ортиқ анимация, TIMSS халқаро баҳолаш дастурининг таснифи, тест турлари форматлари, eTIMSS тестларини ечиш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

бўйича кўрсатмалар, 20 дан ортиқ видео, 50 дан ортиқ олган билимларини мустахкамлаш учун машқлар, 200 га яқин TIMSS тестлари, 14 та ҳар бир дарсга оид қизиқарли маълумотлар, 10 та мантиқий саволлар, ўқувчиларнинг креатив фикрлашишини оширишга қаратилган 122 та мавзуга оид расмлар, 14 та дарслар аудиолари ўрин олган.

Мултимедияли ахборот ресурсида TIMSS халқаро баҳолаш дастури ҳақида тўлиқ маълумот берилган. Бу ўқитувчи учун ҳам ўқувчи учун ҳам жуда фойдали. Мавзуни яхшироқ тушунтириш мақсадида TIMSS ҳақида видеоролик ҳам жойланган. Ўқувчилар мавзуни ҳам ўқиб ҳам видеоролик кўриб ўрганилаётган мавзу ҳақида янада чуқурроқ билимларни ўрганадилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон, 01.05.2021 й., 06/21/6217/0409-сон).

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев. Олий Мажлисга мурожаатнома. //Халқ сўзи. 2020 йил 25 январь, № 19.

3. Кабиденова С.Ж. Инновационные подходы в системе повышения квалификации как фактор роста профессиональной компетентности педагогов. Вестник «өрлеу»-kst. 3(9)/2015.49-53с.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 10.12.2018 й., 09/18/997/2289-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 28.08.2021 й., 09/21/545/0832-сон; 05.04.2022 й., 09/22/153/0266-сон)

5. Хайтуллаева С. “Педагогик қайта тайёрлаш: Таълимда ахборот технологиялари” модули бўйича ўқув услубий мажмуа. ТДПУ ҳузуридаги педагогик кадрларни қайта тайёрлаш ва улурни малакасини ошириш тармоқ маркази, 2021 йил, 24 бет.

3-SINF TARBIYA DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Hakimova Mahliyo

GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini o'qitishda o'qituvchilarning darslarda pedagogik texnologiya, boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradigan fikrlar bayon qilingan. “Tarbiya” fanini o'qitishning amaliy shakllari metodologiyasi.

Kalit so'zlar: texnikaviy, axborotli, audiovizualli faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik, ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi.

ANNOTATION. In this article, the use of pedagogical technology, interactive methods and educational games in primary classes, modern information and communication

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

technologies in the teaching of educational science in primary grades, teachers' use of independent thinking, creative research and logical thinking. along with expansion, ideas are presented that will help them connect what they learned in classes with life, and increase their interest. Methodology of practical forms of teaching the science of education.

Key words: technical, informational, audiovisual active citizenship position, responsibility, obligation, legal awareness and culture, deep worldview, healthy faith, enlightenment, tolerance, spiritual, ideological , refinement education.

Tarbiya fani 2022-2023-o'quv yilidan boshlab mustaqil fan sifatida O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan uzluksiz tarbiya tizimining nazariy asoslari, qonuniyat va prinsiplari, o'ziga xos yo'nalishlari tarbiya berish va tarbiyalash jarayonining shakllanishi, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'rgatuvchi fandır. Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasida fanning alohida sohasi sifatida e'tirof etiladi. Shuning uchun ham, Tarbiya fanining metodologiyasi sifatida Jahon va Sharq pedagogik tafakkurining tarbiya va tarbiyalashga oid durdonalarini mujassamlashtirgan manbalar, tasavvuf ta'limot namoyandalarining badiiy va ilmiy asarlari, sharqona tarbiya vositalari va metodlarini o'z ichiga olgan manbalar, milliy istiqloq g'oyasi, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan «Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi», Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyunda 422-sonli "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "Tarbiya" fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori va ushbu qaror bilan tasdiqlangan "Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari uchun "Tarbiya" fani Konsepsiyasi", dialektik bilish nazariyasi va tabiiy ilmiy majmui e'tirof etiladi.

Tarbiya fani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 2020-2021-o'quv yilidan boshlab joriy qilindi. Ushbu fan Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasining bir qismi sifatida o'quvchilarda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" g'oyasini singdirish, ularni ijtimoiy muvaffaqiyatli hayotga tayyorlash, faol fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatparvarlik, bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishni maqsad qilib qo'ygan. Fan va darslik konsepsiyasini yaratishda Yaponiya, Singapur, Angliya, BAA, Xitoy, Koreya, Rossiya, Germaniya kabi xorijiy davlatlarning tajribasidan foydalanildi. Ta'lim jarayoni nihoyatda murakkab jarayon bo'lganligi uchun ta'lim samaradorligi pedagog va o'quvchi faolliligiga, ta'lim vositalarining mavjudligiga, ta'lim jarayonining tashkiliy, ilmiy, metodik mukammalligiga bog'liq.

O'qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim va markaziy masalasi o'quv jarayonini samarali va sifatli tashkil etishdan iborat. Innovatsion faoliyatda pedagogik yangiliklar: o'qitishning yangi usul va metodlarining yaratilishi va qo'llanilishi o'quv jarayonining samarali va sifatli tashkil etilishini ta'minlaydi.

Pedagogik yangilik – pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariya va amaliyotini boyitish va uni rivojlantiruvchi vositasidir. Darhaqiqat, zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonining unumdorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o'quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni oshiradi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantiradi. Bolaning tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiri qila olishi, ta'limning yangi-yangi usul va metodlarini izlashi, pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham o'quv jarayoniga pedagogik yangiliklarni kiritish, ta'limda pedagogik texnologiyalarni qo'llash, turli innovatsion usul va metodlaridan foydalanish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi. Ma'lumki, bugungi kunda dars jarayonida "Aqliy hujum", "Krassvord",

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

“Sinkveyn”, “Muzyorar”, “Keys stady”, “Insert”, “Venn diagrammasi” va “BBB” texnologiyalaridan o‘quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Mazkur maqolada dars jarayonining samarasi va sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi yana bir nechta innovatsion metodlarni tavsiya qilamiz. “Reklama” metodi, asosan, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘z samarasini ko‘rsatadi. Mazkur metodni dars jarayonining bosqichlari: o‘tilgan mavzuni so‘rash va yangi mavzuni mustahkamlashda qo‘llash mumkin. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilarga mavzu mohiyatiga mos tartibda tarqatma materiallarni beradi, ularda “Reklama qiling!” birikmasi yozilganligi asosiy qoidadir. Ma’lumki, bugungi kunda dars jarayonida “Aqliy hujum”, “Krassvord”, “Sinkveyn”, “Muzyorar”, “Keys stady”, “Insert”, “Venn diagrammasi” va “BBB” texnologiyalaridan o‘quv jarayonini tashkil qilishda foydalanilmoqda. Mazkur maqolada dars jarayonining samarasi va sifatini ta’minlashga xizmat qiluvchi yana bir nechta innovatsion metodlarni tavsiya qilamiz. “Reklama” metodi, asosan, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida o‘z samarasini ko‘rsatadi. Mazkur metodni dars jarayonining bosqichlari: o‘tilgan mavzuni so‘rash va yangi mavzuni mustahkamlashda qo‘llash mumkin. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘quvchilarga mavzu mohiyatiga mos tartibda tarqatma materiallarni beradi, ularda “Reklama qiling!” birikmasi yozilganligi asosiy qoidadir. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, axborot kommunikatsiya tizimining yuksak darajada rivoj topib borayotgan bir jarayonda boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi texnika va texnologiyani chuqur bilishi, tahlil qila olishi va yangilik yaratilish darajasida bilimli va mahoratli bo‘lishi juda muhim. Buning uchun darsni tashkil etish jarayonida barcha o‘quvchilarga tushunarli, oson va qiziqarli bo‘lgan usullarni tanlashi va qo‘llay olishi, ko‘rgazmali qurollardan foydalanishi, yangi ishlab chiqarilayotgan texnik vositalarni tadbiq qilishi, ta’lim oluvchilarni ijodiy, mustaqil ishlashga undashi, pedagogik texnologiyalardan to‘g‘ri va unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir. O‘qituvchi kreativlik asosida darsni mazmunli tashkil qila olsa, o‘quvchida fanga bo‘lgan qiziqish oshib boraveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008
2. Avliyoqulov N.X. Zamonaviy o‘qitish texnologiyalari. – T., 2001
3. Azizxo‘jayev N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T., 2002.

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TA’LIM TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI
DARSLARIDA O‘QUVCHILARGA MAQOLLARNI
O‘RGATISHDA TA’LIMiy O‘YINLARDAN FOYDALANISH.**

Hayitboyeva Umida Nishonboy qiz

Guliston Davlat universiteti 2-kurs magistri

Anotatsiya. Ushbu maqolada maqollarning ahamiyati, maqollarni o‘quvchi ongiga singdirishning yo‘llari haqida fikr yuritiladi.

Annotation. This article discusses the importance of proverbs, ways to inculcate proverbs in the reader's mind.

Maqollar xalqning turmush tajribalari zahirida tug‘ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa va lo‘nda, ko‘pincha she‘riy shakldagi hikmatli so‘zlar, chuqur mazmunga ega bo‘lgan iboralardir. Maqollar turli mavzularda bo‘lib, hayotning barcha sohalarini qamrab oladi. Masalan, vatan va vatanparvarlik, mehnatsevarlik va ishyoqmaslik, halollik va tekinxo‘rlik, donolik va nodonlik, mardlik va nomardlik, saxiylik va baxillik, to‘g‘riso‘z va yolg‘onchilik, mehr-oqibat va oqibatsizlik, umid va umidsizlik, odob va odobsizlik, foyda va zarar haqidagi maqollar shular jumlasidandir. Maqol xalq og‘zaki ijodining juda qadimiy janri hisoblanib, ularda xilma-xil badiiy ifoda vositalari—ohangdosh tovushlar takrori uchraydi.

Badiiy asar matni ustida ishlash bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Maqollarni

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

o'rganishda ham bu bosqichlarga e'tibor qaratish lozim. 1-sinfning savod o'rgatish davri maqollarni o'rganishning tayyorlov bosqichi hisoblanadi. 1-sinf o'quvchilari savod o'rganish davridayoq maqollarni o'rganib boradilar. Alifbe davrida berilgan maqollar maqollar matn mazmuniga mos bo'lib, ular matn g'oyasini o'quvchilarga aniq va to'la yetkazib berishga xizmat qiladi.

Masalan, "Kapalak bilan asalari" matni ostida berilgan "Oldin o'yla, keyin so'yla", "Chumchuq" matni ostida berilgan "Mehnat bilan topganing—qandu asal totganing" kabi maqollar matn mazmuni va g'oyasini o'quvchilarga aniq singdirishga yordam beradi. 2-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida ham maqollar matn ostida beriladi. Bu maqollarni o'qish va o'rganish tahlil qilish asar o'qilib, tahlil qilinib bo'lingandan so'ng amalga oshiriladi. Berilgan bu maqollar yuqorida berilgan mavzuni yanada ochib berishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga maqollarni o'rgatishda maqolni o'qish, uning mazmuni ustida ishlash, maqoldagi so'zlar ma'nosini izohlash, maqolni yod olish, matn mazmuniga mos maqol topish, maqollarni mavzular bo'yicha guruhlash kabi ishlar amalga oshiriladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga maqollarni o'rgatish boshlang'ich sinf o'qituvchisidan katta tayyorgarlikni talab etadi. O'qituvchi har bir darsga tayyorlanayotganda asar mazmuniga va unda ilgari surilgan g'oyaga mos maqol ustida qanday mashq uyushtirishni rejalashtirib olishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinlarni juda yaxshi ko'radilar. Bundan foydalangan o'qituvchi o'quvchilarga maqollarni o'rgatishda turli ta'limiy o'yinlardan foydalansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. „Davom ettir“, „Maqolni tikla“, „Kim ko'p maqol biladi?“, „Maqollar bozori“, „Marraga kim oldin keladi?“, „Koptokni qaytar“ kabi ta'limiy o'yinlardan foydalanish o'quvchilarga maqollarni o'rgatishda samarali natija beradi. Yuqorida ko'rsatilgan ta'limiy o'yinlardan boshlang'ich sinf o'quvchilariga maqollarni o'rgatishda foydalanish usullariga to'xtalib o'tsak.

„Davom ettir“ ta'limiy o'yinida o'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruh o'quvchisi maqolning ma'lum qismini aytadi, ikkinchi guruh o'quvchisi uni davom etishi zarur. Masalan, Olim bo'lsang,.....(olam seniki). Ko'ngil ko'ngildan.....(suv ichar)

Qaysi guruh a'zosi maqolni davom ettira olmasa, shu guruhga jarima beriladi. Keyin vazifalar almashtiriladi. G'olib guruh rag'batlantiriladi.

„Koptokni qaytar“ ta'limiy o'yin ham „Davom ettir“ o'yiniga o'xshash bo'lib, ushbu o'yindan o'qituvchi boshqarishi va koptok ishtirok etishi bilan farq qiladi. O'qituvchi maqolning bir qismini aytib, qo'lidagi koptokni o'quvchilardan biriga otadi, bu o'quvchi shu maqolning davomini aytmasa, o'yindan chetlatib turiladi. O'yinni oxirigacha olib borgan o'quvchi g'olib bo'ladi. Bu o'yin o'quvchilarni sergak, ziyrak va chaqqon bo'lishga ham o'rgatadi.

„Maqollar zanjiri“ ta'limiy o'yini ham guruhlar o'rtasida olib boriladi. O'yinning asosiy qoidasi bir guruh aytgan maqol qaysi harf bilan tugasa, ikkinchi guruh ayni shu harf bilan boshlanadigan maqolni aytishlari kerak. Masalan, Yaxshi dam-mehnatga hamdam- Maqtangan pand yeydi, kamtarin –qand yeydi- Izlaganga tole yor-Rost so'zni ayt ,yolg'on sozdan qayt.

Bunday mashg'ulotlar o'quvchilarning maqollarning mazmun va mohiyatini teran aqnglashlari, ularning mavzuiy guruhlarga ajratish va tahlil etish, umumlashtirish va xulosalar chiqarishga oid malakalarini rivojlantirish uchun zamin tayyorlaydi. Shu jarayonlarda ularning nutqlari boyib boradi, estetik didlari ham tarbiyalanib, kamol topadi. Eng muhimi, ularda mana shunday go'zal va bebaho tafakkur durdonalarini yaratgan ona xalqlariga nisbatan mehr-muhabbati yanada kuchayadi. Shuning uchun ham o'quvchilar qalbiga boshlang'ich sinfdanoq ushbu xalq og'zaki ijodi namunalari singdirib bormoq zarur deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q., va boshqalar "Savod o'rgatish darslari" T, "O'qituvchi" 1996 yil.

Abdullayeva Q. va boshqalar "2- sinfda o'qish darslari", T., 2004 yil.

2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006. 4. Abdullayeva Q., va boshqalar "Ona tili" T., "O'qituvchi "1999 yil.

3. Bo'ri Ziyamammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnologiyazamonaviy o'zbek milliy modeli. Toshkent. 2009. 6. «Kitobim-oftobim» Toshkent. «O'qituvchi» nashriyoti, 2008 yil.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OT SO'Z TURKUMINI O'RGATISHNING INTERFAOL USULLARI

Jabbarova Shahodat

Guliston davlat universiteti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang'ich ta'lim) magistranti

ANNOTATSIYA. Ta'limning yangi mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili darslarida savodxon, bilimli, nazariyani amaliy ishlarda tushuntira oladigan, o'quvchi o'z ehtiyoji talab qilgan darajadagi o'quv materialini o'zlashtiradigan darajada tarbiyalab berishni nazarda tutmoqda. O'quvchilarni faollikka undashda darsda interfaol usullardan samarali foydalanish yaxshi natija beradi.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich ta'lim, ot so'z turkumi, interfaol usullar, zinapoya, klaster, izohli lug'at, muammoli ta'lim usullari.

ABSTRACT. The new content of education is aimed at teaching elementary school students in their native language lessons to the extent that they will be literate, knowledgeable, able to explain theory in practice and assimilate the level of educational material required by the student. Effective use of interactive methods in the classroom can be very effective in motivating students to be active.

Keywords: native language, primary education, nominal phrase, interactive methods, ladder, cluster, glossary, problem teaching methods.

O'qituvchi nuqtai-nazardan turib yondashish o'quvchilarda o'quv-biluv faoliyati mustaqilligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'quvchilar boshlang'ich sinflarda o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalardan amaliy faoliyatlarida foydalanadilar. Mashqlarni aniq bajarish usullari va texnikalarning chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quvchilar bilan o'qituvchi o'rtasida yo'l qo'yilishi lozim bo'lgan amaliy mashq usullaridan bir bu yozma bahs usulidir. Bunday usulda muloqat o'rnatish natijasida o'quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrni ifodalash imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og'zaki muloqat jarayonida bayon qila olmagan fikrlar bemalol yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratiladi.

Ona tili darslarida so'z turkumlarini chuqur o'zlashtirishda hmkorlikda o'qitish usullari bizga yaqindan yordam beradi.

O'qituvchi o'quv dsturidan o'rin olgan «Ot» mavzusini o'tishda o'quvchilar guruhi uchun materialini mustaqil ishlab o'rganishlariga imkon beradigan o'quv topshiriqlarini tuzadi.

Ona tili darsini boshlashdan oldin o'quvchilarni bir necha guruhga ajratib, mavzu bo'yicha tuzilgan o'quv topshiriqlari asosida ularning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilish mmkin. Har bir topshiriq bo'yicha savol-javob o'tkazilib, o'quvchilarning javoblari tegishli ballar bilan baholab boriladi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining guruhlarda o'qitish usulidan foydalanib, o'tiladigan darsning borishini quyidagicha loyihalash tavsiya etiladi:

Tashkiliy qism:

O'tgan mavzu yuzasidan o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash:

O'quvchilarni dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Yangi mavzuni o'rganish:

o'quvchilarni guruhlariga ajratib, guruh a'zolari tomonidan belgilangan o'quv topshiriqlarini mustaqil ravishda sifatli bajarilishiga erishish:

o'quv materialini yaxlit holda qayta ishlab chiqilishini amalga oshirish.

Yangi mavzu yuzasidan guruhlar o'rtasida savol-javob, o'quv bahsi o'tkazish.

Mavzu matnida berilgan o'quv mashg'ulotini uyushtirish.

Test savollari yordamida o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash.

Yangi mavzuni qayta ishlash va yakunlash.

Uyga vazifa berish. Guruhlar o'rtasidagi o'quv bahsi, munozara o'quvchilar jamoasining hamkorlikda bajargan mustaqil faoliyatining natijasi, yakuni sanaladi.

«Maqollarda antonimlar» usuli. Ma'lumki, o'zbek xalq maqollarida antonimlar ko'proq uchraydi. Shu bois bu shartda o'quvchilar navbatma-navbat ot antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch»,

«do'st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda» va x.k.

«Zinapoya» usuli. O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. So'ng xattaxtaga ma'lum bir shaklda «zinapoya» chiziladi. Ma'lumki, antonimlar o'z juftliklariga ega. Shundan kelib chiqib, ushbu juftlikning bittasi «zinapoya» ga yozib qo'yiladi, ikkinchisini esa guruhlardagi o'quvchilarning o'zlari topadi, ular zinalardan bosh zinaga chiqib borishadi. Bunda o'quvchilarda tezkorlik talab etiladi. Chunki qaysi guruh o'quvchilari birinchi bo'lib bosh zinaga chiqsa, ular g'olib bo'ladi. Sinfda nechta o'quvchi bo'lsa, zinalar soni shuncha bo'ladi.

«Izohli lug'at» usuli. Buning uchun o'quvchilar ikki guruhga bo'linadilar. 1-guruh ishtirokchilari so'z birikmasi, frazeologik birikma yoki tasviriy ifodalarni aytadilar. 2-guruhdagi o'quvchilar esa 1-guruhdagilar aytgan so'z va birikmalar ma'nosini tezkorlik bilan izohlab beradilar. Shartni bajara olmagan guruh mag'lub hisoblanadi.

Bu o'yinlarni ona tili darslarida 4-sinflarda o'tkazish maqsadga muvofiq. Bunday o'yinlar faqat bir mavzu doirasida cheklanib qolmay bir qancha mavzularda, ko'proq takrorlash darslarida o'tkazilishi mumkin.

«Klaster» usuli-bu pedagogik strategiya bo'lib, o'quvchilarning u yoki bu mavzu bo'yicha erkin va bema'lol o'ylashga yordam beradi. U faqat g'oyalar orasidagi bog'lanishlarni fikrlashni ta'minlash imkoniyatini beradigan tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. «Klaster» usulidan axborotlarni chorlash bosqichida ham, fikrlash bosqichida ham foydalaniladi. U muayyan mavzu sinchiklab o'rganilguncha fikrlash faoliyatini ta'minlashda foydalanish mumkin.

Muammoli ta'lim o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini o'stirishga qaratilgan. Ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga qaratilgan ta'lim esa rivojlantiruvchi ta'lim bo'lib sanaladi.

Ona tili darslarida ot so'z turkumini muammoli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish orqali biz o'quvchilarni mantiqiy-lingvistik ish usullarini muvaffaqiyatli bajarishga o'rgatamiz, ularni aqliy hamda amaliy faoliyat usullari bilan qurollantiramiz, turkumning qonun qoidalari hamda so'z, so'z birikmasi, gap va matn bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini singdiramiz, til xususiyatlari va uning qonunlarini ijodiy o'zlashtirish va uni yozma hamda og'zaki nutqida ijodiy qo'llash malakalarini shakllantiramiz.

Muammoning mohiyatini anglash muammoli ta'limning birinchi bosqichidir.

Keyingi bosqichlar muammoni yechish natijani hisobga olish ana shu birinchi bosqichda o'zlashtirish bo'sh o'quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirish o'qituvchiga ancha murakkablik tug'diradi. Buning uchun o'qituvchi differentsial ta'lim imkoniyatlaridan unumli foydalanishi kerak.

REFERENCES

1. Ro'ziboeva O'. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. – T.: O'zbekiston, 2001.
2. Qosimova K. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1995.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA FAZOVIIY SHAKLLARNI O'RGATISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Jumanova Sarvinoz Abduvali qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Yurt kelajagi bo'lgan yoshlarning, Boshlang'ich sinf o'quvchilariga fazoviy shakllarni o'rgatishda AKT vositalaridan foydalanish hamda mustahkamlanishini samarali tashkil etilishi yoshlarni barkamol avlod sifatida kamol topishi uchun zamin bo'ladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, jamiyat, AKT, geometrik tushunchalar, konsepsiya, geometrik tushuncha, fazoviy tafakkur.

Abstract. The effective organization of the use and strengthening of ICT tools in teaching spatial forms to the students of the country, who are the future of the country, will be the basis for the development of young people as a well-rounded generation.

Key words: primary education, society, ICT, geometric concepts, concept, geometric concept, spatial thinking.

Ma'lumki, boshlang'ich ta'lim - inson hayotida egallaydigan bilimlar olamining poydevori bo'lib hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boriladigan fanlarga umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk AKT ni joriy etish katta ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinflar o'qituvchisining faoliyati eng avvalo, jajji o'quvchi - bolajonlarni ta'lim muhitiga moslashtirish bo'lib hisoblab. Ularda o'qish Jarayoniga qiziqish hamda zamonaviy o'quvchilarga zarur bo'lgan xususiyatlarni shakllantirish, ta'lim jarayonining o'ziga xos jihatlari bilan tanishtirish birinchi o'qituvchining vazifasi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi davr boshlang'ich sinflar o'qituvchisi o'quvchi- bolalarni zamonaviy axborot jamiyati sharoitlarida o'qitish, ta'lim va tarbiya berish, ularga dastlabki bilimlarni zamon ruhiga muvofiq ravishda, yetkazib bera biliishi zarur. O'qitishning asosiy maqsadi - o'quvchi bolalarning bilimlarini o'zlashtirishi hamda ta'lim olishi hisoblanadi, kelajakda o'zlashtirib boriladigan fanlarga umuman o'qishga qiziqishi aynan bolaning ilk o'qituvchisi, boshlang'ich sinflarda egallagan savodxonligiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ham boshlang'ich sinflar o'qituvchisi zimmasiga katta ma'suliyat yuklanadi. Ilgari boshlang'ich sinflarda o'quvchi asosan o'qish, yozish, dastlabki matematik bilimlarni o'zlashtirishi kerak deb qaralgan bo'lsa, bugungi kunda o'quvchi fikrlashga, faollikka, mustaqillikni rivojlantirishga va bilimlarni mantiqiy jihatdan mukammal egallashga undovchi ta'lim jarayonining muhim bosqichi sifatida yondashilinmoqda. Shuning uchun have ta'lim jarayonining qiziqarililigi va samarasini yanada oshirish zaruriyati yuzaga keladi va bunda mazkur jarayonga AKT ni joriy etilishi bilan zamonaviy axborot muhitiga xos bo'lgan ta'limga yangicha yondashuv shakllana boshlaydi.

Matematika fanlarini yangi texnik vositalar shu jumladan kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotganligi fanlararo uzviyiligini ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir.

Kompyuter texnologiyalarining ta'lim muassasalariga tatbiq etish o'qitish jarayonini optimallashtirishga keng yo'l ochib beradi. Keyingi 10 yillikda matematika fanini o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bir necha asosiy yo'nalishlarda olib boriladi. Bularga baholash, turli tipdagi o'rgatuvchi dasturlarni ishlab chiqish va rivojlantirish, bilishga oid matematikaviy o'yinlarni ishlab chiqish va boshqalar kiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning boshlang'ich geometrik tushunchalarni o'zlashtirish poydevorini yaratish va ularni o'rganish metodikasini, o'zlashtirilishi faoloyatini tashkil etish o'qituvchining yetakchi rolini, uning shaxsi, bilimi va o'quvchilarga bo'lgan munosabati, metodik mahorati masalaning muvaffaqiyatli yechilishida katta ahamiyatga ega. Fazoviy munosabatlar haqida tasavvurlar hosil qilish va ularda boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rganishda foydalanish geometrik tushunchalar mazmunini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zlashtirilishga imkon beradi, atrof muhitni butun rang barangligi bilan his qilishga olib keladi, real mavjud dunyo haqida bilimlardan asta - sekin abstrakt-geometrik dunyoga, fazoviy tafakkur rivojiga, o'quvchilarning umumiy rivojlanish darajasining yuksalishiga olib keladi. Shu bilan birga e'tibor berish kerakki, bunda geometrik figura (shakl) lar ustida amallar bajarish mumkin bo'lgan obyektlar ekanligini nazarda tutish va o'quvchilar tomonidan uning qanday qabul qilinishiga e'tibor berish kerak, hamda o'quvchilarni mantiqiy bog'lovchilar bilan tanishtirishni unutmaslik kerak.

Ma'lumki, bolalarda geometrik tasavvurlarni shakllantirishga muhim ta'sir o'quvchilarning geometrik tasavvur shakllanishiga oid faoliyatlari muhim ta'sir ko'rsatadi. Tushunchalarni o'zlashtirish bo'yicha faoliyat ichida asosiylardan biri ta'riflar (ta'riflashdir). Biroq boshlang'ich sinflarda geometrik tushunchalar bilan tanishishda ta'riflardan foydalanish chegaralari ham aniqlanmagan edi, chunki ular turli variantlarda turlicha bo'lishi mumkin. Boshlang'ich maktab amaliyotida ikki xil og'ish mavjud: ta'riflarning ortiqcha ko'pligi yoki to'la yo'qligi. Unisi ham, bunisi ham ta'limni effektsiz (natijasiz) qilib qo'yadi. . Bu og'ishlardan o'qituvchini qanday himoya qilish mumkin? Metodistlar to'g'ri to'rtburchak, kvadrat, o'tkir va o'tmas burchaklar va hokozolar tushunchalarni shakllantirish jarayonida bu tushunchalar mazmunini aks ettiruvchi ehtiyoji qondiriladi va pedagogik - psixologik xususiyatlari geometrik tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bikboyeva N.U. va boshqalar. «Matematika» 4-sinf uchun darslik Toshkent:O'qituvchi» - 2003yil
2. Ahmedov M. va boshqalar «Matematika» O'qituvchi kitobi. Toshkent : "Uzinkomtsetr"-2003yil80
3. Jumayev M va boshqalar. «Matematika o'qitish metodikasidan praktikum» Toshkent : «O'qituvchi»-2004yil.
- 4.WWW.ziyonet.uz
5. WWW.edu.uz

**BOSHLANG'ICH SINFLAR ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI
DARSLARIDA NASRIY ASARLARNI TAHLIL QILISHNING
TA'LIMIY- TARBIYAVIY AHAMIYATI**
Ergasheva Iroda Abdusattorovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darsliklaridagi hikoya, matnlarning o'quvchilarning ta'rbiyasiga ta'siri haqida. Yangi darsliklarning ta'limga kiritilishi va o'quv faoliyatiga ta'siri.

Abstract: This article is about the influence of narrative texts on the education of students in elementary school reading textbooks. The introduction of Yangj textbooks into education and the impact on educational activities.

Kalit so'zlar: O'qishning ahamiyati, faoliyat, motivatsiya, ma'lumot, ravon, USAID, fan, mashg'ulot.

Key words: Importance of reading, activity, motivation, information, fluency, USAID, science, training.

Boshlang'ich sinflarning o'qish darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'quvchi matnni to'g'ri, tez, tushunib o'qish, mazmunini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. O'qish va ona tili darslari orqali o'quvchilarning Davlat ta'lim standartlari (DTS) talablari bo'yicha o'zlashtirishlari ko'zda tutilgan o'quv-bilim, ko'nikma-malakalari hamda bilimlarni egallashlariga yo'l ochiladi. Aynan o'qish ta'limida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda «Ona tili va o'qish savodxonligi kitobi» darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma'naviy qadriyatlar, xalqlar do'stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiy-ta'limiy, ilmiy-ommabop asarlar, hikoyalar, matnlar kiritiladi. Ona tili va o'qish savodxonligi darslari savod o'rgatish davrida o'quvchilarni bo'g'in, so'z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa, o'qish texnikasi egallangandan so'ng o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi. Ijtimoiy-tarixiy mazmundagi mavzular Vatanimiz o'tmishi, xalqimiz hayoti, mardonavor kurashi, ulug' siymolar tomonidan amalga oshirilgan ishlar, tarixiy sanalar to'g'risida muayyan tasavvur beradi. Tabiatga oid mavzular yordamida o'quvchilar tabiatdagi o'zgarishlar, yil fasllarining almashinuvi, hayvonot olamiga doir bilimlarni egallaydilar. Bunday mavzudagi asarlar o'quvchilarni kuzatuvchanlikka, tabiatni sevishtirishga, unga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Umuman, «Ona tili va o'qish savodxonligi kitobi» darsliklaridagi barcha mavzular o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berish bilan birga, ularning lug'atini boyitishga, og'zaki va yozma nutqini to'g'ri shakllantirish va nutq madaniyatini o'stirishga ham qaratiladi. Amaldagi «Ona tili va o'qish savodxonligi kitobi» darsliklarida materiallarning sinfdan sinfga o'tgan sari mavzu jihatidan ham, mazmun jihatidan ham kengaya borishi hisobga olingan. Masalan, 2-sinfda o'rgatiladigan «Men va olam», «Ertaklar yaxshilikka yetaklar», «Biz buyuklar avlodimiz» kabi mavzular 3-4-sinflarda ham davom ettirilgan. Bu esa o'quvchilarning oldingi bilimlari to'ldiradi va boyitadi. Darsliklardagi har bir mavzu uchun tanlangan matnlarning janriy rangbarangligiga, poetik mukammalligiga, o'quvchilarning bilim darajasi va yosh xususiyatlariga mos kelishiga alohida e'tibor qaratiladi. O'quvchilar darsliklar yordamida o'zlashtiriladigan bilim, ko'nikma va malakalarining kelajak hayotda zarur bo'lishini tushunib yetishishlariga erishish o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardandir.

Shuni unutmash kerakki, har bir ta'limiy vazifani bajarishning aniq va ilmiy metodik usullari mavjud bo'lib, ular zamonaviy o'qitish usullari bilan boyitib borilmoqda. Bu vazifalar boshqalari bilan o'zaro bog'liq holda va sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari jarayonida hal qilinadi.

Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o'qishga o'rgatish yo'l-yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi. O'qish metodikasi kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi. O'qish darslarining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim metodlarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq.

«Metod» atamasi yunon tilidan olingan bo'lib, muayyan maqsadga erishish, borliqni amaliy va nazariy o'zlashtirish usullari majmuidir. Binobarin, fanning o'zi kabi o'qitish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. Masalan, eski maktablarda o'qish quruq yod olish metodi asosida o'rgatilgan bo'lsa, hozir izohli o'qish asosida olib boriladi. Yod olish metodida matndagi so'zlarga izoh berishga, ma'nosini tushuntirishga, o'qilganni qayta hikoyalashga umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilmagan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuz, qiroat bilan o'qish, ifodali o'qish nazarda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonun. 2020-yil 19-may. 3-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi 1- 2 sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi"

kitobi. Toshkent 2022.

4. O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi 3-4 sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" kitobi. Toshkent 2022.

5. O'qish uchun motivatsiya. Judy Howell 2022-yil 13- oktabr

6. "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida nasriy asarlar ustida ishlash metodikasi" magistrlik dissertatsiyasi. I. Ergasheva

HARAKATLI O'YINLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TARBIYALASH

Eshinqulova Kamola

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini shaxsiy sifatlarini harakatli o'yinlar orqali rivojlantirish mazmuni va usullari haqida fikryuritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, insoniyat rivoji, milliy qadriyatlar, smirlarning shakllanishi, jismoniy mashg'ulotlar tizimi, xalq milliy harakatli o'yinlari, jismoniy sifat.

ABSTRACT. This article discusses the content and methods of developing the physical and personal qualities of primary school students through movement games.

Keywords: Physical education, human development, national values, formation of smiles, system of physical training, national movement games, physical quality.

Inson o'zini jismonan tarbiyalashi uchun jismoniy tarbiya va sportdan tashqari ma'naviy komillik zarurligini tushunib yetishi va qunt bilan o'ziga yoqqan ma'lum bir bilimlar tizimi asosida salomatligini shakllantirishi kerak. Yosh avlodning jismoniy qobiliyatini har tomonlama rivojlantirish tarbiyaning ajralmas qismi bo'lgan jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi jamiyatning sog'lom, xushchaqchaq, har tomonlama jismoniy rivojlangan, mehnat va Vatan himoyasiga tayyor turgan quruvchilarini tarbiyalashdan iborat uzoq muddatli, yushtirilgan pedagogik jarayondir.

Boshlang'ich sinf o'quvchisining barcha sifatlarini rivojlantirish uchun harakatli o'yinga asoslangan dars, mashqlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazish eng muhim masaladir. K.Balsevich tadqiqoti bo'yicha, bolalarning jismoniy faolligini quyidagicha ta'riflab beradi: 1-4 sinf bolalar jismoniy sifati ko'rsatkichining barchasi o'sishning yuqori tempda borayotganligini namoyon etadi. Faqat egiluvchanlik ko'rsatkichining tempi bu davrda pasayib boradi. Bu yoshdagi bolalarda biodinamik harakatning va eng avvalo, koordinatsion qismlarning shiddatli rivojlanishi ro'y beradi. 1-4 sinf orasida jismoniy sifatning va koordinatsion qobiliyatning, inson harakat faolligining namoyon bo'lishi uchun amaliy jihatdan juda yaxshi zamin tayyorlanadi. F.N.Nasriddinov, A.Sh.Qosimovlar ko'rsatkichlari bo'yicha jismoniy tayyorgarlik natijalari yoshdan yoshga o'tish bilan hamma ko'rsatkichlar ma'lum miqdorda ortib borishini ko'rsatadi. A.N.Liviskiy ilmiy tadqiqot ishlarining ko'rsatishicha, qo'l panjalari mushaklarining kuchi 7 yoshda 13-14 kg.ga yetadi. Shu yoshdan boshlab, harakatli o'yinlar vositasida, bu sifatarni yanada rivojlantirish ehtimoli kuchli. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning sog'lomlashtirish-tarbiyaviy ishlarini harakatli o'yinlar vositasida yanada jonlantirish uchun ularning jismoniy rivojlanish va tayyorgarlik ko'rsatkichi o'rtasidagi o'zaro bog'liqligini aniqlash lozim. Bu samarali vositalarni tanlashga, keyin pedagogik sinov-tajriba o'tkazishga imkoniyat yaratadi.

Maktab o'quvchisining shaxs, komil inson bo'lib shakllanishida, rivojlanishida jismoniy tarbiya va ma'naviy tarbiya alohida ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Shu bois bugungi o'zligimizga qaytgan davrimizda xalqning milliy qadriyatlariga asoslangan jismoniy tarbiya alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinlarining ruhi, tabiati, xarakteri, ishtirokchilarning xatti-harakatlari kabi jihatlariga ham e'tibor berish zarur. Milliy harakatli o'yinlar orqali bola bir tomondan jismoniy bilimlarni egallasa, ikkinchi tomondan, uni jismoniy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tarbiyaga, shu orqali qadriyatlarga qiziqtirish muhim ahamiyat kasb etadi. 1-4 sinf bolalar yoshiga mos o'yinlarni jismoniy sifatlarni rivojlantirishiga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Bolalarda tezkorlikni va egiluvchanlikni tarbiyalovchi o'yinlar;

Bolalarda kuchni oshirib beruvchi o'yinlar.

Bolalarda chidamlilikni va chaqqonlikni rivojlantiruvchi o'yinlar.

Ayrim o'yin turlari bolalarning barcha bo'g'inlariga mos kelishi mumkin, ya'ni jismoniy sifatlarni yaxlit holda tarbiyalashga qaratilgan o'yinlar ko'pchilikni tashkil etadi, ularda turli jismoniy sifatlarni ketma-ket rivojlanishi mumkin. Milliy harakatli o'yinlardan foydalanish jarayonida boshlang'ich maktab o'quvchilarining quyidagi o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak:

Boshlang'ich sinf o'quvchisining kattalar faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga, munosabatiga qiziqishining ortishi.

Bolalar xalq harakatli o'yinlari atrofidagi voqelikning eng tashqi ifodali, jo'shqin his-tuyg'uli jihatlarini aks ettirishini.

Xarakatli o'yinlarda boshlang'ich sinf o'quvchisining kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini his etgan holda o'z istagini amaliyotga tadbiiq qila olishi.

Millatning kelajagi bo'lgan yoshlarni sog'lom, yetuk va komil inson qilib tarbiyalash mustaqil yurtimiz kelajagining zamini mustahkam bo'lishiga xizmat etadi. Xarakatli o'yinlari va milliy sport turlari tarixiy taraqqiyot jarayonida jiddiy o'zgargani, har bir iqtisodiy tuzum ularning mazmuni, qoidalarida o'zining muayyan izini qoldirgani haqida yuqorida to'xtalgan edik. Ba'zi o'yinlarning nomi va qoidalari hozircha saqlanib qolgan. Ana shunday o'yinlardan foydalanishda bolalarga jismoniy ta'siridan tashqari tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishini ham nazardan soqit qilmaslik, ularni ijodiy qo'llashni maqsadga muvofiq lashtirish kerak. Masalan, Uloq» o'yini deganda odatda ot bilan o'ynaladigan, chavandozlar haqiqiy uloq uchun kurashadigan qadimiy ko'pkari o'yinitushuniladi.

Ma'lumki, bolalar jismoniy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini usuliy, pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri aniqlash uchun bolalar fiziologiyasi hamda ruhiyatini yaxshi bilish shart, shularga suyangan holda har bir mashg'ulot oldidan ma'lum vazifalar qo'yilishi lozim. Vazifalar soni ikki-uchtadan iborat bo'lib, ularni bir necha guruhlariga bo'lib o'tish, asosiy harakatlar va mashqlar, milliy harakatli o'yinlar tanlanadi. Tanlangan mashqlar, birinchidan, asosiy harakatlar bilan bog'liq bo'lishi lozim. Ikkinchidan, mashqlar o'quvchilarning yoshiga, tayyorgarlik darajasiga, jinsiga mos bo'lishi ham kerak. Bundan tashqari bu mashqlar bolaga oddiy, tushunarli, tanish va ular bajara oladigan bo'lishi lozim.

REFERENCES

1. Abdullaeva M. Bolalar o'yinlarida o'zaro munosabatlar. //Boshlang'ich ta'lim.- Toshkent, 2000y
2. Ishmuxamedov R.J., Abduqodirov A.A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari o'qituvchilari, tarbiyachilari, guruh rahbarlari uchun amaliy tavsiyalar).-T.: Iste'dod, 2010.-140 bet
3. Ishmuhamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: "Nihol nashryoti, 2013 yil 278 bet.
4. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -T.: "O'qituvchi", 2004. -102 b.
5. M.E.Jumaev, M.Yu.Yuldasheva, B.U.Mingbaeva, G.A.Mamatova "Boshlang'ich ta'limni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MIQDORLARNI O'RGANISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Eshonqulova Mahbuba Dilshod qizi

GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA. Asosiy miqdorlar haqida tushuncha, Uzunlik va uning birliklari bilan tanishtirish metodikasi. Massa va hajm, ularning birliklari bilan tanishtirish metodikasi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'z: miqdor, hajm, matematik dastur, arifmetik amallar, matematik bilimlar.

ANNOTATION. Understanding of basic quantities, method of introducing length and its units. You will get information about mass and volume and the method of introduction to their units.

Key words: quantity, volume, mathematical program, arithmetic skills, mathematical knowledge.

Boshlang'ich sinflarning dasturida matematik material bilan uzviy bog'liqlikda turli miqdorlarni ham o'rganish nazarda tutilgan. Miqdorlarsiz tabiatni, borliq olamni o'rganish mumkin emas. Chunki miqdorlarda turli narsalarning, borliq dunyoning xossalari aks etgan. Miqdor tushunchasi narsa yoki hodisaning xossasi bo'lib, bu tushunchalar o'quvchilarning butun o'qishi davrida shakllanadi.

Biz o'quvchilarga uzunlik, jismning massasi (og'irlik), hajmi, vaqt, figuraning yuzi kabi miqdorlar to'g'risida tushuncha berishimiz kerak. Bu tushunchalarni o'rganish arifmetik material bilan qo'shib o'qitiladi.

Masalan: o'lchashni o'rganish, sanashni o'rganish bilan, o'lchov birliklari sanoq sismavzusi bilan, ismli sonlar abstrakt sonlarni nomerlash bilan miqdorlar ustida amallar arifmetik amallar bilan parallel o'qitiladi. Miqdorlarni o'qitish matematikani hayot, sharoit bilan bog'liq holda o'qitib, politexnik bilimlar berish demakdir.

Hisoblash va yasash ishlarini bajarilishini, mehnat tarbiyasini, estetik ta'lim berishni kuchaytiradi. Ayniqsa miqdorlarni ko'rgazmali, aynan o'zini va laboratoriyalarda tushuntirish imkoni mavjud. Atrof muhitdagi mavjud miqdorlar va ularni o'lchashni amaliyotda ko'radilar, kuzatadilar, haqiqatligiga ishonadilar. Hisoblash ishlarini yakka bajaradilar. Miqdorlarni tushuntirishda figuralar modellar, chizmachilik va o'lchash asboblardan keng foydalanish kerak.

Kesma uzunligini eng avvalo taqqoalash bilan kesmalarining 'teng', 'katta', 'uzun', 'qisqa', 'kalta' kabi tushunchalarini beramiz. Amaliy ishlar bilan bir-birining ustiga qo'yib taqqoslaydigan uzunliklarni tayoqcha yoki metallar yordamida solishtiradilar. Turli xil o'lchov birliklarini tanlash mumkin.

Masalan: sanoq cho'pini uzunlik birligi qilib, u bilan boshqa uzunliklarni o'lchab taqqoslaydilar. Bularga daftarning uzunligi, qarich, qadam kabi birliklarni ham tushuntirish kerak. Shundan keyin sanoq cho'pining uzunligini sm bilan o'lchash va u

bilan boshqa uzunliklarni sm bilan aniqlash imkoni tug'iladi. Sm moduli orqali o'quvchilar:

Berilgan kesmani o'lchash.

Berilgan uzunlik masalasini hal qiladi.

1 smli kesmani ketma-ket 10 marta qo'yish bilan 1 dm ni o'lchab kesib oladilar. Tayoqchalardan 1 cm, 1 dm o'lchov birliklarini namuna sifatida yasab ular bilan atrofda turli xil narsalarning uzunligini o'lchaydilar. O'lchashda kesmada o'lchash necha marta joylashish malakasi berilgandan keyin sm yoki dm li bo'linmalarni raqamlar bilan belgilashga o'tiladi. Shu asosda sm li, dm li o'lchov birliklari hosil qilinadi. Chizg'ich qanday yasalgani hamda chizg'ich bilan o'lchash malakalari beriladi. Chizg'ich bilan qog'ozda kesmalar chizish va o'lchash, turli xil uzunliklarni o'lchashga doir amaliy mashqlar bajartiriladi. Dm bilan 2-o'nlikni o'tishda tanishtirish amalga oshiriladi. Metr bilan tanishtirish 100 likni o'tishda tanishtiriladi.

Navbatdagi bosqich o'nliklarni hisoblashda dm va sm ni birgalikda ishlatishdir. O'lchatishlar asosida 5 dm va 4 cm kabi uzunliklar hosil qilinadi va aksincha chizdiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Eng kichik uzunliklarni o'lchashda va 1000 liklar mavzusida km tushunchalari beriladi.

O'quvchilar chamalash yordamida uzunliklarni o'lchash, qadamlarni metrga aylantirib, ularigacha yoki boshqa obyektlarigacha bo'lgan masofalarni m va km lar bilan aniqlaydilar. 4-sinfda uzunlik birliklari va ular orasidagi bog'lanishni biladilar vadaftar orqasidagi jadvalni bilib olish topshiriq qilib beriladi. Bunda quyidagi topshiriqlar bajariladi:

1 m 1 cm dan qancha katta,

1 dm 1 m dan necha marta kichik,

v) 1 mm 1 sm ning qanday qismini, 1 dm 1m ning qanday qismini tashkil qiladi.

g) 36647 m, 3807 m kabilarni km va m larda ifodalang.

O'qituvchi amaliy ish sifatida quyidagilarni uyushtirishi mumkin.

magazin o'yini. Sotuvchi va oluvchi sifatida sut, kerosin, yog' kabilar o'lchashni bilib olishadi;

banka, kostryulka, chelakka suyuqliklarni litrlab o'lchab solish;

bir chelakda 5 l, 2-chelakda 3 l suv bo'lsa, ularni tenglashtirish uchun nima qilish kerak, degan masalalar berish.

Adabiyotlar:

1. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>
2. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.
3. Салойдинов, С. К. (2021). Образовательные кредиты в Узбекистане. "Экономика и социум", 12(91), 470-472.
4. Салойдинов, С. К. (2021). Спрос на рынке дифференцированных продуктов. "Экономика и социум", 12(91), 473-476.
5. Салойдинов, С. К. (2022). С паровой турбиной 471 МВт на Талимарджанской ТЭЦ расчет электрических режимов при максимальной зимней нагрузке. "Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)", Special issue, 116-121.

1-SINF TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHK ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Farmonqulova Aziza Xazratqulovna

GulDU 2-kurs magistranti

ANNOTASIYA. Maqolada tarbiya fani dars jarayonida talabalarning mehnat tarbiyasini shakllantirishda innovasion ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanishning muhim jihatlari ochib berilgan. Didaktik vositalardan foydalanishda o'quvchilarning psixologik, yosh xususiyatlarini inobatga olish zarurligi misollar asosida isbotlangan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, innovasion texnologiya, ta'lim-tarbiya, didaktik vosita, ta'lim samaradorligi.

ABSTRACT. The article highlights the important aspects of the effective use of innovative

educational technologies in the formation of labor education of students in the teaching process.

Keywords: pedagogical technology, innovative technology, education, didactic tool, educational effectiveness.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar (innovasion pedagogik va axborot

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

texnologiyalari)dan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, xat o'xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv- tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida —Ta'lim to'g'risidagi Qonunda rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyihalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi

O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa o'qituvchidan ko'proq mustaqillikni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi. Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovasion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublari, innovasion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

«Dumaloq stol» metodi: Topshiriq yozib qo'yilgan qog'oz varag'i davra bo'lab aylantiriladi. Har bir talaba o'zining javob variantini yozib qo'ygach, varaqni boshqa talabaga uzatadi. Keyin muhokama bo'ladi: noto'g'ri javoblar o'chiriladi, to'g'ri javoblarning soniga qarab talabaning bilimlariga baho beriladi. Bu metodni faqat yozma shaklda emas, balki og'zaki shaklda ham qo'llash mumkin.

Berilishi mumkin bo'lgan topshiriqlarga misollar:

tarbiyaning tarkibiy qismlari qaysilar?;

aqliy tarbiyaning hozirgi davr talabi nimada?;

axloqiy tarbiya vazifalari qaysilar?;

ekologik tarbiyaning mohiyati nimada?;

mehnat va iqtisodiy tarbiyaning muhim vazifalarini izohlang;

estetik tarbiyaning vazifalarini ayting;

jismoniy tarbiyaning bugungi kundagi ahamiyati;

huquqiy tarbiyaning muhim belgilari qaysilar?;

Shuni esda tutish kerakki, yaxshi qo'yilgan savol, bu – javobning yarmisini o'zida jo etgan savoldir.

«Ruchka stol o'rtasida» metodi. Butun guruhga topshiriq beriladi (masalan, o'quvchi shaxsining rivojlanishi va shakllanishiga ta'sir etuvchi, shaxs rivojlanishi va shakllanishining asosiy omillarini birma-bir ko'rsatib o'tilsin). Har bir talaba bitta javob

variantini bir varaq qog'ozga yozib, uni qo'shnisiga beradi, o'z ruchkasini esa stolning

o'rtasiga surib qo'yadi.

Topshiriqqa misol: O'qituvchining guruhga beradigan topshirig'i shaxs rivojlanishi va shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni hayotiy misollar bilan sharhlab berish. Ajratilgan 10-15 daqiqa vaqt ichida guruh mumkin qadar ko'proq sonda javob variantlari berishi kerak. Bir varaq qog'ozga yozilgan topshiriq bir talabadan ikkinchisiga uzatiladi. Talaba javobni yozib, qog'ozni keying talabaga uzatadi, ruchkasini esa, o'ziga ro'baro' qilib, stolga qo'yib qo'yadi. Javobni bilmaydigan talaba qog'ozni keyingi talabaga uzatadi-yu, lekin ruchkasini qo'lida olib qoladi. Bu metodikaning yana bir sharti: bitta variantni ikki qayta berish mumkin emas, boshqacha aytganda, qaytariqlar bo'lishiga bu o'rinda yo'l qo'yilmaydi. Topshiriq bajarildi. Javob variantlari yozilgan qog'oz o'qituvchida. U o'sha variantlarni sanab o'tadi. Variantlar sanab o'tilar ekan, ularning biri muhokama qilib boriladi: Insondagi tug'ma qobiliyatni qanday izohlaysiz? Bolani o'rab turgan ijtimoiy muhit deganda nimani tushunasiz? Va hokazo. «Ruchka stol o'rtasida» metodi bir qancha afzalliklarga ega. Jumladan, o'qituvchi mashg'ulotga kim tayyor, kim tayyor emasligini ko'rib turadi:

mashg'ulotga tayyorlanmagan talaba og'zaki muhokama paytida ko'rib chiqilayotgan mavzu yuzasidan anchagina foydali bilimlar olishi mumkin;

bu guruhda olib boriladigan ish bo'lib, talabalar intizomini mustahkamlaydi va ularni jipslashtiradi, chunki o'z variant ustida juda uzoq o'ylab o'tiradigan talaba butun guruhga ajratilgan vaqtni sarflaydi. Shuningdek, talaba mashg'ulotga tayyor bo'lmasa, bunda ham u guruhga pand beradi, chunki guruh uning uchun ishlashi kerak bo'ladi;

talabalar o'z javoblarini ikki marta: yozma ish paytida va og'zaki muhokama vaqtida tahlil qilib borishadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan mazkur interfaol usullar o'quvchi-talabalarning mustaqilligi, ishchanligi, uyushqoqligi, xushmuomalaligi, ijodiy fazilatlarini kamol toptirishga yordam beradi.

Interfaol usullarni yana boshqacha ta'riflaydigan bo'lsak interfaol ta'lim jarayonida dars o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida amalga oshiriladi. Interfaol metod — ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati, ta'siri ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafoiatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari — norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalardan iborat. Interfaollik, bu — o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni, bunda o'quv-biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida, dialog shaklda (kompyuter aloqasi)

yoki o'qituvchi-o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik — o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi-o'qituvchi, o'quvchi-o'quvchi (sub'yekt-sub'yekt) suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol metodlarning bosh maqsadi — o'q jarayoni uchun eng qulay muhit vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratadi. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr- mulohazalarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni sodir bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar shakllanadi. Interfaol ta'lim o'z xususiyatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali, evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat-dars jarayonini loyihalash orqali, muamoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali, kreativ-ijodkorlik asosida, axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi.

Demak, interfaol ta'lim texnologiyalari va uning muhim tarkibiy elementi bo'lgan interfaol metodlar ta'lim jarayonini tashkil etish ko'rsatkichlarining o'zgarishini ta'minlaydi. Zero, zamonaviy ta'lim doimiy ravishda fan va texnologiya rivoji bilan bog'liqlikda ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, metod va vositalarining yangilanib borishini talab qiladi.

REFERENCES

1. Mukhamadovna T. M., Djamshitovna K. M., Narzullayevna Q. S. Art as a significant factor of forming world outlook of students //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
2. Kamroev A. STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 7. – C. 285-296.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna

Guliston Davlat Universiteti magistranti
dilrabokurbanova0377@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada yosh avlodni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalash jamiyatda muhim ijtimoiy omil sifatida qaralgan. Boshlang'ich sinfi o'quvchilarida axloq qoidalarini ertak, maqollar va xalq og'zaki ijodlari namunalari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirishga e'tibor qaratilgan. Barkamol, sog'lom va teran fikrli yosh avlod tarbiyasi, uning har tomonlama puxta, mukammal inson bo'lib etishishiga erishish masalasiga har qachongidan ham jiddiyroq e'tibor berilganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Aqliy tarbiya, odob-axloq, xulq-atvor, yuksak ma'naviyat, baxt-saodat, sadoqat, xalq og'zaki ijodi.

Аннотация: В данной статье воспитание молодого поколения как высокодуховной личности рассматривается как важный социальный фактор в обществе. Уделяется внимание формированию нравственного воспитания у учащихся начальных классов на примерах сказок, пословиц и народных произведений. Думается, что воспитанию зрелого, здорового и глубоко мыслящего молодого поколения, развитию его в цельную, во всех отношениях совершенную личность уделяется более серьезное внимание, чем когда бы то ни было.

Ключевые слова: Психическое воспитание, манеры и этика, поведение, высокая духовность, счастье, верность, фольклор.

Annotation: In this article, education of the young generation as a highly spiritual person is considered as an important social factor in the society. Attention is paid to the formation of moral education in elementary school students through the examples of fairy tales, proverbs and folk works. It is thought that more serious attention is paid to the education of a mature, healthy and deep-thinking young generation, to its development into a thorough, perfect person in all respects than ever before.

Key words: Mental education, manners, behavior, high spirituality, happiness, loyalty, folklore.

Insonning shaxs sifatida shakllanishida bir qancha omillar ta'sir etib, uni komillik sari etaklaydi. Komillikning eng asosiy belgilari sifatida aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy ulg'ayish amalga oshadi. Ularning ta'siri ostida ma'naviy barkamollik hosil bo'ladi.

Bolalarga tarbiya berishning eng asosiy shartlaridan biri ularning ma'naviy barkamollikka erishishidir. Bolaning ma'naviy barkamolligi uning aqliy qobiliyatlarining barqarorlashuvi, jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishi kabi yo'nalishlarni qamrab oladi.

Bu yo'nalishlarning har biri inson ma'naviy qiyofasida o'ziga xos o'ringa ega. Olimlarning ta'kidlashlaricha ma'naviy shakllanishda aqliy va axloqiy tarbiyaning rolli beqiyosdir. Aqliy tarbiya orqali nafaqat o'qish va yozishga, balki, tabiat va jamiyatda sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning mohiyatini anglashga, ularni o'zlarining maqsadlariga yo'naltirishga erishadi. Aqliy tarbiyaning natijasi sifatida ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san'at rivojlanadi. Ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyalari takomillashadi. SHuning uchun ham aqliy tarbiyani ma'naviy shakllanishning boy mezonlaridan biri deb qaraladi. Axloqiy tarbiya o'quvchilarning ma'naviy qiyofasini, tashqi ko'rinishidan tortib, xulq-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

atvorigacha, xatti-harakati, munosabati, madaniyati bilan birga, etuk insoniy fazilat egalari bo'lishlarini taminlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy sifatlar atrof- muhitlariga ongli munosabat hosil bo'lishi bilan shakllanib boradi.

Bolaga kattalar qanday munosabatda bo'lsalar unga mos holda odob-axloq normalari tarkib topib va shakllanib boradi.

Axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismlari sifatida burch, vijdon, nomus kabi ma'naviyatning asosiy tushunchalari va asosini tashkil etuvchi fazilatlar ro'yobga chiqadi va bolaning kundalik hayotida namoyon bo'ladi.

Kichik yoshdagi o'quvchilarga kattalar tomonidan bugungi kun quvonchini idrok etish jarayonida ertaning bugundanda yaxshi bo'lishiga ishonishlariga o'rgatish lozim. Bugungi hur, ozod, obod kunlarni yaratilishiga sababchi bo'lganlarga qalbimda minnatdorlik tuyg'usi barq uradi. SHular natijasida o'tmishni, tarixni o'rganishga qiziqish hosil bo'ladi. Prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek "Ma'naviyat o'z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushunib etishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi".

O'zbek oilasining har bir vakili nafaqat tug'ushganlariga, do'st- birodarlariga, tanishlariga, xatto: "etti yot begonalarga" ham samimiy munosabatda bo'ladi.

O'zbekistonda yuzlab millat vakillarining inoq-totuv yashashlari buning yorqin misolidir. Bir oilada bir necha millat vakillarining qon-qarindosh bo'lib yashayotgani sir emas. Bu xalqimizning baynalminalchi-ligini belgisidir. Xalqlar va millatlar o'rtasidagi do'stlik buyuk bobokolonlarimizning asarlarida takror va takror bayon etilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga odob qoidalarini o'rgatish, kelajakda insonlar orasida, hayotda o'z o'rnini topish uchun eng zarur shart ekanligini anglatish lozim. SHuning uchun ham xalqimiz: "Odobli bola elga manzur", "Odob kishining zebu-ziynati", - deb bejizga aytmaganlar.

Odob inson uchun zarur fazilat ekanligini boshlang'ich sinf o'quvchilari darsliklardagi ertaklar rivoyat va afsonalardagi ijobiy va salbiy obrazlarni o'zaro taqqoslab, o'z fikri va aql-zakovati, qobiliyati bilan his qiladi, uning hayotiy zarurat ekanligini ich-ichidan tushunib etadi.

O'quvchilar odob qoidalarni bajarishni kimdandir qo'rqanidan, uyalganidan emas, balki hayotiy ehtiyoj va turmush tarzi sifatida qarab unga doim rioya qilish zarurligini anglashlari lozim.

Odob qoidalarini yoshlikdan o'rganib, unga qat'iy rioya qilgan bolalar va yoshlar keyinchalik o'z hayoti yo'llarini shu mash'al yordamida yorug' quradilar, yorqin kelajak sari adashmasdan boradilar. Bu haqda bobomiz A.Navoiy o'zlarining "Mahbub ul-qulub" asarida shunday deganlar:

"Odob-kichik yoshlarni kattalar duosiga sazovor etadi; yoshlar u duo barakasidan umrbod baxramand bo'ladilar. Odob-ulug'lar ko'nglida yoshlarga mehr uyg'otadi va odobli yoshga bo'lgan muhabbat ko'ngilda abadiy qoladi. Yoshlarni ko'zga ulug' qilib ko'rsatadigan fe'l-atvori odobdir. Odoblilarning yurish-turishida xalq ulug'vorlik ko'radi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilari odob normalarini ko'proq ota-ona va muallimlaridan oladilar.

Muallimlarining, ota-onalarining va o'zidan kattalarning odob to'g'risidagi nasihatlarini jon dildan qabul qiluvchi, ulug'larning yaxshi fazilatlaridan ibrat oluvchi bola, o'smir albatta odobli bo'lib ulg'ayadi.

Bizga ma'lumki boshlang'ich sinflarda "Odobnoma" fani o'qitiladi. Bu fan o'quvchilarni milliy va umuminsoniy ruhda tarbiyalanishiga, unda o'quvchilar axloqiy tarbiyani hikoya, she'rlar, maqollar, rivoyatlar, hadislar orqali yanada boyitib, rivojlantirib boriladi. Masalan, 3-sinf "Odobnoma" darsligida "Hadisi marif-odob-axloq manbayi" bo'lishida odobga oid quyidagi hadislar keltirilgan.

"Tangri saxiydir, saxiylarni do'st tutadi. Axloqi oddiy kishilarni yoqtirib, axloqsizlarni yoqtirmaydi".

"Insonlarga berilgan fazilatlarining eng yaxshisi axloqdir", "Vatanni sevmok

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

iymondandir" kabi juda ko'plab axloqqa ijobiy ta'sir etuvchi hadis namunalari mavjud.

Xalqimiz intizomli, sabr-qanoatli, ochiq ko'ngil, bag'ri keng, mehnatsevar, fidoiy, mard, jasur va botir farzandlarni tarbiyalab, voyaga etkazgan. Shu bilan jahon xalqlari ma'naviy dunyosining boyishiga salmoqli hissa qo'shgan deb aytsak aslo xato qilmagan bo'lamiz.

Axloqiy tarbiya haqida so'z yuritganda dinning ta'sirini, salmog'ini ta'kidlash o'rinlidir. Umumiy ta'lim maktablarimiz dunyoviy xarakterga ega bo'lsada, yoshlarning tarbiyasiga diniy ta'limotlar ta'sir etmasdan qolmaydi. Ota ona jamiyatchilik, bola yashayotgan ijtimoiy muhitning ta'siri ostida diniy tushunchalar egallab boriladi. Ularga kundalik hayot tarzida amal qilinadi.

Dars o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy shakli ekanligi pedagogika fanida to'la ilmiy asoslangan. Ulug' chex pedagogi Yan Amos Komenskiy 1630-yillarda "Sinf – dars tizimi"ning nazariy asoslarini yaratgan. O'sha davrdayoq maktab amaliyotida sinab ko'rilgan. Bu tizim butun dunyo bo'ylab yoyildi. Ammo uning keng ko'lamda tatbiq etilishi XX asrning boshlariga kelib amalga oshdi. Chunki, bu davrga kelib, dunyoning juda ko'p joylarida ta'lim tizimida demokratik tamoyillarga amal qilish, keskin o'zgarish va islohotlarning ro'yobga chiqishi sinf-dars tizimini faollashtirgan edi.

Adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent.2008.
2. To'xliyev B. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari – Toshkent.: 1991.
3. Jo'rayev Sh. Abu ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida ahloq masalasi va uning bugungi kundagi ahamiyati. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volue 1. 2021.p.14
4. O'.Ro'ziboyeva. Barkamol avlodni tarbiyalashda xalq og'zaki ijodidan foydalanish. "O'zbekiston tarixining o'qitishning dolzarb muammolari. - Guliston,2010.184-b.

**BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATI TUSHUNCHASINING
MAZMUNI VA UMUMIY O'RTA TA'LIMDAGI MOHIYATI**
Achilova Aybeka Turdibekovna

GulDU 2 kurs magistranti

Annotatsiya. Hozirgi globallashuv jarayonida yoshlar ta'limi va tarbiyasi masalasi ta'lim soxasining ustuvor yo'nalishi bo'lib, ta'lim sifatini ta'rifi bo'yicha doimiy muhokamalar kuzatilmogda, bunda asosiy urg'u ta'lim oluvchilarni o'qishdagi erishgan yutuqlari, tegishli muassasalarning faoliyati, hamda ta'lim xizmatlarini yetkazib berish sifati kabi masalalarga qaratilmogda. Sifat tamoyili nafaqat umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish, balki ilmiy bilimlarga asoslangan farovon jamiyat qurish sharoitida tegishli yutuqlarga asoslangan oliy ta'limni takomillashtirishda ham yetakchi hisoblanadi. Ushbu maqolada maktab ta'limida sifat tushunchasining mazmuni, mohiyati va bu tushuncha borasida ilmiy tadqiqotchilarning qarashlariga tahliliy yondashilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiylashuv mexanizmlari, ta'lim sifati, xususiy xarajatlar, ta'lim xizmatlari, iste'molchi, ta'lim dasturlari.

Abstract. In the current process of globalization, the issue of education and upbringing of young people is a priority in the field of education, and there are constant discussions on the definition of the quality of education, where the main emphasis is on the educational achievements of students, the activities of relevant institutions, and educational services. focusing on issues such as quality of delivery. The principle of quality is the leader not only in improving general secondary education, but also in improving higher education based on relevant achievements in the conditions of building a prosperous society based on scientific knowledge. This article presents an analytical approach to the content and essence of the concept of quality in school education and the views of scientific researchers regarding this concept.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Key words: primary education, socialization mechanisms, quality of education, private costs, educational services, consumer, educational programs.

Bugungi kundagi ilmiy-pedagogik tadqiqotlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifatining nazariy-metodologik asosini tashkil etuvchi asosiy tushunchalarga e'tiborni kuchaytirish dolzarb va muhim hisoblanadi. Xususan, o'rganilayotgan muammo bo'yicha uslubiyotchi va nazariyachilarning asosiy yondashuvlarini umumlashtirib, ta'lim, ta'lim sifati tushunchalarining ma'nolarini, jumladan maktab ta'limini aniqlab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, ta'lim tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Ushbu atamani ishlatishning barqarorligi va davomiyligi uchun hanuzgacha uning ma'nosi jiddiy ilmiy tahlil asos va tushunishni talab qiladi. Ushbu nuqtayi nazardan, U.Sh.Begimqulov, Y.U.Ismadiyarov, U.I.Inoyatov, M.M.Potashnik, N.S.Lansova va boshqalarning fikrlariga ko'ra, ta'lim – bu insoniyat taraqqiyotining asosi, mamlakat ichki siyosatining ustuvor tarmog'i hisoblanadi. Shuningdek, mualliflar ta'lim deganda odatda quyidagilar tushunilishini ta'kidlashmoqda: - ijtimoiy yetuklikka va individual o'sishda o'quvchi shaxsining xulq-atvori, qobiliyatlarini takomillashtirish natijasi va jarayoni; - jamiyatda ijtimoiylashuv mexanizmlarini, hayotiy va kasbiy mahorat hamda ko'nikmalarni qo'lga kiritish, bilimlarni tizimlashtirish va o'zlashtirish jarayoni; insonni hayot va mehnatga tayyorlashda jamiyat va davlatning muhim ijtimoiy vazifasi.[1]

Ta'lim siyosatini ishlab chiqishdagi muzokaralarda sifat konsepsiyasi asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu tendensiya bir qator sabablar bilan bog'liqdir. Bunda eng asosiylaridan biri aholini ta'lim uchun sarf bo'ladigan umumiy xarajatlarni ortishidan bezovta bo'lishidir. Sifatga bo'lgan qiziqishning ortib borishiga bo'lgan ikkinchi sabab, ta'lim tiziminin kengayib borishi bilan bog'liqdir. Ta'lim oluvchilar sonini keskin ko'payishi, bilimlar sohasini kengayib borishi, muassasalar tarmog'ining ortishi - bularni barchasi ta'limga sarf qilinadigan umumiy va xususiy xarajatlarni samaradorligi yuzasidan munozaralarni kuchaytirmoqda.[2]

Ta'lim nuqtayi nazaridan qaralganda, sifat unchalik qiyin bo'lmagan kategoriya deb qaraladi. K.S.Fishenkoning ta'kidlashicha, bugungi kunda ta'lim sifati har bir davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur sharoitlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda, xalqaro hamjamiyatni yoshlarning hayotiy ko'nikmalarini egallashi, zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli kirishi va gender tengligiga erishishni aks ettiruvchi sifatli ta'lim masalalari tashvishlantirmoqda. Ta'lim sifati pedagogik kategoriya doirasida maorifga qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishish darajasini tavsiflaydi. U o'quvchilar vakolatlarini rivojlanishini ta'minlovchi o'quv muassasa ta'lim faoliyatidagi turli jihatlarni tavsiflovchi tegishli ko'rsatkichlar jamlanmasi orqali aniqlanadi: - ta'lim mohiyati; - o'qitishning shakllari va usullari; - moddiy-texnik baza; - kadrlar tarkibi, salohiyati va boshqalar..N.Fominning fikriga ko'ra, o'quv jarayonining sifati ta'lim muvaffaqiyati tushunchasi bilan uzluksiz aloqadordir va u o'quvchining har doim ham mos kelmaydigan o'qish maqsadlarini ifodalovchi shaxsiy sifat va xususiyatlari o'zgarishlari bilan tavsiflanadi. Bunda, amaliyotda har qanday ta'lim o'quvchi shaxsini shakllanishida doimo u yoki bu o'zgarishlarni amalga oshiradi. Ta'limdagi muvaffaqiyat tushunchasi ostida, muallif o'quvchilar tomonidan «moslashtirilgan ijtimoiy tajriba»ni o'zlashtirilishini aks ettiruvchi o'quv jarayoni natijasi tushunilishini taklif qiladi. Bunda u o'zining nuqtai nazarini tushuntirgan holda, ta'limning 3 ta asosiy tarkibiy qismiga ishora qiladi: - bilim olish faoliyatidagi tajribasi; - hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi; - ijodiy faoliyat tajribasi.

Hozirgi kunda, o'quv jarayonining sifatini tizimli nazorat qilish butun o'quv jarayonini boshqarishdagi muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Yagona uslub bo'yicha maxsus kuzatuvlarsiz pedagoglarning boshqa hamkasblariga nisbatan harakatlarini, hamda har bir o'quvchining tegishli bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirganliklarini aniq istiqbolini belgilash yetarlicha murakkab hisoblanadi. Shunday qilib, yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, zamonaviy sharoitda O'zbekiston Respublikasida maktab ta'lim tizimini takomillashtirishda sifat kategoriya hisoblanadi, bunda qo'yilgan vazifalar istiqbolini oldindan belgilash va ularni

bajarish samaradorligini aniqlashni shakllantirish maqsadga muvofiqdir degan xulosaga kelish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Begimqulov U.Sh. va boshqalar. Pedagogikta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. - Toshkent: Fan, 2011. - 232 b.

2. Bolotov V.A. Оценка качества образования. Ретроспективы и перспективы. // Maktab boshqarmasi - 2012. - №5. 9-11 b.

3. Inoyatov U.I. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiyasi. - Tashkent: «ISSPO», 2003. - 330 b.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHILARNING HAMKORLIGINING AHAMIYATI

Achilova Aybeka Turdibekovna

GulDU 2 kurs magistranti

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim o'qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma'lumotlar va manbalar keltirib o'tilgan. Maqolada berilgan ma'lumotlar asosida o'qituvchilar va ota-onalar o'zilar uchun kerakli tavsiyalarni olishlari mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Аннотация: В этой статье представлена необходимая информация и ресурсы об обязанностях учителей, которые следует использовать для развития творческих навыков у учащихся начальной школы. На основании информации, представленной в статье, учителя и родители могут получить необходимую им консультацию.

Ключевые слова: образование, методика, мышление, творчество, характер, упражнение, мышление, творчество, мышление, свобода.

Annotation: This article provides the necessary information and resources on teacher responsibilities that should be used to develop creative skills in primary school students. Based on the information provided in the article, teachers and parents can get the advice they need.

Keywords: education, methodology, thinking, creativity, character, exercise, thinking, creativity, thinking, freedom.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri o'qituvchi-o'quvchilar hamkorligi ekanligiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo'lib, o'qituvchi va o'quvchilarning teng munosabatlaridan tashkil topadi. Bu jarayonga rahbarlik qiluvchi o'qituvchi ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etilishi, ta'lim maqsadlarining to'g'ri amalga oshirilishi va ta'lim natijalari uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Ammo bu, ta'lim jarayoni o'qituvchining to'liq hukmronligi ostida amalga oshadigan jarayon, degan noto'g'ri fikrning tug'ilishiga asos bo'la olmaydi. Hozirgi davr talabi ham kimnidir bo'ysundirish orqali emas, balki hamkorlik munosabati yordamida ijobiy natijaga erishishdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishga oid mexanizmga bo'lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmash lozim. Bizningcha, o'quv vaziyati ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligi;

- o'quvchilarning o'zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o'quv harakatlariga aylanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Natijada, o'qituvchi bilan o'quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi.

Materiallar tahlilining ko'rsatishicha, mantiqiy topshiriqlar hamkorlikda bajarilgandagina bilimlarni o'zlashtirish mahsuldor bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'limning shunday tashkil etilishini hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat vaziyati, deb atash qabul qilingan. Pedagogik adabiyotlar tahlili va ijodiy tajribalarimiz natijalariga ko'ra hamkorlikdagi mahsuldor o'quv faoliyati vaziyatini tashkil qilishning 2 asosiy tamoyilini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir:

1. Ta'limda mazmunning izchilligi tamoyili. Unga ko'ra shaxs o'z faoliyatini muayyan maqsad asosida tashkil qilishida mazkur faoliyatning uzluksiz shakllanishi ko'zga tashlanadi.

2. O'qituvchi-o'quvchilar hamkorligining mustaqil ijodiy faoliyat bilan bog'liqligi tamoyili.

O'quv jarayonida o'quvchilar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning ta'limga qay darajada ixlos qo'yishi o'qituvchining mana shu hamkorlikni yarata bilish mahoratiga bog'liq. O'qituvchi bilan o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi muhitning to'g'ri uyushtirilishi o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, ularni butun kuch va g'ayratini sarflashga undaydi. Bu o'zaro muloqotning shunday bir shaklidirki, bunda o'quvchi o'zini pedagogik ta'lim obyekti deb emas, balki mustaqil va erkin harakat qiluvchi shaxs deb biladi. O'qituvchining o'rganilayotgan fan bo'yicha qaysidir bir ma'lumotga aniqlik kiritish paytida o'quvchilarga yordam so'rayotganday murojaat qilishi hamkorlik faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. O'quvchilarni o'rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o'qish-o'qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishninggina sharti bo'lib qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim shartidir. O'quvchi o'qitish va tarbiyalash jarayonining o'zidayoq bilim va tarbiya oluvchi shaxsga aylanadi. Sh.A.Amonashvili ta'lim jarayonida o'quvchi bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish lozimligini ta'kidlab, shunday deydi: «O'quvchining o'quv-biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o'quv material va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta'lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko'ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo'lgan muhitda o'quvchi o'quv topshiriqlarini oson o'zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko'rgan o'quvchi yanada murakkab bo'lgan o'quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi».

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.

2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: "O'zbekiston", 2016 yil, 56 bet.

Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015,40 bet

Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

Jo'rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta'limga asoslangan o'quv-metodik qo'llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISHNING INTERFAOL METODLARI

Xudayberdieva Nargiza Mirkomil qizi

Annotatsiya. Ushbu tezisda interfaol o'qitish metodlarining asosiy ma'no va mohiyati, uning ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishdagi o'zni asoslab berilgan. Interfaol metodlarning sxematik ifodasi va tarkibiy qismlari, ularni ta'lim jarayonida qo'llashning maqsad va vazifalari, samarali vosita va yo'llari ochib berilgan.

Abstract. The given thesis justifies the main meaning of interactive teaching methods, its role in increasing the quality and efficiency of education in the comprehensive development of students. Schematic representation and components of interactive methods, goals and tasks of their use in the educational process, effective tools and ways are revealed.

Kalit so'zlar: o'qitishning interfaol metodlari, uning sxematik ifodasi, asosiy tarkibiy qismlari (interfaol ta'lim, loyihali metod, muammoli metod, rolli o'yinga asoslangan metod, kreativ metod, evristik metod, ta'limda AKT), samarali vosita va yo'llari, ta'lim sifati va samaradorligiga erishish, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv-tarbiya jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishish, uni xalqaro ta'lim standarti talablari darajasiga olib chiqish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Bunday maqsadga erishish uchun o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish, ta'lim jarayoniga o'qitishning zamonaviy va interfaol metodlarini tatbiq etish hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Interfaol metodlar – shunday metodlarki, u o'quvchilarning o'zaro muloqat va o'zaro ta'siridagi dars jarayonini amalga oshiruvchi usuldir. [1]

"Interaktiv" so'zi ingliz tilidan olingan "Interakt", ya'ni "Inter" – o'zaro, "akt" – harakat, ta'sir, faollik ma'nolarini beradi.

Interfaol usullardagi darslar o'quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni o'zaro faollikda hal etishga, o'z fikrini erkin bayon etishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar echimini topishga, hamkorlik, hamjixatlikda ish yuritishga, fikrni mantiqan yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. [2]

Interfaol metodlarda ish yuritish, an'anaviy usullardan voz kechish degani emas. Balki ta'lim mazmunini o'zaro faollikda hal eta olish demakdir.

Quyida interfaol ta'lim tizimini sxematik tarzda keltiramiz:

Hozirda yangi metodlarni yoki innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish haqida gap borganda interfaol usullarining o'quv jarayoniga qo'llanilishi tushuniladi. Interfaollik bu o'zaro ikki kishi faolligi, ya'ni o'quv-biluv jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o'quvchi-o'qituvchining o'zaro muloqati asosida kechadi.

Interfaollik – o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, u o'quvchi va o'qituvchi muloqatlarida sodir bo'ladi.

Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o'zining intellektual salohiyatini,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

imkoniyatlarini namoyon etadi va o'quv sifati va samaradorligini oshiradi. [3]

Interfaollik asosida o'tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmaydi, ya'ni ular ko'rgan, bilgan, o'ylagan fikrlarini ochiq-oydin bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'quvchilarning har bir bildirgan fikrlari, u to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishidan qat'i nazar, tanqid qilinmaydi.

O'quvchilar hamkorlik, hamijodkorlikda ishlashda mavzu mazmunini bilish va o'zlashtirishda o'zlarining shaxsiy xissalarini qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar. O'zaro bilimlar, g'oyalar, fikrlarni almashish jarayoni sodir bo'ladi.

Bunday holatlar o'zaro samimiyligni ta'minlaydi, yangi bilimlarni olish, o'zlashtirishga havas ortadi.

Dars jarayonida bir-birlarini qo'llab-quvvatlash, o'zaro samimiy, do'stona munosabatlar vujudga keladi. Bu muhitni yaratilishi juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Dialog asosida kechgan jarayonlarda o'quvchi tanqidiy fikrlashga, murakkab masalalarni ham tahlil asosda echimini topishga, shunga yarasha axborotni izlash, ayrim alternativ fikrlarni o'zaro muzokaralarda erkin bayon qilishga o'rganadi va shunday ko'nikmalar shakllanib boradi. [4]

Interfaol darslarni tashkil etishda o'quv jarayonida yakka tartibda, juft bo'lib ishlash, guruhlarda ishlash, izlanishga asoslangan loyihalar, rolli o'yinlar, hujjat bilan ishlash, axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlashlardan foydalanish mumkin.

Interfaol usullar nimalarni o'z ichiga oladi? Hozirgi kunda mamlakatimiz metodistlari, trenerlari, amaliyotchi o'qituvchilari turli shakllar taklif etmoqda va amaliyotda qo'llamoqda. Ulardan: juftlikda ishlash; korusel; kichik guruhlarda ishlash; akvarium; tugallanmagan gaplar; aqliy hujum; broun harakati; daraxt echimi; o'z nomimdan so'zlayman; rolli o'yinlar; press metod; o'z pozitsiyasini egallash; munozara; debatlar; katta davra va boshqalar. [5]

Yuqoridagi turli shakllardan foydalanishda, o'quvchilarni shu jarayonda ishlashga tayyorlab, ularni ko'nikma va malakalarga ega bo'lgan hollarda qo'llanilsa, kutilgan natijalarni olish mumkin.

Umuman yuqorida keltirilgan biror formada ish yuritish, darsni tashkil etish uchun har bir mashg'ulotning konsepsiyasining yaratilishi, shu asosda uning ketma-ketligi, reklamenti, ish tartibi, maqsad, vazifalar, kutilayotgan natijalar oldindan belgilab olinishi va bundan o'quvchilar boxabar etilishi kerak.

Interfaol metodda o'qitish muhiti tashkil etiladi, qulay ijodiy sharoit, namunali tashkil etilgan o'qitish muhiti yaratiladi:

- o'qish va tadqiqotlarga ko'maklashiladi;
- turli tadqiqotlar olib borish uchun materiallar taxt qilib qo'yiladi;
- ijodkorlik qobiliyatlar rag'batlantirib boriladi;
- ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi;
- fikrlar va axborotlar almashinuviga imkon yaratadi;
- nutqiy rivojlanishni rag'batlantiradi;
- ma'lumotlarni mustaqil olish ko'nikmalari shakllanadi;
- uzluksiz ta'lim olish ko'nikmalari rivojlantiriladi;
- turli usullar bilan ma'lumotlar olish uchun resurslarni o'z ichiga oladi;

ma'lumotnomalar, lug'utlar, ensiklopediyalar, geografik xaritalar, kompyuter, tajriba o'tkazish uchun turli asboblarni, materiallar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. O'quv materialining mazmuni, nimaga o'rgatilishi, tahlili, motivatsiyasi, o'qituvchi, o'quvchilarni ketma-ketlikdagi harakatlari ko'zda tutiladi.

Adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J.G'. Yangi pedagogik texnologiya yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. – T., 1999
2. Ergashev R. N. va boshq. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T., 2021
3. Окан В. Введение в общую дидактику. – М., Высшая школа, 1990. С. -382.

4. Подласий И.П. Педагогика. Новый курс. В 2-х кн. кн. 1. – М., Владос, 1999.
5. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений. Под ред. М.М.Поташника. - М., Новая школа, 1994. С. - 64.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINING SHAXMAT O'YIN VOSITASI SIFATIDA

Xoliqov Umidjon Qo'chqarovich

Xoliqova Sayyora Qo'chqarovna

Annotatsiya: Maktab yoshidagi bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish, shaxsning har tomonlama rivojlanishi, jamiyat va ta'lim muhitida yanada muvaffaqiyatli moslashishi uchun katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Bolalarni intellektual rivojlanishda yuqori ko'rsatkichlarga erishishida, shaxmatning o'rni beqiyosdir. Ushbu maqolada shu haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: reproduktiv, intellekt, analitik, sintetik, XXI asr, boshlang'ich sinf, piyoda, ot, fil, ruh, farzin, shoh.

Mamlakatimizda inson, uning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi izchil islohotlar natijasida umumta'lim maktablari o'quv jarayonida o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va shaxsiy sifatlarni shakllantirish omillari keng tatbiq etish imkoniyatlarini oshirmoqda. Shuningdek, shaxmat o'rgatish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarning intellektual rivojlanishi texnologiyalari tarkibini kengaytirish zarurati mavjud.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 14 yanvardagi "Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroridan ham bilishimiz mumkinki, jamiyat uzoq vaqtdan beri maktab bolalarini erkin fikrlashga o'rgatish yo'lini izlaydi. Shu bilan birga, ta'lim standartlariga kiritilgan ma'lumotlarning miqdori doimiy ravishda o'sib bormoqda va o'rganish uchun soatlar soni kamaymoqda. Intellektning turli xil ta'riflari mavjud. Akademik N.N.Moiseev "Intellekt bu, eng avvalo, maqsadni belgilash, resurslarni rejalashtirish va maqsadga erishish strategiyasini qurishdir", deb ta'kidlagan. Va bu shaxmat o'yinining algoritmidir!

Shaxmat o'ynab, bola "ongida" o'z harakatlarini aqliy ravishda rejalashtiradi, harakatlar va ularning oqibatlarini o'ylab topadi. Shaxmat o'yinining har bir bosqichida pozitsiya baholanadi, bola o'ylaydi, psixologlar tili bilan aytganda, davom etayotgan jarayon tahlil deb ataladi, bu intellektual faoliyatning eng muhim usuli hisoblanadi. Olingan xulosalar asosida yosh shaxmatchi o'yin rejasini tuzadi va uni amalga oshirishga kirishadi, sintezdan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Raqib tuzatishlar kiritadi, ya'ni hamma narsani butunlay o'zgartiradigan o'zining oldindan aytib bo'lmaydigan harakatini qiladi va siz vaziyatni qayta tahlil qilishingiz, rejangizni o'zgartirishingiz kerak va bularning barchasi kuzatuvchilar tomonidan sezilmasdan sodir bo'ladi, ya'ni ichki rejada. Tafakkurning analitik - sintetik faoliyati deb ataladigan narsa sodir bo'ladi, ongda harakat mexanizmi asta-sekin va doimiy ravishda shakllanadi.

Olimlarning ta'kidlashicha, ongdagi harakat mexanizmi 6-12 yoshda shakllanadi va aynan shu yoshda "bola aqli bo'ladimi yoki yo'qmi, uning intellektual imkoniyatlari bunga bog'liq. N. G. Alekseev shaxmat bu mexanizmni to'g'ri shakllantirish uchun deyarli ideal model degan xulosaga keldi. O'qituvchilar e'tiroz bildirishi mumkin: birinchi sinfda kim qanday o'rganishi aniq. Va bu erda shaxmat yordamga kelishi mumkin edi. Agar ular asosiy turda qatnashgan bo'lsa, sinf ba'zi fanlarni o'rganish uchun yarmiga bo'lingan, keyin organik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

shikastlanishlari, kasalliklari bo'lmagan bolalar uchun shaxmat kuchli katalizatoridir. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bola qisqa vaqt ichida tengdoshlarini quvib etadi va ortda qoladi. Kichik maktab o'quvchilarining rivojlanishi nuqtai nazaridan, bu alohida ahamiyatga ega bo'lgan shaxmat o'yini emas, balki shaxmat asoslarini bolalar uchun qulay shakllarda o'rgatishning puxta o'ylangan jarayonidir. Shaxmat o'ynashni o'rganishning o'zi maqsad emas. Shaxmatni tarbiya vositasi sifatida qo'llashgina qadimgi o'yinga xos bo'lgan ulkan pedagogik salohiyatdan to'laqonli foydalanish imkonini beradi. Va shu nuqtai nazardan, shaxmatni asta-sekin murakkab ko'ngilochar rivojlantiruvchi vazifalar va didaktik o'yinlarga aylanib borayotgan aniq tuzilgan tizim sifatida qarash kerak. Shuning uchun, dono o'yinni o'rganishni iloji boricha tezroq boshlash maqsadga muvofiqdir, lekin albatta bola uchun mavjud bo'lgan darajada. An'anaga ko'ra, dono o'yin odatda fan, san'at va sport uchligi sifatida qabul qilinadi. Ko'pgina mamlakatlarda shaxmat maktabgacha va maktab o'quv dasturlariga asosiy yoki qo'shimcha fan sifatida kiritilgan, chunki u mazmunli o'qish, mazmunli yozish, mustaqil qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Hozir shaxmat ijtimoiy sohaga moslashtirilmoqda. Jamiyat shaxmatning amaliy ijod shakliga aylanishini kutmoqda, unda mustaqil qarorlar qabul qilish, tahlil qilish ko'nikmalari, ongda harakat mexanizmi ko'nikmalari amalda qo'llaniladi – inson zamonaviy yuqori sharoitda foydalanishi kerak bo'lgan barcha narsa-texnologik dunyo, u erda, majoziy aytganda, kompyuter bilan yakkama-yakka. Bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qiladi: kognitiv, tarbiyaviy, estetik, jismoniy, tuzatuvchi.

Maqsadi: boshlang'ich sinf o'quvchilarini "ongda harakat qilish" qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan sinfdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'ynashga o'rgatish bo'yicha ishlarni tashkil etish.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish kerak :

- 1) kichik yoshdagi o'quvchilarni shaxmat o'ynashga o'rgatish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish: darslarni o'tkazish uchun moddiy-texnik bazani yaratish; didaktik materialni ishlab chiqish;
- 2) kichik yoshdagi o'quvchilarga shaxmatni o'rgatishning yangi, samarali texnologiyalarini joriy etishni tashkil etish;

Boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarning shaxmat o'yinini o'rgatishda hamrohligini tashkil etish quyidagi modelga asoslanadi:

- 1) Qo'shimcha ta'lim o'qituvchisi: boshlang'ich sinf o'quvchilarini shaxmat o'ynashga o'rgatish uchun bevosita o'quv faoliyatini olib borish. Moddiy-texnika bazasini darsliklar, o'quv qo'llanmalar va materiallar bilan jihozlash; kichik yoshdagi o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish diagnostikasi; talabalarning ota-onalari bilan o'zaro hamkorlik (maslahatlar, seminarlar, master-klasslar, ota-onalar yig'ilishlari va boshqalar). Dastur va kalendar-tematik rejalarni yozish; shaxmat bo'yicha turnirlarni tashkil etish va o'tkazish; bolalarning tanlovlar va ilmiy-amaliy konferentsiyalarda ishtirok etishini tashkil etish, turli darajadagi

(shahar, shahar, viloyat, respublika va xalqaro) ish tajribasini ommaviy axborot vositalarida tarqatish.

- 2) O'quvchilarning ota-onalari (qonuniy vakillari): o'qituvchilar bilan aloqalarni axborot bilan ta'minlash va ularga shaxmat ta'limida har bir bolaning namoyon bo'lishi to'g'risida umumiy ma'lumot berish masalalarini muhokama qilish to'g'risida.

Boshqa oila a'zolari (buvilar, bobolar va boshqalar) bilan birgalikdagi faoliyatda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bolalar uchun shaxmat ta'limi mazmunini aniqlash bo'yicha ishlarni olib borish. Fanni rivojlantiruvchi muhitni to'ldirishda yordam ko'rsatish, bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish uchun uslubiy va didaktik materiallarni tayyorlash va o'zlashtirish, bolalarni turnirlarda qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

- 3) O'qituvchi-psixolog: o'quvchilar va ota-onalarni psixologik qo'llab-quvvatlashni tashkil

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

etish; o'quvchilar bilan rivojlantiruvchi va tuzatish ishlari. O'qituvchilar va ota-onalar uchun psixologik maslahat, o'quvchilarning mantiqiy rivojlanishining psixologik diagnostikasi, ota-onalarning psixologik tarbiyasi.

4) Sinf rahbarlari: shaxmat va shaxmatchilar bilan shug'ullanmaydigan o'quvchilarning intellektual rivojlanishini qiyosiy diagnostika qilish maqsadida tadbirlar o'tkazish, butun sinfni psixologik testdan o'tkazishni tashkil etish; loyiha rahbari ko'magida o'quvchilar bilan shaxmat ta'limi bo'yicha ilmiy loyihalarni tayyorlash, bolalar va ota-onalar bilan mashg'ulotlarning xulosalarini ishlab chiqish.

Bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish shakllari va usullari

Ta'limning asosiy shakli - o'yin.

Ta'limning asosiy usullari - amaliy, og'zaki va vizual.

Biz shaxmat o'ynashni o'yin bilan o'rganishni boshlaymiz, lekin shaxmat bilan emas, balki shaxmat donalarini bilish bilan. O'yinga qismlarning kiritilishi asta-sekin sodir bo'ladi – piyoda, ot, fil, ruh, farzin, shoh. Shaxmatni "qismlarda" o'rganishning o'yin usulining ta'siri katta. Asosiysi, bu o'yinlarning barchasi bema'lol o'tadi, bola unga o'rgatilayotganini sezmasligi kerak.

O'yinda bolalarga yordam berish tajovuzkor emas, xushmuomala bo'lishi kerak. Bolalarni shaxmat o'ynashga o'rgatish jarayonida ularda qiyinchiliklarni engib o'tish odatini shakllantirish juda muhim. Shuning uchun sinflar didaktik tamoyillarga muvofiq tuzilishi kerak: oddiydan murakkabga, osondan qiyinga, ma'lumdan noma'lumga. Vaqti-vaqti bilan mashg'ulotlarga o'yin-kulgi va yangilik elementlari kiritilishi kerak.

Maktab o'quvchilarini shaxmat o'ynashga o'rgatishda bolalarning idrok xususiyatlarini hisobga olish kerak. Agar sezgi apparati to'liq ishtirok etsa, bola charchamaydi va uning qiziqishi so'nmaydi. Buning uchun biz standart shaxmat taxtasi va shaxmat donalaridan foydalanamiz, ularni his qilish, tartibga solish va individual o'ynashni o'rganish mumkin.

Frontal o'qitish usuli magnit doska, interfaol doskadan foydalanganda qo'llaniladi. Interfaol doskaning xususiyatlari uning sensorli texnologiyalari bo'lib, ular qo'shimcha maxsus qurilmalarsiz doska bilan istalgan ob'ekt, jumladan barmoq bilan ishlash imkonini beradi.

Psixologlar mashg'ulotlarda insonning barcha asosiy hissiy tizimlaridan foydalanishni tavsiya qiladilar - vizual, eshitish va kinestetik (tana).

Ikkinchisi alohida ahamiyatga ega, u bilan vosita xotirasi kabi hodisa va ko'nikmalarni avtomatizmga etkazish qobiliyati, ya'ni ongsiz darajaga o'tish bilan bog'liq.

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish sinflarni diversifikatsiya qilish imkonini beradi. "Dinozavrlar shaxmat o'rgatadi", "Shaxmat ta'limi", "Shaxmat maktabi" kompyuter o'yinlaridan foydalanamiz. Darslarni o'tkazish uchun quyidagi didaktik o'yin vazifalari eng samarali hisoblanadi: "Sehrli sumka"; "Taqiqlangan raqam"; "Qanday keng tarqalgan?"; "Katta va kichik", "Sholg'om".

Xulosa.

Empirik tarzda, shaxmatni faol o'ynaydigan bolalarda intellektual reaksiya tezligi o'ynamaydigan bolalarga qaraganda 40% yuqori ekanligi aniqlandi. Shaxmat o'yini bolaga ijodiy zavq bag'ishlaydi, uning ma'naviy olamini boyitadi. Kattalardan bolalarga o'tib, ajoyib o'yin ta'lim va tarbiya vositasiga aylandi va ko'zga tashlanmaydigan, qiziqarli va hayajonli. Eksperimental tadqiqotlar amaliyotchilarning xulosalari bilan

qo'shiladi: shaxmat o'yini maktabning pedagogik jarayonida ma'lum o'rin egallashi mumkin, chunki u maktab o'quvchilarini mantiqiy fikrlashga, eslashga, taqqoslashga, yakuniy natijani kutishga, o'z faoliyatini rejalashtirishga, fikrlashni intizomga o'rgatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 14 yanvardagi Shaxmatni yanada rivojlantirish va ommaviylashtirish hamda shaxmatchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4954-son qarori.
2. Tarasova O.V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya logicheskoy kulturo' mladshix shkolnikov sredstvami shaxmatnoy deyatelnosti, Dis. ... kand. ped. nauk. - Kazan, 2005. 209 s.
3. Fesenko T.K. Boshlang'ich maktabda "Shaxmat" o'quv intizomi. Loyiha-kontseptsioning ilmiy va amaliy asoslanishi.- Obninsk: "Ma'naviy Uyg'onish" o'quv-uslubiy birlashmasi, 2010 y .
4. Suxin I.G. Maktabda "Shaxmat" fani tafakkurni rivojlantirish vositasi sifatida. - Germaniya: LAP Lambert akademik nashriyot . 2012 yil G'.- 280c G'
5. Grishin V., Ilyin E. Shaxmat alifbosi. - M .: Bolalar adabiyoti, 1980.Zak V., Dlugolenskiy Y. Men shaxmat o'ynayman. - L .: Bolalar adabiyoti, 1985 yil.

TA'LIMDA KLASTERLARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI
Babayev Alisher Odilovich

Аннотации

В статье научно обоснована эффективность использования кластеров на уроках для студентов специальности «Физическая культура» в высших учебных заведениях. Кроме того, особое внимание уделяется современным методам обучения, популярным сегодня в мире, и условиям их применения.

Annotation

The article is scientifically based on the effectiveness of the use of clusters in the lessons for students majoring in "Physical Culture" in higher education. In addition, special attention is paid to the modern methods of teaching, which are popular in the world today, and the conditions of their application.

Kalit so'zlar: oliy o'quv yurti, o'rtachadan yuqori, bilim, qobiliyat, ob'ekt, psixologik, pedagogik, pedagogik mahorat, o'quv axboroti

Ключевые слова: университет, выше среднего, знания, умения, объект, психологические, педагогические, педагогические навыки, учебная информация

Keywords: university, higher education, knowledge, ability, object, psychological, pedagogical, pedagogical skills, educational information

Kirish. Pedagogik ta'lim bir tomondan uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi sanaladi va uning ishlashi hamda rivojlanishining qonuniyati bilan shartlangan. Ikkinchi tomondan, u butun pedagogik ob'ekt sifatida mustaqillikka va tarkibiy qismlardan iborat murakkab tuzilmaga ega. Hozirda pedagogik mahoratni shakllantirish muammosiga bag'ishlangan quyidagi olimlar tadqiqotlar olib berishgan: O. A. Abdulina, V. P. Bepalko, A. N. Dvoeglazov, N. V. Kuzmina, I. Ya. Lerner, K. M. Mahkamjinov, U. Nishonaliev, T. S. Usmonxo'jaev, A. I. Herbakov, T. T. Yunusov, Yu. M. Yunusova va boshqalar.

Oliy maktabdagi an'anaviy ta'lim tizimini tavsiflagan holda unga mansub kamchiliklarni ajratib ko'rsatadi.

1. Ta'lim maqsadi tashqaridan ko'rsatiladi. Talaba o'qituvchi tomonidan beriladigan ta'sirni o'rganuvchi ustuvor ob'ekt sanaladi, ular tomonidan bildirilgan faollik esa o'quv ma'lumotlarini eslab qolishga yo'naltirilgan.

2. Psixologik-pedagogik shart-sharoitlar quyidagilar uchun etarlicha yaratilmagan: a) talabalarda o'quv faoliyatini mustaqil tashkil etish qobiliyatini shakllantirish uchun; b) o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini-o'zi rivojlantirish uchun; v) bo'lajak mutaxassisning ijodiy

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

individuallishini rivojlanishtirish, uni to'liq amalga oshirish uchun.

Talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim va mahoratning bo'lajak kasbga nisbatan talablariga ham daraja, ham mazmuniy to'liqlik jihatidan mos kelmasligida ta'lim natijalari namoyon bo'ladi.

Mutaxassislar bu jarayonni qonuniy deb hisoblaydi. Chunki, an'anaviy didaktik nazariya o'quvchilarni insoniyatning to'ldirilgan va tizimlashtirilgan tajribasi bilan tanishtirishni o'zining asosiy vazifasi deb biladi. Aynan shundan nazariy bilimlarning ta'lim mazmunidagi, fanlarni o'zlashtirishga yo'naltirishdagi etakchi roli o'z tasdig'ini topadi. Bunday yondoshuvda anglash, ya'ni bilish o'rganilayotgan sub'ektga nisbatan predmet orqali ta'sir ko'rsatish natijasi deb qaraladi. Shu bois o'quv materialini eslab qolishga, fikrlashni emas, xotirani rivojlantirishga urg'u beriladi. Ushbu an'ananing barqarorligi shuncha ko'maklashadiki, ta'lim oluvchilarning fan olami bilan o'zaro axborot ta'sirlashuvi asosan semiotik vositalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu shu narsaga olib keladiki, ta'lim jarayonida o'z-o'zidan madaniyat, uning bir qismi sifatida kasbiy faoliyat emas, balki uni o'zlashtirish vositasi — o'quv axborotlari o'zlashtiriladi. Bilimlarning o'ta rasmiyligi, ularni amalda qo'llashning qiyinligi ana shundan. An'anaviy ta'limda pedagogning asosiy vazifasi ta'lim oluvchini berilgan bilimlarni qabul qilish, anglash, eslab qolish va amalda qo'llashga o'rgatuvchi tayyor bilimlarni ma'lum qilishdan iborat. Bu o'z navbatida ta'lim oluvchida kasbiy fikrlashni rivojlantirishga to'liqsiz yordam bergan holda bilish faoliyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya-pedagogika tarbiyasi muammolarini tadqiq etish muammosi bilan shug'ullanuvchi omillar ham shunday xulosaga kelishgan. Ularning fikricha jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga sabablardan biri bu — amaliy vazifalarni hal etish uchun olingan bilimlarni qo'llash mahoratini rivojlantirishga etarlicha e'tibor qaratmagan holda nazariy bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan o'quv jarayoniga ko'proq e'tibor qaratishdir. Natijada bo'lajak mutaxassis ayrim fanlarni yaxshi o'zlashtiradi, ammo o'z bilimlarini amalda qo'llashga qiynaladi.

Pedagogik ta'lim tizimining hozirgi holatiga oid xususiyatlardan biri — bu mavjud an'analar va yangilikni kiritish o'rtasida maqbul moslikni qidirish sanaladi. Mazkur muammoni echish birinchi navbatda bo'lajak pedagogga kasbiy tayyorgarlikni amalda qo'llash hamda pedagogik faoliyatning shaxsiy ijodiy imkoniyatini ta'minlash bilan bog'liq. Bunday sharoitda tegishli texnologik pedagogika ta'limini ishlab chiqish va foydalanish hal etuvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Hozirda o'quv ishlarining yangi shakl va metodlarini qo'llash orqali o'quv hamda kasbiy faoliyatni yaqinlashtirish yo'llarini faol qidirish olib borilmoqda. Bunda bir tomondan, auditoriya sharoitida didaktik shaklda ishlab chiqarish va ishlab chiqarish munosabatlariga oid (maxsus kurs, maxsus seminar, muammoli vaziyat, vaziyatli topshiriqlarni echish, imitatsiyali modellash, trenajerlar, vazifalarni rollarga bo'lib ijro etish, ishga oid jiddiy o'yinlar va hokazo) ma'lum bir holatlar yaratiladi, ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarish sharoitida TITI va TO'MI amaliyoti, ishlab chiqarish amaliyoti, aniq bir mavzu bo'yicha diplom ishlari, kafedra filiallarini tashkil etish amaliyoti kengayadi.

Birinchi bosqichda o'qish sub'ekti maqsadga muvofiq ish uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy hatti-harakatlar, qobiliyatlar, ijtimoiy qadriyatlar zahirasini egallash bo'yicha faollik turlarini amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqich bu arsenal aniq professional faoliyatni bajarish vositasi sifatida ishtirok etadi. Shunday tegishli shart-sharoit yaratish joizki, bunda o'zlashtirilayotgan vosita u yoki bu kasbiy faoliyat fani mantig'ida amaliy jihatdan qo'llanilishi rivojlanadi.

Tadqiqotimizga muvofiq eng avvalo, amaliy modulning ishlashida didaktik qobiliyatning roli va o'rni borasida savol yuzaga keladi. Kasbiy tayyorgarlikning bir ko'rinishi sifatida ta'lim vazifasini hal etishga nisbatan potentsial tayyorgarlik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sub'ektdagi mavjud qiziqishlar, qobiliyatlar va bilimlar bilan bog'liq.

Oliy o'quv yurti jarayonida talaba faoliyati o'xshash bo'lishi kerak, ya'ni mazkur fanda yig'ilgan kishilar faoliyatining qirralarini o'zida ishlab chiqishi lozim. Ta'kidlanadiki, inson madaniyati mahsulotlarini faoliyatli o'zlashtirish nazariyasining umumiy qoidalarini oliy o'quv yurti ta'limida qo'llashda ikkita qiyinchilikka duch kelinadi:

1) o'quv va kasbiy faoliyat tuzilmalari elementlarini mazmunan to'ldirishdagi farq: bu turlar o'zaro maqsad, sabab, ehtiyoj, harakat va operatsiya, moddiy va g'oyaviy vositalar, fan va natijalar bo'yicha farqlanadi.

2) o'quv faoliyatini tashkillashtirish shakllari, so'ngra o'quv faoliyatining o'zi bo'lajak kasb faoliyati bilan bir xil emas. Shu sababli kontekstni ta'lim talablarini hisobga olgan holda bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayonini qayta qurish quyidagi ikkita o'zaro bog'liq vazifalarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqaradi: modul tavsifini ta'lim mazmuniga moslash va unga o'xshash ta'lim shakli, metodi hamda vositasini tanlash.

Modul tavsif mutaxassis modulining alohida tuzilmaviy birikmalarini ifodalaydi. Mutaxassis modeli Davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqib belgilanadi. Shuning uchun biz birinchi vazifani hal etishda Davlat ta'lim standartining "Jismoniy tarbiya va sport" bakalavriati yo'nalishi bo'yicha bitiruvchini tayyorlash mazmuni va darajasiga nisbatan talablardan hamda umumta'lim maktablarining jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yondoshdik.

Xulosa. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash mazmunini belgilovchi barcha to'rtta blokning o'quv dasturi tahlili, ularning to'liq kasbiy yo'naltirilganligi hozirda xulosa chiqarish imkonini beradi. Talabalar ta'limining u yoki bu kasbiy dasturiga kiruvchi o'quv fanlarining har biri bo'lajak mutaxassisning shakllanishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlanadiki, nazariy bilimlar o'ziga xos poydevor yaratadi va uning negizida kasbiy malaka va mahorat, aniq, istiqboldagi kasbiy-pedagogik topshiriqlarni hal etish bo'yicha izlanish faoliyati yaratiladi.

Adabiyotlar

1. A.Abdullaev, Sh.Xankeldiev. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoiti. Toshkent 2007 y
2. M.S.Axmatov. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. T., O'zDJTI, 2005.
3. F.A.Kerimov. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T., "Zar qalam", 2004.
4. M.M.Raximov. Sport mashg'ulotlarining nazariyasi va usuliyati asoslari.T., O'zDJTI, 2006

O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.

Abdullayeva Feruza Abdulla qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda dolzarb bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi hamda uni tashkil etuvchi vosita sifatida kitoblarning ahamiyati, kitobxonlikning foydali jihatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, o'quvchi, bilim, muhit, kitob, kitobxonlik, kitobxonlik madaniyati, xulosa, yechim, natija.

Jahon miqiyosida bugungi kunda o'quvchilarda kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirish, ularning faol kitobxon bo'lishiga erishishda oila bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish, kitobxonlik sohasida dasturiy-loyihaviy faoliyatni rivojlantirish hamda badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishga yo'naltirilgan ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarni takomillashtirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Rivojlangan davlatlarda zamonaviy sharoitda kutubxona-axborot tarmoqlarini takomillashtirish, gender va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning innovatsion shakl, metod va vositalarini ishlab chiqish muhim vazifa sifatida belgilangan.

Dunyoda o'quvchilarning bilishga oid qiziqishlarini shakllantirish, o'qituvchilar, ot-onalar o'zlarining kitobga nisbatan ijobiy munosabatlarini namoyon qilishlari va bolalarga o'rnatilgan bo'lishlari kabi strategiyalarni ishlab chiqish hamda uni amalga oshirish metodikalarini loyihalashtirishga doir qator izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bunda boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga alohida e'tibor berilib, yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarda kitob bilan ishlash, badiiy asarlarning mazmunini idrok etish ko'nikmasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv hamkorlik strategiyasi talablari asosida pedagoglarning innovatsion faoliyati ko'lamini darajasini kengaytirish, kitobxonlik daqiqalarini tashkil eta olish kompetentligini rivojlantirish masalalariga ustuvorlik berishni talab etmoqda.

Respublikamizda barkamol shaxsni shakllantirish masalalariga katta e'tibor qaratilib, yoshlar va ularning tarbiyasi masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish"¹⁰ kabi muhim vazifalar belgilangan. Bu esa, o'z navbatida, boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy asarlarni o'qishga nisbatan motivatsiyani shakllantirish, o'quvchilarning muallif shaxsiga qiziqish, badiiy asar mazmunini bilishga undash strategiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik jihatlari va didaktik imkoniyatlarini aniqlashtirish, o'quvchilarning gender va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda bilishga oid qiziqishlarni shakllantirishni taqozo qiladi.

O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son, 2020 yil 29 oktyabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son, 2019 yil 29 apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5712-son Farmonlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-son Qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son Qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishga oid pedagogik-psixologik yondashuvlar ta'lim oluvchilarning obrazli tafakkur yuritishi, voqelikni aynan idrok etishi, tasavvurlarining boyitilishi, jonli tabiatga, mo'jizalar va yorqin ranglarga intilishini hisobga olgan holda aniqlangan;

boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqish motivatsiyasi uning darajalari, tarkibiy qismlarini aniqlash, shakllanish bosqichlarini takomillashtirish

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. Б. 39.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

asosida belgilab berilgan;

boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning mazmuni, tarkibiy qismlari, shakl (dars, darsdan tashqari, oilaviy va mustaqil kitobxonlik), usul (ko'p marta o'qish, aniqlikka rioya qilish, ovoz chiqarib o'qish, belgi qo'yib o'qish) va metodlari (loyiha metodi, adabiy o'yinlar, muammoli vaziyatlar metodi) tadrijiylik prinsipiga asoslangan holda takomillashtirilgan;

boshlang'ich sinf o'quvchilarida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirish jarayonining modeli kitob bilan muloqotga kirishish, badiiy asar qahramonlariga baho berish, milliy koloritni his etish, shaxslararo munosabat me'yorini o'zlashtirishga undash, estetik didni rivojlantirish asosida ishlab chiqilgan va uning samaradorlik darajasi faoliyatli yondashuv, ehtiyojlarni aniqlash asosida belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch" -T. Ma'naviyat, 2008.
2. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi: YUNESKO bosh konferensiyasining 28 sessiyasida qabul qilingan (1995 y. 16 noyabr, Parij)/Nashr uchun mas'ullar: A.Saidov, K.Jo'raev.–T.: YUNESKO.
3. Bekmurodov M. Milliy mentalitet va ma'naviyat.–T.: Adolat, 2002.
4. Betti Readon. Bag'rikenglik: tinchlik sari olg'a qadam. 1997. –164 b.
5. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 1(Архив№ 2).
6. Abrorkhonovna, A. K. (2022). FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM THROUGH TOURISM IN THE CURRENT TEXTBOOK" UPBRINGING" OF PRIMARY EDUCATION. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 5, 70-74.
7. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdieva, S. (2022). VIRTUAL TOUR IN PRIMARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 72-77.
8. Abrorkhonova, K., & Khudoyberdiyeva, S. (2022, June). ORGANIZATION OF EXCURSIONS IN PRIMARY SCHOOL CLASSES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 139-143).
9. Abrorxonova, K. A., & Qizi, S. M. S. (2022). BOSHLANG 'ICH SINIF "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL ETISHNING USUL VA VOSITALARI. *Science and innovation*, 1(1), 54-61.
10. Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). METHODS OF ORGANIZATION OF NATIVE LANGUAGE CLASSES IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE METHODS. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).
11. Hayitov, A. I., & Abdushukurova, D. (2022). EFFECTIVE WAYS TO ORGANIZE MOTHER TONGUE LESSONS IN PRIMARY CLASSES ON THE BASIS OF INTERACTIVE TECHNIQUES. *Conferencea*, 30-32.
12. Bakhtiyarovna, M. Z. (2021). INTEGRATED TEACHING OF PRIMARY EDUCATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1332-1336.
13. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. *JournalNX*, 197-201.
14. Салаева М.С., Абдурасулова Ш.К. Педагог профессионализмининг шаклланиши касбий кадрият сифатида намоён бўлиши // *EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575*
15. Salayeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // *SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan www.scientificprogress.uz Pages 380-383. http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf*

BOSHLANG'ICH SINIF TARBIYA DARSLARIDA OTA ONA VA MAHALLA HAMKORLIGI

Shoymatova Gulnoza G'ulom qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Yurt kelajagi bo'lgan yoshlarning, bolalarning mustaqil va erkin shaxs sifatida shakllanishida oila, mahalla va maktab hamkorligi, ta'lim-tarbiya jarayonini har tomonlama takomillashtirish juda katta ahamiyatga ega, o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlanishi samarali tashkil etilishi yoshlarni barkamol avlod sifatida kamol topishi uchun zamin bo'ladi.

Kalit so'zlar: hamkorlik, jamiyat, mustahkam, barkamol, tashabbus, konsepsiya, temperament, haqqoniylik.

INTERACTION OF FAMILY, COMMUNITY AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. Family, community and school cooperation, comprehensive improvement of the educational process are of great importance in the formation of the future youth and children as independent and free individuals.

Keywords: cooperation, society, strong, harmonious, initiative, concept, temperament, honesty.

KIRISH

Yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta'lim - tarbiya o'chog'i bu oila va maktabdir. Oilada bola tarbiyasi g'oyat nozik va murakkab masala hisoblanib, bu ota-onadan odob, bilim, tarbiyani talab qiladi. Tarbiya ishi ta'lim muassasalari bilan oila hamda mahalla hamkorligida amalga oshiriladigan murakkab, mas'uliyatli vazifadir. Bolaning mustaqil va erkin inson sifatida rivojlanishi uchun birinchi navbatda oila mustahkamligini ta'minlash lozim. Oila jamiyat tayanchi ekanligini unutmashimiz kerak. Oiladagi ta'lim - tarbiyani to'ldiruvchi bu maktab va mahalla hisoblanadi. Ta'lim muassasalari, oila va mahalla o'zaro hamkorlikda ishlashi bola tarbiyasi, ayniqsa uning barkamol shaxs tarbiyasi uchun zarur. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan "Mustahkam oila yili" davlat dasturini amalga oshirish jarayonida oila, mahalla, ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni

yanada kuchaytirish, har tomonlama sog'lom, yetuk va barkamol yoshlarni voyaga yetkazish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 1993-yilda ishlab chiqilgan Oila, mahalla, ta'lim muassasalari hamkorligi Konsepsiyasi asosida umumta'lim maktablari bilan o'zini o'zi boshqarish organlari va oilalar o'rtasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu esa yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, o'quvchilarda qiziqishini, iste'dodini, qobiliyatini rivojlantirishda xizmat qilib kelmoqda. Hozirgi kunda "Oila, mahalla, ta'lim muassasalari" hamkorligi oilalardagi axloqiy muhitni yaxshilab, ularda tarbiyalanayotgan farzandlarni zamon talablari asosida hamda milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim rol sanalmoqda.

Inson bolasi uchun oila asosiy go'sha, hayotga tayyor bo'lib chiqadigan qutlug' va mo'tabar dargoh. Uning xosiyati fazilatlarini, odam jismonan va ruhan quvvat-u tarbiya olishini oila bilan bog'lasak, turmush kechirishdagi hissasi juda ham ulug' ekanini his qilamiz. Oila - jamiyatning bir bo'laki hisoblanib, u qancha mustahkam va har tomonlama barkamol bo'lar ekanjamiya ham tez rivojlanadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Yana bir narsani unutmashimiz kerak tarbiyada har bir bolaning xulqiga, temperamentiga qarab munosabat, muomala qilishimiz lozim. Albatta, bunda bolaning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yoshi , jinsi, aqli, farosati, xullas , hammasini hisobga olish darkor. U hali bola degan fikrni unutilib, bola boshidan degan fikr bilan tarbiyalanib borishi kerak.

Tarbiya jarayonida mayda detal degan narsa bo'lmasligi kerak , chunki u o'z o'rnida g'oyat muhim bo'lishi mumkin." Bolani faqat u bilan gaplashganda , nasihat qilganda yoki unga biror narsa buyurgandagina tarbiyalayman deb o'ylamang. Siz bolani turmushingizning har bir lahzasida , hattoki o'zingiz uyda yo'qligingizda ham tarbiyalaysiz. Sizning qanday kiyinishingizni , boshqalar bilan va boshqalar haqida qanday gaplashishingizni , xursand bo'lishingiz yoki tashvishlanishingiz, do'st va dushmaningiz bilan qanday muomala qilishingiz gazeta o'qishingiz bularning hammasi bola uchun katta ahamiyatga ega " degan edi tarbiyashunos olim. Haqiqatdan ham inson farzandida shunday bir narsa borki , u oilada olgan tarbiyasini bir umr unutmaydi va doim o'sha ishga taqlid qilib yashaydi . Dono xalqimizda bir maqol bor" Qush uyasida ko'rganini qiladi".Shunday ekan farzandlarimizga yoshligidan katta e'tibor berishimiz lozim.

MUHOKAMA

Agar oilada muhit yaxshi bo'lmasa ya'ni ota -ona farzandlariga befarq bo'lib va har doim janjallar sodir bo'laversa bu bolaning tarbiyasiga, rivojlanishiga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Chunki oila farzandning dastlabki tarbiya maktabidir.Afsuski, oramizda shunday ota-onalar ham uchraydiki, bolaning hamma talab - ehtiyojlariga haddan tashqari e'tiborli bo'lib, barcha o'jarliklarini ko'taradilar. Natijada bola kelajakda yomon xulqli , jamiyatga zarari tegadigan inson bo'lib qoladi. Ana shunday muammolar kelib chiqmaslikning oldini olish uchun biz bo'lajak yosh avlodga to'g'ri tarbiya berib, ularga adolatlilik, to'g'ri so'zlilik, haqqoniylik va hurmat-izzatni o'rgatishimiz lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni tarbiyalashda asosiy ta'lim-tarbiya o'chog'i bu maktabdir.Maktabga har xil oiladan turli xil xulq-atvordagi o'g'il -qizlar kelishadi. Bularda maktabning qonun va qoidalariga ko'nikma hosil qilish , jamoa bilan birga bo'lish odatini shakllantirish juda qiyin hisoblanadi. Ana shu narsa oila bilan maktab hamkorlikda o'tkazsa bolalar xulqidagi salbiy xususiyatlarni bamaslahat hal qilishsa , tarbiyasi yomon o'quvchi bo'lmaydi.

Biz bilamizki hamma narsa mahalladan boshlanadi. Yoshlar tarbiyasi ular ma'naviy kamolotining samarali yo'llaridan biri davlat huquq-targ'ibot organlari , xalq ta'lim tizimi hamdamahallalarning jamoat tashkilotlarining yaqin hamkorligidir .

Bo'lg'usi kelajakda, jamiyatimizda komil insonni tarbiyalashga har bir oila, mahallaning ahamiyati katta. Yoshlarni avlodni yaxshi xulqli, davlat ramzlariga sadoqatli qilib tarbiyalashda ularning yosh jihatlariga, xarakteriga alohida ahamiyat berish kerak, chunki bularsiz tarbiyada maqsadga erishib bo'lmaydi

Yosh avlodni tarbiyalashda "Oila, mahalla, maktab hamkorligi "konsepsiyasi jarayonida ularning har bir vazifalari bor . Masalan:

- avvalambor oilada sog'lom muhitni rivojlantirish , bir -birlariga g'amxo'r bo'lish;
- farzandlarga dunyoviy bilimlar berish, ma'naviyatli inson bo'lib yetishish;
- bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish va vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish;
- bolalarning bo'sh vaqtlarida qo'shimcha ta'lim berish;
- mahalla faollari bilan bolalarning ta'lim-tarbiyasiga oid majlislar o'tkazib, muammolarni hal etish;
- mahalla tomonidan o'quvchilarga ko'rik-tanlovlar, bayram, sport musobaqalarini o'tkazish.

A. Avloniyning: " Tarbiya biz uchun yo hayot , yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir" iborasi oila ,maktab ,mahalla tamoyiliga aylanishiga erishildi. Hozirgi kunda bolalarning tarbiyasiga mahalla, jamoatchilik juda katta yordam ko'rsatmoqda. Jamoatchilikda yosh bolalarni tadbiq etish, sinfdan tashqari ishlar, tashkilotchilik bilan shug'ullantirish maqsadga muvofiq. Mahallaning yana foydali tomoni bu o'quvchilarni dasrdan tashqari vaqtlarida tarbiyasi qiyin bo'lgan o'smirlarni tarbiyalash va bolalar bilan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yashash joylarida sport va madaniy ishlar olib borishdir

Zero," Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor berilmasa , kelajak boy beriladi." degan edi I. Karimov. Haqiqatdan ham tarbiya bo'lmasa ta'lim bo'lmaydi. Ta'lim bo'lmasa agar kelajagimiz boy beriladi. Shuni aytishim mumkinki, kelajak yoshlarimiz har tomonlama yetuk, barkamol bo'lishi uchun tarbiyaga e'tibor qaratishimiz lozim.

Tarbiya jarayonini raqamlar orqali ifodalasak, tarbiyani 1 chi o'ringa qo'yib uni 1 raqami qilib tanlab olaylik, endi uni ortiga qancha ko'p nol qo'ysak u son shunchalik kattalashadi ya'ni insonning yaxshi hislatlari ortib boradi, lekin birgina bir raqamini olib tashlash bu sonning qiymatini butunlay o'zgartirib 0 qilib ma'no anglatmay qo'yadi. Bundan ko'rinib turibdiki tarbiyasiz inson hech kimga aylanib qolgandik go'yo. Demak , insonni inson qilib turadigan , uning libosi bu tarbiyadir

Prezidentimiz amalga oshirilayotgan hech kimdan kam bo'lmagan, yuksak ma'naviyatli avlodni voyaga yetkazish yo'lidagi keng ko'lamli ishlarda oila, mahalla va ta'lim muassasalari

hamkorligining ahamiyati kattadir. Ta'lim va tarbiyaning uyg'unlikda olib borilishi mustaqil fikrli, barkamol yoshlarni ulg'aytirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

R. Mavlonova, K. Xoliqberdiyev, "Pedagogika". T: "O'qituvchi nashriyoti". 2002-yil

Ona tili o'qitish metodikasi / K. Qosimova, S. Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. –T: "NOSHIR", – 2009

Abdullayeva, O. O. (2021). Abay ijodini o'rganishda savol va topshiriqlar ustida ishlash. Academic research in educational sciences, 2(3), 4-9.

Abdullayeva, O. O. (2021). Ibroyim Yusupov ijodi asosida o'quvchilarning vatanparvarlik tuyg'ularini o'stirish. Academic research in educational sciences, 2(3), 176-180.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH

Shokirova Maftuna Botirjon qizi

Guliston davlat universiteti 2-kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinif o'quvchilarining o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabdan va sinfdan tashqari ishlar metodikasi, xorijiy tajribalar, mustaqil ishlar, o'qituvchi, o'quvchi.

ABSTRACT

This article outlines the extracurricular activities of primary school students in general education classes, as well as the work that needs to be done in this regard.

Keywords: methods of extracurricular and extracurricular activities, foreign experience, independent work, teacher, student.

Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning eng muhim bo'g'inidir. "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim to'g'risida" gi Nizomda ta'kidlanganidek: "Boshlang'ich ta'lim o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiena va sog'lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishi ta'minlashga da'vat etilgan"[1]. Shu asosga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantirilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi,

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog'lom bo'lishga moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi. Bunda boshlang'ich sinflardagi sinfdan tashqari darslarning ham alohida o'rni bor. Boshlang'ich ta'limda sinfdan tashqari o'qish ham sinfda o'qish kabi o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish va mustaqil mutolaaga rag'bat uyg'otishga ko'ra alohida ahamiyat kasb etadi.

Komil insonni tarbiyalashda sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishning nazariy va amaliy g'oyalarining asoslash, sharhlash hamda sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etishda kasbiy mahoratni oshirishga xizmat qiluvchi samarali shakl, metod va vositalarning aniqlanganligi, shuningdek, komil insonni tarbiyalashda tarbiyaviy ishlarning amalga oshirish texnologiyasining ishlab chiqish.

O'quvchilarning erishgan yutuqlarini o'rganishda barcha o'quvchilardan emas, balki ushbu qatlamning vakillari sifatida tanlab olingan o'quvchilardan obyektiv testlarni o'tkazish orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki otionalardan so'rovnomalar o'tkazilib, maktabdagi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, jumladan, maktab resurslari, o'quvchilarning ta'lim olishga oid qarashlari, o'qitish usullari hamda uy sharoitida o'quvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qo'llab-quvvatlanayotganligiga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi.

O'zbekiston olimlari va pedagoglari N.Azizxodjayeva, M.Inomova, O.Musurmonova, U.Mahkamov, S.Ochil, I.Saidahmedov, N.Ortiqov, A.R.Xodjaboyev va boshqalarning ilmiy g'oyalaridan nazariy asos sifatida foydalanadi

Har bir sinfda ta'limni differensiyalashga kuchli e'tibor berilishi zarur, bu borada aksariyat birinchi sinf o'quvchilarining muvafaqqiyatli boshlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lmagan maktablarga alohida e'tibor berilishi lozim.

Boshlang'ich ta'lim tizimi oldidagi ustuvor vazifalar sifatida esa ta'lim jarayonida turli xil matnlardan foydalanishni ta'minlash zarur: yaxlit, yaxlit bo'lmagan, murakkab (ko'plik), turli xil matnlarni o'qish uchun turli strategiyalarni

ishlab chiqish, tushunib o'qishni shakllantirish va baholashning turli shakllaridan foydalanish (qog'oz va kompyuter shakllari) kabi vazifalar qo'yilgan.

O'qish tezligini nazorat qilishdan ko'ra tushunib o'qishga urg'u berish kuzatildi. O'qish savodxonligi funksional savodxonlikning integrativ komponenti sifatida anglatmoqda. Rossiyada bu davlat hujjatlari darajasida qayd etilgan (FDAS UBT 2009-y.) Matematik, lingvistik, tarixiy, tabiiy-ilmiy va ma'lumotnomalarni o'qishni o'rgatishda o'ziga xoslik ishlab chiqarilmoqda[3].

Sinfdan tashqari o'qish o'quvchilarning mustaqil faoliyati asosida uyushtiriladi [4]. Bu esa, bir tomondan, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlari doirasini, ikkinchi tomondan, o'qishga tavsiya qilinadigan asarlarning dastur mavzusiga mosligi va badiiy barkamolligini alohida inobatga olishni taqozo etadi.

Sinfdan tashqari o'qish darslarida xalq og'zaki ijodi (ertak, maqol, topishmoq) ni o'qib-o'rganish, badiiy asarni tahlil qilish orqali og'zaki nutqni o'stirishning muhim omillaridan hisoblanadi[5].

Yuqoridagilarning barchasida o'quvchilarning o'qish malakalari shakllantiriladi, o'qilgan asarni tushunishga o'rgatadi, ularning so'z boyligini oshirib, lug'atini boyitadi. Sinfdan tashqari o'qish, o'z navbatida, qiziqarli, o'ziga jalb etadigan faoliyat bo'lib, umuman, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida ayrim qiyin so'zlar tushuntiriladi, o'quvchilar diqqati esda saqlab qolish lozim bo'lgan aniq, qulaynutq oborotlariga qaratiladi.

Barcha qiyin so'zlarni tushuntirish imkoni bo'lmagani uchun bolalar tegishli bet tagida berilgan ayrim so'zlar izohini o'qishga o'rgatiladi. Shu tariqa ularning lug'at boyligi yangi so'zlar bilan boyib boradi.

REFERENCES

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

Sidorova Galina Aleksandrovna, "Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish – inson kapitalini rivojlantirish omilidir" mavzusidagi xalqaro vebinar. Rossiya, 2020 y.

Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar. Xalq ta'limi, 2020. 3- maxsus son, 37-43 bet.

Kuznetsova Marina Ivanovna, " PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari". 2021 y.

<http://www.markaz.tdi.uz>

YOSHLAR YANGI DAVR BOSHQARUV TIZIMIGA TAYYORMI? Begimkulov Umidjon Boirovich

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlarimizning tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan mamlakatimizda "Yoshlar yangi davr boshqaruv tizimiga tayyormi?" mavzusi doirasida paydo bo'layotgan muammo, taklif va yechimlarni yoritib beradi.

Kalit so'zlar: impotensiya (impotentia), ijtimoiy-impotentlik.

Abstract: This article is devoted to the question "Are Youth Ready for a New Era of Management?" highlights new problems, suggestions and solutions within the theme.

Key words: impotence, social-impotence.

Shaxsiy mas'uliyat va javobgarlik

barcha boshqaruv idoralari xodimlari uchun bosh mezon bo'ladi.

Sh.M.Mirziyoyev

Hayotda farzandining bolalik chog'ida "Katta bo'lsang kim bo'lasan?" deb savol bermagan ota-ona bo'lmasa kerak. Bu savolni eshitgan bola eng kamida rahbarlik lavozimlarini, ya'ni "Prezident, xokim, harbiy, prokuror, shifokor" bo'laman deb, bolalikka xos beg'uborlik bilan javob qaytaradi. Biroq bilmaydiki murg'ak qalbidan otilib chiqayotgan bu niyatga erishish yo'li unga o'qib-o'rganishni, kuchli bilimga ega bo'lishdek mas'uliyatni zimmasiga yuklashini. Ayniqsa hozirgi davr yoshlari bu mas'uliyatni chuqur anglab etgan xolda to'g'ri xatti-harakatlarni amalga oshirishi zarur.

Yoshlar – xalqning asosiy tayanchi va suyanchi. Keng ko'lamli islohotlarni samarali amalga oshirishda ular hal qiluvchi kuch bo'lib maydonga chiqmoqda. Aynan zamonaviy bilim olgan, ilg'or kasb-hunarlarni, innovatsion texnologiyalarni, xorijiy tillarni puxta egallagan o'g'il-qizlar mamlakatni yanada taraqqiy ettirishda etakchi o'rin tutadi.

Ma'lumki, yoshlar yangicha fikrlashga, yangi-yangi g'oyalarni dadil o'rta tashlab, ularni amalga oshirishga, muammolarni ijodiy va nostandart yondashuvlar asosida hal etishga moyil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda yosh avlod vakillarining bilim olishi, ilm-fan, innovatsiyalar, adabiyot, san'at va sport sohasidagi iste'dod va salohiyatini yuzaga chiqarishi, ularning jamiyatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etishi uchun barcha sharoitlarni yaratishga ustuvor ahamiyat berilmoqda.

Imom Buxoriy bobomiz to'plagan muborak hadislardan birida: "Yoshlikda o'rganilgan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir", deb aytiladi. Buyuk allomalarimiz ana shunday hikmatlarga amal qilib, ilm-fan sohasida buyuk kashfiyotlarni amalga oshirganlari va umumbashariy tafakkur rivojiga beqiyos hissa qo'shganlari tarixdan yaxshi ma'lum.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Yurtimizda yangicha dunyoqarash va fikrlashga ega yoshlarni tarbiyalab voyaga etkazish maqsadida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni 141 taga etkazildi, 26 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiallari ochildi. Holbuki, 2016 yilda respublikamizdagi oliygohlarning soni 77 ta edi. Qisqa muddatda bu borada qariyb ikki barobar o'sishga erishildi.

Shu o'rinda bir savol tug'iladi, yurtimizda yaratilayotgan shuncha imkoniyat va sharoitlar zahirida bugungi kunda oliy o'quv yurtini tamomlab, o'zi tanlagan soha mutaxassisi bo'lib chiqayotgan kadrlar qanchalik amaliy faoliyatga tayyor, erta bir kun ularga mas'uliyatli lavozim ishonib topshirilsa bu vazifani bajarishda ularda ko'nikma mavjudmi...

Ayrim davralarda yoshlar suhbatiga nazar solinsa ularda rahbarlik yoki mas'uliyatli ishga biroz salbiylik ko'zga tashlanadi, negaki oldindan bizni ongimizga o'rnatib qolgan ba'zi bir qarash bor, "Rahbarlik og'ir kasb, hamma gapni sen eshitasan", "Oilangga vaqt ajrata olmaysan" va xokazo. Bu qarashlar endi eskirgan. Biz xozir yangi davrda yashamoqdamiz va bu zamonni yana ham chiroyli qilish o'z qo'limizda.

Bugungi kunda, yoshlarimiz zamonaviy kasblarni egallash ko'nikmalarini shakllantirib, malakali kadrlar bo'lib yetishishlari dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. Buning uchun eng avvalo yoshlarimiz bilimli, zukko va intiluvchan bo'lmoqlari lozim. Bu boradagi yechimlarimizdan eng birinchisi, ta'lim tizimimizni yanada isloh qilib rivojlantirib borishimiz kerak. Tizimning eskirgan va foyda bermaydigan bo'g'inlarini yangilash, zamonaviy pedagogik, dasturiy va texnik texnologiyalarning ta'lim tizimining barcha bosqichlariga integratsiyalash lozimdir. Ikkinchidan, yoshlarning ma'naviy savodxonligini oshirish, milliy urf-odat va qadriyatlarni, vatanga bo'lgan muhabbatni ongi va qalbiga singdirib borishimiz kerak. Uchinchidan, yoshlarimiz orasida ijtimoiy tarmoqlar orqali g'arbdan kirib kelayotgan ijtimoiy-impotentlik g'oyalarni targ'ib qiluvchi axborotlar oqimiga qarshi immunitartyartish dolzarb masala bolib qolmoqda. Impotentlik lotincha "impotensiya(impotentia)-kuchsiz, zaif" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, bunda ijtimoiy impotentlik turli pornografik va g'ayri-insoniy video-materiallarning ko'rilishi oqibatida insonning irodasi, shuuri, g'urur va qadr qimmatini oyoq-osti qiladi, buzuqlik va g'ayri-xirsiy hislarni uyg'otadi. Bundan yoshlarimizni himoya qilishda taqiqlash, chegara va qat'iy to'siqlar qo'yish unchalik ham katta foyda bermaydi. Sababi, bugungi yoshlarimiz intiluvchan va o'zi uchun ideal g'oyalarni maqsad qilovchi avlodidir. Shu bois ularning hatto bo'sh vaqtlarida ham milliy qadriyat, ma'rifat, madaniyatga targ'ib qiluvchi loyihalar ustida izlanishimiz zarur. Yangi davr boshqaruv tizimiga yoshlarimizni ham zamonaviy, ham milliy qadriyatlar uyg'unligidagi yangi davr mafkurasini ularning ongida shakllantirmog'imiz lozim.

Zero prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev takidlaganidek, "Yangi O'zbekistonning nafasi, sur'ati va shiddatini avvalo aziz o'g'il-qizlarimizning azmu shijoati, dadil fikr va takliflarida, erishayotgan dastlabki yutuqlarida ko'raman. Ishonchim komilki, farzandlari doimo izlanish va intilishda bo'lgan, yuksak marralarni ko'zlab, oldinga qarab intiladigan xalq va davlat o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga albatta etadi. Chunki bunday harakatlar ertaga qudratli to'lqinga aylanib, hayotimizni bugun kechagidan, ertaga bugungidan yaxshi va obod qilish, ongu tafakkurimizni yuksaltirishga olib keladi".

Davlat rahbari bildirayotgan bunday ishonchni oqlash yoshlarga ulkan mas'uliyat va yuqori salohiyatga erishish vazifasini yuklaydi. Bu vazifalarni to'la-to'kis ado etishda yoshlarimiz dadil qaror chiqarishi, zamon bilan hamnafas harakat qilishi, doimo izlanishda bo'lib, ikkilanuvchanlikni yo'qotishi, yurt ravnaqi uchun har qanday javobgarlik va mas'uliyatli ishlarda duch keladigan qo'rquvni engib, oqilona yondashishi zarur, chunki bunday xatti-harakatlar zahirida yoshlarda katta hayotiy tajriba va malaka shakllanib borishi aniq.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi hamda O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqidan iqtiboslar. "Yangi O'zbekistonda erkin va

- Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari*
farovon yashaylik" kitobi. Toshkent 2021 y. "Tasvir" nashriyot uyi.
2. Asmolov A.G. Psixologiya lichnost. M., 1990
 3. Kalina N.F. Psixologiya lichnosti: Uchebnik dlya-UZov/.: Akademicheskii proekt.
 4. Alimov X. Milliy va ijtimoiy ruhiyat T.: Fan va texnologiya. 1992.
 5. Bandurka A.M., Druz V.A. Etnopsixologiya .-SPb.: Piter. 2000.
 6. Botirov B.M. Etnopsixologiya.-T.: Fan va texnologiya. 2012
 7. Boshqaruv psixologiyasi: darslik / O.E. Hayitov. - Toshkent: «Istiqlol» nashriyoti, 2021

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASH VOSITA VA METODLARI

Ataniyazova Guljaxon Abdujalilovna

GulDU "Boshlang'ich ta'lim" magistratura mutaxassisligi talabasi

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalashning nazariy-metodologik asoslari, uning asosiy maqad va vazifalari, o'quv-tarbiya jarayonida o'qituvchi amal qilishi lozim bo'lgan bosh qoidalar o'z aksini topgan. Kichik yoshdagi o'quvchilarni axloqiy tarbiyalashning samarali shakl, vosita va metodlari yuzasidan uslubiy tavsiyalar berilgan.

Abstract. This thesis reflects the theoretical and methodological foundations of moral education of elementary school students, its main points and tasks, the main rules that the teacher should follow during the educational process. There were given methodical recommendations regarding effective forms, tools and methods of moral education of young students.

Kalit so'zlar: axloq, axloqiy qadriyatlar, an'analar, xalq og'zaki ijodi, axloqiy tarbiya, uning asosiy maqad va vazifalari, uning bosh qoidalari, axloqiy fazilatlar, komillik, axloqiy tarbiyaning samarali shakl, vosita va metodlari.

Xalqimizning boy ma'naviy-madaniy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalash, ularda ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. [1]

Mamlakatimizda ta'lim va tarbiya tizmining yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. Tarbiya – ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan holda, o'qituvchilarning o'quvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatidir.

Tarbiyashunoslik nazariyasi Markaziy Osiyo faylasuflarining va xalq pedagogikasining tarbiya borasidagi boy tajribalariga tayanadi. Bolani tarbiyalash, uni bilim olishga, mehnat qilishga undan va bu xatti-harakatni sekin asta ko'nikmaga aylantirib borishni taqazo etadi. Shu tarzda bola shaxsi asta-sekin takomillashib, komillikka erishib boradi. [2]

Insonni komillikka eltuvchi psixologik sifatlarning poydevori oiladan boshlanadi va oila muhim rol o'ynaydi. Bola tarbiyasi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisidan tashqari otanonaning o'rni ham juda muhimdir. Ota-ona bolani komillik sari yetaklovchi bosh tarbiyachi bo'lib, unga xos bo'lgan barcha insoniy sifatlarni farzand jismiga jo bo'lib boraveradi.

O'zbek oilasiga xos tarbiyaviy tadbirlarning mohiyati shundaki, bu oilalardagi tarbiyaviy tadbirlarning barchasi uzluksizligi, davomiyligi, serjiloligi bilan bola ongiga tez yetadi, uning odob-axloqi, ma'naviy, ruhiy omilini o'zgartiradi va komillik sari etaklaydi. Bu jihatdan har bir o'zbek oilasi o'ziga xos tarbiyaviy vosita va usullari, urf-odat, qadriyati,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

an'anasi bilan alohida olam sifatida namoyon bo'ladi. Tabiiyki, qaysi oilada ota-ona ma'naviy boy, yuqori ahloqli, baland e'tiqodli va madaniyatli bo'lsa o'sha oilada tarbiyaviy tadbirlar yaxshi samara beradi. Oila a'zolarining turmush tajribasi, madaniy saviyasi qanchalik boy bo'lsa, tarbiyaviy ishlari darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. [3]

Bu borada buyuk allomalarimiz Yusuf Hos Hojibning quyidagi fikrlari bugunimiz uchun o'ta muhimdir. Uning fikricha, oiladagi rostlik, hayo, ezgulik va go'zal hulq, yosh avlodning baxtiyor kelajagiga mustahkam zamin yaratadi. [4,38]

Ulug' allomaning bu fikrlari bizning davrimiz, bugungi hayotimiz uchun g'oyat muhim ahamiyatga ega. Sog'lom avlod kelajagimiz ustuni hisoblanar ekan, sog'lom avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan yetuk oilagina yetishtira oladi.

Kuni uzaytirilgan guruhlarda tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bolalarda insoniy fazilatlarni tarkib toptirishda tarbiyachining mahorati, uning ota-onalari bilan yaqindan aloqada bo'lishi muhim ahamiyatga egadir. Chunki tarbiyaviy ish oila bilan maktab hamskorligida amalga oshiriladigan murakkab, mas'uliyatli va sharaflil vazifadir. Bu vazifalarning to'g'ri bajarilishidan ota-onalar ham, maktab ham, jamoatchilik ham manfaatdordirlar. Tarbiyachi kishi ruhiy holati haqida bilimli sifatida bolalarga ham, ota-onalarga ham ongli munosabatda, madaniy muomilada bo'lishi zarur.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishga asos bo'lib xizmat qiluvchi omil, vosita va usullar borasida yetarlicha tajribalar mavjud. Xalqimiz bola tarbiyasi sohasida kattagina tajribaga ega bo'lib, bugungi kunda uni amalga oshirishda bobokalonlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan boy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, an'analar, xalq og'zaki ijodi, milliy va umumbashariy axloqiy qadriyatlar, o'zbek va jahon mumtoz asarlari, badiiy asarlar muhim omil bo'lib xizmat qiladi. [5]

Bugungi kunda tarbiyaning bosh maqsadi – har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni shakllantirishdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o'quvchilarni milliy-mafkuraviy, xuquqiy, aqliy, axloqiy, mehnat, estetik, iqtisodiy, ekologik, jismoniy jihatdan tarbiyalash ishlarini talab darajasiga etkazish, barcha mavjud omillardan unumli foydalanish lozim. Barkamol shaxsni shakllantirishda axloqiy tarbiyaga alohida e'tiborni qaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Axloq – ijtimoiy ongning muhim bir shakli bo'lib, ijtimoiy hayotning hamma sohalarida insonning xulq-atvorini tartibga solib turadigan printsiplar, talablar, me'yorlar va qoidalar majmuidir. Axloqda jamiyatda tarkib topgan «yaxshilik», «sharaf», «vatanparvarlik», «vijdon», «adolat», «to'g'rilik», «halollik», «poklik» singari tushunchalarning barchasi ham baholanuvchi xarakterga ega.

Axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadi – o'quvchilarda jamiyatga, Ona-vatanga, mehnatga, boshqalarga va o'z-o'ziga bo'lgan axloqiy munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Zero, kishining tarbiyalanganlik darajasi uning munosabati, ya'ni, hissiy, ongli va amaliy munosabatlarida namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirishda quyidagi vazifalarni belgilab olish maqsadga muvofiq:

- jamiyatga, Vatanga mehr-muhabbat va sadoqatni tarbiyalash;
- mehnatga axloqiy munosabatni tarbiyalash;
- atrofdagi kishilarga axloqiy munosabatni shakllantirish;
- o'z-o'ziga nisbatan axloqiy munosabatni shakllantirish. [6]

Maktabda axloqiy tarbiya ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq holda olib boriladi. Buning uchun o'qituvchining o'zi axloqiy jihatdan yetuk, yuksak mahoratli bo'lmog'i, o'qituvchilar jamoasi o'zaro hamjihat, ijobiy muhit yaratilgan bo'lishi, o'qituvchi bu borada har bir dars imkoniyatlaridan unumli foydalanishi zarur.

O'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda xalqimizning boy milliy merosidan unumli foydalanish yuqori samara beradi. O'quv materiallarida bunday axloqiy qadriyatlar o'z o'rnini topgan, o'qituvchi esa ularni yanada kengaytirishi va boyitishi kerak bo'ladi.

O'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda tarbiyaning muayyan qoidalarga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amal qilishi lozim: tarbiyaning aniq maqsadlarga qaratilganligi; axloqiy tarbiyada insonparvarlik va demokratik yondashuv; axloqiy tarbiyada milliy va umumbashariy qadriyatlarning ustivorligi; tarbiya jarayonida o'quvchilarning yoshi va individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olish; axloqiy tarbiyada izchillik, tizimiylik, uzviylik qoidasi; tarbiyada hurmat va talab birligi qoidasi; axloqiy tarbiyaning hayot va amaliyot bilan bog'liqligi; o'quvchilarda mustaqillik, havaskorlik va tashabbuskorlikni qo'llab-quvvatlash va boshqalar.

O'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishda tarbiyaning bir qancha metodlaridan foydalanish o'qituvchi ixtiyorida. Tarbiya metodlari – bu barkamol shaxsni shakllantirish maqsadida o'quvchining ongi, irodasi, xis-tuyg'ulari, xulq-atvorlariga ta'sir etish yo'llaridir. Axloqiy fazilatlarni shakllantiruvchi metodlarga quyidagilarni kiritish mumkin: suhbat, hikoya, pand-nasihad, tushuntirish, namuna, o'git, undash, ko'ndirish, iltimos, tilak-istak bildirish, ma'qo'llash, rahmat aytish, duo qilish, oq yo'l tilash, ta'qiqlash, ta'na, gina, tanbeh, majbur qilish, koyish, uyaltirish, qo'rqitish, nafratlanish, rag'batlantirish, jazolash, o'z-o'zini tarbiyalashga o'rgatuvchi usullar va h.o.

Axloqiy tarbiya metodlarini to'rtta guruhga ajratish mumkin: ijtimoiy ongni shakllantirish metodlari; ijtimoiy xulqni shakllantirish metodlari; rag'batlantirish va jazolash metodlari; o'z-o'zini tarbiyalash metodlari. Ularning har biri bir necha tarbiya usularini o'z ichiga olib, bir-birini to'ldiradi va boyitadi. Bir paytning o'zida bir necha tarbiya metodlarini ham qo'llash mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirish dastlab ta'lim jarayonida amalga oshiriladi. Har bir fanning o'quv materiallari ma'naviy-axloqiy tarbiya maqsadlariga ham xizmat qilishi mumkin. Bunday imkoniyatga nafaqat odobnoma, ona tili, o'qish, musiqa, tasviriy san'at, balki mehnat, tabiatshunoslik, matematika darslari ham ega. Ammo, bu o'qituvchidan katta mahoratni, jiddiy tayyorgarlikni talab etadi. U darsga tayyorgarlik ko'rishda faqat ta'limiy maqsadlarni belgilab olish bilan cheklanmasdan, balki tarbiyaviy maqsadlarni ham aniq belgilab olishi lozim bo'ladi. Identiv tarbiyaviy maqsadlarga erishish yo'llari, vosita va usullarini ham o'rinli qo'llashi ko'zda tutiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axloqiy tarbiyalash ishlarini sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar to'ldiradi. Sinf rahbari sifatida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bu yo'nalishda aniq ish rejasiga ega bo'lishi va uni amalga oshirish chora-tadbirlarini ko'radi: bayram tadbirlari, kechalar, uchrashuvlar, turli xil tugaraklarni tashkil etish va h.k.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 5-iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-son Farmoyishi. "Xalq so'zi" gazetasi. 2017 yil 6 iyul, 132 (6826)-son.
2. Zunnunov A. O'rta Osiyoda pedagogik fikr taraqqiyotidan lavhalar.–T.: 1996
3. Munavvarov A.K. Oila pedagogikasi. – T.: «O'qituvchi», 1994
4. Yusuf Hos Hojib. Baxt keltiruvchi bilim. - T., 1990, 38-bet)
5. Iskandarov X. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. I-II jildlar. – T.: 1995, 1999.
6. Munavvarov A.K. Pedagogika. – T.: «O'qituvchi», 1996

**ДИСЛАЛИЯ НУТҚ КАМЧИЛИГИГА ЭГА ЎҚУВЧИЛАР
БИЛАН ОЛИБ БОРИЛУВЧИ КОРРЕКЦИОН-ПЕДАГОГИК ИШ
ТАМОЙИЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ИШЛАР
МАЗМУНИ**

Рахматуллаева Мухайё

Таянч сўзлар: дизартрия, дислалия, ринолалия, дислексия, дисграфия, коррекция,

дудукланиш, талаффуз, моторика.

Аннотация

Ушбу мақолада дислалия нутқ камчилигига эга ўқувчилар билан олиб борилувчи коррекцион-педагогик иш тамойилларини қўллашда замонавий ишлар мазмуни очиб берилган.

Аннотация

В данной статье раскрывается содержание современной работы по применению принципов коррекционно-педагогической работы с учениками с речевыми нарушениями дислалии.

Annotation

This article reveals the content of modern work on the application of the principles of correctional and pedagogical work with students with speech disorders of dyslalia.

Умум таълим мактабларда иш олиб бораётган логопедик шахобчаларда нутқ нуқсонига эга бўлган ўқувчилар билан коррекцион-логопедик ишлар ташкил этилган. Нутқ нуқсонлардан:

- дизартрия нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар ;
- дудукланиш нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар;
- ринология нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар;
- дисграфия ёзув камчилигига эга бўлган ўқувчилар ;
- дислексия ўқиш камчилигига эга бўлган ўқувчилар;

Мазкур нутқ камчилигига эга бўлган ўқувчилар билан муассаса логопеди ва ота-она билан биргаликда ишларни ҳамкорликда олиб борилади. Ҳар бир нутқ нуқсонига эга бўлган ўқувчиларнинг яқка хусусиятлари инобатга олинади[1].

Умум таълим мактаб логопеди йилнинг бошидан бошлаб, икки ҳафта давомида логопед ўқувчиларни текширади. Текширилган ўқувчилар орасидан нутқ камчилигига эга болалар аниқланса, у ҳолда логопед нутқ камчилигини бартараф этиш учун асосий тайёрлов ишларни бошлайди. Тайёрлов ишларда логопед боланинг қайси нутқ камчилигига эга эканлиги аниқланади, шундан сўнг эса коррекцион ишлар ташкил этилади.

Дислалия-товуш талаффуз қилишнинг нормал эшитиш ва нутқ аппаратининг сақланган иннервацияси пайтида бузилиши.

Дислалия нутқ камчилигини бартараф этишда ўқувчининг илк ривожланиш даврлари, боланинг умумий ривожланиш ҳолатлари, боланинг оиладаги ривожланиш ҳолатлари инобатга олган ҳолда коррекцион- педагогик иш тизими олиб борилади. Дислалия нутқ нуқсонига эга болаларнинг нутқ камчилигин аниқлашда авваломбор, логопед томонидан боланинг умумий анамнез маълумотлари ўрганилади. Маълумотлар ўрганилиб, таҳлил қилиб бўлгач, боланинг нутқ харитаси тўлдирилади[2].

Нутқ харитаси бу боланинг нутқ нуқсони аниқлангандан сўнг тўлдириладиган махсус ҳужжат саналади. Нутқ харитасига боланинг исм шарифи, туғилган йили, муассасага келган вақти, психоневролог ҳулосаси, ота- онанинг шикояти, яшаш манзили қайд этилади. Шунингдек, боланинг артикуляцион аппаратнинг анатомик тузилиши ва ҳаракатчанлиги текширилади ҳамда фонематик идрок, умумий моторика ҳолати, луғат бойлиги аниқланади.

Дислалия нутқ камчилиги аниқлангандан сўнг нутқ харитасига сўнгги ташхис қайд этилади.

Дислалия нутқ камчилигига эга бўлган болаларнинг нутқ камчилигини бартараф этишда ҳар бир болага унинг нутқ нуқсонидан келиб чиққан ҳолда машғулот ишланмалари тайёрланади. Машғулот ишланмаларида боланинг нутқ нуқсонига асосланиб, машғулотнинг мавзуси, таълимий, тарбиявий, коррекцион мақсадлари, машғулотга ажратилган вақт, машғулот учун зарур бўлган кўргазмалар жиҳозлар қайд этилади. Бу вазифалардан келиб чиқиб, машғулотнинг ташкилий қисми: бола

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

диққатини машғулотга қаратиш, артикуляцион нутқ аппаратини фаоллаштирувчи машқлар – нутқий нафас, овоз, тил, лаблар ҳаракати, пастки жағ, лунжларни фаоллаштирувчи логопедик машқлар белгиланади[3].

Коррекцион-логопедик ишнинг асосий қисмида: товушни нутқга қўйиш, товушни нутқда мустаҳкамлаш, товушни нутқда бошқа товуш билан фарқлаш каби ишлар қайд этилади. Асосий қисмнинг вазифаси нутқ камчилигини бартараф этишда коррекцион-логопедик ишнинг муҳим томонларини кетма-кетликда олиб боришдан иборат. Бунда асосан логопед томонидан педагогика ва махсус педагогикада қайд этилган тамойилларга таянган ҳолда иш олиб борилади.

Нутқида камчиликлари бўлган болалар билан олиб бориладиган логопедик ишнинг самарадорлиги қатор омилларга боғлиқдир. Логопеднинг умумий педагогикада асос бўлган тамойилларга таянган ҳолда иш олиб бориши ҳам коррекцион-педагогик жараённинг тўғри ташкил этилишида муҳим шартлардан саналади.

Дизартрия нутқ нуқсонига эга бўлган болалар нутқининг фонетико-фонематик жиҳатдан камчилигини бартараф этишда, уларнинг умумий моторикаси, бармоқлар ҳаракатчанлигини оширишда, товушлар талаффузидаги турли камчиликларни бартараф этишда оғзаки, кўргазмали ва амалий методлардан фойдаланиш коррекцион-педагогик жараёнда болаларнинг фаол иштирок этишини, логопед ва бола ўртасидаги мулоқотни кулай ва самарали ташкил этилишини таъминлайди.

Логопедик машғулотларда умумпедагогик тамойиллардан ташқари хусусий тамойилларга ҳам асосланилади. Шу ўринда тамойилнинг логопедик хизматда йўлланилишини моҳиятини очиб беришга эҳтиёж туғилди. Тамойил – бу бирор-бир назариянинг асоси, негизи, асосий бошланғич қоидаси; фаолиятнинг асосий қоидаси; умумлаштирилган талабдир [1].

Таълим жараёнида кенг қўлланиладиган ва интеграл тавсифга эга тамойиллар сифатида қуйидагилар белгилаб олинди: мунтазамлилик, кетма-кетлилик, изчиллик, тушунарлилик, комплекслилик, ривожланганлик тамойиллар мавжуд. Ушбу тамойиллар асосида коррекцион ишларни ташкил этишда замонавий таълим технологиялардан “Ҳаракатсиз тилча”, “Фаол бармоқлар”, “Диққат эшитаман” каби замонавий интерфаол ўйинлардан фойдаланиш иш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Карелина И. Б. Дифференцированная диагностика стертых форм дизартрий и сложные дислалии//Дефектология.-1996.-№5.-С.10-14.

2.Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 15, 91-100. 4.

3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI**

Asheraliyeva Mavjuda Hudaynazarovna

ANNOTATSIYA. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobilyati, pedagogik kasbiy kompetentsiyasining oshishiga sezilarli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'sir ko'rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta'lim malakalarini oshirib borishdir. Ushbu boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlar orqali ta'lim samaradorligini oshirish metodikasining vazifalari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu metodikani qanday shakllantirish mumkinligiga haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, didaktik o'yin, jamoatchilik, tafakkur, kompetentlik, og'zaki va yozma nutq.

ABSTRACT. One of the methods that significantly affects the growth of primary school teachers, his pedagogical skills, his pedagogical skills, pedagogical competence, pedagogical professional competence is to constantly improve the skills of professional education. The tasks of the methodology for improving the effectiveness of education through didactic games in these primary classes and how it is possible to form this methodology in primary school teachers were mentioned.

Keywords: Primary class, didactic game, community, thinking, competence, oral and written speech.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar shu jamiyatda yashayotgan har bir insonni o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara oladigan erkin, ijodkor shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchisining faoliyatida ijodkorlik uning samarali ta'lim faoliyatini belgilab beruvchi ilmiy tassavurlari evristik ta'limning pedagogik asosi sanaladi. O'quvchidagi bilish jarayoni ijodkorlik natijasida yuz beradi. Izlanishlar jarayonida ijodkorlik faoliyatini namoyon bo'lishi uchun aniq maqsadga yo'naltirilgan rejalashtirilgan, me'yorlarga ega bo'lgan, o'z-o'zini anglagan faoliyati zaruriyati seziladi. Bu esa o'quvchida atrof-olam obyektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatining avvalgi turlariga tayanish toqozo etadi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun didaktik o'yinlar bilim olishning faollashtiruvchi ish turlaridan biri bo'lib o'quvchilarda tafakkur, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini shakllantiradi. Didaktik o'yinlar o'qish darslarida o'quvchilarning qiziqishini o'stiruvchi vositalardan hisoblanadi. Didaktik o'yinlarning maqsadi o'quvchilarning fanga, ta'lim olishga, kitobga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishdir.

Didaktik o'yin bolalarda bilish jarayoniga jonli qiziqish uyg'otadi va ma'lumotlarni qabul qilishga yordam beradi. Bu o'yinlar bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga, tartibga solishga, qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Didaktik o'yinlar o'quvchilar uchun qiyin bo'lgan bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Ta'limiy o'yinlardan, mavzuga oid oddiy qiziqarli savol-javoblardan darsning ma'lum qismida foydalanish lozim. Boshqotirma, tez aytish kabi o'yinlar muntazam o'tkazib turilsa, o'quvchilarda ma'lum bir ko'nikmalar hosil bo'lib boradi. Dars jarayonida o'yinlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazishda vazifalar, qoidalar va ularning natijalarini tashkil qilishni aniq belgilab olish lozim. Masalan, o'qish darslarida "So'zdan so'z yasash" o'yinini o'tkazish o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga, so'z boyligini o'stirishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar bolalarda jamoatchilikni his etish, intizomli bo'lish, jasur, qat'iyatli bo'lish qiyinchiliklarni yenga bilish kabi sifatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Didaktik o'yinlar maktab o'qituvchilari va murabbiylar tomonidan ijod qilingan maktabgacha ta'lim muassasalaridagi tayyorlov guruhlaridagi bolalarga va maktab o'quvchilariga mo'ljallangan. O'yin orqali bola jamoani tushunadi. O'zi bajarayotgan mashg'ulotga nisbatan ongli munosabatda bo'ladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilardagi tortinchoqlik, xato qilishdan qo'rqish kabi noqulayliklarga barham beradi. Shunday ekan har bir darslarda didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan unumli foydalanmog'imiz darkor.

Har bir didaktik o'yinda ko'pchilik bolalar yoki butun bir sinf o'quvchilari ishtirok etadi. Masalan, "Doiraviy misollar" o'yinida hamma bolalar masala yechadi, "Zanjircha" da 10 nafar, "Do'koncha" da 8, 12 nafar bola, "Narvoncha" da esa hamma o'quvchilar masala yechadilar. Bundan tashqari, o'yin jarayonida hatto bolalardan ba'zi birlari ishtirok etmasa

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ham, ular o'yinda imo-ishoralar bilan ham qatnashadilar. Masalan, ko'zlarini yumib, kim necha marta taqillatganini tinglaydilar. "Eng yaxshi hisobchi", "Ko'proq va tezroq" kabi o'yinlarda o'z o'rtoqlarining misolni qanchalik to'g'ri-noto'g'ri yechayotganlarini kuzatib boradilar. Bu esa o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatiga individual munosabatda bo'lish imkonini beradi. Didaktik o'yinlar o'tkazilish jarayonida bolalarning o'zlarini mustaqil boshqara olishda o'rganishlarini ta'kidlab o'tish lozim. Didaktik o'yinlarning tarbiyaviy ahamiyati nimalardan iborat? Tajriba shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar hamjihatlik va intizomlikni tarbiyalashga yordam beradi, chunki har bir o'yin g'alaba qozonish bilan bog'liq bo'lib, o'yin shartlari va qoidalariga qat'iy va izchil rioya qilishni talab etadi. "Kim aniqroq va tezroq", "Bo'sh kelma", "Eng yaxshi hisobchi", "Ko'rganni eslab qolish" kabi o'yinlarni o'tkazish paytida o'quvchilar sinf xonasida jimjitlik bo'lishiga o'quvchilarning o'zlarini tuta bilishlariga, partadan tovush chiqarmay turib, oyoq uchida doskaga chiqa olishlariga, joylariga osayishtalik bilan qaytib kelib o'tirishlariga, tovushlarni diqqat bilan tinglashlariga, raqamlarni zehn bilan tinglashlariga, raqamlarga zehn bilan qarashlariga erishadilar. Darsda o'yinqaroqlik qilib o'tiradigan va o'qituvchini bitta dars davomida 10-15 martagacha tanbeh berishga majbur etadigan bolalar ham uchrab turadi. Biroq o'yin o'tkazilayotgan vaqtda bunday bolalarning xulq-atvori tamoman o'zgarib ketadi. Ular darhol o'zlarini tutib oladilar, o'qituvchining o'yin qoidalarini ko'rsatib berishini kutib o'tirmaydilar ham, qoidalarni o'zlari mustaqil bajaradilar. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalarda uyushqoqlik, vaqtni iloji boricha tejay bilish hislatlari tarbiyalanadi. Didaktik o'yinlar bolalarda do'stlik, birodarlik, mehnatsevarlik hissini tarbiyalash va taraqqiy etishiga yordam beradi. "Kim turgan saf yaxshiroq", "Zanjircha", "Narvoncha", "Bilgan kishi sanashni davom ettiraversin" singari o'yinlar o'tkazilayotganda bolalar o'z o'rtoqlari, o'zi turgan saf va o'z sinflarining sharafi uchun kurashadilar. Bir safga tizilganlar ikkinchi safda turgan o'quvchilar bilan musobaqalashayotganda topshiriqni saflardan birining o'quvchisi yoki bir necha o'quvchilari, yoxud butun bir saf bajaradi.

O'qish darslarida "Rolli o'yinlar" usulini qo'llash mumkin. "Rolli o'yinlar" - har bir ishtirokchi o'quvchi biror asardagi qahramon o'ynar ekan, shu persanajni fikrlarini aniq anglashi va o'sha qahramon o'rnida so'zlashi shart. Shu o'yin orqali o'quvchi ma'lum ibrat va xulosalar chiqarishi mumkin. Demak, interfaol usullarni ona tili va o'qish darslarida qo'llash natijasida o'quvchilar hozirjavoblikka o'rganadi, ularning lug'at boyligi oshadi, ilmiy-nazariy bilimi yanada mustahkamlanadi. O'yin asosida tashkil qilingan dars albatta, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, qiziqish esa intilishga, bilimlarni puxta o'rganishga olib keladi.

Quyidagi didaktik materiallardan foydalaniladi: sur'atlar, jadvallar, stol ustida ko'rsatiladigan teatr, sahna, abak (sanoq asbobi), o'yinchoqlar, chotlar, xaltachaga solingan yong'oqlar, cho'plar, qo'lda yasalgan qog'oz qayiqcha va qalpoqcha, geometrik shakllar chizilgan jadvallar, sxemalar, sanoq materiallari va geometrik shakllar solingan qutichalar. Qo'llaniladigan o'yinlar nomi: "Sanayver", "Ko'rganni eslab qol", "Biz kamayib qoldik", "Kim ketdi (takrorlash)", "Nima o'zgardi?", "Teatr", "Nechta ekanligini top", "Jadvalni qidirib top", "Qo'shnilaringni top", "Hisoblashni kim bilsa davom ettiraversin", "Tuk-tuk", "Uychaga kim tez kiradi", "Kim chaqqon?".

Bolaning o'quv faoliyatini rivojlantirishda turli o'yinlardan foydalanish katta ahamiyat kasb etadi. Bolalar o'yin orqali o'z bilimlarini mukammallashtiradilar va uni chuqur o'zlashtiradilar. Shu jihatdan qaraganda, ta'lim jarayonida qo'llanadigan didaktik o'yinlarning roli beqiyosdir. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayoning samaradorligini oshiradi, ta'lim jarayonida o'quvchilar faolligini, o'qish motivlarini rivojlantiradi. Boshlang'ich ta'limda o'qish darslarida qo'llaniladigan didaktik o'yinlar haqida to'xtalib o'tamiz. Darvoza o'yini – bunda ramziy ma'noda ikkita darvoza yasaladi. (Devorga yozish yoki biror belgi chizish mumkin). O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. Stol ustiga fil, tanaffus, futbol kabi "f" harfi ishtirok etgan so'zlar yozilgan kartochkalar to'ng'irilib qo'yiladi. Ikki guruh ikki darvozadan o'tadi. O'quvchilar darvozadan o'tayotganda kartochkalardan birini olib, undagi so'zni ovoz

chiqarib o'qib o'tadi. Noto'g'ri o'qigan o'quvchiga qaytadan o'qitiladi. Qaysi guruhdagi o'quvchilar to'g'ri birinchi bo'lib o'qib, darvozadan o'tib bo'lsa, g'olib sanaladi. Bu o'yin o'quvchilarda to'g'ri va tez o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu fanga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Bu o'yin 1-sinflarda tayyorlov davri o'qish darslarida tashkil etiladi. Aql charxi o'yini – bu o'yinda ikki yoki uch o'quvchidan iborat guruhchalar tashkil etiladi. Birinchi o'quvchi mavzuga oid terminlardan birini aytadi. Ikkinchi o'quvchi birinchi o'quvchi aytgan so'zni qaytaradi va bitta so'z qo'shib aytadi. Yana birinchi o'quvchiga navbat keladi, u ham avvalgi uchta termini qaytaradi va o'zi ham bitta termin qo'shib aytadi. Qaysi o'quvchi adashib ketsa yoki aytilgan so'zlardan qaytarib aytsa, o'yindan chiqadi. Shu tariqa o'quvchilar guruhi davom etadi. Bu o'yinni tashkil etishdan maqsad aniq bo'lishi va o'quvchilarning qaysi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlariga e'tibor qaratilishi muhim. '1. Sog' tanda. 2. Sog' tanda – sog'lom aql. 3. Sog' tanda – sog'lom aql, ozodlik. 4. Sog' tanda – sog'lom aql, ozodlik, obodlik. 5. Sog' tanda – sog'lom aql, ozodlik, obodlik, Yurtim. 6. Sog' tanda – sog'lom aql, ozodlik, obodlik, Yurtim deb yuzga kirdim. O'yin shu tariqa davom etadi. Bir kichik guruhdan keyin yana yangi guruh o'yinni davom ettiradi. Bu o'yin 1-4-sinflar o'qish darslarida tashkil etiladi. Umuman olganda, boshlang'ich sinf o'qish darslarida yuqoridagi kabi o'yinlarni qo'llash orqali quyidagi natijalarga erishamiz: 1. O'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlari: to'g'ri, tez, ongli, ifodali o'qishlari shakllantiriladi; 2. O'quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga o'rgatish, kitobga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish kabilarga erishiladi; 3. O'quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlari shakllantiriladi; 4. O'quvchilarni axloqiy, estetik jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat ruhida tarbiyalashga erishiladi; 5. O'quvchilarning bog'lanishli nutqi va adabiy-estetik tafakkuri o'stiriladi. Yuqorida ko'rib chiqqan metodlarimiz o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini orttiradi hamda ulardagi hozirjavoblik, mantiqiy fikrlash, nutq ravonligi ko'nikmalarining shakllanishi va rivojlanishiga olib keladi.

Adabiyotlar:

1. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. T.: 2011
2. Ziyomammedov B. Tojiyev M. Pedagogik texnologiya – zamonaviy o'zbek milliy modeli. T.: 2009
3. Baxtiyorova A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning fanlarga qiziqishini tizimli tashkil etish metodikasi. BMI. Nizomiy nomidagi TDPU. T.: 2014
4. Usmonova D.S. Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'yinlardan foydalanishning ahamiyati. Mahoratli pedagog jurnali. 2022-yil 1-son.

Journal of Advanced Research and Stability ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz/ 90
“Prospects for improving the quality of modern continuing education” Special Issue | 2022

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.

Berdibekova Feruza Abdumannob qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti.

Annotatsiya: Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining kasbiy o'sishining individual traektoriyasini, o'qituvchi shaxsining professional deformatsiyalarini bartaraf etish yo'llarini belgilaydi.

Annotation: Pedagogical acmeology reveals the levels and stages of professional

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

development of the teacher's personality and activity: professionalism, pedagogical skills, self-expression of the teacher in professional activities, pedagogical creativity. The teacher manifests himself at a high level of professionalism as a knowledgeable, professional, master, diagnostician, humanist, self-diagnostician, innovator, participant in pedagogical collaboration and researcher. Pedagogical acmeology determines the individual trajectory of the teacher's professional growth, ways to overcome the professional deformations of the teacher's personality.

Аннотация: Педагогическая акмеология раскрывает уровни и этапы профессионального развития личности и деятельности педагога: профессионализм, педагогическое мастерство, самовыражение педагога в профессиональной деятельности, педагогическое творчество. Педагог проявляет себя на высоком уровне профессионализма как знающий, профессионал, мастер, диагност, гуманист, самодиагност, новатор, участник педагогического сотрудничества и исследователь. Педагогическая акмеология определяет индивидуальную траекторию профессионального роста педагога, пути преодоления профессиональных деформаций личности педагога.

Akmeologiya - bu cho'qqilar haqidagi bilim, inson taraqqiyotining eng yuqori darajasini o'rganadigan fan. "Akme" keng ma'noda, bu insonning balog'atga yetishining butun bosqichi, uni umumiy nuqtai nazardan baholasak, uning jismoniy, shaxsiy va sub'ektiv kamoloti. Qisqacha ma'noda, "akme" tushunchasi, insonning hayoti davomida uning sog'lig'i holatida erishgan eng yuqori darajasini anglatganda, uning shaxs sifatida xulq-atvori eng aniq harakat sifatida namoyon bo'lganda ishlatiladi. ijobiy ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va uning faoliyati sub'ekt qanday qilib o'z ifodasini topsa va ijodining aniq natijasining moddiy yoki ma'naviy timsolini olganda. Shu ma'noda, akme avj nuqtasi, ya'ni "ijodkorlikning eng yuqori mahsuldorligi va inson yaratgan qadriyatlarning eng katta ahamiyati" sifatida namoyon bo'ladi.

O'qituvchining professionalligi akmeologik pozitsiyalardan gumanistik yo'nalishdagi pedagogik faoliyatning yuqori mahsuldorligini ta'minlaydigan uning shaxsiyatining barqaror xususiyatlarining majmui sifatida qaraladi. Pedagogik kasbiy mahorat nafaqat kasbiy faoliyatning yuqori samaradorligida, balki ma'lum o'quv fanlarini o'qitish jarayonida, o'qituvchining pedagogik faoliyatning metod va usullarini tanlashda, talabalarning shaxsiyatini rivojlantirishga insonparvarlik yo'nalishida namoyon bo'ladi.

Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining kasbiy o'sishining individual traektoriyasini, o'qituvchi shaxsining professional deformatsiyalarini bartaraf etish yo'llarini belgilaydi. Pedagogik akmeologiyaning fan sohasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: nafaqat individual, balki jamoaviy pedagogik faoliyat cho'qqilariga chiqish naqshlari va mexanizmlari; o'qituvchi-akmeologning bosqichma-bosqich shakllanishi jarayonlarini o'rganish; o'qitishda kasbiy yutuqlarning sabablari; pedagogika sohasida kasbiy mahoratga erishish yo'llaridir.

O'qituvchining professionalligi akmeologik pozitsiyalardan gumanistik yo'nalishdagi pedagogik faoliyatning yuqori mahsuldorligini ta'minlaydigan uning shaxsiyatining barqaror xususiyatlarining majmui sifatida qaraladi. Pedagogik kasbiy mahorat nafaqat kasbiy faoliyatning yuqori samaradorligida, balki muayyan o'quv fanlarini o'qitish jarayonida, o'qituvchining pedagogik faoliyatning metod va usullarini tanlashda, shaxsiyatini rivojlantirishga insonparvarlik yo'nalishida namoyon bo'ladi. Pedagogik akmeologiya o'qituvchining shaxsiyati va faoliyati kamolotining professionallik darajalari va bosqichlarini ochib berdi: kasbni egallash, pedagogik mahorat, o'qituvchining kasbiy faoliyatda o'zini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

namoyon qilishi, pedagogik ijodkorlik. O'qituvchi yuqori professionallik darajasida o'zini bilimdon, kasb-hunar mutaxassisi, usta, tashxischi, gumanist, o'zini tashxis qiluvchi, innovator, pedagogik hamkorlik ishtirokchisi va tadqiqotchi sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

Tillayeva G.H, Akmeologiya asoslari. O'quv qo'llanma.- T.: "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti. 2014 y.

Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik — T.: Sano-Standart, 2017 y.

Ro'ziyeva D.L, Tolipov O.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. -T.: Innovatsiya-Ziyo, 2019 y.

Abdullayeva Sh.A, Ro'ziyeva D.I. Pedagogik diagnostika va korreksiya. -

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISI KREATIVLIKNING O'QUVCHI PSIXOLOGIIYASI BILAN BOG'LIQLIGI

Norqo'ziyeva Ozoda Orifjon qizi

Yuldosheva Sevara Kamoladdinovna

Qo'ziyoyeva Fotima Anvar qizi

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o'qituvchining roli va psixik holati, o'qituvchining o'z ustida ishlash bosqichlari, bola psixologiyasi haqidagi kerakli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodika, didaktika, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, topishmoq.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida ta'limni tashkil etishning dasturiy-metodik ta'minoti, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning milliy va jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish orqali mamlakatimiz intellektual resurslari potentsialini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining 4.4 – bandiga ko'ra "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Jumladan, boshlang'ich sinf ta'limida o'qitishning zamonaviy didaktik vositalarini qo'llash alohida ahamiyat kasb etadi. Insoniyat tomonidan katta qiziqish bildiriladigan masalalardan biri – voyaga yetayotgan yosh avlodni barkamol qilib shakillantirishdir. Chunki har qanday mamlakatni jahon hamjamiyatida qanday o'rin egallashi, qanday davlat, jamiyat qurishi, avvalambor, o'sib kelayotgan yoshlarni qanday insonlar bo'lib voyaga yetishiga bog'liqdir. Ushbu masala O'zbekistonda ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanib Prezidentimizning: — „Bizni hamisha o'ylantirib keladigan masala- bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim - yoshlar, – deb aytganlar"¹¹.

Bolalarni o'qitish, maktabdan va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil eta bilish va o'tkazish, ota-onalar o'rtasida pedagogik targ'ibot ishlarini olib borish va hokazo. Bularning hammasi o'qituvchidan chuqur bilimga ega bo'lishni, o'z sohasini, bolalarni sevishni talab etish bilan bir qatorda bu faoliyatga ijodkorlik bilan yondoshishni, uning kreativlik faoliyat yuritishini talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim kontsepsiyasida mutaxassis vazifalari quyidagicha belgilangan: «mutaxassis o'z faoliyati, sohasidan qat'i nazar, ijodiy jamoalarda ishlay olish qobiliyatiga, menejment va marketing sohalarida tayyorgarlikka ega bo'lishi, yangi texnologiyalarni joriy etishning xo'jalik, ijtimoiy va madaniy jihatlarini aniq

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy majlisga muurojaatnomasidan. 24.01.2020

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tasavvur qila olishi kerak». Ushbu fikrlar o'qituvchilarga ham bevosita taaluqli. Chunki jamiyatimizda sodir bo'layotgan tub o'zgarishlar, bozor munosabatlariga kirib borishimiz o'qituvchidan nafaqat kasbiy bilimlarni, balki iqtisodiy, yuridik, texnikaviy bilimlardan ham xabardor bo'lishni hamda bunday yangiliklarni o'zining pedagogik faoliyatiga bolalarni har tomonlama kamol toptirishga doir ijodkorona (kreativ) foydalana bilishni taqozo qilmoqda. Bu o'rinda boshlang'ich sinf o'qituvchisi xususida alohida to'xtalmoq zarur.

Lekin hayvonlarning psixikasi inson psixikasiga nisbatan soddaroq tuzilgandir. Demak, psixologiya fanining vazifalari:

1. Insonning psixik hayot soxalaridagi xilma-xilliklarning bir-biri bilan bog'lanish va munosabatlarning qonuniyatlarini ochib berish.

2. Respublikamiz mustaqillika erishgan hozirgi davrda inson ongidagi sarqitlarni, birinchi navbatda, sobiq kommunistik g'oyalardan xalos qilish, bolani yangicha fikr yuritishga o'rgatish, uning ongiga ta'sir qilishning eng samarali yo'llarini ko'rsatib berish.

Bu psixologik xususiyatlar quyidagilar bilan tavsiflanadi:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'z idroklarining aniqligi, ravonligi, sofligi, o'tkirligi bilan boshqa yosh davridagi insonlardan keskin farqlanadi. Ular har bir narsaga berilib, o'ta sinchkovlik bilan qarashlari sababli idrokning muhim xususiyatlarini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ihtiyoriy ongli diqqati o'qish motivlari bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Odatda ularning o'qish motivlari uzoqni kuzlagan va maqsad bilan bog'liq motivlarga ajratiladi. Yuqori sinf o'quvchilarining bilim olish motivlari uzoqni ko'zlagan motivga kirsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining motivlari voqelik va reallikga bog'liq motivlardir.

Qator tadqiqotlar 1 - va 2 - sinf o'quvchilari darsda faqat 30-35 daqiqa diqqat bilan o'tirishi, o'z diqqatini muayyan ob'ektga to'plashi va unda ishlab turishi mumkinligini ko'rsatadi. Shuning uchun ham mashg'ulotlarda bolalarni harakatga keltiruvchi harakatli o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

3. O'qituvchilarning muhim vazifalaridan biri o'quvchilarda materiallarni eslab qolish (xotira) uchun muayyan intilishni tarkib toptirish, ularga eslab qolishning usullarini, fikr yuritish operatsiyalarini o'rgatishdan iboratdir. Xotiraning mahsuldorligini oshirish uchun ta'lim jarayonida o'zini-o'zi nazorat qilish, materialni takrorlashda tekishirish, eska tushirish, mashq qilishdan unumli foydalanish zarur.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchisining hayoli o'z o'quv faoliyatining ta'siri, talabi, imkoniyat va shart-sharoitlari orqali tarkib topadi. Bolaning hayoli tavarak – atrof taassurotlari, dunyo ajoyibotlari, ko'rsatmalilik, tasviriy san'at asarlarini yetarli darajada aks ettirish bilan vujudga keladi. Ta'lim jarayonida bolalarning yorqin, aniq, tiniq, yaqqol tasavvur obrazlari hayol yordamida muayyan voqelikka aylanadi.

Biz yuqoridagilarda bildirilgan fikrlarni umumlashtirgan holda pedagog kadrlarning kreativligining ko'rsatkichlari sifatida qo'yidagi elementlarni e'tirof etmoqchimiz:

1. O'z bilimini doimo rivojlantirib borishi.
2. O'qituvchining mehnat sharoiti
3. O'zining pedagogik tajribalarini doimo takomillashtirib borishi.
4. O'zining sohasidagi so'nggi innovatsion yangiliklarni bilishi va ularni o'zining faoliyatida o'rinli va unumli qo'llay olishi
5. Ijodkor bo'lishi.
7. Innovatorlik xususiyatlarga ega bo'lish.

Ko'pchilik holatlarda o'qituvchining kreativlik faoliyati innovatsion faoliyat bilan bog'liq ekanligi ustunlik qiladi. Bu haqida Biz qo'yidagi bobda alohida to'xtab o'tmoqchimiz

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murojaatnomasi”. – T.: 2020 yil 24 yanvar.
2. B.A.Nazarova. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik

- layoqatini tarbiyalashning ilmiy-nazariy asoslari. (Monografiya). T.: „Fan va texnologiya”, 2007, 164 b.
3. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'quvchisining psixologiyasi. T., O'zbekiston 30 bet.
 4. Davletshin M., To'ychieva S. Umumiy psixologiya T.:TDPU, 2002.–202 b.
 5. Xasanboev J., Sariboev X., Niyozov G., Xasanboeva O., Usmonboeva

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI UCHUN ELEKTRON LUG'ATLARDAN FOYDALANISH

Jo'raqulova Nilufar Fattox qizi
Yuldosheva Saboxat Olloyor qizi
Bekchanova Shaxrizoda Azamat qizi

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalari va boshlang'ich sinif o'quvchilarida lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishdagi ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim texnologiyalari, nutqiy kompetensiya, lingvistik kompetensiya, muammoli o'qitish texnologiyasi, modulli ta'lim, loyihalalash texnologiyasi, didaktiko'yin, differensiallash texnologiyasi, axborot kommunikatsion texnologiyalari, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi.

O'zbek tili taraqqiyoti hozirgi kunga qadar bir qancha rivojlanish bosqichlarini bosib o'tgan. O'zbek tili til taraqqiyotining qaysidir davrida tahqirlandi, xo'rlandi, qaysidir davrida yanada rivojlanib, sayqallanib bordi. 1989-yil 21-oktabrda o'zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgandan keyin esa tilimiz qadri yanada ortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 20-oktabrdagi "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6084 Farmonida "o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, O'zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o'zbek tilini o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlari" belgilab qo'yildi [1].

Lingvistik kompetensiya - fonetika, grafika, orfoepiya, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga xos. Lingvistik kompetensiyani egallagan o'quvchi ona tilidagi nutq tovushlarini farqlay oladi, bo'g'in ko'chirish qoidalariga amal qila oladi. Bundan tashqari, mavzuga oid yangi so'zlarni og'zaki va yozma nutqda qo'llash, yozma nutqda tinish belgilaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasiga ega bo'ladi [6].

O'quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda o'quv jarayonini ta'lim texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Yurtimizda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish natijasida maktablarning moddiy-texnik bazasining yaxshilanishiga, elektron ta'lim joriy qilinishiga erishilmoqda. Bu esa ta'limda axborot kommunikatsion texnologiyalarning joriy qilinishi, ko'plab elektron resurslarning yaratilishi natijasida o'quvchilarning bilim olish imkoniyati bir necha marotaba oshdi. Bolalar endilikda ortiqcha vaqt va kuch sarflamay ma'lumotlarni Internet tarmog'idan va elektron resurslardan o'zi izlab topishi, qayta ishlashi mumkin.

Elektron ta'lim - Internet texnologiyalari, elektron kutubxonalar, o'quv metodik multimedia materiallardan foydalanishni o'z ichiga olgan ta'lim tizimi. Elektron ta'lim tizimi o'qituvchi va o'quvchi uchun birdek qulay tizim bo'lib, foydalanuvchining o'z ustida ishlashi, o'zini tekshirishi uchun qulay tizimdir [2].

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Bolalarda fonetik, orfografik, leksik kompetensiyalarni takomillashtirishda imlo, izohli lug'atlardan foydalanish eng qulay va samarali usuldir. Ona tili ta'limida lug'atlardan foydalanish o'quvchilarning imlo savodxonligini oshiradi, nutqini yangi leksikalar bilan boyitib boradi. So'nggi yillarda o'rganuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida elektron lug'atlar ham yaratilmoqda.

Elektron lug'at – qattiq diskda saqlanadigan yoki Internet tarmog'ida joylashtirilgan maxsus tayyorlangan lug'at. Elektron lug'atlarning afzalligi shundaki, u qulay qidiruv tizimi va katta hajmga ega. Elektron lug'atlar foydalanish uchun juda qulay bo'lib, u o'quvchilarda orfografik, leksik kompetensiyalarni takomillashtirishda yaqindan yordam beradi. Bundan tashqari o'quvchilar elektron lug'atlardan istalgan paytda mustaqil foydalanishlari mumkin. O'quvchilar o'zlarini mustaqil ravishda turli xil topshiriqlarni bajarishlari, o'zlarini tekshirib ko'rishlari mumkin.

O'quvchilarni elektron lug'atlardan foydalanishga o'rgatish uchun ularda dastlab lug'at bilan ishlash malakalarini shakllantirish, kompyuter savodxonligini o'rgatish lozim bo'ladi.

Elektron ta'limning yana bir ko'rinishi kompyuter multimedia taqdimotidir. Kompyuter multimedia taqdimoti Power Point kompyuter dasturi yordamida yaratilgan maxsus o'quv multimedia materiallari bo'lib, uning yordamida o'quvchilar bilan interfaol muloqot ta'minlanadi.

Ona tili darslarida tillarni o'qitish uchun yaratilgan maxsus kompyuter o'quv kurslaridan foydalanish mumkin. Bunda talaffuzni yaxshilash uchun mashqlar, leksik va grammatik xususiyatdagi yozma vazifalar, turli xil so'z o'yinlari mavjud. Bunday multimedia vositalar o'quvchilarning fonetik, leksik, grammatik kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

Ona tili darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini tatbiq qilish, turli xil o'quv vositalarini yaratish, bolalarning o'zbek tilini har tomonlama chuqur o'rganishlariga xizmat qiladi. Dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda elektron ta'lim resurslaridan o'rinni foydalanish o'quvchilarning lingvistik kompetentligini oshiradi, ularning imloviy savodxonligi bilan bir qatorda kompyuter va internet tarmog'idan foydalanish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6084 Farmoni. 2020-yil 20-oktabr.
2. Fuzailov S., Xudoyberganova M. Yo'ldosheva Sh. Ona tili (3-sinf darsligi). –T.: "O'qituvchi", 2019. -152 bet.
3. Ikromova R.,G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Shodmonqulova D. Ona tili (4-sinf darsligi). – T.: "O'qituvchi", 2020. -160 bet.
4. G'afforova T., Shodmonov E.,G'ulomova X. Ona tili (1-sinf darsligi). –T.: "Sharq", 2019. -112 bet.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING SHAKLLARI VA UNING AHAMIYATI

Sulaymonova Sitora Baxtiyorovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ekologik tarbiyani amalga oshirish shakllari ekologik, bilim berishning o'ziga xos xususiyatlari va uning ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, ekologik tarbiya, tabiat, maktabgacha ta'lim yoshi, ekologik bilim.

Abstract: This article describes the formation of ecological culture in preschool children, the forms of ecological education, the characteristics of environmental education and

its importance.

Keywords: Organization of preschool education, environmental education, nature, preschool age, environmental knowledge.

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga berilayotga e'tibor natijasida Maktabgacha ta'lim tizimi ham bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Ta'lim sohasiga zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi bolalarning bilim olish jarayonini yanada oson va qiziqarli bo'lishini, o'zlashtirish darajasini oshishini ta'minlamoqda. Prezidentimizning "Maktabgacha ta'lim yo'nalishini tizimli rivojlantirish bo'yicha aniq davlat dasturlari qabul qilinadi, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2 barobarga oshirilib 100 foyizga yetkaziladi" -deb aytgan so'zlari bu qaratilayotgan e'tiborning yaqqol isbotidir.

Bugungi kunda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik vaziyat hisoblanib, jamiyatning katta tashvish uyg'otmoqda. Bularning barcha insonlarning tabiiy boyliklardan oqilona foydalanmasliki oqibati hisoblanadi. Shuninguchun ham ekologik tarbiya berishni maktabgacha yosh davridan boshlash lozim. Ekologik bilim - bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi, yer yuzidagitirik jonzotlarning holati, ularning birbirilariva atrof-muhit o'rtasida bo'lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning son va sifatini, hajmini, xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishdan iboratdir. Bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berish ularni ilk marotaba tabiatga qadam qo'ygan vaqtdan boshlab, butun hayoti davomida tabiatdan ongli, oqilona ravishda foydalanishga, xalqimizning tabiatga hurmat va e'tibor bilan qaraydigan urf-odatlarini tarbiyalash, tabiiy boyliklarni ko'paytirish va ulardan to'g'ri foydalanish, bog'-urog'lar, gulzorlar tashkil qilishga, daraxtlarni, o'simlik va hayvonlarni asrashga, ularga ozor bermaslikka o'rgatish, bolalarning qalbida tabiatga, uni asrashga nisbatan yaxshi xislatlar uyg'otishdan iboratdir.

Ekologik tarbiyaning bosh maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarda atrofmuhit va uning muammolari haqida ongli munosabatni ihamda ular bo'yicha optimal yechimlar toppish to'g'risidagi bilim, ko'nikmava malakalarni shakllantirishdan iborat. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun bir qator vazifalarni hal qilishga to'g'ri keladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarimizga ekologik tarbiya berishda ularning yashab turgan joyi (tabiati) va boyliklarini tejab-tergashga, ularni ongli ravishdamuhofaza qilishga o'rgatish.

Ekologik madaniyatni shakllantirish. Bu, eng avvalo, oiladan boshlanmog'i lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning quyidagi yo'llari mavjud:

Mashg'ulotlar o'tkazish;

Ekskursiya;

Mehnat;

O'yinlar;

Kundalik hayot ishlari.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda ta'lim berishning asosiy usullaridan biri ekskursiya hisoblanadi. Ekskursiya jarayonida bolalar tabiat to'g'risidagi aniq tasavvurga ko'rish, sezish, eshitish bilan idrok etish orqali ega bo'ladilar. Ekskursiya jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiat, undagi qonuniyatlar to'g'risida realistik tasavvurlar hosil bo'ladi.

Bundan tashqari "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida tashkil qilinadigan 5 ta rivojlantiruvchi markazlarning biri hisoblangan "Ilm-fan va tabiat" markazi ham bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini oshirish uchun mo'ljallangan.

Mashg'ulotlar turli shakllarda olib boriladi va bularning ayrimlarida boshlang'ich bilimlar shakllantiriladi. Buning uchun tarbiyachi kuzatish, rasmlarni ko'rish, hikoyalar, ertaklarni o'qishdan, multimedia vositalaridan foydalanadi. Boshqa mashg'ulotlarda esa bolalarning bilimlar aniqlanadi, kengaytiriladi va chuqurtlashtirilgan holda o'rgatiladi. Mashg'ulotlarda asosan didaktik o'yinlar, umumlashtiruvchi so'zlardan, bolalarning tabiatdagi amalga oshiradigan mehnatidan foydalaniladi. Barcha guruhlarda mashg'ulotlarni yanada yaxshi natija berishi va qiziqarli muhitni tashkil qilish uchun sayrlardan foydalaniladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Didaktik o'yin ta'limning asosiy shakli hisoblanib, ta'limni yengil, tez va bolalar tomonidan oldindan mo'ljallanmagan bilimlarni o'zlashtirish shakliga aylanadi. Masalan, "Bu hayvonning nomi "Qizil kitob"ga kiritilganmi? Shu hayvonni top" o'yini. Tarbiyachi bolalarni doira shaklida turg'izib, hayvon nomini aytadi va ko'ptokni biror bolaga otadi. Bola ko'ptokni ilib olib, "Qizil kitob"ga kirgan yoki kirmaganligini aytadi. Tabiat muhofazasiga doir o'yin mazmunini ishlab chiqishda odamlarning o'zaro munosabatlari, ularning tabiiy muhitga insonparvarlik, g'amxo'rlik bilan munosabatlari markaziy o'rinda turmog'i lozim. Shuning Bunday o'yinlardan foydalanishda bolalarning yoshini hisobga olish, ularning yoshiga mos holda o'yinlar ishlab chiqish lozim.

Tarbiyachining bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berishda xalqimizning o'ziga xos milliy tarbiyasidan, ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil qilishdan o'rinni foydalanishi yaxshi natija beradi. Milliy tarbiyamizda suvni isrof qilmaslik bilan birga, yer, havo, tuproq ham muqaddas hisoblanadi. Bolalarga ekologik ta'lim berishda har bir bolaga 1 ta gul tuvakni parvarishlash topshirig'ini berish ham eng

samarali usullardandir. Bunda parvarishlash usullarini o'rgatib, ularni shu gulni qanday parvarish qilyotganini nazorat qilib boriladi. Natijada bolalarda avvalambor mehr-shafqat tuyg'usi, tabiatga muhabbat shakllanadi. Bolalar gullarining qurib qolmasligi uchun qayg'uradi va auni parvarish qilishadi.

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik tarbiyani rivojlantirish orqali ularning tabiatga bo'lgan mehrini, shakllantirish va kelajakda tabiiy fanlarni o'zlashtirishi uchun poydevor yaratiladi. Bolalarga ekologik tarbiya berishda va zamonaviy usullardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bundan tashqari tayyorlov guruh bolalariga ta'lim berishda zamonaviy texnologiyalardan biri VR lardan foydalanishni taklif qilgan bo'lardim. Bu texnologiya yurtimizda asta-sekinlik bilan rivojlanib bormoqda. Bu orqali bolalarning o'zlashtirishini yanada oshirish va qiziqarli, yangicha ta'lim jarayonini tashkil etish mumkin. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida" 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. "Илк қадам" Мақтабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури- Тошкент – 2018 й.
3. Sh.M. Mirziyoyev-"Yangi O'zbekiston Strategiyasi"-Toshkent-2021.
4. Kayumova.N.M.-" Maktabgacha pedagogika." T.: TDPU -2013 y. O'quv qo'llanma.
5. Sodiqova Sh.A.- "Maktabgacha pedagogika." – T, 2018.

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА О'РТА ГРУХ 4,5 YOSHLI BOLALAR ADAPTATSIYA JARAYONIDAGI HOLATLAR

Sulaymonova Sitara Baxtiyorovna

Annotatsiya. Ushbu maqolamda 4,5 yoshli bolalarda kuzatiladigan adaptatsiya jarayonidagi holatlarda qo'llaniladigan usullar haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'z. Oila, bola, muhit, bog'cha, tashqi dunyo, yordam.

Annotation. In this article, information is given about the methods used in cases of the adaptation process observed in 4.5-year-old children.

Key word. Family, child, environment, kindergarten, outside world, help.

Аннотация: В данной статье приведены сведения о методах, применяемых в случаях адаптационного процесса, наблюдаемого у детей 4,5 лет.

Ключевое слово. Семья, ребенок, окружение, детский сад, внешний мир, помощь.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Adaptatsiya – yangi sharoitlar va atrof – odatiga ko'ra har bir organizm qobiliyati. Bu davrda jismoniy va ruhiy kuch talab qiladi. Bu jarayon barcha turlardan farqli ravishda alohida o'rin tutadi va asosan shaxsning shaxsiy fazilatlariga bog'liq. Bolalar bog'chasida moslashtirish turli xil yo'llari mavjud, u 1-2 haftadan so'ng yangi vaziyat uchun tezda o'rganib qolishi aksincha umuman deb bo'lmasa osonlikcha moslasha olmasligi mumkin bunday hollarda bolalarni har gal injiqlik qilib kelsada ko'ngliga qarashlik kerak, bolaga baland ovozda gapirgan bilan befoyda u bari bir ketish payida bo'ladi, shu holatda uyidagilarini ko'rsa meni urushdi deb ham aytib berishi mumkin. Bu yoshdagi bolalarni ko'proq rag'batlantirib turish kerak ya'ni shirinliklar bilan shundagina bolani ixtiyori asta sekinlik bilan sizga buysunadi.

Bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosati. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; Bolani hayoti va sog'ligini muhofaza qilish; Bolani kamsitilishga yo'l qo'ymaslik ; Bolani sha'ni va qadr qimmatini himoya qilish; Bolalar huquqlari va imkoniyatlarining tengligini ta'minlash va boshqalarni o'z ichiga oladi. Yangi kelgan bola albatta birinchi kundan yig'lashni boshlaydi bunday hollarda bolani urushish, itarib tashlash, kamsitish hollari kuzatilmasligi kerak agar yuqorida ko'rsatilgan hollatlar bolaga nisbatan ko'rsatilsa tarbiyachilar o'z doiralari bo'yicha qonun oldida javob beradilar. Biz tarbiyachi pedagoglarbolalarni qancha tezroq yangi muhitga moslashtirsak ko'proq marraga erishgan bo'lamiz deb o'ylayman

O'yin bola uchun o'yin emas, voqelikdir. (K. Ushenskiy) Adaptatsiya davridagi bolalarga ko'proq harakatlanish istagini tug'diruvchi o'yinchoqlardan; koptok, sharlar, avtomobillar, va boshqa harakatli o'yinlar o'ynatish kerak shunday holatda yangi bolalar chetda qolib ketishmasdan guruhga qo'shilishlari oson bo'ladi. Bolalarni janjallashmasligini istaysizmi Albatta bu holat yangi kelgan bolalarda ko'p ko'zatiladi, buyumlarini hech kimga bermaslik faqat onasini olib ketishini kutish bola uchun kun davomidagi oson ovunchoq bo'ladi, yo'q bu holatda tarbiyachi bolaning o'zining dunyosi tomon tortishi zarur atrofdagilarni hurmat qilishga, behuda tortishib qolmaslikka, o'yinchoqlarni qizg'onmaslikka chorlashi shart, albatta bu holatda uydagi muhit ham katta ta'sir etadi.

Avvalo ota-ona muhimroq rol o'ynaydigan holatlardan biri farzand bitta qiz bo'lsa yoki o'g'il bola bo'lsa bo'lishmaslik degan tushunchalar bo'ladi. Faqat o'zimga tegishli hech kimga bermayman degan tushunchalarni mavjudligia ham ota-onalar sabab bo'libgina qolmay moslashish jarayonini ham qiyinlashtirishadi. Shuni takidlab o'tishni joiz deb bilamanki yangi muhitga o'rganadigan bolaga atrofdagilar ota-onasi va tashqi muhitning ham ta'siri kuchli bo'ladi. Biz bolalarni har qanday holatda ham pedagogik mahoratimiz ila kelajakka tayyorlashimiz shart.

Adabiyotlar:

1. Ilk qadam maktabgacha ta'lim muassasasining davlat o'quv dasturi. Toshkent 2018 yil
2. Maktabgacha ta'lim metodikasi va nazariyasi.
3. Baxtli bola ma'naviyati Toshkent 2018.

**ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARI ORQALI
O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISH
BOSHLANG'ICH SINIF YO'LLARI**

Nasibbekova Dildora Nazarjon qizi

“Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, mazmuni ham, muhit ham o'zgarmaydi”

SH.MIRZIYOYEV

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq, so'zlashuv tili, to'g'ri va ifodali gapirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqidagi kamchiliklar haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'qituvchining boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda va bunda o'qituvchining o'rni, o'quvchilarning nutqini o'stirish yo'llari bo'yicha to'xtab o'tilgan.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Аннотация: В данной статье представлена информация о речи, разговорной речи, правильной и выразительной речи, дефектах речи учащихся начальной школы. Обсуждены роль учителя в развитии речи младших школьников и пути развития речи учащихся.

Annotation: This article provides information on speech, colloquial language, correct and expressive speaking, and speech deficits of elementary school students. The role of the teacher in developing the speech of primary school students and the ways of developing students' speech were discussed.

Kalit so'zlar: nutq, ona tili, o'qish, so'zlashuv tili, og'zaki nutq, yozma nutq, pedagog, xalq og'zaki ijodi, o'yinlar, savodxonlik.

Ключевые слова: речь, родной язык, чтение, разговорный язык, устная речь, письменная речь, педагог, фольклор, игры, грамотность.

Keywords: speech, mother tongue, reading, spoken language, oral speech, written speech, pedagogue, folklore, games, literacy.

Nutq deganda so'zlash jarayoni va uning natijasi tushuniladi. Aslida -chi, nutq –bu insonning eng oliy, murakkab, ruhiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ma'lumki, so'zlashuv tili nutq o'stirishning dastlabki bosqichi hisoblanib, u asta-sekin takomillashib boradi. So'zlashuv tili esa o'qilgan matnlarni og'zaki hikoya qilishda namoyon bo'ladi. Bola shaxsi pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan juda nozik his-tuyg'ularga boy bo'lib, o'qituvchi ana shu tuyg'ularni ilg'ashi kerak. O'qituvchining turli fanlarni o'qitishdan maqsadi o'quvchilarning nutq madaniyatini, nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi nutqi o'quvchilar uchun namunadir. O'quvchilarning nutqi ravon, tushunarli bo'lishi uchun eng avvalo uning nutqidagi nuqsонlarni bartaraf etishga e'tibor berish zarur. Hozirgi davrda o'quvchilarning nutqini o'stirish muammosi o'quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaraladi. Shuning uchun ham olimlar K.B. Barxin, B.I. Sokolov, M.A. Ribnikova va boshqalarning metodik asarlarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'zaro muvofiq holda o'stirish masalalariga alohida e'tibor berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini individual shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: 1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqning o'sishini mustaqil tahlil qilish, o'zaro har tomonlama tavsifnomalar, o'qituvchining kuzatishlari asosida amalga oshadi. 2. Nutqiy muomaladagi kamchiliklarni aniqlash va ularni barham toptirish yuzasidan qilingan ishlar: uyatchanlikni, tortinchoqlikni, muomala uslubidagi salbiy holatlarni yengish. 3. Nutqda pedagog uchun muomalaning hissiy jihatdan qulay bo'lgan uslubini ishlab chiqishga doir topshiriqlar va ularni o'z-o'zini kuzatish ma'lumotlari bilan taqqoslash. 4. Nutqiy muomalada o'z individual uslubiy pedagogik muomalaning tarkibiy qismlarini egallash sohasidagi ishlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqdagi kamchiliklarini tanqid qilish ehtiyotkorlikni talab etadi. Qo'pol tanbeh, noto'g'ri tanqid o'quvchilar o'rtasidagi yaxshi muomalani buzishi, o'quvchini o'rinsiz ranjitishi mumkin, shuning uchun ham o'qituvchi, nutqiy muomala qilishda pedagogik odob talablariga rioya qilishi, o'quvchilarning insoniy qadr-qimmatini, obro'sini saqlashga intilish zarur. Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati katta. O'quvchilar nutqini o'stirish ishlari ularning lug'atini boyitish bilan bog'liqdir. Bolalarning so'z boyligi qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik ravon gapiradigan bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytishim joizki, jamiyatimizni erkinlashtirish g'oyasi bevosita ta'lim jarayonida o'z ifodasini topib, uni yangidan tashkil qilish va mazmunini o'zgartirish, yanada insonparvarlashtirish, ijtimoiylashtirish va demokratlashtirish asosida ta'minlanadi. 1-Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "Jamiyatni ma'naviy jihatdan yangilamay, respublika fuqarolarining yangi avlodini tarbiyalamay, erkin, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirmay turib, farovon, qudratli demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyatini barpo etib bo'lmaydi". Boshlang'ich sinf o'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq –ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan biridir. Agar bolalar darsga e'tiborsiz o'tirsalar, demak, o'qituvchi nutqining ta'siri kuchi sust. Shunday ekan, boshlang'ich sinflarga dars o'tayotgan har bir o'qituvchi o'quvchilarning nutqini shakllantirib borishda har-xil ta'limiy o'yinlardan foydalansa, o'quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Abdullayeva Q., Nutq o'stirish, –T.: O'qituvchi, 1980.
2. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N., Mustaqil fikrlash, –T.: Sharq, 2000.
3. Muhiddinov A.G'., O'quv jarayonida nutq faoliyati, –T.: O'qituvchi, 1995.
4. Ochilov M., Yangi pedagogik texnologiyalar, Qarshi-Nasaf, 2000

BOLALAR NUTQINI O`STIRISHDA XALQ OG`ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH USULLARI

Achilova Mashhura Boydil qizi

Isroilova Farangiz Xusniddin qizi

Imomova Dinora Obidjon qizi

Annontatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish, nutqni rivojlantirishdagi xalq og'zaki ijodining ahamiyati va roli. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqidagi kamchiliklarini bartaraf etishda xalq og'zaki ijodi namunalari o'rinli foydalanish kabi dolzarb muammolarga doir manbalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: nutq, qobiliyat, maqol, ijod, namuna, qobiliyat, rivojlantirish, muammo.

Jahonda maktab yoshidagi bolalar ta'lim-tarbiyasi, ularning fikrlash jarayonini rivojlantirishga, nutqini o'stirishga e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Janubiy Korea, Fransiya, Yaponiya, Germaniya kabi taraqqiy etgan davlatlar tajribasida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda, tafakkur erkinligi, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, o'z fikrini ravon bayon etishiga jiddiy yondashdilar.

Jahonda bolalarni nutqini o'stirishga ularning yoshiga xos bo'lgan psixologik va pedagogik xususiyatlarning nazariy-metadologik jihatlarini tadqiq qilish, maktab yoshidagi bolalarni nutqini o'stirishda umumta'lim muassasalari, ota-onalar bilan o'qituvchilarning o'zaro hamkorlik ko'lamini kengaytirish, bolalarni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratish kabi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi"da ko'rsatib o'tilganidek, boshlang'ich ta'lim bu ko'p tomonlamali, maqsadga yo'naltirilgan, bolani ta'limning keyingi bosqichi - maktab ta'limiga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim va tarbiya jarayonidir.

"Boshlang'ich ta'lim Konsepsiyasi"da boshlang'ich ta'lim masalasi alohida yoritib o'tilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, unda respublikamizda boshlang'ich ta'limni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari o'z aksini topgan¹².

Badiiy adabiyot va xalq og'zaki ijodiyotiga oid asarlar shu jumladan kichik folklor janrlari (maqollar, matallar, topishmoqlar tez aytishlar sanoq sherlar) bolalar nutqining ifodaliligini rivojlantirishning eng muxim manbalari hisoblanadi

¹² Кадырова Ф.Р., Кадырова Р.М., Вахобова Ф.Н Концепция дошкольного образования Республик Узбекистан. — Т.: "Fan va texnologiyalar", 2011. — С.4.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Badiiy adabiyot va xalq og'zaki ijodiyoti – bu inson hayotining birinchi yilidan boshlab unga hamroh bo'ladigan sanat turlaridir.

Folklorning tarbiyaviy, bilish va estetik ahamiyati juda katta, zero u bolaning atrofdagi borliq haqidagi tasavvurlanini kengaytirgan holda ona tilining badiiy shakli, musiqasi va ritmini chuqur his qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Bolani kichik folklor shakillari bilan tanishtirish badiiy adabiyotda ifoda vositalarining (taqqoslash, kinoya, epitet) rolini tushunishni rivojlantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Xalq og'zaki ijodi badiiy adabiyotning eng qadimiy shakllaridan biri sanaladi. Negaki, badiiy asarlar dastlab og'zaki shaklda paydo bo'lgan, og'izdan og'izga ko'chib yurgan. Hech qanday vositalarsiz xalqning xotirasi tufayli davrlar osha avlodlarga yetib kelgani hamda kim tomonidan yaratilgani noma'lum bo'lgani uchun ham bunday asarlarga xalq og'zaki ijodi namunalari deyilgan. „Xalq og'zaki ijodi” birikmasi o'rnida „folklore” atamasini ham ishlatish mumkin. „Folklor” inglizcha „folk” (xalq) va „lore” (donolik) so'zlaridan yasalgan. O'zbek xalq ijodi namunalariga dostonlar, lirik she'rlar, qo'shiqlar, afsona, maqol, masal, topishmoqlar kiradi. Markaziy Osiyo xalqlarining eng qadimgi zamonlarga oid ayrim og'zaki adabiyot yodgorliklari ba'zi bir manbalar orqali bizga qadar saqlanib qolgan. Bu manbalar tarix kitoblari, ilmiy asarlar, yozma yodgorliklar va boshqalardan iborat. Boshlang'ich sinf o'qish darsliklarida maqollarning berilishi, mavzularga bog'lab o'rganish ustida amaliy ishlar olib borish, bu boradagi ishlarni keng hamda nazari-amaliy tahlil qilish, o'qitish tizimiga tavsiyalar berish shu kundagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Boshlang'ich sinfda shoir, yozuvchilarning o'z tilidan o'qigan asarlari yoki ular haqida boshqalar aytgan fikrlari magnit tasmasidan eshittirilsa yoki video tasmadan ko'rsatilib, unga o'qituvchi hikoyasi qo'shilsa, darsning samaradorligi yanada oshadi. Masalan, 4-sinf O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi aytilgach, A. Oripovning o'zi aytgan „O'zbekiston” she'ri qo'yib eshittirilishi mumkin.

Xalq og'zaki poetik ijodidagi eng boy va rang-barang janrlardan biri ertaklardir. Xalq tomonidan yaratilgan ko'plab ertaklarda bolalarning o'ziga xos hayoti chetlab o'tilmagan. Hatto, turli yoshdagi bolalar uchun juda ko'p maxsus ertaklar yaratilgan. Ertakning muhim xususiyatlaridan biri uning hamisha xalq hayoti, kurashi tarixi, ruhiy olami, dunyoqarashi, urf-odatlar bilan chambarchas bog'lanishi, insonlarga axloqiy va ma'naviy yo'ldosh bo'lib kelishidir. Ertaklar insonning ma'naviy va jismoniy kuchiga ishonch ruhi bilan sug'orilgan bo'lib, ijobiy kuchlar tabiat va ijtimoiy hayotda o'ziga dushman bo'lgan kuchlarga qarshi kurashda doimo g'olib chiqadi. Xalq ertaklarida ijtimoiy muhim masalalar odilona hal etiladi. Ertaklar sodda va tushunarli bo'lgani uchun har qanday kitobxonga tez yetib boradi. O'tmishda yaratilgan ertaklardan xalqchilik kurashi o'zining haqqoniy badiiy ifodasini topgandir. Xalqning kelajakka bo'lgan ishonchi, adolatning adolatsizlik ustidan g'labasi, yorug'likning zulmatni yengishi, ozod va baxtiyor hayotga erishish g'oyalari yorqin obrazlar orqali tasvirlangan.

Xalq ertaklari o'z xususiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi: hayotiy ertaklar, hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli-afsonaviy ertaklar, ijtimoiy maishiy ertaklar.

Xalq ertaklarida el-yurti ko'z qarog'iday avaylab saqlovchi ajoyib qahramonlar ulug'lanadi, ayollarning haq-huquqlari himoya qilinadi, uzoq masofalar yaqin qilinadi, kishilar xarakteridagi yaramas odatlar, noma'qul illatlar tanqid ostiga olinadi, mardlik, epcillik, dovyuraklik, mehnatsevarlik, halollik, vafodorlik, saxiylik g'oyalari ulug'lanadi.

Ertak bolalar hayotiga qat'iy kirib keldi. O'z mohiyatiga ko'ra, u kichkina bolaning tabiatiga to'liq mos keladi, uning fikrlashiga, vakilligiga yaqin. Ertaklar bolalarga yaxshi va yomonni tushunishga, yaxshilik bilan yomonni ajratishga yordam beradi. Ertakdan bolalar jamiyatning axloqiy asoslari va madaniy qadriyatlarini to'g'risida ma'lumot olishadi. Ular ufqlarini kengaytiradi, nutq, xayol, tasavvurni rivojlantiradi. Ertaklar bolalarda axloqiy fazilatlarini, mehr-oqibatni, saxovatni, mehnatsevarlikni, rostgo'ylikni rivojlantiradi.

Ertakni go'zallikdan ajratib bo'lmaydi, u estetik tuyg'ularni rivojlanishiga hissa

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qo'shadi, bu holda qalbning olijanoblighi, odamlarning baxtsizligi, qayg'usi va azob-uqubatiga samimiy ta'sirchanligi aqlga sig'maydi. Ertak tufayli bola dunyoni nafaqat aqli bilan, balki qalbi bilan ham o'rganadi. Ertak - bu Vatanga, ona zaminga bo'lgan muhabbatni tarbiyalashning mehribon va almashtirib bo'lmaydigan manbai, chunki ertak xalqning yaratuvchisi bo'lib, u bola qalbiga ta'sir qiladi. Ertakda tug'ma tabiat, odamlarning xarakterlari va axloqiy xususiyatlari, kundalik hayoti tasvirlari bolaning aqliy nigohi oldida paydo bo'ladi; bu bolalardan ona tilining yorqin namunalari oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T.: Iste'dod, 2008.- 180 b.
2. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. T., «Fan va texnologiya», 2008, 132 bet.
3. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (o'quv qo'llanma). T.: «Fan» nashriyoti, 2006.
4. G'afforova T., Nurullaeva Sh., Haydarova O. Boshlang'ich sinflar uchun ona tili va o'qishdan didaktik materiallar. –Toshkent: Ilm ziyo, 2004. –80 b

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI

**Xudoyberdiyeva Dilfuza Valijon qizi
Gulmurodova Dilnoza Ro'ziqulovna
Qarshiyeva Gulbahor Shomil qizi**

Annontatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish maqsadida foydalanish lozim o'qituvchi vazifalari haqidagi kerakli ma'lumotlar va manbalar keltirib o'tilgan. Maqolada berilgan ma'lumotlar asosida o'qituvchilar va otanonalar o'zilar uchun kerakli tavsiyalarni olishlari mumkin.

Kalit so'zlar: ta'lim, metodika, tafakkur, kreativlik, belgi, mashq, fikrlash, ijodkorlik, fikrlash, erkinlik.

Kreativlik so'zini ilk bor 1922-yilda AQSh olimi D. Simpson tomonidan qo'llanilgan. Ushbu atama orqali shaxs qolipdagi, stereotip, odatiy tafakkurdan voz kechish qobiliyatini ta'riflagan.

Kreativlik (lot. creatio – yaratish, vujudga keltirish) – bu insonning noodatiy g'oya, fikr bera olish, muammolarni takrorlanmas, original yechimini topish, tafakkurning an'anaviy shakllaridan voz kecha olishga bo'lgan qobiliyatidir.

Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq.

Kreativlik (lot., ing. “create ” – yaratish, “creative ” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur:

1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;

2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

1) o'zini tavakkaldan olib qochish;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;
- 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;
- 4) boshqalarga tobe bo'lish;
- 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishga oid mexanizmgina bo'lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmazlik lozim. Bizningcha, o'quv vaziyati ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat:

- o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligi;
- o'quvchilarning o'zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O'qituvchi bilan o'quvchilarning hamkorligi o'qituvchining o'quvchilarga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib o'quv harakatlariga aylanadi. Natijada, o'qituvchi bilan o'quvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga o'sib o'tadi.

O'qitishda muammoli ta'limdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O'quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog'liq bo'lgan ta'lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o'quvchilarni ijodiy fikr "laboratoriyasi"ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta'lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega:

U o'quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o'rgatadi.

U o'quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e'tiqodga aylanishiga ko'maklashadi.

U odatda, ancha ta'sirchan bo'lib, chuqur intellektual his-tuyg'ular, shu jumladan ko'tarinki ruh, hissini o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg'usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o'quvchilarni qiziqtiradi, o'quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi.

Haqiqat qonuniyatining mustaqil "kashf etilishi" olingan bilimlarni unutmazligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin.

Boshlang'ich ta'lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta'lim turidan biri bo'lib, ta'limning bu bosqichida pedagog o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklatiladi. Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus o'rganishni talab etmoqda.

O'quvchilar o'z-o'zidan kreativ bo'lib qolmaydi. Uning kreativ qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi.

«Kreativlik» tushunchasi «ijod» tushunchasi bilan bog'liq. Biroq, «kreativlik» tushunchasi tegishli lug'atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida yetarlicha aniqlanmagan. O'nlab ilmiy ishlarda kreativlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o'ziga va na unga taalluqli bo'lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to'xtam mavjud emas.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik va ijodkorlik aynan bir xil ma'no anglatmaydi degan fikrga keldik. Chunki, ijodkorlik deganda barchaning ko'z o'ngiga ma'lum bir narsani ixtirosi, chizmasi va hokazolar kelishi mumkin. Lekin biz tadqiqotimizda kreativlikni, dars jarayonida berilgan vazifaga hech kimnikiga o'xshamas yo'l topish va uni ilmiy asoslay olish, yangicha fikrlash, uni tadbiq eta olish qobiliyati deb oldik. Ya'ni biz tadqiqotimizda ta'lim sohasiga oid kreativlikni ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasini ko'rib chiqamiz. Kreativlik ijodkorlikka nisbatan kengroq tushuncha degan fikrga keldik.

Ma'lumotlarni kuzatish natijasida quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1) avvalo, har bir dars jarayoni tashkil etilishida aniqlik bo'lishi. O'qituvchi o'quvchilarga erkinlikni, albatta, me'yorida ta'minlab berishi lozim;

2) boshlang'ich ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu -bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi, ijtimoiy tajribasi, psixofiziologik rivojlanishi bir xil emasligidadir. Shunga ko'ra boshlang'ich ta'lim o'quv fanlari dasturlaridagi topshiriqlarda o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga e'tibor berilgan bo'lsa-da, ammo o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish nuqtai-nazaridan ularni takomillashtirish zarur. Ya'ni o'qituvchilar ma'suliyatli va e'tiborli bo'lish zarur.

3) muayyan omillar o'quvchilarda kreativlik sifatleri, malakalarining rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari kerak.

Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi:

O'z-o'zini tavakkaldan olib qochish;

Fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;

Shaxs fantaziyasi va tasvvurining yuqori baholanmasligi;

Boshqalarga tobe bo'lish;

Har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.
 1. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015,40 bet
 2. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
 3. Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016

BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O'rinova Umidaxon

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quv jarayoni samaradorligini oshirishning muammolari va ularni bartaraf etishdagi yechimlarning pedagogik xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda ilg'or pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etish va ulardan oqilona foydalanish samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'qitish jarayoni, pedagogik texnologiya, mahorat, texnika, usul, samarali usullar, maqsad, vazifa, faollik, pirovard natija, kafolatli ta'lim.

Annotation: This article reveals the problems of improving the effectiveness of the primary school educational process and the pedagogical features of solutions to overcome them. Also, the effective introduction of advanced pedagogical technologies and their rational use in primary classes were discussed.

Keywords: teaching process, pedagogical technology, skill, technique, method, effective methods, goal, task, activity, final result, guaranteed education.

KIRISH

Pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida qo'llash asosida o'quvchilarning ijodkorligi va faolligini oshirish har bir davr uchun muhim ahamiyatga egadir. Binobarin, «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunning 26-moddasida [1] o'qitish jarayoniga ilg'or, zamonaviy pedagogik

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

texno- logiyalarni keng ko'lamda tatbiq etish barcha turdagi ta'lim muassasalari oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri ekanligi ta'kidlanadi.

Darhaqiqat, o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi mashg'ulotlarni rang-barang, jo'shqin, qiziqarli tarzda tashkil etishga olib kelishi bilan o'quv materiallarini o'quvchilar tomonidan yuqori darajada o'zlashtirilishiga keng imkoniyatlar yaratadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etishda o'quvchi shaxsi asosiy o'rinda turishi, ya'ni o'quvchi ta'lim markazida bo'lishi kerak. Bizda esa hali-hanuz bosh rolda o'qituvchi bo'lishi holatlari kuzatilmoqda. U axborot berish, darsni tezroq o'tish, o'quvchilarni tezroq o'qitish bilan ovora, ammo o'quvchilarning qiziqishlari, bilim darajasi, yangiliklarni qabul qilishi, tushunishi turlicha [3]. Bularni hisobga olish, qanday bo'lsa-da har bir o'quvchini darsda faol ishtirok etishga jalb etish lozim. Dars jarayonida o'quvchi harakatlanuvchi asosiy kuchga ega bo'lishi, ya'ni u o'qish, o'rganish, o'zlashtirish va mutolaa qilishda faol ishtirokchi bo'lishi kerak. O'qituvchi esa o'quvchilarga o'qitishdan o'rganishga, bilim berishdan bilimlarni mustaqil egallashga ko'maklashishi zarur. Shu bilan birga, ularni faol ishtirokchi bo'lish uchun muhit yaratish va mas'uliyatni sezishga yo'llashi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Pedagogik texnologiyalarni boshqarish o'zida ikki yo'nalishni mujassamlashtiradi:

Faoliyatni boshqarish.

O'quvchilar jamoasini boshqarish.

Ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalardir. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalar maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi.

Pedagogik jarayonning mohiyati o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati mazmunida aks etadi, mazkur jarayonda pedagog o'quvchiga yuzaga kelgan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Bu o'rinda ta'lim maqsadlarining belgilanishi (kimga va nima uchun?), ta'lim mazmunini tanlash va ishlab chiqish (nima?), ta'lim jarayonlarini tashkil qilish (qanday?), ta'lim metodi va vositalarining belgilanishi (nimalar yordamida?), shuningdek, o'quvchilarning ko'nikma va malaka darajasi (kim?), erishilgan natijalarni baholash metodi (qanday yo'l bilan?) inobatga olinishi lozim. Keltirilgan mezonlarning majmuaviy tarzda qo'llanishi o'quv jarayonining mohiyati va texnologiyasini belgilab beradi.

Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etishda pedagogik vazifaning qo'yilishi va uni hal etishga alohida e'tibor berilishi zarur. Qachonki maqsad va vazifalar aniq belgilab olinsa, ularni amalga oshirish yo'llari to'g'ri tanlansa, Davlat ta'lim standarti talablarini o'zlashtirish kafolatlanadi.

Pedagogik vazifani belgilashda quyidagilarni inobatga olish lozim:

ta'lim maqsadlari asosida o'quv predmeti mazmunini aniqlash;

o'quv predmetining axborot tuzilmasini ishlab chiqish va uni o'quv mashg'ulotlari tizimi ko'rinishida ifodalash;

o'quvchilarning o'quv mashg'ulotlarini o'zlashtirish darajalarini avvaldan belgilash;

o'quvchilarning dastlabki bilim darajasini aniqlash;

moddiy baza hamda ta'limning tashkiliy shakllariga qo'yiladigan chegaralarni belgilash.

Boshlang'ich ta'limda yangi pedagogik texnologiyalar asosiy yo'llardan hisoblanadi, chunki:

o'quvchining talabi, moyilligi, istakxohishi, uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi;

o'quvchining mehnat mas'uliyati, javobgarligi, burchi oshadi;

bilimlarni mustaqil egallash, erkin fikrlash, ijodiy yondashuv malakalari shakllanadi;

har bir yangilikni o'zi tatbiq etish, o'zi kashf etishga intiladi;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

pedagogik texnologiyalarda muayyan muammoni ishlab chiqish ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi;

umumta'lim ta'lim dasturi qatnashchisi potensial imkoniyatlarini o'zaro hamkorlik asosida, barchaning sa'y-harakatlarini integratsiyalash orqali rivojlantirishga tayaniladi;

boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalardan barcha fanlar kesimida ta'lim berish jarayonida foydalanish eng samarali vositalardan biri hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quv jarayonini yuqorida ta'kidlangan pedagogik xususiyatlarni inobatga olgan holda tashkil etish dars samaradorligini oshiradi, vaqtni tejaydi, kutilgan pirovard natijaning qo'lga kiritilishini kafolatlaydi. Bunda pedagogik texnologiyaning boshqaruvchanligi shundan iboratki, u orqali ta'lim jarayonida rejalashtirish, tashxis qilish, natijalash, tuzatish kiritish imkoniyatlari mavjud bo'lganligi sababli o'quvchilarda dars jarayonini yaxshi tashkil etishga qulay muhit shakllantirish bilan bog'liq jarayondir. Umumta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan amaliy foydalanishning samarali bo'lishi uchun uning metodologiyasini ishlab chiqish va aniq texnologiyalarini yaratish zarur. Umuman, pedagogik texnologiyadan dars jarayonida oqilona foydalanilsa, o'quvchilarning bilimlarini yuqori darajada rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

2. O'zbekiston Respublikasining 1997 yil 29 avgustdagi «Ta'lim to'g'risida»gi 464-I-sonli Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 y., 9-son, 225-modda.
3. Yo'ldoshev J.G., Yo'ldosheva F., Yo'ldosheva G. Interfaol ta'lim sifat kafolati. (Bolaga do'stona munosabatdagi ta'lim). – T.: 2018 y. –11-b.
4. Mallaboev A. O'quvchilar bilan individual munosabatda bo'lishning psixologik asoslari. // Ilmiy-uslubiy maqolalar to'plami. – Andijon, 2016. - 27-b.
5. Ochilov F. Pedagogik texnologiyalar asosida tabiatshunoslik darslari samaradorligini oshirish. // «Tafakkur sarchashmalari» (Magistrantlarning ilmiy-metodik maqolalari to'plami). – T.: 2013. -219-b.

**PEDAGOGIKADA ZAMONAVIY AXBOROT
TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI**

**Qo'ziboyeva Fotima Anvar qizi
Ravshanova Tursunoy Toshmurod qizi**

Annotatsiya: ushbu maqolada hozirgi vaqtda ta'lim va tarbiya sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan qay tarzda foydalanilayotganligi ularni pedagogika sohasidagi uni rivojidadagi o'rni qay darajada ekanligi keng tarzda yoritilib turli misollar bilan ko'rsatib o'tilgan.

Annotation: In this article, the current use of modern information technologies in education and upbringing, their role in the development of pedagogy is widely highlighted and illustrated with various examples.

Аннотация: В данной статье широко освещено и проиллюстрировано на различных примерах современное использование современных информационных технологий в образовании и воспитании, их роль в развитии педагогики.

Kalit so'zlar: Axborot, kommunikatsiya, texnologiya, audio signal, video signal, multimedia, individual, motivasiya, kompyuter, informatika

Keywords: Information, communication, technology, audio signal, video signal, multimedia, individual, motivation, computer, informatics

Ключевые слова: Информация, коммуникация, технология, звуковой сигнал,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

видеосигнал, мультимедиа, личность, мотивация, компьютер, информатика.

Bugungi kunda butun dunyoda axborot texnologiyalari keng ko'lamda rivojlanmoqda. Shubhasiz, ta'lim jarayonida yangi axborot texnologiyalaridan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish zarurdir. Zamonaviy jamiyat axborot uzatish hajmi va tezligi jihatidan chegaralanmagan butunjahon axborot tarmog'idan faol foydalanishi bilan harakterlanadi. Multimediya va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi va keng tarqalishi AKT ni muloqot, tarbiya, jahon hamjamiyatiga kirib borish vositasida ishlatish imkonini beradi. Bugungi kunda barcha sohalar kabi o'quv jarayonini ham kompyuter va axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bu esa kompyuter va axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan foydalanish barcha masalalarning yechimini hal qiladi, ya'ni axborotlarni uzatish va qayta ishlash- bu bilim, malaka va ko'nikmalarni to'liq shakllantirishni kafolatlaydi degani emas, chunki bularning barchasi faqatgina o'qitishning samarali qo'shimcha vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi xolos.

Respublikamiz mustaqillikka erishganidan so'ng, axborotlashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanish yo'nalishida katta tadbirlar amalga oshirildi. Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan «Ta'lim to'g'risida» gi qonunda bu dasturning tub mohiyati bayon etilgan. Shuningdek sho'ngi 5- 6 yil ichida bu sohada qabul qilingan qator hujjatlar axborotlashgan jamiyatni qurish eng oliy insonning orzu- niyatga aylanganligidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda har bir tashkilot, o'quv muassasasi, firma va ishlab chiqarishning barcha sohalarida rahbar va xodimlar faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruv jarayonlarini ma'lum darajada avtomatlashtirishga oid muammolarni yechish bilan shug'ullanadi. Bunda ular maxsus firmalarning mutaxassislari bilan uchrashadi, ularning faoliyati bilan yaqindan tanishadi, ular ishlab chiqaradigan mahsulotlarni ko'radi va pirovardida o'zida avtomatlashtirish uchun kerak bo'ladigan texnik jihozlarni xarid qiladi. Albatta, tashkilotlarga o'rnatilgan avtomatlashtirish jihozlari yildan- yilga yangilanib, texnik jihatdan takomillashtirib boriladi. Respublikamizda axborotlashtirish keng yo'lga qo'yilishi bilan undagi har bir fuqoroga kerakli paytda, kerakli miqdorda, kerakli sifatda olish imkoniyatlari ochilmoqda. Respublikamizdagi viloyatlar, shaxarlar, tumanlarga qarashli korxonalar, tashkilotlar va muassasalar zamonaviy kompyuter texnikalari bilan jixozlanib, ular maxsus qurilmalar (teleforin tarmog'i, modem va boshqalar) yordamida axborotlarni uzatish va qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Insonning iqsodiy, ekologik, siyosiy va boshqa soxalarda fikirlash doirasining kengayishi axborotli muxitning sifat va miqdor jixatdan o'zgari ,yangi xusiyatga ega bo'lgan axborotli muxitning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Axborot qanday ko'rinishda ifodalanishidan qat'i nazar, uni yigish, saqlash, kayta ishlash va foydalanishda kompyuter texnikasining rolini quyidagilar belgilaydi:

Birinchidan, o'qitishda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish standart (an'anaviy) tizimga nisbatan o'quv jarayonini jadallashtirib, talabada ilmga qiziqishni oshiradi, ular ijodiy faoliyatini o'stiradi, bilim berishga differentsial yondashish, olingan bilimlarni takrorlash, mustaxkamlash va nazorat qilishni yengillashtiradi, talabani o'quv jarayonining sub'ektiga aylantiradi. Ikkinchidan, yangi axborot texnologiyalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida quyidagi shakllarda foydalanish mumkin bo'ladi:

muayyan pedmetlarni o'qitishda kompyuter darslari;

kompyuter darslari—kurgazmali material sifatida;

talabalarning guruxli va frontal ishlarini tashkillashtirishda;

talabalarning ilmiy izlanishlarini tashkillashtirishda;

talabalarning ukishdan bush vaktlarini to'g'ri tashkil qilish masalalarini xal yetishda va

x.k.

Jamiyatni axborotlashtirish, yangi axborot texnologiyalari bilan ta'minlash insonlarning turli- tuman ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muxim o'rin tutadi. Inson axborot olami ichra yasharkan , voqeya xodisalar jarayonlarning bir – biriga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

aloqadorligini, o'zaro munosabatlari va mohiyatni tashkil etish ,o'z xayotidan kelib chiqayotgan murakkab savollarga ilmiy javob topish maqsadida ko'pdan- ko'p dadil va raqamlarga murojat qiladi.

Axborot tufayli nazariya amalyot bilan birikadi. Amaliyot nazariyasi nazariya esa amalyotsiz mavjud ham bo'lmaydi ,rivojlanmaydi ham.

Adabiyotlar:

1. «O'zbekistan Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha xarakterlar strategiyasi to'grisida»gi F-4947-sonli Farmoni.

2. O'zbekistan Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent oqshomi. 2020 yil, 25 yanvar. № 13 (14064).

3. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy taxlil, qilish tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. -T.: O'zbekiston, 2017

4. S.S.G'ulomov va boshqalar. Axborot tizimlari va texnologivalari: Oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik / Akademik S.S. G'ulomovning unuimiy tahriri ostida. -«Sharq», 2000.

5. The pedagogy of Ihe Massive Oen Online Course: the UK view. Sian Bayne and Jen Ross, the University of Edinburgh. The Higher Education A cad emy .2013.

**BOSHLAMG'ICH TA'LIM VA TALIM SIFAT
SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN
FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O'RNI
Sheraliyev Sarvar Jumali o'g'li:**

Anatatsiya. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash, normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va AQSH kabi ilg'or Xorijiy talim tizmining tuzulmasi, Tajriba va zamonaviy ta'lim dasturlari, ta'lim tuzumidagi yutuqlar, ta'lim standartlari monito'ring qilingan.

Kalit so'zlar: Nodavlat sektorlari, Ta'lim, Tajriba, Xorijiy tajriba, Ta'lim inspeksiyasi. Tuzulma, Xalqaro baholash, estetik va jismoniy rivojlanish, shaffofligi va samaradorligini ta'minlash.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorni imzoladi.[1][4]

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi.[1][3]

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda.[1]

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish:[2]

Bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish:[1][3][4]

Maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish:[1]

Maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;[1]

Maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;[1][3]

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash;[3]

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar ,ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va inavatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi.[1][4]

Shu boiz xalq ta'limi vazirligi Axbotot texnologiyalari va kamunikatsyalarni rivojlantirish vazirligiga o'quv dasturlarida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish aniq fanlarda amaliy mashg'ulotlar ko'lamini oshirish vazifasi qo'yildi.[4][5]

Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlaktdagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimini tahlil qilib otamiz.[2][4]

Yaponiya talim tizimi: Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15-yoshgacha bo'lgan bollarni o'z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bollariga moddiy yordam ko'rsatiladi.[4]

Yuqori o'rta maktab 10-11-12-siniflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'linmalari mavjud.[2][3]

Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quvjarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshiradi.[2][4]

Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi: Amerikada o'rta talim 12 yil bo'lib boshlang'ich o'rta va quyi maktablarga bolinadi. Aksaryat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o'qituvchilarning 88 foizi o'qiydi.[4] Ta'lim muassasalarini davlat va shaxar budjetlari moliyalashtiradi, Qo'shma shtatlarda yalpi ichki mahsulotni 7.5 foizi har yili ta'limga sariflanadi. 12 foyiz o'quvchilarni xususiy maktablarga boradi, ularning moddiy resurslari ota-onalar turli mablag'lar va xayriyat mablag'lari hisobidan shakillantriladi.[4][6]

Germaniya talim tizimi: Germaniya maktab ta'lim tizimi boshlang'ich va o'rta ta'lim muassasalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o'qish bepul.[2][3]

Germaniyada maktab ta'limi quyidagi maktab tiplariga bo'linadi: boshlang'ich maktab; yo'nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnazya; umumiy maktab; maxsus maktab.[4][3]

Fransiya ta'lim tizimi: Fransiyada ta'lim sifati ta'lim, sport va tatqiqotlar bo'yicha bosh insprksiya tomonidan nazorat qilinadi. Ushbu bosh inspeksiya 4 ta vazirlik uchun faolyat ko'rsatadi. Bosh inspeksiya 4 ta vazifani bajaradi.[2][5]

O'zbekiston respublikasida o'tgan davr mobaynida inspeksiyaga yuklatilgan vazifalar bajarish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni yurtimiz ta'lim sifatini baholash ishlarini joriy etish bo'yicha maqsadli ishlar olib borilmoqda. Biz ayni damda chet el pedagpgokasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirish yangi-yangi o'quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg'or pedagogikalarning biriga aylantirish.[1][4]

Xulosa:

Maktabgacha ta'lim tizimig xodimlarini tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, Maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish. Biz ayni damda chet el pedagpgokasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirish yangidan-yangi o'quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg'or pedagogikalarning biriga aylantirish.

Foydalanilgan adabyotlar

1. Boshlang'ich ta'lim to'g'risidagi Prizedent qarori va yangiliklar <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tizimini-rivozhlantirish-buyicha-k-arorni-imzoladi-3326>

2. Yo'ldoshev. J.F. Xorijda talim (metodik qo'llanma)- Toshkent 1995-yil
3. Ikromov. A.B. Maxmudo'v. S.Y Anorqulo'va. G.M Germaniya: Ta'lim, ilmfan (metodik qo'llanma). Kasb mahorati jurnali 2005-yil 12-son.
4. Anorqulkova.G. Karimov.A. Xorijiy mamlakatlar talim tiziminingo'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limilmiy metodik jurnali.2017-yil. 3-son.
5. Nosiro'v.A. Fransiyada ta'lim sifati qandey nazorat qilinadi?-, „Boshlang'ich talim” jurnali.2019-yil. 12-son.
6. Pashova. R. Amerika maktablarida „Boshlang'ich ta'lim“ jurnali. 2019-yil.3-son.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Джумаев Маманазар Иргашевич Екатерина Александровна

Аннотация. Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Ключевые слова. математика, алгебра, геометрия, педагогика, психология, методика, развития.

THE USE OF ENTERTAINING TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL SKILLS IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY GRADES

Polshchikova Ekaterina Aleksandrovna 4th year student, Faculty of Primary Education. TSPU im.Nizami.

Sci.Director. Dzhumaev Mamanazar Irgashevich professor of TSPU.Nizami.

Annotation. We will call a task a certain situation that includes a set of initial data, using which it is required to answer the question posed in the condition.

Keywords. mathematics, algebra, geometry, pedagogy, psychology, methodology, development.

Цель стратегии, рассчитанной на 2022–2026 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [1-2].

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этой работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. Сознательно и прочно усвоить современный курс математики начальной школы без должного прилежания нельзя. Прилежание же зависит от доброй воли, которая ни принуждением не внушается, ни сама не приходит, а является чаще всего вслед за познавательным интересом, который можно развивать посредством решения занимательных задач.

Через занимательность проникает в сознание ученика сначала ощущение прекрасного, а затем, при последующем систематическом изучении математики, и понимание красоты ее методов.

Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к работе мысли. Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами, она увлекает ученика в активное сотрудничество с учителем на уроке, будит

любопытность и поощряет его к первым самостоятельным открытиям [5,с.45]

В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это происходит, прежде всего, благодаря необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи, определенными средствами достигающие заданной цели.

Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее.

Например, классификация, предложенная И.В.Егорченко [4,с.27], когда выделяются стандартные прикладные задачи, нестандартные прикладные задачи, нестандартные задачи, не являющиеся прикладными, и материалы, вообще не являющиеся задачами. При этом под «нестандартными» И.В. Егорченко [4,с.28] понимает именно занимательные задачи. Последние дополнительно подразделяются в зависимости от нестандартной формы, способа решения и особенностей. При этом учитываются: 1) постановка задачи, 2) процесс решения, 3) представление ответов, 4) осуществление проверки решения.

Наиболее интересны задачи, подпадающие под первый тип. К ним И.В. Егорченко относит:

- задачи с лишними, недостающими или противоречивыми данными;
- задачи без явной постановки вопроса или с неявной его постановкой;
- задачи с нестандартной формой изложения данных (рисунок, схема, диаграмма);
- задачи с рекуррентным способом постановки данных и условий (когда данные задаются опосредованно, один вопрос через другой);
- задачи, направленные на установление взаимосвязи, проведение аналогии, обобщения;
- задачи, имеющие нестандартную фабулу постановки и задания вопроса;
- задачи в форме игр либо заданий практической или лабораторной работы;
- задачи, данные в которых представлены в непривычных (нестандартных) единицах измерения;
- задания на нахождение ошибок, подтверждение истинности или обнаружение смысловых противоречий.

Не менее интересна и классификация нестандартных задач, не являющихся прикладными. Среди них И.В. Егорченко [4,с.24] называет:

- задачи, направленные на поиск взаимосвязей между заданными объектами, процессами или явлениями;
- задачи, неразрешимые или не решаемые средствами школьного курса на данном уровне знаний учащихся;
- задачи, в которых необходимо:
 - проведение и использование аналогий, определение различий заданных объектов, процессов или явлений, установление противоположности заданных явлений и процессов или их антиподов;

осуществление практической демонстрации, абстрагирование от тех или иных свойств объекта, процесса, явления или конкретизации той или иной стороны данного

явления;

установка причинно-следственных отношений между заданными объектами, процессами или явлениями;

построение аналитическим или синтетическим путем причинно-следственных цепочек с последующим анализом получившихся вариантов;

правильное осуществление последовательности определенных действий, избегая ошибок-«ловушек»;

осуществление перехода от плоскостного к пространственному варианту заданного процесса, объекта, явления или наоборот.

Количество занимательных задач достаточно велико. Среди их многообразия особо выделяют четыре типа, с успехом применяемые в обучении математике: задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи-шутки и задачи с неполным условием. В настоящее время в качестве средства обучения в основном применяются задачи двух последних типов.

Задачи первого типа (задачи-рисунки) представляют собой рисунки или схемы каких-либо объектов, сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный объект мы видим наименее часто. При решении такой задачи учитель (ведущий, загадывающий) задает аудитории вопросы типа: «Что изображено на рисунке?», «С какой стороны изображен предмет?», - либо вопросы о принадлежности данного объекта кому или чему-либо.

Единственно правильный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития (разумеется, без ущерба физическому развитию, а в гармоничном единстве с ним).

Использование занимательных заданий целесообразно:

когда есть опасность неприятия учащимися какого-либо учебного материала.

При прохождении сложных тем или при постановке трудных дидактических задач урока.

При выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений.

При изучении материала, подлежащего прочному запоминанию.

В дидактике и методике математике уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся занимательности обучения.

Во-первых, всю занимательность обучения, следуя К.Д. Ушинскому, принято делить на «внешнюю» (не связанную с содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительней «внешней» и удельный вес ее должен постепенно увеличиваться.

Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные по форме; материалы, занимательные и по форме, и по содержанию.

В-третьих, основу занимательности, используемой на уроках, должны составлять задания, непосредственно связанные с программным материалом.

К задачам второго типа (логическим мини-задачам) относятся короткие по формулировке задачи; обычно состоящие из единственного предложения-вопроса, где ключевые (как кажется на первый взгляд) данные явно или неявно уводят в сторону от правильного ответа.

Таким образом, если обучаемые затрудняются сразу дать правильный ответ, то их следует подвести к нему через систему наводящих подсказок, которые могут быть даны как словесно, так и в виде рисунков. Кроме того, ученики сами могут задавать учителю наводящие вопросы, отвечая на которые (верно, но уклончиво) учитель позволяет им собрать как можно больше полезной информации.

Литература:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4708 от 05.07.2020 г.

2. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60

3. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах / Под ред. М.И. Моро, А.М. Пышкало. — М.: Педагогика, 2007. — 248 с.

4. Аргинская, И.И., Ивановская, Е.И. Математика 2 класс. Часть 1. — С.:, Издательство «Корпорация Федоров», 2010 — 128 с.

5. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. — М.: Просвещение, 2000.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYASI **Xo'janova Maftuna**

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalalarda jismoniy tarbiya darslari, ularni tashkil erish mexanizmlar, darslar davomida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish va boshqa eng muhim mexanizmlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, jismoniy barkamollik, ta'lim-tarbiya, tibbiy salomatlik, sog'lomlashtirish, badantarbiya.

Abstract: This article discusses physical education classes for school-age children, the mechanisms for organizing them, first aid during classes, and other most important mechanisms.

Keywords: Physical education, physical fitness, education, medical health, wellness, physical education.

Kichik maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi bola shaxsining shakllanish va jismoniy tarbiyalashning umumiy qonuniyatlarini o'rganadi. Bu fan umumiy jismoniy tarbiya nazariyasining g'oyaviy va metodologik asoslaridan kelib chiqadi va uning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jismoniy tarbiya nazariyasi o'quvchilarda jismoniy barkamollikni, har tomonlama taraqqiy etgan yuksak madaniyat va axloqni tarbiyalash bo'yicha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asosda qurishni belgilaydi. Bu amaliy fan o'qituvchisini boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy barkamolligining vositalari, shakllari va usullari to'g'risidagi bilimlar bilan qurollantiradi, unda maxsus va tegishli harakat ko'nikmasi hamda malakalarini shakllantiradi. Shunday qilib, jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiyaning umumiy nazariyasi bilan yagona mazmunga ega bo'lib, jismoniy tarbiyalash qonuniyatlarini hamda shunga muvofiq bolaning ta'lim va tarbiya jarayonida rivojlantirishni boshqarishning umumiy qonuniyatlarini maxsus o'rganadi.

Jismoniy tarbiya shaxsni har tomonlama tarbiyalashda muxim komponent hisoblanadi, ayni paytda u shu jarayonda aqliy va axloqiy, estetik, mehnat tarbiyasi vazifalarini kompleks tarzda hal etadi.

O'quvchilar jismoniy tarbiyasini uyushtirishning turli shakllari mavjud

darslar

sinfdan va maktabdan tashqari ishlar

sog'lomlashtirish va badantarbiya tadbirlari

mustaqil xarakat faoliyati va boshqalar

O'qituvchining e'tibori ana shu shakllar orqali, o'z yosh imkoniyatlariga ko'ra ongli va faol harakat qiluvchi, o'zini erkin tuta oladigan, o'ziga bo'lgan ishonchni namoyon etuvchi, harakat ko'nikmalarini muvaffaqiyat bilan o'zlashtiradigan, hayotda uchraydigan qiyinchiliklardan cho'chimay, ularni bartaraf qila oladigan, doimo ijodiy izlanishdagi bolani tarbiyalashga yo'naltirilgandir. Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy tarbiya tizimining

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

maqsadi, vazifalari va prinsiplarini o'rganadi hamda tarbiyaning boshqa turlari (aqliy, axloqiy, estetik va mehnat) bilan jismoniy tarbiyaning qonuniy aloqasini ochib boradi. Jismoniy tarbiya nazariyasi jismoniy

arbiya vositalari va ulardan foydalanish shakllarini o'rganishga alohida e'tibor beradi. Respublikamizda jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari O'zbekiston Respublikasi qabul qilgan "Jismoniy tarbiya va sport haqida"gi Qonun talablaridan kelib chiqadi. Mazkur hujjatda insonni har tomonlama kamol toptirish o'zining aniq ifodasini topgan. Jismoniy tarbiya inson jismoniy va ma'naviy kamolotining muhim vositasidir, deb belgilab qo'yilgan. Jismoniy tarbiya tizimining asosiy maqsadi ta'lim-tarbiya jarayonini mukammallashtirish orqali yosh avlodni jismoniy barkamol, e'tiqodli, ma'naviy go'zal, o'z sog'ligi haqida g'amxo'rlik qilishni ijtimoiy burch deb biladigan kishi qilib tarbiyalashdan iborat.

Jismoniy tarbiya jarayonida quyidagi muhim vazifalar hal etiladi:

Sog'lomlashtirish

Ta'lim vazifalari

Tarbiyaviy vazifalar

JISMONIY TARBIYA TIZIMNING UMUMIY PRINSIPLARI

jismoniy tarbiyaning sog'lomlashtirishga yo'naltirilganlik prinsipi, shaxsni har tomonlama rivojlantirish prinsipi, jismoniy tarbiyaning mehnat va harbiy amaliyot bilan aloqadorligi prinsipi. Printsip- lotincha atama bo'lib, boshlanish ma'nosini anglatadi. Nazariya, ta'limot va h.k.ning asosiy poydevori, qonun-qoidasi, ya'ni jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati fanining ham qonun-qoidalarini ifodalaydi.

Jismoniy tarbiyaning so'g'lomlashtirishga yo'naltirilganlik prinsipi

Jismoniy tarbiya mutaxassislarining bolalar sog'ligini saqlash va mustahkamlash ishlaridagi mas'uliyati hamda burchlari sog'lomlashtirishga yo'naltirilganlik prinsipidan kelib chiqadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari uchun mashqlarni to'g'ri tanlash, milliy va zamonaviy o'yinlar hamda mashqlardan samarali foydalana bilish bolalarning salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sog'lomlashtirishga yo'naltirilganlik prinsipi doimiy tibbiy pedagogik nazoratni, shug'ullanuvchilarning o'z-o'zini nazorat qilishini ko'zda tutadi.

Maktabdagi to'laqonli jismoniy tarbiya ishi mashg'ulot o'rnining yaxshi jihozlanishini, zarur asbob va jihozlarni sotib olish hamda tayyorlashini talab qiladi. SHuning uchun ish rejasida byudjet mablag'i hisobiga sport asboblari va jihozlari sotib olish, ularni o'quvchilar, ota-onalar va otaliqqa oluvchilar kuchi bilan tayyorlash ko'zda tutiladi. Maktabning yillik umumiy rejasida jismoniy tarbiya va sportni targ'ib-tashviq qilish ham aks etadi. Maktabning yangi o'quv yili uchun jismoniy tarbiya va sport bo'yicha umumiy ish rejasiga o'quv yili tugashi arafasida ishlab chiqiladi. Yozgi ta'til paytida maktabning ishlab chiqilgan rejasiga muvofiq, yangi o'quv yiliga tayyorlash ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axatov M.S "Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirishlarini boshqarish" Toshkent 2005-yil 235-bet
2. Abdullayev. A Xonkeldiyev.Sh "Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati" darslik Toshkent -2005 199-bet
3. Salomov.R.S "Sport mashg'ulotining nazariyasoslari" o'quv o'llanma Toshkent 2005-yil 238-bet

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi
Rajabova Munisa Aminboy qizi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va PIRLS xalqaro tadqiqoti, ularni amalga oshirishda boshlang'ich ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar. Jahonda ta'limga innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, ularda innovatsion faoliyat sohasiga yo'naltirilgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg'or xorijiy tajribalar asosida to'garaklarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, kompetensiya, tizim, PIRLS, TIMSS, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang'ich sinf, loyiha, hamkor, so'rovnomma, axborot resurslari, mustaqil ta'lim, uzluksiz ta'lim, induktiv, deduktiv, pedagogik texnologiya, muammoli vaziyat, ilg'or tajriba

Abstract: This article is about the development of the education system, the innovative processes carried out in our country and the international study of PIRLS, the work carried out in the system of primary education in their implementation. Creating modern methodological support for the design of the creative educational process through the development of innovative activities, increasing the competitiveness of students in the world on the basis of innovative approaches to education, developing their skills in the field of innovative activities, as well as social The issues of enhancing the role are being studied as one of the current directions

Key words: Innovation, Competence, System, PIRLS, TIMSS, International Research, Intellectual, Reading, Elementary, Project, Partner, Survey, Information Resources, Independent Education, Continuing Education, Inductive, deductive, pedagogical technology, problem situation, advanced experience

Respublikamiz ta'lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda "2030 yilga kelib "Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash" dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" xalq ta'limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'limda innovatsiya jarayonini amalga oshirishda xalqaro tajribalarni ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o'rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko'nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash, o'zini-o'zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishi) ni rivojlantirish, tayanch kompetensiya mezonlaridan biri bo'lgan "Hayot davomida ta'lim olish"ga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Mustaqil ishlar jarayonida o'quvchilarning innovatsion kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi mezonlari asosida shakllantirishning tashkiliy asoslari, mohiyatini ochib beruvchi nazariy-amaliy ishlanmalar zarurligining aniqlanganligi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining kompetensiyalarini samarali shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqilishi va maqsadli-natijaviy modeli yaratilishiga nazariy asos bo'lib xizmat qildi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'limda keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirish uchun yo'naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O'quv jarayonida samarali metodlardan maqsadga muvofiq foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talablari asosida shakllantirishga imkon beruvchi asosiy omil sanaladi. Kichik amaliy tajribalarni o'tkazish, bu kabi ishlarni tizimli ravishda amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni yaratish hamda mazkur

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'rinlarda o'quvchilarning mustaqilligini ta'minlash, ularni o'z fikrlarini erkin bayon etishga rag'batlantirish ularda nafaqat fanni bilishga bo'lgan qiziqishni shakllantiradi, balki mavjud qiziqish darajasini oshiradi, uni mustahkamlaydi va barqarorlashuviga olib keladi, bilimlarining chuqur, puxta o'zlashtirilishiga yordam beradi.

O'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida mustaqil ishlar jarayonida shakllantirishda kouching, MIMM, teskari ta'lim metodikalaridan ta'lim tizimiga kirib kelayotgan yangi usul sifatida o'quv faoliyatida foydalanish maqsadga muvofiq.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablarni o'rganish, tahlil qilish maqsadida Xalqaro baholash dasturlari tashkiliy tuzilma faoliyatini yo'lga qo'yish lozim.

Boshlang'ich ta'lim uchun tavsiya etilgan ta'limning asosiy, yordamchi va didaktik vositalar tizimini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur. PIRLS baholash dasturi talablari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar jarayonini loyihalashtirish hamda o'qitishni individuallashtirish, intensivlashtirish va optimallashtirish talab etiladi.

O'qituvchi ijodiy muhitni ta'lim jarayonida yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirishi lozim: o'rganiladigan mavzu mazmunidagi asosiy tushunchalar va atamalar, ular asosida shakllantirilgan tayanch va xususiy kompetensiyalarni aniqlash; mavzu mazmunini qayta ishlash, uni muammoli tarzda induktiv yoki deduktiv yo'nalishda o'rganishni belgilash; muammoli va nostandart vaziyatlarni vujudga keltirish yo'llarini belgilash, shu asosda muammoli o'quv topshiriqlarini tuzish; darsning har bir bosqichi: avval o'zlashtirilgan bilimlarni nazorat qilish va baholash, o'tgan mavzuni yakunlash, yangi mavzuni o'rganish va mustahkamlash, yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarni nazorat qilish hamda baholash, yangi mavzuni yakunlashda ijodiy muhitni vujudga keltirishni loyihalash; o'rganiladigan mavzu mazmuniga muvofiq o'qitish vositalari, metodlarini tanlash, bunda o'qitishning zamonaviy vositalari va faol metodlarning ustuvorligiga erishish yo'llarini belgilash; darsda ta'lim mazmuni, o'qitish vositalari va metodlarini uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilimlarni ongli o'zlashtirishga erishish yo'llarini belgilash; darsda yuqorida qayd etilgan ijodiy muhitga zamin tayyorlaydigan o'quvchilarning mustaqil ishlariga sarflanadigan vaqtni belgilash va darsning texnologik xaritasini tuzish; texnologik xarita asosida darsni olib borishga erishish, vaqtdan unumli foydalanish; zarur hollarda ta'lim jarayoniga muayyan o'zgartirish kiritish uchun qo'shimcha topshiriqlar va tarqatma materiallar tayyorlash; mavzu mazmuniga oid qiziqarli shu bilan bir qatorda muammoli analogiyalardan foydalanish yo'llarini belgilash; darsda ijodiy muhitni yaratish bo'yicha olib borilgan ishlarni tahlil qilish va kelgusida pedagogik faoliyati hamda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatiga muayyan o'zgartirishlar kiritish yo'llarini belgilashi zarur.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlari uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq hozirgi vaqtda o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish qobiliyatini shakllantirish masalasiga dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmaydi, mustaqil ta'lim mazmunini tahlil qilish va ishlab chiqishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashilmaydi, uning samarali metod, shakl hamda vositalaridan foydalanishga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Bu boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etish, amalga oshirish, nazorat qilish borasida qator pedagogik muammolar mavjudligini bildiradi[3].

Mazkur masalalarni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olish va mustaqil ta'lim olishlari uchun yetarli shart-sharoit yaratib berish zarur. Eng avvalo, quyidagi masalalarga tanqidiy yondashish lozim: birinchidan, o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish ehtiyojining nazariy ta'lim bilan uzviyligi; ikkinchidan, ta'lim jarayonida mustaqil ishni tashkil etishga oid muammolarning tizimli tadqiq etilmaganligi; uchinchidan, o'qitiladigan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

fanlardan o'quvchilar mustaqil ishini tashkil etishning ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi; to'rtinchidan, fanlardan o'quvchilar mustaqil ishini tashkil etish yuzasidan amaliy-metodik tavsiya va xulosalarning ishlab chiqilmaganligi

Mustaqil ishlar jarayonida o'quvchida mustaqil fikrlash qobiliyatining rivojlanishi natijasida, o'quvchida jarayonlar va hodisalar, ob'ektlar haqida bilimlarni tizimlashtirish ularni chuqur o'rganish hamda tegishli qarorlar qabul qilish, nazariy bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalari shakllanadi [2].

Mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini ishlab chiqishda har bir o'quvchining tushunuvchanlik, shaxsiy imkoniyatlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajasi inobatga olinishi, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq. Mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy ishlashiga ahamiyat berish kerak. O'qituvchi o'quvchi bajaradigan mustaqil ishlar hajmini aniqlab, bajarish uchun ularga aqliy mehnat qilish yo'llarini o'rgatadi hamda ishni bajarish jarayonida kelib chiqadigan kamchiliklar va xatoliklar bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

Mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o'qituvchi dastlab dars davomida o'quvchilarning mustaqil ishlash faoliyatini joriy qilish kerak. O'quvchilar ma'lum topshiriqni mustaqil bajarishida o'qituvchi yo'naltiruvchi va qisman nazoratchi vazifasini bajaradi. Dars davomida beriladigan topshiriqlar (matnni o'qing, qismlarga ajrating, voqealar ketma-ketligiga e'tibor bering, matn turini aniqlang, matnni qayta hikoyalab bering, sizningcha matnga nima uchun shunday sarlavha qo'yilgan?) asosida o'quvchilarning mustaqil ishlash qobilayati shakllanadi. Darsdan tashqari mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o'quvchilar bilan beriladigan topshiriq oldidan kirish suhbatini olib boriladi. PIRLS baholash dasturiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko'rishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, qiziqishlari va umumiy bilish darajasiga qarab badiiy yoki axborot matnlari tanlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rish uchun tavsiya etilgan 2-mashq daftaridagi "Minib ko'ring" axborot matnini 2-3 sinflar mustaqil tarzda o'qib, o'qiganlari asosida tahlil va talqin qilish hamda xulosalar chiqarish topshiriq sifatida beriladi [1]. "Minib ko'ring" axborot matni haqida kirish suhbatida o'qituvchi o'quvchilarga "Sizning sevimli mashg'ulotingiz nima?", "Sizga piyoda sayr qilish yoqadimi yoki...?", "Bolaligingizda siz boshqargan ilk texnika haqida nimalar bilasiz?" kabi yo'naltiruvchi savollar asosida mavzu haqida dastlabki ma'lumotlar beriladi. Yangi matn va topshiriq yuzasidan o'quvchilar qiziqishi, umumiy bilish darajasi aniqlab olinadi.

Yangi pedagogik texnologiya o'quvchi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan bo'lib, avvalo, uning sog'ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarini shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda o'quvchini quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to'g'ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olish qobiliyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur qilish, tadbirkor bo'lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi[2].

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimida keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarda quyidagilarga e'tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi va tatbiq etilishi lozim bo'lgan ishlarni to'g'ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg'ulotlar tizimini yaratish; boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar bo'yicha atamalar to'plamini tuzish; sinov mashg'ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o'yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o'tkazishning nazariy va amaliy yo'nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o'zida aks ettiradigan o'quv dasturlari, darslik qo'llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma'naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich ta'limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang'ich ta'lim sohasida mavjud tajribalarini o'rganish

va maktablarda joriy etish.

O'quvchilarga beriladigan bilimlar, ko'nikmalar, asosan, dars jarayonida singdirilishi, birinchi sinfda o'quv yili davomida, uyga vazifa berilmasligi, berilsa ham ular yengil kuzatish, taqqoslash, sanab ko'rish, rasm chizish, qo'shiq aytish, sayr qilishdan iborat bo'lib, bu bilan ta'lim elementlarini asta-sekin o'zlashtirib borishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda o'quvchi fikrlaydi, sanaydi, faraz qiladi, tevarak-atrof go'zalligidan bahramand bo'ladi, eng muhimi, hordiq chiqarib, tinch uxlaydi va ertasiga darsga ziyrak holatda keladi. Eskirib borayotgan metodlar, uy vazifasining ortib borishiga yo'l qo'ymaslik, xususan, o'quvchilariga beriladigan uy vazifalarini me'yorlash joiz. Bugungi kunda ta'lim sifatini baholovchi PIRLS xalqaro dasturiga tayyorgarlik ko'rishda mustaqil ishlar jarayonini tizimli tashkil etish ijobiy samara beradi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi" tomonidan PIRLS baholash dasturiga tayyorgarlik ko'rish uchun 8 turdgi mashq daftarlari nashr etilgan. Ushbu mashq daftarlari 4-sinf o'quvchilarning o'qish va tushunish darajasini baholaydi. PIRLS xalqaro baholash tadqiqotiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko'rish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik shart-sharoitlari, mazmuni va metodikasi o'rganish jarayonida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi o'quvchining o'z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirishi lozim, degan xulosaga kelindi. Tadqiqotda maqsadga erishishi uchun amal qilishi kerak bo'lgan shartlar belgilab berilgan.

Mustaqil ishlarni amalga oshirish bilan o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirishda kuzatib boriladigan universal o'quv faoliyatining shaxsiy, regulyativ, bilish, kommunikativ bloklari aniqlashtirildi va ular tavsiflandi. Mustaqil ishlarni o'quv va o'yinli topshiriqlar orqali amalga oshirish uchun qulay ta'limiy muhitni yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы : дис.канд. пед. наук.автореферат. 2004.-7 s.

2. Gulmurodova H.T. "O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari: muammo va yechimlar" 2-to'plammasofaviy ilmiy-amaliy onlayn konferensiya 2021.

3. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar// Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендирийў. – Нукус, 2021. – Б. 112-116. (13.00.00 №20)

List of used literature:

1. uzreport.news

2. Galiev T.T. System approach to intensification of the teaching process: diss.doc. ped. nauk. - Karaganda, 2002. -150 p.

4. Gulmuradova HT "Science and education issues in Uzbekistan: problems and solutions" 2nd comprehensive scientific-practical online conference 2021.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI MATEMATIKA DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari, ularning samaradorligini ta'minlovchi vositalar. Mantiqiy masalalar bilan ishlash bola tafakkurini rivojlantiruvchi omil, fikrlash qobiliyatlarini o'stiruvchi yo'ldir.

Kalit so'zlar: Mantiq, masalalar, matematik mantiq, aql, fikr, nutq, tafakkur, idrok, qayta tiklanish, yechim, ong, mantiqiy fikrlash madaniyati.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarida o'quvchilarning matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlashiga oid usullari, mahkamni ta'minlovchi hujjatlar. Mantiqiy masalalar bilan ishlash bola tafakkurini rivojlantiruvchi omil, fikrlash qobiliyatlarini o'zgartiruvchi yo'ldir.

Kalit so'zlar: Mantiq, masalalar, matematik mantiq, aql, fikr, nutq, tafakkur, idrok, qayta tiklash, yechim, ong, mantiqiy fikrlash madaniyati.

Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda innovatsion va kreativ fikrlaydigan, zamonaviy kadrlar tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida, yuksak ma'naviyat egalari etib tarbiyalash, shu maqsadda ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tizimli va kompleks islohotlarni amalga oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. O'zbekiston maktab bitiruvchilariga muvaffaqiyat qozonishning asosi bo'lgan tanqidiy va mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatini beruvchi ta'lim tizimini yaratish ustida ishlamoqda. Islohotlar rejasi ta'lim sohasi xodimlarining o'qitish amaliyotini o'zgartirish, ya'ni yodlash va faktlarga asoslangan ta'lim tizimidan o'quvchilarning olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini kuchaytirishga qaratilgan tizimga o'tishga qaratilgan. Shu munosabat bilan joriy yilning sentabr oyidan O'zbekistonda Barkamollik Uchun Ta'lim Dasturi AQSh Xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) vazirlikni islohotlarni amalga oshirishni boshladi.

Bu borada amaliy ishlar Sirdaryo viloyati maktablari boshlang'ich sinflar kesimida yangi darslik va yangicha metodlar orqali boshlandi. Xususan, matematika darsliklari o'quvchini mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi topshiriqlar bilan boyitilgan. Shu o'rinda "mantiq" o'zi nima? - degan savol tug'iladi.

Mantiq dalil keltirish va xulosa chiqarish prinsiplarini o'rganuvchi falsafiy tadqiqotdir. Mantiq — to'g'ri tafakkur yuritishning asosiy qonunlari va shakllari haqidagi fan. Arabcha so'zdan olingan bo'lib "so'z", "fikr", "aql" ma'nosini anglatadi. Ta'lim tizimida kelajagimiz yoshlarini mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy pozitsiyaga ega qilib tarbiyalash masalasi katta ahamiyatga ega. Yangi O'zbekistonda yoshlarni mantiqiy fikrlash va o'zgalarning fikrini hurmat bilan qabul qilishga o'rgatish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilarni jahon ta'lim standartlariga mos qilib tayyorlash, saviyaviy bilim va dunyoqarashga ega kadrlarni tayyorlash maqsadida, bu boradagi ishlarni maktabdan ya'ni boshlang'ich sinf bosqichidan boshlash davlatimizning ta'lim islohatlarini amalga oshirish ishlaridagidan ustuvor vazifalaridan biridir.

Xususan, matematika darsliklarida berilgan har bir mavzu yuzasidan mantiqiy topshiriqlar berilib borilgan. Aniq hisob amallariga boy bo'lgan dars davomida mantiqiy topshiriqlar biroz kamdek nazarimda. Bu kamchilikni to'g'araklar orqali bartaraf etish yo'llarini ko'rmoq kerak deb o'ylayman. Chunki bunday mantiqiy vazifalarni bolaga ko'proq berish, uni tafakkurini o'stiradi, fikrlar teranligini rivojlantiradi. Masalan: 4 ta dugonaning har biri akasi bilan yaxmalak uchgani keldi. Ular juftliklarga bo'linib, ucha boshlashdi. Har bir juftda KAVALERNING bo'yi XONIMNING bo'yidan baland ekanligi va hech kim o'z singlisi bilan uchmayotgani ma'lum bo'ldi. Eng bo'yi balandi Umarjon, Asqarjon, Lolaxon keyingisi Sanjarbek, Ominaxon, Davronbek, Iqboloy va Anora edi. Savol: kim- kim bilan yaxmalak uchmoqda? Javob topish uchun bola tasavvurini ishga soladi, matematik raqam yoki amallarni emas. U o'ylaydi, bolalarning ketma-ketlik darajasidan kelib chiqib, fikr yuritadi.

Yana shunday topshiriqlardan biri: qonuniyatni aniqlang. Jadvaldagi bo'sh katakga mos figurani chizing.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ketma-ketlik qonuni va joylashuv o'rnining mos tushishi uchun bola o'y-fikrini, tafakkurini, asosli dalillarini ishga soladi.

Har qanday fan o'zining ilmiy tushunchalariga, qarashlariga ega. Biz buni inkor etmoqchi emasmiz. Faqat va faqat fan nuqtai nazaridan chiqmagan holda bolani fikrlashga, asoslashga, farqlashga, taqqoslashga o'rgatmog'imiz kerak. Chunki kelajakda kasb tanlashda, dunyoga teran nazar solishda bolada shakllangan mustaqil fikr- mulohaza yuritish qobiliyati, tafakkuri kata rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –T.: O'zbekiston, 2021. 226-b
2. L.G. Peterson. Umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari uchun. (mantiqiy topshiriqlar to'plami) Mirzaahmad Mirzaalimov tarjimasida. T-2020-112b.
3. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini matematika darslarida raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish.
4. mantiq.gov

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.
Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi

Guliston davlat universiteti
Pedagogika fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar kesimida o'quvchilarni sinfdan tashqari ishlarga jalb qilish va bu jarayonni samarali yo'llar bilan olib borish metodikasi haqida so'z boradi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlarni noan'anaviy usullarda olib borish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: to'garak, sinfdan tashqari ishlar, samarali yo'llar, metodika, noan'anaviy, tadbir, kecha, reja.

Abstract: This article talks about the methodology of engaging students in extracurricular activities in the elementary grades and conducting this process in effective ways. At the same time, there are recommendations for conducting extracurricular activities in non-traditional ways.

Key words: circle, extracurricular activities, effective ways, methodology, non-traditional, event, party, plan.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda ta'lim jarayoni boshqa sohalar kabi ildam qadamlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu jumladan O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi sohasida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Barcha islohat va talabning eng asosiy maqsadi ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan. O'quvchini nafaqat dars paytidagi vaqtini, balki darsdan so'ngi faoliyatini ham mazmunli tashkil etish maqsad qilib olingan. O'quvchilarni darsdan bo'sh paytlarini mazmunli o'tkazish maqsadida ularni avvalo mustaqil fikrlashga to'g'ri yo'naltirish lozim. Buning uchun avvalo har bir o'quvchining individual xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil fikrlashga bo'lgan qiziqishlarini aniqlab, mavjud kamchiliklar ustida ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini to'g'ri amalga oshirishni to'garaklar orqali

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amalga oshirish mumkin. Buning uchun avvalo ishni sinfdan tashqari o'qish uchun berilgan asarlar ro'yxati bilan tanishib chiqishdan boshlash lozim. Bu ro'yxatdagi asarlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

1. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirmagan asarlari.

2. Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirgan asarlari.

Sinfdan o'tiladigan asarlarga aloqasi bo'lmasa ham, o'quvchilarning bilim saviyalarini oshirishga xizmat qiladigan asarlar tanlab olinishi kerak. Har bir o'quv yili boshida sinfdan tashqari o'qish uchun taqdim qilinadigan asarlar ro'yxati tuzib chiqilgandan keyin, bu kitoblarni qayerdan olish kerakligi haqida maslahat beriladi. Shu maqsadda maktab kutubxonasidagi asarlar katalog bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar bu asarlar maktab kutubxonasida bo'lmasa, tuman, shahar kutubxonalaridan olish topshiriladi. Har bir asarni qancha muddatda o'qib chiqilishi ko'rsatiladi. Asarlarning qaysi birini avval, qaysilarini keyin o'qish tushuntiriladi. O'quvchilar bunday asarlarni o'qib chiqqanlaridan keyin o'qish yo'llari aytib o'tiladi. O'quvchilar bunday asarlarni o'qib chiqqanlaridan keyin o'qituvchi suhbat uyushtiradi, munozara o'tkazadi, o'quvchilarga so'zlatadi, uni o'qituvchi o'zi xulosalab, yakunlaydi.

Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlik qilishning yana bir turi Konferensiya shaklidir. Konferensiya ham oldindan ko'rilgan tayyorgarlik asosida, o'quvchi-faollar yoki to'garak ishtirokchilari tomonidan o'tkaziladi. Bunday kechada bir yoki ikkita ma'ruza, uning asarlari hususida so'zlanishi, she'rlaridan ifodali o'qilishi lozim. Konferensiyani tayyorlash va o'tkazishda adabiyot o'qituvchilari, kutubxona mudiri, direktor o'rinbosari ishtirok etadi. Agar vistavka o'tkazish joiz bo'lsa, ma'lum bir yozuvchining tug'ilish sanasiga atab tayyorlash, tayyorgarlikni bir necha hafta oldindan boshlash yaxshi natija beradi.

Bundan tashqari imkon qadar yozuvchi yoki shoir bilan (u hayot bo'lsa) uchrashuvlar o'tkazish o'quvchilarni juda mamnun etadi. Chunki, qishloq o'quvchilari yozuvchi suratinigina ko'rib ulg'aygan bo'lib, uning o'zini ko'rishi, so'zini eshitishi unda katta taassurot qoldiradi. Shuningdek, yozuvchining qadamjoylarini ziyorat qilish ham maktabdan tashqari ish turiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlar to'g'ri metod orqali rejalashtirilsa, samarali vositalardan foydalanilsa bolaning fikrlashi va dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Jo'rayev A. "Tarbiyaviy darslar o'tish" T. O'qituvchi. 2020.

2. Samariddin B. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari. International Conferens. 2021.

**BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA SO'Z
TURKUMIARINI O'RGATISHNING INTERFAOL USULLARI**

Jabbarova Shahodat

ANNOTATSIYA

Ta'limning yangi mazmuni boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili darslarida savodxon, bilimli, nazariyani amaliy ishlarda tushuntira oladigan, o'quvchi o'z ehtiyoji talab qilgan darajadagi o'quv materialini o'zlashtiradigan darajada tarbiyalab berishni nazarda tutmoqda. O'quvchilarni faollikka undashda darsda interfaol usullardan samarali foydalanish yaxshi natija beradi.

Kalit so'zlar: ona tili, boshlang'ich ta'lim, ot so'z turkumi, interfaol usullar, zinapoya, klaster, izohli lug'at, muammoli ta'lim usullari.

ABSTRACT

The new content of education is aimed at teaching elementary school students in their native language lessons to the extent that they will be literate, knowledgeable, able to explain theory in practice and assimilate the level of educational material required by the student. Effective use of interactive methods in the classroom can be very effective in motivating students to be active.

Keywords: native language, primary education, nominal phrase, interactive methods, ladder, cluster, glossary, problem teaching methods.

O'qituvchi nuqtai-nazardan turib yondashish o'quvchilarda o'quv-biluv faoliyati mustaqilligini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'quvchilar boshlang'ich sinflarda o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalardan amaliy faoliyatlarida foydalanadilar. Mashqlarni aniq bajarish usulari va texnikalarning chuqurroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quvchilar bilan o'qituvchi o'rtasida yo'l qo'yilishi lozim bo'lgan amaliy mashq usullaridan bir bu yozma bahs usulidir. Bunday usulda muloqat o'rnatish natijasida o'quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrni ifodalash imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og'zaki muloqat jarayonida bayon qila olmagan fikrlar bemalol yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratiladi.

Ona tili darslarida so'z turkumlarini chuqur o'zlashtirishda hmkorlikda o'qitish usullari bizga yaqindan yordam beradi.

O'qituvchi o'quv dsturidan o'rin olgan «Ot» mavzusini o'tishda o'quvchilar guruhi uchun materialini mustaqil ishlab o'rganishlariga imkon beradigan o'quv topshiriqlarini tuzadi.

Ona tili darsini boshlashdan oldin o'quvchilarni bir necha guruhga ajratib, mavzu bo'yicha tuzilgan o'quv topshiriqlari asosida ularning mustaqil va ijodiy ishlarini tashkil qilish mmkin. Har bir topshiriq bo'yicha savol-javob o'tkazilib, o'quvchilarning javoblari tegishli ballar bilan baholab boriladi.

Hamkorlikda o'qitish texnologiyasining guruhlarda o'qitish usulidan foydalanib, o'tiladigan darsning borishini quyidagicha loyihalash tavsiya etiladi:

Tashkiliy qism:

O'tgan mavzu yuzasidan o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baholash:

O'quvchilarni dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish.

Yangi mavzuni o'rganish:

o'quvchilarni guruhlariga ajratib, guruh a'zolari tomonidan belgilangan o'quv topshiriqlarini mustaqil ravishda sifatli bajarilishiga erishish:

o'quv materialini yaxlit holda qayta ishlab chiqilishini amalga oshirish.

Yangi mavzu yuzasidan guruhlar o'rtasida savol-javob, o'quv bahsi o'tkazish.

Mavzu matnida berilgan o'quv mashg'ulotini uyushtirish.

Test savollari yordamida o'quvchilar bilimini nazorat qilishva baholash.

Yangi mavzuni qayta ishlash va yakunlash.

Uyga vazifa berish. Guruhlar o'rtasidagi o'quv bahsi, munozara o'quvchilar jamoasining hamkorlikda bajargan mustaqil faoliyatining natijasi, yakuni sanaladi.

«Maqollarda antonimlar» usuli. Ma'lumki, o'zbek xalq maqollarida antonimlar ko'proq uchraydi. Shu bois bu shartda o'quvchilar navbatma-navbat ot antonimlar ishtirok etgan maqollaridan aytadilar. Masalan, «yaxshiga yondash, yomondan qoch»,

«do'st achitib gapirar, dushman kuldirib gapirar», «kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda» va x.k.

«Zinapoya» usuli. O'quvchilar ikki guruhga bo'linadi. So'ng xattaxtaga ma'lum bir shaklda «zinapoya» chiziladi. Ma'lumki, antonimlar o'z juftliklariga ega. Shundan kelib chiqib, ushbu juftlikning bittasi «zinapoya» ga yozib qo'yiladi, ikkinchisini esa guruhlardagi o'quvchilarning o'zlari topadi, ular zinalardan bosh zinaga chiqib borishadi. Bunda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarda tezkorlik talab etiladi. Chunki qaysi guruh o'quvchilari birinchi bo'lib bosh zinaga chiqsa, ular g'olib bo'ladi. Sinfda nechta o'quvchi bo'lsa, zinalar soni shuncha bo'ladi.

«Izohli lug'at» usuli. Buning uchun o'quvchilar ikki guruhga bo'linadilar. 1-guruh ishtirokchilari so'z birikmasi, frazeologik birikma yoki tasviriy ifodalarni aytadilar. 2-guruhdagi o'quvchilar esa 1- guruhdagilar aytgan so'z va birikmalar ma'nosini tezkorlik bilan izohlab beradilar. Shartni bajara olmagan guruh mag'lub hisoblanadi.

Bu o'yinlarni ona tili darslarida 4-sinflarda o'tkazish maqsadga muvofiq. Bunday o'yinlar faqat bir mavzu doirasida cheklanib qolmay bir qancha mavzularda, ko'proq takrorlash darslarida o'tkazilishi mumkin.

«Klaster» usuli-bu pedagogik strategiya bo'lib, o'quvchilarning u yoki bu mavzu bo'yicha erkin va bemaol o'ylashga yordam beradi. U faqat g'oyalar orasidagi bog'lanishlarni fikrlashni ta'minlash imkoniyatini beradigan tuzilmani aniqlab olishni talab qiladi. «Klaster» usulidan axborotlarni chorlash bosqichida ham, fikrlash bosqichida ham foydalaniladi. U muayyan mavzu sinchiklab o'rganilguncha fikrlash faoliyatini ta'minlashda foydalanish mumkin.

Muammoli ta'lim o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini o'stirishga qaratilgan. Ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga qaratilgan ta'lim esa rivojlantiruvchi ta'lim bo'lib sanaladi.

Ona tili darslarida ot so'z turkumini muammoli ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish orqali biz o'quvchilarni mantiqiy-lingvistik ish usullarini muvaffaqiyatli bajarishga o'rgatamiz, ularni aqliy hamda amaliy faoliyat usullari bilan qurollantiramiz, turkumning qonun qoidalari hamda so'z, so'z birikmasi, gap va matn bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini singdiramiz, til xususiyatlari va uning qonunlarini ijodiy o'zlashtirish va uni yozma hamda og'zaki nutqida ijodiy qo'llash malakalarini shakllantiramiz.

Muammoning mohiyatini anglash muammoli ta'limning birinchi bosqichidir.

Keyingi bosqichlar muammoni yechish natijani hisobga olish ana shu birinchi bosqichda o'zlashtirish bo'sh o'quvchilarni muammoli vaziyatga olib kirish o'qituvchiga ancha murakkablik tug'diradi. Buning uchun o'qituvchi differentsial ta'lim imkoniyatlaridan unumli foydalanishi kerak.

REFERENCES

1. Ro'ziboeva O'. va boshq. Kichik yoshdagi bolalar nutqini o'stirish. – T.: O'zbekiston, 2001.
2. Qosimova K. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1995.
3. G'ulomov A. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. – T.: O'qituvchi, 1992.

BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI MEDIA TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA MA'NAVY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH .

Mo'minova Marhabo Karomatillo qizi.

GulDU "Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida magistr lari

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim tizimini rivojlantirishda, mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion jarayonlar va PIRLS xalqaro tadqiqoti, ularni amalga oshirishda boshlang'ich ta'lim tizimida olib borilayotgan ishlar. Jahonda ta'limga innovatsion yondashuv asosida o'quvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, ularda innovatsion faoliyat sohalariga yo'naltirilgan qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg'or xorijiy tajribalar asosida to'garaklarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Innovatsion yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida savodxonlik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qo'yiladigan talablarni aniqlash. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnni o'qib tushunish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda, Mamlakatimiz Prezidentining Farmoniga binoan xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlanganligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, kompetensiya, tizim, PIRLS, TIMSS, xalqaro tadqiqot, intellektual, kitobxonlik, boshlang'ich sinf, loyiha, hamkor, so'rovnoma, axborot resurslari, mustaqil ta'lim, uzluksiz ta'lim, induktiv, deduktiv, pedagogik texnologiya, muammoli vaziyat, ilg'or tajriba

Abstract: This article is about the development of the education system, the innovative processes carried out in our country and the international study of PIRLS, the work carried out in the system of primary education in their implementation. Creating modern methodological support for the design of the creative educational process through the development of innovative activities, increasing the competitiveness of students in the world on the basis of innovative approaches to education, developing their skills in the field of innovative activities, as well as social. The issues of enhancing the role are being studied as one of the current directions. In this regard, it is important to improve the organizational and pedagogical mechanisms of the creative abilities of students in the clubs, based on national and international educational experience, based on best international practices. Identify the requirements for improving the methodology of formation of literacy concepts in primary school students on the basis of innovative approaches. Recommendations are being developed to develop the logical thinking skills of primary school students through reading and comprehension of the text.

Key words: Innovation, Competence, System, PIRLS, TIMSS, International Research, Intellectual, Reading, Elementary, Project, Partner, Survey, Information Resources, Independent Education, Continuing Education, Inductive, deductive, pedagogical technology, problem situation, advanced experience

Аннотация: В данной статье речь идет о развитии системы образования, инновационных процессах, проводимых в нашей стране и международном исследовании PIRLS, работе, проводимой в системе начального образования по их внедрению. Создание современного методического обеспечения проектирования творческого образовательного процесса за счет развития инновационной деятельности, повышения конкурентоспособности обучающихся в мире на основе инновационных подходов к образованию, развития у них навыков в сфере инновационной деятельности, а также социальной. Вопросы повышения роли изучаются как одно из актуальных направлений. В связи с этим важно совершенствовать организационно-педагогические механизмы реализации творческих способностей обучающихся в клубах, опираясь на отечественный и зарубежный образовательный опыт, на основе лучших мировых практик. Выявить требования к совершенствованию методики формирования понятий грамотности у учащихся начальных классов на основе инновационных подходов. Разрабатываются рекомендации по развитию навыков логического мышления учащихся начальных классов через чтение и понимание текста.

Ключевые слова: Инновация, Компетенция, Система, PIRLS, TIMSS, Международное исследование, Интеллектуальное, Чтение, Элементарное, Проектное, Партнерское, Опросное, Информационные ресурсы, Самостоятельное образование, Непрерывное образование, Индуктивные, дедуктивные, педагогические технологии, проблемная ситуация, передовой опыт

Respublikamiz ta'lim tizimida kompetentsiyaviy yondashuvni qaror toptirish hamda "2030 yilga kelib "Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash" dasturi reytingi bo'yicha

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" xalq ta'limi tizimining uzoq muddatli rivojlanishining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Uzluksiz ta'lim tizimining poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'limda innovatsiya jarayonini amalga oshirishda xalqaro tajribalarni ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. O'quvchilarning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, kreativ va mantiqiy fikrlashga o'rgatish, zamonaviy ijtimoiy ko'nikmalar (mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalash, o'zini-o'zi tahlil qilish, iqtidorini namoyon qilish, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishi) ni rivojlantirish, tayanch kompetensiya mezonlaridan biri bo'lgan "Hayot davomida ta'lim olish"ga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim muhitini yaratish muammoning ilmiy jamoatchilik tomonidan chuqur tadqiq qilinishini taqozo etadi.

Mustaqil ishlar jarayonida o'quvchilarning innovatsion kompetensiyalarini media texnologiyalar dasturi mezonlari asosida shakllantirishning tashkiliy asoslari, mohiyatini ochib beruvchi nazariy-amaliy ishlanmalar zarurligining aniqlanganligi boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining kompetensiyalarini samarali shakllantirish uchun pedagogik shart-sharoitlar ishlab chiqilishi va maqsadli-natijaviy modeli yaratilishiga nazariy asos bo'lib xizmat qildi.

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'limda keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilari o'quv-bilish kompetensiyalarini talab va mezonlari asosida shakllantirish uchun yo'naltirilgan mustaqil ishlarni tashkil etish jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

O'quv jarayonida samarali media texnologiya.ardan foydalanish jarayonida o'quvchilarni ta'lim sifatini oshirish xamdata'limdan katta va samarali natijalar olish pirovard oliy maqsadimidir.

O'quvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etish masalasini nazariy va metodik jihatdan ishlanganlik darajasi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirish samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy mediya texnologiyalar asosida mashg'ulotlarni tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil ishlashlariga imkon beruvchi moddiy-texnik bazani mustahkamlash chora tadbirlarini belgilash, qiziqarli texnologiyalar talablari asosida mustaqil ta'limni tashkillashda pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalanish imkonini beruvchi dasturlar va qo'llanmalar yaratish zarur.

Didaktik va intellektual o'yinlar hamda interfaol usullardan samarali foydalanish asosida o'quvchilarning bilimlari oshadi, mustaqil fikr yuritish mushohadalari shakllanadi va faolligi ortadi. Har qanday usuldan biror maqsadga erishish ko'zda tutiladi va shuning uchun u qandaydir maqsad qo'yishni, unga erishish bo'yicha faoliyat usulini, ana shu faoliyatni amalga oshirishda yordam beradigan vositalarni bilishni taqozo etadi.

O'quvchilarning o'quv-bilish kompetensiyalarini PIRLS baholash dasturi talab va mezonlari asosida mustaqil ishlar jarayonida shakllantirishda kouching, MIMM, teskari ta'lim metodikalaridan ta'lim tizimiga kirib kelayotgan yangi usul sifatida o'quv faoliyatida foydalanish maqsadga muvofiq.

Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida ta'lim mazmuni va sifatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablarni o'rganish, tahlil qilish maqsadida Xalqaro baholash dasturlari tashkiliy tuzilma faoliyatini yo'lga qo'yish lozim.

Bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim mazmuniga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bo'yicha nazariy va amaliy bilim hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish maqsadida pedagogik oliy ta'lim muassasalari o'quv rejasiga "Xalqaro baholash dasturlari" fanini kiritish maqsadga muvofiq.

Xalq ta'limi tizimida xalqaro baholash dasturlari bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish va uning shakllari bo'yicha malakali trenerlar tayyorlash faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq.

Boshlang'ich ta'lim uchun tavsiya etilgan ta'limning asosiy, yordamchi va didaktik vositalar tizimini PIRLS xalqaro baholash dasturi talablaridan kelib chiqib takomillashtirish zarur. O'quvchilarni media texnologiyalar talablari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quv-bilish kompetentsiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar jarayonini loyihalashtirish hamda o'qitishni individuallashtirish, intensivlashtirish va optimallashtirish talab etiladi.

Mustaqil ishlar jarayonining o'ziga xos xususiyatlari: boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish; faoliyatning har xil turlariga jalb etilganligi; faoliyat metodlarini, individual faoliyatini amalga oshirish qobiliyatlarini shakllantirish; bilishga qiziqishlarini shakllantirish; faoliyatni amalga oshirishda mustaqillik berish; tahlil qilish, umumlashtirish, klassifikatsiyalash, asoslash, o'xshashlarni topish kabi harakatlarni egallash; maqsadni, asosiy vazifalarni aniqlash ko'nikmalarini o'zlashtirish, ular asosida taxminlarni ilgari surish, harakat sxemalarini tuzish, olingan natijalarni anglash va ularni tahlil qilish; o'quvchilarni turli axborotlar bilan ishlashga jalb etish; qulay hayotiy va ijtimoiy qoidalarni qo'llab-quvvatlash; o'quvchilarning ehtiyoji, qobiliyatiga muvofiq faoliyat mazmunining adaptivligi; faoliyatning variativligini taqdim etish.

Mustaqil ishlar jarayonida ijodiy muhitni vujudga keltirish uchun o'rganiladigan mavzu mazmuniga bog'liq holda quyidagi didaktik omillarni e'tiborga olish zarur deb hisoblaymiz: darsda o'quvchilarning avval o'zlashtirgan bilimlarini mustaqil holda yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo'llash vaziyatini vujudga keltirish maqsadida an'anaviy o'qitish metodlari bo'lgan og'zaki bayon, ko'rgazmali va amaliy metodlari bilan bir qatorda mustaqil ish, muammoli, mantiqiy o'qitish metodlaridan foydalanish; mavzu mazmunini hisobga olgan holda o'quv muammolarini vujudga keltirish orqali avval o'rganilgan ob'ektlarning o'ziga xos xususiyatlarini odatiy va tanish vaziyatdagi muammolarni anglash hamda uni hal etish yo'lini tavsiya etish, ushbu omil o'qitish jarayonida muammoli o'qitish metodi ustuvorligiga asoslanadi; o'quv muammolarini hal etish orqali tanish ob'ektning yangi xususiyatlarini topish, o'quvchilar avval o'rganilgan ob'ektga xos yangi xususiyatlarni aniqlashga yo'naltirilgan omilda o'qitish jarayonida mantiqiy metodlar ustuvorligiga tayanadi; tuzilish va funktsional qonuniyatiga asosan tushunchalar o'rtasidagi aloqalar, sabab va oqibatlarini aniqlash, ushbu omil o'qitish jarayonida muammoli o'qitish va mantiqiy metodlarni mujassamlashtirishni taqozo etadi; o'qitish jarayonida o'quvchilar tomonidan darsda vujudga keltirilgan muammoli vaziyatlarni hal etish uchun turli variantlar asosida fikr yuritishga imkon yaratish, mazkur jarayonda og'zaki, ko'rgazmali, muammoli o'qitish va mantiqiy metodlarni mujassamlashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

O'qituvchi ijodiy muhitni ta'lim jarayonida yaratish uchun quyidagilarni amalga oshirishi lozim: o'rganiladigan mavzu mazmunidagi asosiy tushunchalar va atamalar, ular asosida shakllantirilgan tayanch va xususiy kompetentsiyalarni aniqlash; mavzu mazmunini qayta ishlash, uni muammoli tarzda induktiv yoki deduktiv yo'nalishda o'rganishni belgilash; muammoli va nostandart vaziyatlarni vujudga keltirish yo'llarini belgilash, shu asosda muammoli o'quv topshiriqlarini tuzish; darsning har bir bosqichi: avval o'zlashtirilgan bilimlarni nazorat qilish va baholash, o'tgan mavzuni yakunlash, yangi mavzuni o'rganish va mustahkamlash, yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarni nazorat qilish hamda baholash, yangi mavzuni yakunlashda ijodiy muhitni vujudga keltirishni loyihalash; o'rganiladigan mavzu mazmuniga muvofiq o'qitish vositalari, metodlarini tanlash, bunda o'qitishning zamonaviy vositalari va faol metodlarning ustuvorligiga erishish yo'llarini belgilash; darsda ta'lim mazmuni, o'qitish vositalari va metodlarini uyg'unla tayyorlashtirish orqali o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, bilimlarni ongli o'zlashtirishga erishish yo'llarini belgilash; darsda yuqorida qayd etilgan ijodiy muhitga zamin tayyorlaydigan o'quvchilarning mustaqil ishlariga sarflanadigan vaqtni belgilash va darsning texnologik xaritasini tuzish; texnologik xarita asosida darsni olib borishga erishish, vaqtdan unumli foydalanish; zarur hollarda ta'lim jarayoniga muayyan o'zgartirish kiritish uchun qo'shimcha topshiriqlar va tarqatma materiallar; mavzu mazmuniga oid qiziqarli shu bilan bir qatorda muammoli analogiyalardan foydalanish yo'llarini belgilash; darsda ijodiy muhitni yaratish bo'yicha olib borilgan ishlarni tahlil qilish va kelgusida pedagogik faoliyati hamda o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatiga muayyan o'zgartirishlar kiritish yo'llarini belgilashi zarur.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlari uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq hozirgi vaqtda o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish qobiliyatini shakllantirish masalasiga dolzarb pedagogik muammo sifatida qaralmaydi, mustaqil ta'lim mazmunini tahlil qilish va ishlab chiqishga zamonaviy nuqtai nazardan yondashilmaydi, uning samarali metod, shakl hamda vositalaridan foydalanishga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Bu boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etish, amalga oshirish, nazorat qilish borasida qator pedagogik muammolar mavjudligini bildiradi[7].

Mazkur masalalarni ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan o'rganish, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishga bo'lgan ehtiyojini e'tiborga olish va mustaqil ta'lim olishlari uchun yetarli shart-sharoit yaratib berish zarur. Eng avvalo, quyidagi masalalarga tanqidiy yondashish lozim: birinchidan, o'quvchilarning mustaqil ishini tashkil etish ehtiyojining nazariy ta'lim bilan uzviyligi; ikkinchidan, ta'lim jarayonida mustaqil ishni tashkil etishga oid muammolarning tizimli tadqiq etilmaganligi; uchinchidan, o'qitiladigan fanlardan o'quvchilar mustaqil ishini tashkil etishning ilmiy-metodik jihatdan asoslanmaganligi; to'rtinchidan, fanlardan o'quvchilar mustaqil ishini tashkil etish yuzasidan amaliy-metodik tavsiya va xulosalarning ishlab chiqilmaganligi. Mustaqil va ijodiy ish topshiriqlarini ishlab chiqishda har bir o'quvchining tushunuvchanlik, shaxsiy imkoniyatlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajasi inobatga olinishi, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq. Mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijodiy ishlashiga ahamiyat berish kerak. O'qituvchi o'quvchi bajaradigan mustaqil ishlar hajmini aniqlab, bajarish uchun ularga aqliy mehnat qilish yo'llarini o'rgatadi hamda ishni bajarish jarayonida kelib chiqadigan kamchiliklar va xatoliklar bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Dars davomida beriladigan topshiriqlar (matnni o'qing, qismlarga ajrating, voqealar ketma-ketligiga e'tibor bering, matn turini aniqlang, matnni qayta hikoyalab bering, sizningcha matnga nima uchun shunday sarlavha qo'yilgan?) asosida o'quvchilarning mustaqil ishlash qobilayati shakllanadi. Darsdan tashqari mustaqil ishlar jarayonini tashkil etishda o'quvchilar bilan beriladigan topshiriq oldidan kirish suhbatini olib boriladi. PIRLS baholash dasturiga mustaqil ishlar jarayonida tayyorgarlik ko'rishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, qiziqishlari va umumiy bilish darajasiga qarab badiiy yoki axborot matnlari tanlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rish uchun tavsiya etilgan 2-mashq daftaridagi "Minib ko'ring" axborot matnini 2-3 sinflar mustaqil tarzda o'qib, o'qiganlari asosida tahlil va talqin qilish hamda xulosalar chiqarish topshiriq sifatida beriladi [7]. "Minib ko'ring" axborot matni haqida kirish suhbatida o'qituvchi o'quvchilarga "Sizning sevimli mashg'ulotingiz nima?", "Sizga piyoda sayr qilish yoqadimi yoki...?", "Bolaligingizda siz boshqargan ilk texnika haqida nimalar bilasiz?" kabi yo'naltiruvchi savollar asosida mavzu haqida dastlabki ma'lumotlar beriladi. Yangi matn va topshiriq yuzasidan o'quvchilar qiziqishi, umumiy bilish darajasi aniqlab olinadi.

Savollar yoki topshiriqlar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashlarni rivojlantirish, noma'lum yoki noaniq ma'lumotlar mohiyatini tushunish uchun mustaqil izlanishlarini vujudga keltiradi. Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchining ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish, uning mustaqil bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishda mustaqil ish ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Boshlang'ich sinflarda joriy etilgan yangi texnologiya, avvalo, fanlar orasidagi bog'liqlikni ta'minlash, ortiqcha qiyinchiliklarni bartaraf etish, fanlarni integratsiyalash, o'quvchi faoliyatini to'g'ri izga solish, vaqtdan unumli foydalanish, tashabbuskorlik muhitini yuzaga keltirish, ijodiy ishlash tizimini yaratish kabi qator maqsadlarni amalga oshirish kabi zarur ishlarni bajarad. Yangi pedagogik texnologiya o'quvchi faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan bo'lib, avvalo, uning sog'ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarini shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

rejalarda o'quvchini quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to'g'ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olish qobiliyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur qilish, tadbirkor bo'lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi[5].

Pedagogik texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimida keng o'rin olish va barqarorlashishi uchun istiqbol rejalarda quyidagilarga e'tibor berishligi aniqlandi: bajarilishi va tatbiq etilishi lozim bo'lgan ishlarni to'g'ri loyihalash, maqsad va vazifalarni belgilash; amaliy mashq va mashg'ulotlar tizimini yaratish; boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlar bo'yicha atamalar to'plamini tuzish; sinov mashg'ulotlari, test savollari tuzish; kompyuterni o'yinlar uchun dasturlashtirish; sayr-sayohatlar o'tkazishning nazariy va amaliy yo'nalishini belgilash va dars rejalarini hozirlash; pedagogik texnologiyalarni o'zida aks ettiradigan o'quv dasturlari, darslik qo'llanmalar yaratish; respublika ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, milliy-ma'naviy xususiyatlariga mos ravishda boshlang'ich ta'limning amaliy asoslarini ishlab chiqish; jahon pedagogikasining boshlang'ich ta'lim sohasida mavjud tajribalarini o'rganish va maktablarda joriy etish.

O'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishimizda bir qancha muammolarga duch kelamiz: imloviy xatolar; diqqatni bir joyga to'play olmaslik; matnni o'qib, so'zlay olmaslik; o'ta harakatchanlik; bir-ikki gapirganda tushunib yetmaslik; geometrik shakllarni farqlay olmaslik; o'quv qurollarini toza tuta olmaslik; vazifani mustaqil bajara olmaslik; ko'chirma diktantlarda ham qiyinchilikka duch kelish. Bu sanab o'tilgan muammolarni hal etishda ham, o'yinga asoslangan ilg'or texnologiyalar juda samaralidir.

O'quvchi tafakkurini har tamonlama rivojlantirish, dunyoqarashini kengaytirishda ekskursiya darslari keng ko'lamda olib borish kerak. Chunki uning bilish, yangiliklarni qabul qilish doirasi keng, undan to'g'ri samarali foydalanish esa o'qituvchining vazifasidir. O'quvchining hissiy bilish, ma'lumot va ko'nikmalarni qabul qilishga keng imkoniyat yaratish uchun erkinlik berish, uni ijodiy ishlar qilishga, bajargan ishi samarasini ko'rib quvonishiga, yangi-yangi yutuqlarga yo'llash zarur.

O'quvchilarga beriladigan bilimlar, ko'nikmalar, asosan, dars jarayonida singdirilishi, birinchi sinfda o'quv yili davomida, uyga vazifa berilmasligi, berilsa ham ular yengil kuzatish, taqqoslash, sanab ko'rish, rasm chizish, qo'shiq aytish, sayr qilishdan iborat bo'lib, bu bilan ta'lim elementlarini asta-sekin o'zlashtirib borishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonda o'quvchi fikrlaydi, sanaydi, faraz qiladi, tevarak-atrof go'zalligidan bahramand bo'ladi, eng muhimi, hordiq chiqarib, tinch uxlaydi va ertasiga darsga ziyrak holatda keladi. Eskirib borayotgan metodlar, uy vazifasining ortib borishiga yo'l qo'ymaslik, xususan, o'quvchilariga beriladigan uy vazifalarini me'yorlash joiz.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning media texnologiyalardan foydalanishni o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik shart-sharoitlari, dars o'rganish jarayonida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi o'quvchining o'z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirishi lozim, degan xulosaga kelindi. Darsda maqsadga erishishi uchun amal qilishi kerak bo'lgan shartlar belgilab berilgan. Mustaqil ishlarni amalga oshirish bilan o'quv-bilish kompetentsiyalarini media texnologiyalar dasturi talab va mezonlari asosida shakllantirishda kuzatib boriladigan universal o'quv faoliyatining shaxsiy, regulyativ, bilish, kommunikativ bloklari aniqlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. uzreport.news
2. Галиев Т.Т. Системный подход интенсификации учебного процесса: дисс.докт. пед. наук . - Караганда, 2002. -150 s.
3. Джалалова Д.Х. Основные тенденции развития современной японской школы : дис.канд. пед. наук.avtoreferat. 2004.-7 s.
4. Gulmurodova H.T. "O'zbekistonda ilm-fan va ta'lim masalalari:muammo va yechimlar"2-to'plammasofaviy ilmiy-amaliy onlayn konferensiya 2021.
5. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarning

o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar// Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. – Нукус, 2021. – Б. 112-116. (13.00.00 №20)

6. Qurbonova M.F PIRLS talablari asosida o'quvchilarning anglash va uni izohlash malakalarini mustaqil ishlar jarayonida rivojlantirish// Pedagogik ta'lim klasteri: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – Chirchiq, 2021. – B. 1501-1505

7. Davletshin M.G. Boshlang'ich ta'limning psixologik omillari // Xalq ta'limi tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining yangi avlodini tayyorlash muamolari. –T.: Nizomiy nomidagi TDPU,1996. -132-134b.

BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI

Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna

Guliston Davlat Universiteti magistranti
dilrabokurbanova0377@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada yosh avlodni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalash jamiyatda muhim ijtimoiy omil sifatida qaralgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloq qoidalarini ertak, maqollar va xalq og'zaki ijodlari namunalari orqali axloqiy tarbiyani shakllantirishga e'tibor qaratilgan. Barkamol, sog'lom va teran fikrli yosh avlod tarbiyasi, uning har tomonlama puxta, mukammal inson bo'lib etishishiga erishish masalasiga har qachongidan ham jiddiyroq e'tibor berilganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Aqliy tarbiya, odob-axloq, xulq-atvor, yuksak ma'naviyat, baxt-saodat, sadoqat, xalq og'zaki ijodi.

Аннотация: В данной статье воспитание молодого поколения как высокодуховной личности рассматривается как важный социальный фактор в обществе. Уделяется внимание формированию нравственного воспитания у учащихся начальных классов на примерах сказок, пословиц и народных произведений. Думается, что воспитанию зрелого, здорового и глубоко мыслящего молодого поколения, развитию его в цельную, во всех отношениях совершенную личность уделяется более серьезное внимание, чем когда бы то ни было.

Ключевые слова: Психическое воспитание, манеры и этика, поведение, высокая духовность, счастье, верность, фольклор.

Annotation: In this article, education of the young generation as a highly spiritual person is considered as an important social factor in the society. Attention is paid to the formation of moral education in elementary school students through the examples of fairy tales, proverbs and folk works. It is thought that more serious attention is paid to the education of a mature, healthy and deep-thinking young generation, to its development into a thorough, perfect person in all respects than ever before.

Key words: Mental education, manners, behavior, high spirituality, happiness, loyalty, folklore.

Insonning shaxs sifatida shakllanishida bir qancha omillar ta'sir etib, uni komillik sari etaklaydi. Komillikning eng asosiy belgilari sifatida aqliy, axloqiy, ruhiy va jismoniy ulg'ayish amalga oshadi. Ularning ta'siri ostida ma'naviy barkamollik hosil bo'ladi. Bolalarga tarbiya berishning eng asosiy shartlaridan biri ularning ma'naviy barkamollikka erishishidir. Bolaning ma'naviy barkamolligi uning aqliy qobiliyatlarining barqarorlashuvi, jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishi kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Bu yo'nalishlarning har biri inson ma'naviy qiyofasida o'ziga xos o'ringa ega. Olimlarning ta'kidlashlaricha ma'naviy shakllanishda aqliy va axloqiy tarbiyaning roli beqiyosdir. Aqliy tarbiya orqali nafaqat o'qish va yozishga, balki, tabiat va jamiyatda sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning mohiyatini anglashga, ularni o'zlarining maqsadlariga yo'naltirishga erishadi. Aqliy tarbiyaning natijasi sifatida ilm-fan, madaniyat, adabiyot va san'at rivojlanadi. Ishlab chiqarish texnikasi va

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

texnologiyalari takomillashadi. SHuning uchun ham aqliy tarbiyani ma'naviy shakllanishning boy mezonlaridan biri deb qaraladi. Axloqiy tarbiya o'quvchilarning ma'naviy qiyofasini, tashqi ko'rinishidan tortib, xulq-atvorigacha, xatti-harakati, munosabati, madaniyati bilan birga, etuk insoniy fazilat egalari bo'lishlarini taminlaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy sifatlar atrof- muhitlariga ongli munosabat hosil bo'lishi bilan shakllanib boradi.

Bolaga kattalar qanday munosabatda bo'lsalar unga mos holda odob-axloq normalari tarkib topib va shakllanib boradi. Axloqiy tarbiyaning tarkibiy qismlari sifatida burch, vijdon, nomus kabi ma'naviyatning asosiy tushunchalari va asosini tashkil etuvchi fazilatlar ro'yobga chiqadi va bolaning kundalik hayotida namoyon bo'ladi. Kichik yoshdagi o'quvchilarga kattalar tomonidan bugungi kun quvonchini idrok etish jarayonida ertaning bugundanda yaxshi bo'lishiga ishonishlariga o'rgatish lozim. Bugungi hur, ozod, obod kunlarni yaratilishiga sababchi bo'lganlarga qalbimda minnatdorchilik tuyg'usi barq uradi. SHular natijasida o'tmishni, tarixni o'rganishga qiziqish hosil bo'ladi. Prezidentimiz I.A.Karimov aytganidek "Ma'naviyat o'z xalqining tarixini, uning madaniyati va vazifalarini chuqur bilish va tushunib etishga suyangandagina qudratli kuchga aylanadi". O'zbek oilasining har bir vakili nafaqat tug'ushganlariga, do'st- birodarlariga, tanishlariga, xatto: "etti yot begonalarga" ham samimiy munosabatda bo'ladi. O'zbekistonda yuzlab millat vakillarining inoq-totuv yashashlari buning yorqin misolidir. Bir oilada bir necha millat vakillarining qon-qarindosh bo'lib yashayotgani sir emas. Bu xalqimizning baynalminalchiligini belgisidir. Xalqlar va millatlar o'rtasidagi do'stlik buyuk bobokolonlarimizning asarlarida takror va takror bayon etilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga odob qoidalarini o'rgatish, kelajakda insonlar orasida, hayotda o'z o'rnini topish uchun eng zarur shart ekanligini anglatish lozim. SHuning uchun ham xalqimiz: "Odobli bola elga manzur", "Odob kishining zebu-ziynati", - deb bejizga aytmaganlar. Odob inson uchun zarur fazilat ekanligini boshlang'ich sinf o'quvchilari darsliklardagi ertaklar rivoyat va afsonalardagi ijobiy va salbiy obrazlarni o'zaro taqqoslab, o'z fikri va aql-zakovati, qobiliyati bilan his qiladi, uning hayotiy zarurat ekanligini ich-ichidan tushunib etadi. O'quvchilar odob qoidalarini bajarishni kimdandir qo'rqanidan, uyalganidan emas, balki hayotiy ehtiyoj va turmush tarzi sifatida qarab unga doim rioya qilish zarurligini anglashlari lozim. Odob qoidalarini yoshlikdan o'rganib, unga qat'iy rioya qilgan bolalar va yoshlar keyinchalik o'z hayoti yo'llarini shu mash'al yordamida yorug' quradilar, yorqin kelajak sari adashmasdan boradilar. Bu haqda bobomiz A.Navoiy o'zlarining "Mahbub ul-qulub" asarida shunday deganlar: "Odob-kichik yoshlarni kattalar duosiga sazovor etadi; yoshlar u duo barakasidan umrbod baxramand bo'ladilar. Odob-ulug'lar ko'nglida yoshlarga mehr uyg'otadi va odobli yoshga bo'lgan muhabbat ko'ngilda abadiy qoladi. Yoshlarni ko'zga ulug' qilib ko'rsatadigan fe'l-atvori odobdir. Odoblilarning yurish-turishida xalq ulug'vorlik ko'radi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilari odob normalarini ko'proq ota-ona va muallimlaridan oladilar. Muallimlarining, ota-onalarining va o'zidan kattalarning odob to'g'risidagi nasihatlarini jon dildan qabul qiluvchi, ulug'larning yaxshi fazilatlaridan ibrat oluvchi bola, o'smir albatta odobli bo'lib ulg'ayadi.

"Tangri saxiydir, saxiylarni do'st tutadi. Axloqi oddiy kishilarni yoqtirib, axloqsizlarni yoqtirmaydi". "Insonlarga berilgan fazilatlarining eng yaxshisi axloqdir", "Vatanni sevmoq iymondandir" kabi juda ko'plab axloqqa ijobiy ta'sir etuvchi hadis namunalari mavjud. Xalqimiz intizomli, sabr-qanoatli, ochiq ko'ngil, bag'ri keng, mehnatsevar, fidoiy, mard, jasur va botir farzandlarni tarbiyalab, voyaga etkazgan. Shu bilan jahon xalqlari ma'naviy dunyosining boyishiga salmoqli hissa qo'shgan deb aytsak aslo xato qilmagan bo'lamiz. Axloqiy tarbiya haqida so'z yuritganda dinning ta'sirini, salmog'ini ta'kidlash o'rinlidir. Umumiy ta'lim maktablarimiz dunyoviy xarakterga ega bo'lsada, yoshlarning tarbiyasiga diniy ta'limotlar ta'sir etmasdan qolmaydi. Ota ona jamiyatchilik, bola yashayotgan ijtimoiy muhitning ta'siri ostida diniy tushunchalar egallab boriladi. Ularga kundalik hayot tarzida amal qilinadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Dars o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy shakli ekanligi pedagogika fanida to'la ilmiy asoslangan. Ulug' chex pedagogi Yan Amos Komenskiy 1630-yillarda "Sinf – dars tizimi"ning nazariy asoslarini yaratgan. O'sha davridayoq maktab amaliyotida sinab ko'rilgan. Bu tizim butun dunyo bo'ylab yoyildi. Ammo uning keng ko'lamda tatbiq etilishi XX asrning boshlariga kelib amalga oshdi. Chunki, bu davrga kelib, dunyoning juda ko'p joylarida ta'lim tizimida demokratik tamoyillarga amal qilish, keskin o'zgarish va islohotlarning ro'yobga chiqishi sinf-dars tizimini faollashtirgan edi.

Adabiyotlar:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent.2008.
2. To'xliyev B. Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asari – Toshkent.: 1991.
3. Jo'rayev Sh. Abu ali ibn Sinoning falsafiy qarashlarida ahloq masalasi va uning bugungi kundagi ahamiyati. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.Volue 1. 2021.p.14
4. O'.Ro'ziboyeva. Barkamol avlodni tarbiyalashda xalq og'zaki ijodidan foydalanish. "O'zbekiston tarixining o'qitishning dolzarb muammolari. - Guliston,2010.184-b.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI XALQARO
TADQIQOTLARGA TAYYORLASHDA O'QISH
SAVODXONLIGINING TUTGAN O'RNINI
Buranova Gulnora Djurabayevna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash tizimiga tayyorlash masalalari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS, rivoyat, o'qituvchi, o'quvchi, test, ota-ona.

PIRLS(Progress in International Reading Literasy Study - xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish)-bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matnni o'qish va tushunush darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib. 2021-yil uchun mo'ljallangan tadqiqotlarda O'zbekiston o'quvchilari ham ishtirok etishi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi.

Bu muhim vazifani amalga oshirish o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashuvni. faollikni talab etadi. Shu o'rinda o'quvchini xalqaro baholash darajasini belgilovchi PIRLSga qanday tayyorlash mumkin degan savol ko'pchilikni o'ylantiradi.

PIRLSga tizimli tayyorlashda sinfdan tashqari o'qish, mustahkamlash,takrorlash darslari hamda to'garaklarning o'rni juda muhim. Bunda o'quvchining dunyoqarashini kengaytirish. mustaqil fikrlashi. obrazli tafakkurini rivojlantirish o'ta muhim hisoblanadi. Albatta bu ishda ota- onaning o'z o'rni bor. Oilada kattalar kitob o'qisa, bola ham bora-bora ularga ergashadi. Yoshiga munosib kitoblarni olib berishda o'qituvchi tavsiyasiga amal qilish foydali hisoblanadi. Bo'sh vaqtda bola oldi-qochdi seriallar, multfilmlar emas, bolalar uchun ishlangan mantiqqa boy filmlar, hayvonot va nabotot dunyosi haqidagi ko'rsatuvlarni kuzatib borishi ham yaxshi samara beradi.

Sportning deyarli barcha turlari, ayniqsa shaxmat o'quvchining diqqatini oshirishiga, maqsad sari olg'a intilishga, mustaqil qaror qabul qilish layoqati shakllanishiga yordam beradi.

Dars jarayonida yoki bola bilan muloqot qiladigan tanaffuslar chog'ida uning to'g'ri yoki noto'g'ri fikrini tinglab, to'g'ri xulosani hayotiy faktlar orqali chiqarish o'ta muhim. O'qituvchining o'quvchidan adabiy tilda gapirishini talab etishi o'quvchining o'z ustida yanada izlanishini taqozo etadi va bu kitobxonlik sari yo'l ochib beradi.

Sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etishda, o'quvchiga o'qiladigan materiallarni 1 hafta oldin tavsiya etsa, o'quvchi dam oladigan shanba, yakshanba kunlarida bekor qolmaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Albatta, bunda ota-ona nazorati o'ta muhim. .

Asar mazmuni bilan tanishgan o'quvchi tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida qiynalmaydi.

Asar mazmuni asosida savol-javob o'tkaziladi. Asar qismlariga ajratilib, har bir qismga o'quvchilar tomonidan sarlavha toptiriladi.

Tuzilgan reja asosida asar mazmuni so'zlatiladi. So'zlash jarayonini qiziqarli o'tkazish uchun "Ikki xil tanlov" metodidan foydalanish o'rinli. Masalan, Franz Hohlnerning "G'aroyib tun" hikoyasini o'rganish jarayonida yo'lakni, timsohni, eshik ortida turgan qizchani, jurnaldan chiqayotgan flamingolarni tasvirlab turib hikoyalash mumkin.

O'rganilayotgan asardagi voqealar ketma-ketligini yanada mustahkamlash maqsadida "Charxpalak" metodidan ham foydalanish o'rinli. Bunda asar matni jadvalda aralash holda beriladi.

Har bir qism raqamlanadi. Masalan:1, 2, 3, 4, 5. Raqam joylashgan xona, asardagi gap ro'barosiga "+"belgisi qo'yiladi.

Adabiyotni tushunish va baholash uchun har bir o'quvchi tilni tushunishi va badiiy shakllarni bilishi kerak. Axborot va badiiy matnlar ustida ishlash o'quvchilardan tabiiy , ijtimoiy , matematik bilimlarni puxta o'zlashtirishni talab etadi. Quyida berilgan topshiriqlar ustida ish olib boriladi.

"Donishmand ustoz" (Rivoyat)

Abu Ali ibn Sinoning qo'lida ta'lim olish, unga shogird bo'lish benazir sharaf sanalardi. Kunlardan bir kun ikki ota — biri katta boy, ikkinchisi kambag'al odam o'g'illa rini Abu Ali ibn Sinoga shogirdlikka bermoqchi bo'lishdi.

— Ey, ulug' tabib, huzuringizga bolalarimizni olib keldik. Ularni tarbiyangizga olib, shogirdlikka qabul qilsangiz. Zora, sizga o'xshab tabib bo'lib yetishsalar,

— deyishibdi.

Ibn Sino rozilik bildirib, ularni sinab ko'rib , shogirdlikka olishini aytibdi. Ibn Sino, odatda, kim shogird tushmoqchi bo'lsa, oldin sinovdan o'tkazar, so'ng tabiblik ilmini o'rgatar edi.

— Bolalarim, — dedi ulug' hakim kelgan yigitchalarga qarab. — Tog'-u toshlarni kezing, cho'l-u biyobonlar ora- lang. Har biringiz ming donadan o't-giyoh terib kelingiz...

Ibn Sino shunday dedi-da, har birining qo'lga xal- ta tutqazdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bolalardan biri kelib, yig'gan giyohlarini Abu Ali ibn Sinoning oldiga to'kdi. Hammasi shifobaxsh giyohlar edi. Buni ko'rgan Abu Ali ibn Sino quvonib so'radi:

— Barakalla, o'g'lim, eng sara giyohlarni teribsang. Endi bir savolimga javob bersang. Qani, ayt-chi, oyoq qabarishiga nima davo bo'ladi?

— Mening tabiblikdan xabarim yo'q, — debdi bola.

— Sizga endi shogird tushdim-ku.

Ibn Sino: «Shu o'n kun orasida nabotot ichida yu- rib, tabiblikdan alifni o'rganmabsanmi, sendan tabib emas, olibsotar chiqadi», debdi ko'nglida. So'ng ovozini chiqarib:

— Senga javob, o'g'lim, ketaver. Borib olibsotarga shogird bo'l, — dedi.

Oradan bir kun o'tgach, kambag'al kishining o'g'li kelib, to'plagan o'tlarini hakimning oyog'i ostiga to'kdi.

Ibn Sino juda xursand bo'lib:

— Barakalla, bo'tam, qani, menga ayt-chi, oyoq qa - barganiga nima davo bo'ladi? — deb so'radi.

— Yovvoyi rayhon yoxud yalpizni suvda ivitib, ozgina toshtuzdan qo'shib, yuvish kerak, — javob qildi bola.

— Cho'l-u biyobonda qolding-u, suv topolmading deylik, chanqoqlikni nima bilan qondirish mumkin? — yana savolga tutdi Abu Ali ibn Sino bolani.

— Yantoqning suvi chanqoqni qondiradi ham dar - mon bo'ladi, — dadil javob berdi bola.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

— Rahmat, o'g'lim, sen endi menga shogirdgina emas, farzand ham bo'lding!

Matn yuzasidan topshiriqlar:

1. Ibn Sino shogirdlikka olishdan oldin qanday yo'l tutarkan?

a) savol javob o'tkazarkan b) o'qitib ko'rarkan d) sinab ko'rarkan

2. Ibn Sino shogirdlarini qanday sinab ko'radi?

a) qo'liga xalta berib giyoh terdirarkan b) o'tin terdirarkan d) yozdirib ko'rarkan

3. U kambag'al kishining o'g'lini nima uchun shogirdlikka oladi?

a) terib kelgan giyohlarni nomini bilgani uchun

b) terib kelgan giyohlardan qaysi biri oyoqni qavarganiga va qaysinisi chanqoqni bosishini bilgani uchun

d) ko'p giyoh terib kelgani uchun

4. Ibn Sino boyning farzandini nima uchun shogirdlikka olamabdi?

5. Rivoyatdan o'zingizga nimalarni bilib oldingiz?

Testlarga javobni izlashda, savol strukturasi ahamiyat berish juda muhim. Tajribali kitobxon savolning o'zidan javobni topa olishi mumkin bo'ladi.

Tajribasiz kitobxon esa bu borada qiynaladi. Har bir o'qilgan asarni nafaqat o'qib balki, uni miyada chuqur "hazm qilish" va baholay olish yaxshi samara beradi. Bolada tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda kattalar tomonidan oilada, maktabda uning ham shaxs sifatida o'z fikri borligini inobatga olish juda muhim. Xato fikrlarini ota-onalar, o'qituvchilar bosiqlik bilan tinglab tushuntirishlari katta yoshlilardan tolerantlikni, sabrni talab qiladi. Ba'zan esa hayotning o'zi ham xatolarimizni tan olishga majbur etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash". metodik qo'llanma. T.: Sharq, 2019

2. 4-sinf O'qish darslik 2020

3. www. ziyonet. uz.

4. www. kitobxon. com

2-yo'nalish. Uzluksiz ta'lim tizimida "4+2 dasturi"ni qo'llashining ahamiyati

**O'QUV MATERIALLARINI STRUKTURALASHTIRISHNING
DIDAKTIK PARAMETRLARI
Ruzikulova Nigora Shuxratovna**

Ilmiy adabiyotlarda o'quv materiallariga oid masalalarni hal qilishga qaratilgan tarixiy, mantiqiy va psixologik-pedagogik yondashuvlar qayd etilgan:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Mantiqiy yondashuv o'quv materialida aks yettirilgan zamonaviy ilmiy bilimlar tizimi mantiq'iga mos keladigan ta'lim ma'lumotlari tarkibini tuzish imkoniyatini beradi. Psixologik va pedagogik yondashuv o'quv materiallari tarkibining tuzilishini, o'quvchining bilim qobiliyatlari modellarini tuzishda hisobga olish zarurligiga asoslanadi, tarixiy yondashuv to'plangan tajribalarni inkor etmasdan ularni tadbiq etishni ko'zda tutadi [6].

Shu munosabat bilan, didaktikada, o'quv materiali mazmunining muayyan tuzilmasining hayotiy faoliyatlar va sohalarga mosligini aniqlash usuli ishlab chiqilgan [2]. Bundan tashqari o'quv materialining mazmunida dastlabki postulatlar (isbotsiz qabul qilinadigan, biron asosi bo'lgan tamoyil yoki qoida), ba'zi oraliq ierarxik materiallar va yakuniy xulosalar ajratib ko'rsatiladi.

O'quv materialining har bir fan uchun boshlang'ich (a) va yakuniy (b) qiymatlarini aniqlash, tanlangan tarkib bo'yicha ta'lim oluvchilar qanday bilimlarga ega bo'lishi va ularda kompetentlikni rivojlantirishda qanchalik ahamiyatligini belgilab olish muhim.

O'quv materialining barcha elementlari o'quvchi uchun mutlaqo yangi (0a) bo'lishi mumkin emas va hech qachon o'quv materialining boshlang'ich qiymati nolga teng (0a) bo'lishi mumkin emas. Bunday holatda yakuniy qiymat (0b) 0 ga bo'ladi yoki yetarli bo'lmaydi. O'quv materialini bu o'quv fanining oldingi mavzularini takrorlashda yoki boshqa ta'lim elementlarini o'rganishda qandaydir tarzda o'zlashtirish mumkin. Ya'ni o'quv materialining yeng sodda boshlang'ich (1c) va yakuniy (1b) qiymatlari kamida 1 ta asos yoki tayanch bilimlarga asoslanadi. Demak, boshlang'ich qiymati o'quvchilarning boshqa o'quv materiallarini o'zlashtirish imkoniyatidan kelib chiqib belgilanadi.

O'quv materiali mazmunining murakkablik yoki mavhumlik darajasining boshlang'ich qiymati (2a) uning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilgan ob'ektlarni tasvirlash uslubiga (tiliga) mosligini hisobga olgan holda aniqlanadi.

Mavzuni o'rganishning boshida, masalan, agar o'quv materiali bo'yicha sifat va miqdor jihatdan ma'lum natijalarga erishilgan bo'lsa, ta'lim ma'lumotlarining tegishli elementlari uchun mavhumlik darajasining boshlang'ich qiymati ikkiga (2b, 3b va h.k) teng bo'ladi.

O'quv materialining har bir elementi uchun 1a (2a va h.k) va 1b (2b va h.k) ning yakuniy qiymatlarini ($1a+1b=1c$ yoki $2a+2b=2c$ va hakoza) belgilash o'quvchi o'rganilayotgan mazmun bo'yicha qanday bilimlarga ega bo'lishini belgilash demakdir.

Mavzu mazmunining har bir elementi bo'yicha yakuniy bilim darajasi (1c yoki 2c va hakoza) o'quvchining kelgusi o'quv va amaliy faoliyatida u bilan ishlash qobiliyatiga bo'lgan yehtiyojga asoslanadi.

Masalan, agar kelajakda tinglovchilarga tipik muammolarni hal qilishda o'zlatirilishi qilingan ma'lumotlardan tipik vaziyatlarda foydalanish ko'nikmasi kerak bo'lsa, u holda bilim darajasi (1c, 2c) o'quv materiallari bo'yicha tegishli elementlarning tipik vaziyatlar uchun zarurati bilan belgilanadi.

O'quv materiallari bilan ishlashda o'qituvchiga quyidagi talablar qo'yiladi:
o'quv materiallari elementlari o'rtasidagi ilmiy va uslubiy aloqalarni aniq ko'rish;
ularning didaktik ahamiyatini tushunish va etarlicha baholash;
muayyan metodik aspektlarni o'quv jarayoniga joylashtirish zarurligini aniqlash va amalga oshirish;
didaktik vaziyatlar tizimini aniqlash [4].

Bu tahlillarning barchasi o'quv materiallari integratsiyani ko'rsatadi (o'quv materialining hayotiy faoliyatlar, sohalar, jarayonlar bilan integratsiyasi; o'quv materialining ta'lim jarayonlari bilan integratsiyasi, ta'lim oluvchilar fiziologik, psixologik holatlariga muvofiqligi va boshqalar).

O'quv materialini mazmun va hajm jihatidan qurishni quyidagicha tasvirlash mumkin: bunda OX o'q o'qkv materialini hajmini, OY o'q o'quv materialini mazmuni (mantiq'i, mazmunan murakkabligi), OC o'q ta'limdan kutilgan natijani (rivojlanib boruvchi ierarxik jarayon sifatida) aks ettiradi (A rasm):

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1-rasm. O'quv materialini ta'lim maqsadlari asosida mazmun va hajm jihatidan qurish
Unda satr va ustunlar soni o'quv ma'lumotlari tarkibidagi o'quv elementlari soni (hajmi) va mazmunini aks ettirishini hisobga olsak faqat hajmning ortib borishi yoki mazmunning murakkablashib borishi yetarli natijaga olib kelmaydi (B rasm).

«Darslik – Davlat ta'lim standartlari, ta'lim dasturlari va rejalariga muvofiq, ta'lim oluvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan tayanch bilimlar va o'quv materiallari tizimli bayon etilgan ma'lum bir fanni o'qitish uchun kitob» [1].

Мақтаб дарслигининг асосий мақсади ўқув матнлари ёрдамида ўқувчиларга мустақил билим олиш шакллариининг имкониятларини кўрсатиб бериш ҳисобланади. Шунинг учун дарсликнинг муҳим функцияларидан бири ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантириш ҳисобланади. Таълимнинг турли bosqichlarida ўқувчилар ўқув материални ўрганиш орқали тарбияланади ва ривожланади [3]. Demak darslik o'quv materiallarining asosiy manbaasi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi va "Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (YUNISEF) bilan hamkorlikda O'zbekistonda darsliklar tayyorlanishi, chop etilishi va qo'llanilishi sohasini tartibga soluvchi siyosat tahlili" qo'llanmasida materiallar o'quvchilarga ko'nikmalar va tushunchalarni uyg'unlashtirishga yordam berishi asosiy mezon sifatida ko'rsatilgan [5].

Xulosa qilib aytish lozimki, o'quv material ta'lim maqsadiga mos tuzilib, ta'lim oluvchilarning yoshini, ular egallashi lozim bo'lgan kompetentlikni inobatga olib tuzilishi, o'quvchilarning o'quv material ustida mustaqil ishlashi bo'yicha shart-sharoitlarni ta'minlash, o'quv material mazmunining yetarlicha chuqurligi uning ishonchliligini va samaradorligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'uxati.

1. Абылкасымова А. Е. Вопросы создания современного школьного учебника: научно-методическое издание. – Алматы: Атамурра, 2010. – С.12.

2. Белкин, Е. Л. Дидактические проблемы управления учебно-познавательной деятельностью / Е. Л. Белкин, У. К. Карпов, П. И. Харнаш. — Ярославль: Б. и., 2020. — 175 с.

3. Гельфман Э.Г. Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся. – М.: Питер, 2006. – С. 185.

4. Колесник О.А. Дидактические условия повышения эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. Диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Майкоп: 2005. 151 с.

5. O'zbekistonda darsliklar tayyorlanishi, chop etilishi va qo'llanilishi sohasini tartibga soluvchi siyosat tahlili. Xalq ta'limi vazirligi & Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar jamg'armasi (UNICEF). Toshkent: 2020. 66 bet.

6. Файрушина С.М. Научно-методическая исследовательская деятельность студентов педагогических вузов при изучении естественнонаучных дисциплин. Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 12 (102). УДК 378.14:55. 41-45-б.

**НУТҚ НУҚСОНИГА ЭГА БЎЛГАН БОЛАЛАР БИЛАН
ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК**

ХУСУСИЯТЛАРИ ЎРГАНИШДА “4+2” ДАСТУРИНГ АҲАМИЯТИ

**С.Ж.Ачилова,
Халимов Суннат
Асқарова Рахбарой**

Таянч сўзлар: Нутқ, лингвистика, индивидуаллик, онг, узлуksиз таълим, мулоқот, рухият.

Аннотация. Ушбу мақолада нутқ нуқсонига эга бўлган болалар билан ишлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ўрганишда “4+2” дастуринг аҳамияти ёритиб берилган.

Аннотация. В данной статье выделена значимость программы «4+2» в изучении педагогико-психологических особенностей работы с детьми с дефектами речи.

Annotation. This article highlights the importance of the "4 + 2" program in the study of pedagogical and psychological features of working with children with speech defects.

Инсон нутқи орқали ўз фикрини ифодалашга ҳаракат қилади. Нутқ бир томондан инсоннинг ўзига хос яққа хусусиятларини, характерини, миллатини очиб берса, бошқа томондан эса нуқсонли томонларини кўрсатади. Бола шахсининг ҳар томонлама ривожланишида нутқ бенуқсонлигининг аҳамияти катта. Нутқ – инсоннинг мулоқат, фикрлаш ва фаолият жараёнида муҳим психик вазифани бажаради. Инсон нутқи тушунарли ҳаракатлар чиқараётган товуш ёки сўзларни ифодалаб бера оладиган ҳаракатлар махсулидир[1].

Нутқ бир томондан инсон рухиятини унинг миллий асосдан келиб чиққан ҳамда ҳар бир кишига хос бўлган хусусиятларини ойна каби ўзида акс эттирса, иккинчи томондан унинг рухиятидаги оғриқ жиҳатларини акс эттиради.

Бугунги кунда талабалар ўзлаштираётган назарий билимларни амалиётда кўриш мақсадида, шунингдек нутқ нуқсонига эга бўлган болалар билан ишлашнинг педагогик-психологик хусусиятлари ўрганишда “4+2” дастури ёрдамида махсус таълим муассасаларига, кўп тармоқли махсус мактабгача тарбия муассасаларига бориш орқали билимлар мустаҳкамлаб борилмоқда. Ушбу дастурнинг афзаллик томони шундан иборатки, 4 кун ўқиш фаолияти, 2 кун амалиёт фаолиятида талабалар дарс жараёнида эгаллаётган маълумотларни амалиётда тўғридан-тўғри кузатиб борадилар.

Мактабгача ёшдаги болаларда учрайдиган нутқ камчиликлар унинг келажакда мактаб таълимида яхши билим олишига тўсқинлик қилиши мумкин. Шу сабабли ҳам кичик ёшидан бошлаб болаларнинг нутқига эътибор бериш лозим. Болаларда учрайдиган нутқ камчиликларини ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этиш ишлари албатта махсус педагогика яъни логопедия зиммасига тушади. Болалар нутқи ва нутқидаги бузилишлар орасида товушни шакллантиришнинг бузилиши нисбатан кенг тарқалган бўлади. Уларнинг юзага келишида турли - туман механизмлари мавжуд бўлиб, кўпинча улар орасида дизартрия нутқ камчилиги деб номланувчи марказий генезнинг нутқдаги органик патологиясидир[2].

Нутқ нуқсонларни таҳлил этишда бир қанча олимлар томонидан, жумландан Ф. де Соссюр тил ва нутқни ажратиб, бу борадаги фикрларини жамлаб бу атамаларни «мутлако фарқли» деб топади. Улар учун умумий тараф нутқ фаолиятидир. Кейинчалик эса тил ва нутқ ўртасидаги фарқни код ва хабар, тизим ва матн каби фарқ сифатида кўра бошладилар. Бироқ, ҳар бир ушбу бирликлар тилга қанчалик алоқадор бўлса нутққа ҳам шунчалик тегишли экани кўриниб қолди, шу сабабдан тил нутқ аломатлари билан аниқлаштирилади ва нутқ ҳам тил аломатларига кўра аниқлашади. Кейинчалик эса тил ва нутқ ўртасидаги фарқни код ва хабар, тизим ва матн каби фарқ сифатида кўра бошладилар. Бироқ, ҳар бир ушбу бирликлар тилга қанчалик алоқадор бўлса

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

нутққа ҳам шунчали тегишли экани кўришиб қолди, шу сабабдан тил нутқ аломатлари билан аниқлаштирилади ва нутқ ҳам тил аломатларига кўра аниқлашади. Лингвистик тадқиқотларда бирон бир гапни айтишда тил ва нутқ ягона кўринишнинг икки тарафи ҳисобланади.

1. Тил:

- тил абстракт схема ҳисобланади;
- тил умумий қонун-қоидаларга бўйсунди;
- тил потенциал имкониятдир;
- тил қатъий расмий тарзда таърифланиши мумкин;
- тил умумий ҳодиса, у жамият қадриятидир;
- тил одамларнинг жамоавий тажрибасини ифодалайди, халқнинг «олам

сурътидир»дир;

- тил мақсадга йўналтирилган эмас;
- тил муомала хусусиятига боғлиқ эмас;
- тил таркиб нуктаи назаридан баҳоланишга ярамайди;
- тил–ижтимоий ҳодиса;
- тил барқарорликка интилади, у чекланган;
- тил тизими маълум даражада пассив ва статикдир;
- тил элементлари орасидаги муносабат функционал боғлиқликка асосланади;
- тил мувозанатли структурага эга.

2. Нутқ:

- нутқ «моддий»дир, аниқ ва бетакрор;
- нутқ фаолдир, у ўз вақтида амалга оширилади ва фазода тарқалади;
- нутқни қатъий расмий тарзда таърифлаб бўлмайди;
- нутқ– индивидуал ҳодиса, у индивиднинг ижодий фаолияти натижаси

ҳисобланади;

- нутқ у ёки бу инсоннинг тажрибасини ифодалайди;
- нутқ аниқ бир мақсадда ифода қилинади;
- нутқ вазиятга кўра шартлидир;
- нутқ ўз мундарижасига кўра баҳоланади;
- нутқ– психологик ҳодиса;
- нутқ динамик характерга эга, ўта тарихийдир;
- нутқ фаол ва динамикдир;
- нутқ элементлари орасидаги муносабат сабабиятларнинг боғлиқлигига

асосланади;

- нутқ бир чизик каби текисдир(чизғичдир) [3].

Нутқни қабул қилиш жараёни, Н.И.Жинкин ва И.А. Зимнейларнинг фикрига кўра сенсорли, идрок этиш, тилнинг маънавий даражаларни ўз ичига олади. Нутқ қабул қилиш даражасининг ўзига хослиги, ўзаро турли даражада чегараланган қабул қилиш объектлари билан амалга оширилади. Шундай экан, агар қабул қилиш объекти товушларни изоляция қилса, у ҳолда тил воситалари мавжудлиги қарамай, «оддий психик акта сифатида» қабул қилишни англаш ёки билишнинг энг оддий даражаси амалга оширилади. Агар қабул қилиш объект товушлар уйғунлигида (ёки бўғинлар) бўлса, у ҳолда жараён товушлар кетма-кетлиги эҳтимолининг лингвистик баҳоланишини таркибига олади ва шартли равишда аниқлик даражаси деб номлаш мумкин бўлган даражага етади. Бироқ на товушлар, на товушлар уйғунлиги нутқнинг аҳамиятли бирлиги ҳисобланмайди ва шу сабабдан нутқнинг аҳамиятли бирлиги бўлган сўзнинг энг кам нутқ хабарини берувчи бирлиги пайдо бўлиши билан қабул қилиш маъноли деб аталувчи нутқнинг хос даражасига етади[1].

А.Ф.Ломизов нутқ тинглашни характерлар экан, бир томондан, урғу воситасида эшитиш қобиляти сифатида (сўзлар ва мантикий), турли характер ва узунликдаги паузалар, овознинг кўтарилиши ва пасайиши, нутқ суръати (темп) ва овоз тембрини

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

аниқ ва тўлиқ илғаш, сўзловчининг фикри ва ҳиссиётини қабул қила олиш.

Нутқ нуқсонларга эга бўлган болаларнинг педагогик-психологик хусусиятларни ўрганиш ва таҳлил этишда "4+2" дастурининг қўлланилиши орқали зарур бўлган амалий билимлар талабалар амалиётда ўз ифодасини топмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит.-Санкт-Петербург, 1997г.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. Academic Journal of Digital Economics and Stability, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

**MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN
TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHDA
ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN
FOYDALANISH METODIKASI
Kasimov Ablakul Sayitkulovich**

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalar bilimini nazorat qilish va baholashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, xususan test nazorati orqali sinov faoliyatini samarali tashkil etish xususida.

Annotation: This article is about the use of modern information technologies in the control and assessment of student knowledge, in particular, the effective organization of test activities through test control.

Kalit so'zlar: Yosh avlod, ta'lim tizmi, ilm-fan, texnika, texnologiya, bozor iqtisodiyoti, ta'lim jarayoni.

O'zbekistonda ta'lim tizimini rivojlantirish istiqbolini belgilab beruvchi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" uzluksiz ta'lim tizimi oldiga umumiy hamda mutaxassislik madaniyatini yuksak, ijodiy va ijtimoiy jihatdan faol, jamiyat hayotida sodir bo'layotgan voqealarni tahlil eta oladigan, istiqbolli masalalarni hal etish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash vazifalarini qo'ydi. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash milliy dasturini hayotga tadbiq etish jarayonida o'qituvchining yosh avlodga ta'lim va tarbiya berishda jamiyat oldidagi javobgarligi yanada ortib boraveradi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'lim-tarbiya sohasiga milliy didaktik nuqtai nazardan yondashib, uni quyidagicha ta'riflaydi: «Ta'lim O'zbekiston xalqi ma'naviyatiga yaratuvchanlik faoliyatini baxsh etadi. O'sib kelayotgan avlodning barcha yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo'ladi, kasb-kori, mahorati uzluksiz takomillashadi, katta avlodlarning doimo tajribasi anglab olinadi va yosh avlodga o'tadi»

Demak, zamonaviy sharoitda ishlab chiqarish malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyojni ifodalovchi, uning qondirilishi uchun o'rta maxsus, kasb-hunar hamda oliy ta'lim tizimiga buyurtma berishi, ushbu buyurtmani qondirish maqsadida tashkil etiladigan ta'lim jarayonini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta'minotni yaratishdagi ishtiroki bilan o'quv muassasalari faoliyatini samarali tashkil etilishiga ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, barcha davrlarda ham o'qitish mazmuni, ta'lim tizimi ijtimoiy taraqqiyot bilan o'zaro muvofiqlikda rivojlanib kelgan. Ro'y bergan ijtimoiy o'zgarishlarning barchasi muayyan darajada ta'lim mazmunida o'z aksini topadi. Buni ilm-fan, texnika va texnologiya sohalarida ro'y bergan o'zgarishlarning o'qitish jarayoniga tatbiqi misolida ham ko'rish mumkin. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida asrlar davomida insoniyat tomonidan asoslangan ilmiy bilimlardan yosh avlodni xabardor etish maqsadida tizimli, izchil, uzluksiz va, albatta, maqsadga muvofiq

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

ravishda pedagogik faoliyat olib boriladi. XX asrda texnika va texnologiya sohalarining jadal rivojlanishi esa ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy o'zgarishlar, ilm-fan, texnika va texnologiya yutuqlarini ta'lim mazmuniga singdirishda peshqadamlikka erishildi. Agarda ta'lim jarayonida o'tgan asrning 30-yillarida pedagogik texnika sifatida usul va vositalar qo'llanilgan bo'lsa, 50-yillarda ta'lim jarayonini texnik vositalar yordamida tashkil etish, 60-yillarda esa o'qitish ishlarini dasturlash an'anasi shakllandi.

Mustaqillik yillarida jamiyatda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining qaror topishi bilan bog'liq ravishda ishlab chiqarish jarayonida faoliyat yuritayotgan, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarda nazariy bilimlarni amaliyotga bevosita, samarali tatbiq eta olish qobiliyatini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj shakllandi. Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarining o'quv va ishlab chiqarish faolligiga ega bo'lishlari yuqorida qayd etilgan ehtiyojni qondirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, milliy dasturdan ko'zlangan maqsadlar juda ko'p. Avvalo, bu maqsad va vazifalarning to'la amalga oshishi mamalakatimizdagi ijtimoiy-siyosiy muhitning o'zgarishiga olib keladi, jamiyatda yangi shaxs – komil insonlar vujudga keladi.

Yuqoridagi fikrlar e'tiborga olingan holda talabalar tomonidan ta'lim mazmunining barcha tarkibiy qismlarini o'zlashtirish darajasini aniqlashda standart test topshiriqlari bilan bir qatorda nostandart test topshiriqlaridan foydalanish zarurati kelib chiqmoqda.

Talabalar tomonidan ta'lim mazmunining asosiy tarkibiy qismlarini aniqlashda foydalaniladigan nazorat turlaridan biri test topshiriqlari bo'lib, ularni maqsadga muvofiq holda shakllantirish va o'z o'rnida foydalanish uchun mazkur nazariy asoslarini bilish zarur.

Test topshiriqlari didaktik materiallar hisoblanib, ikki funksiyani amalga oshiradi:

- **Test topshiriqlarining ta'limiy funksiyasi.** Test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalaridagi tipik kamchilliklarni aniqlash barobarida, ularni o'z bilimlarini orttirish maqsadida muntazam va tizimli fan asoslarini o'rganishga undaydi.

- **Test topshiriqlarining tarbiyaviy funksiyasi.** Test topshiriqlari tahsil oluvchilar tomonidan to'g'ri javobni topish jarayonida muayyan bilish qiyinchiliklarini his etishi, muammoni hal etish maqsadida aqliy operatsiyalar: tahlil, sintez, qiyoslash, umumlashtirish va xulosa yasashkabilarni bajarishi orqali ularda barkamollikka zamin tayyorlaydigan sifatlar: iroda, ongli intizom, muayyan o'quv muammolarini hal etishga safarbarlik, chidamlilik, sabr-toqat, yutuqlarga erishish, uchun bilimi va kuchini sarf etishi orqali shaxs sifatida rivojlanishiga imkoniyat yaratadi.

Tahsil oluvchilarning bilim darajasi test topshiriqlari orqali nazorat qilingan va olingan natijalarni tahlil etish orqali ularning mazkur kurs bo'yicha DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma va malakalarni egallaganlik darajasi aniqlanadi.

Shuni qayd etish kerakki, test topshiriqlarida bilimlar strukturasi ketma-ketligi to'g'ri va noto'g'ri javoblarning mantiqiy yo'nalishda talab darajasida berilishi lozim.

Standart testlar mazmuni bo'yicha reproduktiv va produktiv darajada, tarkibi jihatidan test topshirig'i savoli to'g'ri va noto'g'ri javoblardan iborat bo'lsa, nostandart testlar o'zining mazmuni, tuzilishi va qo'llanish maqsadiga ko'ra muayyan darajada farq qiladi.

Nostandart testlar mazmuni va mohiyatiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Integrativ testlar;
2. Adaptiv testlar;
3. Me'zonli-mo'ljal olish testlari.

Integrativ testlar integral mazmun, shakl, qiyinlik darajasi bo'yicha o'sib boruvchi, ta'lim muassasasining bitiruvchisining tayyorgarlik darajasi haqida umumlashgan yakuniy xulosa chiqarishga imkon beradigan test topshiriqlari hisoblanadi.

Adaptiv testlar avtomatlashtirilgan, tehsil oluvchilarga nisbatan individual yondoshish imkonini beradigan, topshiriq mazmuni, bajarish tartibi, qoidasi, shu topshiriqni bajarish natijasida tehsil oluvchining egallashi mumkin bo'lgan bali va test natijalarini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

umumlashtirish bo'yicha ko'rsatmalardan iborat bo'ladi.

Adaptiv testlar ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning modul-kredit paradigmasida muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin. Buning uchun pedagog bitta mavzu, bob, bo'lim, kurs mazmuni bo'yicha turli qiyinchilik darajasidagi bir necha variantli test topshiriqlarini tuzish va amalda qo'llash mahoratiga ega bo'lishi lozim.

Me'zonli-mo'ljal olish testlari tahsil oluvchilarning umumiy tayyorgarlik darajasi, mazkur kursning o'qitilish sifati, pedagogning pedagogik mahorati, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini aniqlash maqsadida o'tkaziladi.

Mazkur test topshiriqlarini tuzish uchun avvalo o'quv kursi mazmuni DTS asosida tahlil etiladi, bilim, ko'nikma va malakalar aniqlanadi, ularni aniqlash uchun topshiriqlar majmuasi tuziladi, mazkur topshiriqlar test topshiriqlariga aylantiriladi va sinov o'tkaziladi, natijada tahsil oluvchilarning shu kursning o'zlashtirish darajasi yuzasidan xulosa tayyorlanadi.

Me'zonli-mo'ljal olish test sinovlari orqali tahsil oluvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlar aniqlanadi va bartaraf etish uchun choralar ko'riladi.

Yuqorida qayd etilgan nostandart test topshiriqlarini ta'lim-tarbiya jarayonida maqsadga muvofiq foydalanish jarayoni tahsil oluvchilarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini haqqoniy va odilona nazorat qilish va baholash imkonini beradi.

Nostandart test topshiriqlarini tayyorlashda mazmun va shakl asosiy o'rinni egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Аванесов В.С. Современные методы обучения и тестового контроля знаний. – Владивосток, 1999. – 125с.
2. Джумабаева Ф.А. Повышение качество обучения и объективности знание студентов на основе инвариантных тестов. / автореф. канд. дисс., Ташкент, -1999,-18с.
3. Зафаров А. А., Джумабоева Ф. А. Талабалар билимини баҳолаш мезонларини илмий асосда такомиллаштириш муаммолари // . АДУ Илмий хабарнома, 2015. – № 3. 96–98 б.

**МАХСУС МУАССАСАЛАРДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИ
АМАЛГА ОШИРИШДА “4+2” ДАСТУРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ**

**С.Ж.Ачилова,
Тожибоева Дурдона**

Таянч сўзлар: нутқ камчилиги, психологик-педагогик тавсиф, кадрият, техник восита.

Аннотация

Ушбу мақолада махсус муассасаларда узлуксиз таълимни амалга оширишда “4+2” дастурнинг қўлланилиши ҳақида ёритиб берилган.

Аннотация

В данной статье описано использование программы «4+2» при реализации непрерывного образования в специальных учреждениях.

Annotation

This article describes the use of the "4 + 2" program in the implementation of continuing education in special institutions.

Ҳозирги вақтда махсус муассасаларда узлуксиз таълимни амалга оширишда “4+2” дастурнинг қўлланилиши амалга оширилмоқда. Жумладан, кўп тармоқли махсус муассасалар билан ҳамкорликда олий таълим талабалари билан биргаликда нутқ

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

камчилиги бўлган болаларни ўрганиш, уларда кузатиладина нутқ нуқсонларни таҳлил этиш каби ишлар ўрганилади[1].

Маълумки, узлуksиз таълим тизимининг фаолият олиб бориши давлат таълим стандартлари асосида, турли даражалардаги таълим дастурларининг изчиллиги асосида таъминланади ва қуйдаги таълим турларини ўз ичига олади:

мактабгача таълим;

умумий ўрта таълим;

ўрта махсус, касб-хунар таълими;

олий таълим;

олий ўқувюртидан кейинги таълим;

кадрлар малакасини ошириш вауларни қайта тайёрлаш;

мактабдан ташқари таълим.

Мактабгача таълим

Мактабгача таълим бола соғлом, ҳар томонлама камол топиб шаклланишини таъминлайди, унда ўқишга интилиш хиссини уйғотади, уни мунтазам таълим олишга тайёрлайди. Мактабгача таълим бола олти-етти ёшга етгунича давлат ва нодавлат мактабгача тарбия болалар муассасаларида ҳамда оилаларда амалга оширилади. Мактабгача таълим мақсади ва вазифаларини рўёбга чиқаришда маҳаллалар, жамоат ва хайрия ташкилотлари, халқаро фондлар фаол иштирок этади. Мактабгача тарбияни ривожлантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

малакали тарбиячи ва педагог кадрларни устувор равишда тайёрлаш;

мактабгача таълимнинг самарали психологик-педагогик услубларини излаш ва жорий этиш;

болаларни оилада тарбиялашни ташкилий, психологик, педагогик ва услубий жиҳатдан таъминлаш;

замонавий ўқув-услубий қўлланмалар, техник воситалар, ўйинчоқлар ва ўйинлар яратиш ҳамда уларни ишлаб чиқариш;

мактабгача ёшдаги болаларни халқнинг бой маданий-тарихий мероси ва умумбашарий қадриятлар асосида маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратиш;

мактабгача муассасаларнинг ҳар хил турлари учун турли вариантлардаги дастурларни танлаб олиш, мактабгача тарбиянинг барча масалалари бўйича малакали маслахат хизмати кўрсатиш имкониятини яратиш;

мактабгача тарбия ва соғломлаштириш муассасалари тармоғини қўллаб-қувватлаш варивожлантириш механизмини ишлаб чиқиш.

Умумий ўрта таълим

Тўққиз йиллик ва ўн бир йиллик ўқишдан иборат умумий ўрта таълим мажбурийдир. Таълимнинг бу тури бошланғич таълимни қамраб олади ҳамда ўқувчиларнинг фанлар асослари бўйича мунтазам билим олишларини, уларда билим ўзлаштириш эҳтиёжини, асосий ўқув-илмий ва умуммаданий билимларни, миллий ва умумбашарий қадриятларга асосланган маънавий-ахлоқий фазилатларни, меҳнат кўникмаларини, ижодий фикрлаш ва атроф муҳитга онгли муносабатда бўлишни ва касб танлашни шакллантиради. Умумий ўрта таълим тугалланганидан кейин таълим фанлари ва улар бўйича олинган баҳолар кўрсатилган ҳолда давлат томонидан тасдиқланган намунадаги аттестат берилади[2,3].

Узлуksиз таълимни амалга оширилишининг яққол кўринишлардан яна бири бу, кўп тармоқли махсус муассасалар билан умум таълим муассасаларнинг ҳамкорликда ишлаши саналади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Ачилова Севара Жасуркуловна (2020). Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review, (LXVII), 88-91.

2. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. Н. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии. -СПб: Образование, 1994г.

3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(3)

TA'LIM SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHDA "4+2 DASTURI"NING AHAMIYATI Mamarahimov Shuxrat Uralovich

GulDU "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi

Telefon raqami: +99899 479 0469

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tizimi asosida ishlab chiqilgan innovatsion jarayon, "4+2 dasturi" haqida yoritilgan. Shuningdek, ushbu dasturning samaradorligini oshirish uchun ayrim tavsiyalar ko'rsatib o'tilgan.

Abstract: this article describes the innovative process "4+2 computer" developed on the basis of the system of integration of education, science and production. Also, some recommendations for improving the effectiveness of this program are shown.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, "4+2 dasturi", ta'lim, tarbiya, boshlang'ich ta'lim, ona tili, matematika, tarbiya, tabiiy fanlar, mutaxassislik fanlari, innovatsion jarayon.

Key words: continuous education, "4+2 computer", education, education, primary education, mother tongue, mathematics, education, natural sciences, specialized sciences, innovative process.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach ta'lim tizimi, malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Maktabgacha ta'lim, umimiy o'rta ta'lim hamda oliy ta'limda bir qator islohotlar amalga oshirildi. So'nggi yillarda ayniqsa malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni asosida qabul qilingan "2022-2026 YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI"da ta'lim-tarbiya sifatini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan:

Maktabda faoliyat olib borishi uchun har bir fan bo'yicha mahalliy yoki xalqaro sertifikatni talablarini belgilash.

Toifaga ega bo'lmagan maktab o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini diagnostikadan o'tkazish.

Umumta'lim maktablarini, ayniqsa, chekka hududlardagi ta'lim maskanlarini oliy ma'lumotli pedagog kadrlar bilan to'ldirish ishlarini davom ettirish va boshqalar.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2022-yil 28-yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videosellektor yig'ilishida ta'lim-tarbiya kelajagimiz, hayot-mamot masalasi ekanligi haqida so'zlab, ta'lim standartlari, o'quv dasturlari faqatgina nazariy bilim berishga yo'naltirilganligi hamda pedagoglarning dars o'tish mahorati yetarli emasligini keskin tanqid qilgan holda, oliy ma'lumotli pedagog kadrlarni tayyorlash tizimi ham tubdan takomillashtirilishini ta'kidladi. Prezident tomonidan: "Buning uchun Toshkent shahridagi 5 ta hamda hududlardagi 17 ta pedagog kadrlar tayyorlaydigan oliygohlarning fakultetlari doimiy tarzda maktablarga biriktiriladi. Bunda, 1-kursdanoq ushbu fakultetlardagi darslarning 4 kuni oliygohda, 2 kuni bevosita maktablarda o'qitiladi", deya topshiriq berildi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "4+2 dasturi" ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tizimi asosida ishlab chiqilgan innovatsion jarayon hisoblanib, bunda talabalar haftaning 4 kunini o'quv auditoriyalarida nazariy bilim olishlari, 2 kun amaliy jarayonlar umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ushbu dasturning amaliyotga joriy etilishi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

talabalarning fanlar bo'yicha olgan nazariy bilimlarini bevosita amaliy mashg'uloti darslarini umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tish orqali amaliyotda qo'llay olish imkoniyatini beradi.

Ushbu dasturni amaliyotga joriy etishda bir masala ham borki, bu o'z navbatida oliygoh talabalari va professor-o'qituvchilariga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu oliy ta'lim tizimi fan dasturlarida belgilangan mavzular hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan fanlarning yillik ish rejalaridagi mavzularning farqli ekanligidir.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-4-sinflarida "Matematika", "Ona tili va o'qish savodxonligi", "Tabiiy fanlar", "Tarbiya" kabi fanlarning yillik taqvim mavzu rejaları bilan oliy ta'lim pedagogika yo'nalishlaridagi "Matematika o'qitish metodikasi", "Ona tili o'qitish metodikasi", "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani", "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" kabi mutaxassislik fanlari amaliy mashg'ulot mavzularining bir xilligiga e'tibor qaratish lozim deb hisoblaymiz. Masalan, 2-sinf "Ona tili va o'qish savodxonligi" darsligida berilgan "O'zbekiston mening - Vatanim", "Tabiat ne'matlari", "Sog' tanda sog'lom aql", "Kasbim - faxrim" kabi bo'limlaridagi mavzularni "Ona tili o'qitish metodikasi", 4-sinf "Tarbiya" darsligidagi "Vatan madhi", "Kitob - buyuk donishmand", "Yaxshilik qilish hikmati", "Muvaffaqiyat - bir jamoaga aylanishda", "Barcha insonlar qonun oldida tengdirlar", "Xavfli vaziyatlarda nima qilish kerak?", "Baxt oiladan boshlanadi", "Insonni qadrlash milliy qadriyat" kabi mavzularni "Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani" fanlarining amaliy mashg'ulotlari bo'yicha o'tiladigan mavzulari tarkibiga qo'shish maqsadga muvofiq bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, "4+2 dasturi"ning uzluksiz ta'lim tizimida joriy qilinishi ta'lim-tarbiya sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib, bunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tiladigan fanlarning yillik ish rejaları hamda oliy ta'lim tizimi fan dasturlaridagi mavzularni bir-biriga mutanosibligini qayta ko'rib chiqish samarali bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. –T.: 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Maktab ta'limini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan videosellektor yig'ilishi"dagi nutqi. 2022-yil 28-yanvar. <https://yuz.uz>.

3. Azimova I va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinflari uchun darslik. –T.: Respublika ta'lim markazi, 2021-yil.

4. Shermuxammedova S va boshqalar. Tarbiya. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinflari uchun darslik. –T.: O'zbekiston, 2020-yil.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA "4+2 DASTURI"NI QO'LLASHNING AHAMIYATI

M.B.Tursunova

Bodirova Ra'no

Annotatsiya: Ta'lim tizimiga kiritilayotgan yangiliklar bu- mamlakatning taraqqiy etish yo'liga qo'yilgan dastlabki qadamdir.

Annotation: The innovations that are being introduced into the education system are the first step towards the development of the country.

Аннотация: Нововведения, вносимые в систему образования, - это первый шаг на пути развития страны.

Ta'lim tizimidagi yangiliklar mamlakat ravnaqi uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Mana shu kabi yangiliklardan biri "4+2 dasturi" hisoblanadi. Bugungi kunimiz

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kelajagimizning debochasi, ya'ni bugungi amalga oshirilgan islohotlar yaqin kelajakda o'z mevasini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko'ra „, 2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida” gi Qonunida 2022 - 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq pedagog kadrlarni tayyorlash yo'nalishida:2022/2023 o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2 - 4 bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari “4+2” tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlanishi haqida aytib o'tilgan.[2] 4+2 dasturi qanday natija berishi mumkin? Albatta, 4+2 dasturi bizga juda ko'plab yutuqlar keltiradi. Inson ko'rish orqali eshitganga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Atrof muhitdan qabul qiladigan axborotning 90% ni ko'rish orqali qabul qiladi. Shundan kelib chiqib aytish mumkin, amaliyotda kuzatgan ma'lumotlari eshitganga qaraganda mustahkam va samarali bo'ladi. “4+2” tartibidagi amaliyot pedagogika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak o'qituvchilar uchun bo'lib yetuk mutaxassislarni tayyorlash samaradorligini va sifatini oshirish maqsadida tashkil etiladi. Amaliyot ta'lim-tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogika va innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llanilayotgan va yetarli darajada ish tajribalariga va yetuk kadr hamda mutaxassislarga ega bo'lgan, o'quv-moddiy ta'minoti bugungi kun talablariga javob beradigan, uzluksiz ta'lim tizim muassasalarida tashkil etiladi. Bilamizki, nazariy bilimga ega bo'lib amaliyotda uni qo'llay olmasa olgan bilimi samarasi 0 ga teng hisoblanadi. Nazariy bilimlar amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lishi juda muhim hisoblanadi. Bejizga ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan afzal deyilmagan. Yangi milliy o'quv dasturida ham nazariya va amaliyot teng taqsimlangan. Bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish. Amaliyot nafaqat talaba uchun ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz uchun ham ayni vaqtlarda zarurdir. Talabalar ham o'z mutaxassisligi bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka va kasbiy kompetensiyaga ega bo'ladi. Hozirgi davrda bizga oddiy bola emas, balki lider shaxsiyatiga ega, o'z oldiga oliy maqsadlar qo'ygan, madaniy va ma'naviy fazilatlariga ega bo'lgan barkamol shaxs kerak. Buning uchun ta'lim sifatini yaxshilash, darslarni samarali va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etish, zamonaviy va samarali metod hamda ta'lim vositalari va albatta multimedialardan foydalanishimiz kerak. Amaliyot vaqtida o'qituvchilar ham o'z ustida yana ham ko'proq ishlashni boshlashadi. Demak, ta'lim tizimida talaba va o'qituvchi hamkorligida ishlash jarayonida ta'lim sifati ortadi. Ba'zi pedagoglar mendan ketguncha egasiga yetguncha degan tamoyilni o'zlarini ish faoliyatlariga tatbiq etib ulgurishgan, ya'ni guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bevosita amaliyotga borgan talabalardan “hijolat” qilganlaridan ham tamoyillarini o'zgartirishlariga to'g'ri keladi. Genry Ford bu so'zlarni aytganda haq edi,- “Sifat, bu-hech kim e'tibor bermayotgan mahalda ham muayyan ishni bekami-ko'st bajarish degani”. Bu dastur amaliyotga joriy etilishidan oldingi vaziyat bilan tatbiq etilgandan keyingi vaziyat, albatta, katta ehtimol bilan aytishim mumkin tubdan farq qiladi. Shuni unutmashimiz kerak: “Millatning ertasi maktablardan boshlanadi”. Albatta, o'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lgan tajribali o'qituvchilarimiz mamlakatimizning har bir yerida topiladi, bevosita amaliyotchi talabalar ularga shogird hisoblanadi. “Yo hayotga tayyorlaymiz, yoki imtihonlarga. Biz birinchisini tanlaymiz”-deydi, Finlandiyaliklar. Darhaqiqat, biz nazariy bilimlarimizni imtihonga tayyorgarlik deb hisoblasak, amaliyotda egallagan bilimlarimizni hayotga tayyorgarlik deyishimiz mumkin. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun pedagoglarimizdan tinimsiz mehnat, izlanuvchanlik, yuqori saviya, kreativ yondashuv, kasbiy kompetensiya, o'z ustida ishlash, har doim yangi bilimlarni egallash talab etiladi. Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo'llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. O'quvchiga bilim berishda u:

-O'quvchini zeriktirib qo'ymaslik;

-bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

-uzviylik, izchillik;

-yangi mavzularni qiziqarli, asosan ko'rgazmali bayon etish va hokazolarga e'tibor berish kerakligini uqtiradi.[1.64]

Xulosa: Demak, hozirgacha bizning ta'lim tizimimiz mavzu doirasidagi ma'lumotlarni o'rganish va yodlashga asoslangan edi. Aksariyat hollarda harakatlarimiz ko'pincha imtihonlar va ballar uchun bo'lib qolgandi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimida o'rganilayotgan mavzuning mazmunini tushunib, uni real hayotda qo'llay olish erishilgan eng oliy natija hisoblanadi. Amaliyot bu biz uchun o'rgangan nazariy bilimimizni mustahkamlash va amalda qo'llay olish uchun zamin yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Maylyanova R, Raxmankulova N. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. –T.: Voris-nashriyot, 2013. – B. 64

2. <https://lex.uz/uz/docs/-6008663>

3. Tursunova, M. B, & Anvarovna, J. S. (2022). TARBIYA JARAYONIDA OILA, MAHALLA HAMDA TA'LIM MUASSASALARINING O'ZARO HAMKORLIGI. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

4. Xasanboyev J, To'raqulov X, Alqarov I, Usmonov N. Pedagogika. –T.: Noshir, 2011

5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AMALIYOTGA TATBIQI

Tursunova Malika Baxtiyor qizi

Ihomjonova Mohlaroyim Otabek qizi

Anontatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalarning amaliyotga tatbiqi va uning ta'lim-tarbiyada tutgan o'rni haqida so'z yuritilgan.

Анонтация: В этой статье обсуждается внедрение современных инновационных педагогических технологий и их роль в образовании

Annotation: This article talks about the practical application of modern innovative pedagogical technologies and its role in education.

Mamlakatimizda yosh kadrlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu esa ta'limga bo'lgan e'tiborni kuchaytirmoqda. Bunga javoban hozirgi kun yoshlari har sohada ilg'or, intiluvchan, tashabbuskor, har qanday sharoitga moslashuvchan bo'lishi kerak. Davlatimiz rahbarining "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlandi" degan gaplari esa nafaqat yoshlarga, balki pedagoglarga ham juda katta mas'uliyat yuklamoqda.

Ilm-fan rivojlangan hozirgi davrda pedagoglar zamonaviy innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni bilishi lozim. Inovatsiya aslida nima ekanligini bilish uchun, avvalo, bu so'zining lug'aviy ma'nosini tushunish kerak. O'zbekiston Milliy ensklopediyasida ko'rsatilishicha innovatsiya quyidagi ma'nolarga ega: Innovatsiya (ingl. "innovations"-kiritilgan yangilik, ixtiro) 1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar; 2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanilishi "[1.199]

Boshqa bir manbalarda esa innovatsiya atamasi lotincha "novatio" so'zidan olingan bo'lib, "yangilanish" (yoki "o'zgarish"), "in" qo'shimchasi esa lotinchadan "yo'nalishida" deb tarjima qilinadi, agar buni yaxlit "Innovatio" ko'rinishida tarjima qilsak—"o'zgarishlar yo'nalishida" deb izohlanadi.[2]

Innovatsiya aslida bu ilg'or texnika va texnologiya, boshqarish va boshqa sohalardagi yangiliklar va ularning turli sohalarda qo'llanilishi degani. Innovatsiya so'zi fanda ilk

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

marotaba XIX-asrning boshida avstraliyalik va amerikalik iqtisodchi Shumpeterning ilmiy ishlarida qo'llanilgan.

Innovatsiyaga oddiygina yangilik sifatida emas balki mavjud tizimning samaradorligini oshiruvchi omil sifatida qarasaq undan unumli foydalana olamiz.

Pedagogika va axborot texnologiyalar o'qish-tarbiya jarayonini takomillashtirish va jadallashtirishi shunda namoyon bo'ladiki, ular o'qituvchining o'quvchiga ta'sir ko'rsatishini, ularning bilishi faoliyatini faollashtirish asosini o'quvchining o'qish jarayonida maqomini o'zgartirish, unga o'qish-tarbiyaga rag'bat uyg'otishga sharoit yaratadi. Shu bilan birga o'qituvchiga o'quvchilar faoliyatini o'qish-tarbiya maqsadlariga muvofiq boshqarish imkoniyatini beradi. O'quvchilarning bilim egallashlarini osonlashtiradi. Ularning oz vaqtda ko'proq bilim egallash, ruhan va aqliy o'qishlariga sharoit yaratadi. O'z navbatida o'qituvchi pedagogik mahorati va bilimlar qo'llashga oshirilgan talab qo'yadi. Eng muhimi davrimizning tezlashgan taraqqiyot darajasiga mos ravishda yoshlarning bilim egallash va kasb o'rganishini jadallashtiradi.[3.21.].

Pedagogik texnologiya—ta'lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'lash, texnologik yondashuv asosida ta'lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o'rganadi.[4.]

Fan-texnika rivojlanayotgan hozirgi davrda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish hozirgi kun pedagoglarining asosiy vazifasidir. "Innovatsion pedagogika" termini va unga xos bo'lgan tadqiqotlar G'arbiy Yevropa va AQShda 60-yillarda paydo bo'ldi. Yangilik kiritishning sotsial-psixologik aspekti amerikalik innovatik E.Rodjers tomonidan ishlab chiqilgan.[5]

2022-2023 o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash to'g'risidagi Prezident Qarorida qabul qilinishi ham bir innovatsion pedagogik texnologiyadir. O'qish boshqa uni amaliyotda qo'llash boshqa narsa. Bilim hammada bor, ammo, uni tushuntirib berish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Shu sababdan ham ushbu qaror qabul qilinadi. Bu esa hozirgi davr talabiga munosib javob beruvchi yosh pedagoglarni tarbiyalashga yordam beradi. Bu qaror boshlang'ich ta'lim yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun katta imkoniyat deb o'ylayman. Negaki, bu yo'nalishida bolalar bilan ishlanadi. Bola maktabga kelar ekan u boshqa bir olamga tushib qoladi. Bu holatni "krizis" holati desa ham bo'ladi. Krizis –inqiroz demakdir. Bu narsani tushunish uchun esa katta pedagogik mahorat kerak. "4+2" shaklidagi o'qish esa bunga yordam beradi, ya'ni, avval nazariy jihatdan o'rganiladi, so'ng uni amaliyotda qo'llaydi.

Mening fikrimcha, bu bo'lajak pedagoglar uchun katta imkoniyat beradi. Ya'ni, u innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanishni, bu pedagogik texnologiyalar bolaga qanday ta'sir qilishni amaliyotda sinab o'rganadi, ko'nikma hosil qiladi. Hozirgi kun zamonaviy ta'limga xos jihatlaridan biri –pedagog faoliyatining innovatsion xarakter kasb etishiga erishishi sanaladi. Pedagogning innovatsion faoliyati quyidagilar bilan belgilandi:

- yangilikni qo'llashga tayyorgarligi;
- pedagogik yangiliklarni qabul qilishi;
- novatorlik darajasi;
- kommunikativ qobiliyatining rivojlanganligi;
- ijodkorligi;[6.16-17]

Xulosa shuki, ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida dars o'tishni boshlang'ich ta'lim davrdan boshlash lozim. Negaki, boshlang'ich ta'lim o'rta ta'lim uchun poydevor hisoblanadi. Ana shu poydevorni mustahkam qilish keyingi davrlar uchun qulaylik yaratadi. Chunki binoning qanchalar ulug'vor bo'lishi uning poydevoriga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1.O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.169-bet 2002y

2. <https://www.terabayt.uz/uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>

3. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish: muamolar va rivojlantirish istiqbollari "mavzusidagi ilmiy- amaliy anjumanning maqolalar to'plami". Termiz -2022.21-bet.

4. <https://cyberlenika.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-pedagogik-texnologiyalardan-foydalanish-bosqichlari>

5. <https://cybrlenika.ru/article/n/ta-limda-innovatsion-pedagogik-texnologiyalardan-foydalanish-bosqichlari>

6. Innovatsion ta'lim texnologiyalar /Muslimov N.A. Usmonboyev M.X. Sayfurov D.M. To'rayev A.B. – Toshkent : 2015.–16-17-bet.

7. Tursunova, M. B., & Qizi, S. F. N. M. (2022). Ta'lim-tarbiya jarayonida milliy qadriyatlarining o'rni. Science and innovation, 1(B2), 149-151.

8. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТАРБИЯ ДАРСИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЕТИШ МЕТОДИКАСИ

Хўжабоева Азиза

Гулистон давлат университети 2-курс магистранти

АННОТАЦИЯ. Ушбу мақолада Бошланғич синфларда тарбия дарсини самарали ташкил етиш, болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Бошланғич таълим, ҳамкорлик, ахлоқий қуникма, табиий фан, ўзаро алоқа.

ANNOTATION

This article discusses how to effectively organize an educational lesson in primary classes, to introduce children to nature around them, to give them a basic idea of how natural phenomena occur, to form a scientific outlook, to instill love for nature and to use it wisely.

Key words: Primary education, cooperation, moral education, natural science, communication

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади." Бошланғич таълим концепциясида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний жиҳатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жиҳатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва қуникмалари, ижодий фикрлаш ҳислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий қуникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

салохиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салохиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини хис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олишга, миллий урф-одатларни хис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини кандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси буйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда қўлай олишга ўрганиш нуқтаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизиқиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ ҳолда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[2].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантикий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.
2. Mirzaxmatova Sh., Po'latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim (uslubiy qo'llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.
3. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of

3-YO'NALISH. PEDAGOGIKA TA'LIM YO'NALISHLARI VA MUTAXASSISLIKLARI TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT- MODUL TIZIMINING AHAMIYATI

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ-МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРАДИГАН МУҲИМ ОМИЛ

Сохибахон Шакирова

**Қирғизистон Олий Академиясининг докторанти ,
“Ўш садоси”, “Кыргызстан акыйкаты”, Қирғизистон ўзбек матбуоти бош
муҳаррири.**

Анотация. Ушбу мақолада таълим-тарбия тизими – маънавиятни шакллантирадиган муҳим омил эканлиги ёритилган.

Калит сўзлар. Маънавият, глобаллашув, таълим-тарбия, статистика

Аннотация. В данной статье объясняется, что система образования является важным фактором, формирующим духовность.

Ключевые слова. Духовность, глобализация, образование, статистика

Annotation. This article explains that the educational system is an important factor that forms spirituality

Keywords. Spirituality, globalization, education, statistics

Ёшларда маънавиятни шакллантирадиган муҳим омил бу таълим-тарбия тизимидир. Илму маърифатга, таълим-тарбияга ИНСОН камолоти, миллат равнақининг асосий шари қараш лозим. Шу сабабли мактаб, ёшларнинг таълим-тарбия масаласи Давлат назоратида эканлиги Конституциямизда белгилаб қўйилган.

Лекин ҳозирги статистикага қарасак мактаб ўқувчиси эмас ўқитувчилар тайёрлаш олий муассасаларида кадр тайёрлаш масаласи асосий муаммоларимиздан бири. Қирғизистон мактабларига 900 нафар ўқитувчи етишмаяпти. Таълим ва Фан Вазирлигининг мактабдаги таълим ва китоб нашр қилиш сиёсати Бошқармасининг бошлиги Самаркул Умралиева Бишкекда бўлиб ўтган брифингда жорий йилда педагогик кадрлар етишмаслиги 3 мартага озайганлигини, бироқ шунга қарамасдан Яна 900 нафардан ортиқ мутахассис етишмаётганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, ўтган йилларда 2,5-2 минг 900 нафар Муаллим етишмаган. Жорий йилда Маошлар ортганлиги муносабати билан мактабларга янги ўқишни тамомлаган кадрлар келган.

"Биз жой-жойларга ёш кадрларни бўлиштирдик. Бишкек ва Ўш шаҳарларида табиий математика цикли бўйича мутахассислар кескин етишмаётгани кузатилмоқда. Бизга химия ва бошқа предметлар бўйича ўқитувчиларнинг камлиги тўғрисида мурожаатлар келиб тушмоқда. Бу масалани биз алмаштириш йўли билан ҳал этмоқдамиз", -деб қўшимча Билди у. Бу бугунги куннинг статистикаси албатта.

Ёшлар тарбиясига Давлатимиз мустақиллигимизнинг дастлабки кунлариданок эътиборни қаратиб, жисмонан соғлом ва маънан етук баркамол авлодни тарбиялаш устувор вазифа этиб белгиланди ва у давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Турли хил Давлат дастурлари ва уларнинг амалга оширилиши, халқимизнинг ёрқин келажаги тўғрисидаги эзгу ниятлари ифодасидир. Дастурлар аввало жисмонан ва маънан

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

мустақил фикрлайдиган, илмий- замонавий дунёқарашга, чуқур билимга, миллатпарварлик хиссига эгалик қиладиган баркамол авлодни шакллантириш белгилади.

Маълумки, ҳозирги даврда глобаллашув жараёни ҳаётимизга тез ва чуқур кириб келмокда. Глобаллашув бу аввало ҳаёт суръатларининг беқиёс даражада тезлашуви жараёнида, давлатлар ўртасида турли хил интеграция ва ҳамкорликнинг кучайиши, замонавий ахборот технологиялари ҳамда илм- фан ютуқларининг тезда тарқалиши, халқлар ўртасидаги мулоқотнинг янгича сифат касб этиши, ўзаро ҳамкорлик имкониятларининг юзага келиши бу глобаллашувнинг ижобий аҳамияти, аммо жараёнининг бугунги яна бир жиҳати шуки, у ёшларга мафкуравий таъсир ўтказишнинг куралига, ҳар хил сиёсий, ғоявий кучларнинг кураш сахнасига ҳам айланиб бормокда. Ёшлар тарбияси давлатларимизнинг доимо диққат марказида бўлиб, бу жараён Мустақиллик йилларида узлуksиз давом этмокда. Умуман, мамлакатимизда қабул қилинган ёшларга оид қонунларнинг барчасида маҳалланинг ёшларимизнинг пухта билим олиши жамоатчиликнинг ўрни билан бир қаторда халқаро майдондаги фаоллиги ва иштирокини таъминлаш, Вояга етмаган, боқувчисини йўқотган, кўп болали оилаларни ижтимоий-иқтисодий томондан ҳимоялаш, иқтидорли ёшларни аниқлаш ва қўллаб- қувватлаш каби масалалар доимий назорат остида бўлмокда.

Ёш йигит ва қизларимиз мустақил ҳаётга кириб бориши билан олий таълимга етаклашимиз, ҳар икки давлат кишилари учун ўткир ва ўйланадиган ҳозирча ижтимоий ,билимсиз ёшларнинг ҳар қандай сиёсий ва иқтисодий хатоларга йўл қўйиши ,ёши юқори бўлиши бугун бизлардан талаб этилади. Чунки билимли авлодни бошқариш шарт эмас. Улар Олий таълимда ақл ва фаросатини мукамал шакиллаш оладилар. Ёш оилалар ўз ўринларини топа олишида, кишилар ўртасида меҳр- оқибатнинг, биродарликнинг таркиб топишида маҳалла оқсоқоллари ва нуруний отахонлар, онахонларнинг тутган ўринлари муҳимлигини таъкидлаш лозим. Ёшлар маънавий тарбиясида ота-она масъулияти алоҳида ўрин тутади. Инсоннинг энг маҳрум бўлган ва имконияти соф ва покиза туйғулари, илк бор ҳаёт олиб бориш лозим бўлади. Ҳозирги глобаллашув даврида билим ва касб хунардан чекланган болаларни алоҳида тушунишимизга тўғри келяпти. Улар ўзини чет элга, миграцияга урмокда, эътибор, меҳр, гамхурлик кўрсатилмаган, дунёқарашлар, яхшилик ва эзгулик, етмаган бу мигрантлар эртага ким бўлади?! Ота - оналаримиз фарзандларини йўқотмаяпти ми?! Мамлакатимизда ота-она меҳридан, уларнинг тарбиясидан олижаноблик ва меҳр- оқибат, ор номус, андиша каби инсон учун зарур бўлган муқаддас тушунчалар дастлаб оилада қарор бошлайди ва сўнгра жамоага кўчади.

Ёшларнинг маънавий эҳтиёжларини тўлароқ қондириш учун таълим-тарбияга хизмат қиладиган муҳим воситалар: Олий таълимни енгиллатиш, Кириш имтихонларини ва қайта Университетлардан кўчиришдаги тестларни очиқ қилиш, матбуот, телевидения, кино, театр, адабиёт, мусиқа, рассомлик ва ҳайкалтарошлик санъати, ахборот воситаларининг интернет тизимига, умуман олганда инсон калби ва тафаккурига бевосита таъсир ўтказа оладиган барча соҳаларни янги сифат босқичига кўтариш зарур бўлади. Шу билан бирга бу соҳалардаги мавжуд катта кичик камчиликлар ва нуқсонларга тезликда барҳам бериш ва бундай салбий ҳолатлардан қутилиш лозим.

4+2 давлатлараро келишимларни қўллаш бир тизимга солиш олий билимли кадрларни етишмай келинаётганлиги эътиборга молик . Меҳрибонлик уйлари, мактаб интернатларининг ва мактабгача тарбия муассасаларининг моддий- техник базасини босқичма-босқич мустаҳкамлаш, ўқув-тарбиявий жараёнини тубдан такомиллаштириш масалалари кадрларимизни ўз ўрнига қўя олганимиз тақдирда ечилиши муқаррар. Янги жамият бунёдкорлари ёшлар тарбиясида илғорлик кўрсатиши шарт бўлган бир даврни яшашимиз.

Мамлакатимизда ёшлар маънавий тарбиясида фалсафий, ижтимоий, сиёсий ва

гуманитар фанлар аҳамияти беқиёс. шу сабаб бу фанлар вакиллари ўзларининг ўта масъулиятли вазифаларини бугунги кун талаби даражасида бажаришлари лозим бўлади. Бу соҳадаги кенг дарсликлар, ўқув қўлланмалари, адабиётларнинг ҳамда мутахассисларнинг ҳам билим савияси ва касбига ёндашиши бугунги муҳим мавзуимиз.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, халқларимиз Ўзбекистон-Қирғизистон олий таълим муассасалари, энг аввало ёшларимиз маънавий оламини кучайтириш ва дахлсизлигини асраш учун доимо сергак, огоҳ ва хушёр бўлишимиз, ташқи билимсизлик таҳдидларига қарши чуқур ўйланган, илмий услубга асосланган ва узлуксиз давом этадиган маънавий тарбияни ўзимизда ривожлантиришимиз, шакллантиришимиз, янги муаллимлик касбини танлаган ёш касбдошларимизга етказишимиз керак.

ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШДА ШЕЪРИЙ МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Шахло Наралиева

Қозоғистон Республикаси
Жумабек Ташенев номидаги университет
Халқаро муносабатлар департаменти директори,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)

Анотация. Ушбу мақолада ўқувчилар нутқини ўстиришда шеърий матнлар билан ишлаш самарадорлиги ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Кўп босқичли таълим, глобаллашув, дунёқараш, шеърлар, дostonлар, халқ оғзаки ижоди, мумтоз адабиётимиз намуналари, ҳикоялар, қисса ва романлар

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность работы со стихотворными текстами в развитии речи учащихся.

Ключевые слова: Многоуровневое образование, глобализация, мировоззрение, поэмы, былины, фольклор, образцы нашей классической литературы, рассказы, повести и романы.

Annotation. This article discusses the effectiveness of working with poetic texts in developing students' speech.

Key words: Multilevel education, globalization, worldview, poems, epics, folklore, examples of our classic literature, stories, short stories and novels

Кўп босқичли таълим тизимининг жорий этилиши она тили таълимида ҳам кескин янгилашишларни талаб қилади. Зеро, глобаллашув даврида юз бераётган ўзгаришлар барча соҳаларда бўлгани каби таълим жараёнига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий камол топишини таъминлаш мақсадида ўқув дастурида туб ўзгаришлар амалга оширилди.

Маълумки, ўзбек тили дунёдаги қадимий ва бой тиллардан бири бўлиб, дунё ҳамжамиятида ўзининг юксак нуфузига эга. Инсон дунёга келган чоғидан бошлаб унинг маънавий камолотга эришувида, жамиятнинг маданий-маърифий ривожиди она тилининг роли беқиёсдир.

Аслида она тилига ҳурмат – ҳар бир инсоннинг ватанпарварлик ва фарзандлик бурчи. Зеро, миллий тил миллий онгни шакллантиради. Она тилида аждодларимизнинг ҳаётий тажрибаси, дунёқараши, хулқ-атвори, ўзига хослиги намоён бўлади. Тилга муносабатда инсон қалбидаги миллий ўзлик туйғуси янада яққолроқ кўзга ташланади.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Умумтаълим мактабларида ўрганиладиган ўқув фанлари орасида она тили бевосита боланинг кўнгли, унинг руҳияти ва маънавиятини камолга етказиш воситаси ҳисобланади. Она тили дарслари фақат мутахассис шакллантириш учунгина эмас, балки шахс маънавиятини тарбиялаш, уни мустақил ҳаётга тайёрлаш учун ҳам хизмат қилади. Аслида болалар она тили билан гўдаклик чоғидаёқ юзлашади. Она алласи, кейинроқ турли эртақлар тинглаш орқали болаларда эзгу фазилатлар шакллана боради. Бошланғич синфларда ўқиш китоби орқали бу тушунчалар янада мустаҳкамланади. Юқори синфда эса шеърлар, дostonлар, халқ оғзаки ижоди ва мумтоз адабиётимиз намуналари, ҳикоялар, қисса ва романлар билан танишиш натижасида улар сўз санъатига ошно бўлишади.

Адабиёт ва санъат маънавиятнинг шаклланишида, нутқ маданияти ва сўзга муносабатнинг, фикрни қисқа ва лўнда, оғзаки ва ёзма ифода қилишнинг, ўзаро алоқа муносабатларининг, эътиқод ва умуминсоний ҳис-туйғуларнинг камол топишидаги беназир ўрнини теран англаган аждодларимиз қадим-қадимдан боланинг саводини бадий асарлар ёрдамида чиқаришга эътибор қаратганлар ва уларнинг ўз фикрларини шеърӣ ифода қилишига, нутқларини халқ оғзаки ижоди намуналари билан безашларига, поэтик санъатлардан фойдаланишларига юксак баҳо берганлар.

Академик А.Рустамийнинг фикрича, “Тилнинг ўзидан ҳам гўзаллик моддаси сифатида, хусусан қаламу сўз аҳли ва умуман халқ фойдаланади. Чунки, тил етук ходисалардан бўлиб, унда гўзаллик учун зарур бўлган ҳамма сифатлар мавжуддир. Тил табиат ва инсондаги мавжуд гўзалликни вужудга келтиради. Шоир ва ёзувчилар ҳамда оддий халқ орасидаги минглаб чечанлар тилнинг мазкур ҳар икки жиҳатининг биридан ёки ҳар иккисидан бирдек фойдаланадилар ва шу билан ўқувчи ёки тингловчига роҳат бағишлайдилар...”.

Ўқувчиларнинг маънавиятини ўстириш, дунёқарашини бойитишда ўзбек адабиётининг буюк вакиллари Алишер Навоӣ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, А.Авлоний, А.Кодирӣ, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Сирожиддин Сайӣид каби ижодкорларнинг жуда муҳимдир.

Масалан, Сирожиддин Сайӣиднинг ватанпарварлик мавзусидаги асарлари алоҳида аҳамият касб этади. Унинг “Юкинг ерда қолмагай”, “Китобхонлик”, “Марди майдон ўғлонлар”, “Ифтихор”, “Жоним Ватан”, “Озод, обод, гул Ватан”, “Оламга нур сочган остонамдирсан”, “Янги тонг. Янги кун”, “Соҳибқирон абадияти”, “Ўзбек-туркман манзумаси”, “Ўзбекнинг нурли боласи”, “Адабиёт”, “Соғинч минтақаси ёхуд Сангардак ва Америка” каби рангин ва жозибадор, фалсафӣ теран шеърларини англаш ўқувчининг интеллектуал даражасининг ўзига хос тарзда намоён бўлишига имконият яратади. “Жоним Ватан” шеърисида шоир шундай дейди:

Ватан менинг ярқираган кўрғон ерим,
Ою офтоб мангу кўрғон курғон ерим.
Эсдан чиқар бошқа ҳамма кўрғон ерим,
Ватан менинг туққон ерим, турғон ерим,
Униб-ўсиб, ўйнаб-кулиб юрғон ерим.

Бу сатрларда шоирнинг юртсеварлиги ўзининг гўзал ва бетакрор ифодасини топган. Айниқса, “кўрғон – курғон – кўрғон” сўз ўйинидаги мусиқийлик, топқирлик ўқувчини ром этади. С.Сайӣиднинг маҳорати шундаки, у оддий ҳаётӣ ходисалардан, кундалик воқеалардан катта фалсафӣ хулосалар чиқаради. Яхшилик ва эзгуликни, табиат ва ҳаёт гўзалликларини куйлаш, севги-садоқатни, энг покиза инсоний туйғуларни улуғлаш, ота маконга бўлган чексиз меҳру муҳаббатни тараннум этиш, жаҳон тан олган буюк аждодлари билан фахрланиш, истиқлолни мадҳ этиш шоир ижодининг энг муҳим қирраларини ташкил этади:

Боболардан мерос меҳру шафқатимсан,
Қатлам-қатлам илму ҳадис, ҳикматимсан,
Матонатдан бино бўлган давлатимсан,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Фуруримсан, орим, шаъну шавкатимсан,
Дунё юзин шараф-шонга бурғон ерим.

Сатрлар замиридаги тагдор гоъвийлик, ҳаётийлик, миллий ўзлик каби қадриятлар, ҳавасни келтирадиган ташбеҳлар, шавқ ва ҳайрат уйғотадиган халқчиллик ўқувчини ҳам завқлантиради, ҳам унинг онгу шуурида ифтихор туйғуларини шакллантиради. Зеро, ўз вақтида қўлланилган тарбиявий воситалар боланинг шахси, жисми, руҳияти такомил учун ижобий таъсир кўрсатади. Хусусан, она тили дарсларида амалга ошириладиган бадий матн таҳлили уни ўз шахсий фикрига, муносабатига эга бўлиб боришини таъминлайди. Ёшлар руҳиятини чуқур англаган шоирнинг шеър якунидаги хулосаси ўқувчини мулоҳаза юритишга ундайди:

Буғдой бошоғидай унган сўзим – Ватан,
Кимман ахир сенсиз мен бир ўзим, Ватан?
Олам аро менинг ёрғ юзим – Ватан,
Жоним Ватан, таним Ватан, кўзим Ватан,
Даврон кўриб, даври даврон сурғон ерим

Истиқлол сурури Сирожиддин Саййиднинг ватан мавзусидаги ҳар бир шеърда нур таратиб турибди. У она юртни мадҳ этиш учун она тилининг барча тасвирий воситаларидан унумли, заргарона маҳорат билан фойдаланади ҳамда поэтик лексикага хос янги бирлик ва ифодалар яратади.

Унинг шеърларига ҳамиша халқ мақолу ҳикматлари, учқур иборалари кўрк бағишлайди. “Бирни кўриб фикр қил” сарлавҳали шеърдаги қуйидаги мисралар фикримизнинг далилидир:

Ўз юртингда – лолалар,
Беланчаклар, аллалар,
Бетакрор бу паллалар –
Бирни кўриб фикр қил,
Бирни кўриб шукр қил.

Шоир танлаган мавзулар, яратган бадий тимсоллар, ташбеҳлар ўқувчининг мурғак дилига, қалбига яқин. У халқини эъозлаш ва улуғлаш учун энг оҳорли сўзларни топади. Миллатимизнинг тарихини, буюк қудратини, асрлардан асрларга безавол ўтиб келаётган энг покиза инсоний фазилатларини халқона оҳангларда тараннум этади:

Бу юртни хушнамо этган,
Дилу жонингга жо этган,
Сени бошдир бино этган
Биноларга салом бўлсин.
Бу тупроқ – маҳзан – ул улё,
Билур дунё, билур дунё,
Бухорий, Термизий, Кубро,
Синоларга салом бўлсин.

Бу каби таъсирчан шеърларни таҳлил этиш жараёнида илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш ўқувчилар ўртасида рақобат муҳитини вужудга келиши ҳамда уларни ташаббускорликка чорлаб, руҳан ва маънан юксалишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан, илғор педагогик технологияларни дўстона муносабатларни шакллантириш ва йўлга қўйиш омили, десак хато бўлмайди. Масалан, интерфаоллик – бу ўзаро икки киши фаоллиги, яъни, бунда ўқув-билув жараёни ўзаро суҳбат тариқасида диалог шаклида кечади. Интерфаоллик ўзаро фаоллик, ҳаракат, таъсирчанлик, ўқувчи ва ўқитувчи, ўқувчи ва шоир мулоқотларида содир бўлади. Интерфаол усулнинг бош мақсади: ўқув жараёни учун энг қулай вазият орқали ўқувчининг фаол, эркин фикр юритишига муҳит яратишдир. Интерфаоллик асосида дарсни ташкил этиш шундай кечадики, бу жараёнда бирорта ҳам ўқувчи четда қолмайди, яъни улар шеърлардаги воқеалар ва улуғ шахсларнинг ҳаёти билан боғлаб кўрган, билган, ўйлаган фикрларини очиқ-ойдин билдириш имкониятига эга бўладилар.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ҳам ўқувчининг луғат бойлиги ошади, ҳам ўзаро билимлар, ғоялар, фикрлар алмашиш жараёни рўй беради. Шеърни англаш орқали ватан тарихи ҳақида янги билимлар олиш, уни ўзлаштиришга ҳавас ортади, шу жараёнда бир-бирларини қўллаб-қувватлаш, ўзаро дўстона муносабатлар вужудга келади. Бунинг тарбиявий аҳамияти катта. Демак, интерфаол дарсларни ташкил қилишда шеъринг матнлар билан ишлаш ниҳоятда катта самара беради.

Бугунги замонавий мактаб тушунчаси учун мазкур ёндашув ўқувчиларнинг ижодий фикрлашига, сўзнинг маъно мазмунини теран англашига ёрдам беради. Шеърни ўқиш, тушуниш, мазмунини гапириб бериш, баён қилиш ва эса сақлаб қолиш билан бирга, янги фикрлар билан матнни бойитиш, матннинг асосий ғоясини аниқлаш, мазмунини шарҳлаш, таҳлил ва талқин қилиш, қиёслаш ва баҳолаш каби қобилиятларини шакллантиради.

Сирожиддин Саййид шеърларидаги миллий ғурур ва ватанпарварлик ғояси ўқувчилар ҳиссиётларини тарбиялаши ва бола кўнглидаги юрт тақдирига дахлдорлик туйғуларини ёрқин акс эттириши билан алоҳида аҳамиятга эга. Шеърлардаги фалсафий хулоса, донишманд назар, интеллектуал салоҳият, ҳаётини умумлашмаларга таянган чуқур мулоҳаза, албатта, асар мазмунини юксалтиради, китобхонни ўзига тортади:

Ҳаёт ҳам – ҳуррият янглиғ,
Бу айём – ҳур ният янглиғ,
Ҳаётдек турфа ҳам ранглиғ
Дуоларга салом бўлсин.
Жаҳонда анжуман қурган,
Элу юрт деб саман сурган,
Ватан қурган, Ватан қурган
Фидоларга салом бўлсин.

Мисралардаги ватанни улуғлаш, ҳуррият – ҳур ниятни асраш, эъзозлаш туйғулари фалсафий мушоҳадакорлик асосида бадииятнинг чек-чегарасиз дунёсини мукамал акс эттиришга эришади. С.Саййид шеърлари турли жанрларда ёзилган бўлса-да, уларни ватанни севмоқ, асрамоқ, туғилган тупроғи билан фахрланмоқ, юртга садоқатли бўлмоқ каби яхлит ғоявий мазмун бирлаштириб турибди. Она юртининг янги қиёфаси, миллат онгидаги янги дунёқараш шоирга тенгсиз илҳом бахш этади. У донишманд ота каби ўсиб келаётган ёш авлод шу янгиликларнинг моҳиятини англашини, дунё ҳамжамиятини ҳайратга солган улкан ислохотлар бешигига айланган Ватанининг “янги тонгу янги кун”ига муносиб бўлишларини орзу қилади:

Янги тонгу янги кун
Янги хаёлдай бокира.
Элда қанча ўзгаришлар,
Қанча нурли хотира,
Элу юрт ўзгарди, сен
Ўзгармасанг бўлмас сира,
Кўргил, эй болам, бу олам,
Қанча одам ўзгарар,
Қанча одам ўзгарар,
Ҳар лаҳза олам ўзгарар.

Она тили дарсларида Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййид каби юксак салоҳиятли ижодкорларнинг асарларини ҳам назарий, ҳам бадиий жиҳатдан ўрганиш, лингвистик таҳлил этиш ва талқин қилиш ўқувчиларнинг нутқини ўстиришда катта самара беради. Зеро, шоир асарларининг бош қаҳрамони – ўзбек халқи. У ҳар бир мисрасида ўз халқи қадрини, мавқеини, ўтмишдаги улуғ аجدодларининг мўътабар номларини шарафлайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ўқувчиларнинг нутқини ўстиришда, уларнинг маънавияти юксалишида, бадииятни ҳис қилишлари ва она тилининг асл

дурдоналаридан бахраманд бўлишларида, миллат, она-Ватан қадрини, хурриятни янада теранроқ англашлари ва асрашларида Сирожиддин Саййид шеърлари муҳим тарбиявий-маърифий аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Рустамий А. Адилбар одобидан адаблар. Т., "Маънавият", 2003., 17-б.
2. Саййид С.Матонат. Т. "Машхур-Пресс", 2018.
3. Саййид С. Элдосларим, дилдошларим. Т., "Адабиёт", 2021.
4. Саййид С. Онамнинг кулчалари. Т. "Шарк", 2019.
5. Yuldasheva D.N. Ona tili ta'limi maqsadining tadrijiy taraqqiyoti. – Toshkent: O`zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013, 2019.
6. Муравьева, Г. Е. Проектирование технологий обучения. Учеб. пособие. – Иваново, 2001.

Тема: Формирование коммуникативных компетенций у учащихся.

Обучение и воспитание как общение.

Ташматова Мукаррам Джумановна.

Аннотация. В данной статье предлагаем рассмотреть и проанализировать анализируемую проблему формирование коммуникативных компетенций у учащихся с позиций дидактики.

«Коммуникативная компетентность» – это термин, относящийся к проблеме общения и коммуникации, наряду с «коммуникативностью», «коммуникабельностью», «общительностью», «коммуникативной компетенцией». Остановимся на соотношении понятий, которые относятся к основному понятию как частное к общему. По определению психологического словаря, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимание другого человека.

Н. И. Леонов приводит классическую характеристику общения, как форму деятельности, осуществляемую между людьми как равными партнерами и приводящую к возникновению психологического контакта, проявляющегося в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании

Автор различает такие виды общения, как:

- социально-ориентированное;
- групповое предметно-ориентированное;
- личностно-ориентированное

А. А. Леонтьев понимает общение как один из видов деятельности. Он уточняет, что это не обозначает, что общение во всех случаях выступает как самостоятельная деятельность, важно, что оно может быть таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть и одновременно условие другой некоммуникативной деятельности

«Общительность», по определению А. В. Мудрика, «есть сильно развитое, устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое сочетается с быстротой их установления»

К критериям общительности относят:

- наличие интереса к людям, к учащимся;
- умение понимать чувства учащихся и определять их позиции во взаимодействии с другими людьми;
- коммуникабельность и контактность с другими людьми и учащимися;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- терпимость в общении с учащимися;
- ориентация в ситуациях и готовность к изменению стратегии воздействия на учащихся.

Б. Г. Ананьев, который установил связь между общением и обучением, отмечал, что обучение не есть только передача и усвоение информации – знаний и правил деятельности. Обучение есть, вместе с тем, общение, коммуникация, соответствующая структуре общества, и господствующему в нём типу межличудских взаимоотношений. В подтверждение этой мысли Б. Г. Ананьев представляет три группы отношений внутри дидактического процесса:

- преподаватель – студент;
- студент – студент;
- преподаватель – преподаватель.

В рамках первого типа отношения осуществляются как профессиональное воспитание.

В рамках второго – происходит наиболее активное формирование всех других личностных свойств студентов и характерологических, в первую очередь.

Третий контур общения имеет воспитательное значение для студентов как некоторый образец личных и профессиональных отношений, которые для студентов имеют значение нравственных эталонов общественного поведения. В. Н. Панфёров характеризует дидактический процесс со стороны единства целей, содержания и средств, но при этом подчеркивает, что единство это выступает в виде коммуникативных актов взаимодействующих друг с другом преподавателей и студентов. Коммуникативные акты следует, по его мнению, рассматривать как процесс общения, содержанием которого является передача и восприятие профессиональных знаний как учебной информации в форме лекций. Передача знаний через лекции – это процесс непосредственного общения преподавателя со студентами.

Различают процесс взаимодействий и содержание взаимодействий. Процесс взаимодействий относится к сфере чувств и восприятий, лежащих в основе поведения в группе. Ряд современных исследователей отмечают, что, если в центре обучения находится развивающаяся личность ученика, то взаимодействие ученика с учителем и с товарищами по группе, как фактор развития личности обучаемого через процесс обучения, должно привлечь внимание исследователей.

Н. Н. Лепехин считает, что взаимодействие между педагогом и учащимися является содержанием педагогического процесса. Он полагает, что основываясь на анализе двух форм взаимоотношений, можно выделить, соответственно, две формы педагогического взаимодействия. Это коммуникация и общение, каждая из которых базируется на модели «субъект – субъектного отношения» как их родовой общности. Педагогическое взаимодействие в форме коммуникации предполагает заданность функционально-ролевых позиций участников. За педагогом закрепляются функции целенаправленного и систематизированного педагогического воздействия, отбор и упорядочивание учебно-воспитательной информации, выбор способов и средств её передачи. Под общением в педагогическом процессе понимается взаимодействие, в котором оба субъекта предстают как партнеры с равным статусом, обладающие одинаковыми возможностями для проявления своей индивидуальности и реализации собственной инициативы

Педагог постоянно осуществляет многогранную коммуникативную деятельность. Профессионально-педагогическое общение есть система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и обучаемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств определяют

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

профессионально-педагогическое общение как систему сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической задачи, реализуемую с помощью различных коммуникативных средств в рамках существующих норм педагогической этики .

Структурными компонентами системы педагогического общения являются взаимодействия:

- учитель – ученик;
- учитель – коллектив учащихся;
- учитель – коллектив педагогов;
- учитель – администрация;
- учитель – родители;
- преподаватель – студент;
- преподаватель – академическая группа;
- преподаватель – кафедра;
- преподаватель – деканат;
- преподаватель – органы студенческого самоуправления (студсовет и др.).

Взаимопонимание есть результат взаимодействия преподавателя и обучаемых, свидетельствующий о высоком уровне профессионализма преподавателя, о его педагогическом мастерстве. Одной из граней педагогического мастерства и является педагогическая коммуникативная компетентность. В нашем исследовании 1990г. было доказано, что сформированность педагогической коммуникативной компетентности определяет успешность профессионального педагогического общения и педагогической деятельности в целом . Формирование и развитие педагогической коммуникативной компетентности личности учителя – это широко обсуждаемая тема в педагогике, возникшая в 80–90-х годах XX в. в связи с переориентацией школы на отношение диалога между учителем и учащимися и не потерявшая своей актуальности сегодня. Личность учителя можно считать коммуникативно компетентной, если он ориентируется в ситуациях педагогического общения, имеет определенный опыт реальной педагогической деятельности. Ситуации педагогического общения – это условия, в которых реализуется система приемов и навыков взаимодействия учителя и учащихся с помощью различных коммуникативных средств.

Коммуникативная подготовка рассматривается в педагогике, в основном, как часть профессиональной, допрофессиональной подготовки специалиста или как часть его деятельности. Подготовка специалиста к организации процесса общения остается актуальной на протяжении последних десятилетий. «Содержание» и «процесс» общения категории не идентичные и отличаются тем, что процесс общения относится скорее к эмотивной сфере, чем к когнитивной. Если пути, формы, средства подготовки специалиста к общению информативному достаточно чётко структурированы и определены по каждой области знания, то подготовка специалиста к процессу общения по эмотивному параметру остается предметом дискуссий на протяжении ряда лет.

Предпочитаемой формой коммуникативной подготовки называют прежде всего социально-психологический тренинг.

Психологический тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и научным определениям тренинга. Ю. Н. Емельянов определяет его как группу методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности.

В 80-е годы получили распространение деловые игры или имитационные игры, по сути, представлявшие собой разновидность тренинга. Имитационная игра – это символическое воспроизведение функциональной и ролевой структуры моделируемой социально-экономической системы. Средством имитационной игры также является ролевая игра, при которой роль задается как совокупность прав и обязанностей в

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

отношении других ролей. Деятельность участников игры имеет по своей природе не только материальный (чисто профессиональный) характер, но также и знаковый характер. Она протекает в той или иной форме общения прежде всего на информационном уровне в форме символического взаимодействия, взаимообуславливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком

Помимо метода активизации резервных возможностей личности, эффективным для целей развития умений и способностей общения, применяются методы:

- беседа;
- самокритика;
- метод развития инцидента;
- анализ критического инцидента;
- беседа по Сократу;
- дискуссия;
- имитационная игра;
- мозговая атака;
- прогрессивный семинар;

Вариантом дискуссионного метода является метод когнитивного обучения Р. Калфе (1988), ставящий своей целью активизацию познавательной деятельности обучаемых. В дидактике аналогом его является концепция проблемно-деятельностного обучения, сущность которой заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему, мысленно и практически действуют в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов её решения. Автором концепции считают А. В. Барабанщикова. Что касается метода когнитивного обучения Р. Калфе, то модель такого обучения схематически представлена ниже

Проблема

Применение

Организация

Рефлексия

Модель метода когнитивного обучения.

Проблема (П) – учебная проблема на занятии и объединение усилий преподавателя и учащихся по её решению.

Организация (О) – организация учебного материала, структурирование учебной информации, использование опорных сигналов и планов.

Рефлексия (Р) – размышление, анализ, критика, объяснение идеи.

Применение (П) – развитие идеи, обсуждение её в группе, перенос в новые обстоятельства, реализация.

По начальным буквам метод можно называть методом ПОРП,

Педагогическая коммуникативная компетентность – это способность (от лат. *comperere* – быть способным) обучающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в ситуациях профессионально-педагогического и межличностного общения при центрации на обучающихся. Владение педагогической коммуникативной компетентностью педагогом на когнитивном, поведенческом, эмотивном уровнях, в совокупности, обеспечивает более высокую степень обученности, нравственной воспитанности и развития гуманистических качеств обучающихся при непосредственном взаимодействии с ними в условиях образовательного процесса.

Таким образом, проблема коммуникативной компетентности остается открытой

для исследователей, которые в новых социальных условиях могли бы продолжить поиск оптимальных способов и средств повышения коммуникативной компетентности как обучающихся, так и обучающихся.

Литература:

1. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования [Текст]: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. проф. В. В. Рыжова. – М.: Изд-во Русско-американского института, 2011. – 289 с
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – М.
3. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / сост. П. А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1990. – 608 с.

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Бабажанова Фотима Фармановна,

старший преподаватель ГулГУ

+998990060794, fotimababajanova@gmail.com

Аннотация: в данной статье рассматриваются взгляды на роль кредитно-модульной системы в развитии и формировании научно-творческих способностей, как основа и начало исследовательской, профессиональной деятельности студентов психологического и педагогического направления. Так как основной целью вузов является подготовка высокопрофессиональных педагогических кадров, кредитно-модульная система даёт огромные возможности именно проявлению и развитию научно-творческих способностей студентов.

Творчество обычно определяется как процесс создания чего-либо нового, нетривиального, не имеющего аналогов. Результатом творчества может быть идея, художественное произведение, технология и другие объекты человеческой деятельности. В зависимости от интересов и теоретических концепций в определениях появляются различия, в которых рассматриваются особенности творчества как результата, как процесса или как способности. К. В. Тэйлор (Taylor C.W, 127), обобщая исследования, предлагает следующие группы определений творчества.

1. Творчество рассматривается как результат переструктурирования материала, создание новой целостности «гештальта».

2. Определения, в которых ключевыми словами являются «создание нового».

3. Определения, в которых выделяется роль субъективной оценки творчества, оно рассматривается как самовыражение.

4. «Психоаналитические», или «динамические», определения, в которых творчество рассматривается как внутренний конфликт между разными уровнями сознания личности: «Я», «Оно» и «Сверх-Я».

5. Определения в терминах «мышления, ориентированного на решение», в которых подчеркивается не столько решение, сколько сам мыслительный процесс. В качестве примера можно привести подход В. М. Бехтерева: творчество – созидание чего-то нового в ситуации, когда проблема-раздражитель вызывает образование доминанты, вокруг которой концентрируется необходимый для решения запас прошлого опыта.

6. Разнообразные определения, не укладывающиеся ни в одну из

вышеперечисленных категорий.

По мнению большинства современных специалистов в области педагогической психологии, одним из ведущих факторов, обеспечивающих позитивную динамику развития креативности, одаренности, выступает активизируемое исследовательским обучением исследовательское поведение.

Научно-творческие способности, которые являются основой исследовательской деятельности студента, включает в себя также анализ получаемых результатов, оценку на их основе развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез), в соответствии с этим, дальнейшего ее развития. Сюда же можно присовокупить моделирование и реализацию своих будущих предполагаемых действий — коррекцию исследовательского поведения. В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент) и вновь оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вновь вся схематически описанная последовательность повторяется.

Успешное осуществление исследовательской, творческой деятельности требует наличия у субъекта специфического личностного образования — формирования научно-творческих способностей.

Научно-творческие способности логично квалифицировать, в соответствии с традициями отечественной психологии, как индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. Как и все иные способности, они могут рассматриваться с разных сторон.

Научно-творческие способности обнаруживаются в степени проявления поисковой активности, а также глубине, прочности овладения способами и приемами исследовательской деятельности, но не сводятся к ним. Причем очень важно понимать, что речь идет и о самом стремлении к поиску, и о способности оценивать (обрабатывать) его результаты, и об умениях строить свое дальнейшее поведение в условиях развивающейся ситуации, опираясь на них.

Под «способами и приемами исследовательской деятельности» следует понимать способы и приемы, необходимые при осуществлении исследовательской деятельности, такие, как: умение видеть проблемы, умение выработать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение давать определения понятиям и другие (подробно это представлено в третьем разделе).

Проблема формирования и развития научно-творческих способностей студентов вуза является одной из важнейших как с точки зрения теории, так и с точки зрения психолого-педагогической практики и относится к числу особо значимых образовательных задач.

Развитые научно-творческих способностей способности студентов — это залог их успешной реализации в выбранной профессии и в современных условиях общества. Состояние и степень разработанности проблемы. Научными предпосылками анализа намеченной нами проблемы стало обращение к философской, психологической, педагогической литературе и обнаружение идей, направлений, подходов, способных помочь выстроить целостную концепцию проводимого исследования.

Изучение проблемы научно-творческих способностей положено в работах И. П. Павлова по изучению ориентировочно-исследовательских реакций. Его исследования выявили сущность и значение ориентировочно-исследовательского рефлекса в жизни человека и животных. Изучение сущности, структуры, закономерности протекания, а также значение ориентировочно-исследовательской деятельности для познавательного развития человека выявлены в исследованиях А. В. Запорожца, П.Я.Гальперина, П. В. Симонова, Н. Н. Поддьякова и других. Изучению вопроса детерминации, структуры возрастных особенностей исследовательского поведения посвящены работы А. Н. Поддьякова, В.С. Ротенберга, А.И.Савенкова и других. Отражение проблемы научно-творческих способностей имеются и в работах В.Н.Дружинина,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

А.И.Савенкова, М. А. Холодной, В. Д. Шадрикова и других.

Проблема диагностики и развития научно-творческих способностей студентов вуза остается до конца не изученной. Исходя из всего вышеуказанного мы можем предположить, что:

1. Научно-творческие способности студентов — это многокомпонентное личностное образование, состоящее из мотивационного, содержательного, операционно-исполнительного, интеллектуально-творческого компонентов и обеспечивающее успешное выполнение исследовательской деятельности.

2. Создание структуры научно-творческие способности студентов педагогического и психологического направления включает в себя наличие мотивационного, содержательного, операционно-исполнительного, интеллектуально-творческого компонентов.

3. основными критериями оценки развития научно-творческих способностей студентов педагогического вуза являются: мотив обучения, представленный высоким познавательным интересом и познавательной активностью; наличие специальных знаний о теории и методике исследовательского поиска; наличие умений и навыков исследовательского поиска; развитое дивергентное и конвергентное мышление.

Самостоятельный, поисковый труд студентов, направленный на добывание новых знаний, можно считать творческим. Поэтому одним наиважнейших путей формирования творческой, исследовательской личности студента является вовлечение будущих специалистов в самостоятельную учебно-познавательную и научную деятельность. Если это научная деятельность основывается на формировании научно-творческих способностей студентов психолого-педагогического направления.

Высшие учебные заведения должны создать все условия для студента в получении глубоких профессиональных, теоретических и практических знаний, обеспечивает переход (трансформацию) одного типа деятельности (учебной) к другой (профессиональной) с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей и действий, средств, предметов и результатов.

Эффективность системы образования напрямую зависит от уровня учителя, потребностей студента, содержания учебной литературы и инфраструктуры, направленной на формирование самостоятельного образования. Следовательно, подготовка передовых кадров, повышение их конкурентоспособности в соответствии с требованиями рынка труда, подготовка творчески мыслящих специалистов тесно связаны с образовательным процессом, налаженным в учебных заведениях.

Глава нашего государства 8 октября 2019 года подписал Указ "Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года". В этом важном программном документе определено "включить не менее 10 высших учебных заведений республики в список высших учебных заведений, занимающих первые 1 000 мест в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities) и поэтапно перевести учебный процесс в высших учебных заведениях на кредитно-модульную систему".

Также указано, что до 2030 года 85 процентов всех высших образовательных учреждений (вузов) республики, в том числе только в 2020/2021 учебном году 33 высших учебных заведения будут переведены на кредитно-модульную систему.

Основными задачами кредитно-модульной системы признаются:

- модульная организация учебного процесса;
- один предмет, курс (Кредит), определяющий стоимость;
- оценка знаний студентов на основе оценок;
- предоставление учащимся возможности создавать свои учебные планы индивидуально;
- увеличение доли самостоятельного обучения в образовательном процессе;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

— удобство образовательных программ и возможность их изменения в зависимости от спроса на специалиста на рынке труда.

Вышеизложенное заключается в том, что учебная деятельность направлена не только на обучение на основе инновационных образовательных технологий, но и на обучение студента самостоятельному обучению, новому подходу к обучению, получению необходимых и глубоких теоретических знаний, формированию практических умений и навыков исходя из требований рынка труда. Эта система ориентирована на профессиональное развитие и взросление студента. Он направлен на обеспечение получения знаний на протяжении всей жизни и формирование человеческого капитала, способного отвечать современным требованиям рынка труда.

В последние годы повышенный интерес и особое внимание к проблеме исследовательских способностей обусловлены тем, что в системе вузовской подготовки педагогических кадров возникла острая необходимость в специалистах, обладающих развитыми научно-творческими способностями, Успешное решение данной проблемы обеспечивает эффективность профессиональной психолого-педагогической деятельности.

Литература:

1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. - М. : Просвещение, 1990. - 141 с.
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. М. : Наука, 1977. - 380 с.
3. Анисимов, В. П. Основы исследовательской деятельности педагога: учеб. пособие / В. П. Анисимов. Тверь : Изд-во Твер. гос. ун-та, 2002. - 102 с.
4. Белялова, М. А. Формирование исследовательских умений студента в образовательном процессе вуза: автореф. дис. . канд. пед. наук / М. А. Белялова. Краснодар, 2002. - 22 с.
5. Бернштейн, М. С. Психология научного творчества / М. С. Бернштейн // Вопросы психологии. 1965. - №-3. - С. 24-32.

TA'LIMDA KLASTERLARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Babayev Alisher Odilovich – o'qituvchi,

Аннотации. В статье научно обоснована эффективность использования кластеров на уроках для студентов специальности «Физическая культура» в высших учебных заведениях. Кроме того, особое внимание уделяется современным методам обучения, популярным сегодня в мире, и условиям их применения.

Annotation. The article is scientifically based on the effectiveness of the use of clusters in the lessons for students majoring in "Physical Culture" in higher education. In addition, special attention is paid to the modern methods of teaching, which are popular in the world today, and the conditions of their application.

Kalit so'zlar: oliy o'quv yurti, o'rtachadan yuqori, bilim, qobiliyat, ob'ekt, psixologik, pedagogik, pedagogik mahorat, o'quv axboroti

Ключевые слова: университет, выше среднего, знания, умения, объект, психологические, педагогические, педагогические навыки, учебная информация

Keywords: university, higher education, knowledge, ability, object, psychological, pedagogical, pedagogical skills, educational information

Pedagogik ta'lim bir tomondan uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi sanaladi va uning ishlashi hamda rivojlanishining qonuniyati bilan shartlangan. Ikkinchi tomondan, u butun pedagogik ob'ekt sifatida mustaqillikka va tarkibiy qismlardan iborat murakkab tuzilmaga ega. Hozirda pedagogik mahoratni shakllantirish muammosiga

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

bag'ishlangan quyidagi olimlar tadqiqotlar olib berishgan: O. A. Abdulina, V. P. Bepalko, A. N. Dvoeglazov, N. V. Kuzmina, I. Ya. Larner, K. M. Mahkamjinov, U. Nishonaliev, T. S. Usmonxo'jaev, A. I. Herbakov, T. T. Yunusov, Yu. M. Yunusova va boshqalar.

Oliy maktabdagi an'anaviy ta'lim tizimini tavsiflagan holda unga mansub kamchiliklarni ajratib ko'rsatadi.

1. Ta'lim maqsadi tashqaridan ko'rsatiladi. Talaba o'qituvchi tomonidan beriladigan ta'sirni o'rganuvchi ustuvor ob'ekt sanaladi, ular tomonidan bildirilgan faollik esa o'quv ma'lumotlarini eslab qolishga yo'naltirilgan.

2. Psixologik-pedagogik shart-sharoitlar quyidagilar uchun etarlicha yaratilmagan: a) talabalarda o'quv faoliyatini mustaqil tashkil etish qobiliyatini shakllantirish uchun; b) o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini-o'zi rivojlantirish uchun; v) bo'lajak mutaxassisning ijodiy individuallishini rivojlanishtirish, uni to'liq amalga oshirish uchun.

Talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim va mahoratning bo'lajak kasbga nisbatan talablariga ham daraja, ham mazmuniy to'liqlik jihatidan mos kelmasligida ta'lim natijalari namoyon bo'ladi.

Mutaxassislar bu jarayonni qonuniy deb hisoblaydi. Chunki, an'anaviy didaktik nazariya o'quvchilarni insoniyatning to'ldirilgan va tizimlashtirilgan tajribasi bilan tanishtirishni o'zining asosiy vazifasi deb biladi. Aynan shundan nazariy bilimlarning ta'lim mazmunidagi, fanlarni o'zlashtirishga yo'naltirishdagi etakchi roli o'z tasdig'ini topadi. Bunday yondoshuvda anglash, ya'ni bilish o'rganilayotgan sub'ektga nisbatan predmet orqali ta'sir ko'rsatish natijasi deb qaraladi. Shu bois o'quv materialini eslab qolishga, fikrlashni emas, xotirani rivojlantirishga urg'u beriladi. Ushbu an'ananing barqarorligi shuncha ko'maklashadiki, ta'lim oluvchilarning fan olami bilan o'zaro axborot ta'sirlashuvi asosan semiotik vositalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu shu narsaga olib keladiki, ta'lim jarayonida o'z-o'zidan madaniyat, uning bir qismi sifatida kasbiy faoliyat emas, balki uni o'zlashtirish vositasi — o'quv axborotlari o'zlashtiriladi. Bilimlarning o'ta rasmiyligi, ularni amalda qo'llashning qiyinligi ana shundan. An'anaviy ta'limda pedagogning asosiy vazifasi ta'lim oluvchini berilgan bilimlarni qabul qilish, anglash, eslab qolish va amalda qo'llashga o'rgatuvchi tayyor bilimlarni ma'lum qilishdan iborat. Bu o'z navbatida ta'lim oluvchida kasbiy fikrlashni rivojlantirishga to'liqsiz yordam bergan holda bilish faoliyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya-pedagogika tarbiyasi muammolarini tadqiq etish muammosi bilan shug'ullanuvchi omillar ham shunday xulosaga kelishgan. Ularning fikricha jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga sabablardan biri bu — amaliy vazifalarni hal etish uchun olingan bilimlarni qo'llash mahoratini rivojlantirishga etarlicha e'tibor qaratmagan holda nazariy bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan o'quv jarayoniga ko'proq e'tibor qaratishdir. Natijada bo'lajak mutaxassis ayrim fanlarni yaxshi o'zlashtiradi, ammo o'z bilimlarini amalda qo'llashga qiynaladi.

Pedagogik ta'lim tizimining hozirgi holatiga oid xususiyatlardan biri — bu mavjud an'analar va yangilikni kiritish o'rtasida maqbul moslikni qidirish sanaladi. Mazkur muammoni echish birinchi navbatda bo'lajak pedagogga kasbiy tayyorgarlikni amalda qo'llash hamda pedagogik faoliyatning shaxsiy ijodiy imkoniyatini ta'minlash bilan bog'liq. Bunday sharoitda tegishli texnologik pedagogika ta'limini ishlab chiqish va foydalanish hal etuvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Hozirda o'quv ishlarining yangi shakl va metodlarini qo'llash orqali o'quv hamda kasbiy faoliyatni yaqinlashtirish yo'llarini faol qidirish olib borilmoqda. Bunda bir tomondan, auditoriya sharoitida didaktik shaklda ishlab chiqarish va ishlab chiqarish munosabatlariga oid (maxsus kurs, maxsus seminar, muammoli vaziyat, vaziyatli topshiriqlarni echish, imitatsiyali modellashtirish, trenajerlar, vazifalarni rollarga bo'lib ijro etish, ishga oid jiddiy o'yinlar va hokazo) ma'lum bir holatlar yaratiladi, ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarish sharoitida TITI va TO'MI amaliyoti, ishlab chiqarish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amaliyoti, aniq bir mavzu bo'yicha diplom ishlari, kafedra filiallarini tashkil etish amaliyoti kengayadi.

Birinchi bosqichda o'qish sub'ekti maqsadga muvofiq ish uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy hatti-harakatlar, qobiliyatlar, ijtimoiy qadriyatlar zahirasini egallash bo'yicha faollik turlarini amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqich bu arsenal aniq professional faoliyatni bajarish vositasi sifatida ishtirok etadi. Shunday tegishli shart-sharoit yaratish joizki, bunda o'zlashtirilayotgan vosita u yoki bu kasbiy faoliyat fani mantig'ida amaliy jihatdan qo'llanilishi rivojlanadi.

Tadqiqotimizga muvofiq eng avvalo, amaliy modulning ishlashida didaktik qobiliyatning roli va o'rni borasida savol yuzaga keladi. Kasbiy tayyorgarlikning bir ko'rinishi sifatida ta'lim vazifasini hal etishga nisbatan potentsial tayyorgarlik sub'ektdagi mavjud qiziqishlar, qobiliyatlar va bilimlar bilan bog'liq.

Oliy o'quv yurti jarayonida talaba faoliyati o'xshash bo'lishi kerak, ya'ni mazkur fanda yig'ilgan kishilar faoliyatining qirralarini o'zida ishlab chiqishi lozim. Ta'kidlanadiki, inson madaniyati mahsulotlarini faoliyatli o'zlashtirish nazariyasining umumiy qoidalarini oliy o'quv yurti ta'limida qo'llashda ikkita qiyinchilikka duch kelinadi:

1) o'quv va kasbiy faoliyat tuzilmalari elementlarini mazmunan to'ldirishdagi farq: bu turlar o'zaro maqsad, sabab, ehtiyoj, harakat va operatsiya, moddiy va g'oyaviy vositalar, fan va natijalar bo'yicha farqlanadi.

2) o'quv faoliyatini tashkillashtirish shakllari, so'ngra o'quv faoliyatining o'zi bo'lajak kasb faoliyati bilan bir xil emas. Shu sababli kontekstni ta'lim talablarini hisobga olgan holda bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayonini qayta qurish quyidagi ikkita o'zaro bog'liq vazifalarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqaradi: modul tavsifini ta'lim mazmuniga moslash va unga o'xshash ta'lim shakli, metodi hamda vositasini tanlash.

Modul tavsif mutaxassis modulining alohida tuzilmaviy birikmalarini ifodalaydi. Mutaxassis modeli Davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqib belgilanadi. Shuning uchun biz birinchi vazifani hal etishda Davlat ta'lim standartining "Jismoniy tarbiya va sport" bakalavriati yo'nalishi bo'yicha bitiruvchini tayyorlash mazmuni va darajasiga nisbatan talablardan hamda umumta'lim maktablarining jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yondoshdik.

Xulosa. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash mazmunini belgilovchi barcha to'rtta blokning o'quv dasturi tahlili, ularning to'liq kasbiy yo'naltirilganligi hozirda xulosa chiqarish imkonini beradi. Talabalar ta'limining u yoki bu kasbiy dasturiga kiruvchi o'quv fanlarining har biri bo'lajak mutaxassisning shakllanishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlanadiki, nazariy bilimlar o'ziga xos poydevor yaratadi va uning negizida kasbiy malaka va mahorat, aniq, istiqboldagi kasbiy-pedagogik topshiriqlarni hal etish bo'yicha izlanish faoliyati yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. A.Abdullaev, Sh.Xankeldiev. Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti. Toshkent 2007 y
2. M.S.Axmatov. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. T., O'zDJTI, 2005.
3. F.A.Kerimov. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T., "Zar qalam", 2004.
4. M.M.Raximov. Sport mashg'ulotlarining nazariyasi va usuliyati asoslari.T., O'zDJTI, 2006

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

**Польщикова Екатерина Александровна.
жумаев Мамааназар Иргашевич**

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Аннотация. Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Ключевые слова. математика, алгебра, геометрия, педагогика, психология, методика, развития.

Annotation. We will call a task a certain situation that includes a set of initial data, using which it is required to answer the question posed in the condition.

Keywords. mathematics, algebra, geometry, pedagogy, psychology, methodology, development.

Цель стратегии, рассчитанной на 2022–2026 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Как отмечается в документе, всесторонний анализ пройденного Узбекистаном этапа независимого развития, а также изменяющаяся конъюнктура мировой экономики в условиях глобализации требуют выработки и реализации «кардинально новых идей и принципов дальнейшего устойчивого и опережающего развития страны» [1-2].

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этой работы в забаву – это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. Сознательно и прочно усвоить современный курс математики начальной школы без должного прилежания нельзя. Прилежание же зависит от доброй воли, которая ни принуждением не внушается, ни сама не приходит, а является чаще всего вслед за познавательным интересом, который можно развивать посредством решения занимательных задач.

Через занимательность проникает в сознание ученика сначала ощущение прекрасного, а затем, при последующем систематическом изучении математики, и понимание красоты ее методов.

Важная особенность занимательной математики состоит в том, что она побуждает к работе мысли. Насыщенная задачами, головоломками, вопросами и проблемами, она увлекает ученика в активное сотрудничество с учителем на уроке, будит любознательность и поощряет его к первым самостоятельным открытиям [5, с.45]

В повседневной жизни мы часто слышим: «занимательный материал», «занимательная игра», «занимательная задача». Обычно «занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к себе. Это происходит, прежде всего, благодаря необычности, нетрадиционности сюжета, положительно влияющего на эмоциональный настрой аудитории, когда в качестве исходных данных и ситуаций используются вымышленные или реальные персонажи, определенными средствами достигающие заданной цели.

Задачей будем называть некую ситуацию, включающую в себя набор исходных данных, используя которые требуется ответить на поставленный в условии вопрос.

Существуют различные классификации и типологизации задач, применяемых в учебном процессе, например по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-рисунки), по способу решения (арифметические, алгебраические, геометрические, графические), по содержанию (количественные и качественные), по функциональным возможностям в обучении (задачи с дидактическими функциями, задачи с познавательными функциями, задачи с развивающими функциями) и так далее.

Например, классификация, предложенная И.В.Егорченко [4, с.27], когда выделяются стандартные прикладные задачи, нестандартные прикладные задачи, нестандартные задачи, не являющиеся прикладными, и материалы, вообще не являющиеся задачами. При этом под «нестандартными» И.В. Егорченко [4, с.28] понимает именно занимательные задачи. Последние дополнительно подразделяются в

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

зависимости от нестандартной формы, способа решения и особенностей. При этом учитываются: 1) постановка задачи, 2) процесс решения, 3) представление ответов, 4) осуществление проверки решения.

Наиболее интересны задачи, подпадающие под первый тип. К ним И.В. Егорченко относит:

- задачи с лишними, недостающими или противоречивыми данными;
- задачи без явной постановки вопроса или с неявной его постановкой;
- задачи с нестандартной формой изложения данных (рисунок, схема, диаграмма);
- задачи с рекуррентным способом постановки данных и условий (когда данные задаются опосредованно, один вопрос через другой);
- задачи, направленные на установление взаимосвязи, проведение аналогии, обобщения;
- задачи, имеющие нестандартную фабулу постановки и задания вопроса;
- задачи в форме игр либо заданий практической или лабораторной работы;
- задачи, данные в которых представлены в непривычных (нестандартных) единицах измерения;
- здания на нахождение ошибок, подтверждение истинности или обнаружение смысловых противоречий.

Не менее интересна и классификация нестандартных задач, не являющихся прикладными. Среди них И.В. Егорченко [4,с.24] называет:

- задачи, направленные на поиск взаимосвязей между заданными объектами, процессами или явлениями;
- задачи, неразрешимые или не решаемые средствами школьного курса на данном уровне знаний учащихся;
- задачи, в которых необходимо:
 - проведение и использование аналогий, определение различий заданных объектов, процессов или явлений, установление противоположности заданных явлений и процессов или их антиподов;
 - осуществление практической демонстрации, абстрагирование от тех или иных свойств объекта, процесса, явления или конкретизации той или иной стороны данного явления;
 - установка причинно-следственных отношений между заданными объектами, процессами или явлениями;
 - построение аналитическим или синтетическим путем причинно-следственных цепочек с последующим анализом получившихся вариантов;
 - правильное осуществление последовательности определенных действий, избегая ошибок-«ловушек»;
 - осуществление перехода от плоскостного к пространственному варианту заданного процесса, объекта, явления или наоборот.

Количество занимательных задач достаточно велико. Среди их многообразия особо выделяют четыре типа, с успехом применяемые в обучении математике: задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи-шутки и задачи с неполным условием. В настоящее время в качестве средства обучения в основном применяются задачи двух последних типов.

Задачи первого типа (задачи-рисунки) представляют собой рисунки или схемы каких-либо объектов, сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный объект мы видим наименее часто. При решении такой задачи учитель (ведущий, загадывающий) задает аудитории вопросы типа: «Что изображено на рисунке?», «С какой стороны изображен предмет?», - либо вопросы о принадлежности данного объекта кому или чему-либо.

Единственно правильный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

развития (разумеется, без ущерба физическому развитию, а в гармоничном единстве с ним).

Использование занимательных заданий целесообразно:

когда есть опасность непринятия учащимися какого-либо учебного материала.

При прохождении сложных тем или при постановке трудных дидактических задач урока.

При выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное количество однотипных упражнений.

При изучении материала, подлежащего прочному запоминанию.

В дидактике и методике математике уже выдвинуты и обоснованы основные положения, касающиеся занимательности обучения.

Во-первых, всю занимательность обучения, следуя К.Д. Ушинскому, принято делить на «внешнюю» (не связанную с содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительней «внешней» и удельный вес ее должен постепенно увеличиваться.

Во-вторых, все материалы занимательного характера обычно разбивают на три группы: материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные по форме; материалы, занимательные и по форме, и по содержанию.

В-третьих, основу занимательности, используемой на уроках, должны составлять задания, непосредственно связанные с программным материалом.

К задачам второго типа (логическим мини-задачам) относятся короткие по формулировке задачи; обычно состоящие из единственного предложения-вопроса, где ключевые (как кажется на первый взгляд) данные явно или неявно уводят в сторону от правильного ответа.

Таким образом, если обучаемые затрудняются сразу дать правильный ответ, то их следует подвести к нему через систему наводящих подсказок, которые могут быть даны как словесно, так и в виде рисунков. Кроме того, ученики сами могут задавать учителю наводящие вопросы, отвечая на которые (верно, но уклончиво) учитель позволяет им собрать как можно больше полезной информации.

Литература:

1. О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4708 от 05.07.2020 г.
2. О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60
3. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах / Под ред. М.И. Моро, А.М. Пышкало. — М.: Педагогика, 2007. — 248 с.
4. Аргинская, И.И., Ивановская, Е.И. Математика 2 класс. Часть 1. — С.:, Издательство «Корпорация Федоров», 2010 — 128 с.
5. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. — М.: Просвещение, 2000.

**ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Хайров Расим Золимхон углы

Аннотация: Мақолада педагог олимларнинг ушбу муаммо бўйича фаолияти таҳлил қилинган ва илмий аҳамияти кўрсатилган. Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг касбий-методик тайёргарлик структурасида олий таълим жараёнида

кредит-модуль тизимидан фойдаланиш зарурияти илмий асосланган.

Аннотация: В статье анализируется деятельность ученых-педагогов по данной проблеме и показывается ее научная значимость. Научно обоснована необходимость использования кредитно-модульной системы в процессе высшего образования в структуре профессионально-методической подготовки будущих преподавателей изобразительного искусства.

Abstract: The article analyzes the activities of scientists-teachers on this issue and shows its scientific significance. The necessity of using the credit-modular system in the process of higher education in the structure of professional and methodological training of future teachers of fine arts is scientifically substantiated.

В настоящее время в Узбекистане принимается ряд мер по развитию системы высшего образования в стране. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 «Об утверждении Концепций развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года». В указе отмечается создание в стране не менее 10 высших учебных заведений в список, занимающих первые 1000 мест в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education или Academic Ranking of World Universities), и в связи с этим, планируется переход на кредитно-модульную систему [1,2].

Что означает кредитно-модульная система? Кредитно-модульная система, представляющая собой процесс организации образования, представляет собой совокупность модульных технологий обучения и оценочной модели, основанной на кредитном измерении. Его проведение в целом является многогранным и сложным системным процессом. В кредитно-модульном принципе придается значение двум основным вопросам: обеспечению самостоятельной работы учащихся и рейтинговой оценке знаний учащихся [5].

Актуальность проблемы овладения будущими учителями изобразительного искусства методами самостоятельной познавательной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируются умения самостоятельной профессиональной деятельности. Поэтому особенно важно, чтобы будущий преподаватель изобразительного искусства, овладевая знаниями и способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов изобразительной деятельности. В нашей республике художники-педагоги Р.Хасанов, Н.Абдуллаев, Б.Орипов, Б.Бойметов, С.Булатов, Н.Толипов, Х.Эгамов, С.Абдирасилова и А.Сулайманов [6] в своих трудах обращались к вопросам формирования умений самостоятельной учебной изобразительной деятельности. В их трудах приводятся определения понятий «самостоятельная работа», «самостоятельная художественная деятельность», подчеркивается принципиальная возможность повышения качества обучения за счет применения самостоятельной работы в учебном процессе изобразительного искусства [4,6].

Основными задачами кредитно-модульной системы являются:

- организация учебного процесса по модульному принципу;
- определение стоимости одного предмета, курса (кредита);
- оценка знаний студентов на основе рейтинговых баллов;
- позволить студентам составлять свои собственные учебные планы индивидуально;
- увеличить долю самостоятельного обучения в учебном процессе;
- удобство образовательных программ и возможность их изменения исходя из спроса на специалистов на рынке труда [3,4,5].

Как мы видим, что увеличение доли самостоятельного обучения в учебном процессе по направлению изобразительного искусства - одна из основных задач кредитно-модульной системы.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

У будущего преподавателя изобразительного искусства кредитно-модульная система обучения состоит из следующих форм учебного процесса:

- аудиторные занятия - лекции по истории изобразительного искусства, методике обучения ИЗО, теоретические по рисунку, живописи, композиции, практические, семинарские, студийные занятия, пленэр;

- внеаудиторная деятельность - работа в научной библиотеке, самостоятельная работа, индивидуальное консультирование, задания, курсовая работа, этюды, участие студентов в конкурсах по рисунку, живописи и графике и др [3].

Значение кредитно-модульной системы в повышении качества образования будущих преподавателей изобразительного искусства безусловна высока. Внедрение кредитно-модульной системы в высшее образование по направлению подготовке будущих учителей изобразительного искусства позволит повысить качество обучения, обеспечить прозрачность, искоренить изъяны, выявить истинные знания обучающегося и создать основу для самостоятельного обучения и работы студента. Сегодня Европейская кредитная система внедрена практически во всех высших учебных заведениях этого континента.

Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором совместной работы преподавателя и студента. В модульном обучении педагог организует, контролирует, консультирует, проверяет процесс усвоения слушателем. А студент самостоятельно движется к объекту, на который он направлен.

Использованная литература:

1. О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 - 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Lex.uz. 2022
2. Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Lex.uz. 2020
3. Шакадирова Н.И. Практическое значение использования кредитно-модульной системы в высшем образовании // ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804.
4. Абдуллаева С.Н., Абдуллаева Г.Ш. Актуальность самообразования в кредитно-модульной системе образования в Узбекистане // "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842. May 2022 / Volume 3 Issue 5. 1276 p.
5. Robert Wagenaar, A History of ECTS, 1989-2019. Developing a WorldStandard for Credit Transfer and Accumulation in Higher Education. International. Tuning Academy, 2020. Available at.
6. Хаиров Р.З. Индивидуальный подход к ученикам на уроках искусства. Монография. 2021 г. - Ташкент. Ilm ziyo zakovat. 2021. 120 с.

**Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда
“Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим
технологияларидан фойдаланиш имкониятлари**

Каримова Севара Шахриддин қизи

Гулистон давлат университети таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги «Кимё ва биология йўналишларида узлуksиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4805-сон Қарорининг 1.2 бандида умумий ўрта таълим мактабларида ўқув-методик базаси ҳолатини яхшилаш, ўқитиш жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий этиш масаласига эътибор қаратилган. Хусусан, табиий фанларни ўқитишни такомиллаштириш мақсадида 1-6 синфларда атрофимиздаги олам, табиатшунослик, география, биология, физика фанлари ўрнига

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

табий фан (Science)ни ягона фан сифатида тажриба-синов тариқасида ўқитишни босқичма-босқич жорий этиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган.

Булар: ўқув режага тегишли ўзгартиришлар киритиш; миллий ўқув дастурини яратиш; табий фанлар (Science) фани учун дарсликларни яратиш; ўқувчилар учун машқ дафтарларини яратиш; ўқитувчиларнинг ягона фан бўйича билимларини ҳамда услубий кўникмаларини яхшилаш бўйича малакасини ошириш; табий фанлар (Science) фанини босқичма-босқич жорий этиш.

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади."Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний жиҳатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар педагогик ҳамда психологик жиҳатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва кўникмалари, ижодий фикрлаш ҳислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий кўникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салоҳиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, коммуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салоҳиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини ҳис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завқлана олишга, миллий урф-одатларни ҳис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1,3].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси бўйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда қўллай олишга ўрганиш нуқтаи назаридан белгиланади.

"Табий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ ҳолда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғулотлар воситасида ўқувчиларга етказиши, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади [67, 78, 94].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантикий-ижодий тафаккурни ривожлантириш, коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Таълимий мақсад асосида ўқувчиларда мустақил фикрлаш, оғзаки ва ёзма саводхонликни ошириш, мантикий тафаккурни ривожлантириш орқали уларнинг мулоқот маданияти такомиллаштирилади. Тарбиявий мақсад асосида эса маънавий, ғоявий, нафосат тарбияси берилди. Тил ўрганиш жараёнида халқнинг маданий-ахлоқий қадриятларига яқинлаштириш имкони пайдо бўлади.

Улуғ донишмандлардан бири «... келажак ташвиши билан яшасанг, фарзандларингга яхши билим бер, ўқит», деган экан. Юртимизда таълим-тарбия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳақиқий маънода бир-икки йиллик ёки қисқа даврда самарага эришишга қаратилган иш эмас, балки чин маънода бир неча юз йилларга татийдиган ўзгариш бўлди, десак хато бўлмайди. Бу президентимизнинг келажакимиз, келажак авлодимиз ҳақида қайғуриб, юртимизнинг барча фарзандлари – менинг фарзандларим, улар бизлардан кўра кучли, билимли ва албатта бахтли бўлишлари керак, деган ғояси замирида донишмандларча сиёсат ётганини кўрсатади.

Табиий фанни ўрганишда кўзатиш, экскурсия, тажриба, амалий ишлар етакчи урин тутди. Болаларни кузатиш усулларида ўргатиш, уларнинг натижаларини кундалик дафтарга белгилаш, улар асосида хулоса ва умумлаштиришлар қилиш давом эттирилади. Экскурсиялар ўтказишда, табиат ашёлари ва воқелигини табиий ҳолда ўрганишга катта эътибор берилди. Бу юқори кўргазма асосида синфларда ўтказиладиган дарсларга ҳам тегишлидир. Шунинг учун табиий фан дарсларини ўтказишга алоҳида эътибор бериш зарур.

Табиий ресурсларни истеъмол қилишнинг жадал ўсиши, инсонларнинг ишлаб чиқариш фаолияти кўламнинг кенгайиши атроф-муҳитга тобора кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Табиий тизимларнинг бузилиши, табиий комплекснинг асосий таркибий қисмларининг сифат таркибининг ўзгариши, табиатнинг инсон ҳаёти ва жамиятнинг кейинги ривожланиши учун зарур бўлган ресурслар ва шароитларни кўпайтириш қобилиятининг пасайиши ҳозирги вақтда ижтимоий муаммолар сифатида таснифланади.

Ушбу босқичда инкирозни бартараф этиш, атроф-муҳит ҳолатига ғамхўрлик одамларни ҳаракатга ундаши керак. Барча даражадаги (глобал, минтақавий, маҳаллий) экологик муаммоларни ҳал қилиш истиқболлари кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг умумий экологик онгига, мавжуд инкирозли вазиятнинг келиб чиқиши, табиати ва ҳал қилиш усуллари тушунишга боғлиқ. Айнан у табиат ҳақидаги тушунчаларни шакллантириш, бунда "барча фанларни, инсон фаолиятининг барча соҳаларини кўкаламзорлаштириш" зарурлигини белгилайди (64,20). Шу сабабли, меҳнат фаолиятининг барча турларига бўлган эҳтиёжларини табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни вайронагарчилик ва ифлосланишдан ҳимоя қилиш ғоясига бўйсундиришга қодир ёш авлодни тарбиялаш муаммоси ҳозирги пайтда жуда долзарбдир. Мактаб фаолиятининг устувор йўналиши сифатида белгиланган экологик

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

билимнинг туб замирида ҳам бевосита ўқувчиларга табиатни англаш, уни севиш ва асраб-авайлаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган муаммони ҳал қилишга даъват этилади[2,4].

Таълимнинг турли босқичларида ўқувчиларга табиатни таништириш, асраш, ҳурмат билан муносабатда бўлиш ва унинг тарбиявий мақсад, вазифалари ва мазмунини белгиловчи бир қатор концепциялари ишлаб чиқилди. Шу асосда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг Табиий фан асоида табиатни англаш асосида уларнинг экологик фаолиятини ташкил этиш ва бунда мактаб ва мактабдан ташқари таълим жараёнларида йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Табиий фанни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг экологик маданиятлари ҳам шаклланиб боради. Бунда ҳосил бўлиши башорат қилинадиган экологик таълим ва тарбиянинг асосий вазифаси мактаб ўқувчилари ўртасида экологик маданиятини шакллантиришдан иборат бўлиб, бунда "ўқувчи шахснинг табиат ва у билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг маълум билим ва эътиқод асосида ҳосил бўлиши, ўқувчининг бу фаолиятга фаолиятга тайёрлиги, шунингдек, уларнинг амалий ҳаракатларида табиатни асраш ва унга ҳурмат муносабатини тарбияланиб боришига шароит яратади".

Ўказилган тажриба-синов ишлари шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчиларининг табиий-илмий билимини ривожлантириш, уларнинг экологик билимли шахс сифатида шакллантириш шартларидан бири ҳар бир кичик мактаб ёшидаги болани ўзи яшаётган ҳудуднинг табиати билан таништириш ва англашидан иборат. Айнан шунинг учун ҳам табиатдаги ўлкашунослик муаммолари - она заминнинг табиатини ҳар томонлама билиш ва унга масъулият билан муносабатда бўлиш бутунги кунда катта аҳамиятга эга [5].

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2021 y., 06/21/6268/0700-son; <https://lex.uz/docs/4312785>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4805-son Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020 y., 07/20/4805/1174-son; <https://lex.uz/docs/4945470>.
3. "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187- son Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.
4. Mirzaxmatova Sh., Po'latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim (uslubiy qo'llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.
5. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA MODULLI O'QITISHNING

AXAMIYATI

I.A.Meliboyev

A.S.Xalilov

Anotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim tizimida modulli o'qitish timing an'anaviy o'qitish tizimidan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari
farqi va modulli o'qitish tizimining istiqbollari yoritilgan.

«Modulli o'qitish» termini xalqaro tushuncha - modul bilan bog'liq bo'lib («modul», lot. *modulus*), uning bitta ma'nosi faoliyat ko'rsata oladigan o'zaro chambarchas bog'liq elementlardan iborat bo'lgan tugunni bildiradi. Bu ma'noda u modulli o'qitishning asosiy vositasi sifatida, tugallangan axborot bloki sifatida tushuniladi.

Modul - bu fanning fundamental tushunchasini takdim etadi: muayyan jarayoni yoki qonuni, bo'limi, muayyan katta mavzu, o'zaro bog'liq tushunchalar guruhidir.

Modul - bu fanning bir yoki bir necha tushunchalarni o'zlashtirishga yo'naltirilgan, ishlab chiqilgan tamoyillar asosida shakllangan mantiqan tugallangan o'quv materialidir.

1982 y. YUNESKO ning anjumandagi ma'ruzasida modulga "Mashqlarni xususiy tezlikda diqqat bilan tanishish va ketma-ket o'rganish orqali individual yoki guruh mashg'ulotlarida bir yoki bir necha malakaga ega bo'lish uchun mo'ljallangan alohida o'rgatuvchi paket (to'plam)" deb ta'rif berilgan edi.

Modulli o'qitish – o'qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u odam bosh miyasining o'zlashtirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir.

Modulli o'qitish asosan inson bosh miyasi to'qimalarining modulli tashkil etilganligiga tayanadi.

Modulli o'qitish - o'qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi, chunki u ta'lim oluvchilarning bilim imkoniyatlarini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga eng yaxshi moslashgandir.

An'anaviy ta'limda o'quv maqsadlari pedagog faoliyati orqali ifodalangan ya'ni bilim berishga yo'naltirilgan bo'lsa, modulli o'qitishda ta'lim oluvchilar faoliyati orqali ifodalanib, kasbiy faoliyatga yo'naltirilgan bo'ladi.

Modulli o'qitish texnologiyasining an'anaviy o'qitishdan farqli xususiyatlarini quyidagilardan iborat.

An'anaviy o'qitish texnologiyasiga asoslangan	Modulli o'qitish texnologiyasiga asoslangan
Bir tomonga yo'naltirilgan axborot. Bir tomonlama muloqot (darslik-o'qituvchi-o'quvchi) <ul style="list-style-type: none"> • Axborot olish • Xotirada saqlash • Ma'nosini tushunmagan holda mexanik tarzda yodlash. 	Fikrlash va amaliy faoliyat orqali tahsil olishda faol ishtirok etishni rag'batlantirish <ul style="list-style-type: none"> • Ikki tomonlama muloqot • Tahlil qilish orqali ma'lumotni eslab qolish • Bilim va ko'nikmalarni namoyish etish • Mazmunni tushunish va hayotga bog'lash.

Ushbu jadvalning tahlili shuni ko'rsatadiki, modulli texnologiyaga asoslangan ta'lim an'anaviy ta'limdan o'qitish usullari va vositalari uni tashkil etish va natijalari bilan sezilarli farq qiladi.

Modulli o'qitish ta'limning quyidagi zamonaviy masalalarini har tomonlama echish imkoniyatini yaratadi:

- modul - faoliyatlik asosida o'qitish mazmunini optimallashtirish va tizimlash dasturlarini o'zgaruvchanligi, moslashuvchanligini ta'minlaydi;
- o'qitishni individuallashtirish;
- amaliy faoliyatga o'rgatish va kuzatiladigan xarakterlarni baholash darajasida o'qitish samaradorligini nazorat qilish;
- kasbga qiziqtirish asosida faollashtirish mustaqillik va o'qitish imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqarish.

Modulli o'qitish samaradorligi quyidagi omillarga bog'liq:

- ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- malakali professor-o'qituvchilar tarkibi darajasi;
- talabalar tayyorgarligi darajasiga;
- kutiladigan natijalar bahosiga;
- didaktik materiallarning ishlab chiqilishiga;
- modullar natijasi va tahliliga.

Modulli o'qitishda o'quv dasturlarini to'la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan tabaqalash orqali bosqichma-bosqich o'qitish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni o'qitishni individuallashtirish mumkin bo'ladi.

Modulli o'qitishga o'tishda quyidagi maqsadlar ko'zlanadi:

- o'qitishning uzluksizligini ta'minlash;
- o'qitishni individuallashtirish;
- o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish uchun etarli sharoit yaratish;
- o'qitishni jadallashtirish;
- fanni samarali o'zlashtirishga erishish.

Modulli o'qitish fanning asosiy masalalari bo'yicha umumlashtirilgan ma'lumotlar beruvchi muammoli va yo'riqli ma'ruzalar o'qilishini taqozo etadi. Ma'ruzalar talabalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilmog'i lozim.

Modul amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari ma'ruzalar bilan birga tuzilishi, ular ma'ruzalar mazmunini o'rganiladigan yangi material bilan to'ldirilishi kerak.

Modulni o'qitishning samaradorligini oshirishga erishish uchun o'qitishning quyidagi usullarini qo'llash mumkin:

- muammoli muloqotlar;
- evristik suhbatlar;
- o'quv o'yinlar;
- loyihalash va yo'naltiruvchi matnlar va hokazo.

O'qitishning modul tizimi mazmunidan uning quyidagi afzalliklari aniqlandi:

- fanlar va fanlar ichidagi modullar orasidagi o'qitish uzluksizligini ta'minlanishi;
- har bir modul ichida va ular orasida o'quv jarayonini barcha turlarining metodik jihatdan asoslangan muvofiqligini o'rnatilishi;
- fanning modulli tuzilish tarkibining moslanuvchanligi;
- talabalar o'zlashtirishi muntazam va samarali nazorat (har qaysi moduldan so'ng) qilinishi;
- talabalarning zudlik bilan qobiliyatiga ko'ra tabaqalanishi (dastlabki modullardan so'ng o'qituvchi ayrim talabalarga fanni individuallashtirishni tavsiya etishi mumkin);
- axborotni «siqib» berish natijasida o'qitishni jadallashtirish auditoriya soatlaridan samarali foydalanish va o'quv vaqti tarkibini ma'ruzaviy amaliy (tajribaviy) mashg'ulotlar individual va mustaqil ishlar uchun ajratilgan soatlarni-optimallashtirish.

Buning natijasida talabaetarli bilimlarga ko'nikmaga ega bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Modulli metodika asosida o'qitishda faoliyatlik, tizimli kvantlash, qiziqitirish, modullilik, muammolilik, kognitiv vizuallilik, xatoliklarga tayanish tamoyillariga muvofiq ishlab chiqilishi lozim.

Adabiyotlar:

- 1.Z.F.Sharapova.TA'LIM TEHNOLOGIYALARI. Toshkent-2019 «Navro'z» Nashriyoti. -B 190.
2. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma.-T.: 2006, 159 bet.
3. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, "O'zbekiston" NMIU, 2017. - 56 b.
4. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. -150 b.

KREDIT – MODUL TIZIMIDA FANLARNI TANLASH IMKONIYATI

Usmanova Gulnara Baxodirovna

Annotatsiya: ushbu maqola kredit – modul tiziminining afzalliklari va kredit – modul tizimida fanlarni tanlash imkoniyati haqidagi ma'lumotlarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, kredit-modul tizimi pedagogika, ta'lim oluvchilar.

Ta'lim soxasida olib borilayotgan islohotlarning barchasi albatta ta'limni tizimini rivojlantirish hamda ta'lim oluvchilar bilim, malaka, ko'nikmalarini oshirish va shu orqali jamiyatimizni rivojlantirishga qaratilgan. Bu o'rinda yetuk malakali kadrlarni tayyorlash va ularni Yurtboshimiz SH.Mirziyoyev aytganlaridek, malakali raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishlari uchun mamlakatimizda bir qancha islohotlar olib borilmoqda.

Hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida joriy qilingan kredit – modul tizimi ham olib borilayotgan islohotlardan biridir. Quyida biz kredit – modul tizimida fanlarni tanlash imkoniyati va uning afzalliklari to'g'risida ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz.

O'qishning dastlabki yillarida soha bo'yicha umumiy bilimga ega bo'lgandan so'ng talabalarda ayrim yo'nalish va fanlar bo'yicha chuqurroq bilimga ega bo'lish va kelajakda shu yo'nalishda ishlashga ishtiyoq paydo bo'lishi tabiiy. Talabalar yildan yilga mutaxassis sifatida shakllanib borar ekan, ular uchun o'qish dasturidagi ayrim fanlarning ahamiyati ortib, ayrim fanlarning ahamiyati kamayib boradi.

Hozirda universitetlar qat'iy belgilab qo'yilgan o'quv dasturlari asosida ish yuritadi. Ya'ni, talabalar o'qishga kirgandan boshlab to bitirgunga qadar dasturda belgilangan barcha fanlarni o'rganishga majbur. Bu qay darajada to'g'ri? OTMda ta'lim olayotgan talabalar qat'iy belgilangan standart o'quv dasturi asosida ta'lim olishi shartmi? Dasturdagi barcha fanlar har bir talabaning qiziqishlari, kelajak rejalariga to'g'ri kelmasa-chi? Aslida, har bir talaba o'z qiziqishlari, imkoniyatlari, kelajakda qaysi kasbni egallashi va bu uchun kerakli fanlarni universitet ma'muriyatidan ko'ra yaxshiroq biladi. Talabani majburlab xonada olib o'tirish mumkin, lekin uning fikr va e'tiborini xonada ushlab o'tirib bo'lmaydi.

Kredit-modul tizimiga o'tishning muhim jihatlaridan yana biri bu — **o'quv dasturiga tanlov fanlarining kirib kelishidir**. Unga ko'ra, talabalar o'qishning dastlabki yillarida sohaga oid asosiy, umumkasbiy fanlarni o'zlashtirib, soha bo'yicha umumiy bilimni egallab olganlaridan so'ng, sohaga oid maxsus fanlarni o'z qiziqishlaridan kelib chiqib o'zlari tanlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunda OTM talabalarga o'quv yili davomida taklif qilinayotgan tanlov fanlarning ro'yxatini va ular haqida batafsil ma'lumot taqdim etadi. Talabalar esa ushbu ro'yxat va ma'lumotlar asosida o'zlari qiziqqan fanlarni tanlaydilar. Bu jarayon har bir talaba o'zining bakalavriat yoki magistratura o'qish dasturini ma'lum ma'noda o'zi shakllantirishiga imkon yaratadi. Ya'ni, guruhda 50 nafar talaba bo'lsa, ularning har biri o'z qiziqishlariga ko'ra o'z o'qish dasturlariga ega bo'lishadi. Tanlov fanlari soni kursdan kursga ko'payib borishi zarur bo'ladi. Chunki talaba kursdan kursga o'tgani sari mutaxassis sifatida shakllanib boradi va unda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati ham shakllanib boradi. OTMlar esa asta-sekinlik bilan talabalarga o'z fakultetlaridan tashqarida, ya'ni boshqa fakultetlardan ham tanlov fanlari olishga imkoniyat yaratishlari zarur.

Fanlarni tanlash amaliyoti nafaqat talabalar uchun o'zlari xohlagan yo'nalish bo'yicha chuqurroq bilim olishlariga imkoniyat yaratadi, balki OTM o'quv dasturidagi fanlar tarkibi tabiiy ravishda saralanib borishiga ham xizmat qiladi. Chunki talabalar qiziqish va ehtiyojlariga javob bermaydigan fanlar dasturini tark etib b-orishadi, o'rganayotgan fanlari ro'yxatini davr talablari va qiziqishlariga moslashtirishadi. Bunda o'qituvchi uning fani

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'ziga yetarli miqdorda talabalarni jalb qila olishi uchun doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, fanning talabalar uchun ahamiyatini saqlab qolish uchun darslar sifatini doimiy ravishda yaxshilab borishi zarur bo'ladi. Aks holda ushbu fan o'quv dasturidan chiqib ketishi va o'qituvchi o'z ishini yo'qotib qo'yishi mumkin bo'ladi. Bu jarayon darslar sifati yaxshilanishiga ham xizmat qiladi. Fanlari tanlash amaliyoti rivojlangan davlatlarda o'zining foydasini isbotlagan amaliyotdir. Ulardagi fan taraqqiyoti, rivojlangan iqtisodiyot, mutaxassislarning salohiyati xususan ta'limdagi aynan shu jihat bilan ham bog'liq. Shuni aniqlik, kredit-modul tizimi tarixi, uning paydo bo'lishi fanlarni tanlash amaliyoti bilan chambarchas bog'liq. Ya'ni, kredit-modul tizimining yuzaga kelishiga tanlov fanlari amaliyoti sabab bo'lgan. Shunday ekan, agar OTM o'zida kredit-modul tizimini joriy etsa-yu, o'quv dasturlariga fanlarni tanlash imkoniyatini olib kirmasa, ushbu OTM tom ma'noda kredit-modul tizimida faoliyat yuritayti, deb bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi prezidentning 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi»ga ko'ra, mamlakatdagi OTMlarning 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tishi rejalashtirilgan. Masalan, kelayotgan 2020-21 o'quv yilining o'zida mamlakatimizdagi 33dan ortiq yirik OTMlar kredit-modul tizimiga o'tishi kutilmoqda. Mazkur OTMlarda asosan [ECTS kredit-modul](#) tizimi joriy etilishi ko'zda tutilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, kredit – modul tizimida faoliyat olib borishda oldin avvalo bu tizim haqida barcha ta'lim tashkilotlarida kredit – modul tizimi haqida o'qituvchi va talabalarga bu tizim haqida batafsil ma'lumot berilishi lozim. Shundagina bu tizimdagi afzalliklaridan foyalana olamiz, aks holda kredit- modul tizimi ta'lim sifatini oshirishda hech qanday naf keltirmasligi mumkin. Biz qaysiki tizim yoki qaysi bilimni amalda qo'llashdan oldin avvalo u haqida to'liq o'qib o'rganmog'imiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora –tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6079-son qarori.

Ta'limda raqamli texnologiyalar. Delov,G,T- darslik. 17.04.2022

СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

Р. Х. Носирова

Аннотация: В данной статье говорится о главных категориях конфликтов, в частности о структуре конфликтов, а также рассматриваются не только основные участники конфликта, но и косвенные участники.

Аннотация: Ushbu maqolada konfliktlarning asosiy kategoriyalari, xususan konfliktlarning tuzilishi haqida so'z boradi, shuningdek, konfliktning nafaqat asosiy ishtirokchilari, balki bilvosita ishtirokchilar ham ko'rib chiqiladi.

Annotation: This article talks about the main categories of conflicts, in particular about the structure of conflicts, and also considers not only the main participants in the conflict, but also indirect participants.

В нынешнее время актуальным становится проблема изучения конфликтов в педагогическом процессе. Еще более актуальным является их решение и профилактика. Для решения конфликтов нужно знать их структуру, динамику и их протекание.

Для начала определим, что такое конфликт. С точки зрения А.Г.Здравомыслова,

конфликт – это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Значит, конфликт является не только педагогическим термином, но и общесоциальным.

Конфликт, как социальное явление, имеет ряд основных категорий. Это в первую очередь структура конфликта, динамика конфликта, функции конфликта, последствия и виды конфликтов. Составные элементы, без которых не возможен конфликт называют его структурой. Структура конфликта — это совокупность устойчивых и статичных элементов конфликта, образующих его целостность. Наиболее точное определение структуре конфликтов дал Ю.Ф.Лукин в своем учебнике «Конфликтология: управление конфликтами»: «структура конфликта — это совокупность его устойчивых связей, обеспечивающих целостность конфликта, функционирование его системы какое-то время в социальном пространстве». Он утверждает, что структура любого конфликта состоит из трех взаимосвязанных компонентов, составляющих единое целое – это субъект, объект и процесс. Но разные авторы в своих работах выделяют и другие компоненты конфликта. Так, например, А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов при описании структуры конфликта выделяют десять основных элементов. Это участники конфликта, конфликтная ситуация, объект конфликта, условиях протекания конфликта, образах конфликтной ситуации и конфликтном взаимодействии. М.В.Клименских и И.А.Ершова утверждают, что в структуру конфликта входят конфликтная ситуация, инцидент и конфликтное взаимодействие, где в конфликтную ситуацию включены субъекты конфликта и его объект.

Если обобщить всех авторов, то конфликт состоит из следующих компонентов: объект конфликта, конфликтная ситуация и участники конфликта.

Всякий конфликт имеет свою причину, возникает по поводу необходимости удовлетворения какой-либо потребности. Та ценность, которая способна удовлетворить эту потребность и из-за овладения которой возникает конфликт, и является его объектом. В качестве объекта конфликта могут выступать материальные, социальные и духовные ценности.

Под конфликтной ситуацией понимают совокупность объективных и субъективных условий, которые предшествуют конфликту и обуславливают несовместимые, взаимно отрицаемые требования сторон, вовлеченных в конфликт. Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, необходим инцидент. Инцидент – это повод для конфликта, конкретное обстоятельство, которое является «спусковым механизмом», порождающим развитие событий.

Участники конфликта, или конфликтующие стороны (оппоненты, соперники), – лица, которые непосредственно совершают активные (наступательные или защитные) действия друг против друга. Кроме основных участников конфликта также участие принимают и косвенные участники. Это подстрекатель (провокактор), лицо, стремящееся столкнуть участников, втянуть их в конфликтную ситуацию, преследуя свои цели, но при этом остающееся в стороне, пособник, лицо, содействующее конфликту различными способами, организатор, человек, который планирует конфликт, посредник – нейтральное лицо, взявшее на себя обязательства оказать помощь противоборствующим сторонам в разрешении конфликта.

Успешное разрешение конфликта требует учета интересов всех участников – не только непосредственных, но и тех лиц, чьи интересы могут быть затронуты данной ситуацией, и чья позиция может иметь влияние на исход конфликта.

Список использованной литературы:

1. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. - 128 с.
2. Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2006. 464 с

3. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта / А. Г. Здравомыслов. Москва: Аспект-Пресс, 1996.
4. Леонов Н. И. Конфликтология: Учеб. пособие / Н. И. Леонов. — 2-е изд., испр. И доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. — 232 с. — (Серия «Библиотека психолога»).
5. Лукин Ю. Ф. Конфликтология : управление конфликтами : Management of the conflicts: учебник для вузов / Ю.Ф. Лукин. — М. : Академический Проект ; Гаудеамус, 2007. — 799 с. — (Gaudeamus; Фундаментальный учебник).

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

**С.Ж.Ачилова,
Тилалова Феруза,
Икромов Назокат**

Таянч сўзлар: таълим, ўқув режа, санъат, билим, кўникма, машғулот.

Аннотация. Ушбу мақола бошланғич таълим дарсларини самарадолигини оширишда илғор тажрибаларнинг ўрни очиб берилган.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль лучших практик в повышении эффективности занятий в начальной школе.

Annotation. This article reveals the role of best practices in improving the effectiveness of classes in primary school.

Бошланғич таълим — умумий ўрта таълимнинг дастлабки босқичи. ЎзРда Бошланғич таълим 1—4синфларда болаларга илк таълим бериш, уларни маънавий камол топтиришнинг бошланиш даври ҳисобланади. У 1—4синфларни ўз ичига олади ва ўқиш 6—7 ёшдан бошланади. Бунда таълим мазмунини белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

«Таълим тўғрисида»ги қонунида Бошланғич таълим умумий ўрта таълим олиш учун зарур бўлган саводхонлик, билим ва кўникма асосларини шакллантиришга қаратилган. Бошланғич таълим синфлари учун ўқув режаси ва дастурлари мавжуд. Бошланғич таълимда ўқув режаси асосида она тили, мат., тиббиёт, тарих (тарихий мавзулардаги матнлар асосида), рус тили, тасвирий санъат, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтказилади. Она тили дарсида хатсавод ўргатилади, нутқни ўстириш, ўқиш ва ёзишга ўргатиш юзасидан махсус машғулотлар ўтказилади, дастур асосида имло қоидалари ва баъзи грамматик воситалар тўғрисида дастлабки маълумотлар берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги «Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида илм-фан ва таълим-тарбия соҳаларини ривожлантириш тўғрисида»ги Қарорида бошланғич таълим жараёнида ўқувчиларга хорижий тилларни ўқитиш ва уларнинг дастлабки нутқий малакасини шакллантириш вазифаси қўйилган. Мазкур вазифа доирасида янги методик тавсиялар, кўрсатмалар ва ўқув материаллари ишлаб чиқиш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълимда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг расмий иш тиллари бўлган инглиз, рус, француз, испан ва араб тилларини ўқитиш, мазкур халқаро тиллар гуруҳи воситасида бошланғич синф ўқувчиларининг тилларни ўрганиш кўникмасини ҳозирги замон талаблари асосида шакллантириш вазифаси турибди. Шу сабабли 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб бошланғич синфларда хорижий тилларни ўқитишнинг янги ўқув дастури, ўқув материаллари ва луғатлар амалга киритилди. Мазкур янги ўқув матириаллари давлат талаблари даражасида тайёрланган бўлиб, унда бошланғич синф ўқувчиларининг ёш, жисмоний, ақлий, руҳий ва эстетик хусусиятлари ҳисобга олинган. Айни пайтда, яратилаётган янги ўқув материалларини ва хорижий тилларни ўқитиш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

жараёнини тизимлаштириш муаммоси мавжуд. Чунки тизим хорижий тилларни бошланғич синфларда ўқитишнинг ўзига хос шакллари ишлаб чиқиш ва унда ўқувчи шахсининг имкониятларини ҳисобга олишни тақозо этади[1].

Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади. Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[1].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади.

Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[3].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис қишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Давлат статистика қўмитаси томонидан умумтаълим мактаблари ўқувчилари учун мўлжалланган “Мактаб ўқувчилари учун статистика” номли тўплам нашр қилинмоқда. Ушбу статистик нашрнинг мақсади — ёш фойдаланувчиларга рақамлар тилида Ўзбекистон Республикаси, унинг ҳудудлари, иқтисодийнинг айрим тармоқлари ва жамият соҳаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид статистик кўрсаткичлар орқали қисқача тушунтириш беришга қаратилган[2].

Математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантикий боғлиқлик сустрлашгани таъкидланди.

Ўзбекистон Фанлар академияси Математика институтида Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан ҳамкорликда узлуксиз таълим тизимида математик фанларни ўқитишда узвийлик масаласига бағишланган семинар ташкил этилди. Тадбирда математик таълимда ўқув дастурларини тузишда узлуксизлик ва узвийликни таъминлаш бўйича қатор масалалар муҳокама қилинди. Семинарда сўзга чиққанлар сўнгги йилларда таълим тизимидаги ўзгаришларга (12 йиллик мажбурий таълим, умумтаълим мактабларида 10-11-синфларда ўқитишнинг қайта тикланиши ва бошқалар) мувофиқ, математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантикий боғлиқлик сустрлашганини таъкидлашди.

Адабиётлар:

1. Ҳасанбоев Ж, Сарибоев Ҳ., Ниёзов Г, Ҳасанбоева О, М. Усмонбоева.

“Педагогика” Ўқув қўлланма, Тошкент- 2006.

2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3)

KREDIT-MODUL O‘QITISH TIZIMI -YANGI O‘ZBEKISTONDA BARQAROR SIFATLI TA’LIM GAROVI

Raxmonqulov Akmal Obloqul o'g'li

Annotatsiya. Ushbu maqola Respublikamizda Oliy ta'lim tizimi sifatida va dunyo tajribasiga mos holatda rivojlantirish maqsadida tadbiq etilayotgan kredit modul tizimini o'rganish va tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar. Boloniya deklaratsiyasi, Yevropa kredet tizimi, Kredet modul.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу системы кредитного модуля, которая реализуется в нашей стране как система высшего образования и соответствует мировому опыту.

Ключевые слова. Болонская декларация, Европейская кредитная система, кредитный модуль.

Anotation. This article is devoted to the study and analysis of the credit module system, which is implemented in our country as a system of higher education and in line with world experience. Keywords Bologna Declaration, European Credit System, Credit Module.

Key words. Bologna Declaration, European Credit System, Credit Module

Dunyo ta'lim makoniga oliy ta'lim tizimining integratsiya jarayonini kiritish maqsadida 1997-yilda ta'lim tizimining Lissabon konventsiyasi va 1999 yilda Boloniya deklaratsiyasi qabul qilindi. Boloniya deklaratsiyasining asosiy maqsadi Oliy ta'limda Yevropa kredit tizimini (ECTS- European Credit Transfer system) sinov birligini qo'llash hamda bu ta'limning chet ellarda tan olinishiga erishish edi.[3] O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashda Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qabul qilingan 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli farmoni sohaning iqtisodiy mustaqilligi va samaradorligiga alohida e'tibor qaratdi.[2] Jumladan, oliy ta'lim muassasalarini kredit-modul tizimiga o'tkazish, xalqaro andozalarga mos ravishda raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi omillaridan biri sifatida belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqlarida shunday so'zlarni e'tirof etgandilar : “Biz bugun o'z oldimizga ulkan marralarni qo'yanmiz. Ona Vatanimizda uchinchi renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni bo'lg'usi renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli, ushbu sohalarida tub islohotlarni izchil amalga oshirmoqdamiz.” [3]

Kredet modul tizimi o'zi nima degan savol juda ko'p talaba yoshlarni va ularning ota onalarini ham o'ylantirib kelmoqda. Keling hozir biz ushbu tizim bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tamiz. Kredit-modul tizimi, bu ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Ushbu tizim yanada tushunarli bo'lish uchun uni 2 qismga bo'lib olamiz ya'ni Modul va Kredit. Modul — bu, bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil qiladi, jonli, video hamda audio ma'ruzalar o'qiydi, talabaning faoliyatini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi.[4] Talaba esa mavzuni mustaqil o'rganadi hamda berilgan topshiriqlarni bajaradi. Xorijiy tajribaga ko'ra, kredit-modul tizimida o'quv jarayoni har semestrda 2—4 tagacha moduldan iborat bo'ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o'zaro uzviy to'ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi. Talaba mutaxassis bo'lib shakllanishi uchun nafaqat axborotlar, balki ularni qayta ishlash, amaliyotga joriy qila olish - malakasiga ega bo'lishi talab etiladi.

Kredit — talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi (kurs) bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining (vaqtning) o'lchov birligidir. Kredit — talabaning me'yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi bo'yicha diplomga ega bo'lishi uchun kreditlarni yig'ib borishi lozim. To'plangan kredit talabaga butun umr davomida o'zining malakasini oshirib borish yoki qo'shimcha oliy ma'lumot olishiga xizmat qilib boraveradi. Iqtisodiy tilda aytganda, to'plangan kredit talabaning akademik "aktiv"ga aylanib boradi. Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi ta'minlangan. Talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatining berilishi ijobiy hol sanaladi. Bu o'quv jarayonlarini baholashning o'ziga xos qiymat ko'rsatkichi bo'lib ham hisoblanadi.[5]

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

- o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni reyting ball asosida baholash;
- talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;
- ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi.[6]

Modulga asoslangan o'quv dasturlari maxsus sxema asosida ishlab chiqiladi va quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

- o'quv maqsadi hamda vazifalarning to'liq ochib berilishi;
- talabaning fanni (kursni) boshlashi va tugatishidan keyingi orttirishi lozim bo'ladigan malakasiga qo'yiladigan talablar;
- modul tarkibiga kirgan har bir fanning qisqacha mazmuni (sillabus), ya'ni ma'ruzalar mavzulari, seminar va amaliy mashg'ulotlarning rejasi, mustaqil ta'limni baholash uchun mo'ljallangan topshiriqlar;
- o'qitishning qisqacha bayoni: ta'lim berish usul hamda vositalari; bilimlarni baholashning usul va shakllaridan iborat.[7]

Modul asosida o'qitish tizimida talabalar bilimi, malakasi hamda ko'nikmasini baholashda reyting baholash tizimidan foydalaniladi. Unda talabaning barcha o'quv faoliyati, ya'ni auditoriya va auditoriyadan tashqarida olgan, o'zlashtirgan bilimlari ball

berish orqali baholanadi.

Zero, mehnat bozori talabiga mos kadrlarni tayyorlamas ekanmiz, raqobatda o'z o'rnimizni, mavqeimizni yo'qotishimiz muqarrar ekanligini his qilishimiz lozim. Ammo oldimizda bundan yaxshiroq yo'l ham, tanlov ham yo'q. Nega deganda, barcha rivojlangan mamlakatlarning oliy ta'lim muassasalari ushbu yo'ldan yurib, yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqda. Oliy ta'lim tizimimiz dunyoda tan olinmaganidan keyin, biz ilg'or standart va tizimlarni oliy ta'lim muassasalariga tatbiq etishga majburmiz. Shunday ekan, yangilikka intilish, oliy ta'lim tizimini tubdan qayta isloh qilish bo'yicha boshlangan harakatlarni davom ettirish har tomonlama to'g'ri qarordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston yoshlari forumida so'zlagan nutqi. Toshkent-2022.
2. <https://lex.uz>
3. <http://navoiy-uni.uz/uz/new/Kredit-modul-tizimi-haqida-bilasizmi>
4. Lex.uz
5. European Commission ECTS Guide of 2004. Available at https://www.uc.pt/ge3s/pasta_docs/ects-users-guide170804.pdf
6. European Commission ECTS Guide of 2009. Available at https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/year-2009/ects-users-guide-2009_en.pdf
7. European Commission ECTS Guide of 2015. Available at https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

КРЕДИТ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ УМУМКАСБИЙ ТАЙЁРЛИГИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ БАЪЗИ ЖИҲАТЛАРИ

**Хакимова Муҳаббат Файзиевна
Мамаражабов Шавкат Эргашевич**

Аннотация: Ушбу мақолада кредит таълим шароитида талабаларнинг умумкасбий тайёрлигини шакллантиришда дифференциал таълимдан фойдаланиш имкониятлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: умумкасбий тайёрлик, дифференциал таълим, дифференциал ёндашув, индивидуал таълим, таълим технологияси.

Annotation: This article highlights the possibilities of using differentiated learning in the formation of general professional training of students in terms of credit education.

Key words: general professional training, differentiated training, differentiated approach, individual training, educational technology.

Кўпгина педагогик тадқиқотларда таълим олувчининг индивидуаллигини, унинг ақлий жараёнларини ва шахсий фазилатларини ривожлантиришнинг стратегик усули сифатида тушуниладиган "таълимга индивидуал ёндашиш" тушунчаси таълим жараёнининг мақсади билан боғлиқ ва шунинг учун у ўқув жараёнининг мақсади билан боғлиқ ва "таълимга дифференциал ёндашув" тушунчаси "индивидуаллаштириш" тушунчаларидан кенгрокдир.

"Дифференциал ёндашув" тушунчаси кенг ва тор маънода тушунилади, бу унинг "таълимни индивидуаллаштириш" тушунчаси билан турлича муносабатларини белгилайди. Кенг маънода бу тушунча таълим мазмунини, таълим жараёнини ташкил

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

этишнинг стратегик усуллари асослаш учун ишлатилади. Тор маънода тушунилганда, дифференциал ёндашув таълимнинг ташкилий томони билан боғлиқ бўлиб, таълим олувчининг индивидуаллигини қисман ҳисобга олиш ва намоён бўлишини таъминлайди, индивидуал ёндашувни амалга ошириш шарти сифатида ишлайди. Дифференциал ёндашувнинг ўзи дифференциал таълим орқали амалга оширилади. Ички дифференциаллашнинг асосий турларидан тадқиқот мақсадига энг мос келадиган даражали дифференциаллаш ҳисобланади. Бу шундай таълимни ташкил этишни ўз ичига оладики, унда талабалар турли даражадаги чуқурлик ва мураккабликдаги, аммо мажбурий талаблар даражасидан паст бўлмайдиган таълим мазмунини ўзлаштириш имконияти ва ҳуқуқига эга бўладилар (Г.В.Дорофеев, А.А.Кузнецов, О.Б.Логинава, В. М.Монахов, В.В.Фирсов).

Психологик-педагогик тадқиқотларда тизимли ёндашувдан фойдаланиш олимларга дифференциаллаш ривожланиш билан узвий боғлиқлигини ва унинг принципи сифатида ҳаракат қилишини аниқлашга имкон берди. Дифференциал ва ривожлантирувчи таълим тушунчалари йўналтирилган натижалар тавсифида умумий хусусият (Ж.Брунер, Л.С.Выготский, П.Я.Галперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Э.Н.Кабанова–Меллер, А.Н.Леонтьев, Н.А.Менчинская), ўрганиш - инсоннинг энг умумий интеллектуал қобилияти, таълим фаолияти муваффақиятини таъминлайди (С.Л.Рубинштейн). Ўқитишга дифференциал ёндашув тадқиқотчиларининг кўпчилиги (В.Н.Дружинин, С.Ф.Жуиков, Л.Я.Иванова, С.Ф.З.И.Калмыкова, А.И.Кочетов, И.С.Якиманская) фикрича, бошқа нарсалар ҳам тенг, ўрганишнинг маҳсулдорлиги ўрганиш қобилиятига боғлиқ.

Таълимда дифференциаллаш бир нечта функцияларни бажариши мумкин.

- таълим олувчиларининг қизиқишлари, мойилликлари, қобилиятлари ва касбий имтиёзларини ҳисобга олган ҳолда таълим мазмунини кенгайтириш;
- талабаларни фан ва амалиётнинг уларни қизиқтирган соҳалари бўйича чуқур ўқитишни таъминлаш;
- ўқув мотивациясини ривожлантириш;
- таълим олувчиларининг ижтимоий-педагогик сабабларга кўра вақтинча йўқолган шахсий заҳираларини тиклаш;
- ижодий фаолият тажрибаси билан қуроллантириш;
- шахснинг касбий йўналишини шакллантириш (касбий қизиқишлар, мойиллик, ижобий муносабатлар);
- умумий ва махсус қобилиятларни ривожлантириш.

Бироқ, таълимнинг дифференциаллашни фақат маълум бир фанга қизиқувчилар нуқтаи назаридан ва баъзи талабаларнинг унга бўлган алоҳида қизиқишининг намоён бўлиши нуқтаи назаридан кўриб чиқиш мумкин эмас. Дифференциаллаш маълум бир гуруҳ ва фан доирасидаги барча талабаларнинг нафақат кучли, балки фанни ўзлаштириши қийин бўлган ёки қизиқишлари бошқа соҳаларда бўлган талабаларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олишни талаб қилади.

Замонавий дидактикада предметни фарқлаш қуйидагиларга қаратилган:

- талабаларнинг турли мавзудаги материаллар билан ишлашга бўлган қизиқишлари;
- уни чуқур ўрганишга қизиқиш;
- талабани ҳар хил турдаги фанлар (касбий) дифференциалликдаги гуруҳларга йўналтириш.

Дифференциаллаш таълимнинг методик тизимининг барча таркибий қисмларига ва унинг барча даражаларига таъсир қилади. У иккита асосий шаклда пайдо бўлиши мумкин:

Биринчиси, бир гуруҳда, бир дастур ва дарслик бўйича ўқийдиган талабалар турли даражадаги материални ўрганишлари мумкинлигида ифодаланади. Бу ерда ҳал қилувчи омил - мажбурий тайёргарлик даражаси. Унинг ютуғи талаба томонидан таркибни

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ўзлаштириш учун минимал зарурий талабларни бажаришидан далолат беради. Унинг асосида материални ўзлаштиришнинг юқори даражалари шаклланади. Ушбу турдаги фарқлаш билан боғлиқ ҳолда, "даражали дифференциаллаш" атамаси яқинда кенг тарқалди.

Дифференциаллашнинг иккинчи тури - мазмунан фарқлаш. Бу турли хил таълим олувчилар гуруҳларини ўқитишни ўз ичига олади, улар материални тақдим этиш чуқурлиги, маълумотлар миқдори ва ҳаттоки саволлар доираси билан фарқ қиладиган дастурларга мувофиқ ўқитилади. Бундай фарқлаш баъзан касбий дифференциаллаш деб аталади. Турли хил касбий дифференциаллашган таълим - бу фанни чуқур ўрганиш бўлиб, у юқори натижаларга эришиш имконини берадиган касбий тайёргарликнинг етарлича илғор даражаси билан ажралиб туради. Шу билан бирга, таълим талабларининг юқори даражаси ушбу таълим шакли билан қамраб олинган талабалар сонини табиий равишда чеклайди. Касбий дифференциал таълим - бу юқори даражадаги ўқитишнинг янада демократик ва кенгроқ шаклидир.

Дифференциаллашнинг иккала тури - даражали ва касбий дифференциал таълим - таълимнинг барча босқичларида биргаликда мавжуд бўлиб, бир-бирини тўлдиради.

Мавзуни дифференциаллаштириш технологияси ўқув материалининг мураккаблиги ва ҳажминини ҳисобга олишга асосланади (мураккаблиги оширилган ёки қисқартирилган вазибалар). Фанларни дифференциаллаштириш учун факультатив курслар, амалий, ўзгарувчан профилли дастурлар, фан цикллари чуқур ўрганиш бўйича дастурлар ишлаб чиқилмоқда.

Кредит таълимнинг ташкилий шакллари дифференциаллашга ёрдам беради, чунки улар талабаларга йўналтирилган таълим ва талабаларнинг шахсий ўсиши ва ривожланиши ҳолатини яратади.

Шу билан бирга, таълимда дифференциаллаш талабаларнинг шахсиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш учун зарурлигини таъкидлаймиз.

Айтиш керакки, дифференциаллаш ва индивидуаллаштириш тушунчаларининг мазмуни ва улар ўртасидаги муносабатлар ҳақида турлича қарашлар мавжуд. Демак, баъзилари дифференциаллашни таълим билан, индивидуаллаштиришни эса ўқитиш билан боғлайди, бошқалари дифференциаллашни индивидуаллаштириш шакллари билан бири деб билади.

Ўқитишда дифференциаллаштириш (индивидуаллаштириш) самарадорлиги талабаларнинг типологик гуруҳлари қанчалик тўғри шаклланганлигига боғлиқ. Иккинчиси талабаларни гуруҳларга бўлиш учун асосларнинг етарлилиги контекстида тушунилади, масалан, қобилиятлари бўйича.

Дидактик ва услубий адабиётларда талабаларни гуруҳларга бўлишнинг 20 дан ортиқ мезонлари таклиф қилинганлигини унутмаслик лозим. Шундай қилиб, Э.С.Рабунский талабаларни ўқув самарадорлиги, қизиқиш барқарорлиги ва когнитив мустақиллик даражасига кўра гуруҳларга бирлаштиришни таклиф қилади. А.А.Кирсанов идрокнинг барқарорлигидан, хотиранинг ривожланиш даражасидан, - фикрлашнинг визуал образли ва оғзаки-мантиқий таркибий қисмларининг нисбатидан, ақлий операцияларни бажариш даражасидан келиб чиқади. И.Е.Унт ўқитиш, ўрганиш қобилияти, мустақил ишлаш қобилияти, матнни тушуниш ва тўғри тезлик билан ўқиш қобилияти, махсус қобилиятлар, когнитив қизиқишлар, меҳнатга муносабат мезонлари сифатида таклиф қилади. Х.И.Лиймет дифференциаллашнинг қуйидаги мезонларини номлайди: фан бўйича ўқув самарадорлиги, иш суръати, фан бўйича билими, қобилиятлари, ўқувчиларнинг муносабатлари. А.З.Мақойев ва Р.А.Утевалар бўлим, мавзу, курс бўйича таълим олувчиларнинг билим ва кўникмаларининг ҳақиқий даражасига қараб гуруҳларга ажратадилар. В.Ф.Чучуков гуруҳларга бўлинишнинг асосий параметрлари сифатида қуйидагиларни таклиф қилади: билим, кўникма даражаси; қобилиятларнинг ривожланиш даражаси; ишлаш даражаси.

Ўқитиш амалиётида дифференциаллаш асосан махсус дифференцияланган

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

вазифалар орқали амалга оширилади.

Дифференциаллаш шахснинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш асосида, барча учун ихтиёрий бўлган ўзгармас қисмини ажратиб кўрсатиш орқали, ҳар хил талабалар учун ҳар хил бўлиши мумкин бўлган таълим мазмунини барча талабаларнинг ўзлаштиришини таъминлашни назарда тутати. Шу билан бирга, ўхшаш индивидуал хусусиятларга эга талабаларнинг ҳар бир гуруҳи ўз йўлидан боради. Дифференциялаш нуқтаи назаридан ўқув жараёни талабаларнинг когнитив эҳтиёжларига, уларнинг индивидуал хусусиятларига имкон қадар яқинроқ бўлади.

Шундай қилиб, ўқув жараёнини дифференциаллаштиришнинг мақсади - ҳар бир талабанинг таълим мазмунини ўзлаштириш жараёнида унинг қобилиятини, мойиллигини максимал даражада ривожлантириш, когнитив эҳтиёж ва қизиқишларини қондириш учун шарт-шароитларни таъминлашдан иборат. Дифференциаллашни тушунишда учта асосий жиҳатни ажратиб кўрсатиш мумкин:

Талабаларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш.

Талабаларни ана шу хусусиятлардан келиб чиқиб гуруҳлаш.

Гуруҳларда ўқув жараёнининг ўзгарувчанлиги.

Талабага йўналтирилган таълим шахснинг субъектив тажрибасини, унинг афзалликлари ва қадриятларини, ўқув жараёнида талабанинг шахсий функцияларини актуаллаштиришни ҳисобга олган ҳолда индивидуал таълим траекторияларини куришни ўз ичига олади.

Шахс таълим жараёнининг марказида жойлашган бўлиб, ўз тақдирини ўзи белгилаш, ўзини ўзи очиш, шахснинг ўзини ўзи англашини таъминлаш зарурати таълим мақсадларига киритилган.

Дифференциал таълим индивидуалликни очиб беришга, шахснинг қобилиятлари ва мойиллигини аниқлашга ёрдам беради ва шахсий танлов функцияларини амалга оширишни ўз ичига олади.

Агар мазмундаги ўзгаришлар талабаларнинг индивидуал типологик хусусиятларига боғлиқ бўлса, дифференциал таълим ҳақида гапириш қонунийдир. Бундай ҳолда, ҳар бир талабалар гуруҳи ушбу аниқ гуруҳ учун зарур бўлган қисмлар билан бойитилган ўзгармас таркибни ўрганади.

Ушбу технология қуйидагиларни таъминлайди:

- ҳар бир киши эришиши керак бўлган таълимнинг асосий мажбурий даражасининг мавжудлиги;

- талаба асосий босқичда эришиши керак бўлган натижалар тизими очик бўлиши керак (талаба ундан нима талаб қилинишини билади);

- таянч даража билан бир қаторда талабага малака ошириш имконияти берилади.

Дифференциал таълим жараёни тамойили талабаларнинг шахсий ривожланишига ёрдам беришнинг энг яхши усули бўлиб, олий таълимнинг моҳияти ва мақсадларини тасдиқлайди.

Таълим мазмуни ҳар бир ёш учун устун бўлган, бошқача айтганда, бугунги кунда ёки яқин келажакда ҳар бир ёш гуруҳи учун фойдали бўлган ўқувчилар ривожланишидаги тенденцияларга йўналтирилган бўлиши керак. Ўқув мақсадлари ва мазмунини ишлаб чиқишда ривожланаётган шахснинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олиш керак.

Талабаларга йўналтирилган таълим парадигмасини амалга ошириш ҳар бир талабанинг объектив билиш тажрибасига мурожаат қилишни англатади. Ҳар қандай илмий ахборот, агар у шахсий маъно касб этса ва қимматли хусусиятга эга бўлса, билимга айланади. Ҳар бир талаба ўз (субъектив) тажрибасининг ташувчиси сифатида ноёбдир. Шу сабабли, таълимнинг бошиданок ҳар бир киши учун алоҳида эмас, балки ўзини намоён қилиш имконини берадиган кўпроқ қиррали таълим муҳитини яратиш керак. Ва фақат бу имконият ўқитувчи томонидан профессионал тарзда аниқланганда, талабаларнинг ривожланиши учун таълимнинг энг қулай дифференциаллаштирилган

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

турлари ва шакллари тавсия қилиш мумкин.

Адабиётлар:

1. Hakimova M. Олий таълим муассасаларида таълимнинг сифати ва самарадорлигини ошириш–давр талаби //Архив научных исследований. – 2020. – №. 32.
2. Hakimova M. Professional pedagogy. Tutorial //Т., Tashkent State Economic University..-2007. – 2007.
3. Hakimova M. Таълим жараёнига инновацион технологияларни қўллаш имкониятлари //Архив научных исследований. – 2020. – №. 32.
4. Мамаражабов Ш.Э. Дифференциаллашган таълим - бўлажак мутахассисларнинг умумқасбий компетенциясини шакллантириш омил сифатида. J: Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 4, January 2021, Germany. 32-34б.
5. Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszawa, 2021. 128-130б.
6. Mamarajabov Sh. E. Differensial ta'lim: xorij tajribasida va yangi O'zbekistonda shaxsni shakllantirish omili sifatida. J: "Ta'lim fidoiylari" ilmiy-uslubiy jurnali, 4-son, 1-jild, T.-2021. 762-771б.

ТА'ЛИМ СИФАТИНИ OSHIRISHDA KREDIT – MODUL TIZIMINING AHAMIYATI

Qarshiyeva Yanglish Abduvali qizi

Annotatsiya: ushbu maqola kredit – modul tizimi va uning afzalliklari hamda ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati haqidagi ma'lumotlarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, kredit-modul tizimi pedagogika, ta'lim oluvchilar.

O'zbekiston Respublikasi prezidentning 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi»ga ko'ra, mamlakatdagi OTMlarning 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tishi rejalashtirilgan. Masalan, kelayotgan 2020-21 o'quv yilining o'zida mamlakatimizdagi 33dan ortiq yirik OTMlar kredit-modul tizimiga o'tishi kutilmoqda. Mazkur OTMlarda asosan ECTS kredit-modul tizimi joriy etilishi ko'zda tutilgan.

ECTS kredit-modul tizimida bir yillik kreditlar miqdori 60ni tashkil etadi. Bir o'quv yili 2 semestrda iboratligini hisobga olsak, talaba o'qishi davomida har semestrda 30 kredit to'plab borishi kerak bo'ladi. Bakalavr dasturi odatda 4 yilligi hisobga olinsa, talaba ushbu darajani qo'lga kiritish uchun jami 240 kredit, magistratura dasturini tugallash uchun esa 120 kredit to'plashi talab etiladi. Kreditlar shunchaki raqamlar emas. Har bir kredit talaba bajarishi kerak bo'lgan ma'lum miqdordagi o'qish yuklamasini bildiradi. ECTS kredit-modul tizimida 1 kredit o'rtacha 25-30 soatlik o'qish yuklamasini anglatadi. Bu degani, agar fan 6 kreditli fan bo'lsa, talaba ushbu fan bo'yicha belgilangan miqdordagi kreditlarni qo'lga kiritish uchun semestr davomida 150-180 soatlik o'qish yuklamasini bajarishi kerak bo'ladi ($25 \cdot 6 = 150$; $30 \cdot 6 = 180$). Shunday ekan, kredit-modul tizimini joriy etgan OTMlarda talabalar har bir fan uchun belgilangan kreditlar miqdoriga qarab, o'qish hali boshlanmasdan o'q har bir fanni o'qish va o'rganishga qancha vaqt sarflashlari kerakligini bilib oladilar. Bu ham ta'limda shaffoflikning bir ko'rinishidir. 1 kredit o'qish yuklamasi (25-30 soat oralig'ida) aynan necha soat bo'lishini odatda har bir OTM o'zining ichki qoidalarida belgilaydi.

Shuni ta'kidlash kerakki, 1 kredit uchun belgilangan 25-30 soatlik o'qish yuklamasi bu fanni o'rganish uchun sarflanadigan jami harakatlar jamlanmasi bo'lib, unga nafaqat dars vaqti, balki talabaning fanni o'rganish uchun uyda va kutubxonada sarflagan vaqti, imtihonlar vaqti, qo'yingki talaba ushbu fanni o'zlashtirish uchun sarflagan barcha tizimli harakatlari vaqtini qamrab oladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Shunda talabada ushbu umumiy o'qish yuklamasining aynan qancha qismi darsga, auditoriya soatlariga to'g'ri keladi degan savol tug'ilishi mumkin. Kredit-modul tizimi amaliyotida auditoriya va mustaqil o'qish soatlari nisbati o'rtacha 40/60 foizni tashkil etadi. Bu nisbat, boshqacha qilib aytganda, 1/1.5ga to'g'ri keladi, ya'ni talaba muayyan fan bo'yicha belgilangan har bir soat dars uchun darsdan tashqari bir yarim soat mustaqil o'qishi, tayyorlanishi kerak bo'ladi.

Bunda OTM 1 kredit uchun 30 soatlik o'qish yuklamasi belgilagan bo'lsa, undan 12 soati ($30 \cdot 40\% = 12$) auditoriya soatlari, 18 soati ($30 \cdot 60\% = 18$) esa talabaning mustaqil o'qish soatlariga to'g'ri keladi. Ushbu taqsimot asosida 6 kreditlik fan o'qish yuklamasini aniqlaydigan bo'lsak, talaba ushbu fan bo'yicha belgilangan kreditlarni qo'lga kiritish uchun semestr davomida 72 soat ($(30 \cdot 6) \cdot 40\% = 72$) auditoriya darslarini, 108 soat ($(30 \cdot 6) \cdot 60\% = 108$) uyda va kutubxonada mustaqil o'qish yuklamasini bajarishi kerak bo'ladi.

Yuqoridagi qoidalardan shuni tushunish mumkinki, ECTS kredit-modul tizimida talabaning bilim olish vaqti tushunchasi dars vaqti tushunchasi bilan cheklanib qolmasdan, talaba o'qish uchun sarflagan umumiy vaqt bilan o'lchanadi. Unda bilimning manbayi faqat o'qituvchi yoki auditoriya emasligiga ishora qilinadi. Qisqacha aytganda, kredit-modul tizimida o'qish vaqti tushunchasiga o'qituvchi nuqtayi nazaridan emas, balki talaba nuqtayi nazaridan yondashiladi.

Talabaning o'qish yuklamasining bu tarzda taqsimlanishi talaba ta'lim olish jarayonida mas'uliyatni ma'lum darajada o'z elkasiga olishi, fan bo'yicha darsda va darsdan tashqarida muntazam ravishda o'qib borishi kerakligini ham bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, kredit-modul tizimi to'g'ri va to'liq joriy etilsa, u mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga juda katta ijobiy xususiyatlarni olib kirishini kutish mumkin. Jumladan, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga ta'limning jahon tan olgan mukammal o'lchov birligining olib kirilishiga, OTMlar o'quv dasturlarida muvozanat va me'yor paydo bo'lishiga, OTMlarda o'qish jarayonining shaffoflashishiga, o'quv dasturlari iqtisodiyot, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlari asosida shakllanishiga, darslarning sifati yaxshilanishiga va nihoyat har bir talaba ma'lum ma'noda o'zining mustaqil o'quv dasturiga ega bo'lishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora -tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6079-son qarori.
2. Ta'limda raqamli texnologiyalar. Delov,G,T- darslik. 17.04.2022.

**OLY TA'LIM MUASSASALARIDA KREDIT MODUL TIZIMIDA
TALABALARNI O'QITISHNING DOLZARBLIGI**

**Bo'riboeva Dilraxon Norboy qizi
Yakubova Nafisa Odiljanovna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit modul tizimi haqida tushunchalar yoritilganligi bilan bir qatorda ushbu tizimda talaba shahsini individual yo'nalganligini oshirish, ta'limni talaba shahsi o'zlashtirish qobiliyatiga moslashtirib tashkil etish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kredit modul tizimi, individual ta'lim, ta'limda shaffoflikka erishish, ta'limda moslashuvchanlik, talabaga yo'naltirgan ta'lim, talaba shaxsi.

Ta'limning globallashuvi va xalqarolashuvi oliy ta'limda o'qitish jarayonini tashkil etish tizimiga ham o'zgartirishlar kiritishni talab etmoqda. Ayniqsa, oliy ta'limda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash talabalarning maksimal mustaqilligini qo'llab-quvvatlash, egallangan bilimlarni amaliyotda samarali qo'llay olish layoqatini rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa, oliy ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga javob beradigan pedagogik tizim asosida tashkil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ana shu maqsadda O'zbekiston

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish ustuvor vazifa etib belgilandi. Pedagogika Oliy ta'lim muassasalarida esa 2020-2021 o'quv yilidan mazkur tizim asosida o'quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilab berildi .

Ta'limdagi islohotlar kelajakda kata samaralar berishini rivojlangan mamlakatlar tajribasi yaqqol isbotlab turibdi. Bugun mamlakatimizda aynan ta'lim sohasiga yangicha boshqaruv tizimlarini joriy etish, ta'lim jarayonini tashkil etish darajasini jahon tajribasi asosida rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish va kelajak mutaxassislarning mustaqilligi va mas'uliyatini rivojlantirish dolzarb masalaga aylangan. Ayni shu maqsadlarni ko'zda tutgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoniga muvofiq "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" Kontsepsiyasida oliy ta'lim muassasalarining deyarli 85 %i 2030 yilgacha o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazishi ustuvor vazifa etib belgilandi. Oliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan mazkur bosh konsepsiyada yaqin istiqbolda Respublikadagi kamida ta'lim muassasalarini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta o'rinidagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritishga erishish maqsad etib belgilab qo'yildi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida esa 2020-2021 o'quv yilidan mazkur tizim asosida o'quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilab qo'yildi. Bu esa mamlakatimiz ta'lim tizimi ta'lim falsafasining o'zgarish bosqichida turganligidan dalolat beradi. Bugun zamonaviy ta'limning takomillashgan tizimi deya ta'riflanayotgan o'qitishning modulli-kredit ko'rinishi o'zlashtirishni nazorat qiluvchi turdan o'zini o'zi nazorat qiluvchi – rag'batlantiruvchi turga o'tishni anglatadi, nazarimizda.

O'qitishning kredit-modul tizimi – modulli o'qitish texnologiyalari va ECTS (ingl. European Credit Transfer and Accumulation System – kursdan kursga o'tish va ball to'plashning Evropa tizimi) sinov kreditlari birligida amalga oshiriladigan o'quv jarayonini tashkil etish modeli;

"Kredit" tushunchasi o'zida kasbiy tayyorgarlik mazmunida o'quv fanlari ulushini hisobga olish imkonini beruvchi miqdoriy tavsifni o'zida ifoda etadi. Kredit u yoki bu kursni yoki yaxlitlikda ma'lum bir ta'lim dasturini o'zlashtirish uchun zarur o'quv yuklamasi va unga ajratilgan vaqtni aniqlash uchun zarur.

Kredit-modul tizimi – bu modul ta'lim texnologiyalari va ta'lim oluvchilarning modul mazmunini o'zlashtirishi uchun zarur bo'lgan o'quv yuklamasini o'lchash birligi sifatidagi kreditlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish modelidir.

Kredit-modul tizimida uning ikkita jihatiga e'tibor qaratiladi:

- 1) ta'lim oluvchilarning mustaqil ishini tashkil etish;
- 2) o'quv jarayonida kredit-modul tizimi va ta'lim oluvchilarning o'quv yutuqlarini baholashning shaffof tizimini joriy etish.

Oliy ta'limga nisbatan qo'llanilganda "modul" deganda o'quv fanlari bo'yicha ta'lim dasturlarini mustaqil, mantiqiy tugallangan qismi nazarda tutiladi. Modul fanning ma'lum tugallangan qismi yoki yaxlitlikda fanning o'zi; modul o'zida bir qancha kurslarni qamrab olishi mumkin. Modul tarkibiga kiruvchi informatsiya didaktik maqsadga erishish uchun aniq tuzilish va yaxlitlikka ega keng ko'lamdagi murakkablikni aks ettiradi. Modul tuzilmasida majburiy tayanch komponent va variativ qism mavjud bo'ladi. Modul ma'lum bir fan sohasi haqidagi yaxlit tasavvurlarni hosil qiladi va mazkur modulni o'zlashtirish yakunida talaba o'zida namoyon qilishi lozim bo'lgan aniq kompetensiyalarni belgilash imkonini beradi.

Har bir talaba mustaqil yoki maslahatchi (tyutor) yordamida namunaviy reja asosida o'zining yillik individual rejasini tuzadi. Unga informatsion paket (tanyach o'quv rejasi (elektiv fanlar katoligi bilan birga), o'quv dasturlari, o'quv mashg'ulotlari turlari, maslahatlar grafigi) bilan tanishish imkoniyati beriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ta'lim sifati – ta'lim jarayonining turli qatnashchilarini o'quv muassasasi tomonidan ko'rsatilgan ta'lim xizmatlaridan qoniqish darajasi yoki ta'limda qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishganlik darajasi .

O'tgan asrning 60-yillarida modulli o'qitish avvalo AQSH, Buyuk Britaniya va Kanadada keng yoyila boshladi. YUNESKONing 1972 yilda Tokioda o'tkazilgan xalqaro konferensiyasida modul tizimi uzluksiz ta'lim tizimining (kattalar ta'limi) eng samarali tarmog'i sifatida tavsiya qilingan edi. Keyinchalik bu nafaqat kattalar, balki o'quvchiyoshlar ta'limida ham keng tarqaldi. O'quv jarayonini modulli yondashuv asosida tashkil etish orqali ta'lim sifatini ta'minlash, ta'lim natijalarining o'zaro tan olinishiga hamda talabalar mobilligiga erishish borasida Bolonya jarayoni ishtirokchilaridan Fransiya, Daniya, Shvedsiya, Buyuk Britaniya kabi Yevropa davlatlari, Rossiya Federatsiyasi, Belorussiya, Ukraina, Qozog'iston Respublikasi kabi MDH mamlakatlari o'z ta'lim tizimida bugungi kunda yuqori natijalarga erishmoqda.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimining kredit-modul ta'lim sistemasiga o'tishning ustuvor tomonlari quyidagilardan iborat:

– oliy ta'lim sohasida O'zbekistonning xorijiy davlatlar bilan munosabatlari kengaytiriladi;

– jahon ta'lim sohasidagi izolyasiya xavfini bartaraf etiladi;

– Yevropa mamlakatlaridagi talabalar, professor-o'qituvchilar va tadqiqotchilarni fikr almashish istiqbollari kengaytiriladi;

– xorijlik talabalarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatish imkoniyatlari kengaytiriladi (O'zbekiston oliy ta'limining eksporti);

– yangi o'quv texnologiyalari, o'quv jarayoni loyihalarini ishlab chiqish va o'quv jarayonini tashkil qilishning oqilona shakllarini qo'llash va ta'lim va o'qitishning sifatini keskin oshirilishiga olib keladi;

– mehnat bozorining talablari hisobga olinadi.

Ta'lim kredit-modul texnologiyasida talabalarining mustaqil ta'limiga bo'lgan talabni kuchaytiradi, chunki, uy vazifasi ham baholanishi maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagilardan kelib chiqib, xorijiy mamlakatlar oliy ta'lim tizimi rivojlanishidagi kredit-kredit ta'lim sistemasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga joriy etilishi quyidagi afzalliklarga ega bo'ladi:

– mutaxassislarni jahon standartlari darajasida tayyorlash imkoniyati;

– o'quv jarayonini tezkor va egiluvchan tarzda rejalashtirish;

– auditoriya va mustaqil ishlash orasida optimal munosabat o'rnatish;

– o'quvchida mustaqil ta'lim olishga va mustaqil rivojlanishga ko'nikma hosil qilish;

– talabalarining bilim olishda ularga mustaqil ijodkorona yondashish malakasini va istagini singdirish;

– kredit va diplomlarni ikki tomonlama tan olish, talabalarga dars berishni hamkorlikda tashkil etish.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish" tog'risidagi 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-
2. sonli Farmoni.
3. M. Tojiev, A. J. Xurramov. Oliy ta'limda o'quv jarayonini kredit-modul tizimiga o'tkazish – ta'lim sifatining kafolati // Scientific progress. 2020
4. Уразалиева Р.И. Кредитно-модульная система организации обучения как фактор формирования умений самообразовательности студента: дис. ... канд. пед. наук. – Оренбург, 2010. – 98с.
5. Мирзоев Р.Р. Педагогические аспекты подготовки преподавателей к работе в условиях кредитной системы образования: дис. ... канд. пед. наук. – Курган-Тюбе, 2010. – 189 с.

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA
MA'NAViy-AXLOQiy SIFATLARINI KREATIV-MODULLI VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA
TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI**

Merganov Shuhrat Meyliyevich.

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq allomalarining tarbiya haqidagi qarashlari, O'zbekiston OTMda axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish, va ilmiy va amaliy yondashuvlar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida rivojlantiriladigan ma'naviy-axloqiy sifatlarning mazmuni ochib berilgan.

Kalitli so'zlar: axborot, axborot texnologiyalari, axborot madaniyati ma'naviyat, ma'naviy-axloqiy sifatlari, axborot savodxonligi, kasb madaniyati.

Annotation. This article reveals the content of the spiritual and moral qualities that are developed in students on the basis of the development of information technology in Uzbekistan, the views of oriental scholars on education and scientific and practical approaches.

Keywords: information technology, spirituality, spiritual and moral qualities, information, information culture, information literacy, professional culture.

Jahon miqyosida yuksak ma'naviyatli, ijtimoiy faol mutaxassislarni tayyorlashning kreativ-modulli texnologiyalari amaliyotga joriy etilmoqda. Ta'lim muammolari bo'yicha Butunjahon Forumi qabul qilgan 2030 yilgacha mo'ljallangan kontseptsiyasidagi "...barcha uchun butun hayoti davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish..." vazifasi doirasida yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda yangi ta'lim texnologiyalari, innovatsiyalar va zamonaviy tashkiliy tuzilmalarning birligini ta'minlash bo'yicha loyihalarni tatbiq etishga yo'naltirilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ma'naviy-axloqiy sifatlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy faoliyatida muhim jarayonlarni ifodalaydi. Bu borada Sharq allomalarining qarashlari hozirgi kungacha o'z mavqeini yo'qotmagan. Jumladan, Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy inson faqat ma'naviyati tufayli boshqa jonzotlardan ajralib turishi va ma'naviyat faqat insongaga xosligini asoslab ko'rsatgan.[3; 83-85b]

Mutafakkir olim Yusuf Xos Hojib (1019-1088) "Qutadg'u bilig" asarida ma'naviyat tushunchasini o'zbekcha "bilig" tushunchasi bilan ifodalaydi. Bu bilim va odob majmuasidir degan fikr bildirgan.

"Axborot" atamasi "axbor" ma'lumotlar, ko'p xabarlar degan ma'noni anglatadi. Bunda turli ma'lumotlar qayta ishlanib, ayrim jihatlariga tuzatishlar kiritiladi. Axborotlarning ijtimoiy borliqda kechayotgan voqea hodisalar, alohida shaxs tomonidan bajarilayotgan ish, xatti-harakat, faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazish, xabar berishdan iboratdir. Axborotdan muhim manba sifatida foydalaniladi va unda ko'nikma va malakalar egallanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish quyidagi xususiyatlarga ega:

axborot umuminsoniyat boyligi sifatida rivojlanib boradi;

axborotlar mazmunida u berayotgan ma'lumotning kengligi bilan belgilanadi;

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish negizida insonning moddiy va ma'naviy uzviylikini rivojlantirishda muhim bo'lgan innovatsion texnologiyalar, kompyuter dasturlari, odamlar orasidagi o'zaro munosabatlar asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlari turli kasb egalarining ijtimoiy – iqtisodiy hayotini, uning moddiy turlarini aniqlashga yordam berishi bilan birga shaxsning ichki dunyosining faolligini oshiradi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirishda axborotlarni qabul qilish, uzatish, saqlash, foydalanish, ularni o'zlashtirish kabilar har bir mutaxassisning kasbiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

faoliyatida amalga oshadi.

I.G.Xangel'dievning ta'kidlashicha "Axborot madaniyati – bu inson hayoti va faoliyatida o'zining egallagan, uzatgan, saqlagan va axborotlardan foydalangan umuminsoniy, ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan sifatli xarakteristka". Axborot madaniyatini shakllantirish shuni ko'rsatadiki unda bilimlar asosida insonparvarlik g'oyalari, shaxs munosabatlari rivojlanadi. Jumladan, O.V.Kievaning "Texnika oliy o'quv yurtlarida gumanitar fanlarni o'qitish jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida axborot madaniyatini shakllantirish" [5.] mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishida ushbu muammoning nazariy asoslari, tarixi, axborotlarni qayta ishlash va uzatish, o'qitish jarayonida komp'yuter vositalaridan foydalanish, elektron metodik qo'llanmalar yaratish masalalari metodik jihatdan ishlab chiqilgan. S.N.Konyushenkonning "Uzluksiz kasbiy ta'lim tizimida o'qituvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida o'qituvchining axborot madaniyati pedagogik muammo sifatida, uning shart sharoitlari, loyihalash texnologiyasi kabilari ishlab chiqilgan. S.N.Konyushenkonning [6.] fikricha axborot madaniyatini shakllantirishda quyidagi ikki blok asosiy o'rinni egallaydi:

1. Nazariy dunyoqarash bloki. Bunda axborot muhiti, tashqi dunyodagi ob'ektiv omillarni tushunish, ishonitirish tamoyillari, shaxsni shakllantirish kabi nazariy bilimlar majmuiga ega bo'lish.

2. Amaliy ko'nikma va malakalar bloki. Bunda axborot hodisalari va jarayonlariga ta'sirchanlik bilan munosabatda bo'lish, axborotlarni aniqlash va qayta ishlash operatsiyalarini bajarish kabilarga etibor berilgan. Unda axborot mezoni, mazmuni, shakli va shakllantirish metodikasi ishlab chiqilgan. J. Xasanboev, X. Turaqulov, M. Xaydarov, O. Xasanboeva, N. Usmonovlarning "Pedagogika fanidan izohli lug'at" kitobida takidlanishicha "Axborot – tayyorlangan ma'lumotlardan biror narsa (jarayon, hodisa) to'g'risidagi aniqlikni oshirish maqsadida foydalanilsa, u holda foydalangan ma'lumotlarga axborot deb ataladi." deb ta'kidlanadi. [7; 672]. Shuningdek H.A.Saidakbarov, N.I.Tayloqov, D.E.Toshtemirov, S.K.Tursunov, O.X.To'raqulov, R.R.Boqiev, J.G'.Yo'ldoshev [8,9,10.] kabi olimlar pedagogik texnologiya, kompyuterlashtirilgan o'quv jarayoni, zamonaviy pedagogik ta'limda axborot texnologiyalarini joriy etish yo'nalishlarida tadqiqot ishlarini amalga oshirganlar.

Axborot har bir bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisida ijtimoiy onglikning shakllanishida, nutq madaniyati va lug'at boyligini o'stirishda, hayotda o'ziga munosib o'rin topishda, kasblarni to'g'ri tanlashda, dunyoqarashning kengayishida va takomillashuvida yaqindan yordam beradi. Demak, ko'proq mustaqil axborotlar ustida ishlash yo'li bilan yutuqlarni qo'lga kiritish mumkin.

ADABIYOTLAR.:

1. 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi "Xalq so'zi" 2017 yil 27 dekabr.
2. 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori. 2021 yil 26 mart, PQ-5040-son
3. 3.Xalikov A.A. Navoiy asarlaridagi ideal obrazlarda odob va axloq masalalari. //Xalq ta'limi. –Toshkent. –2008. –№ 3. –B. 83-85.
4. 4.Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: "O'zbekiston milliy entsiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 94 b.
5. 5.Kieva O.V Formirovanie informatsionnoy kul'tury u studentov vysshix texnicheskix uchebnyx zavedeniy v protsesse prepodavaniya gumanitarnyx distsiplin. Bryansk 2001,180.s.
6. 6.S.M.Konyushenko Farmirovanie informatsionnoy kul'turi pedagoga po sistemi neprerывного профессионального obrazovaniya. Yaroslavl'sk 2005., 267 str.
7. 7.Hasanboev J., To'raqulov X., Xaydarov M., Hasanboeva O., Usmonov N., Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T: Fan va texnologiya, 2009. – 672 b.
8. 8.Saidakbarov H.A. Axborot texnologiyalari vositasida kasb-hunar kollejlari o'quvchilarining iqtisodiy bilimlarini rivojlantirish. Ped.fan.nom.diss.avto-ref.-

T.:2012.-24b.

9. 9.Taylaqov N.I. Informatika va hisoblash texnikasi asoslari. –T.: «O‘zbekiston», 2002. -152 b.
10. 10.Toshtemirov D.E. Kasb-hunar kollejarida informatika o‘qitish uchun ta’lim portalini yaratish va undan foydalanish metodikasi. Ped.fan. nom.diss.avtor.-T.:2012.-24b.

KREDIT-MODUL TIZIMI PEDAGOGIKA SOHASIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA **Nilufar Mamatqulova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit-modul tizimini O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida, pedagogika fanlarini o‘qitishda qo‘llash nazariyalari va ularning ahamiyati tahlil etilgan bo‘lib, unda kredit-modul sistemasining mazmun va mohiyati, ustuvor tomonlari hamda respublikamiz OTMLarini bu tizimga o‘tkazishda bajariladigan ishlar hamda bu xususda muallifning tavsiya va fikrlari ilmiy asoslab ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Kredit-modul tizimi, modul, modulli o‘qitish texnologiyasi, kredit, kredit o‘qitish texnologiyasi, pedagogika sohalarini o‘qitishda kredit – modul tizimi.

Annotation: This article investigates about the theoretical and practical importance of credit module system of Higher education in Uzbekistan. The author tries to describe the essence, value and advantages of implementation of the credit module system in higher educational system. Furthermore, there are given recommendations about the teaching process in credit module system.

Key words: credit module system, module, module teaching technologies, credit, credit teaching technologies, credit module system in teaching pedagogics.

Respublikamiz oliy ta'lim tizimiga asta-sekinlik bilan ta'limning «kredit-modul» tizimi kirib kelmoqda. Hozirgi vaqtda Oliy ta'lim muassalari tomonidan ushbu tizimni to'liq o'rganib chiqqan holda uni o'quv jarayoniga to'g'ri tadbiriq etish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamizdagi OTMLlarda an'anaviy o'qitish tizimining salbiy jihatlaridan voz kechish va xalqaro standartlar talablari doirasida ishlarni tashkil etish bo'yicha dastlabki qadamlar qo'yilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari tugrisida”gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31- dekabrda 824-son qarori “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari ijrosini ta’minlash maqsadida oliy ta’lim muassasalarida kredit modul tizimi bosqichma bosqich joriy qilina boshladi. Kredit-modul o‘qitish shakli o‘quv moduli tarkibini yaratishga asoslangan, talabalarning bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini muntazam ravishda baholab boruvchi, o‘quv jarayoni natijalari va yakuniy nazorat ishlarini kuzatib borish orqali o‘quv dasturini o‘zlashtirish jarayonini tashkil etish tizimi hisoblanadi.

Kredit (credit) - talabalarning alohida ta’lim yo‘nalishi yoki dasturi (kurs) doirasida fanlarni o‘qib-o‘rganishi va o‘zlashtirishi uchun sarflangan o‘quv yuklamasining (vaqtning) o‘lchov birligi hisoblanadi. Kredit - talabaning me‘yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta’lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o‘lchovidir. Talabaga kredit ma’lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o‘tgandan so‘ng beriladi. Har bir talaba kelajakda tanlagan yo‘nalishi va mutaxassisligi bo‘yicha diplomga ega bo‘lishi uchun o‘quv yillarida o‘tib borilga majuriy hamda tanlav fanlardan kreditlarni yig‘ib borishi lozim. Kredit texnologiyasi ta’lim oluvchilarga ishchi o‘quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Talabalarga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. Modul esa bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi hisoblanadi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliymantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil qiladi, jonli, video hamda audio ma'ruzalar o'qiydi, talabaning faoliyatini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi. Talaba esa mavzuni mustaqil o'zi o'rganadi hamda berilgan vazifa va topshiriqlarni vaqtida bajaradi.

Maqolamiz davomida kredit-modul sistemasining pedagogika fanlarini o'qitishdagi samarali jihatlarini ko'rib chiqmoqchimiz. Hammamizga ma'lumki, pedagogika sohalarini o'rgatuvchi fanlar kuchli tafakkur va amaliy qobiliyatlarni talab etadi. Bu fanlarni o'qitish esa, boshqa soha fanlarini o'qitishga nisbatan ko'proq amaliy jarayonni taqazo etadi. Bu fanlarni o'qitish va o'rganish uchun OTMlarda kredit-modul tizimini tadbiq etish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, talabalarining pedagogic bilimlarini amaliyotga qo'llash uchun zamin yaratadi. O'zbekistondagi pedagogika sohasini o'rgatuvchi Oliy ta'lim muassasalarini jahon miqiyosdagi nufuzli pedagogika universitetlari bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yishga imkon yaratadi.

Kredit-modul tizimiga o'tish pedagogika sohasidagi talabalarga qanday imtiyozlar beradi:

Birinchidan, akademik mobillik – talabalar kreditlarini saqlagan holda, istalgan mos oliygohga o'qishni qiyinchiliksiz ko'chirib o'tishlari mumkin bo'ladi. U xoh, jahon universiteti, xoh, o'zimizdagi istalgan OTM bo'lishining ahamiyati yo'q. Faqat, talaba to'plagan krediti ko'chirib o'tish kerdtiga yetsa bo'lgani. Ikkinchidan, talabalarga o'qituvchini tanlash erkinligi beriladi. Bu orqali, o'qituvchi va talaba o'rtasida akademik muloqot ta'minlanadi.

Uchinchidan, talabalar o'z istaklaridan kelib chiqqan holda, fanlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Albatta, bu o'rinda majburiy o'rganilishi lozim bo'lgan (mutaxassis) fanlar ham bor, ammo talaba mustaqil tanlov fanlarini belgilay oladi. Pedagogika sohasidagi talabalar uchun bu ayni muddao. Sababi, ular mutaxassis fanlarini mukammal o'rganishlari uchun bu ularga yetarlicha vaqt beradi.

To'rtinchidan, talabalarga ta'lim dasturini mustaqil shakllantirish imkoniyatini yaratish va qo'yiladigan baholarning oshkoraligini ta'minlash yo'lga qo'yiladi. Bu esa, o'z - o'zidan ta'lim tizimidagi korruptsiyani barham topishini ta'minlaydi.

Beshinchidan, mustaqil ta'lim soatlarining oshirilishi talabalarining sinfdan tashqari kutubxonalarda pedagogik bilimlarini nazariy jihatdan boyitishlariga hamda amaliyot o'tash jarayonida to'plangan nazariy bilimlardan amalda tajriba sifatida foydalana olishliklari uchun zamin yaratadi.

Shu bilan birga ta'lim kredit – modul tizimi o'quv jarayonini tashkil qilish tamoyillarini takomillashtirish, pedagogika sohasida ta'lim olayotgan talabalarining bilimni nazorat qilish, oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchi – professorlar tarkibini moddiy rag'batlantirish va mehnat haqqini yaxshilash tamoyillarini ko'rib chiqishni talab etadi. Bundan tashqari, talabalarni o'quv qo'llanma va materiallar bilan ta'minlanganlik, amaldagi me'yorlarni ta'lim krediti tizimini talablariga mos bo'lishi, zamonaviy jihozlar va ko'paytirish texnikasi bilan jihozlangan shaxsiy matbuot markazini mavjud bo'lishi muhimdir. Ishonchimiz komilki, bunday tizimni O'zbekiston ta'lim tizimiga olib kirish mamlakatimizning hamma sohalarining rivoji yo'lidagi katta burilishni yasaydi. Zotan, oliy ta'limdan yetishib chiqqan bilimli, kreativ pedagog kadrlar yurtimiz kelajagi poydevoridir.

ADABIYOTLAR::

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5349-son Farmoni.
2. Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'lim tizimi rivojlanishida kredit sisitemasining o'rni va ahamiyati. Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari: to'plam №3. Toshkent 2015. 52-b.

3. Каримбеков С. Узбекистан в XXI веке: обучение с использованием системы кредитов. Перспективы развития высшего образования №3.Ташкент 2015. 115-с.
4. THE ROLE AND IMPORTANCE OF "NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS S.Sh.Karimova 30.09.2022 «Science and innovation» https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%222181-3337%22&oq=

4-YO'NALISH. UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANING O'RNI

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР

Файзиев Ахмаджон

Фарход Джураев

Анотация. Ушбу мақолада педагогик технологияларда қўлланиладиган воситалар ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар. Педагогик технологиялар, замонавий таълим, вербал мулоқот, мунозара

Аннотация. В данной статье рассматриваются средства, используемые в педагогических технологиях.

Ключевые слова. Педагогические технологии, современное образование, речевое общение, дискуссия

Annotation. This article discusses the tools used in pedagogical technologies

Keywords. Pedagogical technologies, modern education, verbal communication, discussion

Педагогик технологияларни амалга ошириш учун ўзига хос воситалар зарур бўлади. Ҳар бир педагогик технологияда қўлланиладиган воситалар умуман ўхшаш бўлиб, уларнинг турлари кўп. Уларни шартли равишда қуйидаги турларга ажратиш мумкин: вербал, новербал, визуал, аудио, табиий, ўқув анжомлари ҳамда мактаб жиҳозлари.

Вербал воситаларнинг асосини ахборот ташкил қилади. Булар сўзлар билан ифодаланадиган ахборотлар бўлиб, уларни сўз орқали ифодалаб бериш учун ўқитувчи уни ўзлаштирган бўлиши, яъни шу ахборот ҳақидаги билимга эга бўлиши лозим. Бошқача айтганда, педагогик технологияларнинг вербал воситаларини ўқитувчининг билимлари даражасидаги ахборотлар ташкил қилади. Шу сабабли ҳозирда таълим жараёнида факат ўқувчи ва ўқитувчининг иштирок этиши етарли бўлмай колди.

Замонавий таълимни амалга оширишнинг яна бир зарур шarti ўқув фанлари бўйича ахборот манбалари, шу жумладан, янги ахборот технологияларининг тез ва қулай фойдаланиш имконини берувчи турларидан ҳар бир ўқувчи ва ўқитувчи эркин фойдалана оладиган шароит яратишдан иборат. Яъни ҳозирда сифатли таълим бериш учун анъанавий иккита томон — ўқувчи- ўқитувчига зарур ахборотларни етказиб турувчи хизматдан иборат учинчи томон фаолиятини ташкил қилиш зарур.

Бу йўналиш ахборот технологияларини таълим-тарбия жараёнига жорий қилиш йўналиши деб номланади. Шу ахборотларни ўқувчилар тушуна оладиган мантиқий шаклларда ифодалаш ўқувчи билан ўқитувчининг вербал мулоқотини ташкил қилади.

Вербал мулоқот шакллари ҳар хил бўлиб, уларнинг асосийлари нутқ сўзлаш, маъруза, суҳбатлашиш, савол сўраш, саволга жавоб бериш, баҳс, мунозара, музокара, хабар бериш, кенгаш, маслаҳат, насиҳат, танбеҳ, табрик, саломлашиш, хайрлашиш кабиларни ўз ичига олади.

Ушбу вербал мулоқот шаклларида қўлланиладиган нутқ, интонатсиялари сўзловчининг фикрларидаги унинг мақсадига мувофиқ бўлган маъно-мазмунларни чуқурлаштириш имконини беради.

Ўқитувчи ўқувчи учун маълум бўлган тушунчаларга асосланган ҳолда янги ахборотларни таништириб, тушунтириб боради.

Бу жараёнда ўқувчилар диққатни жамлаш, тинглаш, эшитиш, англаш, тушуниш, идрок қилиш, мантиқий фикрлаш (ташкил қилиш, киёслаш, умумлаштириш),

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

хотирада сақлаш, қайта эслаш фаолиятлари билан банд бўладилар. Бунда ўқувчининг қизиқиши, ҳаваси, эҳтиёжи, манфаатдорлиги, қобилият, истеъдод, иқтидори унинг муваффақияти асоси бўлади.

Юқоридаги фикримизнинг далили сифатида вербал мулоқот шаклларида айримлари ҳақида тўхталиб ўтамиз.

Маърузаларни фаол усулда ўтказиш. Ҳар қандай юқори савияда ўтказилган маъруза, гарчанд у фактларга бой бўлса ҳам, агар узок вақт давом этса, ўқувчининг эшитиш қобилияти сусаяди ва чарчайди. Бу ҳолат ўқувчини лоқайд эшитувчига айлантиради. Маъруза қанча узок давом этса, самарадорлик шунча камаё боради.

Шунинг учун маърузани кичик педагогик технология даражасида қуйидагича ташкил этиш ўқувчилар учун қулайлик турдиради.

Маърузачи ўз маърузасини бир неча блокларга бўлади. Ҳар блокни 15-20 минут давом эттиради ва ҳар бир блокдан сўнг тўхтаб, мавзу билан боғлиқ қисқа савол-жавоб, фикр алмашув олиб боради. Маъруза давомида айрим муаммоларни ўртага ташлайди. Шу вақт оралиғида бу муаммога ўқувчиларнинг муносабатини аниқлайди, уларнинг фикрларини тинглайди. Ҳар бир фикр билдирувчига имконият яратади. Аммо уни танқид остига олмай, бошқаларнинг фикрларини ҳам тинглайди. Бу ҳолат маърузага бўлган муносабатни ижобий томонга ўзгартиради, маърузага бефарқ, қарамасликка сабаб бўлади. Ўқувчиларни яқка тартибда суҳбатга тортиш 5 дақиқагача давом этади.

Маърузачи ўқувчиларнинг қизиқиш, интилиш, масъулияти ошиб боришини кузатиб боради. Маъруза давомида мунтазам фаол иштирок этувчилар, теран фикр билдирувчилар маърузачининг таянчига айланади.

Маъруза давомида мавзуни секин-аста ўқувчининг кундалик фаолиятига доир мисоллар билан борлаб борилади ва қисқа мунозаралар орқали тегишли ечимлар топилади.

Шу ҳолда кечган маърузаларда ўқувчилар вақт қандай ўтганини билмай қоладилар. Маърузанинг яна давом этишини хоҳлаб, бефарқлик ўрнини хушёрлик, ички интилиш, ечим кидириш эгаллайди, ўзлари ҳам ечимни топишда шахсан иштирок этишга ҳисса қўшишга интиладилар.

Бундай маърузалар ҳар икки томоннинг ўзаро фаоллигини оширади, навбатдаги мунозараларга чорлайди.

Давра суҳбатлари. Давра суҳбатида маърузачи-ўқувчи бош ташкилотчи бўлиб қолади. Давра суҳбатлари кўпинча ўқувчиларга таниш ёки уларга яқин мавзуларда ўтказилади. Давра суҳбати мавзулари, режалари, саволлари ўқувчиларга бир неча кун олдин тарқатилади. Бунда ўқувчилар учун мустақил тайёргарлик кўриш, бир-бирлари билан аввалдан ўзаро фикр алмашиш, кутубхона, интернетдан айрим маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш, кичик матн тузиш имконияти яратилади. Давра суҳбатининг афзаллиги шундаки, ҳар бир ўқувчи унга индивидуал тайёргарлик кўради. Ҳар икки томон даврани ўтказишга тайёргарлик билан келади. Суҳбатни ўқитувчи, баъзан етакчи ўқувчилар олиб бориши мумкин.

Давра суҳбатлари дарс жадвали асосида олдиндан режалаштирилган ҳолда ташкил қилинади.

Давра суҳбатининг яна бир афзаллиги шундаки, дар бир ўқувчи ўз билимини, оғзаки нутқини, шахсий фикрини эмин-эркин намойиш этишига шароит яратилади. Ўқувчи ҳамда ўқитувчининг шахсий масъулияти ошади, ҳам ўқиш, ҳам ўрганиш биргаликда давом этади. Материални ўқиб-ўрганишга, ўзаро фикр алмашишга, ўзлаштиришга мотив ошади. Билим олиш, унинг ўзлаштирилиши кафолатланади.

Мунозаралар ўтказиш. Мунозараларни ташкил этиш ва ўтказиш ташкилотчидан жуда жиддий тайёргарликни, ижодий муҳит яратишни талаб этади. Ўқитувчи илгаридан мунозаранинг мавзусини, уни ўтказиш режасини, вақтларини ўқувчилар билан ўзаро келишиб олади.

Ўқувчиларга ўқув йили бошланишида мунозара мавзулари эълон қилиниб, уларга

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

тайёргарлик кўришлари учун вақт берилади. Мунозара мукокамасига мактаб раҳбарияти, маҳалла фаоллари, мутахассислар таклиф этилади. Мунозарага бошловчи тайинланади. Бошловчи жуда кенг камровли билимга эга бўлиши керак.

Мунозара даврида вужудга келадиган муаммоли масалалар, айниқса, чигал фикрлар бўйича уларни чуқур таҳлил қилиш қобилиятига эга экспертлар таклиф этилади. Мунозарани олиб боришда унинг иштирокчиларини кизиштириб, қовуштириб, бошқариб, зарур йўлланмалар бериб бориш муҳим аҳамият касб этади. Айнан мунозара жараёнида тўғри хулосалар чиқариш жуда катта масъулият талаб этади.

Новербал воситалар имо-ишора, қўл, гавда ҳаракатлари орқали бирор маъно-мазмунни ифодалаш ёки таъкидлашдан иборат. Новербал воситалар жиддий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ўрнини бошқа нарса боса олмайди. Инсоннинг ҳар бир ҳаракати маълум маънога эга бўлиб, бу ҳаракатлар турли халқларда турлича тушунилади. Бу ҳаракатларни новербал нутқ деб номлаш қабул қилинган. Новербал нутқ, инсоннинг у ёки бу мускулларининг ҳаракати орқали амалга оширилади. Шу ўринда инсоннинг ҳар қандай ҳаракати, шу жумладан, унинг фикрлаши ҳам ундаги маълум мускуллар ҳаракатидан иборат эканлигини эслатиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Визуал (кўргазмали) воситалар педагогик технология жараёнида ўқувчилар кўз билан кўришлари учун мўлжалланган барча воситаларни ўз ичига олади. Буларга синф доскасидаги ёзув ва бошқа тасвирлар, китоблардаги ёзув ва тасвирлар, тарқатма материаллар, ўқув плакатлари, фотосуратлар, тасвирий санъат асарлари, видео, кино тасвирлар, жониворлар, ўсимликлар, табиат объектлари, турли буюмлар ва бошқалар киради.

Кўргазмали воситаларнинг педагогик технологияда қўлланиши ўқувчиларга ўргатиш керак бўлган ахборотга тегишли мазмунни турли шакл ва усулларда кўрсатиш орқали тез, аниқ ва тўғри тушунтириш имкониятини беради.

Бу жараёнда ўқувчининг фаолияти диккатни жамлаш, кўриш, кузатиш, тасаввур қилиш, фикрлаш (таҳлил, киёс, умумлаштириш), идрок этиш, хотирада сақлаш ва шу кабилардан иборат бўлади.

Аудио воситалар эшитиш орқали ахборотни ўрганиш, ўзлаштириш имкониятини берувчи магнитофон тасмаси, турли дисклар, бундан ташқари, мусиқа асбобларининг овози ва бошқа табиий овозлар бўлиши мумкин.

Ҳозирда кўпроқ аудиовизуал воситалар, яъни бир вақтнинг ўзида эшитиш ва кўришга хизмат қилувчи воситалар: кино ва бошқа овозли видео тасвирлардан фойдаланилади.

Бу педагогик воситалардан самарали фойдаланиш учун ўқувчининг қобилияти, имконияти, хусусиятлари ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ. Маълумки, ўқувчилар психологик жиҳатдан ташқи ахборотни кўпроқ кўриш ёки эшитиш, шунингдек, бошқа сезги аъзолари ёки ҳаракатлар орқали яхшироқ эслаб қолиб ўзлаштирувчилар тоифаларига ажратилади. Бу тоифалар куйидаги хусусиятлари билан фарқланадилар:

Кўриш орқали хотирада сақловчилар — матн, схема, диаграмма, жадвалларни яхши эслаб қоладилар, хотираларида сақлайдилар ва қайта тиклай оладилар.

Эшитиш орқали хотирада қолдирувчилар — матнни, унинг мазмунини кимнингдир овози орқали хотираларида сақлаб қоладилар.

Ҳаракатлантирувчи куч орқали хотирада олиб қолувчилар — ёзиб-чизиб, тасвирлаб ёки қайта-қайта такрорлаш орқали хотираларида сақлайдилар.

Аслида эса, амалиётда шу ҳамма тоифаларга хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир вазиятда тегишлича ижодий ёндашув асосида мавжуд воситалардан комплекс фойдаланиш энг яхши самара бериши мумкин.

Адабиётлар

1. Тожикистон Жумҳурияти миллий мактаб концепцияси. -Д.: Ирфон, 1994
2. Тожикистон Жумҳурияти миллий таълим концепцияси. -Д. : 2004

3. Тожикистон Жумхурияти миллий тарбия концепцияси. _ Д.: 2006
4. Ахлиллоев Т. А., Дадабоев Н. Мукаддимаи ихтисоси омўзгор.
5. Раҳнамои таълим – Хужанд : 2002
1. Ахлиллоев Т. А., Исмаилов М. С. Педагогик ихтисосга кириш.
6. Ўқув қўлланма. – Хужанд : 2002
7. Ахлиллоев Т. А., Хидирова Л. С. Введение в учительскую специальность. Учебное пособие - Хужанд : 2002
8. Мусаев У. Таълим жараёнини эркинлаштириш принциплари // Халқ таълими. – Тошкент: 2005. - № 4. – Б. 4-10.
9. Ҳасанбоев Ж. ва бошқалар. Педагогика. Ўқув қўлланма. – Тошкент:

Как проводить инновационные уроки в начальных классах

Ташматова Мукаррам Джумановна

Хусаинова Дилнора Рустамовна

В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие «инновации». Русский аналог этому слову – нововведение. Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического процесса. Так, инновационный урок рассматривают с позиции новых введений в организацию учебного процесса на определенный период времени.

Выделяют следующие виды инновационных уроков: уроки самостоятельной деятельности; исследовательские; на основе групповой технологии; проблемные; на основе проектной деятельности; уроки-тренинги и игровая технология.

Уроки самостоятельной деятельности – форма учебного процесса на основе организации самостоятельной работы учащихся. Цель таких уроков – формирование и развитие механизмов независимости школьников, утверждение самостоятельных качеств личности. Такими механизмами могут быть привычки, убеждения, традиции, действия. Данные уроки играют большую воспитательную роль. При подготовке к урокам данного вида необходимо изучить уровни общеучебных умений и навыков учащихся, их способности к самостоятельной работе; определить содержание и направленность самостоятельной деятельности учащихся. Для каждого ученика разрабатывается модель самостоятельной работы: подбирается технология обучения; объем и содержание учебного материала; литература и дидактический материал;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

техико-технологические средства учебного процесса. Каждому ученику выдаются соответствующие рекомендации в письменной и устной форме. На уроках самостоятельной деятельности должны быть четко определены позиции учителя и ученика:

- позиция учителя: инициирование субъективного опыта ученика и развитие его индивидуальных способностей в течение учебного процесса; выбор технологии обучения (как и чему, буду учить);
- позиция ученика: выбор технологии учения (что и как сам буду изучать) на определенный период времени. [1, с.54].

Исследовательский урок – это форма обучения школьников на основе познания окружающего мира, организации исследования того или иного предмета или явления. Цель исследовательского урока – использование, развитие и обобщение опыта учащихся и их представлений о мире. Учащиеся на уроке сами подбирают вопросы для изучения, ведут поиск решения проблемы, обмениваются мнениями, экспериментируют, вырабатывая идеальный вариант предложений для изучения. Цель деятельности учащихся на исследовательском уроке – получение конкретного результата (продукта).

Отличительные особенности технологии такого продуктивного (нацеленного на получение продукта) обучения:

- самостоятельная учебная деятельность школьника, тесно связанная с его реальной трудовой деятельностью;
- ориентация учебы и труда на конечный результат;
- смена урочных, замкнутых форм отношений между педагогом и учащимися на более открытые, направленные на совместную деятельность и сотрудничество. [1. с. 81].

Урок на основе групповой технологии может представлять собой работу в микрогруппах; по вариантам; классный конвейер; зачет в парах и т. д. Цель групповой технологии – обучение умению работать в коллективе и средствами коллектива. В начальных классах часто работая в группе, дети не могут договориться, прийти к единому мнению и такая группа распадается. Задача - научить детей искусству общения, понимания, взаимодействия. Выполняя работу в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Каждый участник групповой деятельности непроизвольно включается в совместную работу и оказывается перед выбором: либо делать как все, либо определить себе место, роль и функцию в

коллективе. Опыт показывает, что групповая работа особенно эффективна, если учителем организован процесс распределения учебных заданий и продумана технология обсуждения их в коллективе. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий, проблем, научных фактов в ученическом коллективе воспринимается так, как будто бы взрослые советуются с учащимися, спрашивают об отношении к происходящему и прислушиваются к их мнению.

Проблемные уроки – форма организации обучения учащихся на основе создания проблемной ситуации. На таком уроке перед школьниками либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема. Цель проблемного обучения – активизация познавательной сферы деятельности учащихся на основе выявления причинно-следственных связей. Проблемное обучение – это технология обучения умению видеть и выделять противоречия по конкретному предмету, а также умению решать проблемы. Проблемные уроки структурно немного напоминают психологические ситуации, которые имеют своеобразную конструкцию деятельности. Искусство учителя заключается в том, чтобы дать учебный материал как неизвестные знания, которые школьники должны открыть для себя сами. Проблемное обучение – это, прежде всего, обучение умению находить новые способы решения сложившихся противоречий. Задача учителя – организовать учебную деятельность на основе активизации мышления учащихся на всех этапах урока. Характер познавательной деятельности учащихся может быть различным: одни решают, используя вопросы и ответы; другие – методом анализа ситуации; третьи – методом диагностики и выводов; четвертые – подбором и т. д. [1, 93].

Урок-тренинг – форма организации учебной деятельности учащихся на основе процесса отработки определенных действий и закрепления учебного материала. Цель этой технологии – приобретение учащимися определенных умений и навыков при помощи неоднократного повторения одних и тех же знаний или действий. Эта специфическая тренировочная деятельность может быть как индивидуальной, так и групповой. Индивидуальные уроки-тренинги отличаются от групповых спецификой проблем. На уроках-тренингах групповой технологии рассматривается проблема, характерная для всех участников учебно-воспитательного процесса, на индивидуальной – для конкретного учащегося. Принципы ведения уроков-тренингов подбираются или разрабатываются учителем в зависимости от характера проблемы, социально-педагогических условий ведения, а также целей и задач закрепления изученного материала. Для таких уроков разрабатываются критерии действий учащихся как эталон умений, на занятиях раздаются печатные образцы разных видов деятельности. Например, образец выполнения одного упражнения; образец выполнения другого более сложного задания. Данные образцы помогают детям быстрее и эффективнее приобрести тот или иной навык или умение. Учитель помогает учащимся отслеживать процедуру выполнения конкретного задания, выявлять ошибки в учебных действиях и обязательно осуществляет измерение и оценку деятельности, без которых невозможно определить результат достижения.

На уроке-тренинге учащимся приходится выполнять однообразную работу, поэтому опытные учителя всегда используют элементы педагогического творчества, например:

- подбор необычных заданий, дидактического материала;
- организацию соревнований, взаимного контроля и т. д. [2, с.76].

Уроки на основе проектной деятельности предусматривают развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания, анализировать полученную информацию, выдвигать гипотезы и находить решения. Использование метода проектов делает учебный процесс творческим, целенаправленным, а ученика – ответственным и целеустремленным. Обязанность учителя – подготовить всех учащихся к посильной для каждого, но обязательной

познавательной деятельности.

Стадии работы над проектом - это «пять П»: Проблема - Проектирование (планирование) - Поиск информации - Продукт - Презентация. Шестое «П» проекта — его Портфолио, - папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, презентация.

Уже в младшем возрасте дети приобретают умение видеть проблемы, умение задавать вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение наблюдать, умение проводить эксперименты, умение делать выводы. Организовывая проектную деятельность, важно, чтобы проектирование всегда приводило к конечному результату, а именно к публичному представлению продукта проектной деятельности.

В начальных классах учащиеся только начинают учиться работать с научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность. Взрослые помогают делать фотографии, выполнять исследования по наблюдению, подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, готовить защиту своей работы.

Результатом проекта может быть газета, гербарий, плакат, поделка, праздник, иллюстрации, буклет, экскурсия, выставка, соревнования.

Особое внимание требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Целью презентации: продемонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.

В своей практике я внедрила следующие виды проектов: творческие: «Овощной марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий бал». После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата в виде детского праздника. Исследовательские: «Жители уголка природы», «Зелёная аптека», «Мир воды». Дети проводят опыты, после чего результаты оформляются в виде газет, книг. Информационные: «Красная книга», «Банки и бутылки разместились на тропинке». Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление группы, отдельных уголков и пр.) Классификация проектов: По тематике и способам реализации результатов: творческие, информационные, игровые или исследовательские. По составу участников: индивидуальные, групповые, фронтальные. Метод проектов актуален и очень эффективен. Он помогает связать обучение с жизнью, даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности коммуникативные навыки. Это «Я и моя маленькая история», «Лента времени моей жизни», «Моя семья в лицах». «Тайна моего имени», «История фамилии», «Мой зодиакальный гороскоп», «Мои папа и мама», «Мои дедушки и бабушки», «Мои предки», «Родословное дерево», сценарии праздников «Что в имени тебе моём?», «Моя родословная».

Итак, инновационные уроки помогают обучать, воспитывать и развивать учащихся в соответствии с требованиями, которые предъявляет общество, современный мир к молодому поколению. Учащиеся учатся критически мыслить, не боятся высказывать и защищать свою точку зрения, у них формируются умения ориентироваться в проблемах, которые встают перед обществом и перед личностью в обществе.

Литература:

1. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. Сборник научных трудов. Под ред. А.В.Хуторского. - М.: ГНУ ИСМО РАО, 2012.
2. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика:

Формирование коммуникативных компетенций у учащихся. Обучение и воспитание как общение.

Ташматова Мукаррам Джумановна.

Аннотация. В данной статье предлагаем рассмотреть и проанализировать анализируемую проблему формирования коммуникативных компетенций у учащихся с позиций дидактики.

«Коммуникативная компетентность» – это термин, относящийся к проблеме общения и коммуникации, наряду с «коммуникативностью», «коммуникабельностью», «общительностью», «коммуникативной компетенцией». Остановимся на соотношении понятий, которые относятся к основному понятию как частное к общему. По определению психологического словаря, общение – это сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и понимание другого человека.

Н. И. Леонов приводит классическую характеристику общения, как форму деятельности, осуществляемую между людьми как равными партнерами и приводящую к возникновению психологического контакта, проявляющегося в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании и взаимопонимании

Автор различает такие виды общения, как:

- социально-ориентированное;
- групповое предметно-ориентированное;
- личностно-ориентированное

А. А. Леонтьев понимает общение как один из видов деятельности. Он уточняет, что это не обозначает, что общение во всех случаях выступает как самостоятельная деятельность, важно, что оно может быть таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть и одновременно условие другой некоммуникативной деятельности

«Общительность», по определению А. В. Мудрика, «есть сильно развитое, устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое сочетается с быстротой их установления»

К критериям общительности относят:

- наличие интереса к людям, к учащимся;
- умение понимать чувства учащихся и определять их позиции во взаимодействии с другими людьми;
- коммуникабельность и контактность с другими людьми и учащимися;
- терпимость в общении с учащимися;
- ориентация в ситуациях и готовность к изменению стратегии воздействия на учащихся.

Б. Г. Ананьев, который установил связь между общением и обучением, отмечал, что обучение не есть только передача и усвоение информации – знаний и правил деятельности. Обучение есть, вместе с тем, общение, коммуникация, соответствующая структуре общества, и господствующему в нём типу межличностных взаимоотношений. В подтверждение этой мысли Б. Г. Ананьев представляет три группы отношений внутри дидактического процесса:

- преподаватель – студент;
- студент – студент;
- преподаватель – преподаватель.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

В рамках первого типа отношения осуществляются как профессиональное воспитание.

В рамках второго – происходит наиболее активное формирование всех других личностных свойств студентов и характерологических, в первую очередь.

Третий контур общения имеет воспитательное значение для студентов как некоторый образец личных и профессиональных отношений, которые для студентов имеют значение нравственных эталонов общественного поведения. В. Н. Панфёров характеризует дидактический процесс со стороны единства целей, содержания и средств, но при этом подчеркивает, что единство это выступает в виде коммуникативных актов взаимодействующих друг с другом преподавателей и студентов. Коммуникативные акты следует, по его мнению, рассматривать как процесс общения, содержанием которого является передача и восприятие профессиональных знаний как учебной информации в форме лекций. Передача знаний через лекции – это процесс непосредственного общения преподавателя со студентами.

Различают процесс взаимодействий и содержание взаимодействий. Процесс взаимодействий относится к сфере чувств и восприятий, лежащих в основе поведения в группе. Ряд современных исследователей отмечают, что, если в центре обучения находится развивающаяся личность ученика, то взаимодействие ученика с учителем и с товарищами по группе, как фактор развития личности обучаемого через процесс обучения, должно привлечь внимание исследователей.

Н. Н. Лепехин считает, что взаимодействие между педагогом и учащимися является содержанием педагогического процесса. Он полагает, что основываясь на анализе двух форм взаимоотношений, можно выделить, соответственно, две формы педагогического взаимодействия. Это коммуникация и общение, каждая из которых базируется на модели «субъект – субъектного отношения» как их родовой общности. Педагогическое взаимодействие в форме коммуникации предполагает заданность функционально-ролевых позиций участников. За педагогом закрепляются функции целенаправленного и систематизированного педагогического воздействия, отбор и упорядочивание учебно-воспитательной информации, выбор способов и средств её передачи. Под общением в педагогическом процессе понимается взаимодействие, в котором оба субъекта предстают как партнеры с равным статусом, обладающие одинаковыми возможностями для проявления своей индивидуальности и реализации собственной инициативы

Педагог постоянно осуществляет многогранную коммуникативную деятельность. Профессионально-педагогическое общение есть система органичного социально-психологического взаимодействия педагога и обучаемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств определяют профессионально-педагогическое общение как систему сложных коммуникативных взаимодействий, направленных на эффективное решение педагогической задачи, реализуемую с помощью различных коммуникативных средств в рамках существующих норм педагогической этики.

Структурными компонентами системы педагогического общения являются взаимодействия:

- учитель – ученик;
- учитель – коллектив учащихся;
- учитель – коллектив педагогов;
- учитель – администрация;
- учитель – родители;
- преподаватель – студент;
- преподаватель – академическая группа;
- преподаватель – кафедра;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- преподаватель – деканат;
- преподаватель – органы студенческого самоуправления (студсовет и др.).

Взаимопонимание есть результат взаимодействия преподавателя и обучаемых, свидетельствующий о высоком уровне профессионализма преподавателя, о его педагогическом мастерстве. Одной из граней педагогического мастерства и является педагогическая коммуникативная компетентность. В нашем исследовании 1990г. было доказано, что сформированность педагогической коммуникативной компетентности определяет успешность профессионального педагогического общения и педагогической деятельности в целом. Формирование и развитие педагогической коммуникативной компетентности личности учителя – это широко обсуждаемая тема в педагогике, возникшая в 80–90-х годах XX в. в связи с переориентацией школы на отношение диалога между учителем и учащимися и не потерявшая своей актуальности сегодня. Личность учителя можно считать коммуникативно компетентной, если он ориентируется в ситуациях педагогического общения, имеет определенный опыт реальной педагогической деятельности. Ситуации педагогического общения – это условия, в которых реализуется система приемов и навыков взаимодействия учителя и учащихся с помощью различных коммуникативных средств.

Коммуникативная подготовка рассматривается в педагогике, в основном, как часть профессиональной, допрофессиональной подготовки специалиста или как часть его деятельности. Подготовка специалиста к организации процесса общения остается актуальной на протяжении последних десятилетий. «Содержание» и «процесс» общения категории не идентичные и отличаются тем, что процесс общения относится скорее к эмотивной сфере, чем к когнитивной. Если пути, формы, средства подготовки специалиста к общению информативному достаточно четко структурированы и определены по каждой области знания, то подготовка специалиста к процессу общения по эмотивному параметру остается предметом дискуссий на протяжении ряда лет.

Предпочитаемой формой коммуникативной подготовки называют прежде всего социально-психологический тренинг.

Психологический тренинг. Термин «тренинг» (от англ. train, training) имеет ряд значений: обучение, воспитание, тренировка, дрессировка. Подобная многозначность присуща и научным определениям тренинга. Ю. Н. Емельянов определяет его как группу методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности.

В 80-е годы получили распространение деловые игры или имитационные игры, по сути, представлявшие собой разновидность тренинга. Имитационная игра – это символическое воспроизведение функциональной и ролевой структуры моделируемой социально-экономической системы. Средством имитационной игры также является ролевая игра, при которой роль задается как совокупность прав и обязанностей в отношении других ролей. Деятельность участников игры имеет по своей природе не только материальный (чисто профессиональный) характер, но также и знаковый характер. Она протекает в той или иной форме общения прежде всего на информационном уровне в форме символического взаимодействия, взаимообуславливания действий друг друга, когда каждый наблюдаемый акт деятельности имеет социальное значение и поэтому является социальным знаком

Помимо метода активизации резервных возможностей личности, эффективным для целей развития умений и способностей общения, применяются методы:

- беседа;
- самокритика;
- метод развития инцидента;
- анализ критического инцидента;
- беседа по Сократу;
- дискуссия;

- имитационная игра;
- мозговая атака;
- прогрессивный семинар;

Вариантом дискуссионного метода является метод когнитивного обучения Р. Калфе (1988), ставящий своей целью активизацию познавательной деятельности обучаемых. В дидактике аналогом его является концепция проблемно-деятельностного обучения, сущность которой заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в которых обучающиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную проблему, мысленно и практически действуют в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов её решения. Автором концепции считают А. В. Барабанщикова. Что касается метода когнитивного обучения Р. Калфе, то модель такого обучения схематически представлена ниже

Модель метода когнитивного обучения.

Проблема (П) – учебная проблема на занятии и объединение усилий преподавателя и учащихся по её решению.

Организация (О) – организация учебного материала, структурирование учебной информации, использование опорных сигналов и планов.

Рефлексия (Р) – размышление, анализ, критика, объяснение идеи.

Применение (П) – развитие идеи, обсуждение её в группе, перенос в новые обстоятельства, реализация.

По начальным буквам метод можно называть методом ПОРП,

Педагогическая коммуникативная компетентность – это способность (от лат. *comperere* – быть способным) обучающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в ситуациях профессионально-педагогического и межличностного общения при центрации на обучающихся. Владение педагогической коммуникативной компетентностью педагогом на когнитивном, поведенческом, эмотивном уровнях, в совокупности, обеспечивает более высокую степень обученности, нравственной воспитанности и развития гуманистических качеств обучающихся при непосредственном взаимодействии с ними в условиях образовательного процесса.

Таким образом, проблема коммуникативной компетентности остается открытой для исследователей, которые в новых социальных условиях могли бы продолжить поиск оптимальных способов и средств повышения коммуникативной компетентности как обучающихся, так и обучающихся.

Литература:

1. Актуальные проблемы науки и гуманитарного образования [Текст]: межвуз. сб. науч. трудов / под ред. проф. В. В. Рыжова. – М.: Изд-во Русско-американского института, 2011. – 289 с
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания [Текст] / Б. Г. Ананьев. – М.
3. Антология педагогической мысли России второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / сост. П. А. Лебедев. – М.: Педагогика, 1990. – 608 с.

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Тлеумуратова Нуржамал Махсетовна

Ключевые слова: форма урока, сюжетно-ролевые игры, познавательная деятельность, коммуникативное умение и навыки.

Kalit so'zlar: dars shakli, rolli o'yinlar, kognitiv faoliyat, kommunikativ qobiliyat va

ko'nikmalar.

Keywords: lesson form, role-playing games, cognitive activity, communicative skills and abilities

Аннотация: в этой статье говорится о том, как успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия у учеников начальных классов.

Annotaciya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun kommunikativ universal ta'lim faoliyatini qanday muvaffaqiyatli shakllantirish haqida so'z boradi.

Annotaciya: this article talks about how to successfully form communicative universal learning activities for primary school students.

Введение национальной учебной программы в младших классах повлекло за собой изменение цели современного школьного образования. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса, подготовки учащегося к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний. Развитие личности обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса и создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей. [1]

Успешно формировать коммуникативные универсальные учебные действия возможно в процессе сюжетно-ролевой игры. В такой форме коммуникативная задача решается участниками путём импровизированного разыгрывания определённой ситуации. Такие игры позволяют ребятам занимать новые привлекательные позиции и этим облегчать себе выполнение реальной действительности, в которую они вводятся. Общение в игре протекает органично и естественно, командование и подчинение без принуждения, а игровые типы отношений затем ученики переносят в жизнь. Важно помнить, что большую роль в этом процессе играет обучение таким приёмам и правилам общения, которые потом могут быть использоваться в сходных по форме ситуациях различного содержания. [2]

Вот некоторые примеры сюжетно-ролевых игр, которые можно использовать на любом этапе урока, вовлекая учеников в активную творческую деятельность.

Маршрутные игры (воображаемое путешествие, заочная экскурсия) – это особая форма урока, когда учащиеся переносятся в прошлое или будущее, путешествуют в определённой пространственной среде. Например, на уроках чтения в 4 классе на «машине времени» мы попадаем в зарубежную детскую литературу, где ученик в роли журналиста поведает нам о зарубежных писателях и поэтах. На уроках окружающего мира мы путешествуем по природным зонам, летим к далёким звёздам. Каждый раз перед игрой вместе с учениками мы намечаем наш маршрут, придумываем остановки и станции, заранее определяем роли участников и составляем фрагменты их бесед с людьми, которых мы «встретим» в путешествии. Для таких уроков возможности информационно-компьютерных технологий просто незаменимы. [3]

Очень интересно проходит игра «Журналисты». Мы выбираем главного редактора журнала, класс делится на «отделы», в которых журналисты работают по определённой теме. Журнал мы называем по теме урока, например, «Славные предки нашей страны». Задача учеников - журналистов подобрать интересный по теме материал, обсудить его в группах, проанализировать, потом «представить материал в номер». Конечно, первоначально учащихся нужно познакомить с правилами необходимыми для успешности делового общения членов каждой группы, на которые разбит класс для познавательной деятельности. Это, и что такое групповая работа, и какова её последовательность внутри каждой группы, и знакомство с заданием и планирование работы, и распределение заданий внутри группы, выполнение и обсуждение их результатов. Такая форма организации урока настолько увлекает ребят,

что в группах часто возникают споры по поводу отбора материала, его оформлении, для того чтобы его «приняли в печать». Важно, чтобы в каждую группу входили учащиеся с разным уровнем подготовки, и каждому нашлось занятие по интересам. На последней стадии мы обсуждаем получившийся журнал, каждый проводит самооценку и самоанализ своей деятельности. [4]

В процессе такой игры учащиеся учатся критически оценивать себя и других, учитывать личный вклад каждого в общение, принимать правильные решения, выражать согласие (несогласие), одобрение (неодобрение), оценивать эмоциональное поведение друг друга, проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к партнёрам.

«Угадай, кто я?» Дети получают необычное домашнее задание: представить себя в роли какого-нибудь сказочного героя, писателя, художника, животного и, придя в класс на урок, двигаться и изъясняться от его имени. Можно использовать групповые роли (например, Красная шапочка и серый волк). Остальные учащиеся должны догадаться, в кого превратился их одноклассник. Заранее надо договориться, можно ли использовать элементы костюма, декорации. После окончания игры, анализируя результаты её проведения, необходимо отметить успешное исполнение той или иной роли, но, ни в коем случае нельзя делать прямых оценивающих замечаний, иначе в следующий раз ребёнок просто не захочет играть и откажется от участия.

«Продолжи сказку». Сочиняем сказку, а затем снимаем фильм – продолжение сказки. Заранее распределяем между детьми роли сценаристов, режиссёра, актёров и т.д. В процессе сочинения сказки, учащиеся могут предлагать новых действующих героев, поэтому развитие сюжета в большинстве случаев зависит непосредственно от предпринимаемых участниками игры действий. И каждый свободен в выборе своей стратегии поведения, которая только изначально имела установку на определённые ограничения, определяющие образ персонажа, которого предстоит играть, и правила игры. Такая игра не только побуждает детей фантазировать, развивает речь, но и способствует формированию культуры поведения, дружеских коллективных взаимоотношений.

Сюжетно-ролевая игра превращает учебный процесс в занимательную деятельность, её эмоциональность активизирует все психические процессы младшего школьник. Игра – неиссякаемый источник развития ребёнка, которая позволяет ему раскрыться всеми гранями своей личности, только в ней возможны высшие достижения ученика, которые завтра станут его реальностью

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 ноября 2020 года №УП-6108
2. Осипова Н.В., Головинская И.А., Брюханова С.В. Показатели сформированности универсальных учебных действий обучающихся // Управление начальной школой. – 2010. - №10. – стр. 26-33
3. Под редакцией Ковалевой Г.С, Логиновой О.Б Планируемые результаты начального общего образования. - М: «Просвещение», 2009. – стр. 119

О‘zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining shakllanishiga doir

F.G.Sharipov

Sharipova Mohichehra Fazliddin qizi

Sharipova E‘zoza Fazliddin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining shakllanishi, manbalari va metodologik asoslari xususida so‘z boradi. Bu boradagi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan, X asrdan oldingi davrdagi dastlabki ilmiy qarashlar, X-XI asrdagi dastlabki qarashlarga bo'lgan munosabatlar va XIV-XV asrlardagi o'zbek tiliga munosabat masalasi hamda XIX-XX asrlardagi o'zbek tilshunosligining dolzarb masalalari to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'rganilish sathlari, turkiy tilshunoslik, o'zbek tilshunosligi, o'zbek tili,

Tilshunoslikning o'rganilish sathlari juda ham serqirra, shu boisdan uni qanchalik o'rgansang yangilik sari kirib boraveradi. Tadqiqotlarini arab tili (va arab yozuvi)da yozgan Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Mahmud Koshg'ariy, keyinroq, Sakkokiy, Yoqut Hamaviy, Abu Hayyon al-Andalusiy, Jamoliddin Abu Muhammad Abdulloh Turkiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur hamda o'rta asrlar lug'atchiligiga katta hissa qo'shgan Aloyi binni Muhibiy, Toli Imoniy, Muhammad Rizo, Muhammad Ya'qub Chingiy, Mehdixon kabi qomusiy olimlar turkiy tilshunoslikning, o'zbek tilshunosligining tamal toshini qo'yganligi to'g'risida so'z boradi. Umuman, turkiy tilshunoslikning shakllanishi, manbalariga oid fikrlar xususida E.Fozilov, I.Abdullayev, X.Jabborov, H.Hasanov va boshqa olimlarning alohida tadqiqotlarida ma'lum qaydlar mavjudligi ta'kidlangan.¹³

O'zbek adabiy tili tarixini davrlashtirish bo'yicha turli xil fikrlar, qarashlar mavjud.¹⁴ Ba'zilar uni uch davrga bo'lib o'rganishgan bo'lsa, ayrimlar besh yoki olti davrga ajratib ko'rsatganlar.¹⁵ Shu tarzda davrlashtirish M.To'xtamirzayev, A.Rafiyev, J.Shabanovlar tomonidan tuzilgan qo'llanmada ham, shuningdek, yana boshqa ilmiy manbalarda ham kuzatiladi.¹⁶ Mazkur manbalarda ta'kidlanganlaridek, o'zbek tili XIII asrlarda eski turkiy til negizida alohida til sifatida shakllangan ekan, uni o'rganish bilan shug'ullangan tilshunoslikni ham shu davrdan boshlab o'zbek tilshunosligi, deb atashga haqlimiz. Demak, o'zbek ilmiy tilshunosligining boshlanishini, hech shubhasiz, Beruniy, Ibn Sino, M.Zamaxshariy, M.Koshg'ariy, Abu Hayyon kabi yirik qomusiy olimlarning tilshunoslikka oid qarashlari bilan boshlangan deyish mumkin. Ayniqsa, muallifi noma'lum bo'lgan «At tuhfa» (Noyob tuhfa) asaridagi grammatikaga aloqador qarashlar, tahlillar, o'sha davr tilini belgilashga oid talqinlar bunga to'la asos bo'ladi.

Tilshunoslar B.O'rinboyev va T.Qurbonovlarning «O'zbek tilshunosligi tarixi» kitobida¹⁷ hamda A.Nurmonovning «O'zbek tilshunosligi tarixi» nomli qo'llanmalarda alohida sarlavha ostida «At tuhfa» asaridagi grammatikaga oid masalalar («kitob at-tuhfa az-zakiyatu fi-l-lug'at at-turkiya» – «Turkiy tillar haqida noyob tuhfa») qayd etib o'tilgan. Undagi «grammatika» qismida qipchoq tilining grammatik qurilishi haqida ancha batafsil ma'lumot berilgan.

Professor E.Fozilov va M.Ziyayevalar tomonidan nashr qilingan «Izoskanniy dar» kitobi ham fikrimizning isboti bo'la oladi.¹⁸ Mualliflar lug'atning qipchoq tilining grammatikasi bo'yicha bizgacha etib kelgan noyob manba ekanligiga alohida e'tibor qaratgan.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, o'zbek tilshunosligi, taxminan, ming yillik tarixga ega bo'lib, avvalo, turkiy tilshunoslik negizida shakllana boshlagan bo'lsa, keyinchalik boshqa tilshunosliklar ta'sirida rivojlandi. XX asrning boshlaridan mustaqil fan sifatida faoliyat yuritishga kirishdi. Bunda, XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning boshlarida olib borilgan lingvistik faoliyat muhim o'rin tutadi. Bu davrda Ishoqxon Ibrat, Fitrat kabi o'zbek, shuningdek, mahalliy aholini, uning hayot tarzini o'rganish ehtiyoji asosida o'zbek tilini

¹³ Фозилов Э. Шарқнинг машхур филологлари. – Тошкент: Фан, 1971; Абдуллаев И. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992; Жабборов Х. Буюк тилшунослар. – Тошкент: Насаф, 2003; Ҳасанов Ҳ. Маҳмуд Кошғарий. – Тошкент: Уздавнашр, 1963.

¹⁴ Мухторов А., Санакулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.22–23.

¹⁵ Ўша асар. – Б.22–23.

¹⁶ Рафиев А., Шабанов Ж. Ўзбек тилини биласизми? Назарий маълумотлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.

¹⁷ Ўринбоев Б., Курбанов Т. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Самарқанд. 2006; Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Фан, 2002.

¹⁸ Изысканный дар, тюркскому языку. – Тошкент: Фан, 1978.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

o'rganishni kuchaytirgan ba'zi rus olimlari, jumladan, M.A.Terentev, N.Ostroumov, V.Nalivkin, N.P.Pantusovlar faollik ko'rsatganlari kuzatiladi. O'zbek tili grammatikasini o'rganish bo'yicha ilk kuzatuv ishlanmalar Abdurauf Fitrat, G'ozi olim Yunusov, Qayum Ramazon singari ziyolilar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, buni shartli ravishda «ilmiy o'rganishga kirishish» davri, deb atash mumkin. Ana shu olimlar yaratgan o'quv adabiyotlari bu davr tilshunosligini o'rganish uchun ham asosiy manba hisoblanadi. To'g'ri, bu davrda, Elbek ta'kidlaganidek, «...grammatika va leksikologiya sohasidagi bilimlar yuqori darajada emas edi. O'z grammatik sistemamiz bo'lmaganligi sababli, yaratilgan ishlarning deyarli hammasi eski sxolastik arab grammatik sistemasi asosida ish ko'rar edi. 20-yillarning boshlarida nashr qilingan alifbo kitoblari, o'quv qo'llanmalari, asosan, boshlang'ich maktab o'quvchilariga mo'ljallab tuzilgan, ular o'qish va yozish qoidalarini o'z ichiga olgan».¹⁹ Biroq oddiy xalqning savodli, o'qimishli bo'lishini chin dildan istagan jadid ziyolilarining say'-harakati tufayli vaziyat yildan yilga yaxshilanib bordi. Zamon talabi darajasida adabiyotlar, o'quv qo'llanmalar yaratildi. E.D.Polivanovning Toshkent shevasini o'rganishga oid ishlari, «O'zbek tilining qisqacha grammatikasi» (I, II, III) asari, Qayum Ramazonning o'zbek tilining so'z tuzilishi va morfologiyasiga oid «O'zbek tili» darsligi (1919), ayniqsa, Fitratning «O'zbek tili grammatikasi» («Sarf» va «Nahv»), «O'zbek tili qoidalari to'g'risida bir tajriba», «Tilimiz» kabi asarlari mustaqil o'zbek tilshunosligining shakllanishi uchun munosib hissa bo'lib, o'zbek tilini ilmiy tadqiq etishga kirishishni boshlab bergan o'quv qo'llanmalar sifatida qaraladi. Ilk tajriba sifatida yaratilgan mazkur qo'llanmalar keyinchalik o'z xizmat vazifasini a'lo darajada o'tashi bilan birga U.Tursunov, F.Kamolov, V.V.Reshetov, T.Ibrohimov, T.Salimov, S.Ibrohimov, A.G'ulomov, S.Usmonov kabi etuk tilshunoslar, tom ma'nodagi o'zbek ilmiy tilshunosligini shakllantirgan zabardast olimlar etishib chiqishi muhim rol o'ynadi. Bu olimlar va, umuman, o'zbek tilshunosligi shakllanishiga munosib hissa qo'shgan tilshunoslarning ilmiy qarashlari haqidagi asarlar ham yaratildi.²⁰ Biroq asarlarning hech biri o'zbek tilshunosligining shakllanishi va tadrijiy taraqqiyotini izchil tadqiq etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymagan. Shu sabab XX asrning oxiri va XXI asr boshlari o'zbek ilmiy tilshunosligining takomilini ta'minlagan yirik olimlarning xizmatlari, hissalariz izchil tarzda sistemali yaratilmagan. Vaholanki ularning barchasi bir umumiy g'oya, maqsadga erishish yo'lida qilingan o'zaro aloqador, bir-birini to'ldiruvchi say'-harakatlar natijasidir.

2000-yildan keyin «O'zbek tili va adabiyoti» jurnalining «O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari» ruknidagi maqolalarda bu boradagi ayrim bahsli masalalar o'rta tashlandi.²¹ Biroq «yangicha» qarashlarni yuzaga keltirgan manbalar, olimlarning qarashlari yaxshi o'rganilmaganligi sababli, izchillik, davomiylik buzilib, go'yo o'zbek tilshunosligida sistem yoki struktur tilshunoslik, asosan, Evropadan kirib kelgandek tasavvur qoldirmoqda. Vaholanki, til va nutqni farqlash, tilga ichki sistemalardan iborat yaxlit sistema sifatida qarash, so'z yasashiga sinxron va diaxron aspektda yondashuvning farqlanishi kabi nazariy masalalar, tilning ijtimoiy hodisa ekanligi, jamiyat o'zgarishi bilan o'zgarishi, taraqqiy etishi, tilning insongagina xosligi kabi masalalar Evropada XIX asrga kelibgina e'tibor qaratgan. Sharqda o'zbek tilshunosligi shakllanishining ilk davrlaridayoq muhokama ob'ekti bo'lib, o'z ijobiy echimini topib bo'lgan edi. Oliy maktablar uchun yaratilgan «Umumiy tilshunoslik», «Tilshunoslikka kirish», «Tilshunoslik tarixi» kurslarida ham, odatda, asosan Evropa tilshunosligi tarixi va ta'siri haqida ma'lumot beriladi. «Lingvistik ta'limot tarixi» seriyasida

¹⁹ Элбек. Битам йўллари. – Тошкент, 1919.

²⁰ Маҳмудов К., Боровков А. Эски ўзбек тили луғатларининг тадқиқотчиси сифатида // Ўзбек тили тарихи масалалари. – Тошкент: Фан, 1977; Фозилов Э. Тилшуносликнинг илк шаклланиш давлари // Тил тараққийотининг лексик ва грамматик муаммолари. – Самарканд, 2011. – Б. 8–15

²¹ Ҳожиев А. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2006. – Б. 24–28; Тожиев Ё. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – Б. 40–48.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaratilgan o'ndan ortiq ilmiy asarlarda ham shunday qarash hukmron.²² Bu kitoblarning deyarli bir xil mundarijaga ega ekanligi hayratlanarli. Ushbu ishlarda Evropa va rus tilshunosligi, umuman, jahon tilshunosligining yuqoridagi tezisga mos tarixi o'z ifodasini topgan.

Adabiyotlar:

1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1975;
2. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1978.
3. Жабборов Х. Буюк тилшунослар. – Тошкент: Насаф, 2003; Ҳасанов Ҳ. Маҳмуд Кошғарий. – Тошкент: Уздавнашр, 1963.
4. Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – Москва: Просвещение 1979;
5. Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.22–23.
6. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Фан, 2002.
7. Рафиев А., Шабанов Ж. Ўзбек тилини биласизми? Назарий маълумотлар. – Тошкент: Ўқитувчи, 2004.
8. Тожиёв Ё. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – Б. 40–48.
9. Ўринбоев Б., Қурбонов Т. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Самарқанд. 2006.
10. Фозилов Э. Шарқнинг машҳур филологлари. – Тошкент: Фан, 1971.

BOSHLANG'ICH MAKTABLARDA MASHG'ULOTLARDA PREZENTATSIYALARDAN FOYDALANISHNING ROLI

SH.Fayziyeva, GulDU Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

M.Abdusamatova

Annotatsiya: Ma'lumki, barcha ta'lim muassasalarida, shu jumladan boshlang'ich maktablarda ham sifat, ya'ni o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi birinchi o'rinda turadi. Komp'yuter texnologiyalaridan esa o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida foydalanish mumkin. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bolalarni o'qishga o'rgatishi, ularning bilishga bo'lgan qobiliyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlarini shakllan-tirishi va rivojlantirishi hamda ta'lim jarayoni va fan asoslarini chuqur o'zlashtirishi uchun zarur bo'lgan ta'lim vositalari bilan ta'minlashi lozim. Maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik tomonlari yetarlicha o'rganib chiqilgan. SHuningdek, boshlang'ich maktablarda mashg'ulotlarni tashkil qilishda prezentatsiyalardan foydalanishning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: o'zlashtirilish, kompyuter, multimedia, slayd, videoprezentatsiya, axborotlashtirish.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari dars jarayoni samarasini orttirish uchun juda ham ulkan imkoniyatlar bera oladi. Bu o'rinda K.D.Ushinskiyning "Bolalik ko'rgazmalilikni talab qiladi" degan so'zlari yodga keladi. Bugungi kunda ko'rgazmalilik deganda shunchaki jadval, sxema, va rasm kabilarni emas, balki bolalar tabiatiga yaqinroq bo'lgan va ilmiy bilishga qaratilgan o'yinlarni nazarda tutish to'g'riroq bo'lar edi.

Multimedia – bu ob'yekt va jarayonlarni an'anaviy hisoblangan oddiy matnlar yordamida emas, balki foto, video, grafika va tovushlar orqali ifodalash usulidir.

²² Березин Ф.М. История лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1975; Кондратов Н.А. История лингвистических учений. – Москва: Просвещение 1979; Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. – Москва: Высшая школа, 1978.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Multimedia – turli xarakterdagi mashg'ulotlardagi bilish vositasi yoki qurolidir. Multimedia motivlashtirishni, kommunikativlikni, ko'nikmalarni egallashni, bilimlar omborini kengaytirishni rivojlan-tiradi, shuningdek, informatsion madaniyatni shakllanishiga ko'mak beradi.

Kompyuter texnologiyalari hech qachon o'quvchilar o'rtasidagi aloqa o'rnini bosa olmaydi, u faqat o'quvchilarni birgalikda yangi bilim resurslariga intilishida yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi hamda ularni o'quvchilar fan asoslarini o'rganish maqsadida o'z tengdoshlari va o'qituvchilari bilan dialogga kirishishi mumkin bo'lgan barcha o'quv vaziyatlarida qo'llash mumkin.

Ta'lim jarayoniga kompyuter texnologiyalarini qo'llash slayd, prezentatsiya yoki videoprezentatsiya shaklida mul'timedia vositalaridan keng foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bugungi kundagi zamonaviy kompyuterlarning videotasvir, animatsiya va ovoz kabi maxsus effektlardan foydalanishga imkon berishi ularning hammasini integratsiyalab, yagona mul'timediya-prezentatsiyalarni ishlab chiqishga asos bo'la oladi.

Ta'lim jarayonida o'qitishning ko'rgazmali vositalaridan rejali va o'rinli foydalanish o'quvchilarning kuzatuvchanligini orttiradi, nutqi, diqqat-e'tibori va mulohaza yuritish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu o'rinda eng katta imkoniyatlarni zamonaviy axborot texnologiyalari taklif qila oladi. O'qitishning oddiy texnik vositalaridan farqli o'laroq, kompyuter texnologiyalari mashg'ulotlarni nafaqat katta sondagi tayyor, qat'iy tanlab olingan bilimlarni maxsus usulda tashkil qilishga, balki o'quvchilarning intellektual-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi.

O'quv materiallarini ko'rgazmali asosda tashkil qilish ularni o'zlashtirish samarasini orttiradi, chunki bunda o'quvchining barcha hissiy qabul qilish kanallari (ko'rish, eshitish, hissiy) ishga tushadi. Mul'timediya prezentatsiyalarni mashg'ulotning ixtiyoriy bosqichida va ixtiyoriy mavzu uchun qo'llash mumkin. Mashg'ulotning mavzusi qay darajada zerikarli bo'lmasin, agar uni yorqin ranglar, animatsion effektlar va tovushlar yordamida namoyish qilinsa, shubhasiz bu mavzu o'quvchilar uchun qiziqarli bo'la oladi.

Mavzu bo'yicha oldindan puxta rejalashtirib ishlab chiqilgan prezentatsiyalar yangshi mavzularni bayon etish jarayonida o'qituvchi tomonidan doskada turli yozuvlarni yozilmasligiga olib kelishi mumkin. Bu esa o'qituvchi vaqtini tejab, o'quvchilar bilan ishlash uchun unga ko'proq vaqt ajratishga imkon beradi.

Ayrim hollarda mavzu bo'yicha umumiy ma'lumotlarni bayon qilish yoki mavzuni chuqur o'zlashtirishsiz hamda ko'nikmalarni shakllantirishsiz namoyish etish mumkin. Mavzuni chuqur o'zlashtirish hamda zarur ko'nikma va malakalarni mustaqil mashg'ulotlar maboynda hosil qilish mumkin. Mashg'ulotlarning bunday ko'rinishi o'quv materialini asosiy obrazlarning yorqin tizimi sifatida ifodalashga imkon beradi.

O'quv materiallarini multimediyali prezentatsiyalar orqali bayon qilish o'quv vaqtini tejashga imkon beradi, O'quvchilarni esa mashg'ulot-larning yangi ko'rinishi o'ziga jalb etadi, qiziqishlarini orttiradi. Bunday mashg'ulotlarda quyidagi didaktik masalalar hal qilinadi:

- fan bo'yicha asosiy bilimlar o'zlashtiriladi ;
- o'zlashtirilgan bilimlar tizimlashtiriladi;
- o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini paydo qiladi ;
- bilim olishga, hususan muayyan bir fanni o'rganishga motivlarni shakllantiradi;
- o'quvchilarga o'quv materialini yuzasidan mustaqil ishlashda o'quv-uslubiy yordam ko'rsatadi.

Ta'lim muassalarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning kelajagi ularning mashg'ulotlarga tatbiq etishning boshlang'ich davriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi.

O'quvchilarning multimediyali dasturiy vositalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikma va malakalarini rivojlantirish vazifasini odatda informatikachi o'qituvchilar zimmasiga yuklanadi. Bu unchalik ham to'g'ri emas. Chunki, informatika fani ham xuddi matematika yoki boshqa fan kabi o'z vazifa va maqsadlariga ega bo'lib, o'quvchilar informatika fanining

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

dasturi asosida bazaviy tushunchalari bo'yicha ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari nazarda tutilgan. Bu dasturda multimediali dasturiy vositalar bilan ishlashni o'rganish uchun vaqt ajratilmagan. Agar o'qituvchi bu vositalar bilan ishlashni rejadagi mashg'ulot davomida o'rgatishni maqsad qilib olgan bo'lsa, bir qator muammolarga duch keladi. Birinchidan, sinfdagi baracha 10-15 o'quvchilar uchun yetarli darajadagi mul'timediali kompakt disklar mavjud bo'lmasligi mumkin; ikkinchidan, o'quv mashg'ulotida o'zlashtirilishi rejalashtirilgan o'quv materiali uchun vaqtning kam qolishi. Bu holda o'qituvchi bu materialning ma'lum bir qismini tashlab ketishga yoki o'quv materialini yuzaki bayon etishga majbur bo'ladi. Uchinchidan, muammo ma'lum bir ko'nikma va malakalarni egallash motivatsiyasi bilan bog'liq bo'ladi. Guruhdagi o'quvchilarning hammasi ham multimediali dasturlar bilan ishlashning muhimligini angalay olmasliklari mumkin.

Bu muammolarni muvafaqqiyatli hal qilish uchun sinfdan tashqari ishlar, masalan, fakultativ dasturlardan yoki kichik sonli o'quvchilarga ega bo'lgan to'garaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Aynan ana shu o'quvchilar qolganlarni mul'timediali dasturlash bilan ishlashga qizitqirib ko'yishlari mumkin. Chunki, bu dasturlar kam mehnat sarf qilgan holda ko'proq o'quv materiallarini o'zlashtirishga imkon yaratib beradi.

Bu jarayonda o'qituvchining vazifasi o'quvchilarda kompyuter va multimediali dasturiy vositalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikma va malakalarni hosil qilish strategiyasini ishlab chiqishdan iborat bo'ladi. Bunda u quyidagi vaziyatlarga alohida e'tibor berishi lozim:

- o'quvchilarni kompyuterlardan maqsadli foydalanishga o'rgatishi;
- o'quvchilarni ekranga chiqarilishi lozim bo'lgan ob'yektlar bilan tanishtirishi ;
- kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni izlash bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilishi.

Albatta, mul'timedia va videoprojektorlardan frontal, sinf bilan ishlash rejalashtirilgan mashg'ulotlarda foydalanish boy ko'rgazmmali imkoniyatlarni taklif qilishi mumkin, ammo, yuqori samara bilan multimedia texnologiyalaridan foydalanish asosan o'quvchilar bilan individual interaktiv usulda ishlaganda erishish mumkin.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, multimediali dasturiy vositalar o'zida juda ham katta imkoniyatlarni mujasamlashtiradi va eng asosiysi, o'quvchilar buni chuqur anglashlari lozim. Bu tushunish keyinchalik o'quvchilarning fan bilan qiziqishlarini ortishiga hamda o'qituvchilardan mashg'ulotlarni mul'timediali vositalar bilan tashkil qilish uslubiyotiga yangicha nazar bilan qarashga aylanishi talab qilinadi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. – T., 2017. B.39.
2. Abovyan V.A., Arutyunova A.S., Glezer I.I., Moxova T.M. - V kn.: "Razvitiye mozga rebenka". L., "Meditsina", 2005, str.108-127.
3. Venger L.A. sukerman G.A. Psixologicheskoye obsledovaniye mladshix shkol'nikov. Defektologiya. 2001. N2. B.89-96.
4. Djurinskiy A.N Zamonaviy dunyoda ta'lim rivojlanishi.-M.: Vldos 2011.
5. Yosh va iste'dod. Ite'dodli bolalarning ijodiy potensialining rivojlanishi. A.M Matyushkin taxriri ostida. -M.: Voronej: NPO "MODEK" nashiryoti. 2004. – B.192.

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI
Aralova Dilafruz Dushaboy qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada akmeologik pozitsiyaning pedagogik adabiyotlarda o'rganilishi va nazariy tahlili qiyosiy tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье проводится сравнение изучения и теоретического анализа акмеологической позиции в педагогической литературе.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Abstract: This article compares the study and theoretical analysis of the acmeological position in pedagogical literature.

Yurtimizdagi mavjud oliy ta'lim muassasalarida xususan pedagogika yo'nalishlarida tahsil olayotgan yoshlarning o'z tanlagan kasbi doirasida chuqur bilimga, ko'nikmalarga, o'z mustaqil fikriga, tengdoshlari yoki kasbdoshlari orasida o'z o'rniga ega bo'lishlari muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda akmeologik pozitsiya masalasi dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Oliy pedagogik ta'lim tizimida o'qituvchilar tayyorlashning yangi ehtiyojlari, xususan, kelajakdagi mutaxassisning professionallik cho'qqilariga erishishiga munosabati, ya'ni shaxsning akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish vazifasini qo'ydi.

Pedagogik va psixologik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, "pozitsiya" tushunchasi nafaqat shaxsning pozitsiyasi bilan bog'liq (L.P.Buyeva, A.N.Leontev, V.N.Myasishchev, S.L.Rubinshteyn va boshqalar), balki ichki mavqe (L.I.Bozovich), ijtimoiy mavqe (A.G.Aslamov), subyektning mavqeyi (V.I.Slobodchikov, I.Y.Isayev, B.F.Lomov va boshqalar), tashkiliy pozitsiya (O.S.Gazman), kasbiy pedagogik pozitsiya (Y.V.Bondarevskaya, L.V.Zanina, N.Y.Shchurkova, I.A.Kolesnikova va boshqalar), kasbiy pozitsiya (N.V.Kuzmina, V.N.Maksimova, L.M.Mitina, N.N.Nikitina, V.A.Slasyonin va boshqalar), akmeologik pozitsiya (A.A.Derkach, V.N.Maksimova, N.M.Polatayeva), pedagogik pozitsiya (S.G.Vershlovskiy, N.K.Sergeev, V.F.Shatalov va boshqalar)lar bilan ham bog'liqdir.

V.N.Maksimova o'qituvchining akmeologik pozitsiyasi - bu "har bir o'quvchining muvaffaqiyati va sog'lig'ini ta'minlashga qaratilgan gumanistik yo'nalish, pedagogik ishning yuqori natijalari va yutuqlariga yo'naltirilganlik, kasbiy faoliyatning barqaror insoniy motivlari mavjud bo'lgan taqdirda o'qituvchi va talaba ijodini rivojlantirish" deb ta'kidlaydi. Kasbiy tayyorgarlikning vazifasi bo'lgan talabalarning akmeologik pozitsiyasi - bu shaxsiyatning sifat jihati bo'lgan murakkab ko'pkomponentli ta'lim. Akmeologik pozitsiya - shu bilan birga natija, shaxsiyatni rivojlantirish va potentsial kuchga erishish, insonning keyingi rivojlanishining motoridir; u bir vaqtning o'zida kasbiy mahorat va talabaning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini va kelgusi kasbiy faoliyatda uning asosiy ehtiyojlarini jamlaydi va ifodalaydi [3].

Akmeologik pozitsiya, A.A.Derkachning fikriga ko'ra, jarayon va munosabatlar natijalari o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro ta'sirlarning o'zgarishi bilan bog'liq: progressiv shaxsiy rivojlanish jarayonida munosabatlar tenglashadi va psixosotsiologik o'ziga xoslik esa taraqqiyotning individuallashtirish tufayli kamayadi. Akmeologik pozitsiyada K.K.Platonovning funktsional-dinamik shaxs tuzilishi va V.S.Merlanning tizimli shaxs tuzilishi kontsepsiyasida ko'rib chiqilayotgan umumlantirilgan tushunchalar yoki rivojlanayotgan shaxsning modellari bilan bog'liq xususiyatlar mavjud [2].

S.G.Vershlovskiy, o'qituvchining akmeologik platformasi (pozitsiyasi) o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish kasbiy vakolatning ajralmas va zaruriy qismi bo'lishi shart - deb ta'kidlaydi [4]. O'qituvchining akmeologik platformasi (pozitsiyasi) tushuncha sifatida akmeologiya g'oyalariga asoslangan professionallikning eng yuqori darajasi deb belgilanadi [1].

E.N.Verjitskayaning nuqtai nazarida, akmeologik mavqei (pozitsiya) subyektiv omil sifatida ishlaydi. Asosan akmeologik pozitsiya shaxsiy kasbiy rivojlanishda aniqlanadi. O'z navbatida o'qituvchining akmeologik mavqei nisbiy tizim sifatida kasbiy faoliyatda yuqori o'ringa ega. Quyidagi akmeologik lavozim ko'rsatkichlarni ajratadi:

kasbiy faoliyatga munosabat (hayotiy qadriyatlar, hayot sohalaridagi faollik, ularning kasbiy faoliyatidan qoniqish uslubi);

yangiliklarga munosabat (hayotning ma'nosi, hayotning mazmunli darajasi, hayotdagi maqsadlar, professional daraja, yangi istiqbol);

yutuqlar motivatsiyasi [5].

Akmeologiyaning fanlararo xususiyati ta'limda shaxsning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaxlitligi, birligi g 'oyasi nuqtai nazaridan o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishi muammosini hal qilish uchun yangi imkoniyatlarni beradi. Shu bilan birga, nafaqat o'qituvchining asosiy kasbiy vakolatlarini (balki faoliyat yondashuvi bilan bog'liq bo'lgan va pedagogik tadqiqotlarda rivojlanayotgan) aniqlash, balki faoliyatni amalga oshirish jarayonida shaxsiy va kasbiy rivojlanish xususiyatlarini asoslash (akmeologik va antropologik yondashuvlar), bunday rivojlanish omillarini aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Yuqoridagi mulohazalarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, akmeologik pozitsiya - o'qituvchining professionalligini ifodalovchi xususiyat sifatida kasbiy faoliyatda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ajralib turadi. O'z kasbining yutuk mutaxassisi bo'lish, akmeologik pozitsiyaga ega bo'lish uchun ham psixologik, ham pedagogik chuqur bilimga ega bo'lish va to'plangan tajribaga bog'liq. Bo'lajak o'qituvchilarda bevosita amaliyot davomida tajriba ortib boradi.

ADABIYOTLAR:

1. Абульханова–Славская.К.А Акмеологическое понимание субъекта // К кн.: Основы общей и прикладной акмеологии / К.А.Абульханова – Славская – М.: РАГС, 1995. 205 с.
2. ДеркачА.А. Методолого–прикладные основы акмеологических исследований / А.А.Деркач – М.: РАГС, 2000. – 391 с.
3. Максимова В.Н. Введение в акмеологию школьного образования / В.Н.Максимова – СПб.: ЛОИРО, 2002. – 156 с.
4. Хачатурян А.Б. К вопросу о понятии развития / А.Б.Хачатурян, В.И.Шапаев // Философские науки. – 1988. –№ 5. – С. 91–95.
5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А.В.Хуторской. – Электрон, ст. // Интернет – журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. – Режим доступа к ст.: <http://www.eidos.ru/iounial/2002/0423.htm>, свободный. Яз. рус. (дата обращения 02.03.2007).

UZLUKSIZ TA`LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA

Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi

Bugungi kunda jahonda ta'limga grafik yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, o'quvchilarning grafik faoliyatini rivojlantirish orqali ijodiy ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish, ularda grafik faoliyat sohalariga yo'naltirilgan grafik qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek ta'lim sifatini ta'minlash jarayonidagi ijtimoiy rolini oshirish masalalari dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida tadqiq etilmoqda. Ana shu nuqtai-nazardan ilg'or xorijiy tajribalar asosida muxandislik grafikasi to'garaklarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini milliy va jahon ta'lim tajribasiga asoslangan tashkiliy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasi bo'yicha quyidagi vazifalar amalga oshirildi va samarali natijalarga erishildi:

kreativ yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini mazmunini yoritish;

kreativ yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirishga qo'yiladigan talablarni aniqlash;

boshlang'ich sinf matematika fani mazmuni, mavjud DTS, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlarini tahlil qilish;

tadqiqot ishi asosida ishlab chiqilgan uslubiy ishlar samaradorligini tajriba –sinov asosida aniqlash. Kutiladgan natija:

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

tushunchalarni shakllantirish talablari takomillashtirildi;

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematikadan murakkab masalalar yechishga o'rgatish orqali ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va matematik tasavvur faolliklarini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi;

Kreativ yondashuvlar asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha o'quv-metodik tavsiyalar ishlab chiqildi;

Mamlakatimiz Prezidentining Farmoniga binoan xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Makur konsepsiyaga binoan O'zbekistonning 2030 yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) o'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish belgilangan.

Ixtisoslashgan ta'lim jarayonida o'quvchilarda qiziqishlarning yuqori darajada namoyon bo'lishi kuzatiladi. Fanlar bo'yicha ixtisoslashgan ta'lim berishda o'qituvchi oldida turgan muhim pedagogik vazifalardan biri, ixtisoslashtirilgan ta'limning o'ziga xos xususiyatlarini to'g'ri anglagan holda o'quv jarayonini tashkil etish va o'ziga xos pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan iborat. Bu muammoning yechimi bugungi kunda ixtisoslashtirilgan ta'lim tizimi uchun nihoyatda zarurdir. Chunki fanlar ixtisoslashtirilib o'qitiladigan sinflarda, asosan, muayyan o'quv predmetiga katta qiziqish bilan qaraydigan o'quvchilar jalb etiladilar. Ular odatdagidan ko'proq ixtisoslashgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga intiladilar. O'ziga xoslikning asosiy manbalarini bilgan holda ularni qismlarga bo'lish mumkin. Birinchi o'ziga xoslik umumiy o'rta ta'lim maktablari dasturlarida bayon qilingan odatdagi bilimlardan ko'ra to'liqroq va chuqurroq mazmunga ega bo'lish, hodisalarni o'rganish, tushunchalar, qonuniyatlar va nazariyalarni o'quvchilarga taqdim etish. Bu, birinchi navbatda, o'quvchilarning yaqqol namoyon bo'ladigan qiziqishlarini qondirish ehtiyoji bilan izohlanadi. Ikkinchidan esa, o'quvchilar chuqurlashtirib o'rganilayotgan bilimlarning boshlang'ich mazmuni bilan tanish bo'ladilar. Bunday sharoitda ularning hodisalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlari qondirilmaydi. Shuning uchun ham, muayyan hodisalarni o'quvchilar chuqurroq o'rganishga harakat qiladilar. Masalan, o'zbek davlatchiligi tarixi, o'zbek tilining vujudga kelishi kabi. Ikkinchi o'ziga xoslik shunda namoyon bo'ladiki, o'quv materiallarini bayon etish va ularni o'quvchilarga yetkazishda qat'iy mantiqiy izchillikni ta'minlash nihoyatda zarur. Bir tomondan qaraganda, qo'yilgan talablar eskirgan va barcha o'quv fanlarini o'qitishda bir xil talab qo'yiladiganga o'xshaydi. Biroq, aslida bunday emas. O'quvchilar u yoki bu o'quv faniga qiziqar ekanlar, ular o'qituvchining tushuntirishlari, izohlariga alohida e'tibor va qiziqish bilan qaraydilar. Shu asnoda ular har bir holatni tez ilg'ab oladilar. Masalan, ular o'rganayotgan bilimlar o'quv predmetining odatdagi mazmunidan chuqur yoki sayozligini tez payqaydilar. Shu bilan bir qatorda, o'quv materialining qat'iy mantiq asosida bayon etilishi o'quvchilarga o'rganilayotgan materiallarning mantiqiga chuqurroq kirish imkonini beradi. Buning natijasida ular yuqori darajadagi bilimlarga optimal yo'llar bilan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu tariqa, ularning qiynchiliklari qisman bartaraf etiladi. Uchinchi o'ziga xoslik shunda namoyon bo'ladiki, ixtisoslashtirilgan o'quv predmeti bo'yicha dars beradigan o'qituvchi o'z fanini chuqur bilish bilan bir qatorda, mazkur fanning zamonaviy yutuqlari, nazariy metodologik asoslari, ixtisoslashtirilgan bilimlarni o'quvchilarga yetkazish yo'llari va texnologiyalarini ham bilishi lozim. U mazkur fan yo'nalishidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, chop etilgan yangi ishlar mazmunidan xabardor bo'lishi kerak. O'quvchilar muayyan o'quv faniga alohida qiziqish bilan qarar ekanlar, shu yo'nalishdagi ishlarni ko'p o'qiydilar, ko'plab ilmiy-ommabop materiallarni ko'zdan kechiradilar, ilmiy jurnallar, internet materiallari bilan shug'ullanadilar va tushunmagan narsalarini o'qituvchidan so'rab bilib olishga harakat qiladilar. O'qituvchining mazkur savollarga javob berishga tayyorligi ixtisoslashtirilgan ta'lim muvaffaqiyatini ta'minlashning asosiy omilidir.

Ixtisoslashtirilgan o'quv fanlarining mazmuni qo'shimcha materiallar kiritish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

hisobiga kengaytirilmasligi kerak. Bunday yondashuv quyidagi bir qator sabablarga ko'ra maqsadga muvofiq emas: ixtisoslashtirilgan fanlar mazmunini keng ko'lamda kengaytirish mumkin emas. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning o'quv mehnatini og'irlashtiradi. Bu esa, ularning salomatliklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi; ixtisoslashtirilgan fanlarni o'qitish jarayoni oldiga o'quv materiallari hajmini kengaytirish vazifasi qo'yilmaydi. Balki ular mazmunan chuqurlashtiriladi va boyitiladi; o'quv materiallarini eslab qolish mustahkamligi va tafakkurning rivojlanishi o'quv materiallari chuqur o'zlashtirilgan taqdirda yuqori bo'ladi. Keng ko'lamdagi o'quv materiallarini o'zlashtirishda esa, o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish murakkablashadi va o'quv materiallarini o'zlashtirish mustahkamligini ta'minlash imkonsiz bo'ladi; ta'limning har qanday loyihalashtirilgan tizimi umumta'lim maktablari dasturlari bilan oliy o'quv yurti dasturlarini muvofiqlashtirishni taqozo qiladi. Umumta'lim maktablari dasturlarining ixtisoslashuvi oliy ta'lim muassasasi dasturlariga o'zgartirishlar kiritishni ham ta'minlashi lozim. Aks holda dasturlarni chuqurlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. Shu bilan bir qatorda, dasturga kiritilgan materiallar bilan chegaralangan miqdordagi soatlar muvofiqligini ham ta'minlash lozim. Agar kiritilgan o'quv materiallari bilan soatlar muvofiq kelmasa, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlari yuzaki xarakter kasb etadi. Buning natijasida, o'quvchilarning o'zlashtirish darajalari va ixtisoslashtirilgan ta'limning samaradorligi past bo'ladi. Shuning uchun ham, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining mazmuni odatdagi o'quv jarayonining mazmunidan muayyan darajada farq qilishi lozim. Bunda ixtisoslashtirilgan ta'lim dasturlarini kengaytirish mumkin emas degan xulosa kelib chiqmasligi lozim. O'quv dasturining ma'lum darajada kengaytirilishi ilmiy-pedagogik jihatdan har tomonlama asoslangan holda amalga oshirilishi kerak. Dasturni kengaytirish maqsadga muvofiq tarzda amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Hajm jihatdan sezilarli darajada katta bo'lmagan materialni kiritish o'quv fani bayonining mantiqiy asosga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim mazmunining odatdagi mazmundan farqi uning chuqurligi va boyligida namoyon bo'lishi lozim. Ixtisoslashgan fanlarni chuqurlashtirgan holda o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari, uni tashkil etish texnologiyalarini ishlab chiqish va o'qituvchilarni muayyan tavsiyalar bilan qurollantirish dolzarb innovatsion hodisa sifatida o'z yechimini kutmoqda. Mazkur muammo doirasida: 1) ixtisoslashtirilgan sinflarda ta'limni tashkil etish texnologiyalarini aniqlash va nazariy jihatdan asoslash; 2) ixtisoslashtirilgan sinflarda ta'limni tashkil etish texnologiyalarini qo'llash sohasidagi xalqaro tajribalarni umumlashtirish; 3) ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etish texnologiyalari bilan o'qituvchilarni qurollantirish kabi vazifalar o'z yechimini kutmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlash va ularga ta'lim berishda turli yondashuvlar va tajribalar mavjud.^[2] Jumladan, iqtidorli o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish va ta'lim muassasalarini tashkil etish sohasida AQShda juda boy ilmiy-amaliy tajriba to'plangan. Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash maqsadida tashxislash va testlashtirish sohasida qator yutuqlar mavjud. Iqtidorli bolalarni o'qitish metodikalari ishlab chiqilgan. Ular uchun ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlari va maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Mazkur yo'nalishdagi faoliyatda Fan va ta'lim vazirligi, ko'pgina universitetlar, kollejlari, mahalliy ta'lim tashkilotlari ishtirok etadilar. Avstriyada esa, iqtidorli o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim dasturlari yaratilgan va o'quv jarayoniga joriy etilgan. Bunga maktab va maktabdan tashqari manbaalar jalb qilinib, ular yordamida ixtisoslashtirilgan ta'lim jarayoni boyitiladi va jadallashtiriladi. Ixtisoslashtirilgan maktablar va sinflar hamda keng ko'lamli tanlovlar va olimpiadalar o'quvchilarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarishga safarbar etilgan. Davlat dasturi darajasida iqtidorli o'quvchilarga ixtisoslashgan ta'lim-tarbiya berish uchun maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan o'qituvchilarga kuchli ehtiyojning mavjudligi ta'kidlangan. Belgiya, Gretsiya, Irlandiya, Italiya, Portugaliya, Angliya, Fransiya, Shvetsiya, Daniya, Norvegiya kabi rivojlangan Yevropa mamlakatlarining ta'lim to'g'risidagi qonunida iqtidorli o'quvchilarga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'lim-tarbiya berish masalasi alohida ta'kidlanmagan. Mazkur mamlakatlarda iqtidorli o'quvchilar uchun mo'ljallangan o'quv-metodik majmualar xususiy ta'limiy tashabbuslar va kurslar darajasida namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda iqtidorli bolalarni rivojlantirish uchun universitetlar huzurida ham ixtisoslashtirilgan o'quv kurslari tashkil etiladi. Masalan, Germaniyada iqtidorli o'quvchilar uchun "Nemis maktab akademiyasi" nomli yozgi ta'lim dasturi mavjud. Mazkur akademiyaning asosiy maqsadi – iqtidorli o'quvchilarning layoqatlarini samarali rivojlantirilishini ta'minlashdan iborat. Ularning o'z tengdoshlari bilan muloqot qilishlarini ta'minlash, yuqori darajadagi mayllarni hosil qilish, intellektual quvvatlarini muayyan maqsadga yo'naltirish mazkur ixtisoslashgan akademiyaning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Xitoy, Koreya, Tailand va Singapur kabi janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlarida iqtidorli o'quvchilar uchun ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilmagan. Biroq ulardagi universitetlar huzurida iqtidorli o'quvchilarga ixtisoslashtirilgan o'quv muassasalari mavjud.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda mustaqil ta'lim dasturlari alohida ahamiyatga ega. O'quvchilardagi iqtidorning turli ko'rinishlarini rivojlantirish maqsadida har bir ta'lim muassasasi huzurida ixtisoslashgan fan to'garaklari tashkil etiladi. Ko'rinib turibdiki, iqtidorli o'quvchilarga ixtisoslashgan ta'lim beruvchi mamlakatlarda AQSH tajribasi ustivor o'rin egallaydi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim-tarbiya berishda turli-tuman pedagogik metodlar va shakllardan foydalaniladi. Jumladan: "Magnitli maktablar", "Hurmat sinflari", "Darajalanmaydigan sinflar", "Aralash layoqatli" guruhlarda ta'lim berish kabilar. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya berishda axborot texnologiyalaridan foydalanish alohida o'rin egallaydi. Chunki o'quvchilarning kompyuterda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ularning mayllarini oshirib, mustaqil bilim olish va bilish faoliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi. AQShda o'quvchilarga ixtisoslashgan ta'lim berishda turli strategiyalardan faol tarzda foydalaniladi. Shuning uchun ham ushbu yo'nalishda ixtisoslashtirilgan dasturlari ishlab chiqilgan. Shunday strategiyalar sirasiga quyidagilarni kiritish mumkin: jadallashtiruvchi (maktabga erta kelishini tezlashtiruvchi, odatdagi sinflarda o'qishni jadallashtiruvchi, sinfdan-sinfga sakratish, ixtisoslashgan sinflarda o'qitish, xususiy maktablarda ta'lim berish); boyituvchi (tanlab olingan o'quv predmeti doirasida imkon qadar jadal yuqori darajadagi bilish faoliyatiga intilish, an'anaviy o'quv kurslarida qo'shimcha bilim olish orqali o'rganilayotgan sohaga oid bilimlarni kengaytirish); fanlararo ta'lim berish (o'rganish uchun tanlangan mavzu yoki muammoning global xarakter kasb etishi, o'quv material mazmunining yuqori darajada boyitilganligi) kabilar. AQShda o'quvchilarga ixtissolashgan ta'lim berishda ustozlarning mualliflik dasturlaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu o'rinda ustoz maslahatchi va murabbiy sifatida namoyon bo'ladi. U o'quvchi uchun hulq-atvor modelini taqdim qilib, tanqidchi sifatida ularning yutuqlarini ko'paytirishga o'z hissasini qo'shadi. Ustoz o'quvchilarda nafaqat bilim, ko'nikma, malakalar hosil qiladi, balki ularda yetakchilik qobiliyatlarini ham shakllantiradi, ijtimoiy hamkorlikka kirishish ko'nikmalarini hosil qiladi. Tengdoshlari bilan do'stona munosabatlar o'rnatishlari va ijodiy yutuqlarga erishishlari uchun qulay muhitni vujudga keltirishga ko'maklashadi. Rossiyada ham ixtisoslashtirilgan ta'lim-tarbiya berishga alohida e'tibor qaratiladi. 2000 yilda hukumat tomonidan "Iqtidorli bolalar" dasturi qabul qilingan. Mazkur dasturning asosiy maqsadi – iqtidorli, talantli bolalarni aniqlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimini vujudga keltirishdan iborat edi. Shu bilan bir qatorda mamlakatning intellektual, ijodiy quvvatlarini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni tanlov asosida aniqlash mexanizmlarini vujudga keltirish nazarda tutilgan. Rus olimlari tomonidan "Iqtidorlilar ishchi konsepsiyasi" ishlab chiqilgan. Mazkur konsepsiyada iqtidorli hamda talantli bolalarni aniqlashning prinsiplari va metodlari nazariy jihatdan asoslangan. Ushbu davlatning siyosatida yuqorida ta'kidlangan barcha yondashuvlar mujassamlashgan. Rossiyada ixtissolashgan ta'lim berishning tarkibiy tuzilmasi sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin: 1) Maktabgacha ta'lim tizimi – umumiy rivojlantirish xarakteridagi bolalar bog'chalari, "Bolalarni rivojlantirish markazlari", bunda maktabgacha ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

muassasalari tarbiyalanuvchilarining rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratilgan. 2) Umumta'lim muassasalari tizimi – bunday ta'lim muassasalarida ixtisoslashgan sinflarni tashkil etish uchun shart-sharoit yaratilgan. 3) Qo'shimcha ta'lim tizimi – maktabdan tashqari faoliyat jarayonida iqtidorli bolalarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. 4) Maktablar tizimi – bunday ta'lim muassasalari ixtisoslashtirilgan maktablardan iborat bo'lib, bolalarning iqtidorlari va imkoniyatlarini umumiy ta'lim olish jarayonida qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan. Bular sirasiga litseylar, gimnaziyalar va tipik bo'lmagan maktablar kiradi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, uchinchi-to'rtinchi yondashuvlar bugungi kunda Rossiya Federatsiyasi bo'ylab keng tarqalgan. Chunki mazkur yondashuvlar iqtidorli bolalarning bilish va shaxsiy xususiyatlarini o'rganish imkonini beradi. Qo'shimcha ta'lim iqtidorli o'quvchilarning ijodiy faoliyatlarini kengaytirish uchun sharoit yaratadi. Maktabdan tashqari birlashmalar o'quv dasturlari doirasida o'quvchilarning qiziqishlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Ixtisoslashtirilgan ta'lim berishda Rossiyada o'quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida to'rtta yondashuvga amal qilinadi[3]: 1) Jadallashtirilgan ta'lim. Rossiyada bunday yondashuvning ijobiy namunasi sifatida yozgi, qishki oromgohlar, ijodiy ustaxonalar, master-klass mashg'ulotlarini ko'rsatish mumkin. Ularda tabaqalashtirilgan dasturlar asosida turlicha iqtidorga ega bo'lgan o'quvchilarga jadal ta'lim berish jarayoni amalga oshiriladi. 2) Ixtisoslashtirilgan ta'lim. Muayyan bilim yoki faoliyat sohasiga qiziqadigan o'quvchilar uchun bunday yondashuv alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun ham fanlar chuqurlashtiriladigan ta'lim muassasalari keng tarqalgan. Ularda matematika, fizika, xorijiy tillar bo'yicha chuqurlashtirilgan bilim beradigan ta'lim muassasalari mavjud. 3) Boyutilgan ta'lim. O'quvchilar o'zlari qiziqqan faoliyat turlari uchun yetarli darajada shug'ullanishga bo'sh vaqt qoldiriladi. Bunda ularning iqtidorlari hisobga olinadi. 4) Muammoli ta'lim. Bunday vaziyatlarda ta'limning o'ziga xos xususiyati alohida betakror tushuntirish usullaridan foydalanish, yangi fikrlar va umumlashgan usullarni izlashda namoyon bo'ladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning turli sohadagi bilimlarni o'rganishlarida shaxsga yo'naltirilgan rivojlantiruvchi yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. Mazkur vaziyatlarda o'quvchilarning tahliliy ongi rivojlantiriladi. Intellektual jihatdan rivojlangan o'quvchilarga ixtisoslashgan ta'lim berishda ijodiy xarakterdagi metodlar alohida ahamiyat kasb etadi. Bular sirasiga muammoli, izlanishga asoslangan, evristik, tadqiqotchilik, loyihalovchilik metodlarining mustaqil, individual, guruhli ish usullari bilan uyg'unlashuvini ta'minlovchi metodlarni kiritish mumkin. Mazkur metodlar yuqori darajadagi bilish va moyillikka undash quvvatiga ega. Bu o'quvchilarning bilish darajalari va imkoniyatlarini jadallashtirishga muvofiq keladi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda O'zbekiston hukumati shaxsan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev e'tibor qaratayotgan ixtisoslashgan ta'limni rivojlantirish va rag'batlantirish masalasi uzoq muddatli strategiyaning yaqqol ifodasi bo'lib, O'zbekistonda Uchinchi Renessans poydevorini qurishda muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Safarova Roxat Gaybillayevna, O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti "Uzluksiz ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi" bo'lim boshlig'i, p.f.d., professor.
2. Endi O'zbekistonda ixtisoslashgan maktablar Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida tashkil etiladi: Daryo
3. Андреева Л.Н. Педагогическая технология управления протсесом обучения одаренных детей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Казан, 2000. – 28 с.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.

**TA'LIM SOHASINING TARMOQLARIDA TEXNIKA-
TEKNOLOGIYANINGNING O'RNI**

HAYDAROVA KAMOLA ERGASHBOY QIZI

„Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan ,yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatiga ega bo'lib , dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lish uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”-deya ta'kidlagan Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev .

“SHaxs” tushunchasi milliy ta'limning shakl va shamoilida muhim ahamyatga ega bo'lib, darsga zamonaviy talablar asosida yondashishni talab etadi. Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ta'lim jarayonini zamonaviy innavatsion texnologiyalar talablari darajasida tashkil etish har bir ta'lim oluvchiga davlat ta'lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bu esa har bir o'quvchining ilmi, aql-zakovatli bo'lishini, o'z tilida aniq, ravon, erkin va mantiqiy fikrlashni ta'min etadi. Ta'lim jarayonida texnika-texnologiyalar, pedagogik hamda axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida ya'niki pedagogik faoliyatda qo'llashga e'tibor kundan-kun kuchayib bo'rmoqda, chunki bu shaxsni shakillanishi va rivojlanishiga, kamol topishiga, bilim olishiga sharoit yaratadi. Taraqqiyot taqdirini ma'naviy jihatdan yetuk odamlar hal qiladi. Shunday ekan muhtaram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov takidlaydi: ”Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz.”

Shaxsni tarbiyalash va kamol topishi Respublika ta'lim hodimlari zimmasiga o'ta ma'sulyatli vazifani yuklaydi va bu o'quv jarayoni o'quvchilarni o'qitishga yangicha yondashishni taqazo etadi. Pedagogik jarayonning eskirib qolgan texnologiyasini yangisiga almashtirish, zamonaviy maktabga davr talablari asosida yondashish, texnika-texnologiyalarni joriy etishni asosiy vazifa qilib qo'ydi. Eng zamonaviy o'quv vositalari bilan ta'minlangan ta'lim muassasalaridan foydalanishga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Kelajakda O'zbekiston yuksak darajada taraqqiy etgan iqtisodi bilangina emas balki bilimdon, ma'naviy jihatdan yetuk farzandlari bilan ham jahonni qoyil qoldirish lozim.

Biz mana shu sohaga e'tibor berar ekanmiz undagi ba'zi moddiy va ma'naviy kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilamiz. Shunday ekan xalqimiz o'z bolalarini o'sib-unib kamolga yetishini, xalq koriga yaraydigan shaxs bo'lib yetishishini istaydi va bu yo'lda tinmay harakat qiladi. Vatanimizda inson manfaatlari ya'ni avvalo inson omiliga bo'lgan e'tibor birinchi o'rinda bo'lib kelgan. Bugungi kunda texnika-texnologiyalar o'qituvchi kasbi faoliyatini yangilovchi va ta'limda yakuniy natijani kafolatlovchi usul va uslublar yig'indisi deb topildi. Muammolardan kelib chiqib quydagilarni keltirish mumkin, ya'ni :

- darsning maqsad va vazifasi o'qituvchi diqqat markazida bo'lishi;
- fikrni davlat tilida aniq ,ta'sirli ,mantiqiy bayon qilish;
- o'quvchilar o'z ustida ishlashda erisha olish;
- darsni mazmunli ,qiziqarli bo'lishini va esda qolishini ta'minlash;
- o'quvchilar ruhiy va jismoniy holatini hisobga olish;
- vaqtdan yutqazmaslik va samaradorlikni oshirish

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda takliflar berish maqsadga muvofiqdir. Taklif va mulohazalar quydagilardir. Jumladan:

1. Maktab, litsey, kollejni texnologiyalarning nazariy asoslari bilan qurollantirish;
2. Texnika- texnologiya samaradorligini nazorat qilishda o'quvchining o'zi bilan masofaviy muloqot o'rnatish;
3. Bilimni o'zlashtirish yakunida yangi innavatsiya kiritish (yosh xususiyatini inobatga olgan holda) ;
5. Texnika-texnologiya asosida masofaviy ta'limni qishloq maktab, kollejlarda joriy qilish (tumanlar, viloyatlar, shaharlar);
6. Maktabda texnika tarixi, rivojlanishi va hozirgi kundagi ahamiyatini ko'rsatib beruvchi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sahna ko'rinishlarini iqtidorli aktyorlar tomonidan maktab hududida ,ma'lum bir vaqtlarda o'tkazilishini ta'minlab berilishi yaxshi ;

7 .Imkoniyati cheklangan bolalar uchun alohida texnikaga oid matbuot materiallari chop etilsin;

8. Texnika fanlari doirasida sog'lom va nulsonli bolalar tomonidan imkoniyatlariga mos holda amalga oshirilgan g'oya yoki kashfiyotlar o'sha maktab yoinki tuman, viloyatni ilg'or kishilari tomonidan rag'batlantirilsin;

9.Nuqsonli bolalar uchun texnologiyalardan foydalanish imkonini beruvchi alohida olimpiadalar tashkil etilsin;

10.Texnika fanlar rivojlanishiga hissa qo'shgan bobolarimiz asarlarini ko'proq bilish borasida turli xil kitobxonlik tanlovlari o'tkazilsin.

Ta'lim jarayonini zamonaviy texnika- texnologiya asosida tashkil etish bilan har bir ta'lim oluvchiga davlat ta'lim standartlari asosida bilim olish imkoniyatini yaratadi.Bu esa har bir o'quvchi uchun ilmiy aql-zakovatli bo'lishini ,erkin mantiqiy fikrlashni ta'min etadi.Yangi pedagogik texnologiya asosida darsni tashkil etish qadimgi sharqona tarbiya tamoillaridan butunlay voz kechish degan gap emas.Yangi pedagogik texnologiya G'arb ta'limi jarayonining eng ilg'or tamoillari bo'lsada Sharqona an'analar, pandnoma – didaktik ruhida tarbiyani kuchaytirishi hamma vaqt milliy tarbiyamizning asosini tashkil etadi.

Bir qator rivojlangan mamlakatlarning to'plangan tajribalari innovatsion texnologiyalar interfaol usullar, yangi asosda darsni tashkil etish jarayonida pedagogik faoliyat katta samara berishini isbotladi.

ADABIYOTLAR:

1. 1.2021-yil 31-dekabr kuni qabul qilingan “ Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
2. 2.I.A.Karimov “Barkamol avlod orzusi”.-T.”Sharq”nashriyoti,1999.
3. 3.I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi umumiy yig'ilishida so'zlagan nutqidan.1994.7-iyul.
4. 4.”Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni joriy qilish muammolari”.Q.M.Axmedov,O.A.Ismoilov.T-2012

O'YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI

**Aralova Dilafruz Dushaboy qizi
Eltiyeva Munira Tursunkulovna**

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yosh davrida bolalar rivojlanishidagi yetakchi faoliyati xususida so'z yuritilgan.

Аннотация: в данной статье рассказывается о ведущих видах деятельности в развитии детей дошкольного возраста.

Abstract: this article talks about the leading activities in the development of children in preschool age.

Barcha yoshdagi bolalarning hayotida o'yin muhim rol o'ynaydi. Inson tug'ilib asta-sekin ulg'ayishi bilan, xayotni va borliqni idrok etishga xarakat qiladi. Bolalar esa ulg'aygani sari o'yinlar orqali xayotni va kishilar o'rtasidagi turli munosabatlarni bilib olishga, anglashga harakat qiladi. Maktabgacha yosh davrida bo'lgan bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, tasavvur, tafakkur, nutq, xayol, hissiyot, irodaning rivojlanishi jadal bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar kattalar xayotini o'zi o'yinlarida aks ettiradi. Ular otanasi, bog'cha opasi, aka va opalarining taqlidchisidir. Xalqimiz bekorga “Qush uyasida ko'rganini qiladi”- deyishmagan. Shuning uchun ham bolalar kattalarning turmush tarzini,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

xis-tuyg'ularini, o'zaro muomala va muloqotlarining xususiyatlarini, o'ziga va o'zgalarga atrof-muhitga munosabatlarini yaqqol voqelikda ijro etish uchun o'yinchoqlardan, qo'g'irchoqlardan ularning vazifasini o'tovchi narsalardan ham foydalanadi. Bolalar o'sib borgani sari narsalar, o'yinchoqlarning nomini o'zgartirish, yangi nom bilan atashi osonlashadi. O'yin faoliyatida bola xarakatining rivojlanishi o'yin mazmuniga ko'proq bog'liqdir.

Bola psixologiyasida ko'pchilik psixologik olimlar, hamda pedagoglar psixologik masalalar bilan shug'ullanib, o'yinlarni bola psixik kamol topishiga katta yordam berishini aytib o'tgan. Chunki maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin orqali faqat jismoniy tamondan emas, balki psixologik tamondan ham rivojlanadi. O'yin orqali bola olamni, undagi narsa-hodisalarni, ularga xos xususiyatlarini o'rganibgina qolmay, balki nutq so'zlashga, mustaqil fikrlashga, hayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga, o'zaro muloqotga, ta'lim-tarbiya olishga o'rganadi. Psixologik adabiyotlar tahliliga tayanib maktabgacha yoshdagi bolalarning o'ziga xos xususiyati: o'yinda bolalar odamning faoliyati, ularning predmetlarga munosabati va o'zaro muomalasiga qiziqadi.

Bolalar rolli o'yinda atrofdagi voqe'likning eng tashqi ifodali, jo'shqin xis-tuyg'ularini ko'rsatadi. Rolli o'yinlarda bolalar kattalar bilan bir xil sharoitda, yagona zaminda yashayotganini xis etib istaklarini amaliyotda ko'rsatadi. Kattalar xayoti va faoliyatiga kirish bolaning tasavvurida namoyon bo'lsa xam, uning shaxsiy xayotida o'chmas iz qoldiradi. Maktabgacha yoshdagi bola o'yin faoliyatida maktab ta'limiga tayyorlanib boradi, unda aqliy xarakatlar shakllanadi.

Rus pedagogi A.S.Makarenko "Bola o'yinda qanday bo'lsa, o'sib ulg'aygach xam ko'pincha, ko'p jixatdan shunday bo'ladi"- deb aytgan. O'yin bolalar yashayotgan va o'zgartirishi lozim bo'lgan dunyoni bilish yo'lidir. Shuning uchun xozir rivojlangan davrda yashar ekanmiz, ularning turli xil milliy, urf-odatlar, an'analimiz aks etgan o'yinlarni o'ynashga jalb etmog'imiz kerak. Bolalarni telfon, kamyuter o'yinlaridan uzoqroq tutish lozim.

Demak maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida, bog'chadagi ta'lim -tarbiya ishlarining muvaffaqiyati ko'p jixatdan bolalarning o'yin faoliyatlarini maqsadga muvofiq tashkil etishga bog'liq. O'yin bolalarning insoniyatning ijtimoiy tajribasini egallashning faol shakli bo'lgan ta'lim faoliyatiga tayyorlaydi

XALQ OG'ZAKI IJODI VA DOSTONLAR XALQ PEDAGOGIKASINING MUHIM MANBAI SIFATIDA.

Aralova Dilafruz Dushaboy qizi

Azizova Sabina

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi namunalaridan yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni tarbiyalashda foydalanish va nazariy ahamiyati xususida so'z yuritilgan.

Аннотация: В данной статье говорится об использовании и теоретическом значении образцов народного творчества в воспитании молодежи, за которой будущее нашей страны.

Abstract: This article talks about the use and theoretical importance of examples of folk art in educating young people who are the future of our country.

Xalq pedagogikasi ko'p qirrali tarixiy, boy madaniyatimiz va ma'naviyatimizning ajralmas bir qismi bo'lsa, olis o'tmishda yaratilgan va asrlar osha sayqal topib, bizgacha yetib kelgan xalq og'zaki ijodi namunalari xalqimizning ana shu boy madaniyat merosining durdonalaridir.

Xalq og'zaki ijodining o'lmas namunalari xalqimizning ma'lum davrdagi turmush tarzi, urf-odatlari, mehnat faoliyati, xalqimiz qalbidagi orzu-umidlari, g'am-tashvishlari, armon, quvonchlarini ifodalaydi, shu bilan birga har bir davrga hamnafas bo'lib yashaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Xalq tomonidan yaratilib, og'izdan-og'izga, avloddan-avlodga o'tib kelgan badiiy asarlar xalq og'zaki ijodi yoki folklor (ingl. «folk» - xalq, «lore»- donolik. ya'ni xalq donoligi, donishmandligi) deb yuritiladi. Xalq og'zaki ijodiga quyidagi janrlar kiradi: qo'shiqlar, maqol, matai, afsona, rivoyat, asotir, ertak, latifa, lof, lapar, termalar, askiya, doston, tez aytish, masal, alia, yor-yorlar, kelin salomlar, topishmoq, naqlar, hikmatlar, pandnomalar, aforizmlar va b. Xalq og'zaki ijodining yuqorida sanab o'tilgan barcha janrlarida yosh avlodni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash yo'llari, tarbiya usullari, mehr, muhabbat, saxiylik, olijanoblik, qadr, vafo, sadoqat, yaxshilik, oqibatlilik, mehnatsevarlik, kasbhunarga muhabbat, halollik, adolat, insof, andishalilik, insonparvarlik, kabi xislatlar ulug'lanadi, yomonlik, bevafoqlik, baxillik, xasislik, qo'rqqoqlik, nomussizlik, manmanlik, kaltabinlik, xushomadgo'ylik, andishasizlik, ochko'zlik, mas'uliyatsizlik, farosatsizlik kabi illatlar qoralanadi. Shu o'rinda og'zaki ijod namunalari odob-axloq, ta'limtarbiya borasida o'ta hayotini, xalqchil va ibratlilikini, shu bois uning umumbashariy ahamiyatga molik ekanligini ta'kidlashimiz joiz. Xalq og'zaki ijodining eng qadimiy va keng tarqalgan janrlaridan biri ertakdir.

Ertaklar - hayotot va fantastikaga keng o'rin berilgan, hayot haqiqatiga asoslangan, ibrat-o'git beruvchi og'zaki hikoyalardir. Ertaklardagi ijobiy qahramonlar yengilmas kuchga aylanib, har qanday yovuzlik, adolatsizlik, haqsizlik ustidan g'alaba qozonadi, umumxalq manfaatini himoya qiladi. Ertaklarda xalqning orzulari hayoliy va hayotiy uydirmalar vositasida hikoya qilinadi, ya'ni real hayotiy voqealar ongli tarzda uydirmalar orqali tasvirlanadi. Ertaklar o'ziga xos xususiyatlarga ega, jumladan, «bir bor ekan, bir yo'q ekan...» kabi maxsus boshlamalar bilan boshlanib, «shunday qilib ular murod-maqсадlariga yetibdilar...» kabi maxsus tugallanmalar bilan yakunlanishi tinglovchini o'zi yashab turgan real dunyodan ertak olamiga olib kirish uchun xizmat qiladi

Darhaqiqat, ertaklarda bola tarbiyasining hamma tarkibiy qismlari jismoniy va aqliy kamolot, ilm va hunarga muhabbat, ma'naviy axloq va estetik didning tarbiyasiga oid ko'pdan-ko'p pedagogik materiallarni uchratish mumkin. Zotan, xalqimizda «Ertaklar yaxshilikka yetaklar» deb bejiz aytilmaydi.

Maqollar - xalqning hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelgan dono fikrlarini ixcham shaklda ifodalovchi asardir. Maqollar she'riy va nasriy tuzilishga ega, har ikkala turda ham xalqning jonli so'zlashuv tiliga yaqin bo'ladi. Ular mazmun va shakl jihatidan uzoq davrlar mobaynida kam o'zgarishlarga uchraydi va uzoq yashovchanlik xususiyatiga ega. Maqollar kishilarning asrlar davomidagi hayotiy tajribalari va kundalik turmushida ko'p bora sinovlardan o'tadi. Ko'proq falsafiy, axloqiy-ta'limiy mavzularda yaratilganligi bois juda katta tarbiyaviy va didaktik ahamiyatga ega. Xalq maqollarining mavzu doirasi juda keng bo'lib, ularda aks etmagan xalq hayotining biron sohasi yo'q. Chunki xalq o'z hayotiy kuzatishlari va tajribalarini maqollar shaklida abadiylashtiradi va shu tariqa kelgusi avlodga qoldiradi. Maqollarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ilmparvarlik, insonparvarlik, mardlik, adolat, insof, sof muhabbat, olijanoblik, sadoqat, do'stlik kabi chin insoniy xislatlar o'z ifodasini topgan.

Afsonalar – hayoliy uydirmalar asos bo'lgan kichik nasriy hikoyalar bo'lib, forscha «fusun», ya'ni « sehr, avrash, maker» so'zida olingan. Afsonalar asosida tarixiy voqea va hadislar yotadi, davrlarda o'tish bilan aniq ildizlarini yo'qotadi, lekin davrlar o'tishi bilan aniq ildizlarni yo'qotadi. Aristotel afsonalarni «haqiqattan xabar beruvchi yolg'on hikoyalar» deydi. O'zbek xalqi qahramonlik afsonalaridan «To'maris » va «Shiroq» O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi ajdodlari, ularning erk va ozodlik uchunlib brogan qahramona kurashlarini aks etiruvchi asar sifatida ulkan tarbiyaviy ahamiyati kasb etadi.

Rivoyatlar - xalqning tarixiy o'tmishi, ajdodlarimiz ko'rsatgan buyuk qahramonliklar haqidagi badiiy yodnomalardir. Rivoyatlar afsonalarga qaraganda tarixga yanada yaqin turadi. Shunday qo'hna rivoyatlar borki, ularning mavzusi hali-hanuz o'z hayotiy ligini, tarbiyaviy ahamiyatini yo'qotmagan. Quyidagi «Ustoz o'giti» rivoyatida ham bolalar tarbiyasi juda katta ahamiyatga ega.

O'zbek xalq og'zaki ijodida dostonlar avlodlar dunyoqarashi va pedagogika olamining

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ko'zgusi bo'lib, komil insonni tarbiyalashda o'ziga xos bebaho qadriyatlardan biri hisoblanadi. Zero, xalq dostonlari qahramonlarining sarguzashtlari, ularning qiyinchiliklarni yengib, har jihatdan chiniqib borishi har bir yosh uchun ibratdir. Dostonlar xalqning o'zligini, tilini, urf-odatlarini, qadriyat va an'analarini ifodalab beruvchi ko'zgu ekanligini yuqorida ta'kidladik. Xalq donishmandligi ruhi bilan sug'orilgan dostonlarni chuqur va atroflicha o'rganish esa yosh avlodning ma'naviy kamolotini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki bolalarni yoshlikdan boshlab xalq urf odatlarini yoshlikdan shakillanish va ularni insonparvarlik ruhida tarbiyalash biz o'qituvchilar, otanonalar oldidagi mas'uliyatli va sharaflil vazifadir, chunki bolalarimiz mustaqil davlatimizning davomchilaridir.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning- Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi asari.
2. M.J.MUTALIPOVA "Xalq pedagogikasi" -T.: «Fan va texnologiya».
3. Sadinovna, K. D. (2022). INTEGRATIVE APPROACH TO FORMING ECOLOGICAL CULTURE OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 6, 82-86.

**KATTALAR TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYANING O'RNI
Xidirova Malohat Qazaqovna**

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi kundagi raqamli texnologiyalar davrida kattalar ta'limi-androgogika haqida, kattalar ta'limining jamiyatdagi o'rni va istiqbollari to'g'risida fikr yuritilgan. Katta yoshlilarga ta'lim berishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning zarurati, afzalliklari va katta yoshli ta'lim oluvchilarga masofaviy ta'lim tizimlarini joriy etish lozimligi, masofaviy ta'lim tizimi orqali yangi ko'nikmalarni yoki mavzuga oid materiallarni o'rganish tezroq, osonroq va arzonroq ekanligi atroflicha yoritib berilgan. Kattalar o'qishi va ularga ta'lim berish odamlarga o'z haq-huquqlarini rivojlantirish va ro'yobga chiqarish hamda o'z taqdir-larining egalari bo'lishlari uchun zarur bilimlar, malakalarni egallash, fazilat va qadriyatlarni qaror toptirishga imkoniyat yaratadi.

Tayanch so'zlar: androgogika, kattalar, andros, agogeyn, Curriculum globALE, ta'lim, YUNESKO, CONFINTEA, konferensiya, metodika, global.

Ta'lim sohasidagi O'zbekiston davlatining siyosati ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasining uzluksiz ta'limning barcha turlarida amalga oshirilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu kontsepsiyaning dolzarbligi shu bilan izohlanadiki, raqamli iqtisodiyotni tez sur'atlarda o'sib borishi bilan kadrlarning doimiy o'z ustida ishlab borishga zaruriyati hamda nafaqat tor doiradagi mutaxassislikka yo'naltirilgan ko'nikmalar majmuasiga ega kadrlar, balki keng ko'lamlil universal kompetensiyalarga ega mutaxassislarga ehtiyojning mavjudligidir.

Mamlakatda yashayotgan barcha fuqarolar, jumladan yosh bolalardan tortib nafaqaxo'rlarning ham ongida raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi barcha muammolarni hal qilish mumkin degan fikr shakllanmoqda. Bundan tashqari, ishlab chiqarish va ta'lim jarayonini robotlashtirilishi masalasi ham ko'tarilmoqda. Raqamlardan foydalanishga asoslangan hamda joriy etilgan texnologiyalarning so'zsiz foydasi bilan axloqiy, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, robotlar va tashkilotlar xodimlari o'rtasidagi raqobatning huquqiy jihatlari bilan bog'liq masalalar tobora ko'proq e'tiborga olinmoqda.

Kattalar o'qishi va ularga ta'lim berish hayot davomida ta'lim olishning muhim qismi bo'lib hisoblanadi va hozirgi zamonda bunday ta'lim butun dunyodagi odamlar va jamiyat

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

duch kelayotgan masalalarni yechishda muhim rol o'ynamoqda.

2020-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 19-moddasi ham katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish bo'lib, bunda katta yoshdagilarni o'qitish butun umr davomida o'qitishning markaziy tarkibiy qismi hisoblanib, ta'lim berish hamda o'qitishning jamiyat hayotida va mehnat faoliyatida katta yoshdagilarning ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan barcha shakllarni o'z ichiga oladi, shuningdek, rasmiy, norasmiy va informal o'qitish jarayonlarining butun majmuini qamrab oladi.

Dunyoda raqamlashtirishning texnologik, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy rivojlanishi bilan ehtiyoj sezmagandavlatning o'zi mavjud emas. Sotsiologlar XXI asrda kattalar ta'limiga alohida muhim rol ajratmoqdalar. Kattalar ta'limidagi tarixiy o'zgarishlarga xos bo'lgan tendensiyalar - uning mazmuniy va tashkiliy xususiyatlarga ega bo'lishi, faqat kattalar ta'limiga ixtisoslashtirilgan muassasalar tizimining kengayishi, ular tomonidan taklif qilinayotgan ta'lim dasturlari turlarining ko'payishi bilan tavsiflanadi.

Hozirgi kunda katta yoshdagi insonlarni ham o'qitish jarayonini raqamli texnologiyalar asosida tashkil qilishga bo'lgan zarurat va kattalar ta'limi ahamiyatining o'sib borishi alohida sezilmoqda. Globallashuv jarayonida axborot oqimida to'g'ri yo'l topa oladigan, axborotlardan unumli, kasb-hunar o'rganishida foydalana oladigan, izlanuvchan shaxslarni shakllantirish vazifasini ko'ndalang qilib qo'ydi. Bu ishning muhimligi shundaki, nafaqat odamni shakllantirish, balki ijtimoiy bilimlar, ta'lim falsafasi, madaniyatshunoslik kabi sohalarga oid tushuncha va g'oyalar sintezi ham amalga oshiriladi.

Shunday qilib andragogika, zamonaviy ilmiy bilimlar rivojining umumiy holatini aks ettiruvchi namuna bo'la oladi.

Andragogika sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar o'zida quyidagilarni aks ettiradi:

- aholi turli qatlamlarining yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, kasbiy tayyorgarlik darajasi, sog'ligini hisobga olgan holda ta'limiy ehtiyojlarni o'rganish;

- kattalar ta'limiy faoliyatini (kasbiy ta'lim, mustaqil ta'lim, madaniy-estetik faoliyati, ma'naviy yuksalish) shakl va funktsiyalarini o'rganish va modellashtirish;

- kattalarga ta'lim berish tizimining mazmun-maqсадli, texnologik va kadrlar ta'minotini ishlab chiqish.

Kattalar ta'limini to'liq amalga oshirish uchun u tegishli kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan odamlarga tayanishi kerak. Butun dunyo bo'yicha kattalar ta'limi sohasida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning malakasiga qo'yiladigan tayanch me'yorlarini belgilovchi Curriculum globALE dasturi taqdim etilgan. Barcha qit'alarni qamrab olgan ma'lumotlarni taqdim etgan Curriculum globALE global kursi o'z maqsadlariga ko'ra noyob bo'lib, xalqaro miqyosda kattalar ta'limi sohasining professionallashuviga ko'maklashuvni o'zida mujassamlashtiradi.

2009 yilda Braziliyada (Belen shahrida) o'tkazilgan CONFINTEA VI jamoatchilik tomonidan katta yoshdagilar ta'limini va norasmiy ta'limini butun umr mobaynida ta'lim olishining tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilishini oshirishga chaqirdi.

Butun umr mobaynida ta'lim olish – bu ham kasbiy, ham shaxsiy sabablar bilan rag'batlantiriladigan yangi bilimlarning doimiy, ixtiyoriy izlanishlari kontsepsiyasidan iborat.

Butun umr mobaynida ta'lim olish kasbiy rivojlanishga va insonning mehnat bozorida raqobatbardoshli bo'lishiga yordam beradi va ayni paytda, shaxsiy rivojlanishning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Xususan, ushbu kontsepsiyaning mamlakat ko'lamida qabul qilinishi inson va intellektual kapitalning shakllanishiga va uning sifatiga samarali ta'sir ko'rsatadi, bu orqali iqtisodiyotning rivojlanishiga ko'maklashadi.

Butun umr mobaynida ta'lim olish kontsepsiyasi odamlarning yoshidan va faoliyat sohasidan qat'iy nazar qamrab olinishini, ayni paytda ularga mutlaq har qanday o'quv

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ehtiyojlari va tanlovlarini (o'zlari afzal bilgan o'quv yo'nalishlarini) realizatsiya qilish va rivojlantirish uchun imkoniyatlar taqdim etilishini nazarda tutadi.

Yevropa Ittifoqining butun umr mobaynida ta'lim olish bo'yicha Memorandumida shunday deyiladi: "Hozirgi kunga qadar, ta'lim sohasidagi siyosatni shakllantirishda faqat rasmiy ta'limgina hisobga olinardi, qolgan ikki ta'lim toifasiga deyarli hech qanday e'tibor qaratilmas edi. Uzluksiz ta'limning kontinuumi (lotincha continuum – holatlar, jarayonlarning uzluksizligi, o'zaro chambarchas bog'liqligi, ajralmasligi – tuzuvchilar izohi) norasmiy ta'lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta'limni o'quv jarayonining teng huquqli ishtirokchilariga aylantiradi. Masalan, kompyuterlarning birinchi navbatda uyda foydalanish sohasini qamrab olganligi va dunyoni yakka holda anglashning kuchli resursiga aylanganligi axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta'limning ahamiyatini alohida qayd etadi va uning ulkan zaxira imkoniyatlari mavjudligini isbotlaydi. "Butun umr mobaynidagi ta'lim olish" atamasi uzluksiz ta'limning davriy omilini ajratib ko'rsatadi. Yaqinda "umr kengligidagi ta'lim" (lifewide learning) atamasi paydo bo'lib, u ta'lim jarayonining nafaqat doimiyligiga, balki uning rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta'lim kabi shakllar xilma-xilligiga ham e'tibor qaratadi. Bu bizga ta'lim bir vaqtning o'zida yoqimli va foydali bo'lishi mumkinligi hamda ta'lim muassasalarida ham, oilada, do'stlar davrasida, ish joyida yoki qiziqishlar bo'yicha turli klublarda ham yuz berishi mumkinligi to'g'risida eslatma beradi".

Mazkur Memorandumda butun umr mobaynida ta'lim olishni rivojlantirishning 6 ta eng muhim g'oyasi ilgari suriladi:

1-muhim g'oya: Barcha uchun yangi tayanch bilimlar va malakalar. Maqsad –axborot jamiyatiga bog'liqlik uchun zarur malakalarni o'zlashtirish va yangilash maqsadida ta'limdan umumiy uzluksiz foydalana olishlikni ta'minlash. Birinchi navbatda bu kompyuter savodxonlik, chet tillar, texnologik madaniyat, tadbirkorlik va ijtimoiy malakalardan, shuningdek o'qish, o'zgarishlarga moslanuvchanlik, axborotlar oqimida asosiy taalluqli yo'nalishni ajrata bilish qobiliyatlaridan iboratdir.

2-muhim g'oya: Inson resurslariga investitsiyalarni ko'paytirish. Maqsad –Yevropaning eng muhim boyligi – uning odamlari ustuvorligini ko'tarish uchun inson resurslariga investitsiyalarni sezilarli darajada oshirish.

3-muhim g'oya: O'qish-o'qitishning innovatsion uslubiyatlari. Maqsad – butun umr uzunligi va kengligida uzluksiz ta'lim tizimi uchun yangi metodologik ta'limni ishlab chiqish.

4-muhim g'oya: O'zlashtirilgan bilimni baholashning yangi tizimi. Maqsad– o'quv faoliyatini va uning natijalarini tushunishga va e'tirof etishga yondashuvlarni tubdan o'zgartirish, ayniqsa, norasmiy ta'lim va axborot olish uchun xizmat qiladigan (informal) ta'lim sohasida.

5-muhim g'oya: Murabbiylik va maslahatlashuv sohasini rivojlantirish. Maqsad – Yevropada ilm olish imkoniyatlari to'g'risidagi axborotlardan hamda zarur maslahatlar va tavsiyalardan har bir kishining butun umr mobaynida erkin bemalol foydalanishini ta'minlash.

6-muhim g'oya: Ta'limning uyga yaqinlashishi. Maqsad – o'quv va maslahat (konsultatsiya) punktlari tarmoqlari yordamida, shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda ilm olish imkoniyatlarini uyga yaqinlashtirish. Odamlar sifatli ma'lumot olish uchun o'zlarining qadrdon shahar va qishloqlarini tark etmasliklari lozim. Ta'limni uyga yaqinlashtirish g'oyasi turar-joylarga bevosita yaqin joylarda: maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, kutubxonalarda, klublarda, diniy markazlarda, dam olish markazlarida, ish joylarida ma'rifat markazlarida.

Yevropadagi aksariyat ko'pchilik mamlakatlar Yevropa Ittifoqining butun umr mobaynida ta'lim olish bo'yicha Memorandumini qo'llab-quvvatladi va ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturlarni ishlab chiqish masalalarida unga rioya qilib kelmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayangan holda olib borilgan tadqiqotlarimizga ko'ra, katta yoshdagi ta'lim oluvchilarning aksariyati maxsus auditorialardan ko'ra masofaviy shaklda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'lim olishga intilishlari aniqlandi. Albatta bunga bir nechta sabablarni keltirishimiz mumkin:

- vaqtni tejash
- iqtisodiy, moliyaviy xarajatlar kamligi
- o'quv materiallarini tanlash
- individual ishlash
- ishdan ajralmasdan o'qish
- mustaqil izlanuvchanlik va boshqalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil, 9-bet
2. Kattalar ta'limi va o'qishi global dasturi (Curriculum globALE) 2015
3. O'.M.Asqarova, M.A.Abdullayeva, M.Boltayeva "Andragogika" o'quv qo'llanma. Namangan 2014 yil
4. A.X.Abdullayev, N.S.Rahimov, M.O. Xadayev "Katta yoshdagi aholini o'qitish markaziga: qadam-baqadam" Uslubiy qo'llanmasi, Toshkent, 2013 yil.
5. "Andragogika" Milan Beneşyan, 2008 Grada Publishing a.s.

FRANSIYA VA GERMANIYA MAMLAKATLARIDA TA'LIM TIZIMINING AMALGA OSHIRILISHI

R.R.Mamatov

R.Yo'ldashboyeva, O'. Yunusova, Sh. Abduxoshimova

Annotatsiya: Fransiya va Germaniya jahondagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Uning ta'lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Fransiya ta'limining asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta'minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlarining kamol topishini taminlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash bozor munosabati sharoitida o'quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o'rgatish va shunga xos kasbga yo'naltirishdan iborat. Boshlang'ich sinflardagi o'qish ertalabki va tushdan keyingi qismlarga bo'linadi.

Аннотация: Франция и Германия занимают одно из лидирующих мест среди экономически развитых стран мира. Его система образования также имеет древнюю и богатую историю. Основная цель французского образования-обеспечить всестороннее созревание личности, подготовить ее к самостоятельной деятельности, обеспечить созревание рыночных отношений, подготовить ее к самостоятельной деятельности в условиях рыночных отношений, обучить учащихся предпринимательству, предпринимательству и предпринимательству, ориентировать на соответствующую профессию. Обучение в начальных классах делится на утреннюю и дневную части.

Annotation: France and Germany occupy one of the leading positions within the economically developed countries of the world. Its educational system is also ancient and has a rich history. The main goal of French education is to ensure the comprehensive maturation of a person, prepare him for independent activities, ensure the perfection of market relations, prepare him for independent activities, teach students to entrepreneurship, business and factor in the conditions of market attitudes, and direct him to a specific profession. Reading in elementary grades is divided into morning and afternoon.

Fransiyada boshlang'ich ta'lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar jalb etiladi. Fransuz maktablarida nafosat ta'limiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bunday ta'lim uch tartibdan iborat: musiqa, tasviriy san'at va sport. O'quvchilar 11yoshda boshlang'ich maktabni tugallab o'rta maktabga o'tadilar.

Fransiyada oliy ta'lim professional ta'lim berish keyingi 20 yil davomida qaror topdi. Fransiyada oliy ma'lumot va ixtisoslik beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Fransiya ta'lim tizimlarida maktabdan va sinfdan tashqari muassasalar ko'zda tutilmagan. Biroq maktablarda va litseylarda turli to'garaklar mavjud. O'quvchilar uchun turli sport seksiyalari

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sayohatlar, musobaqalar o'quv muassasasining o'zida tashkil etiladi. Fransuz yoshlari, Fransiya bilan olish uchun kelgan chet el fuqarolari quyidagi bilim maskanlarida oliy ma'lumot oladilar:

- Universitetlar;
- Oliy texnologiya maktablari;
- Oliy muhandislik maktablari;
- Oliy arxitektura maktablari;
- Oliy tijorat maktablari;
- Siyosiy fanlar oliy maktabi;
- Oliy pedagogik va filologiya bilimgozlari;
- Oliy tibbiyot o'quv muassasalari;
- Oliy badiiy maktablar;
- O'zluksiz ta'lim [malaka oshirish]

Oliy ta'lim beruvchi universitetlar o'z talabalariga uch siklda bilim beradilar. Birinchi sikl umumiy yoki biror texnik yoki ilmiy sohada oliy ma'lumot olish bilan yakunlanib, o'qish ikki yil davom etadi. Talabalar uni metriz, magistr darajalari bilan yakunlaydilar. Uchinchi siklda o'qish bir ikki yil davom etadi.

biron-bir predmetni chuqurlashtirib o'rganilganligi haqida diplom (bir yil);

ixtisoslashtirilgan oliy ma'lumot to'g'risida diplom (bir yil);

uchinchi sikl doktorlik dissertasiyasi (bir, ikki yil);

davlat doktorlik dissertasiyasi-biron-bir sohani mukammal o'rganib, dissertasiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.²³

Fransiyada oliy ma'lumot va ixtisos beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko'rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashtirilgan. O'qish muddati 2 yil bo'lib, darslar haftasiga 30-35 soatni tashkil etadi. O'qish davomida 8 haftalik ishlab chiqarish amaliyoti ham ko'zda tutilgan.

Fransiyada mingdan ortiq ana shunday insitutlar faoliyat ko'rsatib, qishloq ho'jaligi ishlab chiqarishi, san'at, informatika, ma'muriy boshqaruv, buxgalterlik hisobi, amaliy san'at bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydilar. Bunday insitularga kirish imtixonsiz amalga oshiriladi.

GERMANIYADA MAKTAB VA OLIY TA'LIM

Ta'kidlab o'tish lozimki, Germaniyaning bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'li bizning Respublikamizdagiga o'xshab ketadi. Jahonning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelayotgan dunyoning iqtisodiy rivojlangan davlatlari ichida kuchli davlatlar qatoriga kirgan Germaniyada ham ta'lim tizimi o'z rivojlanish bosqichiga ega. Maktabgacha ta'lim tizimi Germaniya ta'lim tizimida muhim bosqich hisoblanadi. Uning yuz yildan ortiq tarixi mavjud. Majburiy ta'lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. O'qitish davlat maktablarida tekin, o'quvchilar darslik va o'quv qo'llanmalari bilan tekin ta'minlanadi.

Germaniyada maktab ta'limi qanday qurilgan va o'qitish faoliyati qanday tartibda tashkil etiladi? Boshlang'ich maktabda to'la to'rt yillik o'qishdan keyin o'quvchilar yo'nalish asosidagi maktablarda ta'limni davom ettiradilar. Asosiy maktab dasturi yilma-yil tahlil etib boriladi. Germaniyada o'z vaqtida ta'lim ola olmagan katta yoshdagilar uchun bilim olishga imkoniyat yaratib qo'yilgan. Kechki gimnaziya sanoat, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda ishlovchilar 3-6 yil davomida o'quv ko'rsini o'taganidan keyin etuklik attestatini olish uchun imtixon topshiradilar. Germaniyada hunar ta'lim tizimi katta ahamiyatga ega chunki, Germaniyada yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talab yuqori hisoblanadi.²⁴

²³ Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.

²⁴ Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Germaniya ta'lim tizimining o'ziga xos tomonlaridan yana biri hunar diplomlari oliy o'quv yurtlariga kirib o'qish huquqini bermaydi.²⁵ O'qishga qabul qilish imtixonsiz maktab ta'limi to'g'risidagi hujjatga asoslangan holda amalga oshiriladi. Oliy o'quv yurtini shtatdagi rektor yoki bir necha yilga saylangan prezident boshqaradi. Oliy o'quv yurtlarida tadqiqotning asosiy yo'nalishi fundamental amaliy tadqiqot bo'lib, ularga boshqa ilmiy tekshirish institutlari, sanoat laboratoriyalari yaqindan yordam beradi .

Oliy ta'lim muassasalarining xususiylari, cherkov va bundesverga tegishlilaridan tashqari bo'lgan oliy o'quv yurtlari viloyatlar boshqaruvida bo'ladilar. Ularni yerlar bosh rahbari nomidan oliy ta'lim federatsiyasi boshqaradi. Federatsiya oliy ta'lim tizimiga taalluqli umumiy prinsplarni tartibga solib turadi. Jumladan, federatsiya oliy o'quv yurti qurilishi va oliy o'quv yurtidagi tadqiqotlarning bir qismini mablag' bilan ta'minlashni o'z ustiga oladi.

Oliy maktab o'z-o'zini boshqarish huquqiga ega. Ular qonun doirasida o'z ustavlarini qabul qiladilar.

ADABIYOTLAR

1. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o'qitish metodikasi. – T.: 2008.
2. Ishmuxammedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. – T.: Fan va texnologiya, 2010 y.
3. www.ziyonet.uz

ELEKTRON RAQAMLI IMZO **Qudratov Alijon Normamatovich** **Normamatova Nazira Alijon qizi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish tizimida elektron raqamli imzo olish, elektron xujjat muallifini va xujjatning o'zini autentifikatsiyalash, ya'ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o'zgarishlarning yo'qligini aniqlash muammosi paydo bo'ladi. Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo'lgan jinoyatkorona xarakatlardan himoyalashdir.

Abstract. In this article, the problem of obtaining an electronic digital signature, authenticating the author of an electronic document and the document itself, that is, determining the authenticity of the author and the absence of changes in the received electronic document, in the system of introducing modern digital technologies in the continuous education system, appears. . The purpose of authentication of electronic documents is to protect them from possible criminal activities.

Kalit so'zlar: Elektron xujjat, autentifikatsiya, identifikatsiya, maskarad, hakkerlar, almashtirish, ochiq kalit, yo'piq kali, shifirlash, login, parolt.

Elektron xujjatlarni tarmoq orqali almashishda ularni ishlash va saqlash xarajatlari kamayadi, qidirish tezlashadi. Ammo, elektron xujjat muallifini va xujjatning o'zini autentifikatsiyalash, ya'ni muallifning xaqiqiyiligini va olingan elektron xujjatda o'zgarishlarning yo'qligini aniqlash muammosi paydo bo'ladi.

Elektron xujjatlarni autentifikatsiyalashdan maqsad ularni mumkin bo'lgan jinoyatkorona xarakatlardan himoyalashdir. Bunday xarakatlarga quyidagilar kiradi:

- faol ushlab qolish - tarmoqqa ulangan buzg'unchi xujjatlarni (fayllarni) ushlab qoladi va o'zgartiradi.

- maskarad – abonent S xujjatlarni abonent V ga abonent A nomidan yuboradi;

- renegatlik – abonent A abonent V ga xabar yuborgan bo'lsada, yubormaganman deydi;

- almashtirish – abonent V xujjatni o'zgartiradi, yoki yangisini shakllantiradi va uni abonent A dan olganman deydi;

- takrorlash – abonent A abonent V ga yuborgan xujjatni abonent S takrorlaydi.

²⁵ www.ziyonet.uz

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Jinoyatkorona xarakatlarning bu turlari o'z faoliyatida kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi bank va tijorat strukturalariga, davlat korxonasi va tashkilotlariga xususiy shaxslarga ancha-muncha zarar etkazishi mumkin.

Elektron raqamli imzo metodologiyasi xabar yaxlitligini va xabar muallifining xaqiqiyiligini tekshirish muammosini samarali hal etishga imkon beradi.

Elektron raqamli imzo telekommunikatsiya kanallari orqali uzatiluvchi matnlarni autentifikatsiyalash uchun ishlatiladi. Raqamli imzo ishlashi bo'yicha oddiy qo'lyozma imzoga o'xshash bo'lib, quyidagi afzalliklarga ega:

- imzo chekilgan matn imzo qo'ygan shaxsga tegishli ekanligini tasdiqlaydi;
- bu shaxsga imzo chekilgan matnga bog'liq majburiyatlaridan tonish imkoniyatini bermaydi;

- imzo chekilgan matn yaxlitligini kafolatlaydi.(1.139b).

Elektron raqamli imzo-imzo chekiluvchi matn bilan birga uzatiluvchi qo'shimcha raqamli xabarning nisbatan katta bo'lmagan sonidir.

Elektron raqamli imzo asimmetrik shifrlarning qaytaruvchanligiga hamda xabar tarkibi, imzoning o'zi va kalitlar juftining o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Bu elementlarning xatto birining o'zgarishi raqamli imzoning haqiqiyiligini tasdiqlashga imkon bermaydi. Elektron raqamli imzo shifrlashning asimmetrik algoritmlari va xesh-funksiyalari yordamida amalga oshiriladi.

Elektron raqamli imzo tizimining qo'llanishida bir-biriga imzo chekilgan elektron xujjatlarni jo'natuvchi abonent tarmog'ining mavjudligi faraz qilinadi. Har bir abonent uchun juft – mahfiy va ochiq kalit generatsiyalanadi. Mahfiy kalit abonentda sir saqlanadi va undan abonent elektron raqamli imzoni shakllantirishda foydalanadi.

Ochiq kalit boshqa barcha foydalanuvchilarga ma'lum bo'lib, undan imzo chekilgan elektron xujjatni qabul qiluvchi elektron raqamli imzoni tekshirishda foydalanadi.

Elektron raqamli imzo tizimi ikkita asosiy muolajani amalga oshiradi:

- raqamli imzoni shakllantirish muolajasi;
- raqamli imzoni tekshirish muolajasi.

Imzoni shakllantirish muolajasida xabar jo'natuvchisining maxfiy kaliti ishlatilsa, imzoni tekshirish muolajasida jo'natuvchining ochiq kalitidan foydalaniladi.

Raqamli imzoni shakllantirish muolajasi.

Ushbu muolajani tayyorlash bosqichida xabar jo'natuvchi abonent A ikkita kalitni generatsiyalaydi: mahfiy kalit k_A va ochiq kalit K_A . Ochiq kalit K_A uning jufti bo'lgan maxfiy kaliti k_A dan hisoblash orqali olinadi. Ochiq kalit K_A tarmoqning boshqa abonentlariga imzoni tekshirishda foydalanish uchun tarqatiladi.

Raqamli imzoni shakllantirish uchun jo'natuvchi A avvalo imzo chekiluvchi matn M ning xesh funksiyasi $L(M)$ qiymatini hisoblaydi (1-rasm).

Xesh-funksiya imzo chekiluvchi dastlabki matn M_n ni daydjest mga zichlashtirishga xizmat qiladi. Daydjest M –butun matn M_n xarakterlovchi bitlarning belgilangan katta bo'lmagan sonidan iborat nisbatan qisqa sonidir. So'ngra jo'natuvchi A o'zining mahfiy kaliti k_A bilan daydjest m_n ni shifrlaydi. Natijada olingan sonlar jufti berilgan M matn uchun raqamli imzo hisoblanadi. Xabar M raqamli imzo bilan birgalikda qabul qiluvchining adresiga yuboriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1-rasm. Elektron raqamli imzoni shakllantirish sxemasi.

Raqamli imzoni tekshirish muolajasi. Tarmoq abonentlari olingan xabar Mning raqamli imzosini ushbu xabarni jo'natuvchining ochik kaliti K_A yordamida tekshirishlari mumkin (1-rasm).

Elektron raqamli imzoni tekshirishda xabar Mni qabul qiluvchi Bqabul qilingan daydjestni jo'natuvchining ochiq kaliti K_A yordamida rasshifrovka qiladi. Undan tashqari, qabul qiluvchini o'zi xesh-funktsiya $h(M)$ yordamida qabul qilingan xabar Mning daydjestni mni hisoblaydi va uni rasshifrovka qilingani bilan taqqoslaydi. Agar ikkala daydjest m va m' mos kelsa raqamli imzo haqiqiy hisoblanadi. Aks holda imzo qalbakilashtirilgan, yoki axborot mazmuni o'zgartirilgan bo'ladi. (1.141b)

2-rasm. Elektron raqamli imzoni tekshirish sxemasi

Elektron raqamli imzo tizimining printsiplial jihat – foydalanuvchining elektron raqamli imzosini uning imzo chekishdagi maxfiy kalitini bilmasdan qalbakilashtirishning mumkin emasligidir. Shuning uchun imzo chekishdagi maxfiy kalitni ruxsatsiz foydalanishdan ximoyalash zarur. Elektron raqamli imzoning maxfiy kalitini, simmetrik shifrlash kalitiga o'xshab, shaxsiy kalit elituvchisida, himoyalangan holda saqlash tavfsiya etiladi.

Elektron raqamli imzo imzo chekiluvchi xujjat va maxfiy kalit orqali aniqlanuvchi noyob sonidir. Imzo chekiluvchi xujjat sifatida har qanday fayl ishlatilishi mumkin. Imzo chekilgan fayl imzo chekilmaganiga bir yoki bir nechta elektron imzo qo'shilishi orqali yaratiladi.

Imzo chekiluvchi faylga joylashtiriluvchi elektron raqamli imzo imzo chekilgan xujjat muallifini identifikatsiyalovchi qo'shimcha axborotga ega. Bu axborot xujjatga elektron raqamli imzo hisoblanmasidan oldin qo'shiladi. Har bir imzo quyidagi axborotni o'z ichiga oladi:

- imzo chekilgan sana;
- ushbu imzo kaliti ta'sirining tugashi muddati;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- faylga imzo chekuvchi shaxs xususidagi axborot (F.I.Sh., mansabi, ish joyi);
- imzo chekuvchining indentifikatori (ochiq kalit nomi);
- raqamli imzoning o'zi.

Asimmetrik shifrlashga o'xshash, elektron raqamli imzoni tekshirish uchun ishlatiladigan ochiq kalitning almashtirilishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Faraz qilaylik, niyati buzuq odam n abonent B kompyuterida saqlanayotgan ochiq kalitlardan, xususan, abonent A ning ochiq kaliti K_A dan foydalana oladi. Unda u quyidagi xarakterlarini amalga oshirishi mumkin:

- ochiq kalit K_A saqlanayotgan fayldan abonent A xususidagi indentifikatsiya axborotini o'qishi;

- ichiga abonent A xususidagi indentifikatsiya axborotini yozgan holda shaxsiy juft kalitlari k_n va K_n ni generatsiyalashi;

- abonent V da saqlanayotgan ochiq kalit K_n ni o'zining ochiq kaliti k_n bilan almashtirishi.

So'ngra niyati buzuq odam n abonent V ga xujjatlarni o'zining maxfiy kaliti k_n yordamida imzo chekib jo'natishi mumkin. Bu xujjatlar imzosini tekshirishda abonent V abonent A imzo chekkan xujjatlarni va ularning elektron raqamli imzolarini to'g'ri va xech kim tomonidan modifikatsiyalanmagan deb hisoblaydi. Abonent A bilan munosabatlarini bevosita oydinlashtirilishigacha V abonentda olingan xujjatlarning xaqiqiyilgiga shubha tug'ilmaydi.

So'rovnomani Davlat xizmatlari markazlari yoki <https://e-imzo.uz> sayti orqali to'ldirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ganiev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlar xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T., "Aloqachi" 2008.
2. S.S.Qosimov. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. — Toshkent. "Aloqachi", 2006.
3. S.K.G'aniev, M.M. Karimov. Hisoblash sistemalari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi. Oliy o'quv yur tatalabalari uchun o'quv qo'llanma.- Toshkent Davlat texnika universiteti, 2003.

KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH

Suleymanova Ra'no Dusbekovna

Annotasiya: Mazkur maqolada bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda ularning kasbiy kompetentligini shakllantirish pedagogik muammo ekanligi, kasbiy kompetentlikni shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlili haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar. Psixologik-pedagogik, kompetentlik, ta'lim, competence, «Maxorat», «malaka».

Psixologik-pedagogik adabiyotlarda, ko'pgina pedagog olimlarning ilmiy ishlarida «kompetentlik» degan tushuncha keyingi paytlarda keng qo'llanilmoqda. Ta'lim tizimiga kompetentli yondashuv xorijiy adabiyotlarda o'tgan asrning 60-yillarida shakllana boshlagan edi.

«Kompetentlik» - tushunchasi esa, shaxsning doimo o'sib boruvchi tasnifi bo'lib, real hayotiy vaziyatlarda yuzaga kelgan muammolarni yechish kobiliyati, o'z bilimi, o'quv va hayotiy tajribalari, qadriyatlar va qiziqishlarini unga safarbar etish imkoniyatlari hisoblanadi.

«Kompetentlik» atamasi ta'lim sohasiga psixologlarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib keldi. Bu tushuncha noan'anaviy vaziyatlarda yoki kutilmagan hollarda o'zini qanday tutish, muloqotga kirishish, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutish, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, hamisha rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda qanday harakat qilishi kerakligi to'g'risida nazariy

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

bilimlar zarurligini ko'rsatadi.

Inglizcha «competence» tushunchasining lug'aviy ma'nosi «qobiliyat» demakdir, biroq kompetensiya atamasi bilim, ko'nikma, mahorat va qobiliyatni ifoda etishga xizmat kiladi. G'arb mamlakatlarida shakllangan an'anaga muvofiq mutaxassisning kasbiy malakasi uning kompetentlik, ta'lim tizimi esa — bilim, ko'nikma va malakalar darajasi bilan o'lchanadi. Xorijiy mamlakatlarda an'anaga muvofiq ishchining bilim va malakalarining o'ziga xos-xususiyati hisoblangan mutaxassislik (malakaviy) standartlari ishlab chiqiladi. Ushbu standart natijasiga qayd etadi.

Kompetensiya o'z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni yechishda o'zi o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olib qo'llashi, to'g'ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarashi kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi. Pedagogikada kompetent yondashish mutlaqo yangi hodisa emas, balki uning irmoqlari uzluksiz rivojlanib boruvchi ta'lim jarayonlarida mavjud bo'lib, ular bosqichma-bosqich shakllangan. «Mahorat», «malaka», «salohiyat» masalalari, faoliyat, shu bilan birgalikda, bir qator faoliyatlarning birikuvi M.N.Skatkin, I.Ya.Lerner, V.V.Krayevskiy, G.P.Ilyedrovidskiy, V.V.Davidov va boshka pedagogika sohasining olimlari ilmiy asarlari asosini tashkil etgan.

D.L.Tompson, D.Pristinlar: «Kasbiy kompetentlik - ishda kerak bo'lgan bilimlarning va barcha axloqiy qoidalarning yig'indisidir», - deb ta'kidlaydilar.

I.V.Grishina kasbiy kompetensiya shaxsning o'z professional faoliyatini qanchalik darajada egallaganligi, deb baho beradi va quyidagicha ta'riflaydi:

" - Ushbu faoliyatga bo'lgan munosabati, unga zarurat va qiziqishi, intilishlari, qadriyatlarini, faoliyatdan maqsadi, o'zining ijtimoiy o'rnini tasavvur qilishi;

- o'zining shaxsiy o'ziga xosligi va mutaxassis sifatidagi mavqeiga, kasbiy bilim, mahorat va h.)ko'nikmalari, kasbiga xos boshqa xususiyatlariga baho berish;

- shu asosda o'zini kasbiy jihatdan shakllanishini va o'sishini boshqara bilishi"

A.K.Markova eng ko'p o'qituvchi mehnatining kasbiy kompetentligi asoslarini qidirgan pedagog olim. A.K.Markova fikri bo'yicha o'qituvchining mehnati kompetentlikka aylanadi qachon-ki o'qituvchi o'z faoliyatini yetarlicha yuqori hamda talabalarni o'qitish va tarbiyalashni yuqori darajada amalga oshirsa. Ushbu asoslar bilan birga o'qituvchining kasbiy kompetentligini to'rtga bo'lib o'rganadi:

Maxsus yoki faoliyatli kasbiy kompetentlik - bu faoliyatni yuqori kasbiy darajada olib borishi. Maxsus kasbiy kompetentlik nafaqat maxsus bilimlardan, balki bu bilimlarni amalga oshirishdan iborat;

Ijtimoiy kompetentlik - bu qo'shimcha faoliyatni olib borish yo'llarini bilish, hamkorlikda bajarish yo'llarini bilish;

Shaxsiy kompetentlik – o'zini rivojlantirish va o'zini ko'rsatish yo'llarini bilish (mutaxassis o'zining faoliyatini rejalashtirish, mustaqil qaror qilish, ma'lumotlar bilan va o'z ustida ishlash).

Individual kompetentlik - bu o'zini boshqarish yo'llarini bilish, kasbiy rivojlanishga tayyorgarlik va kasbiy yangiliklar yaratish. Shu bilan birga o'qituvchining bilimlari yangiliklar bilan boyigan bo'lishi, psixologik va pedagogik fazilatlar yuqori darajada bo'lishi.

Kasbiy kompetensiya tuzilishi va mazmuni ikki asosiy tarkibiy qismdan iborat. Kasbiy kompetensiya - bu bilim, mahorat va tajriba o'zviyligi bo'lib, loyixalash mutaxassis faoliyatini ruyobga chiqaruvchi omil hisoblanadi. Turli mualliflar tomonidan e'lon qilingan kasbiy kompetensiya muammolari tug'risidagi ilmiy maqolalarda ijodiy izlanish eng asosiy sifatlardan biri ekanligi qayd etiladi. Ayniqsa, kasb ta'limi o'qituvchilari uchun bu o'ta muhim jihat sanaladi hamda mutaxassisning kasbiy kompetensiyasida ijodkorlik masalasiga alohida urg'u beriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ijodiy dunyoqarash va qo'rqmay ijodiy faoliyat ko'rsatish, Hatto u turmush masalalari bo'lsa ham; «talaba» va uning mashg'ulotlari erkin tarzda takomillashib borishini chin dildan istashi va uni tashkil etish maqsadiv talabani o'sishi va har tomonlama rivojlanishi uchun shaxsiy mas'ullik ana shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaeva T.M., Karimova N. Mustaqil ta'lim jarayonida kasb ta'limi o'qituvchilarini amaliy kompetentligini shakllantirish. Oliy va o'rta maxsus, kasb-xunar ta'lim tizimida mustaqil ta'lim: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Guliston: GulDU. 2012 yil
2. Abdullaeva K.M., Norbutaeva D.A. Kasb ta'limi (xizmatlar soxasi) yo'nalishida mutaxassislik fanlari buyicha yaratilgan o'quv uslubiy majmualardan foydalanib talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.
3. Tafakkur sarchashmalari. Nizomiy nomidagi TDPU. Magistrning ilmiy-amaliy maqolalar to'plami. 2012 yil.
4. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. - М.: «Педагогика», 1989.
5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М.: «Просвещение», 1995
6. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М., Изд-во АПН РСФСР, 1956.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI

Turanova Iroda Egamberdi qizi

Annotatsiya.Maqolada raqamli texnologiya, bulutli texnologiyalar, ta'limda raqamli texnologiyadan foydalanish, raqamli texnologiyani ta'lim tizimi vostilari, raqamli texnologiyasini ustunliklari, narsalar interneti (Internet of Things, IoT), kengaytirilgan haqiqat (AR), virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR) haqida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'limda raqamli texnologiya, bulutli texnologiya, narsalar interneti (Internet of Things, IoT); kengaytirilgan haqiqat (AR); virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR)

Аннотация.Цифровые технологии, облачные технологии, использование цифровых технологий в образовании, инструменты цифровой системы образования, преимущества цифровых технологий, Интернет вещей (IoT), дополненная реальность (AR), виртуальная реальность (Virtual Reality, VR).

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые технологии в образовании, облачные технологии, Интернет вещей (IoT); дополненная реальность (AR); виртуальная реальность (Виртуальная реальность, VR)

Abstract.Digital technology, cloud technologies, use of digital technology in education, digital technology education system tools, advantages of digital technology, Internet of Things (IoT), augmented reality (AR), virtual reality (Virtual reality, VR).

Keywords: digital technology, digital technology in education, cloud technology, Internet of Things (IoT); augmented reality (AR); virtual reality (Virtual reality, VR)

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib bormoqda va har bir sohada zamon bilan hamqadam odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Biz ilgari ta'lim dasturlarini an'anaviy usuli ya'ni ma'ruzani yirik xajmli kitoblar va qo'llanmalar orqali

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

amalg oshirilgan shaklida olib borganmiz. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Xozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlangan.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga quyidagicha javob beramiz: bu

– xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy xo'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Biz bu maqolada ta'lim tizimida raqamlashtirish o'rniga to'xtalib o'tamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar orqali ta'lim berilsa ta'lim oluvchilarga ta'lim olish usullari osonlashmoqda. Bunda esa ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kodoskop, kompyuter, noutbuk, internetga ulangan televizorlar, telefon liniyalar, smart doska, proyektorlar bajarib beradi. Ta'lim beruvchilarga bunday vositalar bilan dars mashg'ulotlar o'tkazish ta'lim sifatini oshirishni ta'minlaydi. Onlayn darslarda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi yaxshi samara berishi hammamizga ma'lum. Masalan, televideniya orqali berib borilgan onlayn darslar raqamli ta'lim olishning bir turi deb olsak bo'ladi.

Demak, raqamli ta'limda:

-xohlagan joyida va xohlagan vaqtda bilim olish imkoniyatiga ega;

-internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi;

ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi;

vaqt va mablag` sarfini keskin kamaytiradi;

-“raqamli dunyo”da yo'qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo'lishgi kabilar.

Raqamli ta'lim tizimini yuksalishiga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta xizmat qiladi. Ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini o'stirish va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni o'z ustida ko'proq ishlashi va raqobat tufayli ta'lim sifatini yanada ortishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar — Big data esa soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq bashorat qilish hamda to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish insoniyat tarixidagi boshqa innovatsiyalarga qaraganda tezroq sodir bo'lmoqda: bor-yo'g'i yigirma yil ichida raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan mamlakatlar aholisining qariyb 50 foizini qamrab olishga va ularning yordami bilan jamiyatlarni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi.

Masalan, sog'liqni saqlash sohasida sun'iy intellektdan foydalanishga asoslangan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ilg'or texnologiyalar inson hayotini saqlab qolish, kasalliklarni aniqlash va umr ko'rish davomiyligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ta'lim sohasida virtual o'quv muhiti va masofaviy ta'limning ta'minlanishi talabalarga boshqa imkoniyatga ega bo'lmagan dasturlarda qatnashish imkonini berdi. Bundan tashqari, blokcheynga asoslangan tizimlardan foydalanish orqali davlat xizmatlaridan foydalanish qulay bo'ladi, ularni ta'minlovchi institutlar mas'uliyatini oshiradi va sun'iy intellektdan foydalanish natijasida jarayonlar kamroq byurokratik bo'ladi. Katta ma'lumotlar, shuningdek, yanada moslashuvchan va aniq siyosat va dasturlarga olib kelishi mumkin.

Quyida raqamli texnologiyalarni bazilariga to'xtalib o'tamiz: bulutili texnologiyalar – internet foydalanuvchisiga on-layn xizmat sifatida kompyuter resurslarini taqdim etiladigan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalaridir.

Raqamli texnologiyalar-narsalar interneti (Internet of Things, IoT). Raqamli axborotga asoslangan asosiy texnologiyalardan biri bu narsalar internetidir. Ko'pgina maishiy texnikaning elektr tarmog'iga ulanganligi odatiy holdir, lekin asta-sekin jismoniy dunyoning tobora ko'proq ob'ektlari Internetga ulanadi, bu esa ma'lumot to'plash va hatto ushbu ob'ektlarni masofadan turib boshqarish imkonini beradi. Darhaqiqat, Internetda ob'ekt va tashqi dunyoning turli parametrlarini o'z ichiga olgan va Internet orqali ob'ektni boshqarish imkonini beruvchi jismoniy ob'ektning virtual nusxasi paydo bo'ladi. Narsalar internetiga misol qilib, kinoteatrda proyektor kabi qurilma texnik qo'llab-quvvatlash xizmatiga aniqlangan nosozlik va rejadani tashqari ta'mirlash doirasida almashtirilishi kerak bo'lgan ehtiyot qismlar ro'yxati haqida signal yuboradi. .

Raqamli texnologiyalar - kengaytirilgan haqiqat (AR). Eng istiqbolli - bu virtual dunyodan real dunyoga ob'ektlarni qo'shish imkonini beruvchi to'ldirilgan reallik texnologiyasi. Tasavvur qiling-a, ko'chada yurib, atrofingizdagi narsalar va odamlar haqida qo'shimcha ma'lumotni ko'rasiz. Kengaytirilgan haqiqat misollari allaqachon mavjud va faol qo'llanilmoqda, ba'zi istiroxat bog'larida siz jismoniy dunyodagi ob'ekt va virtual dunyo o'rtasidagi aloqalarni ko'rsatadigan belgilarni allaqachon ko'rishingiz mumkin. To'ldirilgan reallik elementlariga ega o'yinlar faol tarqalmoqda, kiyim-kechak sotiladigan do'konlarda virtual oyna va jihozlash xonalari mavjud, to'ldirilgan reallik allaqachon avtomobillarda sinovdan o'tkazilmoqda. Shu bilan birga, to'ldirilgan reallik texnologiyalaridan faol foydalanish yo'lida hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar ham mavjud. Masalan, geopozitsiyani aniqlash vositalarining aniqligi hali ham etarli emas yoki jismoniy dunyo ob'ektlarini ularning virtual nusxalari bilan bog'lash uchun kompyuterda ko'rish texnologiyalari nomukammal. Biroq, ishonch bilan aytish mumkinki, yaqin kelajakda ushbu texnologiya yutuq bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Xulosa. Raqamli texnologiyalar - virtual haqiqat (Virtual haqiqat, VR). Insonning virtual haqiqatda bo'lishiga imkon beruvchi texnik qurilmalarning paydo bo'lishi ushbu texnologiyani ko'ngilochar sohada talabga aylantirdi. Virtual haqiqatning dubulg'alari va kostyumlari, ixtisoslashtirilgan xonalar sizga noma'lum dunyoga kirishga imkon beradi, bu sizning barcha harakatlaringiz virtual olamdan javob berish uchun dasturlashtirilgan, bu sizga o'zingizni 100% ga cho'mish imkonini beradi.

Ta'lim sohasida - VR o'quvchilarning bilim olish uslubini o'zgartiradi. Sinf xonalari VR dan foydalanish o'quvchilarga bilimlarni yaxshiroq o'zlashtirish va qiyin tushunchalarni tasavvur qilish orqali o'rganishga yordam beradi

Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni turli sohalarga nafaqat ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Абдурахманова, Ш. А. (2014). Об одном аспекте профессиональной направленности обучения математике в профессиональных колледжах. Молодой ученый, (10), 337-339.
2. Abdusakimovna, A. S. (2021). USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

- IN THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 8(1), 1483+. <https://link.gale.com/apps/doc/A698747789/AONE?u=anon~b3e5c919&sid=googleScholar&xid=281ce3fb>
3. Abdurakhmanova, S. A. (2018). Developing Students' Intellectual Skills at Pedagogical Universities of Uzbekistan Republic based on Multimedia Technologies. www.auris-verlag.de.
 4. Akhmedov, M.-U., & Kholmatova, F. (2021). FORMATION OF CREATIVE PROCESSES IN STUDENTS THROUGH TEACHING COMPOSITION IN FINE ARTS. Збірник наукових праць ЛОГОС. <https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v2.03>
 5. Akhmedov Mukhomod-Umar Bakhridinovich. (2022). THE IMPORTANCE OF FOLK APPLIED ART IN THE FORMATION OF YOUTH CREATIVE ACTIVITY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 3(02), 142–156. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-02-23>
 7. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). USE OF ADDIE MODEL COMPONENTS IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC OPEN ONLINE COURSE DIGITAL LEARNING RESOURCES. Conference Zone, 48–51. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/511>
 8. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN INCREASING EDUCATIONALEFFICIENCY. Conference Zone, 79–83. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/450>
 9. Bagbekova Laylo Kadirbergenovna. (2022). TEACHING COMPUTER GRAPHICS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM ON THE BASIS OF MASSIVE OPEN ONLINE COURSES IN INFORMATION CONDITIONS. World Bulletin of Social Sciences, 8, 71-74. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/724>

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

**Utanbayeva Dildora Abdixadirovna
To'htanazarova Diyora Zokir qizi**

Annotatsiya: maqolada ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish mazmuni, imkoniyati, boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar ahamiyati, ulardan oqilona va samarali foydalanish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim va tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash maktab yoshdagi bolalar yutuqlarining kafolatlari va maktabda muvaffaqiyatli o'qish kafolatlari ekanligiga to'xtalib o'tilgan.

Abstract: the content, possibility of using digital technologies in the educational process, the importance of digital technologies in primary education, their rational and effective use are discussed in the article. It was also pointed out that the use of digital technologies in the process of education and training is a guarantee of school-age children's achievements and a guarantee of successful study at school.

Kalit so'zlar: axborot, raqamli texnologiya, boshlang'ich ta'lim, raqamlashtirish, ta'lim, virtual dunyo, rivojlanish, globallashtirish, integratsiya.

Key words: information, digital technology, primary education, digitization, education,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

virtual world, development, globalization, integration.

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim sohasida ham tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'limni samarali tashkil etish uchun turli xil vositalardan foydalanilmoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalar jadal kirib kelmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab barcha ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi texnologiyalarni taqdim etmoqda.

Axborotdan foydalanish tezligi juda rivojlangan bu davrda ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jalb etmasdan ta'lim sifatini oshirish mumkin emas. Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchiga mavzuni o'zi o'qib o'zlashtirishi, o'z ustida ko'proq ishlashi, mustaqil holda izlanishi, o'rgangan saboq va bilimlarini almashish imkonini beradi. Ammo zamonaviy ta'lim jarayonini tashkil etish katta kuch va salohiyat, texnologiyalarni yaxshi bilish va samarali qo'llay olishni talab etadi. Xususan, internet, kompyuter, e-minbar kabilar. Bu kabi texnologiyalar ta'limda:

- o'quvchilar bilim olishining faollashishiga, modellashtirishga;
- har qanday vositalardan kompleks foydalanishga;
- o'quvchilarning bilimlarni kompyuter orqali obyektiv baholanishiga imkon yaratadi.

Bundan tashqari raqamli texnologiyalardan ta'lim oluvchiga zamonaviy qulayliklar yaratib, ta'lim olishni osonlashtirmoqda. Elektron ta'lim tizimi yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalar joriy etilgan ta'lim tizimi vositalari rolini multimediyalar, kompyuter, noutbuk, televizor, smart doska, proyektorlar bajarib bermoqda. 2020-yil yurtimizga kirib kelgan pandemiya sharoiti ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning qo'llanishida yaxshi samara berdi. Televizor orqali berilgan onlayn darslar raqamli ta'limga o'tishning bir sababchisi bo'ldi. Bu esa o'quvchiga uydan chiqmay ta'lim olish imkonini berdi. Raqamli ta'limga o'tishning boshqa foydali jihatlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- darslik elektron holatda ekranlarga ko'chadi;
- ta'limga kirish muammolarini hal qilish;
- o'quvchilar xohlagan vaqtda va joyda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- interdan axborot olish va foydalanish madaniyati shakllanadi;
- ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi;
- vaqt va mablag' sarfini kamaytiradi va boshqalar.

Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limdagi o'rni va rolini anglash zarurati boshlang'ich ta'lim metodikasi va didaktikasi sohalarida olib borilayotgan izlanishlar va tadqiqotlarda o'z aksini topmoqda.

Shunday qilib, raqamlashtirilgan ta'lim tizimidan foydalanish boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining kelajakda raqamlashgan jamiyatga kirishishi uchun maqsadli auditoriya a'zosi bo'lishi uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi. Bu, albatta, boshlang'ich ta'lim tashkilotining va maktabning ta'lim bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga, qo'shimcha qiymat yaratishga va bolalarni jalb qilishga olib keladi. Bu birinchi navbatda raqobatbardoshlikni oshiradi, ikkinchidan ta'lim jarayonini jahon standartiga moslashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim samaradorligini oshirish, malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim jarayonini jahon standarti asosida tashkil etishga xizmat qiladi hamda zamonaviy pedagogik raqamli texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarning yutuqlarini kafolatlaydi va keyinchalik yuqori sinflarda muvaffaqiyatli o'qishini kafolatlaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Ishmuxamedov R., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion texnologiyalar. -T.: Nihol, 2016.
2. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. Toshkent-2007.
3. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi.

4. G'afforov T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. –T.: Tafakkur, 2011.

INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNI O'TKAZISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI

Toshxo'jaeva Nargiza, Bohodirova Shaxlo

Boshlang'ich maktabda o'qitish va ta'limni birlashtirish muammosi nazariya va amaliyot uchun muhim va zamonaviydir. Uning dolzarbligi maktabga qo'yilgan yangi ijtimoiy so'rovlar bilan belgilanadi. Bu fan va ishlab chiqarish sohasidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Integratsiya-bu farqlash jarayonlari bilan bir qatorda sodir bo'ladigan fanlarning yaqinlashishi va bog'lanish jarayoni. Bu o'qitishning sifat jihatidan yangi bosqichida fanlararo aloqalarni amalga oshirishning yuqori shakli bo'lib, yangi butun tizimli "bilimlar monoliti"ni yaratishga hissa qo'shadi. Jamiyatning jadal rivojlanishi sharoitida fan hayotning barcha sohalarida mustahkam o'rnatilgan. Uslubiy tushuncha sifatida tizimli yondashuv o'zining falsafiy asosi sifatida tizimlilik printsipligiga asoslanadi.

Tizimli yondashuvning uslubiy asosi o'zaro bog'liqlik printsiplidir. "Tizim" atamasi ilmiy adabiyotlarda turli ma'nolarda qo'llaniladi. Va turli mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan ushbu kontseptsiyaning qir-qandan ortiq ta'riflari mavjud. Ular tizimli yondashuvning mohiyati to'g'risida turli xil nuqtai nazarlarni ochib beradi, asosiy tushunchalarga (tizim, yaxlitlik, tashkilot, tuzilish, bog'liqlik, munosabat, tartiblilik, funktsiya, yo'nalish) ta'riflar beriladi va ushbu tushunchalar o'rtasidagi munosabatlar tushuntiriladi.

Entsiklopedik lug'atida tizimning quyidagi ta'rifi berilgan: "tizim (yunoncha tizimdan - qismlardan tashkil topgan butun) - aloqa, ma'lum bir yaxlitlik, birlikni tashkil etuvchi bir-biri bilan munosabatlar va aloqalardagi ko'plab elementlar". A.D.Ursulning fikricha, "tizim deganda yaxlit birlikni tashkil etuvchi uyushgan to'plamni tushunish mantiqan to'g'ri keladi". N. F. Reymersning so'zlariga ko'ra, "tizim – bu ma'lum bir birlikka to'g'ridan-to'g'ri va teskari aloqalar bilan birlashtirilgan o'zaro bog'liq tarkibiy qismlarning har qanday moddiy-energetik yoki kontseptual to'plami". Tizimli yondashuvning uslubiy funktsiyalari V.G.Afanasyev, I.V.Blauberg, L.A.Petrushenko, V.N.Sadovskiy, A.I.Uemov, E.G.Yudin asarlarida ishlab chiqilgan.

V.A.Engelxardt butun va qism o'rtasidagi munosabatlarni tavsiflashda uchta muhim fikrni qayd etadi. Muallif "integratizm" atamasini kiritadi. Ushbu atama analitik va sintetik, tarkibiy va tizimli qarashlar o'rtasidagi qarama-qarshilikning etakchi, asosiy tomonini ko'rsatadi.

"Integratsiya" tushunchasi har qanday qismlarni bir butunga birlashtirishni anglatadi va ma'lum populyatsiyalarda ilgari avtonom elementlarning o'zaro bog'liqligi jarayonlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Fanlarning, birinchi navbatda, tabiiy va ijtimoiy integratsiyani turli fanlarning bir butuniga oddiy birikma sifatida ifodalash mumkin emas.

Tizimli yondashuv o'quv jarayonini dunyoning o'zaro bog'liqligi va rivojlanishi kabi didaktik printsiplarga muvofiq amalga oshirishga imkon beradi.

G.D.Kirillova tizimli yondashuvga e'tibor va ehtiyojni quyidagicha ta'kidlaydi: tizimning ichki yaxlitligi xususiyati fazilatlarining paydo bo'lishiga olib keladi; elementlarning o'zaro bog'liqligi asosidagi qonun uning tartiblilik, tashkil etilishi, tuzilishi va nisbiy barqarorligini tushuntiradi; elementlarning o'zaro bog'liqligi va xarakterli yoki tarkibiy bog'liqliklar tizimning rivojlanishini, «xatti-harakatlarini» ochib beradi.

Tizimli yondashuvning ushbu xususiyatlari har qanday dialektik jarayonni ochishda zarurdir. Ular maktabdagi ta'limning tabiatiga ham mos keladi. O'qitish usullari va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

usullarining xilma-xilligi muammosini o'rganish emas, balki turli maqsadlarga, tarkibning o'ziga xos xususiyatlariga, o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga mos keladigan usul va usullardan foydalanishni ko'rib chiqish mumkin.

Dunyo haqidagi bilimlarga integratsiya va tizimli yondashuv ko'p jihatdan o'xshashdir. Integratsiya-bu yaxlitlikka ega bo'lgan jarayon yoki harakatlar.

Yaxlitlik – bu yagona tizimning elementlari sifatida ishlaydigan tarkibiy qismlarning ichki, organik o'zaro bog'liqligi usuli. Bunday yaxlit munosabatlar sinergetik ta'sirni yaratadi.

Tizim integratsiya o'z mezonlariga ega.

M.S. Asimov, O.M.Sichivitsa va A.Tursunov falsafa nuqtai nazaridan integratsiya umumiy ilmiy, sanoat, fanlararo va intizomiy bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Tashkilotning shakllari, darajalari va darajalari unga xosdir.

Pedagogik jarayonda integratsiya deganda, tarqoq qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq rivojlanish jarayonining tomonlaridan biri tushuniladi. Integratsiya jarayonining mohiyati tizimga kiradigan har bir element ichidagi sifatli o'zgarishlarda yotadi.

Maktabning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning dunyoga yaxlit, o'zaro bog'liq bir butun sifatida yaxlit qarashlarini shakllantirishdir. Ta'lim mazmunida inson muammosi va uning dunyoga munosabati Markaziy o'rinni egallaydi: "inson va tabiat", "inson va jamiyat", "inson va inson".

Muammo "qanday qilib integratsiya qilish kerak?" integratsiyalashgan darslarni tayyorlash va o'tkazish tajribasini to'plash yordam beradi.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich ta'limda darslar tizimining o'z-o'zidan yangilanishi, ularni yangi o'quv mazmuni bilan to'ldirish liniyasi va tarkibiy qismlar bo'yicha amalga oshirilmoqda.

Boshlang'ich maktab darajasida ta'limning kamchiliklari ko'pincha muvaffaqiyatsizlikning natijasidir, ularni ijtimoiy choralar bilan birgalikda tuzatish mashg'ulotlari ma'lum darajada yo'q qilishga yordam beradi. Bunga bolaning qobiliyatlari va moyilligini iloji boricha erta aniqlash va o'rganishni uning manfaatlariga yo'naltirish yordam beradi. Bu maktabni yangilash uchun asosiy talablarni anglatadi.

Inson faoliyati – bu biron bir maqsadga erishishga qaratilgan amaliy va aqliy harakatlarning butun zanjiri yoki tizimi. Inson faoliyatida biologik va ijtimoiy haqiqiy birlik ishonchli tarzda namoyon bo'ladi. Faqat o'yin, ta'lim, sport, mehnat, ijtimoiy faoliyatda bolani faollashtirish mumkin va bu uning rivojlanishidagi eng muhim omil.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'qituvchining mazmuni, shakllari, o'qitish usullari, ish uslubi insonparvarlik va jamiyatni demokratlashtirish g'oyalariga muvofiq qayta qurilishi kerak. Bu o'qituvchilar va bolalar o'rtasidagi aloqa uslubining o'zgarishiga ham tegishli. Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini, ayniqsa boshlang'ich maktab yoshini ommaviy ravishda rivojlantirish, o'quv jarayonida nafaqat axborot (bilim, ko'nikma, ko'nikma), balki bolaning tafakkurini rivojlantirish bilan bog'liq ilmiy bilimlarning (ta'limning) rivojlanish funksiyasini amalga oshirish sharti bilan mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Amonashvili Sh. L. Salom bolalar! – M.: Ta'lim, 1988. -208 b.
2. Azimov M. S., Tursunov A. Fanlarning zamonaviy tendentsiyalari // Falsafa masalalari . -1981.- №3.
3. Balaxmetov K. J. Yangilanish yo'lidagi maktab. – Qozog'iston, 1985. -138 b.
4. Bahareva L. N. Boshlang'ich maktabda mahalliy tarix asosida o'quv mashg'ulotlarini birlashtirish // Boshlang'ich maktab. -1991.- №8.- 48-51 b.
5. Bahareva L. N. Boshlang'ich maktabda o'quv mashg'ulotlarini birlashtirish // Boshlang'ich maktab. – 1991.- №8. - 48-51 b.

Mustaqil O'zbekistonda ta'lim-tarbiya va pedagogik fikrlar taraqqiyoti

Hasanova Mahmuda

Ikromboyeva Munisa O'tambek qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston mustaqillik yillarida uzluksiz ta'lim tizimi taraqqiyotining pedagogik omillari tadqiq etilgan. Mamlakatimizda ta'lim sohasidagi islohotlar, ta'limga yangi yondashuv va pedagogik texnologiyalarni joriy etish sabablari aniqlangan.

Kalit so'zlar: tarbiya, kelajak, ajdodlar, "Ta'lim to'g'risidagi qonun", "Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur",

1991 yil O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgan kundan boshlab jamiyatning barcha sohalarida bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya masalasiga va barkamol avlod tarbiyalashga katta e'tibor qaratildi.

I.A.Karimov o'zining qator asarlari, maqola va nutqlarida shu masalaga oid qarashlarini bayon etdi. Eng avvalo, yurtboshimiz quyidagi so'zlarini keltirishni lozim deb bilaman:

Men Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir" degan fikrini ko'p mushohada qilaman.

Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarbdir.

Tarbiyaning jamiyat rivojida roliga yuksak baho berib Oliy kengash IX sessiyasida so'zlagan nutqida muxtaram birinchi prezidentimiz shunday deydi:

"Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor qilinmasa, kelajak boy beriladi. Tarbiyadan hech narsani ayamaymiz! Ma'naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or-nomus, mehr-oqibat va shu kabi chinakam insoniy fazilatlar o'z-o'zidan kelmaydi. Hammasining zaminida tarbiya yotadi". Tarbiya qatori ta'limning ahamiyatini ham yurtboshimiz ulug'laydi:

Prezidentimiz ta'lim-tarbiya islohati haqida gapirar ekan e'tiborni, avvalo, milliy qadriyatimizni o'rganishga, milliy g'oya va mafkuramizni tiklashga qaratdi. O'tmish qadriyatlarimizning milliy g'oya tarbiyasidagi o'rnini muhim deb biladi. Ta'lim-tarbiya ishlarida shularga tayanishni lozim deb biladi:

"XI-XV asrlarda ma'rifatli dunyo buxoriylar, farg'oniylar, xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug'beklarni qanchalik izzat-ikrom qilgan bo'lsa, XXI asrda biz xalqimiz, millatimizga nisbatan ana shunday ehtiromni qaytadan qo'lga kiritishimiz kerak. O'sha davrda ulug' ajdodlarimiz asos solgan va olamga dong taratgan ilmiy maktablarni zamonaviy shaklda qaytadan tiklashimiz lozim. Takror aytamanki, bunga ta'lim-tarbiya tizimini tubdan islox qilish bilangina erishish mumkin".

1997-1998-yillarga kelib ham belgilangan ishlar, ta'lim-tarbiya sohasidagi islohatlar talab darajasida amalga oshmadi, hali kamchiliklar ko'p edi. Shuning uchun "Ta'lim to'g'risida yangi qonun" va "Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur" ishlab chiqish kun tartibidagi muhim masalalardan bo'lib qolaveradi. Mana shu ta'lim-tarbiya sohasida o'tkazilayotgan islohotlardan asosiy maqsad esa, jamiyatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni har tomonlama yetuk, barkamol insonlar qilib tarbiyalashdan iboratdir. Yurtboshimiz barkamol avlod, unga xos sifatlar va ularni tarbiyalash yo'llari haqida ham o'zining muhim fikrlarini o'z nutq va asarlarida bildirib o'tadi. Oliy Majlis IX sessiyasida so'zlagan nutqida shunday deydi: "Barchangiz yaxshi bilasizki, kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir". Mana shu barkamol avlodni avvalo mustaqil va erkin firlay oladigan kishilar qilib yetishtirish lozimligi haqida prezidentimiz shunday deydi: "Bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'lim-tarbiyasini ko'rgan shaxslar kerak... bolalar qaysi sinfdan boshlab mustaqil fikr yurita boshlaydi, umuman

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

maktablarda bolalar mustaqil fikr yuritishga o'rgatiladimi, aminmanki o'rgatilmaydi. O'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi... Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir".

"Tafakkur" jurnali muxbiri javobida birinchi prezidentimiz shunday fikr bildiradi: "Ta'limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi. O'zining qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo'lgan insonlarni tarbiyalash imkoniga ega bo'lamiz".

"Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" risolasida ham komil insonga ta'rif beriladi: "Biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining ustivor sohasi deb e'lon qilganmiz. Komil inson deganda biz, avvalo ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o'zgalarga ibrat bo'ladigan bilimli, ma'rifatli kishilarni tushunamiz".

Yurtboshimiz "O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li" asarida O'zbekistonni yangilash va rivojlanishning ma'naviy-axloqiy negizlarini ham ko'rsatib beradi. Bular:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon etilishi;
- vatanparvarlik".

"Ustoz", "Umid", "Kamolot", "Ulug'bek" va boshqa jamg'armalar tashkil etildi. Iqtidorli va iste'dodli yoshlarni alohida o'qitish va tayyorlash, ularni xorijiy davlatlarga yuborib, bilim va malakalarini yanada oshirishga e'tibor berilmoqda.

Istiqloldan so'ng barcha sohada bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham islohatlar boshlandi. Pedagogika fani ham qaytadan mustaqilligimiz asosida qurila boshlandi. Avvalo, pedagoglarimiz kommunistik mafkura changalidan xolos bo'ldi. Pedagog olimlarimiz Qur'oni Karim, Hadis, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Qubro, Az-Zamaxshariy va boshqa allomalarimiz jadid ma'rifatparvarlarining ilmiy meroslaridan foydalangan holda, ularni keng tadqiq etgan holda yangicha yo'nalishda tadqiqotlar olib bora boshladilar.

O'zbek olimlari yaratgan "Pedagogika", "Pedagogika tarixi" qo'llanmalari muqobillik asosida chop etila boshlandi.

1992- yil 2- iyulda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Shu qonun va shu yili tasdiqlangan "Umumiy ta'lim maktablari to'g'risida muvoqqat Nizom" asosida ta'lim islohatlari olib borila boshlandi. Oldingi qabul qilingan Qonunlardan (1930, 1949, 1958, 1973, 1984) farqli xalq ta'limi tizimi tuzilishining yangi tamoyillari joriy etildi: ta'lim-tarbiyaning insonparvarligi va xalqchilligi; ta'lim tizimining uzluksiz va izchilligi; milliy va umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligi, tayanch ta'limning majburiyligi; ta'lim standartlarini tanlashga yagona va tabaqalashgan yondashuv; chet tillar, din tarixi va xalqimiz tarixi chuqur o'rganish. Qonunga ko'ra ta'lim 3 bosqichdan iborat:

1. Boshlang'ich ta'lim (I - IV);
2. tayanch ta'lim (V - IX);
3. o'rta ta'lim (X - XI - XII).

Tayanch ta'lim majburiy qilib belgilandi.

1996 - 1997 o'quv yilidan 1- sinflar lotin alifbosida o'qiy boshladi. Milliy maktab bo'lishi uchun unga milliy rux singdirilishi kerak. Bu narsa tarbiyaviy tadbirlar, aniq, tabiiy, ijtimoiy va hatto chet tillar ham milliy zaminga asoslanib o'rgatilgandagina vujudga keladi.

Milliy maktablarda at-Termiziy, al-Buxoriy, Naqshbandlar ta'limotini, Sharqning buyuk mutafakkirlari, alloma va olimlari faoliyati va merosini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Xalqimizning milliy qiyofasi, milliy ruhi va milliy g'ururini tiklash uchun xalqning qadimdan shakllangan urf - odatlarini, madaniyati, tarixi, san'ati, axloqiy qarashlarini o'rganish, yosh avlodga singdirish kerak.

Milliy maktabni yaratish uchun quyidagi tamoyil va ustivor yo'nalishlarni hayotga tatbiq etish lozim:

- Har bir fan o'qituvchisi o'z sohasi bo'yicha madaniy va tarixiy merosni chuqur

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bilishiga e'tiborni kuchaytirish, ularning malakasini oshirish;

- darsliklardagi milliy zamin, xalq turmushi bilan bog'lanmagan materiallarni chiqarib, ular o'rniga xalq pedagogikasi, tarixiy hikoyalardan kiritish;
- maktabda milliy kasb-hunarni o'rgatadigan to'garaklar tuzish;
- maktablarda "Meros muzeyi"ni tashkil etish;
- sinfdan tashqari tadbirlarda milliy urf-odat, an'analariga e'tiborni kuchaytirish;
- maktab binosini, zalini milliy, madaniy va tarixiy merosni aks ettiruvchi ko'rgazmali materiallar bilan bezash.

Milliy tarbiya berish ishini avvalo oilada, maktabgacha, tarbiya muassasalari, maktab va undan keyingi tarbiya maskanlarida ham olib borish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim sohasida olib borilayotgan ishlarning hozirgi kun talabiga javob bermayotganligi ta'kidlab, kamchiliklarni ko'rsatdi: "Avvalo shuni ta'kidlashimiz kerakki, biz eski, sho'rolar zamonidan qolgan ta'lim-tarbiya tizimiga xos mafkuraviy qarashlardan va sarqitlardan hali beri to'liq qutilganimiz yo'q. Ikkinchidan, barcha amaldagi o'zgarishlar... uzluksiz ta'lim-tarbiya tizimini tashkil qilish muammolarini yechib bergan emas. Uchinchidan, bizning amaldagi ta'lim-tarbiya tizimimiz bugungi zamonaviy, taraqqiy topgan demokratik davlatlar talablariga javob bera olmasligi ko'p joylarda yaqqol ko'rinmoqda.

Yurtboshimiz maktab moddiy bazasi nochorligi, tarbiyachilarning o'zi zamonaviy bilimga ega emasligi, 11 yillik ta'limning ilmiy asoslanmaganligi, boshlang'ich ta'limga past nazar bilan qarab kelinganligi, darsliklarning talabga javob bermayotganligi, o'quvchilar mustaqil, erkin fikrlashga o'rgatilmayotganligi kabi ta'lim-tarbiyamizdagi kamchiliklarni ko'rsatib o'tdi.

1997 yil 29 avgustdagi Qonun bilan birga yana bir muhim hujjat "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" ham qabul qilindi. Bu dasturning qabul qilinishi ta'lim-tarbiya sohasida yangi bir o'zgarish, yuksalish davrini boshlab boradi. Tajriba- sinovlar o'tkazilmoqda. Ta'limning davlat standartlari ishlab chiqildi va amaliyotga tatbiq etila boshlandi. Yangi o'quv dastur, darsliklar yaratilmoqda. Ayniqsa, akademik litsey va kollejlarga katta e'tibor berilmoqda. O'quv yurtlarimizda milliy o'zligimizni anglashga olib keladigan masalalarni o'rgatishga e'tibor kuchaytirilmoqda. Oliy ta'limda ham milliy dastur talablari asosida ishlar olib borilmoqda. Bakalavrlik va magistrlik bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda. Test asosida o'qitishga e'tibor kuchaymoqda. Biz o'ylaymizki, milliy dasturning amalga oshib borishi bilan jahon standartlariga javob bera oladigan ta'lim-tarbiya tizimimizga erisha olamiz.

Xulosa

"Ta'lim to'g'risidagi"gi Qonunga muvofiq ta'lim tizimi mazmunini tarkibiy qayta ko'rish va tubdan yangilash, pedagog va ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini zamon talablariga javob beradigan darajada tashkil etish, ta'lim oluvchilarning yuksak tayyorgarlik darajasi, malakasi, madaniy-axloqiy saviyasining sifatiga nisbatan qo'yiladigan zarur talablarni belgilab beruvchi davlat ta'lim standartlarini yaratish va va joriy etish, o'quv uslubiy majmualarining hamda ta'lim jarayoni, kadrlar tayyorlash milliy dasturini royobga chiqarishning monitoringini olib borish. Ushbu bosqichda bolalarni 6-7 yoshdan maktabga qabul qilishni ularning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanganligini e'tiborga olgan holda amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. Atabayeva N, Rasulova F, Xasanov S "Umumiy pedagogika tarixi"-T: Fan va texnologiya, 2011
2. Xayrullayev M, "O'zbekistonda ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixidan nomidagi xalq merosi nashiryoti", 1993
3. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun .1995-yil
4. To'xtajonova M "Pedagogika" umumiy tahriri ostida. 2008-yil
5. Djurayev R. X pedagogik atamalar lug'ati. 2008-yil
6. Mavlonova R ovdagogika nazaryasi va tarixi. 2010-yil

Sharq uyg'onish davrida pedagogik fikrlar taraqqiyoti

Hasanova Mahmuda

Majidova Sevinch Salim qizi

Rasulova Sarvinoz Shomurod qizi

Annontatsiya: Ushbu maqolada Sharq Uyg'onish davridagi pedagogik fikrlar taraqqiyoti yuzasidan ma'lumot beriladi. IX asrda yashab ijod qilgan allomalarimiz : Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy kabilarning pedagogik qarashlari to'g'risida fikr yuritiladi va tahlil qilinadi. Annontatsion: This article provides information on the development of pedagogical ideas during the Eastern Renaissance. It discusses the pedagogical views of our scholars who lived and created in the 9th century: al-Khorazmi, Abu Rayhan Beruni, Ibn Sina, Abu Nasr Faroo, and others. will be analyzed. Arab xalifaligi yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yagona Islom dinining tarkib topishi madaniy hayotga ham ta'sir etdi. Madaniy hayotda yuz bergan ko'rinkilik ma'naviy hayotda ham o'zgarishlar bo'lishiga olib keldi. Ana shu ko'tarilish butun Arab xalifaligini, Yaqin va o'rta Sharqni qamrab olganligi uchun ham Sharq Uyg'onish davri deb ataladi. Bu uyg'onish jarayoni IX asrdan boshlab XV-XVI asrlargacha davom etadi. Arab xalifaligida IX asrda vujudga kelgan Uyg'onish davri xalifalikning Bag'dod, Damashq, Xalab shaharlarida boshlanib, barcha boshqa xalqlar madaniy hayotiga tarqaldi. Xalifa Xorun ar-Rashid davrida va uning o'g'li al-Ma'mun davrida Bag'dodda "Bayt-ul -hikmat" ("Donishmandlar uyi") (hozir Akademiya ma'nosida) tashkil etiladi. Mazkur Akademiya barcha ilm sohiblarining ilmiy markaziga aylanadi. X asrdan boshlab Movarounnahr va Xurosonda mustaqil feodal davlatlar – Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazmshohlar davlatlarining paydo bo'lishida xalifalikning yemirilishi ham madaniy hayotning yanada ravnaq topishiga olib keldi.

Somoniylar davlatida Marv, Buxoro, Samarqand va Urganch o'sha davrning madaniy markazlari sanalardi. Bu davrda arab tili ilmiy va aloqa tili edi. Maktablarda darslar arab tilida olib borilar edi. Rasmiy hujjatlar, shariat qoidalari arab tilida yuritilar edi. Ilmiy asarlar ham arab tilida yozilar edi. X asr o'rtalariga kelib, fors-tojik tilida ham ish yuritila boshlandi. Ammo hujjatlar, ishlar, fors-tojik tilida bo'lsa ham, arab imlosida yozilar edi.

O'sha davrda Buxoroda katta kitob bozori bo'lgan. Kitob do'konlarida olim va fozil kishilar uchrashib, ilmiy muloqot, munozaralar o'tkazganlar. Buxoro amiri saroyida esa yirik kutubxona mavjud bo'lgan. Amir kutubxonasini o'sha davrdagi Sheroz kutubxonasi bilan bellasha oladigan yagona kutubxona sifatida tan olganlar.

Movarounnahr va Xurosonda IX asrlarga kelib ma'naviy ko'tarilish Sharq Renessansi – Uyg'onish davrining boshlanishiga olib keldi.

Abu Abdulloh Xorazmiyning didaktik qarashlari. Asarlari: "Al jabr va al-muqobala", "Hind arifmetikasi haqida kitob", "Yer sathini o'lchash", "Quyosh soatlari to'g'risida", "Yahudiylar tarixi va ularning bayramlarini belgilash" va boshqalar.

Didaktik qarashlar: Al-Xorazmiy bilish nazariyasiga muhim hissa qo'shdi. U birinchilardan bo'lib, induksiya, deduktiya, sinov-kuzatish va sinov metodlariga asos soladi. Hindlarning o'nlik raqamlari Xorazmiy tufayli "Arab raqamlari" nomi bilan butun dunyoga yoyildi.

Xorazmiy hindlarning falakiyot jadvallarini tahlil etib, "Xorazmiy ziji" nomi bilan mashhur astronomik jadvallar tuzdi.

Abu Nasr Foribiyning asarlaridagi pedagogik qarashlar:

Asarlari: "Baxt-saodatga erishuv to'g'risida", "Fozil odamlar shahri", "Aql ma'nolari haqida", "Shaharni o'rganish haqida" va boshqalar.

Pedagogik qarashlar:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Forobiy birinchi bo'lib ta'lim va tarbiyaga ta'rif bergan olimdir:

Ta'lim-so'z va o'rganish bilangina amalga oshiriladi. Tarbiya –esa amaliyot, ish-tajriba bilan amalga oshiriladi.

Ta'lim –tarbiya ikki yo'l bilan amalga oshiriladi: qanoatbaxsh, ilhomlantiruvchi so'zlar va majbur etish.

Har kimki ilm, hikmatni desa, uni yoshligidan boshlasin, so'zining chiqsin, yomon ishlardan saqlanadigan bo'lsin, xiyonat, makr va xiylalardan uzoq bo'lsin, diyonatli bo'lsin, ilm va ahli ilmdan mol-dunyosini ayamasin.

Inson Yaxshi tarbiya ko'rmagan va turmushda yaxshi tajriba orttirmagan bo'lsa, u ko'p narsalarni nazarga ilmay va ulardan jirkanadi. Bunday narsalar unga noo'rin bo'lib ko'ringan narsalar zaruriy bo'lib chiqadi.

Abu Rayhon Beruniyning ilmiy-pedagogik fikrlari:

Asarlari: "Minerologiya", "Geodeziya", "Hindiston", "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar", "Saydana" va boshqalar.

Ilmiy-pedagogik qarashlari:

Beruniy insonni tabiatning eng oliy kamoloti deb qaraydi. U insonning ma'naviy qiyofasidagi barcha axloqiy xislatlarni yaxshilik va yomonlik kabi ikki turga bo'ladi.

Beruniy ta'limotiga ko'ra inson kamolotida uch narsa muhim rol o'ynaydi: 1. Irsiyat. 2. Muhit. 3. Tarbiya.

Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo'llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. U o'quvchiga bilim berishda: -o'quvchini zeriktirmaslik;

-bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik;

-uzviylik, izchillik;

-Yangi mavzularni qiziqarli, asosan, ko'rgazmali bayon etish va hokazoga e'tibor berish kerakligini uqtiradi.

Abu Ali ibn Sinoning tarbiya va ta'lim haqidagi qarashlari:

Asarlari: "Tadbir al-Manozil", "Tib qonunlari", "Axloq haqida risola", "Burch haqida risola", "Al-qonun", "Ishq haqida risola", "Xay ibn-Yakson", "Donishnoma" va boshqalar.

Ta'lim-tarbiyaga doir qarashlari:

Ibn Sinoning fikricha insonlar xulq atvorida birmuncha nuqsonlar bor. Bular: aldash, rashk, o'ch olish, adovat, bo'xton, irodasizlik kabilardir.

U fanlar tavsifi haqida ham fikr bildirgan. Olim birinchi o'ringa tibbiyot fanlarini qo'yadi. Falsafani esa ikki guruhga –nazariy va amaliy guruhga bo'ladi. U birinchi guruhga etika, iqtisod, siyosatni kiritadi. Ikkinchi guruhga fizika, matematika, metafizika dunyo qonuniyatlarini o'rganuvchi barcha fanlarni kiritgan.

Sharq mutafakkirlari, pedagog olimlari barkamol insonni yetishtirish uchun tarbiya naqadar zarurligini, uning mohiyati va mazmunini asoslab berganlar. Husayn Voiz Koshifiyning bir asarida esa farzand ota-onaning baxti, uning to'g'ri tarbiyalanishi esa hammaning baxti ekanligi aytilgan. Haqiqatan ham, to'g'ri tarbiyalangan shaxsninggina jamiyatga foydasi tega oladi.

Darhaqiqat, o'tgan asrlarda bir qancha allomalarimiz yashab, ijod qilganlar. O'zlarining yirik hajmli asarlari, ma'no-mazmunga boy fikrlari, ularni dunyoga mashhur qildi. Ayniqsa, al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Forobiy kabilarning hozirgi ilm-fanning rivojlanishiga beqiyos hissalarini bor. Al-Xorazmiy bobimiz tufayli biz arab raqamlaridan foydalana boshladik. Beruniy yerning dumaloq ekanligini isbotlagan. Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" kitobidan hali ham meditsinada foydalaniladi. Bu buyuk allomalarimizning nomi hech qachon o'chmagay.

ADABIYOTLAR:

1. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi.- T.: O'qituvchi, 1996.
2. Hasanboyev J., Hasanboyeva O., Homidov H. Pedagogika tarixi.-

T.:O'qituvchi,1997.

3. Hoshimov K.,Safo Oчил. O'zbek pedagogikasi antologiyasi.- T.:O'qituvchi,2010.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri –T.: A.
5. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,1993.
6. Hasanova M.T. Methodological bases of development of socially active competencies of future primary school teachers in students and improvement of its methodology. International Journal of Health Sciences 10646-10654.
7. Hasanova M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini talabalarda ijtimoiy faol kompetentsiyalarini rivojlantirish mazmuni. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME ISSIE 7 UIF-2022: 8.2 ISSN:2181-3337.

PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.

**Aralova Dilafruz Dushaboy qizi
Daurbekova Zarema**

Annotatsiya: Ushbu maqolada malakali, professional pedagog bo'lishda kompetentlik ya'ni kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda nimalarga ahamiyat berish xususida so'z yuritilgan.

Аннотаци: В данной статье говорится о том, что важно в развитии компетентности, т.е. профессиональной компетентности, в становлении квалифицированным, профессиональным педагогом.

Annotation: This article is about the importance in the development of competence, professional competence, in becoming a qualified, professional pedagogue.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan xolda jamiyat xayotining barcha soxalarida tub isloxlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yashi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda.

Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda.

Hozirgi rivojlangan sharoitda ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. Xush, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o'zida qanday kompetentlik sifatlarini yorita olishi zarur? Pedagogning kasbiy komponentligini rivojlantirishda nimalarga e'tibor qaratish lozim? Shu kabi savollarga javob izlaymiz.

“Kompetentlik” (ingl. “competence” - “qobiliyat”) – pedagogik faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy ko'nikma, malaka, mahorat va iqtidorni namoyon etish.

Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olish.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Kasbiy kompetentlik quyidagi holatlarda yaqqol namoyon bo'ladi:

murakkab jarayonlarda;
noaniq vazifalarni bajarishda;
bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanishda;
kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda.

Kasbiy kompetentlik negizida quyidagi sifatlar aks etadi:

Ijtimoiy kompetentlik;
Maxsus kompetentlik:
psixologik kompetentlik;
metodik kompetentlik;
information kompetentlik;
kreativ kompetentlik;
informatsion kompetentlik;
kommunikativ kompetentlik;
shaxsiy kompetentlik;
texnologik kompetentlik;
ekstremal kompetentlik.

Kasbiy kompetentlikka ega bo'lishda o'z ustida ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish va o'zini o'zi baholash orqali aniqlanadi.

O'z ustida ishlash - shaxsiy yoki mutaxassis tomonidan o'zini ijtimoiy hamda kasbiy jihatdan rivojlantirish, kamolotga erishish yo'lida maqsadli, izchil, tizimli xarakterlarning tashkil etishi.

Pedagogik faoliyatda pedagogning o'z ustida ishlashi bir necha bosqichda amalga oshadi:

1. O'z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash.
2. Yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelish.
3. Ushbu qaror bo'yicha amaliy harakatlarni samarali tashkil etish yo'llarini izlash.
4. Xato va kamchiliklarini takrorlamaslikka intilish.
5. Qabul qilingan qarorning izchil bajarilishini nazorat qilib boorish.

Pedagogning quyidagi amaliy xarakterlari mutaxassis sifatida uning o'z ustida ishlashini ifodalaydi:

aniq maqsad, intilish asosida pedagogik jarayonni takomillashtirish;
pedagogik jarayon samaradorligini, o'zining ishchanlik faolligini oshirish;
izchil ravishda yangilanib borayotgan pedagogik bilimlarni o'zlashtirish;
ilg'or texnologiya, metod hamda vositalardan xabardor bo'lish;
faoliyatiga fan-texnikaning so'nggi yangiliklarini samarali tadbiq etish;
kasbiy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish;
salbiy pedagogik nizolarning oldini olish, bartaraf etish choralarini izlash.

Pedagogning kasbiy kompetentlikka ega bo'lishida o'zini o'zi tahlil qila olishi ham ahamiyatli sanaladi.

O'zini o'zi tahlil qilish - pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o'z amaliy xarakterlari mohiyatining o'rganilishi.

O'zini o'zi tahlil qilish orqali pedagog o'zini o'zi ob'yektiv baholash imkoniyatiga ega bo'ladi. Zero, pedagoglarning kasbiy kompetentlik sifatlariga ega bo'lishida ularning o'z-o'zini baholash malakalariga egaligi ham muhimdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, pedagogic faoliyat olib borayotgan har bir pedagogda kasbiy kompetentlik shakllanishi muhim jarayonlarga biridir.

Adabiyotlar:

1. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
2. Dekhkanova Mamura "Problems of improvement of the education system

3. Furkatovna, A. M. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. Eurasian Scientific Herald, 10, 53-58.
4. ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 2015. – 208 бет.
5. Kulboyeva, D. A., & Tursunova, M. B. (2021). FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 633-637.
6. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).

YOSH O'QUVCHILARNI O'QITISHNING KOLLEKTIV USULLARI TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA KOGNITIV FAOLIYATNI FAOLLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA

**Toshxo'jaeva Nargiza
Salixova Zebo**

Bugungi kunda mavjud bo'lgan ta'lim tizimi yosh o'quvchilarda kognitiv qiziqishning shakllanishi va rivojlanishiga zaif ta'sir ko'rsatmoqda. U bilimlarni tayyor shaklda uzatishga moslashgan. Bunday ta'lim bolalar uchun qiziq emas. O'qituvchi dars beradi va talabalar boshqalarning fikrlarini passiv ravishda idrok etadilar va o'zlashtiradilar. Bilim ularga katta mehnat bilan beriladi. Umumiy sinf ishi bilan darsda aloqa taqiqlanadi va qat'iy ravishda kesishadi; hamma bir xonada ko'radi, ko'pincha yonma-yon o'tiradi, lekin faoliyat alohida-alohida amalga oshiriladi, har kim faqat o'zi uchun ishlaydi va o'z ishi uchun javobgardir; izolyatsiya, izolyatsiya tamoyillari nafaqat darslardagi barcha talabalarga, balki sinflarning ishiga ham tegishli: har bir sinf ishlaydi bir-biridan ajratilgan holda; barcha talabalar bir vaqtning o'zida sinfdan sinfga o'tishadi, har bir o'quvchining materiali qanchalik yaxshi o'rganilganiga ishonmaydilar.

Boshlang'ich maktab yoshi 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan davrni (1-4 sinflar) qamrab oladi va bola hayotining eng muhim holati – uning maktabga kirishi bilan belgilanadi. Bolaning maktabga kelishi bilan o'qish etakchi faoliyatga aylanadi. Qiziqishning maxsus turibu bilimga qiziqish, ya'ni. kognitiv qiziqish. Uning sohasi kognitiv faoliyat bo'lib, uning davomida o'quv predmetlarining mazmunini, shuningdek, talaba ta'lim oladigan ko'nikma va ko'nikmalarni o'zlashtirish keladi. Talaba shaxsini rivojlantirish uchun kognitiv qiziqishning ahamiyati shundaki, ushbu fan sohasidagi kognitiv faoliyat unga qiziqish ta'siri ostida shaxsning aqliy jarayonlarini faollashtiradi, unga chuqur intellektual qoniqish olib keladi, bu hissiy ko'tarilishni rag'batlantiradi, shuning uchun kognitiv qiziqish shaxs faoliyati, uning kognitiv faoliyatining muhim motivi bo'lib xizmat qiladi. faoliyat. Kognitiv jarayonlar ta'siri ostida davom etadigan intellektual faoliyatda faol izlash, taxmin qilish, muammoni hal qilishga tayyorlik namoyon bo'ladi. Kognitiv qiziqishning muhim xususiyati shundaki, uning markazi kognitiv vazifa bo'lib, u odamdan yangilik va kutilmagan hodisalarga asosiy e'tiborni emas, balki faol yoki ijodiy ishlarni talab qiladi.

Bilish – biror narsani tushunish, biror narsa haqida bilim olish; ba'zi hodisalar, jarayonlar va boshqalarning qonuniyatlarini tushunish.

Kognitiv qiziqish xilma-xil hodisadir, shuning uchun uning o'quv jarayoniga ta'siri har xil. Qiziquvchanlik, qiziquvchanlik, bilishga tayyorlik, bilimga chanqoqlik – bularning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

barchasi insonning dunyoga va uni bilish jarayoniga faol munosabatini belgilaydigan kognitiv qiziqishga asoslangan kognitiv faoliyatning turli xil ifodalari.

Faoliyatda inson moddiy va ma'naviy madaniyat ob'ektlarini yaratadi, o'z qobiliyatlarini o'zgartiradi, tabiatni saqlaydi va yaxshilaydi, jamiyat quradi, uning faoliyatisiz tabiatda mavjud bo'lmagan narsalarni yaratadi. Inson faoliyatining ijodiy tabiati shundan dalolat beradiki, uning yordamida u o'zining tabiiy cheklovlaridan tashqariga chiqadi, ya'ni gipotetik jihatdan aniqlangan imkoniyatlaridan oshib ketadi. O'z faoliyatining samarali, ijodiy tabiati tufayli inson o'ziga xos tizimlarni, tabiatga ta'sir qilish vositalarini yaratdi. Ushbu vositalardan foydalanib, u zamonaviy jamiyat, moddiy va ma'naviy madaniyatni qurdi va oxir-oqibat o'zini o'zgartirdi.

Shunday qilib, Nemov R. S. faoliyatni "atrofdagi dunyoni, shu jumladan o'zini va uning yashash sharoitlarini bilish va ijodiy o'zgartirishga qaratilgan inson faoliyatining o'ziga xos turi" deb ta'riflaydi.

Tadqiqotchi Zimnyaya, I. A. o'z navbatida, faoliyat deganda "sub'ektning dunyo bilan o'zaro ta'sirining dinamik tizimi tushuniladi, uning jarayonida ob'ektga aqliy tasvirning paydo bo'lishi va mujassamlanishi va sub'ektning ob'ektiv voqelikda vositachilik qiladigan munosabatlari amalga oshiriladi".

Boshlang'ich maktab rivojlanishining hozirgi bosqichi uchun o'qitishning guruh (jamoaviy) shakli yosh o'quvchining o'rganishda tashabbuskorlik, ijodkorlik va mustaqillikni namoyon etish qobiliyatini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Guruh ishi yosh o'quvchilarni juda o'ziga jalb qiladi. Ammo uni tashkil etishning birinchi tajribasi muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin (ishlamaydigan shovqin, ishning sekin sur'ati, bolalarning birgalikda harakat qila olmasligi), keyin o'qituvchi bunday ta'limdan qisman yoki to'liq voz kechadi. Shu bilan birga, guruh ishi darsni tashkil qilishning noyob shakli hisoblanadi. Shu bilan birga, guruh ishi darsni tashkil qilishning noyob shakli hisoblanadi. Bu talabalar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sirni ta'minlaydi (bolalar vazifani guruh tarkibida birgalikda bajaradilar) va o'qituvchi rahbarligini bilvosita qiladi. U faqat ishning boshlanishi va tugashining tashkilotchisi vazifasini bajaradi: u vazifani shakllantiradi (bir xil yoki boshqacha, ammo ularning barchasi bitta maqsadga bo'ysunadi), uni bajarish bo'yicha umumiy ko'rsatma, talabalar bilan birgalikda natijalarni baholashda faol ishtirok etadi. Bu zarur, chunki talabaning o'zini o'zi qadrlashi va o'zini o'zi boshqarishi o'quv faoliyatining majburiy xususiyatlari sifatida o'qituvchi tomonidan taqdim etilgan nazorat va baholash standartlari asosida shakllanadi. Shuni ham ta'kidlaymizki, individual talabalar emas, balki butun guruhning ishi baholanishi kerak. Shaxsiy o'quvchilarning xatolari va noto'g'ri hisob-kitoblari reklama qilinmaydi, balki guruhda muhokama qilinadi.

Odatda o'qituvchi bolalarni shaxsiy moyilliklarini hisobga olgan holda guruhlariga birlashtiradi. Ma'lumki, zaif talaba sabr-toqatli, xayrixoh sheriklar kabi kuchli emas. Faolligi oshgan talaba yaqin atrofda fikrlash jarayonini kuzatib boradigan va fikr yuritish g'oyasini yoki yo'nalishini yozib oladigan odamga muhtoj.

Ishning ushbu shakli talabaning mustaqilligini rivojlantirish uchun katta ahamiyatga ega. Jamoada ishlash orqali talaba tashabbus ko'rsatish uchun haqiqiy imkoniyatga ega bo'ladi (topshiriqni tanlash, ishni qanday tashkil qilishni maslahat berish); u o'z harakatlarini rejalashtirishni, mulohazalari, taxminlarining to'g'riligiga ishontirishni, jamoaning harakatlari va o'zi uchun javobgar bo'lishni o'rganadi. Guruh ishi sharoitida talaba umumiy vazifani bajarishda uning ishtirokini baholashga ko'proq e'tibor beradi, shuning uchun qiyinchilik tug'ilganda yordam so'rash ongli xarakterga ega va noma'lum yoki tushunilmagan savollar aniqroq. Guruh ishi talaba uchun zarur bo'lgan ish natijalarini baholash qobiliyati kabi fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Guruhda o'zaro aloqada bo'lgan talaba yordam berishni, hamdard bo'lishni, o'z xatti-harakatlari va harakatlarini begonalar bilan bog'lashni o'rganadi. Umumiy muammoni hal qilish uchun sinfdoshlar bilan ishlash, bola eshitishni, o'z fikrini bildirishni, muloqot qilishni o'rganadi. Yosh o'quvchilar turli xil ijodiy vazifalarni bajarishdan mamnun, chunki bunday

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ish o'quvchiga atrofda dunyo tasvirlarini tasavvur qilish, o'zgartirishga imkon beradi. Shuningdek, siz darslarda samarali faoliyat bilan bog'liq ijodiy vazifalardan foydalanishingiz mumkin: rasm chizish, qo'llash; bunda bizga bolalar darsda va uyda ishlaydigan dunyo bo'ylab ish daftarlari yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bityanova, M. R. bolani maktabga moslashtirish: diagnostika, tuzatish, pedagogik qo'llab-quvvatlash / Ed. – M.: Pedagogik qidiruv, 2005.
2. Dubrovina, M. V. Talabani individual xususiyatlari / Ed.- M.: Ilm, 1995 yil.
3. Dyachenko, V. K. Maktabda o'qishni tashkil etishning jamoaviy va guruh shakllari/ V. K. Dyachenko // boshlang'ich maktab. – 2008. - №1.
4. Qisqa psixologik lug'at / Ed. - M.: Politizdat. – 1995.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUV FANLARINI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI
Yo'ldosheva Dilafro'z Boyovut tumani

Annotatsiya: Integratsiya ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, an'anaviy darslar, tahlil qilish, integratsion darslar, boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiya.

Hozirgi kunda boshlang'ich maktab ta'limini integratsiya qilish haqida ko'p gapirilayapti. Kichik maktab o'quvchisi atrofida olamni bir butunligicha qabul qiladi. Uning uchun tabiatshunoslik, rus tili, musiqa va boshqa o'quv fanlari nomi emas, balki atrofida olam obyektlarining tovushlar, ranglar, hajmlarning turli-tumanligi qiziqarlidir. Bolalarning tabiat va kundalik hayotdagi barcha narsalarning bir-biriga bog'liqligini ko'rishga o'rgatish kerakligini o'qituvchi sezadi, biladi. Shunday ekan ta'lim integratsiyasi hozirgi zamon talab darajasiga ko'tarilgan.

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonun "O'zbekiston Respublikasi yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonun hamda "Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi" 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida va boshqa me'yoriy hujjatlarda uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish vazifalari belgilangan bo'lib, bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan ishlash, ularni barkamol avlod sifatida shakllantirishga keng imkoniyatlar ochmoqda.

Ta'limni integratsiyalash fikri xalq ta'limida tabaqalashtirish va individuallashtirish bilan birga muhokama qilina boshlandi. Agar kichik maktab ta'limini tabaqalashtirish asosida kitob, darslik va boshqa adabiyotlar bilan mustaqil ishlashga tayyorgarlik darajasi hamda kichik maktab yoshida qiziqishlarini faol shakllantirishni taqozo etsa, integratsiyaning asosi qilib, turli ranglarni o'rganish obyektlari bo'lgan ba'zi umumiy tushunchalarni chuqurlashtirish, aniqlashtirish va kengaytirish mumkin. Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi - boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo'yishi va ularning rivojlanish qonunlariga o'z munosabatini shakllantirishdir.

"Intergration" so'zi lotincha Integrio – tiklash, to'ldirish, butun"integer" so'zidan kelib chiqqan. Bu esa o'z navbatida mustaqil fikrlaydigan va ijodiy faoliyat ko'rsatadigan, hozirgi zamon va kelajak talablariga javob beradigan yetuk shaxsni shakllantirish imkonini beradi.

Umumiy ta'limning poydevorini qo'yadigan boshlang'ich maktabdagi ko'p tushunchalar tabiatshunoslik, rus tili, musiqa, tasviriy san'at va boshqalar uchun umumiydir. Hozirgi kunda bir qator o'quv predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asos bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitish vositalari bilan ta'minlanishi kerak.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda tegishli fan o'qituvchilarining ishtiroki psixologik muammoni hal qiladi, bu bolalarni yangi ma'lumotlar bazasiga osongina kiritish imkonini beradi, o'qituvchining umumiy va kasbiy madaniyati darajasining o'sishiga yordam beradi. Integratsiyalangan darslar charchoqni va taranglikni o'quvchilardan oladi, o'quvchilar faoliyatning bir turidan ikkinchisiga o'tishi hisobidan ziyraklik va hozirjavoblikka o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan darslarni olib kirish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim jarayonini integratsiyalashgan darslar asosida tashkil etishning qulayligi shundaki, unda o'quvchining o'quv materialini o'zlashtirishda olamni yagona bir butunlikda ekanligi, tabiatdagi mavjud o'zgarishlar bir-biri bilan bog'liqlikda ekanligi haqida ta'limotga ega bo'lishlariga imkon yaratadi. Ta'lim jarayonida integratsiyalashgan darslardan foydalanish o'quvchilarni bilim olishlaridagi eng muhim omillardan biri hisoblanib, o'quvchilarga bilimlarni o'zlashtirishlarida yaxshi samara beradi.

Integratsiyalashgan darslarni tashkil etish bir tomondan talablarni o'zlashtirishga hizmat qilsa, ikkinchi tomondan o'quvchida fanlararo bog'liqlik haqidagi tasavvurlarini shakllantirishga imkon yaratadi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva B. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida). Ped.f.dokt. ... diss. Toshkent. – 2006. 265 b.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova R. "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi" – Toshkent, ilm ziyo, 2009. 49-bet.
3. Musayev U. Integratsiya - ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi. //Xalq ta'limi jurn. 2002, № 6. 4-7-b.
4. Musayev P. O'quv fanlarining funksional vazifasi va ularni integratsiyalash masalalari. DTS asosidagi o'quv dasturlari: muammolar, izlanishlar, yechimlar. // Seminar materiallari. XTVning ilmiy maqolalar to'plami. Toshkent: 2002. 34-bet
5. www.ziyouz.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISH ORQALI IQTIDORINI SHAKLLANTIRISH

Misirova Nodira Tovbayevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtidorli yoshlarni tarbiyalash, bo'lajak o'qituvchilarning iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalashi va ular bilan olib boriladigan faoliyati muammolari yoritilgan. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularni tarbiyalash va rivojlantirishda hisobga olishi zarur bo'lgan o'quvchilarning qiziquvchanligi; doimo turli savollarga javob izlashlari; nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi; erta yoshdanoq musiqa, rasm chizish, kitob o'qish, yuqori darajadagi bilish faolligi va o'quv faoliyati; masalalarning echimini topishda maqsadga intiluvchanlik va originallik; tafakkurning unumdorligi kabi xususiyatlari masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Abstract: This article describes the problems of educating talented young people, educating talented students of future teachers and their activities. Also, the curiosity of students, which future teachers need to take into account when identifying talented students, educating and developing them; constantly looking for answers to various questions; rapid development of speech, thinking, memory; music, drawing, reading, high-level cognitive activity and educational activities from an early age; goal-orientedness and originality in

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

finding solutions to problems; special attention was paid to the characteristics of thinking, such as productivity.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, boshlang'ich sinf, ijodiy faoliyat, iqtidor, maktab, iste'dod, qobiliyat, ixtisoslashtirilgan ta'lim, o'quvchilarda mustaqillik, ijodiy tashabbuskorlik, ijtimoiy mas'uliyat, nutq, tafakkur.

Key words: continuous education, primary class, creative activity, talent, school, talent, ability, specialized education, independence of students, creative initiative, social responsibility, speech, thinking.

Kirish. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida bilimli bo'lishni va iste'dodni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Natijada ta'lim oluvchilarning iste'dod va qobiliyatlarini davlat tomonidan moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirib borish, ixtisoslashtirilgan maktab va fan sohalarida chuqurlashtirilgan sinflarni tashkil etish, o'quvchilarning har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlash maqsadida maxsus markazlar faoliyatini yo'lga qo'yish tizimi shakllantirildi. Iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish samaradorligini oshirish maqsadida umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish, bolalarni sport bilan ommaviy tarzda shug'ullanishga, ularni musiqa hamda san'at dunyosiga jalb qilish maqsadida yangi bolalar sport maktablarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya qilish Taraqqiyot strategiyasining ustivor yo'nalishi sifatida belgilab berildi.

Davlatimiz rahbari: «Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda», deb alohida qayd etdi. Shu bois, mamlakatimizda «mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash» ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Tadqiqot ob'ekti va qo'llanilgan metodlar. Tadqiqotning ob'ekti sifatida umumiy o'rta ta'lim maktabi olindi. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bularning xuquqiy ong va xuquqiy madaniyat darajasini yuksaltirish xalq ta'limi sohasidagi davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot mavzusini yoritishda «STEAM — ta'lim» texnologiyasi, tasniflash, tavsiflash usullaridan foydalanilgan.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Mamlakatning kelgusidagi jadal taraqqiyoti yosh iste'dodlarni aniqlash, iqtidorli bolalarni tanlab olish va o'qitish tizimini tashkil qilish, o'sib kelayotgan avlodning intellektual imkoniyatlarini namoyon etishga yordam beruvchi ko'p tarmoqli ta'lim muhitini yaratish bo'yicha ishlar sifatini oshirish zaruratini taqozo etmoqda.

Prezident va umumta'lim maktablarida «STEAM — ta'lim» (Science — tabiiy fanlar, Technology — texnologiyalar, Engineering — texnik ijodkorlik, Art — san'at, Mathematics — matematika) dasturi joriy etildi. O'quvchilarning qiziqishlari va xususiyatlarini inobatga olgan holda, ayrim fanlar va ularni o'rganish darajasini tanlab olish orqali o'quv jarayonini individuallashtirish ko'zda tutildi.

Respublikamizda boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlashning samarali usullari o'qitish masalalarida R.Ibragimov, R.Mavlonova, N.Raxmankulova, R.Safarova, N. Muslimov, M.Inoyatova, M.I.Toshpulatova, U.A.Masharipova kabi taniqli olimlar tadqiqotlar olib bordilar.

Yevropa mamlakatlarida F.S.Azevedo, L.Darling-Hammond, A.J.Egalite, B.Kisida, D.S.Yeager, G.M.Walton, P.Cantorand, P.Carter, L.Darling-Hammond, R.D.Taylorand, A.A.West, A.Wigfield, J.Cambria, C.A.Wolters tomonidan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishning turli jihatlari o'rganilgan.

Iqtidor – bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo'lib,

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijasida — iqtidor tushunchasining quyidagi tavsiflari aniqlashtirildi: iqtidor bu faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlaydigan qobiliyatlarning o'ziga xos uyg'unlashuvidir; iqtidor bu – insonning imkoniyatlari doirasi, faoliyatlari darajasi va o'ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar; iqtidor bu – aqliy potentsial, ta'lim olish qobiliyati va bilish imkoniyatlarining bir butun individual tavsifi; iqtidor bu – tabiat tomonidan in'om etilgan qobiliyatlar, ularning tabiiy asoslarining o'ziga xosligi va namoyon bo'lishi darajalari; iqtidor bu – iste'dodlilik, faoliyatda yuqori natijalarga erishish uchun ichki imkoniyat va sharoitlarning mavjudligi.

Ushbu ta'riflardan kelib chiqqan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, tabiat tomonidan in'om etilgan qobiliyatlar, ijodiy, ilmiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydigan maxsus qobiliyatlar majmui aks etadi.

Iqtidorlilik – faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlovchi qobiliyatlarning o'ziga xos sifatli yig'indisi; aqliy salohiyat yoki intellekt; bilish imkoniyatlari va o'rganishga bo'lgan qobiliyatlarning individual tavsifi. Iqtidorli o'quvchi o'zining intellekt darajasi, bilish imkoniyatlari, qobiliyati bilan boshqa o'quvchilardan ajralib turuvchi individual salohiyat egasidir. Intellektual qobiliyat – to'g'rilik nuqtai nazaridan aniq vaziyatlarda intellektual faoliyatning muvaffaqiyatini tavsiflovchi intellekt xususiyati hamda vazifalarni hal etish jarayonida axborotlarni qayta ishlash tezligi, g'oyalarning originalligi va xilma-xilligi, ta'lim olganlikning yuqori sur'ati va chuqurligi, bilish usullarida individuallikning aks etishidir.

Iqtidorli o'quvchilar bu umumiy va maxsus qobiliyatlarni o'zida mujassam etgan bolalardir. Ular boshqa bolalardan quyidagi belgilari bilan ajralib turadi: qiziquvchanligi; doimo turli savollarga javob izlashlari; nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi; erta yoshdanoq musiqa, rasm chizish, kitob o'qish, matematikaga qiziqishi; yuqori darajadagi bilish faolligi va o'quv faoliyati; masalalarning echimini topishda maqsadga intiluvchanlik va originallik; tafakkurning unumdorligi.

Bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishda, birinchi navbatda, ularning quyidagi xususiyatlarini hisobga olish zarur: his-tuyg'ularga boyligi, madaniyatligi, intellektining rivojlanganligi, mantiqiy fikrlay olishi, maqsadga intiluvchanligi, bilimga chanqoqligi, kasbiy bilimlarni o'zlashtirishga qiziqishi, muayyan dunyoqarash va qadriyatli yo'nalishlarga egaligi, ijtimoiy faolligi, kasbiy takomillashishga intilishi, muloqotga kirishuvchanligi, o'z-o'zini tarbiyalash imkoniyatiga egaligi, o'zining yetuklik darajasini anglashi kabilar.

Kreativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorlashni uch (moslashuvli-yo'naltiruvchi, tayanch, kreativ-produktiv) bosqichda amalga oshirish lozim, degan xulosaga kelindi:

Bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorlashning birinchi – moslashuvli-yo'naltiruvchi bosqichi bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning o'ziga xosliklari bilan tanishtirish bilan tavsiflanadi. Mazkur bosqichda bo'lajak o'qituvchida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash o'qituvchining kreativ salohiyatini rivojlantirishning muhim komponenti ekanligini anglab etishga motivatsiyani tarkib toptirish muhim sanaladi. Talabalar pedagogika nazariyasining — "Pedagogik faoliyatga kirish" bilan bog'liq mavzularini o'rganish jarayonida — o'qituvchining shaxsiy va kasbiy sifatleri, — o'qituvchining ijodkorligi, — pedagogik kreativlik, — pedagogik mahorat, — pedagogik kompetentlik kabi tushunchalar bilan tanishish asosida kasbiy faoliyatga doir dastlabki bilimlarni egallashdi.

Bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorlashning ikkinchi – tayanch bosqichi o'qituvchida faoliyatga ijodiy yo'nalganlik, kreativ savodxonlik, ijodiy ko'nikma va qobiliyatlarni rivojlantirishda o'z ifodasini topadi. Mazkur bosqichda bo'lajak o'qituvchilar tomonidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga qo'yiladigan quyidagi talablar

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zlashtirilishi lozim: o'quvchining individual o'ziga xosliklarini aniqlashtirish; individual ish rejasi asosida mashg'ulotlarni tashkil etish (tyutorlik); kichik guruhlarni shakllantirish va ishini tashkil etish (fasilitatorlik); o'quvchiga individual yordam ko'rsatish (mentorlik); liderlik sifatlarini shakllantirish; ijodkorlikka yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish (edvayzerlik); — "erkin ishtirok etish" turidagi mashg'ulotlarni tashkil etish; ota-onalar bilan ishlash; o'quvchilar o'rtasida shaxslararo munosabatlarni shakllantirish va h.k.

Xulosa. Bo'lajak o'qituvchining umumkasbiy va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga yo'naltirilgan kreativ sifatlarini o'zlashtirish, diagnostik natijalar asosida o'zining kasbiy rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash kabilarni o'zlashtirishda «STEAM — ta'lim» texnologiyasi, o'quv jarayonini individuallashtirish hamda kreativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashga tayyorlashni uch (moslashuvli-yo'naltiruvchi, tayanch, kreativ-produktiv) bosqichda amalga oshirish kabi usullardan foydalanish samarali hisoblanadi. Ushbu usullar asosida bo'lajak o'qituvchida o'z-o'zini namoyon etish va o'z-o'zini rivojlantirish kuzatiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mardonov Sh.Q., Yarmatov R.B., Parmonov A.A. Talaba shaxsini rivojlantirish. "Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar" jurnali. – Toshkent, 2008.-№1. – B.34-35.
2. Parmonov A.A., Yosh mutaxassislarining kasbiy faoliyatga moslashuvda rahbarning tutgan o'rni. // "Uzluksiz ta'lim tizimida ma'naviy-kasbiy barkamol shaxs tarbiyasi" respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi. – Guliston: GulDU, 2007. – B.223.
3. Tolipov O.Q., Yarmatov R.B., Uzluksiz ta'limda talaba-tadqiqotchilarni tayyorlash. // "Uzluksiz ta'lim sifat va samaradorligini oshirishning nazariy-amaliy muammolari". Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O'QITISH ZARURIYATI

SH.H. Mavlonov

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta'lim tizimida axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlash, shuningdek, uni faollashtirish va yoshlarni axborot xurujlaridan himoya qilish zarurligi yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье подчеркивается необходимость обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности в системе непрерывное образования, ее активизации и защиты молодежи от информационных атак.

Annotation. This article emphasizes the need to ensure information security and cybersecurity in the system of continuous education, its activation and protection of young people from information attacks.

Respublikamizda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda xo'jalik va davlat boshqaruvi organlarida axborot xavfsizligini, xususan, kompyuter bilan bog'liq bo'lgan xavfsizlik muammolarini bartaraf etish yo'nalishida alohida e'tibor qaratilmoqda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida vazifalar belgilab olindi, shular qatorida «...axborot xavfsizligini ta'minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga o'z vaqtida va munosib qarshilik ko'rsatish» va kiber jinoyatchilikni fosh etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to'g'risida"gi O'zbekiston Prezidenti Farmonida "2020 yil 1 sentyabrga qadar kiberxavfsizlikka doir milliystrategiya va qonun loyihasi ishlab

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

chiqish" vazifalari belgilangan.

Axborotlashgan jamiyat - tarmoq orqali tezlik bilan shakllanib bormoqda. Axborotlar dunyosiga sayohat qilishda davlat chegaralari degan tushuncha yo'qolib bormoqda. Jahon kompyuter tarmog'i davlat boshqaruvini tubdan o'zgartirmoqda, ya'ni davlat axborotlarning tarqalishi mexanizmini boshqara olmay qolmoqda. Shuning uchun ham mavjud axborotlarga noqonuniy kirish, ulardan foydalanish va yo'qotish kabi muammolar dolzarb bo'lib qoldi. Bularning barchasi shaxs, jamiyat va davlatning axborot xavfsizligi darajasining pasayishiga olib kelmoqda.

Asrimizning global muammolari qatoriga yangidan-yangi turlari bilan tilga olinayotgan kiberjinoyatchilik kirib kelganiga ham ancha bo'ldi. Uning bizga ma'lum bo'lgan virusli dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi mablag'larni o'zlashtirish talon-toroj qilish, shuningdek, internet orqali qonunga zid axborotlar, xususan, bo'hton, ma'naviy buzuq ma'lumotlarni tarqatish bilan bashariyat hayotiga katta xavf solayotganidan ko'z yuma olmaymiz.

"Kiberjinoyatchilik" tushunchasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda, virtual tarmoqda dahshat solish, virus va boshqa zararli dasturlar, qonunga zid axborotlar tayyorlash va tarqatish, elektron xatlarni ommaviy tarqatish (spam), xakerlik hujumi, veb-saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, ma'lumotlar butunligi va mualliflik huquqini buzish, kredit kartochkalari raqami hamda bank rekvizitlarini o'g'irlash (fishing va farming) va boshqa turli huquqbuzarliklar bilan izohlanadi.

Shu o'rinda kiberterrorizm va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini ta'kidlash joiz. Kiberterroristik harakat (kiberhujum) - komp'yuterlar va axborot kommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshirilgan, odamlarning hayoti va sog'lig'iga bevosita xavf tug'diradigan yoki potentsial xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan, moddiy ob'ektlarga katta zarar etkazishi yoki shunga olib kelishi mumkin bo'lgan, ijtimoiy xavfli oqibatlarining boshlanishi yoki maqsadi bo'lgan siyosiy sababdir. Zamonaviy terrorchilar uchun kibermakondan foydalanishning jozibadorligi kiberhujumni amalga oshirish katta moliyaviy xarajatlarni talab qilmasligi bilan bog'liq.

Ekspertlarning xulosasiga ko'ra, bu rivojlanayotgan davlatlarning taraqqiyotiga ko'maklashish, umuminsoniy demokratik tamoyillarni qaror toptirish niqobi ostida fuqarolar ongiga ta'sir o'tkazish, ularni turli yo'llar bilan o'z maqsadlari sari bo'ysundirish orqali amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga axborotni himoyalash hozirgi kunimizning dolzarb muammosi sifatida o'rganilib bu borada davlatimizda turli samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, bu sohada yosh tadqiqotchilar xorijiy amaliyotlarga tayangan holda ish olib bormoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 fevraldagi "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5349-son, 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmonlari, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son Qarorida ta'lim muassasalari pedagog-o'qituvchilarining ilg'or pedagogik texnologiyalarni ("Case-study" uslubi, loyihalar uslubi, hamkorlikda o'qitish, interfaol ta'lim uslubi va boshqalar) va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etishlari uchun uslubiy va amaliy yordam berish ko'zda tutilgan. Bularning hammasi davlatimiz tomonidan ta'lim-tarbiyaga, shuningdek ularda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llash orqali zamon talablariga javob beradigan kadrlarni, shu jumladan pedagog kadrlarni tayyorlashga alohida ahamiyat berayotganligidan dalolat berayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Bundan ko'rinib turibdiki, Axborot xavfsizligi va kiber xavfsizlik bo'yicha o'rta va o'rta maxsus ta'limida dars mashg'ulotlarini ko'paytirish, oliy ta'limda esa barcha yo'nalishlarga "Axborot xavfsizligi", "Kiber xavfsizlik asoslari", "Media savodxonlik" fanlari

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'qitilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Zero, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek "...kiber-jinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi oshib bormoqda. Bunday tahlikali vaziyatda hushyor va ogoh bo'lib, xalqimizning tinchligi, O'zbekiston manfaatlarini o'ylab yashash zarur."

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida T., 2020 yil 5 oktabr, PF-6079-son
2. "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori 20.04.2017 y., PQ-2909-son. — "Xalq so'zi" gazetasi, 2017 y., 79 (6773)-son; O'R QHT, 2017 y.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-sonli "2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakat strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlar to'plami.- T., 2017.- B.37
4. S.K. Ganiyev, A.A. Ganiyev, Z.T. Xudoyqulov. Kiberxavfsizlik asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent-2020. 303 b.
5. Ganiev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Darslik (Professor S.K.Ganiev tahriri ostida) Toshkent-2016 366 b.
6. Internet saytlari
7. <http://www.ziyonet.uz>
8. <http://uz.denemetr.com/download/docs-229149/768-229149.doc>
9. <http://www.nasa.gov/statistics/>
10. <http://www.security.uz>
11. <http://www.cert.uz>
12. <http://www.uzinfocom.uz>

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA VIRTUAL TA'LIMNING O'RNI

E.A.Mo'minov

Annotatsiya: Hozirgi kunda zamonaviy qaratilgan axborot kommunikasiya izlanishlar to'xtovsiz jamiyatni standart sanoatlashgan iqtisodiyotdan yangi iqtisodiyotga o'tishi kuzatilmoqda. Virtual modellashtirish va virtual texnologiyalar vizual tasvirlarni ob'ektiv haqiqat bilan bog'lash uchun yangi omillarni yaratib, bular makon ko'lami, vaqt ko'lami, vaqtning teskari aylanishi, real bo'lmagan vaziyatlarni modellashtirish singari omillar bilan tavsiflanadi..

Kalit so'zlar: Virtual modellashtirish, Virtual ta'lim texnologiyasi, Virtual ta'lim jarayonini boshqaruvchi tizimlar

Abstract: At present, modern research in information and communication technologies is constantly changing society from a standard industrial economy to a new economy. Virtual modeling and virtual technologies create new factors for the connection of visual images with objective reality, which are characterized by such factors as the scale of space, time scale, time reversal, modeling of unreal situations.

Key words: Virtual modeling, Virtual educational technologies, Virtual educational process management systems.

Kirish.XXI asrning boshlanishi bilan ta'lim vositalari mazmunini boyitish bo'yicha juda katta o'zgarishlar yuz berdi. Ta'limda o'qitish vositalarning asosiy qismini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari egalladi.

Ta'lim muassasalarida bilim olayotgan yoshlarni shakllantirish bo'yicha axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida, ularning bilim, malaka va ko'nikmalarini

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

aniqlash bilan bog'liq o'quv jarayonini tashkil etib, ta'limni ana shunday yangi sifat bosqichiga ko'tarish dolzarb masalalardan biridir.

Bugungi kunga kelib, axborot kommunikatsion texnologiyalarning juda tez rivojlanishi natijasida ko'plab sohalarda yangidan yangi yutuqlarga erishilmoqda. Fikrimizcha, AKT dan ta'lim tizimini takomillashtirish maqsadida foydalanish ham o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Axborot jamiyati jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jabhalarida virtuallikni yuqori darajada amalga oshirilishini namoyish etmoqda va bu butun jamiyat hayoti virtuallashuvi tendensiyasidan dalolat beradi.

Ta'lim tizimining virtuallashuvi texnologik jihatdan axborot yondashuvga asoslangan bo'lib, u virtual axborot maydoni, virtual ta'lim modellari, virtual ta'lim texnologiyalari, virtual axborot tuzilmalari va axborot ta'siridan tarkib topgan. Ushbu komponentlar virtuallikning ajralmas qismi sifatida yangi ta'lim texnologiyalarini o'zida ifodalaydi. Virtual modellashtirish va virtual texnologiyalar vizual tasvirlarni ob'ektiv haqiqat bilan bog'lash uchun yangi omillarni yaratib, bular makon ko'lami, vaqt ko'lami, vaqtning teskari aylanishi, real bo'lmagan vaziyatlarni modellashtirish singari omillar bilan tavsiflanadi. Katta axborot sig'imini o'z ichiga olgan axborot modellarining paydo bo'lishi virtual ta'lim uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi.

Pedagogik kadrlarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashda ularning metodik tayyorgarligini shakllantirish jarayoniga virtual ta'lim texnologiyalarni joriy etish mazkur jarayonning samaradorligini orttirishga zamin tayyorlaydi.

Hozirgi kunda oliy ta'limlarining o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarining qo'llanilishi bilan o'quv metodik materiallari ham ikki turga bo'linadi.

Bular an'anaviy va yangi avlod o'quvmetodik materiallar majmuasidir.

An'anaviy o'quv-metodik materiallariga ta'lim tizimida qo'llanib kelinayotgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari, metodik ko'rsatmalar, didaktik tarqatma va ko'rgazmali materiallar kiradi.

Yangi o'quv metodik materiallarga an'anaviy materiallardan tashqari elektron nashrlar, elektron darsliklar, elektron plakatlar, elektron lug'atlar zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyaga asoslangan metodika, interfaol usullar yordamida yaratilgan o'quv materiallari, multimedia vositalari, internet olingan ma'lumotlari va boshqa tasviriy-vizual vositalarni kiritish mumkin. Ayni paytda an'anaviy o'quv-metodik materiallari majmuasining ahamiyati kamaymagan holda, yangi avlod o'quv materiallar majmuasiga ehtiyoj oshib bormoqda.

Informatikadan dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish ta'lim-tarbiya jarayoniga virtual ta'lim texnologiyalarni qo'llash quyidagi didaktik maqsadlarni ko'zda tutadi:

- ta'lim-tarbiya jarayonini shaxsga yo'naltirish, uning Davlat ta'lim standarti bilan belgilangan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash samaradorligini oshirish;

-pedagogik kadrlarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini, metodik tayyorgarligini oshirish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash;

Informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishda dars samaradorligini oshirish, virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, innovatsion texnologiyalarga asoslangan mashg'ulotlarda faol ishtirok etishini ta'minlash va innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun zarur metodik bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga zamin yaratadi. [1]

Yuqorida qayd etilgan didaktik maqsadlarni amalga oshirish bo'lg'usi informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini oshirish, umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Informatika va axborot texnologiyalari"ni o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalaridan dars samaradorligini oshirishda virtual ta'lim texnologiyalardan foydalanish zaruratini keltirib chiqaradi.

Bu esa bo'lg'usi informatika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakllantirishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni, ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'shinish, ularni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashni ustuvor maqsad qilib belgilashni talab etadi.

Shu sababli innovatsion texnologiyalar sharoitida informatikadan dars samaradorligini o'shinishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish informatika o'qituvchisining metodik tayyorgarligining tarkibiy qismlariga muayyan o'zgartirishlar kiritish, uning mazmunini yangilash Informatikadan dars samaradorligini o'shinishda virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llarini ishlab chiqish lozim.

Virtual ta'lim texnologiyasi – bu o'quvchi va o'quv manbasi o'rtasidagi virtual axborot o'zaro ta'siri jarayonida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan yangi ta'lim texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Virtual ta'limning o'ziga xos xususiyati - bu o'qituvchi bilan talaba va virtual haqiqat o'rtasida vositachining yo'qligi. Bu texnologiyani faol ishbilarmonlik o'yiniga asoslangan o'rganish bilan solishtirishimiz mumkin.

Virtual ta'limning afzalliklari ko'pincha multimediali o'qitish vositalaridan foydalanish imkoniyatlari bilan oqlanadi. Medialashuv virtual ta'limning asosi bo'lib, endi an'anaviy ta'limning zarur elementiga aylanmoqda. Atrofdagi hodisalarning xilma-xilligi va ular orasidagi aloqalar ongdagi tasvirlarning turli tuzilmalarini vujudga keltirishi mumkin. Tabiiyki, voqelikni aks ettirish usullari iloji boricha polimorf bo'lishi kerak. Shuning uchun, axborot ta'sirining murakkabligi, ya'ni axborot vositachilik qilsa, u qabul qiluvchining ongidagi axborot-aqliy tuzilmalarga ta'sir qilish nuqtai nazaridan kommunikantga shunchalik katta ta'sir ko'rsatadi. [2]

Pedagogik jarayonning izchilligi o'qitishning mazmuni, shakllari, usullari va vositalarining birligini nazarda tutadi. Agar o'quv materialining mazmunini yaxshilash uchun uni tizimlashtirish, aktallashtirish va muammoli qilish, shakllarni ishlab chiqish uchun - o'qitishni faollashtirish, metodologiyada - individualashtirish va avtomatlashtirish muhim vazifalar bo'lsa, pedagogik vositalarni takomillashtirish uchun bugungi kunda eng muhim vazifa vizualizatsiya deb tan olinadi. Shuningdek, o'quv materialining vizualizatsiyasini, axborot maydonini va xususan, ta'limni vositachiligi bo'lgan zamonaviy global madaniy tendentsiyaning muhim tarkibiy qismi deb hisoblaymiz.

Soddalashtirilgan, ma'lum bir fan sohasidagi ta'lim mazmunining har qanday elementlari

- a) faoliyat usullarini bilish;
- b) faoliyat usullariga ega bo'lish;
- v)ushbu faoliyat turidagi ijodkorlik tajribasi;

d) jarayonga va faoliyat natijasiga emotsional - qadriyatli munosabatda bo'lish tajribasi – umumiy holatda, ideal bir holda - kasbiy faoliyat tasvirlari tizimi orqali ifodalanishi mumkin.

Keyin bu tasvirlarning har xil nisbati professional vaziyatlarni tashkil qiladi. O'qituvchi ularni muammoli qiladi, ularni hal qilish uchun vazifalar tuzadi va shu bilan o'quvchilarning professional tafakkurini rivojlantiradi. Ammo o'quvchilarga hissiy ta'sirni kuchaytirishning yanada katta zaxiralari og'zaki emas, balki vizual ta'sir qilish vositalarida bo'lib, ular didaktik nuqtai nazardan, mulkiy - idrok etishni ko'zda tutuvchi axborot mahsulotlarining ta'sirini bir vaqtning o'zida turli hislar orqali sinkretlashuvini o'z ichiga oladi. Tarbiyalanuvchilarning sezgi organlariga murakkab ta'siri tufayli, ikkinchisi ma'lum kayfiyatni yaratadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi va idrok etiladigan ma'lumot hajmini sezilarli darajada oshiradi.

O'quv maydonini virtuallashtirishga oid tajribalar gumanitar fanlar bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda o'tkazilishi lozim. So'nggi yillarda ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasidagi nazariy yutuqlar kuchayib, inson xulqatvoridagi har xil ratsional va emotsional holatlar o'rganildi. Virtual ta'lim muhiti (bilim muhiti) paydo bo'lishining old shartlari quyidagi shartlardir:

- mehnat bozorida o'zgarishlar (mehnat bozori mehnat resurslarini qayta taqsimlashni talab qiladi);

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- axborot bozoridagi o'zgarishlar (ilmiy -texnik taraqqiyot sur'atlarini tezlashtirish bilimlarning doimiy yangilanishini talab qiladi);

- yangi aloqa imkoniyatlarining paydo bo'lishi (aloqa va Internetning rivojlanishi uzoq masofali axborot manbalariga kirishga imkon beradi va aloqa doirasini kengaytiradi);

Virtual ta'limda bir qancha tipik shakldagi axborot holati modeli (vaziyat modeli) ni ifodalaydigan dinamik vizual model, sahna modeli, kognitiv model, axborot beruvchi model, kosmik model, vizual interfeys va fazoviy simulyatsiya modellari mavjud. Bu ko'rinadigan modellar. Bundan tashqari ko'rinmas modellar mavjud bo'lib unga quyidagilar kiradi: ssenariy modeli, test modeli, testni tekshirish modeli, xizmat ko'rsatish modellari, fazoviy tizimli modellar.

To'g'ri ishlab chiqilgan virtual ta'lim modeli, ko'zlangan maqsadga tezroq yetish uchun kalit hisoblanib, unda quyidagi tamoyillarga amal qilinsa maqsadga muvofiqdir:

- o'qitish o'quvchining kognitiv faolligiga asoslangan bo'lishi;
- virtual o'quv dasturining tuzilishi dinamik qismda modulli bo'lishi;
- statik qismda axborot birliklaridan foydalanish.

Axborot vaziyatining modeli real sharoitlarni simulyatsiya qilish jarayoniga asoslangan. Axborot holatiga asoslangan shartlarni shakllantirish va muammoning keyingi yechimi o'quvchilarning o'quv maqsadlariga mos keladigan kompetensiyasini shakllantiradi. Shunday qilib, axborot holati vakolatlarini o'zlashtirishga qaratilishi kerak. Haqiqiy jarayonlarga taqlid simulyatsiya modellari, ularni vizual taqdim etish va virtual modellashtirish asosida amalga oshiriladi.

Virtual ta'lim jarayonida modellashtirishning fazoviy (geoinformatsion), vaziyatli, dinamik kabi maxsus turlaridan foydalanishimiz mumkin. Vaziyatli modellashtirish - bu talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish uchun real ishlab chiqarish vaziyatlari va jarayonlari simulyatsiyasini yaratish.

Dinamik vizual modellashtirish esa, o'quvchining virtual vaziyat bilan axborot o'zaro ta'siridan foydalanadigan tinglovchilarning qaror qabul qiluvchi rolidagi haqiqiy faollik tuyg'usini to'liq shakllantirishga mo'ljallangan faol o'qitish usuli. Dinamik vizual modellar yordamida o'qitish texnologiyasi, harakatlarning indikativ asosini hisobga olgan holda, real vaziyatlarda harakatlarni bajarish sharoitida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish kontseptsiyasiga asoslangan. Ma'ruza va seminar o'qitish metodologiyasidan farqli o'laroq, ikkita vazifa izchil hal qilinadi, birinchidan, bilimlarni uzatish, ikkinchidan, ularni qo'llash ko'nikmalari shakllantirish. Dinamik vizual modellar yordamida o'qitish texnologiyasi vaziyatli, vizual va o'qitish singari turli modellarni ishlab chiqishga imkon beradi. [3]

Axborot situatsion modeli yoki axborot holati modeli haqiqiy ob'ekt va real vaziyatni aks ettiradi va o'rganilayotgan jarayonlar va vazifalar mazmunini shakllantirib, bunda vaziyatni tasvirlash uchun evristik va rasmiy yondashuvlardan foydalanish mumkin.

Evristik yondashuv, qoida tariqasida, vaziyat o'rganilganda, uning ketma-ket qo'shilishi bilan ob'ektning to'liq bo'lmagan qismli tavsifini nazarda tutadi. Bu ma'lumotni takroriy qayta ishlash zarurligiga olib keladi va qiyin vaziyatda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Rasmiy yondashuv ob'ektning to'liq tavsifiga asoslanadi va tasvirning analitik va matematik usullari yordamida amalga oshiriladi. Bu yondashuv algoritmik qayta ishlash zarurligiga olib keladi va tinglovchilarda analitik fikrlash va tizimli tahlilni rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, ta'lim tizimi virtuallasuvi an'anaviy ta'limda uchraydigan ko'plab muammolarga yechim bo'lib, biz ta'lim uchun sinf xona, qat'iy belgilangan vaqt, yo'l ovvoragarchiligi, zerikarli, bir tempdagi ma'ruza, o'tkazib yuborilgan mashg'ulot kabi masalalarga samarali yechim sifatida ko'riladi. Qolaversa, o'quvchining tanqidiy, ijodiy tafakkurlashiga asos bo'la oladi.

ADABIYOTLAR:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. Dehqonov Sh. Simulatorlar: O'quv yurtlarida qo'llash perspektivalari, infoCOM.UZ
2. M.Fayziyeva, D.Sayfurov. "Virtual ta'lim texnologiyasi" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua, Toshkent, TDPU, 2016.
3. Toshtemirov D., Mo'minov B., Saidov J. Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – С. 3226-3228.
Пак Н.И. Информационный подход и электронные средства обучения: монография Красноярск: РИО КГПУ, 2013.
Дешко И.П. Информационное конструирование: Монография. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 64с. ISBN 978 -5-317-05244-7.
6. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet", 2019. - 232 b.
7. D.B.Abduraximov, D.E.Toshtemirov. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2020. - 224 b.
8. Toshtemirov D.E. Ta'lim portali: yaratish tamoyillari, mazmuni va foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet. 2015. -156 b.
9. Internet sayti. A.Shukurovning maqolasi <https://www.netinbag.com/hi/education/what-is-virtual-education.html>
10. Internet sayti. <https://www.netinbag.com/hi/education/what-is-virtual-education.html>

Ижтимоий муҳит омилларининг бўлажак мутахассисларда қадриятларга оид тушунчаларни ривожлантиришга таъсири
Алижонов Махбуба Рустамжоновна,
Арзиева Севара Бобуржон қизи

Иқтисодий, сиёсий ва маънавий тушунчаларнинг мустақиллик йилларида ўзгариши, миллий турмуш тарзининг тикланиши ёшларнинг қадрий қарашлари ва ижтимоий кўрсатмаларига ўзгаришига катта таъсир қилади. Шу билан бир қаторда ўз маънавий меросни ривожлантириш ва шаклланиш, ижтимоийлашув жараёнида шаклланаётган ва онгда мустақамланиб келаётган миллий қадриятларга содиқлик.

Ижтимоий муҳит ижтимоийлашув тушунчаси билан чамбарчас боғлиқ. Маданий социум ва шахснинг ижтимоийлашуви тушунчали чамбарчас боғлиқдир, ва бу И.Т. Фролова таснифида ҳам яққол намоён бўлиб турибди. У “қадрият” тушунчасини “атроф муҳитнинг ижтимоий таснифланиш объекти, инсон ва жамият учун ижобий ёки салбий таъсир ўткази: эзгулик, яхшилик ва ёмонлик, гўзаллик ва ножўя, табиат ва жамият ҳаёти ходисаси сифатида кўрилган” [1].

Ижтимоийлашув масалаларини ўрганишнинг социологик ва ижтимоий-психологик йўналишларини ажратиш мумкин. Социологик йўналиш индивиднинг ижтимоийлашувини ижтимоий муносабатлар тизимига киришиш учун маълум бир ижтимоий хусусиятларни ўзлаштириш билан алоқадорликда, ижтимоий-психологик йўналиш эса, ижтимоийлашувда онтогенез даврида ижтимоий меъёр, маданий қадриятларни ўзлаштириш жараёни акс этишини ифода этади.

Америкалик социолог Н.Смелзер “ижтимоийлашувни ижтимоий ролга мувофиқ келувчи кўникма ва ижтимоий установакаларни шакллантириш жараёни” тарзида аниқлаштирган. Г.Тард жамиятни яхлитликда авлоддан авлодга ўтиб бориш ҳамда қадрият ва установакаларни ўзлаштириш орқали индивидуал онгнинг маҳсули сифатида талқин этади. Унинг фикрича, қадрият ва установакаларни ўзлаштириш барча ижтимоий

хаётнинг изоҳли тамойилини акс эттирувчи “тақлид” тушунчасида ўз ифодасини топади [2]. Америкалик социолог Ф.Гиддингс ижтимоий организмнинг ташкил топишида истесъно тариқасида психологик асос ётади. Унинг фикрича, биргаликдаги ўзаро фаолият умумий қадриятлар таркиб топтириладиган ишонч ва тақлид механизми орқали содир бўлади. Жамиятнинг таъсири остида индивидда гуруҳий установакалар, идентив англанганлик таркиб топади [3]. Америкалик олим Т.Парсонс жамиятни асосий функцияси биологик кўпайиш ва янги авлодни ижтимоийлаштириш йўли билан янгиланиш бўйича маълум бир қоидалар тизими асосида рационал ташкил топиш ва мавжуд бўлиш сифатида тасаввур қилган. Шунинг учун жамият шахс ижтимоий аҳамиятли ва назорат қилинувчи хулқ-атвор намуналарида иўтирок этиши учун адекват мотивациянинг ҳаётий цикли жараёнида ривожланиши учун ижтимоийлашув механизмларини ишлаб чиқиши лозим [4]. Француз социологи Э.Дюргеймнинг концепциясида индивид ва жамиятнинг ўзаро ҳаракати жараёнининг асосида инсоннинг икки хил табиати ётади. Бир томондан, у индивидуалликни аниқлаб берувчи психик ҳолатлар мажмуидан ташкил топса, бошқа томондан ўз аждодларининг ғоялари, ҳис-туйғулари ва одатлари мажмуини оммалаштирувчи ҳамдир. Ана шундан келиб чиққан ҳолда, жамиятда ўсиб келаётган авлодни ижтимоийлаштириш мақсадга йўналтирилган тавсифга эга бўлиши лозим.

Ижтимоийлашув инсоннинг маданият, коммуникация таъсири остида шаклланиш жараёни, бир-бирлари билан мулоқотда бўлишларини ифодаласа, ижтимоийлаштириш тушунчаси эса, жамиятнинг мувафаққиятли ривожланиши учун зарур бўлган намуналар хулқ, психологик механизм, социал норма ва қадриятларни ўзлаштириш жараёнидир [5].

Муҳит табиий ёки ижтимоий бўлиши мумкин. Ҳар бири алоҳида элементлардан иборат ва бола шахсига турли хил таъсирга эга.

Ижтимоий муҳит – бу инсоннинг ижтимоий дунёси, ўз ичига инсонларни ривожлантириш, фаолияти учун шароит яратади. Инсон ижтимоий муҳитга нафақат боғлиқ, балки ўз фаол ҳаракатлари билан уни ўзгартиради, шу билан бирга, ўзини ривожлантиради. Шунинг учун ҳам мавжуд шароитлар инсонни яратади, баъзан эса аксинча: инсон шароитни яратади.

Шахсни ўраб турган ижтимоий муҳит ҳам фаол кўринишга эга бўлади ва инсонга таъсир, босим ўтказида, ижтимоий назоратга бўйсундиради, “бор моделлар билан “зарарлайди”, баъзида маълум йўналишдаги ижтимоий хулқга мажбурлайди”.

Ижтимоий муҳит – бу, аввало, ҳар бир индивид ўзига хос мураккаб ва турли хил муносабатларда тизимида бирлашган турли гуруҳлар ҳисобланади.

Муҳит инсон ривожланишининг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади ва у инсон ҳаёти давомида тўғридан-тўғри таъсир ўтказида. Педагог ва социологлар ҳамда психологлар фикрини умулаштирган ҳолда, ижтимоий муҳит – бу инсон ҳаётига маълум бир давр замондоши сифатида мақсадли бевосита ва билвосита таъсир ўтказида.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Халилова Х. М. Воспитание духовного развития молодежи в изучении социально-гуманитарных дисциплин // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 309-310.
- 2.Тарханова Т.А. Социально-культурная деятельность музея в формировании личности учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования. Дисс. ...канд. пед. наук. М.:2006. – 296 с.
3. История теоретической социологии: в 4 т. / отв. ред. и сост. Ю.Н.Давыдов. – М.: Канон, 1997. – Т. 1. – С.369.
4. Американская социологическая мысль. Тексты / под. ред. В.И.Добренкова. – М.: Междунар. ун-т. бизнеса и управления, 1996. – 496 с.
- 5.Философский словарь. (7-е издание, переработанное и дополненное) // Под ред. Фролова И.Т. – М.: Республика, 2001. — 719 с.

Воздействие кредитно-модульной системы на формирование профессиональных навыков студентов

**Мавлонова Фотима
Бабажанова Фотима**

Аннотация: в статье рассказывается как систему образование вошёл скорым темпом, прогрессивным образом процесс и понятие как кредитно-модульная система, расширились возможности коммуникационных информационных технологий, понятие инновация и интеграция вошли таким и сейчас уже невозможно представить систему образования без интегративного процесса. Это взаимосвязь не только между предметами, но и между всеми науками. Надо заметить именно что этот процесс положительно, даже созидающе влияет на формирование и проявление научно-творческих способностей студентов.

В настоящее время, когда молодёжь имеет безграничный поток и истоки информации эта давняя теория становится не только важным, но и глобальным. Стоит вопрос: «Как достичь, чтобы подрастающее поколение не теряя чисто человеческие качества, воспитываясь в духе патриотизма, интернационализма, гуманизма и в одно время оставался одарённым, творческим, креативным, создателем оригинальных идей, которые могли принести пользу обществу и себе?».

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, которое будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности отождествляется со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.д. Очевидно, рассматриваемое нами понятие теснейшим образом связано с понятием «творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью человека мы понимаем такую деятельность его, в результате которой создаётся нечто новое, будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к деятельности.

В процессе образования у студентов растёт круг понятий, и сами понятия становятся более полными и точными, расширяется их содержание.

Поэтому преподаватели должны стараться так проводить занятия, чтобы перед студентами чаще возникали хотя бы несложные проблемы, и направлять их к попыткам самостоятельно решать проблемы. Это и составляет сущность проблемного обучения. Они строят гипотезы, намечают и обсуждают способы их истинности, аргументируют, проводят наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают.

Когда обучающийся горит желанием создать что-то необыкновенное, оригинальное, собственное, не похожее на других и с этим желанием он потеряет покой ищет, читает дополнительную литературу, трудиться с целью доказать что-то созданное его руками. Это уже есть фундамент для творческой деятельности, развивающей личности. При этом мы преподавателя, преподаватели должны довести до сознания студентов каждое их открытия должен быть созидающим, приносящий пользу обществу и себе. Почему себе? Да потому, что сегодняшнее время должно учить

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

молодёжь уважать, любить, ценить себя, как полноценную личность общества.

При этом немаловажно роль преподавателей, учителей, воспитателей. Так как на каждом занятии они сами тоже должны внести новшества, использовать инновационные технологии, интерактивные методы обучения, вести целесообразное проблемное обучение на каждом занятии.

На основе инновационных технологий, интерактивных методов обучения стало возможным радикально изменить роль преподавателя, сделать его не только носителем знаний, но и руководителем, инициатором, управляющим самостоятельной творческой работы студента. Теперь он выступит в качестве проводника в океане разнообразнейшей информации, способствуя самостоятельной выработке у обучающегося критериев и способов ориентации, поиске рационального в информативном потоке. Естественно этот процесс и становится предпосылкой в проявлении и развитии научно-творческих способностей.

Внедрение прогрессивных педагогических технологий и интерактивных методов в определённой мере воздействует на рост продуктивного мышления студентов.

Инновационная способность системы образования Республики Узбекистан проявляется также в оперативном изучении и освоении хорошо зарекомендовавших себя на практике в мировых высокорейтинговых вузах кредитно-модульная система образования.

Основными задачами кредитно-модульной системы признаются: модульная организация учебного процесса; один предмет, курс (Кредит), определяющий стоимость; оценка знаний студентов на основе оценок; предоставление учащимся возможности создавать свои учебные планы индивидуально; увеличение доли самостоятельного обучения в образовательном процессе; — удобство образовательных программ и возможность их изменения в зависимости от спроса на специалиста на рынке труда.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса — это модель организации учебного процесса, которая основывается на объединении модульных технологий обучения и зачетных кредитов или зачетных образовательных единиц.

Организация и совершение учебного процесса — это многогранная и сложная система действия и взаимодействия.

Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух её характеристиках:

- на самостоятельной работе студентов;
- на ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов.

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причём, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит её на более высокие формы кооперации и сотрудничества. Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идёт работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

На основе этой системы студенты могут достигнуть более прочного усвоения учебного материала; развивать аналогическое мышление; формировать коммуникативные навыки; создавать условия для вовлечения всех обучаемых в активную учебную деятельность;

В системе вузовского образования каждый преподаватель должен внести свои новшества в процесс образования, которые повышают уровень активности, взаимодействия, творческой деятельности студентов. Мы не должны забыть, что задача вуза не только подготовить высококвалифицированного специалиста, который наделён не только умственными способностями, т.е. интеллектом, глубокими знаниями своей профессии, но и высокой коммуникабельностью, перцептивностью, эмпатией, креативностью, находчивостью. Эти качества мы можем проявлять и развивать только в процессе обучения, в процессе взаимодействия студентов и преподавателя.

Использованная литература:

1. Буслюк Г.Е., Андреев Р.Е., Колечёнок А.А. Модульное обучение. Минск: Красико-Принт, 2007. 176 с. 3. Качество высшего образования и система зачетных единиц // Высшее образование в России. – 2004. – № 5. – С. 14-18.
2. Кузнецова Е.И., Кравец А.Г. Моделирование кредитно-модульной структуры индивидуальной траектории обучения студента / Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2009. Т. 6. С. 99-102.
3. Методические рекомендации по внедрению в вузе системы зачетных единиц (кредитов): [сост. О.В. Давыдова, В.И. Звонников, М.Б. Челышкова] – М.: ГУУ, 2010. – 50 с. 6. Смольянинова, Ю.В.

**Тема. Инклюзивное образование в условиях
общеобразовательной школы (начальное образование)
Плиева Руслана Владимировна**

Аннотация. В статье даётся понятие об инклюзивном образовании и его проблемах во внедрении в начальную школу. Права детей на развитие личности в системе образования, ориентированного на индивидуальные потребности, и в том числе право детей с отклонениями в развитии учиться в тех же школах, где учатся их сверстники, живущие по соседству, признаны международными стандартами прав человека. Создание условий для адаптации ребенка к школе состоит в том, чтобы ребенок был успешен не столько в обучении, сколько в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: учителями, детьми, родителями.

Annotation. The article gives the concept of inclusive education and its problems in introducing it to primary school. The rights of children to personal development in the system of education focused on individual needs, including the right of children with developmental disabilities to study in the same schools as their peers living in the neighborhood, are recognized by international human rights standards. Creating conditions for the adaptation of the child to school is to ensure that the child is successful not only in learning, but in the field of communication and interaction between all participants in the educational process: teachers, children, parents.

Ключевые слова. Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, интегрированное обучение, ВОЗ, ОБЗ, специальное образование

Проблемы специального образования сегодня являются одними из актуальных в образовании не только в республике Узбекистан но и во всём мире. Это связано в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

детей инвалидов по данным ВОЗ не уклонно растёт. В нашей республике последние годы этой проблеме уделяется огромное внимание со государства и лично нашего президента Ш.М.Мирзияева. Разработана «Концепция инклюзивного образования до 2030г.», в новом Законе об образовании выделена отдельно глава «Инклюзивное образование».

Инклюзивное образование – это обучение разных детей в одном классе (интегрированный класс), это признание особенностей развития ребёнка и его способности к обучению, которое ведётся способом, наиболее подходящим ребёнку.

Инклюзивное образование даёт возможность всем обучающимся (включая людей с ограниченным здоровьем) в полном объёме участвовать в жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении

дополнительного образования детей, в институте. Но это не значит просто собрать всех детей «в кучу», а наоборот, инклюзия способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены.

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не иметь инвалидность

Каждый ребёнок-особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.

Назрела острая необходимость в понимании проблем детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, уважении и признании их прав на образование, желание и готовность включить их в детское сообщество.

Детям с особенностями в развитии сегодня не обязательно обучаться в специализированных учреждениях, напротив, инклюзивное образование позволяет формировать для детей с ОВЗ такое образовательное пространство, в котором любой ребёнок может быть включен в образовательную и социальную жизнь учреждения, что позволит ему добиваться успехов и свою значимость в коллективе сверстников. Каждому ребёнку необходимо найти ту степень и форму образовательной интеграции, которая ему полезна и полезна.

Внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода, создание определённой среды для ребёнка, подготовку специализированных педагогических кадров и формирование терпимого отношения учащихся и родителей к проблемам «особых» детей и их проблемам. Вынуждены отметить, что школа без поддержки и помощи общества не может создать качественную модель инклюзивного образования.

С принятием нового Закона об образовании возникают вопросы, о том как в нашей будут обучаться такие дети насколько комфортно они будут чувствовать себя в школе. Насколько подготовлена наша школа для инклюзивного образования, как ребята относятся к совместной учёбе равных детей. Проблема заключается в том, что дети с ОВЗ ограничены от социума.

Ребёнок имеющий ОВЗ может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющих проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает возможность в социальной адаптации.

Ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Что это такое?

В научной литературе описано, что дети с ВОЗ отличаются определенными ограничениями в психической, физической и в повседневной жизнедеятельности. Речь идёт о физических, психических, сенсорных и комплексных дефектах. Здесь хотелось отметить ряд типов нарушений.

Нарушение психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление,

речь, эмоции и воля).

Нарушение в сенсорных функциях это- зрение, слух, обоняние и осязание, нарушение опорно-двигательной системы (ДЦП)

Нарушение функций дыхания, обмена веществ, кровообращения, пищеварения и внутренней секреции.

Дети ВОЗ отличаются наличием физических и психических отклонений ,которые способствуют формированию нарушений общего развития. Многие нарушения не являются ограничителями между ребёнком и окружающим миром . Однако дети-инвалиды с серьёзными нарушениями нуждаются в специальных условиях , в особом образовании, воспитании и лечении.

Базовая проблема инклюзивного образования- создать «без барьерную» образовательную среду . Основное правило –доступность её для детей с ОВЗ решение проблем и трудностей социализации.

В образовательных учреждениях , которые обеспечивают их сопровождение, необходимо соблюдение общепедагогических требований к техническому оснащению и оборудованию. Особенно это касается осуществления бытовых нужд, формирования компетентности и социальной активности. Помимо этого ,особое внимание должно уделяться воспитанию и обучению таких детей.

Несмотря на проводимую работу, при обучении и воспитании детей ОВЗ не всё так просто. Существующие проблемы и трудности инклюзивного образования сводятся к следующим позициям.

Во-первых ,коллектив детей не всегда принимает ребёнка с ОВЗ за «своего»

Во-вторых педагоги не могут освоить идеологию инклюзивного образования, и существуют трудности при реализации методов обучения.

В- третьих многие родители не хотят ,чтобы их нормально развивающиеся дети ходили в один класс с «особенным» ребёнком.

В-четвёртых не все инвалиды способны адаптироваться к условиям обычной жизни ,не требуя к себе дополнительного внимания и условий.

Приоритетная задача современного инклюзивного образования –усилить внимание к социализации детей-инвалидов. Необходимо создания и утверждение адаптированных программ для детей с ОВЗ для обучения в общеобразовательной школе.

С одной стороны , инклюзивное образование в общеобразовательной школе начинается проявляться ,усиливается неоднородность состава учащихся с учётом их речевого ,умственного и психического развития. Этот подход приводит к тому, что существенно затрудняется адаптация как условно здоровых детей, так и детей с ОВЗ.

Включение каждого ребёнка с особыми потребностями в образовательную среду и гибкость в подходах к обучению – это и есть основные цели инклюзивного образования.

Основная цель образовательного учреждения – создание специальных условий (универсальной без барьерной среды) для развития и социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.

Это обеспечение равных прав и возможностей образования без дискриминации и пренебрежения, процесс обучения подстраивается под нужды и образовательные потребности ребёнка с обязательным предоставлением индивидуальной программы обучения, т.е.

происходит адаптация системы к образовательным потребностям детей.

Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Задача учителя – индивидуализировать процесс обучения, максимально

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

приближая его к возможностям ребёнка. (Необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном

учреждении).

Ценности инклюзивности:

- Быть успешным
- Принадлежать обществу и быть его частью
- На образование в течение жизни
- На дружбу и значимые отношения
- На полноценную жизнь

Инклюзивное образование на территории Республики Узбекистан регулируется следующими документами:

«Всеобщая декларация прав человека»

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

Протокол №1 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Конституция РУ

Закон об образовании в РУ

Концепция инклюзивного образования до 2030г.

Обучение разных детей в одном классе (Интегрированное обучение) основывается на дидактических принципах специального и общего образования.

1. Оно должно носить воспитывающий и развивающий характер, что предполагает формирование нравственных представлений и понятий, воспитание адекватных способов поведения, включение всех обучающихся в учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций и самостоятельности.

2. В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность решения коррекционно-образовательных задач, что необходимо для достижения учебных и воспитательных целей, прогнозирования и преодоления возможных трудностей взаимодействия школьников с различными умственными способностями.

3. Должен осуществляться принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с различными образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине важно обучать всех, но при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности.

4. Не менее важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Следует моделировать и воспроизводить ситуации, трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности школьника.

5. Принцип сознательности и активности в процессе обучения реализуется благодаря использованию различных приёмов обучения, помогающих вызвать у школьников переживания и сочувствие. Переживания стимулируют развитие интеллекта. Эмоциональные побуждения более действенны, чем интеллектуальные, т.к. они есть у детей с любыми отклонениями в умственном развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его использовать в самостоятельной практической деятельности, что невозможно без положительного эмоционального отношения ребёнка к обучению.

Для успешной работы команды специалистов образовательного учреждения необходимо соблюдать следующие условия: преемственность, согласованность действий, систематичность, планомерность, целенаправленность и поэтапность взаимных коррекционных мероприятий.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Если задача учителя – подготовить и подать материал в максимально доступной форме, а задача психолога – объединить усилия родителей, педагогов и учителя для решения проблемы, возникающей у ребёнка.

Родители должны понимать двустороннюю ответственность. Тут нельзя просто «сдать» ребёнка в школу и ждать результатов. Родители должны сотрудничать с педагогом, с другими специалистами и совместно решать задачи развития ребёнка.

Каждый ребёнок обладает уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными потребностями. ИО – это постепенный, детальный и очень бережный процесс включения ребёнка в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается на сильные стороны ребёнка.

Инклюзивное образование даёт:

- Детям с ограниченными возможностями – свободу развития личности;
- Родителям – возможность использовать свой родительский потенциал в воспитании ребёнка с нарушением в развитии;
- Школе – возможность расширить индивидуальные образовательные услуги с целью подготовки выпускника к самостоятельной жизни, воспитания гражданина;
- Обществу – возможность совершенствования общественных отношений в духе гуманизма и толерантности;
- Государству – возможность реализации конституционных гарантий, соблюдения международных положений.

Литература.

Концепция инклюзивного образования до 2030г в РУ.

Саламанко- Дакарская декларация.

«Декларация о правах инвалидов»

«Конвенция о правах ребёнка»

Программа ЮНЕСКО «Образование для всех»

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

С.Ж.Ачилова,

Тилалова Феруза,

Икромова Назокат

Таянч сўзлар: таълим, ўқув режа, санъат, билим, қўникма, машғулот.

Аннотация. Ушбу мақола бошланғич таълим дарсларини самарадолигини оширишда илғор тажрибаларнинг ўрни очиб берилган.

Аннотация. В данной статье раскрывается роль лучших практик в повышении эффективности занятий в начальной школе.

Annotation. This article reveals the role of best practices in improving the effectiveness of classes in primary school.

Бошланғич таълим — умумий ўрта таълимнинг дастлабки босқичи. ЎзРда Бошланғич таълим 1—4синфларда болаларга илк таълим бериш, уларни маънавий камол топтиришнинг бошланиш даври ҳисобланади. У 1—4синфларни ўз ичига олади ва ўқиш 6—7 ёшдан бошланади. Бунда таълим мазмунини белгилаш муҳим аҳамиятга эга.

«Таълим тўғрисида»ги қонунида Бошланғич таълим умумий ўрта таълим олиш учун зарур бўлган саводхонлик, билим ва қўникма асосларини шакллантиришга қаратилган. Бошланғич таълим синфлари учун ўқув режаси ва дастурлари мавжуд. Бошланғич таълимда ўқув режаси асосида она тили, мат., тиббиёт, тарих (тарихий мавзулардаги матнлар асосида), рус тили, тасвирий санъат, жисмоний тарбия бўйича машғулотлар ўтказилади. Она тили дарсида хатсавод ўргатилади, нутқни ўстириш,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ўқиш ва ёзишга ўргатиш юзасидан махсус машғулотлар ўтказилади, дастур асосида имло қоидалари ва баъзи грамматик воситалар тўғрисида дастлабки маълумотлар берилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида илм-фан ва таълим-тарбия соҳаларини ривожлантириш тўғрисида”ги Қарорида бошланғич таълим жараёнида ўқувчиларга хорижий тилларни ўқитиш ва уларнинг дастлабки нутқий малакасини шакллантириш вазифаси қўйилган. Мазкур вазифа доирасида янги методик тавсиялар, кўрсатмалар ва ўқув материаллари ишлаб чиқиш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълимда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг расмий иш тиллари бўлган инглиз, рус, француз, испан ва араб тилларини ўқитиш, мазкур халқаро тиллар гуруҳи воситасида бошланғич синф ўқувчиларининг тилларни ўрганиш кўникмасини hozirgi замон талаблари асосида шакллантириш вазифаси турибди. Шу сабабли 2020-2021 ўқув йилидан бошлаб бошланғич синфларда хорижий тилларни ўқитишнинг янги ўқув дастури, ўқув материаллари ва луғатлар амалга киритилди. Мазкур янги ўқув матириаллари давлат талаблари даражасида тайёрланган бўлиб, унда бошланғич синф ўқувчиларининг ёш, жисмоний, ақлий, руҳий ва эстетик хусусиятлари ҳисобга олинган. Айни пайтда, яратилаётган янги ўқув материалларини ва хорижий тилларни ўқитиш жараёнини тизимлаштириш муаммоси мавжуд. Чунки тизим хорижий тилларни бошланғич синфларда ўқитишнинг ўзига хос шаклларини ишлаб чиқиш ва унда ўқувчи шахсининг имкониятларини ҳисобга олишни тақозо этади[1].

Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади. Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[1].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис кишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади.

Ўзбекистонда келгуси бошланғич синфларда янги ўқув дастури жорий этилади. Бу ҳақда Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномасида маълум қилди. “Бу борада келгуси ўқув йилида бошланғич синфларда давлат таълим стандарти ўрнига, илғор хорижий тажриба асосида, болага ортиқча юклама бермайдиган “Миллий ўқув дастури” жорий этилади”, - деди давлат раҳбари[3].

Президент умумтаълим мактабларидаги таълим сифати пойтахтда ҳам, олис кишлоқларда ҳам юқори бўлиши шартлигини таъкидлади.

Маълум қилинишича, бунинг учун чекка ҳудудларда мактабларни малакали кадрлар билан таъминлаш, таълим сифатини яхшилаш бўйича алоҳида дастур амалга оширилади. Давлат статистика қўмитаси томонидан умумтаълим мактаблари ўқувчилари учун мўлжалланган “Мактаб ўқувчилари учун статистика” номли тўплам нашр қилинмоқда. Ушбу статистик нашрнинг мақсади — ёш фойдаланувчиларга рақамлар тилида Ўзбекистон Республикаси, унинг ҳудудлари, иқтисодиётнинг айрим тармоқлари ва жамият соҳаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига оид статистик кўрсаткичлар орқали қисқача тушунтириш беришга қаратилган[2].

Математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантикий боғлиқлик сустрлашгани таъкидланди.

Ўзбекистон Фанлар академияси Математика институтида Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси билан ҳамкорликда узлуksиз таълим тизимида математик фанларни ўқитишда узвийлик масаласига бағишланган семинар ташкил этилди. Тадбирда математик таълимда ўқув дастурларини тузишда узлуksизлик ва узвийликни таъминлаш бўйича қатор масалалар муҳокама қилинди. Семинарда сўзга чиққанлар сўнгги йилларда таълим тизимидаги ўзгаришларга (12 йиллик мажбурий таълим, умумтаълим мактабларида 10-11-синфларда ўқитишнинг қайта тикланиши ва бошқалар) мувофиқ, математик таълимнинг ўқув дастурларига мос ўзгаришларнинг ўйланмасдан, шошмашошарлик билан киритилиши натижасида математика фани ўқитувчилар ва ўқувчилар учун умумтаълим фанлари орасида энг қийин фанга айлангани, мактаб дастури ва олий таълим дастури ўртасида мантикий боғлиқлик сустрлашганини таъкидлашди.

Адабиётлар:

1. Ҳасанбоев Ж, Сарибоев Х., Ниёзов Г, Ҳасанбоева О, М. Усмонбоева. "Педагогика" Ўқув қўлланма, Тошкент- 2006.
2. Ачилова, С. Д. (2022). Сбор анамнеза и обследование артикуляционного аппарата при стёртой дизартрии. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 15, 91-100. 4.
3. Achilova, S. (2020). Phonetic and phonemic disorders and their correction in children worn out dysarthria. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(3)

**Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда
"Табиий фанлар"ни ўқитишда замонавий таълим
технологияларидан фойдаланиш имкониятлари
Каримова Севара Шахриддин қизи**

Гулистон давлат университети таянч докторанти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 августдаги «Кимё ва биология йўналишларида узлуksиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4805-сон Қарорининг 1.2 бандида умумий ўрта таълим мактабларида ўқув-методик базаси ҳолатини яхшилаш, ўқитиш жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий этиш масаласига эътибор қаратилган. Хусусан, табиий фанларни ўқитишни такомиллаштириш мақсадида 1-6 синфларда атрофимиздаги олам, табиатшунослик, география, биология, физика фанлари ўрнига табиий фан (Science)ни ягона фан сифатида тажриба-синов тариқасида ўқитишни босқичма-босқич жорий этиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланган.

Булар: ўқув режага тегишли ўзгартиришлар киритиш; миллий ўқув дастурини яратиш; табиий фанлар (Science) фани учун дарсликларни яратиш; ўқувчилар учун машқ дафтарларини яратиш; ўқитувчиларнинг ягона фан бўйича билимларини ҳамда услубий кўникмаларини яхшилаш бўйича малакасини ошириш; табиий фанлар (Science) фанини босқичма-босқич жорий этиш.

Маълумки, "Таълим тўғрисидаги қонун"да таъкидланганидек: "Мактабнинг 1-синфига болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади."Бошланғич таълим концепция"сида эътироф этилганидек 6 ёшга тулган ҳар қандай бола ақлий, рухий ва жисмоний жихатдан мактабга ўқиш учун тайёр бўлганда мактабнинг моддий техник баъзаси бундай болаларга таълим бериш учун етарли деб ҳисоблаганда ҳамда ўқувчилар

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

педагогик ҳамда психологик жихатдан олти ёшли болаларни ўқишга тайёр бўлганда уларни мактабга қабул қилиш мумкин. Бунинг учун 6-7 ёшли болалар, мактабнинг моддий техник баъзаси ҳамда ўқитувчилар педагогик ва психологик талаблар асосида катъий диагностика қилиниши шарт".

Ўзбекистон Республикаси да "Умумий ўрта таълим тўғрисидаги Низом"да таъкидланганидек; "Бошланғич таълим ўқиш, ёзиш, санаш, ўқув фаолиятининг асосий малака ва куникмалари, ижодий фикрлаш хислатлари, ўзини-ўзи назорат қилиш ўқуви, нутқ ва хулқ-атвор маданияти, шахсий гигиена ва соғлом турмуш асослари эгаллаб олишини таъминлаши даъват этилган". Шу асосга кўра, бошланғич синфларда ўқувчиларнинг умуммаданий ва ахлоқий куникмалари, дастлабки саводхонлик малакалари шакллантирилиши лозим.

Бошланғич таълим жараёни болаларнинг мантикий тафаккур қила олиш салохиятини, ақлий ривожланишини, дунё қарашини, комуникатив саводхонлигини ва ўз-ўзини англаш салохиятини шакллантиришда, жисмонан соғлом бўлишга, моддий борлик гўзалликларини хис эта олишга, гўзаллик ва нафосатдан завклана олишга, миллий урф-одатларни хис эта олдишга ва ардоқлашга, уларга риоя қилишга ўргатади[1,3].

Болаларни теварак атрофга табиат билан таништириш, уларда табиат ходисаларини қандай юзага келиши ҳақида бошланғич тасаввур ҳосил қилиш, илмий дунёқараш кўртақларни шакллантириш, табиатга муҳаббат уйғотиш ва ундан оқилона фойдаланишни ўргатиш, табиат таълим соҳаси орқали амалга оширилади.

Табиат таълим соҳаси буйича стандарт курсаткичлар боланинг табиат ва ундаги ходисалар ҳақидаги тасаввуларига эга бўлиши, уларни фарқлай олиш, қисқача тавсифлаб бериш ҳамда амалда куллай олишга ўрганиш нуктаи назаридан белгиланади.

"Табиий фан" фани ҳозирги кунда бошланғич синфларнинг 1-4 ўқитилади, фаннинг асосий мақсад ва вазифаси болаларнинг предмет ва табиат ходисаларини, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, системага солиш, уларнинг ахлоқий кўникмаларини бойитиш, одамлар ҳаёти ва меҳнатига кизикиш уйғотиш, оила, мактаб, жамоат жойларида ўзини тўғри тутиш кўникмаларини шакллантиришдир. Болаларнинг атроф олам ҳақидаги тасаввур ва тушунчаларини шакллантириш билан боғлиқ холда уларнинг сўз бойликларини ошириш зарур.

Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларимизни атрофимиздаги олам, табиат билан таништириш жараёнида асосий диққат эътибор экологик муаммоларга қаратилади. Бунда инсоннинг табиатга таъсири, усимликларнинг усимлик билан, ўсимликларнинг хайвонлар билан, хайвонларнинг хайвонлар билан ўзаро алоқаси ва боғлиқлиги ўрганилади.

Таълим ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолияти бўлиб, шу жараёнда шахснинг тараққиёти, унинг маълумоти ва тарбияси ҳам амалга ошади. Дарсларда ўқитувчи ўз билими, кўникма ва малакаларини машғуллотлар воситасида ўқувчиларга етказди, ўқувчилар эса уни ўзлаштириб бориши натижасида ундан фойдаланиш қобилиятига эга бўлади. Ўрганиш жараёнида ўқувчилар ўзлаштиришнинг турли кўринишларидан фойдаланишади, яъни ўзлаштирилаётган маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ҳамда амалиётга татбиқ этишда ўзига хос тафовутларга таянади. Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчиларларнинг дарс пайтидаги ҳамкорлиги, ўқувчиларнинг мустақил ишлаши, синфдан ташқари ишлар шаклида таълим ва тарбия масалалари ҳал этилади[67, 78, 94].

Таълимнинг мақсади жамият эҳтиёжига мос равишда шаклланади. Шундай экан, таълим-тарбия мақсади мос ва мутаносиб бўлиши керак. Илмий адабиётларда таълимнинг мақсади имкониятларидан тўғри, аниқ, ўринли фойдаланиш кўникма ва малакаларини ҳосил қилиш, мантикий-ижодий тафаккурни ривожлантириш,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

коммуникатив саводхонликни ошириш, миллий ғояни сингдириш, шарқона тарбияни шакллантириш, шахсни маънавий бойитишдан иборатлиги таъкидланган.

Таълимий мақсад асосида ўқувчиларда мустақил фикрлаш, оғзаки ва ёзма саводхонликни ошириш, мантиқий тафаккурни ривожлантириш орқали уларнинг мулоқот маданияти такомиллаштирилади. Тарбиявий мақсад асосида эса маънавий, ғоявий, нафосат тарбияси берилади. Тил ўрганиш жараёнида халқнинг маданий-ахлоқий қадриятларига яқинлаштириш имкони пайдо бўлади.

Улуғ донишмандлардан бири «... келажак ташвиши билан яшасанг, фарзандларингга яхши билим бер, ўқит», деган экан. Юртимизда таълим-тарбия тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳақиқий маънода бир-икки йиллик ёки қисқа даврда самарага эришишга қаратилган иш эмас, балки чин маънода бир неча юз йилларга татийдиган ўзгариш бўлди, десак хато бўлмайди. Бу президентимизнинг келажакимиз, келажак авлодимиз ҳақида қайғуриб, юртимизнинг барча фарзандлари – менинг фарзандларим, улар бизлардан кўра кучли, билимли ва албатта бахтли бўлишлари керак, деган ғояси замирида донишмандларча сиёсат ётганини кўрсатади.

Табиий фанни ўрганишда кўзатиш, экскурсия, тажриба, амалий ишлар етакчи урин тутуди. Болаларни кузатиш усулларига ўргатиш, уларнинг натижаларини кундалик дафтарга белгилаш, улар асосида хулоса ва умумлаштиришлар қилиш давом эттирилади. Экскурсиялар ўтказишда, табиат ашёлари ва воқелигини табиий ҳолда ўрганишга катта эътибор берилади. Бу юқори кўргазма асосида синфларда утказиладиган дарсларга ҳам тегишлидир. Шунинг учун табиий фан дарсларини ўтказишга алоҳида эътибор бериш зарур.

Табиий ресурсларни истеъмол қилишнинг жадал ўсиши, инсонларнинг ишлаб чиқариш фаолияти кўламнинг кенгайиши атроф-муҳитга тобора кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Табиий тизимларнинг бузилиши, табиий комплекснинг асосий таркибий қисмларининг сифат таркибининг ўзгариши, табиатнинг инсон ҳаёти ва жамиятнинг кейинги ривожланиши учун зарур бўлган ресурслар ва шароитларни кўпайтириш қобилятининг пасайиши ҳозирги вақтда ижтимоий муаммолар сифатида таснифланади.

Ушбу босқичда инқирозни бартараф этиш, атроф-муҳит ҳолатига ғамхўрлик одамларни ҳаракатга ундаши керак. Барча даражадаги (глобал, минтақавий, маҳаллий) экологик муаммоларни ҳал қилиш истиқболлари кийик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг умумий экологик онгига, мавжуд инқирозли вазиятнинг келиб чиқиши, табиати ва ҳал қилиш усуллари тушунишга боғлиқ. Айнан у табиат ҳақидаги тушунчаларни шакллантириш, бунда "барча фанларни, инсон фаолиятининг барча соҳаларини кўкаламзорлаштириш" зарурлигини белгилайди (64,20). Шу сабабли, меҳнат фаолиятининг барча турларига бўлган эҳтиёжларини табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, атроф-муҳитни вайронагарчилик ва ифлосланишдан ҳимоя қилиш ғоясига бўйсундиришга қодир ёш авлодни тарбиялаш муаммоси ҳозирги пайтда жуда долзарбдир. Мактаб фаолиятининг устувор йўналиши сифатида белгиланган экологик билимнинг туб замирида ҳам бевосита ўқувчиларга табиатни англаш, уни севиш ва асраб-авайлаш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган муаммони ҳал қилишга даъват этилади[2,4].

Таълимнинг турли босқичларида ўқувчиларга табиатни таништириш, асраш, ҳурмат билан муносабатда бўлиш ва унинг тарбиявий мақсад, вазифалари ва мазмунини белгиловчи бир қатор концепциялари ишлаб чиқилди. Шу асосда кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг Табиий фан асосида табиатни англаш асосида уларнинг экологик фаолиятини ташкил этиш ва бнда мактаб ва мактабдан ташқари таълим жараёнларида йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Табиий фанни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг экологик маданиятлари ҳам шаклланиб боради. Бунда ҳосил бўлиши башорат қилинадиган экологик таълим ва тарбиянинг асосий вазифаси мактаб ўқувчилари ўртасида экологик маданиятини

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

шакллантиришдан иборат бўлиб, бунда "Ўқувчи шахсининг табиат ва у билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг маълум билим ва эътиқод асосида ҳосил бўлиши, ўқувчининг бу фаолиятга фаолиятга тайёрлиги, шунингдек, уларнинг амалий ҳаракатларида табиатни асраш ва унга ҳурмат муносабатини тарбиялаиб боришига шароит яратади".

Ўқазилган тажриба-синов ишлари шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчиларининг табиий-илмий билимини ривожлантириш, уларнинг экологик билимли шахс сифатида шакллантириш шартларидан бири ҳар бир кичик мактаб ёшидаги болани ўзи яшаётган ҳудуднинг табиати билан таништириш ва англашишдан иборат. Айнан шунинг учун ҳам табиатдаги ўлкашунослик муаммолари - она заминнинг табиатини ҳар томонлама билиш ва унга масъулият билан муносабатда бўлиш бугунги кунда катта аҳамиятга эга [5].

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-son O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2021 y., 06/21/6268/0700-son; <https://lex.uz/docs/4312785>.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 avgustdagi «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4805-son Qarori. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.08.2020 y., 07/20/4805/1174-son; <https://lex.uz/docs/4945470>.

3. "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi 187-son Qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14-son, 230- modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.10.2018 y., 09/18/858/2095-son, <https://lex.uz/docs/3153714>.

4. Mirzaxmatova Sh., Po'latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim (uslubiy qo'llanma). – T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 44 b.

5. Karimova Sh.S. The role and importance of "natural sciences" in the development of understanding of nature in general secondary schools. Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 6 uif-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7130268>

USMON AZIM SHE'RIYATIDA SINEKDOXA

Umidjon Shavkatovich Egamov

Kaltit so'zlar: Senekdoha, trop, metonimiya, uslub, qism

Annotasiya

Ushbu maqolada Usmon Azim she'riyatida qo'llanilgan sinekdoxa tahlil etilgan. Shoir she'riyatida qo'llanilgan sinekdoxalarning ma'no turlari o'rganilgan.

Annotasiya

V dannoy statye analiziruyetsya sinekdoxa, ispolzovannaya v poezii Usmana Azima. Izuchayutsya smyslovyeye tipy sinekдох, ispolzuyemyeye v poezii poeta.

Annotation

This article analyzes the synecdoche used in Usman Azim's poetry. The meaning types of synecdoche used in the poet's poetry are studied.

Usmon Azim ijodida faol qo'llanuvchi lingvopoyetik vositalardan yana biri sinekdoxadir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'zbek tilshunosligida uslubiyat bo'yicha yaratilgan ishlarda sinekdoxaga quyidagicha ta'rif berilgan: "**Sinekdoxa** grekcha – "synekdoche" so'zidan olingan. Bu ham tropning bir turi bo'lib, predmetlarga nisbatan qo'llanadigan son bilan bog'langandir, ya'ni predmetlarning son jihatdan birining (qismi, to'la) ma'nosi ikkinchisiga ko'chiriladi. Butun o'rnida qism (yohud, aksincha) yoki birlik o'rnida ko'plik (yoki aksincha) qo'llanilishini ham bunga misol sifatida ko'rsatish mumkin"²⁶. Sinekdoxalar mohiyatan bir xil hodisani ifodalasalarda, ilmiy adabiyotlarda u metonimiyaning bir ko'rinishi, bir-biriga yaqin hodisalar sifatida talqin qilinadi. Usmon Azim quyidagi parchada sinekdoxaning qism orqali butun ifodalangan ko'rinishini qo'llagan:

*Nahot har zukko aql,
Sheryurak, temirbilak,
Fitnalarning zarbidan
Yo'qlikka ketsa qulab?* ²⁷ (24-bet)

Quyidagi sinekdoxa hodisasi "ko'z" leksemasi vositasida hosil qilingan:

*Insonni tushunish kerak...
Sizni zor yetib beparvo boquvchi,
Tushlaringizga, kiradigan jodugar ko'zlar
Balki mag'rurlikdan,
Balki hayodan,
Sizga yulduzlardan olisroq erur* (32-bet).

Keltirilgan misolda ishtirok etgan "ko'z" leksemasi orqali inson tushunilmoqda. Bu so'zdan faqatgina ko'z emas, balki inson nazarda tutilayotganligi sezilib turadi. Sinekdoxaning qahramonlar hatti-harakatini ko'rsatishda muhim vosita yekanligi quyidagi parchada ham ko'zga tashlanadi:

*"U sevgisin sotdi", qichqirar
Bir ayolning qasoskor ko'zi.
Tiz cho'kaman: "Singlim, muqarrar
Buyuk nomzod o'linga o'zim!"* (13-bet)
Yoki:

*Qarsak chalar munkaygan kampir,
Qarsak chalar **oriq-semizlar**,
Yago, qani g'iybatdan gapir,
G'azab bilan bujmaysin yuzlar.* (63-bet)

Keltirilgan misolda "**oriq-semizlar**" so'zi orqali zalni to'ldirib o'tirirgan kishilar nazarda tutilmoqda.

*Yomg'ir torlarini tun bo'yi chaldi,
Ust boshi ho'l navo yig'ladi giryon,
Meni jang qilmasdan asrga oldi,
"Dugohi kuzak" mi?
"Segohi xazon" 25- bet*

Keltirilgan misolda "Shashmaqom" kuyining **dugoh**, **segoh** qismlari nazarda tutilgan. Umuman olganda, sinekdoxalar Usmon Azim ijodida muhim o'rin egallaydi. "Misollar tahlili sinekdoxaning katta umumlashtiruvchilik imkoniyati borligini ko'rsatadi va unda badiiylik hamma vaqt ham ko'zga tashlanavermaydi. Garchand umumlashtirish qisqalikning asosiy ko'rinishlaridan biri bo'lib, badiiy adabiyot tili uchun nihoyatda zarur sanalsa-da, bu xususiyat uning boshqa funksional uslublarda ham bemalol ishlatilaverishiga to'siqlik qilmaydi. Bundan tashqari u takrordan qochishga, yaqinlik ma'nosini ifodalashga, ayrim

²⁶ Қўнғуров Р. Танланган асарлар. – Самарқанд: СамДУ, 2008, 322-бет.

²⁷ Келтирилган мақолалар Усмон Азим "Сайланма", Фафур Фулом номидаги "Шарқ матбаа концерни" Т: 1995 й дан олинди.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari ma'nolarni ta'kidlashga xizmat qilishi mumkin"*²⁸.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qo'ng'urov R. Tanlangan asarlar. – Samarqand: SamDU, 2008, 322-bet.
2. Karimov S.A. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU, 1994, 30-bet.
3. Usmon Azim . Saylanma: . – T.: "Sharq" nashiriyot- matbaa konserini. 1995. – B. 431.

«Формирование педагогических компетенций и креативности у будущих учителей начальных классов.» Абдумунинова Озода Анваровна

Аннотация. В данной работе рассматривается аспект понятия «креативная компетентность педагога начальных классов, понятие педагогических способностей, условия формирования педагогических способностей.

Annotation. This paper discusses the aspect of the concept of "creative competence of a primary school teacher, the concept of pedagogical abilities, the conditions for the formation of pedagogical abilities.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная деятельность, творческие способности, креативность, креативная компетентность, педагоги начальных классов

Преобразования, происходящие в течение нескольких последних десятилетий в Узбекистане, не могли не коснуться и образования.

В настоящее время одним из важных направлений формирования профессиональных компетенций учителей начальных классов является повышение готовности к внедрению государственных образовательных стандартов. Именно педагоги должны обеспечить решение такой важной задачей образовательного учреждения при введении и совершенствовании педагогического процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы.

Компетенция – результат образования, выражающийся в готовности человека к решению определённых задач профессиональной и в непрофессиональной деятельности на основе использования им внутренних и внешних ресурсов.

Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущего учителя ориентирован на формирование и развитие у студента-педагога творческой готовности и соответствующей дидактической подготовленности, отражает современное представление о нормах и ценностях профессиональной деятельности учителя. Однако желание идти по пути творчества в собственной педагогической деятельности наталкиваются на отсутствие опыта творческой педагогической работы.

Сегодня в современной школе нет более важной проблемы, чем проблема профессионального становления начинающих преподавателей. Кто поможет молодым преподавателям в её решении? Казалось бы, нет ничего проще, как обратиться за помощью к педагогической науке и воспользоваться ее апробированными на практике выводами и рекомендациями

²⁸ Каримов С.А. Бадий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. Ўқув қўлланма. – Самарқанд: СамДУ, 1994, 30-бет.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Но на какие выводы и рекомендации современной педагогики могут рассчитывать молодые преподаватели, начинающие самостоятельное восхождение на неприступные педагогические вершины?

Начинающим преподавателям как воздух необходимы практические Технологии их профессионального становления и поступательного развития в направлении постижения высот педагогического мастерства. Вместо этого современная педагогика предлагает им Эвересты наученной литературы с описанием того, каким должен быть идеальный педагог и идеальный процесс обучения. Авторы этих книг искренне верят, что самую сложную часть работы они успешно выполнили. А остальное должны сделать молодые преподаватели самостоятельно. В результате такой научно-методической поддержки

каждая из сторон остается при своих интересах на противоположных полюсах педагогического глобуса. Почему на протяжении многих десятилетий в решении данной проблемы не происходит желаемых изменений?

Вот несколько авторитетных мнений по этому поводу.

Подласый И.П. : Педагогическая теория- это абстракция. А ее практическое воплощение- всегда высокое искусство. Выводы педагогики отличаются большой вероятностью и неопределенностью. Во многих случаях

она лишь устанавливает норму, но не обеспечивает достижение этой нормы научной поддержкой.

Сластенин В.А. и др.: « ... Наша педагогическая наука пока еще серьезно отстает от жизни, слабо откликается на происходящие в обществе перемены, не проявляет социальной зоркости и смелости в анализе противоречий

и разработке путей решения назревших проблем»

Розанов В. В.: «Имея ряд дидактик, ряд методик, педагогику как теорию некоторого ремесла ли, искусства ли, мы не имеем»

Не это ли является ландшафтом наших хронических спотыканий, просчетов и педагогических миражей в деле профессионального становления начинающих преподавателей. Причины же наших педагогических бед находятся в иной плоскости.

Одной из задач педагогического образования, ориентированного на формирование и развитие профессиональных компетенций будущего учителя, становится пересмотр профессионального мировоззрения и приобретение нового образовательного опыта, творческого поведения, развития творчески значимых личностных качеств. Решению этой задачи будет разработана такая образовательная программа, которая способствовала бы созданию творчески развивающего образовательного пространства, насыщенного инновационными идеями и технологиями, организованного так, чтобы содействовать творческому саморазвитию студента-педагога.

Характерной особенностью программы становится обогащение дидактической составляющей творчески развивающего образовательного пространства педагогическими ситуациями, в которых заложен алгоритм творческого преобразования опыта поведения и педагогической деятельности будущего учителя.

Другой особенностью программы формирования и развития профессионально-творческой компетенций педагога начального образования выступает «лично-развивающий» подход (Л.М. Митина), основными компонентами которого являются:

-знания в области креативной психологии и педагогики;

-творческие умения;

-творческая готовность.

Оценка профессиональной деятельности учителя начальной школы неоднозначна, к примеру, она может быть оценена с позиции различных подходов:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Педагог – современный специалист в области образования. При взгляде с такой точки зрения личность учителя включает в себя две составляющие – компетентность. Педагог начальной школы – учитель и воспитатель детей младшего школьного возраста. Педагог – носитель профессиональной педагогической культуры как интегративного личностного профессионально значимого образования, включающего пять компонентов, представленных в таблице

Компоненты педагогической культуры	Характеристика деятельности педагога
Коммуникативный компонент	Открытость для общения и сотрудничества с учащимися на уроке и во внеурочное время
Конструктивный компонент	Организация деятельности школьников и собственной профессиональной деятельности
Перцептивный компонент	Умение понимать эмоциональное состояние и мотивы поведения воспитанника, способность к сопереживанию (эмпатия)
Инновационный компонент	Потребность в инновационной деятельности, в обновлении профессионального опыта, педагогический поиск
Рефлексивный компонент	Осознание своей профессиональной деятельности как главной сферы своего личностного самоопределения, самооценка своего профессионального развития

Проанализировав качество реализации функции управления учебно-воспитательным процессом будущими учителями начальных классов, можно прийти к заключению, что одни успешно справляются с этой функцией и многие из них переходят на режим самоуправления (самоконтроля) Другие же испытывают значительные затруднения:

- в комбинировании педагогических задач и подборе соответствующих им актуальных образовательных, воспитательных и развивающих методик и технологий, управления этими процессами;
- в попытке преодолеть постоянно ощущаемый дефицит личного времени;
- в осмыслении цели своей профессиональной деятельности, ее соответствия личным потребностям и интересам;
- в освоении способов саморегуляции психических состояний в течение рабочего дня, после него, способов регуляции психических состояний учащихся;
- в самостоятельном и своевременном принятии решении (в выборе целеориентированных и однозначных, ситуативных или перспективных приоритетов) и т.д.

Необходимо отметить, что управленческая функция учителя настолько важна в осознании ее самим педагогом (чего, повторяем, пока нет в реальности на достаточном уровне), что без этого утрачивает смысл приоритетная цель его профессиональной деятельности – организация жизнедеятельности ученического коллектива, организация учебной деятельности каждого ребёнка.

Сдерживание одних мотивов деятельности и активизация других (нацеливание на преодоление противоречий и затруднений) есть момент управления волей воспитанника, его эмоциональным состоянием. При этом сам педагог находится в ситуации постоянного стресса (огромного множества волевых усилий), а потому он должен уметь своевременно его снимать и у себя, и у детей (управлять состояниями мышечной системы организма).

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Способность к самоуправлению, например, психическими состояниями и поведением, позволяющая оптимально действовать в сложных педагогических ситуациях (несложные ситуации в меньшей мере нуждаются в управлении), в психологии называют способностью педагога к саморегуляции .

Учитель, работающий с коллективом учащихся, должен хорошо представлять себе формирующую роль семьи и зависимость этой роли от ценностных ориентации ее членов. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие ребенка, его характер, поведенческие реакции. Взаимодействие учителя с родителями оказывает серьезное влияние на младшего школьника в период адаптации. Так же взаимодействие обусловлено социальными требованиями общества, которые всё больше требуют полноценного сотрудничества учителя с семьёй.

Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью, которая сплочивается и интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов, родителей, детей.

Психолого-педагогическая, нормативно-правовая и рефлексивная компетенции являются общепрофессиональными, т.е. необходимыми для всех педагогов.

Предметная и методическая компетенции относятся к разряду специальных компетенций, именно они обеспечивают выполнение специфических профессиональных обязанностей, характерных для учителя начальных классов и позволяющих отличить его от других педагогов.

Перечисленные компетенции тесно взаимосвязаны, образуя сложную структуру, а их содержание представляет собой требования к профессиональной деятельности учителя начальной школы.

Таблица - Основные профессиональные педагогические компетенции будущего учителя начальных классов

Компетенции	Характеристика компетенций
Личностные	<ul style="list-style-type: none"> - активность в защите интересов учащихся; - приверженность профессии; - способность самостоятельно принимать решения; - ориентация на целеполагание и целедостижение; - психическая уравновешенность; - гуманность; - разносторонность личности; - педагогическая рефлексия; - педагогическая культура
Психолого-педагогические	<ul style="list-style-type: none"> - знания: методологические, теоретические, методические, технологические; - умения: информационные, организаторские, коммуникативные, педагогической техники, прикладные; - предметные компетенции
Предметно-творческие	<ul style="list-style-type: none"> - самостоятельное осмысление и творческий подход в решении педагогических задач; - создание ситуаций, способствующих мотивации обучающихся; - побуждение учащихся к творчеству; - использование нетрадиционных способов, методов и техник в обучении; - проведение опытно-экспериментальной работы;

	- исследовательская деятельность
Методические	<ul style="list-style-type: none"> - целеполагания и планирования педагогической деятельности; - самоконтроля; - саморегуляции морально-волевых и иных психических состояний; - эффективного управления собственным временем; - самостоятельного и своевременного принятия решений; - конструирования, проектирования и реализации эффективного учебно-воспитательного процесса; - приемами скрытого управления сознанием учащихся

Таким образом, профессионал как целостная личность должен обладать совокупностью значимых профессионально-педагогических качеств, которые позволяют ему наиболее эффективно реализовывать цели и задачи своей профессиональной деятельности.

Являясь практико-ориентированной, подготовка учителей начальных классов носит завершённый характер. Так, выпускник педагогического колледжа или вуза должен осуществлять свои профессиональные функции на уровне мастера.

Литература.

1. Закон РФ «Об образовании» Республики Узбекистан.
2. Батышев А.С. Практическая педагогика для начинающего преподавателя. М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2003.- 200 с.
3. Андреев, В. А. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / В. А. Андреев. – М. : ИНФРА – М, 2007. – 608 с.
3. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., А.Я.Данилюк. Поликультурное образовательное
- 4 . Подласый, И. П. Педагогика : учебник для вузов / И. П. Подласый. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010. – 574 с.
5. Халиков, А. А. Формирование педагогических способностей будущего учителя начальных классов / А. А. Халиков, Р. М. Садыков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 21 (125). — С. 949-951. — URL: <https://moluch.ru/archive/125/34558/> (дата обращения: 22.10.2022).

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.

Mabudaxon Fayziyeva,

Abstract. Currently, the system of preschool education faces the problems of planning and designing the educational process. To solve these problems, it is necessary to use the most effective methods of designing the educational process. The advantages of designing the educational process based on the theoretical instructions of the researcher are revealed.

Key words: educational process, project, design, project method, innovation process, technology, modern education, principle.

Annotatsiya. Hozirda maktabgacha ta'lim tizimi oldida ta'lim jarayonini rejalashtirish va loyihalashtirishni to'g'ri tashkil etish muammolari turibdi. Bu muammolarni hal etishda ta'lim jarayonini loyihalashtirishning eng samarali usullaridan foydalanish talab etiladi. Tadqiqotchining nazariy ko'rsatmalariga asosan, ta'lim jarayonini loyihalashning afzalliklari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, loyiha, loyihalash, loyiha usuli, innovatsion jarayon, texnologiya, zamonaviy ta'lim, tamoyil.

Kirish: Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta'lim tizimiga ham har jihatdan bog'liq. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o'sishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ta'lim tizimini isloh qilish va uning zarurligini tushunib yetish, amaliyotda ta'lim muassasalarida innovatsion jarayonlarni tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu holat bugungi kunda o'ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki, innovatsion jarayon ta'lim muassasalarini kelajak avlodlar va pedagoglar jamoasini ijtimoiy himoyalashning asosiy shartlaridan biridir.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning maqsadi aynan ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarga muayyan ta'lim faoliyati bo'yicha bilim berish va shaxsni shakllantirishga qaratilgan o'qitishning zamonaviy usullari va texnik vositalari majmuidir.

Amalda bo'lgan ta'lim tizimidagi an'anaviy va ommaviy ko'rinishdagi ta'lim va tarbiya jarayonlari o'rniga ta'lim muassasalarida rivojlanishida o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion jarayonlar kirib kelmoqda. "Innovatsiya" yangilik kiritish, yangilik degan ma'noni anglatadi. "Innovatsion ta'lim" deganda odatda o'quv jarayoniga yangi va foydali elementlar olib kirish tushuniladi. Shuning uchun ta'lim tizimida innovatsiya o'zgartirish bilan bevosita bog'liq. [1]

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar ta'lim berishda ta'lim oluvchilar o'zlashtirishini yuqoriga ko'tarish, ta'lim jarayoniga qiziqtirishni, o'quv materialini tushunishni yaxshilashni, funksional savodxonlikni shakllantirishni, loyihalari savodxonlikni, nazariy tafakkurni, kommunikativlikni, ijtimoiy faollikni, fuqarolik ongini, o'z-o'zini anglash va boshqa vazifalarni hal etishga yo'naltiriladi.

- Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).

Innovatsion ta'lim – bu shunday innovatsion ta'lim texnologiyalari va dasturlariki, unda pedagog innovatsion faoliyati natijasi bo'lib, o'qitilayotganlar innovatsion g'oyalarini yaratuvchisi hisoblanadi. [3]

Barcha ta'lim turlari kabi maktabgacha ta'lim tizimida ham innovatsion uslublarni ishlab chiqishning zaruriyati hozirgi sharoitda innovatsion faollik maktabgacha ta'limning mazmunini hamda tashkiliy tuzilmaviy jihatdan qayta ishlab chiqish bilan bevosita bog'liq. Bu jarayonlarning asosi bo'lib oxirgi yillikda maktabgacha pedagogik ta'lim nazariyasiga innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi bo'ldi. Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalari va ta'lim jarayonini loyihalash bo'yicha bir qator olimlar o'z izlanishlarini olib borganlar. Respublikamiz pedagog oimlaridan Sh. A.Sodiqova, N.M.Qayumova, G.E.Djanpeisova, R.J. Ishmuxamedov, xorij pedagoglaridan N.E.Veraksa, A.N.Veraksa, N.A.Vinogradova N.A, E.P.Pankova va boshqa bir qator olimlar ta'lim jarayonini loyihalashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Yangi ta'lim dasturlarini joriy etishdan tashqari, innovatsiyalar ta'lim – tarbiya jarayonida ham qo'llaniladi. Ularni to'g'ri qo'llash bilan maktabgacha ta'lim tashkiloti uzluksiz ishlaydi, bolalarning barkamol shaxsini rivojlantirishni ta'minlaydi. Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi: loyiha faoliyati; shaxsga yo'naltirilgan ta'lim; salomatlikni tiklovchi texnologiyalar; tadqiqot faoliyati; axborot va kommunikatsion ta'lim; o'yin texnikasi. [9]

Zamonaviy ta'lim talablariga ko'ra, tarbiyachilar ham, tarbiyalanuvchilar ham birgalikda ta'lim faoliyatida ishtirok etishlari shart. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun bunday texnologiyalar tarbiyachi va tarbiyalanuvchi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Uning maqsadi muayyan muammoni hal qilish, ishning dastlabki bosqichida qo'yilgan savollarga javob topishdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish va loyihalashtirish ta'lim maqsadi, mazmuni, tarbiyachining shaxsi, tarbiyalanuvchilardagi dastlabki bilimlarning xarakteri, ta'lim berishning moddiy-texnik bazasi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashda ta'lim jarayonini loyihalashtirish faoliyati tarbiyachining-tarbiyalanuvchilar bilan ishlashni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tashkillashtirishning eng ommabop shakllaridandir. Loyihalash metodi – ta'lim berishning tashkillashtirilishi bo'lib, tarbiyalanuvchilar rejalashtirish va amaliy vazifalarni bajarishlari orqali loyiha ko'rinishida bilim oladilar. Loyihalashtirish metodini qo'llash natijasida loyiha ko'rinishidagi bilim o'zlashtiriladi. [8]

Loyihalashtirish tarbiyalanuvchilarni ta'limiy faoliyatini boshqarish dasturini yaratishning yakuniy bosqichi hisoblanadi. Ta'lim faoliyatining loyihasi qisqa va aniq, erkin tuzilgan, oldindan ko'zda tutilmagan vaziyatlar yuzaga kelganda qanday qayta o'zgartirishni belgilab olishga imkon beradi. Loyihalash mashg'ulot rejasida kutilayotgan natijani oldindan kafolatlash bilan farqlanadi. [5]

Loyihalashtirish faoliyati zamonaviy ta'limning interaktiv, innovatsion usullaridan biri bo'lib, u nafaqat bolaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, balki bilimga ijobiy motivatsiyani kuchaytiradi, ota-onalar va maktabgacha ta'lim o'rtasidagi munosabatlariga yangi turtki beradi. [9] Loyihalashtirish faoliyati - bu individual mashg'ulotlarni o'tkazish metodologiyasini qisman o'zgartirishni emas, balki butun o'quv va ta'lim jarayonini tizimli o'zgartirishni o'z ichiga olgan murakkab tashkil etilgan jarayondir. Shubasiz, bunday o'zgarishlarni faqat tarbiyachi boshlashi mumkin emas. Ular maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyatining faol ishtirokini talab etadi.

Loyihalarni bir necha turlarga bo'lish mumkin: [9]

ishtirokchilar soniga ko'ra: individual, frontal, guruh, juftlikda;

o'tkazish uslubiga ko'ra: o'yinli, ijodiy, axborotli, tadqiqotli;

davomiyligi bo'yicha: uzoq muddatli, o'rta muddatli qisqa muddatli;

mavzuga qarab: madaniy qadriyatlarni, jamiyatni, oilani, tabiatni kiritish mumkin.

Loyiha usuli har doim bolalarning mustaqil faoliyatiga qaratilgan bo'ladi. Faoliyat davomida bolalar ma'lum vaqt davomida bajaradigan ishlari individual, juftlik, guruh shaklida bo'ladi. Loyiha usuli har doim qandaydir muammoni hal qilishni o'z ichiga oladi. Bu bir tomondan, turli xil usullar, ko'rsatmalardan mustaqil foydalanishni, ikkinchi tomondan, turli bilim va ko'nikmalarni birlashtirishni o'z ichiga oladi. Loyihaviy ish jarayonida tarbiyalanuvchilar o'zlarini tarbiyalaydilar, jamoada ishlash ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Loyihalash faoliyatini amalga oshirishda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

- 1) Bashoratlilik tamoyili;
- 2) Bosqichma-bosqich tamoyili ;
- 3) Tartibga solish tamoyili;
- 4) Teskari aloqa tamoyili;
- 5) Natijadorlik tamoyili;
- 6) Madaniy analogiya tamoyili;
- 7) O'z-o'zini boshqarish tamoyili.[10]

- Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Ta'limda pedagogik texnologiyalarning boshqaruvchanligi shundan iboratki, bunda ta'lim jarayonini rejalashtirish, loyihalashtirish, tashxislash, natijalash, tuzatish va o'zgartirishlar kiritish imkoniyati mavjud bo'ladi.[7] Bunda talimda kutilgan natijaga erishiladi, vaqt tejiladi, bu esa pedagogik texnologiyaning samarasi demakdir. Pedagogik texnologiyaning jonli ishlangan modeli boshqa pedagoglar tomonidan qo'llanganda ham xuddi shunday samara beradi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyotkorlik tadbiriq etilsagina, ta'lim samarasi yangi bosqichga ko'tariladi. Bunda bolaning talabi, moyilligi, istak –hohishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi. Ta'lim oluvchining o'quv mehnatiga bo'lgan mas'uliyati, javobgarligi oshadi, bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakillanadi. Shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topish uchun muhit yaratiladi.

Pedagogik texnologiyalarning asosiy belgilari – loyihalashtirish, amalga oshirish va kafolatli natija. Interfaol usullarning asosiy maqsadi – bolalarni faol harakatga undash, mashg'ulotga jalb etish, hamkorlikda ishlashga o'rgatishdan iborat. Zamonaviy axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etilishi, yaxsh samara berish bilan birga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'limda yangicha o'quv metodlarini keng ravishda qo'llashga imkoniyat yaratib beradi. [11]

Loyiha - bu kattalar tomonidan maxsus tashkillashtirilgan va bolalar tomonidan bajariladigan, ijodiy ishlar bilan yakunlanadigan faoliyatlar majmui. [11]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi loyiha qisqa muddatli bir yoki ikki kunli va uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Uzoq muddatli loyihalar mavzuga bolalarning qiziqishlari yo'q bo'lguncha, bir oygacha davom etishi mumkin. Bundan uzoqqa cho'zish joiz emas, chunki o'rganilayotgan ob'ektga bolalarning qiziqishi yo'qoladi.

Tarbiyachi uchun pedagogik loyihalashda pedagogik tizimlar, pedagogik jarayon, pedagogik vaziyatlar pedagogik jarayon loyihalashning asosiy ob'ektidir. Pedagogik loyihalashning umumiy algoritmi: tayyorgarlik ishlari, loyihani ishlab chiqish, loyiha sifatini tekshirishdan iborat.

Amerikalik pedagog U.X.Kilpatrik fikricha yukori darajada mustaqillikka ega ushbu daqiqada umumiy manfaatlar birlashtirgan bir guruh bolalar tomonidan "chin yurakdan" bajarilgan har qanday faoliyatni loyiha deb hisoblagan. Ta'limda loyiha usulidan foydalanish nafaqat bolani kelajakdagi hayotga tayyorlaydi, balki hozirgi hayotni tashkil etishiga yordam beradi.[12]

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida loyihaviy ta'lim faoliyatini rejalashtirishda ta'lim-tarbiya faoliyatini bosqichma-bosqich rejalashtirish va amalga oshirishga imkon beruvchi mavzuviy rejalashtirish usulini tavsiya etish mumkin.

Loyihaviy tadbirlar tufayli faoliyatning har bir bosqichida bolalarning mustaqillik darajasi o'sib boradi, bolalarda o'zini o'zi tashkil etish va bilim olish faoliyatining ko'nikmalari ham o'sib boradi.

- Tahlil va natialar (Analysis and results).

Ta'limiy faoliyatni loyihalash usuli nafaqat bolalar uchun, balki tarbiyachilarning o'zlari uchun qiziqarli va foydalidir, chunki bu ma'lum bir mavzu bo'yicha materialni jamlash, muammo bo'yicha o'z vakolatlarini oshirish, ota-onalar bilan munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish, tadqiqot muammolarini hal qilishda bolalar uchun haqiqiy sherik sifatida his qilish, o'quv jarayonida bolalarni zeriktirmaslik imkonini beradi. Loyihalar usuli bolalar bog'chasining o'quv jarayoniga tabiiy va uyg'un tarzda yaratiladi.

-Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Har qanday loyiha bolalar, pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik samaradorligini ta'minlaydi. U turli xil bilim sohalarida bilim olish qiziqishini rivojlantirish, muloqot ko'nikmalarini va axloqiy fazilatlarini shakllantirishga imkon beradi. Ta'lim jarayonidagi loyihada ishtirok etish bolaga uning ahamiyatligini, tadbirlarning to'liq ishtirokchisi etib his qilishiga yordam beradi va "men o'zim", "qilaman", "qila olaman" pozitsiyalarini mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar turli tadbirlarda o'zlarini namoyon qilish, umumiy guruhdagi ishlarga hissa qo'shish, individuallikni namoyish etish, guruhda ma'lum bir mavqega ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa shuki, bunday sharoitda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yuksak rivojlangan fikrlash qobiliyatiga, muammolar bo'yicha mushohada yuritishga, muammolarni o'z vaqtida yecha oladigan qobiliyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Pedagogika. Ensiklopediya. II- jild J-M "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat milliy nashriyoti. Toshkent – 2015 y.
2. Ziyomuxamedov B., Tojiev M. Pedagogik texnologiya-zamonaviy o'zbek modeli. G'"Lider Press", Toshkent-2009y.
3. Xidirova B. Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyani qo'llashning nazariy va amaliy asoslari. G'"Fan va texnologiya", Toshkent- 2009y.
4. O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari va "Ilk qadam" davlat o'quv dasturini joriy etish bo'yicha trenerlar uchun qo'llanma. Toshkent 2019 yil
5. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika.- T.,Tafakkur

sarchashmalari".,2013 y

6. Qodirova M.Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma.-T.:Ma'naviyat, 2013y.
7. Ishmuxamedov R.J.Ta'lim-tarbiyada innovatsion pedogogik texnologiyalar. T.: "Iste'dod", 2008.
8. Veraksa.N.E,Veraksa. A.N.Maktabgacha yoshdagi bolalarning loyiha faoliyati.qollanma-M.:Mozaik-Sintez,2008.
9. Vinogradova N.A, Pankova E.P. Bolalar bog'chasida ta'lim loyihalari.qo'llanma.-M.:Iris-press,2008.
10. www.maam.ru
11. <https://minikar.ru/uz/>

STEAM –integratsiyalashgan ta'lim texnologiyasi tizimi mazmun-mohiyatini ochib berish

Alibekova Xosiyat

GulDU 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada STEAM texnologiyasi tizimi, mazmuni va mohiyati ochib berilgan. Ilmiy integratsiya mohiyati, STEAM texnologiyasining ta'limdagi o'rni va qo'llanilish mohiyati yoritilgan. Ushbu mavzu bo'yicha manba izlovchilar uchun, kerakli o'rinlarda zarur bo'lgan ma'lumotlarni bera oladi.

Kalit so'zlar: Differensiya, STEAM, integratsiya, zamonaviy, tizim, fikrlash, erkinlik, komponent.

Abstract: This article describes the system, content and essence of STEAM technology. The essence of scientific integration, the role of STEAM technology in education and the essence of its application are highlighted. It can provide the necessary information in the right places for the resource seekers on this topic.

Key words: Difference, STEAM, integration, modern, system, thinking, freedom, component.

Differentsiatsiya va integratsiya turli shakllarining o'rin almashishi natijasida taraqqiyot jarayonlari davom etadi. Bugungi kunda integratsion jarayonlar inson hayotining barcha jabhalariga kirib bormoqda va zamonaviy fikrlashning muhim uslubiga aylanmoqda. "Integratsiya" atamasining turli talqinlari mavjud bo'lib, ularning asosida umumiy bir g'oya yotadi. Ilmiy integratsiyaning komponentlari bilim va uning tarkibiy qismlaridan iborat bo'lib, quyida uning bir necha holatini keltiramiz: -ichki tarkibiy integratsiya: tushuncha tushunchalar bilan, tamoyillar tamoyillarga uyg'unlashgan holda, bilimlar bilimlar bilan birikkan tarzda ko'nikmalar ko'nikmalar bilan yagona tizimga birlashgan holda; -tuzilmalar orasidagi integratsiya: bilimlar bilan ko'nikmalar, bilimlar va ijodiy faoliyat tajribasi asosida; -tashqi integratsiya: mazmunning elementlari muayyan shakllar bilan, uslublar vositalar bilan uyg'unlikda amalga oshiriladi. Matematika metodlari va usullarining bilish sohasiga kirib kelishi nafaqat ularning rivojlanishiga, balki fanning taraqqiy etishiga katta hissa qo'shdi va tarkibiy o'zgarishlarga olib keldi. Fanlarni integratsiya etish, yangi sun'iy sintetik bilimlarni shakllantirish, fanlarni taraqqiy etishda yetakchi tendentsiya sifatida emas, balki uning taraqqiy etishining zarur qonuniyati tarzida yuzaga chiqadi.

STEAM ta'lim texnologiyasi maktab o'quvchilarini yangicha o'qitish metodikasi bo'lib, an'anaviy o'qitish metodikasidan farqli metodika hisoblanadi. U o'quvchilarni bir vaqtning o'zida to'rtta –fan (Science), texnologiya (Technology), muhandislik, (Engineering), tasviriy san'at (Art), matematika (Math) bo'yicha o'qitishga mo'ljallangan. STEAM fan bo'yicha emas, balki mavzular bo'yicha integratsiyalashgan o'qitish tizimidir. STEAM ta'limi amaliy mashg'ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo'llash tushuniladi.

STEAM texnologiyasi ta'limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas, o'zaro

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

mutanosib holda olib borishni ta'minlab beradi. O'quvchi o'zida nostandart fikrlash, muammoga bir nechta yechim topish va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi va bu uning kelajakdagi faoliyatida juda qo'l keladi.

Agar ushbu qisqartmani yoysak, quyidagilarni olamiz: STEAM bu — S — science, T — technology, E — engineering, A — art va M — math. Ingliz tilida bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib kelayotganini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Ushbu ko'nikmalar va bilimlar asosiy ta'lim vazifasini tashkil etadi, ya'ni. bu butun ta'lim tizimi nimaga intilishini. Bu nazariya va amaliyotni birlashtirishning mantiqiy natijasidir. STEAM Amerikada ishlab chiqilgan. Ba'zi maktablar bitiruvchilarning martabalarini e'tiborga olishdi va fan, texnologiya, muhandislik va matematika kabi fanlarni birlashtirishga qaror qilishdi va STEM tizimi shu tarzda shakllandi. (Fan, texnika, muhandislik va matematika).

STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi — Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori «Mens et Manus» (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi.

Statistikaga ko'ra, 2011 yildan buyon STEAM-kasblarga bo'lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo'ylab ushbu ta'lim tizimiga katta talabni ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, shuni ta'kidlashni istardikki, an'anaviy o'qitish uslublari bilan taqqoslaganda, o'rta maktabdagi STEAM yondashuvi bolalarni tajribalar o'tkazishga, modellar tuzishga, mustaqil ravishda musiqa va filmlar yaratishga, o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirishga va yakuniy mahsulotni yaratishga undaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Abdullayeva Sh. Ta'limda o'qituvchi shaxsi va o'quvchi faoliyatini uyg'unlashtirish texnologiyalari. Molodoy uchyon, 2016. 9-son.
2. Ibragimova M., Shermatova H. Ta'lim jarayonida faol usullarni qo'llash. Uzluksiz ta'lim. – T. 2005. 5-son, - 16-17 b.
3. Tojiboyeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot. academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020 issn: 2181- 1385 scientific journal impact factor (sjif) 2020: 4.804, 209-215
4. И.В. Наумов. Социальная практика: «Формирование социальных компетенций у детей младшего школьного возраста средствами авторской сказкотерапии». Москва, 2018, 27 стр

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.

Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflar kesimida o'quvchilarni sinfdan tashqari ishlarga jalb qilish va bu jarayonni samarali yo'llar bilan olib borish metodikasi haqida so'z boradi. Shu bilan birga, sinfdan tashqari ishlarni noan'anaviy usullarda olib borish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: to'garak, sinfdan tashqari ishlar, samarali yo'llar, metodika, noan'anaviy, tadbir, kecha, reja.

Abstract: This article talks about the methodology of engaging students in

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

extracurricular activities in the elementary grades and conducting this process in effective ways. At the same time, there are recommendations for conducting extracurricular activities in non-traditional ways.

Key words: circle, extracurricular activities, effective ways, methodology, non-traditional, event, party, plan.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda ta'lim jarayoni boshqa sohalar kabi ildam qadamlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu jumladan O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi sohasida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Barcha islohat va talabning eng asosiy maqsadi ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan. O'quvchini nafaqat dars paytidagi vaqtini, balki darsdan so'ngi faoliyatini ham mazmunli tashkil etish maqsad qilib olingan. O'quvchilarni darsdan bo'sh paytlarini mazmunli o'tkazish maqsadida ularni avvalo mustaqil fikrlashga to'g'ri yo'naltirish lozim. Buning uchun avvalo har bir o'quvchining individual xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil fikrlashga bo'lgan qiziqishlarini aniqlab, mavjud kamchiliklar ustida ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarini to'g'ri amalga oshirishni to'garaklar orqali amalga oshirish mumkin. Buning uchun avvalo ishni sinfdan tashqari o'qish uchun berilgan asarlar ro'yxati bilan tanishib chiqishdan boshlash lozim. Bu ro'yxatdagi asarlarni ikki guruhga ajratish mumkin:

1.Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirmagan asarlari.

2.Yozuvchilarning dasturga (darslikga) kirgan asarlari.

Sinfdan o'tiladigan asarlarga aloqasi bo'lmasa ham, o'quvchilarning bilim saviyalarini oshirishga xizmat qiladigan asarlar tanlab olinishi kerak. Har bir o'quv yili boshida sinfdan tashqari o'qish uchun taqdim qilinadigan asarlar ro'yxati tuzib chiqilgandan keyin, bu kitoblarni qayerdan olish kerakligi haqida maslahat beriladi. Shu maqsadda maktab kutubxonasidagi asarlar katalog bo'yicha ko'rib chiqiladi. Agar bu asarlar maktab kutubxonasida bo'lmasa, tuman, shahar kutubxonalaridan olish topshiriladi. Har bir asarni qancha muddatda o'qib chiqilishi ko'rsatiladi. Asarlarning qaysi birini avval, qaysilarini keyin o'qish tushuntiriladi. O'quvchilar bunday asarlarni o'qib chiqqanlaridan keyin o'qish yo'llari aytib o'tiladi. O'quvchilar bunday asarlarni o'qib chiqqanlaridan keyin o'qituvchi suhbat uyushtiradi, munozara o'tkazadi, o'quvchilarga so'zlatadi, uni o'qituvchi o'zi xulosalab, yakunlaydi.

Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlik qilishning yana bir turi Konferensiya shaklidir. Konferensiya ham oldindan ko'rilgan tayyorgarlik asosida, o'quvchi-faollar yoki to'garak ishtirokchilari tomonidan o'tkaziladi. Bunday kechada bir yoki ikkita ma'ruza, uning asarlari hususida so'zlanishi, she'rlaridan ifodali o'qilishi lozim. Konferensiyani tayyorlash va o'tkazishda adabiyot o'qituvchilari, kutubxona mudiri, direktor o'rinbosari ishtirok etadi. Agar vistavka o'tkazish joiz bo'lsa, ma'lum bir yozuvchining tug'ilish sanasiga atab tayyorlash, tayyorgarlikni bir necha hafta oldindan boshlash yaxshi natija beradi.

Bundan tashqari imkon qadar yozuvchi yoki shoir bilan (u hayot bo'lsa) uchrashuvlar o'tkazish o'quvchilarni juda mamnun etadi. Chunki, qishloq o'quvchilari yozuvchi suratinigina ko'rib ulg'aygan bo'lib, uning o'zini ko'rishi, so'zini eshitishi unda katta taassurot qoldiradi. Shuningdek, yozuvchining qadamjoylarini ziyorat qilish ham maktabdan tashqari ish turiga kiradi.

Xulosa qilib aytganda, sinfdan tashqari ishlar to'g'ri metod orqali rejalashtirilsa, samarali vositalardan foydalanilsa bolaning fikrlashi va dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR::

1.Jo'rayev A. "Tarbiyaviy darslar o'tish" T. O'qituvchi. 2020.

2.Samariddin B. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning zamonaviy tamoyillari. International Conferens. 2021.

JAMOATCHILIK NAZORATINI TA'MINLASHDA JAMOATCHILIK KENGASHI INSTITUTINING ROLI

Malohat Zoirova

Jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligining muhim muammosi bu jamoat kengashlari samarali faoliyat olib borishi va ular qabul qilgan qarorlarining ahamiyati bilan bog'liq. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bunday qarorlarning maslahat xarakteri ijro etuvchi hokimiyat roziligini olmagan taqdirda, hokimiyat idoralari ularni bajarishni rad etish sababini asoslab berishga majbur bo'lsa ham ularni amalga oshirishga imkon bermaydi. Shu bilan birga, nafaqat ekspertlar, balki idoralarning yanada samarali ishlashidan manfaatdor bo'lgan mansabdor shaxslarning o'zlari ham jamoat kengashlari muayyan boshqaruv organiga aylantirilishi, ularga muayyan vakolatlar berilishi kerakligini ta'kidlamogda.

Jamoatchilik nazoratining muhim sub'ekti jamoatchilik kengashi bo'lib, bu ichki rasmiylashtirilgan tuzilishga ega bo'lgan jamoat a'zolari ishtirokidagi ta'lim, unga davlat organlari muayyan vakolatlar beradi va ular bilan davlat qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatlashadi. Jamoatchilik kengashlari eng ko'p qatnashadigan mexanizmlardan biridir. Jamoatchilik kengashlari o'rtasidagi asosiy farq fuqarolarning boshqaruv organlari ishiga ko'proq jalb etilishidir, bular mahalliy, qonun chiqaruvchi yoki ijro etuvchi hokimiyat organlari bo'lishi mumkin.

Rasmiy hujjatga ko'ra, jamoatchilik kengashi o'z ishini jamoatchilik asosida olib boradigan, doimiy faoliyat yurituvchi maslahat-kengash organi hisoblanadi va jamoatchilik kengashi davlat organi rahbarining qarori bilan tashkil etiladi. Jamoatchilik kengashi a'zolariga, qoida tariqasida, davlat organida namunali xizmat ko'rsatgan mehnat faxriylari, jamoatchilik faoliyati sohalarida katta amaliy tajribaga ega obro'-e'tiborli fuqarolar, shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari qabul qilinadi[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, Jamoatchilik kengashlari faoliyati Davlat organi huzuridagi jamoatchilik kengashi to'g'risidagi namunaviy nizom asosida tashkil qilinadi. Ishning asosiy shakli har chorakda kamida bir marta o'tkaziladigan yig'ilishlardir. Jamoatchilik kengashlari jamoatchilik rezonansini kuchaytirgan mintaqani rivojlantirish, jamoat tashabbuslarini to'plash va ekspertizasini o'tkazish, jamoat ekspertizasini o'tkazish va normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining tartibga soluvchi ta'sirini baholash, idoralarga maslahat yordamini ko'rsatish[2].

Endi davlat organlari huzurida tashkil qilinadigan jamoatchilik kengashlari davlatning xalq bilan muloqot qilish, NNT, OAV va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, davlat organlari faoliyatida korrupsion holatlarning oldini olish, faoliyatni shaffof tashkil qilishda bu institut muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek jamoatchilik kengashlarni davlat idoralari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, fuqarolarning uning faoliyati to'g'risidagi kerakli axborotlarni olish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. "Davlat organlari xodimlari va ular oilalarining uy-joy, ijtimoiy-maishiy, xizmat shart-sharoitlarini, ularga malakali tibbiy yordam ko'rsatish sharoitlarini, shuningdek, ishdan bo'shatilgan yoki zaxiraga olingan xodimlarni ijtimoiy va kasbiy moslashtirish bo'yicha muammolarni kompleks tahlil qilish hamda tahlil yakunlari bo'yicha mazkur sharoitlarni yaxshilash yuzasidan takliflar kiritish kabi vazifalarni ham amalga oshiradi[3].

Darhaqiqat, ilgari jamoat kengashlarini shakllantirish tegishli ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbariyatining qo'lida bo'lgan bo'lsa, endi maxsus qonunosti hujjatlari asosida ushbu tashabbus O'zbekiston Respublikasi jamoatchilik palatasi va hukumat qoshidagi ekspertlar kengashiga o'tadi, bu shubhasiz jamoat kengashining maslahat organi maqomini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

sezilarli darajada oshirdi, ammo uning qarorlari maslahat xarakterini saqlab qoldi.

Yangi namunaviy qoidaga binoan jamoat kengashlarini shakllantirish uchun quyidagi kvotalar belgilanadi: nomzodlarning yarmi ushbu ijro hokimiyat vakolati sohasida faoliyat yuritadigan ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini ifoda etuvchi jamoat tashkilotlari va professional birlashmalar tomonidan ko'rsatiladi. Jamoatchilik kengashi a'ziligiga nomzodlarni taklif qilish huquqiga ega bo'lgan notijorat tashkilotlarning (NNT) ro'yxati O'zbekiston Respublikasi jamoatchilik palatasi tomonidan belgilanadi va hukumatning Ochiq hukumat faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha komissiyasi bilan kelishiladi. Albatta, ijro etuvchi hokimiyat organining u yoki bu nodavlat notijorat tashkilotini ushbu vakolatga ega bo'lgan "xalq inspektorlari"ga nomzodlar ro'yxatiga kiritilishi maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi fikri inobatga olinishi kerak.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'pincha bunday so'rovlarga javob bo'lmaydi yoki ular uzoq vaqt kutishlari kerak. Albatta, so'ralayotgan ma'lumotlar hajmining maqsadga muvofiqligi va ularni taqdim etish muddatlarini hisobga olgan holda, davlat organlarini bunday so'rovlarga tezkor va aniqroq javob berishga majburlash kerak. Ochiq hukumatning jamoatchilik nazorati tizimiga imkoniyatlar berishga urinishlariga qaramay, jamoatchilik kengashlari faoliyati ijroiya organining irodasiga bog'liq bo'lib qolmoqdab Bunda davlat organlarining irodasi uchta funksiyaga ega: rahbarlik, tashkil qilish va cheklash. Agar birinchi ikkitasi bilan bog'liq vaziyat ko'proq yoki kamroq aniq bo'lsa, uchinchisini batafsil ko'rib chiqish kerak.

O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonunning 5-moddasida davlat sektori faoliyati "jamoatchilik nazorati sub'ektlarining davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatiga asossiz aralashuviga va ularga g'ayriqonuniy ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'yilmasligi" tamoyiliga asoslanadi[4]. Biroq, amalda ushbu tamoyil to'liq amalga oshirilmaydi. Bir tomondan, ijro etuvchi hokimiyat bo'limni o'zi faoliyatiga xalaqit bermasligi uchun o'z operatsion tizimini "sozlash" dan manfaatdor, boshqa tomondan, kengash jamoat nazoratining asosiy sub'ektlaridan biri sifatida ma'lum bir mustaqillik huquqiga ega, ammo u tubdan siqib chiqariladi.

Bundan tashqari, jamoatchilik kengashlari o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha komissiyalar va ishchi guruhlarini tuzish huquqiga ega, ularning tarkibiga davlat xizmatchilari, jamoat birlashmalari va tashkilotlari vakillari kirishi mumkin. Bu o'rindagi muhim jihat shundaki, ushbu komissiyalar va guruhlarning tarkibi tuzilayotganda o'sha ta'sisning manfaatlariga zarar beradigan bo'lsa kishilar ham kiritilsa, demak davlat organi buning oldini olish yoki uning ishini tugatish imkoniyatlarini o'zida saqlab qolishi kerak.

Xullas, biz jamoatchilik kengashlarining faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ayrim amaliy masalalarni ko'rib chiqdik. Mamlakatimizda jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o'zgartirishlarda faolligini oshirish, jumladan jamoatchilik nazorati tizimi shakllanishda davom etmoqda va bu jarayon tez va oson bo'lmaydi. Ko'pgina savollar hanuzgacha ochiq bo'lib turibdi, masalan, jamoatchilik kengashlarining turli loyihalarini majburiy ijtimoiy va gumanitar ekspertizadan o'tkazish. Ushbu tashabbusni mahalliy hokimiyat yirik biznes va aholi yashaydigan joylardan boshlash maqsadga muvofiqdir. Yirik biznes tuzilmalari hukumatga ta'sir ko'rsatish imoniyatini oshirib borayotgan sharoitda, aholining imkoniyatlari kamligi va ularning manfaatlarining institutsional "lobbichilari" yo'q ekani nazarda tutilishi lozim.

Adabiyotlar :

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.07.2018 y., 07/18/3837/1454-son; 30.05.2019 y., 06/19/5733/3216-son)

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori // www.lex.uz

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyuldagi PQ-3837-son "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.07.2018 y., 07/18/3837/1454-son; 30.05.2019 y., 06/19/5733/3216-son)

4. O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonun // www.lex.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mamanova Luiza Maratovna

Guliston davlat universiteti "Psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Annatsiya: Maqolada boshlang'ich maktab o'quv jarayoniga yangi nazariy va uslubiy yondashuvlarni joriy etish muammolari tahlil qilinadi. Mualliflar ta'limda ro'y beradigan o'zgarishlarni pedagogik innovatsiyalar – g'oyalar, tamoyillar, texnologiyalar, metodlar va o'qitish vositalarini yaratish va qo'llash natijasida ko'rib chiqiladi. Afsuski, adabiyotlar tahlili va viloyatlardagi boshlang'ich maktab o'qituvchilari tajribasi bu yo'nalishda o'qituvchilarning faolligi kamligini ko'rsatadi. Bu muammoning asosiy sabablaridan biri ta'lim muassasalarida innovatsion muhitning yo'qligi bo'lib, bu o'qituvchilarning uslubiy jihatdan tayyor emasligi, ularning pedagogik innovatsiyalar mohiyatidan yetarlicha xabardor emasligida namoyon bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: an'anaviy ta'limni modernizatsiya qilish, innovatsion yondashuv, innovatsion ta'lim faoliyati, o'quv jarayonidagi innovatsiyalar, loyiha faoliyati, innovatsion rivojlanish

Boshlang'ich ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichi ta'lim -tarbiya jarayonini tashkil etishning yangi nazariy va uslubiy yondashuvlarini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'lib, bu ta'lim modellari va turlarining o'zgarishiga olib keladi. Ta'limni modernizatsiya qilish raqobatbardosh shaxsni, uning kognitiv faolligini, fikrlash moslashuvchanligini, axborot makoniga yo'naltirilganligini, madaniyatni o'zlashtirishga qaratilgan.

Boshlang'ich ta'limning tarixiy rivojlanishi har doim bir tomondan konservatizm, ikkinchi tomondan yangi narsaga doimiy intilish bilan ajralib turadi. Innovatsion rivojlanish ilg'or pedagogik tajriba natijasida ta'limga fundamentallik, dinamiklik beradi, o'rganish tahlil qilish va erta amalga oshirish ob'ektiga aylanadi.

XXI asr boshlarida boshlang'ich sinf o'quv jarayoniga yangi turdagi darslar va interfaol ta'lim texnologiyalari faol kiritila boshlandi. Xususan, "Tabiiy fan" fanidan darsda AKT va multimedia majmualari, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanilsa bo'ladi bunday o'qitishda innovatsion tajribalar to'plana boshlanadi.

"Yaxlit pedagogik jarayon strategiyasidagi innovatsiyalar sharoitida innovatsion jarayonlarning bevosita tashuvchisi sifatida maktab direktori, o'qituvchi va pedagoglarning roli sezilarli darajada oshib bormoqda. O'qitishning turli xil texnologiyalari: didaktik, kompyuter, muammoli, modulli va boshqalar bilan etakchi pedagogik funksiyalarni amalga oshirish o'qituvchining zimmasida qoladi. [2].

Uslubiy bazaning doimiy yangilanishi, o'quv fanlari mazmunini insonparvarlashtirishning kuchayishi munosabati bilan boshlang'ich sinflarda o'quv jarayoni inson hayoti va faoliyatining boshqa sohalaridan kam bo'lmagan o'zgarishlarga duch keladi. Pedagogik innovatsiyalarni yaratish, ularni ishlab chiqish va baholash, amaliyotda foydalanish va rivojlantirish bilan shug'ullanadigan fanga pedagogik innovatsiya deyiladi.

Innovatsiya pedagogik faoliyat elementi sifatida tushuniladi, u hali taqdim etilgan shaklda uchramagan. Innovatsiyaning o'ziga xos tashuvchisi, mos ravishda uni tarqatish va amaliyotga etkazish vositasidir. Shunday qilib, innovatsiya amaliyotni yangilaydi va uni

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

yanada samarali qiladi. Innovatsiya - yangilikning pedagogik amaliyotda tarqalishidir [3]. Shunday qilib, innovatsiya, bu ta'lim va tarbiyaning maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllariga yangilikni kiritish, o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyatini tashkil etishdir deb takidlaydi V.A. Slastenina.

Innovatsiyaning mohiyati ilg'or pedagogik tajribani o'rganish va tarqatish, shuningdek, boshlang'ich maktab amaliyotiga joriy etishdan iborat. Yu.K.Babanskiyning so'zlariga ko'ra, "eng yaxshi tajribalar pedagogika fani va amaliyoti xazinasini to'ldiradigan ba'zi barqaror elementlarni ham o'z ichiga oladi" [1].

Innovatsion muhitning yo'qligi o'qituvchilarning uslubiy jihatdan tayyor emasligida, ularning pedagogik yangi joriy etishlarning mohiyatini yaxshi tushunmasligida namoyon bo'ladi. Pedagogik jamoada qulay innovatsion muhitning mavjudligi o'qituvchilarning yangilikka qarshilik koeffitsientini pasaytiradi, kasbiy faoliyatning stereotiplarini engishga yordam beradi. Innovatsion muhit o'qituvchilarning pedagogik innovatsiyalarga bo'lgan munosabatida haqiqiy o'z aksini topadi" [2].

Boshlang'ich sinflarda innovatsion jarayonlarning natijasi yangi nazariy va amaliy jihatlardan keng foydalanishdir. Maktab o'qituvchisi bu yerda yangi pedagogik g'oyalar, nazariyalar, tushunchalar tadqiqotchisi va targ'ibotchisi sifatida faoliyat yuritishi lozim. [5]

Boshlang'ich maktabda o'qitishning innovatsion uslublari va usullaridan foydalanish shunchaki zarur, chunki o'quvchilar hamma narsaga ochiqdir. Qiziqarli misol - innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda uni tashkil etishning guruh shakliga asoslangan yana bir dars. 3-sinfni teng guruhga bo'lingan: birinchisi kompyuterda tekshiriladi va har bir o'quvchi uni individual bajaradi; ikkinchi guruh ijodiy topshiriq oladi (hunarmandchilik yoki rasm chizish), uchinchi guruh esa mini loyihani amalga oshiradi. 15 daqiqadan so'ng guruhlar o'tkaziladigan joylarni o'zgartiradilar va ularni qanday yondashishlari kuzatiladi.

"Tabiiy fan" darsi innovatsion texnologiyalarni qo'llash va qo'llashni o'z ichiga olgan innovatsiyalarni joriy etishga eng moslashtirilgan. Butun o'quv jarayoni innovatsion usullarga asoslanmagan taqdirda ham, innovatsion darslar yoki innovatsiya elementlarini kiritish o'quv va tarbiyaviy faoliyat samaradorligiga hissa qo'shadi.

"Tabiiy fan" fani zamonaviy sharoitlarda innovatsion jarayonlarni kuzatish mumkin bo'lgan dinamik shaklning yorqin namunasi. Darsning tuzilishini, uni tashkil etish shakllari va usullarini o'zgartirish, axborot - ta'lim muhitiga integratsiyalashuv va zamonaviy o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish bugungi kunning yetakchi yo'nalishidir. Bularning barchasi darslarga yangi dinamikani beradi, o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtiradi va atrofdagi dunyoning yangi kashfiyotlariga yordam beradi. Shunday qilib, innovatsion texnologiyalardan foydalanish darsni samarali o'tkazishga, o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini ochib berishga, aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. М., 1982. [Babanskiy Yu.K. Problemy povysheniya effektivnosti pedagogicheskikh issledovaniy [Problems of improving the efficiency of pedagogical research]. Moscow, 1982. (In Russ.)]
2. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянков Е.Н. Педагогика / Под ред. В.А. Слостенина. 2-е изд., стереотип. М., 2003. [Slastenin V.A., Isaev I.F., Shiyankov E.N. Pedagogika [Pedagogic]. Slastenin V.A. (ed.). Moscow, 2003. (In Russ.)]
3. Сухоруков В.Д., Суслов В.Г. Методика обучения географии: Учебник и практикум для академического бакалавриата. М., 2018. [Sukhorkov V.D., Suslov V.G. Metodika obucheniya geografii [Technique of training of geography]. Textbook. Moscow, 2018. (In Russ.)]
4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. 2-е изд. М., 2010. [Khutorskoy A.V. Pedagogicheskaya innovatika [Pedagogical innovatics]. 2 ed. Moscow, 2010. (In Russ.)]
5. Клемешова Н.В. Мультимедиа как дидактическое средство высшей школы//Автореф. дисс. канд. пед. наук - Калининград, 2005.

USE OF INTERNET COMMUNICATIONS AND ICT INFORMATION IN THE LESSONS OF THE PRIMARY CLASS

Mirzaev Jamshid Turdialievich

Annotation: This article is devoted to the topic "The use of Internet communications and information in elementary reading lessons." According to the teachings of Ibn Sina, human things and phenomena, their characteristics of sight, hearing, taste, smell. It is known that most of them, 90%, absorb information through sight and hearing through skin (tactile) perception. Demonstrations are presented to students using the following types of exhibits:

Key words: live observation, environment, things and events, perception, instruction, principle, perception, theoretical knowledge, connection with practice.

The first stage of the human sense of cognition is live observation, that is, the perception of surrounding things and events. The principle of edification facilitates understanding and connects theoretical knowledge with life and practice. This principle increases interest in the studied phenomena, helps to more thoroughly assimilate knowledge. According to Ibn Sina, at the beginning of his education, a person studies the external properties of a thing, he can independently create direct knowledge, seeing its original and image. The definition of any thing is known as a means of proving its existence, that is, things and events consist of properties determined by some science. This satisfaction illuminates only one aspect of the pedagogical principle in teaching. Perceiving existing things or their images, a person has an idea of objective reality, and thus the possibility of their correct description arises.[1]

rule", expressed by Jan Amos Comenius in the "Great Didactics", things that students can perceive, of course, with the help of the senses, in particular: seeing with the eyes what can be seen. stated that they should learn by smelling what smells, tasting what can be tasted, and grasping what can be felt. He said that what can be perceived with many senses at once should be perceived with as many senses as possible. This rule has three reasons.

First, a person does not have knowledge about what he did not perceive before. That is why learning should begin not with dry discussions about things, but with direct observation of things.

Secondly, the correctness and accuracy of cognition also depend only on the indications of the sense organs. Therefore, the more knowledge is based on intuition, the more reliable it is. In general, everything should be taught on the basis of direct observation and intuition in order to give children real and solid knowledge.

Thirdly, feelings are the most reliable means of memory. If a person once saw a camel, once ate sugar, once visited Rome and carefully looked at it, once heard a nightingale, all this will be firmly remembered and will never be forgotten.

To strengthen his opinion, the scientist relies on the following opinion of Plautus: "One eyewitness is better than ten who tell what he heard".[2]

According to the conclusion of Jan Amos Comenius, the student should be taught to cognize and study the things themselves, and not the observations and testimonies of others about things. In school practice, first of all, the most important aspects of the phenomenon studied in the lesson are singled out.

ICT tools include magnetic boards and flanges. Their didactic possibilities are the same. They are of incomparable importance in teaching younger students, but audiovisual aids, and sometimes other teaching aids, are also necessary in the educational process. There are different options for this:

1. Show a training film at an introductory lesson on the topic of processing objects in the program and use videos, film fragments, transparencies, filmstrips and diagrams in subsequent lessons.

2. Development of special issues of the topic using slides, transparencies, tables,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

demonstrated experiments, film clips and film clips. Show educational films at the lesson-generalization on this topic.

3. Presentation of filmstrips, slides, film clips and educational film at the end of the lesson, along with an explanation by the teacher.

4. Expand the imagination of students, ensure the completeness of the content of the concepts formed by them, develop educational material using one series of screen aids, and consolidate knowledge with the help of another set of them. [3]

The Internet search engine provides readers with a choice of multimedia information in a variety of fields. Students will also have access to various reference books, encyclopedias and study materials to keep up to date with the latest news. The possibilities of the Internet today are so great that they allow you to find a solution to any problem at home or at school without getting up from your seat. Access to the data storage is carried out through: libraries, music libraries, cinema libraries. It is convenient and easy to work with search servers of this form when you know exactly what to look for. [4]

There are various multimedia materials on the Internet. It is difficult for students to choose among the available materials what is important and necessary. Therefore, it is considered appropriate to turn to search engines. In them, such servers that relate to different topics begin to search for the necessary resource according to user requirements.

The use of Internet technologies by teachers in their classes leads to the fact that both classes and subjects go beyond the established time frames. The reason is that the student's interest in learning does not stop with the end of the lesson. If the child is interested, they will look for him.

The Internet connection of school and university libraries serves to meet the needs of students in the search, collection and processing of information. In turn, this expands the possibilities of completing tasks in accordance with the educational goals and requirements of the State Educational Standard. [5]

Summary. The mission of the modern school is to ensure the successful development of the student's personality, to improve the spiritual qualities important in his development, to make the student an equal user in the world of information.

Readers should have access to the Internet flow of information and receive ready-made information, as well as have their own point of view on the topic under discussion. The reader cannot solve this problem on his own. This means that the reader cannot remain alone in the flow of information.

In a word, it is impossible to imagine a national school without modern information technologies. Education using computer technology should become a normal learning process for primary school teachers and students.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz"-T.: "O'zbekiston",2017
2. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti . -T.: "Yangiyo'l poligraf serves", 2010
3. Umarova M ., Hamraqulova X., Tojiboyeva R., O'qish kitobi (3-sinf uchun darslik) .-T.: "O'qituvchi ",2016.-2117 bet
4. G'affarova T ., Shodmonov E., Eshturdiyeva G ., O'qish kitobi (1-sinf uchun darslik) .-T.: "Sharq " 2017. -127bet
5. Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy - metodik asoslari, Ped.fan .dok..diss.-T.:22006.-262bet

"BUZG'UNCHI G'OYA" TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHIYATI

Abduxoliq Tashanov

Ilmiy adabiyotlarda "buzg'unchi g'oya" tushunchasiga ta'riflar mavjud, ammo ularda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

mazkur tushunchani anglashda yakdillik yo'q. Uning o'zagini "buzg'unchilik" tushunchasi tashkil etadi va belgilari amaliyotda ko'zga tashlanadi. Ammo aynan buzg'unchilik falsafada yetarli tadqiq etilmagan. Hatto "buzg'unchi", "buzg'unchilik", "buzg'unchi faoliyat" tushunchalari aksariyat lug'atlarda mavjud emas. "Buzg'unchilik" tushunchasi ayniqsa, insonning buzg'unchilik faoliyatini yetarli darajada o'rganilmaganligi, bu borada atamalarning bir ma'noli talqini mavjud emasligi unga aniqlik kiritish zaruratini yuzga keltirmoqda. Buzg'unchilik faoliyatining ayrim ko'rinishlari odatda, tor soha mutaxassisleri – biologlar, genetiklar, psixologlar, tarixchilar, huquqshunoslar tomonidan o'rganilgan. Ular mazkur tushunchaning falsafiy talqini uchun empirik tajriba bo'lishi mumkin.

Buzg'unchi g'oya – ijtimoiy munosabatlarning buzilishiga sabab bo'ladigan, nazariyalar, qarashlar, me'yorlar, qadriyatlar va ularni jamiyatda tarqatish usullaridan iborat salbiy destruktiv voqelikdir. Buzg'unchi g'oya buzg'unchilik darajasiga qarab aniqlanadi. Hamma buzg'unchi g'oyalar ham mutlaq va umumiy mezonlarga tayanmaydi. Buzg'unchi g'oya deganda, keng ma'noda, shunday g'oyalar tushuniladiki, ular mavjud ijtimoiy munosabatlarning buzilishiga xizmat qiladi. Mutlaq buzg'unchi g'oyalar esa har qanday ijtimoiy aloqalar va institutlarning buzilishiga xizmat qiladigan, umuman jamiyatning rivojlanishi, hatto, yashashiga imkon qoldirmaydigan g'oyalardir. "Ular insonparvarlik tamoyiliga zid bo'lgan, jamiyatni tarafkashlarga ajratib, bo'lib tashlaydigan, bir millatni boshqasidan ustun qo'yadigan, oliy irq da'vosida boshqa xalqlarni qirg'in qilishga chaqiradigan buzg'unchi g'oyalardir. Diniy aqidaparastlik va jangari irqchilik (rasizm), buyuk davlatchilik shovinizmi va ashaddiy (agressiv) millatchilik, fashizm va bolshevizm mafkuralari ana shunday vayronkor g'oyalar tizimini tashkil etadi [1.296-301].

Buzg'unchi g'oya avtoritar shaxslar va minoritar ijtimoiy guruhlarining g'ayriinsoniy ifodalangan manfaatlariga asoslanadi va ushbu manfaatlarni butun jamiyat uchun qo'llab bo'lmaydigan usullarda amalga oshirishni nazariy jihatdan asoslaydi. Buzg'unchi g'oyalarning asosiy tamoyillarni, qarashlarni, aqidalarni, ramzlar va tushunchalarni olishi mumkin bo'lgan eng asosiy manbalarni ya'ni, asosiy dunyoqarash oqimlarini ajratish, buzg'unchilikning ta'siri va tajovuz yo'nalishining xarakterini aniqlash, buzg'unchi harakat ob'ekti va manfaatlarini amalga oshirishning asosiy doirasini aniqlash bu boradagi tadqiqotlardagi ko'plab chigalliklarni oydinlashtiradi.

Odatda buzg'unchi g'oyalarning keng tarqalishi va ularga muvofiq tashkilot yoki guruhlarining faollashishi ijtimoiy ziddiyatlarning keskinlashuvi, ommaviy axborot-kommunikatsiya vositalari sohasidagi ziddiyatlarning avj olishi bilan bog'liq.

Buzg'unchi g'oyalarning ham sub'ekt sifatida, ham ob'ekt sifatida asosini marginal guruhlar tashkil qiladi. Ayni paytda bugungi dunyoda turli vositalar orqali o'z ta'sir doirasini kengaytirishga intilayotgan buyuk davlatchilik shovinizmi, tajovuzkor millatchilik, neofashizm, terrorchilik, ekstremizm kabi siyosiy oqimlar faoliyati bunga misol bo'ladi. Pirovardida bunday g'ayriinsoniy, buzg'unchi g'oyalar xalqlar boshiga so'ngsiz kulfatlar keltirib, insoniyatning tinchligi va osoyishtaligini buzib, odamlar boshiga turli balolar yog'dirmoqda.

Buzg'unchilik ijtimoiy-ma'naviy hodisa sifatida ko'p qiyofali, ziddiyatli va oldindan aytib bo'lmaydigan murakkab xususiyatga ega ekani bilan ham xarakterlanadi. Bu esa uning tabiati va mohiyatini kasbiy-malakaviy tushunishni taqozo etadi. Bu o'rindagi muammo inson buzg'unchiligining ma'nosini yaxlit tarzda ochib berish, uning asoslari va namoyon bo'lishining turli-tuman shakllarini izohlashdan iboratdir. Garchi "buzg'unchilik" postmodernizm falsafasining asosiy tushunchalaridan biri bo'lsa-da, insonning buzg'unchilik tabiatini talqin qilish katta qiyinchiliklar, chalkashliklar bilan birga kechadi, inson buzg'unchiligining asoslari va namoyon bo'lish shakllari eng ko'p savollarni uyg'otadi. Uning vujudga kelishini, tarqalishi mexanizmlarini aniqlash qiyin. Uning namoyon bo'lish shakllari ham shu qadar ko'pki, ularning sifatini, rivojlanish yo'nalishlarini, ijobiy yoki salbiyligini va boshqa xususiyatlarini aniqlash anchagina murakkab.

O'z navbatida insonning buzg'unchilik faoliyati muammosi garchi uzoq o'tmishdagi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

mutafakkirlar tomonidan o'ziga xos talqin etilgan bo'lsa-da, ancha kam o'rganilgan va faqat XX asrda ilmiy muammo sifatida shakllantirilgan, xolos. Kishilar qalbida azaldan yovuzlik mavjudligi to'g'risida Avesto, xitoylik mutaffakiri Syun-szi va qadimgi yunon faylasufi Platonlar yozib qoldirgan. Arastu buzg'unchilik chegarasini aniqlab, fazilatlar ortib ketganda yoki kamayganda jaholatga aylanadi, deydi. Masalan jasurlik. Ammo shunday ehtirosli lazzatlar borki ularning ortig'i ham kami ham yomondir[2. 144]. Bu o'rinda alloma buzg'unchilikning turli ko'rinishlariga ishora qiladi. Forobiy asarlarida buzg'unchilikning manbai inson qalbidagi qarama-qarshi, juft quvvat, ya'ni tahsinga sazovor va hayvoniy quvvatlarning ikkinchi hayvoniy quvvat sababidan sodir bo'lishini ta'kidlanadi[3. 21-22]. Abdulla Avloniy tomonidan egzu va yovuz xulqlar, Mirzo Xayrullo Xo'qandiy tomonidan esa faqat yomon xulqlar tasniflab berildi.

XX asrga kelib insonning buzg'unchilik faoliyatini ilmiy asoslashga urinishlar amalga oshirildi. Inson tabiatidagi buzg'unchilik ibtidosini izohlovchi eng mashhur nazariyalardan biri ruhiy tahlil asoschisi Z. Freyd konsepsiyasidir. U insonga ikki tuyg'u xos deb hisoblagan: Eros – hayotni mustahkamlashga, saqlab qolishga va yaratishga yo'naltirilgan qudrati ("libido") sifatida ma'lum bo'lgan hayot tuyg'usi hamda qudrati buzg'unchilik va hayotni to'xtatishga yo'naltirilgan tanatos – o'lim tuyg'usidir. Uning fikriga ko'ra, barcha insoniy faoliyat ushbu ikki hissiyotning murakkab o'zaro harakati natijasidir. U shuningdek, buzg'unchilik xususiyatlari barcha insonga xosligini hamda aksariyat kishilarning jamiyatdagi fe'l-atvorini belgilashda bu tuyg'u ancha kuchli ekanligini asoslashga harakat qiladi[4. 96]. 3. Freydning qayd etishicha, buzg'unchi xususiyatlarni nazardan qochirmaslik lozim, chunki agar tanatos qudrati tashqariga yo'naltirilmasa, u shaxsning o'zini buzilishiga olib keladi. Buzg'unchilik bilan birga kechmaydigan ekspressiv harakatlarni amalga oshirish, ya'ni katarsis buzg'unchi qudratni zaiflashtirishi mumkin[5. 416-417].

Mashhur psixolog va psixoterapevt E. Bern ham 3. Freyd konsepsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Ammo ushbu tadqiqotchilar inson tabiatidagi buzg'unchilik tendensiyalarini qayd etgan holda ularni chuqur tahlil qilmaganlar. E. Frommning buzg'unchilikni o'rganishga jiddiy e'tibor qaratgan asari «Inson buzg'unchiligi anatomiyasi»dir[6.61]. U buzg'unchilikni ijtimoiy-madaniy farqlash tarafdori bo'lgan. Uning fikricha, buzg'unchilik tajovuzkorlikning ko'rinishlaridan biridir. Shuningdek, olim egzu sifatga va yovuz sifatga ega bo'lgan tajovuzkorlikni o'rganishga ham alohida e'tibor qaratadi. U to'satdan paydo bo'ladigan buzg'unchilik, ya'ni favqulodda holatlarda faollashadigan, yashirin, buzg'unchi turtkilarning namoyon bo'lishi hamda fe'l-atvor tuzilmasiga bog'liq bo'lgan buzg'unchilikni ajratib ko'rsatadi. Bu hodisa doimo oshkora va yashirin shaklda (sadizm, nekrofiliya) muayyan shaxsga tegishlidir[7.236-280]. Olim buzg'unchilikning asosiy sabablari sifatida ijodiy o'zini namoyon etish uchun imkoniyatlar mavjud emasligini, narsissizm, cheklanganlik hamda "hech narsaga arzimaslik"ni his etishni ko'rsatgan.

Olib borilgan tadqiqotlardan ma'lum bo'ladiki, bunyodkor g'oyalarga zid bo'lgan, yovuzlik va jaholatga xizmat qiladigan, insonni va jamiyatni tubanlikka boshlaydigan, odamlarni g'arazli niyat va qabih maqsadlarga undaydigan, xalqlar va davlatlarni tanazzul va halokatga mahkum etadigan g'oyalar majmui "vayronkor g'oyalar" tushunchasi orqali ham ifodalanadi. O'zining shaxsiy yoki tor ijtimoiy manfaatini boshqalar hisobiga qondirish, bosqinchilik va talonchilik, tajovuzkorlik va manfaatparastlik g'oyalari shular jumlasidandir.

Buzg'unchi g'oyalarning mohiyati va rivojlanish tendensiyalarining tahlili ularning ijtimoiy oqibatlarini borasida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: **birinchidan**, axborot inqilobining yanada chuqurlashuvi, insonga ta'sir ko'rsatuvchi texnik vositalar va psixologik mexanizmlarni yaratish alohida individning dunyoqarashini an'anaviy madaniyatdan boshqacharoq mazmunda shakllantirdi. Bu esa, an'anaviy siyosiy, diniy yoki boshqa konsepsiyalardan tashqarida yotgan g'oyalarning qat'iyani yangi shakllarining paydo bo'lishi uchun sharoit yaratadi; **ikkinchidan**, mahsulot ta'minotini brendlarni rivojlantirish siyosati orqali rag'batlantirishga yo'naltirilgan transmilliy korporatsiyalarning yanada o'sishi va hukmron bo'lishidan iborat iqtisodiy munosabatlarning hozirgi bosqichi xususiyatlari

reklamaga oid axborot ta'siriga bo'lgan ijtimoiy buyurtmani amalga oshirishni belgilaydi. Bunday sharoitlarda keng ommaning dunyoqarashi reklama-tashviqot ta'siri orqali shakllantirish maromiga ko'nikib boradi va bu buzg'unchi g'oyalar tarqalishida qo'l keladi; **uchinchidan**, jahon aholisining muayyan qismining yashash darajasi past bo'lgani holda, chekka mintaqalardan markaziy mintaqalarga etnik ozchilikning ko'chishi jarayonlari etnomilliy nizolarning kelib chiqishi va millatchilik xarakteridagi yangi mafkuralarning, bunda ham faqat muayyan millat yoki mintaqalarga xos bo'lgan soxta diniy, milliy harakatlar, irqiy guruhlarning tarqalishi uchun sharoit yaratadi; **to'rtinchidan**, globallashtirish jarayonlarining ziddiyatli ta'siri jamiyatda ijtimoiy beqarorlikka olib keladi va ekstremistik oqimlarning, shuningdek, diniy-mistik sektalarning keng tarqalishi uchun qulay sharoit yaratadi. Boshqa tomondan, mafkuraviy maydonlardagi agentlar axborot siyosatini diniy kanallar orqali ham olib boradi.

Shuning uchun, buzg'unchi g'oyalar, vayronkor mafkuralarning eng umumiy va xususiy jihatlarini, barcha qirralarini chuqur va har tomonlama o'rganish, ularga qarshi kurashning ilmiy konsepsiyasini ishlab chiqish – ijtimoiy falsafaning muntazam dolzarb vazifalaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Nazarov Q. G'oyalar falsafasi. –T., Akademiya, 2011. – 331 b.
2. Arastu. Axloqi kabir. –T.: Yangi asr avlodi, 2011. – 317 b.
3. Abu Nasr Forobiy. Talxisu navomisui Aflotun / Fozil odamlar shahri. –Toshkent, A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. -226
4. Nitsche F., Sartr J. P. Sumerki bogov. - M. Politizdat. 1990. - - 296 s.
5. Freyd Z. Psixologiya besoznatelnogo: Sbornik proizvedeniy. Sost., nauch. red., avt. vstup. st. M. G. Yaroshevskiy - Moskva Prosvesheniye. 1990. - 517 s.
6. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. Per. s nem. Moskva: AST, 2006. - 624 s.
7. Fromm E. Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti. Per. s nem. Moskva: AST, 2006. - 624 s.

IJTIMOIIY-FALSAFIY TADQIQOTLARDA MAFKURAVIY TAHDIDLARNING O'RGANILISHI

Abdusalim Toshboboyev

Jamiyat uchun zamonamizning asosiy muammolaridan biri ma'naviy va mafkuraviy tahdidlardir. Bunga javoban, tarixiy taraqqiyot davomida xalq tomonidan ishlab chiqilgan ma'naviy-axloqiy asoslarni tiklash, mafkura zamirida yotgan, jamiyatning faol va fikrlovchi ko'pchiligini birlashtirishga qodir bo'lgan o'z milliy g'oyasini yaratish talab etiladi. Mavzu doirasidagi mavjud ilmiy adabiyotlarni bir necha mavzuga oid guruhlarga bo'lish mumkin. Ilmiy manbalar va asarlarning birinchi guruhi mafkurani o'rganish bilan bog'liq. "Mafkura" tushunchasi g'oyalar haqidagi fanni ifodalash uchun A. Destut de Treysi tomonidan muomalaga kiritilgan. E.Dyurkgeym, K.Manngeym, A.Gramshilar[1.348] konsepsiyalarida mafkura hodisasini birinchi navbatda odamlarning birgalikda yashashi, ularning tabiiy va ijtimoiy-tarixiy sharoitlari natijasi, deb qaraydi. E.Dyurkgeym dunyoqarash shakllarini ijtimoiy tizimni mustahkamlovchi asosiy omil sifatida talqin qildi. Umuman olganda, bu yondashuv tarafdorlari qarashlarining evolyutsiyasi mafkuraning ijtimoiy tizimning tarkibiy elementi sifatida tan olinishiga olib keladi.

Keyinchalik M. Veber, K. Manngeym, R. Merton, D.S. Mill, V. Pareto, G. Spenser asarlarida mafkura va fan, mafkura va haqiqat munosabatlarining metodologik masalalarini, mafkuraning mohiyatini tadqiq qilinadi. Mafkurani o'rganishda birinchilardan bo'lib pozitivistik yo'nalish o'rta qo'ldi (K.Popper, E. Topich) va ular mafkurani qadriyatlariga yo'naltirilganlik bilan tenglashtiradi. Fenomenologik yo'nalish (A.Shuts) doirasida

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

mafkuraning o'zagi tabiiy dunyoqarash, elementar qadriyatlar, me'yorlar, qarashlar va kundalik g'oyalarga asoslangan hayotiy dunyo sifatida e'tirof etilganda, uning boshqa ko'rinishi vujudga keldi. Mafkura haqidagi qarashlarning rivojlanishida ikkita ketma-ket an'anani kuzatish mumkin. Umumjahon "deideologizatsiya" tushunchalari (1950 yillarning o'rtalari – 1970 yillarning boshlari) fanning ta'siri kuchayishi mafkuraviy tizimlar ta'sirining pasayishiga olib kelishidan kelib chiqadi (R.Aron, D.Bell, S.M.Lipset, K. Popper, E. Shils, F. Xayek, F. Fukuyama, S. Xantington, E. Tofler va boshqalar)[2.114].

O'z navbatida, mafkuraning avvalgi mavqeini tiklashga qaratilgan "qayta mafkuralashtirish" konsepsiyasi mafkuraning butun ijtimoiy hayotni tashkil etishning tarkibiy elementi sifatidagi mantiqiy asosini beradi. Bu tendensiya vakillari A. Viner, J. Lodj, O. Lemberg, P. Ansardir. Mafkurani alohida qarashlar va g'oyalar tizimi sifatida tahlil qiluvchi umumiy nazariy ishlar (L.Altusser, A. Gramsci, K. Mannheim va boshqalar) hamda mafkurani o'ziga xos madaniy hodisa - ma'no yasovchi asos sifatida tahlil qiluvchi tadqiqotlar diqqatga sazovordir. (K. Girtz, S. Zizek, M. Fuko). Mualliflarning birinchi guruhi ijtimoiy g'oyalarni ma'lum ijtimoiy sub'ektlarning o'zlarining hokimiyatga da'volarini oqilona nuqtai nazardan asoslash istagidagi manfaatlarini aks ettiruvchi hodisalar sifatida qaraydilar.

Ikkinchi guruh mualliflarining tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mafkura nafaqat hukmron guruhlarining ijtimoiy manfaatlarini himoya qilish va unga bo'ysunuvchi guruhlarini noto'g'ri yo'ldan ozdirishga qaratilgan g'oyalarning oqilona tizimi emas, balki til orqali shaxslar ongiga ta'sir qiluvchi va moliyalashtiriladigan o'ziga xos belgilar tizimidir. madaniy belgilar orqali. Shunday qilib, u ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi sifatida harakat qiladi va shaxsga ma'lum ramziy sxemalarni yuklash orqali ijtimoiy olam haqiqatini qonuniylashtiradi. Rossiyalik olimlardan T.A. Alekseyeva, Yu.G.Volkov, A.V.Jukotskaya, B.G. Kapustin, O.Yu. Malinova, V.S.Malitskiy, V.B. Pastuxov, A.A. Kazantsev, V. Kurennoy, V.T. Pulyayev, N.V. Shelyapin, A.V. Mironov kabi tadqiqotchilarning asarlari alohida qiziqish uyg'otadi. Ular rus jamiyati mafkuralarining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratib, zamonaviy Rossiyadagi mafkuralarni o'rganadilar.

Tadqiqotlarning ikkinchi guruhi xavfsizlik muammolari va uning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlardir. So'nggi paytlarda xavfsizlik shaxslar, ijtimoiy guruhlar, institutlarning asosiy ehtiyojlaridan biri bo'lib, uni ta'minlash inson mavjudligining azaliy muammosi bo'lib, inson va jamiyat uchun doimo dolzarbdir. Jamiyat hayotining barcha jabhalarida uning faoliyati xavfsizligini ta'minlash, xavf-xatarni ongli ravishda boshqarish muammolari Z.Bauman, V.Bek, N.Lyuman, E.Giddens kabi G'arb ijtimoiy mutafakkirlarining tadqiqotlarida birinchi o'ringa chiqdi.

Mahalliy ijtimoiy fikrda xavfsizlik bo'yicha ma'lum bir qator tadqiqotlar to'plangan bo'lib, unda asosiy konseptual apparat ishlab chiqilgan, xavfsizlik fenomenining mohiyati, uning rivojlanish bilan aloqasi, shaxs, jamiyat va davlatga tahdidlarning sabablari va manbalari. aniqlandi, ularga qarshi kurashish mexanizmlari va yo'llari ko'rsatildi. V.Klimova milliy xavfsizlikning sub'ektlari va ob'ektlari - huquq va erkinliklari bilan shaxs, moddiy va ma'naviy qadriyatlari bilan jamiyat, konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligi bilan davlat ekanligiga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, shaxs, jamiyat va davlat milliy xavfsizlik siyosatshunosligida xavfsizlik ob'ektlari sifatida ham, uni ta'minlash sub'ekti sifatida ham ko'rib chiqiladi.

A.V.Kozlova xavfsizlik deganda jamiyat, uning tuzilmalari, institutlari va institutlari hayotining sifat jihatidan ishonchliligini va erkinligini ta'minlaydigan, o'z tabiatiga mos keladigan va u bilan belgilanadigan, shu bilan birga, yuzaga kelishi ehtimolini istisno qiladigan yoki neytrallaydigan shart-sharoitlar to'plamini tushunadi. ularga har qanday zarar etkazish, zarar etkazish yoki rivojlanishning istalmagan dinamikasini yoki nomaqbul parametrlarini berish. K.K.Kolin xavfsizlik muammolarining gumanitar jihatlariga e'tibor kuchayishini odamlarning har qanday davlat boyligining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan shaxs ekanligini tobora ko'proq anglab borayotgani bilan izohlaydi. Bundan kelib chiqadiki, uning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

hayotiy manfaatlarini va qadriyatlarini himoya qilish milliy va xalqaro xavfsizlik tizimining asosiy vazifasiga aylanishi kerak. Ilgari faqat davlatning hayotiy manfaatlarini himoya qilish shunday vazifa sifatida qaralar edi.

So'nggi paytlarda jamiyat ma'naviy xavfsizligining mohiyati va turli jihatlarini o'rganishga oid asarlar tobora ko'payib bormoqda. Shu munosabat bilan mahalliy madaniyatshunos olimlardan S.Otamurodov[3.201] A.S.Achildiyev [4.32] o'z dissertatsiyasini globallashuv sharoitida milliy o'zlikni asrash, madaniy siyosatni, millatlararo totuvlikni milliy xavfsizlik omili sifatida ko'rib chiqishga bag'ishlaydi. Xususan, tadqiqotchi ijtimoiy-madaniy eroziyaga uchragan milliy xavfsizlikni jamiyat barqarorligiga ichki va tashqi tahdidlarga samarali qarshi tura oladigan madaniy siyosatning eng muhim maqsadi sifatida belgilaydi. Ichki tahdidlar manbai, deydi A.Tashanovning fikricha[5.400], mamlakatda ksenofobiya, diniy va etnik murosasizlik, ekstremizm, deviant xulq-atvor, jamiyatning marginallashuvi va kriminallashuvi, umuminsoniy qadriyatlar estafetasi sifatida oila institutining zaiflashuvi kabi hodisalarni takrorlovchi muammoli vaziyatlarning dolzarbligidan kelib chiqadi. S.Mamashokirov[6.80], M.Yuldasheva kabi olimlar jamiyatning ma'naviy-madaniy holati dinamikasini, milliy xavfsizlikka bu dinamikadan kelib chiqadigan tahdid va xatarlarni tahlil qiladi. Ularning tahlili shundan kelib chiqadiki, milliy xavfsizlikning tizimli talqini barqaror va uyg'un ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanish va ma'naviy sohaning holatiga maqbul erishishga asoslangan "ma'naviy xavfsizlik" tushunchasini joriy etishni o'z ichiga oladi. Ularning nazarida ma'naviy xavfsizlik jamiyat holatining ma'naviy-axloqiy va mafkuraviy izchilligi bo'yicha xususiyatlaridan biridir.

Ayrim mualliflarning asarlarida mafkuraviy xavfsizlikka qaratilgan bir qator zamonaviy tahdidlarni shakllantiradi: a) davlat va jamiyat barqarorligiga putur yetkazadigan fuqarolik identifikatsiyasining yomon xabardorligi; b) jamiyatning iqtisodiy va ilmiy elitasi tomonidan o'ziga xoslikni mahalliy lashtirishni yo'qotish; v) mafkuraviy separatizm; d) o'zbek xalqining huquqiy va davlat maqomining mafkuraviy noaniqligi; e) jamiyatda axloq ustidan davlat nazoratining yo'qligi bilan bog'liq xavfsizlikka ma'naviy tahdid.

Xullas, mahalliy ijtimoiy-falsafiy va umuman gumanitar fikrda o'zbek jamiyatidagi mafkura, ma'naviyat va xavfsizlikning hozirgi holatini tahlil qilish bilan bog'liq tadqiqotlar juda faol rivojlanmoqda. Shu bilan birga, jamiyat ma'naviy sohasining turli jihatlarini davom etayotgan ijtimoiy o'zgarishlarning izchil tasvirini berishga qodir bo'lgan hozirgi mafkuraviy tuzilmasining shakllanishining to'liq emasligi kontekstida ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Mannheim K. Freedom, power and democratic planning. With a note by Ernest and Hans Gerth. Xxiv, – New York, 1997. – P. 348.
2. Toffler Al. Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21-st Century. New York; London, 1990. – P. 114
3. Otamurodov S. Globallashuv va millat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008. – 201 b.
4. Ochildiyev A.S. Bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001. – 32 b.
5. Tashanov A. Vayronkor g'oyalar va buzg'unchi mafkuralar. –Toshkent, Turon zamin ziyo, 2015. + 400 b.
6. Mamashokirov S., Tog'ayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g'oyaviy-mafkuraviy masalalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007. – 80 b.;

RAQAMLI JAMIYATDA YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISH

Baxodirxon Xamidxonov

Zamonaviy yoshlarning intellektual salohiyatini shakllantirish jarayonlarini o'rganishning dolzarbligi mamlakatimizda jamiyat hayotining turli sohalarida tizimli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zgarishlar ro'y berayotgani bilan bog'liq. Bu mamlakat iqtisodiyotini, jumladan, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni, ilm-fan rivojini talab qiluvchi texnologiyalarni va axborotlashtirishni rivojlantirish oliy ta'lim darajasi va sifatiga, bo'lajak malakali mutaxassislarni tayyorlashga, ularning intellektual salohiyatiga yuqori talablar qo'yimoqda. "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz shart va zarur. Bu bizga rivojlanishning eng qisqa yo'ldan borish imkonini beradi. Chunki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik, nodir iste'dod egalarini tarbiyalab kamolga yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q"[1.24]. Ko'rinib turibdiki, bunday murakkab ijtimoiy-siyosiy tizim va jarayonlarni boshqarish, xalq xo'jaligini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan sub'ektlar tashuvchilari – yoshlar fundamental bilimlarga ega, oliy ma'lumotli va intellektual rivojlangan shaxslar bilan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin.

Yangi O'zbekistonda tizimli o'zgarishlarning eng muhim strategik vazifalaridan biri sifatida, mamlakat taraqqiyot strategiyasidan kelib chiqadi. 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida Strategiyaning bosh maqsadi - mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshlik darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish belgilangan. O'zbekiston Respublikasining 2030 yilga kelib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish, barcha darajada ta'lim sifati va qamrovini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarning ilmiy salohiyatini mustahkamlash va samaradorligini oshirish, ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik va texnologik ishlar natijalarini keng joriy etish uchun ta'lim, ilm-fan va tadbirkorlikni integratsiya qilishning ta'sirchan mexanizmlarini yaratish masalasi qo'yilgan[2].

Jamiyat taraqqiyotining asosi bo'lgan shaxs ma'naviy madaniyati yaxlit tizim bo'lgani bois uning barcha tarkibiy qismlari o'zaro aloqadorlikda shakllanadi va rivojlana boradi. Binobarin, shaxs siyosiy madaniyatining rivojlanishi ham ma'naviy madaniyatning o'zga shakllaridan ayri holda sodir bo'lishi mumkin emas. Xususan, u shaxs intellektual madaniyati bilan aloqadorlikda rivojlanadi. Mutaxassislar uning tarkibini quyidagicha ko'rsatib o'tadilar: a) intellektual kompetentlilik; b) intellektual qobiliyatlar; v) e'tiqodlar tizimi; g) intellektual fazilatlar tizim. Bunday madaniyatga ega bo'lgan shaxs xususiylikdagi umumiylik elementlarini ilg'ay oladi, turli tushunchalar orasidagi aloqadorlikni ko'ra oladi, ilmiy kategoriyalarni ob'ektiv reallik bilan taqqoslay oladi, tahlil qilish va umumlashtirish malakasini o'zida mujassam etadi, mustaqil va ijodiy fikr yurita oladi, mustahkam bilim, malaka va ko'nikmalardan foydalanadi. Bunday malaka va ko'nikmalar - intellektual kompetentlilik, intellektual qobiliyatlar, intellektual fazilatlar orqali rivojlantiriladi.

Yoshlar kelajakdagi O'zbekiston jamiyatining potensial intellektual elitasi bo'lib, yuqori innovatsion va ijodiy salohiyatga ega bo'lgan, shaxsiy va kasbiy o'zini namoyon qilishga intiladigan guruh sifatida shakllanadi. Oliy ta'lim tizimi fan, texnika va ishlab chiqarish uchun yuqori malakali kadrlar generatori rolini o'ynaydi va "ilmiy-texnikaviy va ishlab chiqarish faoliyatining tabiati, sur'ati va rivojlanish yo'nalishi" uning holatiga bog'liq. Yoshlar yuqori ta'lim va innovatsion salohiyatga ega bo'lgan maxsus ijtimoiy-professional guruh sifatida zamonaviy jamiyatning tarkibiy o'zgarishlari uchun muhim strategik resurs bo'lib xizmat qiladi, ularning muvaffaqiyati ko'p jihatdan yoshlarning intellektual salohiyatining tabiatiga bog'liq. Shubhasiz, yoshlarning intellektual salohiyatini shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillarni nazariy tushunish, aniq yo'llarni ishlab chiqishning nazariy asoslarini yaratish zarurati mavjud.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida intellektual salohiyat va axborotlashgan jamiyatning imkoniyatlari tobora o'sib bormoqda. Bugungi jamiyat eng yangi axborot-kommunikatsiya tizimlari va texnologiyalarining rivojlanishi natijasida global o'zgarishlarni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

boshdan kechirmoqda. "Raqamli" tushunchasi (davriy, sivilizatsiya, iqtisod, siyosat, shaxs, boshqaruv, mehnat, ta'lim va boshqalar) bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni, yangi voqelikni, yangi shaxsni va yangi jamiyatni yaratmoqda.

Hootsuite xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yil yanvar holatiga ko'ra, dunyoda 5,1 milliarddan ortiq noyob mobil foydalanuvchi (bu Yer aholisining uchdan ikki qismi), global Internet auditoriyasi 4,4 milliard kishini (deyarli yerliklarning 60 foizi) tashkil etdi. 3,5 milliard foydalanuvchi ro'yxatga olingan 45% - bu yerda yil davomida o'sish deyarli 370 million kishini tashkil etdi. O'zbekistonda 20 millionga yaqin Internet foydalanuvchisi bor, bu bizning mamlakatimizda Global tarmoqning kirib borish darajasi tezlik bilan ortib borayotganini anglatadi. Dunyoda odamlar har kuni o'rtacha 6 soat 42 daqiqa internetda bo'lishadi, ammo bizda bu boradagi ko'rsatkichlar bir oz pastroq.

Intellektual jamiyatsiz inson kapitalini rivojlantirish uchun hech qanday shart-sharoit bo'lmaydi. Binobarin, biz mamlakatimizda allaqachon rivojlanib, faoliyat ko'rsata boshlagan intellektual jamiyat bilan shug'ullanmoqdamiz va unga intilamiz. Zero, ilm-fan, ta'lim, intellektual jamiyat shakllanishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan barcha sohalar yutuqlar bor. Intellektual jihatdan rivojlangan jamiyatni shakllantirishda intellektual kapitalni rivojlantirish uchun ko'plab ilmiy yutuqlar va shartlar topilishi kerak. Har yili bizda intellektual kapitalni yuqori darajada rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratilmoqda, bu, albatta, mamlakatimiz uchun ham, insoniyat jamiyati taraqqiyoti uchun yanada rivojlanish imkonini beradi. Endi eng muhimi, bu insoniyat uchun, har bir jamiyat uchun to'g'ri yo'lni tanlash, hech qanday muammo bo'lmasligi uchun hamma narsani oldindan ko'ra bilish imkonini beradi.

Intellektual jamiyatni shakllantirish muammosi ilm-fan oldiga yangi vazifalarni qo'ydi, ular jamiyatning ma'naviy rivojlanishi uchun ijtimoiy, gumanitar, ijtimoiy-siyosiy fanlarni birgalikdagi tadqiqotlar, fanlararo aloqadorlik zaruratidan iborat. Bu o'rinda asosiy ko'rsatkichlar talabalar va ushbu soha mutaxassislari sonining ko'payishi, shuningdek, ularga bo'lgan talabning ortishi hisoblanadi. Bu borada ommaviy axborot vositalari, zamonaviy kommunikatsiya texnologiyalari mutaxassislari muhim vositachi sifatida alohida o'rin tutadi.

Bugungi iqtisodiy sharoitda ommaviy axborot vositalarining ahamiyati ortib bormoqda. Har bir media muassasasi o'zining maqsadli tinglovchilari, tomoshabinlari auditoriyasiga ega bo'lib, har bir auditoriyaning turmush tarzining o'ziga xos xususiyatlarini, uning qiziqishlari va muammolarini alohida hisobga oladi. Ommaviy axborot vositalari milliy integratsiyaga ta'sir qiladi: ichki va xalqaro bozor munosabatlarini ta'minlaydi; zamonaviy xizmatlar va tovarlarga talabni rag'batlantirish; kundalik va sog'lom turmush tarzi, qishloq xo'jaligi, sanoatda zamonaviy qadriyatlar va usullarni joriy etishga ta'sir ko'rsatish. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar ommaviy axborot vositalarining kuchi va imkoniyatlaridagi tafovutlar nafaqat konseptual, balki siyosiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi, buning yorqin misoli "yangi dunyo axborot tartibi" g'oyasidir.

Xullas, zamonaviy yoshlarining intellektual salohiyatini rivojlantirishga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-siyosiy omillarning turli guruhlarini intellektual potensialni amalga oshirish shakllarini empirik o'rganish va istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash bilan birgalikda tahlil qiladigan, uni samarali rivojlantirish yo'nalishlarini o'rganishga bag'ishlangan maxsus siyosiy tadqiqotlar mavjud emas. O'zbekistonda yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishning ijtimoiy-siyosiy jihatlari ham o'rganilmagan.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev, Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2021. - 9 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi "2019 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5544-son farmoni // www.lex.uz

Ermamatov Jonibek Ulug'bek o'g'li

Аннотация. Mazkur maqolada basketbol o'yinida tayyorgarlik turlarining o'rni va ahamiyati mazmuni yuzasidan ko'rsatma va takliflar keltirilgan. Tayanch so'zlar: basketbol, jismoniy tayyorgarlik, rivojlanish, mashg'ulot, natija, sifat.

Abstract. This article provides guidance and suggestions on the role and importance of training in basketball. Keywords: basketball, physical training, development, training, result, quality.

Qo'shma shtatlarda qaysi o'yin boshqa o'yinlarga qaraganda ko'proq tomoshabinlarga ega? Agar siz bu o'yin basketbol ekanligini bilib olsangiz, albattaxayron qolasiz.

Basketbol 1891 yilda AOShning Massachusetts shtatidagi springfield kollejining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Jeyms Neysmit tomonidan "kashf" etilgan. Bu o'yinni yaratishda Neysmit uzoq vaqtlardan beri keng tarqalgan to'p bilan o'tkaziladigan oddiy o'yinlar haqidagi tarixiy ma'lumotlardan foydalangan deb taxmin qilish mumkin.

Kollejda o'tkaziladigan gimnastika darslarini jonlantirish haqida topshiriq olgan Jeyms Neysmit yopiq xonalar uchun yangi o'yin o'ylab chiqadi. U balkon panjaralarida shaftoli solinadigan savatlardan ikkitasini osib qo'yadi. O'yinda qatnashuvchilar o'z raqiblarining savatlariga futbol topini tushirishlari lozim edi. O'yinda erkaklar bilan ayollar birgalikda qatnashardilar. Neysmit taklif qilgan o'yin birinchi kundanoq talabalar orasida katta qiriqish uyg'otdi.

Gimnastika guruhida 18 kishi bo'lgani uchun, ular ikk guruhga bo'linib o'ynay boshladilar. Keyinchalik har bir komandadagi o'yichilarning soni 7 va 5 tagacha kamaytirildi.

To'p savatga tashlanganligi uchun bu o'yin basketbol ("basket" – savat, "bol" - to'p) deb atala boshlandi.

Basketbolda ham boshqa ko'pgina o'yinlarda bo'lgani singari o'yinchining o'rni uning o'zigaxos qobiliyati bilan belgilandi. O'zining aniq nishonga uloqtirishi bilan ochkolar keltiruvchilardan odatda hujum chog'ida foydalanishadi va ular raqib halqasi tomon hujumlar uyushtiradilar.

Markaziy o'yinchi qoida tariqasida juda ham baland bo'yli bo'ladi. U koptokni birinchi irg'itilgandayoq jamoadoshlariga uzatishni bilishi kerak. Uning bo'yi jamoaga shunday yordam berishi kerakki, ya'ni koptok noaniq irg'itilgandan keyin halqaga yoki shitga urilib qaytganda, uni o'z nazar doirasida tutishi kerak.

Himoyachilar raqib hujumchilariga ochko yutishlariga har qanaqasiga xalaqit berishlari kerak. Shu bois ular harakatchan, ayyor bo'lishlari va shuning barobarida o'z jamodarining hujumlarida ishirok etishga ham ulgurishlari lozim.

Basketbol to'pining aylanasi 68-73sm, og'irligi 600-650 gr ga teng.

O'zbekiston sportchilarining orasida birinchi olimpiya o'yinlari chempioni bo'lganlar.

Eng nomdor sportchimizdan Ravilya salimova uch karra Jahon va olti karra Yevropa chempioni unvoniga sazovor bo'lgan.

Mashg'ulot boshlanishidan oldin tayyorlov mashqlarini bajaring, tananiqizdiring, qo'l panjalarini qisib-yozing, kaftlarni aylantiring, silkiting va hokazo. Keyin oyoq uchlarida, tovonlarda yuring, so'ng oyoqlarni keng va dadil oldinga, yonga tashlab yuring.

Ilonizi qilib yuring, to'siqlardan oshib o'ting, aylanib o'tishlarni, tez harakatlar bilan yugurishlarni, to'satdan oldinga engashib o'tishni, to'xtashlarni, yugurishni o'zgartirib yurishlarni va ishoraga ko'ra bir oyoqdan ikkinchi oyoqqa sakrab o'tishlarni, to'pni yergaurib olib yurishni, to'pni to'g'ri chiziq bo'ylab olib yurishni, to'pni pastlab olib yurishni, bir va ikki to'pni olib yurishlarni, to'xtab-to'xtab yurishni, yarim o'tirgan holatda yurishni, to'pni oyoqlar orasidan chap va o'ng qo'l bilan olib, yerga urib yurishlarni bajaring.

Balandlikka joydan turib, bir oyoqda, ikkala oyoqda sakrashlarni, balandga sakrab turib yarim o'tirish holatiga qaytishni va yana balandlikka prujinasimon sakrashlarni 4— 5 marta bajaring. Asta-sekin tinchlantiruvchi yurishlarga o'ting.

Maydonda tartib saqlang. O'yin tugagach, to'pni, albatta, o'z joyiga olib borishga odatlaning. Agar mashg'ulot sport zalida o'tkazilgan bo'lsa, undan so'ng zal havosini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaxshilab almashtiring, yoritgichlarni tekshiring, jarohatlanishga sabab bo'ladigan ortiqcha narsalarni zaldan chiqarib tashlang.

O'yin paytida sirpanib ketib jarohat olmaslik uchun maydonning nam, ho'l joylarini qurigunicha toza latta bilan arting.

O'yinchining ko'rinishi doimo ozoda, xushbichim bo'lishi kerak. O'yin paytida qo'l soati, taqinchoqlar, zirak va boshqa narsalarni yechib, bexavotir joyga olib qo'ying, aks holda ular tan jarohatiga sabab bo'lib qolishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1.Ganiyeva F.V. Basketbol o'yining rasmiy qoidalari. T., 2007. – 124 b.

2.Basketbol. Teoriya i metodika obucheniya/pod obщ. red. D.S. Nesterovskogo. – M.: Akademiya, 2004 – 336 s.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

Mirzaahmadova Mashhura Muzaffarovna , Orifjonova Sevinch Otabek qizi Xasanova Mahmuda

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga qadriyatlarimizni singdirish, boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qadriyat, an'ana, urf-odat, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, aksiologiya, tarbiya, ta'lim, madaniyat, ma'naviyat.

EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES

Annotation: this article will consider the issue of instilling our values in the minds of Primary School students, educating primary school students on the basis of national values.

Keywords: value, tradition, tradition, national values, universal values, Axiology, upbringing, education, culture, spirituality.

Hozirgi kunda ta'limiy qadriyatlar, ularning tabiati, funksiyalari, o'zaro aloqadorligi haqidagi pedagogikaning yangi sohasi - pedagogik aksiologiya rivojlanib bormoqda. Chunki zamonaviy jamiyat ta'limni boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarni egallashining maqsadga yo'naltirilgan jarayoni va natijasi sifatida tushunishdan uzoqlashdi. Ta'lim bu insonda insoniylikni tarkib toptirishdir. Uning asl mohiyati ham ana shunda.[¹]

Ta'limning ma'naviyatni tarkib toptirishdagi ahamiyati uni qadriyatli bilimlarni uzatish va uning asosida insonda qadriyatli munosabat, qadriyatli xulq-atvorni shakllantirishda ekanligini o'z vaqtida Aflotun ham ta'kidlab o'tgan edi. U davlatning asosini qolgan barchasi unga bog'liq bo'lgan yagona birlik aks ettiradi,

deb hisoblagan. Bunday asos oliyjanoblikdir. Olim yuksak oliyjanoblik sifatida hech narsa yaxshilik va yomonlik haqida unday ma'lumot bera olmaydigan bilimni e'tirof etadi. Bilimda qanchalik oliyjanoblik o'z ifodasini topganligini esa ta'lim jarayonida o'rganish mumkin.

Bugungi kunda ta'lim tizimining rivojlanishidagi asosiy yo'nalishlardan biri qadriyatli paradigмага o'tish jarayoni ro'y bermoqda. Mazkur yondashuvga yo'nalganlik qarashlarning kontseptual tizimlari, an'anaviy va innovatsion jarayonlarning qadriyatli asoslarini yaqinlashuvini obyektiv jihatdan talab etadi.

Ana shu sababdan pedagogik hodisalarni o'rganishda aksiologik yondashuvning tarixiy ildizlarini, shakllanish va rivojlanish omillarini hamda mazmun-mohiyatini to'la anglab olish o'ta muhimdir.

Pedagogik aksiologiya asosida inson hayoti, tarbiya va ta'lim, pedagogik faoliyatning inson hayotidagi ahamiyatini tushunish va qaror toptirish yotadi. Ta'limni inson turmushi uchun asosiy qadriyat, deb asoslash pedagogik bilimlar taraqqiyotini barcha bosqichlarida o'z o'miga ega. U o'zaro aloqadorlik - jamiyat va inson o'rtasida muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan, ular

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ta'limning qadriyat statusini belgilab berishadi. Ta'limni insonparvarlashuvi g'oyasi, pedagogikada aksiologik yondashuvni qo'llash esa, o'zida katta falsafiy-antropologik, ijtimoiy-siyosiy xususiyatni aks ettiradi.

Qadriyat tushunchasi maxsus falsafiy lug'atda XIX asming 60-yillarida paydo bo'lganligi¹. Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

ta'kidlab o'tilgan. Falsafiy lug'atning 5-jildida qadriyatga quyidagicha ta'rif berilgan: «Qadriyat falsafiy va sotsiologik tushuncha. U birinchidan, bir obyektning ijobiy va salbiy qiymatini, ikkinchidan, ijtimoiy ongning normativ belgilovchi-baholovchi jihati (subyektiv qadriyatlar yoki ong qadriyatlari)ni ifoda etadi».

«Qadriyatlar, - deb yozadi O.Musurmonova, -inson tomonidan qadrlanadigan narsalardan iborat bo'lib, kishilarning talabi, xohishi, qiziqishi va maqsadi asosida o'zaro munosabat, o'zaro ta'sir (atrof-muhit bilan, insonlar bilan) natijasida dunyoga keladigan holatdir».[²]

Istiqloq tantanasi bilan bugungi kunda barkamol avlodni asrlar osha sayqal topgan milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz ruhida tarbiyalash, madaniy merosimiz, ma'naviy boyligimizni har tomonlama o'rganib, ta'lim-tarbiya sohasida qo'llashga keng imkoniyatlar yaratildi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov: "Biz quradigan jamiyat O'zbekiston xalqining munosib turmushini, xuquqlari va erkinliklarini kafolatlashi, milliy qadriyatlarimiz va madaniyatimiz qayta tiklanishini, insonning ma'naviy axloqiy barkamolligini ta'minlashi kerak",-

deb ta'kidlaydi. Urf-odatlar, islom dini bilan bog'liq rasm-rusumlar, xalqona udumlar, marosimlar, an'analar xalq ijtimoiy hayoti, orzu-umidlari va xalqona ideallarini aks ettiradi, insonni iymon-e'tiqodda butun, ma'naviy-ma'rifiy va axloqiy-ruhiy tarbiyada komil bo'lishga undaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, udumlar va an'analarning pedagogik imkoniyatlaridan foydalanish samarali natijalarga olib keladi. Masalan, xalqimizda salomlashish va hol-ahvol so'rashish har bir kishining aqli, odobi, zakovati, madaniylik darajasini ham ko'rsatadi. Salomlashish tarbiyasi borasida qator²Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.

hadislar, o'gitlar, pandnomalar mavjud.

Har bir urf-odat, udum, an'analar yuqorida ulug'langan fazilatlarini boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasiga singdirish, qoralangan illatlardan yiroqlashtirish yoki forig' qilish kabi o'z maqsad-vazifasiga, o'z yo'nalishiga ega. Masalan, odamiylik, do'st-birodarlik bir-biriga ixtiyoriy yordam, ahillik va o'zaro hamkorlikning yorqin namunasi bo'lgan hashar hozirgi kungacha yetib kelgan go'zal odatlarimizdan biridir. Hashar o'zbeklarda jamoat yoki shaxs ishiga ixtiyoriy yordam berish, ko'pchilikning bir maqsadda, bir yoqadan bosh chiqarib, tezkorlik bilan bajarilishi zarur bo'lgan ishlarni bajarishda qo'llangan.

Milliy qadriyatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarini kundalik faoliyatida odat, an'ana tusiga kirib qolgandagina, u ma'naviy shakllanishga bevosita ta'sir etadi. Qadriyatlarining bolalarga bo'lgan ta'siri kattalarga bo'lgan ta'siridan ancha ustun turadi, chunki kattalarning dunyoqarashi va e'tiqodlari, odatlari qaror topgan bo'lsa, bolalarda endilikda ularning poydevori qo'yilayotgan bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarda qadriyatlar tizimini shakllantirish maqsadga yo'naltirilgan trening mashg'ulotlari, pedagogik-psixologik o'yinlarni samarali tashkil etishga ko'p jihatdan bog'liq.[³]

An'analar va urf-odatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarini yuksak ideallar ruhida tarbiyalashda ta'sirchan vositadir. Zero, an'ana va urf-odatlarini shakllantirish hayotga tadbiq etish murakkab jarayon bo'lib, buning uchun uzoq vaqt kurash olib borish, ijtimoiy va ma'naviy yutuqlarimizni yanada rivojlantirish, umummilliy an'analarni takomillashtirish talab etiladi.

Bilamizki endi maktabga qadam qo'ygan bolajonlar, umuman boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinqaroq bo'lishadi. Ularni o'qitish va tarbiyalash jarayonida turli xil o'zbekona milliy ,

³Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To'rayeva O." Pedagogika."–T., 2008.

ruhdagi o'yinlarni o'ynatish ham maqsadga muvofiq deb o'ylayman.

Chunki milliy o'yinlar ham o'quvchilarni qadriyatlar asosida tarbiyalashga xizmat qiladi, shuningdek sog'lomlashtirish mashqlari vazifasini o'taydi hamda darsda o'quvchilarning zerikib qolmasliklari uchun yordam beradi.

Demak, tarbiyada milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, an'ana va udumlarimizning tub mohiyatini o'rganish, o'tmishni unutmaslik, bugunning qadriga yetishlik va kelajakka umid ruhida olib boriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ma'rifiy- madaniy tarbiyasida tabarruk dinimiz imkoniyatlari, buyuk ma'naviy-ma'rifiy merosimizdan foydalanish birinchi masala darajasiga olib chiqish maqsadga muvofiqdir. Shunda kelajak poydevori bo'lmish yosh avlod shu jumladan boshlang'ich sinf o'quvchilari har tomonlama komil inson bo'lib ulg'aya boshlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.N.ATAYEVA, F.RASULOVA, M. SALAYEVA, S.HASANOV. "Umumiy pedagogika", Toshkent-2012.

2.Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To'rayeva O." Pedagogika."–T., 2008.

**3.Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova.
"Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013.**

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA JORIY ETILISHINING TA'LIM OLUVCHILAR PSIXOLOGIYASIGA TA'SIRI

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li

Annotatsiya: ushbu maqola raqamli pedagogikaning o'rni va uning afzalliklari hamda ta'lim oluvchilar psixologiyasiga ta'siri haqidagi ma'lumotlarga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, raqamli pedagogika, ta'lim oluvchilar psixologiyasi.

Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish hamda isloh qilish maqsadida raqamli ta'lim texnologiyasi ta'lim tizimiga ham jadal sur'atlarda kirib kelmoqda. Raqamli ta'lim texnologiyasini joriy etishni ta'lim tizimida bir ko'rib chiqsak. Masalan, raqamli ta'lim texnologiyalaridan biri bo'lgan "Kredit-modul" tizimi ta'lim oluvchilarni psixologik jihatdan faollikka undaydi. Talaba fan mavzularini, fan mavzusi bo'yicha topshiriqlarini o'z vaqtida bajara olmasa, o'zlashtira olmagan fanlari uchun qo'shimcha dars qo'yiladi va qo'shimcha dars uchun o'quv davri hisoblanib, hisoblangan to'lov talabning shartnoma to'loviga qo'shiladi. Bu esa talabadan fanlarni o'z vaqtida o'zlashtirishni talab qiladi. Qolaversa, bunda talabalar baholanishida o'qituvchi omiliga imkon qoldirmaydi.

Ilmiy-texnik inqilob yangi voqelik sifatida yangi tushunchalarning paydo bo'lishiga olib keldi, shu jumladan raqamli iqtisodiyot, raqamli san'at, raqamli pedagogika, raqamli tibbiyot va boshqalarni o'z ichiga oladi. Hayot sohalaridagi "raqamli" sifatlari raqamli kompyuter texnologiyalari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi, bu sohaning o'zi ham aniq bir mutaxassisning rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, dastlab "raqamli pedagogika" axborot-kompyuter ta'limi texnologiyalari, ya'ni zamonaviy texnik o'qitish vositalaridan foydalangan holda pedagogik - psixologik faoliyatni anglatardi. Masalan, agar ilgari ma'ruza materialini vizualizatsiya qilish uchun, proektorlar keng qo'llanilgan bo'lsa, bu sizga o'quv filmlari yoki shaffof

filmlarni ijobiy filmga bosilgan ramkalarni ko'rsatish orqali mavzuni og'zaki tushuntirishga yordam beradi, keyin 1990-yillarning o'rtalarida bosh proyektor ishlatilgan.

O'rniga PowerPoint yoki boshqa elektron taqdimot muharririda tayyorlangan vizual materialni namoyish qilish imkonini beradigan elektron proyektor o'rnatildi. Agar diaproektorning imkoniyatlari faqat statik tasvirlar (chizmalar, fotosuratlar, chizmalar va boshqalar) va ularga tushuntirish sarlavhalarini ko'rsatish bilan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

chegaralangan bo'lsa, biz bilganimizdek prezentatsiyalar nafaqat statik, balki harakatlanuvchi tasvirlarni ham ishlatishga imkon beradi. Multimediya fondlarining keng doirasini birlashtirgan animatsiyalar. Bugungi kunda kompyuterlar, elektron platalar, uzoqdan ishlash yoki o'qish uchun platformalar g'ayrioddiy narsa bo'lmay qoldi. Bu bosqich o'tgan asrning 60-90-yillaridan keyin texnik o'quv vositalarini joriy qilishning mantiqiy davomi va yangi bosqichi bo'lib, shunda kodoskop shaffof asl nusxadagi tasvirlarni katta hajmda aks ettirish uchun mo'ljallangan optik qurilma

ishlatilganday tuyuldi. O'sha davrdagi ekran, avtomatlashtirilgan nazorat va o'quv mas'ulotlari va boshqa texnik yangiliklar o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi yoki hatto o'qituvchilarni texnik qurilmalar bilan almashtirishga imkon beradi. Biroq, faqat texnologiya, uslubiy yordamsiz va sifatli kontentsiz, shuningdek, undan qanday foydalanishni biladigan o'qituvchilarsiz, ta'lim va ta'lim sifatini ta'minlay olmaydi.

Raqamli pedagogikaning zamonaviy kontseptsiyasi ta'lim va ta'lim sifatini yaxshilash uchun raqamli vositalardan foydalanishga asoslangan. Bu ta'rifda asosiy narsa "o'qitish va o'qitish sifatini yaxshilash", ya'ni raqamli pedagogika- bu zamonaviy raqamli texnologiyalarni pedagogik faoliyatda qo'llash emas, balki o'qitish qachon, qaysi bosqichda va qanday amalga oshirilishini bilishdir. Foydalanish sifat o'zgarishiga olib keladi.

Yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi va ulardan foydalanish siklini o'rganib, tadqiqotchilar texnologik innovatsiyalarni izchil ishlab chiqish va amalga oshirishning bir necha bosqichlarini ajratib ko'rsatishadi. Har bir bosqich mutaxassislar va jamiyat tomonidan ma'lum bir yangilikka har xil qiziqish bilan tavsiflanadi. Birinchi bosqichda- texnologik tetiklanish bosqichi (inglizcha "trigger" an-tetik, hodisa, qurilma, tizimni ishga tushiruvchi mexanizm), bu yangilikning birinchi nashrlari paydo bo'ladi.

Keyingi bosqichda- haddan tashqari umidlarning cho'qqisi- "mo'jiza", yangi texnologiyadan inqilobiy o'zgarishlar kutilmoqda va ular uni ommaviy ravishda joriy etishga harakat qilmoqdalar.

Uchinchi bosqich- illuziyalardan qutulish- bu texnologiyani ommaviy joriy etish bilan bog'liq professional muammolarni aniqlash bilan tavsiflanadi; aynan shu bosqichda tanqidiy nashrlar paydo bo'ladi, bunda professionallar yangi texnologiya bilan bog'liq kamchilik va muammolarni qayd etishadi.

Keyingi bosqich kamchiliklarni bartaraf etish bilan tavsiflanadi- kamchiliklarni baholash va ehtimol bartaraf etish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda; yangi texnologiyadan foydalanish usullari takomillashtirilmoqda va sinovdan o'tkazilmoqda; turli sohalarida innovatsiyalarni joriy etish va ulardan samarali foydalanish uchun kadrlar tayyorlanmoqda.

Oxirgi bosqich- mahsuldorlik platosi yoki texnologiyaning etukligi; Bu erda professional hamjamiyat texnologiyani haqiqiy zarurat deb biladi, eyforiyasiz, unig qadr-qimmatini, imkoniyatlari va cheklanishlarini baholaydi va undan foydalanish uchun emas, balki ongli ravishda foydalanadi, qachon va qanday sifat o'zgarishiga olib kelishini. Bu sikl "aldamchi sikl" deb nomlanadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, hozirgi vaqtda raqamli pedagogika uchinchi bosqichga, raqamli texnologiyalarning imkoniyatlari, afzalliklari va

samaradorligini ob'ektiv baholash bosqichiga o'tmoqda bir tomondan, jiddiy ilmiy ma'lumotlarning

yo'qligi bilan bog'liq muammolar va xavflar, boshqa tomondan ta'limning barcha bosqichlarida ularni global tatbiq etishga yondashuvlar mavjud.

Raqamli pedagogika an'anaviy pedagogikaning tamoyillarini o'zgartiradi va to'ldiradi, ularni zamonaviy voqelikka moslashtiradi. Raqamli ta'lim jarayonining

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- hukmronlik printsiplari- o'quvchining raqamli ta'lim muhitida mustaqilligi va o'quvchining o'z o'quv yo'lini aniqlash va tashkil qilishda o'qituvchining rolini kamaytirish;
- shaxsiylashtirish tamoyili- o'quv jarayonining individualizatsiyasi, o'z maqsadlarini, strategiyasini, vositalarini, o'rganish tezligini belgilash; maqsadga muvofiqlik printsiplari- maqsadlarga samarali erishishga hissa qo'shadigan texnologiyalardan foydalanish;
- moslashuvchanlik va moslashuvchanlik printsiplari- o'quvchining ehtiyojlarini inobatga olgan holda, mashg'ulotlar davomida strategiyalar, vositalar, o'rganish tezligining avtomatik o'zgarishi;
- muvaffaqiyat printsiplari- materialning assimilyatsiyasini nazorat qilishning samarali usullaridan foydalanish;
- hamkorlik va o'zaro muloqotda o'rganish tamoyili- o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqotni, muloqotni real vaqtda ham, kechiktirilgan rejimda ham qo'llash;
- amaliyotga yo'naltirilgan tamoyil- olingan bilimlarni hayotda qo'llash imkoniyatlarini hisobga olish;
- murakkablikni oshirish printsiplari- bilimlarning tizimli xarakteri;
- ta'lim muhitining to'yinganlik tamoyili- ta'limni shaxsiylashtirish uchun ma'lumotlarning haddan tashqari ko'pligi;
- polimodallik printsiplari (multimediya)- axborotni taqdim etishning turli usullaridan foydalanish;
- inklyuziv baholash tamoyili- o'quv jarayonida o'quvchini baholash va o'zini o'zi baholash mexanizmlarining mavjudligi.

Shunday qilib, raqamli pedagogika jarayonning samaradorligi va ta'lim natijalarini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanishi nazarda tutadi va ta'lim oluvchilar psixologiyasini ogahlikka va faollikka chorlaydi bu esa ta'lim oluvchilar ta'lim beruvchilarda ta'lim olish va berishga nisbatan mas'uliyat va talabchanlikni oshiradi

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi "Raqamli O'zbekiston - 2030 strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6079-son qarori.
2. Ta'limda raqamli texnologiyalar. Delov,G,T- darslik. 17.04.2022.

PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI VA UNING AHAMIYATI

Xolmuratova Gulnoza Abduqahhor qizi

Abstract: This article provides information on the issues of preparation of Primary School students of general secondary school for PIRLS international research and also the work that should be done in this regard.

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro tadqiqotga tayyorlash masalalari haqida ma'lumotlar va shuningdek bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: PIRLS xalqaro baholash dasturi, uning tashkil etilish jarayoni, baholash mezonlari, talablari, dasturning muhimligi.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) —bu turli mamlakatlarda 4-sinf

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajalari sifatini xalqaro baholash tizimidir. Pirls xalqaro tadqiqotlari an'anaviy tarzda 2001, 2006, 2011, 2016-yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2021-yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini xalqaro darajada baholaydi. Mazkur dastur 4-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan bilim darajasini baholaydigan TIMSS dasturini to'ldirishga yo'naltirilgan bo'lib, Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS xalqaro markazi, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tashkilotining Gamburj va Amsterdam shaharlaridagi idoralari bilan yaqindan hamkorlikda boshqariladi. O'quvchilarning shu vaqtgacha erishgan yutuqlarini baholash, albatta barcha o'quvchilardan emas, balki tanlab olingan iqtidorli o'quvchilardan obyektiv testlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovnomalar o'tkazilib, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi. Misol uchun, tadqiqot davomida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish va tahlil qilish maqsadida o'quvchilar so'rovnomasi o'tkazish, uning natijalari orqali ishtirokchi haqida ma'lumotlar, oiladagi ta'limiy resurslar, o'quvchining maktabga, o'qituvchiga, o'quv faniga munosabati, o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabat, o'quv fanlari bo'yicha o'zini baholash, sinfdan tashqari mashg'ulotlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. O'qituvchilar so'rovnomasi esa o'qituvchilar haqidagi ma'lumotlar, maktabning jihozlanish, xavfsizlik, maktab muhiti, o'qitish usuli, malaka oshirish masalalarini o'z ichiga oladi. Qo'shimcha sifatida ota-onalar so'rovnomasida ota-onalar haqidagi ma'lumotlar, oiladagi ta'limiy resurslar, farzandini maktabga tayyorlash, maktabga qabul qilinishidan avvalgi bilim-ko'nikmalari, ota-onalarning maktabga va o'qishga munosabatiga doir savollar aks etadi va javoblar o'rganiladi.

Maktab ma'muriyati so'rovnomasi orqali esa maktab sig'imi va imkoniyatlari, joylashuvi, jihozlanishi, ta'limiy resurslari bazasi, maktabda o'quv jarayonining tashkil etilishi, maktab muhiti chuqur o'rganilib, tahlil etiladi. PIRLS xalqaro tadqiqoti -boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmalarini qay darajada rivojlanganligini aniqlaydigan, xalqaro miqyosda taqqoslash imkonini beradigan, o'qish -o'qitishni yaxshilashda ta'lim sohasidagi davlat siyosatiga xizmat qilishi mumkin bo'lgan bir qator tahlillarni taqdim etadigan yirik xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. Tadqiqot doirasida asosiy e'tibor tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. PIRLS tadqiqotida ishlatiladigan matnlar uchun quyidagi mezonlar belgilangan: Matn uzunligi: 1000 ta so'z gacha, ammo, o'qish savodxonligi darajasi past bo'lgan mamlakatlar uchun 400-500 ta so'z belgilangan. Mavzu: 1) Adabiy matnlar asosiy mavzuga ega bo'lib, u berilgan matndan tashqari o'quvchi tomonidan umumlashtiriladi. 2) Axborotdan iborat bo'lgan matnlar o'quv materiallaridan olinmagan mavzuni yoritib berishi kerak. Til: Qismlar 40 dan ortiq tillarga tarjima qilinadi, shuning uchun tarjima qulay bo'lishi muhimdir. Metafora yoki epitet kabi aniq ifodali tasvirlash so'zlari tanlanadi. Hech qanday so'zlashuvga oid leksika yoki jargon ishlatilmaydi. Haddan ziyod texnik vositalar ishlatilmaydi. Mazmuni: Matnning mazmuni 9-10 yoshdagi o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos kelishi kerak. Ayrim madaniyatlarga juda xos bo'lgan mavzulardan chetlanish tadqiqotning asosiy talablaridandir. Matn shu yoshdagi maktab o'quvchilari uchun qiziqarli va zavqli bo'lishi hamda yaxshi yozilgan va unchalik tanish bo'lmagan mavzu haqida bo'lishi lozim. Bog'liklik va ketma-ketlik: Syujetning mantiqiy tuzilishiga rioya qilish muhimdir. Matnda oddiy va murakkab gaplarning bir xil ishlatilishini ta'minlash, agar dialog ustunlik qilsa, ma'lumotni birlashtirib, murakkab gaplarni qo'shish kerak bo'ladi. Axborot matnda esa matnning strukturasi va ma'lumotning mantiqiy ketma-

ketligini sarlavhalar, jadvallar, grafiklar kabi visual elementlar bilan bog'liqligini kuzatish shartdir. O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, unda ishtiroki mobaynida matndan yangi ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi. Bu dastur asosida olib borilyotgan ushbu jarayonlar bevosita fanlar bilan va fanlararo bog'liqlik tarzda olib borilishi lozimdir. Jumladan, PIRLS -boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga qaratiladi, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish". O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi: *diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish; *to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish; *kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish; *g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish. Xalqaro tadqiqotni tashkil etish uchun barcha mas'uliyat Chestnut Hill (Maccachucetc, AQSH) Boston kollejiga yuklatilgan. Tadqiqot uchun topshiriqlarni tayyorlash esa Germaniya (Gamburg) ma'lumotlar markazida amalga oshiriladi. PIRLS tadqiqotida O'zbekiston Respublikasining ishtirok etishi ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakat nufuzini mustahkamlash bilan birga, o'quvchilar bilimni xalqaro talablar darajasiga olib chiqishga xizmat qiladi. Ma'lumki, Prezidentimiz tomonidan yurtimizda ushbu tadqiqotlarga tayyorgarlik bo'yicha bir qator ustuvor vazifalar belgilab berilgandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "PISA" (The Programme for International Student Assessment) O'quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O'zbekistonning 2021-yilda birinchi 70 talikka, 2025-yilda 60 talikka va 2030-yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlar qatoriga kiritish ko'zda tutilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:
1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-sonli farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

3. [http://www. Google.com](http://www.Google.com)

TALABALAR ORASIDAGI PEDAGOGIK KONFLIKTLARNING XUSUSIYATLARI

O.A.Azimova

Annotatsiya: Maqolada talabalar va ularning ta'lim-tarbiya olish jarayonidagi yuzaga keladigan turli psixologik holatlar, nizoli vaziyatlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, nizoli vaziyatlarda talabalarda konfliktologik kompetentlik sifatlarini shakllantirish yo'l-yo'riqlari va mexanizmlari ishlab chiqilgan.

Annotation: The article talks about various psychological situations and conflict situations that arise in the process of students and their education. Also, guidelines and mechanisms for formation of conflictological competence qualities in students in conflict situations have been developed.

Аннотация: В статье говорится о различных психологических ситуациях и конфликтных ситуациях, возникающих в процессе обучения студентов. Также

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

разработаны рекомендации и механизмы формирования качеств конфликтологической компетентности у студентов в конфликтных ситуациях.

Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, mamlakatimiz yoshlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tamonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetkazish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgandir. Davlat hamda jamiyat oldida turgan va hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar negizida yoshlarda umuminsoniy qadriyatlar bilan birga shaxslararo munosabatlarda hurmat, empatiyaga moyillik, sabr, oqibat tuyg'ularini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, bugungi kunda butun dunyo aholisining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun keskin destruktiv g'oyalarga asoslangan kurash borayotganini hisobga olsak, yoshlar tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy sohadagi ishlarni susaytirmaslikni, aksincha, yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Shu jihatdan, O'zbekiston Respublikasining barqarorligiga, ya'ni uning ijtimoiy, ma'naviy yuksalishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan destruktiv g'oyalarning oldini olish, pedagogik jamoada turli nizo va ziddiyatlarni oldini olishni va bartaraf etishni dolzarb qilib qo'yadi.

Konfliktni shaxsga tarbiyaviy ta'sir o'tkazishning samarali vositasi sifatida ko'rib chiqqan holda, olimlar nizoli vaziyatlarni yengish faqat maxsus psixologik va pedagogik bilimlar va ularga mos mahoratlar asosida amalga oshirilishini ta'kidlaganlar. Aksariyat o'qituvchilar nizoni o'quv ishidagi muvaffaqiyatsizliklari haqida gapiradigan hodisa sifatida salbiy baholaydilar. Ko'pgina o'qituvchilar hanuzgacha "nizo" so'ziga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi, ularning fikriga ko'ra bu munosabatlar yomonlashishi, intizomning buzilishi, ta'lim jarayoni uchun zararli hodisa bilan bog'liq. Ular har qanday yo'l bilan to'qnashuvlardan qochishga harakat qiladilar va agar mavjud bo'lsa, faqat ikkinchisining tashqi ko'rinishini o'chirishga harakat qilishadi.

O'z-o'zidan, pedagogik ziddiyat odatdagi ijtimoiy hodisa bo'lib, zamonaviy maktab kabi jadal rivojlanayotgan jamiyat uchun tabiiydir. Konfliktologik paradigma odamlarning ongini inson faoliyatining turli sohalarida, shu jumladan pedagogik sohada ham ziddiyatlar muqarrarligini tushunishga yo'naltiradi. Biroq, ta'lim muassasalari rahbarlari va o'qituvchilarining past konfliktologik tayyorgarligi, maktabdagi ziddiyatlarni amalda boshqara olmaslik, ularni kutish va yengib o'tishning eng yaxshi usullarini topa olmaslik, qoida tariqasida, maktabda o'quv jarayonini tashkil etishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagogik jarayondagi ziddiyatni professional va shaxslararo munosabatlar natijasida yuzaga kelgan deb hisoblash mumkin. Ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro aloqasi - bu sub'yektiv qarama-qarshiliklarning namoyon bo'lish shaklidir, aksariyat hollarda ularning salbiy hissiy aloqalarini keltirib chiqaradi va nizolashayotgan tomonlarning to'qnashuvining konstruktiv o'tishini taklif qiladi.

Ma'lum bo'lishicha, pedagogik konfliktni bu nizo turi sifatida talqin qilishda, avvalambor, uning borishi (ta'lim jarayoni) sohasiga, sub'yektlarning (o'qituvchilar va talabalarning) o'ziga xos xususiyatlariga, hissiyotlarga e'tibor beriladi. Shuningdek, siz pedagogik ziddiyat sub'yektiv ziddiyatlarning kuchayishining bir shakli ekanligiga e'tibor berishingiz kerak, bu uning oldini olish va uni bartaraf etish yo'llarini aniqlash uchun juda muhimdir.

Konflikt sub'yektlari - bu nizoning barcha bosqichlarida qatnashadigan, ularning mohiyati va borishini baholaydigan uning ishtirokchilari.

Vujudga kelish xususiyatiga ko'ra boshlang'ich auditoriyalardagi nizolar eng oldindan aytib bo'lmaydigan va kutilmagan bo'lishi mumkin. Ular eng xavfli, chunki ular sharoitlarda o'qituvchining shubhasiz reaksiyasini talab qiladigan vaqt yetishmasligi. O'qituvchilar ko'pincha bunday vaziyatlarni hal qilishda ko'pincha improvizatsiya qilishadi va o'qituvchining o'ylamagan reaksiyalari talaba uchun og'riqli bo'lishi mumkin.

Shuningdek, ta'lim jarayonida ko'pincha tabiat va yurish-turishga xos bo'lgan nizolar uchraydi. Bu yerda nizoni muvaffaqiyatli hal etishi o'qituvchining muayyan vaziyatga javob

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

berish tajribasi bilan bog'liq bo'lib, uning tuzatilishi muayyan vaziyatni tezroq va to'g'ri hal qilishga olib kelishi mumkin.

1-jadval

Pedagogik nizo rivojlanishining asosiy bosqichlari

Bosqichlari	Sabablari
Birinchi bosqich	Nizoli vaziyatning paydo bo'lishi va rivojlanishi.
Ikkinchi bosqich	Nizolashayotgan tomonlardan kamida bittasida vaziyat va hissiy tajriba to'g'risida xabardorlik mavjud;
Uchinchi bosqich	Shu bosqichda ziddiyatli tomonlar ochiq nizo xatti-harakatiga o'tadilar;
To'rtinchi bosqich	Eng jiddiy bosqich bo'lib, u nizo ishtirokchilarining adovati, bir-biriga dushmanligini izlaydi. Ushbu bosqichda ziddiyatli tomonlarning dushmanlik harakatlari aniq ifodalangan;
Beshinchi bosqich	Ziddiyatni bevosita hal qilishdir.

Albatta, har qanday shaxslararo nizo o'z yechimiga ega. Bu qarama-qarshi tomonlarning o'zaro munosabatlaridagi xatti-harakatlar uslubiga bog'liq. Aynan ziddiyatlarni hal qilish bosqichi eng muhim va hissiy bosqich deb hisoblanadi.

Rus psixiatrlari Aron Isaakovich Belkin nizolarning rivojlanishining boshqa bosqichlarini aniqladi, masalan:

- predispozitsiya bosqichi (nizo boshlanishiga ta'sir qiluvchi omillar);
- mojaroning kelib chiqishi (nizo ishtirokchilari ushbu bosqich haqida har doim ham bilishmaydi);
- ziddiyatning pishib yetilishi;
- ziddiyat to'g'risida xabardorlik;
- tomonlarning to'qnashuvi;
- nizodan chiqib ketish.

Uning so'zlariga ko'ra, ziddiyatning bosqichlarini bilib, uni oldini olish mumkin, bu har bir bosqichda nizolarning oldini olish usullarini ishlab chiqishga yordam beradi[4,23].

Pedagogik ziddiyatning asosiy ajralib turadigan xususiyati ijtimoiy va rol pozitsiyalarining qarama-qarshiligidir.

Talabalar o'rtasida yuzaga keladigan nizo quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- talabalarning auditoriyadagi hokimiyat uchun kurashi;
- universitetda va universitetdan tashqarida talabalar tomonidan o'zini tutish qoidalarini buzishidan kelib chiqadigan xatti-harakatlar;

• talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hissiy va shaxsiy munosabatlar sohasida paydo bo'ladigan munosabatlar. Shaxslararo nizolarning ob'yektiv sabablari bu umuman mamlakatdagi o'qituvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, shuningdek ma'lum bir hudud, tuman, ta'lim muassasasidagi pedagogik faoliyat sharoitlarining o'ziga xos xususiyatlari.

Dars davomida ob'yektiv sabablar ham bo'lishi mumkin:

- talabalarning charchashi;
- oldingi darsdagi nizolar;
- muhim sinov ishi;
- tanaffus paytida janjal;
- talabaning kayfiyati;
- talabaning darsni tashkil eta olish qobiliyati yoki qobiliyatsizligi;
- o'qituvchilar va talabalarning sog'lig'i va shaxsiy fazilatlarini[3,235].

Sub'yektiv sabablar asosan ta'lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonining har bir ishtirokchisi shaxsining

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

psixologik tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari, ya'ni shaxsning individual psixologik, ijtimoiy psixologik va ilmiy dunyoqarash fazilatlarini bilan bog'liq. Shunday qilib, pedagogik ziddiyat, qoida tariqasida, sub'yektiv omilni tegishli kiritish bilan ob'yektiv sharoitlar asosida yuzaga keladi. Biroq, amalda ustuvor rol maktab jamiyatida nizolarni keltirib chiqaradigan sub'yektiv omil ekanligini ko'rsatadigan ko'plab faktlar mavjud.

Ta'lim muhitida o'qituvchi talabalarni va talabalar o'qituvchilarini yetarli darajada tushunishi juda muhimdir. Tajribali o'qituvchi yangi materialni berib, auditoriyaga qarab, aytilganlarni tushunish darajasini darhol aniqlay oladi. Bunday mahoratni rivojlantirish o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi bo'lishi kerak. Hissiy tushunish va hamdardlik, shuningdek, boshqa bir odamni idrok etish, uning ichki dunyosiga kirib borish, uni barcha fikrlari va hissiyotlari bilan qabul qilish, aql bilan emas, balki hissiy qobiliyat sifatida muhim rol o'ynaydi.

Avvalo, talabalar o'rtasidagi ziddiyatlarning o'ziga xosligi rivojlanish psixologiyasi bilan belgilanadi, chunki bu mojarolarning kelib chiqish sabablariga ham, ularning rivojlanish xususiyatlari va tugatish usullariga ham katta ta'sir qiladi.

Adabiyotlar, ilmiy ishlanmalar tahlillari natijasida shunday xulosalarga kelishimiz mumkinki, pedagogik ziddiyat qaysidir ma'noda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot jarayonining bir ko'rinishidir. Bunday pedagogik ziddiyatlarning paydo bo'lishi bilan uni oldini olishga urinish lozimligini hisobga olish kerak. Shundagina ta'lim-tarbiyaning izchilligi va sifatiga oz bo'lsa ham hissa qo'sha olamiz.

Adabiyotlar:

1. Abdullayeva Sh.A., Muxammadiyeva X.K (2016). Deviant xulqli ilk o'spirin yoshidagilarni ijtimoiylashtirish va profilaktika ishlarini olib borish. Современное образование (Узбекистан), (11), 48-53.
2. Anvar, H. Integrated Approach to Improving Pedagogical Abilities of Future Primary Education Teachers. JournalNX, 197-201.
3. Axmedova M. Pedagogik konfliktologiya: O'quv qo'llanma. – T.:2021.
4. Doria K.C. Academic Ethics Conflict in the Age of Wikipedia and Turnitin.com: A Study Assessing the Opinions of Exiting College Students. For the Degree of Doctor of Philosophy. – NSU, 2014. – 259 p.
5. Ergasheva, G. M., Sotiboldieva, S. J., & Adilova, M. F. (2020). Comprehensive approach to assessing students knowledge in primary school based on the international assessment program in the republic of uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (1), 56-62.
6. Qodirova X.N. Ta'lim jarayonida o'quvchini pedagogik-psixologik qo'llab-quvvatlashda diagnostikaning ahamiyati. Xorazm – markaziy osiyo svilizatsiyasi tizimida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Urganch.2020. 304-305 b.
7. Rahmatova, F., & Abrorxonova, K. (2021). Educational issues in the works of enlightened intellectuals. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 1(Архив№ 2).
8. Salayeva M.S., Abdurasulova Sh.K. Pedagog professionalizmining shakllanishi kasbiy qadriyat sifatida namoyon bo'lishi. Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz. ISSN 2181-2888. With Impact Factor: 8.2. Volume 2 Issue 02, February 2022 Pages 183 -188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6242575>
9. Sadinovna, K. D. (2022). Ensuring the Proportion of " NatureSociety-Human" Relationships in Forming the Ecological Culture of Future Primary Class Teachers. Eurasian Scientific Herald, 10, 37-40.
10. Tursunova, M. B., & Anvarovna, J. S. (2022). Tarbiya jarayonida oila, mahalla hamda ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. Science and innovation, 1(B2), 269-272.

OLIY TA'LIMDAN KEYINGI TA'LIMDA RAQAMLI TA'LIM VA O'QITUVCHINING ROLI

Urdaboyeva Gulnora Manbetaliyevna

Annatsiya: Maqolada universitetlarda raqamli ta'limni tashkil etishga yondashuvlar va shu munosabat bilan oliy ta'lim o'qituvchisi rolidagi o'zgarishlarni tahlil qilinadi. Universitetning axborot ta'lim muhitini tashkil etuvchi O'zbekiston oliy ta'limining zamonaviy tizimi yangi ta'lim tizimidagi pedagogik faoliyat mazmuni an'anaviydan sezilarli darajada farq qilishini ko'rsatadi. Raqamli ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim tarkibiy qismi o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'lib, o'qituvchilarni nafaqat tizimning funksional imkoniyatlari, talabalar bilan o'zaro aloqani ta'minlaydigan vositalar bilan tanishtirish, shu bilan birga ishni tashkil etishning eng samarali usullarini ko'rsatish kerak. Universitetda talabalar uchun raqamli ta'lim tizimlaridan foydalanish ushbu universitetda o'qituvchining rolini o'zgartirishni nazarda tutadi va o'qituvchining roli yanada sezilarli bo'ladi. Agar o'qituvchilarning o'zlari o'z zimmasiga olishga majbur bo'lgan rolini tushunsa va shu bilan umuman o'quv jarayonida o'z o'rnini o'zgartirsa bu o'zgarishlar amalga oshishi mumkin. Raqamli ta'lim tizimini ta'lim jarayonini tashkil etish shakli sifatida ko'rib chiqsak, jarayonning o'zi raqamli ta'limning barcha ishtirokchilarining o'zaro hamkorligini ta'minlaydigan shuningdek, tegishli jarayonlarni avtomatlashtiradigan axborot tizimidan foydalanish doirasida tashkil etilishi muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim; magistratura; o'qituvchi; talaba; o'qituvchining roli; ta'lim jarayoni; o'zgartirish

Dunyodagi aksariyat oliy ta'lim muassasalari axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Talabalar Internetda o'qish uchun bepul foydalanishlari, kompyuterlar va planshetlardan o'zlarining va ta'lim muassasasi tomonidan taqdim etilgan har qanday qurilmalardan foydalanishlari mumkin. Zamonaviy o'quv xonalari o'qituvchilarga ham, o'quvchilarga ham tezroq va qulayroq kirishni ta'minlaydi.

Bir tomondan, o'qituvchilar mavjud raqamli vositalardan maksimal darajada foydalanish uchun o'z o'qitish usullarini moslashtirishga yordam beradigan boshqa muassasalar va shaxslar bilan bog'lanish uchun ijtimoiy media kanallaridan foydalanadilar. Boshqa tomondan, talabalar shaxsiy tajriba va qiziqish sohaslarida o'rganishni yaxshilash uchun nafaqat o'z mamlakatlarida, balki butun dunyo bo'ylab boshqa talabalar bilan bog'lanish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadilar.

Raqamli ta'lim yoki shaxsiylashtirilgan ta'lim atamasi o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini yaratish uchun mo'ljallangan keng ko'lamli ta'lim xizmatlari, vositalari va o'quv dasturlarini nazarda tutishi mumkin. Shaxsiylashtirilgan ta'lim har bir talaba uchun noyob, yo'naltirilgan ta'lim tajribasini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Agar talaba o'qituvchi tomonidan individual e'tiborga ega bo'lsa, ular o'sha talabaning kuchli va zaif tomonlariga moslashtiriladi. Bunday e'tibor an'anaviy ta'lim sharoitlariga mos kelmaydi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim tarafdorlari, foydalaniladigan o'quv tizimlari va vositalari, boy ma'lumotlar to'plami va tahliliy dasturlar bilan bir qatorda, ko'p sonli talabalar uchun shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasini taqdim etishi mumkinligini ta'kidlaydilar.

Uzluksiz ta'lim zaruriy haqiqatga aylanib bormoqda va shu nuqtai nazardan masofaviy ta'lim bugungi dunyoda tobora muhim rol o'ynamoqda. Mehnat va bandlik sohasini modernizatsiya qilishning bevosita vazifasi texnik, texnologik, funksional, tashkiliy optimallashtirish orqali barcha turdagi ish o'rinlarini tubdan yaxshilashdir [1]. Natijada, oliy ta'lim muassasalari o'zlarining ta'lim takliflarini diversifikatsiya qilish va yangi foydalanuvchilar auditoriyasini jalb qilish uchun onlayn ta'limni o'z ichiga olgan o'qitish va o'qitish shakllarini joriy qilmoqdalar. Bu universitetlar masofaviy ta'limning odatiy yondashuvlarini qo'shishga intilayotgan o'qitish amaliyotida chuqur o'zgarishlarga olib keladi. Ta'limning turli darajalari uchun tinglovchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarining turli mehnat zichligiga e'tibor qaratiladi [2]. Biroq, bu yanada murakkab muammo bo'lib, u oddiygina

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yuzma-yuz amaliyotni tarmoqqa ulangan virtual muhitga aylantirish orqali amalga oshmaydi, aksincha, virtual muhitda o'qitish amaliyotida tadqiqotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan o'zgarishlarni joriy qiladi, bu bizga hozirgi yangi bilimlarni integratsiya qilish imkonini beradi.

Ta'limga yondashuv o'zgarishi kerak. O'qituvchi nafaqat bilim manbaiga aylanadi (raqamli muhit ko'proq qiziqarli, yorqin va ayni paytda bahsli manbalarni taqdim etadi), balki turli xil bilimlarga sarmoya kiritgan ulkan raqamli ma'lumotlar okeanida dirijyorga aylanadi. U axborot-kommunikatsiya muhitidagi hamfikrlar jamoasining yetakchisiga aylanadi. U oddiy bo'lmagan vazifalarni qanday qo'yishni biladi (to'g'ridan-to'g'ri javobni Internetdagi qidiruv tizimidan foydalanib topa olmaysiz) [3]. Ya'ni, o'qituvchi raqamli va "raqamli bo'lmagan" muhitning barcha imkoniyatlaridan foydalangan holda ob'ektni, jarayonni yoki hodisani samarali, ilmiy, xavfsiz va qiziqarli o'rganishni o'rgatadi, shaxsiy tajribasi va bilimni uzatadi, lekin statik ravishda emas.

Raqamlashtirish faqat tanish darsliklarning raqamli nusxasini yaratish, ish jarayonini raqamlashtirish va barcha talabalarni yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash bilan cheklanib qolmaydi. Raqamli savodxonlik - raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tarkibni yaratish va ulardan foydalanish qobiliyati, jumladan, kompyuter dasturlash ko'nikmalari, ma'lumot qidirish va almashish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish. Ta'lim tizimiga kirib kelayotgan raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini yangi materialni o'zlashtirish bosqichida ham, individual natijalarni kuzatish bosqichida ham individuallashtirish imkonini beradi.

Elektron portfolio kursi (1-rasmga qarang) Portugaliyaning Alberta universitetida raqamli ta'lim sohasida ishlaydigan o'qituvchilar uchun taklif etiladi. Taqdim etilgan modelda o'quvchi ta'limni birgalikda qurishda ishtirok etish va hamkorlik natijasida pedagogik tafakkurni rivojlantiruvchi ta'lim hamjamiyatiga birlashtiriladi [4,5]. Uni uch qismga bo'lish mumkin:

O'qituvchi ePortfolio kursida talabaning o'rganishini nazorat qiladi va uning mazmunini baholaydi;

o'quvchilar o'quv jarayonida o'quv materiallari mazmuni bo'yicha o'z fikrlarini qo'shib boradi;

Elektron portfolio kursi o'qituvchi kabi o'z materiallari arxiviga (tarkib, resurslar, elektron innovatsiyalar) va o'z rivojlanishi haqidagi o'z fikrlariga (uyalish va muvaffaqiyatsizliklar, qiyinchiliklar va engish strategiyalari, kuchli tomonlari) ega bo'lgan talabalar uchun muhim ish vositasidir. ul 0 (virtual muhit / ijtimoiylashuv / aloqa soatlari)

Shakl 3. ePortfolio o'qituvchi kursining tuzilishi [14]

Kurs hajmi 10 EKO'T (Evropa kredit o'tkazish tizimi) bo'lib, 17 haftalik o'qish uchun mo'ljallangan bo'lib, undan oldin onlayn moslashish moduli (modul 0) mavjud. U 2 hafta davom etadi va ikkita maqsadga ega. Bir tomondan, u talabalarni o'quv muhiti va universitetning virtual pedagogik modeli bilan tanishtirish uchun mo'ljallangan. Boshqa tomondan, maqsad kursda ishtirok etish uchun asosiy ko'nikmalarga ega bo'lishdir. Bajarish modulidan tashqari, talabalarga kurs davomida hamrohlik qiluvchi raqamli asboblardan ham mavjud bo'lib, ularga turli xil dasturiy ta'minot, ilovalar va interfeyslarni o'rganish va ulardan foydalanishga yordam beradi.

Raqamli ta'lim o'qituvchilarga aloqa soatlariga qaraganda ko'proq talabalar bilan ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim o'qituvchilarga butun dunyo bo'ylab boshqa o'qituvchilar bilan bog'lanish, dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun global guruhlarni yaratish va buning natijasida boy o'qitish tajribasiga ega bo'lish imkonini beradi. Raqamli o'qitish usuli nafaqat ta'lim mazmunini ta'minlaydi, balki butun o'quv ta'lim tajribasini yaxshilaydi.

ADABIYOTLAR:

1. Кущева Н.Б., Терехова В.И. Концепция непрерывного образования взрослых как социальный институт инноваций. Мир науки. 2016. Т. 4. № 3. С. 17.

2. Кущева Н.Б. Приоритеты научной и практической индивидуализации программ магистратуры для сферы туризма и гостеприимства. Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2011. № 3. С. 161-167.
3. Filatro, A. Design Instrucional Contextualizado. Sao Paulo: Senac, 2004, p.27-29.
4. Henriques, S., Moreira, J.A., Goulao, M.F., & Barros, D. (2015). Online Training of Trainers from the Open University, Portugal. In A.M. Teixeira, A. Szuccs, & I. Mazar (Eds.).
5. Moreira J. Antonio, Henriques Susana, Goulao Maria de Fatima, Barros D. Digital Learning in Higher Education: A Training Course for Teaching Online - Universidade Aberta, Portugal [Электронный ресурс]. URL: <https://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/539> (дата обращения: 18.03.2019).

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Исламова Севара

Аннотация: В данной статье подробно описано использование цифровых технологий в системе непрерывного образования, эффективность использования цифровых технологий для достижения эффективности.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновации, виртуальный стенд, образование, урок.

Abstract: This article describes the use of digital technologies in the system of continuous education, the effectiveness of using digital technologies to achieve efficiency.

Keywords: digital technologies, innovations, virtual stand, education, lesson.

ВВЕДЕНИЕ. Образовательные технологии всегда были информационными, так как были связаны с хранением, передачей и доставкой пользователю разнообразной информации. С появлением компьютерных технологий и средств коммуникации технологии обучения радикально изменились. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс требует:

- Компьютеры и средства связи как технические средства обучения;
- Предоставление соответствующей и систематической и практической программы для организации учебного процесса;
- Подходящие методические разработки для применения новых образовательных технологий в учебном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Компьютерные (информационные) технологии обучения – это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством его реализации является компьютер, то есть:

- формирование у учащихся навыков работы с информацией, развитие их коммуникативных способностей;
- подготовка человека «информационного общества»;
- предоставление достаточного объема информации на уровне способности учащихся к обучению;
- формирование у студентов исследовательских навыков и навыков оптимального принятия решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. По мере стремительного развития научно-технического прогресса информация и информационные технологии становятся все более требовательными условиями для науки и труда. Использование информационных технологий в организации учебного процесса дает возможность сделать учебный процесс интересным, содержательным и эффективным, а также управлять процессом урока. Использование информационных технологий (графика, мультимедиа, анимация

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

и др.) при обучении специальным, особенно профессиональным, профильным предметам в учебном процессе позволяет учащимся более совершенно и глубже понимать этот предмет, создает возможность пробудить глубокое воображение на эту тему.

Новый информационный метод обучения – это не ученик-ученик, это прежде всего технология учителя (педагога). Студент не изучает современные информационные технологии, а использует их продукты как техническое средство обучения. Учитель (педагог) подготавливает к уроку с использованием современных технологий, организует урок, следит за знаниями учащихся, а высшим уровнем совершенствования содержания образования является внедрение в учебный процесс новых информационных технологий, в то же время, позволяет управлять учебным процессом.

При использовании такого комплекса средств обучения на учащихся воздействует только один информационный канал (просмотр, слушание и т. д.).

Известно, что преподаватели (педагоги) проводят много времени за проведением лабораторных и практических работ при традиционной методике обучения. Это очень важная составляющая профессиональной подготовки. Он помогает не только укрепить теоретические знания студента, повысить эффективность усвоения учебного материала, но и сформировать практические навыки в конкретной области.

При использовании информационных (инновационных) технологий в преподавании предметов можно добиться высоких результатов не только в проведении учебного процесса, но и в оценке его результатов, т. е. знаний и умений учащихся. При сравнении этого метода с традиционным методом отчетливо видны многие преимущества.

Компетенция педагога в управлении инновационными образовательными технологиями в непрерывном образовании должна представлять собой обобщенную модель и основные требования этой совокупности взаимосвязанных требований;

- учитель должен знать навыки и умения преподавания. образование, умение объективно оценивать и управлять знаниями педагогов;

- должен уметь использовать инновационные педагогические технологии в организации воспитания и обучения;

- учитель-педагог должен обладать следующими качествами, чтобы формировать мировоззрение и по-новому подходить к образовательному процессу: глубокое понимание природы современного научного, культурного и инновационно-технологического развития; мир и человек с глубокой и широкой точки зрения;

- Применение компьютерного обучения и других технических средств обучения в учебном процессе;

- иметь представление о сети Интернет и в полной мере понимать и анализировать содержание информационных технологий, суть духовно-образовательных реформ; □ сущность и принципы инновационных педагогических технологий, а также его традиционное образование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, внедрение современных информационных технологий в учебный процесс приводит к: большей индивидуальной поддержке с учетом учебного процесса, конкретного уровня подготовки учащихся, способностей, скорости усвоения нового материала, интересов и склонностей к даче. усилить познавательную активность студентов, поддержать и развить некоторые их стремления к самосовершенствованию, формирование интереса к учебе и профессии; использование проблемных и компьютерных средств обучения и виртуальных стендов во всех образовательных учреждениях; совершенствование технологической базы учебного процесса за счет внедрения современных технических средств и др.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» Президента

Республики Узбекистан. 20 апреля 2017 г., Решение № PQ-2909.

2. В.Г. Казак - Новое время - новые технологии профессионального образования - с.12. 2017
3. Н.И. Костя - новые принципы организации начального профессионального образования. 2018
4. Н.Н. Азижонджаева Педагогические технологии и педагогическое мастерство. Ташкент - 2016.
5. Г.А. Балчерина Федеральная целевая программа развития образования: инновационные решения на будущее - С. 14-15. 2016

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O'RNI

Jumaboyev Abbas Xasan o'g'li

Annotatsiya.Maqola oliy ta'lim sifatini ta'minlashda raqamli pedagogikaning tutgan o'rni va ahamiyati sanab o'tilgan. Ta'lim sifat va samaradorligini ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlil qilingan.O'quv jarayonida an'anaviy va raqamli pedagogikani qo'llashidagi o'ziga xosligi aytib o'tilgan

Kalit so'zlar: *Raqamli pedagogika , axborot-kommunikatsiya texnologiyalar, ta'limni raqamlashtirish, professional, prezentatsiyalar, "HEMIS", Raqamli O'zbekiston,*

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan ta'limga ham kirib borishi kuchaymoqda. Shuningdek bunday taraqqiyot yo'lini o'z vaqtida tan-langan davlatlar mufaqqiyatga erishmoqda. Aksincha eski usulda ishalayotgan davlatlar esa taraqqiyotdan ortda qolmoqda.Bu tendensiya oliy o'quv yurtlari uchun ham xosdir. Oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari „AKT“ ta'limining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ko'plab oliy o'quv yurtlarining o'quv rejasida talabalarda zamonaviy apparat va texnik vositalardan hamda kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda professional ma'lumotlarni saqlash, taqdim etish, qayta ishlash va uni uzatish bo'yicha malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari bilan bog'liq fanlar mavjud. Shuningdek AKT o'qitish vositalarga aylinib bormoqda va shuning uchun zamonaviy o'quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun zamonaviy o'quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotsiz „prezentatsiyalar video va audio materiallar va boshqalar“ tassavur qilish qiyin.

Oliy o'quv yurtlarida - Fanlar bo'yicha ta'lim resurslarini va topshiriqlarini joylashtirish, talabalar bilimni nazorat qilish, o'qituvchi bilan fikir almashinishni tashkil vositalar o'zida mujassamlashtirilgan ta'limni boshqarish LMS „Learning Management System“ tizimlarini joriy qilinmoqda [1]. Coursera, Udacity, FutureLearn, Udemy kabi platformalarga bo'lgan qiziqishning ortishi yurtimizda ham oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish uchun mo'ljallangan "HEMIS" milliy axborot tizimining yaratishga olib keldi va oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchilari ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatlari yaratdi.[2]

AKTdan turli sohalarda keng qollanila borayotgani bilan bog'liq vaziyat davlatdan ushbu yo'nalishda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishni talab qildi. Jahon darajasiga moslashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Raqamli O'zbekiston -2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash tog'risida"gi PF-6079-son qarori qabul qilindi.

Strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti aholining raqamli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

savodxonligini oshirishni ta'minlashdan iborat. Hujjatga ko'ra o'qitish tizimining barcha bosqichlarida raqamli ta'limni joriy etish, IT- ta'limni rivojlantirish va hakazolar orqalياهوli o'rtasida raqamli ko'nikmalar mavjudligini taminlash rejalashtirilgan. Shuningdek mazkur farmonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida ustuvor yo'nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilgan[3]

O'quv jarayoniga faol qo'llaniladigan va joriy etilayotgan axborot texnologiyalarining hajimi ushbu texnologiyalardan ta'lim maqsadlarida samarali va oqilona foydalanish bo'yicha turli xil qarama- qarashi fikrlar va savollarning paydo bolishiga olib keladi.

Raqamli pedagogika aynan nima? Bu savolga javob berish orqali biz savolga javob berish orqali biz terminologik chalkashliklarga yo'l qo'ymaslik, pedagogic tadqiqotlarni uslubiy jihat malakli olib boorish maqsad va vazifalarni to'g'ri shakllantirish qanday natijaga erishmoqchi ekanligimiz aniq tushunib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Ta'limni raqamlashtirish - ta'lim jarayoniga va ta'lim jarayoniga va ta'lim jarayoniga joriy etilayotgan zamonaviy texnik vositalarining yagona transformatsiyasidir. Raqamli pedagogika ta'limning nazariy va amaliy muammolarni, ta'lim jarayoning asosiy tarkibiy qismlarini, shuningdek raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim xizmatlarini samarali taqdim etishni taminlaydigan shart-sharoitlarni o'rganadi[4.]

Darhaqiqat, axborot texnologiyalarining faol joriy etilishi tufayli ta'lim sohasida yangi holat yuzaga keldi. Bunday vaziyatda ko'p qirali pedagogik merosning saqlanishi kuzatiadi , ammo u amaliy pedagogik faoliyat modeli bilan bog'liq quyidagi yangi imkoniyatlar bilan to'ldiriladi [5]:

1.O'quv materiallarini oliy ta'limni qo'llab- quvvatlash tizimlarida yoki o'qituvchining tizimlarida yoki o'qituvchining shaxsiy veb-saytida joylashtirish;

2. Materiallarni elektron pochta orqali tarqatish;

3.Yuqorida qayd etilgan o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalangan xolda testlar yaratish bo'yicha maxsus dasturiy ta'minot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanilgan holda nazorat faoliyatini yo'lga qo'yib chiqishdi;

4. Elektiron pochta, ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash tizimlari orqali o'qituvchi bilan talabalarining fikr almashinuvi amalga tadbiq etishdir;

5.Faning o'quv rejasiga xorijiy va milliy ta'lim platformalaridan taniqli unversitetlarning ommaviy ochiq onlayn kurslarini kiritish, yakuniy nazorat sifatida test sinovlaridan o'tish va sertifikat olish yoki kurs uchun qo'shimcha material sifatida ommaviy ochiq onlayn kurslaridan foydalanishdir;

Xulosa: Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli pedagogikani o'rni shundaki hozirgi texnologiyalar asrida ta'lim tizimida yangicha raqamli pedagogika tizimi bu ananaviy ta'lim tizimidan butkul farq qiladi. Farqi shundaki raqamli pedagogika o'zining ma'lumot beruvchi bazasi va unda qo'llaniladigan modelni mutloqo obektivligi , ta'limni talaba va o'qituvchi o'rtasida ma'lmotlar almashinuvini tezkorligi va sofligi bilan,Shuningdek jahoning barcha rivojlangan mamlakatar ta'lim tizmida raqamli ta'lim tizimining ustuvorligi va bu

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bilan juda katta muvaffaqiyatlarga erishilayotgani hech kimga sir emas. Bizning ananaviy ta'lim tizimimiz orqali esa ko'zlangan maqsadlarga erisha olmayotganimiz yaqqol o'z aksini topib bo'lgandir. Bu raqamli pedagogika orqali yaqin 3 yil ichida juda yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Shu bilan birgalikda bu ta'lim tizimi bilan biz hali vatanimiz taraqqiyotiga o'zining bilimi va mehnati bilan hissa qo'sha oladigan salohiyatli kadrlarni chiqara olamiz deb o'ylayman.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi "Raqamli O'zbekiston -2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari tasdiqlash to'g'risidagi PF-6079- son qarori.
2. Aglyamzyanovna G.N Gumerova L.Z Oliy maktabda raqamli pedagogika: talabalarning simulatsiya o'rganishdan foydalanish. Rossiya ta'lim va psixologiya jurnali 2021, Tom 12, nomer 1-2, <http://riep.ru3>
3. Mamarajabov, Shavkat. Дифференциаллашган таълим-бўлажак мутахассисларнинг умумқасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. Архив научных исследований (2021).
4. Мамаражабов Ш.Э. Дифференциаллашган таълим - бўлажак мутахассисларнинг умумқасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. J: Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 4, January 2021, Germany. 32-34б.
5. Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszawa, 2021. 128130 б.

THE ROLE OF BLOOM'S TAXONOMY IN IMPROVING CRITICAL THINKING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Makhmudova M.R.

Annotatsiya. Ushbu maqola Blum taksonomiyasining o'rganishdagi o'rni va ularning tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qanday ta'sir qilishi haqida. Bloom taksonomiyasi kontsepsiyasini qanday baholash mumkin, shuningdek, uning afzalliklari va vositadan samarali foydalanish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan samarali usullarni aniqlash mumkin.

Аннотация. Эта статья о роли таксономии Блума в обучении и о том, как она влияет на развитие критического мышления. Как оценить концепцию таксономии Блума, а также выявить ее преимущества и эффективные методы, которые можно использовать для эффективного использования инструмента.

Annotation. This article deals with the role of Bloom's Taxonomy in learning and how they affect to developing critical thinking. How it can be evaluate the concept of Bloom's taxonomy as well as identify its benefits and the effective techniques that can be employed to effectively use the tool.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, blum taksonomiyasi, o'z-o'zini anglash, muammolarni hal qilish, o'rta maktab o'quvchilari, kognitiv qobiliyatlar darajasi

Ключевые слова: критическое мышление, метапознание, самосознание, решение проблем, учащиеся средней школы, уровень когнитивных способностей

Keywords: critical thinking, Bloom's Taxonomy, self – awareness, problem – solving, secondary school students, level of cognitive abilities.

Thinking is a natural process, but left to its own devices, it is often one-sided, distorted, incomplete, uninformed and potential bias; perfection of thought must be developed. Critical thinking, simply put, is the ability to analyze and evaluate information. Critical thinkers raise

vital questions and concerns, articulate them clearly, gather and evaluate relevant information, use abstract ideas, think with an open mind, and communicate effectively with others [1]. Bloom's Taxonomy of Learning Objectives is a classification system created by educational psychologist Benjamin Bloom in 1956. The goal was to inform students of what they are learning in order to reach more challenging levels of learning through six categories of cognitive learning. The taxonomy proposed by Benjamin Bloom is somewhat 50 years ago offers an easy way to classify learning activities as they progress into difficulty [2]. Lower levels require less thought skills, while higher levels require more. Theory Critical thinking began primarily with the work Bloom, who identified six levels within cognitive area, each of which belongs to different level of cognitive abilities. Knowledge is focused on memorization and repetition of information. Understanding focused on linking and organizing previously learned information. Application focused on application information in accordance with a rule or principle in a particular situation. Analysis has been defined as critical thinking. Focused on the parts and their functionality as a whole. Synthesis has been defined as critical thinking focused on joining parts together to form a new and original whole.

Assessment has been defined as critical thinking focused on evaluate and make judgments based on information. A well-written goal should include action this corresponds to the selected level taxonomy. Bloom's level of knowledge required a response that demonstrates simple recall of facts. Questions at this level may ask secondary school students to answer who and what and describing, describing and listing. Understanding requires a demonstrative response understand the information. Questions about this level from students to generalize, explain, express, compare and contrast. Application requires a response that demonstrates usability information, concepts and theories in new situations. Questions at this level may ask students to apply, build, solve, discover and show [3].

Requires analysis a response that demonstrates the ability to see patterns classification of information, concepts and theories components. Questions can be asked at this level examine students, categorize, categorize, differentiate and analyze. Synthesis requires an answer demonstrates the ability to connect knowledge from several areas to create a new or original work. Questions at this level, students are asked to combine, build, create, role play and guess. Another issue relates to the need for secondary school students to acquire higher order thinking skills that reflect their creative and critical thinking skills. Thus, teaching and learning English literature requires students to acquire higher order thinking skills. The cognitive skills of analysis, synthesis, and evaluation are given as higher-order thinking that reflects students' creativity and critical thinking. It was also pointed out that the ability to think critically and creatively requires more than knowledge from students, but also other skills such as positive values. In other words, being critical is not just about being able to answer questions based on the six domains in Bloom's Taxonomy.

Critical thinking is a product of education, training, and practice. In order to connect critical thinking skills with content, the learning center must be focus on the learning process. How do secondary school students get information? Research supports the idea that lecturing and memorizing does not lead to long-term learning. Traditional teaching methods used too many facts and not enough concepts; too much to remember and too little to think about. Therefore, lecturing and cramming do not develop critical thinking. Instructional strategies that engage students' higher order thinking skills lead to improved critical thinking skills [4].

As for teachers, they must apply an effective approach to teaching thinking. A person's cognitive process is a function of his environment, especially what he has acquired as a result of formal education. However, many teachers admitted that they were not ready to teach English literature [5]. They should take into account the learning needs of students whose first language is not English. Most importantly, teachers should be mindful of the purpose of the curriculum, which emphasizes the achievement of higher-order thinking skills in Bloom's taxonomy of cognitive learning. While the difficulty of the questions should be reduced as students are unable to internalize the question or relate it to context, they must ensure that the

questions are designed in a way that encourages students to think critically and creatively. They should support their students by introducing them to different points of view. It can change their outlook, making them more receptive to everything they read or see. Developing learning outcomes beyond Bloom's taxonomy of cognitive learning. Critical and creative thinking requires more than the ability to process information, but in order to think rationally, act purposefully, and relate knowledge content to context, learners have a different set of skills than cognitive skills [6]. It is emphasized that this should be the case. For example, to distinguish between ethical and unethical behavior, students need to learn a set of values and skills. It turns out that Bloom's taxonomy places too much emphasis on intellectual abilities, while the student must face other abilities in order to think rationally, act purposefully, and relate the content of knowledge to the context. It also helps students create guidelines for asking more detailed questions and improving critical thinking as they aim to achieve the three highest levels of analysis, synthesis, and evaluation.

According to Alford, Herbert, and Fragenheim [7], teachers ask 300-400 questions per day. Thus, it is essential that teachers have tools in their arsenal to engage students; encourage discussion; encourage higher cognitive thinking and assess student achievement. This makes Bloom's Taxonomy a very powerful tool that can be easily applied to the teaching profession. Higher cognitive thinking helps to understand other related content such as problem solving, reasoning, evaluation, and reasoning.

Based on the explanation above, it can be assumed that secondary school students' thinking level is strongly affected by the questions level teacher posed in class. Bloom's Taxonomy is a hierarchical system that categorizes students' thinking abilities, from information retention, which is the most basic skill, to assessment, which includes making judgments and expressing opinions about information. Therefore, Bloom's Taxonomy will be used as a tool to assess the level of thinking and build an understanding of each level.

References:

1. Scriven, M., & Paul, R. (2004). The Critical Thinking Community. Retrieved November 28, 2005
2. Bloom, B. (1956). A taxonomy of educational objectives. Handbook 1: Cognitive domain. New York: McKay.
3. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Pearson, Allyn & Bacon
4. Duplass, J. A., & Ziedler, D. L. (2002). Critical thinking and logical argument, 12.
5. Suliman, A., & Yunus, M. M. (2014). A glimpse on the re-introduction of English literature in Malaysian secondary schools. *International Journal of Languages and Literatures*, 2(2), 155.
6. Mustika, N., Nurkamto, J., & Suparno, S. (2020). Influence of questioning techniques in EFL classes on developing students' critical thinking skills. *International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)*, 7(1). 278-287. <http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/774>
7. Alford, G., Herbert, P. & Fragenheim, E. (2006). Bloom's Taxonomy Overview. In *Innovative Teachers' Companion*, (176 – 224).

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҲАМКОРЛИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ

Zulfiya Otaboyeva G'ofurovna

Аннотация: Ушбу мақолада жамоанинг ўзаро таъсирини ташкил этиш турли хил иштирокчилар билан жамоаларда ишлаш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам берди. Шу билан бирга, бағрикенглик ва ўзаро ҳурмат шароитида “ишонч” бўйича ҳамкорликдаги ишлар алоҳида аҳамият касб этди.

Калит сўзлар: , бағрикенглик, ишонч, трансформатив, экспериментал,

Талабалар жамоасида ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга қаратилган ўрганишнинг трансформатив босқичи амалга оширилди. Бакалаврият талабалари ўртасида ҳамкорлик маданиятини шакллантириш бўйича ўқув жараёнини ташкил этиш еттинчи семестрида 4-курс бакалаврият талабалари билан олиб борилди.

Экспериментал фаолиятнинг биринчи босқичи учинчи семестрда Давлат таълим стандартининг умумий касбий фанлар блокига киритилган “Бошқарув психология” ўқув фани амалга оширилди. Педагогика (бакалавр) йўналиши бўйича иккинчи авлод олий касбий таълимидир. Шакллантирувчи экспериментнинг тўртинчи босқичи еттинчи семестрда “Бошқарув психология” танлов фанини ўрганиш жараёнида 4-курс бакалаврларини ўзаро ҳамкорликка киритиш орқали талабаларнинг ҳамкорлик маданиятини шакллантириш бўйича экспериментал тадбирларни давом эттиришни назарда тутди.

Амалиёт машғулотларини ташкил этиш жараёнида амалга оширилган шакллантирувчи экспериментнинг биринчи босқичининг хусусиятларига тўхталиб ўтамиз. Ушбу фан доирасида ҳамкорлик маданиятини шакллантириш имконияти амалий машғулотларнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг шакли ва мазмуни талабалар аудиториясида шахслараро ўзаро муносабатларни ташкил этишга имкон беради. Ушбу тадқиқотнинг мақсадини тушуниб, биз нафақат индивидуал, балки жамоа муҳокамаси, ечим ва баҳолашни талаб қиладиган касбий вазифаларни ўқитишга киритиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилдик. Шу мақсадда синфда турли хил иштирокчилар сони билан ишчи жамоалар ташкил этилди (жамоаларда машғулотлар).

А.П.Тряпицина раҳбарлигида компетенцияга асосланган ёндашув муаллифларининг ғоялари асосида. [1], амалий машғулотларда ишлаш жараёнида биз талабаларнинг касбий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган биргаликдаги фаолиятини ташкил қилдик ва қуйидагиларга ҳисса қўшдик:

- ўқувчилар томонидан бир ҳодиса, ҳодиса ҳақида турли хил қарашларни идрок этиш ва англаш;
- бир хил ҳодиса, ҳодисани тасвирлаш ва таҳлил қилишнинг кўп турли усулларида фойдаланиш;
- муаммони ҳал қилиш бўйича турли позициялар ва фикрларни муҳокама қилиш жараёнида синтез қилиш;
- турли ғоялар ва ноаниқ ҳукмларнинг пайдо бўлиши, қабул қилиниши ва тушунилиши;
- "Келажакга жойлаштириш" - таълим жараёнининг турли субъектлари билан ўзаро муносабатлардаги ижтимоий вазиятларда уларнинг фаолиятининг истиқболли кўриниши.

Шундай қилиб, талабалар жамоасидаги муаммоларни ҳал қилиш жараёнида ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга қаратилган тадбирларга киритилди. Шундай қилиб, бир муаммо бўйича турли нуктаи назарларни идрок этиш зарурати ўқувчиларнинг марказлаштириш қобилиятини шакллантиришга ёрдам берди, яъни. бошқа бировнинг нуктаи назарини, улар билан келишганлик даражасидан қатъи назар, қабул қилиш, шунингдек, уни бошқа одамларнинг позицияси билан таққослаш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

натижасида ўз позициясини ўзгартиришга тайёрлик. Ўқув жараёнининг турли субъектлари билан ўзаро муносабатда бўлган вазиятларда талабаларнинг ўз фаолиятини башорат қилишлари муайян муаммони ҳал қилишнинг биргаликдаги стратегиясини ишлаб чиқиш жараёнида бошқа одамларнинг контекстини ҳисобга олиш зарурлигини англашга олиб келди.

Амалиёт шуни кўрсатадики, талабалар жамоавий иш кўпроқ ва мураккаб (объектив мезонлар бўйича) вазифаларни ҳал қилишга имкон беришига ва/ёки шунга ўхшаш вазифаларни ҳал қилиш учун сарфланадиган ресурслар миқдорини камайтиришига ишонч ҳосил қилишди.

Жамоаларни излаш ва касбий муаммоларни ҳал қилиш жараёнида талабалар фаолиятининг самарадорлиги сезиларли даражада ошганини қўшишимиз мумкин: масалан, таҳлил, танқид, фикр алмашиш, шахсий позициялардан баҳолаш орқали ўқув матнининг ўзгаришини кузатдик: қадрият йўналишлари, шахсий тажриба ва ҳоказолар Шу билан бирга, муаммоларни жамоавий ҳал қилиш жараёни баъзан қарама-қарши позициялар, маънолар ва қадриятларнинг тўқнашуви билан мураккаблашди, бу эса, ўз навбатида, зиддиятли ва баъзан зиддиятли вазиятларга олиб келди.

Бу борада биз И.С.Морозованинг позициясига яқинмиз. [96], бу ҳам муаммоларни биргаликда ҳал қилишда индивидуал қидирувдан тубдан фарқ қиладиган муайян муаммо-низоли вазиятнинг пайдо бўлиш имкониятини кўрсатади. Шу билан бирга, вазиятнинг муаммоли табиати субъектларнинг интеллектуал имкониятлари ва топшириқ талаблари ўртасидаги номувофиқлик билан боғлиқ ва зиддият амалга оширилган "мен" ни амалга ошириш стереотиплари ўртасидаги зиддият билан боғлиқ. шахс ва экспериментал вазиятнинг ўзи томонидан. Биргаликда ечим умумий стратегия, ягона ечим ишлаб чиқишни назарда тутди. Бундай вазиятга тушиб қолган ҳар бир субъект ўзини жамоа аъзоси сифатида англаш бўйича ҳаётий тажрибасини амалга оширади. Шундай қилиб, қарама-қаршилиқларни конструктив ҳал қилишнинг шахсий ресурси бойиб боради: шахснинг зиддиятга қаршилиқ даражаси ошади, зиддиятни самарали конфликт шаклида сақлаш қобилияти ривожланади, бу эса уни ҳал қилишга ёрдам беради.

Жамоанинг мақсадини адекват акс эттирган тақдирда - муваффақиятли ҳал қилиш учун биргаликдаги ҳаракатларни ташкил этиш - муаммоли-низоли вазиятнинг бутун чуқурлиги тушунилади. Бу ҳолатда вазиятни қайта кўриб чиқиш ҳар бир шерикнинг ижодий салоҳиятини максимал даражада намоён этиш имконини берувчи қўшма фаолиятни ташкил этиш қоидаларини ишлаб чиқишга қаратилган.

Ушбу қоидаларни ҳисобга олган ҳолда, биз талабаларнинг жамоавий қидирувда шерик сифатида ўзаро таъсирини ташкил қилдик: ғоялар ва тушунчалар терминологик луғатга айлантирилди ва қарор қабул қилиш босқичида ва ҳаракатлар ҳукм, лойиҳа, дастур, алгоритм ва бошқаларни аниқлаш Бу кейинги босқичнинг мазмуни - мунозаралар, тақдимотлар, фикрлар.

Масалан, талабалар мултимедиа тақдимотларини тақдим этишди, талабаларнинг ютуқларини баҳолаш бўйича лойиҳалар устида ишладилар, ахлоқий ҳимоя қилиш алгоритмларини, ҳамкорлик алгоритмларини ишлаб чиқдилар ва ҳоказо. бошқа одамларнинг позицияси билан солиштириш натижасида ўз позициясини ўзгартириш.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга нафақат фаол жамоа ўзаро муносабатларига киритилган талабаларнинг биргаликдаги фаолияти алгоритмлари, балки ушбу фаннинг мазмуни ҳам ёрдам берди.

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАР ЖАМОАСИДА
ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ҲАМКОРЛИК МАДАНИЯТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ
Zulfiya Otaboyeva G'ofurovna**

Аннотация: Ушбу мақолада жамоанинг ўзаро таъсирини ташкил этиш турли хил иштирокчилар билан жамоаларда ишлаш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам берди. Шу билан бирга, бағрикенглик ва ўзаро ҳурмат шароитида “ишонч” бўйича ҳамкорликдаги ишлар алоҳида аҳамият касб этди.

Калит сўзлар: , бағрикенглик, ишонч, трансформатив, экспериментал,

Талабалар жамоасида ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга қаратилган ўрганишнинг трансформатив босқичи амалга оширилди. Бакалаврият талабалари ўртасида ҳамкорлик маданиятини шакллантириш бўйича ўқув жараёнини ташкил этиш еттинчи семестрда 4-курс бакалаврият талабалари билан олиб борилди.

Экспериментал фаолиятнинг биринчи босқичи учинчи семестрда Давлат таълим стандартининг умумий касбий фанлар блокига киритилган “Бошқарув психология” ўқув фани амалга оширилди. Педагогика (бакалавр) йўналиши бўйича иккинчи авлод олий касбий таълимидир. Шакллантирувчи экспериментнинг тўртинчи босқичи еттинчи семестрда “Бошқарув психология” танлов фанини ўрганиш жараёнида 4-курс бакалаврларини ўзаро ҳамкорликка киритиш орқали талабаларнинг ҳамкорлик маданиятини шакллантириш бўйича экспериментал тадбирларни давом эттиришни назарда тутди.

Амалиёт машғулотларини ташкил этиш жараёнида амалга оширилган шакллантирувчи экспериментнинг биринчи босқичининг хусусиятларига тўхталиб ўтамиз. Ушбу фан доирасида ҳамкорлик маданиятини шакллантириш имконияти амалий машғулотларнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг шакли ва мазмуни талабалар аудиториясида шахслараро ўзаро муносабатларни ташкил этишга имкон беради. Ушбу тадқиқотнинг мақсадини тушуниб, биз нафақат индивидуал, балки жамоа муҳокамаси, ечим ва баҳолашни талаб қиладиган касбий вазифаларни ўқитишга киритиш мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қарор қабул қилдик. Шу мақсадда синфда турли хил иштирокчилар сони билан ишчи жамоалар ташкил этилди (жамоаларда машғулотлар).

А.П.Тряпицина раҳбарлигида компетенцияга асосланган ёндашув муаллифларининг ғоялари асосида. [1], амалий машғулотларда ишлаш жараёнида биз талабаларнинг касбий муаммоларни ҳал қилишга қаратилган биргаликдаги фаолиятини ташкил қилдик ва қуйидагиларга ҳисса қўшдик:

- ўқувчилар томонидан бир ҳодиса, ҳодиса ҳақида турли хил қарашларни идрок этиш ва англаш;
- бир хил ҳодиса, ҳодисани тасвирлаш ва таҳлил қилишнинг кўп турли усулларида фойдаланиш;
- муаммони ҳал қилиш бўйича турли позициялар ва фикрларни муҳокама қилиш жараёнида синтез қилиш;
- турли ғоялар ва ноаниқ ҳукмларнинг пайдо бўлиши, қабул қилиниши ва тушунилиши;
- "Келажакга жойлаштириш" - таълим жараёнининг турли субъектлари билан ўзаро муносабатлардаги ижтимоий вазиятларда уларнинг фаолиятининг истиқболли кўриниши.

Шундай қилиб, талабалар жамоасидаги муаммоларни ҳал қилиш жараёнида ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга қаратилган тадбирларга киритилди. Шундай қилиб, бир муammo бўйича турли нуқтаи назарларни идрок этиш зарурати ўқувчиларнинг марказлаштириш қобилиятини шакллантиришга ёрдам берди, яъни. бошқа бировнинг нуқтаи назарини, улар билан келишганлик даражасидан қатъи назар, қабул қилиш, шунингдек, уни бошқа одамларнинг позицияси билан таққослаш натижасида ўз позициясини ўзгартиришга тайёрлик. Ўқув жараёнининг турли субъектлари билан ўзаро муносабатда бўлган вазиятларда талабаларнинг ўз фаолиятини башорат қилишлари муайян муаммони ҳал қилишнинг биргаликдаги

стратегиясини ишлаб чиқиш жараёнида бошқа одамларнинг контекстини ҳисобга олиш зарурлигини англашга олиб келди.

Амалиёт шуни кўрсатадики, талабалар жамоавий иш кўпроқ ва мураккаб (объектив мезонлар бўйича) вазифаларни ҳал қилишга имкон беришига ва ёки шунга ўхшаш вазифаларни ҳал қилиш учун сарфланадиган ресурслар миқдорини камайтиришига ишонч ҳосил қилишди.

Жамоаларни излаш ва касбий муаммоларни ҳал қилиш жараёнида талабалар фаолиятининг самарадорлиги сезиларли даражада ошганини кўшишимиз мумкин: масалан, таҳлил, танқид, фикр алмашиш, шахсий позициялардан баҳолаш орқали ўқув матнининг ўзгаришини кузатдик: кадрият йўналишлари, шахсий тажриба ва ҳоказолар Шу билан бирга, муаммоларни жамоавий ҳал қилиш жараёни баъзан қарама-қарши позициялар, маънолар ва кадриятларнинг тўқнашуви билан мураккаблашди, бу эса, ўз навбатида, зиддиятли ва баъзан зиддиятли вазиятларга олиб келди.

Бу борада биз И.С.Морозованинг позициясига яқинмиз. [96], бу ҳам муаммоларни биргаликда ҳал қилишда индивидуал қидирувдан тубдан фарқ қиладиган муайян муаммо-низоли вазиятнинг пайдо бўлиш имкониятини кўрсатади. Шу билан бирга, вазиятнинг муаммоли табиати субъектларнинг интеллектуал имкониятлари ва топшириқ талаблари ўртасидаги номувофиқлик билан боғлиқ ва зиддият амалга оширилган "мен" ни амалга ошириш стереотиплари ўртасидаги зиддият билан боғлиқ. шахс ва экспериментал вазиятнинг ўзи томонидан. Биргаликда ечим умумий стратегия, ягона ечим ишлаб чиқишни назарда тутди. Бундай вазиятга тушиб қолган ҳар бир субъект ўзини жамоа аъзоси сифатида англаш бўйича ҳаётий тажрибасини амалга оширади. Шундай қилиб, қарама-қаршиликларни конструктив ҳал қилишнинг шахсий ресурси бойиб боради: шахснинг зиддиятга қаршилиқ даражаси ошади, зиддиятни самарали конфликт шаклида сақлаш қобилияти ривожланади, бу эса уни ҳал қилишга ёрдам беради.

Жамоанинг мақсадини адекват акс эттирган тақдирда - муваффақиятли ҳал қилиш учун биргаликдаги ҳаракатларни ташкил этиш - муаммоли-низоли вазиятнинг бутун чуқурлиги тушунилади. Бу ҳолатда вазиятни қайта кўриб чиқиш ҳар бир шерикнинг ижодий салоҳиятини максимал даражада намоён этиш имконини берувчи кўшма фаолиятни ташкил этиш қоидаларини ишлаб чиқишга қаратилган.

Ушбу қоидаларни ҳисобга олган ҳолда, биз талабаларнинг жамоавий қидирувда шерик сифатида ўзаро таъсирини ташкил қилдик: ғоялар ва тушунчалар терминологик луғатга айлантирилди ва қарор қабул қилиш босқичида ва ҳаракатлар ҳукм, лойиҳа, дастур, алгоритм ва бошқаларни аниқлаш Бу кейинги босқичнинг мазмуни - мунозаралар, тақдимотлар, фикрлар.

Масалан, талабалар мултимедиа тақдимотларини тақдим этишди, талабаларнинг ютуқларини баҳолаш бўйича лойиҳалар устида ишладилар, ахлоқий ҳимоя қилиш алгоритмларини, ҳамкорлик алгоритмларини ишлаб чиқдилар ва ҳоказо. бошқа одамларнинг позицияси билан солиштириш натижасида ўз позициясини ўзгартириш.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳамкорлик маданиятини шакллантиришга нафақат фаол жамоа ўзаро муносабатларига киритилган талабаларнинг биргаликдаги фаолияти алгоритмлари, балки ушбу фаннинг мазмуни ҳам ёрдам берди.

Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования

Насирова Д.С

Волк Анна

Аннотация : актуальность выбранной темы, рассмотреть вопросы о цифровой педагогике; роль цифровой педагогики в непрерывном образовании; указать путем исследований , ее эффективность в современном образовании.

Annotation : the relevance of the chosen topic, to consider questions about digital

pedagogy in continuous education ; to indicate through research, its effectiveness in modern education.

Современное общество постепенно становится цифровым. На современном этапе развития общества и общественных отношений человечество вступило в новый этап своего развития, который принято называть эпохой цифровизации. На этом этапе развития цивилизации деятельность человека с созданием, преобразованием и использованием информации и определенных знаний, представленными в цифровом виде. Сейчас большая часть занятого населения превращается из сферы производства товаров и услуг и участвуют в процессе накопления и хранения информации, а продуктом потребления становится информация. И этот процесс цифровизации оказывает влияние на систему образования, обучения, на формирование компетенций, так как меняется мотивация человека к обучению и образованию, меняется организация труда. В систему современного образования необходимо внедрять новые технологии, как того требуют потребности современного общества, учить тому что необходимо будет завтра. Поэтому системе профессионального образования отводится ключевая роль, так как цифровизация образовательного процесса представляет собой встречную трансформацию образовательного процесса и элементов, с одной стороны, и цифровых технологий, средств, используемых в образовательном процессе, с другой. К тому же процесс цифровизации образования повлечет за собой изменение образовательной программы, утверждающей открытость и непрерывность обучения, индивидуализированный подход, самообразование и самообучение и информвцию.

В связи с этим появляется новый термин «цифровая педагогика».

Что такое цифровая педагогика?. Востребованность этого словосочетания в современных реалиях наводит на ошибочную мысль, будто термин характеризует только нынешнюю эпоху и появился сравнительно недавно. На самом деле, цифровизация педагогического процесса началась тогда же, когда в целом началось распространение различных технических новинок.

Изначально под «цифровой педагогикой» понимали использование в процессе обучения различных технологий, образовательных решений и устройств: электронный проектор, электронные доски, почта, интернет, вебинары, видеоконференции, платформы для дистанционного обучения. Такой подход сформировался под влиянием новых представлений о построении педагогического процесса. В период 1960–1990-х годов считалось, что эпидиаскопы, кодоскопы, автоматизированные классы контроля и обучения («АККОРД») могут улучшить образовательный процесс, а в перспективе и вовсе смогут заменить преподавателей техническими устройствами. Правда, просто оснастить классы оказалось тогда недостаточно (как и сейчас): новая техника требует от педагога умений и навыков ее использования, а главное — методической поддержки и наполнения качественным образовательным содержанием. Все это вкупе с наличием времени и желания у педагога для приобретения новых компетенций и освоения соответствующих технологических новинок несколько сбавило темпы распространения цифровой педагогики.

Более современный подход к объему понятия «цифровая педагогика» гласит, что «цифровая педагогика использует цифровые инструменты для повышения качества преподавания и обучения», однако она не исключает (и не планирует исключать!) преподавателя из учебного процесса, как это было в прошлом столетии. Напротив, актуальное видение цифровой педагогики фиксирует значимую роль педагога, который должен быть специальным образом подготовлен, в первую очередь методически.

И все же в массовом сознании и в педагогическом сообществе продвигается такое определение цифровой педагогики, при котором она обеспечивает более высокое качество образования с помощью компьютеров и программ. То есть до сих пор не определена однозначно роль преподавателя в таком, цифровом, образовательном процессе: педагог — это лишь оператор и администратор цифровых инструментов,

умело их применяющий?

Данный вопрос беспокоит многие учебные заведения нашей страны. Многие преподаватели из старого состава не только в школах, детских садах и высших учебных заведениях не имеют опыта с цифровыми технологиями. Конечно же их знания и педагогический опыт не имеют цены, но все же их неопытность имеет не очень тяжелые но достаточно весомые последствия.

Казалось бы, что современный педагог должен обладать достаточным запасом знаний, компетенций и опытом. Но не стоит забывать про современное общество и как мы до этого выяснили, его цифровизации. Этими вопросами и занимается цифровая педагогика, она идет в ногу со временем, современным обществом и непрерывной системой образования.

Над этим вопросом сейчас работают все высшие учебные заведения по педагогическому направлению и всем его отраслям. То есть начиная от дошкольного образования и выше. Данная работа проводится не только по всему миру, но и по всей нашей Республики. Наше государство старается обеспечить всеми цифровыми технологиями наше образование.

Литература :

1. Интернет. <https://infourok.ru/cifrovaya-pedagogika-v-obrazovatelnom-prostranstve-6071484.html>. Учебное пособие . Республика Казахстан. Алмазы 2020. Цифровая педагогика в учебном пространстве. Ж.К. Сағалиева, М.Д. Есекешова, А.А.Жусупова.
2. <http://libinform.ru/read/articles/TCifrovaya-pedagogika-balans-mezhdu-novatorskim-i-traditsionnym/> Анонимная статья. Цифровая педагогика: баланс между новаторским и традиционным . 7.06.2021.

AYOL PSIXOLOGIASIGA OILAVIY AJRIMLARNING TA`SIRI HAMDA RUHIYATDAGI O`ZGARISHLARNING NAMOYON BO`LISHI

Ummatova Feruza Abdumuminovna

Annotatsiya: Ayol psixologiyasi alohida o`rganiladigan nozik mavzu hisoblanadi. Oilaviy ajrimni boshidan kechirgan ayolning ruhiyati, uning dunyoqarashi o`ziga xos, e`tibor qaratish lozim bo`lgan sohadir. Oilaviy ajrashishlar qadimdanoq mavjud bo`lib, u jamiyat barqarorligiga jiddiy ta`sir ko`rsatib kelgan. Oilaviy ajrimlar ortib bormoqda. Ajrimlar tarixini bilish bugungi kunda uni oldini olishda muhimdir. Mazkur maqolada oilaviy ajrimlarning ayollar ruhiyatiga ta`siri hamda psixologik ta`sir yo`nalishlari ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: nikoh shartlari, ajrim motivlari, ajrim turlari, ajrim sabablari, oilaviy ajrim oqibatlarini.

Abstract: Women's psychology is a sensitive topic that is studied separately. The psyche of a woman who has experienced a family breakup, her worldview is a special area that should be paid attention to. Divorce has existed since ancient times, and it has had a serious impact on the stability of society. Family divorces are on the rise. Knowing the history of divorces is important to prevent them today. This article examines the influence of family rulings on the psyche of women and the directions of psychological influence.

Key words: conditions of marriage, reasons for divorce, types of divorce, causes of divorce, consequences of family divorce.

KIRISH. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko`lamli islohotlarning tub negizi va mohiyati oilaga, uning sub`ektlari tarbiyasi va ta`siriga borib taqaladi. Chunki davlatimizda, birinchidan, oila qadriyat darajasiga ko`tarilgan tushuncha, ikkinchidan, davlat va jamiyatning asosiy negizi, uchinchidan islohotlar samarasini ro`yobga chiqaruvchi omillar avvalo oilada vujudga keladi va shakllanadi.

Yurtimiz mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab oila manfaatlarini, ona va bola

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

huquqlarini ta'minlash maqsadida oilalarning turmush tarzi, ruhiyati va tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, ularni hayotga hamda oilaga, tug'ilib o'sayotgan yurtiga muhabbatini kuchaytirish va shu orqali har tomonlama komil va barkamol avlod yetishtirishga intilish vazifasini amalga oshirish davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarilgan edi. Bugungi kunda ham ushbu soha strategik maqsadlar va tizimli xaritalar orqali yanada takomillashib bormoqda, eng asosiysi muammolarning tub ildizi ochilmoqda, mohiyati o'rganilmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, oilaviy ajrimlarni kelib chiqish sabablarini o'rganmay turib, oilalarni mustahkamligiga erishib bo'lmaydi. Bu borada olib borilgan tahlillarimiz oilaviy ajrimlar borasidagi faoliyatni takomillashtirishni taqazo etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Oilaviy ajrimlarda nikoh motvlari muhim rol o'ynaydi. Bu barcha halqlar hayot tarzida ham milliy qadriyat darajasiga chiqib ulgurilagn urf-odatlarimiz oila mustahkamligini ta'minlashning asosi bshlib kelgan. Oilaviy ajrimlar turlicha talqin etilgan. Masalan qadimda Xitoyda oilaviy ajrimlar sababini avvalo kelindan izlashgan Qadimgi Yunonistonda esa, oilaviy ajrimlar anchayin yengil kechgan. Bunda ajrashishini er va xotin guvohlar oldida ajrashishi sababini aytib, nikohlari buzilganligini bildirgan. Bunday ajrimlarda huquq asosan er tomonda bo'lib, agar ajrim tashabbusi ayol kishidan chiqsa ajrimga erishish ancha qiyin kechgan [2]. Qadimgi Rim imperiyasida ham istilo qilingan hududlar va butun Italiya miqyosida oilaviy ajrimlar masalasiga jiddiy e'tibor qaratishgan [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ajralishlarning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik xususiyatlari mavjuddir. Bu xususiyatlar oilalarning buzilishiga olib keladigan sabablar, ularningamalga oshish jarayoni, oqibatlari, ajralishgacha va undan keyingi davrlardagi er-xotinlarning ahvoli kabilarda ifodalanadi. Shunday xususiyatlardan biri ajralish niyatini bildirib rasmiy tashkilotlarga murojaat qiluvchi ajralish tashabbuskori kimekanligida namoyon bo'ladi. Sharq oilalarida, ayniqsa o'zbek (qishloqlarda) oilalarida ajralish tashabbuskori ko'proq erkaklar bo'ladilar va aksincha, Yevropa xalqlari oilalarida, yosh oilalarda va urbanizatsiyalashuv darajasi yuqori bo'lganshahar oilalarida ajralish tashabbuskori ko'proq ayollar bo'ladi. Biz sizga ajralishlarning sabab-oqibatlari haqida fikr-mulohazalarimizni bildirishdan oldin o'zbek oilalarida ajralishlarning o'ziga xos xarakteri, ya'ni boshqa (ayniqsa chet mamalakatlaridan) millatlardan farq qiluvchi jihatlariga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Bu quyidagi ob'ektiv omillarga bog'liq bo'lishi mumkin: birinchidan, qishloq joylarda ajrashgan ayol erkakka nisbatan jamoatchilik tomonidanko'proq tanqidiy muhokama qilinadi [3]. Ikkinchidan, qishloq joylarda ajralishgandan so'ng ayollarning ahvoli erkaklarga nisbatan yomonlashadi, negaki o'zbek millatidagi o'ziga xos urf-odatlar o'zbek ayolining uy-joylarni eriga qoldirib, o'z ota-onasinikiga (uning aka-ukalari o'z oilasi, xotini, bolalari bilan yashayotgan va ajrashgan ayol uchun ahvolni yanada jiddiylashtiruvchi joyga) borib yashashga majbur bo'ladilar. Uchinchidan, qishloq ayollarida ajralishgandan so'ng qayta oila qurish imkoni nihoyatda kamdir. Mana shu ob'ektiv sabablarni hisobga olgan holda qishloq joylardagi o'zbek ayollari muammoli (er-xotin orasidagi munosabatlar nihoyatda ziddiyatli, nizoli, ular orasidagi mehr-oqibat yetarli ifodalanmagan oila) nikohga ham ko'nikib yashayveradilar. Ba'zi ayollar, aslida eri bilan birga yashamayotgan bo'lsalar-da (hatto yillab), erlaridan «o'ch olish» maqsadida, uning boshqaga uylanishiga yo'l qo'ymaslik uchun rasmiy ravishda, sud orqali ajrashishga ko'nmaydilar. Qishloq joylardagi ajralishgan erkaklar ayollarga nisbatan bir muncha imtiyozli vaziyatda bo'ladilar: ular ajralishgandan so'ng o'z yaqinlari tomonidan ko'proq qo'llab-quvvatlanadi. Bolasi yo'q bo'lgan holatda esa ajralishgan erkak uchun turmushga chiqmagan ayolga uylanish sezilarli darajada muammo tug'dirmaydi.

Bundan tashqari u ajralishdan so'ng oldingi sharoitda — o'z (ota-onasining) uyida qoladi va navbatdagi yangi oila qurish imkoniga ega bo'ladi. Shuning uchun qishloq joylarda ajralishlarning tashabbuskorlari ko'proq erkaklar bo'ladilar. Agar ajralish «ozodlik» deb hisoblanadigan bo'lsa, unda hozirgi zamon nikoh-oila

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qonunchiligiga ko'ra bu «ozodlik» «kimga qanchaga tushadi?» Shahar joylarda istiqomat qiladigan Yevropa xalqlariga mansub bo'lgan yosh oilalarda bu quyidagi formula tarzida bo'lishi mumkin. Ayollar uchun: Ajralish q ozodlik + bola + aliment ± uy + yolg'iz onalarga beriladigan imtiyozlar + yangi oila qurish muammosi. Erkaklar uchun: Ajralish q ozodlik - bola - aliment ± uy + yangi oila qurish imkoniyati. Agar ajralishlarning ayol va erkakka ko'rsatadigan asosiy ta'sirlarini sanaydigan bo'lsak, ular quyidagicha bo'ladi: Jamiyat uchun — Noto'liq oilalar soni ko'payadi, oilalararo yoki qarindoshlararo adovat yuzaga keladi, bir jinsning ikkinchi jinsga nisbatan nafrati paydo bo'ladi, fohishabozlik ortadi, teri-tanosil kasalliklarning ortishi kuzatiladi, shaxsning ijtimoiy faolligi susayadi [4].

Ma'lumki, o'zbek oilalarida ajralishlar miqdori boshqa millatlar, masalan rus oilalarinikiga qaraganda ikki marta kam. Lekin har bir ajralishgan oilaga to'g'ri keladigan «tirik yetim» bolalar soni o'zbek oilalarida 2-2,5 martaga ko'p. Shu bilan birga, «ajralish madaniyati»ning quyi saviyada ekanligi va o'ziga xos milliy xususiyatlari bilan ifodalanishi o'zbek oilalarida ko'proq salbiy oqibatlar olib keladi. Shunga ko'ra ajralishlarning salbiy asoratlari o'zbek oilalarida boshqa millatlar oilalaridagiga nisbatan kuchliroq ifodalanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Shuning uchun ham hozirgi vaqtda ajralish muammosini ilmiy asosda o'rganish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. Bu o'rinda ajralish omillari va sabablarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Chunki aksariyat hollarda mahallalarda nikohni bekor qilish borasida o'tkaziladigan sud ishlarida ajralmoqchi bo'lgan oila buzilishining asl sababini aniqlab, nikohni bekor qilish ishlarida oddiy xatolarga yo'l qo'yilmoqda.

ADABIYOTLAR:

1. Axmedova Z. Men ajrashmayman. – Toshkent, 2018 yil.
2. Giddens E. Sotsiologiya Moskva, 2015, to'ldirilgan uchinchi nashri.
3. Oila ensiklopediyasi. Milliy ensiklopediya nashri, – Toshkent, 2019.
4. Sodiqova Sh. Oila tarbiyasi. – Manaviyat nashri, 2019, Toshkent.
5. Klinton X.R. Bir bolani yetti mahalla tarbiyalaydi yoki bolalarimizning bizga bergan saboqlari haqida. – Toshkent, Manaviyat nashriyoti, 2017.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASH VOSITA VA USULLARI Kattaboboyeva Lola Mahmudjonovna

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini shakllantirish yo'nalishlari, usullari, axloqiy tarbiya haqida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, ma'rifat, mafkura, milliy qadriyat, ma'naviyatini shakllantirish, axloqiy, aqliy, jismoniy, estetik, ma'naviy, tarbiyalar.

KIRISH

“Agar kimki ma'naviyat masalasi-bu faqat Ma'naviyat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi, deb o'ylasa xato qiladi. Bularning barchasi oldimizda turgan eng asosiy, eng muhim vazifalardan biridir”- dedan edi prezidentimiz Shavkat Mirziyoev.

Haqiqatdan ham yurtimizda ma'naviy tarbiyaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda ijtimoiy tarbiya quyidagi turlarga bo'linadi: Axloqiy, aqliy, jismoniy, estetik, ma'naviy, ekologik, iqtisodiy tarbiyalar. Ijtimoiy tarbiyaning boshqa turlari kabi ma'naviy- axloqiy tarbiya asosini ham ilg'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g'oyalari tashkil etadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Madaniyat («kultura») so'zidan olingan bo'lib, parvarish qilish, ishlov berish ma'nosini bildiradi) – ijtimoiy taraqqiyot davomida insonlarning faoliyati tufayli qo'lga

kiritilib, ularning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi moddiy va ma'naviy boylıklar tizimi. [2; 333-B].

Ma'rifat shaxs ongiga ilmiy bilim, axloq qoidalari hamda ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy me'yorlarningdirish, ta'lim-tarbiyani takomillashtirish, milliy meros va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganish, ularni targ'ib etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar tizimi. [2; 333-B].

Mafkura (arabcha «mafkura» - naqtai nazar va e'tiqodlar tizimi, majmui) – jamiyatdagi muayyan siyosiy, huquqiy, axloqiy, diniy, badiiy, falsafiy, ilmiy qarashlar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy yuksaklash, ma'rifiy-tarbiyaviy ishlarning rivojini ta'minlovchi, ularning maqsad va yo'nalishlarini aniqlashda yetakchi o'rin tutuvchi g'oyalar tizimi. [2; 333-B].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotining har bir davrida o'ziga xostarbiyalash, metodologiyasi va vositalari bo'lgan. O'tmish hayotimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, avvalo ota-ona oilada ibrat namuna vazifasinibajargan, mahalla yoki aholining ma'lum hududidagi ziyoli va barkamol insonlar ham tarbiya sohasida salmoqli o'ringa ega bo'lgan. Ular: buyuk davlat arboblarmiz, donishmandlarmiz, xalq qahramonlarmiz, mutafakkirlarmiz va ular tomonidan yoki ishtiroki orqali shakllangan nazariya, ta'limot yoki mafkuralarmiz tarbiya shakllari va usullarini avloddan - avlodga o'tkazib kelishga muhim omillar hisoblanadi. Bulardan tashqari turli milliy marosimlar, urf-odatlar, an'analar orqali ham yosh avlodning keksa avlod udumlarini o'rganishga erishilgan. Hamma tarbiyalar ichida shaxs tarbiyasining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni beqiyosdir. Bualbatta ma'naviy-axloqiy tarbiya orqali amalga oshiriladi va u o'quvchilar ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. Ta'lim oluvchilar ma'naviy axloqiy tarbiyasida o'ziga xos metodlar, shakllar va vositalar mavjud bo'lib, ular ushbu sohada faoliyat olib borishning samarasini belgilashda metodik asos bo'ladi.

Demak, o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishning metodologikasoslarini ishlab chiqish mazkur sohaning eng muhim va dolzarb muammolaridandir.

Quyida bu sohada olib borilgan izlanishlardan qisqacha ma'lumot keltiramiz:

1. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish yo'nalishlari.

- o'quvchilar ongi va qalbiga ona tuproq, ona Vatan, tarixiy Vatan, Vatan sog'inchi, Vatan qayg'usi va Vatan tuyg'usi kabilar to'g'risidagi ma'lumotlarni ular yoshi va tafakkur qamroviga moslab singdirish;

- o'quvchilarda Ona Vatanimizga va tilimizga hurmat va muhabbat uyg'otish;
- milliy qadriyatlarimizga hurmatni kuchaytirish;
- o'quvchilarda oilaning, mahallaning, maktabning ta'limiy manbalari asosida ularda vatanparvarlik hissini uyg'otish;

- ommaviy sport o'yinlariga qatnashish yoki uni kuzatish;

- moddiy-ma'rifiy masalalarda olib borilayotgan ommaviy tadbirlarga borish;

2. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish metodlari.

O'quvchilar ma'naviy ongiga ta'sir etuvchi metodlar: ma'naviy -axloqiy mavzudagi suhbatlar; hikoya; tushuntirish; namuna ko'rsatish; kishidagi ijobiy xislat va fazilatlarini insonning olijanobligi ekanligiga ishontirish; bahs-munozaralar uyushtirish; uchrashuvlar qilish; tanlovlar o'tkazish; sahnaviy darslar o'tkazish; o'quv va yordamchi adabiyotlar bilan ishlash; matbuot konferensiyasini o'tkazish;

ma'naviy tarbiyaga oid multimediali tarbiya texnologiyalarini yaratish va amaliyotga joriy etish.

Ma'naviy xulqni shakllantirishga ta'sir etuvchi metodlar: kasbiy o'yinlar; ishchanlik o'yinlari; «Aqliy hujum»; fikr va g'oyalarnitizimlashtirish; bahs - munozara; musobaqa; devoriy gazeta chiqarish; ma'naviyatga oid albom va jurnal tayyorlash; axloqiy - muammoli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

vaziyatlar tahlili; tarbiyaviy (pedagogik) masalalar tuzib, uning yechimlarini tahlil qilish va shu kabilar.

3. O'quvchilar ma'naviyatini shakllantirish vositalari.

o'quvchilar ongiga va qalbiga ma'naviy tarbiyaga oid ma'lumotlarni singdirishga oid tarbiyaviy tadbirlar rejasini tuzish va unga mos didaktik ma'lumotlar hamda tarqatma materiallar;

- o'quvchilar ma'naviy tarbiyasiga oid ommabop kitoblar, bukletlar va videofilmlar hamda multfilmlar;

- mustaqillik qahramonlari haqidagi film, kitob, musiqava tasviriy san'at asarlari;

Turli yoshdagi bolalarga taqlid qilishiga moyillik turlicha bo'ladi.

Bolalar ulg'ayib borgan sari tevarak-atrofidagi katta yoshdagi kishilarning xatti-harakatlariga tobora tanqidiy nazar bilan qaraydigan bo'ladi. Shu yoshdagi bolalar o'z nuqtai nazarlaridan taqlid qilishga arziguqlik deb bilgan kishilarni o'zlari uchun namuna deb biladilar va ularga e'tiqod qo'yadilar.

XULOSA VA MUNOZARA

Bizning ajdodlarimiz bolalarga ma'naviy-ahloqiy tarbiya berish sohasida katta pedagogik tajriba to'plaganliklari, ushbu merosdan ta'lim tarbiya jarayonida foydalanishga bugungi kunda kuchli ehtiyoj tug'ilayotganligiga amin bo'ldik. O'quvchilarni ma'naviy jihatdan tarbiyalashning pedagogik asoslari ta'lim mazmunini boy ma'naviy merosimiz bilan integratsiyalashtirishni talab etmoqda.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim jamiyat taraqqiyotiga mos ravishda rivojlanib boradi va shu asosda shaxs ma'naviy va intellektual salohiyati ham jamiyat talablari asosida barkamollashib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati. T.: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. - B-333.

2. To'raqulova I.X., Oilada bola tarbiyasining ma'naviy asoslar.- T.: "Fan va texnologiya", 2018.

3. www.ziyonet.uz

4. www.uzlib.uz

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish

Haydarova Ma'mura Ergashboy qizi

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning, pedagogik mahorati uning malakasi, pedagogik qobiliyati, pedagogik kasbiy kompetentsiyasining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi usullardan biri bu doimiy kasbiy ta'lim malakalarini oshirib borishdir. Ushbu maqolada bo'lajak mutaxassislarda kasbiy kompetensiyalar, metodik kompetentlik, uning tarkibiy qismlari, metodik kompetentsiyaning vazifalari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ushbu kompetentsiyani qanday shakllantirish mumkinligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kasbiy kompetentlik, metodik kompetentlik, metod, vosita, malaka, faoliyat mezon.

Abstract. One of the methods that significantly affect the growth of the teacher's, his pedagogical skills, pedagogical abilities, pedagogical competence is the improvement of the skills of continuous professional education. In this article we will talk about professional competence, methodological competence, its components, functions of methodological

competence and how to formulate this competence in primary school teachers.

Keywords: competence, professional competence, methodological competence, method, motor, qualification, criteria of activity.

KIRISH. Mamlakatimizda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda, oliy ta'lim muassasasida ularning metodik kompetentligini rivojlantirish texnologiyasini, didaktik asoslarini ishlab chiqish, pedagogik shart- sharoitlari, mazmuni va tuzilmasi, takomillashtirish mezonlari va shakllanganlik darajalari, shakl, metod, vositalari, modeli, o'qitish sifatining samaradorligini oshirish, shuningdek, pedagogika oliy ta'lim muassasasida bo'lajak boshlang'ich sinf

o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariyva amaliyasoslarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni o'qitish jarayonida kutilayotgan natija umummadaniy, umumkasbiy va kasbiy kompetensiyalar orqali taqdim etilgan asosiy ta'lim dasturlarini o'zlashtirishga qo'yilgan talablar ko'rinishida shakllantirilgan. Davlat ta'lim standartlarida bo'lajak o'qituvchining profilli (mutaxassislik) kompetensiyasi ham aniqlangan bo'lib, u o'qituvchining kasbiy kompetentligining muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda u juda kam o'rganilgan muammolardan biridir. Ana shunday masalalardan biri bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga kompetentli yondoshuvni aniqlash va Davlat ta'lim standartlarining asosiy qoidalariga mos holda uning tuzilmaviy modelini ishlab chiqishdan iborat. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini aniqlash uchun ushbu tushunchani o'rganishga bag'ishlangan ba'zi bir tadqiqotlarga e'tiborni qaratamiz. Kasbiy kompetensiya pedagogik muammo sifatida o'rganilgan tadqiqotlarda asosan, o'qituvchining xususiyatlari tahlil qilingan.

V.I. Baydenko «kasbiy kompetentlik» tushunchasini quyidagicha tavsiflagan:

o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat yuritish uchun zarur bo'ladigan bilim, ko'nikma, malaka va qobiliyatlarga, kasbiy muammolarni qisman hal etishda bir vaqtda avtonomlik va egiluvchanlik xususiyatlariga ega bo'lish;

kasbiy shaxslararo muhitda hamkasblar bilan hamkorlikni rivojlantirish;

faoliyat mezonini (sifat o'lchovi), qo'llash sohasi, talab etiladigan bilimlarni o'z ichiga olgan standartlarni loyihalash tuzilmasi;

ish beruvchi talablariga ko'ra kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish imkonini beruvchi qobiliyatlardan samarali foydalanish;

insonga hozirgi zamon mehnat muhitida ish faoliyatini muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi bilimlar, xususiyatlar va ko'nikmalarning integrallashgan birlashuvi[2, 72].

Yuqorida keltirilganlarni umumlashtirgan holda V.I.Baydenko kasbiy kompetentlikni faoliyat talablariga mos ravishda harakat qilishga, masala va muammolarni mustaqil hal etishga, shu bilan birga o'z faoliyati natijalari, ya'ni mos ko'nikmalar, texnik usullarni baholay olishga tayyorligi va qobiliyati sifatida tushunadi.

O.V. Xovovning fikriga ko'ra, kasbiy kompetentlik - bu nafaqat malaka, ya'ni faoliyat tajribasi, ko'nikma va bilimlar sifatida kasbiy malaka haqidagi, balki kasbiy faoliyatda mustaqillikni ta'minlovchi ijtimoiy-kommunikativ va individual qobiliyatlar haqidagi tasavvurlardan iborat[5, 454-455].

Yu.G. Tatur va V.Ye. Medvedevlar bo'lajak mutaxassisning kompetentligini kasbiy va ijtimoiy sohada muvaffaqiyatli ijodiy faoliyat yuritish uchun o'z imkoniyatini (bilim, ko'nikma, tajriba, shaxsiy sifatlar va boshqalar) amaliyotda namoyon qilishga intilish va qobiliyat sifatida, kompetensiyani esa, bo'lajak mutaxassisning ma'lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat yurita olish uchun o'zining butun imkoniyatlari (bilim, malaka, tajriba va shaxsiy sifatlar) ni qo'llash va uning natijasiga ongli ravishda mas'uliyatini anglashga tayyorligi sifatida ta'riflagan.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

G.A. Larionovanning fikriga ko'ra, tayyorlik tuzilmasiga amaliy bilimlar majmuasi va shaxsning faoliyatga kirishini ta'minlovchi xususiyatlari kiradi. Mehnatga tayyorgarlik esa ikkita, ya'ni operatsional (bilim va ko'nikmalar) va shaxsiy (ko'rsatma, mehnatga yo'naltirilganlik, kasbiy motiv xususiyatlari, odat va munosabatlar tizimi, emotsional va irodaviy funksiyalar, shaxsning kasbiy ahamiyatli sifatleri) komponentlardan iborat murakkab tizim hisoblanadi [3, 171].

Mutaxassisning kompetensiyalarga ega, ya'ni faoliyatning qaysi usulini egallashi, nimalarni bajara olishi, nimalarga tayyorligini aniqlash - kompetentli yondoshuv deyiladi. Oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini tayyorlash sifatini boshqarishning konseptual muhim usullaridan biri - kasbiy ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda kompetentli yondoshuvni amalga oshirishdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Erkin va faol fikrlash, ta'lim-tarbiya jarayonini modellashtirish, ta'lim berish va tarbiyalashning yangi g'oya va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish qobiliyatlariga ega bo'lgan bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentlik darajasini oshirish muammosi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda dolzarb hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning asosiy sharoitlari quyidagilardan iborat:

tashkiliy-boshqaruvchanlilik (o'quv reja, o'quv jarayoni grafigi, dars jadvalini tuzish, kompetentlik darajasini aniqlash mezonini ishlab chiqish, ta'lim jarayonini moddiy-texnik ta'minlash);

o'quv-uslubiy (mashg'ulotlar mazmunini tanlash, turli kurslarning integratsiyasi, yetakchi g'oyalarni ajratish);

texnologik (nazorat-baholash, o'qitishning faol shakllarini tashkil etish, kompetentlikka kiruvchi bilimlar guruhlarini aniqlash, innovatsion texnologiyalarni qo'llash);

psixologik-pedagogik (talabalarning rivojlanish tashxisini amalga oshirish, o'qitishga motivatsiyani rag'batlantirish, kompetentlikning mezonini aniqlash, talabalarni hamkorlikda ishlashga yo'llash).

Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning pedagogik ko'nikmalari orqali, ko'nikmalar (nazariy bilimlarga asoslangan va pedagogik masalalarni yechishga yo'naltirilgan bilimlar) esa, bosqichma-bosqich rivojlanuvchi harakatlar majmuasi orqali aniqlanadi.

XULOSA. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim talablarini amalga oshirish jarayonida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash muhim muammo sifatida kun tartibiga qo'yilmoqda. Shunday ekan, ushbu talablardan kelib chiqqan holda bilimdon, mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, yuqori malakali, madaniyatli, turli soha egalarini tayyorlash dolzarb muammolardan hisoblanadi. Qonunda e'tirof etilgan yangicha modeldagi shaxsni kamol toptirish, uning chuqur bilimlar sohibi bo'lib yetishishi, barkamolligini kafolatlovchi shart-sharoitlar orasida o'qituvchi kasbiy-metodik kompetentligini ta'lim va tarbiya jarayonlariga tatbiq etishda psixologiyaning o'z uslub va qoidalari yetarli bo'lmaganday. Shunga ko'ra yosh avlod ta'lim olish davrlaridagi rivojlanish tendensiyalaridan tortib, yangicha o'qitish texnologiyalarini ta'lim oluvchi tomonidan o'zlashtirilishi va undagi aqliy hamda intellektual qobiliyatlarga nechog'lik ta'sir ko'rsatayotganligini o'rganish hamda psixologiyadagi metodlarni didaktik metodlar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Buning uchun bo'lajak o'qituvchidan metodik kompetentlik, ayniqsa, turli xil sharoitlarda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi psixologiyasini to'g'ri baholay olish bilan bog'liq ijtimoiy-psixologik kompetentlikning yuqori darajada bo'lishi talab qilinadi.

REFERENCES

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов какнеобходимый этап проектирования ГОСВПО нового поколения. - М. - 2006. - 72 с.
2. Ларионова Г. А. Компетенции в профессиональной подготовке студентов вузов:

3. Махмудов А.Х. Таълим тизимида компетентлик асосида ёндашувнинг дидактик жиҳатлари // «Уқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент. - 2012. 44-47 бетлар.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING MA'NAVIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Abdullayeva Nilufar

**Guliston davlat universiteti, Pedagogika va
Psixologiya yo'nalishi 2-bosqich magistranti**

Anontatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirish mezonlar va bosqichlari, bunga ta'sir qiluvchi omillar haqida kerakli izlanish va o'rganishlar natijasi yoritilgan

Kalit so'zlar: global, milliy, ma'naviyat, qadriyat, oila, salohiyat, intellect, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье описаны критерии и этапы формирования духовной культуры учащихся общеобразовательных школ, результаты необходимых исследований и изучения факторов, влияющих на это.

Ключевые слова: глобальный, национальный, духовность, ценность, семья, потенциал, интеллект, инновации.

Annotation: This article describes the criteria and stages of the formation of the spiritual culture of general secondary school students, the results of the necessary research and studies on the factors influencing this

Keywords: global, national, spirituality, value, family, potential, intellect, innovation.

Ma'naviy madaniyat - bu ma'lum bir etnos, odamlar (xalq, millat) yoki umuman insoniyatning madaniy -tarixiy jamiyatiga xos bo'lgan dunyoqarash g'oyalari, bilimlari, qarashlarining ma'lum tizimi. Inson shaxs sifatida faqat tashqi sezgi tajribasi bilan chegaralanib qolmaydi va unga birinchi o'ringa qo'ymaydi. U hali ham etakchi va asosiy ruhiy tajribani tan oladi, uning sharofati bilan u narsalarni, sodir bo'layotgan hamma narsani sevadi, ishonadi, yashaydi va baholaydi. Ma'naviy madaniyat maqsad va ma'noni belgilaydigan odamning ichki tajribasi va tajribasi tufayli paydo bo'lgan va rivojlangan.

Ilk marotaba bu tushuncha tarixchi va faylasuf Vilgelm fon Gumboldt tomonidan kiritilgan. U o'z asarlarida bu fikrni tasvirlab bergan Jahon tarixi- bu inson ongi va bilimidan tashqarida bo'lgan ruhiy kuch ta'sirining natijasidir. Bu kuch shaxsiy sa'y -harakatlar orqali namoyon bo'ladi va Ijodiy mahorat individual shaxslar. Bu ularning faoliyati samarasi, fon Gumboldt ma'naviy madaniyat degan atama bilan atagan.

Bugungi globallashtirish jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratmoqda. Ular oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo'lishdek hayotiy talablarni qo'ymoqda.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasida "Tarbiya" fani konsepsiyasi mazkur fanni davlatning ta'lim-tarbiya sohasidagi siyosatini amalga oshirishda mavjud bo'lgan dolzarb muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Konsepsiya yosh avlod tarbiyasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan ustuvor vazifalar, asosiy maqsad va yo'nalishlarni belgilab beradi.

Shuningdek, Konsepsiyada belgilangan yo'nalishlar mamlakat yoshlarini ma'nan va jismonan barkamol qilib tarbiyalash, iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarish, ularni davlat

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

va jamiyatning rivojiga keng jalb etish, tashabbuslarini yetarli darajada qo'llab-quvvatlash maqsadida huquqiy asoslar, iqtisodiy imkoniyatlar va tashkiliy mexanizmlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'quvchi-yoshlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy hayotga tayyorlashda mas'uliyat, majburiyat, huquqiy ong va huquqiy madaniyat, teran dunyoqarash, sog'lom e'tiqodlilik, ma'rifatlilik, diniy va milliy bag'rikenglik, ma'naviy, fuqaroviy, madaniyatlararo, ijtimoiy kabi fazilatlarini shakllantirish kun tartibidagi asosiy masalalarga aylanib bormoqda.

Shu bois yoshlar tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan "Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvni taqozo etmoqda. Jumladan, yoshlar tarbiyasida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarga to'g'ri baho bera olish, ijtimoiy muammolarni hal etishda to'g'ri qaror qabul qilish, hayotda o'z o'rnini topish bilan bog'liq bo'lgan aniq maqsadlarni shakllantira olishga o'rgatish, buning natijasi o'laroq, oila-jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning uzilib qolishining oldini olish, loqaydlik, huquqbuzarlik, "ommaviy madaniyat"ning turli ko'rinishlaridan saqlash imkoni yaratiladi.

Bu, o'z o'rnida, O'zbekiston Respublikasini siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'naviy rivojlantirishning muhim omili bo'lgan yoshlar tarbiyasi shaxsan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbuskorligida davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini inobatga olib, ushbu yo'nalishdagi prinsipial yondashuvlarni takomillashtirish, strategik maqsad va vazifalarning konseptual asoslarini ishlab chiqish zaruratini talab qildi.

Bugungi kunda ular ko'cha va ommaviy axborot vositalarining bolasiga salbiy ta'siri haqida qancha gapirishmasin, shunga qaramay, sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilaning ta'siri boshqa omillar ta'siridan (oilaning rivojlanishiga ta'siri) kuchliroqdir. bola 40 foiz; ommaviy axborot vositalari - 30 foiz; maktablar - 20 foiz; ko'chalar - 10 foiz). Garchi, albatta, bu erda ikkita muhim holatni hisobga olish kerak: birinchidan, oilaning imkoniyatlari ob'ektiv ravishda cheklangan; Ikkinchidan, zamonaviy oila, bir qator sabablarga ko'ra, ko'pincha bolaga ijobiy ta'sir ko'rsatishning pedagogik salohiyatini amalga oshira olmaydi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya vazifasi oilaviy tarbiyaning asosiy vazifasidir. Ma'naviy-axloqiy tarbiya deganda biz shaxsning asosiy madaniyatining asosi bo'lgan bolaning ma'naviy-axloqiy sohasini shakllantirishga maqsadli yordam berish jarayonini tushunamiz. Bu holda ta'limning ma'naviy tarkibiy qismi bolaga qadriyatlar va ideallar tizimini o'zlashtirishga, shuningdek, ma'lum bir shaxsiy dunyoqarash pozitsiyasini shakllantirishga yordam berishdir. Axloqiy komponent bolaning ijtimoiy faoliyatidagi mafkuraviy (mazmunli) pozitsiyasini aks ettiruvchi his-tuyg'ular, munosabatlar va xulq-atvorni rivojlantirishga yordam berishga qaratilgan: boshqa odamlar va Xudo dunyosi bilan munosabatlarda. Ma'lumki, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosini bola yashaydigan, uning shakllanishi va rivojlanishi sodir bo'ladigan muhitning ma'naviy madaniyati tashkil etadi. Avvalo, bu oila va ta'lim muassasasining ma'naviy madaniyati oila tarbiyasidagi kamchilik va kamchiliklarning o'rnini qoplash funksiyasini o'z zimmasiga olishga majbur. Bolaning ichki dunyosini shakllantirishda oila va bog'chada, maktabda, bolalar uyushmasida, ota-onalar va o'qituvchilar yashaydigan ruh – bevosita ijtimoiy muhitni tashkil etuvchi kishilarda hukmronlik qiladigan ruh hal qiluvchi bo'lib chiqadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asosiy (aslida insoniy) qobiliyatlarni rivojlantirish sifatida: axloqiy - yaxshilik va yomonlikni farqlashdan iborat; estetik - go'zal va xunukni farqlashdan iborat; diniy - haqiqat va yolg'onni ajratishdan iborat - bu nafaqat asosiy vazifadir (ko'pincha amalga oshirilmaydi yoki zamonaviy oila tomonidan o'z-o'zidan amalga oshiriladi), balki oiladagi kattalar va bolalar, bolalar jamoasidagi bolalar o'rtasidagi tarqoqlikni bartaraf etish vositasidir. oila va ta'lim muassasasi o'rtasida, shaxs (ham kichik bola, ham kattalar; bola, ota-ona, OS o'qituvchisi) va an'anaviy madaniyat o'rtasida. Yana bir savol shundaki, bugungi kunda na oila, na ta'lim muassasasi ularning ma'naviy o'sishi, farzandlarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va bu jarayondagi o'zaro munosabatlarni maqsadli, tizimli va maqbul tarzda hal etishga to'liq (va ko'pincha parcha-parcha) qodir emas.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Ushbu nochorlikning sabablari ma'lum, ammo ular chuqurroq qo'shimcha tahlilni talab qiladi. Bu: Pravoslav madaniyati uchun an'anaviy bo'lgan (birinchi navbatda, oilaviy tarbiya) ixtiyoriy o'zaro bog'liqlik, qurbonlik sevgisi, mehnat va bolalar bilan ruhiy hamjamiyat munosabatlarini o'rnatishga qaratilgan sa'y-harakatlarni tushunishni yo'qotish; Ota-onalarning ma'naviy hayot qonunlari va shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi qonunlari to'g'risidagi bilimlarining etishmasligi (yoki buzilganligi); Bolalikning turli davrlarida rivojlanish va tarbiya ustuvorliklari masalalarida zamonaviy ota-onalarning hayratlanarli savodsizligi; Zamonaviy ijtimoiy-madaniy muhit; Pravoslav ta'lim an'analari o'zlashtirishda jamoat tajribasining kamligi; Ota-onalar va o'qituvchilarning shaxsiy hayotiy ma'naviy tajribasining etishmasligi; Ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini shakllantirish va shakllarini tanlashda zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda idrok etishning o'ziga xos xususiyatlariga har doim ham mos kelmaydigan arxaiklikka yo'naltirilganlik; Zamonaviy bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda birinchi navbatda qanday vazifalarni hal qilish kerakligi, bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun qanday sharoitlar zarurligi haqida aniq tasavvurlarning yo'qligi; Bolalarning ma'naviy sohasini shakllantirish jarayoni, ta'lim muassasasi va oilaning ma'naviy-axloqiy shakllanishi uchun qulay muhitni shakllantirish, o'qituvchilar va ota-onalarning ichki ma'naviy hayotiga bevosita bog'liqligi haqida g'oyalarning etishmasligi; Hozirgi bolalar, ota-onalar va o'qituvchilarning ma'naviy zaifligi.

Ko'rinib turibdiki, zamonaviy ta'limning eng ko'zga ko'ringan qarama-qarshiliklaridan biri ijtimoiy-pedagogik darajada amalga oshiriladigan ehtiyojning mavjudligi, oila va ta'lim muassasalarining sa'y-harakatlarini rivojlantirish uchun yagona ta'lim va ta'lim maydonini yaratishda birlashtirishdir. Agar oila ham, ta'lim tizimi ham bu ehtiyojni qondirishga tayyor bo'lmasa, bolaning shaxsiyati. . Ilmiy nuqtai nazardan, ko'rsatilgan qarama-qarshilikni bartaraf etishga yordam berish uchun quyidagilar zarur: "Ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash va bolalarni tarbiyalashda oilaga hamrohlik qilish", "Oila va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlar" hodisalarini nazariy tahlil qilish. ta'lim muassasasi"; har xil turdagi oilalar bilan ta'lim muassasalarining kompleks ishining o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash; ta'lim, ma'naviy va axloqiy masalalarda ta'lim muassasasi va oilaning samarali o'zaro hamkorligini ta'minlash uchun tashkiliy-pedagogik asoslarni (ya'ni maqsad va vazifalar, mazmun, shakllar, usullar, vositalar va shartlarning muvofiqligini belgilaydigan asosiy qoidalar) ishlab chiqish. ta'lim, xususan; ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi pedagogik o'zaro hamkorlik modelini yaratish, oilaviy ta'limni pedagogik qo'llab-quvvatlashning o'zgaruvchan dasturlari va texnologiyalarini ishlab chiqish; shuningdek, ishlab chiqilgan materiallarni ta'lim muassasalarining real amaliyotida qo'llash bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish. Farzandlarni tarbiyalash masalalarida ta'lim muassasasi va oilaning sa'y-harakatlarini birlashtirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy-pedagogik adabiyotlarda ushbu jarayon uchun quyidagi sinonimik nomlar qatori qo'llaniladi: "oila bilan ishlash", "qo'shma ish", "hamkorlik", "qo'shma faoliyat", "pedagogik yordam", "oilani ijtimoiy-pedagogik qo'llab-quvvatlash". Mening fikrimcha, ta'lim muassasasi va oilaning bir-biriga ta'sir qilish jarayoni, ularning ta'lim imkoniyatlarini yanada muvaffaqiyatli amalga oshirishga hissa qo'shish "o'zaro ta'sir" va "pedagogik yordam" toifalarida eng to'liq namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Buyuk Sovet entsiklopediyasi. 2-nashr, 18-jild, 507-510-betlar.
2. Kulturologiya. Universitet talabalari uchun o'quv qo'llanma ta'lim muassasalari... Rostov-na-Donu: "Feniks", 1998-676 bet.
3. Kulturologiya. Jahon madaniyati tarixi: universitetlar uchun darslik, tahr. prof. A.N. Markova, - M.: UNITI, 2000 - 600 bet.
4. Kulturologiya: Qo'llanma, Ed. A.A. Radugin, - M.: Markaz, 2000 - 352 b.
5. Simichev D.A. Kulturologiya: universitetlar uchun darslik, - M.: "Prior", 1998 - 352 p.
6. Kulturologiya. ed Dracha G.N. - Rostov-na-Donu: Feniks, 1998- 576 bet.
7. Хаитова Ф. А. Мактабда о'quvchilarning o'qish madaniyatini shakllantirishning

Как развивать речь младших школьников

Тайлакова Гулноз Маматкаримовна ,

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об особенностях формирования речи в младшем школьном возрасте. Статья отражает трудности развития речи младших школьников, основные средства, способы формирования речи. Процесс развития речи связан с развитием мышления и сознания, осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: речь, умственное развитие, условия успешной речевой деятельности, речевая активность.

В младшем школьном возрасте ребенок должен овладеть литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлять любого типа высказывания; уметь вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять; знать нормы и правила речевого этикета, уметь пользоваться ими в соответствии с ситуацией; владеть элементарными умениями чтения и письма.

Развитие речи связано с умственным развитием, поскольку оно способствует развитию мышления. Наряду с этим, связь речевого (языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи (языку).

Доказано, что без речевого общения, без социальной (общественной) среды, нельзя стать полноценным человеком. Известны случаи, когда дети младенческого возраста попадали к животным и были вскормлены ими. После возвращения детей в человеческое общество, оказывалось, что они имеют повадки животного и совсем не обладают теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи. Известны случаи, происшедшие по вине взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь, с трудом учились в школе, потому что родители не занимались их речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в дошкольном возрасте.

Необходимо помнить, что речь — инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии.

В младших классах большое значение имеет уровень речевого развития, так как при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Младшие школьники в речи употребляют в речи 3-5 тысяч слов. В течение всего периода обучения необходимо продолжать формировать навыки устной и письменной речи.

Речевая активность младших школьников очень важна. Но некоторые дети, и мы это наглядно видим, стесняются говорить, отказываются от участия в беседах, от ответов на вопросы учителя, совсем не могут рассказывать или рассказывают очень кратко, допускают речевые ошибки, такие как пропуск слов, нарушение логической последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и в тексте, малый словарный запас. К сожалению, дети перестали читать книги, и это отражается на речи.

Для успешной речевой деятельности и речевого развития человека необходимы следующие условия. Во-первых, это потребность речевого высказывания, потребность в общении, в передаче чего-то другим людям. Во-вторых, это наличие содержания речи, наличие информации, того, о чем нужно сказать. В-третьих, это наличие языкового материала для оформления высказывания, то есть знание необходимых слов, умение связать их, построить предложения и связную речь.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Особенности развития речи младших школьников предполагают упражнения, направленные на всестороннее развитие как устной, так и письменной речи. Учителями начальных классов должны ежедневно на всех уроках использоваться такие приемы развития речи младших школьников, которые, во-первых, помогут усвоить литературные языковые нормы, во-вторых, развивать культуру речи, в-третьих, помогут приобрести навыки чтения и письма.

Управлять развитием речи учащихся можно, постоянно создавая ситуации, которые будут возбуждать в детях потребность выражать мысли устно или письменно, передавать знания, обмениваться мыслями. Нужно так организовать жизнь детей, чтобы сама жизнь давала материал для полноценного содержания речи на основе наблюдений, игры, чтения книг, рассматривания картин, слушание учителя или других взрослых. Необходимо обеспечить школьника правильной речевой средой, дать ему образцы русского языка, постоянно создавать условия для самостоятельного устного и письменного выражения своих мыслей, знаний, чувств, приучить систематически обогащать, совершенствовать собственную речь.

Эти задачи решаются на уроках и во внеурочной деятельности. Хорошая речь может быть получена только при соблюдении целого комплекса требований [1, с.7]. Развитие речи младших школьников на протяжении их обучения в 1-4 классах должно быть комплексным и включать работу в нескольких направлениях.

В 1 классе используются устные коллективные сочинения, подготавливающие учащихся к связному рассказу, с использованием книжек-раскладушек по разным темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы», «Отдых», «Хлеб - всему голова», «Звери». Смотря на картинки дети «рисуют» словами животных, деревья, погоду. Используем картинки в азбуке, составляем небольшие рассказы с помощью вопросов учителя, заучиваем маленькие стихотворения, пословицы, скороговорки, загадки. Первоклассников учим выделять предложения из устной и письменной речи, составлять самим предложения по картинкам или с тем или другим словом, распространять их, учим правильно расставлять слова в предложении, используя упражнения по восстановлению деформированного текста с использованием картинок.

В работе часто используется чтение вслух («по ролям») различных текстов (для развития техники устной речи и дикции), предлагаем выражать голосом определённые эмоции, среди которых радость, печаль, удивление, гнев и тому подобные, инсценируем прочитанный текст. Скороговорки также улучшают дикцию. Важными являются ежедневные упражнения по обогащению, уточнению и активизации словарного запаса учеников (с использованием картинок, загадок, потешек, пословиц, поговорок, крылатых фраз и выражений, сказок, стихов, кроссвордов, подбор к заданному слову синонимов и антонимов, поиск их в тексте, выяснение смысла непонятных слов; наблюдение за словами в контексте и толкование новых значений уже известных слов (многозначность слова), подбор однокоренных слов).

Работа над изложением активизирует словарь учащихся, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и орфографии. Необходимой является работа над сочинением собственных сказок, историй (по серии рисунков, по картинке, по опорным словам, по пословицам, на основе прочитанного произведения, рассказов о родной природе, о прогулках, играх, на основе собственных наблюдений). В 1–3 классах текст сочинения составляется коллективно, так как детям еще тяжело подбирать нужные слова, составлять предложения и размещать в правильном порядке.

Роль картины в развитии речи учащихся имеет важнейшее значение. Картина воздействует на чувства, открывает перед ребенком стороны жизни, с которыми он возможно никогда и не столкнулся. Картина помогает глубже осознать те явления, которые уже знакомы школьнику, облегчает ему познание окружающего. В школах

используются учебные картины, которые доступны учащимся, удобны для использования на уроке, используются художественные картины (репродукции). Описание картин природы проводится во всех классах, предполагают большую свободу в отборе материала и в его расположении, чем описания отдельных предметов или явлений. Устные рассказы являются более сложным видом упражнений в связной речи, они подготавливают к письменным сочинениям.

На уроках литературного чтения используется пересказ литературных произведений от первого и третьего лица, пересказ от лица героя произведения. Составляются описательные рассказы о предметах, интерьере, сравнительное описание объектов и явлений природы, создаются разные виды творческих пересказов и изложений. В ходе такой работы идет освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование). Широко используется сочинение рассказов по картине, на основе воображения, по серии сюжетных картинок, сочинение по пословице, о знаменитых людях, на основе личного опыта.

Дома родителям необходимо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему труду по дому, читать ему простые по содержанию книги. Собственную деятельность взрослым необходимо сопровождать речью, так как известно, что речь лучше развивается в деятельности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В процессе работы над развитием речи необходимо опираться на знание психолого-педагогических и методологических основ формирования связной речи младших школьников. Эффективность работы обеспечивается разнообразием методических форм и приемов работы по развитию речи. Работа по развитию речи учащихся на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры всесторонне развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта работа развивает мышление учащегося, их наблюдательность, вдумчивое и бережное отношение к родному слову. Можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Литературы

- 1.Иванова С.Ф. Воспитание культуры речи у школьников. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 2004.-111 с.
- 2.Коломиец Д.Л. Развитие связной речи первоклассников. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – 172 с.
- 3.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителей начальных классов. - М.: Просвещение, 2005.- 176 с.

Как развивать речь младших школьников Тайлакова Гулноз Маматкаримовна

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об особенностях формирования речи в младшем школьном возрасте. Статья отражает трудности развития речи младших школьников, основные средства, способы формирования речи. Процесс развития речи связан с развитием мышления и сознания, осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: речь, умственное развитие, условия успешной речевой деятельности, речевая активность.

В младшем школьном возрасте ребенок должен овладеть литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользоваться лексикой и грамматикой при выражении собственных мыслей и составлять любого типа высказывания; уметь вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять; знать нормы и правила речевого этикета, уметь

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

пользоваться ими в соответствии с ситуацией; владеть элементарными умениями чтения и письма.

Развитие речи связано с умственным развитием, поскольку оно способствует развитию мышления. Наряду с этим, связь речевого (языкового) и интеллектуального, необходимо рассматривать и в обратном направлении - от интеллекта к речи (языку).

Доказано, что без речевого общения, без социальной (общественной) среды, нельзя стать полноценным человеком. Известны случаи, когда дети младенческого возраста попадали к животным и были вскормлены ими. После возвращения детей в человеческое общество, оказывалось, что они имеют повадки животного и совсем не обладают теми элементами психики, которые отличают человека от животного: у них не был сформирован мыслительный аппарат, не было высших эмоций, их невозможно было научить речи. Известны случаи, происшедшие по вине взрослых: дети оказывались психически недоразвитыми, плохо усваивали речь, с трудом учились в школе, потому что родители не занимались их речевым развитием, когда они были в младенческом, раннем детском и в дошкольном возрасте.

Необходимо помнить, что речь — инструмент развития высших отделов психики растущего человека. Задержка речевого развития на первых возрастных ступенях не может быть компенсирована впоследствии.

В младших классах большое значение имеет уровень речевого развития, так как при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Младшие школьники в речи употребляют в речи 3-5 тысяч слов. В течение всего периода обучения необходимо продолжать формировать навыки устной и письменной речи.

Речевая активность младших школьников очень важна. Но некоторые дети, и мы это наглядно видим, стесняются говорить, отказываются от участия в беседах, от ответов на вопросы учителя, совсем не могут рассказывать или рассказывают очень кратко, допускают речевые ошибки, такие как пропуск слов, нарушение логической последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и в тексте, малый словарный запас. К сожалению, дети перестали читать книги, и это отражается на речи.

Для успешной речевой деятельности и речевого развития человека необходимы следующие условия. Во-первых, это потребность речевого высказывания, потребность в общении, в передаче чего-то другим людям. Во-вторых, это наличие содержания речи, наличие информации, того, о чем нужно сказать. В-третьих, это наличие языкового материала для оформления высказывания, то есть знание необходимых слов, умение связать их, построить предложения и связную речь.

Особенности развития речи младших школьников предполагают упражнения, направленные на всестороннее развитие как устной, так и письменной речи. Учителями начальных классов должны ежедневно на всех уроках использоваться такие приемы развития речи младших школьников, которые, во-первых, помогут усвоить литературные языковые нормы, во-вторых, развивать культуру речи, в-третьих, помогут приобрести навыки чтения и письма.

Управлять развитием речи учащихся можно, постоянно создавая ситуации, которые будут возбуждать в детях потребность выразить мысли устно или письменно, передавать знания, обмениваться мыслями. Нужно так организовать жизнь детей, чтобы сама жизнь давала материал для полноценного содержания речи на основе наблюдений, игры, чтения книг, рассматривания картин, слушание учителя или других взрослых. Необходимо обеспечить школьника правильной речевой средой, дать ему образцы русского языка, постоянно создавать условия для самостоятельного устного и письменного выражения своих мыслей, знаний, чувств, приучить систематически обогащать, совершенствовать собственную речь.

Эти задачи решаются на уроках и во внеурочной деятельности. Хорошая речь может быть получена только при соблюдении целого комплекса требований [1,

с.7]. Развитие речи младших школьников на протяжении их обучения в 1-4 классах должно быть комплексным и включать работу в нескольких направлениях.

В 1 классе используются устные коллективные сочинения, подготавливающие учащихся к связному рассказу, с использованием книжек-раскладушек по разным темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Птицы», «Отдых», «Хлеб - всему голова», «Звери». Смотря на картинки дети «рисуют» словами животных, деревья, погоду. Используем картинки в азбуке, составляем небольшие рассказы с помощью вопросов учителя, заучиваем маленькие стихотворения, пословицы, скороговорки, загадки. Первокласников учим выделять предложения из устной и письменной речи, составлять самим предложения по картинкам или с тем или другим словом, распространять их, учим правильно расставлять слова в предложении, используя упражнения по восстановлению деформированного текста с использованием картинок.

В работе часто используется чтение вслух («по ролям») различных текстов (для развития техники устной речи и дикции), предлагаем выражать голосом определённые эмоции, среди которых радость, печаль, удивление, гнев и тому подобные, инсценируем прочитанный текст. Скороговорки также улучшают дикцию. Важными являются ежедневные упражнения по обогащению, уточнению и активизации словарного запаса учеников (с использованием картинок, загадок, потешек, пословиц, поговорок, крылатых фраз и выражений, сказок, стихов, кроссвордов, подбор к заданному слову синонимов и антонимов, поиск их в тексте, выяснение смысла непонятных слов; наблюдение за словами в контексте и толкование новых значений уже известных слов (многозначность слова), подбор однокоренных слов).

Работа над изложением активизирует словарь учащихся, развивает навык самостоятельной передачи мысли, закрепляет знания по грамматике и орфографии. Необходимой является работа над сочинением собственных сказок, историй (по серии рисунков, по картинке, по опорным словам, по пословицам, на основе прочитанного произведения, рассказов о родной природе, о прогулках, играх, на основе собственных наблюдений). В 1–3 классах текст сочинения составляется коллективно, так как детям еще тяжело подбирать нужные слова, составлять предложения и размещать в правильном порядке.

Роль картины в развитии речи учащихся имеет важнейшее значение. Картина воздействует на чувства, открывает перед ребенком стороны жизни, с которыми он возможно никогда и не столкнулся. Картина помогает глубже осознать те явления, которые уже знакомы школьнику, облегчает ему познание окружающего. В школах используются учебные картины, которые доступны учащимся, удобны для использования на уроке, используются художественные картины (репродукции). Описание картин природы проводится во всех классах, предполагают большую свободу в отборе материала и в его расположении, чем описания отдельных предметов или явлений. Устные рассказы являются более сложным видом упражнений в связной речи, они подготавливают к письменным сочинениям.

На уроках литературного чтения используется пересказ литературных произведений от первого и третьего лица, пересказ от лица героя произведения. Составляются описательные рассказы о предметах, интерьере, сравнительное описание объектов и явлений природы, создаются разные виды творческих пересказов и изложений. В ходе такой работы идет освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование). Широко используется сочинение рассказов по картине, на основе воображения, по серии сюжетных картинок, сочинение по пословице, о знаменитых людях, на основе личного опыта.

Дома родителям необходимо проводить совместные игры, привлекать ребенка к обслуживающему труду по дому, читать ему простые по содержанию книги. Собственную деятельность взрослым необходимо сопровождать речью, так как

известно, что речь лучше развивается в деятельности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В процессе работы над развитием речи необходимо опираться на знание психолого-педагогических и методологических основ формирования связной речи младших школьников. Эффективность работы обеспечивается разнообразием методических форм и приемов работы по развитию речи. Работа по развитию речи учащихся на уроках вносит существенный вклад в формирование общей культуры всесторонне развитой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта работа развивает мышление учащегося, их наблюдательность, вдумчивое и бережное отношение к родному слову. Можно утверждать, что новые подходы, методики технологии способствуют речевому развитию детей, раскрепощению детей, что в свою очередь ведет к всестороннему развитию личности.

Литературы

- 1.Иванова С.Ф. Воспитание культуры речи у школьников. Из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 2004.-111 с.
- 2.Коломиец Д.Л. Развитие связной речи первоклассников. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – 172 с.
- 3.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: пособие для учителей начальных классов. - М.: Просвещение, 2005.- 176 с.

2-SINF O'QISH DARSLARINI INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI Elmurodova Maftuna

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida qo'llaniladigan zamonaviy interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish haqida, shu bilan birga o'qish darslarining bolaga bera olishi mumkin bo'lgan ma'naviy ozuqalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, o'qish darslari, metodika, kompyuter darslari, interfaol metodlar.

Abstract: this article discusses modern interactive methods, innovative technologies, and their use in elementary school reading classes, as well as the spiritual benefits that reading classes can give to children.

Key words: innovative technology, reading lessons, methodology, computer lessons, interactive methods.

Yuksak ma'naviy axloqiy qarashlarni o'zida mujassam etgan barkamol shaxsni yetishtirish bugungi kundagi har qanday rivojlanib kelayotgan jamiyatning bosh maqsadi bo'lib qolmoqda. Milliy qadriyatlarni saqlab qolish, o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lomligini mustahkamlash va ijobiy hal qilish uchun davlatimiz rahbari barcha imkoniyatlarni yaratmoqdalar. Maktab ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va yo'nalishlardan foydalanish bugungi kunda dolzarb hisoblanib, bu soha uchun ham davlatimiz barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratib bermoqda. Natijada o'quv faoliyat jarayoniga ham yangiliklar har soniyada tadbiriq etilyapdi.

Bugungi kunda darslarni innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish o'qituvchining asosiy vazifasi. Innovatsion pedagogik muammolarni yechish ta'lim sohasida innovatsion jarayonlarning borish xususiyatlari o'rganishdan iborat. Boshlang'ich sinf ta'limida o'quv jarayonini tashkil etish holati jiddiy bo'lib, o'quv faoliyati bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Chunki bu davrda o'quvchining ta'lim tushunchalarini qabul qilish salohiyati yuqori saviyada bo'lib, ularni muntazam ravishda nazorat qilib borish lozim bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi o'ta qiziquvchan, intiluvchan, tezkor bo'lishadi. Shuning uchun darslarda ko'proq ularni qiziqtirish uchun innovatsion texnologiyalardan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, hamkorlikka asoslangan o'quvchilarning faolligini oshirishga mo'ljallangan o'quvchilarni boshqarish, fikrini eshitish, tushunish, hurmat qilish, o'z g'alar manfaati bilan hisoblashish, ularga o'rgatish, ta'sir qila olish, o'zining va boshqalarning "men"nini sezish, his qilish, o'-o'zini boshqarish, fikrini aniq, lo'nda va puxta bayon eta olish, natijani ko'ra olish, mas'uliyatni o'rgatish, fikrlay olish qobiliyatini o'stirishga o'rgatishdan iboratdir.

O'quvchi matnni to'g'ri, tez, tushinib o'qish, mazmunini o'zlashtirish bilan ilk bor o'qish darslarida yuzlanadi. O'qish darslarida insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa, olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda "O'qish kitobi" darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o'rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, milliy va ma'naviy qadriyatlarimiz kabi turli mavzular bo'yicha atroflicha tushunchalar berishga mo'ljallangan badiiy, axloqiy-ta'limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritiladi. O'qish darslarining samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim metodlarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Binobarin, fanning o'zi kabi o'qish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo'ladi. O'quvchilar faolligini oshirishda metodlarni to'g'ri tanlab, bilish faoliyatini oqilona boshqarish yordamida erishiladi. Dars jarayonida "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "Charxpalak", "Insert", "Venn diagrammasi" kabi interfaol metodlardan o'rinli foydalanish, dars samaradorligini oshiradi. "Venn diagrammasi" metodi. Ushbu texnologiya :

- o'qish darslarida o'tilayotgan mavzu haqida o'z fikriga ega bo'lish,
- matn bilan ishlash,
- o'rganilgan materialni yodda saqlash,
- so'zlab berish,
- fikrini erkin bayon etish,

-hamda dars mobaynida o'qituvchi tomonidan barcha o'quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

O'qish darslarida nutqiy, aqliy, fikriy holatlarni rivojlantirish, ularda bilim, ko'nikma, kategoriyalarni tez shakllantiradi. Chunki o'qish darslarining to'la mazmuni o'quvchi shaxsini axloqiy shakllantirishga qaratilgan bo'lib, boshqa darsliklar bilan inegrastiyalashib ketganini ko'ramiz.

Xulosa qilib aytganda, dars davomida o'quvchining ta'lim faoliyati innovatsion texnologiyalar asosida amalga oshirilsa, uning axborotni qabul qilishi oson kechadi va ta'lim samaradorligi ortadi.

ADABIYOTLAR

1. Ro'ziyeva D, Usmonboyeva M, Xoliqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va mashg'ulotlarda o'qitish texnologiyalari. T-2013 2.
2. Ishmuhamedov R, Qodirov A, Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. T-2008
3. Musaboyeva N. O'qish darslarini innovatsion texnologiyalar. Namangan shahar 26-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Boxodirova Muhlisa

Anotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda sintaktik elementlarini o'rgatish, shakllantirish metodikasi va bu borada o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilimlar quyidagicha bosqichdan yuqoriga qarab ko'tarilishi borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sintaktik, metod, element, gap, gramatika, birlik, leksik.

Annotation: the article talks about the method of teaching and formation of syntactic elements in elementary grades and the knowledge that students should acquire in this regard.

Key words: syntactic, method, element, sentence, grammar, unit, lexicon.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston Respublikasining istiqbolga erishuvi hamda o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'lga ega bo'lishi xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarni izlash nihoyatda zarur. Maktab bosqichining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi metodikalardan, noan'anaviy uslublardan foydalanib dars jarayonini tashkil etish bugungi kundagi pedagog kadalarning asosiy maqsadi bo'lib bormoqda. Xususan, Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida sintaktik tushunchalarini bolaga yanada oddiyroq, tushunarliroq metodikada yetkazib berish, o'quvchilarning bu mavzudagi bilimlarini chuqurroq egallashiga zamin yaratish bugungi zamonaviy pedagogning vazifasidir. Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. Boshlang'ich sinflarda sintaktika(gaplarning qurilishi) yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o'rganiladigan va nazariy o'rganiladigan bilimlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va 4sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfda:

- Gap, - Darak gap,
- So'roq gap, -Buyruq gap,
- His-hayajon gap, -Sodda gap,
- Gap bo'laklari, -Gapning uyushiq bo'laklari", mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi. Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi.

Gap nutqning

asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son,olmosh, fe'l va ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gapning asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gapning negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi.

Metodist olimi T. G. Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).
2. Gap qurilishini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).
3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.
4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.
5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish. Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi. Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarinidoimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

"Gap" mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi gap xaqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi, gapning uyushiq bo'laklarini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'rganishga o'tadilar. Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi.

O'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikir ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmuning asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish o'tkazish ma'qul. Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga

qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda, gap ustida ishlab boriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ramzaeva. T. G. Boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlash. T.-2018.
2. Boymurodova. G. Sattorova. X. Metodik qo'llanma. Toshkent.-2019.
3. Bakiyeva. H. Savodga o'rgatish darslari. Toshkent. - 2014.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARI TOMONIDAN MATEMATIK TERMINOLOGIYANI O'ZLASHTIRISH
Ergasheva Sevara Saydullo qizi

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni, terminlarni o'rgatishda bolalar tasavvurini kengaytirishning nazariy asoslarini aniqlab, uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatishda o'quvchilarning fikrlash qobiliyati mustahkamlash yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: termin, tushuncha, matematik tasavvur, shakl, faraz, kvadrat, jins, tur.

Annotation: In this article, we define the theoretical basis of expanding children's imagination in the teaching of mathematics concepts and terms from the methodology of teaching mathematics in primary grades, develop methodological recommendations, the thinking of students in teaching mathematical concepts from the methodology of teaching mathematics in primary grades. thinking about ways to strengthen the ability.

Key words: term, concept, mathematical imagination, shape, hypothesis, square, gender, type.

Yangi O'zbekistonimiz talimida, xususan o'rta maktabda matematika o'qitish ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimida o'z ko'lami va ahamiyati jihatidan nihoyatda katta bo'lgan o'zgarishlarni amalga oshirildi va oshirmoqda. Ayniqsa, respublikamizning mustaqilligidan keyin, Ta'lim islohoti uchun amalga oshirilgan, qabul qilingan farmonlarning chiqarilishi buning yaqqol isbotidir.

Maktab oldiga prinsipial yangi maqsadlarning qo'yilishi matematika o'qitish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Matematika boshlang'ich kursi mazmunida ham, darslik va qo'llanmalar uni o'qitish metodikasida ham kattagina o'zgarishlar qiladi. Boshlang'ich sinf uchun darslik va o'quv qo'llanmalari (K.Qosimova, R.A. Mavlonova, L.Sh. Levenberg), o'qituvchilar uchun qo'llanmalar (M.I. Mopo, A.M. Pishkalo, L.Sh. Levenberg, N.U. Bikbayeva) va o'quvchilar uchun, tajriba-sinov qo'llanmalari (M. Ahmedov, N. Abduraxmonova, R. Ibragimov, Yu.M. Kolyagin, P.M. Erdniyev) mualliflari mashqlar to'plami (o'quv materiallari) orqali boshlang'ich maktab o'quvchilarining algebrik bilish faoliyatini shakllantirish mumkinligiga to'xtalib o'tishgan. Didaktika va ta'lim

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

metodikasining xususiyl masalalariga bag'ishlangan ishlarda (P.M.Erdniyev, N.U.Bikbayeva, L.Sh. Levenberg, R.A. Mavlonova, K.Qosimova va boshqalar) bu muammo umumiy holatda ko'zda tutiladi, biroq maxsus tadqiqot predmeti sifatida ajratib olinmagan.

Shuningdek, boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan matematik tushunchalarni o'rgatish, matematik terminlarni tushunish vositasi sifatida ta'lim texnologiyasi, mustaqil ishlash, o'yin elementlaridan foydalanish masalalari yetarli darajada yo'lga qo'yilgan. Matematik terminlarni bolaga o'rgatish jarayoni bevosita darsda amalga oshiriladi. Masalan: kvadrat to'rtta tomon, to'rtta to'g'ri burchak, teng diagonallarga ega. Kvadratning boshqa xossalarini ham ko'rsatish mumkin. Ob'ektning xossalari orasida uni boshqa ob'yektlardan ajratish uchun muhim va muhim bo'lmagan xossalari farq qilinadi. Agar kvadrat terminini uning xossalari bilan birga tushuntirilsa, o'quvchida ham bilim, ham matematik tushuncha shakllanadi. Bu metod barcha mavzularda astoydil qo'llanilsa, terminlar borasida bola ancha boyib boradi. Masalan: kvadrat ta'rifining strukturasi tahlil qilamiz: «Kvadrat deb hamma tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakka aytiladi». U mana bunday: dastlab ta'riflanuvchi tushuncha «kvadrat» ko'rsatiladi, keyin esa ushbu: to'g'ri to'rtburchak bo'lishlik, hamma tomonlari teng bo'lishlik xossalarini o'z ichiga oluvchi ta'riflovchi termin kiritiladi.

Maktab matematika kursining boshqa ta'riflari ham xuddi shunday strukturaga ega. Tushunchalarni bunday sxema bo'yicha ta'riflash jins va tur jihatdan ta'riflash deyiladi. «Uchburchak deb bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqta va ularni juft – jufti bilan tutashtiruvchi uchta kesmadan iborat figuraga aytiladi». Bunday tariff va ko'rsatmalilikdan so'ng, bolada bu termin bo'yicha ilmiy faraz va tushuncha yaqqol shakllanib qoladi.

Shunday qilib har qanday tushuncha termin, hajm va mazmun bilan xarakterlanadi. Tushunchaning hajmi va uning mazmuni orasida bog'lanish mavjud: tushunchaning hajmi qancha «katta» bo'lsa, uning mazmuni shuncha «kichik» bo'ladi va aksincha. Masalan: «to'g'ri burchakli uchburchak» tushunchasining hajmi «uchburchak» terminining hajmidan «kichik», chunki birinchi tushunchaning hajmiga hamma uchburchaklar kiravermaydi, faqat unga to'g'ri burchakli uchburchaklar kiradi. Biroq birinchi tushunchaning mazmuni ikkinchi tushunchaning mazmunidan «katta»: to'g'ri burchakli uchburchak faqat barcha uchburchaklarning xossalarigagina ega bo'lib qolmay, balki faqat to'g'ri burchakli uchburchaklarga xos bo'lgan boshqa xossalarga ham ega.

ADABIYOTLAR:

1. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (OO'YU uchun darslik.) Toshkent. "Fan va texnologiya" 2005 yil.
2. Haydarov M., Hasanboyeva O. Pedagogik amaliyotni tashkil etish metodikasi. Toshkent. TDPU, 2003 yil.
3. Alixonov S. "Matematika o'qitish metodikasi". T., "O'qituvchi", 2021- yil.

XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA GAP BO'LAKLARNI O'RGATISH METODIKASI

Alimqulova Dilfuza

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili fanini o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish, xalqaro baholash dasturlari, pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim samaradorligini oshirish, gap bo'laklari asosida matnda ishlash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: PISA, fikrlash qobiliyati, "fanlararo integratsiya", erkin fikrlash, gap bo'laklari, axborot - kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: This article talks about the use of innovative methods in the teaching of the mother tongue, international assessment programs, increasing the effectiveness of education using pedagogical technologies, working in the text based on sentence fragments.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Key words: PISA, thinking ability, "interdisciplinary integration", free thinking, sentence fragments, information and communication technologies.

Mamlakatimiz yangi innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan ushbu davrda O'zbekiston kelajagi bo'lgan yoshlarning intellektual salohiyati va fikrlash qobiliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarini davlat ta'lim standari asosida shakllantirish hamda xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish muhim ahamiyatga egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 –sonli farmoni bilan tasdiqlangan "2017- 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" doirasida O'zbekistonda ta'lim sifati monitoringini yangicha xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlash tizimi shakllantirilmoqda.

Xalqaro baholash dasturlari deganda PISA, PIRLS, TIMSS kabi dasturlar tushuniladi. PISA –o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi hisoblanishi barchamizga ma'lum. Dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli o'quvchilarning 3 yo'nalishdagi:

-o'qish,

-matematik,

- tabiiy savodxonligini aniqlashdan iborat. Topshiriq qaysi fanga oid bo'lmasin, avvalo, uning zamirida o'qish yo'nalishiga alohida urg'u beriladi.

Hozirgi vaqtda PIRLS ta'rifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda ma'no hosil qila olish qobiliyati hamdir. Ona tili darslarida Gap bo'laklari mavzusida tushunishni namoyon qilishdan o'zlashtirilgan ma'lumotlarni qanday qilib yangi loyihalar va vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatlarini namoyon qilishga qaratilmoqda. Kesim, ega, ikkinchi darajali bo'laklar tushunchalarini bolaga matnlar asosida tushuntirish, o'qib tushunish ishlarini puxta olib boorish zarur. O'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, ma'no yaratadi, matn ustida mushohada yuritadi va samarali o'qish strategiyalarini ongli ravishda tanlab qo'llaydi. Har bir matn turi odatiy shakl va qoidalarga amal qilgan holda o'quvchiga matnni sharhlashga yordam beradi. Har qanday matn turli shaklga ega bo'lishi mumkin. Bular an'anaviy kitoblar, jurnallar, hujjatlar va gazetalar, shuningdek, raqamli ko'rinishdagi yozma shakllarni ham o'z ichiga oladi.

PIRLS boshlang'ich sinf o'quvchilarining sinf va sinfdan tashqari o'qishini baholashda ikkita keng qamrovli maqsadga, ya'ni "badiiy tajriba orttirish", "axborotni olish va undan foydalanish"ga qaratiladi. O'z navbatida, ushbu maqsadlarning har biri to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

-diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;

-to'g'ridan - to'g'ri xulosalar chiqarish;

-kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish;

-g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish.

O'qish –matnni tushunish demakdir. Shuning uchun ham biz - ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari zimmamizdagi bu mas'uliyatni to'liq anglashimiz kerak. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tajribalarni o'rganish va joriy etish jarayonida ta'lim tizimimizda bir qancha bo'shliqlarga duch kelinyapti.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchi bu jarayonning faol qatnashuvchisi bo'lib, uning savodxonlik darajasi shu davlatning yaratgan imkoniyatiga bog'liqdir.. Har qanday ta'lim oluvchi qulay va sifatli ta'limni iste'mol qilar ekan, ana shundagina bunday xalqaro tadqiqotlarda ijobiy natija ko'rsata oladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi. O'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi

haqida qo'llanma.-T.:2019.

2. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. T. : 2010.

3. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y.

4. lex.ux

TARBIYA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH TIZIMI

Kadirova Olima

Annotatsiya: bu maqolada boshlang'ich sinflar o'quvchilarining vatanparvarlik tuyg'usini tarbiya darslarida qanday metod va usullarda shakllantirish mumkinligi haqida so'z boradi. O'qituvchining darslarni tashkil etishi, sadoqat, e'tiqod hislatlarini bolada shakllantirishi borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarbiya, e'tiqod, sadoqat, barkamol, qadriyat.

Abstract: this article talks about the methods and methods of forming the sense of patriotism of elementary school students in education classes. It is about the teacher's organization of classes, formation of feelings of loyalty and faith in the child.

Key words: education, faith, loyalty, perfection, value.

Jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarini kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosimizga, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Tarbiyaviy jarayon ongli, ma'suliyatli faoliyat bo'lib, unda tarbiyachi tarbiyalanuvchilarni komil inson qilib yetishtirishda unga har tomonlama ta'sir ko'rsatadi.

Maktab bosqichining boshlang'ich sinflar tarbiya darslarida o'quvchilarining Vatandashlik tuyg'usini shakllantirish ta'lim va tarbiya berayotgan pedagogning mahoratiga bog'liq. Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish predmeti- bo'lajak tarbiyachi o'qituvchilarga kelajak avlodni ma'naviy jihatdan yuksak fazilatlar egasi qilib tarbiyalash san'atining qirralari, shakl va yo'llari, hamda bilim, malaka hosil qilish haqida bahs yuritadi. Tarbiya fanining har bir mavzusida Vatanga muhabbat, ota-onaga hurmat, e'tiqod, mas'uliyat hislatlarini shakllantirish zarur. Boshlang'ich sinflar Tarbiya darsligidagi "Vatan ishonchi" mavzusida rasmlar asosida she'riy jumlar berilgan. Unda Vatanimiz mustaqillik kuni va undagi hursandchilik onlari tasvirlangan. Bu asosida suhbat uyushtirilganda bolaga vatanning mehrini, uning yaratgan imkoniyatini, u vatan uchun kerakli shaxs ekanligini uqtirish lozim. Mustaqillik bayrami Vatanimiz tarixida unitilmas sana ekanligi, huddi shu kunga kelajagimiz egasi bo'lgan farzandlarimiz maktabga qadam qo'yayotganini, jamiyatimiz o'sib kelayotgan bolalarimizga ishonch bildirayotganini anglatish zarur.

Yana bir ajoyib mavzu "Mening orzum" mavzusidir. Bu jarayonda bola bilan olib borilayotgan suhbat va tushunchalar vaqtida har qanday kasb egasi bo'lmasin, Vatanga sodiq va kerakli shaxs bo'lib yetishishi kerakligi uqtiriladi. Tanlagan kasbiga bo'lgan mas'uliyat vatanga bo'lgan sadoqatning ko'rinishi ekanli, bu vatan uchun ota – bobolarimiz kurashganligi, muqaddas zamin ekanligi tushuntiriladi. "Mening sevimli ertak qahramonim" mavzusida O'zkech multfilmlaridan namunalar qo'ygan holda, mentalitetimizga hos bo'lgan qarashlar bilan Vatanga muhabbat ruhini singdirish mumkin. Milliy multfilm qahramonlarimiz bolalarimizda milliy ong va istiqbol mafkurasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarbiya tarixiy va ijtimoiy hodisadir. Tarbiya insonlarning faoliyati jarayonida ularning ongi va irodasini o'stirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarbiya ijtimoiy hodisa bo'lib, insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida o'ziga xos mazmu va amalga oshirish shakliga ega. Tarbiya darslarida ajdodlarimizga bag'ishlangan sahifalarga ham alohida tayyorgarlik ko'rib tashkillashtirilsa, samarali metodlar bilan o'tilsa yaxshi samara beradi.

Boshlang'ich sinflarning har bir bosqichida Tarbiya fanini tashkil etishda eng asosiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

dasturul amal qilib qo'llaniladigan me'zonlar:

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi,
- Milliy qadriyatlar,
- Umuminsoniy qadriyatlar,
- Islom ta'limoti,
- O'zbek milliy urf-odatlarini,
- Donolar bisoti,
- Manayiy boyliklarimiz,
- Darsliklardir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamiyat kelajak uchun kurashar ekan, bu yo'lda eng avvalo kelajagi egasi bo'lgan yosh avlod uchun qayg'uradi. Buning uchun esa ta'lim jarayoniga bor kuchini beradi. Bu yo'lda tarixan sinalgan, samarasi ijobiy bo'lgan tajribalardan foydalanadi. Ajdodlar o'giti, amallari bilan namuna qilib, tarbiyaviy ishlarini tashkil etadi. Zero barkamol yosh yurt kelajagidir.

ADABIYOTLAR::

1. Podlaso'y I.P. Pedagogika. V 3-x kn., kn. 1, 3. – M., «Vlados», 2007.
- 2..R.Movlonova. Umumiy pedagogika - Fan va texnologiya Toshkent- 2018.
- 3..R.Movlonova. Tarbiyaviy ishlar metodikasi - Tib-kitob Toshkent- 2010.

4-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARGA TENGLAMA MAVZUSINI O'RGATISH METODIKASI Mirzaliyeva Dilobar

Annotatsiya:bu maqolada boshlang'ich sinf bosqichida tenglamalar mavzusini o'tish metodikasi, uzviyligi va shu bilan birga tavsiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tenglama, mantiq, bosqich, murakkab, sodda, metod.

Annotatsiya:bu maqolada boshlang'ich sinf bosqichida tenglamalar mavzusini o'tish metodikasi, uzviyligi va shu bilan birga tavsiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tenglama, mantiq, bosqich, murakkab, sodda, metod.

O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan **"Ta'lim to'g'risida qonuni"**ning 3-moddasi. Asosiy tushunchalar bandida:

.....ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayondir; deb ta'kidlangan. Shunday ekan, har shaxs ta'lim jarayonida saviyali ilm olish huquqiga ega. Maktab jarayonidagi boshlang'ich sinf bosqichi bugungi kunda turli hil metod va noan'anaviy usullar bilan boyib bormoqda. Mavzular ilmiy jihatdan murakkab hisoblanib, har bir mavzu o'qituvchi tomonidan ilmiy izlanishni talab qilmoqda. Ana shunday murakkab mavzulardan biri Murakkab tenglamalar mavzusidir.

O'quvchilar 1-sinfdan soda tenglamalar ya'ni nomalumni toppish misollari bilan ishlashadi. 2-3- sinflarda bu jarayon qiyinroq tus olsa, 4- sinfdan murakkab tenglamalar ko'rinishini oladi. Matematik topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish asosida darslar tashkil etiladi. 4- sinf darsligidagi tenglamalardan birini ko'rib chiqamiz vz metodik ishlanishiga nazar solamiz.

$$(32 - x) * 6 - 39 = 45$$

$$(275 + 80 : y) : 4 = 70$$

O'qituvchi bu jarayonda soda va tushunarli yo'lini tanlamag'i zarur.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

-avvalo noma'lumga teginmasdan, soda tenglamaga aylantirish,
-amallarni teskari amal bilan ishlash,

Ishlanish jarayoni:

$$(275 + 80 : y) : 4 = 70$$

$$275 + 80 : y = 70 * 4$$

$$275 + 80 : y = 280$$

Bu yerda $80 : y$ ifodaga teginmaymiz. Uni bitta birlik deb qarash, ifodada qo'shiluvchining biri noma'lum bo'ladi.

$$275 + x = 280 \text{ ifodasini faraz qiling.}$$

Endigi ishimiz noma'lum qo'shiluvchini topishdir.

$$\text{Buning uchun esa } 280 - 275 = 80 : 4$$

Ayirishni bajarib, $80:4$ amalini ishlaymiz.

$$5 = 80 : 4$$

$$X = 80 : 4$$

$$X = 20$$

Javob: 20

$$\text{Tekshiramiz : } (275 + 80 : 20) : 4 = 70$$

Har bir bosqich tushuntirilib yechilsa, amallar ketma – ketligi asoslansa o'quvchiga tushunarli bo'ladi.

Yana bir soda tenglamani ko'rib chiqamiz:

X (iks) harfi bilan topilishi kerak bo'lgan noma'lum son belgilanadi.

Tenglama sodda bo'lsa ham, murakkab bo'lsa ham uni metodik jihatdan to'g'ri yechish yo'nalishi berilsa bola albatta bajara oladi.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat tenglamali darslarga balki, barcha darsga o'qituvchi tayyorgarlik bilan metodik qurollanib kirsam, foydadan holi bo'lmaydi. Tenglamalar bolani o'ylashga, fikrlashga, taqqoslashga o'rgatadi.

ADABIYOTLAR:

1. Mtematika. Maktab darsliklari . 2021-y.
2. RAHIMOVA M.J . Farg'ona shahar 41-Davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi maqolasi. 2020-y
3. Ummatkulova S ORIENTAL jurnali. Mantiqiy fikrlash. 2022-y. mart.
4. Lex.uz.

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MA'NAVIY –
MA'RIFIY TARBIYASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
Shodiqulova Nigora**

Annotatsiya: Ushbu berilayotgan maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy – ma'rifiy tarbiyasida innovatsion texnologiyalarning o'rni, ularni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashning shart-sharoitlari, yo'l-yo'riqlari, pedagogik asoslari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, odob, qadriyat, xalq, millat, ma'naviy – ma'rifiy tarbiya, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: In this article, the role of innovative technologies in the spiritual and educational education of elementary school students, the conditions, guidelines, and pedagogical foundations of their education based on universal values are expressed. .

Key words: moral education, manners, value, people, nation, spiritual - educational education, innovative technologies.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O'zbekiston globallashuv jarayonlari shiddat bilan rivojlanib borayotgan bugungi kunda ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, tarixiy va ma'naviy o'zgarishlarni izchillik bilan olib borishga, xalqimizning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

milliy-ma'naviy, diniy qadriyatlarini va o'zligini anglashga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga e'tibor o'sib bormoqda. Shu sababli, o'quvchi-yoshlarning rivojlanishi va ijtimoiylashuvida ajdodlarimiz qoldirgan tarixiy meros, milliy va umuminsoniy qadriyatlardan foydalanish asosida ularni axloqiy tarbiyalashga ehtiyoj sezila boshlandi. O'quvchilarning ma'naviy – ma'rifiy tarbiyasida axloqiy normalar aks etgan bo'lishi, bu jamiyatda ezgu fazilatlarining, ijobiy hulq – atvorning yoyilishiga sabab bo'ladi. Tarbiyaviy jarayon ongli, mas'uliyatli faoliyat bo'lib, unda har tomonlama ta'sir ko'rsatiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoev 2021 - yilning eng muhim ustuvor vazifalari haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida —Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish, milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim - deya e'tirof etdilar.

Ayni shu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi

Prezidentining bir qator farmon va qarorlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 31-dekabrda 1059-son «Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Qarori (mazkur Qarorning III- bob 10-bandida umumiy o'rta ta'lim muassasalarining I–XI sinflari uchun «Odobnoma», «Vatan tuyg'usi», «Milliy istiqloq g'oyasi va ma'naviyat asoslari», «Dinlar tarixi» fanlarini birlashtirgan holda «Tarbiya» fani joriy etildi) qabul qilindi. Demak, bugungi yoshlar ajdodlariga munosib ravishda Markaziy Osiyo hududida Uchinchi Renessans davrini yuzaga keltirishi shart. Zero, xalqimizning uzoq o'tmishi, tengi yo'q madaniyati, mard-jasur bobolari, bebaho ajdodlar merosi doimo yangi kashfiyotlar, yangi marralarni zabt etishga undab turadi. Zero, «Ana shunday buyuk insoniy fazilatlar faqat tinch, barqaror, mustaqil yurtda shakllanishi mumkin. Buning uchun har bir yoshni vatanparvarlik hamda ajdodlarimizdan qolgan milliy tarixiy meroslarga hurmat ruhida tarbiyalash hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shaxs sifatida shakllanadigan o'quvchining ma'naviy kamolotida axloqiy madaniyatning ahamiyati benihoya katta. Axloqiy madaniyat axloqiy bilimlar, malaka va ko'nikmalar, axloq qoidalari yordamida o'quvchining xulq-atvori, xatti-harakatlarini boshqarish tizimidir. Axloqiy madaniyat tushunchalar: Insonparvarlik, halollik, tashabbuskorlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, erksevarlik, faollik, ijodkorlik, haqiqatgo'ylik, mas'uliyatlik, poklikdir. Bu xislatlar faoliyat jarayonida ma'naviy madaniyatning boshqa madaniyat qirralari bilan birgalikda o'quvchi ongi va xulqiga ta'sir etadi.

Ma'naviy-axloqiy mazmundagi ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish ta'lim muassasasi pedagogik jamoasining umumiy ishining tarkibiy qismi bo'ib, ularning o'tkazilishida maktab rahbariyati, kasaba uyushmasi a'zolari, tajribali mutaxassis o'qituvchilar, mahalla kengashlari, ota-onalar qo'mitasi, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish organlari, shuningdek, jamoat tashkilotlari, xodimlari ham ishtirok etadilar. Ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyani yo'lga qo'yishning quyidagi turlari alohida ahamiyatga egadir: suhbatlar, uchrashuvlar, ertaliklar, haftaliklar, oyliklar, ko'riklar, konferensiya, bahs- munozara va boshqalar. Ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishda tarbiyaviy tadbirlar umumiy

tarbiyaning ajralmas qismi sifatida ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etishda o'z o'rni va ahamiyatiga ega.

Pedagogik faoliyatda xoh u boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lsin, xoh u yuqori sinf o'qituvchisi bo'lsin dars mashg'ulotlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunini xalqimizning necha ming yillik tarixida ota-obolarimizdan meros bo'lib qolgan milliy-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ma'naviy meroslar, an'ana va urf-odatlar, Islom dini va hadis shunos allomalarimizning ta'limiy-tarbiyaviy g'oyalari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR:

1. Pedagogika A.Q. Munavvarovning umumiy tahriri ostida. - T. 1996.– 280 b.
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etish asoslari, T «Fan», 2007
3. Tulenov J. Hayot falsafasi: T.: O'zbekiston, 2013.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA IMLO XATOLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI

Siddiqov Farrux

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining imloviy hatolarga yo'l qo'yishi va bu hatolarni to'g'rlash, ular ustida ishlash metodikasi haqida.

Kalit so'zlar: imlo, orfografiya, xatolik, mustaqil, talaffuz, uslub.

Abstract: this article is about spelling mistakes made by elementary school students and the method of correcting these mistakes and working on them.

Key words: spelling, orthography, error, independent, pronunciation, style

Mamlakatimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng milliy qadriyatlarimizni, xususan, ona tilimizni o'rganishni ilmiy-nazariy va amaliy tomondan tadqiq etishga bo'lgan e'tibor kuchayib bormoqda. Shu o'rinda prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning: —Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz, - degan fikrlaridan kelib chiqqan holda mustaqil fikrli barkamol yoshlarni kamol toptirishda, avvalo, bunday fikrlarni bayon qila olish ko'nikmasini shakllantirishimiz lozim. Bu esa o'z navbatida —o'zbek tilini o'qitish metodikasi oldiga katta vazifalar yuklaydi.

Mustaqil fikrli, ma'naviy yetuk shaxsni tarbiyalashda ona tili ta'limining o'rni beqiyos. Ma'lumki, ona tili ta'limining bosh maqsadi o'quvchilarda og'zaki va yozma nutq ko'nikmasini, to'g'ri va ifodali fikrlash malakasini tarkib toptirish, ularni imlo va uslubiy jihatdan savodxon qilishdan iborat. Umumiy o'rta ta'lim maktablari ona tili konsepsiyasida ham fanni o'qitishdan ko'zlangan asosiy maqsad: —o'quvchilarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, fikrini og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning orfografik savodxonligini shakllantirish uchun Grammatik nazariyaga bog'liq holda imlo qoidalari o'rgatib boriladi. Grammatik, fonetik va so'z yasashiga doir nazariy tushunchalarni ma'lum darajada o'rganmay turib, imlo qoidalarini o'zlashtirish qiyin, chunki grammatik nazariya imlo qoidalarini ochadigan kalitdir. Shuning uchun boshlang'ich ta'limda imlo qoidalari o'ziga asos bo'ladigan Grammatik nazariyaga bog'liq holda tushuntiriladi.

3-sinfda talaffuzda tushib qoladigan undoshlarga doir mashqlar bajarilgandan keyin shunday qoida keltiriladi: ayrim so'zlar oxirida kelgan "d" va "t" undoshlari talaffuz qilinmaydi, lekin yoziladi:

- rost,
- go'sht,
- g'isht,
- baland kabi.

Imlo qoidalari bilan ishlash bevosita Grammatik nazariya elementlaridan keyin o'rgatiladi. Bunday hatolarni bartaraf etish muhim jarayon hisoblanadi, buni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun o'z vaqtida pedagog ish olib borishi lozim. To'g'ri yozishga o'rgatishning muhim vositalaridan biri imlo lug'ati bilan ishlashdir. O'quvchilarga yana aytilishida va yozilishida farq qiluvchi harflar haqida ham aytib o'tiladi. Ular ustida mashqlar bajartiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Masalan: avtobus-aftobus, insop-insof kabi so'zlarning imlosi aynan lug'atli diktantlarda o'rgatilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'quvchilarning orfografik ya'ni, imlo hatolarini to'g'rlashning bir nechta usuli mavjud:

- 1.Xato yozilgan harfning ustiga chizib, tepasiga to'g'risini yozish,
- 2.Grammatik hatoning ostiga chizish,
- 3.Xatoning ostiga chizib, daftar hoshiyasiga to'g'risini yozib qo'yish.

Tilimizda bo'lgan yana bir turdagi so'zlar, ya'ni tutuq belgili so'zlar imlosi ham o'quvchilar uchun murakkab hisoblanadi. Lug'atli diktantlarda bu hatolar ustida ish boriladi. Masalan: a'zo, ta'zim, sa'va, an'ana, san'at, Tal'at, mash'al kabi so'zlar diktantlarda alohida ishlanadi.

Diktant olinishi va uni tekshirilishi juda mas'uliyatlidir. Unda o'qituvchi bolaning xatosi qaysi yo'nalishda ekanini bilmog'i zarur. Bolaning xatosiga qarab ish olib boradi. Xatolar ikki turga bo'linadi:

1.Fonetik xatolar (eshitganini yozadigan)

2. Morfologik xatolar (so'zlar tafovutudagi) bu hatolarning tuzalishi uchun o'qituvchi diktantning turli hillaridan foydalanadi.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning imlo savodxonligini shakllantirish uchun pedagog grammatik, fonetik, va so'z yasalishiga doir nazariy tushunchalarni o'zlashtirmay turib, bu xatolar ustida ishlay olmaydi. Bu jarayon o'qituvchidan juda kata mas'uliyat talab etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Turanova D. Farg'ona viloyati Beshariq tumani 54-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi. Imloviy xatolar ustida ishlash. 2019.
2. M.Halilov. Boshlang'ich sinflarda diktant tahlili.
3. 3-sinf ona tili darsligi.

**BOSHLAMG'ICH TA'LIM VA TALIM SIFAT
SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN
FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O'RNI**

Sheraliyev Sarvar Jumali o'g'li

Anatatsiya. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash, normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va AQSH kabi ilg'or Xorijiy talim tizmining tuzulmasi, Tajriba va zamonaviy ta'lim dasturlari, ta'lim tuzumidagi yutuqlar, ta'lim standartlari monito'ring qilingan.

Kalit so'zlar: *Nodavlat sektorlari, Ta'lim, Tajriba, Xorijiy tajriba, Ta'lim inspeksiyasi. Tuzulma, Xalqaro baholash, estetik va jismoniy rivojlanish, shaffofligi va samaradorligini ta'minlash.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorni imzoladi.[1][4]

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi.[1][3]

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda.[1]

Maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;[2]

Bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;[1][3][4]

Maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;[1]

Maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;[1]

Maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;[1][3]

Maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash;[3]

Prezident maktablari, buyuk allomalarimiz nomi bilan ataladigan ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari, Temurbeklar maktablari kabi zamonaviy va inavatsion ta'lim maskanlari tashkil etildi.[1][4]

Shu boiz xalq ta'limi vazirligi Axbotot texnologiyalari va kamunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligiga o'quv dasturlarida raqamli texnologyalardan keng foydalanish aniq fanlarda amaliy mashg'ulotlar ko'lamini oshirish vazifasi qo'yildi.[4][5]

Bugungi kunda ta'lim mazmuniga bo'lgan e'tibor rivojlangan mamlaktdagi shart-sharoitlarga yetib bormoqda. Buning isboti sifatida xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimini tahlil qilib otamiz.[2][4]

Yaponya talim tizimi: Majburiy ta'lim muhiti. Ta'limning bu pog'onasi 6 yoshdan 15-yoshgacha bo'lgan bollarni o'z ichiga oladi. Muhtoj oilalarning bollariga moddiy yordam ko'rsatiladi.[4]

Yuqori o'rta maktab 10-11-12-siniflarni o'z ichiga oladi, bunday maktablarning kunduzgi, sirtqi, kechki bo'linmalari mavjud.[2][3]

Yuqori bosqich o'rta maktablarda butun o'quvjarayonida o'quvchilar 80 ta sinov topshiradi.[2][4]

Amerika Qo'shma Shtatlari ta'lim tizimi: Amerikada o'rta talim 12 yil bo'lib boshlang'ich o'rta va quyi maktablarga bolinadi. Aksaryat qismi davlat maktablaridan iborat va ularda o'qituvchilarning 88 foizi o'qiydi.[4] Ta'lim muassasalarini davlat va shaxar budjetlari moliyalashtiradi, Qo'shma shtatlarda yalpi ichki mahsulotni 7.5 foizi har yili ta'limga sarflanadi. 12 foyiz o'quvchilarni xususiy maktablarga boradi, ularning moddiy resurslari ota-onalar turli mablag'lar va xayriyat mablag'lari hisobidan shakillantiriladi.[4][6]

Germaniya talim tizimi: Germaniya maktab ta'lim tizimi boshlang'ich va o'rta ta'lim muassasalaridan iborat. Barcha davlat maktablarida o'qish bepul.[2][3]

Germaniyada maktab ta'limi quyidagi maktab tiplariga bo'linadi: boshlang'ich maktab; yo'nalish maktablari; asosiy maktab; real maktab; gimnazya; umumiy maktab; maxsus maktab.[4][3]

Fransiya ta'lim tizimi: Fransiyada ta'lim sifati ta'lim, sport va tatqiqotlar bo'yicha bosh inspeksiya tomonidan nazorat qilinadi. Ushbu bosh inspeksiya 4 ta vazirlik uchun faolyat ko'rsatadi. Bosh inspeksiya 4 ta vazifani bajaradi.[2][5]

O'zbekiston respublikasida o'tgan davr mobaynida inspeksiyaga yuklatilgan vazifalar bajarish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni yurtimiz ta'lim sifatini baholash ishlarini joriy etish bo'yicha maqsadli ishlar olib borilmoqda. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg'or jihatlarni o'zlashtirish yangi-yangi o'quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg'or pedagogikalarning biriga aylantirish.[1][4]

Xulosa:

Maktabgacha ta'lim tizimig xodimlarini tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, Maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish. Biz ayni damda chet el pedagogikasidagi ilg'or jihatlarni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zlashtirish yangidan-yangi o'quv predmetlarini talim tarkibiga kiritish bilan jahondagi eng ilg'or pedagogikalarning biriga aylantirish.

Foydalanilgan adabyotlar

1. Boshlang'ich ta'lim to'g'risidagi Prezident qarori va yangiliklar <https://qalampir.uz/uz/news/prezident-2030-yilgacha-maktabgacha-ta-lim-tizimini-rivozhlantirish-buyicha-k-arorni-imzoladi-3326>
2. Yo'ldoshev. J.F. Xorijda talim (metodik qo'llanma)- Toshkent 1995-yil
3. Ikromov. A.B. Maxmudo'v. S.Y Anorqulo'va. G.M Germaniya: Ta'lim, ilm-fan (metodik qo'llanma). Kasb mahorati jurnali 2005-yil 12-son.
4. Anorqulkova.G. Karimov.A. Xorijiy mamlakatlar talim tizimining o'ziga xos yo'nalishi uslub va tahlili. Xalq ta'limilmiy metodik jurnali.2017-yil. 3-son.
5. Nosiro'v.A. Fransiyada ta'lim sifati qandey nazorat qilinadi?-, „Boshlang'ich talim“ jurnali.2019-yil. 12-son.
6. Ilashova. R. Amerika maktablarida „Boshlang'ich ta'lim“ jurnali. 2019-yil.3-son.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Boxodirova Muhlisa

Anotatsiya: maqolada boshlang'ich sinflarda sintaktik elementlarini o'rgatish, shakllantirish metodikasi va bu borada o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilimlar quyi bosqichdan yuqoriga qarab ko'tarilishi borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sintaktik, metod, element, gap, gramatika, birlik, leksik.

Annotation: the article talks about the method of teaching and formation of syntactic elements in elementary grades and the knowledge that students should acquire in this regard.

Key words: syntactic, method, element, sentence, grammar, unit, lexicon.

O'zbekiston Respublikasining istiqbolga erishuvi hamda o'z mustaqil siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yo'liga ega bo'lishi xalq xo'jaligining turli sohalarida, jumladan xalq ta'limi tizimida ham o'sib kelayotgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq jarayonni qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Hozirgi paytda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlari asosida kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni hayotga tayyorlashning samarali shakl va uslublarini izlash nihoyatda zarur. Maktab bosqichining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi metodikalardan, noan'anaviy uslublardan foydalanib dars jarayonini tashkil etish bugungi kundagi pedagog kadalarning asosiy maqsadi bo'lib bormoqda. Xususan, Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida sintaktik tushunchalarini bolaga yanada oddiyroq, tushunarliroq metodikada yetkazib berish, o'quvchilarning bu mavzudagi bilimlarini chuqurroq egallashiga zamin yaratish bugungi zamonaviy pedagogning vazifasidir. Gapni o'rganish va nutqda undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi. Boshlang'ich sinflarda sintaktika(gaplarning qurilishi) yuzasidan beriladigan bilimlar amaliy o'rganiladigan va nazariy o'rganiladigan bilimlarga bo'linadi. Sintaksisga oid bilimlarni amaliy o'rganish savod o'rgatish davridayoq boshlanadi va 4sinfda ham davom ettiriladi. Boshlang'ich sinfdan:

- Gap, - Darak gap,
- So'roq gap, -Buyruq gap,
- His-hayajon gap, -Sodda gap,
- Gap bo'laklari, -Gapning uyushiq bo'laklari", mavzulari nazariy o'rganiladi. Bu mavzular yuzasidan turli mashqlar bajariladi.

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarining muhim vazifalaridan biri fikrni ifodalashda gapdan ongli foydalanish ko'nikmasini shakllantirish hisoblanadi.

Morfologiya va leksika, fonetika va orfografiya sintaksis asosida o'zlashtirilgani

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

uchun tilni o'rganishda gap ustida ishlash markaziy o'rin egallaydi.

Gap nutqning

asosiy birligi bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son, olmosh, fe'l va ularning muhim kategoriyalarining tilimizdagi rolini gapning

asosida bilib oladilar. O'quvchilar ona tili leksikasini ham gapning negizida egallaydilar. So'zning leksik ma'nosi va uning qo'llanish xususiyatlari so'z birikmasi yoki gapda ma'lum bo'ladi.

Metodist olimi T. G. Ramzaeva boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlashni shartli ravishda besh yo'nalishga bo'ladi:

1. Gap haqidagi grammatik tushunchani shakllantirish (til birligi bo'lgan gapning muhim belgilarini o'rgatish).

2. Gap qurilishini o'rgatish (so'z birikmasida so'zlarning bog'lanishi ustida ishlash, gapning grammatik asosini, bosh va ikkinchi darajali bo'laklarning xususiyatlari, yoyiq va yig'iq gaplar ustida ishlash).

3. O'quvchilarning nutqida gapning maqsadga va ohangga ko'ra turlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish.

4. Gapda so'zlarni aniq qo'llash ko'nikmasini o'stirish.

5. Yozma nutqda gapni to'g'ri tuzib yozish (uni bosh harf bilan boshlash, tinish belgilarini qo'yish) ko'nikmasini shakllantirish. Ishning bu besh yo'nalishi bir-biriga o'zaro ta'sir etadi va gapning ayrim tomonlarini o'rganish maqsadidagina ularning har biri mustaqil muhokama qilinadi. Gapni o'rganish va nutqda

undan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish

o'quvchilarning aniq bilimlarini doimiy kengaytirib, boyitib borishga asoslanadi.

"Gap" mavzusi barcha sinflarda o'rganiladi. Gapning belgilari haqidagi bilimlar chuqurlashtirib boriladi. O'quvchilar fikr ifodalovchi nutq birligi gap haqidagi elementar tasavvurdan gapning bosh va ikkinchi darajali bo'laklari, gapda so'zlarning bog'lanishi, gapning uyushiq bo'laklarini o'rganishga o'tadilar. Gap ustida ishlashning boshlang'ich bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi.

O'quvchilar gapning muhim xususiyatlari (fikr ifodalashi, tugallangan ohang bilan aytilishi) bilan tanishadilar. Gapning bu xususiyatlarini bilmasdan turib, so'zlardan gap tuzib bo'lmaydi. Agar o'quvchilar gapning bosh bo'laklarini ajrata olmasalar, gap nutqning yaxlit birligi ekanini bilmaydilar. Ega va kesim gapning qurilishi va mazmuning asosini tashkil etadi. Shuning uchun ham savod o'rgatish davrida gapning bosh bo'laklari ustida kuzatish o'tkazish ma'qul. Gapning bosh bo'laklarini kuzatish bilan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq ifodalashga o'rganadilar, ularda nutqdan gapni ajratish ko'nikmasi shakllanadi. Gapni o'rganish me'yoriga

qarab uning tarkibiy qismlari, xususan so'z birikmasi haqidagi tasavvur aniqlanadi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan sintaktik material kam bo'lsa ham, butun o'quv yili davomida, boshqa mavzularga singdirilgan holda, gap ustida ishlab boriladi.

ADABIYOTLAR:

1. Ramzaeva. T. G. Boshlang'ich sinflarda gap ustida ishlash. T.-2018.
2. Boymurodova. G. Sattorova. X. Metodik qo'llanma. Toshkent.-2019.
3. Bakiyeva. H. Savodga o'rgatish darslari. Toshkent. - 2014.

**TA'LIM JARAYONLARIDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI**
Achilova Aybeka Turdibekovna

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinf ta'lim jarayonlarida raqamli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Talabalarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o'zlashtirishlariga, o'zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; mazkur egallangan bilim va ko'nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyat hosil qilishlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya, texnologiya, innovatsiya, o'quv-tarbiya.

Abstract: this article provides information about the possibilities of using digital technologies in primary education processes. To enable students to master the knowledge of information and communication technologies, to be able to use the acquired knowledge in practice; Information is given on the possibility of forming independent thinking with the help of the acquired knowledge and skills.

Keywords: Digital technologies, information and communication, technology, innovation, education.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shartligi, bu yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini berishi, bugungi kunda korxonalar raqamli texnologiyalardan mutlaqo yiroqda ekanligi alohida ta'kidlanib, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishi, shuningdek ortiqcha xarajatlarni kamaytirishi, natijadorlikni oshirishi, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkinligi asoslab berildi.

Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturini ishlab chiqish va joriy etish vaziflari belgilandi. Bu esa sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali korxonalar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalari tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi.

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarda rivojlangan mamlakatda ta'lim olishi, yashashi va ishlashi uchun zarur ko'nikmalarni shakllantirish dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari oxirgi 30 yil ichida jamiyatni o'zgartirdi. Shu bilan birga katta mehnat migratsiyasi, rivojlanmagan ijtimoiy infratuzilma qashshoqlik va ishsizlikning yuqori darajasi, infratuzilmaning eskirganligi, kadrlar kompetensiyalarining iqtisodiy rivojlanish strategik maqsadlariga nomuvofiqligi, intellektual mulkni himoya qilish muammolari, oliy ma'lumot olish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori texnologiya va ilm-fanga asoslangan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi, inson kapitali va imijiga zarur miqdordagi investitsiyalarning sarflanmasligi, malakali xodimlarning yetishmasligi, o'rta bo'g'in rahbar va xodimlarning past darajadagi malakasi, ishchilarda mehnatga nisbatan rag'batning yo'qligi, o'qituvchilar obro'sining tushgani, eskirgan ish usullaridan foydalanish kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Ta'limda o'zgarishlarning yangi to'liqlini kutilmoqda, bu esa iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishda innovatsiyalarning rolini kuchaytiradi va ko'plab an'anaviy o'sish omillarining ta'sirini kamaytiradi.

Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy Xalq Respublikasi va boshqa rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida ham boshlang'ich ta'lim ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblanib, mamlakatning rivojlanishiga malakali mutaxassislar tayyorlashning muhim bosqichlari va tashkil etuvchilaridan biri deb qaraladi.

Texnologiya - yunoncha so'z bo'lib "tehnos" ya'ni "mahorat", "san'at" va "logos" –"ta'limot", "fan" degan so'zlardan olingan. Texnologiya - bu berilgan parametrlarga mos keladigan mahsulot olishga yo'naltirilgan dastlabki materiallarni o'zlashtirish jarayoni va uslublarining yig'indisi. Texnologiya - bu sifat jihatdan yangi masalalarni yechish uchun ta'lim evolyutsiyasi bosqichini tayyorlagan ob'yektiv jarayon "Texnologiya" tushunchasi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

texnik taraqqiyot natijasida paydo bo'ladi va uning lug'aviy ma'nosi (kasb, fan, tushuncha, ta'lim, san'at) materiallarning ishlash usul va uslublaridan iboratdir. Fan va texnika taraqqiyoti inson imkoniyatlarining kengayishiga olib keldi. Bu so'z fanga 1872 yillarda kirib kelgan. Texnologiya so'zi zamirida rejalashtirilgan jarayonlarni amalga oshirish usul va vositalari haqidagi bilimlar yig'indisi, shuningdek, ob'yektda sodir bo'ladigan sifat o'zgarishlari mujassamlashgan bo'ladi.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash o'quv-tarbiya jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- zamonaviy raqamli texnologiyalar va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish;

- ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish;

- boshlang'ich ta'lim bo'yicha elektron o'quv adabiyotlarni mobil uskunalariga yuklab va ko'chirib olish maqsadida QR-kod yordamida fanlar kesimida o'quv-metodik majmualar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim dasturlarini tashkil etish;

- nazariy va amaliy mashg'ulotlarni onlayn kuzatish va o'zlashtirish imkonini beruvchi, shuningdek ularni elektron axborot saqlovchilarga yuklovchi platformalardan (Hemis, Moodle kabi) hamda ta'lim jarayonlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish;

- masofadan turib foydalanish imkonini beruvchi elektron kutubxona tizimiga boshlang'ich ta'lim tizimi bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv-metodik majmualarni, elektron ta'lim resurslarini joylashtirish hamda ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;

- ta'lim jarayonida elektron resurslar salmog'ini bosqichma-bosqich oshirib borish, elektron o'quv adabiyotlar yaratish, ularni mobil qurilmalarga yuklab olish maqsadida QR-kod yordamida elektron resurslar haqidagi axborotlarni joylashtirish tizimini yaratish;

- boshlang'ich ta'limning o'ziga xosligidan kelib chiqib, ta'lim jarayonida xalqaro miqyosda keng qo'llaniladigan zamonaviy dasturiy mahsulotlardan foydalanishni rivojlantirish.

Pedagogika oliy ta'lim muassalarida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil etishga qo'yilayotgan talablar mazkur jarayonni texnologiyalashni, ya'ni butun ta'lim jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, o'qituvchining maqsadi va talabalarning vazifalarini oydinlashtirish, ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, mashg'ulotdan kutiladigan natijalarni oldindan belgilashni shart qilib qo'ymoqda. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilarni alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi:

- o'qituvchi-talabalar hamkorligida o'qitish shakllari, ta'lim texnologiyalari hamda metodlarini takomillashtirish;

- o'qituvchining kasbiy-pedagogik bilimdonligi va kasbiy madaniyatini rivojlantirish;

- hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida qulay didaktik vaziyatlarni vujudga keltirish;

- hamkorlikka asoslangan o'quv-biluv jarayonida o'qituvchining pedagogik jarayonni loyihalashtirish imkoniyatlarini rivojlantirish;

- o'qituvchida loyihalashga asoslangan o'quv-biluv jarayonini tashkil etish va boshqarish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim yo'nalishida raqamli texnologiyalar asosida o'quv jarayonlarini tashkil etish, birinchidan talabalarning axborot kommunikatsion texnologiyalariga oid bilimlarini o'zlashtirishlariga, ikkinchidan, o'zlashtirilgan bilimlardan amaliyotda foydalana olishlariga; uchinchidan, mazkur egallangan bilim va ko'nikmalar yordamida mustaqil fikrlashini shakllantirish imkoniyatini hosil qiladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston", 2017 yil, 488 bet.
Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDP. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
Jo'rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta'lim aasoslangan o'quv-metodik qo'llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Sharipova Sevara Erkin qizi

Xudoyberdiyeva Ro'zixon Dilshodbek qizi

Xaitboyeva Rayxona Utkir qizi

GulDU Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yonalishi talabalari

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim tizimini isloh qilishdagi jihatlar, xususan, raqamli texnologiyalar orqali samarali darslar tashkil qilish haqida so'z yuritilgan. O'quvchilar qiziqishini orttirish hamda dars jarayonidagi faolligini oshirishda ushbu texnologiyalar o'rni beqiyosligi fikrlar davomida asoslangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiya, ta'lim, bilim, integratsiya, muammoli ta'lim, zamonaviy ta'lim, interfaol, innovatsion.

Axborotlashuv asrida davlatning innovatsion imkoniyatlarini shakllantirish jarayonida asosiy vazifa o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda. Bunday muhim vazifani zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini mukammal egallagan, o'z ustida doimiy ishlaydigan, bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtiruvchi, ishiga kreativ yondashuvchi o'qituvchigina hal eta oladi.

"Ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish zarur"^[1].

Zamon shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda ta'lim ham bir joyida turib qolmaydi. Hozirda davr talabi bilan ta'limning an'anaviy shakllari: suhbat, yodlash, turli hikoyalar o'rniga ta'limning noan'anaviy shakllari: integratsiyalashgan darslar, kuzatuv darslari, muammoli vaziyatlarni qo'yish kabilar kirib keldi. Ta'limning shunday shakllari orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarga yoqadi, ularda qiziqish uyg'otadi, ularga ko'plab yangiliklar beradi.

Zamonaviy ta'lim o'quvchi oldiga: bilimlarni erkin egallash, turli vaziyatlarda turli insonlar bilan munosabatda bo'lishni bilish, shu bilan birga o'z oldiga o'zini erkin, ishonchli his qilish kabi maqsadlarni qo'yadi. Shunday ekan ta'limning kommunikativ texnologiyasi ayni jarayonda innovatsion hisoblanadi.

Ta'limning vazifasi o'quvchilarni harakatlarga undovchi vaziyatlarni tashkil etishdan iborat. Bir so'z bilan aytganda, o'qituvchilar har bir o'quvchi turli vaziyatlarda topshiriqlarni to'g'ri yecha olishda individual vositalari va usullarini shakllantirishga yordam beruvchi maxsus o'quv sharoitlarini yaratishlari zarur. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimining oldiga qo'ygan natijalarga erishish texnologiyasining muhim masalalaridan biri sanaladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatlari tarqoq bo'lib, ular ko'p holatda diqqat-e'tiborlarini bir holatdan ikkinchisiga qaratishlari qiyin. Ammo o'quvchining o'ziga doskada har qanday obyektini, elektron shakllar, yozuvlarni bajarish, rangi, kattaligi, shaklini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'zgartirish imkoniyati berilganda diqqati kuchayadi. Masalan: matematika darsida kompyuter vositalari, proyektor, elektron doskadan foydalanilishi bilan bolalarning darsga qiziqishlari ortadi hamda ta'lim jarayonining faolligi oshadi. Ma'lumot hajmining ko'pligi o'quvchilarga og'irlik qilmaydi. Zero, jarayon o'yin tarzida faol o'qishga imkon beradi. Elektron doska - boshlang'ich sinf matematika ta'limi jarayonini ko'rgazmali, rang-barang, qiziqarli qiluvchi samarali vosita. Ta'lim jarayonini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar juda muhim hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar - foydalanuvchi manfaatlari uchun axborotlarni yig'ish, tahrirlash, saqlash, tarqatish va foydalanish maqsadlarida birlashtirilgan metodlar, ishlab chiqarish jarayonlari va dasturiy texnik vositalar to'plamidan iborat.

Olimlarning ta'kidlashicha ta'lim sohasida qo'llaniladigan raqamli texnologiyalardan foydalanish quyidagi masalalarni amalga oshirishni o'z maqsadi qilib qo'yishi kerak:

- o'quvchilar fikrlashlarining tizimlilikini ta'minlash va rivojlantirish;
- bilim olish, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish hamda mustahkamlashda o'quvchining idrok etish faoliyati barcha turlarini qo'llab-quvvatlash;
- ta'lim jarayoni yaxlitligini saqlab qolgan holda o'quv jarayonini individuallashtirish tamoyilini amalga oshirish.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim vositalarining bir qator ko'rsatkichlari bo'yicha turlarga ajratish mumkin:

1. Pedagogik masalalari bo'yicha:

a) tayanch tayyorgarlikni ta'minlovchi vositalar: elektron darsliklar, ta'lim tizimlari, bilimlarinazorat qilish tizimlari;

b) amaliy tayyorgarlik vositalari: masalalar to'plamlari, raqamli texnologiyalar, virtual konstruktorlar;

d) yordamchi vositalar: adabiyotlar, rivojlantiruvchi kompyuter o'yinlari, multimediyali video darslar;

2. Ta'lim jarayonini tashkil qilish bo'yicha:

a) axborot-ta'lim resurslari;

b) interfaol;

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishlarini oshirishga va ijobiy motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradi, chunki o'quvchilarning individual ta'lim imkoniyatlarini va ehtiyojlarini maksimal hisobga olish, o'quv mashg'ulotlari mazmuni, shakllarini tanlash keng imkoniyatlari, o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ochib berish, o'quvchilarning zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirishlariga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan raqamli o'quv resurslarini, individual testlar masofaviy darslarni tashkil etishda foydalanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi. 2017-yil 20-aprel, PQ-2909-son qarori.

2. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasi (OO'Y uchun darslik). -Toshkent: "Turon Iqbol", 2016-yil. -426 b.

3. Bikbayeva N.U. va boshqalar. Boshlang'ich sinf matematika o'qitish metodikasi. - Toshkent: "O'qituvchi", 1996

O'zbek tilshunosligida morfologik tadqiqotlar taraqqiyotining o'rni

Sharipova E'zoza Fazliddin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik tarixiy taraqqiyoti va bugungi kundagi so'z turkumlariga munosabat masalasi hamda bu boradagi qilingan, olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar xususida qisman so'z boradi.

Kalit so'zlar: so'z turkumi, til, nutq, ot, fe'l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko'makchi, ravish, bog'lovchi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

Bugungi kunda tilshunoslikda so'zlarni turkumlarga ajratish an'analari, asosiy tamoyillari, tadqiq usullariga e'tibor qaratiladi. Shu munosabat bilan so'zlarni turkumlarga ajratish tarixiga nazar tashlanadi, jarayonning o'tmishi, buguni, istiqboli haqida fikr yuritiladi. Bunga asos sifatida antik davrning buyuk olimi Aristotelning «Poetika» (Poeziya san'ati haqida)²⁹ asarida morfologiyaga oid ilk qarashlar kuzatiladi. Asarning «Til va fikr», «Nutq bo'laklari», «Otlarning turlari» kabi fasllari bevosita morfologiyaga oid qarashlarni o'z ichiga oladi. Yana shuni ham qayd etish lozimki, eramizdan oldingi 170–90-yillarda Aleksandriya maktabi vakillaridan bo'lgan Dionisiy Frakiyskiy qadimgi grek tili uchun sakkizta so'z turkumi (ot, fe'l, sifat-dosh, artikl, olmosh, ko'makchi, ravish, bog'lovchi)ni ajratib tahlil qilgan.

Turkiy tilshunoslikda M.Koshg'ariy o'zining «Devonu lug'otit turk»³⁰ asarining katta qismini «So'z yasalishi» va «Morfologiya»ga bag'ishlagan. Asarning 2-jildi, asosan, olimning morfologiyaga oid qarashlarini o'zida aks ettirgan. Avvalo, olim so'zlarni uch turkumga ajratadi va bular ichida fe'l va fe'l shakllari bo'yicha o'z qarashlarini bildirib o'tadi. Professor A.Nurmonov to'g'ri ta'kidlaganidek, «M.Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» asari X–XI asr turkiy tillar morfologiyasi haqida to'la tasavvur beruvchi qomusiy asardir».³¹ Turkiy tilshunoslikda muallifi noma'lum va yozilgan o'rni munozarali bo'lgan «At-tuhfatuz zakiyatu fillug'otit turkiya» asari ham leksikologiya va lug'atshunoslik nuqtai nazaridagina emas, morfologik, so'z turkumlari jihatidan ham e'tiborga molikdir. Unda lug'atdan keyin berilgan grammatika qismi ikki jihatdan o'rganilgan. Bu haqda fikr yuritgan professor E.Umarov, ayniqsa, morfologiyaga oid qarashlarga keng to'xtalgan.

Turkiy til (eski o'zbek adabiy tili)ning morfologiyasiga oid ayrim muhim qarashlar Navoiyning «Muhokamat ul-lug'atayn» asarida ham kuzatiladi.³² Albatta, Navoiy turkiy til morfologiyasi bo'yicha maxsus asar yozgan emas. Muallif turkiy tillarga xos otlar va fe'llarning ba'zi morfologik jihatlari, ma'no vazifalarini qayd etish bilan cheklangan bo'lsa-da, ularning bugungi morfologik ta'limot uchun asos bo'lib xizmat qiladigan tomonlari ham bor. Jumladan, fe'lning darajalanishi, otlarning jins-tur munosabatlari haqidagi qarashlari bugungi kunda ham qimmatlidir.³³

XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoning mahalliy aholisini tutqunlikda saqlash niyatida ular bilan muloqotda bo'lish zarurati tufayli rus mulkdorlarida o'zbek tili (turkiy tillar)ni bilish ehtiyoji tug'ildi. Shu ehtiyoj tufayli ular (turkiy tillar) grammatikani o'rganishga kirishdi va ba'zi amaliy ahamiyatga ega bo'lgan asarlar yaratildi. Bunga misol sifatida M.A.Terentev, I.A.Belyayev va boshqalarining ishlarini keltirish mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Abdurauf Fitrat o'zining «Sarf va Nahv» kitobi bilan o'zbek tili grammatikasining ilk namunasi yaratadi. Olim morfologiya va sintaksisning o'zaro bog'langanligini ko'rsatib, shu ikki bo'lim grammatikani tashkil etishini asoslab berdi. Uning «Sarf»i o'zbek tilidagi so'z turkumlari haqidagi dastlabki ta'limotdir.

O'zbek tilidagi so'zlarni turkumlarga ajratishda XIX asrning 20–40-yillarida G'ozi Olim Yunusov, M.Shamsiyev va A.Herbek, H.Qayumiy va S.Dolimov, O.Usmon va B.Azizov³⁴ hamda E.D.Polivanov kabi olimlar tomonidan ham e'tiborga loyiq ishlar amalga oshirildi. Yana bir e'tiborli fikrlarini aytib o'tish joizki, Qayum Ramazon 1913 yilda Munavvar qori Abdurashidov va Shorasul Zunnun bilan hamkorlikda «Til saboqlari»

²⁹ Аристотель. Поэтика, адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1980. – Б. 3–149; 39–47.

³⁰ Махмуд Кошғарий. *Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.*

³¹ Нурмонов А., Махмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Қатортол–Камолот, 2000. – Б.48.

³² Алишер Навоий. Асарлар. –Тошкент: **Ғ.Ғулом номидаги бадиий адабиёт**, 1964. 14-жилд. – Б.116–117.

³³ Дониёров Х., Санақулов У. Алишер Навоий тилшунос олим. – Тошкент, 1990. – Б.14–41.

³⁴ Усмон О., Азизов Б. Грамматика //Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Фан, 1938.

darsligini yaratgan.³⁵ Bular haqida, umuman, o'zbek tili ilmiy morfologisining shakllanish tarixi va taraqqiyoti to'g'risida borasida maxsus ishlarda³⁶ anchagina keng ma'lumot berilgan.

Adabiyotlar:

1. O'rinboev B., Qurbonov T. O'zbek tilshunosligi tarixi // O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU, 2006. – B. 124.
2. Алишер Навоий. Асарлар. –Тошкент: F.Фулом номидаги бадиий адабиёт, 1964. 14-жилд. – Б.116–117.
3. Аристотель. Поэтика, адабиёт ва санъат нашриёти. – Тошкент, 1980. – Б. 3–149; 39–47.
4. Дониёров Х., Санакулов У. Алишер Навоий тилшунос олим. – Тошкент, 1990. – Б.14–41.
5. Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б. 25–56.
6. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.
7. Нурмонов А., Маҳмудов Н. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Қатортол–Камолот, 2000. – Б.48.
8. Усмон О., Азизов Б. Грамматика //Морфология ва синтаксис. – Тошкент: Фан, 1938.

O'zbek tilida grammatik kategoriyalar talqini

Sharipova Mohichehra Fazliddin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslik tarixiy taraqqiyoti va bugungi kundagi grammatik kategoriyalar munosabati masalasi hamda bu boradagi qilingan, olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar xususida qisman so'z boradi.

Kalit so'zlar: grammatik kategoriya, so'z turkumi, til, nutq, ot, fe'l, sifatdosh, artikl, olmosh, ko'makchi, ravish, bog'lovchi

XX asrning 40-yillari o'zbek tili morfologiyasi bo'yicha jiddiy ilmiy tadqiqotlar yaratilish davri bo'lganligi alohida ta'kidlangan va buning sabablari ochib berilgan. Bu vaqtga kelib, umumiy tarzdagi morfologiyaga oid qaydlardan sekin-asta har bir morfologik hodisani alohida tadqiq etishga o'tila boshlandi. Bunday yo'nalishdagi ishlarni tilshunos A.G'ulomov 1940 yilda «O'zbek tilida kelishiklar» risolasi – tadqiqoti bilan boshlab berdi.³⁷ Ko'p o'tmay, olim «O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi» asarini yaratdi. Shu tarzda 30 dan ortiq ilmiy tadqiqotlari bevosita o'zbek tili morfologiyasiga oid u yoki bu muhim hodisani ilmiy talqiniga bag'ishlandi. M.Jo'raboeva qayd etganidek, olimning «katta asarlarga teng, qimmatli o'nlab maqolalari ilmiy hazinasida noyob bo'lib qolayotganligi, hali ham o'z qiymatini yo'qotmay, yangi-yangi yo'nalishdagi tadqiqotlarga poydevor bo'lib xizmat qilayotgani ayon haqiqat».³⁸ Uning biror tadqiqotida tizimsizlikni ko'rish mumkin emas. Zero, dialektik bilish tamoyillari shuni talab etadi. Chunki olamdagi har bir hodisaga (bilishda) yondashilgani kabi tilning har bir hodisasiga (har bir birligiga ham) uning boshqa hodisalar, birliklar bilan turlicha munosabatlarini nazarda tutmasdan turib yondashib bo'lmaydi. Bu bir haqiqat va o'zgacha yondashuvlarning hech biri kutilgan natijalarni bermaydi, bir yoqlama xulosalarni keltirib chiqaradi. Professor H.Ne'matov bunday holatlarga munosabat bildirar ekan, quyidagi

³⁵ O'rinboev B., Qurbonov T. O'zbek tilshunosligi tarixi // O'quv qo'llanma. – Samarqand: SamDU, 2006. – B. 124.

³⁶ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – Б. 25–56.

³⁷ Фуломов А. Ўзбек тилида келишиклар // СССР ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия. Филология. – Тошкент, 1941. № II.

³⁸ Фуломов А. Библиографик кўрсаткич. – Тошкент: ЎЗМУ, 2004. – Б.7.; Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

haqli fikrni bayon qiladi: «Lisoniy birlikning struktural (jumladan, substantsial) talqini ham, formal talqini ham o'z yo'lida – uning har bir, juda ham serqirra bo'lgan tadqiq manbainig – lisoniy birlikning bir qirrasinigina ochib beradi, xolos. Qolgan qirrasini ochish fan oldida turgan vazifa. Davr va taraqqiyot esa uning yangi-yangi qirrasini ochib boraveradi. Shuning uchun hozirgi o'zbek tilshunosligida ayni bir tilning – o'zbek tilining morfologik tizimi tavsifida turli xil yondashish va talqinni ko'rish mumkin».³⁹

«Zamonaviy o'zbek tili, morfologiya» qo'llanmasida «Shuning uchun uni kategoriya tarkibidan chiqarish sistema mohiyatini uqmaslikdan boshqa narsa emas... Lisoniy mohiyat esa «shaklsiz holatning shaklli holatga zidlanishidan iborat», degan xulosa berilgan.⁴⁰ Bu holat prof. Yo.Tojievning «o'timlilik va o'timsizlikka» bag'ishlangan maqolasida ham alohida ta'kidlangan.

Boshqacha aytganda, har bir til birligi, har bir til hodisasi o'zi mansub bo'lgan til materiallari sifatida shu tilning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, til haqidagi umumiy nazariy fikrlar, qarashlarni tatbiq etgan holda, ularga substantsial yondashuv asosida munosabatda bo'lganda chuqur tadqiq etilgan bo'ladi. Umuman olganda, professor A.G'ulomov o'zbek ilmiy tilshunosligining grammatik kategoriyalarini xususiydan umumiyga qarab tahlil qildi va grammatik kategoriyaga hamda uning yuzaga kelish holatlariga to'g'ri baho berdi. Bu holat tilshunoslikdagi keyingi grammatik kategoriyalarning o'rganilishi va tadqiq qilinishi uchun asos vazifasini bajarib kelmoqda. Zero, professor A.G'ulomov qayd etib o'tgan barcha grammatik kategoriyalar hozirgi kungacha yaratilgan boshqa barcha ilmiy-tadqiqot ishlarida yangi metodologiyalar asosida o'rganilmoqda. Masalan, hozirgi kunda kelishik kategoriyasi tarkibi qayta ko'rib chiqishni taqozo etayotganligi kuzatiladi. Chunki qaratqich kelishigi, avvalo, otni otga bog'laydi. Boshqacha aytganda, ot+ot munosabatini, boshqa kelishik shakllari esa ot+fe'l munosabatini ifodalaydi – bu juda katta farq.

Qaratqich kelishigi shakli, albatta, ot bilan ot munosabatini ifodalovchi egalik shakli bilan birgalikda qo'llanadi va ular birgalikda o'zbek tilida tegishlilik, mansublik ma'nolarini ifoda etadi: Karimning kitobi, uyning to'ri, mening ukam kabilar. Shuni alohida o'rgangan holda va o'zbek tilida -dagi,-niki, -lik,-iy(viy) kabi vositalarning ham tegishlilik, mansublik ma'nolarini ifodalashini, ot turkumiga kiruvchi so'zlar shu turkumga kiruvchi so'zlar bilan bog'lashini nazarda tutib, o'zbek tilida otlarda qarashlilik-tegishlilik (possesivlik) kategoriyasi mavjudligini asoslashga harakat qilinadi. Bu alohida asoslanishi zarurligini ta'kidlaymiz. Shuningdek, so'z turkumlari tasnifini boshqacharoq ko'rib chiqish vaqti kelganligini aytib o'tmoqchimiz, ma'lum qarashlar asosida hisobga olganda ham 6ta mustaqil so'z turkumi (ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l); 3ta oraliq so'z turkumi (modal so'zlar, taqlid so'zlar, undovlar); 2ta yordamchi so'z (ko'makchi, bog'lovchi) turkumi ajratilishini ma'qullash kerakligi ham oydinlashadi. So'z yuklamalar modal so'zlarga birlashadi, affiks yuklama affikslar qatorida o'rganilishi (so'z turkumi doirasida emas) zarur, deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Гуломов А. Ўзбек тилида келишиклар // СССР ФА Ўзбекистон филиалининг асарлари. 2-серия. Филология. – Тошкент, 1941. № II.
2. Гуломов А. Библиографик кўрсаткич. – Тошкент: ЎЗМУ, 2004. – Б.7.
3. Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2007. – Б.210.
4. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк // Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. –Тошкент: Фан, 1961. №2. – Б. 41–71.

³⁹ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. 1-жилд. – Б.24.

⁴⁰ Замонавий ўзбек тили. Морфология. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2007. – Б.210.

UZLUKSIZ T'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O'RNI Jumaboyev Abbos Xasan o'g'li: Guliston Davlat universiteti

Annotatsiya. Maqola oliy ta'lim sifatini ta'minlashda raqamli pedagogikaning tutgan o'rni va ahamiyati sanab o'tilgan. Ta'lim sifat va samaradorligini ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar tahlil qilingan. O'quv jarayonida an'anaviy va raqamli pedagogikani qo'llashidagi o'ziga xosligi aytilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar, ta'limni raqamlashtirish, professional, prezentatsiyalar, "HEMIS", Raqamli O'zbekiston,

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichda axborot-kommunikatsiya texnologiya-larning inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan ta'limga ham kirib borishi kuchaymoqda. Shuningdek bunday taraqqiyot yo'lini o'z vaqtida tanlangan davlatlar mufaqqiyatga erishmoqda. Aksincha eski usulda ishalayotgan davlatlar esa taraqqiyotdan ortda qolmoqda. Bu tendensiya oliy o'quv yurtlari uchun ham xosdir. Oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari „AKT“ ta'limining ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ko'plab oliy o'quv yurtlarining o'quv rejasida talabalarda zamonaviy apparat va texnik vositalardan hamda kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda professional ma'lumotlarni saqlash, taqdim etish, qayta ishlash va uni uzatish bo'yicha malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari bilan bog'liq fanlar mavjud. Shuningdek AKT o'qitish vositalarga aylinib bormoqda va shuning uchun zamonaviy o'quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun zamonaviy o'quv jarayonini elektron pochta, multimedia ilovalarini yaratish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotsiz „prezentatsiyalar video va audio materiallar va boshqalar“ tassavur qilish qiyin.

Oliy o'quv yurtlarida - Fanlar bo'yicha ta'lim resurslarini va topshiriqlarini joylashtirish, talabalar bilimni nazorat qilish, o'qituvchi bilan fikr almashinishni tashkil vositalar o'zida mujassamlashtirilgan ta'limni boshqarish LMS „Learning Management System“ tizimlarni joriy qilinmoqda [1]. Coursera, Udacity, FutureLearn, Udey kabi platformalarga bo'lgan qiziqishning ortishi yurtimizda ham oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish uchun mo'ljallangan "HEMIS" milliy axborot tizimining yaratishga olib keldi va oliy ta'lim muassasalarining o'qituvchilari ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatlari yaratdi.[2]

AKTdan turli sohalarda keng qollanila borayotgani bilan bog'liq vaziyat davlatdan ushbu yo'nalishda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishni talab qildi. Jahon darajasiga moslashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyundagi "Raqamli O'zbekiston -2030" strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6079-son qarori qabul qilindi.

Strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti aholining raqamli savodxonligini oshirishni ta'minlashdan iborat. Hujjatga ko'ra o'qitish tizimining barcha bosqichlarida raqamli ta'limni joriy etish, IT- ta'limni rivojlantirish va hakazolar orqaliali o'rtasida raqamli ko'nikmalar mavjudligini taminlash rejalashtirilgan. Shuningdek mazkur farmonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida ustuvor yo'nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilgan[3]

O'quv jarayoniga faol qo'llaniladigan va joriy etilayotgan axborot texnologiyalarining hajimi ushbu texnologiyalardan ta'lim maqsadlarida samarali va oqilona foydalanish bo'yicha turli xil qarama-qarshi fikrlar va savollarning paydo bolishiga olib keladi.

Raqamli pedagogika aynan nima? Bu savolga javob berish orqali biz savolga javob berish orqali biz terminologik chalkashliklarga yo'l qo'ymaslik, pedagogic tadqiqotlarni uslubiy jihat malakli olib boorish maqsad va vazifalarni to'g'ri shakllantirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qanday natijaga erishmoqchi ekanligimiz aniq tushunib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Ta'limni raqamlashtirish - ta'lim jarayoniga va ta'lim jarayoniga va ta'lim jarayoniga joriy etilayotgan zamonaviy texnik vositalarining yagona transformatsiyasidir. Raqamli pedagogika ta'limning nazariy va amaliy muammolari, ta'lim jarayoning asosiy tarkibiy qismlarini, shuningdek raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim xizmatlarini samarali taqdim etishni taminlaydigan shart-sharoitlarni o'rganadi[4.]

Darhaqiqat, axborot texnologiyalarining faol joriy etilishi tufayli ta'lim sohasida yangi holat yuzaga keldi. Bunday vaziyatda ko'p qirali pedagogik merosning saqlanishi kuzatiadi, ammo u amaliy pedagogik faoliyat modeli bilan bog'liq quyidagi yangi imkoniyatlar bilan to'ldiriladi [5]:

1. O'quv materiallarini oliy ta'limni qo'llab-quvvatlash tizimlarida yoki o'qituvchining tizimlarida yoki o'qituvchining shaxsiy veb-saytida joylashtirish;

2. Materiallarni elektron pochta orqali tarqatish;

3. Yuqorida qayd etilgan o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash tizimlaridan foydalangan holda testlar yaratish bo'yicha maxsus dasturiy ta'minot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanilgan holda nazorat faoliyatini yo'lga qo'yib chiqishdi;

4. Elektiron pochta, ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash tizimlari orqali o'qituvchi bilan talabalarining fikr almashinuvi amalga tadbiq etishdir;

5. Faning o'quv rejasiga xorijiy va milliy ta'lim platformalaridan taniqli universitetlarning ommaviy ochiq onlayn kurslarini kiritish, yakuniy nazorat sifatida test sinovlaridan o'tish va sertifikat olish yoki kurs uchun qo'shimcha material sifatida ommaviy ochiq onlayn kurslaridan foydalanishdir;

Xulosa: Uzluksiz ta'lim tizimida raqamli pedagogikani o'rni shundaki hozirgi texnologiyalar asrida ta'lim tizimida yangicha raqamli pedagogika tizimi bu ananaviy ta'lim tizimidan butkul farq qiladi. Farqi shundaki raqamli pedagogika o'zining ma'lumot beruvchi bazasi va unda qo'llaniladigan modelni mutloqo obektivligi, ta'limni talaba va o'qituvchi o'rtasida ma'lumotlar almashinuvini tezkorligi va sofligi bilan, Shuningdek jahoning barcha rivojlangan mamlakatar ta'lim tizimida raqamli ta'lim tizimining ustuvorligi va bu bilan juda katta muvaffaqiyatlarga erishilayotgani hech kimga sir emas. Bizning ananaviy ta'lim tizimimiz orqali esa ko'zlangan maqsadlarga erisha olmayotganimiz yaqqol o'z aksini topib bo'lgandir. Bu raqamli pedagogika orqali yaqin 3 yil ichida juda yaxshi natijalarga erishib kelmoqdamiz. Shu bilan birgalikda bu ta'lim tizimi bilan biz hali vatanimiz taraqqiyotiga o'zining bilimi va mehnati bilan hissa qo'sha oladigan salohiyatli kadrlarni chiqara olamiz deb o'ylayman.

Adabiyotlar :

1. Aglyamzyanovna G.N Gumerova L.Z Oliy maktabda raqamli pedagogika: talabalarining simulatsiya o'rganishdan foydalanish. Rossiya ta'lim va psixologiya jurnali 2021, Tom 12, nomer 1-2, <http://riep.ru3>
2. Мамаражабов, Шавкат. Дифференциаллашган таълим-бўлажак мутахассисларнинг умумқасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. Архив научных исследований (2021).
3. Мамаражабов Ш.Э. Дифференциаллашган таълим - бўлажак мутахассисларнинг умумқасбий компетенциясини шакллантириш омили сифатида. J: Eurasian Education, Science and Innovation Journal Volume 4, January 2021, Germany. 32-346.
4. Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszawa, 2021. 128130 б.

Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования. Носирова Дилфуза Сайдуллаевна

Аннотация: В данной статье изучая проблему реализации цифровизации образования в Узбекистане следует учитывать потребности современного общества и развивать данное направление в комплексе с психолого-педагогическими задачами обучения и воспитания. Цифровизация - это удобный и полезный инструмент для образования, но не следует делать из него центр всей жизнедеятельности школьника. Навязывание и принуждение педагогов и воспитателей в использовании исключительно компьютерных и цифровых технологий в процессе обучения не принесут эффективных и результатов и положительных показателей, а совместное включение очной и дистанционной коммуникации принесёт больший положительный эффект для всего образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровизация, интернет, цифровая экономика, цифровая дидактика, информационная платформа, трансформация.

Abstract: In this article, studying the problem of implementing the digitalization of education in Uzbekistan, it is necessary to take into account the needs of modern society and develop this direction in combination with the psychological and pedagogical tasks of teaching and upbringing. Digitalization is a convenient and useful tool for education, but one should not make it the center of the entire student's life activity. Imposing and forcing teachers and educators to use exclusively computer and digital technologies in the learning process will not bring effective results and positive indicators, and the joint inclusion of face-to-face and distance communication will bring a greater positive effect for the entire educational process.

Keywords: digitalization, Internet, digital economy, digital didactics, information platform, transformation.

Становится очевидным, что будущее развитие системы непрерывного образования непосредственно связано с цифровизацией всех её составляющих. Это связано, прежде всего с возникшими глобальными проблемами человечества, обусловленные цифровой экономикой и цифровизацией социально-политической ситуации и введением медицинских ограничительных мер и т.д. Необходимость внедрения и использования цифровой образовательной среды особенно актуализировалась в период всеобщей пандемии, повлекшей за собой переход образовательных учреждений на дистанционную форму обучения[1,2]. Неизбежный переход высшего образования (бакалавриат-магистратура) в дистанционный режим на базе различных платформ выявили многочисленные проблемы организационного, методологического, дидактического, методического, психологического характера, решение которых принималось без глубоких исследований основных принципов и требований цифровой дидактики[2]. В частности, пока не создана единая информационный сервисная платформа в системе образования, каждое высшее образовательное учреждение использует наиболее приемлемую для себя платформу. Таким образом, можно сказать, что сама жизнь ускорила трансформацию традиционной дидактики в цифровую. Термин «цифровизация» применяется в современных условиях с целью описания трансформации, сущность которой заключается в замене аналогового или физического ресурса на цифровой [1]. Обучающимся должна быть предоставлена возможность входа из любой точки доступа к сети «Интернет» в рамках территории образовательной организации и за ее пределами. Электронное (дистанционное) образование должно преследовать цель формирования компетенций у обучающихся в любое время и в любом месте

пребывания субъектов образовательного процесса при одновременной ведущей роли контактной работы педагогов и обучающихся. Задачи цифровизации образовательного процесса в системе высшей школы требуют учета Европейских рекомендаций о восьми ключевых компетенциях XXI в. (2006), в которых выделен приоритет цифровой компетенции как уверенности человека, способности критического отношения и использования информационно-коммуникационных технологий в сфере труда, обучения, отдыха, участия в жизни общества, построении цифровой экономики.

Актуальность цифровизации различных сфер жизни человека заметно возросла: мир сильно изменился, поэтому и требуются новые решения. Научное сообщество также заинтересовано в изучении человека, находящегося в цифровой среде. Примером может послужить научные статьи Н.А. Касавина «Человек и техника: амбивалентность электронной культуры» (2018 г.) и Шарипова О.М. «Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность» [8]. В данных статьях предлагается интерпретация положения человека в новой технической среде электронной культуре, понимание ее социальных, психологических и экзистенциальных рисков и возможностей. Авторы раскрывают многогранность процесса адаптации личности к новым формам коммуникации, социальности и жизненного пространства в целом [8]. Н.А. Касавиной в статье выявлены: положительный модус влияния электронной культуры связан с расширением когнитивного горизонта, обеспечением человека информацией, доступом к различным видам коммуникации, творчества, самопрезентации, рекреации, выбором форм получения образования и гибкостью трудоустройства; отрицательный модус определяется поглощающим влиянием мира техники, кризисом традиционных культурных ценностей, которые находятся под угрозой со стороны ритма социальной жизни и информационного шума современного общества [2]. Вызовы человеку интерпретируются через проблемы самоидентификации и феномен Интернет-зависимости. Проблематика человека в контексте электронной культуры включается в различные направления философских и научно-гуманитарных исследований, такие как анализ и поиск форм адаптации человека к цифровой реальности, гуманизация процесса цифровизации, когнитивная экология Интернет, создание искусственного интеллекта, гуманитарная экспертиза цифровых технологий.

Важно отметить и тот факт, что разные страны и государства по-разному продвигают идею цифровизации образования и других сфер жизни своих граждан [3]. Это связано с социальными, экономическими, научными и техническими возможностями конкретных стран, - то, что в одной стране можно легко реализовать, может быть неосуществимо для другой страны по целому ряду причин. В данной статье я хочу проанализировать реалии цифровизации, остановившись именно на цифровизации образования.

На сегодняшний день термин «цифровизация» имеет смысл рассматривать в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, которое предполагает снижение издержек, появление новых возможностей и т. д. Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким существенным положительным последствиям, которые обуславливают применение термина цифровизации в широком смысле. Поэтому под цифровизацией в широком смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую форму, что должно приводить к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

Однако надо учитывать, что цифровизацию в широком смысле можно рассматривать как тренд эффективного мирового развития только в том случае, если цифровая трансформация информации отвечает следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь эффективным использованием ее результатов; ее результаты

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

доступны пользователям преобразованной информации; ее результатами пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней. Это очень важная деталь для понимания цифровизации как социального явления, так как ни в одной стране мира на данный момент цифровая трансформация не приобрела в полной мере такую форму.

Цифровизация пришла на смену компьютеризации, в процессе которой речь шла в основном об использовании вычислительной техники для решения отдельных экономических задач. Большие возможности цифрового представления информации приводят к тому, что цифровизация формирует уже целостные технологические среды «обитания» (экосистемы, платформы), в рамках которых пользователь может создавать для себя нужное ему дружественное окружение с тем, чтобы решать уже целые классы задач.

Если говорить именно о цифровизации образования, то она ведет к серьезным изменениям на рынке труда и ориентирована на реорганизацию образовательного процесса, переосмысление роли педагога. С одной стороны, цифровизация подрывает унаследованную из прошлого методическую основу школы, которая доказала свою эффективность, но с другой, порождает доступность информации в различных ее формах (не только в текстовой, но и звуковой, визуальной). Кроме доступности информации цифровизация образования подразумевает более глубокое изучение получаемой информации: технологии виртуальной реальности, к примеру, создают возможность применения цифровых тренажеров, а технологии мобильного обучения позволяют учиться в любом месте и в любое время.

Однако доступность информации потребует от педагогов и обучающихся постоянного поиска и выбора релевантного и интересного контента, а также высокой скорости обработки получаемой информации. И если дети быстро адаптируются к цифровой среде, формируя первоначальные навыки и умения использования цифровых технологий, то про людей старших поколений этого сказать нельзя. А так как цифровизация образования напрямую зависит от уровня владения цифровыми технологиями педагога, он обязан научиться применять почти неограниченные информационные ресурсы, предоставляемые сетью «Интернет» и новые технологические инструменты.

Переход к цифровым технологиям произошел быстро (особенно глобально заметен переход весной 2020 года), без учета каких-либо экономических и технологических возможностей граждан: у многих из которых нет компьютера, не говоря уж о постоянной возможности пользоваться сетью «Интернет» для посещения «Электронного дневника школьника». Подобные нестыковки сильно отдалают проявления пользы от цифровизации и порождают множество издержек. Время перейти к проблемам цифровизации образования в Узбекистане и в мире.

Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 21 марта 2012 года «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий», Обучение и обучение через Указ Президента от 27 июня 2013 года «О мерах по дальнейшему развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан», обеспечивающее выполнение соответствующих нормативно-правовых документов Правительства, повышение эффективности использование информационно-коммуникационных технологий, Интернет и мультимедийных ресурсов в системе образования повышения качества процесса является актуальной задачей сегодняшнего дня.[1]

Заключение

В заключении я бы хотела подчеркнуть, что изучая проблему реализации цифровизации образования в Узбекистане следует учитывать потребности современного общества и развивать данное направление в комплексе с психолого-педагогическими задачами обучения и воспитания. Цифровизация - это удобный и

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

полезный инструмент для образования, но не следует делать из него центр всей жизнедеятельности школьника. Навязывание и принуждение педагогов и воспитателей в использовании исключительно компьютерных и цифровых технологий в процессе обучения не принесут эффективных и результатов и положительных показателей, а совместное включение очной и дистанционной коммуникации принесёт большой положительный эффект для всего образовательного процесса.

Литературы:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23.09.2020
1. Вербицкий А.А. / Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы / А.А. Вербицкий // Электронный научно-публицистический журнал "Homo Cyberus". - 2019. - №1(6). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019
2. Касавина Н.А. /Человек и техника: амбивалентность электронной культуры // Epistemology & Philosophy of Science. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-i-tehnika-ambivalentnost-elektronnoy-kultury> (дата обращения: 18.10.2021).
3. Кравцов Сергей / Цифровая образовательная среда// Минпросвещения России – 2020. – [Электронный ресурс] - Режим доступа:<https://edu.gov.ru/press/3196/sergey-kravcov-cifrovaya-obrazovatel'naya-sreda-eto-prezhde-vsego-proverennyu-elektronnyu-kontent-dlya-povysheniya-kachestva-tradicionnogo-obrazovaniya/>
4. Строков Алексей Александрович/ Цифровизация образования: проблемы и перспективы // Вестник Мининского университета. 2020. №2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-obrazovaniya-problemy-i-perspektivy> (дата обращения: 18.10.2021).
5. Суннатова Рано Иззатовна/ ОПЫТ УДАЛЕННОГО ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ДЛЯ УСПЕШНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-udalennogo-shkolnogo-obucheniya-vozmozhnye-riski-dlya-uspeshnosti-sotsializatsii-obuchayuschih-sya> (дата обращения: 18.10.2021).
6. Петрова Н. П., Бондарева Г. А. / Цифровизация и цифровые технологии в образовании // МНКО. 2019. №5 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-tsifrovye-tehnologii-v-obrazovanii> (дата обращения: 18.10.2021).
7. Халин В.Г., Чернова Г.В./ Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuyu-ekonomiku-i-obschestvo-preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski> (дата обращения: 18.10.2021).
8. Шарипова О.М. / Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 3. – С. 1789-1802. – doi: 10.18334/vinec.10.3.110525.

Особенности нравственного воспитания детей младшего школьного возраста

Тайлакова Гулноз Маматкаримовна

Аннотация: В статье раскрываются процессы в системе образования, когда на

передний план выступают проблемы взаимодействия семьи и школы, как средство воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: семья, мотивация, воспитание, взаимодействие, родители

Человек состоит, если в нем есть чуткость, доброта и отзывчивость. Замечательный советский педагог В.А.Сухомлинский считал проблему нравственного воспитания самой главной в работе школы. В книге «Как воспитать настоящего человека» он писал, если добрые чувства в детстве не воспитаны, их никогда не воспитаешь. Человек в детстве должен пройти эмоциональную школу – «школу добрых чувств».

Нравственное воспитание ребенка, на сегодняшний день, является одним из ключевых вопросов, которые стоят перед родителями, школой и обществом в целом. Вопрос нравственного воспитания молодого поколения можно отнести к вопросам государственной важности. Молодому поколению необходимы четкие положительные жизненные ориентиры.

Дети, вырастая, должны быть готовы к тому, что жизнь состоит как из радости, так и страдания, счастья и разочарований. В раннем детстве закладывается умение стойко переносить трудности и способность радоваться жизни. Ребёнок очень восприимчив к своему окружению. Он, как губка, впитывает и хорошее, и дурное. Маленькому человеку необходимо научиться понимать людей, стать добрым к ним, отзывчивым, уметь признать свои ошибки, сочувствовать, быть трудолюбивым, бережно относиться к природе, удивляться её красоте.

В школе уделяется недостаточно внимания к осознанному выработыванию ребёнком нравственных норм, в том числе во взаимоотношениях с одноклассниками. Ослабевают влияние школы на выбор детьми нравственных образцов, перестают быть образцом для подражания герои литературных произведений, известные благими делами исторические личности. Большая часть младших школьников, в зависимости от пола, хотели бы походить на анимационных супергероев, героев иностранных кинобоевиков (единицы на богатырей из былин), певцов эстрады, манекенщиц, киноактрис (мало кому интересны сказочные персонажи).

Нравственная воспитанность высоко ценилась во все времена. Все преобразования толкают людей к размышлениям о будущем своей страны, о подрастающем поколении. Сложность в том, что у него уже нет тех нравственных ориентиров, которые были раньше. В связи с этим нынешнюю молодежь обвиняют в безнравственности и бездуховности.

Подготовить гражданина, чьей задачей будет считаться по жизни с интересами окружающих – компетенция школы, которую следует решить, формируя устойчивые нравственные свойства личности, ведь это, несомненно, крайне важно. Также необходимо умение подтолкнуть ребенка к развитию собственного видения окружающего мира и саморазвитию.

У детей в процессе обучения закладываются нравственные качества. Урокам литературного чтения отведена важная роль в вопросе развития личности. Чтение, размышление о прочитанном и дальнейшее обсуждение со сверстниками с обязательным высказыванием собственного мнения, ничто так не способствует воспитанию всесторонне развитой личности, имеющей сформированные нравственные качества.

Учитель – пример нравственности и преданного отношения труду, как следствие, ему принадлежит приоритетная роль в воспитании, подготовке и обучении детей. Проблемы нравственности на сегодняшний день имеют особенную актуальность.

Факторы, отвечающие за нравственное становление, а так же развитие личности ученика делятся на три группы: педагогические, социальные и природные (биологические).

Ученик социализируется и приобретает опыт нравственного поведения именно в

процессе взаимодействия со средой.

Внешнее воздействие в сознании ребенка имеет значение индивидуального характера, формируя субъективное отношение к нему, формируются мотивы поведения, нравственный выбор, принятие решений.

Смысл восприятия школьного воспитания и реальных поступков детей состоит в достижении соответствия между внутренней готовностью и требованиями должного поведения.

Моральное просвещение является необходимым звеном процесса нравственного развития. Его цель – сообщение ребенку совокупности знаний о нормах общества, моральных принципах, которыми ему следует овладеть. Переживание и осознание принципов морали и ее норм напрямую сопряжено с осознанием образцов нравственного поведения и способствует формированию поступков и оценок.

В настоящее время обучение в начальных классах строится так, что у школьников развиваются познавательные способности, вырабатываются умения активного пользования учебным материалом, полученные знания объединяются в целостную систему, которая направлена на то чтобы у ребенка было понимание окружающего мира. Возраст детей, которым 6-10 лет – младший школьный возраст (1-4 класс начальной школы), в это время формируется личность ребёнка, закладываются основы его будущей взрослой жизни. Он включается в новый для него вид деятельности. Учёба предъявляет к нему серьезные требования. Ребёнок выходит на новый уровень отношений со сверстниками, взрослыми. Учитель для него становится авторитетом. В школе активно развивается разум маленького ученика. Роль учителя на данном этапе наиболее велика.

Дети, взрослея, относятся к разным средствам восприятия каждый по своему. Знания, полученные человеком во все периоды жизни помогают его дальнейшему росту как личности. И именно нравственное воспитание можно поставить на первое место в становлении всесторонне развитой личности.

Исследуя проблему нравственного развития учеников начальной школы, необходимо учесть их психологические и возрастные особенности:

1. Расположенность к игре. Ребенок, играя, постигает нормы поведения. Именно в играх, больше чем где-то ещё, от детей требуется умение соблюдать правила. Если правила кто-то нарушит, дети это остро подмечают и неспровоцированно осуждают нарушителя. Ребёнок, который не подчинился мнению игроков, может выслушать неприятные слова и, вполне возможно, вынужден будет покинуть игру. Таким образом дети учатся считаться с другими, получают уроки честности, справедливости, правдивости. Это учит ребенка тому, что всегда есть правила, которые нужно соблюдать. А.С. Макаренко отмечал, как себя ведёт ребёнок в игре, таким во многом, когда вырастет, он будет и в работе.

2. Дети не могут заниматься долго однообразной деятельностью. По утверждению психологов, в 6-7 лет ребенок не может удержать внимание на чем либо более 10 минут. Потом дети отвлекаются, переключаясь на посторонние предметы, в связи с этим нужно часто менять виды деятельности в процессе занятий.

3. Нечёткие нравственные представления ввиду отсутствия опыта. Нравственное поведение, с учётом возраста детей, можно разбить по нормам на три ступени:

подросток к 10 годам должен уметь учитывать, что его окружают люди, их состояние, которым должно быть приятно его присутствие;

если первая ступень не освоена, то не имеет смысла говорить о второй ступени нравственного воспитания. У подростков можно часто наблюдать такое противоречие, желание нравиться окружению при необученности элементарному поведению;

третий уровень (возраст 14-15 лет) заключается в освоении принципа помощи окружающим людям.

Определяют три фактора, с которыми взаимосвязана проблема нравственного

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

развития ученика начальной школы в процессе обучения:

1) когда ребенок приходит в школу, он переходит от уровня «житейского» усвоения морально-нравственных норм и действительности к целенаправленному и научному ее изучению, что происходит на школьных уроках, таких как литературное чтение, русский язык и окружающий мир. Значение такого обучения, несомненно, имеет и оценочная деятельность преподавателя;

2) в процессе учебной работы школьники являются непосредственным звеном коллективной деятельности, в которой также происходит усвоение нравственных норм, регулирующих взаимоотношения;

3) формирование нравственной личности является одной из важнейших задач современной школы. В связи с этим существуют предложения увеличить количество и значимость гуманитарных наук в общем объеме школьной программы. Учебная деятельность позволяет развивать у учащихся нравственные личностные качества в процессе изучения любого предмета.

Нравственным и умственным развитием детей (тесно связанными между собой), во время школьного обучения предстоит заниматься учителю начальной школы. Учебная деятельность - это фактор развития ребенка как личности.

Когда ребенок идет в школу, происходит не только начало перехода познавательных процессов на новый для него уровень развития, а также возникают новые условия для его личного роста. Учебная, трудовая, игровая деятельность, общение со своими сверстниками, всё это влияет на развитие личности ребёнка, со временем будут складываться его деловые качества, которые найдут своё проявление в подростковом возрасте.

На всех этапах взросления важна учебная деятельность, а в младшем школьном возрасте особенно, ввиду того, что именно в этот период идет формирование учебной деятельности и от этого зависит успех всего обучения в начальной школе, и в среднем звене, и в старших классах, так как учебная деятельность ведущая, в её процессе интенсивно идет психическое развитие ребёнка.

Ученик начальной школы во время учёбы со временем становится не только объектом, но и субъектом педагогического воздействия, ввиду того что далеко не всегда достигают своей цели воздействия учителя. Если у ребёнка появились положительные изменения в обучении, значит, он становится действительным объектом учебной деятельности, со знаниями, приёмами, которые он усвоил, с умениями и навыками.

Маленький школьник очень эмоционален и экспрессивен, в его жизни преобладают чувства, которые быстро и ярко вспыхивают. Он уже научился сдерживать себя и умеет, в случае надобности, скрыть агрессию, слезы, страх. Один из важных и сильных источников его переживаний – взаимоотношения с детьми и взрослыми. Поведение ребенка определяет необходимость в положительных эмоциях со стороны других людей. Эта необходимость пробуждает сложные чувства: ревность, зависть, любовь, сочувствие и так далее.

Если ребенок в семье растет в любви, к нему хорошо относятся, он имеет чувство защищённости, уверенности, испытывает благополучие эмоциональное и развивается в таких условиях активным психически и физически, жизнерадостным. Это способствует выработке у ребёнка положительных качеств и доброжелательного отношения ко всем людям.

В начальной школе развитие мотивов поведения происходит по двум направлениям:

- ребёнок общается и расширяется его круг деятельности, в связи с этим мотивы его поведения изменяются, появляются другие методы;

- возникают новые качества мотивов, которые объединяются и происходит формирование их иерархии, мотивы становятся более осознанными и произвольными.

На всех стадиях обучения происходит формирование нравственной самостоятельности. Создаются ситуации, которые ставят школьника перед нравственным выбором, когда решение необходимо принять самостоятельно, так строится воспитательный процесс. Такие моральные ситуации не должны выглядеть или быть представлены как контролирующие или обучающие, в таком случае их воспитательное значение не будет иметь должного результата.

Одним из условий последующего прогресса человечества в современной фазе формирования нашего общества выступает активизация человеческого фактора. В этой связи, перед школой и учителями ставится серьёзная задача по подготовке для общества гражданина, который способен независимо от чужого мнения, оценивать всё, что происходит вокруг него и выстраивать свою деятельность, учитывая интересы окружающих его людей. Чтобы решить эту задачу необходимо сформировать устойчивые нравственные свойства личности, трудолюбия учеников, ответственности.

Литература:

1. И.И. Политова "Развитие речи учащихся начальных классов". Москва, "Просвещение" 2004 г.
2. Журнал "Начальная школа". 2000г. № 11.

**БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА МУАММОЛИ ТАЪЛИМ
УСЛУБЛАРИДАН ФойДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Nazarqulova Gulnora Ablakulovna

Shavkatova Dildora Bobo qizi

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синфларда муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш хусусиятлари ҳамда, муаммоли таълим, унга қўйилган талаблар ва табиатшунослик фанларини ўқитиш жараёнида муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш ҳақида маълумотлар келтирилган. Таҳлиллар асосида бошланғич синф табиатшунослик фанларини ўқитиш жараёнида муаммоли таълим услубларидан фойдаланиш ҳақида фикрлар билдирилган.

Annotation. This article provides information on the characteristics of using problem-based learning methods in primary grades, problem-based learning, its requirements, and the use of problem-based learning methods in the process of teaching science. Based on the analysis, opinions were expressed about the use of problem-based learning methods in the process of teaching elementary science.

Калит сўзлар: муаммоли таълим, инноватция, интеграция, дарс, метод, услуб, табиатшунослик, предметлараро боғланиш, технология, экскурсия, ўқитувчи.

Қириш. Республикамизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий, техник тараққиётнинг бугунги замонавий босқичи таълим-тарбия тизими олдида демократик жамиятда эркин яшай оладиган, ҳуқуқий маданияти шакилланган, ижтимоий муносабатларга қиришимли, умуминсоний қадриятларга йўналган ижтимоий фаол, маънавий жиҳатдан етук ёшларни тарбиялаш вазифасини қўяди.

Мазкур вазифалар таълим ва тарбиявий ишлар жараёнида амалга оширилади. Жамиятда киши мавқеининг ортиб бориши ва шахсга эътибор кучаётган бир даврда, ушбу мақсадларни рўёбга чиқариш маънавий-маърифий ишларга янгича ёндошувни талаб этади. Шунинг учун ҳам, сунги йилларда таълим жараёни билан бирга тарбиявий ишлар жараёнида ҳам инноватцион ёндошувни амалга оширишга алоҳида аҳамият берилмоқда.

Ҳозирги кунда ўқувчиларни замон талабига мос ўқитиш, тарбиялаш, ривожлантириш билан бир қаторда, таълим жараёнини уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳиобга олган ҳолда ташкил этишни тақозо этмоқда. Бу жамиятга ўз қарашлари шакилланган, кенг фикрга эга, ижодкор, қобилиятли, эгаллаган

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

билимларини ҳаётга тадбиқ эта оладиган, давр талабига мос яшаб меҳнат қиладиган, маданиятли, одоб-икромли, одамгарчилик хусусиятларига эга бўлган, жисмоний жихатдан баркамол ёшларни тарбиялаш талабини қуймоқда.

Методология. Мамлакатимизда амалга оширилаётган янги укув режалари ва дастурларига утиш даврида жамият ва атроф– мухит уртасидаги алоқаларни уйғунлаштириш, атроф– мухитга жиддий муносабатни урнатиш ва шакллантириш масалалари муҳим аҳамият касб этади. Замонавий педагогик технологиялар асосида таълим жараёни ташкил этилганда, билим эгаллашнинг турли хил бир-бирига боғлиқ бўлган босқичлари мавжуд бўлиб, тайёр билимларни ўқувчилар онгига етказиш, эса олиш, эса сакдаш, қайта ёдга тушириш, сузлаб бериш, ёзма ифодалаш каби ҳолатлар билиш, тушуниш даражаларини ифодалайди. Бу даражада билим олувчидан ижодий ёндашув талаб этилмайди. Узлаштиришнинг кейинги даражаларида эса ўқувчилар олган билимларини амалда тадбиқ этиш, маълум натижаларни қўлга киритиш, тўлдириш, бойитиш, ўзгартириш, ўзининг мустақил нуқтаи назарига эга бўлиш талаб этилади. Бу ўзлаштириш даражалари учун муаммоли ёндашув муҳимдир. Республикаимизда замонавий педагогик технологияларнинг таълим жараёнига тадбиқ этилиши, муаммоли таълимни ҳозирги шароитда долзарб педагогик масалага айлантирди. {3,4,5}

Тадқиқий изланиш фаолиятида ўқувчиларнинг билиш фаоллигини ривожлантириш муаммоли ўқитишнинг асосидир. Бу табиатшунослик дарсларига ҳам таалуқлидир, чунки унда тайёр илмий билимларни баён қилиш ва уларни тушунтириш билан бир қаторда материални муаммоли баён қилиш тобора кўпроқ қўлланила бошланади.

Муаммоли ўқитишни ўз ичига олган дарсларда ўқувчиларга янги маълумотларни ўзида сақлаган масалаларни ҳал қилиш таклиф қилинади, токи улар билимларни ўзлаштириш ва уларни амалда мустақил қўлланиш усуллари эгаллаб олсинлар. Бундай масалалардан билимларни текширишда, ўқувчиларнинг олган билимларининг чуқурлиги ва онглилигини аниқлаш учун фойдаланилади.

Муаммоли ўқитиш кейинги йилларда психологик олимлар, дидактлар, методистлар, ижодий ишлаётган барча ўқитувчиларнинг тобора кўпроқ эътиборини жалб қилмоқда. {}

Ўқув жараёнини муаммоли тарзда ташкил этиш синфга ўзига хос психологик жихатдан ёндашувни талаб этади. Бунинг учун ўқитувчи ва синф ўртасида ҳеч қандай психологик ғов бўлмаслиги, аксинча, илиқ психологик мухит яратилиши лозим. Психологик ғовни олиш учун танишув тренинги ўтказиш тавсия этилади. Танишув тренингида ҳар бир ўқувчи исмини, исмининг маъносини айтиши, ёки исмини айтиб, ўзида мавжуд бўлган бирор бир фазилатни ифода этиши лозим. Сўнгра бугунги машғулотларни самарали ўтказиш қоидаси қабул қилинади. Ушбу жараён синф билан биргаликда амалга оширилади. Ўқитувчи бугунги машғулотнинг самарадорлигини таъминлаш учун ўқувчилар қандай қоидаларга амал қилиши лозимлигини синфдан сурайди. Машғулотнинг самарадорлигини таъминлаш учун қуйидаги қоидаларга амал қилиши тавсия этилади: {3,4,8}

Гапни бўлмаслик;

Бир-бирини эшита билиш;

Бир-бирини тинглай олиш кўникмаси;

Навбат билан гапириш кўникмаси;

Қўл кўтариш қоидасига риоя амал қилиш;

Сабр-тоқатли бўлиш;

Ўзаро ҳурмат кабилар

Дарсни муаммоли тарзда ташкил қилиш учун биринчи галда ўқувчи баҳс-мунозара юритишга, фикрларини эркин баён этишга, танқидий муносабат билдиришга тайёр бўлиши лозим. Бунинг учун, қўйиладиган муаммоларга боғлиқ бўлган

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

тушунчалар юзага келтирилади. Сўнгра муаммога оид аниқлик киритилиб, маълумот чиқарилади. Бу жараён фикр-мулоҳазаларда ифодаланади. {7,8} ммолли вазият яратиш мураккаб дидактик масаладир. Ҳар бир табиатшунослик дарси муаммоли бўлиши мумкин.

Муаммоли ўқитишнинг самарадорлиги фақат материал чинакам идрок муаммога эга бўлгандагина билинади. Муаммоли характердаги дарсни ўтиш учун, ўқитувчи ундаги муаммоли вазиятларни олдиндан ажратиши, қўйилган муаммони ечишда ўқувчилар фаолиятининг боришини белгиловчи методик воситаларни аниқлаши, дарснинг барча тафсилотларини пухта ўйлаб чиқиши керак.

Дарс шундай тарзда тузилиши керакки, унда қўйилган муаммога болаларда қизиқиш уйғонсин, унинг билим олиш системасидаги аҳамияти кўрсатилсин, янги билимлар олишга эҳтиёж туғилсин.

Муаммоли дарснинг биринчи босқичида ўқувчилар қайси таянч билимларга асосланиб, олдиларига қўйилган масалаларни ҳал қилишлари мумкинлигини, аниқлаб олишлари керак. Бу босқичда ,ўқитувчининг иши ўқувчиларга ёрдам бериш, уларнинг фаоллигини ўқув материали билан ишлаш ва ақлий фаолият услубларини тўғри танлашга қаратишдан иборат бўлиши лозим. Ўқитувчи томонидан йуналтирилган ўқувчилар, вужудга келган муаммоли вазиятни таҳлил қиладилар, идрок қилиш вазифасини аниқлайдилар, уни ҳал қилишга ўзларининг билим ҳамда турмуш тажрибаларини сафарбар қиладилар.

Муаммоли дарснинг кейинги босқичлари ўқувчиларнинг ўқитувчи раҳбарлигида бажариладиган мустақил фаолиятларидир. {1,2,6}

Изланиш ишлари жараёнида умумий муаммо нарса ёки ҳодисаларнинг бирор муҳим белгиларини кузатиш ёки ўрганилаётган объектнинг муҳим ва муҳим бўлмаган белгиларини аниқлаш билан боғлиқ бўлган, қатор вазифаларга ажратилиши мумкин. Изланиш иши жараёнида таққослаш, таҳлил қилиш, синтез қилиш, умумлаштириш каби фикрлаш ишлари кенг қўлланилади.

Ўқувчиларнинг ўқув вазифаларини мустақил ҳал қила олишларига эришиш муаммоли ўқитишнинг энг муҳим белгиларидан биридир ва у ўқитувчи учун анча қийин масаладир. Бунда ўқитувчи фақат ўқувчилар ишига раҳбарлик қилиши, энг зарур ҳолатлардагина уларга ёрдамга келиши, бироқ ҳеч қачон уларнинг ўрнини олмаслиги, улар учун мураккаб муаммоларни ҳал қилмаслиги керак.

Натижа. Бошланғич синф табиатшунослик фанларида 2-синфда «Эрта баҳорда ўсимликлар» мавзусидаги муаммоли дарсни мисол қилиб келтирамиз.

Дарс табиат бўйича ўтказилган баҳорги экскурсиядан кейин ўтказилади, унда ўқувчилар кундузи Қуёшнинг баландлиги қандай ўзгарганлигини, кун узунлигини кўпайганлигини ва исишнинг ўсимлик ва хайвонот дунёсига қандай таъсир кўрсатаётганлигини кузатганлар.

Кириш сўхбати давомида ўқувчиларга эрта баҳорда жонли ва жонсиз табиатда содир бўладиган ўзгаришлар тўғрисида ҳикоя қилиш таклиф қилинади. Бунда улар ҳар бир манзарали жойларда дарахтларнинг яланғоч турганлигини, ер чириётган баргларининг қалин қатлами билан қопланганлигини, бироқ баъзи ўсимликлар (бойчечак, бинафша, чучмома, лола ва х.к) гуллаётганини албатта аниқлайдилар. Бунда «Эрта гулловчи ўсимликлар» тушунчаси киритилади, унинг маъноси очилади, кейин нима учун, нима сабабдан санаб утилган ўсимликларни эрта гулловчилар деб айтилиши аниқланади. {1,6,7} бу ўсимликлар болаларга экскурсиядан таниш, шунга кўра ўқитувчи ўқувчиларни уларнинг фарқига бора олишларини текшириш учун саволлар беради. Бунинг учун синф тахтасига ўсимликларнинг номлари: бинафша, чучмома, бойчечак, лола ва бошқалар ёзиб қўйилади. Ўқувчилар бу номларни ўқиб, ўсимликни гербарий ёки кўргазмали қуролдан кўрсатадилар ва унинг номини айтадилар.

Кейин санаб ўтилган ўсимликларнинг ҳар бирини қараб чиқиш ва таърифлаш таклиф қилинади. Ўсимликларнинг органлари таққосланганда ўқитувчи муаммоли

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ўқитиш методидан фойдаланади, нима учун лола, бойчечак, бинафша, чучмома эрта гуллаганлиги аниқланади.

Ўқувчилар ўсимликларнинг ташқи тузилишидаги ўхшашлиги ва хилма-хиллиги тўғрисида хулосалар чиқаришлари керак. Бу билимлар дарсда янги материални ўрганиш ва қўйилган муаммони бутунлай хал қилиш учун таянч бўлади.

Кириш хикояси олдидан топшириқлар бажартириб, ўқитувчи ўсимликлардаги ўхшашлик фақат ер усти органларидагина эмас, балки ер ости органларида ҳам бўлишини белгилайди ва ўз хикоясини бинафша, чучмома, бойчечак, лола илдизларини курсатиш билан намойиш қилади.

Иккинчи синф ўқувчиларининг ёш хусусиятларини уларда зарур ботаник билимлар йўқлигини ва қўйилган муаммонинг мураккаблигини ҳисобга олиб, ўқитувчи ўқувчиларга кўрсатилган эрта гулловчи ўсимликлар тўғрисида ҳар хил мулоҳазалар айтишларини таклиф қилади, эътиборни барча эрта гулловчи ўсимликларда ер остки қисмлари йўғонлашган бўлишлигига қаратади. Ер остки органларини қараб чиқиб ва таққослаб, болалар бойчечак ва бинафшада улар ҳар хил эканлигини кўрадилар. Буни таъкидлаб, ўқитувчи бинафшанинг ер остки қисмини илдизпоя, бойчечак ва лолада пиёзбош деб аталишини айтади. Пиёзбош ва илдизпояда куз фаслидан озик моддалар тўпланади, улар ўсимликларга эрта ривожланиш ва гуллашга ёрдам беради. Кейин ўқитувчи пиёзбош ва илдизпояни кесади ва уларнинг ички тузилишини кўришни таклиф қилади. {1,7,8}

Ўқувчиларнинг экскурсиядаги кузатишларига асосланиб, ўқитувчи эрта гулловчи ўсимликларни каерда (куёш куп тушадиган жойларда) курганликларини аниқлайди. Жавобларни умумлаштириб, ўқитувчи ўқувчиларни шундай хулосага олиб келади: эрта гулловчи ўсимликларда йил давомида ер ости органларида озик моддалар тупланади, улардан ўсимликлар баҳорда фойдаланади. Баҳорги узиш жараёнининг кучайишига бу хилда тупланган озик моддалар ёрдам беради. ўсимликларнинг эрта гуллашини ўқувчилар озик моддалар захирасининг бўлиши ва баҳорги иссиқ билан тушунтиришлари керак.

Таҳлил. Шундай қилиб, ўқув материални муаммоли баён қилиш, унинг исботланишини ва зарур микдордаги билимларнинг онгли ўзлаштирилишини таъминлайди, уларга буладиган кизикишни оширади ва болалар тафаккурини фаоллаштиради, бу олинган билимларни фақат онгли қилибгина қолмасдан, балки уларнинг ишончга айланишига ҳам ёрдам беради.

Бундан ташқари муаммоли баён қилиш ўқувчиларга ўзларининг хусусий фаразларини айтиб, улардан фақат ҳақиқатга мувофиқ келадиганларини танлаб олишга имкон беради, яъни мантиқий фикрлашга ўргатади. Яна шу нарса муҳимки, муаммоли баён қилиш анча ҳиссиётли бўлади, шунинг учун ҳам ўрганишга кизикишни оширади.

Муаммо қуйилиши ва уни мустақил ҳал қилиниши болаларнинг билишга кизикишини, яъни уларнинг билимларни эгаллашга ва масалалар ечишни ўргатишга булган интилишларини ривожлантириш учун рағбатлантириш бўлиб хизмат қилади.

Муаммони ҳал қилишда асосий вақтни амалий иш эгаллайди. Чунончи, «Куз», «Қиш», «Баҳор» мавзуларини ўрганишда болалар олдига қуйидаги муаммоли саволларни қуйиш мумкин: Нима учун кузда қушлар иссиқ ўлкаларга учиб кетадилар? Нима учун баъзи ҳайвонлар қишда ухлашади? Нима учун кузда совуқ тушади?

Ўқувчилар олдига у ёки бу муаммони қуйишда уларнинг ҳар бири канчалик дарс мазмунидан келиб чиқаётганлигини, дидактик ва тарбия мақсадларга хизмат қилишини пўхта ҳисоблаб чиқиш керак. Бу талабларга жавоб бермайдиган муаммоларни қуйиш фақат дарсда қараб чиқиладиган масалаларнинг моҳиятини аниқлашга ҳалакит беради. Шунингдек, ўқувчилар олдига улар зарур билимларга эга бўлмасалар, онгли хал қилиниши учун муаммо қуйиш мумкин эмас.

Ўқитувчи дарснинг ҳар хил босқичларида: материални тушунтириш вақтида, амалий иш, тажрибаларни намойиш қилиш жараёнида ва ҳ. к. ларда унинг мазмунига

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

қараб, муаммоли вазиятлар ҳосил қилиш ва муаммоли саволлар қўйиш мумкин. Фақат шуни эсда тутиш керакки, табиатшуносликни ўқитишга муаммоли ёндашишда етакчи ролни ўқитувчи ўйнайди, ўқувчиларнинг фикрлаш мустақиллиги, амалий ва ақлий ишлари уларнинг билиш фаолиятига ўқитувчи доимо изчиллик билан ва моҳирона раҳбарлик қилганда муваффақиятли ривожланади.

Хулоса. Шундай қилиб, юқоридаги келтирилган фикрларга асосланиб қайд қилиш лозимки, ўқитувчи дарснинг ҳар хил босқичларида, жумладан, материални тушунтириш амалий иш, тажрибаларни намойиш қилиш жараёнида ва ҳоказоларда унинг мазмунига қараб, муаммоли вазиятлар ҳосил қилиши ва муаммоли саволлар қўйиши мумкин. Фақат шуни эсда тутиш керакки бошланғич таълимда фанларни ўқитишда муаммоли ёндашишда етакчи ролни ўқитувчи ўйнайди, ўқувчиларнинг фикрлаш мустақиллигини, амалий ва ақлий ишлари уларнинг билиш фаолиятига ўқитувчи доимо изчиллик билан ва моҳирона раҳбарлик қилганда муваффақиятли ривожланади.

Адабиётлар:

1. Ишмухамедов Р.-Таълимда инновацион технологиялар.Т.: Истеъдод”, 2008.
2. Мавлонова Р.А. ва Раҳмонқулова Н.–Бошланғич таълимда педагогика,инновация, интеграция. Т.: “Ғафур Ғулом”, 2013.
3. Мухамедов Ў.Х. ва бошқалар. –Таълимни ташкил этишда замонавий интерфаол методлар. Тошкент, 2016.
4. Нуриддинова М.И.-Бошланғич синфларда табиатшунослик фанларини ўқитишда муаммоли дарсларни ўтказишнинг ўзига хос хусусиятлари.“Таълим самарадорлигини оширишда ўқитувчи маҳорати: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2 июнь 2017 йил, Жиззах-2017.
5. Нуриддинова М.И.-Особенности проблемного обучения в начальных классах. Международный Научный журнал “Учёный XXI века”, № 7 (66), июль 2020.

Boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayangan holda darslarni tashkil etish.

Arziqulova Mohira Kamolidinovna

Annatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki tadqiqot sinovi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, mo'ljallangan tadqiqotlarda O'zbekistonning boshlang'ich sinf o'quvchilari ham ishtirok etishi o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu muhim vazifani amalga oshirish o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashuvni va faollikni talab etadi.

Kalit so'zi: interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Pedagogik ilmlarning vazifasi - o'qituvchiga turli fanlarni alohida elementlarni yagona bir butunlikka birlashtirish asosida integrallab o'rgatishga yordam beradi. Adabiyotlarni o'rganish, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishimiz mobaynida shunga amin bo'ldikki, boshlang'ich sinf O'quvchilari, keyinroq esa maktab bitiruvchilari, ayrim fanlarni o'rganganliklari holda ayrim o'rganganlarini hayotda “elementar” bilimlarni qo'llashda qiyinchilik his qiladilar. Ularga olgan bilimlarini amalda kerakli o'rinda qo'llash uchun mustaqil fikrlash malakalari etishmaydi. Bu holat sabablaridan biri boshlang'ich ta'limda turli fanlarni o'zaro bog'liqlikda o'rganilmaganligidan bo'ladi.

Bunda Integratsiya faoliyatni o'zgartirish yoki bilimlarni bir fandan ikkinchisiga o'tkazish bo'lmay, balki zamonviy ilmiy bilimlarni Integratsiyalash asosidagi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratishdan iborat degan qonuniyat rad etiladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

S.P.Baranov, L.R.Bolotin, V.A.Slasteninlarning «Pedagogika» kitobida darslarda qo'llaniladigan fanlararo bog'lanish ko'rsatiladi, lekin Integrastiyalashgan ta'lim muammolari aks etmaydi. L.N.Baxarevaning Rossiya nashri bo'lgan «Nachalnaya shkola» jurnalida chop etilgan «Boshlang'ich maktab O'quv mashg'ulotlarini o'lkashunoslik asosida Integrastiyalash» nomli maqolasida Integrastiyaga ko'plab fanlarni umumlashtirish va bog'lash jarayoni deb qarab, yangi, butun, yaxlit bo'limlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshirishning yuqori ko'rinishi" - deb, ta'rif beradi. Psixolog E. N. Kabanova Integrastiyani: «O'qituvchiga hali uchramagan vazifa asosida bilim ko'nikma va qobiliyatlarni mustaqil ko'chirilishida aqliy rivojlanishning muhim ko'rsatkichi», deb baholasa, L.P.Elinko o'zining «Boshlang'ich sinflarda ta'limni Integrastiyalash tajribasi» nomli maqolasida maktab ta'limini Integrastiyalashning muhimligini ta'kidlasa, L. P. Elenko Integrastiya darslarni samarali tashkil qilish vositasi, predmetlar orasidagi aloqalarini yangi pog'onalarga ko'tarish shakli deb hisoblaydi. Yuqoridagi fikrlarga tayanib, Integrastiyani o'qituvchilarning turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbai deb baholash mumkin. Integrastiya fanlarning mexanik birlashishi bo'lmay, balki fanlararo sintez bo'lib, alohida tizimlarning yaqinlashishi, bog'lanishi va yagona bir yangi narsaning yaratilishidir.

Integrastiya - differentsiatsiyaning aksi bo'lib, unga teskari bo'lgan jarayondir. Uni quyidagi yo'nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

- a) O'quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmunni Integrastiyalab o'rganish;
- b) turli O'quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini Integrastiyalash;
- v) ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki O'quv kunini Integrastiyalash.

Professor B.S.Abdullaeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy¹. U ta'kidlaganidek, ko'nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali O'quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

A.G'ulomov hamda H.Ne'matovlar ta'kidlashicha, integrativ jarayonlar boshqa fanlardan olingan ma'lumotlardan foydalanib, O'quvchilarni har tomonlama bilimli qilish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Bunda O'quvchilar badiiy uslubni adabiyot fanidan, ilmiy uslubni biologiyadan, kimyo, fizika, matematika, ish qog'ozlari uslubini huquq asoslari fanlaridan olingan materiallar asosida o'rganishlari nazarda tutiladi².

Integrastiyaning mazmun mohiyati Farididdin Attorning quyidagi fikrlariga hamohangdir: "Bu ro'yi zaminda mayda narsaning o'zi yo'q, hamma narsa bir-biriga bog'liq va bir-birini to'ldiradi"³.....

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI PIRLS XALQARO TADQIQOTLARIGA TAYANGAN HOLDA DARSLARNI TASHKIL ETISH.

Arziqulova Mohira Kamolidinovna

Annatsiya: Ushbu maqolaning mazmuni shundan iboratki tadqiqot sinovi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan bo'lib, mo'ljallangan tadqiqotlarda O'zbekistonning boshlang'ich sinf o'quvchilari ham ishtirok etishi o'qituvchilariga katta mas'uliyat yuklaydi. Bu muhim vazifani amalga oshirish o'qituvchidan ta'limga yangicha yondashuvni va faollikni talab etadi.

Kalit so'zi: interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Pedagogik ilmlarning vazifasi - o'qituvchiga turli fandagi alohida elementlarni yagona bir butunlikka birlashtirish asosida integrallab o'rgatishga yordam beradi. Adabiyotlarni

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

o'rganish, olib borilgan ilmiy tadqiqot ishimiz mobaynida shunga amin bo'ldikki, boshlang'ich sinf O'quvchilari, keyinroq esa maktab bitiruvchilari, ayrim fanlarni o'rganganliklari holda ayrim o'rganganlarini hayotda "elementar" bilimlarni qo'llashda qiyinchilik his qiladilar. Ularga olgan bilimlarini amalda kerakli o'rinda qo'llash uchun mustaqil fikrlash malakalari etishmaydi. Bu holat sabablaridan biri boshlang'ich ta'limda turli fanlarni o'zaro bog'liqlikda o'rganilmaganligidan bo'ladi.

Bunda Integrastiya faoliyatni o'zgartirish yoki bilimlarni bir fandan ikkinchisiga o'tkazish bo'lmay, balki zamonviy ilmiy bilimlarni Integrastiyalash asosidagi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratishdan iborat degan qonuniyat rad etiladi.

S.P.Baranov, L.R.Bolotin, V.A.Slasteninlarning «Pedagogika» kitobida darslarda qo'llaniladigan fanlararo bog'lanish ko'rsatiladi, lekin Integrastiyalashgan ta'lim muammolari aks etmaydi. L.N.Baxarevaning Rossiya nashri bo'lgan «Nachalnaya shkola» jurnalida chop etilgan «Boshlang'ich maktab O'quv mashg'ulotlarini o'lkashunoslik asosida Integrastiyalash» nomli maqolasida Integrastiyaga ko'plab fanlarni umumlashtirish va bog'lash jarayoni deb qarab, yangi, butun, yaxlit bo'limlar yaratishga yordam beruvchi, fanlararo aloqalarni amalga oshirishning yuqori ko'rinishi" - deb, ta'rif beradi. Psixolog E. N. Kabanova Integrastiyani: «O'qituvchiga hali uchramagan vazifa asosida bilim ko'nikma va qobiliyatlarni mustaqil ko'chirilishida aqliy rivojlanishning muhim ko'rsatkichi», deb baholasa, L.P.Elinko o'zining «Boshlang'ich sinflarda ta'limni Integrastiyalash tajribasi» nomli maqolasida maktab ta'limini Integrastiyalashning muhimligini ta'kidlasa, L. P. Elenko Integrastiya darslarni samarali tashkil qilish vositasi, predmetlar orasidagi aloqalarini yangi pog'onalariga ko'tarish shakli deb hisoblaydi. Yuqoridagi fikrlarga tayanib, Integrastiyani o'qituvchilarning turli fanlar bo'yicha kuzatishlari va xulosalarini tasdiqlab yoki chuqurlashtirib beruvchi yangi dalillarni topib berish manbai deb baholash mumkin. Integrastiya fanlarning mexanik birlashishi bo'lmay, balki fanlararo sintez bo'lib, alohida tizimlarning yaqinlashishi, bog'lanishi va yagona bir yangi narsaning yaratilishidir.

Integrastiya - differentsiatsiyaning aksi bo'lib, unga teskari bo'lgan jarayondir. Uni quyidagi yo'nalishlarda tatbiq etish maqsadga muvofiq:

- a) O'quv predmetlari va fanlar doirasidagi mazmunni Integrastiyalab o'rganish;
- b) turli O'quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini Integrastiyalash;
- v) ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllari yoki O'quv kunini Integrastiyalash.

Professor B.S.Abdullaeva ham fanlararo aloqadorlikni quyidagi turlarga ajratadi: 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy¹. U ta'kidlaganidek, ko'nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali O'quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

A.G'ulomov hamda H.Ne'matovlar ta'kidlashicha, integrativ jarayonlar boshqa fanlardan olingan ma'lumotlardan foydalanib, O'quvchilarni har tomonlama bilimli qilish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Bunda O'quvchilar badiiy uslubni adabiyot fanidan, ilmiy uslubni biologiyadan, kimyo, fizika, matematika, ish qog'ozlari uslubini huquq asoslari fanlaridan olingan materiallar asosida o'rganishlari nazarda tutiladi².

Integrastiyaning mazmun mohiyati Farididdin Attorning quyidagi fikrlariga hamohangdir: "Bu ro'yi zaminda mayda narsaning o'zi yo'q, hamma narsa bir-biriga bog'liq va bir-birini to'ldiradi"³.....

BOSHLANG'ICH SINFLARIDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI

Xonimqulova Gulobod

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida matnlar, hamda ularni tahlil qilishning innovatsion usullari haqida fikrlar keltirilgan. Bu jarayondagi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

samarali metodlardan foydalanish tavsiyalari ham berilgan. Badiiy asarda keltirilgan inson obrazi va uning jamiyatda tutgan o'rnini haqida so'z boradi shu o'rinda o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash masalalariga ham to'xtalib o'tgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, o'qish darsi, matn, analiz, sintez, usul, badiiy asar.

Annotation. This article provides insights into texts in primary school reading lessons and innovative ways to analyze them. The work of art reflects the images of life and focuses on man, his relationship to nature and society. The author also touched upon the issues of spiritual education of students while working on the text

Key words: Elementary class, reading lesson, text, analysis, synthesis, method, artistic work.

Jamiyatda yuksak ma'naviy fazilatlarni kamol toptirish, milliy mafkurani shakllantirish, yoshlarni boy madaniy merosirni, tarixiy an'analarimizga, umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat, istiqloq g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning hal qiluvchi omilidir. Yurtimizda inson maanfatlari barcha narsalardan ustundir. Tabiatda inson boshqa jonzotlardan ustun sanalishiga asosiy sabab aql, ilm, tafakkur va nutqdir. Shuning uchun ham inson hayotning oliy xilqati sanaladi. Biroq inson o'z vazifalarini bekamu-ko'st amalga oshirishi uchun ma'lum e'tiqodga ega bo'lishi, o'z umrining asl mohiyatni anglashi lozim bo'ladi. Buning uchun esa insonga yaxshi ta'lim va ma'naviy tarbiya olish zarur sanaladi. Xo'sh, ma'naviy tarbiya nima? Inson tarbiyasida ma'naviy tarbiya juda muhim. Ayniqsa, hozirgi shiddatli davrda insonning ma'naviy tarbiyasi juda ko'p narsani belgilaydi. Ma'naviy tarbiyaning asosida qalb tozaligi yotadi. Shuning uchun ham yosh avlodga ma'naviy tarbiya zarur.

Tarbiya yaxlit jarayonda amalga oshirilib, uning tarkibiy qismlari ayni bir vaqtda, faoliyatning biror turi asosida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilar badiiy asar mutolaasi va matni ustida ishlash orqali o'zlariga hayotiy saboqlarni oladilar.

Badiiy asar matni tahlili jarayonida ular:

- asar qahramonlarining hatti - harakatlarini tahlil qilishadi,
- ularning qilmishlarining to'g'ri yoki noto'g'riligini anglaydilar,
- mulohaza qiladilar, xulosa yasaydilar.

Buning uchun o'qituvchi matn ustida ishlash va sinfdan tashqari o'qish darslarini interfaol, qiziqarli, sifatli metodlar bilan boyitmog'i zarur. O'quvchi badiiy asarning mazmuni bilan uni mutolaa qilish paytida tanishsa, tahlil qilishda uning poetik vositalariga va o'zining olgan ma'naviy tushunchalariga murojaat qiladi. Mutolaa badiiy asardan ta'sirlanishga yordam berib, uning tafakkurini peshlasa, tahlil asar zamiridagi ma'noni chuqurroq anglash va o'rganishga yordam beradi.

O'qish faoliyatida o'qituvchi badiiy asar ustida ishlash jarayonining quyidagi masalalarini hal qilishi muhimdir. Bular asar ustida ishlashning MAQSAD va MAZMUNINI aniqlab olishdan boshlanadi. Har qanday tanlangan asar o'quvchi yoshiga mosligi, ruhiy olamiga singishi, ta'sir etishi kabi me'zonlariga tayanib asar tanlanadi. Sinfdan o'quvchilarning ruhiy holati, sinf o'quvchilari orasidagi holat va vaziyatlardan kelib chiqqan holatda asar ustida ishlashning mazmuni belgilanadi. Keyingi vazifa asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilab olish vazifasidir. Bu holatda o'qituvchi quyidagi talablarga tayyor bo'lishi shart:

- dars jarayonini interfaol metodlar asosida tashkil etishi,
- o'quvchilarni ham fiziologik ham psixologik tayyorlashi lozim.

Keyingi masala o'quvchilar egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalar doirasini belgilab olish vazifasidir. Bunda badiiy asar ustida ishlash jarayonida o'quvchilarning tafakkuri, o'z fikrini nutqida bayon qila olishi, badiiy asar ustida ishlashning qaysi bosqichida bo'lmasin o'zini namoyon eta olishiga e'tibor qaratadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'naviy tarbiyani bola asosan mutolaa orqali egallaydi. Bolalarimizni bog'cha yoshidan, boshlang'ich sinflardan kichik-kichik kitoblarga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'rgatish, shu orqali ularni kitobsevar etib ulg'aytirish zarur. Shundagina jamiyatimizda kitobxonlik muhiti shakllanadi, boshqalar ham kitob o'qishga qaytadi,- deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qish darslari o'quvchilarga samarali ma'naviy tarbiya berishning eng optimal shakli bo'lib xizmat qilishi va xalq ta'limi tizimining boshlang'ich davridan boshlab bu ishlar to'laqonli amalga oshirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamdatarg'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'grisida. // Prezident Farmoni. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017-yil 13-yanvar. – № 9. – B. 1

A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. "Ta'limda innovatsiya" T. -2010

3. Aslanova N. Darslarida matn ustida ishlash metodikasi.T-2020. Buxoro vil. xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi "Maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrası" o'qituvchisi.

Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad

**Umarov Xusniddin Egamboyevich
Shukurullayev Jahongir Uktam o'g'li
Sayfullayeva Azima Shuhratbek qizi**

Abu Rayhon Beruniy o'z zamonasining eng ulug' olimi bo'lib qolmay, balki hamma zamonlarning eng ulug' siymosidir. Dunyo fani tarixida XI asrning birinchi yarmini "Beruniy davri" deb atash mumkin.

Amerikalik olim G. J. Sarton (XIX asr)

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta asr olimlarining eng eng porloq shaxsi, sharqning ko'zga ko'ringan astronomi, geografi, mineralogi, etnografi, tarixchisi, shoiri bo'lgan Abu Rayhon Beruniyning hayoti va qilgan samarali mehnati haqida qisqacha yoritiladi.

Аннотация: В этой статье кратко рассказывается о жизни и плодотворном труде Абу Райхана Беруни, самого яркого из средневековых ученых, выдающегося астронома, географа, минералога, этнографа, историка, поэта Востока.

Annotation: this article will briefly cover the life and fruitful work of Abu Rayhon Beruni, the brightest personality of medieval scientists, a prominent astronomer, geographer, mineralogist, ethnographer, historian, poet of the East.

Kalit so'zlar: geodeziya, geologiya, mineralogiya, astronomik asboblar, geologik rivojlanishi, suryoniy, trigonometriya.

Ключевые слова: геодезия, геология, минералогия, астрономические приборы, геологическое развитие, сурень, тригонометрия.

Keywords: Geodesy, geology, Mineralogy, astronomical instruments, geological development, Syriac, trigonometry.

Buyuk vatandoshimiz Xorazmning aziz farzandi, ulug' olim Abu Rayhon Beruniyning hayoti va faoliyati avlodlarga shunday ta'sir qiladiki, uning asarlarini o'qigan kitobxon o'zini asarning ichiga tushib qolgandek his qiladi va asarlar ichidagi ilm sadaflaridan unumli foydalanishga harakat qiladi.

O'rta asrning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy zamonasining qator fanlari: astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarix kabi fanlarini chuqur o'rgandi. U Xorazmning qadimgi poytaxti Kat shahrida 973-yil 4-sentabr kuni tug'ildi va yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi orta bordi. Beruniy keyinchalik mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo'lida ta'lim oldi. Ibn Iroq astronomiya, geometriya, matematikaga oid bir qancha asarlar yozib, shulardan 12 tasini Beruniyga bag'ishlaydi. Beruniy hayotining dastlabki 25 yilini Xorazmda o'tkazdi, u yerda

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

islom, fiqh, ilohiyot grammatika, riyoziyot, falakiyot, tibbiyot va boshqa ilmlar bilan ham shug'ullangan. Ona tilidan tashqari yana bir qancha tillarni: arab, so'g'diy, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindistonda sanskrit tilini o'rganadi. O'z ilmiy asarlaridan birida yozishicha, u Xorazmda yashagan davrida, 990 yillardan boshlab Kat shahrida muhim astronomik kuzatishlar o'tkazgan. Bu kuzatishlar uchun o'zi astronomik asboblarni ixtiro etgan. Beruniy "Osor al-boqiya an alqurun al-xoliya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yod-gorliklar") asarini Jurjonda muhojirlik davrida yoza boshlagan va 1000-yilda tamomlagan. "Osor al-boqiya" Beruniyga juda katta shuhrat keltirdi, uni fanning hamma sohasiga qiziquvchi buyuk olim ekanini ko'rsatdi. Bundan tashqari Beruniy Jurjonda astronomiya, netrologiya tarixiga oid 10 dan ortiq asar yozdi. Beruniy shoh Ma'mun II ning eng yaqin maslahatchisi sifatida mamlakatning siyosiy ishlarida ham faol qatnashadi. Beruniy o'z asarlari ro'yxatini tuzgandan keyin yana ikkita muhim kitobini yozgan. Bulardan biri "Mineralogiya"dir. Bu risola o'z zamonasi uchun Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq, hatto Ovro'poda ham mineralogiya sohasida eng yaxshi, tengi yo'q asar hisoblanadi. Beruniyning oxirgi asari – "Dorivor o'simliklar haqida kitob"ning qo'lyozmasi XX asrning 30-yillarida Turkiyada topildi. Asar "Saydona" nomi bilan mashhur, unda Beruniy Sharq, ayniqsa Markaziy Osiyoda o'sadigan dorivor o'simliklarning to'la tavsifini beradi. Beruniy shogirdi Abul Fadl as-Seraxsiy ma'lumoti bo'yicha 11-dekabr 1048-yilda vafot etgan. Beruniy so'ngi avlodlarga katta ilmiy meros qoldirdi. Beruniyning o'z davri ilm-fanning turli sohalariga oid 160 dan ortiq tarjimalari, turli hajmdagi asarlari, yozishmalari qolganligi bizga ma'lum. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan katta hajmdagi asarlaridan tashqari astronomiya, astrologiya, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, geografiya, arifmetika, tibbiyot, farmakologiya, tarix, filologiya masalalariga oid qator risolalar yaratdi va sanskrit tilidan arabchaga, arab tilidan sanskrit tiliga tarjimalar qildi, badiiy ijod bilan ham shug'ullanib she'rlar yozdi. "Astrologiyaga kirish", "Astronomiya kaliti", "Jonni davolovchi quyosh kitobi", "Ikki xil harakatning zarurligi haqida", "Ko'paytirish asoslari", "Ptolemey "Almagesti"ning sanskritchaga tarjimasini", "Foydali savollar va to'g'ri javoblar", "Farg'oniy "Elementlar"iga tuzatishlar", "Turklar tomonidan ehtiyotkorlik", "Oq kiyimlilar" va karmatlar haqida ma'lumotlar", "She'rlar to'plami", "Al-Muqanna haqidagi ma'lumotlar tarjimasini", "Ibn Sino bilan yozishmalar" shular jumlasidandir.

Beruniy o'z ilmiy asarlarida dunyoning tuzilishi masalasida Ptolemey sistemasiga suyansa ham, yerning harakati haqida Beruniy: "Yerning harakatsizligi (masalasi) astronomiya fanining asosiy masalalaridan biri bo'lib, bu haqda yuz beradigan shubhalarni yechish qiyin", deb yozadi. Osmon jismlarini geometrik tushuntirish asosida Beruniy Kopernikdan bir necha asr avval Yerni koinotning markazi deb biluvchi geotsentrik va Quyoshni koinot markazi deb o'rgatuvchi geliotsentrik tizim teng kuchga ega, degan xulosaga keladi. "Geodeziya" asarida Beruniy geotsentrizm bilan bog'liq bo'lgan ba'zi bir nazariyalarning to'g'riligiga shubha bilan qaraganini ochiqdan-ochiq bayon etadi. Beruniy harakat trayektoriyasi va osmon yoritqichlari shaklining ellipsoid ekanligi haqida birinchi bo'lib fikr yuritgan olimlardan bo'lib, joylarning geografik uzoqligini, kengligini aniqlash yo'llarini tanlab olishda novator hisoblanadi. U trigonometriyani, geometriyani keng qo'llash orqali o'zidan oddingi astronomlarga nisbatan ancha aniq natijalarga erishdi. Turli joylarning geografik kengligi va uzoqligini aniqlashda Beruniy erishgan natijalar hatto hozirgi zamon olimlarini ham hayratda qoddiradi. Beruniyning o'z vatani O'zbekistonda ham uning ijodiga katga e'tibor berib kelinmoqda. H. M. Abdullayev, I. M. Mo'minov, V. Yu. Zohidov, Ya. G'. G'ulomov, U. Karimov, S. A. Bulgakov kabi atoqli olimlarimiz Beruniy faoliyati haqida qator risola, asarlar yaratdilar. Toshkentda unga bag'ishlangan qator xalqaro ilmiy konferensiyalar o'tkazildi. Birinchi bor Beruniyning "Qadimgi yodgorliklar", "Hindiston", "Mas'ud qonuni", "Geodeziya", "Saydona" kabi asosiy asarlarini o'z ichiga oluvchi ko'p tomli saylanma asarlari o'zbek va rus tillarida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan nashr etildi. Ko'chalar, institutlarga uning nomi berilgan. Fan sohasida Beruniy nomiga davlat mukofoti ta'sis etilgan.

1. Ma'naviyat yulduzlari" (Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999)
2. Pirmat Shermuhamedov. "Dahoning tug'ilishi yoxud Abu Rayhon Beruniy qismati". Toshkent sh.
3. D.Bobojonov, M.Abdurasulov "Abadiyat farzandlari" 2009.
4. Xorazm Ma'mun akademiyasi nashriyoti, 2009.
5. Abu Reykhan Biruni. Izbrannyye proizvedeniya, I. Tashkent. AN UzbSSR. 1957
6. Beruniy haqida fan.zn.uz saytida

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOIIY PEDAGOGIK MADANIYATNING SHAKLLANISHI.

Ismatov Otabek Otamurod o'g'li

Bugun jamiyatimiz va xalqimiz hayotida muhim jarayonlarning sodir bo'layotganligini hisobga olgan holda pedagogik madaniyatning shakllanishi va zarurligi to'g'risida fikr yuritamiz. Yoshlarning ta'lim va tarbiya olish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish borasida zarur va kerakli fikrlarni gazeta -jurnallar,televideniya-radiolar orqali xalqimizga to'g'ri va aniq yetkazib berish bizning burchimiz va vazifamizdir. Ular qay yo'sinda bo'lmasin jamiyatimiz uchun manfaatli bo'lsa amalga oshirish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishda barchamiz faol ishtirok etishimiz kerak.

Pedagogika so'zi yunoncha so'z bo'lib, bolani yo'ldan kuzatib boruvchi degan ma'noni anglatadi. Bola tarbiyasi har qaysi davr va zamonda ham juda katta e'tibor va tajriba ta'lab qiladi.

Shu bois qadim davrdan to bugunga qadar rivojlanib kelayotgan pedagogik faoliyatning jamiyat hayotidagi o'rni yuksalib, ta'lim va tarbiya jarayonida ahamiyati har qachongidan muhim bo'lib qolmoqda . Pedagogik bilim va nazariyalar shakllanishi yangi g'oya va maqsadlarning insonlar orasidagi bilim va ko'nikmalarning yangilanishini talab qiladi. Asosiy bilim va g'oyalari har doim yangilanadi va rivoj topadi. Biri ikkinchisini to'ldiribgina qolmasdan hozirgi global iqtisodiy makonda global madaniyatlar to'qnashuvida o'zining ahamiyatini yo'qotmasdan yangi bir bilimlar ko'nikma mahoratlar metodlarni kashf qilishni talab etadi. Mana shu jarayonlar davomida pedagogika fanining o'rni yuksalib bormoqda desak hato bo'lmaydi. To'g'ri pedagogika fan sifatida hali yosh bo'lishi mumkin ammo pedagog sifatida keng qamrovli va qadimiyydir. Bu jarayonlarni hisobga olgan holda pedagogik madaniyatli kadrlarni tayyorlash birinchi va asosiy vazifadir. Borlarni esa zamonaviy uzluksiz ta'lim jarayoniga qamrab olgan holda ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ta'lim jarayonini uzluksizligini uning sifat darajasini yuqori nuqtaga ko'tarishda ijtimoiy pedagogik madaniyatning e'tibor beradigan muhim va asosiy bo'g'ini bu –tarbiyadir. Tarbiya – bu ijtimoiy pedagogik hodisadir. Uning rovoji va yuksalishi bevosita malakali pedagogik kadrlarga bog'liq hisoblanadi. Kadrlar masalasi jamiyatimiz uchun o'zining sifat nuqtai nazaridan bugungi rivojlangan davrda tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Bu jarayonlarda bizdan talab qilinadigan narsa jamiyatimiz va millatimiz orasidagi ta'lim va tarbiyaga oid kamchilik va nuqsonlarni bevosita ko'rsatib ularning takomiliga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Kerak bo'lsa uyma-uy, mahallama-mahalla kezib, eng kichik e'tibor talab qilinadigan oilalarimizdagi muammolarni hal qilishimizda ta'lim va tarbiyaviy jarayonlarning ijtimoiy madaniy gumonitar kamchiliklarni o'rganib, ularning yechimini izlashga qo'limizdan kelgancha yordam berishga qaratmoq darkor. Muammo shundaki, biz aytayotgan eng kichik muammomiz bu tarbiyadir. Bunday deyishdan maqsad (eng kichik) oilalarimizdagi aslida katta hisoblangan tarbiyaviy jarayonlarga qaratilishi kerak. Shu bois ham biz aytayotgan eng kichik va eng katta muammoimiz- tarbiyaviy jarayonlardir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Tarbiyaning asosi- bu pedagogikadir. Pedagogika fani o'zi nimani o'rganadi va o'rgatadi.

Pedagogika fanini ikki xil tushunish mumkin:

O'qish va o'qitishga asoslangan pedagogik faoliyat;

Amaliyotdagi pedagogik faoliyat bo'lib, tarbiya jarayoni bilan shug'ullanish;

Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi bu shaxsga bog'liq bo'lib, shaxs ijtimoiy pedagogik faoliyatining asosiy predmet va unsurlarini tashkil etadi. Faoliyatimiz jarayonida hosil bo'ladigan kamchilik va nuqsonlarni ko'nikma sifatida o'zimizda yangi bir ijtimoiy hodisalarga tus berishda foydalanamiz. Demak ijtimoiy hodisa bo'lib shakllangan shaxs hayoti davomida yashashga o'rgatiladi. Aynan bu jarayonlarning bosh bo'g'inida ijtimoiy pedagogika va ijtimoiy madaniyatning o'rni kattadir. Uning o'rganuvchi asoslari quydagilar hisoblanadi:

O'z tiliga ega ekanligi bilan ajralib turadi;

Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda shaxs bilan individual shug'ullanish;

- Shaxsni shakllantiruvchi jarayonlarga bevosita e'tibor berish;

O'zini –o'zi yangilash va rivojlantirish bosqichlarini o'rganish;

Ijtimoiy pedagogik madaniyatning shakllanishi asosida shaxs tarbiyasi birinchi o'rinda turadi. Shaxsni hayotga tayyorlash, jamiyatning ajralmas bir bo'lagi sifatida rivojlantirishga ko'maklashadi. Bu jarayon tor doirada emas keng jamoatchilik- shu jumladan davlat muassasalari, tashkilotlar, maktab va eng asosiysi oila muhitining har tomonlama ta'sirida amalga oshiriladi.

Ta'lim-bu shaxsning bilim, qobiliyat ko'nikmalarini egallash, insoniyat tajribalarini o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya esa ijtimoiy hodisa ya'ni yosh avlodning hayotdagi o'rni va vazifalarni jamiyatdagi, davlatdagi rolining naqadar muhim ekanligini tushuntirish shu o'rinda undagi bor ijobiy hislatlarni va qobiliyatlarni shakllantirishdagi asosiy omildir.

Ta'lim, ta'lim, tarbiya-bu ijtimoiy pedagogik jarayonning eng muhim va asosiy vazifasi hisoblanadi. Rivojlanish qachon bo'ladi? Qachonki ta'lim va tarbiya jarayonlarining va muhofaza qilingan moddiy tomondan har tomonlama ta'minlangan jarayondagina rivojlanadi. Pedagogika fani bu jarayonlarning asosini tashkil qiladi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak pedagogik faoliyatning ko'proq shaxs tarbiyasiga qaratilishiga urg'u berishimiz kerak. Shaxs o'zining har tomonlama ta'minlangan bo'lishini hohlaydi Jamiyat va davlat o'rtasidagi munosobatlarni tashkil etish jarayonida faol ishtirokchi bo'lishga harakat qiladi.

Buning uchun shaxsning ijtimoiy pedagogik madaniyatini yuksaltirish undagi muammo va kamchiliklarni tuzatishda har tomonlama ko'mak berish ya'ni yuqori bosqichlarga ko'tarish lozim. Chunki eng katta qadriyatlar va eng katta o'zgarishlar ijtimoiy sohalarda bo'ladi. YA'niki jamiyat va millat taqdirida mutloq mujassamlashadi. Bunday jarayonlarda xalq va hokimiyatning ijtimoiy birdamligi, totuvligi kelajak avlod tarbiyasi uchun g'amxo'rliqi, javobgarligi ma'sulligi bilan chambarchas bog'liq. Shu o'rinda pedagogika fanining o'rni ko'zga yaqqol tashlanadi. Yoshlar tarbiyasi ularning xulq atvori dunyo qarashi jamiyatdagi ishtirokchanligi aynan pedagogik madaniyatligi bilan belgilanadi. Ularning birdamligi va hamjihatligi asosida ijtimoiy faliyatning asosiy belgisi bo'lgan. Inson shaxsini tarbiyalashga katta sarmoyalar tikiladi. Biz xorijiy tajribalardan to'g'ri xulosa chiqargan holda, ta'lim va tarbiya jarayonida kuchli bilimga ega shaxslarni tarbiyalashga ularning qobiliyatlarini shakllantirishga sharoit yaratuvchi institutsional tashkilotlarning doimiy va uzluksiz tashkil etilgan reja va maqsadlarini aniq belgilashimiz lozim. O'zbekiston mustaqillikka erishgach ta'lim va tarbiya jarayoniga juda katta e'tibor kuch, salohiyatini jalb etmoqda. Shu o'rinda pedagogika fani ham mustaqillik sharofati bilan yangi bir bosqichga ko'tarildi. Bugungi kunda jamiyatimizda bu sohadagi kadrlarga qanchalik muhtoj ekanligi ko'zga tashlanmoqda. Shu munosobat bilan Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning farmonlari asosida 2022 yil 24 iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga imzo chekdi. Respublikamizning 10ta OTMLarida pedagogika institutlari tashkil etildi.

Ammo bu jarayondagi ba'zi bir e'tiborga olinadigan jarayonlar borki, buni aytib o'tishni lozim deb hisoblayman.

YA'ni yangi tashkil etilgan pedagogika institutlarning faoliyati to'g'risida keng jamoatchilikka kerakli ma'lumotlarning to'liq taqdim etilmaganligi ulardagi ba'zi bir tushunarsiz holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Bular institut va universitetlarning yangi yo'nalishlari bo'yicha keng jamoatchilikka to'liq axborotning tarqatilmaganligi;

Televediniya yoki radio orqali e'lon qilinmaganligi;

Ochilgan yo'nalishlar bo'yicha shtrix kodlarning to'g'ri tashkil etilmaganligi;

Qabul qilinayotgan Oliy ta'lim muassasasining to'liq nomi ko'rsatilmaganligi;

Fakultet va yo'nalishlarning mutaxassisligi bo'yicha barcha ish jarayonlari to'liq begilanmaganligi, bu yilgi abuturent va talabalardan tushunmovchilik holatlarni yuzaga keltirdi.

Bugungi global va raqamlashgan dunyoda hamma inson o'zini hamma sohada va yoki jabhada sinab ko'rishga harakat qilmoqda. Shu jarayonlarni hisobga olgan holda kelasi yil topshiruvchi abuturentlarda tushunmovchilik holatlarini oldini olishda bu jarayonlarga alohida e'tibor lozim deb o'ylayman. Buning barchasi insonlarda yangi tashkil etilgan soha va yo'nalishlar bo'yicha to'g'ri fikrning shakllanishiga olib keladi va ta'lim oluvchilarning faoliyatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Aynan shunday jarayonlarning oldini olish uchun yuqorida aytilganidek tushuntirish va targ'ibot ishlarini keng jamoatchilikka ko'proq va ommaviyroq shaklda tarqatish tarafdorimiz. Zeroki, millatning butunligini saqlamoq uchun millat farzandlariga bilim beruvchi pedagogik kadrlarimizni tayyorlaydigan ta'lim muassasalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz bunday holatlarning takrorlanmasligiga har jihatdan ma'sulmiz.

Global dunyoni to'g'ri tahlil va tushungan holda bugungi pedagogik kadrlardan talab qilinadigan eng katta vazifa o'zining bilganlarini qizg'onmasdan boshqalarga ham o'rgatmog'i zarur deb o'ylayman.

**TA'LIM- TARBIYA ISHLARINING TAKOMILLASHIB
BORISHIDA SHARQ VA G'ARB QOMUSIY OLIM,
PEDAGOGLARINING O'RNI.**

Otabayeva zilola shavkat qizi

Annotatsiya. Maqolada ta'lim - tarbiyani takomillashib borishida sharq va g'arb qomusiy olim, pedagoglarining o'rnini o'rgatish, o'quvchilarda vatanparvarlik, insoniylik kabi hislatlarni shakllantirish haqida keltirilgan.

Annotation. The article discusses the role of Eastern and Western scientists, encyclopedists and teachers in the development of education, which instills in students such qualities as patriotism and humanity.

Kalit so'zlar: mativ, pertseptiv, mnemonik, Gnoseologiya, idrok, bilim, tasavvur, ko'nikma, malaka.

Key words: native, perceptive, mnemonics, epistemology, cognition, knowledge, imagination, skill, qualification.

O'quvchi shaxsining ta'lim jarayonidagi o'rni, faoliyati. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning faoliyati. Bilim olish faoliyatning o'ziga xos ko'rinishi sifatida muayyan tuzilish, rivojlanish va faoliyat qonuniyatlariga ega. Bilim olish borliqni idrok etish, o'rganish, mashq qilish va muayyan tajriba asosida xulq-atvor hamda faoliyat, ko'nikma va malakalar mustahkamlanib, mavjud bilimlarni takomillashib, boyib borish jarayoni hisoblanadi. O'qishning keyingi komponenti o'quv harakatlari (operatsiyalari) sanalib, ular

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

anglangan maqsadga binoan amalga oshiradi. O'quv harakatlari o'quv jarayonini tashkil etishning barcha bosqichlarida namoyon bo'ladi. Harakatlar tashqi (kuzatiladigan) va ichki (kuzatilmaydigan) ko'rinida bo'lishi mumkin. Tashqi o'quv harakatlariga predmetli harakatlar (yozish, rasm chizish, tajribalar o'tkazish); pertseptiv harakatlar (tinglash, fikrlash, kuzatish, sezish) hamda nutqdan foydalanish kiradi.

Ichki (mnemonik, yunonchadan "mnemonikon" - eslab qolish madaniyati) harakatlarga materialni eslab qolish, uni tartibga solish va tashkil etish, shuningdek, tasavvur va fikrlash harakatlari (intellektual) kiradi.

Bilimlarni o'zlashtirish jarayonining tuzilishi. O'quvchilar o'quv idrok etish faoliyatlarini boshqarishga o'rganib olish uchun bilimlarni o'zlashtirish jarayoni tuzilishini yaxshi tasavvur etish, o'quvchilar tomonidan bilimlarning egallash bosqichlarini bilishi zarur: idrok etish, o'quv materialini anglab yetish, mustahkamlash, amaliy faoliyatida bilimlarini qo'llash.

Birinchi bosqich idrok etish hisoblanadi. Psixologiyadan ma'lumki, idrok etish aniq maqsadga yo'naltirilgan anglash jarayoni bo'lib, u tanlash xususiyatiga ega. Ikkinchi bosqich – o'quv materialini anglab yetish. U ma'lumotlarning nazariy jihatlarini ajratib olish va analiz qilishdan iborat. Bunda asosiy mazmunni topish, tushunchani ajratib olish, ularning belgilarini asoslab berish, tushuntirish materialini xususiyatini aniqlab olish, misollar va tushuntiruvchi dalillar to'plamini o'rganib chiqish kerak. Uchinchi bosqich – eslab qolish va mustahkamlash. Bu bosqich o'zlashtirilgan bilimlarini uzoq vaqt davomida saqlab qolishdan iborat. Unda idrok etish faoliyati ko'proq mashqlar, mustaqil reproduktiv va ijodiy masalalar xususiyatiga ega bo'ladi. To'rtinchi bosqich bilim, ko'nikma va malakalarni amaliy faoliyatda qo'llashdan iborat bo'ladi. Bilimlarini qo'llash o'rganilayotgan materialning mazmuni, xususiyatiga qarab, faoliyati turli shakllari va ko'rinishlarida amalga oshirilishi mumkin

Muhammad al-Xorazmiy (IX asr) bilish nazariyasi rivojlanishiga katta hissasini qo'shgan. U birinchi bo'lib koinot obyektlarining harakatlari hamda yerdagi nuqtalarining joylashishini jadval ko'rinishida aks ettiradi.

Al-Kindiy (IX asr) ilmiy bilishning uch bosqichli konsepsiyasini ilgari suradi. Alloma insonning bilishini sezgiga oid va ratsional bilish tarzida ikkiga ajratadi. Sezib bilishning predmeti va obyekt barcha jism va moddiy narsalar hisoblanadi. Kindiyning fikricha: "Sezib bilish aql uchun muhim materialni beradi.

Faqatgina aql tashqi dunyo haqida haqiqiy bilim va tushunchani ishlab chiqishga qodir", - deb hisoblaydi. Abu Nasr Forobiy (X asr) Kindiy g'oyalarining mohiyatini aniqlashtiradi. Biror narsani bilishga intilgan inson, avvalo, uning ma'lum holatini o'rganadi, o'zlashtirganlarini o'zlashtirilishi zarur bo'lgan bilimlarga yo'naltiradi. Yaxshi nazariyotchi bo'lish uchun deydi, - Abu Nasr Forobiy, - qaysi fan bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar quyidagi uchta shartga amal qilish kerak:

1. Fan asosida yotuvchi barcha tamoyillarni yaxshi bilishi;
2. Ushbu tamoyil va ma'lumotlar asosida zarur xulosani chiqarishi, ya'ni mulohaza yuritish qoidalarini bilishi kerak;
3. Xato nazariyalarni isbotlab berish va boshqa mualliflar fikrlarini tahlil qilishni, shuningdek, haqiqatni yolg'ondan ajratish va xatoni tuzatishni bilishi zarur.

Abu Rayhon Beruniy (XI asr) bilishni uzluksiz, to'xtovsiz davom etadigan jarayon sifatida tushunadi. Abu Ali ibn Sinoning (XI asr) bilish nazariyasida sabab haqidagi ta'limot alohida o'rin oladi. U sabablarni aniq, sezish asosida anglangan va yashirin, tashqi holatlarini tahlil etish asosida tushuniladigan sabablarga ajratadi va hodisaning mohiyati uning yuzaga kelish sabablarini aniqlash yo'li bilan anglangan deb hisoblaydi.

Bolaning atrof-muhit mohiyatini tez anglangan xususiyatini hisobga olib ekzistensializm (yunoncha «existetia» - mavjudlik) vakillari ta'lim mohiyatini quyidagicha ifoda etadilar: maktabning asosiy maqsadi intellektini rivojlantirish emas, balki bolani emotsional tarbiyalashdir.

Ta'lim mazmuni masalalariga boshqa bir yondoshish "Pragmatizm pedagogikasi"

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yoki progressivizm AQSHda alohida rivojlandi. Uning yetakchisi Djon Dyui mazkur ta'limotni ifodalashda pragmatizmning falsafiy g'oyalarini asos qilib oldi. Pragmatizm (yunoncha pragma – ish, harakat, falsafiy amal) zamonaviy Amerika falsafasida idealistik oqim. Bu oqim haqiqatning obyektivligini rad etadi, haqiqat bu obyektiv borliqqa mos kelmaydi, balki amaliy foydali natijalar beradi.

D.Dyui fikricha, bilish va bilim inson o'z hayotida duch keladigan turli muammo yoki qiyinchiliklarni yengish vositasi hisoblanadi "Harakatlar pedagogikasi" konsepsiyasi ko'p jihatdan Dj.Dyuining falsafiy (pragmatizm) va psixologik qarashlarining oqibati hisoblanadi. Uning muallifi, reformatorlardan biri nemis pedagogi Vilgelm Avgust Lay (1862-1926 yillar) bilim olish jarayonida ko'zga tashlanuvchi quyidagi uch bosqichni ko'rsatadi: idrok etish, qayta ishlab chiqish, ifoda etish. Bu kontsepsiyaning kelib chiqishi L.S.Vogotskiyning (1896-1934 yillar) ta'limning shaxs rivojlanishida asosiy omil bo'lishi haqidagi "yaqin rivojlanish zonasi" deb yuritiluvchi qarashining yaratilishi bilan bog'liq. Unga ko'ra, ta'lim faqat yaqin zonada qurilganda, hali to'la shakllanmagan, lekin o'quv jarayonini qurishga asos bo'la oladigan mexanik harakatlar asoslangandagina mazmunga ega bo'ladi.

XIX asrning 40-yillarida dialektik materializm nazariyasi asoslandi. Dialektik materializm tabiat, jamiyat va fikrlashning harakatlanishi hamda rivojlanishi borasidagi umumiy qonunlarni yorituvchi falsafiy ta'limotdir. Bu ta'limotda Feerbaxning materializmi va Gegelning dialektikasi uzviy ravishda birlashadi. Bu ta'limot ta'lim jarayoni inson ongining borliqni aks ettira olishiga imkon berishi zarur degan g'oyani ilgari suradi. Dialektik yondoshishga binoan ta'lim jarayonining asosiy qarama-qarshiliklarini quyidagilar sanaladi:

1. Ijtimoiy-tarixiy (ilmiy) bilimlar hajmi va o'quvchi o'zlashtirgan bilimlar hajmi o'rtasidagi qarama-qarshilik. Bu qarama-qarshilik ta'lim jarayonini harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi.

2. O'quvchi tomonidan o'zlashtirilgan o'rganishning amaliy jihatlari (shakl, metod va vositalari)ning darajasi bilan ijtimoiy-tarixiy bilish (o'rganishning o'quvchi egallab olishi kerak bo'lgan shakl, metod va vositalari) darajasi o'rtasidagi qarama-qarshilik.

3. O'quvchining mavjud rivojlanish darajasi bilan ijtimoiy buyurtmada ko'zda tutiluvchi rivojlanish darajasi o'rtasidagi qarama-qarshilikdir. XX asrning 80-90-yillarida pedagogik hodisalar, shu jumladan, ta'lim muammolarini ham o'rganishda MDH davlatlarida aksiologik yondashuv ko'zga tashlana boshladi. Aksiologiya (yunoncha "axios" – qimmatli, "logiya"- fan) – qadriyatlar haqidagi falsafiy ta'limot bo'lib, u XIX asrning oxiri XX asr boshlarida shakllangan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Richard Arum, Melisa Velez. Improving Learning Enviroment: Schol Discipline and Comporative Perspektive. Stanford Universiy Press, USA 2012.

2. Higher education in japan. Higher Education Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. 3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, Japan Tel: +81-3-5253-4111 (Reception)

3. Eduscol. education.fr./ dossiers. School Education in Franse. ISBN 978- 92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website (<http://www.ceps.eu>) © CEPS, 2009 6.Florian Geyer. The Educational System in Belgium CEPS Special Report/September. ISBN 978-92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website <http://www.ceps.eu>)© CEPS, 2009

4. Xoshimov K., Nishonova S. "Pedagogika tarixi"- T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2005.

5. Ishmuxamedov R va b. " Ta'limda innovatsion texnologiyalar". –T.:Iste'dod, 2008.

3

6. Ishmuxamedov R va b. "Ta'limda innovatsion texnologiyalar". –T.:Iste'dod, 2008

7. Abduqodirov A.A., Atanova F.A., Abduqodirova F.A. "Casestudy" uslubi: Nazariya, amaliyot va tajriba. –T.:Tafakkur qanoti, 2012.-131 b.

8. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. "Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish nazariyasi va metodologiyasi –T.:Fan va texnologiya -102 b

9. Abduqodirov A.A., Pardayev A.X. "Pedagogik texnologiyaga oid atamalarning izohli lug'ati"-T.: Fan va texnologiya – 43 b

10. Ishmuxamedov R. "Tarbiyada innovatsion texnologiyalar".-T.:Fan, 2010

Internet resurslar

1.<http://www.mext.go.jp/>

2.books@bmbf.bund.de

3.<http://www.bmbf.de>

O'ZBEKISTONDA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH USULLARI

Azizova Sabina Fahriddinovna

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu borada ta'limni rivojlantirish, ta'lim tizimini yanada samaradorligini oshirish kabi ishlar amalga oshirilmoqda.

Barchamizga ma'lumki boshlang'ich ta'lim - ta'lim tizimini ilk poydevori. Kelajakda o'quvchilarni o'qitish va o'quvchilarni komil inson bo'lib yetishishiga, yurtimizga foydasi tegadigan, vatanga muhabbat va sadoqatli shaxs bo'lib tarbiyalashda boshlang'ich sinf o'qituvchisini o'rni katta va beqiyosdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich o'qituvchilar haqida shunday fikr bildirdilar: "Davlatimiz taqdiri, xalqimiz, millatimiz taqdiri muhtaram muallimalarimizga bog'liq ekanligini hech kim hech qachon inkor qila olmaydi". Xayotga ziyrak ko'z bilan qaraydigan, teran fikrlaydigan, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega, iqtidorli bolalarni tarbiyalash davlatimizdagi ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Yurtboshimiz ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratmoqda va barcha sharoitlarni yaratib bermoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich ta'kidlaganlaridek "Jahon bozoridagi integratsiya, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot suratlari xalq ta'limining barcha suratlari xalq ta'limining barcha bo'g'inlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlashni talab etmoqda"[1].

Jumladan, barcha pedagoglar o'quvchilarga shaxs sifatida qarash, o'quvchilarni qiziqishlarini aniqlash va ularni rivojlantirishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"[2] gi qarorida Finlandiyaning ta'lim sohasidagi ijobiy tajribasini mamlakatimiz ta'lim tizimiga hamda Milliy o'quv dasturiga oid joriy vazifa berildi. Farmonda maktab ta'limi bo'yicha ilg'or davlatlar tajribasini, xususan Finlyandiya ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish vazifasi yuklatildi.

Davlatimiz rahbari tomonidan aynan Finlyandiya misol qilib ko'rsatilgani bejizga emas. Ushbu mamlakat ta'lim sifatini baholash bo'yicha o'tkazilgan xalqaro tadqiqotlardagi o'z muvaffaqiyatlari bilan ajralib turadi. Finlandiya o'quvchilari PISA tadqiqotidagi barcha yo'nalishlarda savodxonlik va ta'lim tengligi ko'rsatkichlari bo'yicha eng yaxshi natijalarga erishgan. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi asosida mamlakatimizda ta'lim tizimi barpo etildi".

Rivojlanayotgan davlatlar qatorida Finlandiya mamlakatini ham ko'rishimiz mumkin. Finlandiya hozirgi kunda ta'lim tizimi sifatida ilg'or mamlakatlaridan biri bo'lib kelmoqda. Uzoq vaqt davomida Shvetsiya mustamlakasi bo'lgan keyinchalik Rossiya imperiyasi tarkibiga aylangan va 1917-yilda mustaqillikka erishgan va hozirgi kunga kelib dunyoning eng ilg'or mamlakatlaridan biriga aylangani barchamizga sir emas. Finlyandiyaning asosiy ta'lim to'g'risidagi qonunida (1998-yil) Finlyandiya ta'limining uchta asosiy maqsadi belgilab berilgan: (1) o'quvchilarga hayotda zarur bo'lgan bilim va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ko'nikmalarni berish, (2) jamiyatda rivojlanish va tenglikni targ'ib qilish hamda (3) butun mamlakat bo'ylab ta'lim sohasida tenglikni ta'minlash. Finlandiya yoshlarni tarbiyalashda samarali va ta'sirchan usullardan foydalanishadi. Shu o'rinda har bir o'quvchini bilim olishi bilan birgalikda shaxs sifatida ham shakllanishida katta turtki bo'lmoqda.

Finlandiyalik o'quvchilar dunyodagi eng ko'p kitob o'quvchi bolalar hamdur. Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan 3yilda bir o'tkaziladigan Xalqaro tadqiqotlariga ko'ra Finlandiyalik maktab o'quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishgan[3].

Finlandiya majburiy umumta'lim tizimi iki bosqichli maktab bo'lib;

- quyi 1-6-sinflar

- 7-9-sinflarni tashkil etadi

Finlandiya maktablarida 1-3-sinflarda hech qanday baholar mavjud emas. 7-sinfgacha faqat so'zda baho qo'yiladi[3]. Qoniqarli, yaxshi, a'lo. Finlandiyada 10 ballik tizim qabul qilingan. Finlandiya mamlakatlarida baholar muammo tug'dirmaydi va baho muhim emas. Baho o'quvchilarning o'zi uchun kerak, qo'yilgan maqsadga erishishida o'quvchilarga motivatsiya berish va bilimlarini o'zlari tekshirish uchun ham qo'llaniladi. Uyg'a vazifalar kamdan-kam hollarda beriladi. Ota-onalar bolalari bilan dars qilishga mutlaqo majbur emas. O'qituvchi doska oldida o'qitish usuli qo'llanmaydi, o'quvchilar ham gapirib berish uchun doskaga chiqib nutq so'zlamaydi. "Yo hayotga tayyorlaymiz yoki imtihonga. Biz birinchisini tanlaymiz"[3] deydi Finlandiyaliklar. Finlandiya maktablarida ta'lim tizimi yuqorida keltilganidek bu ta'lim tizimi mukammallikka davogar emas va ular erishilgan yutuqlari bilan cheklanib izlanishdan to'xtab qolishmaydi. Finlandiya ta'lim tizimini o'rganayotgan vaqtimda farzandlari tezroq katta bo'lishni orzu qilishmasligini va Finlandiya o'quvchilari qo'rquv va taziq ostida dars tayyorlamasligiga ham amin bo'ldim. Finlandiya 2017-yildan aksariyat maktablar dars vaqtida "ruchkadan voz kechishgan" va dars jarayonida to'liq kompyuter va planshetlardan foydalaniladi. Maktablari mutlaqo bepul.

Finlyandiyada o'n yillik majburiy ta'lim davomida imtihonlar yo'q. Barcha maktablarda bir xil ta'lim beriladi, o'quvchilar muvaffaqiyatiga qarab turli maktablarga birlashtirilmaydi. Deyarli barcha o'quvchilar uylari yaqinidagi maktabga borishadi.

Finlyandiya ta'lim tizimining asosiy 7 ta tamoyilni tashkil etadi va bular quyidagilar[3]:

1. Tenglik - Finlyandiyadagi barcha maktablar o'quvchilarga bir xil sharoit yaratgan va bir xil ta'lim tizimini tadbiq etgan.
2. Bepul ta'lim - bepul ta'lim berish bilan bir qatorda o'quvchilarga barcha o'quv qurollari va tushlik ham bepul taqdim etiladi.
3. Individuallik - darslarni o'zlashtirishi qiyin bo'lgan o'quvchilar bilan yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilar shug'ullanishadi. Finlyandiyada o'quvchilar qo'shimcha darslarga qoldirilmaydi.
4. Amaliylik - o'quvchilarni imtihonga emas balki hayotga tayyorlashadi. Darslarda o'quvchilar, masalan, viza kartadan qanday foydalanish, shartnomalar tuzish, saytlar yaratish, tikish, ovqat pishirish, marketing va sotuv ishlari kabi amaliy ishlar bilan shug'ullanadilar.
5. Ishonch - Ota-onalar farzandlari bilan uyda shug'ullanmaydi va o'qituvchilarning o'quvchilarni hayotga tayyorlashiga to'liq ishonishadi.
6. Ixtiyoriylik - dars jarayonida qay darajada ishtirok etish o'quvchilarni ixtiyoriga bog'liq. O'qituvchilar o'quvchilarni darsga qiziqitira olmasalar o'quvchilar sinfni tark etishi yoki o'zlari yoqtirgan boshqa biror mashg'ulot bilan shug'ullanishlari mumkin.
7. Mustaqillik - Finlandiya ta'lim tizimida o'qituvchilar o'quvchilarni imkon qadar o'zlari bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishlari kerakligiga yo'naltiradi. Bilimlarni hayotda qanday tatbiq etish ko'nikmalari amaliy mashg'ulotlar yordamida shakllantiriladi. O'quvchilarning har qanday fikrlari inobatga olinadi, rag'batlantiriladi va qo'llab quvvatlanadi.

Finlandiya ta'lim tizimi va O'zbekiston ta'lim tizimining o'xshash jihatlari quyidagilar:

- barcha ta'lim tizimining bepul ekanligi;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

-barcha maktablarda ta'lim olish uchun sharoitlar yaratilganligi;
-o'quvchilarni erkin fikrlay olishi;

Finlandiya davlatining ta'lim tizimi strategiyasi bilan yaqindan tanishib o'rganib chiqdim va yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqib bizning ta'lim tizimimizga quyidagilarni tavsiya qilaman:

- barcha maktablardagi sharoitlarni ta'minlash;
-maktab o'quvchilariga transportlarni joriy qilish;
-boshlang'ich sinf o'qituvchilariga yordamchi o'qituvchini birlashtirish;
-darsliklarni integratsiyalash orqali tuzish;
-uyga vazifalarni bekor qilish;
-o'quvchilar qiziqishlariga qarab bilim berish;

Finlandiya ta'lim tizimi strategiyasi judayam yaxshi va puxta o'ylab chiqilgan. Finlandiya maktab o'quvchilariga bepul tushlik ham beriladi. Shu jumladan, yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich tomonidan maktablarga bosqichma-bosqich bepul tushliklar tarqatilmogda. Xalq ta'lim vazirligiga kelib tushgan 6229 a taklif boshlang'ich sinflar uchun yangi avlod darsliklari aprotatsiyasini boshlaganini e'lon qilgan edi[4].

Yurtimiz mustaqillikka erishganiga qisqa vaqt bo'lgan bo'lsada yurtimizda juda katta o'zgarishlar yuz beradi. Bu o'zgarishlarni barcha sohalarga qaratilayotgan e'tibordan ham ko'rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shavkat Mirziyoyev nutqi. O'qituvchi va murabbiylarni bayram bilan tabrigi. 2022. 30. 09.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son. "Ta'lim to'g'risida" gi qonun.
3. O'quvchi va o'qituvchi orzusi: Finlyandiya ta'lim tizimi. 2018.08.13. <https://kun.uz/uz/news/2018/08/13/ukuvci-va-ukituvci-orzusi-finlandia-talim-tizimi>.
4. 2022 yilning 25-noyabr kuni "Finlyandiyaning ta'lim tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda keng joriy etish" bo'yicha onlayn uchrashuvi. "Xalq so'zi" gazetasi. <https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-nima-uchun-finlyandiya-talim-tajribasini-tanladi-onlajn-muloqot-bolib-otdi>.
5. Hayitov, A., & Azizova, S. (2022). Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari-bugungi kun yoshlarining ma'naviyat maktabi sifatida. Science and innovation, 1(B7), 432-438.
6. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang'ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. Science and innovation, 1(B7), 598-604.

TA'LIM VA UNING JAMIYATDAGI O'RNI

Fozilova Oydinoy Kimsanboy qizi

Abstract. This article is about education and its role in society. Education includes civil and social responsibility for everyone. Education is a means of emotional integration to ensure unity. We cannot do any useful mental work without any knowledge. Education is an important part of human development. Education is a means for everyone to achieve a world of peace, justice, freedom and equality. So education is very necessary for everyone. There will be no better life without education.

Keywords: education, types of Education, opinion, formal, informal, opportunity

Аннотация. Эта статья об образовании и его роли в обществе. Образование предполагает гражданскую и социальную ответственность за всех. Образование является средством эмоциональной интеграции для обеспечения единства. Мы не можем выполнять какую-либо полезную умственную работу без какой-либо

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

информации. Образование является важной частью человеческого развития. Образование – это средство достижения мира, справедливости, свободы и равенства для всех во всем мире. Так что образование очень необходимо для всех. Без образования нет хорошей жизни.

Ключевые слова: образование, виды образования, мнение, формальное, неформальное, возможность

Ta'lim-bu bilimlarni uzatish yoki ko'nikmalar va xarakter xususiyatlarini rivojlantirish kabi muayyan maqsadlarga erishishga qaratilgan maqsadli faoliyat. Ushbu maqsadlar tushunishni, ratsionallikni, mehribonlikni va halollikni rivojlantirishni o'z ichiga olishi mumkin. Turli tadqiqotchilar ta'limni tarbiyadan ajratish uchun tanqidiy fikrlashning rolini ta'kidlaydilar. Ba'zi nazariyotchilar ta'lim talabaniing yaxshilanishiga olib keladi, boshqalari esa atamaning qiymatsiz ta'rifini afzal ko'rishadi. Biroz boshqacha ma'noda, ta'lim jarayonga emas, balki ushbu jarayonning mahsulotiga ham tegishli bo'lishi mumkin: o'qimishli odamlardagi ruhiy holatlar va moyilliklar. Ta'lim madaniy merosni avloddan avlodga yetkazish sifatida paydo bo'lgan. Bugungi kunda ta'lim maqsadlari tobora ko'proq o'quvchilarni darsda erkin bo'lishi, zamonaviy jamiyat uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar, murakkab kasbiy ko'nikmalar kabi yangi g'oyalarni qamrab olmoqda.

Ta'lim turlari odatda rasmiy, norasmiy ta'limga bo'linadi. Rasmiy ta'lim ta'lim va o'quv muassasalarida amalga oshiriladi, o'quv maqsadlari va vazifalari bo'yicha tuziladi va o'rganish odatda o'qituvchi tomonidan boshqariladi. Ko'pgina mintaqalarda rasmiy ta'lim ma'lum yoshgacha majburiy bo'lib, bolalar bog'chasi, boshlang'ich maktab va o'rta maktab kabi ta'lim bosqichlariga bo'linadi. Noformal ta'lim rasmiy ta'limga qo'shimcha yoki alternativa sifatida yuzaga keladi, u ta'lim kelishuvlariga muvofiq tuzilishi mumkin, ammo yanada moslashuvchan tarzda va odatda jamoatchilikka asoslangan, ish joyiga asoslangan yoki fuqarolik jamiyatiga asoslangan sharoitlarda amalga oshiriladi. Va nihoyat, norasmiy ta'lim kundalik hayotda, oilada sodir bo'ladi, fikrlash, his qilish yoki xatti-harakatlarga shakllantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan har qanday tajriba, bilmasdan yoki qasddan bo'lsin, tarbiyaviy deb hisoblanishi mumkin. Amalda yuqori darajada rasmiylashtirilgandan yuqori darajada norasmiyga qadar davomiylik mavjud va norasmiy ta'lim uchta sharoitda ham bo'lishi mumkin, masalan, uyda o'qitish tuzilishiga qarab noformal yoki norasmiy deb tasniflanishi mumkin. Belgilanishidan qat'i nazar, ta'lim metodlariga o'qitish, hikoya qilish, munozara va yo'naltirilgan tadqiqotlar kiradi. O'qitish metodikasi pedagogika deb ataladi. Ta'lim turli xil falsafalar, nazariyalar va empirik tadqiqot kun tartiblari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Ta'limni isloh qilish bo'yicha harakatlar mavjud, masalan, talabalar hayotidagi dolzarblik va zamonaviy yoki kelajakdagi jamiyatda muammolarni samarali hal qilish yoki dalillarga asoslangan ta'lim metodologiyasi bo'yicha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish. Ta'lim olish huquqi ba'zi hukumatlar va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan tan olingan. Mamlakatimizda har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega.

Odatda ta'lim har tomonlama rivojlanish uchun asos bo'ladi, degan ishonch mavjud. Hayot taraqqiyotga asoslangan va rivojlanish va o'sish bu hayotdir. Agar biz ushbu qarashni ta'lim nuqtai nazaridan qarajak, ta'lim - bu shaxsning shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Shunday qilib, ta'lim - bu shaxsning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirishdan boshqa narsa emas. Ta'lim - bu barkamol shaxsni tayyorlash jarayoni. Demak, hamma uchun ta'lim zarur.

Ta'lim hamma uchun fuqarolik va ijtimoiy mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Ta'lim birlikni ta'minlash uchun hissiy integratsiya vositasidir. Biz hech qanday ma'lumotsiz biror foydali aqliy mehnatni qila olmaymiz. Ta'lim inson taraqqiyotining muhim qismidir. Ta'lim hamma uchun tinchlik, adolat, erkinlik va tenglik dunyosiga erishish vositasidir. Shunday qilib, ta'lim hamma uchun juda zarurdir. Ta'limsiz yaxshi hayot bo'lmaydi. Ta'lim insonning aql-idrokini, mahoratini rivojlantiradi va unga imkoniyatlar eshigini ochishga imkon beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ta'lim kelajak taraqqiyotini ta'minlaydi. Ta'lim, shuningdek, shaxsning rivojlanmagan imkoniyatlari, munosabati, qiziqishi, talablari va ehtiyojlarini istalgan kanallarga yo'naltiradi. Shaxs o'z ehtiyojiga qarab ta'lim yordamida atrof-muhitni o'rganishi va o'zgartirishi mumkin. Demokratik mamlakatda ta'lim barcha fuqarolar uchun zarurdir. Agar barcha fuqarolar ta'lim olmasa, demokratik mexanizmlar yaxshi ishlay olmaydi. Yurtimizda ta'lim olish imkoniyatlari tengligi ta'minlangan. Bu imkoniyatdan foydalanish zarur. Jamiyatning kichik bo'g'ini bo'lgan oilalarning mustahkam bo'lishida, farzandlarning oilada barkamol shaxs bo'lib kamol topishida oila egalarining ta'lim va tarbiya ko'rganligi juda muhimdir. Ta'lim muvaffaqiyatga erishish, belgi yaratish va foydali va baxtli hayot kechirish uchun muhim omildir. Haqiqiy ta'lim kishini chinakam inson, aqliy barkamol etib rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O'zbekiston, 1998.-31-61 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida"gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida /Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
8. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O'zbekiston, 2017. 14-b.
9. Aziz Qayumov. —Saddi Iskandariy (Alisher Navoiy haqida) - Toshkent, 1975. 35-37-betlar.
10. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
11. Dialektik fikrlashni rivojlantirish o'yinlari.

Internet materiallari

<http://bs.yandex.ru/count/Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya>

<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>

<http://kutubxonachi.uz>

<http://uzedu.uz>

<http://xabar.uz>

7. © serviceproekt.ru

SHAXSNING O`Z-O`ZINI TARBIYALASH MUAMMOSI.

Ravshanova Dilrabo Guliston Davlat

Anontatsiya: Biz kimmiz?Eraga bizlarni kim deb eslashadi.Ortimizdan chiroyli bog` qoladimi yoki qop-qora dog`.Ortimizdan chiroyli xotiralar qolishi uchun biz bugundan harakat qilishimiz shart .

Kalit so`zlar: Tarbiya,harakat,intilish,chiroyli muomala ,maqsad,ishonch,Vatanga muhabbat,xulosa.

“ Bizni hamisha o`ylantirib keladigan yana bir muhim masala-bu yoshlarimizning

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

odob-ahloqi, yurish-turishi, bir soʻz bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bogʻliq. Bugun zamon shiddat bilan oʻzgaryapti. Bu oʻzgarishlarni hammadan ham koʻproq his etadigan kim-yoshlar. Mayli, yoshlar oʻz davrining talablari bilan uygʻun boʻlsin. Lekin ayni paytda oʻzligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulugʻ zotlarning avlodimiz, degan daʼvat ularning qalbida doimo aks-sado berib, oʻzligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan.”

SH.M.Mirziyoyev

Oʻzbekiston. Bu soʻzni takror-takror aytib, mening yurtim, mening jannatmakonim deya bot-bot takrorlayman. Yuragimda fahr tuygʻusi joʻshadi. 2020-yil. Oʻzingiz ham guvohi boʻlganingiz kabi xalqimiz koʻp qiyinchiliklarni boshidan oʻtqazdi. Hozir ham oʻz taʼsirini koʻrsatyapti. Irodali xalqimiz bir butun boʻlib, sinovli kunlarda qoʻlni qoʻlga berib, jamiki dunyoga oʻzlarini kimligini koʻrsatib qoʻyishdi. Xalqimizda “Ahillikda gap katta” degan maqol yuradi. Bu maqolning maʼno mohiyatini irodali xalqimiz orqali bugun koʻrib, tahlil qilib turibmiz. Bu sinovli kunlar barchani birdek sergaklikka chaqirdi. Katta-kichikga sabr qilishni oʻrgatdi. Biz yoshlar hozirda ham boshimizdan kechirayotgan bu kunlarga qanday javob berish haqida chuqur oʻylamoqdamiz va loqaydlikdan qochmoqdamiz.

Loqaydlik. Bu soʻzga toʻxtalib oʻtsam. Dunyodagi, jamiyatdagi va hattoki oiladagi jarayonlarga eʼtiborsizlikdir. Mening fikrimcha, insonlarning oʻzini oʻzi tarbiyalash muammosi ham mana shu loqaydlikdan kelib chiqmoqda. Loqayd boʻlmagan inson, jamiyatda hamda oilada ham oʻz oʻrniga ega boʻlgan inson hisoblanadi. Bunday insonlar har bosgan qadamida oʻzlarini tarbiyalab borishadi. Qanday deysizmi?

Psixologiyada oʻzini oʻzi baholash degan mavzusi bor. Men ham oʻzimni oʻzim baholab, men loqayd inson emasman degan fikrga keldim. Oʻzimning boshimdan kechirayotgan, hozirda ham boʻlayotgan voqealarni sizlar bilan boʻlishmoqchiman.

Har bir insonga Olloh taolo tomonidan hayoti davomida turli xil sinovlar berilganidek, men ham Ollohimizning bergan sinovi bilan toʻrt yildirki kurashib kelmoqdaman. Sabr va matonat bilan. Bundan ikki yil oldin kasalxonada davolandim. Oʻsha payti Oliy taʼlimga tayyorgarlik koʻrayotgan edim. Tayyorgarlikning eng qizgʻin jarayonida oʻqishni kasalxonada davom ettirdim. Kasalxonada oʻzim bilan tengdosh, katta yoshlilar va kichik yoshdagi insonlar ham koʻp edi. Men muolajadan soʻng vaqtimni kitob oʻqish bilan oʻtkazar edim. Kasalxonada hovlisi bahavo joy edi. Shu joyda kitob mutolaa qilar edim. Sayr qilar edim. Yonimga 6-7 sinf oʻquvchi qizlari qiziqib kelishadi. Ular ham bemor. Yuzlari atirguldek chiroyli, sochlari qoʻngʻiroqdek, ovozlari mayin shabadaday yoqimli edi. Menga ular juda yoqdi. Ularga mehrim tushdi. Oʻqiyotgan kitobimni ularga soʻzlay boshladim. Ular diqqat bilan tinglashar edi. Shu zayilda kunlar kunga ulandi. Bir kuni oʻzimdan ikki yoki uch yosh katta oʻsmirlar, boyagi 6-7 sinf qizchalarga gap otishayotganini sezib qoldim. U qizchalarning qoʻllarida uyali telefonlari bor edi. Ota-onalari ahvolidan xabar olib turamiz deya berib ketishgan. Katta yoshdagi oʻsmirlar ularning telefon raqamlarini qanday topishgan, bilmadim. Lekin uddalashibdi. Ularni kuzatishni boshladim. Men bunday narsalarga chidayolmayman. Shu vaqtda nimadir qilishim kerak degan maqsadni oldimga qoʻydim. Kasalxonadan chiqish oldi barcha katta –kichik yoshlarni oshxonaga toʻpladim. Stollarni birlashtirib, koʻp kishilik joy tayyorladik. Hamma joylashgach, soʻzimni ularning ism-familiyasi va kelajakdagi maqsadlarini soʻrashdan boshladim. Ularning maqsadlari juda ulkan ekan. Soʻngra kitobimni olib, barchasidan ikki qatordan gap oʻqittirdim. Ikki qatorni oʻqishlaridan bilim saviyasini bilib oldim. Tarbiya haqida oʻqiganlarimni ular bilan boʻlishdim. Kelajakda biz kim boʻlamiz va qanday qilib? Degan savolni oʻrtaga tashladim. Ularning fikrlarini eshitib, oʻzim ham qoʻshimcha qildim. Suhbatimiz qizigʻigandan qizib, xulosamiz boyagi oʻsmir yigitlarga borib taqaldi. Ularga savol berdim:

--Sevgi deganda nimani tushunasiz?

Ular jim qolishdi. Soʻzimni davom ettirdim. Telefonda xabar yozishishlar, koʻchalarda behayo koʻrinishlar sizningcha sevgimi? Oʻzingiz ham sezib turibsiz, bu sevgi

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

emasligini. To'g'rimi? Sevgi-bu juda keng tushuncha. Mening fikrimcha, sevgi –bu insonlarni har vaqtda, har qanday holatda hurmat qilishdir. A.Qodiriyning "O'tgan kunlar" romani, S.Ahmadning "Ufq" romanida ko'ring sevgi-muhabbatni. Ular meni sukut saqlab, tinglashar edi. So'zimni davom ettirdim. Hurmatli yigitlar, akalarim sizlar qiz bolani bo'yiga qarab, sevgi isxor qilavermang. Ular hali go'dak bo'lishi mumkin. Bo'ylari uzun, o'zlari chiroyli bo'lgani bilan ular hali maktab o'quvchisi ahir. Hayolini hozirdanoq buzsangiz, kelajagi nima bo'ladi ularning. Hamma bemorlarga sog'lik-salomatlik, kelajakdagi maqsadlariga ulkan zafarlar tilab majlisni tugatdik. Majlis boshida anovi o'smirlarga gaplarim yo'qmayotgan edi. Ohirgi gaplarim ta'sir qilibdi shekilli, yonimga kelib minnatdorchilik bildirishdi. Bizni vaqtida ogohlantirdingiz deya. O'zimda yo'q quvondim. Chunki men oldimga qo'yan maqsadga yetgan edim. Bu voqeani bitta yutug'im deya xotiramga joyladim. Mana bu voqeaga ham ikki yil bo'libdi.

Hozirda talabaman. Olgan bilimlarim orqali talaba degan nomga ega bo'ldim. Universitetda ham, yo'lda, har bosgan qadamimda kimdir qonunga muvofiq ish tutishmasa, yonlariga borib ogohlantirib qo'ygim keladi. Bir kuni uyga ketayotganimda maktab bolalari bir-birlariga bir martalik ichimlik idishlarini otishayotgan ekan. Qarab tursam, ular idishlarni otgan joylarida qoldirishyapdi. Ularni yonimga chaqirib, Konstitutsiyamizning XI bobida "Fuqarolarning burchlari" 50-moddasini eslatdim. 50-moddada "Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburlar" deb aytib berdim. Ularga qarab, siz shunday ahlat tashlab ketaversangiz, men ham shunday chiqindilarni sochib ketaversam, unda ertangi kunimiz nima bo'ladi? Tashlab ketayotgan chiqindilarni yerdan olib, chiqindilar qutisiga tashlashlarini aytdim. Bir qancha ogitlarni keltirib va ozgina tanbeh ham berdim. Aftobusda ham ketayotganimda ham, tengdoshlarim o'g'il bola bo'ladimi? Qiz bola bo'ladimi? Kattalarga joy berishmasa, yodidan chiqarganlarini eslatib qo'yaman. Ilohiy kitobimiz Qur'oni karimda "Esulating, eslatish mo'minlarga manfaat berur" Zoriyat surasida ham eslatish haqida aytib o'tilgan. Biz insonlar yurgan yo'limizda o'zimizni va boshqalarning xatolarini to'g'irlab borishimiz mumkin. Joyi kelganda shirin so'z bilan, kezi kelganda qattiq qo'llik bilan. Yaxshi so'z ham, yomon so'z ham tilimizdan chiqadi.

"Emishki, bir o'rmonda bolta paydo bo'lib, daraxtlarga qirg'in keltiribdi. Yog'ochlar unga qarshi chora topolmay, qari emandan maslahat so'rashibdi, Bolta deganlarning nima o'zi? U nimadan yasalgan? -deb so'rabdi eman. Bolta-temirdan yasalgan bir matohdir, -deb javob beribdilar. O'zi-ku, temir ekan, dastasi-chi? Dastasi ham temirdanmi? -deb so'rabdi eman. Yo'q-debdilar, -dastasi-yog'ochdan, o'zimizdan. Dastasi o'zimizdan bo'lsa, unga chora yo'q, degan ekan eman." Tohir Malik "Murdalar gapirmaydilar" kitobidan. Bu jumlaning olishimning sababi, biz yoshlar ham boltaning dastasi bo'lib qolmasligimiz lozim. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan keng ko'lamlil shart-sharoitlar barcha-barchasi faqat va faqat biz uchun.

Inson o'zini har bosgan qadamida tarbiyalab borishi kerak." Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukur qil" deganlaridek, har bosgan qadamimizda, har ko'rgan insoningizda o'zingizga kerakli ma'lumot olasiz. Xatolaringizni tuzatasiz. SHunday qilib, boshqalarning xatosini ko'rib, badiiy, ilmiy kitoblar o'qish orqali siz, men o'zimizga tarbiyamizga bog'liq xulosalarni chiqaramiz. Inson o'zini tarbiyalash vaqtida ulkan zafarlar hamrohiga aylanadi. Biz yoshlar o'z –o'zimizni tarbiyalashimiz juda-juda muhim. Chunki bizlar ertangi kunimiz, kelajakimiz. Menga birinchi prezidentimizning "Marrani baland oling bolalarim. Bugungi kun sizniki, marra sizniki" degan chaqiriqlari har doim olg'a intilishga undaydi. Mana shunday ajdodlarimiz xotirasi uchun ham, ulkan zafarlarga yetishmog'imiz uchun ham o'zimizni o'zimiz tarbiyalab borishimiz kerak.

ADABIYOTLAR:

1. Qur'oni karim.
2. SH.M.Miromonovich "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz."
3. I.A.Karimov "Bizdan ozod va obod V atan qolsin."

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

4. Tohir Malik "Murdalar gapirmaydilar"

5. O'zbek xalq maqollari kitobi.

PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOIIY PEDAGOGIK MADANIYATNING SHAKLLANISHI.

Ismatov Otabek Otamurod o'g'li

Kalit so'zlar: pedagogik madaniyat, induvid shakllanishi, predmetlar majmui, ommaviy tashkiliy jarayonlar

Kirish. Bugun jamiyatimiz va xalqimiz hayotida muhim jarayonlarning sodir bo'layotganligini hisobga olgan holda pedagogik madaniyatning shakllanishi va zarurligi to'g'risida fikr yuritamiz. Yoshlarning ta'lim va tarbiya olish jarayonlarini to'g'ri tashkil etish borasida zarur va kerakli fikrlarni gazeta -jurnallar, televideniya-radiolar orqali xalqimizga to'g'ri va aniq yetkazib berish bizning burchimiz va vazifamizdir. Ular qay yo'sinda bo'lmasin jamiyatimiz uchun manfaatli bo'lsa amalga oshirish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishda barchamiz faol ishtirok etishimiz kerak.

Pedagogika so'zi yunoncha so'z bo'lib, bolani yo'ldan kuzatib boruvchi degan ma'noni anglatadi. Bola tarbiyasi har qaysi davr va zamonda ham juda katta e'tibor va tajriba ta'lab qiladi.

Shu bois qadim davrdan to bugunga qadar rivojlanib kelayotgan pedagogik faoliyatning jamiyat hayotidagi o'rni yuksalib, ta'lim va tarbiya jarayonida ahamiyati har qachongidan muhim bo'lib qolmoqda. Pedagogik bilim va nazariyalar shakllanishi yangi g'oya va maqsadlarning insonlar orasidagi bilim va ko'nikmalarning yangilanishini talab qiladi. Asosiy bilim va g'oyalar har doim yangilanadi va rivoj topadi. Biri ikkinchisini to'ldiribgina qolmasdan hozirgi global iqtisodiy makonda global madaniyatlar to'qnashuvida o'zining ahamiyatini yo'qotmasdan yangi bir bilimlar ko'nikma mahoratlar metodlarni kashf qilishni talab etadi. Mana shu jarayonlar davomida pedagogika fanining o'rni yuksalib bormoqda desak hato bo'lmaydi. To'g'ri pedagogika fan sifatida hali yosh bo'lishi mumkin ammo pedagog sifatida keng qamrovli va qadimiydir. Bu jarayonlarni hisobga olgan holda pedagogik madaniyatli kadrlarni tayyorlash birinchi va asosiy vazifadir. Borlarni esa zamonaviy uzluksiz ta'lim jarayoniga qamrab olgan holda ta'lim sifatini yanada oshirish mumkin. Ta'lim jarayonini uzluksizligini uning sifat darajasini yuqori nuqtaga ko'tarishda ijtimoiy pedagogik madaniyatning e'tibor beradigan muhim va asosiy bo'g'ini bu –tarbiyadir. Tarbiya – bu ijtimoiy pedagogik hodisadir. Uning rovoji va yuksalishi bevosita malakali pedagogik kadrlarga bog'liq hisoblanadi. Kadrlar masalasi jamiyatimiz uchun o'zining sifat nuqtai nazaridan bugungi rivojlangan davrda tubdan isloh qilishni talab qilmoqda.

Bu jarayonlarda bizdan talab qilinadigan narsa jamiyatimiz va millatimiz orasidagi ta'lim va tarbiyaga oid kamchilik va nuqsonlarni bevosita ko'rsatib ularning takomiliga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Kerak bo'lsa uyma-uy, mahallama-mahalla kezib, eng kichik e'tibor talab qilinadigan oilalarimizdagi muammolarni hal qilishimizda ta'lim va tarbiyaviy jarayonlarning ijtimoiy madaniy gumonitar kamchiliklarni o'rganib, ularning yechimini izlashga qo'limizdan kelgancha yordam berishga qaratmoq darkor. Muammo shundaki, biz aytayotgan eng kichik muammomiz bu tarbiyadir. Bunday deyishdan maqsad (eng kichik) oilalarimizdagi aslida katta hisoblangan tarbiyaviy jarayonlarga qaratilishi kerak. Shu bois ham biz aytayotgan eng kichik va eng katta muammoimiz- tarbiyaviy jarayonlardir.

Tarbiyaning asosi- bu pedagogikadir. Pedagogika fani o'zi nimani o'rganadi va o'rgatadi.

Pedagogika fanini ikki xil tushunish mumkin:

O'qish va o'qitishga asoslangan pedagogik faoliyat;

Amaliyotdagi pedagogik faoliyat bo'lib, tarbiya jarayoni bilan shug'ullanish;

Ijtimoiy pedagogikaning shakllanishi bu shaxsga bog'liq bo'lib, shaxs ijtimoiy

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

pedagogik faoliyatining asosiy predmet va unsurlarini tashkil etadi. Faoliyatimiz jarayonida hosil bo'ladigan kamchilik va nuqsonlarni ko'nikma sifatida o'zimizda yangi bir ijtimoiy hodisalarga tus berishda foydalanamiz. Demak ijtimoiy hodisa bo'lib shakllangan shaxs hayoti davomida yashashga o'rgatiladi. Aynan bu jarayonlarning bosh bo'g'inida ijtimoiy pedagogika va ijtimoiy madaniyatning o'rni kattadir. Uning o'rganuvchi asoslari quydagilar hisoblanadi:

O'z tiliga ega ekanligi bilan ajralib turadi;

Ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda shaxs bilan individual shug'ullanish;

- Shaxsni shakllantiruvchi jarayonlarga bevosita e'tibor berish;

O'zini –o'zi yangilash va rivojlantirish bosqichlarini o'rganish;

Ijtimoiy pedagogik madaniyatning shakllanishi asosida shaxs tarbiyasi birinchi o'rinda turadi. Shaxsni hayotga tayyorlash, jamiyatning ajralmas bir bo'lagi sifatida rivojlantirishga ko'maklashadi. Bu jarayon tor doirada emas keng jamoatchilik- shu jumladan davlat muassasalari, tashkilotlar, maktab va eng asosiysi oila muhitining har tomonlama ta'sirida amalga oshiriladi.

Ta'lim-bu shaxsning bilim, qobiliyat ko'nikmalarini egallash, insoniyat tajribalarini o'zlashtirish jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya esa ijtimoiy hodisa ya'ni yosh avlodning hayotdagi o'rni va vazifalarni jamiyatdagi, davlatdagi rolining naqadar muhim ekanligini tushuntirish shu o'rinda undagi bor ijobiy hislatlarni va qobiliyatlarni shakllantirishdagi asosiy omildir.

Ta'lim, ta'lim, tarbiya-bu ijtimoiy pedagogik jarayonning eng muhim va asosiy vazifasi hisoblanadi. Rivojlanish qachon bo'ladi? Qachonki ta'lim va tarbiya jarayonlarining va muhofaza qilingan moddiy tomondan har tomonlama ta'minlangan jarayondagina rivojlanadi. Pedagogika fani bu jarayonlarning asosini tashkil qiladi. Hozirgi davr nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak pedagogik faoliyatning ko'proq shaxs tarbiyasiga qaratilishiga urg'u berishimiz kerak. Shaxs o'zining har tomonlama ta'minlangan bo'lishini hohlaydi Jamiyat va davlat o'rtasidagi munosobatlarni tashkil etish jarayonida faol ishtirokchi bo'lishga harakat qiladi.

Buning uchun shaxsning ijtimoiy pedagogik madaniyatini yuksaltirish undagi muammo va kamchiliklarni tuzatishda har tomonlama ko'mak berish ya'ni yuqori bosqichlarga ko'tarish lozim. Chunki eng katta qadriyatlar va eng katta o'zgarishlar ijtimoiy sohalarda bo'ladi. YA'niki jamiyat va millat taqdirida mutloq mujassamlashadi. Bunday jarayonlarda xalq va hokimiyatning ijtimoiy birdamligi, totuvligi kelajak avlod tarbiyasi uchun g'amxo'rliqi, javobgarligi ma'sulligi bilan chambarchas bog'liq. Shu o'rinda pedagogika fanining o'rni ko'zga yaqqol tashlanadi. Yoshlar tarbiyasi ularning xulq atvori dunyo qarashi jamiyatdagi ishtirokchanligi aynan pedagogik madaniyatligi bilan belgilanadi. Ularning birdamligi va hamjihatligi asosida ijtimoiy faliyatning asosiy belgisi bo'lgan. Inson shaxsini tarbiyalashga katta sarmoyalar tikiladi. Biz xorijiy tajribalardan to'g'ri xulosa chiqargan holda, ta'lim va tarbiya jarayonida kuchli bilimga ega shaxslarni tarbiyalashga ularning qobiliyatlarini shakllantirishga sharoit yaratuvchi institutsional tashkilotlarning doimiy va uzluksiz tashkil etilgan reja va maqsadlarini aniq belgilashimiz lozim. O'zbekiston mustaqillikka erishgach ta'lim va tarbiya jarayoniga juda katta e'tibor kuch, salohiyatini jalb etmoqda. Shu o'rinda pedagogika fani ham mustaqillik sharofati bilan yangi bir bosqichga ko'tarildi. Bugungi kunda jamiyatimizda bu sohadagi kadrlarga qanchalik muhtoj ekanligi ko'zga tashlanmoqda. Shu munosobat bilan Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning farmonlari asosida 2022 yil 24 iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga imzo chekdi. Respublikamizning 10ta OTMlarida pedagogika institutlari tashkil etildi.

Ammo bu jarayondagi ba'zi bir e'tiborga olinadigan jarayonlar borki, buni aytib o'tishni lozim deb hisoblayman.

YA'ni yangi tashkil etilgan pedagogika institutlarning faoliyati to'g'risida keng

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

jamoatchilikka kerakli ma'lumotlarning to'liq taqdim etilmaganligi ulardagi ba'zi bir tushunarsiz holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

Bular institut va universitetlarning yangi yo'nalishlari bo'yicha keng jamoatchilikka to'liq axborotning tarqatilmaganligi;

Televediniya yoki radio orqali e'lon qilinmaganligi;

Ochilgan yo'nalishlar bo'yicha shtrix kodlarning to'g'ri tashkil etilmaganligi;

Qabul qilinayotgan Oliy ta'lim muassasasining to'liq nomi ko'rsatilmaganligi;

Fakultet va yo'nalishlarning mutaxassisligi bo'yicha barcha ish jarayonlari to'liq begilanmaganligi, bu yilgi abuturent va talabalardan tushunmovchilik holatlarni yuzaga keltirdi.

Bugungi global va raqamlashgan dunyoda hamma inson o'zini hamma sohada va yoki jabhada sinab ko'rishga harakat qilmoqda. Shu jarayonlarni hisobga olgan holda kelasi yil topshiruvchi abuturentlarda tushunmovchilik holatlarini oldini olishda bu jarayonlarga alohida e'tibor lozim deb o'ylayman. Buning barchasi insonlarda yangi tashkil etilgan soha va yo'nalishlar bo'yicha to'g'ri fikrning shakllanishiga olib keladi va ta'lim oluvchilarning faoliyatlarida tushunmovchiliklar yuzaga kelmaydi. Aynan shunday jarayonlarning oldini olish uchun yuqorida aytilganidek tushuntirish va targ'ibot ishlarini keng jamoatchilikka ko'proq va ommaviyroq shaklda tarqatish tarafdorimiz. Zeroki, millatning butunligini saqlamoq uchun millat farzandlariga bilim beruvchi pedagogik kadrlarimizni tayyorlaydigan ta'lim muassasalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Shunday ekan har birimiz bunday holatlarning takrorlanmasligiga har jihatdan ma'sulmiz.

Global dunyoni to'g'ri tahlil va tushungan holda bugungi pedagogik kadrlardan talab qilinadigan eng katta vazifa o'zining bilganlarini qizg'onmasdan boshqalarga ham o'rgatmog'i zarur deb o'ylayman.

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ROLE OF
MULTIMEDIA IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF
ELEMENTARY SCHOOL.**

Suyarova Aziza Xurshid qizi

Annotation. This article discusses the pedagogical and psychological role of multimedia in the educational process in elementary grades

Key words. electronic educational resources, media

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогическая и психологическая роль мультимедиа в образовательном процессе в младших классах.

Ключевые слова. электронные образовательные ресурсы, СМИ

Along with the large-scale reforms being carried out in our country, the ongoing reforms in the education system are designed to lay the foundation for the future of Uzbekistan, youth, the foundation of the third revival, which our President Mirziyayev Sh.M. dreamed about. There are many factors that increase the efficiency of the education system, but as a result of scientific studies, information and communication technologies are recognized as the most effective among them. Today, all conditions have been created for the use of electronic educational resources in the educational process. One of the urgent tasks before us is the creation of his various teaching methods and the interpretation of the most effective in the educational process. Information technology is one of the important factors in the development of a child's personality. Serious attention should be paid to the creation and use of multimedia tools in the educational process. Each teacher should use multimedia tools taking into account the age, interests and worldview of the student in order to achieve effective learning.

Before using multimedia tools, it is important to understand what multimedia is. The term "multimedia" is a Latin word formed from a combination of the words "multime" (a lot) and "media" (focus, means, method). The term is widely used in scientific and academic

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

literature and means "media", "multimedia environment" , "product carrier", "information carrier". Some literature states that "there is still no clear definition of multimedia". In addition, the concept of "multimedia" is interpreted in the following senses: "Multimedia is a set of tools for processing various forms of data", "Multimedia is a simultaneous animation of the user interface." visual information: text, graphics, sound, etc." "Multimedia is a complex type of teaching students on the basis of traditional and original types of information using computer software and hardware", "Multimedia is a rapidly developing modern information technology". "Multimedia is a tool that can work with visual information."

A computer is a device that is actively used in the educational process, it is an important tool for creating multimedia developments. Multimedia created by a specialist teacher includes various information on the topic, in this sense it can be called an encyclopedic source.

In the process of creating multimedia, a computer can enter text, pictures, animation, excerpts from feature films or documentaries, digital information, logic games. Recipients can use it to edit, save, or share this information with others. Because multimedia is a complex tool created by software, technology, and computer, its features are also referred to as independent terms. It contains all the information which makes it user friendly in every way.

Since "Multimedia" is an ICT concept, it includes information in all areas. Differences between media sources and other sources:

1) digital storage and processing of data using a computer;
2) they contain different types of information (text, sound, graphics, animation, video, etc.);

3) speed - their important feature is that the concepts of source, program, service and person are compatible. In the process, the user can get the desired resource from the Internet and add their own materials to it, thereby acting as a co-author;

4) When there is a large

text.

Figure 1.1 Media Specifications

As a result of the development of society, the need for the use of information technology has increased, and in the 80-90s of the twentieth century, the production of information technology began. Like all other areas, information technology has entered the field of education. One of the important factors in achieving the quality and efficiency of education is the use of multimedia technologies in the process. The use of multimedia in the classroom is convenient and easy for the teacher, increases the interest of students. With the advent of the Windows programming system in education, many opportunities have opened up. It becomes possible to effectively use interactive tools in the classroom. Educational computer tools are created through educational programming. Today, along with educational materials, the resources used in the educational process include computer programs.

List of literature

Бегматова Н.Х. Мултимедиа: атама, таъриф, мазмун ва технология// Физика-математика ва информатика. – Т.: - №2.2010 .- 39-45 б

Арипов М. Информатика ва ахборот технологияси асослари. –Т.: Университет , 2001 361 б

Рашидов Х., Хабиб Х., Елдашева Г., Закиров А. Касбий педагогика блокани ўқитиш методикаси.- Т.: 2007.-200 б

Фуломов С.С., Шермухаммедов А.Т., Бегалов Б.А. Иқтисодий информатика.- Т.: Ўзбекистон, 1999.-527 б

Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Мельников В.В. Работа в сети Internet: Учебный курс. – М., Харьков: Фолио, АСТ, 2001. – 346 с. – (Домашняя библиотека).

**KREDIT-MODUL TIZIMIDA PROFESSOR-
O'QITUVCHILARNING FAOLIYATI
Y. Faxriddinov GulDPI katta o'qituvchi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik baholashda bolaning individual xususiyatlarga, uning muhim ehtiyojlariga bog'liq bo'lishi hamda pedagogik baholashning ijtimoiy-maxsus xarakteri yoritilgan

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF- 4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasi"da milliy kadrlarning raqobatbardoshligi va umumjahon amaliyotiga asoslangan oliy ta'lim milliy tizimining sifati oshishiga, Bolonya jarayoni ishtirokchi-mamlakatlari diplomlarini o'zaro tan olishga, o'qituvchi va talabalar bilan almashuv dasturlarini amalga oshirishga ko'maklashuvchi 1999 yil 19 iyundagi Bolonya deklaratsiyasiga qo'shilish masalasini ko'rib chiqish masalasi aloxida belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF- 5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi"da oliy ta'lim jarayonlariga raqamli texnologiyalar va zamonaviy o'qitish usullarni joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, korruptsiyaga qarshi kurashish, muhandislik-texnik ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar ulushini oshirish, kredit-modul tizimini joriy etish, o'quv rejalarida amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan mutaxassislik fanlari bo'yicha amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish bo'yicha aniq vazifalar va chora-tadbirlar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 24- yanvardagi Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida 2020 yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nom berishning taklif etilishi, maktab bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini bosqichma-bosqich amalga oshirib borish, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlarni qayta ko'rib chiqish, mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar sonini 2 barobar qisqartirish, oliy ta'limda o'quv jarayoni kredit-modul tizimiga o'tkazish, qator oliy ta'lim muassasalarini o'zini-o'zi moliyaviy ta'minlashga o'tkazish, ta'lim sohasini to'liq raqamlashtirish, davlat-hususiy sheriklik mexanizmlarini ta'lim sohasiga ham keng tatbiq etish masalalari shu kunning o'ta muxim dolzarb masalalari ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Kredit-modul tizimida akademik faoliyat turlari. Kredit ta'lim tizimini joriy etishning yangi sharoitlarida professor-o'qituvchilarning roli ham sezilarli darajada o'zgaradi.

Kredit ta'lim tizimida o'qituvchi (pedagog) o'zining vazifasiga ko'ra ta'lim jarayonining quyidagi sub'ektlari sifatida faoliyat olib borishi mumkinligi qayd etib kursatilgan:lektor;tyutor;edvayzer;maxsus komissiya a'zosi.

Lektor sifatida yuqori akademik professorlar yoki dotsentlar safidan malakali o'qituvchilar tayinlanadi. Shu tariqa ular ma'ruza darslarini yuqori ilmiy-uslubiy darajada tashkil etadi va olib borishadi.

Ma'ruzalar akademik potoklarga, ya'ni mutaxassisligi yaqin bo'lgan bir nechta guruhlariga o'qiladi. Auditoriyadagi talabalar soni lektorning malakasidan va auditoriyaning texnik imkoniyatlaridan kelib chiqib belgilanadi.

Professor va dotsentlar o'zlarining ilmiy saviyasi, ilmiy izlanish yo'nalishlari va pedagogik mahoratidan kelib chiqib bir mutaxassislik ichida bir nechta fanlaridan ma'ruza o'qishlari mumkinligi aytib o'tilgan.

Oliy o'quv yurtining Ilmiy kengashi qaroriga ko'ra ma'ruza o'qish huquqi ilmiy darajasiz, lekin eng tajribali va yuqori malakali o'qituvchilarga ham beriladi.

Lektor, tyutor, edvayzer va boshqa sub'ektlarning vazifalari. Lektor o'zining har bir ma'ruza mashg'uloti bo'yicha o'qituvchi rahbarligisiz amalga oshiriladigan talabaning mustaqil ta'limiga (TMT) ga 0,5-1 soat oralig'ida vaqt ajratishi maqsadga muvofiq ekanligi

belgilab qo'yilgan.

Tyutor – fan o'qituvchisi sifatida amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini olib boradi, maslahat beradi, O'RTMI ni tashkil qiladi va amalga oshiradi, kurs ishlariga rahbarlik qiladi, amaliyotlarni tashkil qiladi.

Tyutorning amalga oshirish vazifasi har bir talabaning fanni o'rganishini nazorat qiladi, shaxsiy topshiriqlarni bajarishini va amaliy mashg'ulotlardagi faoliyatini baholaydi va zarur bo'lsa ularga amaliy yordam ko'rsatadi. Shuningdek, tyutor talabaning aniq bir fanni o'rganishdagi faoliyatini umumiy tahlil qilishi mumkin.

Tyutorlar quyidagi sifatlarni o'zlarida to'la mujassam etgan bo'lishlari zarur: o'qituvchilik: amaliy mashg'ulotlarni yuqori talablar darajasida olib borish, talabalarga kasbiy o'zini anglashda yordam berish, fanning o'quv-uslubiy materiallaridan to'g'ri va samarali foydalanishlarini ta'minlash; maslahatchilik: talabalarning bilish jarayonlarini muvofiqlashtirish, guruhli maslahat va muloqot darslarini tashkil etish va olib borish, fanning turli masalalari bo'yicha talabalarga yakka tartibda maslahatlar berish; menejerlik: talabalar guruhlarini yig'ish va to'la shakllantirish, guruhli mashg'ulotlarni boshqarish, talabalarning fanni o'zlashtirishini nazorat qilish.

Edvayzerlar talabalarning akademik manfaatlarini himoya qilishi va o'quv jarayonini tashkil etish bo'yicha barcha zarur axborot materiallarini tayyorlashda va takdim etishda ishtirok etishi, ularni talabalarga elektron shaklda, ya'ni slayd kurinishida namoyish etishi va ularning shaxsiy o'quv rejalarini tuzish va tuzatish kiritishda yaqindan amaliy yordam berishi, uslubiy materiallarning o'z vaqtida tayyorlanishi va mavjudligini, yo'nalishning barcha fanlari bo'yicha oraliq va yakuniy nazoratlarni o'tkazish qoidalarining bajarilishini nazorat qilishi zarur.

Kredit-modul tizimida xorijda keng tarqalgan supervayzerlik, moderatorlik, fasilitatorlik kabi faoliyat turlari ham ko'zda tutilishi mumkin.

Fasilitator - (ingliz tilida facilitator, latincha facilis–engil, qulay) - guruhlardagi faoliyat natijasini samarali baholash, muammoning ilmiy echimini topishga yo'naltirish, guruhdagi kommunikatsiyani rivojlantirish kabi vazifalarni bajaradi va to'la amalga oshiradi.

Moderator - qabul qilingan qoidalarga amal qilishni nazorat qiladi, tinglovchilarning mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish, bilish faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Ma'lumotni, seminarni, treninglar va davra suhbatlarini boshqaradi, fikrlarni umumlashtiradi va xulosalarni to'plashga xarakat kiladi.

Supervayzer - quyidagi to'rt vazifani amalga oshiradi: o'qituvchi sifatida o'rgatadi, fasilitatorlik, maslahatchi, ekspert vazifani bajaradi.

Bizning ta'limda ushbu fa professor- o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. O'qituvchilik faoliyatini bunday turlarga ajratish bu faoliyat turining samarasini va sifatini mukammal darajada oshirishga olib keladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O. Suvanov .Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma -Guliston, 2022-232 b.
2. Ya.A.Nurumbekova. Raqamli ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2022. 222 b.
3. Faxriddinov Yo. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. O'quv qo'llanma - Guliston, 2022-232 b.
4. B.M.Umarov. Psixologiya: Darslik. Nopedagogik oliy ta'lim yo'nalishi magistratura bosqichi talabalari uchun. G'G' G'.B.Shoumarovning umumiy tahriri ostida. – T.: O'zDJTU. 2011 – 430 bet.
5. Fakhridinov Yakubjon Abubakir oglu. IJIEMR Transactions, online available on 23th March 2021. Link <https://www.ijiemr.org/downloads/Vol-10-ISSUE-3> Doi: 10.48047/Ijiemr/V10/I03/92

INDIVIDUAL VA GURUHIY KOUCHING. INTERNET — COUCHING

Y. Nurumbekova

Annotatsiya: Ushbu maqolada rahbarning o'z faoliyatini rejalashtirishi, vaqtni boshqarishi, o'zini o'zi baholash, buyruq berish, takomillashtirish, o'z aqliy va jismoniy zaxiralarini o'zi ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini shakillantirish mohiyati yoritilgan.

Shaxsiyat nazariyasidagi ilm-fan tarzi intellektual va ruhiy jarayonlarning odamlarning xulq-atvoriga ta'sirini ta'kidlaydi. Bu tendentsiya inson shaxsan o'zi bilan samarali muloqot qilish uchun shaxsiy tajribalarini o'rganib, tushunishga va boshqarishga intiladigan tadqiqotchidir. Jorj Kelli bu yo'nalishning asoschilaridan edi. U kognitiv jarayonlarning muhimligini ta'kidlab, ularni inson faoliyati bilan bog'liq asosiy xususiyat sifatida ko'rdi. Kelly insonni nafaqat tirishqoqlik bilan javob beruvchi passiv organizm deb, balki olimning o'tmish tajribasiga asoslangan va kelajak haqidagi taxminlarni keltirib chiqaradigan xulosalar sifatida baholadi. 1955-yilda paydo bo'lgan Jorj Kelly nazariyasi o'z vaqtdan ancha ilg'or bo'lgan.

Kellyning falsafasiga asoslanadigan konstruktiv alternativa odamlarga hayotimizda odatiy turga muqobil tanlash imkoniyatini beradi. Ilohiyotshunos sifatida konstruktiv alternativizm «dunyodagi barcha zamonaviy sharhni qayta ko'rib chiqish yoki almashtirishni talab qiladi». Hech narsa muqaddasdir va hech narsa o'chmas iz qoldirmaydi. Odamlar boshqa tomondan dunyoga qarashsa, hamma narsa o'zgaradi. Kelly dunyoda shunday bir narsa yo'qligini ta'kidlamoqda: "Ikki fikr bo'lishi mumkin emas". Insonning haqiqatga bo'lgan munosabati har doim talqin qilishning mohiyatidir.

Kellyga ko'ra, ob'ektiv haqiqat, albatta, bor, ammo boshqalar buni boshqacha tushunishadi. Shuning uchun, hech narsa doimiy yoki oxirgi emas. To'g'ri, go'zallik singari, faqat inson ongida mavjud. Faktlar va hodisalar (barcha inson tajribasi kabi) faqat insoniy fikrlashda mavjud bo'lganligi sababli ularni tushuntirishning turli usullari mavjud. Masalan, qizning onasining pul cho'ntagidan pul olgani haqida o'ylab ko'ring. Bu nimani anglatadi?

Haqiqat oddiy: pul hamyondan olib tashlandi. Biroq, agar bola terapevtiga ushbu hodisani sharhlashni so'rasak, u qizning ona onasining rad etish haqidagi tuyg'usini batafsil tushuntirib berishi mumkin, bu uning onasiga uyda qolish va qizini ko'tarish haqida emas, shaxsiy karerangiz. Agar onadan so'rasak, u qizining "yomon" ekanini va unga ishonmaslik kerakligini aytish mumkin. Qizning otasi "intizomli" deb aytishi mumkin. Bobom bu haqiqatni bolalik moxovi deb hisoblashi mumkin. Qiz o'zini o'zi bu pulni ota-onalar uchun etarli pul mablag'larini berishni istamasligi deb hisoblashi mumkin. Voqeaning o'zi (pulni taqsimlash) rad etilmasa ham, uning mazmuni muqobil sharhga ochiqdir. Shuning uchun har qanday hodisani turli burchaklardan ko'rish mumkin. Insonlarga ichki dunyoga yoki amaliy hodisalarning tashqi dunyosiga izoh berishda ulkan imkoniyatlar mavjud. Kelly konstruktiv alternativaga bo'lgan sadoqatini quyidagicha ifodaladi: "... haqiqat yoki haqiqatni izlash qanday bo'lishidan qat'i nazar, biz oxir oqibatda aqlimiz qanday bo'lishi haqida ko'proq tushuntirish berilishi mumkin bo'lgan faktlarga duch kelamiz" (Kelly 1970).

Aristotelning falsafiy tamoyillaridan biri bilan solishtirsak, konstruktiv muqobillikning qiziqarli tabiati yaxshiroq baholanishi mumkin. Aristotel o'zlikni namoyon etadigan printsipni ilgari suradi: Va u erda ham bor. Ichkarida va tashqarisida bo'lgan narsa har bir inson tomonidan tenglashtirilgan va tafovut qilinadi. Masalan, ko'channing boshqa tomonida mashinalar kimga qarashidan qat'iy nazar, xuddi shu jismoniy ob'ekt bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqib, ijtimoiy haqiqat faktlar hamma uchun bir xildir. Kelly, boshqa tomondan, A shaxs sifatida A deb tushuntiradi, deb o'ylaydi! Haqiqat haqiqat deb talqin qiladigan narsa,

haqiqat har doim turli nuqtai nazardan qaralishi mumkin.

So'ngra, izchil bo'lish uchun inson xatti-harakatlarini tarjima qilishning haqiqiy yoki haqiqiy yo'li yo'q. Biz boshqa odamning, yoki o'zimizning yoki butun olamning xarakterini tushunishga intilamizmi, biz doimo ongimizga ochiq "konstruktiv muqobil" bor. Bundan tashqari, konstruktiv muqobillik tushunchasi, xatti-harakatlarimiz to'liq aniqlanmaganligini anglatadi. Haqiqiy izohimizni qayta ko'rib chiqishda yoki almashtirishda biz doimo muayyan darajada ozodmiz. Konstruktiv muqobillik shartlariga asoslanib, Kelly shaxsiyat konstruktsiyalari nazariyasini yaratdi. Shaxsiyat modelini ishlab chiqishda, Kelly insonning o'xshashligiga tadqiqotchi sifatida asos soldi. Ya'ni, ma'lum bir hodisani o'rganadigan olim singari, har qanday inson hayot haqidagi voqealarni oldindan ko'rishni va boshqarishga harakat qiladigan haqiqat to'g'risida ish farazini keltirib chiqaradi, deb taxmin qiladi.

Kelli, barcha odamlarning olimlar ekanliklarini, ular gipotezani shakllantiradilar va ilmiy tekshirish vaqtida olim sifatida bir xil ruhiy jarayonlarni o'z ichiga olganlarini tasdiqlashadi yoki tasdiqlamaydilar. Shunday qilib, shaxsiy tuzilmalar nazariyasi ilm-fan dunyosi haqidagi yangi g'oyalarni ilgari suradigan uslublar va tartib-qoidalarning kvintessensiyasiga asoslanadi. Ilmning maqsadi - voqealarni prognoz qilish, o'zgartirish va tushunish, ya'ni olimning asosiy maqsadi noaniqlikni kamaytirishdir. Lekin nafaqat olimlar, balki barcha odamlar bunday maqsadlarga egadirlar. Biz barchamiz kelajakni kutish va kutilgan natijalarga asoslangan reja tuzishdan manfaatdormiz natijalar. Kelly insonni olim sifatida tasvirlaydigan shaxsiyatning metaforik xususiyatini ishlab chiqardi. Bir olim kuzatuvlarni rejalashtirish, kuzatib boradigan voqealarni tasavvur qilish va tasavvur qilish uchun farazlar va qurilishlarni quradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ya.A.Nurumbekova. Raqamli ta'limda bo'lajak o'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy tayyorlash tizimini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari. Monografiya. Guliston sh. 2022. 222 b.
2. Faxriddinov Yo. Pedagogik diagnostika va korrektsiya. O'quv qo'llanma - Guliston, 2022-232 b.
3. Nurumbekova Yarkinay Anarmatovna IJIEMR Transactions, online available on 12th March 2021. Link <https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/ISSUE-3>

O'QUVCHILARDA MOBIL ILOVALAR YARATISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich

Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li

Anotatsiya. Maqolada umum ta'lim maktablari o'quvchilarida mobil ilovalar yaratish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha ishlar olib borildi. Ushbu mobil ilovalar yaratish ko'nikmasi shakllantirish borasida zamonaviy dasturlash tillari hamda dasturiy vositalar haqida keng tushunchalar va malumotlarga ega bo'lgan to'garak mashg'uloti ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Mobil ilovalar, dart dasturlash tili, flutter dasturiy vosita, to'garak mashg'uloti.

Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish maqsadida umum ta'lim maktablari o'quvchilarida mobil ilovalar yaratish ko'nikmalarini shakllantirish ishlarini olib borish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki, bugungi kunda inson faoliyati davomida mobil qurilmalardan har bir qadamda foydalanishiga to'g'ri kelmoqda. Shunday ekan mobil ilovalarga bo'lgan ehtiyoj o'z-o'zidan ortib bormoqda.

Mobil ilovalar - smartfon va planshetlar kabi mobil qurilmalar uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot hisoblanadi. Ular mobil qurilmalarni funksiyali va qiziqarli miniatyura

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

kuchlariga aylantiradi. Ba'zi qurilmalar ishlab chiqaruvchilarining ayrim uyali ilovalari yoki ular bilan bog'langan uyali aloqa provayderlari bilan oldindan o'rnatilgan bo'ladi.

Ko'pgina onlayn ob'ektlar mobil veb-saytlar va mobil ilovalarga ega. Umuman olganda, ularning farqi bir maqsadga qaratilgan: App odatda mobil veb-saytga qaraganda kichikroq bo'ladi, ko'proq interaktivlik taklif qiladi va mobil qurilmada ishlatish oson va intuitiv ravishda yanada aniqroq ma'lumotlarni taqdim etadi[2].

Mobil ilovalarni ishlab chiquvchi ishlaydigan operatsion tizim uchun maxsus dastur yaratadi. Masalan, iPad uchun mobil ilovalar Apple IOS-da ishlaydi, ammo Google Android emas. Apple ilovasi Android telefonida ishlaymaydi va aksincha. Ko'pincha, ishlab chiquvchilar har birining versiyasini yaratadilar. Masalan, Apple do'konidagi mobil ilova Google Play da ham android versiyasiga ega bo'lishi mumkin.

Mobil dasturlashni asosan 2 ta guruhga bo'lishimiz mumkin. Sababi mobil qurilmalarimiz asosan 2 ta operatsion tizimda ishlaydi. Ular IOS va Android operatsion tizimlaridir. Bu operatsion tizimlarda ishlaydigan mobil qurilmalarga ilovalar tayyorlash uchun alohida kodlar yoziladi. Mobil ilovalar Androidga Java, Kotlin dasturlash tillarida yozilsa, IOS ga esa Swift hamda Objectivi-C dasturlash tillaridan foydalaniladi.

Mobil ilovalarni yaratmoqchi bo'lgan dasturchilar uchun ko'plab dasturiy vositalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu vositalar orasida so'nggi paytlarda o'z imkoniyatlari bilan ajralib turadigan Flutter nomli dasturiy ta'minot ham bor.

Flutter - bu Google tomonidan yaratilgan ochiq manbali dasturiy ta'minotni ishlab chiqish to'plami bo'lib, u Android, IOS, Windows, Mac, Linux, Google Fuchsia va veb-dasturlarni bitta kod bazasidan ishlab chiqish uchun ishlatiladi.

Flutterning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- ✓ Dart platformasi;
- ✓ Flutter dvigateli;
- ✓ Fond kutubxonasi;
- ✓ Dizaynga tegishli vidjetlar.

Flutter dasturlari dart tilida yozilgan va tilning ilg'or xususiyatlaridan foydalanadi. Yarim rasmiy Flutter Desktop Embedded loyihasi orqali Windows, MacOS va Linux-da, Flutter Dart virtual mashinasida ishlaydi, u bir vaqtning o'zida ijro etadigan dvigatelga ega[3]. Ilovani yozish va disk raskadrovka qilish jarayonida, Flutter Just In Time kompilyatsiyasidan foydalanadi, bu esa "qayta yuklash" imkonini beradi, uning yordamida ishlaydigan dasturga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Flutter bu holatni shtatdagi issiq qayta yuklash uchun qo'llab-quvvatlaydi, aksariyat hollarda boshlang'ich kodiga kiritilgan o'zgartirishlar qayta ishga tushirilmasdan yoki biron bir holatni yo'qotishni talab qilmasdan ishlayotgan ilovada darhol aks ettirilishi mumkin.

Umum ta'lim maktab o'quvchilarining darsdan bo'sh vaqtlaridan samarali foydalanish maqsadida ushbu Flutter dasturiy vositasi haqidagi tushunchalarni shakllantirish uchun to'garak mashg'ulotlari tashkil etish lozim. Biz bu borada Toshkent viloyati, Bekobod shahridagi 2–umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchilaridan axborot texnologiyalari sohasiga qiziquvchi o'quvchilarni 34 soatlik to'garak mashg'ulotlariga jalb etidik va konferensiyada ushbu to'garakning faoliyati hamda o'quvchilar tomonidan yaratilgan mobil ilovalar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz.

FOYDALANILADIGAN ADABYOTLAR:

1. Beginning App Development with Flutter: Create Cross-Platform Mobile Apps. <https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5181-2> Copyright©2019 by Rap Payne.
2. Beginning Flutter®: A Hands On Guide To App Development Published by John Wiley & Sons, Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256 www.wiley.com Copyright © 2020 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.
3. "Beginning Андроид™ 4 Application Development", by Wei-Meng Lee, printed at Radha Offset, Delhi in 2015, pages – 533.

4. "AndroidTM Application Development Cookbook", by Wei-Meng Lee, printe dat Sharda Offset Press, Delhi in 2015, pages – 385.

**Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda didaktik o'yinlarning
pedagogik ahamiyati
Qulmamatov Sindorqul
Botirova Yorqinoy**

Didaktik o'yin – ta'lim beruvchi usul bo'lib, bu usul muayyan ta'limiy maqsadlarga erishishga yani o'tilgan o'quv materiallarini aniqlashga, mustahkamlashga va uni chuqurlashtirishga qaratilgan bo'ladi. Har bir didaktik o'yinni o'tkazishda muayyan bir vazifa maqsad qilib olinadi. Masalan: doiraviy misollar o'yinida ikkinchi o'nlik ichida hisoblash malakalarini mustahkamlashdan iborat bo'lgan didaktik topshiriq qo'yiladi. Didaktik topshiriq darsga qo'yiladigan umumiy maqsadining bir qismini tashkil qiladi. Har bir didaktik o'yinning ham, har qanday o'yindagi singari qoidalari bo'ladi. O'sha qoidalarga amal qilinmasa o'yinning o'yin sifatidagi ahamiyatli binobarin o'yinning ta'lim tarbiyaviy va psixologik ahamiyati yo'qoladi. O'yin qoidalari o'yin topshirig'iga kiritiladi. O'yin topshirig'i –o'qituvchining bolalarga o'yinning qanday o'ynalishini, kim g'olibligini aniqlashdan iborat. Har bir didaktik o'yin o'z navbatida quyidagi komponentlardan tuziladi: o'yin maqsadi, qoidalari, jihozlar, natija.

Ushbu muammolarni tahlil qilishdan avval quyidagi ma'lumotlar, tushuncha va atamalar ustida to'xtab o'tish lozim. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar mohiyati o'quvchiga bilim berish, ularni to'liq o'zlashtirishdan, keyinchalik o'zlarining hayotida amaliy bajarib ko'rishdan iborat. Ta'lim muassasalarida pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishda asosiy talab o'quvchining hayotiy tajribasi, avval o'zlashtirgan bilimi va qiziqishlari asosida yangi bilim berishni ko'zda tutadi.. Uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik, axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quv materiallarini o'quvchi tomonidan qabul qilish va o'zlashtirish samarasini oshiradi .

Shundan boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiat haqidagi fan – tabiatshunoslik darslarini o'qitishda didaktik o'yinli texnologiyalarning metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki tabiatshunoslik darslarida qo'llaniladigan metodlarning xilma-xilligi o'quvchida fanni bilishga qiziqishini orttiradi. Didaktik o'yinli ta'lim texnologiyasining o'ziga xos jihati, an'anaviy ta'limdagidan farq qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqilligi va o'quv fani faoliyatini ta'qiqlamasdan, balki belgilangan maqsadga yo'naltirish o'quv faoliyatini hamkorlikda tashkil etib, uni shaxsiy fikrlashga o'rgatish, berilgan uyga vazifalarni mustaqil ishlashga o'rgatishni talab etadi.

Ularni faoliyatiga ongli ravishda yo'llash biror-bir faoliyatni buyruq orqali amalga oshirmasdan, balki samarali tashkil etish orqali o'quvchilarda fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, shaxsning ehtiyoji, qiziqishi imkoniyatlarini chegaralamasdan erkin tanlash huquqini berish sanaladi. Bunda bolaning individual xususiyatlari namayon bo'ladi. Bunday darslarni olib borishda o'quvchining tabiatshunoslik fanidan to'liq bilim olishi, axloqli bo'lishi, biror-bir kasb tanlash iste'dodini ravnaq toptirish, xalqimizning yaxshi fazilatlarini egallashi uchun avvalo o'qituvchining ijodiy mehnat qilishi talab etiladi. O'qituvchi o'quvchiga nisbatan sergak, ziyrak bo'lib, uning qiziqishi, qobiliyatini hisobga olib, u bilan birga ishlash, to'g'ri yo'nalish berish darkor.

Shundan keyingina darslarda foydalaniladigan didaktik o'yinli texnologiyalar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, darslik va qo'shimcha adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, nutq va muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularni ongli ravishda kasbga yo'naltirish, didaktik o'yin davomida vujudga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etishda mo'ljalni to'g'ri olish, har xil vaziyatlarni tahlil qilib, to'g'ri xulosa chiqarishga zamin

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tayyorlaydi. Darsda didaktik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishi, hozirjavobligini, topqirligini, ziyrakligini shaxsiy fikrga ega ekanligini bilish imkonini beradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida bir qator innovatsion texnologiyalar, jumladan, tabiatshunoslik darslarida rolli o'yinlar, klaster, ishbilarmonlar o'yini va boshqalardan foydalanish zarurligi haqida ham fikr yuritilgan.. J.Tolipova va N.Numanovalar uzluksiz ta'lim tizimining mustaqil turi tarkibiga kirgan barcha vazifalarni amalga oshirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mumkinligi haqida to'xtalganlar.

Unda umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim-tarbiya jarayonida modulli ta'lim, didaktik o'yinli ta'lim, muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish yo'llari ko'rsatilgan bo'lsa, A.Zikiryayev va boshqalarning fikricha, ta'lim jarayonida didaktik jtmoyillar muammosi barcha davrlarda o'quvchilarning diqqat-e'tiborida bo'lgan[2].

Ular bu borada mutaxassislarining erishgan yutuqlari bilan birga hozirga qadar ta'lim tamoyillari tizimining ilmiy asoslari mukammal ishlab chiqilmaganini qayd etishgan apparatlardan foydalanib, o'z ustida ko'proq ishlashi lozimligi ko'rsatib berilgan.

U.Nishonaliyev tadqiqotlarida dasturli texnologik vositalar majmuasi va ularni kompyuter orqali ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishish uchun ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalash, axborot va pedagogik texnologiyaning metodlaridan foydalanish, o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatlari va vositalari, o'quvchilarning ijobiy, shaxsiy sifatleri to'g'risida aytib o'tilgan va shunga amal qilish lozimligi qayd etilgan[4].

Ta'lim jarayonida didaktik o'yin texnologiyalari didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik o'yinli darslar deb ataladi.

Didaktik o'yinli darslar o'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unligi, mazmuni va mohiyatiga ko'ra syujetli-rolli o'yinlar, ijodiy o'yinlar, ishbilarmonlik o'yini, konferensiyalar va o'yin mashqlariga ajratiladi. Darsda didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanishdan oldin bunday o'yinga mos keluvchi mavzuni tanlash lozim. Dars o'tishda didaktik o'yinli texnologiyalardan foydalanganda dars davomida didaktik jarayon ketadi.

Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda yo'lga qo'yish o'quvchilarning bilimini belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o'qitish metodlari yordamida tashkil etishdir. 'nikma va malakalarini nazorat qilish va baholash ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, boshlang'ich sinflarda tabiatshunoslikni o'qitishda yoshga xos xususiyatlarni e'tiborga olgan holda ta'limning zamonaviy shakl va metodlarini takomillashtiruvchi o'quv-metodik qo'llanmalarni yaratish; - xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutlarida o'quvchilarning nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarini yanada takomillashtirish maqsadida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy bilim, ilmiy-metodik tayyorgarligini keltirilgan uslubga ko'ra takomillashtirish tavsiya etiladi.

Didaktik o'yinlar o'quvchilarda predmetga nisbatan qiziqishni uyg'otadi, shaxsiy va guruhviy ishlashga, har bir o'quvchini individual qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatini beradi, innovatsiyaga o'rgatadi, adabiyotlar bilan ishlashga va tahlil qilishga, ilmiy faollikka, bilish faolligini tarbiyalaydi. Didaktik o'yinning muhimligi, u bolalar tomonidan qanday reaksiya qilinishi bilan emas, balki u yoki bu masalani yechish har bir o'quvchi uchun tadbiq qilinishining samaraliligi bilan aniqlanadi. Didaktik o'yinlarning natijaviyligi, birinchidan, ulardan tizimli ravishda foydalanishga, ikkinchidan, o'yinlar dasturining oddiy didaktik mashqlar bilan birgalikda maqsad sari yo'naltirilganligiga bog'liq.

Masalan, bilish faolligini rivojlantirish muammosini hal etishda, o'quvchining mustaqil tafakkurini rivojlantirish asosiy masala deb hisoblanishi zarur. Har bir didaktik o'yinni boshlashdan oldin o'quvchilarga o'yinning qoidasi, mazmuni mohiyati, bajarilish tartibi, yakuni nimadan iborat ekanini o'qituvchi tomonidan tushuntiriladi. O'quvchilar uni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

tushunib, anglab, shu asosda harakat qiladilar.

Ovozlarni o'rnatish va mustahkamlash, so'z boyligini shakllantirishga qaratilgan o'yinlar.

"Qaysi ovoz".

Didaktik vazifa: unli va undoshlarni farqlay olish, nutq tovushlarini piktogramma yordamida tuzatish qobiliyatini rivojlantirish.

Uskunalar: unli va undoshlarning sxematik tasvirlari bo'lgan kartalar.

- Qancha tovushlarni eshitdingiz?

Didaktik vazifa: bolalarning fonemik eshitishini rivojlantirish, tovush va to'g'ridan-to'g'ri bo'g'inni farqlash qobiliyatini shakllantirish.

"O'yinchoq tanlang"

Didaktik vazifa: bir so'zda stressni to'g'ri joylashtirish ko'nikmalarini mustahkamlash.

Uskunalar: turli o'yinchoqlar yoki rasmlar to'plami.

"Uch cho'chqa"

Didaktik vazifa: tovushlarni almashtirish orqali so'z yaratish ko'nikmalarini o'rganish.

Uskunalar: uchta cho'chqa tasviri bilan mavzu rasmlari, "Uch kichkina cho'chqa" ertaki uchun kitobdan rasm.

Umumta'lim maktablarida boshlang'ich ta'limi samaradorligini oshirishda taklif etilayotgan didaktik o'yinlar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Berdiyeva O. Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar. "Xalq ta'limi" jurnali, 2003, 1-son. –16-b.
2. Zikiriyayev A. va boshqalar. O'quvchilar bilimini tekshirishda innovatsion texnologiyalar.

“Xalq ta’limi” jurnali, 2001, 6-son. –19-b.

3. Nishonaliyev U. Yangi pedagogik va axborot texnologiyalari muammolari va yechimlari. “Pedagogik ta’lim” jurnali, 2000, 3-son. –11-b.

4. Norbutayev X. Mejpredmetnye svyazi pri obuchenii prirodovedeniyu. “Nachalnaya shkola”. M., 2011, № 11. –S. 25.

5. Safarova R, Shermatov L. Pedagogikaning taraqqiyot yo‘li. “Xalq ta’limi” jurnali, 2002, 2-son. –14-b.

6. Xolmetov M. Tarbiyada didaktik o‘yinlarning ahamiyati. “Ma’rifat”, 2002, 6-son. –16- b.

7. Yusupova A, Qurboniyozov R. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash muammolari. “Pedagogik ta’lim” jurnali, 2000, 3-son. –18-b.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштиришнинг назарий асослари

Н.Мисирова

Юртимизда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар шароитида мутахассисларни тайёрлаш сифатига қўйиладиган талаблар сезиларли даражада ошиб бормоқда. Таълим тизимига қўйиладиган ижтимоий талаблар бири ривожланаётган жамиятга танланган вазиятда мустақил равишда масъулиятли қарорлар қабул қила оладиган, уларнинг оқибатларини башорат қила оладиган, ҳамкорлик қилишга қодир, ҳаракатчанлик, конструктивлик билан ажралиб турадиган, ташаббускор мутахассисларни тайёрлаш. Ўз навбатида, таълимнинг асосий мақсади - бу меҳнат бозорида рақобатбардош, ўз касбини яхши биладиган ва тегишли фаолият соҳаларига йўналтирилган малакали мутахассисни тайёрлаш, ўз мутахассислиги бўйича жаҳон стандартлари даражасида самарали иш, доимий касбий ўсишга, ижтимоий ва профессионал ҳаракатчанликка эга мутахассисларни тайёрлашдир.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 9 мартдаги 133-сон қарорида ташкилий-ҳуқуқий шаклидан ва идоравий мансублигидан қатъий назар, буюртмачининг талаблари ва танлов ҳужжатларига мувофиқ илмий фаолият субъектлари, илмий-тадқиқот фаолияти билан шуғулланувчи бошқа ташкилотлар илмий-тадқиқот лойиҳаларини амалга ошириш учун лойиҳа ҳужжатлари тўплами билан лойиҳалар танловида қатнашиш, ҳужжатлар тўпланими эълонда белгиланган муддатларга мувофиқ тақдим этиш ҳуқуқига эгаллиги кўрсатиб ўтилган. Бу ўз ўрнида илмий тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича зарур тайёргарликларни шакллантиришни кўзда тутди.

Мутахассисларни тайёрлашга қўйиладиган талаблар шуни кўрсатадики, унинг келажақдаги касбий фаолияти ва ҳаётининг муваффақияти ва самарадорлиги таълим муассасасининг битирувчиси касбий фаолиятга қандай киришига, унинг фаол ижодий фаолиятга қанчалик тайёрлигига, эҳтиёжларини шакллантирганига, ўзини такомиллаштириш ва касбий ўсишига боғлиқ ҳисобланади.

Касбий фаолиятнинг замонавий шароитда энг мукамал кўриниши – мутахассиснинг конструктив, инновацион, ижодий фаолияти. Бугунги кунда мутахассис ишлаб чиқаришда мустақил, ижодкор, фаол, ташаббускор, фойда олишга қодир, ғояларни таклиф қилиш ва ишлаб чиқиш, ноанъанавий ечимларни топиш ва иқтисодий жиҳатдан фойдали лойиҳаларни амалга ошириши керак. Буни ўқитишнинг шахсга йўналтирилган ёндашувисиз амалга ошириш мумкин эмас.

Шахсга йўналтирилган ёндашув шахс сифатларини ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган таълим тизими марказида туради. Бундай ривожланишнинг ўлчови таълимнинг асосий натижаси, яхлитликда ўқитувчи,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

тарбиячи, бошқарувчи, тарбиявий муассаса иш сифати мезони, дея эълон қилинади. Бундай ёндашув таълим олувчи шахси, унинг ички дунёси, қобилиятлари, имкониятлари, эркинлик ва адолатлилик, яхшилик ва бахтнинг ахлоқий куч-қудратини ривожлантиришга йўналтирилган.

Олий таълим муассасасининг мақсади – шахснинг ички кучлари ва имкониятларини уйғотиш, уларнинг тўлиқ ва эркин ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратишдир. Шахсга йўналтирилган таълимдан кузатилган мақсад – кишида ўз-ўзини бошқариш, ўз-ўзини йўналтира олиш, ўз тақдирини ўзи белгилай олиш механизмларини қўллаб - қувватлаш ва ривожлантиришки, булар шахсий, ўзига хос образнинг шаклланиши, кишилар, табиат, маданият билан диалогик ўзаро муносабатлари учун зарурдир. Шу билан бирга биз ўзининг имкониятларини амалга ошириш, деб киши томонидан унда мавжуд истеъдод ва қобилиятни энг юқори даражада ривожлантириш жараёни ва натижасини, уларнинг амалиётда тадбиқ қилинишини тушунамиз. Бу, шунингдек, шахснинг ўз-ўзини доимий ривожлантиришидан ҳам иборатдир. Ўз-ўзини англаш – шахснинг ўз ҳаракатлари, муомалалари, интилишлари, манфаатларини бошқа кишилар манфаатлари, ҳаракатлари, интилишлари билан мослаштиришга доимий интилишидан, ўзида ижтимоий манфаатларга амал қилишни вужудга келтиришдан, бунда ўзидаги шахсий ва такрорланмас ўзига хосликни йўқотмасликдан иборат. Ўз ўрнини белгилаб олиш - бу шахснинг маънавий, ахлоқий ўрнини шаклланиши, ўзида “Мен”нинг ўрин олиши, ўзига, жамиятдаги, ҳаётдаги ўз ўрнига тушуниб етишидан иборат. Олий мактабда шахсга йўналтирилган ёндашувнинг амалга оширилишига бўлган зарурият олий мактабни ислоҳ қилиш йўналишида муҳим йўналишларни ишлаб чиқариш жараёнида расмийлаштирилган таълим тараққиёти билан ўз тасдиғини топади.

Мутахассислар тайёрлаш - бу турли хил омиллар таъсирида юзага келадиган узок, мураккаб, қарама-қарши жараён бўлиб, уларнинг энг муҳимларидан бири уларни тадқиқот фаолиятига тайёрлашдир. Мутахассиснинг муваффақиятли илмий фаолияти нафақат унинг илмий тажрибаси ва касбий алоқалари билан, балки унинг илмий тажрибаси билан ҳам белгиланадиган энг катта жараёндир. Бўлажак мутахассисларда мустақил тадқиқот ишларини олиб бориш кўникмаларини шакллантириш яъни, ўқув ва илмий адабиётлар билан ишлашни ўргатиш, маълумот тўплаш ва таҳлил қилиш, тизимлаштириш фактларни умумлаштириш ва конференцияларда маърузалар билан қатнашишларини ташкил этиш лозим.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш жараёнининг муҳим таркибий қисми - олдинга қўйилган мақсадга эришиш ва танланган вазифаларни ҳал этиш учун педагогик фаолиятни ташкил этишни белгилайдиган тамойиллардир.

Мақсадларни белгилаш, ўз фаолиятини режалаштириш, ўз ҳаракатларини назорат қилиш ва баҳолаш, танқидий фикрлаш ва ўз хулосаларини ишлаб чиқиш қобилияти бўлажак бошланғич синф ўқитувчиси учун муҳим аҳамият касб этади.

Шунинг учун бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш фаолияти асосларини ўргатадиган, бўлажак мутахассисларни касбий тайёрлашнинг янги тизимини ишлаб чиқиш зарурати туғилди. Бўлажак ўқитувчиларнинг кўникмаларини ривожлантириш давлат таълим стандартларида, фан дастурларида ўз аксини топган. Хусусан, “Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграцияси” фан дастурида ўқув фанининг долзарблиги олий касбий таълимдаги ўрни сифатида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштиришни шакллантириш таъкидланган. Шунингдек, ушбу фан дастурида тавсия этилаётган мустақил таълим мавзуларида ҳам илмий тадқиқот, илмий тадқиқот методларига аҳамият қаратилган.

Ф.Рахматова бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштиришга доир тадқиқот ишларида таъкидлашча, бўлажак

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш компетенцияси асосий компонентларининг шаклланганлик мезони сифатида куйидагилар асосланади:

– бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш (мотивацион компонент)ни эгаллашга ижобий муносабат, тадқиқотчилик фаолияти (когнитив компонент) соҳасига оид билимларни эгаллаш, асосий тадқиқотчилик кўникмаларини (технологик компонент) намоён бўлиши;

– психологогик-педагогик тадқиқотлар таҳлили асосида тадқиқотчилик компетенцияси асосий компонентларининг куйидаги кўрсаткичлари аниқланди ва асосланди:

– бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш компетенцияси тадқиқотчилик фаолиятининг аҳамиятини англаш ва тадқиқотчилик компетенциясини ўзлаштиришга эҳтиёж ҳамда тадқиқотчилик кўникмаларини қўллаш (мотивацион компонент);

– тадқиқотчилик фаолияти соҳасидаги билимлар ва уларни анланган ҳолда қўлланилиши (когнитив компонент);

– тадқиқотчилик ҳарактеридаги ўқув-касбий топшириқларни бажаришда асосий тадқиқотчилик кўникмаларини мустақил ва муваффақиятли намоён бўлиши (технологик компонент);

– тадқиқотчилик компетенцияси аниқланган компонентлари, уларнинг кўрсаткичлари ва уларга мос мезоний тавсифлар асосида, бўлажак бошланғич таълим ўқитувчиларида тадқиқотчилик компетенцияси шаклланганлиги, тадқиқотчилик компетенциясининг бошланғич фаолиятидаги аҳамиятини тушуниш;

Таълим олувчиларда тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш масалалари Н.Нарзиева томонидан ҳам ўрганилган. Тадқиқотчи томонидан ўқувчиларда тадқиқотчилик кўникмалари шаклланганлигини аниқлаш мезонлари (муаммонинг эҳтиёжга мослиги, режалаштириш ва усулларни танлаш, қарорлар қабул қилиш, муаммонинг тушунарлилиги ва илмийлиги) таянч компетенциялар мазмунининг интегратив таъсирига (интилувчанликка, яратувчанликка, мантикий фикрлашга, изланувчанликка, янгиликка, аналитик ва синтетик фикрлашга) устуворлик бериш асосида аниқлаштирилган; тадқиқотчилик фаолиятига хос прогнозлаш, лойиҳалаш, моделлаштириш методлари тадқиқотчилик кўникмаларини ривожланиш даражасининг оптимал педагогик-психологик принципларини (мантикийлик, тизимлилик, кўпқирралилик) белгилаш асосида такомиллаштирилган; тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш босқичлари эвристик-продуктив фаолиятли таълим технологияларининг тадқиқотчиликка йўналтирувчи хоссаларидан (муаммоли вазият яратиш, ўқув фаразларини шакллантириш, таснифлаш, таққослаш, тизимлаштириш, аниқлаштириш, исботлаш) фойдаланишга устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган; ўқувчиларда интеллектуаллик ва ижодий яратувчанликни ривожлантиришга оид илмий-методик таъминот умумтаълим мазмуни учун маълумотлар таҳлили, тезкор қарорлар қабул қилиш, қўллаш, муаммоли ва ижодий машқлар комплексини ишлаб чиқиш асосида такомиллаштирилган. Н.Нарзиева томонидан бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштиришнинг ўқувчини тадқиқот ишларини бажаришга оид қобилиятидир, тадқиқотчилик кўникмаси ўқувчи томонидан алоҳида билим, малакаларнинг эгалланиши эмас, балки ҳар бир фан бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилишини ҳамда мустақил равишда ижодий фаолият олиб бориш, деб муаллифлик таърифи берилади.

Шунингдек, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш ечими интегратив ёндашувни талаб қилиб, бунга эришиш учун муаммога турли жиҳатлардан қараш ва бунинг учун эса турли фанлардан олинган билимлар зарурлиги, умумий ўрта таълим тизимида тадқиқотчилик

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

элементлари фақат маълум бир фан асосида акс этмасдан, фанлараро боғлиқликда намоён бўлиши, чунки тадқиқотчилик фаолияти биронта фан доирасида уни тўлиқ амалга ошириш мумкин эмаслиги, шу билан биргаликда турли фанларни ўқитиш жараёнида ижодий изланишни амалга ошириш имкониятлари ҳам бир хил эмаслиги ёритилган.

Шунингдек, тадқиқотларда таълим оловчиларда ўқув-тадқиқотчилик кўникмаларини ривожлантиришда асосан шахсга йўналтирилган замонавий педагогик технологиялар (шахсга йўналтирилган, ҳамкорлик фаолиятига асосланган, муаммоли изланиш) ҳамда таълим фаолияти элементларини киритиш орқали ўқув-тадқиқотчилик кўникмаларини ривожлантириш зарур бўлиб, унинг методик тизимини ишлаб чиқариш ва амалга ошириш дастурларидан иборатлиги таъкидлаб ўтилган.

Ривожланган давлатларда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини такомиллаштириш фаолияти кенг маънода талабаларнинг ижодий тафаккурини ривожлантиришга ва муайян босқичлардан иборат муаммоларни мустақил ҳал қилиш қобилиятига ёрдам берадиган фаол ўқув жараёни сифатида тушунилади. Муаммони аниқлаш, мавжуд тадқиқотларни таҳлил қилиш мавзу, тадқиқот стратегияси ва керакли усулларни танлаш, тадқиқот, маълумотларни йиғиш, талқин қилиш, илмий иш ёзиш; жараён, унинг асосий натижаси стандарт шаклда тақдим этилган интеллектуал маҳсулотдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23 сентябрь. ЎРҚ-637-сон.
2. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - Т., 2017. 6-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5847-сон Фармони. 2019 йил 8 октябрь. www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 9 мартдаги 133-сон қарори
5. 5111700-Бошланғич таълим ва спорт тарбиявий иш таълим йўналиши учун “Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграцияси” фан дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Тошкент давлат педагогика университети. Тошкент. 2018 й. Олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими йўналишлари бўйича Ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини Мувофиқлаштирувчи Кенгашнинг 2018 йил, 18 августдаги 4-сонли баённомаси билан маъқулланган. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил, 28 августдаги 744-сонли буйруғи билан маъқулланган.
6. Рахматова Ф. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг тадқиқотчилик компетенцияларини ривожлантириш. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations. Issue – 1 (2021) / ISSN 2181-1415
7. Рахматова Ф.Ф. Интеллектуал ёшлар ватанимиз келажаги. Таълим, фан ва инновация. 2021 йил 1-сон. 65-71-бет.
8. Нарзиева Н. Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд – 2019. 51 б.

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

ВЫПОЛНЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ.

Низамов А.Б.

Аннотация : актуальность выбранной темы, рассмотреть общие вопросы обучения арифметическим действиям; сложение и вычитание в пределах 20; сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20; арифметические действия в пределах 1000; арифметические действия с многозначными числами; а также взять во внимание и сделать выводы о трудностях обучения арифметическим действиям и формирования вычислительных навыков, пути их преодоления.

Ключевые слова: учащиеся, единицы, действия, слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое, множители, делимое, делитель, частное, разность, сумма, произведение.

Перед современной школой стоят задачи повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Их решение требует глубокого изучения проблемы совершенствования методов и форм обучения, поиска новых, более эффективных путей формирования знаний, учета реальных возможностей учащихся и условий, в которых протекает учебная деятельность. Для этого рассматривают методику обучения математики в начальных классах, а также способы работы с ней. Методика – наука о задачах, содержании и методах обучения математики. Методика обучения состоит из двух разделов:

общие вопросы - задачи и цели обучения математики , содержание, средства обучения, формы организации, способы оценки учеников;

частные вопросы – методика изучения нумерации целых неотрицательных чисел, арифметические действия, свойства , решения задач, алгебраические и геометрические материалы , дроби, величины.

Одна из более важных составляющих 2- разделов, интересующих нас – выполнение арифметических действий и способы обучению им.

Арифметика (др.-греч. ἀριθμητική, arithmētiké — от ἀριθμός, arithmós «число») — раздел математики, изучающий числа, их отношения и свойства. Предметом арифметики является понятие числа (натуральные, целые, рациональные, вещественные, комплексные числа) и его свойства.

В арифметике рассматриваются измерения, вычислительные операции (сложение, вычитание, умножение, деление) и приёмы вычислений. Арифметика является древнейшей и одной из основных математических наук; она тесно связана с алгеброй, геометрией и теорией чисел[1][2].

Арифметика развивает мышление, изучая арифметику ребёнок учится :

Запоминать числа и их места в числовом ряду

Логически мыслить и рассуждать

Обобщать и выделять важное

Делать выводы

Считать и рассчитывать

Находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи

Анализировать и систематизировать.

Как правило арифметику и арифметические действия дети изучают с 1 по 4 класс. Способы и методы обучения существуют разные, как старые, так и новые.

В 1 классе дети изучают числа, сложение и вычитание в пределах 10. Сначала детей обучают понятиям что такое число и что такое цифра. Дети учатся считать от 0 до 10, раскладывать числа, чаще всего на таких уроках учителя используют наглядные

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

пособия и дидактические игры, а так же прибегают к информационным технологиям. Затем детям объясняют такие знаки как + и -, дальше учат их прибавлять и отнимать числа от 0 до 10. В таких случаях также используют наглядные пособия и дидактические игры, например: цветные палочки, счеты, всевозможные предметы, фрукты, кубики, карточки и т.д. Многие учителя используют таблицы суммы и разности, и варианты сложения и вычитания. А также дидактические игры, развивают решение поставленной задачи, даёт возможность осуществлять задачи обучения и воспитания через доступную и привлекательную для детей форму деятельности. Логические задачи и задания, развивают мышление, умения думать, искать ответ разными способами, творчески и нестандартно подходить к решению вопроса и задания, улавливают связь между понятиями.

Во 2 классе после того как они прошли повторение программы 1-го класса, они переходят к числам от 10 до 20. При этом они должны знать приёмы сложения и вычитания от 0 до 10, как эти числа раскладываются, а также хорошо знать счет от 0 до 10. После этого они переходят к сложению и вычитания чисел от 10 до 20, от 20 до 100, переходят к 3 и 4 арифметическому действию. А именно к умножению и делению, на таких уроках так же используют различные дидактические игры, информационные технологии, таблицы умножения. К концу 2 класса они уже знают и умеют пользоваться 4-мя арифметическими действиями, числа в пределах от 0 до 100, умеют раскладывать числа по единицам, десяткам, сотням и тысячам.

В начале 3 класса они умеют считать, складывать, отнимать, делить и умножать числа от 0 до 100, дальше они проходят счёт от 1000 до 10000. Все примеры, текстовые задачи, логические задания, дидактические игры выполняются с помощью арифметических действий. Начиная с конца 3 класса дети учатся решать уравнения и опять же так они выполняют решения с помощью арифметических действий. В начале 4 класса они повторяют программу 3 класса. Далее они переходят с 10000 до 1000000. Они решают текстовые задачи, уравнения, геометрические задачи. Для их решения они также с помощью арифметических действий.

Арифметические действия используются не только в начальной школе, но и на протяжении всей жизни человека.

Использованная литература

Учебники по математике с 1 по 4 класс (2017-2019г)

Авторы учебников : Ахмедов М., Абдурахманова Н., Джумаев М.,(2019г 1класс);

Абдурахманова Н., Урбинаева Л.,(2018г 2класс); Бурханов С., Худаяров У., Наркулова К., Рузикулова Н., Гуибова Л., (2019г 3класс); Бикбаева Н., Янгабаева Е., Гирфанова К.(2017г 4 класс).

Интернет ресурсы : .nsportal.ru; infourok.ru; ru.m.wikipedia.org.

**BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MANTIQUIY
FIKRLASH QOBILIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR
ASOSIDA RIVOJLANTIRISH**
Sulaymanova Nigora Olimjon qizi

Annotatsiya. Hozirgi paytda maktablarda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni har tomonlama etuk insonlar qilib tarbiyalash hisoblanadi. Bunda ularda matematika bo'yicha bilimlar berish bilan birga ularga o'rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo'lishini ta'minlash, ularni qo'llay olish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa matematika darslarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelgusida olingan bilimlarni ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo'llashlari uchun zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish boshlang'ich matematik ta'limning asosiy vazifalariga aylanishi lozim.

Kalit so'zlar: tafakkur, mantiqiy fikrlash, matematika, muammoli masala, jumboq.

Matematik masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir.

Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Matematikada masalalar yechishning nazariyasini amaliyotga tadbiiq qilishning muhim yo'lidir. Masalalar yechishning boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan u yoki bu nazariy materiallarni o'zlashtirish jarayonida muhim rol va o'quvchilarni fikrlash qobiliyatlarini o'stiradi, muhim ro'l o'ynaydi. Masalalar amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degan so'z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan uning qo'llanishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshadi.

Arifmetik amallarning mazmunini amallar orasidagi bog'lanishlarni amal komponentlari bilan natijalar orasidagi ochib berishda, har xil miqdorlar orasidagi bog'lanishlar bilan tanishishda mos sodda masalalardan foydalaniladi.

Masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib odatda o'z ichiga ayrim bilimlarni oladi. Bu bilimlarni qidirish masala echuvchidan analiz va sintezga mustaqil murojaat qilish faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hokazolarni talab qiladi. Bilishning bu usullarini o'rgatish matematika o'qitishning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Masalalarni yechishda predmetga bo'lgan qiziqish rivojlanadi, umuman mustaqillik erkinlik, talabchanlik, mehnatsevarlik, maqsadga intilishlik rivojlanadi.

Ko'rgazmali masalalar. Dastlab bolalarga mavzu mazmuni to'g'risida gapiriladi, hamda berilgan sonlar tasvirlangan rasmlar ko'rsatiladi. Rasm bo'yicha birinchi masalani o'qituvchining o'zi tuzadi. U bolalarni rasmlarni ko'rib chiqishiga, berilgan sonlarni hamda miqdoriy munosabatlarning o'zgarishiga olib kelgan hayotiy harakatlarni ajratib olishga o'rgatadi. Masalan, rasmda 5 ta shar ushlagan bola tasvirlangan, u 1 ta sharni qizchaga bermoqda. Rasmni kuzatayotib o'qituvchi: Bu erda nima tasvirlangan? Bola nima ushlab turibdi? Unda nechta shar bor? U nima qilmoqda? Biz nimani bilamiz? Masalani shartini tuzing. Nima haqida so'rash mumkin? deb so'raydi. O'qituvchi berilgan sonlarni o'zgartirib, bolalarni ayni bir mavzuda har xil mazmundagi yig'indi va qoldiqni topishga oid masalalarni o'ylab topishga, hikoya qilishga, rasm asosida masala tuzishga undaydi. Matematik masalalar sodda va murakkab masalalarga ajratiladi. Bitta amal bilan echilishi mumkin bo'lgan masalalarga sodda masalalar deyiladi. Bir nechta sodda masalalardan tuzilgan va shu sababli ikki yoki undan ortiq amallar yordamida echiladigan masalalarga murakkab masalalar deyiladi.

Masalan: daraxt shoxida 6 ta qush bor edi. Ulardan 2 tasi uchib ketdi? Bu masalaga 2 ta teskari masala tuzish mumkin.

Daraxt shoxida bir nechta qush bor edi. 2 ta qush uchib ketgandan so'ng daraxt shoxida 4 ta qush qoldi. Daraxt shoxida nechta qush qoldi?

Daraxt shoxida 6 ta qush qo'nib turgan edi, bir nechta qush uchib ketgandan so'ng 2 ta qush qoldi. Nechta qush uchib ketdi?

Sodda masala orasidan bevosita ifodalangan masala ajratilgan.

Masalalar yechish ja rayonining o'zi ma_lum metodikada o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga ancha ijobiy ta_sir ko'rsatadi, chunki u aqliy operasialarni: analiz va sintez aniqlashtirish va taqqoslash umumlashtirishni talab etadi. Masalan: o'quvchi istagan masalani yechishda analiz qiladi. Boshlang'ich sinflarda echiladigan masalalarni deyarli yarmi og'zaki

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bajarilishi kerakligi haqida mulohaza qiladilar. Masalalar yechish o'quvchilarda masala mazmuniga chuqurroq qarash haqida berilgan sonlar va izlanayotgan va orasidagi bog'lanishni har tomonlama fikrlash qobiliyati rivojlantiradi. O'quvchilarni mustaqil masalalar yechishiga o'rgatishning bir qancha bosqichini ko'rsatamiz.

bosqich masala o'quvchining yo'naltiruvchi savollar buyicha echiladi va bu yechish doskada va daftarga bir vaqtda bajariladi.

bosqich masala shartini o'qituvchi rahbarligida analiz qiladi va yechish rejasini tuziladi. Yechishni o'z doirasiga yozilmaydi og'zaki aytilmaydi ham. O'quvchilar esa uni mustaqil fikr yuritib boradilar.

bosqich o'qituvchi raxbarligida masala faqat analiz qiladi. Yechish rejasi va yechishning o'zini o'quvchilar mustaqil bog'laydi.

bosqich masalani o'quvchining hech bir yordamisiz mustaqil yechish uchun fikryuritadilar. O'quvchilargamasalalar yechish masalani tarkib toptirishga ijodiy harakatlari masalalar haqida fikr yuritishi maxsus ahamiyatga ega bo'ladi.

Mantiqiy tafakkurni shakllantirish boshlang'ich sinflar matematika darslarida arifmetik amallarni shakllantirish imkoniyatlaridan foydalanish uchun har bir tushunchaning mohiyati, mazmuni va uning o'quvchilar amaliy tajribasiga asoslanilishi hamda ko'rgazmalilikning keng yo'lga qo'yilishi, taqqoslash, xulosa chiqarish va konkretlashtirishga o'rgatish bo'lish usullarining o'rganilishi bilan birga umumiy boshqa amallardagi o'xshash qonuniyatlarni taqqoslash asosida keltirib chiqarishga hamda mashq va misollarni yechishni tahlil qilish asosida o'rgatilishi, xatolar ustida ishlash va bularning barchasidan samarali foydalanish asosini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Axmedov M., Abduraxmonova N., Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo'llanma.) Toshkent. —SHarq 2005 yil.,

Bikbaeva N.U, R.I.Sidelnikova, G.A. Adambekova. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. —O'qituvchil 2006 yil.

3. Jumaev M.E, Boshl. sinflarda matem. o'q. metodikasidan praktikum. (O O'YU uchun) Toshkent. —O'qituvchil 2014 yil. —Maktabgacha ta'liml jurnali maqolalari.

4. Hayitov, A., & Azizova, S. (2022). Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari-bugungi kun yoshlarining ma'naviyat maktabi sifatida. Science and innovation, 1(B7), 432-438.

5. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang 'ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. Science and innovation, 1(B7), 598-604.

Virtual ijtimoiy makon tahdidlarning yoshlar dunyoqarashining ta'siri

Muxiddinova Dilnoza Shavkat qizi

Annotatsiya. Ijtimoiy tarmoqlar bugun qudratli axborot qurolga aylangan ekan, dunyo miqyosida mafkuraviy-g'oyaviy tahdidlarni targ'ibot va tashviqot etishda muhim omil vazifasini o'tamoqda. Ijtimoiy tarmoqlar yordamida yoshlarning qalbi, ongi va ruhiyatiga ta'sir ko'rsatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasida yoshlar ma'naviyati izdan chiqishiga olib kelmoqda. Shu boisdan ham, turli-tuman g'oyaviy, mafkuraviy va axborot xurujlarining avj olishini e'tibordan chetda qoldirmasligimiz darkor. Shundagina biz istiqbolida ma'naviy barkamol insonni, sog'lom avlodni tarbiyalashga erishamiz.

Kalit so'zlar: Axborot, global, mafkura, internet, ma'naviy tahdid, ijtimoiy tarmoq,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari
virtual muloqot, modernizatsiya, ma'naviyat, innovatsia.

Since social networks have become a powerful information weapon today, they serve as an important factor in the promotion and promotion of ideological and ideological threats around the world. Special attention is paid to the influence on the hearts, minds and psyche of young people through social networks. This leads to a decline in the spirituality of young people. Therefore, we should not underestimate the escalation of various ideological, ideological and information attacks. Only then will we be able to raise a spiritually harmonious person, a healthy generation in the future.

Keywords: Keywords: informational, global, ideology, Internet, spiritual threat, social network, virtual communication, modernization, spirituality, innovation.

Bugungi kunga kelib, internet tizimining ijtimoiy tarmog'ida ma'naviy, axloqiy tubanlikni "targ'ib" etuvchi sahifalarning soni bir nech yuz miliondan oshayotganligi insoniyatni yanada tashvishlantiradi. Bu haqda Chingiz Aytmatov shunday yozadi: "Tuya terisini odamning taqir boshiga kiydirish shart emas. Endi sodir bo'ladigan urushlar jang maydonida emas, balki mafkura poligonida yuz beradi. Shu jihatdan qaraganda, yoshlarning ko'p vaqtini internetda behuda sarflashi katta fojidir"[1]. Chunki, Globallashuv jarayonida mafkuraviy ta'sir o'tkazish ko'lamini haddan ziyod kengaytirib, beqiyos darajada tezlatib yuborganida ham ko'rinadi. Inson o'z mustaqil fikriga, zamonlar sinovidan o'tgan hayotiy-milliy qadriyatlarga, sog'lom negizda shakllangan dunyoqarash va mustahkam irodaga ega bo'lmasa, har turli ma'naviy tahdidlarga, ularning goh oshkora, goh pinhona ko'rinishdagi ta'siriga bardosh berishi amrimahol.

Internet tizimining ijtimoiy tarmog'idan olingan narsa to'g'ri, ishonchli va zararsiz ekanini bilish kerak. Yaxshi-yomonning farqiga bormagan yoshlar ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan har qanday ma'lumot-xabarlarini haqiqat deb qabul qilayotgani jiddiy xavotirga solmoqda. Ular g'arazli maqsadlari yo'lida yoshlarda buzg'unchilik, begunoh odamlar qonini nohaq to'kish kabi jinoyatlarni avj oldirib, fuqarolar tinchligini buzib, xalq orasida nizo chiqarishga harakat qilishmoqda. Sarhadsiz internet dunyosiga kirgan yoshlar vaqt, umr g'animat ekanini doimo yoddasaqlamog'i lozim. Zero, bu global tarmoq bepoyon hududlarga ega bo'lib, unda inson adashib soatlab, kunlarini samarasiz o'tkazib yuborish bilan birga yoshlarimiz o'jar va qaysar, keksalarning aytganini nazar-pisandga olmaydi, ajdodlar qadriyatlarini inkor etadi"[2].

Darhaqiqat, bugun axborot ko'p va tez kirib kelayaptiki ularni "hazm" qilish uchun teran tafakkur va keng dunyoqarash talab etiladi. Ayniqsa internet tizimining ijtimoiy tarmoq olami farzandlarimiz e'tibori va qiziqishini tortib borayotgan bugungi davrda ayrim kompyuter o'yinlari haqida ham shunday misollarni ketirish mumkin.

Bugun dunyo aholisining 90 % dan ortig'ida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish imkoniyati mavjud. Foydalanayotganlar soni ham yildan-yilga ortib bormoqda. Mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko'ra insonlarning ijtimoiy tarmoqda sarflaydigan minimal vaqti 3 soatni tashkil etadi. Bir qarashda kishini xavotirga soladigan hech narsa yo'qdek[3]. Inson bu 3 soat mobaynida turli hududlarda yashaydigan yaqinlari, tanishlari, qarindoshlari bilan muloqot qilmoqda, bunda nima

notabiylik bor deb o'ylash mumkin. Albatta, ushbu muloqot jarayonlarining ijobiy tomonlarini inkor etib bo'lmaydi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarda faqat ezgu niyatni ko'zlagan insonlar o'tirmasligini o'nlab misollar bilan asoslash mumkin. Ayniqsa, yoshlarda bunday holat ko'proq yolg'iz qolish istagining kuchayishida namoyon bo'ladi.

Manbalarda ijtimoiy tarmoq – odamlarning muloqot qilish, o'xshash qiziqishlari yuzasidan boshqa odamlar bilan ijtimoiy munosabatlarni yaratish uchun foydalanadigan onlayn platforma deb ta'rif berilgan. Ilk bor odamlar o'rtasidagi muloqot vositasi sifatida ijtimoiy tarmoqning elektron pochta ko'rinishi paydo bo'ldi. Bu kompyuter tarmoqlari orqali bog'lanishning ilk ko'rinishi edi. Dastlab ikki kishi o'rtasida ma'lumot almashish uchun

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yaratilgan elektron ma'lumot almashuv keyinchalik guruhlar o'rtasidagi muloqot vositasiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar haqida ilk bora o'z tasavvurlarini bayon qilgan olimlar R.Solomonoff va A.Rapoport o'tgan asr o'rtalarida muloqotning virtual ko'rinishi haqida o'z fikrlarini bayon qilishgan. Vengriyalik mutaxassislar P.Erdos va A.Renilar ijtimoiy tarmoqlarni shakllantirish borasidagi tasavvurlarini aytib o'tishgan. Ijtimoiy tarmoq atamasini alohida tushuncha sifatida 1954 yil Manchester maktabi namoyondalaridan biri J.Barns ilmiy manbalarga kiritgan. Internet tarmog'ida insonlar o'rtasidagi muloqotning avj olishi, rivojlanib ketishini olimlar ijtimoiy tarmoqlarning tezkor faoliyati bilash bog'lashadi[4]. Aslida ham shunday. Siz virtual olamda tez va qulay muloqotni kunning yoki tunning istalgan vaqtida o'rnatishingiz mumkin. Suhbatdoshingiz bilan yozishib, gaplashib, uni ko'rishingiz ham mumkin. Buning uchun kompyuter yoki telefon va internet bo'lsa kifoya.

Bugungi kunda mashhur bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lmagan insonni topish qiyin. Ayniqsa, bu holatning yuqori darajasini yoshlar orasida ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda, dunyo yoshlari, jumladan mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlod asosiy vaqtining taxminan 50% foizi virtual muloqotga sarflanmoqda. Gap shundaki, ko'pchilik yoshlar o'z hayotlarini ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qila olmaydilar.

Virtual muloqotning avj olishi jonli muloqotga bo'lgan ehtiyojning pasayib ketishiga sabab bo'lmoqda. Shuni aytish kerakki, bugungi kunda jamiyatimizda o'zining doimiy ko'rishib turadigan yaqinlari bilan ham ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qiluvchi insonlar ko'pchilikni tashkil etmoqda. Bunday muloqot esa real voqelikdan ayri holda kechadi va inson o'zining hissiy kechinmalarini tasvirlab bera olmaydi. Bu esa insoniy tuyg'ularning yo'qolib borishiga zamin yaratadi. Yaqin o'tmishimizda insonlar o'rtasida "uyga keling" deb taklif qilingan bo'lsa, endilikda "telegram kanalim"ga tashrif buyuring, "Facebookdagi sahifam"ga kiring degan takliflardan ajablanmay qo'ydik.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, shiddatli global o'zgarishlar davrida yoshlar ong-u shuurini internet tizimining ijtimoiy tarmog'i orqali kirib kelayotgan zararli g'oya va ta'sirlardan samarali va ishonchli himoyalash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'qituvchilar, ma'naviyat targ'ibotchilari, ota-onalardan yanada hushyor va ogoh bo'lishni, yosh avlodning g'oyaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash borasidagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishni talab qiladi.

Ma'lumki, dunyoda g'oyaviy hamda informatsion xurujlar, turli mafkuraviy tahdidlar avj olayotgan bugungi kunda yoshlarimiz ma'naviyatini yuksaltirish, ularning tafakkurida sog'lom dunyoqarash asoslarini shakllantirish eng muhim vazifadir. Bunday murakkab va tahlikali davrda ma'naviy – ma'rifiy ishlarni zamon talablari asosida tashkil etish yoshlarimizni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish, yoshlarimizning hayotga ongli munosabatini shakllantirish, yon – atrofda yuz berayotgan voqealarga daxldorlik hissini oshirish, diniy ekstremizm, xalqaro terrorizm, zo'rlik bilan joriy etish oqibatida xalqaro maydondagi ziddiyat va qarama

– qarshiliklar kuchayib borayotgan bir vaziyatda o'zimizning kelajak strategiyamizni aniq belgilab olish, g'animlarning g'arazli urinishlari nimaga qaratilganligini har tomonlama anglab olish va keng jamoatchilikka yetkazish, mamlakatimiz mustaqilligi, tinch va osoyishta hayotimizga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan tajovuzlarga qarshi izchil kurash olib borish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan milliy g'oya targ'iboti va mafkuraviy jarayonlarning amaliy ishlari va ijobiy natijalarini yoshlarga tushuntira bilish, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi" ekanligi to'g'risidagi qarashlarining mazmun-mohiyatini har bir fuqaroga, xususan, yoshlar ongi, qalbi va ichki dunyosiga singdirish zarur.

Umuman, bugungi kunda internet tizimining ijtimoiy tarmoqlari salbiy ta'sirining oldini olish uchun yoshlarning ma'naviy salohiyatini oshirish, iqtidorli va iste'dodli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bolalarning o'z ijodlarini erkin namoyon etish va axborot almashish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida zamonaviy axborot texnologiyalari orqali maxsus internet dasturlarini ko'proq tuzib, yoshlarga mo'ljallangan turli mavzular bo'yicha maqsadli loyiha va sohaviy tizimli dasturlarni tayyorlash va ularni doimiy tarzda yangilab borish maqsadga muvofiqdir.

Shu bilan birgalikda jamiyat hayotining modernizatsiyalashish sharoitida jamiyatda ma'naviy sohada quyidagi vazifalarni ham bajarishimiz maqsadgamuvofiqdir:

- yoshlarimizni ma'naviy yangilanish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish;

- turli qarash va fikrga ega bo'lgan yoshlarning o'ziga xos orzu-intilishlarini uyg'unlashtiruvchi g'oyalari Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi, komil inson, yagona Vatan tuyg'usi, adolat - qonun ustuvorligida, xalq roziligi, jaholatga qarshi ma'rifat, innovatsion taraqqiyotni ta'minlash barcha yurtdoshlarimiz uchun muqaddas maqsadga aylanishiga erishish, milliy hamjihatlikni yanada mustahkamlash;

- ota-bobolarimiz dinining gumanistik mohiyatini keng jamoatchilikka tushuntirish borasidagi ishlarni davom ettirish.

Buning uchun, avvalo:

- ommaviy axborot vositalarida milliy ma'naviyatimiz aks etgan ko'rsatuvlar, seriallar, kino va badiiy filmlar namoyishini omma e'tiboriga taqdim qilish;

- internet tizimidan foydalangan holda milliy saytlar ko'paytirish hamda yoshlarbop ruknlarni ochish va ular orqali milliy g'oyalarni singdirib borishni ta'minlash;

- jamiyatda ma'naviyatni takomillashtirish mavzuida ilmiy loyihalar joriy etish hamda qonun ustuvorligini ta'minlash zarurdir.

XXI asrda davlatimizning ravnaqi, uning kuchi hamda salohiyati ko'p jihatdan xalq ma'naviyatining yuksakligi va pokligiga, yoshlarimizning intellektual savodxonligiga, ular ongi, ichki dunyosi va qalbida milliy g'oyaning rivojlanganligi bilan chambarchas bog'liqdir. Bunda esa internet tizimining ijtimoiy tarmog'idan tarqatilayotgan turli xil yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetning nechog'liq shakllanishiga bevosita aloqadordir.

Xulosa o'rnida aytmoqchimizki, hozirgi kunda jamiyatimiz hayoti fan-texnologiyalar rivoji bilan tobora uyg'unlashib borayotgan bir davrda yashamoqdamiz. Shunday ekan, har birimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatiga amal qilishimiz, o'z navbatida, uni atrofdagilarga ham o'rgatish foydadan xoli bo'lmaydi. Binobarin, yoshlarning ruhiy-ma'naviy olamini zararli unsurlardan, turli xil buzg'unchi, yod va zararli g'oyalardan himoya qilish orqali taraqqiyot poydevori yaratiladi. Zero, ma'naviy barkamol, intellektual salohiyati

yuqori avlod tarbiyasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahonda eng muhim vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Aynan ma'naviy barkamol avlod mamlakat ertasini belgilab beradi. Ma'naviy barkamollik esa jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

REFERENCES

1. Yahyo Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya T.: "Movaraunnahr", 2016. –B.5.
2. Таранов П. Энциклопедия высокого ума. М., 1999, с.16
3. Rajabov H.I "Globallashuv sharoitida axborot tahdidlariga qarshi kurashishning zamonaviy texnologiyalarini yaratish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy konferentsiya materiallari T.: "Fan va texnologiya" 2020 yil, B-207

4. Rajabov H.I "Globallashuv sharoitida axborot tahdidlariga qarshi kurashishning zamonaviy texnologiyalarini yaratish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy konferentsiya materiallari T: 2020 yil, B-206-207.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISH

Isoqova Zebiniso Abdumajid qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda boshlang'ich sinflarda musiqa darslarini to'g'ri tashkil etilishi, samarali o'tilishi hamda boshlang'ich sinflarda darslarni to'g'ri tashkil etish faoliyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: xor bo'lib kuylash, musiqa savodi, musiqa tinglash, cholg'u asboblarda jo'r bo'lish.

Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarining mazmunida faqatgina o'zlashtirishi emas, balki o'quvchilar ongini voqelikka munosabatini rivojlantirish, estetik madaniyatini tarkib toptirish va boshqa ichki his-tuyg'ularini shakllantirish nazarda tutiladi. O'qituvchining darsga ijodiy tarzda yondashishi muhim ahamiyat kasb etadi vabir qancha vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Boshlang'ich sinflarda esa musiqa darsi quyidagi beshta faoliyat turidan tuziladi:

Xor bo'lib kuylash

Bolalarni musiqiy o'quvini ijodiy rivojlantirishda ayniqsa, vokal-xor ishlarining ahamiyati katta. Bunda o'quvchilarni kuylashga qiziqitira olish ko'p jihatdan o'rganadigan har bir mashq yoki qo'shiq o'quvchi tomonidan chiroyli qilib kuylab berishga bog'liq. Musiqa madaniyati darslarida qo'shiq o'rgatish bir necha bosqich jarayonida amalga oshiriladi:

1. Bolalar diqqatini qo'shiqqa jalb qilish.
2. Qo'shiq haqida o'qituvchining kirish so'zi (qo'shiq mualliflari, asarining mazmuni, tarixiy xususiyatlari haqida qisqacha hikoya qilish).
3. Qo'shiqni tahlil qilinishi (musiqa ifoda vositalari, xarakteri mazmunini suhbat yo'li bilan belgilash).
4. Qo'shiqni musiqiy jummalarga bo'lib o'rgatish (to'g'ri nafas olib, jumlaning oxirigacha tejab yetkazish, ijrochilik sifatleri ustida ishlash).
5. Qo'shiqni badiiy ijrosiga erishish (qo'shiq haqidagi bolalar taassurotlari yuzasidan qisqa suhbat o'tkazish, ya'ni umumlashtirish).

Musiqa savodi.

Musiqa madaniyati darslari jarayonida, musiqa savodi mustaqil dars faoliyatlar jarayonida musiqa asarlarini badiiy o'rganish va ijro etish ishlarini savodxonlik asosida bajarish uchun qo'llaniladi.

Musiqa savodi quyidagi bosqichlar bo'yicha o'rgatiladi.

1. Bolalar diqqatini musiqa ifoda vositalari kuy, registr, temp, ritm, dinamik belgilar o'rgatish.
2. Ovoz sozlash va qo'shiq ijro etish qoidalariga doir bilimlar, chapak va cholg'u asboblarning chalish qoidalariga amal qilishga o'rgatish.
3. Musiqa ijodkorlari: —kompozitorlari, —ijrochilari, —tinglovchilari mavzuning mazmuni va o'rganiladigan asarning mualliflari haqidagi ma'lumotlar, musiqa savodi orqali amalga oshiriladi.

Musiqa tinglash

Musiqa tinglash, musiqa madaniyati darslarining asosiy omili hisoblanadi, chunki musiqaning yangrashi ongli ravishda idrok etilib, uning xarakteri, mazmuni ongli ravishda o'zlashtiriladi. O'quvchilarni hayotiy tajribalariga tayangan holda har bir musiqa asari zamirida ma'lum, his-tuyg'u va fikr aks ettiriladi. Biz musiqa darsining qaysi faoliyatini olmaylik u avval musiqani tinglab, musiqani idrok etishdan boshlanadi va

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarning ruhiyatiga ta'sir etadi, shuning uchun musiqa tinglash darsining yetakchi faoliyati bo'lib hisoblanadi. Darsda tinglanadigan har bir musiqiy asar, badiiyg'oyaviy mazmuni jihatdan chorak dars mazmuniga bog'liq bo'ladi va ilmiylik, davomiylik, izchillik tamoyillariga amal qiladi.

Bolalar cholg'u asboblari jo'r bolish.

Musiqa darslarida qollaniladigan bolalar cholg'u asboblari ikki turga bo'linadi.

Kuychang va kuychang bo'lmagan (shovqinli) cholg'u asboblari kiradi.

1. Kuychang cholg'u asboblarga metalafon va kselafon kiradi.
2. Kuychang bo'lmagan cholg'u asboblari: doirachalar, oddiy cho'p qo'shiqlar, kichik shiqildoqlar, barabanchalar, uchburchak markassa va rumbalar kiradi. Bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'lish turli metodlar amalga oshiriladi;

1. Avval bolalar kuyni tinglab, chapak chalish, ritmik jo'r bo'lish.

2. Musiqaga ritmik jo'r bo'lishni aniq bajarganlar, bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'ladigan.

3. Keyinchalik esa, passiv bolalar, to'g'ri ijro etishga intilish maqsadida, ular ham jo'r bo'ladilar.

4. Bolalar cholg'u asboblari jo'r bo'ish har gal, har xil cholg'u asboblari bajariladi.

5. Sinfni 2 guruhga bo'lib. 1 - guruh chapak va cholg'uda, 2 - guruh esa ovoz usul berish (bum-ba, baka-baka-bum) bilan amalga oshirish mumkin.

6. Bolalar cholg'u asboblari ritmik jo'r bo'lish grafik ko'rsatilgan ritmik tuzilmalarga qarab, chalish ham o'quvchilar ijodkorligini oshiradi, faollashtiradi, ijrochilik malakalarini va musiqiy qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantiradi.

Musiqaga xos harakatlar bajarish.

Musiqaga mos raqs, o'yin harakatlarini bajarish, o'quvchilarni diqqatini jamlashda, xotirasini mustahkamlashda va jismonan o'sishga yordam beradi. Dars davomida quyidagi harakat turlaridan foydalanish tavsiya etiladi: marsh musiqalariga qadam tashlash, yugurish, raqs elementlarini bajarish, mustaqil o'yinlar o'tkazish, musiqaning xarakteriga mos, turli qo'l va tana harakatlari bilan ifodalanadi.

Demak, yangi dastur mazmunida dars o'tish uchun, musiqa o'qituvchisi ijodkor bo'lishi, musiqadan zarur bilimlarga hamda ashulachilik malakalariga ega bo'lishi lozim.

Xulosa. Boshlang'ich sinflarda musiqa darslarining maqsadlari Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuyg'ularini shakllantirishdir. Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish o'qituvchining kasbiy va pedagogik mahoratlariga bog'liq. Musiqaga darslarini yuqorida keltirilgan faoliyat turlarida foydalanilsa kutilgan natijaga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kushnaryov X.S. 1943-yil O'zbekiston san'atshunoslik institutida qilgan ma'ruzasi. M., Sov.muzika.
2. Radynova O.P. Bolalarning musiqiy rivojlanishi. Moskva-1997 yil.
3. Sharipova G.M., Asamova D.F., Xodjayeva Z.L. Musiqaga o'qitishning nazariyasi metodikasi va maktab repertuari. Toshkent-2014
4. Teplov B.M. Musiqiy qobiliyatlar psixologiyasi. Moskva-1995 yil.
5. Hayitov, A., & Azizova, S. (2022). Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari-bugungi kun yoshlarining ma'naviyat maktabi sifatida. Science and innovation, 1(B7), 432-438.
6. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang 'ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. Science and innovation, 1(B7), 598-604.

RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR

PSIXODIAGNOSTIKASI

Donabayeva Zebuniso Ma'rufjon qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada jismoniy va aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishi va psixodiagnostikasi xususida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, aqliy rivojlanish, psixika, jismoniy rivojlanish, psixodiagnostika, logoped, maxsus ta'lim.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы развития и психодиагностики детей с физическими и психическими отклонениями.

Ключевые слова: развитие, психическое развитие, психика, физическое развитие, психодиагностика, логопед, специальное обучение.

Annotation: this article discusses the development and psychodiagnostics of children with physical and mental disabilities.

Key words: development, mental development, psyche, physical development, psychodiagnostics, speech therapist, special education.

Mavzusining dolzarbligi va zarurati. Inson paydo bo'libdiki, yashash uchun tinimsiz rivojlanishga muhtoj. U o'sadi, harakatlanadi va tinimsiz harakat qiladi. Bir qator mutaxasislarning ko'p yillik ilmiy izlanishlari va tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, inson o'z umri davomida oladigan umumiy axborotining 70% ini 5 yoshgacha bo'lgan davrda olishadi. Shunday ekan zamonaviy jamiyatning muhim vazifalaridan biri – bu jismoniy va aqliy rivojlanishida rivojlanishda nuqsonga ega, alohida ehtiyojli bolalarga g'amxo'rlik qilish va ularga birinchi navbatda sifatli ta'lim olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida yangi avlod maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tizimida rivojlanishda orqada qolgan bolalar uchun qulay va xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

Kichik yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishda ularning ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy ehtiyojlarini uyg'unlashtirishga e'tibor qaratiladi. Maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog-defektologlari maktabgacha ta'lim tizimi maqsadlarini amalga oshirishda asosiy rolni bajaradi, shuning uchun ularga ko'nikmalarini rivojlantirish va o'z xizmatlarini taqdim etish uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularni qo'llab quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

“Zamonaviy maxsus psixologiya, degan edi L.S.Vigotskiy, -birinchidan ‘konkret, amaliy jarayon bo'lib- ta'lim va tarbiya, bolaning rivojlanishi, mehnat faoliyati haqidagi fan bo'lishi lozim. Faqat shu vazifagina psixologiyani tirik va kerakli fanga aylantirishi mumkin”.

41

Kishilik jamiyatining tarixiy taraqqiyoti davomida erishilgan yutuqlarni eslab o'tishimiz lozim. Biz so'z yuritmoqchi bo'lgan soha- aqli zaif bolalar psixodiagnostikasi, maxsus psixologiyaning bir tarmog'i bo'lib, aqliy jihatdan turli darajada me'yordan chetlashgan bola va o'quvchilarning ruhiy qonuniyatlarini o'rganadi. Maxsus psixologiya-nuqsonli bolalarning ruhiy qonuniyatlarini o'rganuvchi soha bo'lib, quyidagi qismlardan iborat:

1. Aqli zaif bolalar psixologiyasi (oligofrenopsixologiya).
2. Qulog'i kar zaif eshituvchi bolalar psixologiyasi.
3. Ko'zi ko'r va zaif ko'ruvchi bolalar psixologiyasi,
4. Turli darajada nutqlari buzilgan bolalar psixologiyasi.
5. Murakkab nuqsonli bolalar psixologiyasi.
6. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar psixologiyasi.

7. Tayanch harakat tizimi buzilgan bolalar psixologiyasi.

Har bir kategoriyadagi bolalar psixologo-pedagogik o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ularni o'rganish jarayonida alohida strategiyalarni aniqlab olish zarur hisoblanadi. Shunday qilib birlamchi va ikkilamchi nuqsonlar natijasida anomal rivojlanishning shakllanishi murakkab sur'atga ega va u har bir bola uchun bir tomondan individual, ikkinchi tomondan esa unga o'xshash nuqsonlar bilan xarakterlanadi. Ushbu o'ziga xoslik rivojlanish nuqsoning har bir tipiga ta'luqli bo'lib, bolalardagi psixofizik xususiyatlarini inobatga olib, maxsus ta'lim sharoitlarini aniqlashga yordam beradi.

Nuqsonli bolalar ichida **aqli zaif bolalar** ruhiyati nisbatan birmuncha keng, nisbatan mukammal o'rganilgan tarmoqdir. Ammo, bu tarmoq ham normal bolalar ruhiyatiga nisbatan birmuncha keng, atroflicha o'rganilmagan. Aqli zaif bolalarni o'rganishning mumkinligi va zarurligi, ularni o'qitish, tarbiyalash kerakligi, tibbiyot, xususan psixiatriyaning rivoji bilan uzviy bog'liqdir. XIX asr oxirlari, XX asr boshlarida aqli zaif bolalarni davolash, tarbiyalash, o'qitishga oid ma'lum ijobiy qarashlar yuzaga keldi va shakllana boshladi.

Erta bolalar autizmi. Hissiy (emotsional)- irodasi sohasida nuqsoni bo'lgan bolalar psixologik-pedagogik va klinik belgilari bo'yicha turlicha xarakterlanadi. Eng og'ir hissiy nuqsonlar erta bolalar autizmi sindromida kuzatiladi, ba'zi hollarda emotsional nuqsonlar aqli zaiflik yoki psixik rivojlanishni orqada qolishi bilan birgalikda keladi. Birlamchi psixik buzilishlarga ega autizmli bolalarga turli ta'sirlarga gipersteziyaning (sezgirlikning) yuqoriligi xosdir: ya'ni harorat, taktil, ovoz va ranglarga.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar. Bolaning umumiy rivojlanishi uning eshitish analizatorlarining normal funksiyasi alohida ahamiyatga ega. Eshitishning holati bolaning shaxs sifatida kamol topishida psixologik va nutqiy rivojlanishi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Uning kelajakdagi taqdiri ko'pincha eshitish nuqsoni qaysi yoshda kelib chiqqaniga – nutq shakllanishidan oldinmi yoki bolada ayrim lug'at boyligi va nutqiy muloqot tajribasi borligida sodir bo'lganligiga bog'liq.

Tayanch-harakat a'zolarida nuqsoni bo'lgan bolalar.

Harakat-tayanch apparati funksiyasida nuqsoni bo'lgan bolalarga quyidagilar kiradi:
-bolalar serebral falajiga ega bo'lgan bolalar;
-poliomiyelit asoratidan so'ng tiklanish yoki residual davri;
-tug'ma yoki orttirilgan harakat-tayanch apparatining rivojlanmay qolganligi yoki deformatsiyasi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Psixik va jismoniy rivojlanishida nuqsonga ega bo'lgan bolalar diagnostikasi. <https://hozir.org/psixik-va-jismoniy-rivojlanishida-nuqsonga-ega-bolgan-bolalar.html>
2. Muzaffarova. X. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishida mehnat ta'limining o'rni. Abdulla Qodiriy nomidagi JDPI Pedagogika-psixologiya fakulteti Defektologiya-yo'nalishi o'qituvchisi
3. <https://hozir.org/mavzu-aql-va-jismoniy-rivojlanishda-nuqsoni-bolgan-bolalar-gur.html>

ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Султанова У.М. Сайфуллаева П.

Annotatsiya. Maqolada yangi ta'lim standartlari bilan bog'liq holda o'quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim standarti, mustaqil ish, topshiriq turlari, trening.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной работы студентов, применительно к новым образовательным стандартам.

Ключевые слова: образовательный стандарт, самостоятельная работа, виды заданий, обучение.

Annotation. The article deals with the organization of independent work of students in relation to new educational standards.

Key words: educational standard, independent work, types of tasks, training.

Сегодняшний ребенок – это завтрашний гражданин – собственник общества. Учителя начальных классов являются первыми проводниками и проводниками для новорожденных. Открыть двери воспитания и образования маленьким детям с добрым сердцем – почетная и ответственная задача учителей начальных классов.

Один из видных общественных деятелей Н.К.Крупская указывала: «Обучать детей самостоятельной работе крайне необходимо, развитие техники и науки, необходимость уметь обдумывать новые задачи требует от человека самостоятельного обучения и пополнения своих знаний, и мы должны быть способны научить наше подростковое поколение работать самостоятельно».

Основной формой организации самостоятельной работы школьников является развитие работоспособности, ловкости, деловитости, мастерства. Для этого должны быть соблюдены следующие соответствующие требования:

Любая работа, выполняемая самостоятельно, должна иметь конкретную цель. Каждый ученик должен знать порядок работы.

Самостоятельная работа позволяет студентам развивать свои познавательные способности и систему творческого мышления.

Содержание работы должно быть в состоянии вызвать интерес и усилие студента. То есть его желание не должно угасать до конца работы.

Необходимо организовать самостоятельную работу таким образом, чтобы студенты могли в полной мере овладеть навыками и методами работы.

Самостоятельная работа – это вид комплексной деятельности учащихся или особая форма учебной работы. Одним из направлений воспитательной работы в начальной школе, представляющим особый интерес, является самостоятельная работа учащихся.

Для того чтобы самостоятельная работа была эффективной, необходимо, во-первых, определить, что означает термин «самостоятельная работа»: во-первых, самостоятельная работа – это способность детей выполнять различные задания и упражнения без чьей-либо помощи, во-вторых, такая работа воспитывает детей. быть осторожным, упорядоченным, компактным и способным контролировать.

При организации самостоятельных видов работ необходимо соблюдать следующие требования:

1. Содержание самостоятельно выполненной работы должно соответствовать требованиям программы;
2. Самостоятельная работа должна развивать у учащихся способность мыслить;
3. Вид и содержание самостоятельной работы должны быть разными;
4. Каждая выполненная самостоятельная работа должна быть проверена и оценена.

Условия организации самостоятельной работы следующие:

- а) постановка педагогом конкретных заданий (инструкций);
- б) определять время выполнения и завершения работы;

Существует много видов самозанятости. Сгруппировать их — сложная задача.

Одной из наиболее распространенных ее групп являются виды работ, используемые в соответствии с целью урока:

- а) Приобретение новых знаний (комплексный анализ материала, обучение

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

приемам составления плана, конспект устного выступления учителя и др.).

б) Закрепление новых знаний (различные упражнения, отчеты, различные письменные, графические, практические и др. работы).

Самостоятельная работа учащихся начальных классов не должна быть продолжительной, небольшой по объему и легкой по содержанию. Во 2 классе - 5-10 минут, в 3 классе - 10 минут, в 4 классе - 10-15 минут даются задания. Преподаватель должен заранее подготовить виды работ, которые будут выполняться учащимися, с учетом особенностей каждого предмета.

В качестве самостоятельной работы учащимся могут быть предложены следующие задания по предметам.

Самостоятельная работа №1

Цел: Научить учащихся работать самостоятельно. Определение знаний, умений, навыки.

1. Реши :

$$981-793 \quad 231+564$$

$$1000-457 \quad 486+212$$

$$280+20-40 \quad 860-(130+70)$$

2. Реши задачу:

В парке посажено 126 саженцев березы и еще 17 саженцев клена. Сколько саженцев было посажено в парке?

3. Реши уравнение:

$$x-300=160$$

$$420+x=900$$

4. Найдите периметр фигур

Прямоугольник шириной 5 см и длиной менее 2 см. Найдите периметр.

Самостоятельная работа №2

Цел: Научить учащихся работать самостоятельно. Определение знаний, умений, навыки.

1. Реши:

$$758-259 \quad 900-723$$

$$459+369 \quad 685+298$$

$$(180+680)-370 \quad 1000-(780+90)$$

2. Реши задачу:

Саябаққа 170 көшет отырғызылды. Оның 84-і қайың көшеті, ал қалғаны үйеңкі көшеті болды. Қай көшет артық және неше көшет артық отырғызылды?

3. Реши уравнение:

$$790-x=980-560$$

$$956-256-x=150$$

4. Ені 4 см, ал ұзындығы одан 2 см-ге артық тіктөртбұрыш сыз. Периметрін тап.

Самостоятельная работа №3

Цел: Научить учащихся работать самостоятельно. Определение знаний, умений, навыки.

1. Реши:

$$3 \cdot 6 \quad 45:5 \quad 54:6$$

$$9 \cdot 1 \quad 14 \cdot 0 \quad 8:8$$

2. Реши задачу:

а) В одной коробке 6 фломастеров. Сколько фломастеров в 7 таких коробках?

б) в кружке математики участвуют 4 девочки и 12 мальчиков. Во сколько раз больше мальчиков занимается в клубе, чем девочек?

3. Реши уравнение:

$$21:x=3$$

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

$$3 \cdot x = 12$$

4. Нарисуйте два сегмента. Длина первой секции 8 см, а длина второй секции в 2 раза короче.

Сомостоятельная работа №4

Цел: Научить учащихся работать самостоятельно. Определение знаний, умений, навыки.

1. Реши:

$$15:5 \quad 9 \cdot 3 - 7 \cdot 2$$

$$12:6 \quad 10:(35-30)+18$$

$$4 \cdot 3 \quad 21:3+9 \cdot 0$$

2. Реши задачу:

а) В коробке 8 карандашей. Сколько карандашей в 3 таких коробках?

б) В мозаике 18 красных и 3 синих частицы. Во сколько раз синяя частица меньше красной?

3. Реши уравнения:

$$18:x=6$$

$$x \cdot 5 = 10$$

4. Нарисуйте два сегмента. Длина первой секции 10 см, а длина второй секции в 2 раза короче.

Самостоятельная работа – сложный многогранный индивидуальный творческий процесс поиска, приобретения и усвоения знания учащимся. Поэтому, в начальных классах использование самостоятельной работы очень важно.

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINI O'RGATISH

Muxitdinova N.M., Ikromova K., Qudratillayeva M.Sh., Qayumova M..

Mamlakatimizdagi deyarli barcha umumta'lim maktablari zamonaviy kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan. Bu esa, o'z navbatida, boshlang'ich sinf o'qituvchilarning o'z mehnat faoliyatlariga yangicha yondashuvlarini talab etadi.

Boshlang'ich sinf darslari o'quv jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etilishi, o'qituvchini texnik vositalar tomonidan siqib chiqishiga emas, balki yangicha yondashuv orqali uning vazifasi va rolini o'zgartirib, o'qituvchilik faoliyatini yana-da serqirra, ijodiy va kreativ yondashuvga asoslangan kasbga aylantiradi.

Shuni unutmashimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarining bugungi qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq. Buning uchun har qaysi ota – ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko'rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan ongli yashaydigan komil insonlar etib voya yetkazish – ta'lim – tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak. Bu esa ta'lim – tarbiya ishini uyg'un holda olib borishni talab etadi.

Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadi bolaning o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini, bugungi kunda eng zarur bo'lgan o'qish savodxonligi, turli ma'lumotlar bilan ishlash, asosiy matematik amallarni bilish va ularni kundalik hayotda qo'llay olish, mantiqiy va ijodiy fikrlash, o'z-o'zini boshqarish, jamoada o'zini tuta bilish, yozma va og'zaki muloqot madaniyati qoidalarini egallash, ta'limiy faoliyatni tashkil etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Shuning uchun o'qituvchining kasbiy salohiyati va ma'lumot

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

darajasi, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon boshlang'ich ta'lim metodikasini bilishi boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zarur ko'nikmalarni shakllantirish, boshlang'ich ta'lim sifat-samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini amaliyotga joriy etish chora-tadbirlarini tizimli ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida miqdor mavzusini o'rgatish masalasi dolzarb muammolatdan biri hisoblanadi. Quyida uzunlik o'lchov birliklarini o'gatish metodikasi xusuda fikrlarni bayon etamiz.

Uzunlik o'lchov birliklaridan "Santimetr" mavzusini tushuntirish amaliy ishdan boshlanadi. Bolalarga uzunligi bir xil bo'lgan (8 sm dan) qog'oz tasmalar tarqatiladi, o'lchovni esa bolalarning o'zlari katak qog'ozdan tayyorlaydilar. I variantni 2 katakli o'lchov bilan, ikkinchi variantni esa 4 katakli o'lchov bilan o'lchaymiz. Natijalarni taqqoslaymiz. II variantda tasmalarning uzunliklari qancha? (8 ta o'lchov), ikkinchi variantda-chi? (4 o'lchov). Demak, qaysi variantda tasma uzun (I variantda.) Xulosangizni tasmalarni bir-birining ustiga qo'yish bilan tekshiring. Tasmalar bir xil. Nega biz miqdorlarni taqqoslab, noto'g'ri javob oldik? (Bizning o'lchovlarimiz har xil edi.) Qani, bir o'ylab ko'ring-chi, bolalar, har bir fabrikaning, har bir zavodning, sexning o'z o'lchovi bo'lsa, nima bo'lar edi. Masalan, poyabzal fabrikasida botinkalarning poshnasini tayyorlash uchun bitta o'lchov, uning qo'njini tayyorlash uchun boshqa o'lchov olishsa, nima bo'lar ekan! U holda fabrika mahsulot ishlab chiqara oladimi? Mana shuning uchun ham hammaga bitta o'lchov kerak va odamlar kesmalarining uzunliklarini qanday o'lchovlar bilan o'lchashni o'zaro kelishib olganlar. Bunday o'lchov bilan biz bugun tanishdik. Mana o'sha o'lchov. U uncha katta emas. Uni ushlab turish qulay bo'lishi uchun ingichka simga mahkamlangan.

Bu santimetr. (Yangi so'z yozilgan kartochka qo'yiladi.)

Daftaringizda ikkita katakli kesma chizing — bu santimetr. Katakli qog'oz tasmada 1 santimetrli o'lchovni — 1 sm ni belgilang. Daftaringizda 18 katakli kesma chizing. Unda necha santimetr bor? 10 katakda-chi? 6 katakda-chi? va hokazo.

Amaliy ish. Sanoq cho'pining uzunligini yangi o'lchov — santimetr bilan o'lchash. U bilan ishlash qanchalik qiyin-a, u kichkina, belgilar aralashib ketmoqda. Bugun Siz bilan bolalar, birinchi o'lchov asbobi — chizg'ich tayyorlaymiz. Bu ish uchun oldindan yog'och chizg'ich tayyorlab qo'yish kerak. Biroq uning shkalasini oq qog'oz tasma bilan, orqa tomonini esa katak qog'oz bilan yopishtirib qo'yish kerak.

Bu ishni bolalar bilan birgalikda mehnat darsida bajarish mumkin.

O'qituvchi. Endi yog'och chizg'ichni oling va oq qog'ozli tomonini yuqoriga qaratib qo'ying. Chap uchidan bir oz joy tashlab, nuqta yoki chiziqcha qo'ying. O'lchov santimetrni qo'ying. O'lchovning oxirini belgilang. O'lchovni chapdan o'ngga suring. O'lchovning boshini ikkinchi belgi bilan ustma-ust tushiring. Shu ishni yana 8 marta takrorlang. Chizg'ichda bir xil o'lchovlar qo'yilganligini tekshiring. Agar kimda yaxshi chiqmagan bo'lsa, chizg'ichning katakli tomonini ag'daring. O'lchov-santimetr bilan qilingan ishni katakchalar yordamida takrorlang. Kelgusida bolalar bu chizg'ichlardan foydalanib, tasmalarni, arqonchalarni o'lchaydilar, toza qog'oz kesmalar chizadilar, chizg'ichda berilgan uzunlikdagi kesmalarni ko'rsatadilar. Bunda bolalar har gal santimetrlarni sanaydilar (qalam bilan «yurib»).

Qo'lbola chizg'ich bilan yetarlicha mashqlar bajarilgandan so'ng, u nomerlanadi va bolalar odatdagi masshtabli chizg'ichga o'tadilar.

Masshtabli chizg'ich bilan ishlaganda bolalarni berilgan kesmalarni o'lchashga va berilgan uzunlikdagi kesmalarni chizishga o'rgatish kerak. Bu ishlar jarayonida ushbu eng sodda algoritm hosil bo'ladi.

Berilgan kesmani o'lchash uchun:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

1. Kesmaning boshini chizg'ichdagi 0 bilan ustma-ust tushirish kerak.
 2. Chizg'ichni kesma bo'ylab joylashtirish lozim.
 3. Kesmaning oxirini chizg'ichda belgilash va kesmaning uzunligini o'qish lozim.
- Berilgan uzunlikdagi kesmani yasash uchun:

1. Qog'ozda nuqta qo'yilishi kerak.
2. Bu nuqtani chizg'ichdagi 0 bilan ustma-ust tushirish kerak.
3. Chizg'ichni kerakli yo'nalishda joylashtirish lozim.
4. Kesmaning uzunligini chizg'ich yordamida qog'ozda nuqta bilan belgilash kerak.
5. Bu nuqtalarni tutashtirish lozim.

O'lchash malakalarini mustahkamlash turli-tuman mashqlarni bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Bular bir kesma ikkinchi kesmadan necha santimetr uzun (qisqa) degan savolni berish uchun kesmalarni taqqoslash, kesmani bir necha santimetr uzaytirish (qisqartirish), uzunligi berilgan kesmalarning uzunliklari yig'indisiga (ayirmasiga) teng bo'lgan kesmalarni chizishga doir mashqlardir. Bolalarni o'lchash natijalarini yaxlitlashga o'rgatish lozim: agar santimetr 4 marta joylashib, santimetrning yarmidan kam kesma qolsa, u holda uni tashlab yuboriladi va uzunlikni bunday aytiladi: «4 sm dan sal uzun, 4 sm atrofida», agar santimetrning yarmiga teng yoki undan kattaroq kesma ortib qolgan bo'lsa, u holda bunday o'qiladi: «5 sm dan sal kam», «taxminan 5 sm».

Ko'z bilan chamalashni rivojlantirish va o'quvchilarni faollashtirish maqsadida o'qituvchi turli o'yinlarni tanlaydi: «O'zi o'ziga o'lchov».

Ko'pincha «besh qo'limdek bilaman», deb gapirishadi. Har bir kishi o'zining besh barmog'ini juda yaxshi bilaman deb hisoblaydi. Aslida ham shundaymikan?

Aytinglarchi, bolalar, murojaat qiladi o'qituvchi bolalarga,—bosh barmog'ingiz bilan kichik barmog'ingiz orasidagi eng katta masofa qancha? Siz bolalar, «Bu nega kerak», deb so'raysizmi. Bu juda kerak-da. Buni bilgan holda, Siz bolalar, u yoki bu narsaning bo'yini yoki enini oson aniqlay olasiz, u masalan, eshikdan sig'adimi, qancha joy egallaydi va hokazolarni bila olasiz. Shu maqsadda har bir kishi o'z bo'yini, tirsagidan o'rta barmog'ining uchigacha uzunligini bilishi kerak, bu esa unga kerak bo'lganda, o'lchashlar uchun foydalanishda zarurdir.

Bunday ma'lumotlar ham kerak bo'lib qolishi mumkin: bir, uch, besh tiyinlik tangalarning diametrlari, gugurt qutisining bo'yi va eni.

Mana yana bir o'yin. Stol atrofiga bir necha bolalarni o'tqazing va har biriga uncha katta bo'lmagan cho'p bering. O'yinchilarning ko'zlari bog'lanadi va har birining qarshisiga biror narsa: ko'zacha, choynak, quticha va hokazolar qo'yiladi. O'yinchilarning vazifasi o'zining oldida qanday narsa turganligini, u qanday materialdan qilinganligini va uning uzunligini sm hisobida taxminan baholashdir.

Detsimetr. Yangi o'lchov birligi — detsimetr bilan tanishishga o'tishdan oldin yangi o'lchovning zarurligiga asoslanadigan muammoli holatni yaratish lozim. Tushuntirishni yana amaliy ishdan boshlash mumkin: 40 sm va 60 sm uzunlikdagi qog'oz tasmalarni, bu uzunliklarni aytmadan, taqqoslashni taklif etish mumkin. O'lchov sifatida uzunligi 1 sm va 10 sm bo'lgan tasmalarni uzunliklarni aytmadan taklif qilamiz. Bu kesmalarning uzunliklarini taqqoslashda qaysi tasmadan foydalanish qulayroq bo'ladi? Kesmalarni amalda o'lchab, bolalar yaxshisi katta o'lchovni tanlash kerak, degan xulosaga keladilar, chunki bu holda qo'yilgan savolga tez javob beriladi. Birinchi o'lchovni tekshirib ko'ramiz, u santimetr, santimetr ikkinchi o'lchovda necha marta joylashishini aniqlaymiz va uni detsimetr deb ataymiz: 1 dm=10 sm. Detsimetr o'lchovi kartondan tayyorlanadi, uning bir tomoni bir rangli bo'lib, ikkinchi tomoni santimetrlarga bo'linadi va ingichka simga maxkamlanadi.

Bolalar daftarlarida 1 sm li va 10 sm li qesmalar chizadilar va ularni taqqoslaydilar. Amaliy ishdan o'quvchilar o'lchovlar tayyorlaydilar.

Jihozlar: sm modeli, turli rangli 3 ta qog'oz tasma, qaychi.

Ishning borishi: 1. Oq qog'oz tasmadan 1 sm li kesma o'lchang va uni qiyib oling.

2. Shu tasmadan yana 10 sm li kesma o'lchang. Uni qiyib oling. Birinchi kesma 1 sm

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ning modeli, ikkinchi kesma 1 dm ning modeli. Ularni taqqoslang. 1 sm ning modeli 1 dm modelida necha marta joylashishini sanang. Xulosani yozamiz: $1 \text{ dm} = 10 \text{ sm}$.

3. Detsimetr modeli bilan ikkinchi tasmani o'lchang (3 dm), uchinchi tasmani o'lchang (4 dm).

Ko'z bilan chamalashni rivojlantirishni davom ettirib, topshiriq beramiz.

4. Matematika darsligining uzunligi nimaga tengligini ko'zingizda chamalang. O'lchash bilan tekshirib ko'ring.

5. Doskada kesma chizilgan. Uning uzunligi qanchaligani ko'zingiz bilan chamalang. Bir necha o'quvchilarning javoblari doskaga yoziladi. Keyin kesma uzunligi detsimetrlarga bo'lingan chizg'ich bilan o'lchanadi.

6. Daftaringizga uzunligi 12 sm bo'lgan kesma chizing. Bu necha detsimetr va necha santimetr?

Mustahkamlash maqsadida narsalarning uzunliklarini taqqoslashga doir sodda masalalar yechiladi. Pirovardida birgalikda ushbu jadval o'qiladi:

Uzunlik o'lchovlari:

santimetr (sm)

detsimetr (dm)

$1 \text{ dm} = 10 \text{ sm}$

$1 \text{ dm} > 1 \text{ sm}$

Keyingi darslarda material berilgan uzunlikdagi kesmalarni chizish, berilgan kesmadan uzunroq yoki qisqaroq kesmani chizish ushbu ko'rinishdagi sonlarni taqqoslash va almashtirish yo'li bilan mustahkamlanadi.

$1 \text{ dm } 5 \text{ cm} = \dots \text{ cm}$

$35 \text{ cm} = \dots \text{ dm } \dots \text{ cm}$

$4 \text{ dm} = \dots \text{ cm}$

$18 \text{ cm} = \dots \text{ dm } \dots \text{ cm}$

$3 \text{ dm } 15 \text{ cm} = \dots \text{ cm}$

$30 \text{ cm} = \dots \text{ dm } \dots \text{ cm}$

Shu bosqichning o'zida ushbu topshiriqlarni kiritilishi lozim: katta o'lchovlarni kichik o'lchovlarga o'tkazish va, aksincha, kichik o'lchovlarni katta o'lchovlarga o'tkazish. Buning uchun katta o'lchovda qancha kichik o'lchov borligini bilish kerak. Shundan so'ng, aniq o'lchovlarga o'tiladi: $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$, demak, $3 \text{ dm} = 30 \text{ cm}$, $3 \text{ dm } 15 \text{ cm} (30 + 15) \text{ cm} = 45 \text{ cm}$, $28 \text{ cm} = \dots \text{ dm}$. $1 \text{ dm} = 10 \text{ sm}$. 28 da 2 ta o'nlik bor, demak, 28 cm da 2 dm va yana 8 cm bor. $28 \text{ cm} = 2 \text{ dm } 8 \text{ cm}$.

Metr. Kilometr. Millimetr. Navbatdagi uzunlik o'lchovlari santimetrga o'xshash kiritiladi. O'quvchilarga ma'lum o'lchov birliklarini, ularning munosabatlarini takrorlash va yangi o'lchov birligini kiritilishi zarur bo'lgan holatni yaratish kerak. Amaliy masalani yechayotib, masalan, sinfning bo'yini va enini o'lchayotib, bunday savol qo'yamiz: «Sinfning bo'yini santimetr, detsimetr yordamida o'lchash mumkinmi? Ko'pchilik o'quvchilar: «Yo'q, mumkin emas», deb qat'iy javob berishadi. Lekin bunday javob beradigan bolalar ham topiladi: «Mumkin, lekin qulay emas, chunki o'lchovlarimiz kichkina». O'qituvchi yangi o'lchov birligi — metrni kiritadi. Metr modeli mehnat darsida turli rangli 11 sm li tasmalardan elimlab yopishtiriladi (1 sm yelimplashga ketadi). Metr modelini 80—90 sm li yog'och taxtachalardan ochilgan sirkul shaklida yasash mumkin.

Bunday sirkul bilan koridorning (sinfning) bo'yini o'lchash, maydonchada 60 m li va 100 m li yugurish yo'lklarini belgalash qulaydir. Amaliy topshiriqlardan o'rganilgan materialni takrorlash va mustahkamlashda foydalaniladi.

I sinf

1. Ikkita kesma chizing. Birinchi kesmaning uzunligi 9 sm, ikkinchisniki esa undan 6 sm qisqa bo'lsin.

2. Daftarning bo'yidan 8 sm qisqa bo'lgan kesma chizing.

3. Ikkita kesma berilgan. Qaysi kesma uzunligini ko'zingiz bilan chamalab aniqlang. O'lchab tekshiring. Chizg'ich bo'lmasa, kesmalarni qanday o'lchash mumkin?

4. 7 sm uzunlikdagi kesmani chamalib chizing. Chizgich bilan tekshiring, qanchaga yangilishsiz.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

5. Har bir barmog'ingiz uzunligini, kaftingizning enini, gugurt qutisining bo'yini, enini, balandligini, stakanning balandligini, likobchanning kengligini o'lchang.

6. Detsimetrda o'lchov bilan kanopning, lentaning, qog'oz tasmaning uzunligini o'lchang.

7. Sinfdagi qaysi narsalarning bo'yi, eni, balandligi 1 metr ekanini chamalab aniqlang.

8. Metrli chizg'ich yordamida 4 m kanop o'lchab oling.

9. O'z bo'yingizni metr bilan taqqoslang. Metrni yon tomonga uzatilgan chap qo'lingizning barmoqlari uchiga qo'ying. Chizg'ich gorizontal joylashsin. Chizg'ichning ikkinchi uchi qayerda joylashganligini eslab qoling. Katta odamda metr chap qo'l barmoq uchlaridan o'ng yelkagacha joylashadi.

10. O'z bo'yingni metr bilan solishtir.

11. O'z qadamingning uzunligini o'lcha. Buning uchun uzunligi 5 m bo'lgan yo'lka o'lcha. Uni bosib o't va qadamlaring sonini sana. Metrlarni santimetrlarga aylantir. Santimetrlar sonini qadamlar soniga bo'l.

12. Masala. Umarning bo'yi Temirning bo'yidan baland emas, Temir esa Tohirdan baland emas. Tohirning bo'yi qancha bo'lishi mumkin?

3- sinfda yangi o'lchov birliklari — millimetr va kilometr kiritiladi. Qayerda millimetrgacha aniqlikda o'lchanishini bolalarning o'zlari topadilar. Deyarli har kuni chizg'ichdan foydalanib, bolalar 1 mm uzunlikdagi kesmani eslab qolganlar. O'qituvchining vazifasi endi mm gacha aniqlikdagi o'lchashlarga oid topshiriqlarni muntazam berib borishdan iborat.

Kilometr bilan tanishtirishda bolalar 1 km yo'l bosib o'tishlari uchun albatta sayohat uyushtirish lozim. Jismoniy tarbiya darslarida bolalarni bir maromda yurish va qadamlarini sanashga o'rgatish lozim. Keyin bolalar qadamlari uzunligini hisoblaydilar. 5 m masofani belgilab, qadamlari sonini sanaydilar va qadamlari uzunligini hisoblaydilar. Keyin 1 km yo'l bosib o'tish uchun necha qadam yurishlari kerakligini hisoblaydilar. Bolalar 1 km ni yakka-yakka bo'lib va guruh bo'lib o'tadilar. 1 km yo'l yurishga sarflangan vaqtni hisoblaydilar. Bolalarni ma'lum ikki manzil orasidagi masofani ko'z bilan chamalab aniqlashga o'rgatish kerak. Tarbiyaviy suhbatda qaysi kasblar uchun ko'z bilan chamalash zarurligini ta'kidlash kerak.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA UZLUKSIZ TA'LIMNING TUTGAN O'RNI

Artikbayeva Z.A. Tuxtayeva N. Q.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini takomillashtirishda uzluksiz ta'limning tutgan o'rni, milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning ilmiy-metodik asoslari haqida mulohazalar haqida so'z yurutamiz.

Kalit so'zlar. Kompetensiya, kasbiy kompeteniyaya, кооператив-фаолият компонент, коммуникатив компонент, шахсий-ижодий компонент

mulohaza, texnologiya, maqsad vazifa, o'quv dasturi, boshlang'ich ta'lim, bilim va ko'nikma. В статье автор раскрывает требования к современному педагогу. Раскрыто значение понятия компетентности. Определено значение компетенции учителя в процессе повышения развития и воспитания учащихся. Подробно описана взаимосвязь педагогической квалификации и педагогической компетенции. Приведена классификация профессиональной компетенции учителя.

Ключевые слова и понятия : компетенция, профессиональная компетенция, педагогические умения , инициатива, сотрудничество, инновация , коммуникативность

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Annotation. The article describes the need for the formation of an innovative culture among teachers, the problems of innovative activities of teachers, axiological, innovative-technological, cooperative-activity, communicative and personal-creative components of the innovative culture of teachers.

Key words: innovation, innovative activity, innovative culture, axiological component, innovative technological component, cooperative activity component, communicative component, personal and creative component

O'zbekistonda ta'lim tizimini yangilash, yangi texnologiyalar bilan boyitish, mazkur jarayonda o'qituvchining o'rni, uning pedagogik faoliyatini chuqur o'rganish masalalari pedagogika nazariyasi oldida turgan muhim vazifalardandir. Zamonaviy ta'lim nazariyasi ko'plab rivojlangan mamlakatlarning ta'lim sohasida erishgan yutuqlarini mujassamlashtirgan bo'lib, ular o'zining maqsad, vazifalari, mazmuni, milliy xususiyatlari hamda sifat ko'rsatkichlari bilan bir-biridan farqlanadi. Respublikamizda ta'lim mazmunini istiqbolga yo'naltirish, modernizatsiyalashgan ta'lim jarayonini tashkil etish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Uzluksiz ta'lim tizimi doirasida faoliyat olib borayotgan ta'lim muassasalari demokratik hamda insonparvar g'oyalarga tayangan, shuningdek, yangicha mazmunga ega bo'lgan ta'lim jarayonini tashkil etish muhim o'rinni egallaydi. Uzluksiz ta'lim tizimini shakllantirish, shuningdek, ta'lim mazmunini yangilash ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning bosh g'oyasi sanaladi.

Modernizatsiyalashgan ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari sirasiga qo'shimcha kasbiy ta'lim tizimiga tizimli va tizimli-faoliyatli yondashuvni tatbiq etish lozim. Mazkur yondashuv muayyan vaqt mobaynida turli mamlakatlarning ta'lim tizimida o'zini oqlab kelmoqda. Uzluksiz kasbiy ta'lim jarayonida quyidagilarda namoyon bo'la boshladi:

- o'quv jarayonidagi tajribaviy-amaliy yo'nalish kengaydi;
- kasbiy jihatdan ahamiyatli bo'lgan bilimlar integratsiyasi, fanlararo bilish doirasi, fanlararo aloqadorlik va tafakkur kuchaydi;
- uzluksiz kasbiy ta'lim dasturlarining insonparvarlikka asoslangan mazmuni dolzarblashtirildi;
- o'quvchilarni pedagogik qo'llab-quvvatlash darajalari tabaqalashtirildi;
- uzluksiz kasbiy ta'lim yo'nalishi sifatida umumta'lim maktablari tarkibida ta'lim jarayonining mustahkam modelini ta'minlovchi uzluksiz kasbiy tayyorgarlik tarkib toptirilishi lozim.

Ta'lim taraqqiyotining barcha bosqichlarida innovatsiyalarning kirib kelishi boshlang'ich ta'limning samaradorligini ta'minlash omillaridan biri bo'lib, yangiliklarni ta'lim jarayoniga olib kirish va tadbiq etish talab etiladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini uzluksiz takomillashtirish ehtiyojga aylanmoqda. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining axborot kommunikatsiya va ilg'or pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishi faqat malaka oshirish jarayonining o'zidagina emas, balki mustaqil, masofali, hamkorlikda, metodist va mahorat maktablarida jalb etish orqali maqsadli amalga oshirish lozim. Boshlang'ich ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga oid olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar natijalaridan xabardorlik hamda elektron kutubxonalardan unumli foydalanish, ilg'or o'qituvchilarning ishlarini ommalashtirish, kabilar muhim ahamiyatga ega.

Jahon ta'lim amaliyotida ham o'qituvchining quyidagi muhim kompetensiyalariga alohida e'tibor qaratilgan:

- turli axborot manbalari, shu jumladan, ta'lim muassasasidantashqaridagi axborot manbalaridan bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga asoslangan bilish faoliyati sohasidagi kompetensiyalar;
- ijtimoiy faoliyat sohasidagi kompetensiyalar (fuqaro, saylovchi, ijtimoiy guruh, jamoa a'zosi rolini bajarish);

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- mehnat faoliyati sohasidagi kompetensiyalar (shu jumladan mehnat bozorida holatni tahlil etish va undan foydalanish, o'zining kasbiy imkoniyatlarini, o'zini o'zi uyushtirish kshnikmalarini baholash va takomillashtirish);
- maishiy sohasidagi kompetensiyalar (shu jumladan oilaviy hayot aspektlarini, salomatlikni saqlash va mustahkamlashni ham qamrab oladi);
- madaniy faoliyat sohasidagi kompetensiyalar (shu jumladan shahning ma'naviy va madaniy jihatdan boyishi uchun vaqtdan unumli foydalanish).

Jamiyat taraqqiyoti tendensiyasiga tayangan holda qadriyatlar, maqsadlar hamda ta'limning rivojlanish qonuniyatlari, boshlang'ich sinf o'qituvchilarning uzluksiz malakasini oshirish tizimiga qo'yilgan talablar, innovatsion yangilanishlar sharoitida uyg'unlashish va globallashtirish, ta'limni boshqarishda ko'proq umummadaniy tamoyillarga murojaat qilinishi lozim, bunda:

- pedagog kadrlar malakasini oshirishda uzviylik yoki tadrijiylik tamoyili;
- ma'naviyatlilik tamoyili, madaniyatli anglash tamoyili, inson va ta'limning qadriyat ekanligi, ta'lim berish faoliyati;
- o'quv jarayonini boshqarishga tizimli qadriyatli yondashish tamoyili;
- ilmiy yondashuvlarni muayyan tamoyillarga tayangan holda ilgari surish;
- o'zaro aloqalarni hisobga olish tamoyili, rivojlanishda muntazamlik va nomuntazamlikning o'zaro birgalikdagi harakatini hisobga olish tamoyili;
- inson faoliyatining barcha turlarida konseptual bilimlarning tizimli-ilmiy mohiyati ortishi tamoyili;
- modernizatsiyalashgan ta'lim sharoitida o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda oldinni ko'ra bilish va bashorat qilishning etakchiligi tamoyili kabilar.

Xulosa qilib aytganda, mana shu tamoyillarga tayanish natijasida o'quv jarayonini boshqarishning ilmiyligini ta'minlash hamda hamkorlik va birgalikda faoliyat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish uzluksiz malaka oshirish jarayonini shakllantiradi. Bunda boshlang'ich sinf o'qituvchisining zamonaviy talablar asosida faoliyat olib borishiga va boshlang'ich ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Афанасьева Е.Д., Борисова Л.Г. Инновационная культура педагогов [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Имидж». - Режим доступа: http://image.websib.ru/05/text_article.htm7237.
2. Торгунская Н.Л. Личностное знание как механизм развития педагогических инноваций [Электронный ресурс] / Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение» -2008.-№1(2). -Режим доступа: [http://www.zpu-journal.rU/e-zpu/1\(2\)/Torgunskaja/](http://www.zpu-journal.rU/e-zpu/1(2)/Torgunskaja/).
3. Исаев И.Ф. Теоретические основы формирования профессиональной педагогической культуры преподавателей высшей школы: Автореф. дис.. докт.пед.наук. -М., 1993.-33с.
4. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. Пособие для студентов пед. Учебных заведений / Подред .В.А.Слостенина .-М : Академия, 2002. -576с.
5. Никандров Н.Д. Формирование личности учителя в системе высшего профессионального образования. -М : Владос, 2003. -420с.

**UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINI O'RGATISHDA TARIXIY
MATERIALLARDAN FOYDALANISH
Saydaliyeva L. Qiyasova A., Raximbayeva B.**

Har bir o'lchov birligi o'zining uzoq tarixiga ega. O'lchov birliklari mavjud bo'lmagan davrlarda odamlar o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib, biror narsaning miqdorini o'lchashda ulardan foydalanganlar. Ilgari inson tana a'zolari ham o'lchov vositasi sifatida qo'llanilgan. Bizga yetib kelgan yozma yodgorliklarda ular o'z ifodasini topib, turli davrlarda har xil yuritilgan. Asosiysi, bu o'lchovlarni hamma ham ishlata olishini hisobga olgan holda

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

joriy etishgan. Masalan, ularni ishpatish uchun barmoq, qo'l, qadam, ko'z, quloq, bo'g'in, chaqirim, qo'sh, tegirmon, mo'ndi, tirsak, tosh va boshqa narsalar asos qilib olingan.

1918 yil — dunyoda metrik tizim joriy qilingunga qadar O'rta Osiyo mamlakatlarida quyidagi o'lchov birliklari bo'lgan. Chunonchi, marhalla, farsax, (farsang), tosh yig'och tanob, botmon, pud, isbat (barmoq), qadoq, chorak, quloq, tutam, enli, qarich, qadam, manzil, gaz, cho'zim, mina, misqol, nima, nimata, paysa, payt, pina, posira quruh, shar'i ashrafiy, shohruxiy, man, shibir (qarich), po'ta, sotih, chilli, talant, tassuj, turmusa, uqiya, unsiya, ziro, suyam, aqirim, paqir, miri, dahsar, nimcha, shair, yetmay, yesirak, dona va boshqalar. Har xil qiymatlarni ifodalovchi bu o'lchov birliklari qadimdan xalqlarimiz o'rtasida turli qiymatga ega bo'lgan o'lchov vositasi sifatida xizmat qilib kelgan.

Jumladan, badiiy yoki tarixiy kitoblarni o'qiganimizda ba'zi buyuk shoir va allomalarimizning o'sha davrda qo'llanilgan o'lchov birliklariga oid notanish so'zlariga duch kelamiz. Masalan, Abu Rayhon Beruniy «Qonuni ma'sudiy» kitobida o'zining yasagan katta globusi haqida yozib, «diametri 10 cho'zim bo'lgan Yer kurrasining yarmini ishladim, uning sirtida kenglik va uzunliklarni chizib qo'ydim» deb aytgan edi. Unda 1 «cho'zim» qancha uzunlikka teng degan savol tug'ilishi tabiiy, 1 cho'zim-0,5; 0,6, metr. Demak, u holda 10 cho'zim — 5-6 metr bo'ladi. Shunday qilib bobomiz Beruniy diametri 5-6 metrlik yarimta globus yasagan. Abu Ali ibn Sinoning «Tib qonunlari» asarida dirham, davraq, misqol, ritl (yoki ratl) kabi o'nlab o'lchov birliklari ishpatilgan.

YO'KI so'z mulking sultoni Alisher Navoiyning 4 tomli izohli lug'atida «qari» so'zi ko'l ishlatilgan, ya'ni bir qari barmoq uchidan tirsakkacha bo'lgan uzunlik o'lchovi deb berilgan. 1 qarich qo'l uchidan tirsakkacha masofa bo'lib, 6 tutamga tengdir, 1 tutam esa 4 enlikka, 1 enlik 6 arpa donasining bo'ylanmasiga tengdir. Bobur davrida ishlatilgan ziro atama o'lchov birligi 75 santimetrغا teng bo'lib, Sharq mamlakatlarida keng qo'llanilgan. Ba'zan ziro o'lchov birligi ishlatilishiga qarab har xil qiymatga ham ega bo'lgan. Forsiylarning gaziga, turkiylarning esa qarichigato'g'ri kelgan. O'rtacha qiymati 54,04 santimetr deb qabul qilingan. Hozirgi vaqtda Eronda bir ziro bir gaz bo'lsa, turkiyda shu kecha kunduzda 65 santimetrغا teng. Ta'kidlamoqchi bo'lganimiz shundaki, o'quvchilarga ana shu o'lchov birliklari haqida tushuncha berish kerak. Bu, ayniqsa, adabiyot darslarida muhim o'ringa ega. Agar u qadam so'zi qadimdan ma'lum bir o'lchov birligi sifatida qo'llanilganligini bilsa, bayt qiymatini qiynalmasdan tushunadi.

Hamul yerdan o'n ikki ming qadamdir,

Vape har bir qadamda yuz nadamdir.

Muqimiy asarlarini o'rganishda ham o'quvchi chorak guruchni bilmasa quyidagi bayt ma'nosini tushuna olmaydi.

Qirq chorak gurunch olay deyman,

Yana to'yimga yetmagay deyman.

Bu kabi misollarni Sakkokiy, Maxmur, Lutfiy, Furqat asarlaridan, hatto Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Sharof Rashidov, Nazir Safarov, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Mirmuhsin kabi zamondosh adiblar asarlarida ham uchratish mumkin. Shu ma'noda ba'zi bir Sharq mamlakatlarida ishpatilgan o'lchov birliklarini keltirib o'tmoqchimiz:

UZUNLIK O'LCHOVLARI

Qabza (o'rta qomatli odam qo'lini musht qilganida 4 barmoq qalinligi) = 7,7 sm.

Shibr (o'rta bo'yli odam qarichi) = 23,1 sm.

Qadam (fut, o'rta bo'yli odam oyog'i tovonidan barmoqlari uchigacha) = 23,1 sm.

Ziro' (qo'l ziro'i, o'rta bo'yli odam tirsagidan barmoqlari uchigacha) = 46,2 sm

Xutva (o'rta bo'yli odamning o'rtacha tashlagan qadami, odimi) = 46,2 sm.

Bo' (sarjin) = 184,8 sm (o'rtacha tashlangan 4 qadam).

Sotix — maydon o'lchovi bo'lib, 10 x 10=100 metr kvadratga teng.

Qarich — bosh barmoq bilan jimjiloqning barmoq yoyilmasiga teng, ya'ni 19-20 santimetrغا teng. 1 Botmon — 78 pudga yoki 128 kg. ga teng.

Enlik — bir barmoq eniga teng (18-20 mm) yoki 1 enlik-6 ta arpa donasining bo'ylanmasiga

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

teng.

Yig'och — masofa o'lchov birligi — 5985 metr, ba'zi joylarda 8-9 km.gateng.

Tanob — maydon o'lchovi, turli joylarda turlicha: bir gektarning oltidan biridan to yarim gektarigacha bo'lgan. Isbat (barmoq) — 2-2,5 santimetr. 1 Put — 16 kg.

Tutam — (Markaziy Osiyoda)=9 sm: arqon yoki tayoqni siqib ushlagan qo'l to'rtta barmog'ining kengligiga mos tarzda tanlangan uzunlik birligi.

Qadam — 63-71 sm.ga teng uzunlik o'lchovi.

Quloch — ikki qo'lning o'rta barmoq uchlari orasidagi masofaga teng. Quloch Buxoroda=142 sm., Farg'onada 167 sm. Arshin — bir qadamga teng.

Qasaba = 369,6 sm (o'rtacha 8 qadam).

Ashir = 22,176 m (o'rtacha 48 qadam).

G'alva(kamon o'qi yetadigan o'rtacha masofa) =184,80 m (o'rtacha 400 qadam, 1/10 mil).

Qafiz = 221,76 m (o'rtacha 480 qadam).

Mil = 1848 m (o'rtacha 4000 qadam, 10 g'alva, piyoda o'rtacha 30 daqiqali yo'l).

Jarib = 2217,60 m (o'rtacha 4800 qadam).

Farsax = 5544 m (3 mil, piyoda o'rtacha 1,5 soatli yo'l).

Barid (tarixda ikki pochtaxona orasidagi masofa) =22,176 km (12 mil, piyoda o'rtacha 6 soatli yo'l).

Marhala (hanafiy ulamolarimiz nazdida karvon qishda kunduzi o'rtacha 8 soat yuradigan masofa) =29,568 km (16 mil).

Marhala (jumhur ulamolar nazdida karvon yozda kunduzi o'rtacha 12 soat yuradigan masofa) = 44,352 km (24 mil).

Qasr masofasi (hanafiy ulamolarimiz nazdidagi 3 marhala) =88,704 km = 89-90 km

Qasr masofasi (jumhur ulamolar nazdidagi 2 marhala) = 88,704 km * 89-90 km

Qadah, Qist = 1,375 l. Og'irligi = 1,088 kg.

So' (jumhur ulamolar va imomayn nazdida) =2,750 l. Og'irligi =2,176 kg (5,33 iroqiy ratl).

So' (Abu Hanifa (ra) nazdida) = 4,125 l. Og'irligi = 3,264 kg (8 iroqiy ratl).

Makkuk = 4,125 l. Og'irligi = 3,264 kg (8 iroqiy ratl).

Faraq = 8,250 l. Og'irligi = 6,528 kg.

Kayla, Vayba (pud) = 16,5 l. Og'irligi = 13,056 kg.

Qafiz = 33 l. Og'irligi = 26,112 kg.

Mudiy = 61,875 l. Og'irligi = 48,960 kg.

Irdab = 66 l. Og'irligi = 52,224 kg.

Qulla = 128,90625 l (= 129 l). Og'irligi = 102 kg.

Jarib = 132 l. Og'irligi = 104,448 kg.

Vasaq = 165 l. Og'irligi = 130,560 kg.

Qintor = 180,46875 l (= 180,5 l). Og'irligi = 142,800 kg (1200 uqiya).

Kurr = 1980 l. Og'irligi - 1566,720 kg (12 vasaq).

Subra = bir uyum (meva-sabzavot).

OG'IRLIK VA QADIMGI TANGA PUL O'LCHOVLARI

Tosh (farsax) — Sharq mamlakatlarida keng qo'llanilgan. 9- 12 ming qadamga yoki 6-8 chaqirimga to'g'ri kelgan masofa. Chaqirim —1006 metrغا teng.

Gaz — 0,71 metrغا teng uzunlik o'lchov birligi. Hozirgi vaqtda bir gaz (Eronda) 104 sm.ga teng. Ilgari Markaziy Osiyoda 24 barmoq eni (1 barmoq eni 6 dona arpa doni eniga teng) yoki 7 musht eni (tayoqni ushlagandagi eni) 1 gaz bo'lgan. Xorazmda 1 gaz 12 dyuym (30,48 sm.)ni tashkil qilgan. Buxorrdada 1 gaz XM-XMI asrlarda 78,74 sm., XIX asrda 106,68 sm., Toshkent, Samarqand va Turkistonda (XIX asrda) 88,9 sm. Andijon va Marg'ilonda (XIX asrda) 83-84 sm. bo'lgan.

Paxsa — 60 santimetrغا teng.

HAJM O'LCHOVLARI (un, don-dunlar uchun)

Hijoz dirhami = 2,975 gr (= 3 gr).

Iroqiy ratl (fiqhda qo'llaniladigan ratl, qadoq) = 0,515625 litr (= 0,516 l). Og'irligi (don-dun

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

uchun) = 408 gr. Mudd (katta hovuch miqdori) = 0,6875 l. Og'irligi = 544 gr (1,33 iroqiy ratl).

Mann, Mano (botmon) = 1,03125 l (= 1,04 l). Og'irligi = 816 gr. »

Habba = 0,0618 gr.

Tassuj = 0,1236 gr (2 habba).

Qiyrot (karat) = 0,2125 gr (1/20 dinor, 1/14 dirham).

Doniq = 0,4944 gr (= 0,5 gr).

Dirham (qadimgi kumush tanga) = 2,975 gr * 3 gr (14 qiyrot). Misqol = 4,25 gr (20 qiyrot).

Dinor (qadimgi tilla tanga) = 4,25 gr (1 misqol).

Uqiya = 119 gr (40 dirham).

Tilla nisobi (zakotda) = 85 gr (20 dinor).

Kumush nisobi (zakotda) = 595 gr (200 dirham).

Qadoq = 409,5 gramm.

Chorak = 250 gramm.

Shair = 1 misqolga teng. 1 misqol-asosan 4,25 gramm, ba'zan 4,50 gramm, 4,64 gramm deb olingan.

Qo'sh (suv) = ho'kiz bilan bir kunda haydagan yerni sug'orish uchun ketgan suvga teng deb olingan.

Tegirmon = tegirmon toshini aylantiradigan miqdordagi ariq suviga teng.

Paysa = 50 grammga teng og'irlik o'lchovi.

Paqir = 2 tiyinlik chaqa iul.

Miri = 5 tiyinlik chaqa pul.

Tanga = Buxoro amirligida 15 tiyinga, Qo'qon xonligida 20 tiyinga teng bo'lgan kumush pul.

So'lkavoy = 1 so'mlik tanga.

Aruzza (guruch doni) = 0,017 gramm.

Sha'ira (arpa doni) = 0,059 gramm.

Habba = 0,059-0,071 gramm.

Demak, Sharq mamlakatlarida turli davrlarda ishlatilgan o'lchov birliklarini o'quvchilarga o'rgatish orqali ularga xalqimiz qadriyatlarini haqida atroflicha tushuncha berishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduqodirov A. va b. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Iste'dod" jamg'armasi – T.: Iqtisod – moliya, 2008 – 181 bet.
2. Azizxodjayeva N.N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat"- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
3. Abduqodirov A. va b. "Casy-stude" uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba – T.: "Tafakkur qanoti", 2012 – 131 bet.
4. Yo'ldoshev J.G'., Shirinov M.K., Ochilov F.I. Pedagogik diagnostika. O'quv-metodik qo'llanma – Toshkent 2014, 63-64, 67,70-71 betlar

MATEMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARASI.

**Sultanova U.M. Djilkibayeva A.B., Ilesbayeva A.B., Aldamurodova
E.D.**

**Bizga bitiruvchilar emas, maktab ta'lim
va tarbiyasini ko'rgan shaxslar kerak.
Birinchi prezidentimiz I.A. Karimov.**

Bir soatlik yaxshi dars – yirik bir asardir

O'zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo'lini tutishi, xalq xo'jaligining barcha sohalari

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qatori ilm-fan rivojlanishida ham alohida mazmunga, ahamiyatga ega bo'ldi. Respublika jamiyat taraqqiyotida asosiy omil hisoblangan aholi va unga bog'liq muammolarni o'rganishga bag'ishlangan fan demografiya asoslari bo'lib, uning ilmiy tadqiqotlar doirasi kengayib bormoqda. Hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti axborotlar oqimining tobora ortib borishi ular asosida bajariladigan jarayonlarning yanada tezroq amalga oshirishni talab qiladi. Shaxsga qo'yilayotgan yuksak talablar, ya'ni kamolatga erishgan, intellektual, bunyodkor shaxsni tarbiyalash uchun dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish davr talabidir.

Dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etishda quyidagi omillarga e'tibor berish lozim:

- jamoaning potensial imkoniyatlaridan samarali foydalanish;
- shaxsning ichki imkoniyatlarni yuzaga chiqarish;
- shaxsning ma'naviy energiyasidan foydalanish;
- o'quvchilarning o'zaro "hamkorlik" munosabatidan foydalanish;
- muammoli masalalarni munozara usulidan foydalanib yechimini topish yo'llarini izlashga o'rgatish;
- o'quvchi ongiga ilmiy-amaliy o'yinlar orqali ta'sir qilish.

Yuqorida qayd etib o'tilgan omillar dars jarayonida o'quvchilarni o'z fikrlarini erkin ifodalashga, axborotlarni tanqidiy qabul qilishga jamoa faoliyatida faol ishtirok etishga, o'z mavqeini mustahkamlashga, fikrlarni himoya qilishga haq-huquqlarini anglab yetishga o'rgatadi.

O'sib kelayotgan avlodga ta'lim berish va uni tarbiyalash samaradorligini hamda sifatini ko'tarish umum ta'lim maktablarining birinchi navbatdagi vazifasidir.

O'quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini aktivlashtirishga qaratilgan ta'lim metodlarini takomillashtirish, ularning aqliy qobiliyatini rivojlantirish har bir o'qituvchining vazifasidir.

Maktab o'quv kabinetlarini texnikaviy asbob uskunalar bilan ta'minlanganligi, eng yangi metodik qo'llanmalar va didaktik materiallarning mavjudligi bunga ancha yordam beradi.

Yangi texnologiyalardan foydalanishning asosini o'quvchilarni faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyat tashkil etadi.

Bu bilimlarni egallashda dars jarayonida zamonaviy yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish yaxshi natija beradi. Dars o'tishda metod to'g'ri tanlanmasa, o'qituvchining bilimi yuqori darajada bo'lishidan qat'iy nazar, kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Men quyida ba'zi metodlarni namuna tariqasida keltirmoqchiman. Bunday dars o'tish odatdagi an'anaviy dars o'tishdan farqli o'laroq, o'z samarasini beradi deb hisoblayman.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika ta'limining ahamiyati uning fan - texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi.

Maktabda matematika o'qitish ta'limning umumiy maqsadlariga xizmat qilishi y'ani o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o'z -o'zini anglash salohiyatini shakllantirish va o'stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoy hayotlari ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar bilan qurollantirish lozim.

Davlat ta'lim standartlari ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etadi.

O'quvchilarga integrasiyalashgan ta'lim berishning asosiy usullaridan biri – dars.

Biz dars jarayonida o'quvchilarga bilim berib gina qoymay tarbiyalab ham boramiz. Shu asosida xozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida o'quvchilarni tejamkorlikka, tadbirkorlikka o'rgatish maqsadida matematika – **iqtisod fanlari orasidagi bog'lanish asosida yaratilgan bir soatlik dars ishlanmasini keltirib o'taman.**

LDARSNING MAQSADI:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- 5) Aylananing markazidan o'tuvchi kesma bu
- 6) Bir hil ko'paytuvchilar ko'paytmasi

IV Qiziqarli masalalar

- 1) Rustam yong'oqlarni kilosini ko'tarasiga 200 so'mdan olib, 320 so'mdan sotsa qancha foyda oladi

- 2) Qaysi tarvuzdan olgan bolardingiz

- 3) Rustam 3 soat , Tolib 2 soat ishlagan bo'lsalar (5000 so'm) pulni qanday bo'lib oladilar?

- 4) Nargiza 1000 so'm pulini sarflab nimalarni harida qilishi mumkin ? (Hamma mahsulotlardan va son jixatida ko'proq)
Donasi 500 so'm Donasi 30 so'm Donasi 30 so'm Donasi 20 so'm Donasi 10 so'm

V Tezkor savollar (Sardorlar bahsi)

1. Sanashda ishlatiladigan sonlar (natural sonlar)
2. Noma'lum son qatnashgan tenglik (tenglama)
3. 9 bilan 7 ning ko'paytmasi (63)
4. Sonlar , xarflar va ularning ko'paytmasidan tuzilgan ifoda (xarfli ifoda)
5. Isbot talab qiladigan jumla (teorema)
6. Miqdorning 100 dan bir ulushi (prosent)

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

7. Surati mahrajidan kichik bo'lgan kasr (to'g'ri kasr)
8. 61 soni bilan 39 soni yig'indisining 10 dan 3 qismi (30)
9. Ko'pburchaklarning hamma tomon uzunliklarining yig'indisi (perimeter)
10. Hamma tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak (kvadrat)

VI. DARSNING YAKUNI : "Xisobchi" va "Iqtisodchi" guruhining "Hisob sandig'i" dagi yorliqlar sardorlar yordamida sanaladi. Har bir guruhdagi faol ishtirok etgan o'quvchilar alohida rag'batlantiriladi.

VII. UYGA VAZIFA :

1. Qiziqarli masalalar tuzib kelish
2. Matematik boshqotirma tuzish.

TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH Axmedov G'

Annotatsiya: ushbu maqola texnika oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish haqida bo'lib, unda g'oyaviy-tarbiyaviy ishlarga kompleks yondashuv yoshlar tarbiyasining uzluksiz va izchil jarayonini ta'minlash, yoshlarda jismoniy va ma'naviy tarbiya samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, yoshlarni jismonan baquvvat, epchil, sog'lom, kuchli, ma'naviy tarbiya, orqali yoshlar faol xayotiy nuqtai nazarni, yuksak axlokni, yuqori darajadagi ezgulik va insonparvarlik ideallarini, shijoat va mehnatsevarlik sifatleri.

Bizning barcha sa'y-harakatlarimiz komil insonni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Yangi asrda dunyo taraqqiyotini, insoniyatning qay yo'ldan borishini komil insonlar belgilashiga shubha yo'q. Chunki XXI asr - intellektual avlod asri bo'ladi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning ushbu fikrlari yoshlar tarbiyasini davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini ko'rsatadi. Yoshlar tarbiyasiga e'tibor qaratganda, avvalo tarbiya tushunchasi mohiyatini yoritish kerak bo'ladi. «Tarbiya shaxs ongini muayyan jamiyatning maqsad va vazifalariga muvofik ravishda tartib o'rtirish va rivojlantirish jarayoni, kishilarni ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy tarzda faol ishtirok ettirishga karatilgan barcha ta'sirlar majmuidir». Demak, tarbiya jarayonida ishni yoshlarni hayotga faol ishtirok ettirishga karatilgan ta'sirlarni kompleks yondashuv asosida o'rganishdan boshlash kerak bo'ladi. Tarbiyaning barcha yo'nalishlari va soxalarining yaxlitligini talab etadigan g'oyaviy-tarbiyaviy ishlarga kompleks yondashuv yoshlar tarbiyasining uzluksiz va izchil jarayonini ta'minlashni dolzarb qilib qo'ydi. Bu, o'z navbatida, yoshlarda jismoniy va ma'naviy tarbiya samaradorligini oshirish masalasini kun tartibiga qo'ymoqda. Zero, «Tarbiya bizlar uchun yo xayot, yo mamot, yo najot yo xalokat, yo saodat yo falokat masalasidir».

Jismoniy tarbiya yoshlarni jismonan baquvvat, epchil, sog'lom, kuchli va kiyinchiliklarni yenga oladigan qilib tarbiyalasa, ma'naviy tarbiya orqali yoshlar faol xayotiy nuqtai nazarni, yuksak axlokni, yuqori darajadagi ezgulik va insonparvarlik ideallarini, shijoat va mehnatsevarlik sifatlerini shakllantiradi. «Xar bir xalqda, xar bir jamiyatda o'ziga xos ma'naviy tarbiya tizimi mavjud. Chunki ma'naviy tarbiya insonning o'zligini saqlashga, uning botiniy olamini ma'rifiy boyitishga xizmat qiladi. Ma'naviy tarbiya olib bormagan millat buguni va ertasini boy berishga maxkumdir». Shuning uchun yoshlar tarbiyasi avvalo, ularning ma'naviy poydevori qanchalik mustaxkamligi bilan belgilanadi. Bu ta'lim jarayonida yoshlarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish prinsipi ustuvorligini ta'minlashni talab etmoqda. «Shuni unutmasligimiz kerakki, kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha aytganda, xalkimizning ertangi kuni kanday bulishi farzandlarimizning bugun kanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq». Shuning uchun ijtimoiy institutlarning butun e'tibori yoshlar tarbiyasining tashkiliy pedagogik asoslarini vujudga

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

keltirishga, uzluksiz ta'lim mazmunini ishlab chikishga, o'qitishning samarali uslublarini izlashga karatilgan. Yoshlarni xar tomonlama tarbiyalashning samarali tashkiliy 'edagogik shakllari va vositalarini ishlab chiqish hamda hayotga joriy etishda uzoq yillar davomida shakllangan uquv-tarbiya jarayonlarining o'zaro uzviy bog'liq bo'lgan bo'g'inlari, ya'ni jismoniy va ma'naviy tarbiya birligi istiqbollarini o'rganish xamda unga asoslanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Biz tarbiya to'g'risida gapirganimizda uning o'zaro bog'liq ikki tomonini:

- 1) jismoniy, ya'ni amaliy faoliyat bilan shug'illanadigan sohalarga ajratib;
- 2) ma'naviy, ya'ni ilmiy-nazariy bilim, boshqacha qilib aytganda, fan sifatida

organishimiz lozim.

Tarbiya jarayonini rivojlantirish va uni yangi bosqichga ko'tarish uchun jismoniy yoshlar jismoniy jihatdan yetarli darajada kuchli bo'lsayu, ammo ruhan, ma'nan qashshoq bo'lsa, bunday yoshlarni kuchli deb bo'lmaydi. Moddiylik yoshlarga jismoniy oziq va quvvat bersa, ma'naviyat unga ruhiy quvvat va barkamollik baxsh etadi. Inson ongi, bilimi, aql-idroki, tafakkuri bilan kuchli. Shuning uchun yoshlar tarbiyasida ikki muhim jihat jismoniy va ma'naviy tarbiyaning uzviy birligi talab etiladi. Shunday ekan, yoshlarni nafaqat jismoniy jihatdan, balki ma'naviy jihatdan xam tarbiyalashimiz shart. Chunki, ruhan bardam, ongi ziyrak, ma'naviy baquvvat kishi xar qanday jismoniy kuchli raqibni mag'lub etishga o'zida kuch topa oladi. Ma'naviy jihatdan tarbiyalangan yoshlar amaliy faoliyatda aql-idrok bilan ish tutadi, iymon-e'tiqodiga sobit turadi, erkin va mustakil fikrlaydi, g'arazli tashviqotlarga berilmaydi xar xil aldovlarga ishonmaydi, qiyinchilik va muammolar oldida dovdiramaydi, raqiblar tahdidi, duq-po'pisalaridan vahimaga tushmaydi. Bunday yoshlar jamiyat oldidagi burch va mas'uliyatini his etilgan xolda o'z ishini sadoqat, salohiyat bilan bajaradi.

Siyosatni iqtisodsiz, iqtisodiy o'sish va barqarorlikni tahminlashni siyosatsiz amalga oshirib bo'lmagani singari, ma'naviy tarbiyani jismoniy tarbiyasiz hamda jismoniy o'sish va yuksalishni ma'naviy tarbiyasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu ishlamasdan boylikka ega bo'lish va kurashmasdan g'olib bo'lishni tasavvur kilishga tengdir.

«Aqliy zakovat va ruhiy-ma'naviy saloxiyat ma'rifatli insonning ikki qanotidir». Shuning uchun ma'naviy tarbiya jismoniy tarbiya ravnaqining bosh omili va poydevoridir. Ma'naviy tarbiya inson iste'dodini, qobiliyatini kamol toptirib, g'ururini shakllantiradi. Bu xislatlar esa jismoniy tarbiyada suv va xavodek, fizik jarayonlarda musbat («+») va manfiy («-») zarralar bir biriga tortilgani singari zaruriyatdir. Shuningdek, elektron bilan pozitron birikishi natijasida fotonning xosil bo'lishi singari, jismoniy va ma'naviy tarbiya birligi, yangi sifatni birikishidagi ijobiylikni kasb etadi. Bu ko'rsatkich yoshlar tarbiyasida ijtimoiy institutlar tomonidan, ayniqsa jamiyatning birlamchi bugungi sifatida ko'p asrlik an'analar, urf-odatlariga, ma'naviy va ahloqiy meros makoni bo'lgan oilada unib-o'sadi. Eng avvalo, tarbiya jarayonidagi yangi sifat jismoniy va ma'naviy tarbiya birligi jarayonini o'zida mujassam etgan oiladan boshlanadi. Shuning uchun oila yoshlarning tabiiy-biologik (jismoniy) va ma'naviy (ota-ona va bolalar o'rtasidagi) munosabatlariga asoslangan birlik sifati bilan tarbiya jarayonlarida yoshlar hayotining eng muhim qismi hisoblanadi. O'zbek oilasi tajriba tarixiga nazar tashlasak, azal-azaldan yoshlar tarbiyasida jismoniy va ma'naviy tarbiya birligiga alohida e'tibor qaratilganligini guvohi bo'lamiz. Bu bizga jismoniy va ma'naviy tarbiya birligi tarixiy tajribalar asosida taxlil qilinib, sinovdan o'tganligini ko'rsatadi. Bugun uni zamonaviy me'yorlar va xulq-atvor qoidalari asosida sintezlash va yoshlar xayotiga tatbiq etishni davr talab etmoqda.

Jismoniy tarbiya yoshlarning tashqi qiyofasini shakllanishiga faol ta'sir ko'rsatsa, uni o'zgartirsa, ma'naviy tarbiya esa xulk-atvori, xis-tuyg'ulari ustidan xukmron bo'lmog'i uchun ruhini tarbiyalab, uni axloqiy jarroxlik vositasida davolab turadi. Jismoniy tarbiya yoshlarni g'alabaga ishonch tuyg'usini o'stirib ijodkorlik, yaratuvchilik xislatlarini uyg'otish yuzasidan shart-sharoitlarni vujudga keltirsa, ma'naviy tarbiya esa, yoshlarning ma'suliyat tuyg'usi va burchini shakllantirib, intellektual imkoniyatlari, bilimlari va extiyojlaridan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

unumli foydalanib, shon-sharafga intilishini ta'minlaydi. Ma'naviy tarbiya yoshlarda o'zlikning rivojlanishini ta'minlab, uning tashki ta'sirlar (qo'rqitish, zo'ravonlik, tajovuzkorlik, buyruqbozlik, siyosiy-mafkuraviy talablar, buzuq muxit, xokimiyat avtoritarizm va xokazolar)ga qarshilik ko'rsatish qobiliyatini yuksaltiradi. Mazkur fazilatlar yoshlarning mustaqilligini shakllantiradi va o'ziga xos bo'lgan noyob ijodkorlik xususiyatlarini kashf etilishiga hizmat qiladi. Eng asosiysi, yoshlarni burch va majburiyatlarini his qilishga o'rgatishda ma'naviy tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Yoshlardagi ma'naviy va jismoniy tarbiya birligi ularni hayot zinalaridan birma-bir chiqib, ko'tarilib borishini ta'minlaydi. Jismoniy va ma'naviy tarbiya uyg'un bo'lishiga erishish yoshlarni shijoatga undaydigan ruhiy quvvatlarini mustaxkam bo'lishiga olib keladi. Yoshlarning kuch-quvvati jasurligi bilan teng mutanosib ravishda aql zakovati va dovyurakligi xam yuksalib, ruhi tetik, nihoyatda mard va botir bo'ladi. Shuningdek, jismoniy va ma'naviy tarbiya birligi yoshlarning kuchini o'ziga bo'ysundirish qobiliyati bilan iste'dodini uyg'unlashtiradi.

Jismoniy tarbiya ma'naviy tarbiya yelkasiga suyanibgina, qoloqlik olamidan qutilib, yuksaklikka chiqa oladi. Yoshlar o'z faoliyatida jismoniy va ma'naviy tarbiya birligini ta'minlay olmas ekan, ular oxir oqibat mag'lubiyatga mahkum bo'ladi. Bu birlik shuning uchun xam xayotiyki, u yoshlarning muayyan sharoitlarda tug'ri yo'l va usullarni tanlashini tahminlaydi Ma'naviy va jismoniy tarbiyaning birligi yoshlarni yuksak g'alabalar sohibiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1 Sh.M.Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston Davlatini birglikda barpo etamiz". O'zbekiston, 2017

2 O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. //Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent; "Sharq", 1997.

3 Кололожвари И. Сеченикова Л. Как организовать интегрированный урок?(о методике интегрированием образования) //Народноеобразование.-1996.

4 Mavlanova R.A va boshqalar Pedagogika-T.: O'qituvchi 2001TOSHKENT

5 Умумий ўрта таълим мактабларининг "Тарбия" фани дарслиги концепцияси

6 Zamonov Zokir, Ismatova Nargiza, Xolmuxamedova Nilufar, Maxmudov Obiddin, Ro'ziyeva Dilnoz, TARBIYA I-SINF UCHUN O'QUV-METODIK QO'LLANMA.: T;Zamin nashri 2020-yil

7 R. A. Mavlonova va bq "Boshlang'ich ta'limda pedagogika, innivasiya, integrasiya", Toshkent, "G.G'ulom" nashriyoti 2013-yil.

8. Abdullayeva Q, Ochilov M, Nazarov K, "Boshlang'ich maktab darsliklarini yaratish mezonlari,-T.: 1999-yil

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT EXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Qarshiboyev D.V.

Vatanimiz kelajagi yoshlarning qo'lida, shu sababli yoshlarni o'z Vataniga, xalqiga, istiqlol g'oyalariga sadoqatli qilib tarbiyalash, erkin va mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazish lozim. Bunda o'qituvchilarning hissasi katta. Boshlang'ich ta'limda, qolaversa, barcha sohada o'qituvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalanishi hozirgi zamon talabi hisoblanadi. Axborot texnologiyalarini darsda to'g'ri qo'llash ham bir mahoratdir.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" da boshlang'ich ta'lim – uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki savod o'rgatish turi ekanligi alohida ta'kidlangan. Aynan shu dasturning 4-9-moddasida "barcha bosqichlardagi ta'lim jarayonlarini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish amalga oshiriladi" deb, belgilangan. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni tarbiyalash, ularning faoliyatini shakllantirishda ta'lim jarayonida multimedia vositalaridan, ya'ni elektron darsliklar, kompakt disklardan hamda slaydlardan foydalanish ahamiyatlidir.

Multimedia – bu maxsus texnologiya bo'lib, dasturiy va texnik moddiy ta'minot asosida kompyuterda bir vaqtning o'zida matnli, tasviriy axborotni tovushli va harakatli holda ifodalash imkoniyatidir. Multimedia – kompyuter tizimida matn, tovush, videotasvirni va turli animatsiyalarni mujassamlashtirish imkonini beruvchi zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Multimedia vositalaridan o'qitish jarayonida foydalanish o'qitish sifatini va samarasini oshirishning eng qulay usullaridan biri bo'lishiga qaramasdan, unga mos Dasturlar bo'lmasa yoki ulardan foydalanilmasa kutilgan samarani bermaydi. Shuning tuchun har bir o'quv fanining xususiyatidan kelib chiqib, o'quv materialining asosiy va muhim elementlarining o'quvchilar o'zlashtirish jarayoniga mos kelishi, dastur vositalari ekrandagi tasvirlarning rangiga, ma'lumotlarning tuzilishiga, obyektlarning ko'rinishiga, tovushlarning qulayligini e'tiborga olishni nazarda tutadi.

Ta'lim sohasida multimedia vositalari yordamida o'quvchilarga bilim berish afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Ta'lim jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyatining mavjudligi;
- Ta'lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish ishtiyoqining yanada oshishi;
- Dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyatiga erishilishi;
- Olingan bilimlarning kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolishi va uni amaliyotda qo'llash mumkinligi.

Multimediali texnologiyada ta'lim jarayoni quyidagicha kechadi. Kompyuterga o'rganiladigan materialni kiritish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarini fikrlashga undaydi, o'quvchilarning ta'lim materiallarini xotirada saqlash darajasini oshiradi. Shu bilan birgalikda ta'lim materiallariga qiziqishini orttirib borib, kompyuterda ishlash qobiliyatini o'stirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari darslarda slaydlardan foydalanish ham yaxshi natija beradi. O'qituvchi darsini ketma-ket bosqichlarini slaydga to'g'irlab dars o'tsa, darsi unumli bo'ladi. Bundan tashqari slaydga mavzuning mazmunini to'liq yoritib beruvchi rasmlardan, video lavhalardan qo'ysa o'quvchilar uchun yanada tushunarli bo'ladi.

Lekin o'qituvchi multimediani yoki slaydni keltirib butun dars davomida faqat shundan foydalanib, ya'ni shularni qo'ib berish bilan vaqtini o'tkazishi kerak emas. Bularda berilgan lavhalarni, mavzuni tushuntirishda va shu kabi kerakli o'rinlarda o'qituvchining nutqi asosiy rol egallaydi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim muassasalarining zamonaviy jarayonida axborot texnologiyalaridan, jumladan, multimedia vositalaridan foydalanish quyidagi muhim muammolarni yechishda yordam beradi: Ta'lim jarayonini faollashtirish; o'quv faoliyatining samaradorligini oshirish; talabalarning mustaqil ravishda ishlash madaniyatini rivojlantirish; egallayotgan kasbiga ijodiy yondoshish ko'nikmasini hosil qilish; mustaqil ta'lim doirasini kengaytirish, xullas, yetuk mutaxassislarni yetishtirish. Shu sababdan hozirgi paytda pedagog va dastur tuzuvchisi mutaxassislarning birlashib, turli fanlardan multimedia darsliklari yaratish ta'lim samaradorligini oshirish uchun kutilgan natijalarni berishini unutmashimiz kerak.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI DARSDAN

TASHQARI MASHG'ULOTLARDA KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH

Sanakulov X.R.

Rezume. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishga oid mashg'ulotlardan namunalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, mehnat, ta'lim va tarbiya, o'quvchilar, kasb-hunar, texnologiya, mashg'ulot, usullar.

Respublikamizda ta'lim islohatlari bosqichma-bosqich amalga oshirib borilayotgan islohotning bosh maqsadidan kelib chiqqan holda, kasb-hunarga yo'naltirish sohasida mavjud bo'lgan ilmiy xulosalar va tavsiyalar hamda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish, xususan o'lgan ummon bo'lgan kasblar olami bilan tanishtirish usullarini yangilash zarurati yuzaga kelmoqda. Zero, umumta'lim muassasalari o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish, ularning kasb-hunarni ongli ravishda va to'g'ri tanlashiga ko'maklashish masalasi ta'lim sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

“Uzluksiz ta'lim tizimi rivojlanishining hozirgi sharoitida o'quvchilar bilan olib boriladigan kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini takomillashtirish, ularni ongli kasb tanlashga, kelgusidagi kasbini o'zi belgilashga tayyorlash, umumta'lim maktab jamoasi va ota-onalar oldida turgan asosiy vazifalaridan sanaladi⁴². Darhaqiqat, bu vazifalarni boshlang'ich ta'lim va tarbiyasida uzviy ravishda amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tabiiyki, o'quvchilarda mehnat tarbiyasi o'z-o'zidan vujudga kelmaydi. “Mehnatga qiziqish avval oilada, ota-onaning shaxsiy namunalari asosida, keyinchalik maktabda o'qituvchilar tomonidan o'tkaziladigan mehnat ta'limi darslari, darsdan tashqari turli tadbirlar orqali yuzaga keltiriladi. Sharq xalqlarining asrlar davomida ardoqlab kelayotgan mehnat va kasb-hunar an'analari to'g'risida keng tushuncha berish ijtimoiy mehnat va darsdan tashqari jarayonlarda tarkib toptiriladi”⁴³. Masalan, **“Men kelajakda uchuvchi, rassom, arxitektor bo'lmoqchiman”** mavzusida tashkil qilingan mashg'ulot natijasida o'quvchilarning **uchuvchi, rassom, arxitektor**, kabi kasblar haqidagi tushunchalari kengayadi, kasblarga bo'lgan qiziqishlari ortadi, orzusini amalga oshirish uchun ilk qadam qo'yiladi. Shuningdek, turli kasbiy o'yinlar yordamida o'quvchilarni kasblarning nomlari bilan tanishtirish, ularda kasblar olamining turli-tumanligi, kasbiy tasavvurlarni shakllantirish, kattalar mehnatiga qiziqish uyg'otish, turli kasb vakillarining mehnat sharoitlari haqidagi tasavvurlarini shakllantirish mumkin.

Jumladan: **“Kasblar alifbosi” mashg'uloti.**

Mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarda kasblar olamining turli-tumanligi haqidagi tasavvurlarini shakllantirish.

Mashg'ulotning borishi: Sinf o'quvchilari uchta guruhga bo'linib, alfavitdagi harflarni uchga bo'lib oladilar: Guruhlar besh daqiqa davomida bo'lingan harflarga kasb nomlarini topib yozishlari kerak. So'ngra boshlovchi biror bir harfni aytadi. Harf qaysi guruhga tegishli bo'lsa shu guruh kasb nomini aytadi. Agar guruh ushbu harfga kasb nomini bilmasa, u holda boshqa guruhlar o'z variantlarini aytishlari mumkin. Har bir kasb nomi uchun ball beriladi. O'yin yakunida ballar hisoblanadi va g'olib guruh e'lon qilinadi.

“Ha-yo'q” mashg'uloti.

Mashg'ulotning maqsadi: O'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini, kasbiy faoliyat doirasida tasniflash tushunchalarini aniqlash va rivojlantirish.

⁴² Pereverten V. O'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish T.// “O'qituvchi”. 2009

⁴³ X.Sanakulov, D.Xodiyeva, M.Satboyeva. Mehnat o'qitish metodikasi.// Toshkent, 2015 y.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Mashg'ulotning borishi: Boshlovchi uch kishidan iborat ishtirokchilarni taklif etadi. Ishtirokchilari o'zaro kim- birinchi, kim-ikkinchi, kim-uchinchi bo'lishini kelishib oladilar. Birinchi ishtirokchi biror bir kasb nomini o'ylaydi, lekin hech kimga aytmaydi. Ikkinchi ishtirokchi savollar berib, birinchi ishtirokchi o'ylagan kasb nomini topishi kerak. Shunday savollar berish kerakki, birinchi ishtirokchi "ha yoki yo'q" deb javob berishi kerak. Uchinchi ishtirokchi o'yinning borishini kuzatadi va berilgan savollarni sanab boradi.

Kasb nomi topilgandan keyin ishtirokchilar o'rnini almashadilar. Shu tariqa har bir ishtirokchi o'zini turli rollarda (kasb nomini o'ylovchi, topuvchi, kuzatuvchi) sinab ko'radi. O'yinni muhokama qilish jarayonida kuzatuvchilar eng kam savol berib kasb nomini topgan ishtirokchini aniqlaydilar. Kasb nomlarini topuvchilar ishtirokchilarning qaysi biriga kasb nomini topishda qiyinchilik bo'lgani va uning sabablari haqida gapiradilar. Javob beruvchilar kasb nomlarini topishda qaysi savollari foydali va muvaffaqiyatli bo'lganligini ma'lum qiladilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga kasb-hunarlar haqida tushuncha berar ekanmiz, ularning yosh va individual xususiyatlari, qiziqishlari, qobiliyatlarini inobatga olishimiz zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kasb-hunar haqidagi tafakkurlarini shakllantirishga samarali ta'sir etadigan **"Debat"**, **"Tarmoqlash" (Klaster)**, **Krassvord**, **BBB** kabi interfaol usullardan keng foydalanish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. "Debat" usuli asosida o'quvchilar bilan kelajakda qanday kasb egasi bo'lishni xohlashlari va tanlagan kasblarining o'ziga xos xususiyatlari, nima uchun shu kasbga qiziqishlari haqida suhbat olib boriladi. "Men kelajakda quruvchi (shifokor, o'qituvchi, muhandis, uchuvchi) bo'lmoqchiman" mavzusida tashkil qilingan suhbat natijasida o'quvchilarning quruvchi, shifokor, o'qituvchi, muhandis, uchuvchi kasblari haqidagi tushunchalari kengayadi, kasbga bo'lgan qiziqishlari ortadi, o'z maqsadi, orzusini amalga oshirish uchun ilk qadam qo'yiladi. **"Tarmoqlar" (Klaster)** usulidan foydalanilgan mashg'ulotlarda, o'quvchilar mavzuni chuqur o'zlashtirishlari hamda mavzuga taaluqli fikrni jamoa bo'lib, ketma-ketlik bilan, bir-biriga uzviy bog'langan holda tarmoqlashni o'rganadi. Bu mashg'ulotda o'quvchilarning bilimlarini aniqlash uchun tasavvur qilish darajasi hisobga olinadi.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Sanaqulov X.R., Xodиеva D.P., Satboeva M. "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" Toshkent, 2015 yil
2. Sanaqulov X.R. Xodиеva D.P. "Mehnat ta'limidan amaliy ishlar" TDPU, 2007 yil
3. Sanaqulov X.R., Xodиеva D.P., Sanaqulova A.R. "Mehnatta'limi" Ikkinchi sinf o'quvchilari uchun darslik. T. "Sharq" 2016 yil.
4. Ergashev Sh. va boshqalar. "Kasblar alifbosi" Ўқув қўлланма. "Yurist-media markazi" 2008 yil
5. Pereverten V. O'quvchilarda ijodkorlikni shakllantirish T. // "O'qituvchi". 2009

ЁШ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МЕХНАТНИНГ ЎРНИ

Санакулов Х. Хошимова Г.

Маълумки ҳар бир инсон ўзидан кейин авлодининг давомчиси бўлиши фарзанд кўришни ва фарзанди ақл-хушли, эл корига ярайдиган, илмли, билимли, мўмин-қобил бўлишини хоҳлайди. Бундай фазилатларни мужассамлаштирган ҳолда тарбиялашнинг замирида эса меҳнат тарбияси ётади. Меҳнатсиз эса қандай тарбия усули бўлишидан қатъий назар самара бермайди. Демак, эртага бизнинг ўрнимизни босувчи фарзандларимизни қанчалик севиб, яхши кўрмайлик унинг таълим-тарбиясида меҳнатнинг ўрни алоҳида аҳамиятга эга эканлигини унутмаслигимиз керак.

Бугунги кундаги ёш авлоднинг таълим-тарбияси жуда муҳим ва ҳаттоки долзарб мавзу бўлиб қоляпти. Болаларни бахтиёр қилиш учун уларга имкони борича энг қиммат ўйинчоқларни сотиб олиб бериш, уларни энг тотли ширинликлар билан

боқиш, уларга ҳар куни театр, кино кўрсатиш, сўнги модадаги қимматбаҳо кийимлар кийдириш керак деб ўйлаш жуда кулгили. Ким шундай ўйласа, у болаларни билмайди, тушунмайди, уларни аслзода бойваччалар қилиб тарбиялаш ҳақида ўйлайди. "Кийимни янғисидан, номусни ёшликни сақла" деб бежиз айтилмайди. Бола атак-чечак қилиб юра бошлагунча муомила қилиш билан бирга меҳнат тарбиясини шакллантириб бориш яхши самара беради. Болани суйиш, эркалаш баробарида ундан юз қисми аъзоларини кўрсатишни сўраймиз (қулоғи, бурни, кўзи ва ҳаказо). Кейинчалик жойидан туришни, бизга юриб келишни ва аста-секинлик билан ўйинчоғини олиб беришни ёки нари олиб қўйишни ўргатиш билан меҳнат тарбияси шакллана бошлайди.

Мактабгача ёшдаги болаларнинг меҳнати ўйин билан қўшилиб кетади. Аниқ топшириқ бериб, ишлатиш бу болалар учун унчалик аҳамиятга эга эмас. Пластиндан қуён ясашга киришади-ю, от ясаб қўяди. Лекин болага жуда ёшлигидан бошлаб, ўз ўрнини тузатиш, чангларни артиш, пиёлани ювиш, помидор териш, товукқа дон бериш каби ишларни ўргата бориш зарур. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, меҳнат тарбияси болаларда баҳоли-қудрат бўлмоғи лозим. Аммо турли ёшдаги болаларни бир хил қаричдан ўлчаб бир хил ёндошиб бўлмайди. Бола улғая борган сари унинг тарбиясига бўлган маъсулият ҳам ортиб боради. Кейинчалик меҳнат турини танлашда болаларнинг қизиқишини, уларнинг фойдали меҳнат ҳақидаги тасаввурини ҳам ҳисобга олиш керак. Шунингдек, ишнинг кўпчилик бўлиб бажарадиган шаклини танлаш лозим (картошка, пиёз қазил, бегона ўтлардан тозалаш, дала ишларига қўмаклашиш каби). Кўпчилик қилинадиган меҳнат, шунингдек, меҳнатга тўғри муносабатда бўлиш кўпроқ тарбиявий аҳамиятга эга. Бу нарса болаларда ҳаётий ташкилотчилик малакаларини ривожлантиради, иккинчи томондан эса уларнинг буйруқ, жазодан кўрқитиш билан эмас балки кўпчилик меҳнатининг моҳияти билан тарбияланадиган онгли интизомга ўрганади. Меҳнат турларини танлашда болалар меҳнати олдига қўйиладиган мақсад аввал ўнғай, соддарок, болаларга тушунарли, яқин бўлиши, кейин эса аста-секин кийинлашиб, мураккаблашиб боришига амал қилиши зарур.

Меҳнат тарбияси ёш авлодни ижтимоий ишлаб чиқаришида қатнишишга амалий тайёрлаш ва шу билан бирга ахлоқий, ақлий ва эстетик тарбиянинг муҳим таркибий қисми бўлиб ҳисобланади. Албатта меҳнатни фақат жисмоний иш деб хато тушуниш ҳам ярамайди. Болани дарс қилишга, ўқишга ва мустақил мушоҳада қилишга ундаш ҳам меҳнат. Унинг тўғарақларга қатнашишга, бирор ҳунар соҳибларининг ҳузурида бўлишига, спорт мусобақаларида қатнишишига ҳам кенг йўл очиб бериши керак ва унинг ютуқ ва камчиликларини таҳлил қилишга вақт топа билиш лозим. Тарбия борасида шу нарсани эсда тутиш керакки, ҳар қандай бажарилган ишда эришилган муваффақият ўз вақтида руҳлантириб турилса яхши самара беради. Бола топширилган вазифани ўз вақтида ва тўла-тўқис адо этган бўлса, албатта сиз уни мақтаб қўясиз. Ҳамма ҳам ўзи ҳақида ширин гапларни эшитишни истайди, қолаверса инсон табиатан мақтовни яхши кўради. Бу мақтов эса боланинг кейинги ишларидаги муваффақият учун замин бўлиб қолади.

Бола мактабга қадам қўйиши биланоқ унинг таълим-тарбиясига жиддий эътибор билан қараш вақти етади, яъни дарсда, уйда ва дарс вазифаларини бажаришаётганда унинг фаолиятини баҳолаб, руҳлантириб туриш ёки "енгилгина" танбеҳ билан сийлаб бориш фодайли бўлади. Дарсни тайёрлаб бўлгандан сўнг жисмоний меҳнат билан шуғулланишда бола ўз ишидан қониқиш ҳосил қилади ва ишини иштиёқ билан бажаради. Болаларга ўз олидиларига мақсад қўйиши ва иш жараёнида ўз вазифасига самимий ва виждонан ёндашиб боришлари лозимлигини ҳам уқтириб бориш керак.

Болаларда ёшлиқдан самимийлик, эзгулик ва бошқаларга яхшилик қилиш каби хусусиятларни мужассамлаштириб бориш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бировга яхшилик қилиш эса албатта меҳнат орқали амалга оширилади. Бола оилада меҳнат кўникмаларини кўпроқ ҳосил қилсада фақат оиладаги меҳнат тарбияси билан қониқиб

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

қолиш керак эмас, чунки ҳар хил шароитдаги ва муҳитдаги оилалар бўлади, баъзиларида ота-она кун бўйи ишда бўлишади. Маълум бир вазифани буюриб кетиши мумкин-у, лекин уларда назорат қилиш имкониятлари бўлмайди. Шу сабабли ҳар қандай ҳолда ҳам оилага мактаб ҳамроҳлик қилиш яхши натижаларга эришишнинг гарови бўлиб қолади.

Ўзларида меҳнат тарбиясини яхши ўзлаштирган кишиларгина ёш авлодни меҳнат тарбияси билан боғлаб тарбиялашдек улкан вазифани бажаришлари осон кечиши мумкин.

JANUBIY KOREYADA BOSHLANG'ICH TA'LIM

Toshpulatova M.I., Qahhorov X

Ta'lim har bir davlatning asosiy e'tibor qaratadigan sohalaridan biri. Chunki mamlakat taraqqiyoti, kelajagi, uning jahon standartlariga javob berishi va rivojlangan davlatlar qatorida o'rin egallashisining asosi ta'limnin to'ri tashkil qilinishidadir. Shu sababdan har bir davlat o'zining milliy raqobatbardosh ta'lim tizimini joriy qilishga harakat qiladi. Xo'sh dunyoning har bir burchagidagi odamlar yaxshi biladigan, jahonning eng mashhur va rivojlangan mamlakatlari qatorida turgan, ta'lim tizimi bo'yicha boshqa davlatlar uchun namuna bo'la oladigan Janubiy Koreyada ta'lim tizimi qanday amalga oshiriladi?

1991-yilgi mahalliy hukumat harakatlari bilan ta'lim tizimiga tegishli bo'lgan qonunlar qabul qilina boahlandi va asta sekin ijobiy natija bera boshladi. O'zining yuqori o'rinlarga erishgan talabalari bilan mashhur bol'gan janubiy koreyada o'uvchilar o'zlarining 12-16 soat vaqtlarini maktablarda yoki maktabdan tashqari maxsus o'uv markazlarida sarflashadi. Ta'lim tizimi aniq maqsadga asoslangan va o'quvchilarni o'zlarining eng yaxshi yutuqlariga erishishlariga undaydi. Mamlakatning ta'lim tizimida hududlar kesimida ayrim o'zgarishlar ya'ni farqlar kuzatilishi mumkin. Ammo barcha o'qitish materiallari yagona standardga asoslangan. Janubiy Koreya talim tizimi quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Pre Scholl – Maktabgacha ta'lim 3-5 yosh
2. Elementary school – Boshlang'ich maktab 7-12 yosh (6 yil)
3. Middle school - O'rta maktab 13-15 yosh (3 yil)
4. High school – Yuqori maktab 16-18 yosh (3 yil)
5. Specialized (bachelor's, master's degree and Phd)- oliy ta'lim asosan bakalavriyat (4 yil)

Mamlakatda barcha fuqarolar ijtimoiy holati va mavqesidan qat'iy nazar bilim olish huquqiga ega. (bu qonun bizning mamlakatimizda ham xuddi shunday) fuqarolar uchun 9 yillik boshlang'ich va o'rta maktab ta'limi majburiy(Mamlakatimizda esa 11 yillik majburiy ta'lim joriy etilgan). Yuqori maktabga o'tgandan so'ng bolalar o'zlarining qobiliyatlari va kelajakda tanlamoqchi bo'lgan kasblariga oid yo'nalishlarda maxsus kasb-ta'lim maktablarida o'qishadi(sanatga, fanga, musiqa yoki spoertga ixtisoslashtirilgan maktablar). Mamlakatning deyarli barcha 99.9 % qismini bilimli qilish, savodxonligini oshirish maqsadida hukumat maktabgacha ta'limdan boshlab tizimni nazorat qiladi va maktabgacha va boshlang'ich ta'lim ta'limning asosi sifatida qaraladi.

Boshlang'ich ta'lim :

Mamlakatning boshlang'ich ta'limi 6 yilni o'z ichiga oladi va deyarli barcha maktablar davlat maktablari. Ba'zi hududlarda xususiy maktablar mavjud ammo, ular orasida deyarli farq yo'q. o'quv yili 2 ta qismga ajratilgan 1-semestr mart-avgust va 2- semester Sentabr-Fevral. O'quv yilining boshlanishi Mart oyi. o'quvchilarga ikki marta qishki va yozgi ta'tillar beriladi. Qishgi ta'til Dekabr-Fevral, yozgi ta'til Iyul-Avgust oylariga to'g'ri keladi. Boshlang'ich talimga qabul qilinish ko'rsatkichi 99,9 foizni tashkil etadi. O'quvchilar boshlang'ich maktabda 8.00 dan 13.00 gacha bo'lgan muddatda o'qishadi(bizning mamlakatimizda ham shunday). Har kunlik darslarning 30 minuti “ mustaqil tayyorlanish” deb nomlanadi, bu muddatda har bir o'quvchilar

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

o`zlari fanlardan berilgan vazifalarni bajarib turishadi va o`qituvchilar bu muddatda o`quvchilarning davomati, salomatligi, sinfning holati kabi tashkiliy masalalar bilan shug`ullanishadi. Darslar 8-30 da boshlanadi. Darslar 45 minutdan davom etib har soatda 10 minutlik tanaffus beriladi. O`quvchilarning guruhlarda ishlashi va bahs-munozarali o`yinlar tashkil qilinishi kam uchraydi. Bolalar doimiy bir xonda o`tirishadi faqatgina ustozlar boshqa boshqa xonlarga almashishadi. O`quvchilarning ko`p vaqtlari maktabda bitta sinf xonada o`tganligi uchun xonalar uyga o`xshatib jhozlanadi. Dars boshlanishidan oldin va keyin har bir o`quvchi o`zlari o`tirgan joylarini tozalashadi. Oyoq kiyimlar yo`q qonuni bo`lib bolalar xona ichkarilarida maxsus oyoq kiyimlar kiyishadi. Barcha ta`lim bosqichlarida quyidagi fanlar o`qitiladi, faqat, o`quvchilar Yoshi va sinfiga qarab darajalari o`zgarib boradi:

Koreys tili, odob-axloq(tarbiya), ijtimoiy fanlar, matematika, ilm-fan(yangilik, kashfiyot), jismoniy tarbiya, musiqa, san`at va xorijiy tillar(asosan ingliz tili) shu bilan birga o`quvchilar " baxtli va oqilona yashash nomli amaliy kurslarda ham o`quv yili davomida o`qishadi. Mamlakat o`quvchilarning asosiy e`tiborini ona tiliga yani koreys tiliga qaratish va uning mavqeyini saqlab qolish maqsadida ingliz tilini 3-sinfdan o`rgatib borish tizimini yo`lga qo`ygan. 1-2- sinflarda asosiy e`tabor bira -to`la fanlarga chulg`ab olish emas bali, asta-sekin o`quvchilarni maktab tizimiga, hayotiga moslashishlariga yordam beradigan ishlar olib borishga e`tabor qaratadi. Asosiy e`tabor o`qish, yozish, gapirish va eshitish qobiliyatlarini shakllantirishga qaratiladi. 3-sinfdan boshlab boshlang`ich ta`limning 6-sinfiga qadar o`quvchilar tartib-intizom va mantiqiy fikrlashga e`tabor qaratishlari kerak bo`ladi. Milliy ta`lim tizimimizda mavjud bo`lgani kabi har bitta sinfga asosiy fanlarda bitta o`qituvchi dars beradi. Jismoniy tarbiya, xorijiy til, musiqa fanlari kabi maxsus fanlaridan shu fanlar mutaxassisligiga ega o`quvchilar dars o`tishadi.

Davlat maktablarida o`qish uchun o`quvchilar maxsus kasalliklarga qarshi vaksinalar bilan emlanishlari kerak. Bu kasalliklar butun dunyoda uchraydigan va xalqaro miqyosda emlanishi kerak bo`lgan kasalliklardir. Yaqin yillarda Imtihonlardagi ko`p tanlovli savollar insho yozish va mantiqiy fikrlash imtihonlariga o`zgartirilgan. Xulosa chiqaradigan bo`lsak mamlakatda boshlang`ich maktablarda o`quvchilarning imkoniyatlari, ularning maktab tizimiga endi kirib kelayotganligini hisobga olgan holda, mas`ullar o`quvchilarni maktab muhitiga tezroq moslashishlariga yordam beradi, ularning davomati, sog`ligiga katta e`tabor qaratiladi va darslarni tashkil qilish jarayonida o`quvchilarning og`zaki fikrlash, ayniqsa mantiqiy va ijodkor fikrlash, eshitish, yozish va o`qish ko`nikmalarini o`zaro ketma-ketlikda rivojlantirish boshlang`ich maktabning vazifasi. Hattoki imtihon jarayonlarida ham variantli test topshiriqlaridan voz kechib, yozish ko`nikmalarini rivojlantirish uchun insho va fikrlash doiralarini kengaytirish uchun og`zaki savol - javoblar o`tkaziladi. Bugungi kundagi yangi avlod darsliklarning asosiy maqsad va vazifasi ham bolalarni mantiqiy, kreativ fikrlashga o`rgatishdan iborat.

FINLYANDIYA TA'LIMI "O'RTA" BOSQICHINING 7 TAMOYILI

Toshpulatova M.I. - "Axmedova D. H

Anostatsiya: Nufuzli Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan uch yilda bir o`tkaziluvchi xalqaro tadqiqotlarga ko`ra, finlyandiyalik maktab o`quvchilari dunyodagi eng yuqori bilimlar darajasini namoyish etishadi. Finlyandiyalik maktab o`quvchilari tabiiy fanlar bo`yicha - dunyoda ikkinchi, matematika bo`yicha esa beshinchi o`rinni egallashadi. Biroq pedagogik jamiyatni quvontiradigani birgina bu natijalar emas. Shunisi ajablanarliki, dunyo miqyosida yuqori ko`rsatkichlarni qayd etishlariga qaramay, finlyandiyalik maktab o`quvchilari darslarga u qadar ko`p vaqt ajratishmaydi.

Kalit so`zlar: Ta`lim, madaniyat, pedagog, maktab, bepul ta`lim tizimi, Findlyandiya

Finlyandiyada o`rtacha majburiy umumta'lim tizimi ikki bosqichli maktabni o`z ichiga oladi:

— quyi (alakoulu), 1-6 sinf;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

— yuqori (yläkoulu), 7-9 sinf.

Qo'shimcha 10-sinfda o'quvchilar o'z baholarini yaxshilashlari mumkin. So'ngra bolalar yo professional kollejga yo'l olishadi, yoki litsey (lukio)da o'qishni davom ettirishadi.

Finlyandiya ta'limi "o'rta" bosqichining 7 tamoyili:

- 1. Tenglik**
- 2. Maktablar**

Mamlakatda na elita va na "bo'shroq" maktablar bor. Finlyandiyadagi eng yirik maktabda 960 nafar o'quvchi ta'lim oladi. Eng kichigida esa - 11 nafar. Barcha maktablar mutlaqo bir xil jihozlangan, birdek imkoniyatlarga ega va bir xil moliyalashtirilgan. Deyarli barcha maktablar - davlat maktablari bo'lib, o'nlab xususiy maktablar bor. Ularning otanalar qisman to'lov kiritishlaridan tashqari yana bir farqi - o'quvchilarga bo'lgan talabning yuqoriligida. Qoidaga ko'ra, bu o'ziga xos "pedagogik" laboratoriyalar: Montessori, Fren, Mortan i Valdorf maktablari. Ingliz, nemis va fransuz tillarida ta'lim beriluvchi o'quv muassasalari ham xususiy hisoblanadi.

Finlyandiyada tenglik tamoyiliga rioya qilgan holda shved tilidagi parallel ta'lim tizimi mavjud - bog'chalardan tortib to universitetlargacha. Saam xalqining manfaatlari ham unutilmagan, mamlakat shimolida ona tilida ta'lim olish mumkin.

2. Bepul

O'qishning o'zidan tashqari quyidagilar bepul:

- tushlik;
 - ekskursiyalar, muzeylar va sinfdan tashqari har qanday faoliyat;
 - bolani uyidan olib ketuvchi va qaytaruvchi transport, agar eng yaqin maktab 2 kilometrdan uzoqda bo'lsa;
 - o'quv darsliklari, barcha o'quv qurollari, kalkulyatorlar va hatto planshet-noutbuklar.
- Har qanday maqsadlar uchun ota-onalardan pul yig'ish taqiqlanadi.

3. Individuallik

Har bir bola uchun individual ta'lim va rivojlanish rejasi tuziladi. Individuallik o'quvchilar tomonidan foydalanilayotgan darsliklar mazmuni, mashg'ulotlar, sinf va uy ishlari soni hamda ularga ajratilayotgan vaqt, shuningdek ta'lim materialiga ham tegishli.

Bir sinfning o'zida darsda bolalar turli murakkablikdagi mashqlarni bajarishadi. Baholash tizimi ham personal darajaga muvofiq. Agar "odatiy" mashq a'lo bahoga bajarilsa, ertasiga yuqoriroq darajali mashq beriladi, mobodo uddasidan chiqa olmasa, hechqisi yo'q, yana oddiy mashq beriladi.

Finlyandiya maktablarida oddiy ta'lim bilan bir qatorda ta'lim jarayonining ikki noyob turi mavjud:

4. Amaliyot

"Yo hayotga tayyorlaymiz, yoki — imtihonlarga. Biz birinchisini tanlaymiz", - deydi finlar. Shuning uchun Finlyandiyadagi maktablarda imtihonlar yo'q. Nazorat ishlari va oraliq test sinovlari - o'qituvchining qaroriga qarab belgilanadi. Umumta'lim maktabini tugallashda faqat birgina majburiy standart test o'tkaziladi. Shunisi diqqatga sazovorki, o'qituvchilar uning natijalari uchun alohida qayg'urishmaydi, test natijalari uchun birovning oldida javob ham berishmaydi, bolalar ham unga maxsus tayyorgarlik ko'rishmaydi: boriga baraka.

Finlyandiya maktablarida hayotda kerak bo'ladigan bilimlar beriladi. Masalan, biror bir qurilmaning tuzilishi ularga kerak bo'lmaydi, uni o'rganishmaydi ham. U yerdagi bolalar bolalikdan portfolio, shartnoma, bank kartasi nima ekanini yaxshi bilishadi. Merosdan soliq fozini yoki kelgusidagi daromadlarini hisoblay olishadi, internetda tashrif-saytini yarata olishadi va h.k.

5. Ishonch

Birinchidan, maktab xodimlari va o'qituvchilar uchun turli tekshiruvlar yo'q, o'quvchilarga ta'lim berishga doir turli uslublarni o'rgatuvchilar ham yo'q. Mamlakatda ta'lim dasturi yagona, faqat umumiy tavsiyalar bor, xolos. Har bir pedagog o'zi to'g'ri deb bilgan uslubni qo'llaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ikkinchidan, bolalarga bo'lgan ishonch: darslarda o'quvchi o'zini qiziqtirgan ish bilan shug'ullanishi mumkin. Masalan, adabiyot darsida o'quv filmi namoyish etilayotgan bo'lsa-yu o'quvchiga buning qizig'i bo'lmasa, u kitob o'qib o'tirishi mumkin. O'quvchi o'zi uchun nima foydali ekanini o'zi tanlaydi.

6. Istak-xohish

O'qishni istagan odam o'qiydi. Pedagoglar o'quvchining e'tiborini qaratishga harakat qilishadi, lekin uning o'rgatilayotgan fanga qiziqishi yoki qobiliyati bo'lmasa, darrov "ikki" baho bilan "siylashmaydi", bolani kelgusida uncha murakkab bo'lmagan, amaliy jihatdan foydali bo'lgan kasbga yo'naltirishadi. Hamma ham samolyot ixtiro qilishi shart emas, avtobuslarni ham kimdir boshqarishi kerak-ku, axir!

Bunga ham o'rta maktabda chora ko'riladi - muayyan o'smir litseyda bilimlarini davom ettirishi kerakmi yoki olgan bilimlari yetarli, professional kasb-hunar maktabiga borish kerakdir, ehtimol. Ta'kidlash joizki, bu ikki yo'l ham mamlakatda birdek qadrlanadi.

Har bir bolaning u yoki bu faoliyatga moyilligini aniqlash "kelajak o'qituvchisi" tomonidan test va suhbatlar yo'li orqali amalga oshiriladi.

Umuman olganda, Finlyandiya maktabida ta'lim jarayoni yumshoq, biroq bu maktabni jiddiy qabul qilmasa ham bo'ladi, degani emas. Maktab rejimiga rioya qilish majburiy. Barcha o'tkazib yuborilgan darslarda qayta o'tirishga to'g'ri keladi. Masalan, o'qituvchi 6-sinf o'quvchisi uchun o'z jadvalidan "bo'sh soat"ni belgilaydi yoki 2-sinfning darsiga kirib o'tiradi. Dars qiladimi, zerikib o'tiradimi, o'ziga havola. Kichik yoshlilarga xalaqit bersa, bu hisobga o'tmaydi, yana boshqa soatda qayta o'tirishga to'g'ri keladi.

Finlyandiyada bir sinfda ikkinchi yilga qolish uyat hisoblanmaydi, ayniqsa 9-sinfdan keyin. Katta hayotga jiddiy tayyorgarlik ko'rish lozim, shuning uchun fin maktablarida qo'shimcha (majburiy emas) 10-sinf bor.

7. Mustaqillik

Finlyandiyada maktab bolani eng asosiysi - mustaqil muvaffaqiyatli hayotga o'rgatishi kerak deya hisoblanadi. Shu bois u yerda fikr yuritish va o'z xohishiga ko'ra bilim olishga o'rgatiladi. O'qituvchi yangi mavzularni so'zlab o'tirmaydi - barchasi kitobda bor. Yod olingan formulalar emas, ma'lumotnomadan, matndan, internetdan, kalkulyatordan foydalanish - joriy muammolar yechimini topish uchun kerakli resurslarni jalb qilishni bilish muhim.

Shuningdek, maktabdagi pedagoglar o'quvchilar o'rtasidagi mojarolarga ham aralashishmaydi, ularga hayotiy vaziyatlarga mustaqil tayyorlanish va o'zlari uchun javob berish mas'uliyatini rivojlantirish imkoni beriladi.

Finlyandiya maktablari bir xil bo'lsa-da, ulardagi o'quv jarayonlari turlicha tashkil qilingan.

Qachon va qancha vaqt o'qiladi?

Finlyandiyada o'quv yili avgustda boshlanadi, ya'ni 8 avgustdan 16 avgustgacha, yagona kun yo'q. O'quv yili may oyi oxirida yakunlanadi. Kuzgi yarim yillikda 3-4 kunlik ta'til bor, shuningdek Rojdestvo munosabati bilan 2 haftalik ta'til beriladi. Bahorgi yarim yillik fevral oyidagi "chang'i" ta'tilini ham o'z ichiga oladi, bunda fin oilalari, qoidaga ko'ra, oilaviy chang'i uchishga borishadi. Bundan tashqari, bahorgi yarim yillikda Pasxa ta'tili ham bor.

Ta'lim - besh kunlik, faqat kunduzgi smenada. Juma - qisqartirilgan kun.

Nima o'rganiladi?

1-2 sinf:

Ona (fin) tili va o'qish, matematika, tabiat, din (e'tiqodiga qarab) yoki hayotiy tushunchalar (dinga qiziqmaydiganlar uchun), musiqa, tasviriy san'at, mehnat va jismoniy tarbiya. Bir darsda biryo'la bir necha fan o'tilishi mumkin.

3-6 sinflar:

Ingliz tili o'rgatila boshlanadi. 4-sinfda - tanlov asosida yana bir chet tili: fransuz, shved, nemis yoki rus tillari. Qo'shimcha fanlar kiritiladi (tanlov asosida, har bir maktabda

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

har xil): klaviaturada ishlash tezligi, kompyuter bilimlari, daraxt bilan ishlash, xor ijrosi. Deyarli barcha maktablarda musiqiy asboblarda o'ynashni o'rgatishadi, bolalar 9 yillik ta'lim davomida barcha musiqiy asboblarida o'ynashni mashq qilib ko'rishadi.

5-sinfda biologiya, geografiya, fizika, kimyo va tarix qo'shiladi. 1-sinfdan 6-sinfgacha deyarli barcha fanlardan bir o'qituvchi kiradi. Jismoniy tarbiya darsi haftada 1-3 marta istalgan sport o'yini shaklida o'tadi (maktabning tanlovi asosida). Darsdan keyin dush qabul qilish majburiy. Adabiyot bizning tushunchamizdagidek o'qitilmaydi, bu ko'proq shunchaki o'qishni eslatadi.

Fan o'qituvchilari faqat 7-sinfdan kira boshlaydi.

7–9 sinflar:

Fin tili va adabiyoti (o'qish, o'lka madaniyati), shved, ingliz tili, matematika, biologiya, geografiya, fizika, kimyo, salomatlik asoslari, din (yoki hayotiy tushunchala musiq, tasviriy san'at, jismoniy tarbiya, tanlov asosidagi fanlar va mehnat (o'g'il va qiz bolalar ajratilmaydi). Barcha birdek sho'rva tayyorlashni va arralashni o'rganadi. 9-sinfda ikki hafta davomida "mehnat hayoti" bilan tanishiladi. Bolalar o'zlari uchun istagan "ishchi o'rni"ni topib, katta ishtiyoq bilan "ishga" borishadi.

Findlyandiya ta'lim tizimi juda ham samarali, hamda katta natijalarga erishsa bo'ladigan jarayonlarni o'zida mujassamlashtirgan. Ayniqsa, undagi bolalarga berilgan erkinlik va mustaqillik, bepul ta'lim tizimi, istak-xohishning yuqori o'rindaligi bu o'quv tizimining ulkan yutuqlarga erishish yo'li va dunyo rivojlangan ta'lim tizimlaridan o'rin olishida asos vazifasini o'taydi.

Biz Findlyandiya ta'lim tizimidan o'rganishimiz, O'zbekiston maktablarida tatbiq qilishimiz mumkin bo'lgan o'rinlari talaygina. Ammo har bir xalq o'z madaniyatiga ega bo'lganidek, bizning Vatanimiz ham go'zal va beqiyos madaniyatlarga boy. Ta'lim tizimidan olingan yangiliklarni mentalitetimizga moslashtirgan holda tatbiq etsak, o'ylangan natijalarga erishimizdagi ahamiyati yuqori bo'ladi.

ИЛМИЙ БИЛИМЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ ТУРЛАРИ

Тошпулатова М.И. –

Калит сўзлар: Интеграция, интегратив ёндашиш, интеграциялаш, дифференциялашиш, эмпирик даража, синтез, феномен, амосий, фундаментал назария.

Аннотация: Илмий билимлар интеграцияси турлари ва даражалари тавсифи келтирилган бўлиб, унда интеграцияга умумлашган тавсиф беришда эмпирик даража (таърифловчи) турли соҳалардан аниқ маълумотларни бирлаштиради, назарий даража замонавий фундаментал назарияларни синтезлайди, шундай тарзда қандайдир феномен ҳақида назарий илмий тасаввурларнинг яхлит тизимини яратади, методологик даража ўрганиладиган феномен ва унинг ривожланишига мос турли методологик йўналишларнинг амосий ғояларини интеграциялайди.

Юртимизда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлиги доимий ўзгариб бораётган шароитда илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда, олий таълим муассасасида уларнинг методик тайёргарлигини такомиллаштириш технологиясини, дидактик асосларини ишлаб чиқиш, педагогик шарт-шароитлари, мазмуни ва тузилмаси, такомиллаштириш мезонлари ва шаклланганлик даражалари, шакл, метод, воситалари, модели, ўқитиш сифатининг самарадорлигини ошириш, шунингдек, педагогика олий таълим муассасасида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асосларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги янгиланиш, маънавий юксалиш даврида ҳар томонлама етук, билимдон, ижодкор ёшларни тарбиялаш ҳозирги куннинг амосий талабларидан биридир. Бундай масъулиятли ва шарафли вазифани ҳал

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

этишда бошланғич синф ўқитувчисининг ўрни ва хизмати бениҳоя катта.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2011 йил 20 майдаги «Олий таълим муассасасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ва юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2014 йил 19 февралдаги «Соғлом бола йили» Давлат дастури ПҚ-2133-сон Қарори, Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 14 сентябрдаги «Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида»ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ПҚ-4947-сон қарори, 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон қарорлари, 2018 йил 5 июндаги «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларни мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3775-сон қарорлари, 2019 йил 8 октябрдаги «Ўзбекистон республикаси олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ПФ-5847-сонли Фармонлари ҳамда мазкур масалага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни устувор ҳисобланиб келмоқда.

Бошланғич синфларда интегратив ёндашиш бошланғич таълимни ишлаб чиқишда ҳам, ташкил қилувчиларини ишлаб чиқишда ҳам ўз аксини топди. Бошланғич таълимнинг барча дарсликларини умумий “дидактик” қаҳрамонларнинг ишлаши билан боғлиқ умумий интрига, умумий дидактик ва методик ёндашишлар ва хатто ягона бадий безак бирлаштиради. Бошланғич синф ўқувчилари онгида филология, математика, инорматика, табиётшунослик ва жамиятшунослик, иқтисод, санъат каби таълим соҳаларидан келтирилган тушунарли материал асосида яхлит илмий олам кўринишини шакллантириш ҳисобланади. Ҳар бир фанни ўқитиш илмий олам кўриниши бирлиги ва бутунлигини акс этувчи интегратив асосга таянади.

Интеграция - (лот. Integration- тиклаш, тўлдириш) – турли қисм ва элементларни бир бутунликка бирлаштириш жараёни. [1, 100-б.]

Интегратив ёндошув – таълим тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда бошқарилувчи (вазият, тизимли, инновацион, ва ҳ.к.)ни биргаликда қўллаш. Мазкур атама умумлаштирилган ёндошувларни ифодалайди. [1, 101- б.]

Интеграциялаш турли фанлар ўртасида таркибий боғланишни мустаҳкамлаш, уларни умумлаштириш, бўлажак ўқитувчиларнинг табиат ва жамият тўғрисидаги яхлит тасаввурларини янада бойитиш учун хизмат қилади [2, 285 - б.]

У.Ш.Бегимкуловнинг илмий изланишларида “Таълим йўналишларида амалга ошаётган дифференциялашиш ва интеграция жараёнларининг ўқитишда ўз аксини етарли даражада тополмаётгани ҳам бугунги олий таълим тизимида маълум муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, таълим мазмуни ва тўпланган бой илмий ахборотларнинг унда акс этиши орасида узилиш вужудга келмоқда”– деган ғояни илгари суради [3; 21-б.]

Юқоридагилардак келиб чиқиб, интеграцияга умумлашган тавсиф беришда уч даражадаги билимлар интеграцияси ажратилиши мумкин:

- эмпирик даража (таърифловчи) турли соҳалардан аниқ маълумотларни бирлаштиради;
- назарий даража замонавий фундаментал назарияларни синтезлайди, шундай тарзда қандайдир феномен ҳақида назарий илмий тасаввурларнинг яхлит тизимини яратади;
- методологик даража ўрганиладиган феномен ва унинг ривожланишига мос турли методологик йўналишларнинг амосий ғояларини интеграциялайди.

Фалсафавий адабиётларда ҳар хил интеграция турларини ажратишади. Кўпинча асосийлари ўрнида қуйидагилар келади: илмлараро, фанлараро, ички фанлараро.

В.Урбанек [4], илмий билимларнинг охириги икки интеграция турларида (ички

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

фанлараро ва фанлараро) тўхталиб ўтиб, илмий тушунчалар, назариялар, методларнинг фанлараро жараёнлари замонавий илмий идрок қилишнинг энг ўзига хос хусусияти деб ҳисоблайди. Фанлараро интеграцияда қўлланилишининг бир қанча даражаларни кўриб чиқади.

1. Фан соҳаларидан ҳар бири ичида (табiiй, техник, ижтимоий фанлар). Бунга табиатшуносликда биофизика, биохимия ва бошқалар; техник фанларда энергетика, технология ва бошқалар, ижтимоий фанларда социал психология, социал педагогика ва бошқаларни мисол қилиш мумкин.

2. Икки фан соҳаси доирасида:

а) табиий ва техник фанлар ўртасида (биомеханика ва ш.ўх.);

б) табиий ва ижтимоий фанлар ўртасида (иктисодий география ва ш.ўх.);

в) техник ва ижтимоий фанлар ўртасида (тизимли муҳандислик ва ш.ўх.)

3. табиий, техник ва ижтимоий фанлар ўртасида (тиббiiёт, биотехнология, экология, архитектура ва б.).

4. муаллиф фикрига кўра, илмий билимларни математикалаштириш билан боғлиқ фанлар ўзига хос гуруҳни ҳосил қилади (математик география, математик психология ва ш.ўх.).

Фалсафавий тадқиқотларда [5] фанлараро алоқанинг икки вазияти ажратилади 1) бир фандан бошқасига метод, восита ва бошқаларни кўчириш;

2) кескин муаммоларнинг қўйилиши.

Ички фанлараро интеграцияга келадиган бўлсак, у мураккаб объектнинг мавжуд бўлиши механизми (мазкур ҳолда - фанлар) унда бир қатор сифатий янги (тизимли) хоссаларнинг пайдо бўлиши шарти ҳисобланади.

Хулоса қилиб шунни айтиш мумкинки, илмий билимлар интеграцияси шакллари ривожланиши тарихида фаннинг етакчи йўналиши, умумилмий назариялар, умумилмий тушунчалар, фалсафавий интеграцияларга ажратиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Педагогика, энциклопедия, "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, II жилд, (Ж-М), 376 б.,

2. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. –М.: Педагогика, 1989. – 574 с.;

3. Бегимқулов У.Ш. Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти.: Дис. ... пед.фан.док. – Т., 2007. – 305 б.

4. Урбанек В. Интеграция и прогресс в области науки // Интегративные тенденции в современном мире и социальный прогресс / Под ред. М.А.Розова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. -С. 4-19.

5. Интеграция современного научного знания. Методологический анализ / Н.Т.Костюк, В.С.Лутай и др. - К.: Вища школа, 1984. - 184 с.

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ГЕОМЕТРИК ТАЙЁРЛАШ

Аъзамова Б.М.

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг геометрик тайёргарлигининг назарий асослари ҳақида маълумотлар келтирилган бўлиб, унда бошланғич таълим йўналиши талабаларига геометрия фанини ўқитилиши тарихи ҳақида методист олимлар фикри, бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш масаласи ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари, геометрик тайёргарлик,

касбий тайёргарлашни такомиллаштириш, психологик-педагогик, таълим шакллари, педагогик фаолият.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о теоретических основах геометрической подготовки будущих учителей начальных классов, взгляды ученых-методистов на историю преподавания геометрии учащимся начальных классов, вопрос совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, геометрическая подготовка, повышение квалификации, психолого-педагогические формы обучения, педагогическая деятельность.

Annotation: This article presents information about the theoretical foundations of the geometric training of future primary school teachers, the views of methodologists on the history of teaching geometry to primary school students, the issue of improving the professional training of future primary school teachers.

Key words: future primary school teachers, geometric training, advanced training, psychological and pedagogical forms of education, pedagogical activity.

Мамлакатимизда аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси мураккаб тузилгани, уларда назарий билимлар амалиёт билан боғланмагани, ўқув дастурларида узвийлик йўқлиги, дарсликларнинг мазмуни ва сифати қониқарсиз экани ҳақли равишда эътирозларга сабаб бўлмоқда. Амалдаги таълим стандартлари ҳамда ўқув дастурлари асосан ўқувчини таълимнинг навбатдаги босқичига тайёрлашга йўналтирилган бўлиб, уларни эркин фикрлаш ва мустақил ҳаётга тайёрлаш [1, 227 б.], таълим соҳасининг яна бир энг асосий вазифаси бугунги кун учун зарур бўлган янги авлодни, илм-фан ва ўз ихтисослиги асосларини пухта эгаллаган, билимли ёшларни тарбиялаш ҳамда замон талаби бўлган компьютер ва IT технологиялар соҳасида билим ва кўникмаларга эга бўлишлари учун [1, 228 б.] кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга, Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” [2, 39 б.] каби устивор вазифалар белгиланган. Шу нуқтаи назардан бошланғич синф ўқувчиларини геометрик билимларини такомиллаштириш вазифаси педагогика олий таълим муассасалари зиммасига юклатилади. Мамлакатимизда бошланғич синфларда математика ўқитиш умумий ўрта таълим мактабларининг математика курсини даслабки босқичлари сифатида қаралади.

Умумий ўрта таълим мактабларининг бошланғич синфларида ўқувчилар математика соҳасида дастурда назарда тутилган билимлар, уқувлар ва кўникмаларнинг маълум ҳажмини онгли равишда ва мустақкам эгаллаб олишлари зарур. Бошланғич таълимнинг муҳим масалаларидан бири ўқувчиларда онгли ва мустақкам ҳисоблаш (кўпинча автоматизмга етказилган) малакаларини шакллантириш эди ва шундай бўлиб қолади.

Бошланғич таълимнинг самарадорлиги ўқувчиларда ўзига хос тарзда таркиб топган таълимий фаолиятнинг кенг қамровли даражасига боғлиқ. Бундай фаолият назарий билимларни ўзлаштириш ва зарур компетенцияларни эгаллаш жараёнида ўқитувчи раҳбарлигида шаклланади ва мунтазам ривожланиб боради. Бундай ўқув фаолияти натижасида бошланғич таълимни битирган ўқувчилар объектив олам жонли ва жонсиз табиатдан иборат эканлиги, инсонлар эса муайян жамиятда яшаб, фаолият кўрсатиши, жамият аъзолари ўзаро алоқадорликда яшаши, жонли ва жонсиз табиатни ҳамда жамиятни тавсифлай олишлари, табиат ва жамият ҳақидаги аниқ йўналтирилган тушунча ва тасаввурларга эга бўлишлари лозим. Шу билан бир қаторда, улар шахснинг

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

кишилик жамиятида тутган ўрни ва амалга оширадиган фаолиятнинг аҳамиятини тушуниб етишлари зарур. Чунки, ўқувчиларга бу ҳақиқатни англамасдан туриб, уларни шахс сифатида шакллантириш, ижтимоий турмушга мослаштириш мумкин эмас. Шу маънода бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий тайёргарлигини такомиллаштириш масаласи айниқса долзарб саналади. Чунки мактаб ўқувчиларини мақсадга йўналтирилган ҳолда ўқитиш ва тарбиялаш жараёни айнан бошланғич синф ўқитувчиларидан бошланади.

Анъанавий ўқитиш методикаси асосида таълим олаётган бўлажак бошланғич таълим ўқитувчилари машғулотларда кўпинча эшитади, кўради, эслаб қолади, такрорлайди, ёддан айтиб беради, бироқ кам ўйлайди. Муаммони кўндаланг қўйишига, фараз ва унинг ечимини илгари суришига, муаммоларга ечим топишнинг оптимал йўллари излаб топишига, алоқа ва муносабатлар ўрнатишига деярли тўғри келмайди. Шунинг учун ҳам, бошланғич синф ўқувчилари билан ишлашда ўқитишнинг фаол шакллари ва усулларидан фойдаланиш даркор.

Методик тайёргарлик амалиётида аллақачон ишлаб чиқилган мазмунга эга турли ҳаракатлар (таҳлил, баҳолаш, таркиблаш)ни бажаришга йўналганлик сезилиб туради. Бўлажак бошланғич таълим ўқитувчилари камдан-кам ҳолларда таълим жараёнини мустақил лойиҳалашига ёки унинг муайян ўқув вазиятлари билан боғлиқ таркибий қисмларини тузишига тўғри келади, шу билан бирга, мазмун билан ишлашга кўпроқ эътибор қаратилмоқда.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини психологик-педагогик ва касбий тайёрлаш бўйича тадқиқотларда келтирилган қарашларни кўриб чиқамиз.

Педагогика олий таълим муассасаларининг Бошланғич таълим йўналишларида "Математика" фанининг асосий мазмуни қуйидаги бўлимлардан иборат эди. 1. Умумий тушунчалар. 2. Номанфий бутун сонлар. 3. Сон ҳақида тушунчани кенгайтириш. 4. Тенгламалар, тенгсизликлар. 5. Геометрия элементлари. 6. Катталиқ ва уларни ўлчаш.

Бошланғич таълим йўналишлари талабаларининг геометрик тайёргарлиги геометрия элементларини ўргатиш билан белгиланади. Геометрия бўлимининг мазмуни қуйидагича келтирилади:

1. Геометриянинг пайдо бўлиши ҳақида қисқача тарихий маълумот.
2. Мактабда ўқитиладиган геометрик тушунчалар тизими. Геометрик шакллар, уларнинг таърифлари, хусусиятлари ва белгилари. Циркуль ва чизғич ёрдамида геометрик шакллар яшаш.
3. Кўпбурчаклар. Кўпбурчаклар ҳақида Эйлер теоремаси. Призма, тўғри бурчакли параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус, шар. Ушбу шаклларнинг текисликдаги тасвири.

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, Бошланғич таълим йўналишлар учун бошланғич математика курси назарияси фани дастури бўйича кучли геометрик тайёргарликка эга бўлишнинг имкони йўқ эди: Мавжуд геометрия материали курсида зарурий тизим йўқ, мақсадга йўналтирилган мантиқий тайёргарлик мавжуд эмас, бошланғич таълим ва 5-11 синф геометрияси ўртасидаги ўзаро алоқадорлик акс этмаган, давлат имтиҳонига етарлича саволлар киритилмаган.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини бошланғич синф ўқувчиларига математика ўқитиш учун касбий тайёрлаш ҳар бир талабанинг индивидуал қобилиятлари, унинг ҳаётий ва касбий кўникмаларига йўналтирилган мураккаб динамик тизим сифатида кўриб чиқилиши; фундаменталлик, ворисийлик ва истиқболлик, билим эгаллаш усуллари интеграциялашуви, фикрлаш усуллари шаклланиши (эвристик, алгоритмик, абстракт, маконга оид, ижодий ва бошқалар) ва бошқа хусусиятлари талабларига жавоб бериши; олинган билимларни мустақил чуқурлаштириши ва кенгайтириши лозим; таълим натижалари нафақат билим ва кўникмаларни эгаллаш, балки интеллектуал фаолият тавсифи (фикрлаш амалларидан фойдаланиш қобилияти, мушоҳада усуллари, билиш фаолияти усуллари) сифатида

кўриб чиқилади.

М.Э.Жумаев бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг тайёргарлик даражасини куйидагича таъкидлайди:

- ўз касбининг шахсий ва ижтимоий аҳамиятини ҳис қилади;
- илмий-гуманистик дунёқарашга эга;
- илмий билишнинг шаклларва методларини ҳамда уларнинг эволюциясини билади, бизни ўраб турган дунёни билиб олиш ва уни ўзлаштиришнинг теварак оламини билиш ва ўзлаштиришнинг турли усулларига эга бўлади;
- жамият тараққиётида фаннинг ролини тушунади;
- ахборотларнинг замонавий қидирув, қайта ишлаш ва фойдаланиш методларини ўзлаштирган, фан ва технология ахборотини талқин қилиш ва мослаштиришни билади;
- фан тараққиёти ва ўзгарувчан ижтимоий амалиёт шароитларида ўз фикрларини ўзгартиришга, ишнинг янги шакл ва методларини танлашга қодир;
- билимларни фанлараро соҳаларидаги амалда қўллашга психологик ва методик жиҳатдан тайёрланган бўлади;
- болаликдан инсон шахси ривожланишининг муҳим бир даври тарзида қарайди.

(3, -5 бет.)

Тадқиқотимиз давомида Ўзбекистонда инқилобдан олдинги даврда, мамлакатимизда 60-йилларнинг бошлари методологиясининг йўналишларини ўрганиш бўйича ўқув-методик адабиётларни чуқур ва батафсил таҳлил қилдик.

Элементар геометрия курсига сон ўқи, эксенел симметрия, координата текислиги, катталиклар орасидаги энг оддий боғланишлар графиклари, фигураларнинг ўхшашлиги тушунчаси ва бошқалар каби янги саволларни киритиш, шунингдек фойдаланишни бошлаш 1- синфдан бошлаб, ҳарф белгилари ва чизма асбоблари - рументлар, шубҳасиз, ўқувчиларнинг умумий билим даражасини, математик маданиятини оширишга, шунингдек, геометрик билимларни амалий масалаларни ҳал қилишда қўллаш кўникмаларини шакллантиришга ёрдам беради. Геометрия элементлари билан танишишни 1- синфдан бошлаш тавсия этилади ва биринчи икки йил - уларни ўрганиш учун кўшимча вақт талаб қилмасдан. 3-синфдан бошлаб соф геометрик материални ўрганиш учун алоҳида дарсларни ажратиш таклиф этилади. Диссертация муаллифи томонидан ишлаб чиқилган геометрияни бошланғич ўқитиш курсининг мазмуни ва уни тақдим этиш усуллари математиканинг бутун бошланғич курсини муваффақиятли ўзлаштириш учун ҳам бошқа чизмачилик, чизмачилик, меҳнат, табиат каби фанлар бўйича ҳам билим олишга қулай шарт-шароитлар яратишига шубҳа йўқ.

Шундай қилиб, ҳаракатланувчи текисликнинг модели (унинг баъзи бир қисми эмас) из қоғоз варағи бўлиб, "самолётни ҳаракатлантириш" атамаси "кўчириш қоғозини ҳаракатлантириш" атамаси билан алмаштирилади. Ушбу ёндашув муаллифга болалар учун тушунарли бўлган механик ҳаракатдан воз кечмасдан, бутун текисликнинг ўзида акс этиши сифатида ҳаракат тушунчасини шакллантиришга имкон берди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. “O'zbekiston” нашриёти, 464 бет.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони //Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. Б. 39.
3. М.Э.Жумаев Ўқитувчининг ижодий шахс сифатида ривожланишида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик-математик тайёргарлиги.Монография.Т.:2009 й. “Фан” нашриёти 240 бет.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

"Boshlang'ich maktabda ta'limni rivojlantirish" ta'lim muammosini hal qilish jarayonining xususiyatlari, rivojlantiruvchi ta'lim jarayonida o'quv faoliyatini shakllantirish bosqichlari va muammoning boshqa jihatlari o'quvchilarga asosiy nazariy va amaliy qoidalarga yo'naltirish imkonini berdi.

Talabalarni boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning uslubiy bosqichida fanlararo aloqalarga murojaat qilishni zarur deb hisoblaymiz, chunki G.I. Vergeles, agar o'quv faoliyati fanlararo aloqalar amalga oshiriladigan faoliyat sifatida tashkil etilsa, voqelikning yaxlit qiyofasi shakllanishi mumkin. Ushbu ish doirasida "fanlararo aloqalar" tushunchasi rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishda turli o'quv predmetlari doirasida o'quvchilarda shakllantirilishi lozim bo'lgan malakalar, odatlar, faoliyat usullari o'rtasidagi munosabatlarni o'z ichiga oladi.

Barcha fanlar bo'yicha rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish jarayonida o'quv faoliyatining motivatsion, mazmunli, operatsion va nazoratga olish, baholash tarkibiy qismlarini birgalikda shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

Bu bosqichda mazmunli o'qitish (Psixologik-pedagogik xarakterdagi bilim va malakalar) asosida uslubiy mashg'ulotlar olib borildi, bunda o'quvchilar maxsus texnikani o'rganish jarayonida olingan ko'nikmalarni mustahkamladilar va yangi bilimlarni o'zlashtirdilar. Talabalar tayyorlashning uslubiy jihati o'zlashtirilgan ko'nikmalar mazmunining o'zgarishini ta'minladi, shuningdek, ularning rivojlanishiga, murakkablashishiga va hajmining o'zgarishiga yordam berdi.

Uslubiy bosqichning vazifasi talabalarning uslubiy ko'nikmalarini o'zlashtirishga qaratilgan faoliyatini tashkil etish va boshlang'ich sinf o'quvchilarning rivojlanish ta'limini amalga oshirish jarayonining samaradorligini ta'minlaydigan eng murakkab harakatlarning elementma-elementli amaliyotini va ularni shakllantirishdan iborat edi. maxsus fanlar bo'yicha o'quv faoliyati. Ushbu muammoni hal qilish uchun qisman izlanish, tadqiqot muammoli vazifalar, pedagogik muammolarni hal qilish va pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish, harakatlarni bajarishda mashqlar, vaziyatli usullar, kontekstli va o'yin usullari, pedagogik tajribani o'rganish va boyitish vazifalarini o'z ichiga olgan o'quv vazifalari to'plami ishlatilgan. Topshiriqlarning aksariyati analitik va konstruktiv xarakterga ega edi.

Uslubiy bosqich, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish va ularning o'quv faoliyatini shakllantirishga tayyorlash bo'yicha pedagogik ustaxonada ishini ham oldi.

Pedagogika ustaxonasi Biysk litseyi negizida faoliyat yuritgan, u JB rivojlanish tizimiga muvofiq ishlaydi. Elkonina - V.V.Davydov. (Bu o'quvchilarga maktab ta'limining rivojlanayotgan muhitiga to'g'ridan-to'g'ri "sho'ng'ish" imkonini berdi, ularning talabalar va o'qituvchilar bilan muloqotini ta'minladi, pedagogik amaliyotni * o'tish paytida moslashish jarayonining borishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Biz o'z tadqiqotimizda pedagogik ustaxonaga rahbarlikni universitetning bir guruh o'qituvchilari emas, balki rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishda tegishli uslubiy va amaliy tayyorgarlikdan o'tgan bitta usta o'qituvchi amalga oshirishi kerakligi haqidagi pozitsiyani tasdiqladik va tasdiqladik. Ushbu talablarni yuqori darajadagi shunga o'xshash pedagogik ustaxonada (ta'limni rivojlantirish bo'yicha ixtisoslashtirilgan markazlarda) ishlash jarayonida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va bu borada etarlicha tajribaga ega bo'lgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi ko'p darajada qondirishi mumkin. tizimi.

Ekspirimental ish jarayonida sinab ko'rilgan o'quv rejimining optimal varianti haftada ikki marta 2-3 soatdan iborat. Mashg'ulotlarning bunday muntazamligi pedagogik faoliyatning ushbu turiga doimiy qiziqishni shakllantirishga, bilim va amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam berdi, ularning takrorlanishi va izchilligini ta'minlaydi. Talabalar o'qituvchi-ustoz bilan birgalikda darslarni rejalashtirish va o'tkazish, ularni tahlil qilish va baholashda ishtirok etdilar, o'zaro tashriflar uyushtirdilar, darslarni o'zaro tahlil qildilar, analitik turdagi topshiriqlarni bajardilar.

Shunday qilib, metodik tayyorgarlik davrida talabalarga o'rgatish uslubiy ko'nikmalarni

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

shakllantirishning asosiy nuqtalaridan o'tishga imkon berdi: ushbu ko'nikmalarning mazmuni, tuzilishi, fanlararo xususiyati, maqsadi va kelajakdagi kasbiy-pedagogik faoliyatdagi rolini tushunish, turli ta'lim muammolarini hal qilish tamoyillari, rivojlanayotgan ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etish usullari, usullari va vositalarini mustaqil tanlash bo'yicha ma'lum tajribaga ega bo'lish.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish va o'quv faoliyatini shakllantirishga tayyorlashning amaliy bosqichi o'quvchilarning olingan bilimlari, ko'nikmalari va ko'nikmalari tizimini, shuningdek, rag'batlantirish tizimini rivojlantirish va mustahkamlashni o'z ichiga oladi. qadriyat munosabatlari.

Talabalarning pedagogik faoliyati tajribasi kompleks tayyorgarlikning barcha bosqichlarida shakllangan, lekin asosan uning shakllanishi pedagogik amaliyot davomida amaliy bosqichda amalga oshirilgan. Amaliyot talabalarning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga imkon qadar yaqin sharoitlarda o'tkazildi. Uni amalga oshirish davrida talabalar boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun rivojlanish ta'limini amalga oshirish bo'yicha maxsus ko'rsatmalar olmaganlar.

STEM belgilarini kuzatib boradi c Fanni rivojlantirishning turi etarli emas. Bo'lajak o'qituvchilarni rivojlanish ta'limi tizimidagi boshlang'ich sinf o'quvchilar faoliyatining ta'lim profilaktikasini shakllantirishga tayyorlash bilan bog'liq masalalar, o'quvchini kuzatib borish jarayonining mazmuni. Bo'lajak o'qituvchilarning maktab o'quvchilarining ta'limini boshqarishda ularning joriy ta'lim mavzusidagi joriy ob'ekti, bo'lajak o'qituvchilarni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga tayyorlashning optimal texnologiyasi aniqlanmagan.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari boshlang'ich maktabda rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga amaliy tayyorgarligini o'rganishda aniqlanishicha, ularning aksariyati o'quv jarayonida o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlarning sifat jihatiga e'tibor qaratilmaganligi va rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarning ta'lim faoliyatini qanday qilib to'g'ri tashkil etish, boshqarishni bilmaydilar.

Rivojlantiruvchi ta'lim bo'yicha allaqachon ishlab chiqilgan o'quv-metodik tavsiyalarga amal qilgan holda, bolalarga ta'lim va tarbiya bera oladigan boshlang'ich sinf o'qituvchilarini qayerda va qanday tayyorlash kerak degan savol tug'iladi. V.V.ning so'zlariga ko'ra. Davydov, pedagogika maktabi va pedagogika institutida bunday o'qituvchilarni tayyorlash juda qiyin, chunki bu muassasalarga nisbatan savol tug'iladi: ularda o'z talabalarini o'zlarining pedagogik ishining tubdan yangi turi bilan tanishtira oladigan o'qituvchilarni qaerdan topish mumkin? Bunday o'qituvchilarni (shu bilan birga, boshlang'ich sinf metodistlarini) tayyorlash ancha vaqt talab etadi.

Bundan tashqari, u rivojlantiruvchi ta'lim tizimida o'qituvchilarni tayyorlash faqat haqiqatan ham ishlaydigan tizim doirasida va faqat tegishli pedagogik vazifalarni odamlar bilan (birinchi navbatda metodistlar bilan) amaliy hal qilish jarayonida amalga oshirilishi kerakligini ta'kidlaydi. kim allaqachon bunday muammolarni hal qila oladi.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANADIGAN TEXNOLOGIYA TURLARI

Saydaliyeva L. – o'qituvchi, Nurlanova Z. , Davonova N.

Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'quvchilar hamda o'qituvchi o'rtasidagi faollikni oshirish orqali o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishini faollashtirish, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlarni qo'llash dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Interfaol ta'limning asosiy mezonlari: norasmiy bahs – munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish va ifodalash

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

imkoniyati, o'quvchilar tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriqlar berish va boshqa metodlardan iborat bo'lib, ular ta'lim – tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda o'ziga xos ahamiyatga ega.

Hozirda ta'lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo'nalishlardan biri interfaol ta'lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iboratdir.

Barcha fan o'qituvchilari shu jumladan boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham dars mashg'ulotlari jarayonida interfaol metodlardan borgan sari keng ko'lamda foydalanmoqdalar.

Interfaol metodlarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o'z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog'lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko'nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Interfaol degani, o'qituvchi va o'quvchilar orasida o'zaro hamkorlik tufayli dars samaradorligini oshadi, yangi darsni o'quvchi mustaqil harakat, mulohaza, bahs-munozara orqali o'rganadi, qoyilgan maqsadga mustaqil o'zi darsda o'quvchi faol ishtirok etgan holda kichik guruhlarda javob topishga harakat qiladi, ya'ni ham fikrlaydi, ham baholaydi, ham yozadi, ham gapiradi, ham tinglaydi, eng keragi o'zi faol ishtirok etadi. Interfaol usullarining negizidagi topshiriq mazmunini anglab yetgan o'quvchilar ta'lim jarayoniga o'zlari bilmagan holda qiziqish bilan kirishib ketadilar.

Boshlang'ich sinflarda qo'llanadigan texnologiyalaridan foydalanishning maqsadi:

O'quvchilarda hozirjavoblik hissini rivojlantirish, bahs-munozara, erkin fikrlashga asoslangan tafakkur tarzini shakllantirishdan iborat. Hozirda keng qo'llanib kelayotgan interfaol metodlar turlari juda ko'p bo'lib, ularning hammasi ham boshlang'ich ta'limda qo'llash uchun yaroqli emas. Bunga 1-navbatda boshlang'ich sinf o'quvchisining o'qish, yozish tezligining kichikligi va sinfda aksariyat hollarda 30 tadan ortiq o'quvchi o'qishi bo'ladi. Interfaol metodlar nisbatan kichik auditoriyalarga (30 tagacha) va ko'proq uzluksiz ta'lim tizimining o'rta va yuqori bo'g'inlariga mo'ljallangan bo'lib, boshlang'ich sinflarda qo'llash tajribalari juda kam. Shuning uchun yangi texnologiyalarning faqat boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lganlari haqida so'z yuritamiz.

Interfaol metod sinfda o'tiladigan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatlarni muhokama qilishda "Aqliy hujum", "Adashgan zanjirlar", "Savol bering", "Insert", "BBB", "Bahs – munozara", "Muammoli savollar", "Kichik guruhlarda ishlash", "Burchaklar metodi", "Kubiklar" metodlari asosida bahs, munozara orqali ularni yechimini topishda yaqindan yordam beradi.

"Aqliy hujum" texnologiyasini qo'llash bir muammoni hal qilish yo'lidan turlicha va iloji boricha ko'proq taklif, fikr – mulohazalarni yig'ishdan iborat. Avvaliga har qanday takliflar qabul qilinadi. Keyin esa, ularning ichidan eng ma'qulini tanlab olinadi. Bu metodni qo'llashda eng nozik tomoni hamma takliflarni "Eslab" qolishdir. Shuning uchun ularni yozib borish kerak bo'ladi. O'qituvchi ularni shartli belgilar va qisqartirishlar bilan doska yoki vatman qog'ozga yozib boradi.

Masalan: 3 – sinfda mavzuga oid quyidagi mashqni hal qilish yuzasidan hamma takliflarni yig'ish mumkin.

"Quyidagi shaklda nechta to'rt burchak bor?"

Bunda takliflar to'rtburchaklar sonini sanash usuliga oid bo'lib, ularning sonini to'g'ridan – to'g'ri aytish talab qilinmaydi.

Bunda turli takliflar bildirish mumkin. Eng maqbuli avval 1 katakli, keyin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katakdan tuzilgan to'rtburchaklar sonini sanashni taklif qilish mumkin.

Yoki biror ifoda qiymatini qulay usulda hisoblash yuzasidan takliflar yig'iladi. Masalan: 1 dan 20 gacha bo'lgan barcha natural sonlar yig'indisini topish yo'li so'raladi. Hamma takliflar qabul qilinadi. Ularning bir nechtasi boyicha yig'indi topiladi va usullar taqqoslanadi. Eng qulay usulni taklif qilgan guruh yoki juftlik taqdirlanadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Darsda berilgan masala, misol va topshiriqni juft bo'lib hal qilishi ham o'quvchilarni o'zaro fikr almashishga, bir – birini to'ldirishi, kerak bo'lsa bir – biriga o'rgatishga o'rgatadi. Bunday usulni "Juftlikda ishlash" deb ataladi. O'qituvchi o'quvchilar mustaqil hal qilishi mumkin bo'lgan istalgan vazifani juftlikda topshiradi. Bunday topshiriqni ijodiy harekterda bo'lishi maqsadga muvofiqroqdir.

"Adashgan zanjirlar" usuli boshlang'ich sinflarda biror bir ketma – ketlikni tiklash uchun qo'llanadi. Bunda o'qituvchi biror mavzu, tushuncha, algoritmgga oid ketma – ketlikni alohida – alohida va tartibsiz qoyadi. O'quvchilar tartibsiz joylashgan so'zlarga mantiqiy bog'langan zanjirni tuzishlari kerak. Bu metodni 4-6 kishilik guruhda qo'llash ham, butun sinf bilan ishlash ham mumkin.

O'qituvchi bilim uzatuvchi rolidan o'quv jarayonini tashkil qiluvchi, o'qish faoliyatini boshqaruvchi, o'quvchilar faolligini psixologik va pedagogik jihatdan oqilona qo'llab quvvatlab rivojlantiruvchi rolga o'tishi, deb hisoblaymiz.

Ta'limning globallasuvi sharoitida ta'lim sohasi bilan jamiyatning rivojlanib borayotgan ijtimoiy ehtiyojlari o'rtasida nomutanosiblikning yuzaga kelganligi kuzatilmokda. Ta'lim tizimi oldiga barkamol shaxsni shakllantirish, ta'lim sohasi bilan mehnat bozori o'rtasidagi nomutanosiblikni qisqartirish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish kabi yangi, dolzarb vazifalar qoyilmoqda. Mazkur vazifalar pedagogik texnologiya nazariyasini yaratish va ta'lim jarayonini puxta loyihalashga erishish zaruriyatidan kelib chiqadi. Qayd etilganidek, pedagogik texnologiyaning nazariy asoslarini ishlab chiqish dolzarb vazifa sanalib, ta'lim texnologiyalarini yaratish muammolari boyicha olib boriladigan umumiy va amaliy tadqiqotlarga keng yo'l bergan holda ushbu nazariya mohiyatini to'laqonli aks ettiruvchi terminologiyani shakllantirishni taqozo etadi. Bugungi kunda nazariy va amaliy jihatdan puxta asoslangan umumiy ishlanmalarning mavjud bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, umumiy nazariy bazaga ega bo'lmasdan turib, ayrim muammolarni hal etish mumkin emas.

Pedagogik texnologiya nazariyasi va uni ta'lim jarayonida qo'llash muammolariga bag'ishlangan zamonaviy tadqiqotlar mazkur nazariyaning ta'lim rivojini ta'minlashdagi ahamiyatini chuqur anglab yetish, uning imkoniyatlarini aniqlash va keng ko'lamli axborot maydonini egallashga yordam beradi.

Pedagogik texnologiya nazariyasini shakllantirish va undan foydalanish mexanizmini bilish, ta'lim jarayonini rivojlantirish va boshqarishning eng samarali shakl va metodlarini aniklash imkonini beradiki, buning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyati ham beqiyosdir.

Ta'lim nazariyasi va amaliyotida pedagogik texnologiyalarni tadqiq etish ishi fanlararo (pedagogika, psixologiya, metodologiya, pedagogik metodologiya, falsafa, sotsiologiya va boshqa fanlar) aloqadorlik va bog'liqlik asosida yondashuvni talab etadi. Ko'rsatib o'tilgan fan yo'nalishlarining har birida ta'lim texnologiyalarining ma'lum nazariy jihatlari va texnologiyani ta'lim jarayoniga tatbiq etishda alohida o'rin tutuvchi qulay shart-sharoitlari bir qadar to'liq taxlil qilingan.

Texnologiya mehnat jarayonining o'ziga singdiriladi. Texnologiyaning amalga oshirilish shaklidan qat'iy nazar, asosiy maqsad umumiy jarayon operatsiyalarining tavsifi, predmeti, vositalari va yakuniy natija bilan belgilanadi. Binobarin, pedagogik texnologiyaning pedagogik jarayoni amalga oshirish shakli sifatidagi mohiyati pedagogik faoliyat sohasida namayon bo'ladi insonning ongi jamoaviy o'zaro ta'sir in'ikosining ideal shakli hamda dialektik qarama-qarshiligini ifoda etib, o'zgartirilgan mehnat sifatida namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra ongi qayta shakllantirish qonuniyatlarini ijtimoiy texnologiyadan, ushbu qonuniyatlarini joriy etishning asosiy shakllarini pedagogik texnologiyaga asoslangan pedagogik amaliyotdan izlash taqozo etiladi;

- pedagogik texnologiya ijtimoiy texnologiyadan ajralib chiqib, o'z taraqqiyotida shartli jamoaviy repetitsiyaviy (mashqlantiruvchi) refleks bosqichini bosib o'tgan holda, asosiy texnologik o'zaro ta'sirlarni maqsadga muvofiq tarzda takrorlovchi harakat va operatsiyalar tizimiga ajratadi. Bundan kuzatilgan maqsad ijtimoiy ongi mustahkamlash va to'plangan tajribani yangi avlodlarga yetkazishdan iborat bo'lib, uning predmeti esa ideallashtirilgan tavsifga ega;

-pedagogik texnologiya nazariyasining yaratilish va rivojlanish mantiqi asosiy bosqichlarda umumiy texnologik nazariyaning shakllanishini aks ettiruvchi holat sifatida

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

namoyon bo'ladi. Mazkur xislat asosi fikrlash jarayonining eng muhim shakli sifatida xulosa chiqarish imkonini beruvchi deduktiv yondashuv hisoblanadi;

- pedagogik texnologiya nazariyaning yaratilishi uchun "g'isht qoyishning" asosiy davri pedagogik texnologiyaning boshlang'ich "hujayrasi"ni ifoda etuvchi pedagogik jarayonda texnologik besh jihatning mohiyatini ochishga yordam beruvchi, o'ziga xos tushuncha va kategoriyalar tizimini aks ettiruvchi texnologik o'zgarish, texnologik vosita hamda texno-pedagogik o'zaro ta'sir bilan bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduqodirov A. va b. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Iste'dod" jamg'armasi – T.: Iqtisod – moliya, 2008 – 181 bet.
2. Azizzodjayeva N.N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat"- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
3. Abduqodirov A. va b. "Casy-stude" uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba – T.: "Tafakkur qanoti", 2012 – 131 bet.
4. Yo'ldoshev J.G., Shirinov M.K., Ochilov F.I. Pedagogik diagnostika. O'quv-metodik qo'llanma – Toshkent 2014, 63-64, 67,70-71 betlar

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Saydaliyeva L Turg'inbayeva B., Qurbanbekova D

Innovatsion texnologiya ta'lim jarayonida o'quvchini qiziqtirib o'qitishni, o'quvchilar o'zidagi barcha fikrlarni bayon etishiga imkoniyat yaratishni tavsifa etadi.

"Texnologiya" yunoncha so'z bo'lib, "texno" – o'qitish jarayonini yuksak mahorat, san'at darajasida tashkil etish borasida ma'lumotlar beruvchi fan ma'nosini anglatadi. So'nggi o'n yil davomida nutqimizda "pedagogik texnologiya", "o'qitish texnologiya", "zamonaviy pedagogik texnologiya" kabi tushunchalar keng qo'llanilmoqda.

Interfaol mashg'ulot – o'qituvchi va o'quvchilar o'zaro faol ishtirok etadigan mashg'ulot, bu jarayon hamkorlikda kechadi.

Interfaol metodlarning qo'llanishi majburiy matematika darsi jarayonini beixtiyor psixologik o'yin yoki musobaqaga aylantirib, barcha o'quvchilarni bir oz bo'lsa-da, o'z fikrlarini keng ommaga izhor etishga, umuman sinfda kechayotgan bahs-munozalarga befarq bo'lmasdan, faol ishtirok etishga undaydi. Maqsadi – demokratik jamiyatning faol fuqarolarini tarbiya qilish. Bunday metodlarni qo'llash orqali o'qituvchi o'quvchini o'z fikrini shakllantirishga, ifodalashga, maqbul yo'lni tanlash va buning uchun, ma'suliyat his etishga o'rgatadi. Shu bilan birga bolalarda o'zaro hurmat, ma'suliyat, halollik, e'tibor va tirishqoqlik xususiyatlarini tarbiyalashga ham harakat qilinadi.

Interfaol metodlarni qo'llash orqali quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- O'quvchilarni dars mavzusiga qiziqtirish;
- Bilimlarning puxta o'zlashtirishga erishish;
- Bola tafakkurini rivojlantirish, ya'ni o'quvchini fikrlashga o'rgatish;
- O'quvchilarni o'zaro muloqot (muomila) qilishga o'rgatish;
- Ta'lim jarayoniga hamma o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun sharoit yaratish;
- O'quvchilar guruhida mo'tadil psixologik iqlim yaratish.

O'quvchilarni faollashtirish uchun dars jarayonida qo'llaniladigan usullarni to'g'ri tanlash va savollarni aniq tuzish katta samara beradi. Buning uchun darsda mavzuga qoyilgan maqsad aniq belgilanib, shu maqsadga erishish yo'li, usuli puxta ko'rib chiqilishi lozim. O'qituvchi har bir foydalanadigan interfaol usuli o'quvchiga nima berishini oldindan ko'ra olishi va darsni to'g'ri tashkil qilishi kerak. Demak, siz qo'llamoqchi bo'lgan, interfaol

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

usulini tanlab bo'lgach, o'zingizga kerakli rasm, tarqatma material, ko'rgazmalardan kerakini tayyorlab, konvertga solib qoyib, mavzularni o'rgatishda ishlatishingiz mumkin.

Amaldagi odatiy darsda o'qituvchining vazifasi o'quvchilarga ma'lumot berish, o'quvchilar vazifasi esa, bu ma'lumotni yod olishdan iboratdek bo'lib qoladi. Keyingi darsda esa, oldingi darsdagi "saboq"larni xotirada tiklash va amalda qo'llashga to'g'ri keladi.

Agar o'quvchilar bilimlarni axborot sifatida qabul qilib olmay, ularni o'rganishga o'rtoqlari bilan birgalikda harakat qilsa-chi?, uni eshitishsa, u ham boshqalar fikriga quloq solsa, birgalikda umumiy xulosaga kelinsa, bu jarayon o'qituvchi tomonidan maslahatlar, takliflar orqali bildirmay boshqarib borilsachi? Ta'limning samaradorligi o'quvchining bilim olishdagi faolligiga bog'liq proporsional ravishda oshib borgan bo'lar edi.

Ta'lim – kelajakdagi muvaffaqiyatlar kaliti ekan, uning mahsuli bo'lgan bugungi o'quvchi kelajakda huquqiy – demokratik jamiyat a'zosi sifatida bu jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok eta olishi, zamonning bozor iqtisodiyoti qoyayotgan talablarga to'la javob bera olishi kerak. Axborot oqimi keskin ortgan, turli yangiliklar hayotimizga shitob bilan kirib kelayotgan davrda mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga ega bo'lgan, yangilikni o'rganishga doim tayyor bo'lgan, hamkorlikdan cho'chimaydigan, muloqotga erkin kirisha oladigan shaxsni tarbiyalash ta'lim-tarbiya jarayonining asosiy maqsadi bo'lishi kerak va bu borada ta'limda yangi texnologiyalarning qo'llanishiga yo'l ochilishi maqsadga erishish yo'lidagi to'g'ri qadamdir.

Interfaol metodidan foydalanishning maqsadi o'quvchilarda hozirjavoblik, hissini rivojlantirish, bahs-munozara, erkin fikrlashga asoslangan tafakkur tarzinishakllantirishdan iborat. Hozirda keng qo'llanib kelayotgan interfaol metodlar turlari juda ko'p bo'lib, ularning hammasi ham boshlang'ich ta'limda qo'llash uchun yaroqli emas. Bunga 1-navbatda boshlang'ich sinf o'quvchisining o'qish, yozish tezligining kichikligi va sinfda aksariyat hollarda 30 tadan ortiq o'quvchi o'qishi bo'ladi. Interfaol metodlar nisbatan kichik auditoriyalarga (30 tagacha) va ko'proq uzluksiz ta'lim tizimining o'rta va yuqori bo'g'inlariga mo'ljallangan bo'lib, boshlang'ich sinflarda qo'llash tajribalari juda kam. Shuning uchun yangi texnologiyalarning faqat boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llash mumkin bo'lganlari haqida gapirsak, avvalo oyin texnologiyasiga to'xtalish kerak bo'ladi.

Didaktik oyin o'quvchining aqliy faolligini oshirish vositasi ham bo'lib, u o'quvchilardagi psixologik holatlarni faollashtiradi va ta'lim jarayoniga qiziqishini orttiradi. Oyin jarayonida o'quvchi qiyinchiliklarni "mardona" yengishga harakat qiladi, umumiy oyinga qiziqishi darsning psixologik holatini yengillashtiradi, ko'tarinkilik kayfiyatini hosil qiladi va g'alaba uchun birlashib harakat kilishga o'rgatadi.

Didaktik oyinlar syujetli va mashq qilishga mo'ljallangan turlarga bo'linadi. Ularga "Telefon", "To'ppi kimga oshiramiz", "Telegraf" kabi o'yinlar kiradi. O'yin mashqlarga esa, o'yin elementlarigina kiritilgan bo'lib, unda ko'proq o'yinni shartli qabul qilishga to'g'ri keladi. Bunda biror o'yin qoidasiga harakati kiritiladi. Bunday o'yinlarga misol qilib, "Jim" o'yini, "Matematika estafeta" kabi o'yinlarni kiritish mumkin.

Mashq o'yinlarni o'kazish kamroq vaqt va harakatni talab qiladi, lekin syujetli rolli o'yinlar ko'proq qiziqish uyg'otadi.

O'yin texnologiyalardan tashqari interfaol metodlardan "Aqliy hujum", "6x6x6", "Baxs-munozara", "Kaster", "Insert", "Muammoli savollar", "Adashgan zanjirlar", "Savol bering", "Kichik guruhlarda ishlash", "Burchaklar metodi", "Kubiklar" kabilarni sanab o'tish mumkin. Bu metodlar sinfda o'rganiladigan mavzular yuzasidan muammoli vaziyatlarni yaratishga, mavzuni muhokama qilish asosida bahs-munozara orqali muammo yechimini topishda yaqindan yordam beradi.

Interfaol usullardan foydalanib dars o'tishda:

- O'quvchilar topshiriqni bajarish uchun yetarli bilim, ko'nikma, malakalarga ega ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Guruhlarga bo'lishda o'quvchilarga "tazyiq" ko'rsatmang.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- Har qanday sharoitda ham guruhlar bilan iliq munosabatda bo'ling, guruh a'zolarini kuzating.
- Jamoa bo'lib o'rganish yoki muhokama vaqtidagi shovqinga ko'nikish uchun tayyorgarlik ko'ring.
- Baholash va mukofotlash tizimingiz guruhlar ishlariga qanday ta'sir o'rsatishi haqida o'ylab ko'ring (imkon darajasida).
- Guruhlar uchun berilgan vazifani bajarishga yetarlicha vaqt bering, boshqa guruhlariga nisbatan vazifasini ertaroq bajargan guruhni band qilish yo'llarini o'ylab ko'ring.
- Mustaqil fikr va g'oyalarni olqishlang.

Boshlang'ich sinf matematika darslarida interfaol texnologiyalardan foydalanish bo'yicha umumiy qoidalar quyidagilar:

1-qoida: Sinfdagi hamma o'quvchilarning texnologik jarayonda faol qatnashishlariga erishish kerak. Buning uchun hamma o'quvchi ishtirok eta oladigan mavzuni va unga mos metodni tanlash kerak bo'ladi. O'yinlar ham shu asosda tanlanadi, agar rolli o'yinlar o'ynalsa, har bir o'quvchi hamma rolda bo'lib chiqishi uchun bir necha marta takrorlanadi.

2-qoida: interfaol o'yin texnologiyalaridan foydalanish uchun o'quvchilarni psixologk tomondan tayyorlash masalasiga e'tibor berish kerak. Chunki hamma o'quvchi ham darsda faol ishtirok etishga, biror rolga kirishish va fikrini erkin bildirishga tayyor bo'lavermaydi. Uyalish, qisilib – qimtinish, odatdan tashqari vaziyatdan cho'chish kabi holatlar yuz berishi mumkin. Buning oldini olish uchun avval kichik hajmdagi, qisqa vaqtli mashqlardan foydalanish, faollikni rag'batlantirish va ixtiyoriylikdan ko'ra navbat bilan ishtirok etishni joriy qilish kerak bo'ladi.

3- qoida: aslida interfaol metodlar kichik guruhlar bilan ishlashda ko'proq samara beradi. Shuning uchun ularni 30 kishidan ortiq bo'lmagan o'quvchili sinflarda o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki o'qitishning sifati o'quvchilar soniga teskari proporsional bog'liq bo'lishi mumkin. Har bir o'quvchi fikrini eshitish, har birini faoliyatiga jalb qilish, har bir o'quvchining harakatlarini kuzatib borish uchun sinfda o'quvchilar juda ko'p bo'lmagani ma'qul. Xonada o'qituvchi tomonidan kichik guruhlar atrofida aylanib yurish uchun, erkin harakatlanish uchun yetarli kenglik ham bo'lishi kerak.

4- qoida: sinf xonasini ham alohida tayyorlash kerak. Kichik guruhlar uchun stol va partalarni birlashtirish, ularni nomerlash va nomlash, atrofda joy almashtirish, ijodiy ishlash uchun yetarli yo'lkalarni qoldirish kerak. Agar doska va "sahna" da ishlash kerak bo'lsa, stullar doskaga qaratib yoki yarim qaratib qo'yiladi, o'quvchilarning doskaga orqa o'girib o'tirishi noto'g'ri hisoblanadi. O'yin uchun va metod uchun kerakli hamma jihozlar oldindan o'qituvchi tomonidan, kerak bo'lsa, o'quvchilar ishtirokida tayrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abduqodirov A. va b. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Iste'dod" jamg'armasi – T.: Iqtisod – moliya, 2008 – 181 bet.
2. Azizzodjayeva N.N. "Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat"- Toshkent.: TDPU, 2003, 174 bet.
3. Abduqodirov A. va b. "Casy-stude" uslubi: nazariya, amaliyot va tajriba – T.: " Tafakkur qanoti", 2012 – 131 bet.
4. Yo'ldoshev J.G., Shirinov M.K., Ochilov F.I. Pedagogik diagnostika. O'quv-metodik qo'llanma – Toshkent 2014, 63-64, 67,70-71 betlar

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA „4+2 DASTUR“NI O'LLASHNING AHAMIYATI

Turdiyeva R.K. Nurboboyeva G.

Annotatsiya: ushbu maqolada talabalar bilim salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan tizim "4+2" dasturi va uning ahamiyati haqida fikrlar bayon

qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsion ,salohiyat, ko'nikma, kadr, tizim, faoliyat, konsepsiya.

Аннотация: в данной статье изложены мнения о программе «4+2» и ее значении, которая была организована с целью дальнейшего развития интеллектуального потенциала учащихся.

Ключевые слова: инновационный, компетентность, мастерство, персонал, система, деятельность, концепция.

Annotation: this article describes the opinions about the "4+2" program and its importance, which was organized in order to further develop the knowledge potential of students.

Key words: innovative, competence, skill, personnel, system, activity, concept.

Davlatimiz rahbari "O'qituvchi va murabbiylar kuni" munosabati bilan soha vakillariga yo'llagan tabrik nutqida ta'kidlanganidek, taraqqiyotning tamal toshi ham mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm-fan ta'lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham, O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'lim tizimlari, ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatida sifat o'zgarishlari ro'y bermoqda. Bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko'makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir. Har bir oila, har bir bola hayoti maktab bilan bog'langani, bu masala davlatning, jamiyatning eng muhim ishi ekani ta'kidlandi", - dedi Prezidentimiz Sh Mirziyoev

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish komsepsiyasi oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ilmiy va innovatsion faoliyatini samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida "gi qarori ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan. Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, vazifalari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi. Ushbu Komsepsiyada oliy ta'lim qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha bir qancha tadbirlar amalga oshiriladi nazarda tutilgan.

Ma'lumki, mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish maqsadida Prezident farmoni loyihasi ishlab chiqildi. Mazkur hujjat regulation.gov.uz portaliga qo'yilib, barcha hududlarda, mahalliy kengashlarda va maktab jamoalarida ota-onalar ishtirokida keng muhokama qilindi. Farmon loyihasida ta'limdagi hozirgi muammolarni hal qiladigan, yaqin besh yilda natijasini ko'rsatadigan va keyingi taraqqiyot darajasini belgilab beradigan maqsadlar qamrab olingan. Jumladan, jamiyatda muallimning obro'-e'tibori va maqomini ko'tarish, o'quv dasturlari va metodikasini to'liq qayta ko'rib chiqish, maktabni ta'limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog'lash, o'qituvchilarni ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos etib, o'z ustida ko'proq ishlashi uchun sharoit yaratish hamda Oliy ta'limda joriy qilingan „4+2 dasturi“ pedagog salohiyatiga daxldorligi kabi masalalarning yechimlari aniq belgilab berilmoqda.

Malakaviy pedagogik amaliyot-ta'lim turlari uchun yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlash ishining ajralmas qismi bo'lib, talabalarining kasbiy ko'nikma va malakalarini rivojlantiruvchi pedagogik jarayon hisoblanadi. Amaliyotchi-talabalar malakaviy pedagogik amaliyot davrida o'quv-tarbiya jarayonining barcha tomonlarini tahlil qiladi va bu amaliyot maktabgacha ta'lim, davlat va nodavlat umumta'lim maktablari, akademik liseylar, kasb-hunar kollejlari va boshqa ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

2022-2023 o'quv yiliga tayyorgarlik jarayonida Guliston davlat universitetida o'quv jarayonini „4+2 dasturi“i asosida tashkil etish mexanizmi ishlab chiqildi. Bugungi kunda kelib universitetda ta'lim jarayoni aynan ishlab chiqilgan ushbu „4+2dasturi“i asosida tashkil etilgan. Universitet professori H.Qo'shiyev quyidagicha ta'riflaydi: „Dastur ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi tizimi asosida yaratilgan klasterli yondashuvlarga asoslangan innovatsion jarayon. Bunda har bir ta'lim yo'nalishi bo'yicha tegishli mutaxassislik fanlaridan amaliy mashg'ulotlar to'liq tanlangan ishlab chiqarish korxonalari, tashkilotlar va muassasalar bazasida o'tkaziladi. Bunda tizim shunga asoslanganki, o'quv mashg'ulotlari (ma'ruzalar, o'quv laboratoriyalari) 4kun universitet auditoriyalarida amaliy mashg'ulotlar haftaning 2kuni davomida ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlar bazasida o'tkaziladi. Bu yaratilgan tizim talabalarni 4yil davomida tanlangan mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadr bo'lishlari, ishlab chiqarishdagi muammolar va ularning yechimi bo'yicha tegishli tasavvurga ega bo'lishlariga imkon beradi.

Bugungi kunda o'quv jarayonini yuqori darajada va sifatli tashkil etish maqsadida ishlab chiqarish korxonalari va tashkilotlar bazasida mutaxassislik kafedralarining filiallari tashkil etilmoqda.

Guliston davlat universiteti va ishlab chiqarish korxonalari tashkilotlar o'rtasida ta'lim jarayonini yuqori darajada tashkil etish maqsadida hamkorlik shartnomalari imzolangan. Bu ta'lim, fan, ishlab chiqarish integratsiyasi tizimida klasterli yondashuvlarga asoslangan innovatsion „O'quv-ilmiy kompleks“ yaratilishida ahamiyatlidir.

„4+2dasturi“ 2022-2023-o'quv yilida dasturiy amal sifatida bir necha oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan. Jumladan, Buxoro, Namangan hamda Gulistondagi oliy ta'lim muassasalarda ushbu tizim olib borilmoqda. Shu bilan birga o'qituvchilardan mas'uliyat bilan yondashgan holda yo'l-yo'riqlar ko'rsatilib borilmoqda.

„4+2dasturi“ joriy yildan boshlab Guliston davlat universiteti 4-kurs talabalari uchun amalda bo'lmoqda. Xususan, Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim va sport tarbiyaviy ishi yo'nalishi uchun ushbu tizim yosh pedagoglar salohiyatining oshirish uchun xizmat qilmoqda. Haftaning 2 kuni maktabda amaliyot o'tash uchun, hamda 4 kuni universitetda o'tiladigan dars mashg'ulotlari orqali talabalar o'z mutaxassisliklariga keng qamrovli bilim olmoqda. Maktab ta'lim jarayonini kuzatish orqali talabalarda bilim-ko'nikma shakllana boshlaydi. Pedagogik amaliyot davrida amaliyotchi-talaba amaliyot o'tayotgan ta'lim muassasasi shart-sharoit va ichki tartib qoidalariga moslashish, pedagogik jamoa bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kasbiy amaliy ko'nikma va malakalarni, o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi, ularni psixologik hamda xulqiy jihatdan, o'zlashtirishi, bilim olishini nazorat qila boshlaydi. Agar muammoli vaziyat bo'lsa, yechim qidiradi. Talabalar o'qishdan uzilmagan holda nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmasini ega bo'lmoqdalar. O'qituvchi qo'llayotgan usullar, metodlar orqali talabada shu jarayonlar xususida xulosaviy fikrlar jamlana boshlaydi. Umuman olganda, ushbu tizim yosh pedagoglarni keyingi ish faoliyatiga tayyorlovdir va eng muhimi OTMni tamomlagandan keyin ish bilan ta'minlanish ehtimoli ham beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. Toshkent. 2020
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis a'zolariga an'anaviy murojaatnomani o'qib eshittirdi. 24 yanvar 2020
3. Pedagogika ta'lim sohasi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyotini tashkil etish tartibi to'g'risida NIZOM. Toshkent. 2017

BOSHLANG'ICH SINFLARDA IJODIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'limda ijodiy faoliyatini tashkil etish, o'quvchilar ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari va samaradorligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: kreativ, ijodiy faoliyat, maqsad, o'qitish, mashg'ulot, boshlang'ich ta'lim, o'quv jarayoni, o'qituvchi, o'quvchi faoliyati, rag'batlantirish, hamkorlikda o'qitish.

Аннотация: В статье описаны способы и эффективность организации творческой деятельности в начальных классах, развития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, цель, учение, обучение, начальное образование, воспитательный процесс, учитель, активность учащихся, мотивация, совместное обучение.

Annotation: The article describes the ways and effectiveness of organizing creative activities in primary education, developing students' creative skills. The article describes the ways and effectiveness of organizing creative activities in primary education, developing students' creative skills.

Key words: creative, creative activity, goal, teaching, training, primary education, educational process, teacher, student activity, motivation, cooperative teaching.

Hozirgi kunda ta'limga qo'yilgan talablardan biri bu- o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish, mustaqil fikrlashga, munosabat bildirishga, ijodkorlikka o'rgatishdan iborat. Ijodkorlik ijtimoiy jamiyatning barcha sohalarida, shu jumladan ta'lim tizimida ham muhim ahamiyatga ega. Bu jumla ko'proq "kreativlik" atamasi bilan atalmoqda. Kreativlik so'zini ilk bor 1922-yilda AQSh olimi D. Simpson tomonidan qo'llanilgan. Ushbu atama orqali shaxs qolipdagi, stereotip, odatiy tafakkurdan voz kechish qobiliyati deb ta'riflagan.

Kreativlik (lot. creatio - yaratish, vujudga keltirish) - bu insonning noodatiy g'oya, fikr bera olish, muammolarni takrorlanmas, original yechimini topish, tafakkurning an'anaviy shakllaridan voz kecha olishga bo'lgan qobiliyatidir.

Ijodiylik-ijodiy mahsulot, ijodiy shaxs, ijodiy muhit va ijodiy jarayonning mahsuli ekanligi haqidagi xorij tadqiqotchilarning fikri ham turlichadir:, jumladan:

- F.Barron, P.Harrington, N.Gardnerlar- "ijodiy jarayon – muammoni izlashda faollik shakli, bilimlarning mavjud chegarasini ongli va maqsadga o'naltirib kengaytirishga urinish, mavjud cheklanishlarning buzilishidir"[113,446] – degan fikrga tayanadi.
- D.Feldman, P.Langly, R.Jonnslar – "ijodiy mahsulotlar jarayonda tanlash va paydo bo'lish bosqichlarining tasodifiy o'zgarish natijasidir"[114,52] degan nuqtai nazarni ilgari suradi.
- E.Torrance – "Ijodiy jarayonni tushuntirishdagi mufaqqiyatsiz urinish yoki tasdiqlanmagan faraz, mavjud bilimlarga yangi goyalarni kiritishga urinish"[115, 45] – sifatida qaraydi.

P. Torrens ma'lumotlariga ko'ra, ijodkorlik rivojlanishidagi asosiy bosqich, kichik maktab yoshi sanaladi. Shuning uchun bu davrda bolaning ijodkorligini rivojlantirish juda muhimdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari bu muammoni hal qilishga tayyor bo'lishlari va albatta, o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish sohasidagi bilim, ko'nikma va vositalarni egallashlari lozim.

Darhaqiqat, ijodiy fikrlash ta'lim va o'qitishning markaziy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, o'quvchilarga o'quv materialini ma'noni tushunishga, kuzatishga, keyin uni kundalik hayotlari bilan bog'lash orqali o'rganishga va saqlashga yordam berish uchun mo'ljallangan

ta'lim tizimidir.⁴⁴

Erkin va ijodiy fikrlash o'quvchilarning muloqotga kirishishida, o'z fikrini erkin bayon qilishida, o'zganing fikrini to'ldirib, qo'shimchalar qila olishida, voqelikni idrok etib o'z qarashlarini ifoda eta olishilari xizmat qiladi. Lekin ko'pchilik o'quvchilar o'zlari o'qigan, ko'rgan, eshitgan voqealarini o'zgalarga gapirib berish tugul, bu voqealarga ijodiy, erkin va mustaqil fikr bildira olmaydilar.

Xo'sh, o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish uchun o'qituvchi nimalarga rioya qilishi kerak?

O'qituvchilar o'z g'oyalarini innovatsion yo'nalishlarda ifodalash uchun maqsadli usullardan foydalanishlari kerak:

- Avvalo ta'lim jarayonida maqsadni belgilash;
- Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy dasturlar ishlab chiqilish;
- Bolalarning qiziqishlari va layoqatlarini inobatga olish;
- O'quvchilarni ijodiy faollikka chorlash va ijodiy muhit yaratilish;
- Ijodiy o'qitish usullari to'g'ri tanlash;
- o'qituvchilar doimiy ravishda ijodkorlikni rag'batlantirish;
- O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash;

Ta'limning maqsadi jamiyat maqsadidan kelib chiqadi, shunday ekan yosh avlodni kreativ, mustaqil fikrlaydigan, turli vaziyatlardan chiqib keta oladigan, ijtimoiy faol, raqobatbardosh kadrlarni tarbiyalab berish ta'lim tizimining eng asosiy maqsadlaridan biridir.

Agar maqsadlar aniq bo'lsa, odamlar o'z energiyalarini yo'naltira oladilar. maqsadlar harakatga bilvosita ta'sir qiladi, insonlarga yordam beradigan yo'llarni kashf qilish va ulardan foydalanishga undasydi. Maqsadni belgilash juda samarali motivatsion texnikadir. Maqsadlar o'z-o'zini tartibga solish mexanizmlariga ta'siri orqali motivatsiyaga ta'sir qiladi.⁴⁵

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarida qanday qobiliyatlarning borligi, ularning o'qishga bo'lgan intilishlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajalari, eslab qolishlari va o'z bilimlarini o'quv topshiriqlarni bajarishda qo'llay olishlari, masalalarni yechishda puxta fikr yuritishlari, yozma va og'zaki nutqni qanchalik egallaganliklariga qarab bilib olishi mumkin. Shuningdek, quyidagi sifatlar: ziyraklik, tez va puxta eslab qolish, o'ylay olish, topqirlik, rivojlangan xayol, ishda tashabbuskorlik, mustaqillik va uning mahsuldorligi bolalar qobiliyatlarining ba'zi bir ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin.⁴⁶

O'quvchilardagi individual xususiyatlarni, iqtidorlarini, iste'dodlarini inobatga olib ta'limni tashkil etilishi ham ta'lim sifatiga ta'sir etadi. Har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ularni ijodiy faollikka chorlash uchun bolalar ruhiyatiga ta'sir qilish; "Bog'da gul teramiz", "Kemada sayohatga chiqamiz", "Quyovoyga sabzilarni yig'ishga yordam beramiz", "Asalarilarni uylariga kirishiga yordam bering" kabi so'zlar orqali ularni hayolat olami orqali topshiriqlarni bajarishga, nutq boyligini ostirishga, tasavvurlarini kengaytirishga, bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, quyidagi so'z birikmalaridan foydalanish: «faraz qiling», «tasavvur eting», «ijodiy parvoz eting ...» kabi⁴⁷so'zlar ham bolalarning tasavvurlarini kengaytirishga, fikrlashga, ijod qilishga undaydi. Shuningdek, darslarni gurunlar o'rtasida musobaqa tarzida tashkil etishning bir qancha avzalliklari bor:

- Bolalar hamkorlikda ishlarni o'rganadilar.
- Bir-birlarining fikrlarini eshitadilar va to'ldiradilar.
- Fikrni bayon qilish natijasida nutq malakalari shakllanadi
- Tezlikda ishlashni o'rganadi.

⁴⁴ (Jonson, 2002)

⁴⁵ (Kanfer va Ackerman, 1989)

⁴⁶ (Boltayeva SH "Maktab ta'limi" 51-bet)

⁴⁷ (Boltayeva SH "Maktab ta'limi" 52-bet)

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- Bir birini hurmat qilishni o'rganadi.
- O'zlariga ishonchlari ortadi.
- Erkin va mustaqil fikrlashga o'rganadi.

Bundan tashqari noan'anaviy usullar, turli xil metodikalar, didaktik oyinlar, musobaqalar, ijodiy topshiriqlar, suhbat, demonstratsiya, muammoli savol, muammoli vaziyatlar yaratish, kichik guruhlar bilan ishlash, axborot texnologiyalardan foydalanib ta'limni tashkil etilish o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan yana biri bu o'qituvchi-o'quvchilar hamkorligidir. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo'lib, o'qituvchi va o'quvchilarning teng munosabatlaridan tashkil topgan.

Agar siz o'quvchilaringizni bilimli, ijodkor bo'lishini xohlasangiz, darsda sinfdagi chegaralarni olib tashlang va "Jim o'tir", "Qimirlama", "Qo'ingni partaga qo'y" kabi so'zlardan voz keching. O'quvchilaringizni bildirayotgan fikrlari, harakatlari, sho'xliklari uchun koyimang. Ularni erkin qo'ying va sinfdagi yoqimli, dostona muhitni yarating. Masalan: "Hammamiz birgalikda sayohatga chaqamiz", "Men sizlarga ishonaman", "Albatta sizlarda kelajakda olimlar, shoirlar... chiqadi" "Biz yagona oilamiz", "Biz olimlarmiz" kabi motivatsion so'zlar o'quvchilarni yakdillikka, izlanishga, kreativlikka chorlaydi.

O'quvchilarda ijodiy mustaqil fikrlashni shakllantirishda darslarda matn yuzasidan savol-javob qilish, mustaqil fikrini so'lash: "Sizning shaxsiy fikringiz?" "Nega qahramon shunday yo'l tutdi deb o'ylaysiz?", "Voqealarga munosabat bildiring". "Muallif bu asar orqali nima demoqchi?" "Agar qahramonning o'rnida siz bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?" kabi savollar bilan o'quvchilarni baxs-munozaraga jalb etish juda ham muhim.

Har bir o'quvchining fikrini to'la eshitish, fikrlarning eng ma'qulini namuna qilib ko'rsatish o'qituvchining mahoratiga bog'liq. Bu orqali o'quvchilar voqeani adekvat baholay olishni o'rganadilar, o'z fikrlarini erkin bildira olish ko'nikmalari shakllanadi. Erkin bildirilgan fikr qanday bo'lmasin o'qituvchi uni oxirigacha eshitishi va boshqa o'quvchilarni ham bu fikrni eshitishlari va o'z munosabatlarini bildirishlariga jalb qilishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki boshqalar fikrini tinglashga o'rgatish o'qituvchidan e'tibor va mas'uliyat talab etadi. Boshqalar fikrini tinglagan o'quvchi voqeani to'la idrok etadi, o'z munosabatini bildiradi va eng muhimi, boshqaning fikrini takrorlamaydi. Bu bilan to'g'ri va noto'g'ri fikrlarni barini qabul qilish degani emas. Noto'g'ri fikr bildirgan o'quvchining fikrini to'g'ri emasligini tushuntira bilish, uni to'g'ri fikrlashga yo'naltirish eng muhimidir. Bolaga qarorlarni mustaqil qabul qilish va uning uchun javobgar bo'lish imkonini bering. Bolalarning bildirgan fikrlari va harakatlarini "noto'g'ri" yoki "to'g'ri" munosabatlar bilan emas, balki "ajoyib fikr", "fikringga qo'shilaman", "yanada ijodiy yondashinig", "juda yaxshi", "barakalla" kabi so'zlar bilan qo'llab quvvatlash ham bolani mustaqil fikrlashga, munosabat bildirishga o'rgatadi.

Shuningdek, bizda ma'lumki, uydagi yoki ishxonadagi jihozlarning joylashuvi inson ruhiyatiga ta'siri qiladi. Respublikamizdagi deyarli barcha maktablardagi sinfdagi partalar uch qator qilib joylashtirilgan. Keling, an'anaviylikdan bir oz chetga chiqaylik, siz bunga bir oz o'zgartirish kiriting. Sinfga gilam to'shang. Sinfdagi bolalar soniga qarab partalarni 4-5 ta guruhga bo'lib qo'ying. Davrani ochib qo'ying. Dars mashg'ulotlari gilamda ham o'tish mumkin. Masalan, o'qish, musiqa, atrofimizdagi olam, tarbiya darslarini partada emas, balki gilamda o'tirib, o'ynab yoki davra qurib otilsa, bolalarda darsga bo'lgan munosabat o'zgaradi. Ta'limiy o'yinlarda o'zingiz ham ishtirok eting. Shunda bolalarda zavq-shaq va o'zlariga ishonch paydo bo'ladi. Mustaqil fikrlarini ekrin bayon qilishga zamin tayyorlaydi.

Rag'batlantirish bu kreativlikning kallidir. Rag'batlantirish o'quvchining ruhini, kayfiyatini ko'taradi, ularni tetiklantiradi, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi va ijodiy faollik samaradorligi kuchayadi. Rag'batlantirilgan bo'lada o'z kuchiga ishonchi ortadi, natijada yanada yaxshi o'qishga, o'z ustida ishlashga, ijodiy izlanishga kuch topa oladi

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ijodkorlikka o'rgatishning muhim asoslardan yana biri bu ishonchdir. O'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi yoki sizning ularga bo'lgan ishonchingiz bola uchun juda muhimdir. Agar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi bo'lsa, u mustaqil fikrini, voqealikalarga munosabatini bemalol bayon qila oladi. Agar aksincha bo'lsa bilgan narsasini ham ayta olmaydi, tushkunlikka tushadi. Bu ayniqsa, past o'zlashtiruvchi o'quvchilarga taalluqli. Agar siz bolaga ishonch bildirsangiz, o'quvchining o'z-o'ziga ishonchi, gayrati, ishtiyoqi oshishiga sabab bo'ladi. Darslarda "albatta sening qo'lingdan keladi", "senga ishonaman", "sen bilan faxrlanaman", "sen uddalaysan" kabi iboralar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlari va xatti-harakatlarini qo'llab quvvatlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini o'rganish va rivojlantirish uchun turli shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun zamon, ta'lim talablarini o'rganish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy dasturlar ishlab chiqilish, o'quvchilarning qiziqishlarini layoqatlarini o'rganish va shu asosida metodikalar yaratish, ta'limni texnologik yondashuvlar asosida tashkil etilishi o'quvchilar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning samaradorligiga zamin tayyorlaydi. Ijodiy sifatni shakllantirish jarayonida o'quvchilarning oddiy va murakkab xatti-harakatlari, ijobiy va salbiy holatlardan kelib chiqib atrof-olamdagi voqelikni tushuntirish hamda o'quvchilarni kelajak hayotga tayyorlash, kreativlikka xos fazilatlarni tushunish va olgan bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olish malakalari shakllanadi. O'quvchilardagi yashirin is'tedodlarni, imkoniyatlarini yuzaga chiqarish, mustaqil fikrini erkin bildirishga, ulardagi ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kelajakda yuksak salohiyatli, ijtimoiy faol, o'tkir zehni, kashfiyotchilik qobiliyatini namoyon eta oladigan raqobatbardosh kadrlarni voyaga yetkazish garovi bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltayeva Sh. T Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish texnologiyasi.// Maktab ta'limi 49-51 betlar.
2. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. -Toshkent, 2003.
3. Lloyd H. Barrow .Encouraging Creativity with Scientific Inquiry . *Creative Education*, 2010, 1, 1-6
4. Karimova Sevara. 30.09.2022 THE ROLE AND IMPORTANCE OF "NATURAL SCIENCES" IN THE DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF NATURE IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS. <http://scientists.uz/view.php?id=1482><http://scientists.uz/uploads/202206/B-43.pdf>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Qodirova K.J.

Tayanch so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, kasbiy shakllanish, kasbiy kompetensiya, dunyoqarash, nutq, bilim, ko'nikma, malaka, mahorat, amaliy tajriba.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, профессиональное формирование, мировоззрение, ораторство, знания, опыт, квалификация, мастерство, практический опыт.

Key words: competence, competently, professional competence, professional formation, orates, knowledge, experience, qualifying, skill, practical experience, and worldview

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan ta'limga qaratilayotgan e'tibor barcha o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi hamda o'quv jarayonini zamon talablari darajasida, ilmiy asosda tashkil etishlari uchun zaruriy sharoitlarni yaratib berish bilan bir qatorda, ta'lim sohasiga yosh mutaxassislar kelib qo'shilishiga imkoniyat yaratmoqda. Bular esa o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yo'nalishlarida yanada yangi talablar qo'yadi. Shundau qilib, Kompetentlik

deganda shaxs bilim, ko'nikma va tajribalarining ijtimoiy-professional mavqei va o'ziga tegishli vazifalarni bajarish, muammolarni hal qilishga qodirligi hamda haqiqiy moslik darajasi tushuniladi. Keng qamrovli tushuncha kompetentsiya bo'lib, inglizcha "competence", ya'ni "mahorat", "qobiliyat" degan ma'nolarni anglatadi. Kompetentsiya bilim, ko'nikma, malaka, qarashlar va shaxsiy sifatlarining namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati. [5]. Kasbiy kompetentsiya kasb egasining o'z mutaxassisligi borasida yuqori darajada shaxsiy sifatlar, mahorat va qobiliyatga ega bo'lishidir. XX asrning 60-70 yillarida kasbiy kompetentsiya mutaxassis, shu jumladan, pedagog tomonidan o'z bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etgan bo'lsa, global axborotlashuv sharoitida bu zaruriyat yanada dolzarblik kasb etmoqda. Ko'plab olimlar, xususan, V.V.Nesterov, A.S.Belkin tomonidan kasbiy pedagogik kompetentlik mohiyati o'rganilgan. Ularning e'tirofiga ko'ra, kasbiy peagogik kompetentlikning asosini kognitiv (kasbiy pedagogik eruditsiya), psixologik (hissiy madaniyat va psixologik yetuklik), kommunikativ (muloqot madaniyati va pedagogik takt), notiqlik (nutqning kasbiy nuqtai nazardan egallanganligi), kasbiy texnik hamda kasbiyinformatik kompetentsiyalar yig'indisi tashkil etadi [4, B. 186]. V.G.Vorontsova va G.D.Vorontsovlarning yondashuviga ko'ra, kasbiy pedagogik kompetentlik: bilim (ilmiy-kasbiy axborotlarning o'zlashtirilganlik darajasi va ularni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati); shaxsiy va kasbiy pozitsiya (ma'naviy ahamiyatga ega qadriyatlar, axloqiy qarashlar); kasbiy madaniyat (yangi axborot texnologiyalari negizida shakllangan qadriyatlar va ijodiy faoliyat uyg'unligi) [1, B. 11]dan iborat. Kasbiy pedagogik kompetentlik sifatlariga ega bo'lish mutaxassis uchun o'z faoliyatini izchil tahlil etish, o'z-o'zini doimiy ravishda xolis baholab borish, kasbiy malaka darajasini aniqlash va o'z-o'zini rivojlantirish uchun imkoniyat yaratadi. Natijada shaxs kasbiy nuqtai nazardan takomillashgan mutaxassis sifatida noqulay sharoit, nosog'lom muhit mavjud bo'lgan murakkab jarayonlarda ham o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni to'la, sifatli bajaradi. Barkamol insonning shakllanishi, uning munosib kasb-korni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun baholiqdrat o'z hissasini qo'shib yashashi va shu orqali jamiyatda o'zligini namoyon etishi, ya'ni shaxsning kamol topishi nazarda tutiladi. Komillik sari intilish esa shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Jamiyatimiz rivojlanishi bilan bog'liq talablar va yuqorida keltirilgan jihatlarning bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentsiyalar shakllanishiga ta'sirini peagogik tadqiq etish shu kunning dolzarb muammolaridan ekanligini ko'rsatadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentsiya kamoloti masalasi uning hayotida muhim o'rin tutadigan faoliyat yo'nalishidir. Bu faoliyat yo'nalishini to'g'ri tanlash va belgilash keng ko'lamdagi shaxsiy muammolarni hal etishga olib keladi. Shunga ko'ra, quyidagi mulohazaga e'tibor qaratish ancha muhimdir: Kasb tanlash – kasb talablaridan kelib chiqib, bir qancha variantlar orasidan shaxsiy xususiyatlari va xislatlari ustuvorligiga ko'ra munosibrog'ini tanlashni bildiradi. Kasb tanlash kasbiy yo'nalganlikka nisbatan bir muncha murakkabroq jarayon. Chunki shaxsda kasbga xos xususiyatlar – muayyan kasbni egallashga tayyorgarlik darajasi (bilim, tajriba, dunyoqarash doirasining kengligi)ning mavjudligini aniqlash talab etiladi. Kasbiy shakllanish va kasbiy faoliyat muammolarini tadqiq etish dolzarb va keng qamrovli psixologik-pedagogik muammo sifatida baholash uchun barcha asoslar mavjud. Mazkur muammo ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida shaxs oldiga yanada kattaroq talablar qo'yadi. [3] Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentsiyasini shakllantirishda quyidagilarga e'tibor beriladi: kasbiy masalalarni hal etishda amaliy tajriba va bilim asosida muvaffaqiyatli harakat qilishni ta'minlash; ish faoliyatida kasbiy mahoratni shakllantirish bilan bog'liq muammolarni o'rganish va hal etish; kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlash. [6] Shu bilan birga:

1. Mutaxassislarga qo'yiladigan kasbiy va shaxsiy talablarning o'sib borayotganligi.
2. Kasb tanlashga sabab bo'luvchi omillarning davriy xarakterga egaligi va kasblar

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

to'g'risida ijtimoiy me'yorning mavjud emasligi.

3. Kasbiy tasavvurlarning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga va bozor munosabatlariga hamohang o'zgarayotganligi hamda kasb-hunar va tegishli mutaxassislik yo'nalishlari o'rtasidagi tafovutning keskin ortayotganligi.

4. Yoshlarning mutaxassislik yo'nalishlarini tanlashlarida aniq tasavvur, maqsad, faoliyat yo'nalishi va istiqbol rejalarini belgilash qobiliyatlariga ega emasligi va b.

Bugungi 21 asrning boshidagi kasbga doir axborotlar ko'lamining ortganligi, inson ehtiyojlarining o'sib borayotganligi, yangi sohalarning paydo bo'layotganligi, kasb yo'nalishlarining o'zgarib borishi va insonlarning hayotga bo'lgan munosabati o'zgarayotganligi sifatlari bilan xarakterlanadi. Ma'lumki, har bir shaxs farovonlikda va yaxshi ta'minlangan sharoitda yashashni istaydi. Shu sababli ham insonlar farovon turmushni ta'minlashga xizmat qiluvchi mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga intiladilar va moddiy boyliklarni o'zlashtirishga imkon yaratuvchi kasb-hunar sohalari va mutaxassisliklarni egallashga harakat qiladilar. Ba'zi holatlarda ma'lum bir kasbni tanlash va uni egallashda shaxsning imkoniyati yetarli bo'lmaydi. Insonning qiziqishlari va psixologik imkoniyatlariga to'g'ri kelmaydigan kasbning tanlanishi, tabiiyki, uning shaxs sifatida kamol topishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2]. Shu nuqtai nazardan, shaxsning ichki intilish va imkoniyatlariga u tanlagan kasbi bilan shaxsi orasidagi munosabati o'ta dolzarb masala hisoblanadi. Jumladan, barcha kasblarni tayyorlashda asosiy o'rin tutadigan pedagog kasbi alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagogning o'z kasbiga bo'lgan tayyorgarlik darajasini rivojlantirish uchun quyidagilar zarur bo'ladi:

1. Ta'lim va tarbiya berish istagida ekanligingizga bo'lgan ishonch. Chunki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentsiyaning shakllanishida insondagi tilak, xohish, istak, ehtiyoj, maqsad, manfaat va bularga erishish yo'lidagi vositalar asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar hisoblanadi. [6, B. 67]

2. Berilayotgan axborot o'quvchilarga zarur ekanligiga bo'lgan ishonchingiz ularga o'tadi. Shundagina o'quvchilar diqqati sizga qaratiladi.

3. O'qituvchining ishonchli, erkin harakatli qaddi-qomati ham o'quvchilarni o'ziga jalb etadi.

Tashqi va ichki holatning uyg'unligi juda muhim. Tashqarida nima bo'lsa, ichkarida ham shu ekanligini g'ayriixtiyoriy ong orqali har bir kishi sezadi. Demak, o'qituvchining ishonchli tashqi ko'rinishi uning haq ekanligiga ishonch uyg'otadi. [2]

4. O'qituvchining energetikasi ham katta ahamiyatga ega. O'qituvchi quvvat beradi. Lekin ba'zilarining quvvati butun auditoriyani egallasa, ba'zilarining quvvati ikkinchi qatorgacha ham yetmaydi. Bu yerda shunday qoida ishlaydi: qancha quvvat bersang, shuncha e'tibor olasan. O'z quvvatingizni, ichki kuchingizni bersangiz, evaziga o'quvchilarning qiziqishlari va hurmatini qozonasiz.

5. O'quvchilarga bo'lgan munosabatingiz juda muhim. Agar siz auditoriyani hurmat qilsangiz va ularga samimiy yordam berishni xohlasangiz, o'quvchilar sizniki bo'ladi. Lekin siz faqat o'z maqsadlaringizga erishishni xohlab, auditoriyani hurmat qilmasangiz, o'quvchilar ham sizga salbiy javob berishadi. 6. O'qituvchining ovozi ham katta ahamiyatga ega (kuchi, tembri, ohangi). Agar o'qituvchining nutqida to'g'ri narsalar ifodalansa, lekin ovozi chiyildoq yoki to'ng'illaydigan bo'lsa, tili chuchuk, hushtak chalib gapirsa, juda past ohangda gapirsa, o'quvchilar uni qabul qilmaydi. Demak, o'qituvchi nutqi professional, sof bo'lishi kerak.

7. Ilmiy so'zlarni ko'p qo'llamang, shuningdek keraksiz tovushlarni ham. Bular nutqni ifloslantiradi va salbiy taassurot qoldiradi. Ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchi nutqi tuzilmasi qoidalari quyidagicha: Maqsad: Qiziqtirish. Kirish: O'zaro tushunish. Nutqni qabul qilishga tayyorlash. Bayon etish. Axborot berish. O'z fikrini asoslash. Isbotlash. Ishontirish. Rad etish. O'quvchilarni aniq harakatga undash. Xulosa. Aytilganlarga yakun yasash, qiziqishni kuchaytirish. Taassurotlarni mustahkamlash.

8. Sizga intuitsiya (sezgirlik) zarur, chunki muvaffaqiyatli o'qituvchi auditoriya

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

reaktsiyasini his etadi, zarur paytda unga moslashadi. Ana shunda o'quvchilar sizni eshitadi. Bunday o'qituvchi o'quvchilarni o'ziga ergashtiradi.

9. An'anaviy usulda dars o'tuvchi o'qituvchi katta xato qiladi. Bu o'quvchilar orasida beparvolik va mazax qilishni qo'zg'atadi. Siz vaziyatga qarab, zarur paytda o'z metodikangizni o'zgartira olishingiz lozim.

10. Eng asosiysi – mehnat. Agar siz yaxshi o'qituvchi bo'lishni istasangiz, o'z ustingizda mustaqil ishleng, mehnatingiz sizga muvaffaqiyat keltiradi. Siz albatta, ajoyib o'qituvchi bo'lasiz.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bugungi kunda kasbiy rivojlanishidagi sustliklar ularning shaxs sifatida shakllanishi va kasb tanlash jarayonidagi yo'l qo'yilgan xatolarining oqibatidir. Oqibatda shaxsning kasbiy shakllanishi sustlashganligi, kasbiy va shaxsiy ahamiyatli sifatning shakllanishida izchillik yo'qolmoqda. Shu sababli xulosa o'rnida, quyidagilarni bayon qilish mumkin: bugungi kunda jadallashgan zamonda yashar ekanmiz nafaqat talabalarda, balki o'quvchilarda (boshlang'ich sinfdanoq) ijtimoiy intellektni o'stirishimiz, to'g'ri kasbga yo'naltirishimiz, dunyoqarashni shakllantirishimiz va kelajakda hech afsuslanmaydigan kasb-korni tanlashiga imkon yaratishimiz hamda ularda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirib borishimiz lozim.

Adabiyotlar:

1. Воронцова В.Г, Воронцов Г.Д. Традиции и современность в постдипломном образовании // Ж. Методист. – М.: 2005. - №3. – С. 11.

2. Davletshin M.G. Zamonaviy ta'lim muassasasi o'qituvchisining psixologiyasi. – T.: "O'qituvchi" nashriyoti. 1999-y. 118 b.

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов. Н.Д., 1996. - 382 с.

4. Нестеров В.В., Белкин А.С. Педагогическая компетентность / Отв. за вып. В.Ю.Баных. – Екатеринбург: ЕГПИ, 2003. – С. 186.

5. Сальникова О.А.. Ключевые компетенции в современном образовании (<https://yandex.ru>).

6. Turg'unov S.T. va boshqalar. O'qituvchilarning kasbiy mahorat va kompetentligini rivojlantirish. – T.: "Sano-standart" nashriyoti. 2012-y. – B 67.

BOSHLANG'ICH SINIF O`QUVCHLARINING LUG`ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH

Orziqulova N.M.

Annotatsiya: Lug`at- imlo savodxonligini oshirish, so`z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Chunki lug`atlar bilan ishlash o`quvchilarda kuzatuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so`z boyligini orttiradi, o`quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi hamda kreativligini rivojlantiradi. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o`quvchilarning lug`atlar bilan ishlash jarayonida kreativligini oshirishning usullari va metodikalari yoritilgan.

Kalit so`zlar: So`z, lug`at, nutqiy kreativlik, leksikografiya, leksikologiya, nutq, imloviy savodxonlik, kontekst, atama, imloviy lug`at, ibora, tasviriy ifoda, dunyoqarash, kreativlik.

Bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri bu o`quvchilarning har tomonlama kreativligini oshirishdir. Shu o`rinda boshlang'ich sinf o`quvchilarining kreativligini oshirishda asosiy ustuvor usullardan ongli o`qitish, nutq madaniyatini o`stirish, yozma va og`zaki nutq mashqlarini uyg`un holatda olib borishdir. O`z navbatida lug`atlar bilan ishlash ham kreativlikni oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Chunki

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

lug'atlar bilan ishlash o'quvchilarda kuzatuvchanlik qobilyatini yuzaga chiqaradi, ularning nutq madaniyatini yuksaltiradi, fikrlash va dunyoqarashini kengaytiradi, so'z boyligini orttiradi, o'quvchilarda savodli yozuv malakasini takomillashtiradi. Tildagi jamiki so'zlar, ularning tarixi, izohi, imlosi kabi muhim masalalar bilan lug'atshunoslik o'rganadi. Lug'atlar qadimdan yaratilib kelgan. Masalan, Mahmud Qoshg'ariy tomonidan XI asrda yaratilgan "Devoni lug'atit-turk", XVI asrda Usmonli turk tilida yaratilgan "Abushqa" lug'atlari tarixda bizga ma'lum.

Muhokama va natijalar: So'z tilning ma'no bildiradigan asosiy birligidir. So'z va so'z birikmasi aniq narsalarni, mavhum tushunchalarni hissiyotni ifodalaydi. Tilda mavjud bo'lgan barcha so'z va iboralarning yig'indisi lug'at tarkibi yoki leksiko deyiladi. Leksikologiya o'zbek tilining lug'at tarkibini o'rganadigan bo'limdir. Leksikologiya lug'at tarkibidagi so'zlarning nutqda ma'no ifodalash xususiyati, qo'llanish faolligi, boyib borishi, ba'zi so'zlarning eskirib, iste'moldan chiqib ketishi, ma'no ko'chish hodisasi kabilarni o'rganadi. Shu sababli ham leksikologiya lug'at ustida ishlash metodlarining lingvistik asosi hisoblanadi. Kishining lug'at boyligi qanchalik boy va rivojlangan bo'lsa, uning nutq ham shunchalik boy bo'ladi, o'z fikrini aniq va ifodali bayon etishga keng imkoniyat yaratiladi. Shuning uchun lug'atning boyligi, xilma xilligi, harakatchanligi metodikada nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning muhim sharti hisoblanadi. O'quvchi lug'atining boyishiga birinchi navbatda, uni o'rab ilgan muhit, tabiat, kishilarning hayoti, o'qish faoliyati, kattalar va tengdoshlari bilan bo'lgan muloqotlari asosiy manba vazifasini bajaradi. Bola tabiat va insonlar bilan munosabatda bo'lishi natijasida so'z, ibora, tasviriy ifoda, maqol, hikmatli so'zlarni o'rganadi, ularni o'z so'zlariga aylantiradi. Boshlang'ich ta'limda lug'at ustida ishlashning umumiy yo'l-yo'riqlari, yo'nalishlari, manbalari haqida metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni hali qoniqarli ahvolda deb bo'lmaydi. Lug'atlar ustida ishlash uchun maxsus darslar ajratilmaydi. O'quvchilar barcha predmetlarni o'rganishda, asosan, ona tili va o'qish materiallarini o'rganish bilan bog'liq holda olib boradi. Ona tili hamda o'qish darslarida lug'atustida ishlash o'quvchilar nutqini o'stirishga, yozma savodxonligini shakllantirishga, so'z boyligini boyitishga nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilganligi sababli bu ish 1-sinfdanoq boshlanadi va butun o'quv jarayonida davom ettiriladi. Lug'at-imlo savodxonligini oshirish, so'z boyligini kengaytirishning muhim manbaidir. Maktabda o'quvchilarning nutqiy kreativligini oshirishning muhim vazifalaridan biri lug'at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo'nalishlarini ajratish va asoslash, o'quvchilarning lug'atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi. Lug'atlardan foydalanish va ular ustidan ishlash malakasini shakllantirish avvalo ularda ehtiyojni tarbiyalashdan boshlanadi. Chunki, ehtiyoj sezilmasa, o'quvchi lug'atlarga murojaat qilmaydi. Ma'lum bir so'zning imlosi, ma'nosi, ma'nodoshi, qarama-qarshi ma'nosi, uyadoshini bilish zaruriyati ehtiyojni vujudga keltiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'atlar ustida ishlash jarayonida kreativligini oshirish uchun quyidagi metodlarni qo'llash yaxshi samara beradi: 1. Badiiy asar o'quvchilar nutqini oshirish uchun eng muhim va ishonarli manbadir. O'qituvchi hafta davomida o'quvchilarga turli ertaklarni o'qitirib, notanish bo'lgan so'zlarni ajratib, uning ma'nosini tushintirishi va kelasi badiiy asarni o'qilguncha bu so'zlarni yozdirib yodlattirishi zarur. Chunki, bolalar o'zbek tilini yuksak badiiy obrazlar orqali o'zlashtiradilar.

2. O'quvchilar lug'atiga aniqlik kiritish. Bu o'z ichiga quyidagilarni oladi:

1) o'quvchi puxta o'zlashtirmagan so'zlarning ma'nosini to'liq o'zlashtirish, ya'ni shu so'zlarni matnga kiritish, ma'nosi yaqin so'zlarga qiyoslash, antonim tanlash yo'llari bilan ularning ma'nosiga aniqlik kiritish;

2) so'zning kinoyali ma'nosini, ko'p ma'noli so'zlarni o'zlashtirish;

3) so'zlarning sinonimlarini, sinonim so'zlarning ma'no qirralarini o'zlashtirish;

4) ayrim frazeologik birliklarning ma'nosini o'zlashtirish.

5) Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadigan, ammo o'z nutq faolyatida ishlatmaydigan nafaol lug'atidagi so'zlarni faol lug'atiga o'tkazish. Buning uchun shu so'zlar ishtirokida so'z birikmasi va gaplar tuziladi, ular o'qiganlarni qayta hikoyalash,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

suhbat, bayon va inshoda ishlatiladi. Adabiy tilda ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilar faol lug'atidan nafaol lug'atiga o'tkazish. Bunday so'zlarga bolalarning nutq muhiti ta'sirida o'zlashib qolgan adabiy til me'yoriga kirmaydigan, ayrim adabiy asar va so'zlashuv tilida qo'llanadigan sodda so'z va iboralar, sheva va ijtimoiy guruhga oid so'zlar kiradi. Adabiy til me'yori degan tushunchani o'zlashtirgach, o'quvchilar yuqorida izohlangan so'zlar o'rniga adabiy tildagi so'zlardan foydalana boshlaydilar. Adabiy tilga oid malakalari mustahkamlangan sayin shevaga, jargonga oid so'zlar, so'zlashuv tilida ishlatiladigan sodda so'z va iboralar o'quvchilarning faol lug'atidan chiqib keta boshlaydi. 3. O'quvchilarning so'z boyligini takomillashtiruvchi va boyituvchi vositalardan biri bu atrof- muhitdir. Shuning uchun darsdan tashqari holatlarda o'quvchilarni turli ekskursiyalarga olib chiqish juda katta ahamiyatga egadir. Chunki, tabiat qo'yniga, turli joylarga, muassasalarga ekskursiya vaqtida bolalar narsava hodisalarni kuzatish bilan ko'pgina yangi nom va iboralarni o'rganadilar. Bu ekskursiyalar yuzasidan o'tkazilgan suhbat vaqtida ularning bilimi chuqurlashtiriladi, ayrim so'zlar ma'nosiga aniqlik kiritiladi. 4. Dars davomida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Bunda o'qituvchi dars davomida turli xil video va audio matnlardan foydalanishi mumkin. Masalan o'qish darsini oladigan bo'lsak, darslikda berilgan har bir hikoya va ertakni audiosi yoki video variantlarini o'quvchilarga qo'yib berishi, hamda bu matni kitoblardan foydalanmagan holda o'quvchilardan gapirib berishlarini so'rash, zarur dars oxirida esa matnda uchragan notanish so'zlar ustidan ishlash, ularning ma'nolarini tushintirib berish zarur.

5. Turli xil didaktik o'yinlardan foydalanish. Didaktik o'yinlar o'quvchilarning kreativligini, reaksiyaviyligi hamda zukkoligini o'stiruvchi eng asosiy vositadir. Shuningdek lug'atlar ustida ishlash jarayonida ham didaktik o'yinlardan foydalanish mumkin. Masalan: "Kim ko'p aytadi" didaktik o'yinini olaylik. Bunda o'qituvchi ona tili darslarida har bir dars davomida o'zlashtirilgan so'zlar yuzasidan musobaqa uyishtiradi. Bu o'yinda barcha o'quvchilar ishtirok etadilar. Har bir dars davomida o'zlashtirilgan so'zlarni o'quvchilar bittadan aytadilar. Kimki ayta olmay to'xtab qolsa o'yindan chetlashtiriladi. O'yin davomida qaysi o'quvchi oxirigacha qolsa, ya'ni so'z ayta olmay to'xtab qolmasa o'sha o'quvchi lider deb topiladi.

6. Lug'at diktantlaridan foydalanish. Lug'atni boyitishda turli lug'atlar juda foydali qo'llanmadir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun lug'at diktantlari mavjud. O'qituvchi darsdan tashqari vazifa sifatida o'quvchilardan 10-15 ta so'z yodlab, uning yozilishi va talaffuzini o'rganib kelishini talab qiladi va haftada ikki marotaba bu so'zlardan lug'at diktantini oladilar. O'qituvchi ma'lumot uchun ham, material tanlash uchun ham turli lug'atlardan (o'zbek tilining sinonimlar, antonimlar, frazeologik lug'atlaridan, turli terminologik lug'atlarda) muvaffaqiyatli foydalanishi mumkin.

7. Maxsus mashqlar, grammatika va imloni o'rganish darslarini tashkillashtirish. Maxsus mashqlar yordamida grammatika va imloni o'rganish darslari so'z va atamalarni o'zlashtirishga yordam beradi, o'quvchilar predmet, belgi, harakat, sanoq, tartib ifodalaydigan so'zlarni bilib oladilar. Bu darslar ko'p o'quvchilar lug'ati tartibga solinadi, so'z turkumlarini o'rganish jarayonida guruhlanadi, so'z tarkibi, so'z yasalishi, so'zlarning o'zgarishini o'rganish bilan esa lug'atga aniqlik kiritiladi; ular o'rgangan so'zlaridan o'z nutqlarida foydalana boshlaydilar, natijada lug'atlari faollashadi. O'quvchilar lug'ati maxsus lug'aviy-mantiqiy mashqlar yordamida ham boyiydi, tartibga tushadi.

Lug'at ustida ishlash ona tili darslarida ham, o'qish darslarida ham reja asosida izchil olib borish zarur. Boshlang'ich sinflar uchun izohli, imlo lug'atlarining yaratilmaganligi lug'at ustida olib boriladigan ishlarni to'g'ri uyushtirishda ba'zi qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Agar lug'at ishi qat'iy reja asosida izchil amalga oshirilsa, o'quvchilardan ortiqcha mehnat talab qilmaydi. Bunga erishish uchun qunt, e'tibor, qat'iyatlik va sabot bilan ishlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karima Qosimova, Safo Matchnov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldasheva, Sharofjon

Sariyev "Lug'at ustida ishlash metodikasi"

2. "O'zbek tili fanidan lug'atlar ustida shlash orqali talabalarning so'z boyligini oshirish" metodik ko'rsatmasi. Toshkent-2005

3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000- yil

BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNI VA UMUMIY O'RTA TA'LIMDAGI MOHIYATI

Otaxonova M. F., Quziboyeva O.O. Xamitova N. U.

Annotatsiya. Hozirgi globallashtirish jarayonida yoshlar ta'limi va tarbiyasi masalasi ta'lim sohasining ustuvor yo'nalishi bo'lib, ta'lim sifatini ta'rifi bo'yicha doimiy muhokamalar kuzatilmoqda, bunda asosiy urg'u ta'lim oluvchilarni o'qishdagi erishgan yutuqlari, tegishli muassasalarning faoliyati, hamda ta'lim xizmatlarini yetkazib berish sifati kabi masalalarga qaratilmoqda. Sifat tamoyili nafaqat umumiy o'rta ta'limni takomillashtirish, balki ilmiy bilimlarga asoslangan farovon jamiyat qurish sharoitida tegishli yutuqlarga asoslangan oliy ta'limni takomillashtirishda ham yetakchi hisoblanadi. Ushbu maqolada maktab ta'limida sifat tushunchasining mazmuni, mohiyati va bu tushuncha borasida ilmiy tadqiqotchilarning qarashlariga tahliliy yondashilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiylashuv mexanizmlari, ta'lim sifati, xususiy xarajatlar, ta'lim xizmatlari, iste'molchi, ta'lim dasturlari.

Bugungi kundagi ilmiy-pedagogik tadqiqotlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifatining nazariy-metodologik asosini tashkil etuvchi asosiy tushunchalarga e'tiborni kuchaytirish dolzarb va muhim hisoblanadi. Xususan, o'rganilayotgan muammo bo'yicha uslubiyotchi va nazariyachilarning asosiy yondashuvlarini umumlashtirib, ta'lim, ta'lim sifati tushunchalarining ma'nolarini, jumladan maktab ta'limini aniqlab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, ta'lim tushunchasi markaziy o'rinni egallaydi. Ushbu atamani ishlatishning barqarorligi va davomiyligi uchun hanuzgacha uning ma'nosi jiddiy ilmiy tahlil asos va tushunishni talab qiladi. Ushbu nuqtayi nazardan, U.Sh.Begimqulov, Y.U.Ismadiyarov, U.I.Inoyatov, M.M.Potashnik, N.S.Lansova va boshqalarning fikrlariga ko'ra, ta'lim – bu insoniyat taraqqiyotining asosi, mamlakat ichki siyosatining ustuvor tarmog'i hisoblanadi. Shuningdek, mualliflar ta'lim deganda odatda quyidagilar tushunilishini ta'kidlashmoqda: - ijtimoiy yetuklikka va individual o'sishda o'quvchi shaxsining xulq-atvori, qobiliyatlarini takomillashtirish natijasi va jarayoni; - jamiyatda ijtimoiylashuv mexanizmlarini, hayotiy va kasbiy mahorat hamda ko'nikmalarni qo'lga kiritish, bilimlarni tizimlashtirish va o'zlashtirish jarayoni; insonni hayot va mehnatga tayyorlashda jamiyat va davlatning muhim ijtimoiy vazifasi.[1]

Ta'lim siyosatini ishlab chiqishdagi muzokaralarda sifat konsepsiyasi asosiy o'rinni egallaydi. Ushbu tendensiya bir qator sabablar bilan bog'liqdir. Bunda eng asosiylaridan biri aholini ta'lim uchun sarf bo'ladigan umumiy xarajatlarni ortishidan bezovta bo'lishidir. Sifatga bo'lgan qiziqishning ortib borishiga bo'lgan ikkinchi sabab, ta'lim tizimining kengayib borishi bilan bog'liqdir. Ta'lim oluvchilar sonini keskin ko'payishi, bilimlar sohasini kengayib borishi, muassasalar tarmog'ining ortishi - bularni barchasi ta'limga sarf qilinadigan umumiy va xususiy xarajatlarni samaradorligi yuzasidan munozaralarni kuchaytirmoqda.[2]

Ta'lim nuqtayi nazaridan qaralganda, sifat unchalik qiyin bo'lmagan kategoriya deb qaraladi.[4] K.S.Fishenkoning ta'kidlashicha, bugungi kunda ta'lim sifati har bir davlatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zarur sharoitlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda, xalqaro hamjamiyatni yoshlarning hayotiy ko'nikmalarini egallashi, zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli kirishi va gender tengligiga erishishni aks ettiruvchi sifatli ta'lim masalalari tashvishlantirmoqda. Ta'lim sifati pedagogik kategoriya doirasida maorifga qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishish darajasini tavsiflaydi. U o'quvchilar vakolatlarini rivojlanishini ta'minlovchi o'quv muassasa ta'lim faoliyatidagi turli jihatlarni tavsiflovchi tegishli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ko'rsatkichlar jamlanmasi orqali aniqlanadi: - ta'lim mohiyati; - o'qitishning shakllari va usullari; - moddiy-texnik baza; - kadrlar tarkibi, salohiyati va boshqalar.[5] N.Fominning fikriga ko'ra, o'quv jarayonining sifati ta'lim muvaffaqiyati tushunchasi bilan uzluksiz aloqadordir va u o'quvchining har doim ham mos kelmaydigan o'qish maqsadlarini ifodalovchi shaxsiy sifat va xususiyatlari o'zgarishlari bilan tavsiflanadi. Bunda, amaliyotda har qanday ta'lim o'quvchi shaxsini shakllanishida doimo u yoki bu o'zgarishlarni amalga oshiradi. Ta'limdagi muvaffaqiyat tushunchasi ostida, muallif o'quvchilar tomonidan «moslashtirilgan ijtimoiy tajriba»ni o'zlashtirilishini aks ettiruvchi o'quv jarayoni natijasi tushunilishini taklif qiladi. Bunda u o'zining nuqtai nazarini tushuntirgan holda, ta'limning 3 ta asosiy tarkibiy qismiga ishora qiladi: - bilim olish faoliyatidagi tajribasi; - hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi; - ijodiy faoliyat tajribasi.

Hozirgi kunda, o'quv jarayonining sifatini tizimli nazorat qilish butun o'quv jarayonini boshqarishdagi muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Yagona uslub bo'yicha maxsus kuzatuvlarsiz pedagoglarning boshqa hamkasblariga nisbatan harakatlarini, hamda har bir o'quvchining tegishli bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirganliklarini aniq istiqbolini belgilash yetarlicha murakkab hisoblanadi [8]. Shunday qilib, yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib, zamonaviy sharoitda O'zbekiston Respublikasida maktab ta'lim tizimini takomillashtirishda sifat kategoriya hisoblanadi, bunda qo'yilgan vazifalar istiqbolini oldindan belgilash va ularni bajarish samaradorligini aniqlashni shakllantirish maqsadga muvofiqdir degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begimqulov U.Sh. va boshqalar. Pedagogikta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. - Toshkent: Fan, 2011. - 232 b.
2. Bolotov V.A. Оценка качества образования. Ретроспективы и перспективы. // Maktab boshqarmasi - 2012. - №5. 9-11 b.
3. Inoyatov U.I. Теоретические и организационно-методические основы управления и контроля качества образования в профессиональном колледже: Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiyasi. - Tashkent: «ISSPO», 2003. - 330 b.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARDA INNAVATSION TEXNALOGIYALAR ASOSIDA TADQIQOTCHILIK

Xayitboyeva M.

Annotatsiya: Mazkur maqolada Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish, ularda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, oliy o'quv yurtida talaba yoshlar tadqiqot qilishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: tadqiqot, o'qituvchi, ijodkorlik, ilmiy faoliyat, tajriba, innavatsiya, kompetensiya.

Annotation: This article discusses the experience of future interns in developing research, developing their creativity, and researching students in higher education.

Keywords: research, teacher, creativity, scientific activity, experience, innovation, competence.

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт будущих стажеров в разработке исследований, развитии их творческих способностей, исследовательской деятельности студентов высших учебных заведений.

Ключевые слова: исследование, учитель, творчество, научная деятельность, опыт, инновации, компетентность.

Respublikamizda amalga oshiralayotgan ta'lim islohotlari an'anaviy ta'lim turlaridan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

farqli o'laroq, yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllanib, rivojlanib borishini ta'minlashda asosiy bog'in hisoblangan boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv jarayonini tashkil etishning samarali shakl va usullarini yaratish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning pedagogik va psixologik asoslarini rivojlantirishga olib keluvchi ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar va didaktik materiallarni rivojlantirish, yaratish imkonini beradi.

Bugungi kunda jamiyatning har bir a'zosi fan-texnika yutuqlari ta'sirida yashamoqda. Mazkur holat yana shunisi bilan ham muhimki, texnika va texnologiyalar kun sayin takomillashib, rivojlanib bormoqda va natijada shunga mos yetuk mutaxassislar tayyorlash zarurati ham paydo bo'lmoqda.

Ilmiy tadqiqot ishlarining ilmiy-nazariy yechimlaridan boshlab olingan natijalarni amaliyotda qo'llashgacha bo'lgan barcha bosqichlar biz taqdim etgan "Talaba-yoshlarning ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish modeli" asosida samarali amalga oshirilsa, jarayonning rivojlanishi ta'minlanadi.

Talabalarni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga undash quyidagilarni amaliy hal etish orqali bajariladi:

- talabalarning hohish-istaklarini o'rganish;
- ularni ilmiy mavzulardagi suhbatlarga chorlash;
- talabalarga ilmiy mavzuda ma'ruza tayyorlash vazifasini berish;
- ularga referat va kurs ishlari tayyorlash vazifasini topshirish;
- talabalarga tahlil qilish uchun ilmiy materiallarni namoyish qilish;
- ularni ilmiy tadqiqotchilik hujjatlarini tushunishga o'rgatish;
- talabalarga tadqiqot rejasini ishlab chiqish vazifasini berish;
- ularni ilmiy adabiyotlar bilan shug'ullanishga o'rgatish;

Ilmiy tadqiqotchilik faoliyati, o'z navbatida, qator vazifalarni amalga oshirishni talab etadi. Biz tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirish tizimida bajariladigan ishlar ko'lamiga izoh berib, tegishli aniqliklar kiritdik:

Talabalarining mayllarini o'rganish: Talabalar qiziqadigan ilmiy yo'nalishlarni aniqlash uchun umumiy savollar asosida suhbat o'tkaziladi, suhbat orqali talaba tadqiqot sohasining qaysi yo'nalishlariga qiziqishi aniqlanadi. Uning bu yo'nalishdagi tushunchasi, bilimi, dunyoqarashi, ko'nikma va malakalari darajasi aniqlanadi.

Ilmiy mavzulardagi suhbatlarga chaqirish:

Talaba kafedrada tashkil etilgan ilmiy seminarlar, suhbatlar, ilmiy munozaralar, konferensiyalarga chaqirish. Ilmiy bahslarda shaxsiy munosabat va qarashlarini aytib o'tadi.

Ilmiy mavzuda ma'ruza tayyorlash:

Qiziqqan sohasi bo'yicha o'rgangan ma'lumotlari, tadqiq qilingan ilmiy izlanishlar xulosalari, ilmiy tadqiqotlar, manbalar tahlili asosida maqola va ma'ruza matnlari yozadi.

Referat, kurs ishlari yozish:

Tadqiqot ishlarining mazmuni asosida o'quv rejasidan tashqari referat, kurs ishi, taqriz, rezyume, annotatsiya yozadi.

Ilmiy materiallarni tahlil qilish:

Talaba hohlaydigan ilmiy yo'nalish aniqlanganidan so'ng, unga shu yo'nalishda bajarilgan tadqiqot ishlarini o'rganish va tahlil qilish malakasini egallashi uchun ilmiy adabiyotlar, dissertatsiyalar, avtoreferatlar, ilmiy maqolalar namuna qilib beriladi. Talabaning shu yo'nalishda bajargan ishlari belgilangan muddatlarda o'rganib chiqiladi va tegishli yig'ilishlarda muhokama qilinadi.

Ilmiy tadqiqot ishlari hujjatlarini tayyorlash:

Ilmiy ishning maqsadi va mohiyatini anglaganidan so'ng talabaga tadqiqot ishlarining me'yoriy (nizom, qaror, konsepsiya va b.), joriy (buyruq, dastur va b.), ishchi (chora-tadbir, reja va b.) hujjatlarni tayyorlash, rasmiylashtirish tartib-qoidalarini tushuntiriladi.

Tadqiqot rejasini ishlab chiqish:

Tadqiqot ishining ishchi rejasini ishlab chiqish, unda tartib-qoida va me'yorlarga rioya qilish, tadqiqot ishi davrining umumiy va yillik hisobot rejalarini belgilash topshiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ilmiy adabiyotlar bilan ishlash:

Tadqiqot, izlanish jarayonini samarali tashkil etish maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, zarur manbalar kartotekasini ishlab chiqish, adabiyotlardan kerakli materiallarni olish, ularni turi va maqomiga qarab ajratishga o'rgatiladi.

Oliy ta'lim tizimida yoshlarning ilmiy tadqiqotchilik imkoniyatlari rivojlantirish mamlakatimizning ilmiy salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" talablari asosida oliy ta'limda ilmiy kadrlar tayyorlash tizimi yaratilgan bo'lib, unda asosan bakalavriat ta'limidan keyin magistratura va doktoranturada tahsil olish hamda mustaqil tadqiqotchilikni olib borish yo'lga qo'yilmoqda. Bizda ma'lumki, talaba-yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlariga undovchi maxsus oliy o'quv yurtlari mavjud emas. Shu sababdan ilmiy kadrlarni tayyorlash, birinchi navbatda, oliy o'quv yurtlarining vazifasi hisoblanadi. Respublikamizdagi qator yetakchi oliy o'quv yurtlarida mukammal shakllangan ilmiy maktablar mavjud bo'lib, ularda ko'plab ilmiy tadqiqotchilar tayyorlanmoqda.

Darhaqiqat, oliy o'quv yurtlarida pedagogik faoliyat yurituvchi o'qituvchi albatta ilmiy tadqiqotchilik faoliyatini ham olib borishga intilishi zarur. Bu talabni bajarish lozimligi hozirgi davrda yanada qat'iylashtirildi, chunki davlatimizning mustaqillikka erishishi va bozor munosabatlariga o'tishi bilan bu jarayon mutlaqo yangicha rang oldi, ya'ni endi oliy o'quv yurtlarining o'qituvchisidan ilmiy daraja bilan birga muntazam ravishda o'z ustida ijodiy ishlash ham qat'i talab qilinmoqda.

Har bir talabaning ilmiy tadqiqot ishiga tegishli kafedraning yetarli ilmiy ish tajribasiga ega bo'lgan professor-o'qituvchilari rahbarlik qilishlari tabiiy holdir. Ilmiy rahbarlar tadqiqotchi talabalar bilan olib borilayotgan ilmiy izlanishlar va tadqiqot natijalarini, tadqiqot ishiga kiritilgan o'zgartirishlar, tuzatishlar, yangiliklarni muntazam ravishda qayd qilib borishlari kerak. Shuning uchun ilmiy tadqiqot ishi rahbarlari oraliq va joriy natijalar bo'yicha ma'lumot berib boradilar. Taqdim etilgan axborotlar mutaxassislar o'rtasida tahlil qilinib, muhokamadan o'tkazib turiladi. Tahlil va muhokamada asosan quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- mavzu nomi;
- mavzu rahbari;
- mavzuning maqsadi;
- mavzuning mazmun-mohiyati;
- mavzu bo'yicha joriy etilayotgan faol ta'lim usullari, ya'ni innovatsion ta'lim;
- qo'llanilayotgan innovatsion ta'limning maqsadi va uning xususiyati hamda qo'llanilishidan hosil bo'ladigan natija;
- mavzu yo'nalishida tadqiqotni boshqarish va davom ettirish bo'yicha tavsiyalar;
- tadqiqotda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishga oid tavsiyalar;
- qo'lga kiritilgan natijani tadqiqot maqsadi nuqtai nazaridan tahlil qilish hamda tadqiqotning keyingi bosqichiga o'tish to'g'risida yo'riqnoma va ko'rsatmalar berish.

Ilmiy tadqiqot ishlari rejasi, ko'rsatkichlari hamda ilmiy tadqiqotni boshqarish ketma-ketligiga qarab, oliy o'quv yurtlarida ilmiy tadqiqot ishlari quyidagi tartibda muvofiqlashtirilishi shart:

- ilmiy maqola yozish;
- ilmiy-uslubiy tavsiyanoma yaratish;
- o'quv-uslubiy qo'llanma yozish;
- kashf qilish;
- kashfiyot qilish;
- mualliflik huquqi olish;
- bitiruv-malakaviy ishi yoki magistrlik dissertatsiyasi yozish;
- patent olish;
- referat yozish;
- annotatsiya tayyorlash;
- ma'ruza tezisi yozish.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ko'rinib turibdiki, oliy o'quv yurti talabalarining ilmiy tadqiqotchilik faoliyati turlichadir. Shu sababli ham ilmiy tadqiqot ishlarini Tartibga solish; iqtidorli, ilmiy faoliyatga ega talabalarni izlab topish, ularda ilmiy salohiyatni yuksaltirish mamlakatimiz ilm-fani taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida ilg'or innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim shartlaridan biridir.

Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani tufaylil ana shu holatda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mas'uliyatlari kattadir. Ular maktabga endigina qadam qo'ygan o'quvchilarni maktab hayotiga o'rgatib, zamonaviy bilim olishlariga yordam beradilar. Bolalarning o'qishga munosabatlari, aqliy salohiyatlari ana shu davrda rivojlanadi. Bu ham boshlang'ich sinf o'qituvchilarining vazifasi mas'uliyatli ekanligining dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Abduqodirov A., Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsiya. - T.: "Iste'dod", 2010

Abdukarimov H., O.Suvonov. Umumiy pedagogika: texnologiya va amaliyot. -T.: o'quv-metodik qo'llanma, 2012

Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 187-son Qarori. 2017 yil 6 aprel.

Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2008

Bespal'ko "Slagaemoe pedagogichskoy texnologii" 1990.M.

Farberman B. L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. T.1999.

Biz dastlab 08.02.22 №120-C buyruq asosida 7-fevraldan 26-martga qadar

Oleinikova Marina Anatolyevna. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tadqiqot ko'nikmalarini shakllantirish".

ГИМНАСТИКА МАШГУЛОТЛАРИ ЖАРАЁНИДА ЎРГАТИШНИНГ ДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

Ибрагимов А. Т, Каримова Х.

Гимнастикада ўқув жараёнини ташкил этишда ўргатишнинг дидактик тамойиллари асосий фаолият қўлланмаси ҳисобланади. Онглилик ва фаоллик тамойили. Гимнастика машқлари спортчиларнинг жисмоний ҳаракат ва иродавий хислатларига катта талаблар қўяди. Янги машқларни ўзлаштириш жараёнидаги онглилик ва фаоллик тамойили талабалардан, энг аввало, ҳаракатни тушуниб ўрганишни, қўйилган вазифага қизиқиб ва ижодий ёндашишни тарбиялашни талаб этади. Ўқиш жараёнида ҳаракат кўникмаларини онгли ўрганиб олишлари учун шуғулланувчиларга қуйидагиларни ўргатиш лозим бўлади.

•ўз фаолиятининг натижаларини баҳолаш; турли (оғзаки, чизма, ёзма ҳолда такрорлаш) усуллардан фойдаланиб, ҳаракат техникасини тасвирлаш;

•янги ҳаракатни ўзлаштириш билан боғлиқ бўлган турли қийинчиликларни енгиш;

•кундаликларини тутиш ва машқларни ўзлаштириш режаларини тузиш; Кўргазмалилик тамойили.

Ўргатишда кўргазмали бўлишига эришиш учун мураббий қуйидаги бир қанча восита ва усуллардан фойдаланади:

•ҳаракатнинг мукамал ижросини намоиш қилиш, кино ва фото материалларни, расмлар, жадваллар ва намунавий моделларни кўрсатиш;

•айрим ҳаракат топшириқлари техникасининг деталларини оқзаки тасвирлаб бериш ва бошқа ҳаракатлар билан таққослаш;

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- кўшимча воситалар ишлатиш (фазадаги намуналар, ҳаракатларга овоз билан жўр бўлиб туриш, секин кўтариб юбориш ва кўл теккизиб қўйиш);

- тренажёр қурилмаларда, одам гавдаси намуналарида ва қ.к.ларда ўрганилаётган машқ ёки унинг элементлари техникасини кўрсатиб бериш;

- алоҳида ҳолатларни тўхтатиб кўрсатиш, тақлид қилиш, мураббий ёрдамида бажартириш ва бошқа осонлаштирилган ҳаракатлар натижасида ҳаракатни алоҳида, эътибор билан ҳис этишни ҳосил қилиш.

Ўқитувчи талабаларнинг нимага қодирлигини, уларнинг аниқ бир машқларни ўзлаштириш имкониятларини узлуksиз чуқур ўрганиб бориши керак. Масалан, яккачўпда катта айланишни бажариш учун талабада бир қанча бошқа машқларни бажара олиши, кўлида етарлича куч бўлиши, дадиллик ва қатъиятлик сингари кўп жисмоний сифатлар қосил қилинган бўлиши зарурлигини билиши лозим. Талабада шундай ҳислатларнинг мавжудлиги ана шу машқ учун осон эканлигини кўрсатадиган ўлчов бўлади.

Осон тушунарлик тамойили дидактиканинг маълумдан номаълумга, осондан қийинга, соддадан мураккабга қоидалари билан чамбарчас боғлиқ. Шуғулланувчиларда

- турли ҳаракат вазифаларини ҳал қилиш қобилиятини ривожлантириш учун Ҳаракат техникасини мунтазам равишда такомиллаштириб бориш ва янги машқлар ўрганишни; талабаларнинг меҳнатсеварлиги ва фаоллигини сўндирмаслик мақсадида ўргатиш жараёнида иш билан дам олишни алмаштириб туришни назарда тутати. Ўргатиш усуллари деганда, қўйилган вазифаларни ҳал қилиш учун керакли муайян йўллар танлашни тушуниш керак.

Хилма-хил ўргатиш усуллари гуруҳларга бўлиш мумкин.

Биринчи гуруҳ ўргатиш усуллари: оғзаки усул универсал усуллардан бири бўлиб, талабаларга дарс жараёнида янги машқ бажаришни ўргатишни идора қилиш имконини беради. Бунда гимнастика атамаларидан фойдаланиш алоҳида аҳамиятга эга бўлади, чунки атамалар ёрдамида ўқитувчининг талабаларга нутқ орқали таъсир этишини аниқ ва қисқа бўлишига эришиш мумкин;

- ҳаракат техникаси тўғрисидаги маълумотни билдириш усулини, намоёниш қилувчи томонидан машқларни бажариш, кўрғазмали куроллар кўрсатиш, аудио ва видео материаллар, шартли белгилар бериш, ҳаракатнинг айрим қисмлари, миқдори талаба томонидан ҳаракат техникаси элементларини бажариш йўли билан намоён қилинади.

Мазкур ўргатиш усуллари, асосан, машқ техникаси асослари тўғрисидаги тасаввурни қосил қилиш ва аниқлашга қаратилган бўлиб, бутун машғулот жараёнида қўлланилиши мумкин. Ўргатиш усуллариининг иккинчи гуруҳи:

- яхлит машқ усуллари, у ўрганилаётган ҳаракатни бир бутун тарзда бажаришни назарда тутати. Бунда машқларни бажариш шароитини енгиллаштириш, ёрдам кўрсатиш ва страховка қилишнинг кўшимча воситаларини қўллаш, жиҳозлар баландлигини пасайтириш, ҳаракатни тренажёрда бажариш, дастлабки ёки пировард ҳолатни соддалаштириш (масалан, паст яккачўпда гавдани ёзиб кўтаришни мураббий ёрдамида бажариш) ҳисобига бўлиши мумкин;

- ёрдамчи машқлар услуги (яхлит машқ усулининг ўхшаш турларидан бири), у таркиб жиҳатидан асосий машққа ўхшаш. Лекин айни вақтда мустақил машқ бўлиб, илгари ўрганилган ҳаракатни яхлит бажаришни назарда тутати (масалан, якка чўпда гавдани ёзиб кўтариш учун бир оёқда кўтарилиб, таяниш ёрдам чи машқ бўлиб хизм ат қилади);

- бўлинган машқ усули бу бутун ҳаракат техникасини айрим қисм ва бўлақларга ажратиб олиш ҳамда уларнинг ҳар бирини ўзлаштириб олгандан кейин уни қайта яхлит бажаришдан иборатдир. Машқни бўлақларга бундай сунъий бўлиш асосий фаолиятни ўрганиш шароитини осонлаштириш мақсадида қилинади;

- хусусий ҳаракат вазифаларини ҳал қилиш усули бўлинган машқ усулининг

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

варианти бўлиб, ҳаракат техникасининг муайян элементлари бўлган ўқув вазифаларини танлаш билан ифодаланади (масалан, шуғулланишни энди бошловчи спортчилар оёқни кериб, таяниб сакрашни ўрганиб олиш учун ерга қўнишни, югуриб келишни, депсиниш ва сўнг «кўприк» тушишни бирин-кетин ўрганишади). Мазкур ўргатиш усуллари талабаларга машқ ақида ахборот олиш ва ўрганилаётган ҳаракат техникаси асосларини билиб олиш имконини беради. Бундан ташқари, улар ҳаракат таркиби тўғрисидаги тасавуру пайдо бўлишига, шунингдек, рўй бериши мумкин бўлган хатоларни тузатишга ёрдам беради. Учинчи гуруҳ: стандарт машқ усули, бу усул машқулот шартларида

ҳаракат кўникмасини мустаҳкамлаш мақсадида ҳаракатни мустақил бажариш билан ифодаланади; ўзгарувчан машқ усули қуйидаги қийинлаштирилган шароитлар билан боғлиқ бўлади: адаштирувчи сигналлар (шовқин, бегона товушлар ва қ.к.лар), атрофдаги шароитнинг ўзгариши (жихозламнинг одатдагидан бошқача қўйилиши, ёритишни ўзгартириш ва х.к.лар), маълум топшириқни бажариш ҳақида қўйилмаган кўрсатма берилиши, машқнинг қўл бинатциядаги жойи ўзгариб қолиши, машқни чарчаган ёки ортиқча ҳаяжонланиб бажариш;

•ўргатишнинг ўйин ва мусобақа усули талабаларнинг ўзаро рақобат қилишини ёки ҳаракатдан муайян натижага эришиш учун масъулият сезишни назарда тутди. Мазкур ўргатиш усуллари ҳаракат кўникмалари барқарорлигига эришиш имкониятини беради.

Тўртинчи гуруҳи янги ҳаракатни ўргатишнинг тўғри тактикасини ва ўқув жараёнини ташкил қилишнинг самарали шаклини танлаб олиш имкониятини бердиган дастурлаш усуллари билан иборатдир. Машқни ўргатиш жараёнини алгоритмлаш дастурлаштиришнинг илқор турларидан биридир. Алгоритмик турдаги топшириқлар ўқув материаллари қисмларга бўлишни ва ана шу қисм вазифаларни шуғулланувчиларга қатъиян аниқ тартибда бирин-кетин ўргатишни назарда тутди. Ўқув вазифаларининг биринчи қисми ўрганиб бўлингандан кейингина иккинчи қисмига ўтиш ҳуқуқини беради. Топшириқларни тузишга қуйидаги талаблар қўйилади:

• топшириқлар ёки ўқув материалларнинг қисмлари ҳар бир фаолият ифодасини аниқ кўрсатиши, уларни танлашда тасодифга йўл қўймаслиги ва у қисмларга мўлжалланган

бўлса, шуларга тушунарли бўлиши керак; алгоритмик типдаги топшириқлар бир ҳаракат фаолияти учун ҳам, таркиб жиқатидан ўхшаш ҳаракатларни такрорлаш учун ҳам тузилиши мумкин; ўқув вазифаларининг ҳаммаси бир-бири билан боғлиқ ҳамда мураккаблашиб бориши жиқатидан изчил бўлиши керак. Топшириққа биноан, ўқув материаллари қисмларини ўрганиш тартиби улар орасидаги алоқадорликка қараб белгиланади. Алгоритмик турдаги топшириқнинг ҳар бир вазифаларини такрорланиши муайян мақсадни ҳал қилишга қаратилган бўлади.

MATEMATIKA DARSLARIDA NOSTANDART TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Abiyev R.B. Musurmonova S. Sh., Xayitboyeva M.A

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida biz oilaviy muhit, ota-onaning o'z farzandi uchun vaqt ajratishi... kabi sabablarni chetga surib, o'zimiz o'quvchilarni matematikaning sehirli olamiga olib kirish uchun nimalar qilayotganimiz, nimalar qilishimiz mumkinligi haqida o'ylab ko'rishimiz lozim.

1-sinfda "10 ichida sonlarni qo'shish va ayirish", "Qo'shish va ayirish amallarini bajarish usullari", "Qo'shish va ayirish amallari orasidagi munosabat" mavzulari bo'yicha o'qituvchilarning $4+5=?$, $10-2=?$, $10-8+3=?$ tarzdgai topshiriqlarni takror va davomli

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

beraverishlari o'quvchilarning mantiqiy tafakkur eshiklarini yopib qo'yadi.

Shularni inobatga olgan holda o'quvchilarga noan'anaviy, ularning intellektual va matematik hisoblash qobiliyatlarini o'stiradigan topshiriqlar berib borishlari yaxshi natijalar beradi. Qolaversa, hozirda o'quvchilar bilimini baholashning xalqaro dasturlaridagi o'quv topshiriqlari ham o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri keng bo'lishini taqozo etadi.

Yuqoridagi maqsadda 1-sinf o'quvchilari uchun quyidagi nostandart topshiriqlarni taqdim etmoqchiman: "Sonli piramida" mashqidan 1-sinfda bimalol foydalanish mumkin. Bunda o'qituvchi mazkur tuzilishni saqlagan holda sonlar va mevalarni osongina o'zgartirishi mumkin. Yoki turli stikerlardan meva rasmi o'rnida foydalanishi mumkin. Bunda (1-rasm) hisoblashni "Sonli piramida"ning pastidan, keyingi topshiriq (2-rasm)da esa hisoblashni yuqoridan boshlash maqsadga muvofiqdir. Bu kabi topshiriqlar orqali o'quvchilar ham sonlar tarkibini, hamda qo'shish va ayirish orasidagi munosabatni yaxshi idrok eta boshlaydi. Dastlab bu topshiriqlarni bajarishga qiynalgan o'quvchilar 3-4- urinishdan so'ng bu kabi topshiriqlarni asta-sekin o'zlari bajara boshlaydilar.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

2-sinfda esa ko'paytirish jadvali bilan ishlanishini hisobga olib "Sonli piramida"ni quyidagicha (4-5-rasmlar) ,3-4-sinflarda esa ko'p xonali sonlarni o'rganish barobarida (6-rasmdagidek o'zgartirish mumkin:

4-rasm

5-rasm

6-rasm

Nostandart topshiriqlarni ko'rinishi va mazmunini vaqti -vaqti bilan o'zgartirib turish lozim. (7-9-rasmlar)

7-rasm

8-rasm

9-rasm

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, iqtidotli o'quvchilarning intellektual qobiliyati Vatanimiz gullab -yashnashi va rivojlanishining kafolatidir. Shunday ekan, biz o'quvchilar iste'dodini yuzaga chiqarishimiz va rivojlantirishimiz, noodatiy vaziyatlatda to'g'ri yechim topa oladigan barkamol shaxs qilib tarbiyalashimiz lozim.

ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР МЕТОДИКАСИ ВА НАЗАРИЯСИНИ

Ибрагимов А.Т., Яхшибоев М

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасида ниҳоятда кўп халқ ўйинлари, кўнгилочар ўйинлари ишлаб чиқилган. Ўйин орқали, ўйин ёрдамида худди жисмоний машқлардек бола ҳаётга тайёрланади. У мустақил фаолият бўлиб, унда болани ўзининг ташаббускорлиги ривожланади ва унинг ахлоқий фазилатлари тарбияланади. Ҳар бир ўйиннинг мақсади бўлади, ўйин шакли эса унинг мақсадига жавоб бериши лозим. Ўйин жараёнидаги ҳаракат бола ўзини бошқариш кўникмаларига кўмаклашиши лозим ва юқори даражада жони-дили билан хурсандчиликни хис қилиш, роҳатланиши керак (бу фаолиятлар олдиндан мунтазам олиб бориладиган машғулотларда ўзлаштирилади). Аста секин ўйинларни қоидалари ва мазмуни бўйича мураккаблаштириб борилади. Барча ўтказиладиган ўйинлар болаларга қувонч ва хурсандчилик кўрсатади, ўйинда у ушламоқчи бўлган боладан чаққонлик билан қочиб кетишга, ҳар хил тўсқинликларни енгиб ўтади, коптокни мўлжалга ва имкони борича узоққа отади ишга ўргатади.

Халқ ўйинлари ва ҳаракатли ўйинларнинг катта тарбиявий, соғломлаштириш вазифаларини амалга ошириш тўғрисида. Т.С. Усмонхўжаев, П. Хўжаев, К.Д. Раҳимкулов, К.М.Маҳкамжоновларнинг китобларида ва бошқа адабиётларда кўп ёзилган ва кенг баён этилган. Н.К. Крупскаянинг айтишларича – мактабгача ёшдаги болалар учун ўйиннинг аҳамияти жуда катта: ўйин улар учун- ўқиш; ўйин улар учун- меҳнат; ўйин улар учун-тарбиянинг жиддий шакли. Булардан ташқари болалар жисмоний ривожланишида етакчи ролни ўйнайди. Ўйинлар сони жуда кўп, улар жисмоний тайёргарликни яхшилашга кўмаклашади, меҳнат кўникмаларини ривожлантиради, ўз хиссаларини яхшилайти, чаққонликни ва бошқа сифатларни тарбиялайди. Чаққонликни, кучни, тезкорликни ривожлантириш, мўлжалга отиш, тушириш ва бошқалар меҳнатда, меҳнат қилишда жуда катта муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун мактабгача таълим муассасаларида амалга ошириш жиддий аҳамиятга эга.

Ҳаракатли ўйинлар болаларнинг организимини чиниқтиради ва мустаҳкамлайди, уларнинг ҳаракатларини такомиллаштириш ва ривожланишида муҳим восита бўлиб ҳисобланади. Ҳаракатли ўйинларнинг қиймати шундаки, барча ҳаракатлар ҳар хил шароитларда, ўйин фаолиятида бажарилади. Бу эса фаолликни ва мустақилликни тарбиялашга, фазо сезгиларини мослашишга, болаларнинг координатцион ҳаракатларини ривожланишига, ҳаракат малакаларини такомиллаштиришга етарлича кўмаклашади. Ўйинларни ташкил қилиш йўллари кўп қирралидир. Уларни ташкил қилиш усуллари индивидуал ва гуруҳли бўлади. Боғча болалари билан айниқса гуруҳли ўйинлар фойдалидир, чунки улар болаларда ўртоқлик ва дўстлик хусусиятларини ривожлантиришда кўмаклашади. Бола ўйин жараёнида нафақат ўзининг натижалар, ютуқлари, балки ўртоқларини натижаларини ҳам баҳолайди. Энг оддий ўйинларнинг ҳам ўзига хос қоидалари бор, болалар уларга риоя қилишлари керак. Бу жуда зарур, чунки қонун-қоидалар болаларни тартибга солади ва ташкил қилади. Энг кичик ёшдан болалар гуруҳли ўйинларда қоидалар ва талабларга риоя қилишга, келишилган ҳолда бажаришга, ўз навбатини кутишга, ҳаракатларни руҳсат ва сигнал асосида бошлашга, ўртоқларига йўл бериш ва ҳурмат-иззат қилишга, бир-бирига ёрдам беришга ўрганадилар.

Ҳаракатли ўйинлар, спорт ўйинлар ижтимоий тараққиёт маҳсулидир. Маълумки, меҳнат ҳамда фаолиятнинг бошқа турлари, шу жумладан ўйин ҳам педагогик ва ижтимоий ҳарактерга эга. Халқ ўйинлари кишиларнинг меҳнат маданияти пайдо бўлиши ва ривожланиши билан вужудга келган. Болалик ёшдан бошлаб кичкинтой боланинг бошланғич характери билан боғлиқ бўлган чарақлаган, чиройли ва маъноли халқ ўйинчоқлари, ранг-баранг буюмлар, кўнгилочар ўйинлар, ашула ва рақслар билан ўйинлар ва бошқалар билан бола улғаяди, ўсади.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Каттароқ болалар ҳаётида ҳар хил ҳаракатларга бой мазмунли турли-туман кўнгилочар ўйинлари, хурсанд қиладиган, ажойиб халқ ўйинлари кириб келади. Ҳозирги пайтгача ўйинлар ўз ўрнини тутмоқда, болалар қувонч билан ўйнайдилар ва руҳан дам оладилар. Мактабгача таълим журналида жисмоний тарбия ва ўйин вазифалари ва ҳаракатли ўйинларнинг тарбиявий аҳамияти баён этилган ҳамда шулар қаторида меҳнатга, урф-одатларга оид ўйинлар асосида, фикрлар билдирилган.

Ўйинларни тўғри бошлаш ва ташкил қилиш учун катталарнинг ёрдами ҳамда назорат керак. Энг аввало шунга эътибор бериш кераки, ҳар бир кичкинтой болада тўғри ҳаракатларни ривожлантиришга кўмаклашадиган ва керак бўлган ўйинчоқлар, спорт буюмлари бўлиши лозим. Масалан 3-4 ёшли болаларга ҳар хил ғилдираклар, машиналар, пуфаклар, (диаметри 13-20 смли) резинали тўплар, от ўйини учун жилов, гардишлар ва чамбараклар, 3 ғилдиракли велосипедлар ва ҳақозолар. 5-6 ёшли болалар учун (диаметри 10-12 ва 6-8 смли) резинали коптоқлар, арқончалар, гардишлар ва чамбараклар, 2 ғилдиракли велосипедлар, самакатлар ва бошқалар. 6-7 ёшли болалар билан кичкина стол теннис, бадминтон, пинг-понг ва бошқа ўйинларни қоидаларини соддалаштирган ҳолда ташкил қилиш мумкин. Болаларни турли спорт буюмлари ва ўйинчоқлардан тўғри фойдаланишга ва ҳар хил ҳаракатли ва зифаларни бажаришга ўргатиш керак. Болаларнинг ўйин фаолиятини тўғри ташкил ва раҳбарлик қилиш муҳим аҳамиятга эга. Энг аввало, шундай ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш керакки, у болаларга қизиқарли, осон тушунарли ва ёшига биноан фойдали бўлиши ҳамда болалар чарчамаслиги учун ўйинда ҳаракатлар юкмаси ҳар доим назоратда бўлиши керак, яъни бошқариб бориш лозим. Чунки болаларнинг ҳаракати мқониятлари ёшига қараб ҳар хил бўлади.

Болалар ҳаракатли ўйинлар жараёнида катталар ҳам иштирок этишини ёқтирадилар, шунинг учун турли ўйинларни ташкил қилишда буни ҳисобга олиш керак.

Ўйин фаолияти қандай шаклда бўлмасин, у болаларга қувонч келтиради, ҳаракатли ўйинлар эса ўзининг ҳар хил қизиқарли, қувончли, тасодифий пайтлари билан болаларда ижобий ҳис қилишга, руҳан дам олишга яхши таъсир этади.

Ҳаракатли ўйинлар фаолиятида болани ақлий ривижланишига кўмаклашади. Ўйин фаолиятида диққатни ривожланишида, идрокда, тасаввур қилишни аниқлашда, тушунчалар, мослашишда қулай имқониятлар яратилади; Ўйинлар фикр фаоллигини, зеҳнлилигини, хотирани, тасаввурни ривожланишига кўмакалашади. Болалар психик жараёнини такомиллаштиришда уларда тасвирлаш, эмоционал методикаси катта аҳамиятга эга. У болалардан қизиқиш, тасаввур қилишни, ўйин фаолиятини ижодий бажаришни талаб қиладди. Гуруҳли ўйинларда тез ўзгарувчан шароитлар жараёнида (масалан, "Қувлашмочоқ", "Ўз жойингни топ") болалар ҳар хил томонга тез ҳаракатлар билан тарқалиб кетишлари асосида шароитга тез мослашиши юқори аҳамиятга эга. Бу жуда мураккаб, чунки тез-тез шароит ўзгариб туришида боланинг сезгирлиги ва унинг реакцияси катта аҳамиятга эга. Лекин ўйинларни такрорлаш жараёнида ушбу кўникма, малакаларни ўзлаштириб оладилар.

ЁШ ИҚТИДОРЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШ ВА ТАЙЁРЛАШНИНГ ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАЙЁРЛАШ

Ибрагимов А.Т. Ibragimova R.

Ўзбекистон мустақилликка эришган вақтдан жисмоний тарбиянинг ижтимоий вазифаси инсоннинг сихат – саломатлигини яхшилашга, унинг жисмоний камол топтиришга, ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган.

Ўзбекистонда соғлом авлодни камол топтириш, таълим – тарбия беришнинг муваффақиятли амалга оширилиши, жамиятнинг ривожланишида муҳим ижтимоий,

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

иктисодий ва сиёсий вазифалардан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

Умумий ўрта таълим учун жисмоний тарбия бўйича давлат таълим стандартлари таълим жараёнининг сифатига, таълим мазмунига доир талабларни; ўқувчилар тайёргарлигининг зарур ва етарли даражаси ҳамда битирувчиларга қўйиладиган талабларни; таълим муассасалари фаолияти ва жисмоний таълим ҳамда тарбия сифатига баҳо бериш тартиби ва механизмларини белгилаб беради.

V-IX синфлар учун тузилган жисмоний тарбия дастури Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» ги Қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ни хаётга жорий этиш мақсадида ишлаб чиқилган «Умумий ўрта таълим мактаблари учун жисмоний тарбиядан давлат таълим стандарти» асосида тузилган.

Ҳаракатларга ургатиш ва жисмоний сифатларни тарбиялаш жисмоний тарбия жараёнининг икки узига хос томонидир. Улар умумий ва шу билан бирга, жиддий фаркларга эгадир. Ҳаракатларни урганиш, узлаштириш мақсадида бажариб хар доим муайян сифатлар – куч, тезлик, чидамлик, чакконлик курсатилади ва бу билан ана шу сифатларни ривожлантиришга ердам килинади. Шу билан бир вақтда, жисмоний сифатларни тарбиялаб бориб, Ҳаракат кунималари ва малакаларини устиришга бирор бир йусинда таъсир курсатади.

Таълим ва тарбиянинг қонуниятларини ифодаловчи муҳим бошланғич коидалар тарбия хақидаги фанинг тамойиллари деб аталади.

Жисмоний тарбия жараёнида асосан таълим ва тарбиянинг услубий қонуниятларини ифода этувчи тамойиллар ҳам мавжуддир. Буларга онглилик ва фаоллийлик, курсатмалилик, бажара олиш ва индивидуаллаштириш, системалилик, ривожланиш- тараккий этиш тамойиллари киради (20)

Бажара билиш ва индивидуаллаштириш тамойили:

Бажара билиш ва индивидуаллаштириш тамойили тарбияланувчиларнинг хусусиятларини ҳамда уларга берилаётган топширикнинг канчалик кийин еки енгиллиги тамойилини ҳам хисобга олишни ифода этади. Аслини олганда бу иккала таъриф ҳам бир хил маънони- таълим ва тарбия жараёнини тарбияланувчиларнинг имкониятларини, еш, жинс, хусусиятларини, олдиндан тайергарлик курганлигини, шунингдек, жисмоний ва маънавий қобилиятларидаги индивидуал фаркларини ҳам хисобга олган холда ташкил қилиш лозимлигини билдиради.

Бажара олиш меъерларини белгилаш. Жисмоний машқларни бажара олиш, бир томондан, шугулланувчиларнинг имкониятларига боглик булса, иккинчи томондан, уларнинг узлари учун хос булган (мувофиқлаштиришдаги мураккаблик, интилишнинг шиддати, канча давомэтиши ва хоказо) хусусиятларга бирор машқни бажариш пайтида содир буладиган объектив кийинчиликларга боглик булади. Биринчи билан иккинчининг (имконият билан кийинчиликнинг) бир-бирига тула мувофиқ келиши бажара олишнинг оптимал меъерини ифода этади.

Ёш спортчилар тизимини тайёрлашда ва уларнинг жамиятда муҳим ўрин тутишида болалар махсус спорт мактаблари, болалар билан спорт ишларини бошқарувчи ва бажарувчи спорт тўғарақлари катта ёрдам берувчи кучдир.

Ўсмирлар спорти Республикамизнинг шарафини химоя қилувчи терма гуруҳларнинг захирадаги ишончли базаси бўлиб турмоғи лозим.

Ўзбек футболчи қизларини кейинги ривожланиш босқичи, тўғридан-тўғри ёш болалар ва ўсмирлар футболини ривожлантириш билан чамбарчас боглик. Қанчалик болалар ва ўсмирларни тайёрлаш, ўргатиш жараёни самарали йулга қўйилса, кейинги футболимиз ривожланиш босқичи ҳам шунчалик самаралироқ кечарди.

Лекин эришилган ютуқларга қарамасдан, ёш футболчи қизларни ўйин мақсади ва айниқса техник-тактик тайёргарлиги устида хали анча машаққатли ишлар олиб борилиш керак.

Бундай фикрларни айтиб ўтишда, кўпгина олиб борилган педагогик кузатишлар натижаларига асосланиш мумкин.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Республикамизда спортни ривожлантиришга ва айниқса болалар спортини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Спортни ривожлантиришга қаратилган кўпгина фармон ва қонунлар ишлаб чиқилмоқда ва улар ҳаётга тадбиқ қилинмоқда. Спортга мўлжаллаш кишининг имкониятларини баҳолаш орқали бу унинг учун энг мос келувчи спорт фаолиятини танлаш имконини беради. Спортга танлаш маълум спорт турининг талабларини ҳисобга олган ҳолда, унинг учун энг мос келадиган кишиларни танлаш имконини беради.

Спорт муваффақиятларининг асосий шартлари қаторига ирсий омиллар, гавданинг тузилиши, биологик етилиши тезлиги, асаб фаолиятининг тури, аэроб имкониятлар даражаси, скелет мускулларидани қизил ва оқ тоғлар нисбати каби биологик омиллар киради.

Спортда ўринбосарларни тайёрлашда келажак ёш спортчиларни танлаш тартиби муҳим рол ўйнайди. Спортда юқори натижаларни кўрсатиш учун спортчига юқори ривожланиш даражасидаги ноёб морфологик кўрсаткичлар, ажойиб жисмоний ва руҳий қобилиятлар комплекси бўлиши керак. Бундай уйғунликка эга бўлган спортчилар жуда кам.

Спортда танлаш - Бу қайси бир спорт турида юқори натижага эриша оладиган, қобилиятли, истеъдодли кишиларни қидириб топиш жараёнини тушунамиз. В.П. Филлиннинг фикрича педагогик, социологик, руҳий-тиббий биологик тадқиқот (илмий текшириш) методларини ўз ичига оладиган ташкилий методик тадбирларни комплекс тартибини тушунадик, унинг асосида айрим бир спорт турида ихтисослашиш учун болаларнинг қобилиятлари аниқланади.

Спортга йўлланма - бу спортчи қобилиятларини спорт маҳоратини шаклланишининг индивидуал хусусиятларини ўрганиш асосида юқори спорт маҳоратига эришишнинг келажакдага йўналишини аниқлашдир.

Спортда танлаш бу кўп босқичли кўп йиллик жараён бўлиб спортда тайёргарликнинг ҳамма босқичларида амалга оширилади. У спортчиларнинг қобилиятларини ҳар томонлама ўрганишга асосланиб ушбу қобилиятларнинг шаклланиши учун яхши шароит яратишга қаратилган. Спорт турларини кўп бўлиши, ҳар бир шахс спортни қайсидир бир туридан юқори маҳоратларни эгаллашга имконият беради. Бир спорт турига лаёқатли бўлмаган шахс бошқа спорт туридан яхши натижаларга эришиши ёки кўрсаткичларга эга бўлиши мумкин. Шунинг учун қобилиятларни тиклашни айрим бир туридан ёки спорт турларига ҳамда гуруҳларда амалга ошириш керак. Спорт қобилиятлар ажралиб турадиган спортчилар наёб қобилиятларига ҳам боғлиқ. Наёб қобилиятлари организмга катта юклама берилганда намоён бўлади, шунинг учун ёш спортчининг қобилиятини юқори натижа кўрсатишга қаратиш керак. Айрим функцияларни ва сифат қобилиятларни ривожланиши ҳар хил ёшларда ҳар хил бўлади. Айниқса буни кичик ёшдаги юқори натижа кўрсатадиган спорт турида эътиборга олиш керак.

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

Султанов М.М – преподаватель, Рахмонбердиева Ф., Янгибаева Э.,

Есенбаева М. – студент, ТГПУ.

Аннотация: Современному начальному обучению математике становится характерным вооружение учащихся теоретическими сведениями, постоянное применение теоретических знаний для объяснения существующих связей между фактами и явлениями. Развивающий эффект обеспечивают лишь такие задачи-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

проблемы, которые соответствуют уровню умственного развития учащихся, имеющимся у них необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых знаний.

Ключевые слова: развивающий эффект, закономерностей, мышления, воспитания, формирования, умения, знания.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми современной школе, обучение в ней ориентировано на развитие, творческого мышления, обеспечивающего возможность самостоятельно приобретать новые знания, применять их в многообразных условиях окружающей действительности. Можно выделить ряд психолого-педагогических принципов, являющихся важными компонентами системы развивающего обучения, обучения, оказывающего значительное воздействие на интеллектуальное развитие учащихся.

Принцип проблемности, мышления - его направленности на открытие новых знаний, является основным, ведущим принципом развивающего обучения.

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в процессе относительно самостоятельного решения системы задач-проблем, протекающего под общим руководством учителя.

Такое обучение оказывает значительное воздействие на умственное развитие школьников, так как соответствует самой природе мышления как процесса, направленного на открытие новых для человека закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем.

Проблемными являются только те задачи, решение которых предполагает хотя и управляемый учителем, но самостоятельный поиск еще неизвестных школьнику закономерностей, способов действий, правил. Такие задачи возбуждают активную мыслительную деятельность, поддерживаемую интересом, а сделанное учащимися «открытие» приносит им эмоциональное удовлетворение и гораздо прочнее закрепляются в памяти, чем знания, преподнесенные в «готовом» виде. В процессе решения проблемы учащиеся преодолевают трудности, разрешают возникшие противоречия между уже имеющимися знаниями и требованиями задачи, выявляют новые элементы знаний, новые способы оперирования ими, овладевают способами познания, что расширяет их возможности в решении новых, еще более сложных проблем. Эта активная самостоятельная мыслительная деятельность приводит к формированию новых связей, новых свойств личности, положительных качеств ума и тем самым - к сдвигу в умственном развитии. Выбор задач для проблемного обучения прежде всего зависит от специфики их содержания, наличия у учащихся исходного минимума знаний, уровня самостоятельности при постановке и решении проблем.

Наиболее эффективным средством для создания у учащихся проблемных ситуаций является использование противоречий, конфликта между уже имеющимися знаниями, знакомыми способами решения определенного класса задач и теми требованиями, которые предъявляет новая задача.

Развивающий эффект обеспечивают лишь такие задачи-проблемы, которые соответствуют уровню умственного развития учащихся, имеющимся у них необходимым для решения знаниям и возможностям в приобретении новых знаний.

Основным принципом комплектования учащихся в школе является учет их возрастных особенностей. Однако многочисленные психологические исследования показали, что различия в психическом развитии между учащимися одного и того же возраста оказываются нередко гораздо большими, чем между школьниками близких возрастов (с интервалом 1-3 года). Эти различия ясно выступают при сравнении учащихся одного и того же возраста по каждому компоненту, входящему в структуру умственного развития, - по уровню овладения знаниями, освоения обобщенных

приемов и способов оперирования ими и, наконец, по уровню обучаемости как общей способности к приобретению новых знаний.

Поэтому очень важным принципом развивающего обучения является принцип его индивидуализации и дифференциации.

Реализация принципа проблемно-индивидуализированного обучения оказывает положительное влияние на продвижение в развитии всех основных групп школьников: с высоким, средним и низким уровнем.

Более развитые школьники имеют возможность работать над материалом повышенной трудности, самостоятельно решать адекватные их возможностям проблемы. Менее развитые получают более подробные объяснения от учителя, решают задачи постепенно повышающейся трудности с некоторой помощью со стороны, усваивают новый материал, продвигаются в своем развитии, нередко переходя в группы с более высоким уровнем.

Проблемность и другие принципы развивающего обучения не могут быть реализованы без учета возрастных и индивидуальных особенностей мышления детей. На первой стадии ведущим является наглядно-действенное, практическое мышление, которое осуществляется в конкретной ситуации в процессе практических действий с реальными предметами. У маленьких детей это «мышление руками». Ребенок познает особенности предметов по мере того, как руками разбирает их на части, соединяет друг с другом, т.е. действует с предметами.

На второй стадии преобладает наглядно-образное мышление; оно позволяет решать задачи на основе оперирования уже не реальными предметами, а образами восприятия и представлений, содержащимися в детском опыте.

Связь мышления с практическими действиями хоть и сохраняется, но не является такой прямой, непосредственной, как раньше. Чтобы решать задачи, ребенок должен отчетливо воспринимать, наглядно представлять рисуемую в них ситуацию.

На третьей, высшей стадии развития ведущую роль в мыслительной деятельности приобретает отвлеченное, абстрактно-теоретическое мышление. Мышление выступает здесь в форме отвлеченных понятий и рассуждений, отражающих существенные стороны познаваемой действительности, закономерные связи между ними. Овладение в ходе усвоения основ наук понятиями, законами, теориями, оказывает значительное влияние на умственное развитие школьников. Оно раскрывает богатые возможности самостоятельного творческого приобретения знаний, их широкого применения на практике.

Гармоничное развитие личности предполагает активизацию всех видов мышления, их совершенствование.

Необходимость развивать различные виды мыслительной деятельности вытекает и из специфики продуктивного, творческого мышления.

Специфика творческих задач предполагает использование вспомогательных приемов анализа - «эвристических». К таким приемам относится прием конкретизации, когда решающий придает абстрактным данным более конкретную форму. Наиболее распространен прием варьирования, облегчающий выявлению функциональных связей между данными. Этот прием заключается в том, что решающий произвольно отбрасывает или изменяет величину одного из данных (а иногда и нескольких) и на основе логического рассуждения выясняет, какие следствия вытекают из такого преобразования, как отразилось изменение одного из данных на остальных.

Таким образом начальный курс математики, также как и другой любой учебный предмет, должен решать образовательные, воспитательные и практические задачи. Одной из важнейших задач обучения математике было и остается выработка учащихся учеников определенной системы вычислительных, измерительных и графических навыков, т.е. простых действий, которые автоматизируются многократными повторениями. Недооценка подменять изучение начального курса

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

математики только выработкой навыков и усвоением однотипных фактов тоже в настоящее время нельзя. Современному начальному обучению математике становится характерным вооружение учащихся теоретическими сведениями, постоянное применение теоретических знаний для объяснения существующих связей между фактами и явлениями.

Формирование приемов мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентированной на формально логический анализ задач, закономерно приводящей к выбору соответствующего конкретного способа решения, является необходимым, но недостаточным условием развития мышления.

Литература

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах./ Под ред. Моро М.И., Пышкало А.М., -М., 1977.- 247с.

2. Жумаев М.Э. Моделирование математических задач как средство развития творческого мышления учащихся. //Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий –Ал Хоразми. ISAAC. -Т., 18-21 сен.. 2009 г. - С.273-276.

3. Жумаев М.Э. ABSTRACTS. Of the third congress of the world mathematical society of turkic countries. Almaty, June 30-July 4, 2009 /Volume 2. 235 бет.

4. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике.- Киев, 1983.-192с.

5. Султанов М.М. Как составная часть учебной деятельности младших школьников в системе развивающего обучения. Современный научный вестник. №57. (169). 2013.

**ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Утелбаева А.А. – студентка, ТГПУ

В современное время в педагогике происходит перестройка практики на основе изменения методов работы. Основа этого находится в том, чтобы развитие учащихся и формирование свойств личности происходило в результате его личной активной деятельности.

Шанс изменить сложившуюся ситуацию дает игра. Игра- это «дитя труда». Только через игру ребенок изучает и познает окружающий мир, сначала через предметы, а потом через воображение.

Игра претерпевает эволюционный путь развития: от предметных к ролевым; от ролевых к дидактическим. А интерес детей перемещается: от игровых действий к умственной задаче.

Дидактическая игра оказывает большое влияние на развитие познавательной деятельности учащихся. В результате систематического ее использования в учебном процессе у детей развивается подвижность и гибкость ума, формируются такие процессы мышления, как сравнение, анализ, умозаключение и т.д. При помощи умело построенной игры можно добиться систематического усвоения и закрепления знаний учащихся. Игра на уроке является хорошим средством, стимулирующим деятельность учащихся. Она не только стимулирует мыслительную деятельность детей, повышает их работоспособность, но и воспитывает у них лучшие человеческие качества: чувство коллективизма и взаимовыручки.

Дидактическая игра содержит как бы два элемента – познавательный и игровой. И очень важно, чтобы ни один из них не был упущен, иначе ее эффективность может быть сведена к нулю. Выбирая игру, обязательно надо стремиться к тому, чтобы она способствовала достижению учебно-воспитательной цели: закреплению и углублению знаний, воспитанию внимания, сообразительности, выдержки. Игра должна быть динамичной, поэтому недопустимы пространственные объяснения и обилие замечаний

дисциплинарного порядка.

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка.

Дидактические игры, с одной стороны, способствуют формированию внимания, наблюдательности, развитию памяти, мышления, инициативы. С другой решают определенную дидактическую задачу: изучение нового материала или повторение и закрепление пройденного, формирование учебных умений и навыков.

Практика показывает, что игра на уроке требует очень тонкой инструментовки. Учитель должен очень хорошо чувствовать уровень подготовки учащихся, их развития, их отношение к дидактической направленности игры.

Прежде чем использовать игру как дидактический прием, каждый педагог должен учитывать следующие моменты:

1. Нельзя использовать одни и те же игры очень часто, это грозит быстрой потерей к ним интереса учащихся.
2. Игра- мощное средство воспитания умственной активности у учащихся.
3. Усвоение ребенком знаний начинается с материализованных действий с предметами или их моделями, рисунками, схемами. Сначала работа на предметном уровне затем их описание.
4. Проведение игры требует определенной материальной (карточки, предметы, записи), так и организационной (распределение ролей) подготовки.
5. В процессе работы следует опасаться чрезмерного насыщения урока играми. Следует иметь в запасе игры «синтетические», т.е. такие, которые не требуют особой подготовки, где можно варьировать игровые элементы.
6. Игра всегда должна быть обучающей и воспитывающей. Предметная сторона игры всерьез должна выступать на передний план.
7. Игра не должна являться самоцелью.

Таким образом, дидактическая игра оказывает большое влияние на развитие познавательной деятельности учащихся. В результате систематического ее использования в учебном процессе у детей развивается подвижность и гибкость ума, формируются такие процессы мышления, как сравнение, анализ, умозаключение и т.д. При помощи умело построенной игры можно добиться систематического усвоения и закрепления знаний учащихся. Игра на уроке является хорошим средством, стимулирующим деятельность учащихся. Она не только активизирует мыслительную деятельность детей, повышает их работоспособность, но и воспитывает у них лучшие человеческие качества: чувство коллективизма и взаимовыручки. Приведу некоторые дидактические игры на уроках.

QISMIGA KO'RA SONNING O'ZINI TOPPISH VA SONNING QISMINL TOPISHGA OID MASALANI TURLI USULLARDA YECHISH

**A'zamova B.M. -o'qituvchi, Rozzoqberdiyeva L.A., G'aniyeva M.J.-
talabalar, NamDU.**

Berilgan masalaning to'g'ri echilganligini bilish uchun unga teskari masala tuzib yechish uchun, yoki masalani murakkablashtirish yoki boshqacha yechish usullarini qo'llash uchun masala mazmunida turli o'zgarishlar qilish ham mumkin?

Shu maqsadda avvalgi darsdagi ma'lumotlarni qisman ko'paytirish bilan uni 2 usulda yechish mumkin bo'ladi. Masalan: Hovlida 13 dona atirgul ochilgan edi. Nazira 5 dona gulni

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

uzib buvisiga sovg'a qildi. U yana 5 dona gulni uzib ammasiga sovg'a qildi. Hovlida nechta gul qoldi?

Bu masalaning sharti va savolini ajratadigan bo'lsak, 13; 5; 5 sonlar masalaning *sharti*, hovlida qolgan gullar noma'lum *savoli*. Javobini topish uchun bo'lgan urinish yechim bo'ladi va hisoblash natijasi javob bo'ladi. Ana shu javobni 2 usulda topish mumkin. Ya'ni, masalani 2 usulda yechish mumkin.

1-usul. 1. Nazira buvisiga gul uzgandan keyin necha dona gul qoldi? $13 - 5 = 8$

2. Ammasiga ham gul uzgandan keyin necha dona gul qoldi? $8 - 5 = 3$. Javob: Yana 3 dona gul qoldi.

2-usul. 1. Nazira hammasi bo'lib necha dona gul uzdi?

$$5 + 5 = 10$$

2. Hovlida necha dona gul qoldi?

Javob: Hovlida 3 dona gul qoldi.

2. Botirga adasi 20 ta tovuq olib berdi. Ėzda ulardan bittasi 7 ta, ikkinchisi 5 ta jo'ja ochdi. Botirning tovuq va jo'jalari birgalikda hammasi nechta bo'ldi?

1-usul. 1. Botirning tovuqlari hammasi bo'lib nechta jo'ja ochdi? $7 + 5 = 12$. Javob: 12 ta jo'ja ochdi.

2. Botirning tovuq va jo'jalari hammasi nechta bo'ldi?

$$20 + 12 = 32. \text{ Javob: } 32 \text{ ta bo'ldi.}$$

2-usul. 1. $20 + 7 = 27$; $27 + 5 = 32$. Javob: 32 ta bo'ldi.

Bitta masala 2 usulda echilganda javoblar bir xil chiqishini eslab qoling. Avvalgi masaladagi javob

3 dona gul qoldi. Keyingi masaladagi javob: tovuq va jo'jalar hammasi 32 ta bo'ldi.

Endi yuqorridagi masalaning shartini (20; 7; 5) o'zgartirilmagan holda boshqa savol qo'yish ham mumkin. Tovuuqlar va jo'jalarni taqqoslang. Qaysinisi ko'p va qancha ko'p? $12 < 20$; $20 - 12 = 8$

Javob: Tovuuqlar 8 ta ko'p.

Masala. Dinoraning 150 so'm puli bor edi. U pulining $\frac{2}{3}$ qismiga muzqaymoq olib yedi. Muzqaymoqqa necha so'm sarflangan? *Yechish.* 1) $\frac{2}{3}$ kasrning maxraji 3 bo'lgani uchun 150 so'm 3 ga bo'linadi.

$$150 : 3 = 50. \text{ Demak, } 150 \text{ so'mning } \frac{1}{3} \text{ qismi } 50 \text{ so'm.}$$

2) kasrning surati 2 bo'lgani uchun 50 so'mni 2 ga ko'paytiriladi.

$50 \cdot 2 = 100$. Demak, muzqaymoq uchun 100 so'm to'langan. Masalani yechishda bajarilgan amallarni bunday yozish mumkin:

$$150 : 3 \cdot 2 = 100 \text{ so'm. } 150 \text{ ning qismini topish uchun:}$$

1) 150 ni qismni ifodalovchi kasrning maxraji 3 ga bo'lish;

2) natijani kasrning surati 2 ga ko'paytirish kerak. 100 ning yarmi nechaga teng? 100 ning $\frac{1}{4}$ qismi nechaga teng?

100 ning choragi nechaga teng? 100 ning $\frac{1}{10}$ qismi nechaga teng?

Masala. Dinora 360 so'mga kitob xarid qildi. Bu pul undagi hamma pulning $\frac{3}{4}$ qismiga teng bo'lsa, Dinorada necha so'm bor edi?

Yechish. 1-savol. Dinoradagi pul nechta teng qismga bolindi?

Javob: Pul 4 ta teng qismga bo'lingan, chunki $\frac{3}{4}$ kasrning maxraji 4 ga teng.

2-savol. Kitobning bahosi nechta qismga mos keladi?

Javob: 3 ta qismga, chunki $\frac{3}{4}$ kasrning surati 3 ga teng.

Masala. «Tiko» avtomobili 1 soatda 70 km yo'l yurdi. U shunday tezlik bilan 2 soatda necha kilometr yo'l yuradi? 3 soatda-chi?

Yechish. 2 soatda o'tilgan yo'l 1 soatda o'tilgan yo'ldan 2 marta uzun bo'lgani uchun avtomobil 2 soatda $70 \cdot 2 = 140$ (km) yo'l bosadi.

3 soatda bosgan yo'li: $70 \cdot 3 = 210$ (km) bo'ladi. «Avtomobil 1 soatda 70 km yo'l yurdi» deyish o'rniga «Avtomobilning tezligi soatiga 70 km» yoki avtomobil 70 km/soat tezlik

bilan harakatlanyapti deyish ham mumkin.

Uzunlikning o'lchov birliklari *mm, sm, dm, m, km*; vaqtning o'lchov birliklari *sekund, minut, soat* bo'lgani kabi tezlikning ham o'lchov birliklari bor. Ular *m/min, mis, km/s, km/min, km/soat* bo'lishi mumkin. Tezlikning o'lchov birliklarini yozganda avval uzunlik birligi yozilib, so'ng qiya chiziq «/» (yoki «-») qo'yiladi va qiya chiziq tagiga vaqt yoziladi. Masala yechimini shunday yozish mumkin:

Yechish. 1) $70\text{km/soat} \cdot 2 \text{ soat} = 140\text{km}$. *Javob:* 140km.

2) $70 \text{ km/soat} \cdot 3 \text{ soat} = 210 \text{ km}$. *Javob:* 210 km.

Berilgan tezlik va berilgan vaqtga ko'ra bosib o'tilgan yo'lni topish uchun tezlik va vaqtni o'zaro ko'paytirish kerak. Umuman, soatiga v km yo'l bosayotgan jismning t soatda o'tgan yo'lini S harft bilan belgilasak, bu yo'l $S = v \cdot t$ formulaga (qoidaga) ko'ra hisoblanadi.

1. Gulchehra 1 soatda 4 km yo'l o'tadi. Shunday tezlik bilan 2 soatda necha kilometr yo'l bosadi? 3 soatda-chi? 4 soatda-chi? 30 minutda-chi?

2. Poyezd 56 km/soat tezlik bilan ketyapti. U a) 2 soatda; b) 5 soatda necha kilometr yo'l o'tadi?

3. «Neksiya» avtomobili 90 km/soat tezlik bilan yurmoqda. Uning 1 minutda, 10 minutda, 15 minutda, yarim soatda o'tgan yo'lni toping..

Bolalar masalani yechish uchun kerakli arifmetik amalni ongli ravishda tanlashga o'rganishlari uchun masalani quyidagi shakldagi matnini ham tavsiya etish mumkin. "Daraxtga 10 qush qo'ngan edi. Ulardan avval 2 qush, keyin yana 4 ta qush uchib ketishdi. Daraxtdan qancha qush uchib ketdi?"

Masalaning tahlili ko'rgazmali vositalar yordamida olib borilishi tavsiya etiladi. O'qituvchi masala shartlarini bo'lak-bo'lak qilib o'qib, matnni rasmlar orqali tushuntiradi. "Daraxtda 10 qush qo'ngan edi. (Rasmlarni ko'rsatdi). Avval 2 ta qush uchib ketdi. (Pasmlardan 2 tasini ayirib, konvertga soladi). Keyin yana 4 ta qush uchib ketdi. (Yana 4 ta qush rasmini olib, konvertga soladi).

O'qituvchi bolalarga masala shartini chuqur anglatib, nima ma'lum, nima noma'lumligini aniqlashga hamda qaysi amal orqali uni yechish (noma'lumni topish) mumkinligini tushuntiradi.

So'ngra bolalarning diqqatini masala shartida bo'lgan 10 soniga qaratadi.

– Biz masalani yechishda bu sondan foydalandikmi? (Yo'q, u ortiqcha ekan.)

Bunday vaziyat bolalarni masala shartlarini diqqat bilan tahlil etib, uni yechish zaruriy amalni tanlashga majbur etadi.

БЎЛАЖАК БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Акрамова Л.

Замонавий таълимнинг талаblари хусусан, «меҳнат бозоридаги динамик ўзгаришлар, инсоннинг нафақат билим ва кўникмалари балки, шахсий фазилатларига бўлган талаblарнинг ортиши» [1; 17-б.] компетенциявий ёндашувга асосланган таълимни ташкил этиш заруриятини юзага келтирди ҳамда бир қанча олимлар томонидан компетенциявий ёндашувга асосланган таълим муаммолари ўрганилиб, илмий-методик асослари ишлаб чиқилди. М.М.Ваҳобов фикрича «компетенциявий ёндашувга асосланган таълим – ўқувчиларда эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий касбий ва ижтимоий фаолиятларида амалий қўллай олиш компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълимдир» [3; 2-б.].

Таълимда компетенциявий ёндашув касбий шахсий, ва ижтимоий ҳаётда учрайдиган турли вазиятларда самарали фойдаланишга ўргатишни кўзда тутди. Бунда

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

кутилмаган ноаниқ, янги, муаммоли вазиятларга дуч келинганда тегишли билим, кўникма, малакалардан фойдалана олишга алоҳида эътибор қаратилади. Шу боис ҳар бир фанни ўқитиш жараёнида унинг мазмуни ҳамда хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда унга доир компетенциялар шакллантирилади.

Илмий адабиётлар ва луғатлар таҳлилларига кўра лотинча «компетере» («лаёқатли, муносиб бўлмоқ») сўздан келиб чиққан «компетенция» сўзи шахснинг бирор-бир соҳадан хабардорлик, шу соҳани билиш даражасини англатади [4. 396-б.].

Н.А.Муслимов [4] компетентлик алоҳида билим ва малакаларнинг эгалланиши эмас, балки ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг ўзлаштирилиши эканлини таъкидлайди.

Илмий адабиётларда «компетенция» ва «компетентлик» тушунчаларини таърифлашда турли қарашлар мавжуд. Ф.Деламаре ва Ж.Винтертон компетенцияни маълум бир фаолият талаб қиладиган стандарт хулқ-атвор, ўзини тутиш, компетентликни ушбу талабга мослик даражаси, яъни компетенцияни намойиш қилишнинг пировард натижаси сифатида тавсифлайди [5; 28-б.].

Талабаларнинг — касбий тайёргарлик мазмунини ўзлаштирганларида, диққатни ўзгартириш зарурлигини кўрсатади. Бундай ҳолда, талабаларнинг билим фаолиятини бошқаришнинг психологик ва педагогик қатламига эътибор қаратиш талаб қилинади. Ва бу диққатнинг кучайиши талабаларга у ёки бу ажралмас дидактик концепцияни малакали амалга ошириш асосида болалар билан ишлаш усулларини қуришни ўргатиш зарурлигини тақозо этади.

Ўқитишнинг самарали усулларини яратиш имкониятларини излаш педагог ва талаба ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг турли томонларини акс эттирувчи турли хил дидактик ёндашувлар ёрдамида бир қанча омилларнинг моҳияти ва анча мураккаб ўзаро боғлиқлигини аниқлаш орқали амалга оширилади.

Бу омиллар орасида, биринчи навбатда, дидактик тамойилларни ажратиб кўрсатиш одатий ҳолдир, чунки улар ўқитиш амалиётини аниқлаш учун мўлжалланган. Дидактик тамойиллар, бир томондан, ўзига хос психологик ўзлатирилиши концепциясини амалга ошириш учун асос бўлиб хизмат қиладди, бошқа томондан, дидактик тамойиллардан келиб чиқадиган талаблар ва қоидалар ёрдамида аниқ мақсадга мувофиқлигини аниқ исботлаш мумкин. педагогик янгилик ва унинг қўлланилишини тартибга солиш муҳумдир. Таъкидлаш жоизки, бу омилнинг аҳамиятига қарамай, таълим жараёнини қуришда уни ҳисобга олишнинг қийинлиги, «дидактик тамойиллар» тушунчасининг моҳиятини аниқлашга ягона ёндашув ҳали ишлаб чиқилмаганлигидан келиб чиқади.

М.Б.Уразова касбий компетентцияни ҳар қандай соҳадаги тажрибани яхши билиш, энг яхши ютуқларидан фаол фойдаланиш деб билишади; интеграция категорияси вазифалар ва муаммолар моҳиятини чуқур тушуниш; жой ва вақтнинг аниқ шароитларига мос келадиган восита ва усулларни танлаш қобилияти; хатолардан сабоқ олиш ва мақсадларга эришиш жараёнида ўзгаришлар киритиш қобилияти; эришилган натижалар учун жавобгарлик ҳисси

Махсус касбий компетентлик – битирувчиларни касбий тайёрлаш (бизнинг тадқиқотимизга кўра технологик таълим)нинг муайян даражаси ва тури, уларда муайян касбий фаолиятга тегишли вазифаларни бажаришда тақозо этиладиган касбий компетентлик (яъни, касбий фаолиятни юритишга тайёрлик ва интилиш)нинг мавжудлиги унинг фикрига кўра, бу турдаги компетентлик қуйидагича талқин этилади: махсус ижтимоий-психологик компетентлик – мутахассис томонидан бевосита амалга ошириладиган меҳнат фаолияти самарадорлигини таъминловчи касбий аҳамиятли сифатларнинг мобиллашувини таъминлашга тайёрлик ва қобилияти [6].

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ҲасанбоевЖ.,ТўрақуловХ.,ҲайдаровМ., Ҳасанбоева / Педагогика фанидан изоҳли луғат. Тошкент: “Фан ва технология”. 2008. 467 б

2. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт./Гл. ред. В.В. Давыдов. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с, Т. М - Я-1999.

3. Ваҳобов М.М. Компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълим стандартлари ҳамда таълим сифати мониторинги моделини амалиётга жорий этиш – интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялашнинг муҳим омили. Мактаб ва ҳаёт. – №3 (119), 2016. 2 – б.

4. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий - методик асослари. Пед. фан. док. ... дис. авторе. – Тошкент, 2007.– 45 б.

5. . Франсоисе Деламаре Ле Деист., Винтертон Жонатҳан. Ҳаёт ис Компетенсе? – Хуман ресурсе девелопмент интернационал, – Тайлор & Франсис Лтд. Вол. 8, Но.1, Марч 2005. – П. 27–46.

6. Клочкова Г.М. Выделение компонентов и уровней графически-конструкторской компетентности студентов технологического образования // [хттпс://www.ссенсе-эдусатион.ру/ру/артисле/виев?ид=11988](http://www.ссенсе-эдусатион.ру/ру/артисле/виев?ид=11988).

7. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Ўқув қўлланма– Тошкент, 2015. – 120 бет.

ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ЎРНИ

**Абиев Р.Б. –ўқитувчи, Норқобилова Ш.Ш., Мансурова М.М. –
талабалар, ТДПУ.**

“Мактаб – дунё иморатларининг энг муқаддаси ва қадрлисидир. Мактабнинг чин ва ҳақиқий маъносини билган миллатлар жонлари, моллари билан ҳиммат ва ғайратларини сарф этиб, миллатнинг тараққиёти ривожига ижтиҳод қилурлар”, деб даъват қилган маърифатпарвар зиёли Махмудхўжа Бехбудийнинг орзулари бугунги кунга келиб, узлуksиз таълим тизимининг барча шаклларида халқимизнинг миллатпарвар, маърифатпарвар фарзандлари томонидан амалга оширилаётганининг гувоҳи бўлиб турибмиз.

Ҳурматли юртбошимиз айтганларидек, “Ўқитувчи болаларимизга замонавий таълим берсин. Аммо замонавий билим бериш учун, аввало мураббийларнинг ўзи ана шундай билимга эга бўлиши керак”. Бундан эса ўз-ўзидан бугунги кун ўқитувчиси қандай бўлиши керак, деган савол туғилади. Ҳар бир инсон борки, ўз ишининг натижасини кўриши, бошлаган ишларининг йўлда қолиб кетмаслигини, эккан дарахтлари меваларидан одамлар баҳраманд бўлаётганлигини ҳис этиш бахтига мушарраф бўлишини истайди.

Ҳозирги кунда таълим жараёнида инновацион технологиялардан фойдаланиб, таълимнинг самарадорлигини оширишга қизиқиш ва эътибор кучайиб бормоқда. Инновацион технологиялардан фойдаланиб дарс ўтиш ўқувчиларни мавзуга оид маълумотларни ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганишларига қаратилган. Инновация – янгилик киритиш демакдир. Таълим жараёнида инновацион технологиялар ўқитувчида ўқитиш методларига янгилик киритиш, ўқувчида эса уни қабул қилишида янгилик киритиш. Буни амалга ошириш учун интерфаол услублардан фойдаланилади.

Ўқитувчи интерфаол услубларнинг мавзуга мос келишини, гуруҳнинг билим даражасини, хона шароитини ҳисобга олган ҳолда танлаши зарур. Педагогик технология – дарсни техник воситалар, компьютер, бир қанча услублардан фойдаланиш

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

эмас, балки педагогик технология – бу ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигида олдиға кўйилган мақсадға эришиш. Бу эса танланган технологиянинг қанчалик тўғрилигиға ва ундан самарали фойдаланишға боғлиқ. Инновацион технологияларни қўллаётган ўқитувчи олдидаги вазифалар қуйидагилар:

1. Аниқ бир мақсадға йўналтирилганлик;
2. Пухта лойиҳалаштирилган, яъни ҳар бир дақиқа тўғри тақсимланган бўлиши;
3. **Кафолатланган** натижа беришиға қаратилган бўлиши керак..

Ўқитувчи ҳар бир дарсида аниқ мақсад ва вазифаларни қўя олиши керак. Шу мақсадға эришиш учун шундай технологияни танлаш керакки, у ўқувчида мавзуга нисбатан қизиқиш уйғотиши, гуруҳдаги ўқувчилар билан ҳам фикр бўлиши, ўз фикрини эркин баён эта олиши, ўзига ишончи ортишиға олиб келсин. Юқоридагиларни умумлаштирсак, ўқувчи мустақил фикрлаб, ижодий ёндашиб, таҳлил этиб, хулоса чиқара олишиға эришиш керак. Бунинг учун дарсни олдиндан пухта лойиҳалаштириш зарур. Ўқитувчи ҳар бир вазиятни олдиндан кўра билиши, кетма-кетликни сақлаган ҳолда дарс босқичларини режалаштириши керак. Дарсда ўқитувчидан бошқарувчилик, ўқувчидан эркин фикрлаш, ижодкорлик талаб этилади. Бошқариш – бошқаларни ишлашға ундаш, назорат қилиш, рағбатлантиришдир.

Лойиҳалаштирилган дарсни амалға ошириш ўқитувчидан катта маҳорат ва билим талаб қилади. Маданият ўқитувчининг юксак фазилатларидан дарак беради, **маҳорат** эса уни касб эгаси даражасига кўтаради. Ўқитувчининг педагогик маҳорати – ишға бўлган фидойилик, билим ва тажрибаларнинг бирикмаси бўлиб, педагог фаолиятининг энг юқори чўққисидир. Чунки у ўзига ажратилган қисқа вақт ичида кафолатланган натижаға эришади.

Академик лицейларда математика фанини ўқитишда интерфаол ўқитиш методлари ўқувчилардан ахборотларни ўзлаштириш жараёнидаги фаолликни, ижодкорлик, мустақилликни шакллантирибгина қолмай, ўқитиш мақсадларининг тўлақонли амалға ошишиға ёрдам беради. Ҳозирги кунда таълим тизимида энг самарали ва сифатли натижа берадиган метод ва техникаларға “Синквэйн”, “Чархпалак”, “Ақлий хужум”, “Венн диаграммаси”, “Тушунчалар таҳлили” ва бошқалар мисол бўла олади.

“Синквэйн” методи – таянч тушунчалар ва ахборотларни синтезлаш ва умумлаштиришда тезкор восита.

“Чархпалак” технологияси – дарс охирида, бирор бир боб тугаганда, ўтилган мавзулар бўйича ўқувчилар билимини баҳолаш, такрорлаш ва мустаҳкамлаш учун мўлжалланган.

“Ақлий хужум” – ахборот, ғоя, фикрларни тўплаш, янги ғояларни ажратиб олиш, умумлаштириш, қийин масалаларни жамоавий ҳал этиш.

“Венн диаграммаси” методи – турли тушунчалар, асослар, тасаввурлар, уларнинг умумий вафарқловчи жиҳатларини аниқлаб таққослаш.

“Тушунчалар таҳлили” услуги – ўқув машғулотларининг барча турларида фойдаланса бўлади (такрорлаш, мустаҳкамлаш, назорат ишларида, ҳаттоки уйға вазифа беришда ҳам)

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да ўқитувчи олдиға улкан вазифалар юклаган.

Битта дарсни лойиҳалаштириш янги бир асар яратиш билан тенгдир.

Шундай экан, замонавий ўқитувчи таълимда нафақат мавжуд самарали усуллардан фойдаланиб дарс ўтсин, балки ўзи ҳам янги педагогик технологиялар муаллифи, ишлаб чиқарувчиси ва ўз меҳнатининг тадқиқотчиси, танқидчиси ҳам бўла олсин. У тайёрлаган мутахассис дунёнинг исталган давлатидаги кадрлар билан ҳам илмда, ҳам маҳоратда, ҳам одоб-ахлоқда рақобатлаша олсин.

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ

МАТЕМАТИКИ

Акрамова Л. – преподаватель, Баёнова Н.– студентка, СамГУ.

Высшее образование в Узбекистане за годы независимости претерпело существенные структурные, организационные и содержательные изменения. В ряду важных задач развития системы высшего образования – разработка и внедрение передовых и информационных технологий – является наиболее актуальной. В настоящее время существует множество педагогических технологий, различающихся по целям, задачам и структуре.

Наиболее подходящим при построении лекционных занятий по математике можно считать эвристический метод, который основывается на организации эвристической деятельности студентов. Эвристическую деятельность следует рассматривать как такую разновидность человеческого мышления, которая создает новую систему действий или открывает неизвестные ранее закономерности окружающих человека объектов (или объектов изучаемой науки).

Известный методист-математик В.М.Брадис определяет эвристический метод следующим образом: "Эвристическим называется такой метод обучения, когда руководитель не сообщает учащимся готовых, подлежащих усвоению сведений, а подводит учащихся к самостоятельному переоткрытию соответствующих предложений и правил"

Определение эвристического метода преподавания дается также В.В.Репьевым. Только название метода здесь звучит несколько иначе - эвристическая беседа. "... Этот метод состоит в том, что учитель ставит перед классом проблему (теорему, задачу), а затем путем целесообразных вопросов приводит учащихся к решению проблемы".

Но суть этих определений одна - самостоятельный, планируемый лишь в общих чертах поиск решения поставленной проблемы.

Эвристический метод обучения выражается в следующих его характерных признаках:

- 1) знания студентам не предлагаются в «готовом» виде, их нужно добывать самостоятельно;
- 2) преподаватель организует не сообщение или изложение знаний, а поиск новых знаний с помощью разнообразных средств;
- 3) студенты под руководством преподавателя самостоятельно рассуждают, решают возникшие познавательные задачи, создают и решают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обобщают, делают выводы, в результате чего у них формируются осознанные прочные знания.

К примеру, занятие на втором курсе бакалавриата направления Начальное образование по теме: «Признаки делимости». Тема является подтемой раздела: «Отношение делимости на множестве целых неотрицательных чисел». Изучены определение и свойства отношения делимости, теоремы о делимости. Изучение темы предполагается организовать в основном за счет самостоятельной исследовательской работы студентов на основе эвристического метода. Предлагается следующая структура занятия:

1. Повторение определения, свойств и теорем о делимости.
2. Формулировка определения понятия «признак делимости».
3. Перечисление известных признаков делимости.
4. Группировка этих признаков по общим свойствам.
5. Обоснование признаков делимости в десятичной системе счисления.

Занятие проводится в виде эвристической беседы.

Вводный вопрос:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

– Что можно назвать признаком делимости (дайте определение)?

Общими усилиями и серией наводящих вопросов формулируется определение: «признаком делимости называется условие, по которому можно определить, делится ли данное число на другое, не произведя деления».

Следующий вопрос: «Знаете ли вы, какие-нибудь признаки делимости?»

Студенты могут назвать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10 и т.д.

– Сгруппируйте эти признаки по их общим свойствам.

Здесь предполагается, что признаки делимости на 3 и 9 одинаковы. Так же признаки делимости на 2, 5, 10 похожи, они зависят от последней цифры в записи числа.

– Обоснуйте этот признаки.

Студенты обычно затрудняются в теоретическом обосновании признаков.

На самом деле признаки делимости основываются на десятичной записи натурального числа и теоремах о делимости.

– Посмотрите, пожалуйста на общий вид десятичной записи числа (записывается на доске):

$$a = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0.$$

– Можно ли по этой записи установить делимость суммы на какие-нибудь числа.

Студенты могут увидеть, что все слагаемые кроме последнего имеют множитель 10^n , поэтому делятся на 10, следовательно на 2 и 5 (здесь работает теорема о делимости произведения). Следовательно, от последнего слагаемого зависит, делится ли эта сумма на 10 (на 2 или 5) по теореме о неделимости суммы. Если a_0 (это последняя цифра в десятичной записи числа) делится на 10 (на 2 или на 5), то все число делится на это число. А делится a_0 на 10 только в том случае, если равняется 0 (на 5 делится, если равняется 0 или 5, на 2, если является четной цифрой). Отсюда и признак:

Число делится на 2 в том и только в том случае, если последняя цифра его десятичной записи является четной. Если последняя цифра в записи нечетная, то число на 2 не делится.

Число делится на 5 в том и только в том случае, если последняя цифра его десятичной записи 0 или 5.

Дальше по аналогии предлагается вывести признаки делимости на другие числа. Например, предлагается вопрос:

– Назовите такую же связку чисел по делимости, как числа 2,5 и 10.

Студенты предложат связку 4,25 и 100. Так как $4 \cdot 25 = 100$. Поэтому признаки делимости на 4, 25, 50 и 100 взаимосвязаны, выводятся на одной и той же основе – делимости на 100.

Затем необходимо вывести признак делимости на 3 и 9. Эти признаки тоже взаимосвязаны, но на другой основе. Все числа кратные 9 делятся на 3. Но по десятичной записи числа нельзя обнаружить делимость на 9 или 3, как в предыдущих случаях. Здесь необходимо выполнить некоторые преобразования, чтобы получить выражения, кратные 9 или 3.

Вопрос – «Какие числа безусловно делятся на 9 и на 3?», поможет подтолкнуть студентов к решению проблемы. Студенты могут догадаться, что это числа, записанные только 9, т.е. числа вида $999\dots 9$. А числа вида $999\dots 9$ получаются из чисел 10^n вычитанием единицы: $10^n - 1 = 999\dots 9$. Преобразование десятичной записи числа: $a = a_n 10^n + a_{n-1} 10^{n-1} + \dots + a_2 10^2 + a_1 10 + a_0$ выполняется таким образом, что в каждом слагаемом получается множитель вида $10^n - 1$. Для этого из каждого разрядного слагаемого выделяется по одной цифре:

$$a_n(10^n - 1) + a_{n-1}(10^{n-1} - 1) + a_{n-2}(10^{n-2} - 1) + \dots + a_2(10^2 - 1) + a_1(10 - 1) + a_0 =$$

$a_n(10^n - 1) + a_{n-1}(10^{n-1} - 1) + \dots + a_2(10^2 - 1) + a_1(10 - 1) + (a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0)$. Эта сумма состоит из чисел, кратных 9 и суммы цифр десятичной записи числа.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Следовательно, число делится на 9 или на 3 в том и в том случае, если сумма цифр десятичной записи делится на 9 или на 3. Это открытие очень важное для студента как в теоретическом, так и в психологическом плане. Он узнает о практическом применении определений и теорем делимости, так же узнает, что какие-то математические открытия ему посильны.

На частое применение эвристического метода в процессе обучения требуется гораздо больше учебного времени, чем на изучение этого же вопроса методом сообщения преподавателем готового решения (доказательства, результата). К тому же длительное использование только одного (даже весьма эффективного метода) противопоказано в обучении. Однако следует отметить, что время, затраченное на фундаментальные вопросы, проработанные с личным участием студентов – не потерянное время: новые знания приобретаются благодаря ранее полученному глубокому мыслительному опыту.

BOSHLANG'ICH SINFLARIGA UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINI O'QITISH

Abiyev R.B. – o'qituvchi, Erkinova D.K., Jumayeva M.A. – talabalar, TDPU.

O'quvchilar 1–4-sinflarda qanday bilimga ega bo'lishi lozim? O'quvchilarga qachondan boshlab, qanday qilib interfaol usulda dars o'tishimiz, o'yinli texnologiyalardan qachon foydalanishimiz mumkinligi, axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalangan holda darslarni tashkil etish, chet tilini o'rganish kabi dolzarb masalalar boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari oldiga ulkan vazifalarni belgilab berdi.

Boshlang'ich matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrini o'stirish, ularning qobiliyatlarini, qiziqishlarini ham, ijodiy fikrlashlarini ham to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak.

Dastlab o'qituvchi o'quvchilar mazkur miqdor haqida qanday tasavvurga ega ekanligi bilan qiziqadi. Bu maqsadga ikkita bir xil rangli, ammo turlicha uzunlikka ega bo'lgan qalamlar olib, o'quvchilarga ularni ta'riflab berishni taklif etadi. O'qituvchi bolalarning javobini yo'naltiruvchi savollar bilan ularning diqqatini aynan qalamlarning uzunligiga qaratadi, ya'ni ularning biri uzunroq, ikkinchisi qisqaroq ekanligini, qalamlarni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan isbotlashga erishadi. O'qituvchi bunday mashqlarni yana boshqa predmetlarda, modellar, rasmlarda davom ettirib, o'quvchilarda har bir predmet uchun zaruriy bo'lgan sifat – uzunlik bo'lishini, ularni bir-biriga taqqoslash yo'li bilan va chamalash yo'li bilan aniqlash mumkinligini tushuntiradi..

Boshlang'ich sinflarda matematik material bilan uzviy bog'liqlikda turli miqdorlarni ham o'rganish nazarda tutilgan. Miqdorlarsiz tabiatni, borliq olamni o'rganish mumkin emas. Miqdorlarda turli ob'ektlarning, borliq dunyoning xossalari aks etgan. Miqdor bu narsa yoki hodisaning biror xossasi bo'lib, uni boshqa narsa yoki hodisaning shu xossasi bilan taqqoslash va ulardan qaysi biri shu xossaga ko'proq darajada ega ekanligini aniqlash mumkin.

Miqdor tushunchasi murakkab tushuncha bo'lib, o'quvchilarning maktabda butun o'qish davrida shakllantiriladi.

Boshlang'ich maktabning vazifasi shundaki, u bolalarda miqdorlarni o'rganishning intuitiv tushunarli usulini hosil qilishdir, buning natijasida bolalarda miqdorlar narsalar va hodisalarning o'lchash bilan bog'liq bo'lgan xossalari ekanligi haqida tasavvurlar hosil bo'lishi kerak.

Boshlang'ich maktabda bolalarga uzunlik, sig'im, massa, yuz, vaqt haqida dastlabki tasavvurlar beriladi.

Har bir miqdorni o'rganish usulining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lsa-

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

da, biroq narsaning yoki hodisaning xossalarini o'rganishga umumiy yondashish miqdorlarni o'rganishning umumiy usuli haqida gapirish imkonini beradi. Narsalar bilan ishlash asosida, aniq-hissiy qabul qilish qobiliyatiga tayanib, kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini miqdorlar uchun umumiy bo'lgan xossalari bilan tanishtirish mumkin.

Amaliy ishlar so'zlar yordamida ifodalanishi bilan kuzatiladi. Uzunliklari bo'yicha "teng", "teng emas" so'zlarining mazmunlari "bir xil", "uzunroq", "qisqaroq" kabi so'zlar bilan ifodalanadi. O'quvchilar o'lchashda chizg'ichdagi chiziqlarni emas, balki kesmaga o'lchov necha marta joylashishini aniqlashni o'rganib olganlaridan so'ng raqamlar bilan belgilashadi.

O'quvchilarni uzunlikni yangi birligi detsimetr bilan tanishtirishda ikkinchi o'nlikni o'rganish munosabati bilan boshlanadi. Detsimetr modeli yordamida o'lchashga doir ba'zi mashqlarni keltiramiz.

Shu o'rinda shuni aytish kerakki, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar miqdor va ularning o'lchov birliklarini o'lchashga doir misol-masala yechishganda ismli sonlar tushunchasi bilan tanishadilar .

Jismning ismi bilan yoki o'lchovlari bilan yozilgan sonlar ismli sonlar deyiladi. Ismli sonlar oddiy va murakkab bo'ladi. Bir ismli sonlarni oddiy ismli sonlar deyiladi.

Masalan: 5 o'quvchi, 60 m , 8 sm va hokazo.

Murakkab ismli sonlar deb ikki va undan ortiq ismlar bilan ifodalangan sonlarni, ya'ni murakkab o'lchovli sonlarga aytiladi.

Masalan: 4m 50sm, 6 kg 80g, 10 kg 60g, 5soat 45minut.

Berilgan o'lchovni yiriklash uchun uni talab qilingan o'lchov birligiga bo'lish kerak. Masalan: 1) 750 sm metrga aylantirish uchun 1 metrda 100 sm bor deb, uni 100 sm ga bo'lamiz:

$$750 \text{ sm} : 100 \text{ sm} = 7,5 \text{ m};$$

Ayirishda kamayuvchining mayda birligi ayriluvchining mayda birligiga yetmasa, butun (yirik) dan bir birlikni maydalash kerak.

$$\begin{array}{r} \text{Masalan:} \quad 12 \text{ m } 35 \text{ sm} \\ \quad \quad \quad - \quad 6 \text{ m } 75 \text{ sm} \\ \quad \quad \quad \text{-----} \\ \quad \quad \quad 5 \text{ m } 60 \text{ sm.} \end{array}$$

Ismli sonlarni qo'shish va ayirishni ularni bir xil o'lchov birligiga keltirib bajarish ham mumkin.

$$\begin{array}{l} \text{Masalan:} \quad 12 \text{ m } 35 \text{ sm} - 6 \text{ m } 75 \text{ sm} = 1235 \text{ sm} - 675 \text{ sm} \text{ yoki} \\ \quad \quad \quad 12,35 \text{ m} - 6,75 \text{ m} = 5,6 \text{ m} = 560 \text{ sm.} \end{array}$$

Bunday misol va masalalarni vaqt, og'irlik, yuza, hajm o'lchov birliklariga doir ham yechish mumkin.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MATEMATIKADAN BILIM SIFATINI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH

Madiyeva Ch.D. – 5A111701 – “Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)” mutaxassisligi magistranti, TDPU.

Barchamizga ma'lumki, yurtimizda ta'lim sifatini oshirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'limda eng muhim bo'lgan davrlardan biri bu albatta boshlang'ich ta'lim hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda bilimlarning shunday puxta poydevorini qo'yish kerakki, bu poydevor ustiga bundan keyingi ta'limni uzluksiz davom ettirish mumkin bo'lsin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tizimli tarzda bilimlarini boyitib borish jarayonida eng qiyin sanalgan fanlardan biri bu matematikadir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning matematik bilimlarni o'zlashtirish jarayoni sodda tilda, murakkab atamalardan yiroq bo'lgan holda hayot

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

bilan bog'lab tushuntirib berish hozirgi kunning muhim masalalaridan bo'lib turibdi. Berilayotgan topshiriqlarni hayot bilan bog'lagan holda olib borish qanchalik samarali ekanligini xalqaro baholash tashkiloti (IEA) olib borayotgan tadqiqotlarda ham ko'rib turibmiz. Qariyb 60 yildan ko'proq vaqt mobaynida IEA tashkiloti ta'limni qiyosiy o'rganish sohasida yetakchi tashkilot bo'lib kelmoqda. Mazkur tashkilot ta'lim tizimida davlat siyosati va amaliyotning ta'sirini chuqurroq o'rganish maqsadida ta'lim sohasida keng miqyosli tadqiqotlar olib bormoqda. Bu tadqiqotlar ta'lim jarayonlari va natijalarini ko'rib chiqib, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi o'zaro bog'liq omillarni qiyosiy tahlil qiladi. 1958-yildan buyon ushbu tashkilot ta'lim sohasiga oid ko'plab mavzular bo'yicha o'ttizdan ortiq qiyosiy tadqiqotlarini o'tkazdi. Jumladan, matematika va tabiiy fanlar (TIMSS), o'qish (PIRLS), fuqarolik va fuqarolik ta'limi (ICCS), kompyuter va axborot texnologiyalari bo'yicha savodxonlik (ICILS) kabi yo'nalishlarda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari, umuman olganda ta'lim olish jarayonida erishgan yutuqlarini baholab kelmoqda. IEA tashkiloti tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati o'quvchilarning akademik faoliyatini bir yoki bir nechta fanlardan yoki fanlararo uyg'unlik asosida baholashni o'z ichiga oladi, bu esa dunyo bo'yicha umumiy va har bir mamlakat kesimida ta'lim jarayonlarini chuqur tahlil qilishga yordam beradi. Yana shuni aytish mumkinki, ushbu dastur zamon bilan hamnafas qadam tashlaydi hamda o'zining baholash mezonlarini zamonaviy talablarga muvofiq ravishda takomillashtirib boradi. Bunga misol sifatida, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotda o'quvchilarga birinchi marta raqamli formatdagi topshiriqlarni taqdim etishni rejalashtirganini aytish o'rinlidir. Raqamli formatga o'tish bilan birga, internet muhitida boshqariladigan eTIMSS onlayn o'qishni kompyuterda baholash kabi o'zgarishlar ham ko'zda tutilgan.

Xalqaro baholash dasturlarida O'zbekistonning munosib ishtirok etishiga erishish maqsadida O'zbekistonda ko'plab islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston ushbu PISA, PIRLS, TIMSS, EGRA va EGMA xalqaro dasturlarda munosib ishtirok etishi uchun albatta to'g'ri ta'lim berish, ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish, pedagog kadrlarning salohiyati hamda yurtimizda ta'lim sohasiga berilayotgan imkoniyatlar muhim sanaladi. Hozirda ushbu talablarni barchasiga katta e'tibor qartilib bajarilishi yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish" belgilab qo'yilgan. Ushbu konsepsiyaga muvofiq xalqaro baholash dasturlarida, qolaversa, TIMSS dasturida ham samarali ishtirokni ta'minlash uchun bir qancha talablar va yangicha yondashuv asosidagi ta'lim jarayoni bizga yordam beradi. Zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda biz ta'limni zamonaviy vositalarsiz tasavvur etishimiz mushkul. Ta'limda endilikda zamonaviy fan yutuqlaridan foydalanib o'quvchilarni ko'proq motivatsiyalab ta'lim berishga ahamiyat qaratilmoqda. Biz xalqaro baholash dasturlarida mufaqqiyatli ishtirok etishimiz uchun albatta ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimini o'rgangan holda milliy tizimimizni joriy qilishimiz asosiy maqsadlarimizdan biridir. Dars jarayonida ta'lim texnologiyalaridan va texnikalaridan samarali foydalanish ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu yangi pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tashkil etishni yengillashtirish hamda bilimlarni hayotda qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirish uchun muhim hisoblanadi. Demak bizni oldimizda turgan eng katta va eng muhim jarayon bu ta'lim tizimiga yangicha yondashuv asosida o'quvchilarni egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini hayotda qanday foydalanishga o'rgatish hisoblanar ekan.

Xalqaro baholash dasturlarining ko'p yillar davomida olib borgan qiyosiy tahlillaridan shu xulosaga kelindiki, maktablardagi baholash mezonlarini o'zgartirish kerak. O'quvchilar ta'lim jarayonida baho uchun emas balki bilim uchun o'qishlari kerakligi alohida ta'kidlanmoqda. Bugungi kunda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish va zamon talablariga javob beradigan milliy baholash tizimini

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunga misol qilib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorini keltirishimiz mumkin. Ushbu qarorda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tuzish hamda uning huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazini (keyingi o'rinlarda Milliy markaz deb ataladi) tashkil etish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin deb qaror qabul qilingan. Milliy markaz tomonidan hozirda ko'plab ishlar oib borilyapti. Ular orasida baholash mezonlarini xalqaro baholash dasturlariga moslashtirish bo'yicha hamda baholash mezonlarimizni takomillashtirib, yangi kirib kelayotgan baholash turlari haqida to'liq ma'lumot berish uchun tajribali mutaxassis Komil Jalilov istirokida "Baholash nazariyasi" mavzusidagi o'quv seminar olib borilmoqda. Ushbu jarayonda PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa xalqaro dasturlarning topshiriqlari, o'quvchilarning savodxonligi, mantiqiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini baholashga qaratilgan testlarni ishlab chiqish hamda ular asosida sinovlarni tashkil etish orqali o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirib borish muhim ekanligi haqida ta'kidlab o'tilgan. Qolaversa, mavjud baholash mezonlari hamda xalqaro baholash dasturlarida qo'llanilayotgan baholash mezonlarining farqli tomonlari, afzalliklari, yutuq va kamchiliklari tushuntirib berilgan.

Ushbu loyihalar o'quvchi-yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari, egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish layoqatiga turli xil topshiriqlar orqali baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalar rivojlanishiga turtki berishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotlar doirasida O'zbekiston Respublikasi o'quvchi-yoshlarining savodxonlik darajalari ilk bor sinab ko'rilar ekan, bunga mas'uliyat bilan tayyorgarlik ko'rish talab etiladi. Buning uchun, xalqaro tadqiqotlar talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan topshiriqlar asosida tajriba sinovlar o'tkazish, o'quv jarayonlariga bosqichma-bosqich integratsiya qilib borish orqali o'quvchilarda maxsus ko'nikmalarni rivojlantirib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro baholash tashkiloti (IEA) tomonidan olib borilgan tajriba-sinov ishlari, qolaversa ko'p yillardan beri o'tkazib kelinayotgan baholash sistemasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu tashkilot uzoq yillardan beri turli davlatlarning ta'lim tizimini o'rganib bir-biri bilan taqqoslash orqali ta'limdagi ko'plab yutuqlarni kashf etmoqda. Ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarning yutuqlarini boshqa davlatlarning ta'lim tizimiga integratsiya qilish orqali ta'limni rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. IEA tomonidan olib borilgan kuzatish ishlari samarasi o'laroq davlatlarning ta'lim tizimi qay daraja ekanligini kuzatish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Albatta davlatlarning rivojlanganlik darajasi faqatgina iqtisodiy yoki ijtimoiy-siyosiy tomondan emas balki ta'lim sohasiga qarab ham belgilanada. Ko'p yillar davomida o'tkazilgan natijalarga nazar tashlaydigan bo'lsak yuqori natijalar qayd etgan davlatlar keyingi baholash davrigacha yana ham ta'lim tizimi yuksalganini ko'rish mumkin. Nisbatan pastroq natijalar bilan cheklanib turgan davlatlar esa yuqoriga qarab intilayotganliklari, ta'lim tizimi rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimidan andoza olib o'z ta'lim tizimlarini yana ham raqobatbardosh bo'lishiga erishgan davrlarni ko'rishimiz mumkin.

Demak, yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etish qanchalik afzalliklar berishini tushunib olishimiz mumkin. Davlat uchun ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy jihatdan rivojlanish qanchalik muhim va karakli bo'lsa, ta'lim tizimi uchun ham ta'limni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni, matodlarni hamda xalqaro tajribalarni ta'lim tizimimizga integratsiya qilish shunchalik muhim. O'z-o'zidan ayon bo'ladiki xalqaro dasturlarda ishtirok etish bizga yangi talablarni oldimizga qo'yadi, ushbu talablarga adaptatsiya jarayoni ma'lum vaqt talab qiladi. Adaptatsiya jarayonidan qancha tez o'tilsa rivojlanish ham shunchalik tez amalga oshiriladi. Shu jarayonlarni inobatga olgan holda o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash uchun ushbu ilmiy ishimiz foyda keltiradi degan umiddamiz.

BOSHLANG'ICHTA'LIMDA MEHNATGA IJODIY YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Sanakulov X.R. – dotsent, p.f.n., Xamraliyeva Z. – talaba, Nizomiy nomidagi TDPU

Kichik yoshdagi o'quvchilarni bilim, malaka, ko'nikmalarini rivojlantirish, ijodiy mehnatga, mustaqil fikrlashga o'rgatish, kasb-hunarga yo'naltirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatish muhim muommolardan biridir.

Shunday ekan, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni ijodiy mehnatga o'rgatish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda mehnat darslarining o'rni juda kattadir. O'quvchilarni mehnatga ijodiy tayyorlash mehnat ta'limining muhim vazifalaridan biridir. Mehnat o'quvchilarning chuqur va mustahkam bilimlar bilan qurollantiradi. O'quvchilarni tanlagan kasbiga qiziqtirish, mehnatkash kishilarga hurmatda bo'lishga tarbiyalaydi.

O'quvchilarni ish unumini oshirish, chuqur bilim egallash, ijodiy qobiliyatlarini o'stirish masalalari mehnat ta'limi darslarida hal etiladi. Har bir dars o'quvchilarni diqqatini, xotirasini, qiyoslay bilishini, fikr yuritishni, asosiy narsani ajratishni, xulosa va umumlashtirishni, o'z ishini rejalashtirishni, uni amalga oshirishni, o'z-o'zini nazorat qilish vazifalarini o'z ichiga oladi.

O'quvchilarni mehnat darslarida ish unumini oshirish ikki bosqichda olib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Birinchi bosqich- mehnat mashg'ulotlarining aniqligi, asosligi, uning bola qiziqishiga, iste'dodiga va qobiliyatiga mos kelishi.

Bunda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari, imkoniyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni mehnatning ma'lum turiga bo'lgan mayl va qiziqishni o'z vaqtida aniqlash va ularga mehnat malakalarini sevgan mashg'ulotlarida takomillashtirishga yordam berish juda muhimdir.

Mehnat ta'limida o'quvchilarning diqqat e'tiborini:

- asbob-materiallarni saqlash qoidasi hamda joylashtirish tartibiga:
- ish joyini to'g'ri jihozlashga:
- materiallardan tejamkorlik bilan foydalanish usullariga:
- ishharakati me'yori va su'ratiga:
- ish sifatini ta'minlovchi omillarga:
- ishlov berishda olingan aniqlik va tozalikka rioya qilishga:
- buyumni chiroyli qilib bezishga jalb qilib borish kerak.

Ikkinchi bosqich - O'quvchilarga jamoatchilikga, ijodiy tashabbuskorlikga, mehnat kishilarini va mehnat natijalarini hurmat qilishga, mehnat javobgarlikni his etish xususiyatlarini singdirib borish zarur.

O'quvchilarni mehnat darslarida ish unumini oshirish uchun ularni ongiga, dunyosiga mehnat orqali ta'sir etishimiz muhim o'rin egallaydi. Bunda mehnatning tarbiyaviy kuchi o'quvchining mehnatga munosabatiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Ishtiyiqvaqiziqish bilan qilinayotgan mehnat majburan qildirilayotgan mehnatga nisbatan bolalarning ongiga, hissiyoti va irodasiga kuchliroq ta'sir etadi. Shuning uchun o'quvchilar biror ijodiy mehnatga kirishishlaridan oldin pedagog o'qituvchilar zimmasiga quyidagi shartlarni amalga oshirish talablari quyiladi:

- yasayotgan buyum yoki predmetning zarurligini tushuntirish:
- uniqo'llash o'rni va maqsadini tushuntirish:
- yasash usullari va jarayonini tushuntirish:

Bolalar tayyorlagan narsalar o'z o'rnida qo'llanilishi ham katta ahamiyatga egadir. Ular o'z mehnatlarining foydaliligini ko'rganlarida, ularda o'z mehnatlarining natijasidan

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qoniqish, yanaqandaydir foydali, yaxshiroq narsani hosil qilishga intilish paydo bo'ladi. Ularda o'z qobiliyatlarini ishonch, narsalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish hissiyoti uyg'onadi, chunki bolalar atrofda narsalarniqanday mehnat evaziga yaratilganligini anglaydilar.

Dars mazmuniga qo'yiladigan muhim talablardan biri darslarni hayot bilan chambarchas aloqador bo'lmog'i lozim.

O'quvchilarni faollashtirish ayniqsa o'qitishning zamonaviy sharoitlarida anchagina murakkabdir. Shuning uchun o'quvchilarning o'quv faoliyatlarini faollashtirishga yordam beruvchi vosita va usullarini tanlash o'qituvchining doimo diqqat markazida bo'lishi shart.

O'quvchilarning ish unumini oshirish va ijodiy faoliyatlarini bir qator usullar vositasida faollashtirish mumkin. Bu usullarni ba'zilar bilan tanishtiramiz:

1. Butun sinfga taklif etilgan muayyan ijodiy ishda o'quvchining iloji boricha mustaqil ishlashini ta'minlash.

2. Bir maqsadda o'qitishning alohida va umumiy shakllarini biriktirish usullari bilan birga maxsus tarqatma materiallaridan foydalanish.

3. Faoliyat turlari o'rganilayotgan material bilan to'g'ri munosabatni ta'minlash.

4. Dastur materiali asosida darsda zehnlilik, diqqat, tasavvur va shu kabilar tekshirish hamda shakllantirish maqsadida o'ziga xos konkurslar o'tkazish.

Mehnat darslarining muhim xususiyati shundaki, o'quvchilar mehnat va politexnik bilim, ko'nikma va malakalarni xilma-xil amaliy ishlarni bajarish, o'zlariga kerak bo'lgan va ijtimoiy foydali ahamiyatga ega bo'lgan predmetlar yasash jarayonida egallaydilar.

Dars vazifasini faqat bilim berish va ko'nikma hosil qilishdan iborat qilib qo'ymasligi balki tarbiya berish va kamol toptirish vazifalari bilan bog'lab olib borish ham zarur.

Shuning uchun ham o'qituvchi o'zi o'qitayotgan bilimni bilishi lozim. Bu esa biror mavzuga tayyorlana turib, o'qituvchi mazkur dars materiali asosida o'quvchilarning axloqning qanday g'oyalarini anglashga olib kelajagini diqqat, fikrlash, xotira, tasavvur, irodani rivojlantirish va boshqa shu kabilar sohasida shaxs sifatini qanday kamol toptirishga erishishini aniq tasavvur qilmog'i lozim.

ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР МЕТОДИКАСИ ВА НАЗАРИЯСИ

Ибрагимов А.Т. - доцент, Яхшибоев М.- талаба, ТДПУ

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасида ниҳоятда кўп халқ ўйинлари, кўнгилочар ўйинлари ишлаб чиқилган. Ўйин орқали, ўйин ёрдамида худди жисмоний машқлардек бола ҳаётга тайёрланади. У мустақил фаолият бўлиб, унда болани ўзининг ташаббускорлиги ривожланади ва унинг ахлоқий фазилатлари тарбияланади. Ҳар бир ўйиннинг мақсади бўлади, ўйин шакли эса унинг мақсадига жавоб бериши лозим. Ўйин жараёнидаги ҳаракат бола ўзини бошқариш кўникмаларига кўмаклашиши лозим ва юқори даражада жони-дили билан хурсандчиликни хис қилиш, роҳатланиши керак (бу фаолиятлар олдиндан мунтазам олиб бориладиган машғулотларда ўзлаштирилади). Аста секин ўйинларни қоидалари ва мазмуни бўйича мураккаблаштириб борилади. Барча ўтказиладиган ўйинлар болаларга қувонч ва хурсандчилик кўрсатади, ўйинда у ушламоқчи бўлган боладан чакқонлик билан қочиб кетишга, ҳар хил тўскинликларни енгиб ўтади, коптокни мўлжалга ва имкони борича узоққа отади ишга ўргатади.

Халқ ўйинлари ва ҳаракатли ўйинларнинг катта тарбиявий, соғломлаштириш вазифаларини амалга ошириш тўғрисида. Т.С. Усмонхўжаев, П. Хўжаев, К.Д. Раҳимкулов, К.М.Маҳкамжоновларнинг китобларида ва бошқа адабиётларда кўп ёзилган ва кенг баён этилган. Н.К. Крупскаянинг айтишларича – мактабгача ёшдаги болалар учун ўйиннинг аҳамияти жуда катта: ўйин улар учун- ўқиш; ўйин улар учун-

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

меҳнат; ўйин улар учун-тарбиянинг жиддий шакли. Булардан ташқари болалар жисмоний ривожланишида етакчи ролни ўйнайди. Ўйинлар сони жуда кўп, улар жисмоний тайёргарликни яхшилашга кўмаклашади, меҳнат кўникмаларини ривожлантиради, ўз хиссаларини яхшилади, чаққонликни ва бошқа сифатларни тарбиялайди. Чаққонликни, кучни, тезкорликни ривожлантириш, мўлжалга отиш, тушириш ва бошқалар меҳнатда, меҳнат қилишда жуда катта муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун мактабгача таълим муассасаларида амалга ошириш жиддий аҳамиятга эга.

Ҳаракатли ўйинлар болаларнинг организмни чиниқтиради ва мустаҳкамлайди, уларнинг ҳаракатларини такомиллаштириш ва ривожланишида муҳим восита бўлиб ҳисобланади. Ҳаракатли ўйинларнинг қиймати шундаки, барча ҳаракатлар ҳар хил шароитларда, ўйин фаолиятида бажарилади. Бу эса фаолликни ва мустақилликни тарбиялашга, фазо сезгиларини мослашишга, болаларнинг координатив ҳаракатларини ривожланишига, ҳаракат малакаларини такомиллаштиришга етарлича кўмаклашади. Ўйинларни ташкил қилиш йўллари кўп қирралидир. Уларни ташкил қилиш усуллари индивидуал ва гуруҳли бўлади. Боғча болалари билан айниқса гуруҳли ўйинлар фойдалидир, чунки улар болаларда ўртоқлик ва дўстлик хусусиятларини ривожлантиришда кўмаклашади. Бола ўйин жараёнида нафақат ўзининг натижалар, ютуқлари, балки ўртоқларини натижаларини ҳам баҳолайди. Энг оддий ўйинларнинг ҳам ўзига хос қоидалари бор, болалар уларга риоя қилишлари керак. Бу жуда зарур, чунки қонун-қоидалар болаларни тартибга солади ва ташкил қилади. Энг кичик ёшдан болалар гуруҳли ўйинларда қоидалар ва талабларга риоя қилишга, келишилган ҳолда бажаришга, ўз навбатини кутишга, ҳаракатларни руҳсат ва сигнал асосида бошлашга, ўртоқларига йўл бериш ва ҳурмат-иззат қилишга, бир-бирига ёрдам беришга ўрганадилар.

Ҳаракатли ўйинлар, спорт ўйинлар ижтимоий тараққиёт маҳсулидир. Маълумки, меҳнат ҳамда фаолиятнинг бошқа турлари, шу жумладан ўйин ҳам педагогик ва ижтимоий ҳарактерга эга. Халқ ўйинлари кишиларнинг меҳнат маданияти пайдо бўлиши ва ривожланиши билан вужудга келган. Болалик ёшдан бошлаб кичкинтой боланинг бошланғич характери билан боғлиқ бўлган чарақлаган, чиройли ва маъноли халқ ўйинчоқлари, ранг-баранг буюмлар, кўнгилочар ўйинлар, ашула ва рақслар билан ўйинлар ва бошқалар билан бола улғаяди, ўсади.

Каттароқ болалар ҳаётида ҳар хил ҳаракатларга бой мазмунли турли-туман кўнгилочар ўйинлари, хурсанд қиладиган, ажойиб халқ ўйинлари кириб келади. Ҳозирги пайтгача ўйинлар ўз ўрнини тутмоқда, болалар қувонч билан ўйнайдилар ва руҳан дам оладилар. Мактабгача таълим журналида жисмоний тарбия ва ўйин вазифалари ва ҳаракатли ўйинларнинг тарбиявий аҳамияти баён этилган ҳамда шулар қаторида меҳнатга, урф-одатларга оид ўйинлар асосида, фикрлар билдирилган.

Ўйинларни тўғри бошлаш ва ташкил қилиш учун катталарнинг ёрдами ҳамда назорат керак. Энг аввало шунга эътибор бериш кераки, ҳар бир кичкинтой болада тўғри ҳаракатларни ривожлантиришга кўмаклашадиган ва керак бўлган ўйинчоқлар, спорт буюмлари бўлиши лозим. Масалан 3-4 ёшли болаларга ҳар хил ғилдираклар, машиналар, пуфаклар, (диаметри 13-20 смли) резинали тўплар, от ўйини учун жилов, гардишлар ва чамбараклар, 3 ғилдиракли велосипедлар ва ҳақозолар. 5-6 ёшли болалар учун (диаметри 10-12 ва 6-8 смли) резинали коптоқлар, арқончалар, гардишлар ва чамбараклар, 2 ғилдиракли велосипедлар, самакатлар ва бошқалар. 6-7 ёшли болалар билан кичкина стол теннис, бадминтон, пинг-понг ва бошқа ўйинларни қоидаларини содалаштирган ҳолда ташкил қилиш мумкин. Болаларни турли спорт буюмлари ва ўйинчоқлардан тўғри фойдаланишга ва ҳар хил ҳаракатли ва зифаларни бажаришга ўргатиш керак. Болаларнинг ўйин фаолиятини тўғри ташкил ва раҳбарлик қилиш муҳим аҳамиятга эга. Энг аввало, шундай ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш керакки, у болаларга қизиқарли, осон тушунарли ва ёшига биноан фойдали бўлиши ҳамда

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

болалар чарчамаслиги учун ўйинда ҳаракатлар юкламаси ҳар доим назоратда бўлиши керак, яъни бошқариб бориш лозим. Чунки болаларнинг ҳаракати мқониятлари ёшига қараб ҳар хил бўлади.

Болалар ҳаракатли ўйинлар жараёнида катталар ҳам иштирок этишини ёқтирадилар, шунинг учун турли ўйинларни ташкил қилишда буни ҳисобга олиш керак.

Ўйин фаолияти қандай шаклда бўлмасин, у болаларга қувонч келтиради, ҳаракатли ўйинлар эса ўзининг ҳар хил қизиқарли, қувончли, тасодифий пайтлари билан болаларда ижобий ҳис қилишга, руҳан дам олишга яхши таъсир этади.

Ҳаракатли ўйинлар фаолиятида болани ақлий ривижланишига кўмаклашади. Ўйин фаолиятида диққатни ривожланишида, идрокда, тасаввур қилишни аниқлашда, тушунчалар, мослашишда қулай имқониятлар яратилади; Ўйинлар фикр фаоллигини, зеҳнлилигини, хотирани, тасаввурни ривожланишига кўмакалашади. Болалар психик жараёнини такомиллаштиришда уларда тасвирлаш, эмоционал методикаси катта аҳамиятга эга. У болалардан қизиқиш, тасаввур қилишни, ўйин фаолиятини ижодий бажаришни талаб қилади. Гуруҳли ўйинларда тез ўзгарувчан шароитлар жараёнида (масалан, "Қувлашмочоқ", "Ўз жойингни топ") болалар ҳар хил томонга тез ҳаракатлар билан тарқалиб кетишлари асосида шароитга тез мослашиши юқори аҳамиятга эга. Бу жуда мураккаб, чунки тез-тез шароит ўзгариб туришида боланинг сезгирлиги ва унинг реакцияси катта аҳамиятга эга. Лекин ўйинларни такрорлаш жараёнида ушбу кўникма, малакаларни ўзлаштириб оладилар.

1. Раҳматова Ф.Ф. Интеллектуал ёшлар ватанимиз келажаги. Таълим, фан ва инновация. 2021 йил 1-сон. 65-71-бет.

2. Нарзиева Н. Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Самарқанд – 2019. 51 б.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Султанов М.М. – преподаватель, Аманбекова А.Б., Абдикалиева В.Т. – студенты, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

Развитие младшего школьника – важная составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся познавательных интересов.

Математика даёт реальные предпосылки для развития мышления, задача учителя – полнее использовать эти возможности при обучении детей математике. Однако, конкретной программы приемов мышления, которые должны быть сформулированы при изучении данного предмета, нет. В результате работа над развитием мышления идёт без знания системы необходимых приёмов, без знания их содержания и последовательности формирования. Первоначальные математические знания усваиваются детьми в определённой, приспособленной к их пониманию, системе, в которой отдельные положения логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого. При сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются основными операциями мышления в достигнутом для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстрагированием и конкретизацией, обобщением; ученики

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

делают индуктивные выводы, проводят дедуктивные рассуждения. Сознательное усвоение учащимися математических знаний развивает мышление учащихся. Владение мыслительными операциями в свою очередь помогает учащимся успешнее усваивать новые знания.

Познавая предметы и явления окружающей действительности, мы можем мысленно расчленять предмет или явление на составные части и мысленно же соединять части в одно целое. Операция мышления, направленная на расчленение целого на составляющие его части, называется анализом. Операция мышления, направленная на установление связи между предметами или явлениями, называется синтезом. Эти операции мышления взаимно связаны.

Анализ и синтез, взаимно связанные операции мышления, находят постоянное применение, как при изучении элементов арифметической теории, так и при решении примеров и задач.

Уже на первых шагах обучения при изучении чисел первого десятка учащиеся пользуются наглядно-действенным анализом (разложением) предметных множеств на составляющие их элементы и наглядно-действенным синтезом (соединением), группируя элементы во множества.

Наглядный анализ и синтез сменяется затем анализом и синтезом по представлению: ребёнок может выполнить разложение чисел или их соединение, оперируя со зрительными образами, которые сохраняются в его памяти и могут быть воспроизведены в его сознании.

Более высокой степенью является умственный анализ и синтез, выполняемый мысленно при помощи внутренней речи.

При обучении любому разделу математики приходится опираться на анализ и синтез.

Анализ и синтез, как взаимосвязанные мыслительные операции находят своё применение при решении текстовых задач.

Ученик под руководством учителя, прежде всего, анализирует содержание задачи, расчленяя его на числовые данные, условия и вопрос.

При решении составных арифметических задач требуется применить более сложный и более тонкий анализ и синтез. Анализ содержания составной задачи, так же как и простой, сводится к расчленению его на числовые данные, условия и вопрос. Однако сами данные, условие и искомое должны подвергнуться дополнительно анализу, расчленению на составляющие их элементы. В процессе начального обучения математике находит своё применение приём сравнения, то есть выделение сходных и различных признаков у рассматриваемых чисел, арифметических примеров, арифметических задач.

После решения задач учащиеся сравнивают, каким действием решается та или другая задача: одна сложением, другая умножением, а затем сопоставляют способы решения с различиями в условиях задач. Такое сопоставление помогает учащимся лучше осознать смысл выражений "больше на несколько единиц" и "больше в несколько раз" и прочнее установить связь между условием каждой задачи и способом её решения. Сравнение основано на анализе и синтезе: необходимо расчленить каждую задачу на составляющие её элементы, а затем мысленно соединить сходные элементы, выделив при этом существенные различия.

При объяснении учащимся новой для них по способам решения задачи с многозначными числами часто используется приём аналогии: учитель предлагает решить аналогичную задачу с небольшими числами, вычисления над которыми можно выполнить устно.

Используя в начальном обучении математике различные методы, учитель применяет их так, чтобы они содействовали активизации мышления учащихся, и тем самым способствовали его развитию.

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. М.: Просвещение, 1984. - 335 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология/ Под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 479с.
- 3.. Глейзер Г.И. История математики в школе: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004
4. Давыдов В.В. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. // Возрастная и педагогическая психология. М, 2003.
5. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления у младших школьников. М.: Просвещение, 1973.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Халилова В. В. – Учитель начальных классов школы № 2 Сырдарьинской области города Гулистана

1.Условия возникновения и становления опыта.

Передовой опыт должен передоваться из поколения в поколение. Как вы думаете ,а кто раззадоривает «аппетит» знаний, закладывает базу общих учебных умений и учебной деятельности? Чья работа нацелена на создание фундамента для продолжения образования личностью в средней школе, а потом и далее? Кто формирует те ключевые компетенции, которые составляют основу образования на протяжении всей жизни – учитель начальных классов.

Методическое объединение существует довольно давно и это не просто так, оно выполняет Задачи по осуществлению учебно-воспитательного процесса ,а так же в городе Гулистане существует опорная школа «Таянч мактаб» которую посещают все учителя начальных классов города. Данные занятия проходят по субботам в метод день ,для повышения передового опыта.

Учителя МО начальных классов - это опытные педагоги.

Работа методического объединения учителей начальной школы на протяжении 5-ти лет планировалась и осуществлялась с учетом современных требований к образованию, опираясь на тему школы «Формирование ключевых компетенций учителя и ученика, как условие повышения образования», включала поиск и внедрение в учебный процесс новых форм, методов направленных на решение методической проблемы.

На формирование опыта оказали влияние следующие факторы:

- 1) изучение накопленного опыта по проблеме «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе» в научной и методической литературе;
- 2) изучение опыта коллег в процессе посещения уроков, конференций, педагогических марафонов, курсов повышения квалификации;
- 3) участие в городских и методических объединениях, семинарах, педагогических мастерских, конференциях, мастер-классах.

В современной школе методическая работа направлена на совершенствование педагогического мастерства учительских кадров, включение в педагогический поиск, применение инновационных технологий в образовательном процессе.

Перед каждым творчески работающим учителем непременно возникает множество проблем , над решением которых он трудится порой всю свою педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема развития и поддержания интереса детей к учению, проблема падения мотивации к учению.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому материалу и активизировать их в течение урока , чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности , где главное действующее лицо ученик. Преподаватель при этом организует и управляет учебной деятельностью. Всё это побуждает нас к поиску адекватных педагогических технологий и использование их в своей практике.

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования :ранее её центром являлся преподаватель, а теперь-учащийся . Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям.

Сейчас на помощь формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности пришли новые педагогические технологии:

- лично-ориентированная;
- технологии уровневой дифференциации;
- проблемное обучение;
- игровые;
- групповые;
- ИКТ;
- здоровье сберегающие и др.

Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы обучающихся .Использование этих технологий является необходимостью современного школьного образования. Обобщая с ребятами на уроках, мы сделали вывод: новые педагогические технологии существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса.

2.Актуальность и перспективность опыта .

Педагогическая проблема, над которой мы работаем – «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе».

Работа МО направлена на решение основной задачи- достижение высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов обучения.

Цель работы МО- повысить качество знаний обучающихся посредством применения инновационных образовательных технологий.

Наше время — время перемен. Нашей республике Узбекистан нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. В обществе возник новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Человек, способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится личностью. Образование должно побуждать к творчеству.

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме знаю - не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис «ищу - и нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь - и делаю». На первый план выходит *личность ученика*, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения.

Исходя из этого, иной становятся задачи учителя - не поучить, а побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть

источником информации, а становится организатором получения информации, источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию.

Если раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания перестали быть самоцелью. Знать - еще не значит быть готовым эти знания использовать, а без динамики - знания подобны камню, лежащему на пути ручья; образуется запруда, которая со временем порастает зеленью, и вода умирает. Без усилий воли, без личного участия камень не сдвинуть, воду не открыть.

Эти задачи успешно решаются при широком использовании и внедрении в практику работы учителей начальных классов системно-деятельностного подхода обучения, когда учитель предлагает своим ученикам не готовые истины, а их самостоятельный поиск, создание и сотворение.

Сегодня стало уже очевидным, что именно такое обучение не только делает уроки интересными, а усвоение знаний успешным, но и помогает детям приобрести опыт деятельности и общения, благодаря которому им легче своевременно найти своё призвание и успешно реализовать себя в жизни.

На практике необходимо научить учеников самостоятельно приобретать знания, мыслить и применять их в учебной деятельности.

3. Ведущая педагогическая идея учебно-воспитательного процесса заключается в совершенствовании учебной деятельности школьников в процессе обучения для развития познавательного интереса, логического мышления, формирования творческой активности учащихся.

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует новый подход к обучению и воспитанию детей. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребёнка знаниями и способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы.

Так как процесс познания у младших школьников в основном неустойчив, эпизодичен, поэтому необходимо развивать познавательный интерес и активность младшего школьника в различных видах его деятельности. Необходимость активизации познавательной деятельности диктуется возросшими требованиями к воспитанию и образованию.

При планировании содержания методической работы мы старались отобрать наиболее эффективные формы работы:

- Методическое объединение
- Индивидуальные консультации
- Индивидуальная работа по теме самообразования.
- Предметные недели.
- Участие детей в конкурсах различного уровня.
- Участие учителей в семинарах.
- Открытые уроки и внеклассные мероприятия

4. Новизна опыта заключается в разработке системы учебных и внеклассных занятий, комбинации известных методик и элементов инновационных технологий: интерактивных и компьютерных технологий; создании алгоритмов формирования учебно – познавательных, информационных, коммуникативных и других компетенций. Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали:

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения.
2. Исследовательская работа: проведение комплексной работы по литературному чтению, диагностических работ по русскому языку и математике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обучения и качества знаний по этим работам.
3. Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение передового педагогического опыта:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

- взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической деятельности учителей;

- создание передового педагогического опыта.

4. Работа с одарёнными учащимися:

- организация и проведение интеллектуального марафона

- участие школьников в школьных и городских олимпиадах;

- организация внеурочной деятельности;

- участие в интернет- конкурсах

5. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной базы кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в учебно-образовательных целях.

6. Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей

7. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через участие в олимпиадах, в Неделе начальных классов, Неделе экологии, Неделе техники безопасности и др.)

Нельзя не признать, что такие методы предъявляют к преподавателю совершенно новые требования, и не все педагоги способны с ними справиться: обучение творчеству предполагает и творческое обучение.

Для передачи учащимся одного и того же объема информации при обучении будет затрачено значительно больше учебного времени, чем при традиционном.

5. Технология опыта

Живем в эпоху нанотехнологий,

И каждый год дает нам новый старт,

То освоение журналов электронных,

А ныне новый наш образовательный стандарт.

Стандарт второго поколения – инновационное, требующее серьезных осмыслений нововведения. Ведь любая инновация направлена, в первую очередь на изменения с целью получения какого-то нового более качественного результата. По сути дела произошла революция в понимании стандарта. Если раньше стандарт был ориентирован на то, чтобы давать и проверять знания, то сегодня мы имеем дело не только со стандартом знаний, а со стандартом, который задает образ жизни школы. *Стандарт – как договор в форме тех или иных норм между школой, семьей, обществом и государством – должен отвечать на следующие три вопроса:*

1. Ради чего учить?

2. Чему учить?

3. Как учить?

Данная работа была задумана учителями для создания таких условий, при которых школьная жизнь увлекательной, становится, интересной, насыщенной, чтобы школа стала «очагом» добра, тепла, где каждому ребенку в нем тепло, уютно и комфортно.

Можно с уверенностью сказать, что уроки в начальных классах проходят в атмосфере творчества, сотрудничества и показывают высокую результативность работы начальных классов. В ходе проведения недель каждый ученик находит возможность самовыражения. Все учителя активно принимают участие в подготовке и проведении мероприятий. Привлекали к сотрудничеству библиотекаря школы, родителей.

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.

Эффективность передового педагогического опыта соизмерима с успешностью его внедрения: насколько заинтересованы педагоги новым опытом, проявляют желание и творческую готовность овладеть им, переработать и органически соединить со своим личным опытом.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Султанов М.М. – преподаватель, Утелбаева А. – студентка, ТГПУ им. Низами

Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе математики не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их решения (Л.М. Фридман, Е.Н. Турецкий).

Часто в методике их смешивают с задачами повышенной сложности. Задачи повышенной сложности содержит условие, которое помогает обучающимся выявить математический аппарат, необходимый для решения задачи в начальной школе. Учитель может, контролирует процесс закрепления знаний, предусмотренных программой обучения решением задач повышенной сложности. Решение нестандартной задачи предполагает от учащихся проведение исследования. В тоже время, если решение одной и той же задачи по математике для одного учащегося является нестандартным, поскольку он незнаком с методом его решения , то для другого ученика – решение этой же задачи происходит стандартным образом, так как он уже умеет решать такие задачи. Одна и та же задача по математике в начальной школе может быть нестандартной, а в основной школе она уже является обычной, то есть не повышенной сложности.

Таким образом, если учащийся при решении задач не знает способ решения и не опирается на теоретический материал, то в этом случае задачу можно назвать нестандартной на данном периоде обучения.

На современном этапе обучения в начальной школе знакомят учащихся с нестандартными видами задач как на уроке, так и внеурочное время.. Объясняется это, прежде всего, возрастающими требованиями, направленными на усиление развивающих функций обучений.

Многие методисты используют понятие «нестандартная задача». Ю. М. Колягин определяет таким образом: «Под нестандартной понимается задача, при предъявлении которой учащиеся не знают заранее ни способа ее решения, ни того, на какой учебный материал опирается решение».

Анализ методической литературы позволил выявить роль использования нестандартных задач в практике обучения математике, а также установил их общую и специфическую роль.

Нестандартные задачи: учат обучающихся применять не только готовые алгоритмы, но и самостоятельно находить новые способы решения этих задач, т. е. способствуют умению находить нестандартные способы решения задач; оказывают влияние на развитие смекалки, сообразительности обучающихся; препятствуют использованию штампов при решении задач, разрушают неправильные ассоциации в знаниях и умениях учащихся, предполагают не столько усвоение алгоритмических приемов, сколько нахождение новых связей в знаниях, к переносу знаний в новые условия, к овладению разнообразными приемами умственной деятельности; создают благоприятные условия для повышения прочности и глубины знаний учащихся, обеспечивают сознательное усвоение математических понятий.

При обучении решению нестандартных задач учитель должен:

- давать готовые алгоритмы;
- сюжет должен быть доступен всем учащимся;
- сюжет должен быть интерес для данного возраста;

Некоторые виды нестандартных математических задач, которые

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

рассматриваются в начальном курсе математики:

Логические задачи (которые рассматриваются в курсе математической логики) сложно разграничить с текстовыми задачами, решаемыми логическим методом, так как большинство из них можно отнести и к тем и к другим. Под логическими задачами будем понимать такие задачи, для решения которых, как правило, не требуется выполнение вычислений, а используются лишь логические рассуждения.

Задачи на переливание. К задачам этой группы относятся задачи, в которых требуется, как правило, разлить заданное количество жидкости по имеющимся сосудам так, чтобы получить требуемое количество жидкости либо в каждом сосуде, либо в некоторых из них. При этом пользоваться можно только сосудами известной вместимости, которые есть в наличии.

Имеются два сосуда вместимостью 8 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из водопроводного крана 7 л воды?

Как, имея лишь два сосуда 5 л и 7 л, налить из водопроводного крана 6 л воды?

Задачи на взвешивание. К задачам этой группы относятся задачи, в которых за минимальное число взвешиваний требуется: а) определить среди имеющихся монет (или деталей) фальшивую (она по массе отличается от настоящих); б) расположить предметы в порядке убывания (возрастания) их массы; в) выразить массу одних предметов через массу других.

У хозяйки есть рычажные весы и гиря в 100 г. Как за 3 взвешивания она может отвесить 700 г крупы?

Три одинаковых яблока тяжелее, чем четыре одинаковые груши. Что тяжелее: 4 яблока или 5 груш?

Задачи на переправы. К задачам этой группы относятся задачи, в которых рассматриваются всевозможные затруднительные ситуации, когда при определенных обстоятельствах требуется некоторой группе людей переправиться самим с одного берега на другой, либо переправить некоторые одушевленные и неодушевленные предметы. При этом трудности переправы обычно связаны с недостатком плавательных средств (одна лодка), с количеством и особенностями пассажиров и перевозимого груза.

Как-то раз крестьянин подошел к реке с пойманным волком, козой и капустой. Но вот беда – в лодку помимо крестьянина (а только он умеет грести) влезает либо только волк, либо только коза, либо только капуста. Кроме того, оставить без присмотра волка с козой или козу с капустой – верный способ потерять часть имущества. Как крестьянину переправиться вместе со своим имуществом без потерь?

Задачи на разъезды. К задачам этой группы относятся задачи, в которых рассматриваются всевозможные затруднительные ситуации, когда при определенных обстоятельствах некоторой группе транспортных средств в ходе их движения требуется в стесненных условиях разъехаться, чтобы продолжить движение, либо совершить некоторые маневры.

Поезд Б приближается к станции железной дороги, но его нагоняет быстрее идущий поезд А, который необходимо пропустить вперед. У станции от главного пути отходит боковая ветка, куда можно отвести на время вагоны с главного пути, но ветка эта настолько короткая, что на ней не помещается весь поезд Б. Спрашивается, как всё-таки пропустить поезд А вперед?

Задачи на дележи. К задачам этой группы относятся задачи, в которых требуется некоторым образом без подручных средств разделить имеющиеся предметы между несколькими лицами.

Три одинаковых арбуза надо разделить поровну между 4 людьми. Как по-разному это можно сделать? Какое количество разрезов нужно сделать в каждом случае?

Требуется разделить 5 одинаковых яблок поровну между восемью мальчиками.

Uzlüksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Найдите 2-3 способа сделать это. Как это сделать с наименьшим числом разрезов?

Задачи на соответствие и порядок. К задачам этой группы относятся задачи, в которых требуется либо установить соответствие между элементами двух и более множеств, либо установить соответствие между элементами данного множества и отрезком натурального ряда.

Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях и в туфлях таких же цветов. Известно, что только у Ани цвет платья и цвет туфель совпадают. Ни туфли, ни платье Вали не были белыми. Наташа была в зеленых туфлях. Определите цвет платья и туфель на каждой из подруг.

Жили три друга: учитель, врач и рабочий. Их фамилии Борисов, Иванов и Семенов. У учителя нет ни братьев, ни сестер, он самый младший из друзей. Семенов старше врача и женат на сестре Борисова. Назовите фамилии учителя, врача и рабочего.

Истинностные задачи – это задачи, в которых требуется установить истинность или ложность высказываний.

Украл у Ивана Царевича Василису Прекрасную. Поехал он выручать ее. Поймал Змея Горыныча, Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и Лешего – Иван Царевич знал, что один из них украл ее. И спрашивает: «Кто украл Василису?» Змей Горыныч, Баба Яга и Кощей Бессмертный ответили: «Не я», а Леший – «Не знаю». Потом оказалось, что двое из них сказали правду, а двое – неправду. Знает ли Леший, кто украл Василису?

Задачи на распиливание, разрезание и сводимые к ним задачи. К задачам этой группы относятся задачи, в которых требуется некоторым образом без подручных средств распилить или разрезать на необходимое количество частей удовлетворяющих определенным условиям задачи имеющиеся предметы

Имеются бревна длиной 4 м и 5 м одинаковой толщины. Бревно перепиливается за 1 минуту. Надо напилить 20 бревен длиной 1 м. можно пилить только 4-метровые или только 5-метровые бревна. Какие бревна надо пилить? Почему?
2. Пильщики распиливают бревно на метровые обрубки. Длина бревна 5 м. Распиловка бревна поперек отнимает каждый раз 1 минуты времени. За сколько минут распилили они все бревно?

Задачи на принцип Дирихле. В простейшем виде этот принцип формулируется следующим образом: «Если десять рыбок находятся в девяти аквариумах, то в некотором аквариуме находятся не меньше двух рыбок». Общая формулировка: «Если, а рыбок находится в k аквариумах, то найдётся аквариум, в котором находится не меньше чем, a/k рыбок, и найдётся аквариум, в котором находится не больше чем, a/k рыбок». Решение задачи будет дробное число рыбок – если получится, что в аквариуме не меньше $7/3$ рыбок, значит, их не меньше трёх.

а) В первенстве по футболу участвует 18 команд. Первенство разыгрывается в один круг, любые две команды встречаются только один раз. Известно, что каждая команда сыграла какое-то число игр. Докажите, что найдутся две команды, сыгравшие одинаковое число игр.

б) В городе живет 200 тыс. жителей. Докажите, что в городе найдутся хотя бы 2 человека с одинаковым числом волос на голове. Считайте, что у человека на голове не больше 150 тыс. волос.

Геометрические задачи: геометрические головоломки, геометрия в пространстве, геометрия на клетчатой бумаге. Это такие задачи, решение которых базируется на основных понятиях планиметрии, свойствах плоских фигур и логических рассуждениях, либо практических действиях.

Нестандартные арифметические задачи – это текстовые задачи, в которых требуется найти значение некоторой величины с помощью арифметических действий над числами и для которых в курсе математики начальной школы нет общих правил и положений, определяющих решение. Е.Е. Останина выделяет виды таких задач по

способам или приемам которые помогают решить такие задачи: построение рисунка или чертежа, введение вспомогательного элемента (части), использование способа подбора, переформулировка задачи, для того чтобы она стала знакомой и понятной, разделение на части условия или вопроса задачи и решение задачи по частям, решение задачи начиная «с конца» [2].

Комбинаторные задачи - это задачи, требующие осуществления перебора всех возможных вариантов или подсчета их числа. Выделяют комбинаторные задачи на правило суммы, правило произведения и виды комбинаций: сочетания, размещения, перестановки. Методы решения комбинаторных задач: перебор хаотичный и систематический (с помощью выбранного алгоритма, с помощью построения таблиц, графов и разновидностей графов дерева возможных вариантов) с помощью правил и формул для подсчета числа различных видов комбинаций. Знакомство в начальной школе с комбинаторно-вероятностными понятиями имеет следующие особенности:

- 1) в понимании учащимися случайных процессов присутствует значительная доля бессознательного и интуитивного;
- 2) способность обучаемых характеризовать их только качественно;
- 3) необходимость опоры на жизненный опыт младших школьников;
- 4) длительность формирования соответствующих когнитивных структур в неразрывной связи с приобретаемыми в начальной школе знаниями, умениями и навыками.

5. Простейшие задачи вероятностного содержания. Можно выделить четыре типа задач вероятностного содержания для учащихся начальной школы. Первый тип заданий – на классификацию событий, второй типа - об исходах в испытаниях, задачи третьего типа - сравнение вероятности появления события, задачи четвертого типа – на определение вероятности события (относительной частоты события). Задачи четвертого типа имеют знак *, обозначающий задачи повышенной сложности, необязательные для решения всеми учащимися. Существуют ли методы обучения решению задач в начальной школе по математике, которые мы являемся нестандартными?

Наверно универсального метода нет. Научить младших школьников решению нестандартных задач возможно, если вызвать интерес у учащихся к их решению, предложить интересные и содержательные по сюжету задачи, для современного ученика. Или же заменять формулировку вопроса, используя проблемные жизненные ситуации. Например, вместо задания «решить Дифантово уравнение», предложить решить следующую задачу. Может ли ученик расплатиться за покупку стоимостью 1900 рублей, если у него только сторублевые купюры, а у продавца – десятирублевые?

Умение решать нестандартные задачи приобретается практикой. Не зря говорят, что математике нельзя научиться, глядя, как это делает сосед. Самостоятельная работа и помощь учителя – вот залог плодотворной учебы. Наблюдения показывают, что математику любят в основном те ученики, которые умеют решать задачи.

Следовательно, научив учащихся владеть умением решать задачи, мы окажем существенное влияние на их интерес к предмету, а также на развитие познавательных универсальных учебных действий у них

Литература

- 1.Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах./ Под ред. Моро М.И., Пышкало А.М., -М., 1977.- 247с.
- 2.Жумаев М.Э. ABSTRACTS. Of the third congress of the world mathematical society of turkic countries. Almaty, June 30-July 4, 2009 /Volume 2. 235 бет.
- 3.Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике.-Киев,1983.- 192с.
- 4.Султанов М.М. Как составная часть учебной деятельности младших школьников в системе развивающего обучения.Современный научный вестник. №57. (169). 2013.

BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TA'LIM VA TARBIYANING ASOSIY VAZIFALARI

**Xushboqov B.X. – 1-bosqich tayanch doktoranti,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.**

Annotatsiya. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilanib, mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirish lozim

Kalit so'zlar. Taraqqiyot davri, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, mamlakat taraqqiyoti, intellektual, ma'naviy salohiyat, yangi avlod, kadrlarini tayyorlash, zamonaviy kasb o'quvchi va talaba yoshlar, zamonaviy bilim, ko'nikmalarni shakllantirish, integratsiya, ta'lim muassasalari.

So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma'rifat egalari, jismoniy va ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash, ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etmoqda.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari belgilanib, mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga qodir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirish lozim. Prezidentimiz **Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston mustaqilligining 31 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida ham ta'lim sohasiga alohida e'tibor berishlarini takidlab o'tdilar.**

"Biz bugun Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini jadal amalga oshirmoqdamiz. Bizning maqsadimiz aniq va ravshan"

Yangi O'zbekiston:

- har bir fuqaroning hayotini yanada yaxshilash maqsadida davlat xizmatlaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar beradigan;
- odamlar o'z muammolari haqida ochiq gapirishi va ularning yechimi uchun birgalikda harakat qilishlariga barcha sharoitlar mavjud bo'lgan;
- hamma uchun adolatni so'zsiz ta'minlash imkoniyatini beradigan hamda fuqarolari ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida teng bo'lgan;
- tadbirkorlikning rivojlanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan davlatdir.

Bir so'z bilan aytganda, Yangi O'zbekiston deganda, har bir fuqarosi uchun g'amxo'rlik qiladigan, ochiq va adolatli jamiyat ham tushuniladi.

Ushbu yuksak marralarga erishish uchun 2026-yilgacha Taraqqiyot strategiyasi doirasida keyingi ishlarimizni 5 ta asosiy vazifalar bo'yicha tashkil etamiz.

Birinchidan, ta'lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

egallashlari uchun eng qulay sharoitlar yaratishni izchil davom ettiramiz. Buning uchun maktablarning o'quv dasturlari, o'qitish uslubi, darsliklar mazmuni tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Ushbu tizim avval ilg'or xorijiy mutaxassislar tomonidan ekspertizadan o'tkazilib, keyingina hayotga tatbiq etiladi. Natijada Yangi O'zbekiston maktab bitiruvchisi zamonaviy ko'nikmalarni egallagan, axborot texnologiyalarini puxta o'zlashtirgan, kreativ fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, dunyoqarashi keng shaxs bo'lib yetishadi. Buning uchun barcha hududlarimizda, ayniqsa qishloq joylarda maktablar qurish, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash masalalariga alohida e'tibor beramiz. Ustoz va murabbiylarning mashaqqatli mehnatini rag'batlantirish borasidagi ishlarimizni yangi bosqichga ko'taramiz.

Ma'lumki mamlakatimizda qabul qilingan «Ta'lim to'g'risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning tub mohiyati barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Barkamol avlod esa ta'lim – tarbiya muassasalarida amalga oshiriladigan ta'lim jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Ta'lim jarayoni o'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni tarkib toptirish, ularning bilish qobiliyatlarini o'stirish, ularni vatanni sevish va unga sodiqlik ruhida tarbiyalash kabi muhim vazifalarni ado etadi. Ta'lim jarayonida faqat bilim berish emas, balki tarbiya berish ham hal qilinadi. Bilim jarayonining ilmiy, nazariy, uslubiy va amaliy asoslarini ya'ni ta'lim, bilim berish o'qitish nazariyasi bilan pedagogikaning mustaqil bo'limi didaktika – ta'lim nazariyasi shug'ullanadi. Didaktika – grekcha so'z bo'lib, «didasko», ya'ni «o'qitish», «o'rgatish» ma'nolarini bildiradi. Ta'lim qonuniyatlarini o'rgatish, tahlil qilish jarayonida ta'lim tushunchasi uning mohiyati, mazmun va vazifalari, o'qitish prinsiplari, shakllari haqida bilimlar bayon etiladi. Didaktika pedagogikaning «nimaga o'qitish», «nimani o'qitish» va «qanday o'qitish» kabi savollariga javob izlaydi.

Ta'lim–insoniyat tajribasining ma'lum tomonlarini yoritib o'quvchilar ijtimoiy taraqqiyotining hozirgi talablariga muvofiq bilim va tarbiyaga ega bo'lishlarini ta'minlaydigan faoliyatdir. O'qituvchi ta'lim jarayonida faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi, balki bu jarayonda o'quvchi talabaga ta'sir ko'rsatadi bu esa ularning bilim olishlarini yanada rivojlantiradi, natijada o'quvchi ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Ta'limning asosiy vazifalari shaxsni ilmiy bilimlar, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirishdan iborat. Ta'lim inson faoliyatining bir turi sifatida bir necha ma'noni bildiradi. Ya'ni ta'lim oluvchilarda bilim, ko'nikma va malakalar hosil qilish ularda dunyoqarash, fikr va e'tiqodlarni shakllantirish hamda ularning qobiliyatlarini o'stirishdir. Ta'lim orqali yosh avlodga insoniyat tajribasi orqali to'plangan bilimlar beriladi, zaruriy ko'nikma va malakalar hamda e'tiqodlar shakllanadi. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati bo'lib, u ikki tomonlama xarakterga ega, ya'ni unda ikki tomon o'qituvchi va o'quvchi faol ishtirok etadi. O'qituvchi aniq maqsadni ko'zlab reja va dastur asosida bilim, malaka va ko'nikmalarni singdiradi, o'quvchi esa uni faol o'zlashtirib oladi

Boshlang'ich ta'lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta'lim turidan biri bo'lib, ta'limning bu bosqichida pedagog o'qituvchilarga katta mas'uliyat yuklatiladi. Boshlang'ich sinflarda tabiat va jamiyat hayotidagi hodisalar, qonuniyatlarni ochib berish natijasida ilmiy bilimlar bilan qurollantiriladi. Ular shu asosda atrofdagi moddiy olamni to'g'ri tushuna oladilar.

O'qituvchi o'z fikrini qanchalik soda bayon qilmasin u chuqur ilmiy bo'lishi zarur. Ta'limning ilmiy bo'lishi to'g'risidagi talab o'qituvchining o'quv materiali mazmuninigina emas, balki uning shu materialni yoritib berish xarakteriga va o'quvchilarning bu bilimlarni o'zlashtirib olishlariga ham bog'liqdir. O'qituvchi boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur jarayonini to'g'ri amalga oshirish uchun amaliyot har qanday bilish jarayonining asosi degan g'oyani esdan chiqarmasligi kerak. O'qituvchi dars jarayonida faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi u o'quvchilarning tafakkur faoliyatiga ham rahbarlik qiladi. Ya'ni o'quvchilarning turli fanlarni o'zlashtirish

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

borasidagi bajaradigan mustaqilligini shakllantirish, ongli yondoshish tashabbuskorligini oshirish kabi holatlar.

Avvalom bor o'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatlarini amalga oshirish maqsadida olib boriladigan darslar jarayonida quyidagi maqsadlarga alohida e'tibor berish lozim:

- a) ta'limiy maqsad – o'quv materialining mazmunini bilish, ya'ni ushbu fanga tegishli ilmiy bilimlarni o'zlashtirish va amalga tadbiq qila olish;
- b) tarbiyaviy maqsad – fan asoslarini o'zlashtirish orqali uning mazmunida yotgan g'oyalar, dunyoqarashlar ta'sirida o'zining shaxsiy sifatlarini, e'tiqodlarini shakllantirish;
- v) rivojlantiruvchi maqsad – o'qitish jarayonida shaxsning aqliy kamolotini, qobiliyatini o'qishga mehnatga bo'lgan munosabatini rivojlantirishdan iborat.

Bu maqsadlarni amalga oshirish jarayonida o'quvchining mustaqillik faoliyatlari ro'yobga chiqadi. Ta'lim jarayonining muhim tarbiyaviy qismlaridan biri ta'lim prinsiplaridir. Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi va kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlaridan biri – deb ta'kidlanadi, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» da. Uzluksiz ta'lim tizimi o'quv tarbiya jarayonining hamma bosqichlarini qamrab oladi hamda har tomonlama yetsuk barkamol avlodni yetishtirish uchun shart – sharoitlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF–5712-son O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2021 y., 06/21/6268/0700-son; <https://lex.uz/docs/4312785>.
2. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.
4. Axmedov M. , Abduraxmonova N., Jumaev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo'llanma.)Toshkent. "Sharq" 2005 yil.,
5. B.A.Nazarova. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalashning ilmiy-nazariy asoslari. (Monografiya). –T.: „Fan va texnologiya“, 2007, 164 b.
6. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari” moduli bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. :- Toshkent 2015,40 bet

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР В МЛАДШИХ КЛАССАХ

**Султанов М.М. – преподаватель, Озодова С.А., Ергашова М.Т. –
студенты, ТГПУ**

Геометрический материал в каждом классе распределен по определенной системе задач:

1. Задачи, в которых геометрические фигуры используются как фигуры для пересчитывания (квадрат, круг, треугольник)
2. Задачи, связанные с формированием представления о геометрических величинах (длине, площади) и измерительных навыков (измерение длин отрезков, площадей).
3. Вычислительные задачи: вычисление периметра и площади.
4. Элементарные построения фигур на клетчатой и нелинованной бумаге с помощью линейки, угольника без учета размеров.
5. Элементарные построения фигур с заданными параметрами (треугольник с прямым углом, прямоугольник с заданными сторонами)

6. Классификация фигур
7. Деление фигур на части и построение из частей других фигур
8. Чтение геометрических чертежей, использование буквенных обозначений.
9. Выяснение геометрической формы предметов или их частей.

В процессе формирования геометрических представлений и необходимых навыков не последнюю роль играет факт времени - продолжительность и постепенность.

Геометрическому материалу уделяется 5 - 10 минут почти на каждом уроке. Еще до школы дети накапливают большое число представлений о форме, величине, взаимном расположении предметов в окружающем пространстве, но знания эти носят случайный характер. Важной задачей обучения становится уточнение накопленных знаний и усвоение соответствующей терминологии.

В первом классе рассматриваются следующие варианты:

1. Обобщение первоначальных представлений о величине предметов, об отношениях их взаимного положения в пространстве. Уточняется представления о круге, треугольнике, квадрате. Учитель выставляет на наборном полотне круг, квадрат, треугольник. Показывая каждую фигуру, называет ее. Дети повторяют хором. Затем на наборном полотне выставляются круги, треугольники, квадраты разного цвета и размера.

Задание: покажи круг (квадрат, треугольник). Какого цвета этот круг (квадрат, треугольник)?

Сравни два круга, найди одинаковые по размеру. Чем похожи, чем отличаются?

Проводя подобные задания на последующих уроках, учитель ставит своей целью показать, что:

1. форма фигур не зависит от материала, из которого они сделаны;
2. форма фигур не зависит от цвета и размера фигур;
3. форма фигуры зависит лишь от числа элементов, из которых она состоит (стороны, углы, вершины)

С этой целью предлагаются задания:

1. На доске расположены треугольник и квадрат, сделанные из разного материала, с разным соотношением сторон, разного цвета.

Задание: Отложить все треугольники и квадраты

2. Детям раздаются карточки, на которых изображены разные многоугольники.

Задание: «Раскрась все треугольники и посчитай их».

4. Плакат: «Найди на плакате все зеленые треугольники, желтые, красные, большие, маленькие»

Число треугольников дети показывают с помощью кассы цифр по сигналу учителя.

По мере развития геометрических представлений первоклассников задания усложняются, но даются они в течении всего года. В конце учебного года в уроке вводится ряд геометрических заданий, выполнение которых требует от учащихся геометрической смекалки.

1. От квадрата отрезкам 1 угол, сколько углов осталось? Какая получилась фигура?

2. Сложи фигуру из 12 палочек. Переложил 4 так, чтобы получилось 2 квадрата: большой и маленький.

3. На доске чертеж. Сложи фигуру на парте из палочек. Какие получились фигуры? Сколько их? Как положить палочки, чтобы разделить эту фигуры на 6 равных частей? Какие получились фигуры? Сколько их?

4. Как из 7 палочек сложить 3 треугольника.

5. Во внеклассной работе, в группе продленного дня полезна следующая работа с бумагой.

Геометрия листа бумаги. Уже на первых уроках первоклассники знакомятся с

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

тетрадь. Развитию геометрических представлений способствует геометрия листа бумаги. Учитель обращает внимание на то, что листы тетради покрыты прямыми линиями: эти линии проведены в различных направлениях. Некоторые прямые линии пересекаются, (учащиеся находят пересекающиеся прямые), а некоторые не пересекаются. Место, где две линии пересекаются, называется точкой пересечения. Учитель просит отменить точку пересечения карандашом. Полезно употребить при этом выражение: «Эти две прямые проходят через одну точку, две прямые пересекаются в одной точке». Затем выделится клетка.

Сначала ее надо выделить. «Проведя отрезки от точки вниз, влево, вверх. Мы обвели клетку». «Закрась карандашами разного цвета четыре клетки подряд» (столбиком, строчкой)

«Закрась одну клетку синим карандашом, пропусти одну (2,3) клетки и закрась еще одну клетку». (слева, справа).

Для подготовки письма цифр следует хорошо отработать строение клетки и терминологию, используемую в дальнейшем учителем при письме цифр. Работа поэтому выглядит так:

«Отметим карандашом точки, которые после соединения образуют клетку».

«Соединим точки - получилась клетка или квадратик».

Две точки расположены сверху – назовем их верхним, а две снизу – нижние. Верхние точки расположены одна справа, другая слева. Будем называть эти точки верхняя правая, верхняя левая, нижняя правая, нижняя левая. Тогда назовем и стороны: верхняя сторона, нижняя, левая правая.

После нескольких уроков, можно провести практическую работу с цветными карандашами:

«Выдели мысленно клеточку в тетради. Поставь синим карандашом верхнюю правую точку, красным – верхнюю левую, желтым - нижнюю левую, зеленым - нижнюю правую, проведи оранжевым цветом правую сторону, синим - левую, красным – верхнюю, зеленым- нижнюю.

Сравни, такая ли получилась клетка (элемент самопроверки).

Литература

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах./ Под ред. Моро М.И., Пышкало А.М., -М., 1977.- 247с.
2. Жумаев М.Э. Моделирование математических задач как средство развития творческого мышления учащихся. //Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий –Ал Хоразми. ISAAC. -Т.,18-21 сентября. 2009 г. - С.273-276.
3. Жумаев М.Э. ABSTRACTS. Of the third congress of the world matematical society of turkic countries. Almaty, June 30-July 4, 2009 /Volume 2. 235 бет.
4. Слепкань З.И. Психолого-педагогические основы обучения математике.-Киев,1983.- 192с.
5. Султанов М.М. Как составная часть учебной деятельности младших школьников в системе развивающего обучения. Современный научный вестник. №57. (169). 2013.

Тема :Использование передового опыта в повышении эффективности начального образования.

Халилова Валентина Владимировна.

Учитель начальных классов школы № 2
Сырдарьинской области города Гулистана

Скажи мне, и я забуду.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Покажи мне, и я запомню.

Дай мне действовать самому, и я научусь.

Конфуций

1.Условия возникновения и становления опыта.

Передовой опыт должен передаваться из поколения в поколение. Как вы думаете ,а кто раззадоривает «аппетит» знаний, закладывает базу общих учебных умений и учебной деятельности? Чья работа нацелена на создание фундамента для продолжения образования личностью в средней школе, а потом и далее? Кто формирует те ключевые компетенции, которые составляют основу образования на протяжении всей жизни – учитель начальных классов.

Методическое объединение существует довольно давно и это не просто так, оно выполняет Задачи по осуществлению учебно-воспитательного процесса ,а так же в городе Гулистане существует опорная школа «Таянч мактаб» которую посещают все учителя начальных классов города. Данные занятия проходят по субботам в метод день ,для повышения передового опыта.

Учителя МО начальных классов - это опытные педагоги.

Работа методического объединения учителей начальной школы на протяжении 5-ти лет планировалась и осуществлялась с учетом современных требований к образованию, опираясь на тему школы «Формирование ключевых компетенций учителя и ученика, как условие повышения образования», включала поиск и внедрение в учебный процесс новых форм, методов направленных на решение методической проблемы.

На формирование опыта оказали влияние следующие факторы:

- 1) изучение накопленного опыта по проблеме «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе» в научной и методической литературе;
- 2) изучение опыта коллег в процессе посещения уроков, конференций, педагогических марафонов, курсов повышения квалификации;
- 3) участие в городских и методических объединениях, семинарах, педагогических мастерских, конференциях, мастер-классах.

В современной школе методическая работа направлена на совершенствование

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

педагогического мастерства учительских кадров, включение в педагогический поиск, применение инновационных технологий в образовательном процессе.

Перед каждым творчески работающим учителем непременно возникает множество проблем, над решением которых он трудится порой всю свою педагогическую жизнь. К таким проблемам относится проблема развития и поддержания интереса детей к учению, проблема падения мотивации к учению.

Как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому материалу и активизировать их в течение урока, чтобы роль преподавателя состояла не в том, как яснее и красочнее, чем в учебнике сообщить необходимую информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо ученик. Преподаватель при этом организует и управляет учебной деятельностью. Всё это побуждает нас к поиску адекватных педагогических технологий и использование их в своей практике.

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее её центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям.

Сейчас на помощь формирования положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности пришли новые педагогические технологии:

- личностно-ориентированная;
- технологии уровневой дифференциации;
- проблемное обучение;
- игровые;
- групповые;
- ИКТ;
- здоровье сберегающие и др.

Внедрение новых педагогических технологий в учебный процесс позволяет активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп урока, увеличить объём самостоятельной работы обучающихся. Использование этих технологий является необходимостью современного школьного образования. Обобщая с ребятами на уроках, мы сделали вывод: новые педагогические технологии существенно влияют на мотивационную сферу учебного процесса.

2.Актуальность и перспективность опыта .

Педагогическая проблема, над которой мы работаем – «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе».

Работа МО направлена на решение основной задачи- достижение высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов обучения.

Цель работы МО- повысить качество знаний обучающихся посредством применения инновационных образовательных технологий.

Наше время — время перемен. Нашей республике Узбекистан нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие мыслить творчески. В обществе возник новый социальный заказ: вместо послушных исполнителей, востребованы люди, быстро ориентирующиеся в различных ситуациях, творчески решающие возникшие проблемы, понимающие и принимающие всю меру ответственности за свои решения. Человек, способный творчески мыслить, обладает гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою особенность и, таким образом, становится личностью. Образование должно побуждать к творчеству.

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме знаю - не знаю,

умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис «ищу - и нахожу, думаю - и узнаю, тренируюсь - и делаю». На первый план выходит *личность ученика*, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их до исполнения.

Исходя из этого, иной становятся задачи учителя - не поучить, а побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель по отношению к ученику перестает быть источником информации, а становится организатором получения информации, источником духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию.

Если раньше ученик шел в школу за знаниями, то сегодня знания перестали быть самоцелью. Знать - еще не значит быть готовым эти знания использовать, а без динамики - знания подобны камню, лежащему на пути ручья; образуется запруда, которая со временем порастает зеленью, и вода умирает. Без усилий воли, без личного участия камень не сдвинуть, воду не открыть.

Эти задачи успешно решаются при широком использовании и внедрении в практику работы учителей начальных классов системно-деятельностного подхода обучения, когда учитель предлагает своим ученикам не готовые истины, а их самостоятельный поиск, создание и сотворение.

Сегодня стало уже очевидным, что именно такое обучение не только делает уроки интересными, а усвоение знаний успешным, но и помогает детям приобрести опыт деятельности и общения, благодаря которому им легче своевременно найти своё призвание и успешно реализовать себя в жизни.

На практике необходимо научить учеников самостоятельно приобретать знания, мыслить и применять их в учебной деятельности.

3. Ведущая педагогическая идея учебно-воспитательного процесса заключается в совершенствовании учебной деятельности школьников в процессе обучения для развития познавательного интереса, логического мышления, формирования творческой активности учащихся.

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует новый подход к обучению и воспитанию детей. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребёнка знаниями и способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы.

Так как процесс познания у младших школьников в основном неустойчив, эпизодичен, поэтому необходимо развивать познавательный интерес и активность младшего школьника в различных видах его деятельности. Необходимость активизации познавательной деятельности диктуется возросшими требованиями к воспитанию и образованию.

При планировании содержания методической работы мы старались отобрать наиболее эффективные формы работы:

- Методическое объединение
- Индивидуальные консультации
- Индивидуальная работа по теме самообразования.
- Предметные недели.
- Участие детей в конкурсах различного уровня.
- Участие учителей в семинарах.
- Открытые уроки и внеклассные мероприятия

4. Новизна опыта заключается в разработке системы учебных и внеклассных занятий, комбинации известных методик и элементов инновационных технологий:

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

интерактивных и компьютерных технологий; создании алгоритмов формирования учебно – познавательных, информационных, коммуникативных и других компетенций.

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали:

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения.
2. Исследовательская работа: проведение комплексной работы по литературному чтению, диагностических работ по русскому языку и математике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня обучения и качества знаний по этим работам.
3. Обмен опытом по совершенствованию методики преподавания, изучение передового педагогического опыта:
 - взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической деятельности учителей;
 - создание передового педагогического опыта.
4. Работа с одарёнными учащимися:
 - организация и проведение интеллектуального марафона
 - участие школьников в школьных и городских олимпиадах;
 - организация внеурочной деятельности;
 - участие в интернет- конкурсах
5. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной базы кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в учебно-образовательных целях.
6. Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей
7. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через участие в олимпиадах, в Неделе начальных классов, Неделе экологии, Неделе техники безопасности и др.)

Нельзя не признать, что такие методы предъявляют к преподавателю совершенно новые требования, и не все педагоги способны с ними справиться: обучение творчеству предполагает и творческое обучение.

Для передачи учащимся одного и того же объема информации при обучении будет затрачено значительно больше учебного времени, чем при традиционном.

5. Технология опыта

Живем в эпоху нанотехнологий,

И каждый год дает нам новый старт,

То освоение журналов электронных,

А ныне новый наш образовательный стандарт.

Стандарт второго поколения – инновационное, требующее серьезных осмыслений нововведения. Ведь любая инновация направлена, в первую очередь на изменения с целью получения какого-то нового более качественного результата. По сути дела произошла революция в понимании стандарта. Если раньше стандарт был ориентирован на то, чтобы давать и проверять знания, то сегодня мы имеем дело не только со стандартом знаний, а со стандартом, который задает образ жизни школы. *Стандарт – как договор в форме тех или иных норм между школой, семьей, обществом и государством – должен отвечать на следующие три вопроса:*

1. Ради чего учить?
2. Чему учить?
3. Как учить?

Данная работа была задумана учителями для создания таких условий, при которых школьная жизнь увлекательной, становится, интересной, насыщенной, чтобы школа стала «очагом» добра, тепла, где каждому ребенку в нем тепло, уютно и

комфортно.

Можно с уверенностью сказать, что уроки в начальных классах проходят в атмосфере творчества, сотрудничества и показывают высокую результативность работы начальных классов. В ходе проведения недель каждый ученик находит возможность самовыражения. Все учителя активно принимают участие в подготовке и проведении мероприятий. Привлекали к сотрудничеству библиотекаря школы, родителей.

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.

Эффективность передового педагогического опыта соизмерима с успешностью его внедрения: насколько заинтересованы педагоги новым опытом, проявляют желание и творческую готовность овладеть им, переработать и органически соединить со своим личным опытом.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat universiteti

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi
dildorautanbayeva28@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi, PIRLS xalqaro baholash dasturiga boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlash jarayoniga raqamli texnologiyalarning joriy etilishi haqida yoritilgan. Shuningdek, "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasidan foydalanishning afzalliklariga to'xtalib o'tilgan.

Abstract: this article focuses on the PIRLS International Assessment Program, the implementation of digital technologies in the process of preparing primary school students for the PIRLS International Assessment Program. The advantages of using the "PIRLS UZBEKISTAN" mobile application were also discussed.

Kalit so'zlar: ta'lim, boshlang'ich sinf, o'qituvchi, o'quvchi, PIRLS, xalqaro baholash dasturi, o'qish savodxonligi, raqamli texnologiya, mobil ilova, matn, TIMSS, PISA, TALIS

Keywords: education, elementary, teacher, student, PIRLS, international assessment program, reading literacy, digital technology, mobile application, text, TIMSS, PISA, TALIS

Yangi O'zbekiston ta'lim tizimidagi muhim islohatlardan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarorini keltirish mumkin. Bu qarorda xalqaro baholash dasturlari (PIRLS) - boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarining matni o'qish va tushunish darajasini baholash uchun, (TIMSS) - 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun, (PISA) -15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash uchun hamda (TALIS) - rahbar va pedagog kadrlarning umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning ish sharoitlarini o'rganish bo'yicha aniq va zarur bo'lgan yo'nalishlar ko'rsatib berilgan[2].

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – xalqaro o'qish savodxonligini o'rganishdagi yuksalish) – bu turli mamlakatlarda boshlang'ich sinfda tahsil oluvchi o'quvchi yoshlarning matni o'qish va tushunish darajalari sifatini baholab beruvchi xalqaro baholash tizimidir. Ushbu sinov turi har 5 yilda bir marta o'tkazishga mo'ljallangan. PIRLS dasturi tadqiqotlarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun o'quvchi mustaqil, ijodiy fikrlagan holda topshiriqlarga javob berishi talab etiladi[4].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoniga muvofiq 2030 yilga kelib PISA xalqaro dasturi reytingida jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish vazifalari belgilangan[1].

Hozirgi shiddatli rivojlanish davrida raqamli texnologiyalar va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador uskunalar hayotimizga tezkorlik bilan kirib kelmoqda.

Raqamli texnologiya bu - xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmuyi va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. [3]

Biz tomonimizdan yaratilgan, raqamli texnologiyalar orqali qiziqarli interfeyslar yordamida PIRLS hamda ePIRLS xalqaro baholash dasturlariga boshlang'ich sinf o'quvchilarini tayyorlashga xizmat qiluvchi "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasi orqali respublika ta'lim muassasalarida, jumladan, Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari boshlang'ich ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari, Xalq ta'limi muassasalari o'qituvchi va o'quvchilari, tadqiqotchilar foydalanishlari uchun qulay imkoniyat yaratadi. PIRLS tadqiqoti haqida ma'lumotlar, mashq matnlarini o'z ichiga qamrab olgan mobil ilova boshlang'ich sinf o'quvchilarini xalqaro tadqiqotga samarali tayyorlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mobil ilovaning maqsadi: Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS hamda ePIRLS xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashga innovatsion yondashish

Mobil ilovaning vazifalari:

- o'quvchilarga PIRLS xalqaro baholash dasturi haqida ma'lumot berish;
- PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanishda tavsiya etilayotgan mashq daftarlari bilan ishlashda o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish;
- mashq daftarlari bilan istalgan vaqtda ishlash imkoniyatini yaratish;
- qog'ozbozlikni kamaytirish (har bir o'quvchi uchun alohida mashq daftarlarini chop ettirish shart bo'lmaydi);
- har bir matn ustida qayta-qayta ishlash imkonini yaratish;
- natijalarning adolatli va shaffofligiga ishonchni oshirish;
- o'yinlar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish.

Mobil ilovadan kutilayotgan natija:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida PIRLS xalqaro baholash dasturi haqida tushuncha hamda PIRLS mashq daftarlaridagi matnlar bilan ishlash ko'nikmasi hosil qilinadi.
2. PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanishda mashq daftarlari bilan ishlashning raqamli texnologiyalaridan foydalanilgan qiziqarli mexanizmi amaliyotga joriy etiladi.
3. PIRLS mashq daftarlari bilan istalgan vaqtda ishlash imkoniyati yaratiladi.
4. Qog'ozbozlikni kamaytirish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish imkoniyati yaratiladi.
5. Har bir matn ustida qayta-qayta ishlash imkoni paydo bo'ladi.
6. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlash jarayoniga ota-onalar ham jalb qilinadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

7. Ota-onalar va o'quvchilarda natijalarning adolatli va shaffofligiga ishonch paydo bo'ladi.

8. O'qituvchining vaqtni tejaladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'lidlash lozimki, PIRLS hamda ePIRLS xalqaro baholash dasturiga o'quvchilarni samarali tayyorlashda "PIRLS UZBEKISTAN" mobil ilovasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. PF-5712-son. 2019-yil 29-aprel. <https://lex.uz>.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.

3. Ayupov R.H., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiyalar: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. Monografiya. –T.: Nodirabegim, 2020.

4. Abdixadirovna, U. D. (2022). Reviews on Preparation for the Pirls International Assessment Program. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 696-700.

5. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2022). Modern Approaches Natural Science Lessons. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 481-484.

Бошланғич синф ўқувчиларга табиатни англатишда рақамли технологиялардан фойдаланиш

Каримова Севара Шахриддин кизи,

ГулДУ таянч докторанти

"Табиий фанлар" фанининг ўқитилиши ўқувчиларда табиий-илмий, техник, экологик ва иқтисодий саводхонликни шакллантириши ҳамда танқидий ва ижодий фикрлашни ривожлантиришида фанларнинг ўзаро интеграцияси объект томонидан табиатни бир бутун борлиқ сифатида англаниши, уларнинг тафаккурида оламнинг ягона табиий-илмий манзараси вужудга келишига замин яратади.

Таянч сўзлар: табиий фанни ўқитиш, илғор педагогик ҳамда ахборот коммуникация технологиялари, табиат ҳаётидаги айрим фактлар ва ўсимликлар, ҳайвонлар.

The teaching of "natural sciences" creates the basis for the formation of natural-scientific, technical, ecological and economic literacy in students, as well as the development of critical and creative thinking.

Key words: teaching of natural science, advanced pedagogical and information communication technologies, some facts in the life of nature and plants, animals.

Бошланғич синфларда интерфаол методлар ва таълимий ўйинлардан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш ўқувчиларни мустақил фикрлашга, ижодий изланиш ва мантикий фикрлаш доираларини кенгайтириш билан бирга уларни дарсларда ўрганганларини ҳаёт билан боғлашга, қизиқишларини оширишга ёрдам беради. Ўқитувчиларнинг бундай замонавий талаблар асосида яратилган шароитлардан самарали фойдаланиб, дарсларни илғор педагогик ҳамда ахборот коммуникация технологиялари асосида ташкил этилиши таълим-тарбия жараёнини сифатини кафолатлайди.

Бошланғич мактабда табиий фанни ўқитиш табиат ҳаётидаги айрим фактлар ва ўсимликлар, ҳайвонлар ҳамда одамнинг ташқи хусусиятлари билан таништиришдангина иборат эмас. Табиий фанни ўқитиш жонли ва жонсиз табиатнинг хар-хил объектлари ўртасидаги, жонли табиат билан одамлар меҳнати ўртасидаги ўзаро

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

алокаларни кичик ёшдаги мактаб ўқув-чилари тушуна оладиган шаклда очиб бериши, жонажон табиатга мухаббатни, унинг бойлигини куриқлаш ва эҳтиётлик билан фойдаланиш истакларини тарбиялаши керак. Шунга кўра педагогика билим юртларининг ўқувчилари табиий фан дарсларини табиат муҳофазаси масалаларини ҳисобга олган ҳолда режалаштиришга ўрганадилар. Бошланғич мактаб табиий фан курси табиат ҳодисаларининг кенг доирасини қамраб олади, шу муносабат билан баъзан ўрганилаётган ҳодисалар билан ўзаро боғлиқ ҳолда кузатишлар олиб бориш қийин бўлади. Шунинг учун ҳам табиий фанни дастлаб ўрганиш учун объектлар танлашда қуйидагиларни: ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини, ўрганилаётган материалнинг тушунарли бўлишини, унинг таълимий ва ривожлантирувчи таъсирини, улкашунослик материали булишини, олинган билимларни мактаб жонли табиат бурчаги ва ўқув-тажриба участкасидаги ишлар бажарилишида фойдаланиш имкониятини ҳисобга олиш зарур.

Табиий фанни ўқитиш методикасининг муҳим вазифаси — ҳар бир синф учун яқка тартибда дастур ишлаб чиқишдир. Умуман ўқув предметининг мазмуни мактаб дастури билан белгиланади, у табиий фан фанининг ривожлана бориши билан ўзгариб ва такомиллашиб боради.

Табиий фаннинг таълим ҳамда тарбиявий вазифаларининг бажарилиши учун хилма-хил ўқитиш методлари ва ўқув жараёнини ташкил қилишнинг ҳар хил шакллари билан фойдаланиш керак бўлади. Барча таълим ва тарбиявий вазифаларнинг бажарилиши методларнинг тўғри танланишига боғлиқ. Табиатдаги мустақил кузатишларсиз кичик ёшдаги ўқувчиларда кузатувчанликни ривожлантириб бўлмайди, тирик организмларни бевосита ўрганмасдан туриб ўсимлик ва ҳайвонлар ҳаётини тушуниб бўлмайди, усимликларни ўстириш ва ҳайвонларни парвариш қилиш бўйича амалий ишлар бажарилмасдан қишлоқ хўжалик меҳнатининг амалий ўқув, ҳамда кўникмаларини ҳосил қилиб бўлмайди.

Табиий фанни ўқитиш жараёни фақат ўқитувчинигина эмас, балки ўқувчилар фаолиятини ҳам ўз ичига олади. Ўқитишнинг натижаси дастурда мулжалланган материал пухта ўзлаштирилган бўлиши керак. Шунинг учун ҳам ўқитиш методлари ва ўқувчиларни ташкил этиш шакллари ўрганиш уларнинг материални ўзлаштириб олиш жараёнини ўрганиш билан бирга боради. Шуғулланиладиган ҳар қандай методнинг аҳамиятини, ўқувчиларнинг материални ўзлаштирганлигини, уларда зарур тасаввур ва тушунчаларнинг шакллантирилганлигини тарбиявий натижаларни аниқламасдан туриб билиб бўлмайди. Фақат шу маълумотларга асосланиб, ҳар қандай методни тўғри баҳолаш мумкин.

Ўқитиш ишида ўқувчилар билимини ҳисобга олишни тўғри ташкил этиш ва унинг асосида ҳар бир ўқувчи натижаларини ва умуман ўқитишни баҳолаш муҳимдир, ўқитиш методлари тўғрисидаги масалани ишлаб чиқиш билан машғулотларнинг ўқув жихозлари тўғрисидаги масалалар ҳам чамбарчас боғлиқдир, чунки ўқув куроллари ва бошқа жихозлар табиий фан тасав вурлари ва тушунчаларни шакллантиришнинг асоси ҳисобланади.

Табиий фанни ўзлаштириш жараёнида ўқувчиларнинг экологик маданиятлари ҳам шаклланиб боради. Бунда ҳосил бўлиши башорат қилинадиган экологик таълим ва тарбиянинг асосий вазифаси мактаб ўқувчилари ўртасида экологик маданиятини шакллантиришдан иборат бўлиб, бунда "ўқувчи шахснинг табиат ва у билан боғлиқ воқеа-ҳодисаларнинг маълум билим ва эътиқод асосида ҳосил бўлиши, ўқувчининг бу фаолиятга фаолиятга тайёрлиги, шунингдек, уларнинг амалий ҳаракатларида табиатни асраш ва унга ҳурмат муносабатини тарбияланиб боришига шароит яратади" (96.20).

Ўқазилган тажриба-синов ишлари шуни кўрсатадики, бошланғич синф ўқувчиларининг табиий-илмий билимини ривожлантириш, уларнинг экологик билимли шахс сифатида шакллантириш шартларидан бири ҳар бир кичик мактаб ёшидаги болани ўзи яшаётган ҳудуднинг табиати билан таништириш ва англаштиришдан

иборат. Айнан шунинг учун ҳам табиатдаги ўлкашунослик муаммолари - она заминнинг табиатини ҳар томонлама билиш ва унга масъулият билан муносабатда бўлиш бугунги кунда катта аҳамиятга эга.

МАГИСТРЛАР ФАОЛИЯТИДА ТЕСТОЛОГИЯ ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ

Мусурмонова Шаҳло Илҳомовна

Гулистон давлат университети доктаранти, Ўзбекистон

Аннотация: Магистрантларда тестология тўғрисидаги билимларни, тестлар, уларни ишлаб чиқиш талаблари, тестларни татбиқ этиш ва шарҳлаш механизмларини таҳлил қилиш, илмий-назарий асослаш, тест тузишнинг назарий асослари, уларни таълим-тарбия жараёнида қўллашнинг афзалликлари тўғрисида ишлаб чиқилган асосларни ёритиш ва магистрларларда тестларни аниқ илмий-назарий таҳлил қилиш, холис баҳолаш ва мустақил фикрни вужудга келтиришга эришиш, кўникма ва малакаларни баҳолаш ва назорат қилишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида фикрлар берилган.

Аннотация: Знание тестологии, тестов, требований к их разработке, анализ механизмов применения и интерпретации тестов, научно-теоретическое обоснование, теоретические основы создания тестов, преимущества их использования в образовательном процессе, уточнение на разработанной основе тестов в магистратуре приведены особенности точного научно-теоретического анализа, объективного оценивания и формирования независимого мнения, оценки и контроля умений и компетенций.

Annotation: The knowledge of testology, tests, requirements for their development, the analysis of test implementation and interpretation mechanisms, scientific-theoretical justification, the theoretical foundations of test creation, the advantages of using them in the educational process, and the clarification of the developed basis of the tests in the master's degree. -theoretical analysis, objective assessment and the achievement of independent opinion, the specific features of assessment and control of skills and competences are given.

Бугун мамлакатимиз таълим тизимида инновацион технологияларга асосланган таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, унинг миллий заминини мустаҳкамлаш ижтимоий фаол ва ҳар томонлама етук ёшларимизни тайёрлашни жаҳон андазалари даражасига кўтариш масалаларида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Президентимиз Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек тарбия ишларида интегратив ёндашув, яъни ҳамкорликда ва манзилли ёндашув қарор топтирилмоқда. Маънавий-маърифий фаолиятда давлат ва жамоат ташкилотлари, аввало Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг куч ва имкониятларини бирлаштириб, тизимли иш олиб бориш зарурлиги устувор вазифасида белгиланади⁴⁸.

Тестлаштириш тўғрисида сўз борганда биринчи навбатда «тест» сўзи тўғрисида тўхталишимизга тўғри келади. Тестлар инглизча сўздан олинган бўлиб, синов, синаш, тажриба маъносини билдиради. Тест қисқа муддатли стандартлаштирилган синаш воситаси бўлиб, энг муҳим ва аҳамиятли маълумотларни олишга мўлжалланган.

Магистрлар фаолиятида Тестология фанининг аҳамияти – Тестологиянинг

⁴⁸ Мирзиёев Ш.М. Харақатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари Тошкент-2017. Б. 92.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

моҳияти ва уни амалиётга татбиқ этиш йўллари билишга эришади.

“Тестология” ўқув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга оширилган масалалар доирасида магистр:

Тестологиянинг асосий тамойиллари ва вазифалари тўғрисида тасаввурга ега бўлиши; - тадқиқот

методларини ўрганган ҳолда улар тўғрисида мустақил фикр юрита олиши; - тестология

тўғрисида яққол тушунчаларни таҳлил қилиши; - тестларни

психометрик талабларга қўра таҳлил қилишни билиши ва улардан фойдалана олиши; - тестларни татбиқ

қилиш ва натижаларини психологик нуқтаи назардан тушунтира билишни; - тестлар ишлаб чиқишни;

мослаштириш ва уларни текширишни; - тестларни

такомиллаштириш кўникмаларига ега бўлиши керак. *Бугунги кунда бизнинг*

шароитимизда ҳам психодиагностик тадбирларда сифат босқичига эришиш учун мавжуд тажрибаларга таяниб, маҳаллий мутахассислар томонидан бир қатор масалалар қайта кўриб чиқиши лозим:

1. Жаҳон психологиясида қўлланилиб келаётган

“Стандартлар” таъниб, психодиагностик методикалардан фойдаланиш борасида маҳаллий муҳит учун аниқ кўрсатмалар ишлаб чиқиш.

Маҳаллий шароит учун қўлланиши лозим бўлган психодиагностик методикаларни наир эттириб боришни йўлга қўйиш.

3. Тест ва сўровномалардан фойдаланишнинг илмий-тадқиқий асослар бўйича Республика миқёсида анжуман ўтказиш.

Психодиагностик методикалардан фойдаланиш бўйича амалий қўлланмалар ишлаб чиқиш.

5. Мутахассислар тайёрлаш жараёнида Тестология ва тестология курслари ўқув дастурларида тест ва уларнинг стандартлари масаласи учун алоҳида машғулот мавзулари ажратиш лозим.

Юқорида санаб ўтилган ҳолатлар бўйича олиб бориладиган чора-тадбирлар Республикада психологик тадқиқотларда сифатга эришишда ижобий натижалар беради.

Тестлаштириш концепциянинг асосида шахс хусусиятларини баҳолаш ва ўлчаш методи тушунилади ва у қуйидагиларга таянади:

(психологик) хусусияталари индикаторлар ёрдамида аниқланади.

Индикаторлар махсус процедуралар билан ўлчанадиган ёки объектини кузатиш орқали ифодаланади.

3. Ташқи (хулқий) ва шахснинг ички хусусиятлари ўртасида бир хил сабабий боғланиш мавжуд: кузатилаётган хатти-ҳаракат ёки реакция билан маълум шахс хусусиятларини тугилишида кўринади.

4. Тест синовларида кенг қўламли тадқиқот танланмаларида амалга оширилади. (В.М.Русалов, О.В.Гусева. Ю.М.Забродин, В.И.Похилько, А.Г.Шмелев, А.Г.Виноградов)

Тестларни расмийлаштириш талаблари

1. Ҳар бир топшириқ рақамланади.

2. Ҳар бир қатор 10-12 сўздан ошиб кетмаган ва қисқа ва мазмунли бўлиши лозим.

3. Ҳар бир топшириқ тўғри вертикал тарзда тепадан пастга қ-қараб варақнинг чап томонида қайд этилиши лозим.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

4. Ҳар топшириқнинг жавоблар варианты топшириқнинг тўғрисида ва варақнинг ўнг томонида мос равишда берилиши лозим
1. _____ ҳа билмайман йўқ
2. _____ ҳа билмайман йўқ
5. Ҳар бир топшириқ бир-биридан ажратилган ҳолда ва аниқ ифодаланиши керак.
6. Агар бир хил типдаги топшириқлар бериладиган бўлса уларни типига кўра гуруҳлаш лозим. Ҳар бир топшириқ учун алоҳида.
7. Печат қилиниши лозим.

Шахсни тадқиқ этиш психология фанидаги асосий муаммо саналади. Шахс кенг кўламли тадқиқот предмети сифатида психолог тадқиқотчиларнинг диққат марказидадир. Аммо мамлакатимизда психологиянинг жамият талабидан келиб чиқиб янги босқичга қадам қўйганлиги шахс муаммосига атрофлича эътибор қаратишни талаб этади. Бунинг учун шахсни тадқиқ этишда жаҳон психологияси тажрибаларини инobatга олган ҳолда муаммони таҳлил этиш кўзланган мақсадни тўлақонли баҳолаш имконияни беради. Психологияда шахсни тадқиқ этиш кенг кўламда ўрганиш воситаларига эга бўлса-да, аммо уларни миллий муҳит ва замон талабларига мослаштириш керак бўлади. Шахсни ўрганиш методикаларининг жаҳон психологиясидаги тажрибаси улар юзасидан яна илмий изланишлар олиб боришга ундайди. Шу боис жаҳон психологиясида шахсни баҳолашга бағишлаган методикалар ва уларнинг хусусиятларини қисқача шарҳлаб ўтиш лозим.

Одамнинг ўрганишда объектив тестлар сифатида шахсни ўрганиш сўровномалари аҳамиятлидир. Шахс сўровномаларининг текширилувчини асосий эътиборни топшириқнинг жавобига эмас, балки топшириққа қаратиши, тест мақсадларининг яширин характерга эгаллиги, топшириқларни яхлит тузилма сифатида тақдим қилиниши, психометрик ўлчамга эгаллиги уларнинг яроқлилигини белгилайди. Шахсни ўрганиш сўровномалар узоқ вақт давомида ишлаб чиқилади.

Мисол келтириб бошланғич таълим ўқитувчиларининг билим даражаларини аниқлаш мақсадида тест тузишнинг классификациясини ишлаб чиқиш.

Таъкидловчи экспремент мавжуд экологик хавфсизлик тушунчаларини шакллантириш жараёнини ўқитувчилар томонидан ташкил этиши 4та туркум саволлар асосида ўрганилди. Булар:

1-туркум: педагогларнинг бошланғич синф ўқувчилар экологик хавфсизлик тушунчалари ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари моҳияти ва таркибий қисмларига оид 10 та тест саволлар;

2-туркум: “Табий фанлар” ўқув дастурига оид 10 та тест саволлар (2-илова);

3-туркум: Ўқув-тарбиявий фаолиятини режалаштиришга оид 10 та саволлар (2-Илова);

4- туркум: Ўйинларни ташкил этишга оид 10 та саволлар ўқитувчиларга тақдим этилди (2-Илова).

Тест саволлари Ispring тестлар тузиш вариантлари асосида тузилди.

Юқорида санаб ўтилган ҳолатлар бўйича олиб бориладиган чора-тадбирлар Республикаимизда психологик тадқиқотларда сифатга эришишда ижобий натижалар беради. Магистрлар худди мана шундай фан юналишлари кесимида тадқиқот объектининг мавжуд ҳолатини ўрганади ва янгилигини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Мирзиёев Ш.М. Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари Тошкент-2017. Б. 92.
2. Ишмухаммедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Тарбияда инноватсион технологиялар. – Т.: Фан ва технология, 2016 й. Б. 156.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI HUSNIXATGA O'RGATISH

Xayrullayeva Nigora Sabirjonovna

Sirdaryo viloyati Guliston shahar
16-umumta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida husnixat san'atining o'rgatilishning ahamiyati, husnixat o'rgatishning metodikasi hamda husnixat gigeynasi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Chiroyli yozuv, qo'l harakati, bo'g'in, so'z

Chiroyli yozuvga o'rgatish umumiy didaktik qoidalar bilan birga yozuv malakasini shakllantiruvchi qoidalarni ham o'z ichiga oladi. Umumiy didaktik qoidalar, takroriylik ko'rgazmalilik yosh va o'ziga xos xususiyatlarni hisobga olish, tushunarlilik, onglilik xusnixat qoidalarini amalga oshirishda juda muhimdir. Ayniqsa, ko'rgazmalilik prinsipi chiroyli yozuv malakasini singdirishda muhim rol o'ynaydi. Har bir o'quvchi u yoki bu harfni tushunib, yozilishini, harflarning bir-biriga bog'lanishini, kichik va bosh xarflarning bir-biriga nisbatini, balandligini, qiyaligini, avtoruchkani ushlab va to'g'ri o'tirish qoidalarini yaxshi bilishlari lozim. Yozuvga o'rganish davrida olingan bilim va malakalar o'quvchilar uchun doimiy qoida bo'lib qolishi zarur.

Chiroyli yozuv malakalarini o'stirishda eng birinchi qoida bu gigiyenik talablar va yozuvning qiyaligini to'g'ri saqlashga o'rgatilib, so'ngra harf va harf elementlari orasidagi masofani chamalab yozish qoidalari singdirib boriladi. Bu qoidalar keyinchalik ikkinchi sinfda o'tkaziladigan xusnixat darslarida takomillashtirilib boriladi. Bu qoidalarni o'quvchilar esda saqlab qolishi mumkin. Har bir yozuv mashqi aniq maqsad asosida oson tushunarli olib borilishi kerak. Buning uchun chiroyli yozuvga o'rgatishning turli usullaridan foydalanish lozim. Chiroyli yozuv mashinkalarini esdan chiqarmaslik uchun sistemali ravishda takrorlab borish juda muhimdir. Bolalarning yozuv malakalarini hosil qilishda ularning yosh va o'ziga xos xususiyatlari: barmoq va qo'l muskullarining harakat tezligi, markaziy nerv sistemasi tomonidan nerv muskullarining bajarilishi hisobiga olinishi lozim. Ayniqs'a, olti yoshli bolalar uchun yozuv jarayoni juda qiyindir. Bu davrda ularning jismoniy o'sishlarini, albatta, hisobga olish kerak.

Olti yoshli bolalar, qo'l harakatini uzmay, ayrim harf elementlarini xarflarni, keyinchalik sodda elementli so'zlarni yoza oladilar. Bu davrda ulardan ayrim qiyin elementli, cho'zinchoq doira shaklidagi harflarni qo'l harakatini uzmay yozishni talab etish mumkin emas. Yozilishi qiyin harf va so'zlarni asta-sekin mashq qildirish orqali yil davomida o'rgatib boriladi.

Ikkinchi sinfdan boshlab bolalar qo'l harakatini uzmay, cho'zinchoq doira shaklidagi xarflardan tashkil topgan harf, bo'g'in va so'zlarni yozishga o'rgatiladi. Chiroyli yozuv darslarida harflarning shakli ustida mashq o'tkazilganda oddiydan murakkabga tomon olib boriladi, chunki alfavitdagi barcha sharflar yozilish shakliga qarab gruppalariga ajratiladi. Bolalarni chiroyli yozuvga o'rgatishda o'qituvchi ularning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olishi shart. O'qituvchi har bir o'qituvchining qanday o'tishirini, ruchkani qanday ushlab, daftar tutish holatini, xarflarni qanday yozayotganligini sekin yoki tez yozishini kuzatib borishi zarur. O'quvchilardagi bu imkoniyatlarni kuzatib borgan o'qituvchi chiroyli yozuv darslarini to'g'ri tashkil etadi, ayrim o'quvchilarga yakka-yakka yordam ko'rsatishda qrynalmaydi va ota-onalarga ham to'g'ri ko'rsatma bera oladi. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish faqat boshlang'ich sinflardaemas. Balki yuqori sinflarda ham davom ettiriladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Chiroyli yozuvga o'rgatish uchun bolalarning maktabga qadam qo'ygan kunlaridan boshlab quyidagi vazifalarni bajarishlari talab etiladi:

1. Yozuv vaqtida partada to'g'ri o'tirish
2. Avtoruchkadan to'g'ri foydalanish
3. Daftardan to'g'ri foydalanish
4. Yozma va bosma harflarning shakli bilan tanishtirish.
5. Yozma shakldagi harflar yordamida bo'g'in, so'z va gap tuzishga o'rgatish.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan malakalar shakllangandan so'ng husnixat darslariga ular mustahkamlanadi. Husnixat malakasini shakllantirish uchun birinchi navbatda harflarning shaklini to'g'ri tasavur etishga, bir xil qiyalikda (65%) yozishga, so'zlarda harflarni to'g'ri bog'lashga so'zlarni qatorlarga to'g'ri joylashtirishga o'rgatiladi. Daftar chiziqlarini birin-ketin almashuvi davomida harflarning qiyaligini va ular orasidagi masofani to'g'ri saqlash kichik va bosh harflarning nisbatini to'g'ri chamalab yozishga o'rgatish juda muhimdir. Shuningdek husnixat darslarida malum gruppaga oid hraflarni yozishga o'rgatishda o'quvchilarda uchraydigan ayrim tipik xatolarning oldini olish va tuzatish ustida ham ish olib borish lozim. Yozuvning tezligi oshishi bilan ayrim bir-biriga o'xshash harflarning shaklini buzib yozish xollari uchraganda esa ularni qayta mashq qildirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov M. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini husnixatga o'rgatish" T.1970
2. G'ulomov M. "Chiroyli yozuvni shakllantirish" T. 1992

MAKTABGACHA VA MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING IJTIMOY RIVOJLANISHI HAMDA VAZIFALARI

Ismoilova Sabohat

Sirdaryo viloyati Guliston shahar
16-umumta'lim maktabining
Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Avvalo ijtimoiy rivojlanish nima? Degan savolga javob beradigan bo'lsak....

Bolalik har bir inson hayotidagi o'ziga xos va noyob davr ekanligini hamma biladi. Bolalikda nafaqat sog'liqning asoslari qo'yiladi, balki shaxsiyat ham shakllanadi: uning qadriyatlarini, afzalliklari, ko'rsatmalari. Bolaning bolalik davri uning kelajakdagi hayotining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ijtimoiy rivojlanish bu davrning qimmatli tajribasi. Bolaning maktabga psixologik tayyorgarligi, asosan, boshqa bolalar va kattalar bilan qanday qilib aloqa o'rnatishni, ular bilan to'g'ri ishlashni bilishiga bog'liq. Maktabgacha yoshdagi bola uchun uning yoshiga mos keladigan bilimlarni qanchalik tez egallashi ham muhimdir. Bu omillarning barchasi kelajakda muvaffaqiyatli o'rganish uchun kalit hisoblanadi. Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy rivojlanishida nimalarga e'tibor berish kerak.

"Ijtimoiy rivojlanish" (yoki "sotsializatsiya") atamasi nimani anglatadi? Bu bola o'zi yashaydigan va rivojlanadigan jamiyatning an'alarini, qadriyatlarini, madaniyatini qabul qiladigan jarayondir. Ya'ni, chaqaloq boshlang'ich madaniyatining asosiy shakllanishiga ega. Ijtimoiy rivojlanish kattalar yordamida amalga oshiriladi. Muloqot paytida bola qoidalar asosida yashashni boshlaydi, uning manfaatlari va suhbatdoshlarini hisobga olishga harakat qiladi, o'ziga xos xulq-atvor normalarini qabul qiladi. Uning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan chaqaloqni o'rab turgan muhit nafaqat ko'chalar, uylar, yo'llar, ob'ektlar bilan tashqi dunyo. Atrof muhit, avvalo, jamiyatda hukmronlik qilayotgan ma'lum qoidalar asosida bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan odamlardir. Bolaning yo'lini kutib olgan har qanday odam o'z hayotiga yangi narsalarni olib keladi, shu bilan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita uni shakllantiradi. Voyaga etgan odam odamlar va narsalar bilan qanday aloqa o'rnatish bo'yicha bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni namoyish etadi. Bola, o'z navbatida, ko'rgan narsasini meros qilib oladi, nusxa ko'chiradi. Ushbu tajribadan foydalangan holda bolalar o'zlarining kichkina

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

dunyosida bir-birlari bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Ma'lumki, shaxslar tug'ilmaydi, balki bo'ladi. Va har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirishga odamlar bilan muloqot katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ota-onalar bolaning boshqa odamlar bilan aloqa topish qobiliyatini shakllantirishga etarlicha e'tibor berishlari kerak.

Bolaning ijtimoiy rivojlanish bosqichlari

1. Ijtimoiy rivojlanish maktabgacha yoshdagi bolaligidanoq boshlanadi. Ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloqqa vaqt ajratadigan onaning yoki boshqa odamning yordami bilan chaqaloq aloqa asoslarini o'rganadi, yuz ifodalari va harakatlari, shuningdek tovushlar kabi aloqa vositalaridan foydalanadi.

2. **Olti oydan ikki yilgacha.** Bolaning kattalar bilan aloqasi vaziyatga aylanadi, bu o'zini amaliy shovqin shaklida namoyon qiladi. Bola tez-tez ota-onasining yordamiga muhtoj, bu uchun u so'raydi, qandaydir qo'shma harakatlar.

3. **Uch yil.** Ushbu yosh davrida chaqaloq allaqachon jamiyatni talab qiladi: u tengdoshlar jamoasida muloqot qilishni xohlaydi. Bola bolalar muhitiga kirib boradi, unga moslashib boradi, uning me'yorlari va qoidalarini qabul qiladi, va ota-onalar bunda faol yordam berishadi. Ular maktabgacha yoshdagi bolaga qanday harakat qilish kerakligini va qanday qilmaslik kerakligini aytishadi: boshqalarning o'yinchoqlarini olishga arziydimi, ochko'zlik qilish yaxshimi, o'rtoqlashish kerakmi, bolalarni xafa qilish mumkinmi, qanday qilib sabr-toqatli va odobli bo'lish kerak va hokazo. .

4. **To'rt yildan besh yilgacha.** Ushbu yosh segmenti bolalar dunyodagi hamma narsalar to'g'risida cheksiz ko'p savol berishni boshlashi bilan ajralib turadi (bu savolga javob har doim ham kattalar orasida topilmaydi!). Maktabgacha yoshdagi bolaning aloqasi idrokga qaratilgan yorqin hissiy rangga ega bo'ladi. Chaqaloqning nutqi uning muloqotining asosiy usuliga aylanadi: undan foydalanib, u kattalar bilan ma'lumot almashadi va atrofdagi dunyo hodisalarini muhokama qiladi.

5. **Olti yoshdan etti yoshgacha.** Bolaning aloqasi shaxsiy shaklga ega bo'ladi. Ushbu yoshda, bolalar allaqachon insonning mohiyati haqidagi savollarga qiziqish bildirmoqdalar. Ushbu davr bolaning shaxsiyati va fuqarolik ongini shakllantirishda eng muhim deb hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolaga ko'plab hayotiy lahzalarni tushuntirish, kattalarning maslahatlari, qo'llab-quvvatlashi va tushunishlari kerak, chunki ular o'rnak bo'ladilar. Kattalarga qarab, olti yoshli bolalar o'zlarining aloqa uslublarini, boshqa odamlar bilan munosabatlarini, xulq-atvorining o'ziga xos xususiyatlarini nusxalashadi. Bu sizning shaxsingizni shakllantirishning boshlanishi.

6. Ijtimoiy omillar

Bolaning ijtimoiylashuviga nima ta'sir qiladi?

• Oila, bolalar bog'chasi, bolaning muhiti, bolalar muassasalari (, rivojlanish markazi, to'garaklar, bo'limlar, studiyalar, bolalar faoliyati, televizor, bolalar matbuoti, adabiyot, musiqa, tabiat

Bularning barchasi bolaning ijtimoiy muhitini tashkil qiladi. Biz maktab va maktabgacha ta'lim yo'nalishlarini shakllantirishimiz lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kurash sporti vostiasida milliy qadriyatlarga o'rgatish

A.Egamberdiev, UzPFITI nukus filiali mustaqil tadqiqochisi

Anotatsiya: mazkur makolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini kurash sporti vostiasida milliy qadriyatlarga o'rgatishda milliy an'analar, urf odatlar xakida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kurash, kurash an'analari, jismoniy tarbiya, sport, polvon, o'zbek sportchilari, buyuk ajdodlarimiz, urf-odatlari, musobaqa.

Annotation: This article is a training class dealing with national values and national values.

Keywords: wrestling, physical education, sports, Uzbek athletes, competitions, great ancestors, traditions, competitions.

Аннотация: данная статья представляет собой учебный класс, занимающийся национальными ценностями и национальными ценностями.

Ключевые слова: борьба, физическое воспитание, спорт, узбекские спортсмены, соревнования, великие предки, традиции, соревнования.

Davlatimizda boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, ommalashtirish hamda uni umummilliy harakatga aylantirish, fuqarolar salomatligini mustahkamlash, yosh avlodning barkamol etib voyaga etishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois davlatimizda jismoniy tarbiya hamda sportga davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbek sportchilarining xalqaro maydonlarda yuksak natijalarga erishib kelayotganlarining muhim omillaridan biri bu o'quvchi-yoshlar o'rtasida ommaviy sportga alohida e'tibor qaratilayotganidadir. [3.]

O'tmish qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan kurashni ommalashtirish, keng ko'lamda targ'ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta'minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga etkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarni milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, boshlang'ich sinf o'quvchising barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni, shuningdek jahon xalqlarini mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda... Har qanday xalqning milliy an'anasi, shu millatning hayot ehtiyoji, turmush taqozosi natijasida dunyoga keladi. Millatimizning faxri bo'lgan kurash an'anasi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, o'zida o'zbek xalqimizning ko'plab urf-odatlari, udumlarini mujassamlashtirgan o'ziga xos san'atdir. Kurash an'anasini o'zbek xalqi ko'z qorachig'idek asrab-avaylab, avloddan-avlodga meros qilib shu kungacha etkazib keldi. Xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan, ajdodlarimiz merosi hisoblangan kurash an'anasi, urf-odatlari, udumlari halollik, poklik qonuniyati asosida tarixan rivojlanib xalqimizning ma'naviy boyligi sifatida avlodlarimizga etib kelgan. Demak, bu buyuk meros ajdodlar bilan avlodlarimizni bog'lovchi asosiy xalqalardan biri hisoblanadi. O'zida halollik va poklikni mujassamlashtirgan, yoshlarimiz tarbiyasida har tomonlama beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan to'y kurashi asosida dunyoda yangi sport turi sifatida tan olingan o'zbek milliy sport turi sifatida "Kurash" vujudga kelgan. Meros asosida vujudga kelgan yangilik hech vaqt engilmaydi degan falsafani ham unutmashimiz kerak. Ming yillar burun davlatimizda hozirgi vaqtdagi futbol, tennis, voleybol kabi sport turlari bo'lmagan... Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi O'zbekiston sarhadida sak

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

qabilalari istiqomat qilgan bo'lib, ular o'rtasida kurash nihoyatda keng tarqalgan ekan. O'zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o'z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar. Qadim zamonlarda O'zbek elida rivojlangan bir an'ana bo'lgan ekan. Unga binoan, dehqonlar ekinlarini, chorva uchun em-xashaklarini g'amlab olgandan keyin qish faslidan to bahor boshlanguniga qadar cho'llarga, tog'-adirlarga chiqib, chodirlar tikib kurash tushganlar. Chavandozlar uloq chopgan. Bunday to'ylarda asosan to'y kurashi bo'lib, ularda yosh bolalardan tortib, otaxon polvonlar ertadan kechgacha kurashganlar. Haloyiq miriqib, zavq-shavq bilan dam olganlar, hordiq chiqarganlar. [2.]

Otalar o'zining 4-5 yoshli bolalarini qo'shnisining yoki qarindosh urug'larining uylariga etaklab kelgan va davra qurishib, gilam yoki kiygizning ustida kurash tirganlar, kimning bolasi zo'rligini aniqlaganlar. Bunday voqealar o'zbek xalqining hayotida keng tarqalgan urf-odatlardan hisoblangan. Davra suhbatlarining asosiy mavzusi ko'pchilik holatlarda polvonlar to'g'risida bo'lgan. Ayniqsa, kurashli to'ylar va to'ylar mavzusidan keyin polvonlarning kurashi, eng kuchli polvonlar to'g'risidagi qizg'in suhbatlar, har xil bahslar avjiga chiqqan. Davraga chiqqan har polvonning kurashini xalq yig'inlarida, choyxonalarda, davra suhbatlarida astoydil muhokama qilganlar. Bu muhokamalar to'ylardan keyin ham bir necha oylab, yillab davom etgan. Kurash sportida polvonlikda asosan: inson uchun zarur bo'lgan kuch, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlar bilan birga irodaviy, ruhiy, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch, jangovorlik fazilatlar mavjud bo'ladi. Ana shu fazilatlar polvonni g'oliblikka chorlaydi. Xalqimizda "Polvonlik-barkamollik" maqoli bekorga to'qilmagan. Polvonlarning o'zaro bellashuvlaridagi harakat faoliyatlarini kuzatuvlarimiz, tahlil va xulosalarimiz yuqorida qayd etilgan fikrlarimiz isbotidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash Milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi" da Qarori. 2017 yil 2 oktyabr.
2. Axmedov F. Q. Jismoniy ta'limda milliy ananalarning o'rni. Toshkent 2010 yil " Fan nashryoti" 110-bet.
3. K. Yusupov Kurash Xalqaro qoidalari, texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005 yil 129- bet.
4. F.Q.Axmedov, A.R.Abdulaxatov O'zbek kurashi milliy va umuminsoniy qadriyatlar durdonasi. Toshkent 2017 yil 128- b

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH MAZMUNI

Saparniyazov Sansizbay Kadirniyazovich

T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari Ilmiy tadqiqot instituti Qoraqalpog'iston filiali mustaqil tadqiqotchisi

Annotasiya: Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarni sport musobaqalariga tayyorlash tizimini takomillashtirishning amaliyotdagi holati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etilgan hamda mazkur jarayon bo'yicha tegishli ilmiy hulosalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: o'quvchi, sport musobaqalari, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, ommaviy sport, sport musobaqalariga tayyorlash tizimi.

Abstract: In this article, the practical situation of improving the system of preparing

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

students for sports competitions is analyzed from a scientific-theoretical point of view, and relevant scientific conclusions are presented on this process.

Key words: student, sports competitions, physical education, physical culture, mass sports, training system for sports competitions.

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri Respublikamiz aholisini jismoniy tarbiyaga oid madaniyati va ma'naviyatini rivojlantirish masalasi ekan, insonni yoshlikdan tarbiyalanmasa, kerakli jismoniy tarbiyaga oid bilimlarni o'z vaqtida egallamasa atrof-muhitga, tabiatga nisbatan befarq bo'lib shakllanadi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiyaga oid bilimlarini yoshlarda aynan kichik maktab yoshidan rivojlantirishni amalga oshirish ayni muddaodir. Jismoniy tarbiyadan davlat ta'lim standartida o'quvchilar egallashi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yiladigan davlat talablarida shaxsiy giegiena, kun tartibi, ovqatlanish gigenasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Bunda shaxsning jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda qat'iy gigenik bilimlarni rivojlantirishga ham e'tibor berilgan. [5,6,7.]

O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasining "Yoshlar siyosatining joriy holati va mavjud muammolar" deb nomlangan 3- bobidaYoshlarda reproduktiv salomatlik, to'g'ri ovqatlanish va gigena qoidalari, sog'lom turmush tarzi haqida tushunchalar to'liq shakllanmaganligi.....Aksariyat mahallalar va maktablarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar mavjud emasligi, hususan, mavjud sport inshootlari 1,3 mln o'ringa ega bo'lib, mamlakat aholisining faqatgina 4 foizini qamrab olishi, maktablarining 24 foizida sport zallari mavjud emasligi sababli, o'quvchilarning bor-yo'g'i 25 foizi jismoniy tarbiya va sportga jalb etilganligi qayd etilgan. [1,2.]

Mazkur konsepsiyaning yoshlarga oid davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 4- bobida:

- yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish,
- jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanadigan yoshlarning umumiy sonini oshirish;
- bolalar va o'smirlar sport maktablari sonini va sport ta'limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va moliyaviy ta'minlashning samaradorligini oshirish;
- nogironligi bor shaxslar va ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga shug'ullanishlari uchun jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport inshootlarida sharoitlar yaratish hamda maxsus sport jihozlari bilan ta'minlash;

Konsepsiyaning kutilayotgan natijalar deb nomlangan 6-bobida esa, yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, sport inshootlarining sig'imi 30 foizga oshirilishi, mahallalarda yoshlarning ommaviy sport turlari bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratilishi qayd etilgan.

O'zbekistonda keng qamrovda ommaviy sport sog'lomlashtirish ishlari turli o'quv muassasalarida tashkillashtirilib borilmoqda.

Sport musobaqasi o'quv mashg'ulot jarayonida qilingan mehnat bilan birga sport sohasida qo'yilgan maqsadlarning bajarilishi, erishilgan amaliy natijalarni ham oydinlashtiradi. Sport musobaqasi jarayonida o'sib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda quyidagi fazilatlarini rivojlantirish nazarda tutiladi:

-o'sib kelayotgan yosh avlodni inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish g'oyalariga tayangan holda tarbiyalash;

yosh avlodning sog'lig'ini mustahkamlash, issiq-sovuqqa chidamli, o'sib kelayotgan organizmni yanada rivojlantirish, hayotda uchraydigan turli-tuman jismoniy sifat va yo'nalishlarini tarkib toptirish;

umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarni muntazam sport mashg'ulotlariga jalb qilish, jumladan, sharqona yakka kurash sport turlarini rivojlantirish, bu borada

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

o'quvchilarning yashash joylarida mashg'ulotlar tashkil qilish;
-yosh sportchilarning sport mashg'ulotlariga qiziqishlarini, rivojlantirish va ularda sog'lom turmush tarzini shakllantirish;
umumta'lim maktablarida ommaviy sportni rivojlantirish, sport mashq jarayonini tashkil qilish to'g'risidagi ishlarni maromiga yetkazish;
o'quvchilar o'rtasida sport turlarini keng ko'lamda ommaviy tus olishini targ'ibot va tashviqot qilish va hokazo. [1,2,3.]

Har qanday mamlakatning ertangi kuni, kelajak taraqqiyoti birinchi galda o'z xalqining, yoshlarining jismoniy va ma'naviy kamoloti bilan o'lchanadi. Hozirda davlatlar o'rtasidagi o'zaro musobaqa, kuch-qudratini namoyon etish bellashuvi, asosan ikki yo'nalishda - sport va jismoniy tarbiya hamda aql-zakovat, ya'ni intellektual faoliyat sohasida ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy asoslangan holda aytganda, xalqning jismoniy-intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, bu borada tegishli zaxiralarni shakllantirish XXI-asrda taraqqiyot va yuksalish kafolatiga aylanib bormoqda. [4]

Bu haqiqatni chuqur va har tomonlama idrok etib, yurtimizda sog'lom va barkamol avlod tarbiyasini davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirish bu borada o'ziga xos milliy tizim yaratish chora - tadbirlarini ko'rdi. Ana shu maqsadda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish nafaqat bolalar va o'smirlarni, balki butun xalqni ommaviy sport harakatiga jalb qila oladigan o'ziga xos samarali tizimni shakllantirish, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish ishlarining uzviy va ajralmas qismi deb biladi, bu sohadagi Tadbirlarni o'zaro uyg'un va mushtarak tarzda tashkil etish taklifini berdi. [4,5.] Bugun mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida aholining turli qatlamlarini qamrab olgan samarali milliy tizim vujudga kelgani va u hozirdanoq yaxshi natijalar berayotgani nafaqat o'zimizning, balki xorijiy mutaxassislar tomonidan ham tan olinib, e'tirof etilayotgani mazkur sohadagi ishlarning naqadar puxta o'ylab, uzoqni ko'zlab amalga oshirilganini ko'rsatadi. Ta'kidlash joizki, bunday olijanob ishlar davrning nihoyatda murakkab bosqichida amalga oshirila boshlagani bilan yanada ahamiyatlidir. Dunyo miqyosida global o'zgarishlar yuz berayotgan bir davrda bizning yurtimizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi amaliy ishlar jamiyat hayotidagi tub o'zgarishlar bilan hamohang tarzda amalga oshirilmoqda.

Ana shu ezgu ishlar hozirgi kunda ham izchillik va qatiyat bilan davom ettirilib, xalqimiz, avvalo, yoshlarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib yetishga mustahkam zamin bo'lmoqda, mamlakatimizda jismoniy intellektual resurslarning ro'yobga chiqishini taminlamoqda. Yurtimizda soglom avlodni voyaga etkazish vazifasiga qudratli davlatni shakllantirish, inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish jarayonining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Zero, jismoniy tarbiya va sport sohasida yangi bir avlod vakillarining maydonga chiqqani, ularning jahon miqyosida qo'lga kiritgan yutuqlari hammani g'ururlantiradi. [5,6,7.]

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport rivojiga katta e'tibor berilayotganining yana bir asosiy sababi nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham barkamol avlodni voyaga yetkazish zarurati bilan izohlanadi.

Sport xalq, millat davlatimizning g'ururini yuksaltiradi, ma'naviy kuch-qudrat baxsh etadi, qolaversa butun jamiyatni ana shu g'urur tuyg'usi orqali birlashtiradi. Eng asosiysi, sport sog'lom turmush tarzining asoslaridan biri sifatida yoshlarning o'z imkoniyat va salohiyatini, iqtidorini har xil bo'lmag'ur ishlarga emas, balki el-yurti obro'yini oshirishga, o'z jismoniy va ma'naviy kamolotini oshirish yolida sarflashga safarbar etadi. Negaki, doimiy ravishda sport bilan shug'ullanadigan bolaning jismi ham, ruhi ham tetik bo'ladi, uning butun vujudi uyg'un tarzda kamol topadi. Uning o'y-xayoli faqat o'z iste'dodini namoyon etish, turli musobaqalarda g'alaba qozonish ishqini bilan band bo'ladi. [8.]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi PF-5863-son "2030

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atruf muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi farmoni //lex.uz// O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06/19/5863/3979-son;

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 fevraldagi 118-son qarori bilan tasdiqlangan "2019-2023 yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari dasturi" //lex.uz// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.02.2019 y., 09/19/118/2612-son;

3. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son)

4. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar darslik. T.: "Zarqshom"-2004. 34-b.
5. Neverkovicha S.D. Pedagogika fizicheskoy kul'turi. Uchebnik dlya studentov VUZov. Pod red. "Academia". M.: 2017. 46-c.
6. Usmonxo'jaev T. Sog'lom bola - el boyligi T: Yangi asr avlodi 2005. 64-b.
7. Fayzieva S. Sog'lom muhit-inson salomatligi. Eko hayot, 2014. 2-s, 74-b.
8. Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat va sportni boshqarish. O'quv qo'llanma. Samarqand.: 2014. 71-b.[]

MUNDARIJA

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Ходжиев Муксин Таджиевич,.....	3
TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSİYALASH JARAYONLARIDA ILG'OR TAJRIBALARNI O'RGANISH_Komilov Jamoliddin Karimjonovich.....	6
GEOMETRIK MATERIALNI O'RGANISHDA TIZIMLI YONDASHUVNI TASHKIL ETISH ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA FAZOVİY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH_Abdullayeva Barno Sayfutdinovna_Norboyeva Sayyora Muratovna.....	8
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг педагогик зарурати ва педагогик-психологик йўналишлари_Рахимов Бахтиёр Худойбердиевич	9
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг касбий компетентлигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари_Х.А. Мелиев,.....	13
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХ_Тлеумуратова Нуржамал Махсетовна.....	15
Олий таълим муассасалари талабаларининг касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг амалиётдаги ҳолати ҳамда дидактик имкониятларидан фойдаланишда аудиторларни тайёрлаш ва семинар ўтказиш йўллари_Юлдашева Феруза Имомалиевна.....	17
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIGA MATEMATIKANI O'RGATISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH_Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich.	19
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'TISHDA AMALIY ISHLARNI TASHKIL ETISH_D.M.Elmuratova	21
Тема : «Развитие речи ,как фактор готовности к обучению в школе»_Плиева Руслана Владимировна_Собировой Пошшаой Эркин кизи.	28
Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)_Плиева Руслана Владимировна	30
Boshlang'ich sinfi o'quvchilarini o'yinlar orqali axloqiy fazilatlarini rivojlantirish_Rasulova Zohida Sindarovna_Isayeva Guli Parpiyevna	35
“Тарбия” дарсларида умумтаълим мактаблари ўқитувчи-ларининг анъанавий услубларидан фойдаланиш_Иноятова З.Х_Жахонова О.Х.	36
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING BILIM O'ZLASHTIRISHINI DIAGNOSTIKA QILISH_Muxammadiyeva X.K.Dilmuratova S.E, Safarboyeva M.M.	40
BOШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ_A.A.Танибердиев.	43
The effectiveness of the organization of classes in primary classes based on the cluster module_Akmal Abduganiyevich Taniberdiyev	47
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISH MAZMUNI_Raximov Baxtiyor Xudoyberdiyevich,Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li,Xudoyberdiyeva Durдона Voxodir kizi,Xolquziyeva Zaynura.....	52
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINI ILMIY-IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISH – DAVR TALABI_Umarov Xusniddin Egamboyevich_Kenjaboyeva Sevara Xusniddin qizi	54
TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARNING BADIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI_Baymetov Botir Boltabayevich.....	58
BOSHLANG'ICH TA'LIMNI INTEGRATSİYALASHNING NAZARIY-PEDAGOGIK ASOSLARI Ergashev Rustam Nadjimovich.....	60
BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSİYALASHGAN DARSLARNI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI_Ergashev Rustam Nadjimovich.....	63
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARINING O'QITISH METODOLOGIYASIDA YANGICHA YONDASHUVA_A.Bolibekov	66
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGIDAN TA'LIM STANDARTLARI_A.A.Bolibekov	68
ЎҚИТУВЧИЛАРИ КАСБИЙ СИФАТЛАРИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ_Ш.Ш.Юлдашев_З.С.Юлдашева	70
TEKNOLOGIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	
Yuldashev Shuxrat Shakirovich.....	71
Yuldasheva Ziragul Suyunovna.....	71
MUSIQA TA'LIMIDA PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
IMKONIYATLARI Ummatkulova Sayyora Shovkatovna Ummatkulov Botir Umirzakovich.....	73
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR	
S.M. Norboyeva.....	74
МАТЕМАТИКА ФАҚАТ ҚОБИЛИЯТЛИЛАР УЧУНМИ?Ф. Зокиров,Х. Норжигитов.....	75
УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Тоштемиров Дониёр Эшбаевич.....	78
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'TKAZILADIGAN DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI KREATIV QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISH HAMDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH.	
Xushboqov Botir Xushboqovich.....	81
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA MUSTAQIL KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	
Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna.....	87
PEDAGOGIKA FAOLIYATIDA INNOVATSION TEXNALOGIYALAR	
SAMARADORLIGI Haydarova Kamola Ergashboy qizi.....	93
O'QITUVCHI KREATIV KOMPETENSIYASINING O'QUVCHILAR KREATIV FIKRLASHIGA TA'SIRI	
Berdiyeva.....	94
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH	
Mirzaahmadova Mashhura Muzaffarovna Orifjonova Sevinch Otabek qizi.....	96
BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR	
Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi.....	99
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA BADIY ADABIYOTLARNING RO'LI	
Xolyigitova Baxor Kimsanboyevna.....	101
SHAXS SIYOSIY MADANIYATINING SHAKLLANISHNING AYRIM OMILLARI	
Dilshod Normurodov.....	107
MATEMATIKA DARSLARIDA AKT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.	
Beknazarova Muxlisa.....	109
STEAM DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI TAYANCHI O'QUVCHILARINING FIKRLASH QOBILYATINI MUAMMOI VAZIJATLARNI YARATISH METODI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	
NUQTAI-NAZARIDAN TAHLIL QILISH Kalendarova Zaravshan Kalbaevna.....	113
BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAËNIDA ILMOR HORIJIIY TAJRIBALARINING ŐRNI	
S.Ж.Ачилова.....	117
O'YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI	
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi Eltiyeva Munira Tursunkulovna.....	119
BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH	
Ummatkulova Sayyora Asadova Shahlo Saidjon qizi.....	120
AXBOROT TEKNOLOGIYALAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH	
Utanbayeva Dildora Abdixadirovna Tobjiboyeva Mijgona Alisherovna.....	122
ABDULLA AVLONIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI.	
Hasanova M.T. Soatova Y. F.....	123
КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ РАЗВИТИЕ	
Назарова Озода Ташназаровна.....	126
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI HARBIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.	
Eshbekov Sardor Jurakulovich.....	129
Boshlang'ich sinflar o'quvchilarini kurash sporti vastiasida milliy qadriyatlarga o'rgatish	
A. Egamberdiev.....	130
AXBOROT TEKNOLOGIYALARI-BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING VOSITASI SIFATIDA	
Abdurahmonov Abdushokir Abdulkarimovich.....	132
INGLIZ TILI DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI IJODIY FIKRLASHGA YO'NALTIRISHDA KROSSVORDLARLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	
Atayeva.....	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Shaxnoza Zoirjon qizi	134
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA INTERFAOL METODLARNI O'RNI Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	136
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA O'QITISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI_Burxiev Olim Boboevich	138
BOSHLANG'ICH SINFLARDA SO'Z TURKUMLARINI O'RGATISHDA SHE'RIY MISRALARDAN FOYDALANISH YO'LLARI_Ibodov Shohrux Normurodovich	141
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH MAZMUNI_Saparniyazov Sansizbay Kadirniyazovich	142
BOSHLANG'ICH SINFLARDA HUSNIXATGA O'RGATISHDAGI IZCHILLIKNI TA'MINLASH OMILLARI_Umirova Mavjuda Tojiqulovna	145
O'QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH Sayyora Jonzoqova Anvarovna	147
TALABALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY SIFATLARNI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI.Xolbekov Abdusattor Maxammatovich	148
SO'Z BIRIKMASI USTIDA ISHLASH MASHQLARI_Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon Murodova Madina Karim qizi	153
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA TOLERANTLIK FAZILATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI.Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi.Muhammad Dehqonboyev	156
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH_N.K.Mamatova..... M.Sobirjonova, G.Burxonova, T.Abdullajonova	158
PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR X.Sh.Yunusova D.F.To'raqulova Z.T.Nuraliyeva	160
O'RTA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA KLASTER TIZIMINING O'RNI_Yunusova Xusnora Shuxrat qizi_Xayrullayeva Dinora_Baxodirova Mohira	161
"BOSHLANG'ICH TA'LIM" TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI GEOMETRIYA ELEMENTLARINI O'QITISHGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH" N.A.Abdullayeva.....	163
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ_Камилжанова Гулузра.....	165
Matematika darslarida iqtisodiy tarbiyani o'rni_Kuldosheva Ruzigul Abdunabiyeva	169
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN.Mabudaxon Fayziyeva	170
Табақалаштирилган таълим асосида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёргарлигини такомиллаштириш жарайони_Файзуллаев Абдумухаммад	174
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ONA TILI VA O'QISH FANINING AHAMIYATI_Nasriddinova Nasiba Alimjonovna.....	177
O'QITUVCHI VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI FAOLLIKNI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH_Raxmonova Gulbahor Bobojonovna	178
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OTA-ONALARNING RO'LI_Nasriddinova Nasiba Alimjonovna_Xudoyqulova Dilfuza Rozumboyevna.....	180
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH_Azimova Osiyoxon Adxam qizi_Tursunova Mushtariy Mirzoxid qizi	182
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANIB DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH_Sharapova Sabohat Djabbarovna	184
PEDAGOGIK INNOVATSIYASLAR VA ULARNING AMALIYOTDAGI TADBIDLARI MUAMOLARI VA YECHIMLARI_Tursunova Malika Baxtiyor qizi Ulug'ova Charos Bekmurod qizi.....	187
BOLALARGA XOS XARAKTER XISLATLARINI SHAKLLANISHIDA OILA TARBIYASI MUHIM OMIL SIFATIDA	189
Abdurasulova Shoira Kushakovna.	189
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISH FAOLIYATI TURLARI_Abdurasulova Shoira Kushakovna.Jumanazarova Iroda Farxod qizi	192
Boshlang'ich sinflarda innovatsion ta'lim texnologiyasining avzallik jihatlari_Bayirbekov Mamatqul	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

G'olibnazarovich.....	194
Masofaviy ta'limni tashkillashtirishning pedagogik va psixologik shart sharoitlari.	
Iskandarov Islombek Shukurovich.....	196
BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR_Mavlyanov Umid Nasriddinovich	198
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОБРАЗОВАНИИ_Халдаров Хикматулла Ахматович Кабилжанова Насиба Комил кизи_Шобдуллаев Шахбоз Шоабдукарим ўғли,.....	199
BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLIKLARINI YARATISH TAMOYILLARI	
F.M.Yunusov -A.F.Yunusov	202
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarni texnologik yondashuv asosida shakllantirishda sodda va murakkab masalalar va ularning turlari._Beknazarova Muxlisa.....	205
BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH_Maxsudova Sohiba Karimkul qizi	209
BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA XORIJIY MATERIALLARDAN FOYDALANISH_Maxsudova Sohiba Karimkul qizi	211
PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI ASOSLARI_X.Sh.Yunusova M.J.Nazirvoyeva L.S.Suyarova	212
BOSHLANG'ICH SINFLARDA JISMONIY MASHG'ULOTLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA "4+2 DASTURI"NING AHAMIYATI_Nosirov Ergash Sharopovich.....	213
PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI_Ishbaeva Nazira Abduraimovna	215
KREDIT MODUL TIZIMINI JORIY ETISHDAGI O'ZIGA XOSLIKLAR HAMDA TIZIMNI YURTIMIZDA YO'LGA QO'YISH ZARURIYATI Sirojiddinov Asliddin Abduvohidjon o'g'li	217
TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Norboyeva Sayyora Muratovna	219
INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDA VIRTUAL TA'LIMNI QO'LLASH Mo'minov Elyor Abdualievich	222
TA'LIM SOHASIDAGI INNOVATSION KLASTERLI YONDASHUV- TA'LIMGA TA'SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA_X.Sh.YunusovaSh.Obidova_M.Nusratova.....	225
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISH MUHIM PEDAGOGIK JARAYON_Turanova Iroda Egamberdi qizi_Yahyoyeva Sanobar Erkinovna.....	226
BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNOVATSION METODLAR_Baxmatova Kumushoy Hakimboy qizi.....	229
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIVAVIY ISHLARNING AHAMIYATI_Xujamuratova Shoira Abdumalikovna.....	231
«BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING NUTQINI O'STIRISHDA ILG'OR PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI»Nazarqulova Gulnora_Shavkatova Dildora Bobo qizi.....	233
Boshlang'ich sinfda tasviriy san'at mashg'ulotlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar o'rni Sh.A.Yusupova	236
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING TABIIY FAN SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS DASTURINING O'RNI_S.SH.Karimova	238
Sh.F.Habibullayeva.....	238
НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ_Атахожаев Валихожа	239
BOSHLANG'ICH SINFLAR BOSQICHIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH.Kushbakova Munavvar	242
KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH Aymatova Aziza.....	243
BOSHLANG'ICH SINFLAR DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI_Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li	245
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI DAVLAT RAMZLARI VOSITASIDA ONA VATANGA MUHABBAT HISSINI SHAKLLANTIRISH	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Zaynura	247
O'QUVCHILARDA YOZMA SAVODXONLIGINI SHAKILLANTIRISHDA YOZMA ISHLARNING O'RNI	
Qilicheva Gulmira.....	248
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA TEXNOLOGIYALARI	
Qo'shnazarova Nozima Maxmudjon qizi.....	250
BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA OT SO'Z TURKUMINI O'RGATISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	
Karimova Go'zal	253
Boshlang'ich sinflarda tarbiya faning o'qitilishning metodik asoslari.	
Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna.....	255
IBORALAR BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI NUTQINI O'STIRUVCHI VOSITA SIFATIDA	
To'rayeva Sanobar Sulaymonovna	257
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI NUTQIDA IBORALARNI FAOLLASHTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR	
Sanobar Sulaymonovna To'rayeva.....	259
O'qituvchi faoliyatida pedagogik mahorat	
Ma'mirova Zamira Urakbayevna	262
MASHG'ULOTLARDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH – SAMARADORLIK OMILI	
Umarova G.A.	264
Turakulova Nargiza Tolibjanovna	264
MAKTABGACHA TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
Umarova Gulshod Abdujabbarovna.....	265
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING LUG'ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH	
Quvondiqov Shamshodjon Husniddin o'g'li.....	267
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM JARAYONIGA INNOVATSION YONDASHUV	
Samatova Muborak Qaxxorovna.....	269
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKILLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	
Raxmatqulova Nafisa Asatullayevana	273
BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA O'STIRISH	
Samandarova Shodiya.....	275
BOSHLANG'ICH SINFI O'QISH DARSLARIDA MATN USTIDA ISHASH ORQALI XALQARO TADQIQOTLARDA SAMARALI IMKONIYATLARIGA ERISHISH USULLARI	
Sattorova Marjona.....	276
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FREE EDUCATION TECHNOLOGY IN CHILD-ORIENTED EDUCATION	
Rayimkulova Maftuna Abduhakim qizi.....	278
Boshlang'ich sinfi ona tili darslarda pedagogik texnologiyalardan foydalanish	
Maxkamova Surayyo Jo'raboy qizi	279
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	
Berdiqulova Maxfuza Jumaboy qizi.....	281
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI	
BOLTAYEVAGO'ZAL TOLIBOVNA	283
ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.	
Плиева Руслана Владимировна, Уралбаева Шахсонам.....	287
«ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ОБУЧЕНИЮ».	
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна, Тахирова Зилола Бурхановна.....	290
«ГОТОВНОСТЬ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОВЛАДЕНИЮ ПИСЬМОМ»	
Плиева Руслана Владимировна, Кузнецова Линура Руслановна.....	294
Махкамова Нигора Сууюновна.....	294
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI O'QITISHDA TARBIYA DARSLARINI O'RNI	
Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna.....	297
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI MUSTAQIL FIKRLASHGA O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI	
Jurayeva Gulnoza Kushakovna.....	299
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISH METODIKASINING MAZMUNI.....	
Mamadaliyeva Dilnoza	301
BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL USULLARNING TUTGAN	

*Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo,
yechimlar va rivojlanish istiqbollari*

O'RNI. Mamaraimova Malika Onarbayevna	303
ИЖТИМОЙ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРДА ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД ТУШУНЧАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИРИ	
Алижоновна Махбуба Рустамжоновна, Арзибоева Севара Бобуржон кизи.....	305
BOSHLANG'CH SINFLARDA ASOSIY MIQDOR TUSHUNCHASINI O'RGATISHDA MEODIK TAVSIYALAR	
Komiljonova O'.K.-	307
BOSHLANG'ICH SINFLARDA DARSDAN TASHQARI SPORT-SOG'LOMLASHTIRISH TADBIRLARINI TASHKIL ETISH YO'LLARI_Habibov Shohruh.....	308
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ТИМСС халқаро баҳолаш дастури ҳақидаги билимларини шакллантириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари.	
Қаюмова Шохсанам Тўлқин кизи.....	310
3-SINF TARBIYA DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH_Hakimova Mahliyo	314
BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARGA MAQOLLARNI O'RGATISHDA TA'LIMIY O'YINLARDAN FOYDALANISH. Hayitboyeva Umida Nishonboy qiz.....	316
BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARIDA OT SO'Z TURKUMINI O'RGATISHNING INTERFAOL USULLARI Jabbarova Shahodat.....	318
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA FAZOVIIY SHAKLLARNI O'RGATISHDA AKT VOSITALARIDAN FOYDALANISH_Jumanova Sarvinoz Abduvali qizi.....	320
BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA NASRIY ASARLARNI TAHLIL QILISHNING TA'LIMIY- TARBIYAVIIY AHAMIYATI	
Ergasheva Iroda Abdusattorovna	321
HARAKATLI O'YINLAR ORQALI BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI TARBIYALASH	
Eshinqulova Kamola	323
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MIQDORLARNI O'RGANISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI_Eshonqulova Mahbuba Dilshod qizi	325
1-SINF TARBIYA DARSLARINI SAMARALI TASHK ETISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH_Farmonqulova Aziza Xazratqulovna.....	326
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI AXLOQIIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI_Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna.....	329
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TA'LIM SIFATI TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA UMUMIY O'RTA TA'LIMDAGI MOHIYATI_Achilova Aybeka Turdibekovna	331
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA O'QITUVCHI VA O'QUVCHILARNING HAMKORLIGINING AHAMIYATI_Achilova Aybeka Turdibekovna	333
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITISHNING INTERFAOL METODLARI	
Xudayberdieva Nargiza Mirkomil qizi.....	334
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI INTELLEKTUAL RIVOJLANISHINING SHAXMAT O'YIN VOSITASI SIFATIDAXoliqov Umidjon Qo'chqarovich	
Xoliqova Sayyora Qo'chqarovna	337
TA'LIMDA KLASSTERLARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI	
Babayev Alisher Odilovich	340
O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.	
Abdullayeva Feruza Abdulla qizi.....	342
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA DARSLARIDA OTA ONA VA MAHALLA HAMKORLIGI	345
Shoymatova Gulnoza G'ulom qizi.....	345
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI TASHKIL ETISH_Shokirova Maftuna Botirjon qizi	347
YOSHLAR YANGI DAVR BOSHQARUV TIZIMIGA TAYYORMI?	
Begimkulov Umidjon Boirovich.....	349
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI AXLOQIIY TARBIYALASH_VOSITA VA METODLARI_Ataniyazova Guljaxon Abdujalilovna	351
ДИСЛАЛИЯ НУТҚ КАМЧИЛИГИГА ЭГА ЎҚУВЧИЛАР БИЛАН ОЛИБ БОРИЛУВЧИ КОРРЕКЦИОН-ПЕДАГОГИК ИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШДА ЗАМОНАВИЙ	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

ИШЛАР МАЗМУНИ Рахматуллаева Мухайё	353
BOSHLANG'ICH SINFLARDA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM AMARADORLIGINI OSHIRISH METODIKASI Asheraliyeva Mavjuda Hudaynazarovna	355
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH. Berdibekova Feruza Abdumannob qizi.....	358
BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHISI KREATIVLIKNING O'QUVCHI PSIXOLOGIYASI BILAN BOG'LIQLIGINORQO'ziyeva Ozoda Orifjon qizi Yuldosheva Sevara Kamoladdinovna Qo'ziboyeva Fotima Anvar qizi.....	360
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARI UCHUN ELEKTRON LUG'ATLARDAN FOYDALANISH Jo'raqulova Nilufar Fattox qizi Yuldosheva Saboxat Olloyor qizi Bekchanova Shaxrizoda Azamat qizi	362
MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARGA EKOLOGIK TARBIYA BERISHNING SHAKLLARI VA UNING AHAMIYATISulaymonova Sitara Baxtiyorovna	363
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'RTA GURUH 4,5 YOSHLI BOLALAR ADAPTATSIYA JARAYONIDAGI HOLATLARSulaymonova Sitara Baxtiyorovna	365
ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARI ORQALI O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISH BOSHLANG'ICH SINFI YO'LLARINasibbekova Dildora Nazarjon qizi	366
BOLALAR NUTQINI O'STIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISH USULLARI Achilova Mashhura Boydil qizi Isroilova Farangiz Xusniddin qizi Imomova Dinora Obidjon qizi ..	368
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHINING ROLI Xudoyberdiyeva Dilfuza Valijon qizi Gulmurodova Dilnoza Ro'ziqulovna Qarshiyeva Gulbahor Shomil qizi.....	370
BOSHLANG'ICH TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG'OR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH O'rinova Umidaxon.....	372
PEDAGOGIKADA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI..... Qo'ziboyeva Fotima Anvar qizi Ravshanova Tursunoy Toshmurod qizi	374
BOSHLAMG'ICH TA'LIM VA TALIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O'RNI Sheraliyev Sarvar Jumali o'g'li:	376
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ Джумаев Маманазар Иргашевич Екатерина Александровна.....	378
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI JISMONIY TARBIYASI Xo'janova Maftuna.....	381
BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONINI AMALGA OSHIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVLAR Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi Rajabova Munisa Aminboy qizi.....	382
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI MATEMATIKA DARSLARIDA RIVOJLANTIRISH Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi.....	386
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH. Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi.....	388
BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA SO'Z TURKUMIARINI O'RGATISHNING INTERFAOL USULLARI Jabbarova Shahodat.....	389
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI MEDIA TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MA'NAVIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH Mo'minova Marhabo Karomatillo qizi.	391
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASHNING MAZMUN VA MOHIYATI Kurbanova Dilrabo Xaitbayevna.....	397
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI XALQARO TADQIQOTLARGA TAYYORLASHDA O'QISH SAVODXONLIGINING TUTGAN O'RNI Buranova Gulnora Djurabayevna	399
O'QUV MATERIALLARINI STRUKTURALASHTIRISHNING DIDAKTIK PARAMETRLARI Ruzikulova Nigora Shuxratovna	401
НУТҚ НУҚСОНИГА ЭГА БЎЛГАН БОЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ЎРГАНИШДА "4+2" ДАСТУРИНГ АҲАМИЯТИ С.Ж.Ачилова, Халимов Суннат, Асқарова Рахбарой	404

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASIDAN TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI_Kasimov Ablakul Sayitkulovich	406
МАХСУС МУАССАСАЛАРДА УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМНИ АМАЛГА ОШИРИШДА “4+2” ДАСТУРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИС.Ж.Ачилова,Тожибоева Дурдона.....	408
ТА’ЛИМ SOHASIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHDA “4+2 DASTURI”NING AHAMIYATI_Mamarahimov Shuxrat Uralovich.....	410
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA “4+2 DASTURI”NI QO’LLASHNING AHAMIYATI M.V.Tursunova_Bodirova Ra’no.....	411
ZAMONAVIY INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNING AMALIYOTGA TATBIQI_Tursunova Malika Vaxtiyor qizi_Ithomjonova Mohlaroyim Otabek qizi.....	413
БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ТАРБИЯ ДАРСИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЕТИШ МЕТОДИКАСИ_Хўжабоева Азиза	415
ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ТИЗИМИ-МАЪНАВИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРАДИГАН МУҲИМ ОМИЛ_Сохибахон Шакирова.....	417
ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШДА ШЕЪРИЙ МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИ_Шахло Наралиева	419
Тема: Формирование коммуникативных компетенций у учащихся. Обучение и воспитание как общение.Ташматова Мукаррам Джумановна.....	423
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВНА ОСНОВЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ_Бабажанова Фотима Фармановна,	427
ТА’ЛИМДА KЛАСТЕРЛАРНИ QO’LLASH SAMARADORLIGI_Babayev Alisher Odilovich – o’qituvchi,	430
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ_Польщикова Екатерина Александровна_жумаев Маманазар Иргашевич	432
ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.....	435
Хайров Расим Золимхон углы.....	435
Бошланғич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда “Табиий фанлар”ини ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш имкониятлари_Каримова Севара Шахриддин кизи.....	437
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA MODULLI O’QITISHNING AHAMIYATI_I.A.Meliboyev A.S.Xalilov.....	440
KREDIT – MODUL TIZIMIDA FANLARNI TANLASH IMKONIYATI_Usmanova Gulnara Vaxodirovna.....	443
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ_Р. Х. Носирова.....	444
БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛФОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИС.Ж.Ачилова,Тилалова Феруза,Икромов Назолат	446
KREDIT-MODUL O’QITISH TIZIMI -YANGI O’ZBEKISTONDA BARQAROR SIFATLI TA’LIM GAROVIRaxmonqulov Akmal Obloqul o'g'li.....	448
КРЕДИТ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ УМУМКАСБИЙ ТАЙЁРЛИГИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ БАЪЗИ ЖИҲАТЛАРИ Хакимова Муҳаббат Файзиевна_Мамаражабов Шавкат Эргашевич.....	450
ТА’ЛИМ SIFATINI OSHIRISHDA KREDIT – MODUL TIZIMINING AHAMIYATI Qarshiyeva Yanglish Abduvali qizi	454
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA KREDIT MODUL TIZIMIDA TALABALARNI O’QITISHNING DOLZARBLIGI_Bo’riboeva Dilraxon Norboy qizi_Yakubova Nafisa Odiljanovna.....	455
BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINIF O’QITUVCHILARIDA MA’NAVIV-AXLOQIY SIFATLARINI KREATIV-MODULLI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASH_TIRISH MAZMUNI_Merganov Shuhrat Meyliyevich.	458
KREDIT-MODUL TIZIMI PEDAGOGIKA SOHASIDA TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA_Nilufar Mamatqulova.....	460
ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ВОСИТАЛАР_Файзиев Ахмаджон_Фарход Джураев.....	463

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Как проводить инновационные уроки в начальных классах Ташматова Мукаррам Джумановна Хусаинова Дилнора Рустамовна.....	466
Формирование коммуникативных компетенций у учащихся.	
Обучение и воспитание как общение.Ташматова Мукаррам Джумановна.....	470
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В МЛАДШИХ КЛАССАХТлеумуратова Нуржамал Махсетовна....	473
O'zbek tilshunosligida zamonaviy morfologiya sohasining shakllanishiga doir F.G.Sharipov Sharipova Mohichehra Fazliddin qizi Sharipova E'zoza Fazliddin qizi	475
BOSHLANG'ICH MAKTABLARDA MASHG'ULOTLARDA PREZENTATSIYALARDAN FOYDALANISHNING ROLI SH.Fayziyeva, GulDU Psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi M.Abduamatova	478
BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI Aralova Dilafuz Dushaboy qizi.....	480
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi	482
TA'LIM SOHASINING TARMOQLARIDA TEXNIKA-TEKNOLOGIYANING O'RNI	
HAYDAROVA KAMOLA ERGASHBOY QIZI	487
O'YIN - MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARNING YETAKCHI FAOLIYATI.....	
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi Eltiyeva Munira Tursunkulovna	488
XALQ OG'ZAKI IJODI VA DOSTONLAR XALQ PEDAGOGIKASINING MUHIM MANBAI SIFATIDA.Aralova Dilafuz Dushaboy qizi Azizova Sabina	489
KATTALAR TA'LIMIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYANING O'RNI Xidirova Malohat Qazaqovna	491
FRANSIYA VA GERMANIYA MAMLAKATLARIDA TA'LIM TIZIMINING AMALGA OSHIRILISHI R.R.Mamatov R.Yo'ldashboyeva, O'. Yunusova, Sh. Abduxoshimova	494
ELEKTRON RAQAMLI IMZO Qudratov Alijon Normamatovich	
Normamatova Nazira Alijon qizi	496
KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH Suleymanova Ra'no Dusbekovna.....	499
RAQAMLI TEKNOLOGIYALARINING TA'LIM SOHASIDA QO'LLANILISHI. 501	
Turanova Iroda Egamberdi qizi.....	501
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI Utanbayeva Dildora Abdixadirovna To'htanazarova Diyora Zokir qizi.....	504
INTEGRATSIYALASHGAN DARSLARNI O'TKAZISHNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK ASOSLARI Toshxo'jaeva Nargiza, Bohodirova Shaxlo	506
Mustaqil O'zbekistonda ta'lim-tarbiya va pedagogik fikrlar taraqqiyoti Hasanova Mahmuda Ikromboyeva Munisa O'tambek qizi.....	508
Sharq uyg'onish davrida pedagogik fikrlar taraqqiyoti Hasanova Mahmuda Majidova Sevinch Salim qizi Rasulova Sarvinoz Shomurod qizi	511
PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. Aralova Dilafuz Dushaboy qizi Daurbekova Zarema	513
YOSH O'QUVCHILARNI O'QITISHNING KOLLEKTIV USULLARI TABIATSHUNOSLIK DARSLARIDA KOGNITIV FAOLIYATNI FAOLLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA Toshxo'jaeva Nargiza Salixova Zebo	515
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUV FANLARINI INTEGRATSIYALASH IMKONIYATLARI Yo'ldosheva Dilafro'z Boyovut tumani.....	517
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI IJODIY FAOLIYATGA YO'NALTIRISH ORQALI IQTIDORINI SHAKLLANTIRISH Misirova Nodira Tovbayevna	518
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA KIBERXAVFSIZLIKNI O'QITISH ZARURIYATI SH.H. Mavlonov	521
AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA VIRTUAL TA'LIMNING O'RNI E.A.Mo'minov	523
Ижтимоий муҳит омилларининг бўлажак мутахассисларда кадрятларга оид тушунчаларни ривожлантиришга таъсири Алижоновна Махбуба Рустамжоновна, Арзиев Савара Бобуржон кизи	527
Воздействие кредитно-модульной системы на формирование профессиональных навыков студентов Мавлонова Фотима Бабажанова Фотима	529
Тема. Инклюзивное образование в условиях общеобразовательной школы (начальное образование)Плиева Руслана Владимировна	531

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМ ДАРСЛАРИНИ САМАРАДОЛИГИНИ ОШИРИШДА ИЛГОР ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ С.Ж.Ачилова, Тилалова Феруза, Икромов Назокат	535
Бошлангич синф ўқувчиларини табиат билан таништиришда “Табиий фанлар”ни ўқитишда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш имкониятлари Каримова Севара Шахриддин қизи.....	537
USMON AZIM SHE’RIYATIDA SINEKDOXA Umidjon Shavkatovich Egamov.....	540
«Формирование педагогических компетенций и креативности у будущих учителей начальных классов.» Абдумуминова Озода Анваровна	542
MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATION: EDUCATIONAL PROCESS DESIGN. Mabudaxon Fayziyeva,	546
STEAM –integratsiyalashgan ta’lim texnologiyasi tizimi mazmun-mohiyatini ochib berish Alibekova Xosiyat	550
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH. Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi.....	551
JAMOATCHILIK NAZORATINI TA’MINLASHDA JAMOATCHILIK KENGASHI INSTITUTINING ROLI Malohat Zoirova	553
BOSHLANG’ICH SINFLARDA MULTIMEDIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH Mamanova Luiza Maratovna	555
USE OF INTERNET COMMUNICATIONS AND ICT INFORMATION IN THE LESSONS OF THE PRIMARY CLASS Mirzaev Jamshid Turdialievich.....	557
“BUZG’UNCHI G’OYA” TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI Abduxoliq Tashanov	558
ЎТИМОЎЙ-ЎАЎСАЎЙ ТАЎҚЎОТЛАРДА МАЎҚУРАЎЙ ТАЎЎЎЛАРНИНГ О’РГАНИЎИШИ Abdusalim Toshboboyev.....	561
RAQAMLI JAMIYATDA YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHİYATINI OSHIRISH Baxodirxon Xamidxonov.....	563
Basketbol sport turi va uning asosiy qoidalari Ermamatov Jonibek Ulug'bek o'g'li	566
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH Mirzaahmadova Mashhura Muzaffarovna , Orifjonova Sevinch Otabek qizi Xasanova Mahmuda.....	567
3.Sh.Mardonov, B.Xodjayev, Sh.Taylanova, D.Xojimuxamedova. "Pedagogik aksiologiya" - o'quv qo'llanma, Toshkent-2013. TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKA JORIY ETILISHINING TA’LIM OLUVCHILAR PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI Ravshanov Sobir Abdimalik o’g’li	569
PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI VA UNING AHAMIYATI Xolmuratova Gulnoza Abduqahhor qizi.....	571
TALABALAR ORASIDAGI PEDAGOGIK KONFLIKTLARNING XUSUSIYATLARI O.A.Azimova	573
OLIV TA’LIMDAN KEYINGI TA’LIMDA RAQAMLI TA’LIM VA O’QITUVCHINING ROLI..... Urdaboyeva Gulnora Manbetaliyevna	577
РОЎЎ ЦИЎРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Исламова Севара	579
UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O’RNI Jumaboyev Abbos Xasan o’g’li.....	581
THE ROLE OF BLOOM’S TAXONOMY IN IMPROVING CRITICAL THINKING OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS Makhmudova M.R.	583
ОЎИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАР ЖАМОАСИДА ТАЪЛИМ ЖАРАЎНИДА ЎАМКОРЎИК МАЎДАНИЯТИНИ РИЎОЖЎАНТИРИШИ МЕХАНИЗМИ Zulfiya Otaboyeva G’ofurovna	587
Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования Насирова Д.С Волк Анна.....	589
AYOL PSIXOLOGIYASIGA OILAVIY AJRIMLARNING TA’SIRI HAMDA RUHIYATDAGI O’ZGARISHLARNING NAMOYON BO’LISHI Ummatova Feruza Abdumuminovna	591
BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYALASH VOSITA VA USULLARI Kattaboboyeva Lola Mahmudjonovna	593
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish Haydarova Ma'mura Ergashboy qizi.....	595

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARINING MA'NAVIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI_Abdullayeva Nilufar	598
Как развивать речь младших школьников_Тайлакова Гулноз Маматкаримовна ,.....	601
Как развивать речь младших школьников_Тайлакова Гулноз Маматкаримовна.....	603
2-SINF O'QISH DARSLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI_Elmurodova Maftuna	606
BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI_Boxodirova Muhlisa	607
BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARI TOMONIDAN MATEMATIK TERMINOLOGIYANI O'ZLASHTIRISH_Ergasheva Sevara Saydullo qizi	609
XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIGA GAP BO'LAKLARNI O'RGATISH METODIKASI_Alimqulova Dilfuza	610
TARBIYA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISH TIZIMI_Kadirova Olima	612
4-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARGA TENGLAMA MAVZUSINI O'RGATISH METODIKASI_Mirzaliyeva Dilobar	613
BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINI MA'NAVIY – MA'RIFIY TARBIYASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR_Shodiqulova Nigora	614
BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA IMLO XATOLARI USTIDA ISHLASH METODIKASI_Siddiqov Farrux	616
BOSHLAMG'ICH TA'LIM VA TALIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH, XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISHDA INTERNET MULOQOTINING O'RNI_Sheraliyev Sarvar Jumali o'g'li	617
BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINTAKTIK ELEMENTLARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI_Boxodirova Muhlisa	619
TA'LIM JARAYONLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI_Achilova Aybeka Turdibekovna	620
BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI_Sharipova Sevara Erkin qizi_Xudoyberdiyeva Ro'zixon Dilshodbek qizi_Xaitboyeva Rayxona Utkir qizi	623
O'zbek tilshunosligida morfologik tadqiqotlar taraqqiyotining o'rni_O'zbek tilida grammatik kategoriyalar talqini_Sharipova Mohichehra Fazliddin qizi	626
UZLUKSIZ T'LIM TIZIMIDA RAQAMLI PEDAGOGIKANI O'RNI_Jumaboyev Abbas Xasan o'g'li:Guliston Davlat universiteti.....	628
Роль цифровой педагогики в системе непрерывного образования._Носирова Дилфуза Сайдуллаевна.....	630
Особенности нравственного воспитания детей младшего школьного возраста_Тайлакова Гулноз Маматкаримовна	633
БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА МУАММОЛИ ТАЪЛИМ УСЛУБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ_Nazarqulova Gulnora Ablakulovna Shavkatova Dildora Bobo qizi	637
Boshlang'ich sinflarda tarbiya fanini PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayangan holda darslarni tashkil etish._Arziqulova Mohira Kamolidinovna.....	641
BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA FANINI PIRLS XALQARO TADQIQOTLARIGA TAYANGAN HOLDA DARSLARNI TASHKIL ETISH._Arziqulova Mohira Kamolidinovna.....	642
BOSHLANG'ICH SINF DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH METODIKASI Xonimqulova Gulobod.....	643
Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn AhmadUmarov Xusniddin Egamboyevich_Shukurullayev Jahongir Uktam o'g'li_Sayfullayeva Azima Shuhratbek qizi.....	645
PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOY PEDAGOGIK_MADANIYATNING SHAKLLANISHI._Ismatov Otabek Otamurod o'g'li	647
TA'LIM- TARBIYA ISHLARINING TAKOMILLASHIB BORISHIDA SHARQ VA G'ARB QOMUSIY OLIM, PEDAGOGLARINING O'RNI. Otabayeva zilola shavkat qizi.....	649
O'ZBEKISTONDA BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH USULLARI Azizova Sabina Fahriddinovna	652

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

TA'LIM VA UNING JAMIYATDAGI O'RNI	
Fozilova Oydinoy Kimsanboy qizi	654
SHAXSNING O'Z-O'ZINI TARBIYALASH MUAMMOSI	
Ravshanova Dilrabo Guliston Davlat.....	656
PEDAGOGIKA FANINING RIVOJLANISHI VA IJTIMOY PEDAGOGIK	
MADANIYATNING SHAKLLANISHI. Ismatov Otabek Otamurod o'g'li.....	659
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ROLE OF MULTIMEDIA IN THE EDUCATIONAL	
PROCESS OF ELEMENTARY SCHOOL. Suyarova Aziza Xurshid qizi	661
KREDIT-MODUL TIZIMIDA PROFESSOR-O'QITUVCHILARNING FAOLIYATI	
Y. Faxriddinov GulDPI katta o'qituvchi.....	664
INDIVIDUAL VA GURUHIY KOUCHING. INTERNET — COUCHING	
Y. Nurumbekova	666
O'QUVCHILARDA MOBIL ILOVALAR YARATISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH	
Qulmamatov Sindorqul Ibragimovich Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li	667
Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda didaktik o'yinlarning pedagogik ahamiyati	
Qulmamatov Sindorqul Botirova Yorqinoi	669
Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ижодий касбий фаолиятини	
такомиллаштиришнинг назарий асослари Н. Мисирова	672
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВЫПОЛНЕНИЮ АРИФМЕТИЧЕСКИХ	
ДЕЙСТВИЙ. Низамов А.Б.	676
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH Sulaymanova Nigora Olimjon	
qizi.....	677
Virtual ijtimoiy makon tahdidlarning yoshlar dunyoqarashining ta'siri	
Muxiddinova Dilnoza Shavkat qizi.....	679
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSIQA DARSLARINI TASHKIL ETISH Isoqova Zebiniso	
Abdumajid qizi.....	683
RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR PSIXODIAGNOSTIKASI	
Donabayeva Zebiniso Ma'rufjon qizi.....	685
ВАЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ	
Султанова У.М. Сайфуллаева П.	686
BOSHLANG'ICH SINFI MATEMATIKA DARSLARIDA UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINI	
O'RGATISH	
Muxitdinova N.M. Ikromova K., Qudratillayeva M.Sh., Qayumova M.....	689
BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENTLIGINI	
TAKOMILLASHTIRISHDA UZLUKSIZ TA'LIMNING TUTGAN O'RNI	
Artikbayeva Z.A. Tuxtayeva N. Q.	693
UZUNLIK O'LCHOV BIRLIKLARINI O'RGATISHDA TARIXIY MATERIALLARDAN	
FOYDALANISH	695
MATEMATIKA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	
SAMARASI	
Sultanova U.M. Djilkibayeva A.B., Ilesbayeva A.B., Aldamurodova E.D.	698
TALABALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH	
Axmedov G'	702
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	
Qarshiboyev D.V.....	704
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINI DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA	
KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH Sanakulov X.R.	706
ЁШ АВЛЮД ТАРБИЯСИДА МЕХНАТНИНГ ЎРНИ	
Санакулов Х. Хошимова Г.	707
JANUBIY KOREYADA BOSHLANG'ICH TA'LIM	
Toshpulatova M.I., Qahhorov X	709
FINLYANDIYA TA'LIMI "O'RTA" BOSQICHINING 7 TAMOIYILI	
Toshpulatova M.I. - "Axmedova D. H.....	710
ИЛМИЙ БИЛИМЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ ТУРЛАРИ	
Тошпулатова М.И. —.....	713

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ГЕОМЕТРИК ТАЙЁРЛАШ Аъзамова Б.М.	715
BOSHLANG'ICH MAKTABDA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH Sultanova U.MMo`minova G.J., Namazova J.Y., Turanov N.N.	718
BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANADIGAN TEXNOLOGIYA TURLARI Saydaliyeva L. – o'qituvchi, Nurlanova Z. , Davonova N.	720
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH Saydaliyeva L Turg'inbayeva B., Qurbanbekova D	723
UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA „4+2 DASTUR“NI O'LLASHNING AHAMIYATI Turdiyeva R.K. Nurboboyeva G.	725
BOSHLANG'ICH SINFLARDA IJODIY KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI YO'LLARI Turdiyeva R.K.	728
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QITUVCHILARIDA KASBIY PEDAGOGIK KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH Qodirova K.J.	731
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINING LUG'ATLAR BILAN ISHLASH JARAYONIDA KREATIVLIGINI OSHIRISH..... Orziqulova N.M.	734
BOSHLANG'ICH TA'LIM MAZMUNI VA UMUMIY O'RTA TA'LIMDAGI MOHIYATI Otaxonova M. F., Quziboyeva O.O. Xamitova N. U.	737
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLARDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TADQIQOTCHILIK Xayitboyeva M.	738
MATEMATIKA DARSLARIDA NOSTANDART TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH Abiyev R.B. Musurmonova S. Sh., Xayitboyeva M.A	743
ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР МЕТОДИКАСИ ВА НАЗАРИЯСИНИ Ибрагимов А.Т., Яхшибоев М.	745
ЁШ ИҚТИДОРЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШ ВА ТАЙЁРЛАШНИНГ ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИГА ТАЙЁРЛАШ Ибрагимов А.Т. Ithomjonova R.	746
ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ Султанов М.М – преподаватель, Рахмонбердиева Ф., Янгибаева Э., Есенбаева М.– студенты, ТГПУ.....	748
QISMIGA KO'RA SONNING O'ZINI TOPPISH VA SONNING QISMINI TOPISHGA OID MASALANI TURLI USULLARDA YECHISH A'zamova B.M. -o'qituvchi, Rozzoqberdiyeva L.A., G'aniyeva M.J.-talabalar, NamDU.	752
БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Акрамова Л.	754
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ЎРНИ Абиев Р.Б. –ўқитувчи, Норқобилова Ш.Ш., Мансурова М.М. – талабалар, ТДПУ.....	756
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ Акрамова Л. – преподаватель, Баёнова Н.– студентка, СамГУ.....	758
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIGA UZUNLIK O'LGHOV BIRLIKLARINI O'QITISH Abiyev R.B. – o'qituvchi, Erkinova D.K., Jumayeva M.A. – talabalar, TDPU.	760
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARINI MATEMATIKADAN BILIM SIFATINI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH Madiyeva Ch.D. – 5A111701 – “Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)” mutaxassisligi magistranti, TDPU.....	761
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MEHNATGA IJODIY YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISHGA QO'YILADIGAN TALABLAR Sanakulov X.R. – dotsent, p.f.n., Xamraliyeva Z. – talaba, Nizomiy nomidagi TDPU.....	764
ХАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР МЕТОДИКАСИ ВА НАЗАРИЯСИ	

Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari

Ибрагимов А.Т. - доцент, Яхшибоев М.- талаба, ТДПУ	765
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	
Султанов М.М. – преподаватель, Аманбекова А.Б., Абдикалиева В.Т. – студенты, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами.....	767
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Халилова В. В. – Учитель начальных классов школы № 2	769
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ НЕСТАНДАРТНЫЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ	
Султанов М.М. – преподаватель, Утелбаева А. – студентка, ТГПУ им. Низами	773
BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TA'LIM VA TARBIYANING ASOSIY VAZIFALARI	
Xushboqov B.X. – 1-bosqich tayanch doktoranti,	777
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР В МЛАДШИХ КЛАССАХ	
Султанов М.М. – преподаватель, Озодова С.А., Ергашова М.Т. – студенты, ТГПУ	779
Тема :Использование передового опыта в повышении эффективности начального образования. Халилова Валентина Владимировна.	781
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	
Utanbayeva Dildora Abdixadirovna.....	786
Бошланғич синф ўқувчиларга табиатни англаштида рақамли технологиялардан фойдаланиш	
Каримова Севара Шахриддин кизи,	788
МАГИСТРЛАР ФАОЛИЯТИДА ТЕСТОЛОГИЯ ФАНИНИНГ АҲАМИЯТИ	
<i>Мусурмонова Шахло Илҳомовна</i>	790
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI HUSNIXATGA O'RGATISH	
Хайруллаева Нигора Сабиржоновна.....	793
МАКТАВГАЧА ВА МАКТАВ YOSHIDAGI BOLALARNING IJTIMOIIY RIVOJLANISHI	
HAMDA VAZIFALARI Ismoilova Sabohat	794
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kurash sporti vastiasida milliy qadriyatlariga o'rgatish A.Egamberdiev.....	796
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini sport musobaqalariga tayyorlash mazmuni	
Saparniyazov Sansizbay Kadirniyazovich.....	797